

Le réseau
de transport
d'électricité

Revue de littérature de la relation à l'énergie : Acceptabilité des infrastructures, sobriété énergétique et flexibilité des usages

.....

Travaux d'études en sciences humaines et sociales réalisés par
l'équipe Energie, Réseau et Société de la R&D de RTE

Rapport R&D

Ce document présente une revue de la littérature disponible en sciences humaines et sociales dans le domaine de l'énergie, concernant la sobriété, la flexibilité des usages résidentiels et l'acceptabilité des infrastructures énergétiques. Ce rapport a été produit par la R&D de RTE Réseau de Transport d'Electricité sur la période 2019-2022. C'est une synthèse des connaissances académiques, en aucun cas une prise de position de RTE. Cette synthèse a été utilisée notamment pour la production de l'étude « Futurs Energétiques 2050 ».

Pour citer ce document :

Chaffardon, G. (dir.), Laborde, M., Chalard, J., Cordier, H., Douteau, M., Jeaffreson, L., Marguet, C., Marquet, M., Pouliquen, M., & Provost, J. (2022). *Acceptabilité des infrastructures, sobriété énergétique et flexibilité des usages* [RTE-R&D-06/11/2024]. Direction Recherche & Développement - Réseau de Transport d'Electricité.

Edité le 06/11/2024

Clés de lecture

Ces clés de lecture ont pour objectif de guider le lecteur dans sa découverte du rapport et de l'orienter directement vers ce qu'il recherche, que ce soit du contenu détaillé ou synthétique.

L'introduction générale est une présentation **de la méthodologie** utilisée pour ce rapport.

Elle est suivie de trois grands chapitres : l'acceptabilité, la sobriété et la flexibilité.

I. Acceptabilité des infrastructures énergétiques

Ce chapitre structure l'étude de l'acceptabilité sociale autour de cinq technologies :

- Eolien terrestre
- Eolien en mer
- Photovoltaïque
- Nucléaire
- Réseau

Pour chacune de ces technologies, six catégories de facteurs d'acceptabilité, regroupés de manière thématique, sont développés.

- Facteurs socio-économiques
- Facteurs réglementation
- Facteurs environnement et santé humaine
- Facteurs planification et aménagement
- Facteurs gouvernance des projets
- Facteurs lieux & identité

Synthèses disponibles : Au début de chaque catégorie thématique, des messages clés résumant les principaux enjeux du facteur sont à disposition.

II. Sobriété et modes de vie

Le chapitre sobriété s'articule autour de l'analyse de six facteurs de sobriété suivis d'une fiche comprenant les résultats développés.

Les six facteurs de sobriété sont les suivants :

1. De l'omniprésence du travail salarié comme vecteur d'émancipation à l'autonomie et la valorisation des activités gratuites
2. Du culte de la vitesse vers une décentralisation
3. De la vie anthropocentrée marquée par l'artificialité à une adéquation nature-culture
4. De la centralisation vers la relocalisation des activités
5. De la propriété vers les services et bien partagés
6. De la surabondance à la suffisance matérielle

Synthèses disponibles : Au début de chaque facteur, des messages clés résumant les principaux enjeux du facteur sont à disposition.

III. Flexibilité des usages électriques

Le chapitre flexibilité est composé d'une fiche unique au début de laquelle se trouvent des messages clés.

Une conclusion générale résume les principaux résultats de ce rapport.

Documents complémentaires

Dans le cadre de la concertation des Futurs énergétiques 2050 avec les parties prenantes externes de RTE, un groupe de travail « GT5 représentation des dynamiques sociétales » s'est réuni à trois reprises. Pour chacune de ses rencontres, un document de concertation a été produit, accessible en ligne sur concerte.fr :

- GT du 10/01/2020 document de cadrage sur la représentation des attentes de la société ;
- GT du 04/11/2020 document de cadrage sur l'analyse des enjeux d'acceptabilité des infrastructures ;
- GT du 01/07/2021 document de cadrage sur la sobriété énergétique.

Table des matières

Introduction générale - Retour sur la méthodologie utilisée pour le volet social du bilan prévisionnel . 10

Références bibliographiques 23

I. Acceptabilité des infrastructures 24

Introduction générale – Acceptabilité 25

Références bibliographiques 33

1. Eolien Terrestre 35

Introduction – l’acceptabilité de l’éolien terrestre 36

Les facteurs d’acceptabilité socio-économiques de l’éolien terrestre 38

Les facteurs d’acceptabilité réglementaires de l’éolien terrestre 58

Les facteurs d’acceptabilité environnementaux et sanitaires de l’éolien terrestre 72

Les facteurs d’acceptabilité liés à la planification et à l’aménagement de l’éolien terrestre 95

Les facteurs d’acceptabilité liés à la gouvernance de l’éolien terrestre 112

Les facteurs d’acceptabilité liés à la culture, aux lieux et identités de l’éolien terrestre 130

Apport des entretiens à l’analyse des enjeux d’acceptabilité de l’éolien terrestre 142

Conclusion générale – L’acceptabilité de l’éolien terrestre 145

Références bibliographiques 149

Références bibliographiques 157

2. Eolien en mer 174

Introduction – l’acceptabilité de l’éolien en mer 175

Les facteurs d’acceptabilité socio-économiques de l’éolien en mer 177

Les facteurs d’acceptabilité réglementaires de l’éolien en mer 200

Les facteurs d’acceptabilité environnementaux et sanitaires de l’éolien en mer 206

Les facteurs d’acceptabilité liés à la planification et à l’aménagement de l’éolien en mer 223

Les facteurs d'acceptabilité liés à la gouvernance de l'éolien en mer	229
Les facteurs d'acceptabilité liés à la culture, aux lieux et identités de l'éolien en mer	238
Apport des entretiens à l'analyse des enjeux d'acceptabilité de l'éolien offshore	247
Conclusion générale – L'acceptabilité de l'éolien en mer	251
Références bibliographiques	254

3. Photovoltaïque 273

Introduction - L'acceptabilité du photovoltaïque.....	274
Les facteurs d'acceptabilité socio-économiques du photovoltaïque.....	276
Les facteurs d'acceptabilité réglementaires du photovoltaïque	288
Les facteurs d'acceptabilité environnementaux et sanitaires du photovoltaïque	295
Les facteurs d'acceptabilité liés à la planification et à l'aménagement du photovoltaïque.....	301
Les facteurs d'acceptabilité liés à la gouvernance du photovoltaïque	310
Les facteurs d'acceptabilité liés à la culture, aux lieux et	321
Apport des entretiens à l'analyse des enjeux d'acceptabilité du photovoltaïque	328
Conclusion générale – L'acceptabilité du photovoltaïque.....	331
Références bibliographiques	334

4. Nucléaire..... 348

Introduction - L'acceptabilité du nucléaire	349
Les facteurs d'acceptabilité socio-économiques du nucléaire	351
Les facteurs d'acceptabilité réglementaires du nucléaire.....	365
Les facteurs d'acceptabilité environnementaux et sanitaires du nucléaire	371
Les facteurs d'acceptabilité liés à la planification et à l'aménagement du nucléaire.....	380
Les facteurs d'acceptabilité liés à la gouvernance du nucléaire	395
Les facteurs d'acceptabilité liés à la culture, aux lieux et identités du nucléaire	402
Conclusion générale - L'acceptabilité du nucléaire	410
Références bibliographiques	412

5. Réseau	423
Introduction – L’acceptabilité des réseaux électriques	424
Les facteurs d’acceptabilité socio-économiques des réseaux électriques.....	427
Les facteurs d’acceptabilité réglementaires des réseaux électriques.....	438
Les facteurs d’acceptabilité environnementaux et sanitaires des réseaux électriques	450
Les facteurs d’acceptabilité liés à la planification et à l’aménagement des réseaux électriques	466
Les facteurs d’acceptabilité liés à la gouvernance du réseau	482
Les facteurs d’acceptabilité liés à la culture, aux lieux et identités des réseaux électriques.....	492
Conclusion générale – l’acceptabilité du réseau	503
Références bibliographiques	506
Conclusion générale – Acceptabilité	520
II. Sobriété.....	527
Introduction.....	528
Références bibliographiques	542
De l’omniprésence du travail salarié comme vecteur d’émancipation à l’autonomie et la valorisation des activités gratuites.....	544
Références bibliographiques	563
Du culte de la vitesse à une décélération de la société.....	567
Références bibliographiques	591
De la vision anthropocentrée marquée par l’artificialité	595
Références bibliographiques	617
De la centralisation à la relocalisation.....	624
Références bibliographiques	659
De la propriété à des services et biens partagés	664
Références bibliographiques	678
De la surabondance à la suffisance matérielle	682
Références bibliographiques	718

L'articulation entre les axes qualitatifs transverses et la modélisation sectorielle quantitative de la consommation d'électricité 724

Secteur résidentiel..... 728

Secteur tertiaire..... 732

Secteur des transports 739

Secteur industriel 749

Conclusion générale – Sobriété 760

III- Flexibilité de la consommation résidentielle 764

Les facteurs influençant l'acceptabilité sociale de la flexibilité de la consommation résidentielle d'électricité 765

Références bibliographiques 783

Conclusion générale 785

Introduction générale - Retour sur la méthodologie utilisée pour le volet social du bilan prévisionnel

Ce texte est issu de l'article de l'Iddri : Saujot, M. et al. (2022). Pour une meilleure intégration des dimensions sociales et des modes de vie dans les exercices de prospective environnementale. Étude N°01/22, Iddri, Paris, France, 76p.

https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/202201-ST0122-prospective%20MVT_1.pdf

Contexte et résumé de l'étude et de ses résultats

Dans le cadre de ses missions prévues par le Code de l'énergie, RTE établit périodiquement un Bilan prévisionnel pluriannuel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité en France. Celui-ci contribue à l'élaboration de la politique publique énergétique, en éclairant le paysage du système électrique à long terme. Le Bilan prévisionnel sur lequel RTE travaille depuis 2019, s'intitule « Futurs énergétiques 2050 ». Il s'inscrit dans une réflexion plus vaste portée par les engagements de la France (au travers notamment de la SNBC) à la suite de l'accord de Paris visant l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Cet exercice prospectif est directement porté par RTE dans le cadre de sa mission de service public. Au-delà du livrable final, il se caractérise par un processus d'étude rythmé par différents moments de concertation avec les parties prenantes externes : des réunions de la Commission Perspectives Système et Réseaux (CPSR) qui sert d'instance de cadrage stratégique des travaux ; des groupes de travail thématiques destinés aux experts et parties prenantes intéressées (dont un dédié à l'analyse sociétale) ; une consultation publique, qui a reçu début 2021 près de 4 000 contributions professionnelles et personnelles.

La transition énergétique et écologique soulève, dans le cadre du débat public, de nombreuses interrogations et démonstrations d'intérêts concernant les transformations sociales qui doivent être considérées dans le processus d'élaboration et de discussions des scénarios « Futurs énergétiques 2050 ». Dans cette optique, RTE a choisi de faire de l'analyse sociale de ses scénarios prospectifs un axe fort de son étude (quatre axes structurent l'étude : social, environnemental, technique et économique). Ce travail d'analyse social est structuré selon trois axes de travail portant sur l'étude des dynamiques sociales qui s'expriment dans la société et qui entrent en interaction avec les volets production, consommation et flexibilité du système électrique. Dans cette contribution, les axes 1 et 2 seront plus particulièrement abordés. Ces axes ont été définis et affinés à partir de la lecture d'autres exercices de prospective ainsi que des recherches académiques issues du monde des sciences humaines et sociales (SHS), mais également de retours formulés par les acteurs dans le cadre du processus de concertation continu.

Figure 1 : les trois axes d'analyse sur les dynamiques sociales

In fine, l'étude « Futurs énergétiques 2050 » vise à produire un jeu de scénarios prospectifs d'évolution possible du mix électrique français à cet horizon de temps en vue d'atteindre les objectifs nationaux de neutralité carbone. Ce jeu de scénarios est complété par plusieurs scénarios et trajectoires de consommation dont un dédié à la prise en compte des modes de vie à travers le prisme de la sobriété électrique.

1. Objectifs motivant une meilleure représentation des modes de vie et dimensions sociales de la transition

La crise climatique et écologique implique une mutation profonde des modes de production et de consommation tout en maintenant une forte exigence de justice sociale et d'équité. L'énergie est au cœur des modes de vie, elle représente un enjeu vital pour l'avenir de nos sociétés. Pour lutter contre le changement climatique et atteindre les autres objectifs écologiques fixés par la société, le modèle énergétique actuel doit évoluer. Dans ce contexte, l'exercice de prospective « Futurs énergétiques 2050 » interroge bien au-delà des sujets de fonctionnement technique des équipements à déployer pour assurer l'approvisionnement en électricité et des interactions entre ces équipements. En effet, les projets et innovations énergétiques reposent en grande partie sur des solutions techniques pour lesquelles il est attendu des individus qu'ils y adhèrent naturellement. Or les dispositifs proposés (nouveaux outils, nouvelles politiques publiques) répondent parfois imparfaitement aux problématiques posées, n'activent pas les bons leviers, voire modélisent le comportement du consommateur comme une variable d'ajustement du système énergétique. Ces approches peuvent s'avérer contreproductives passant ainsi à côté de la dimension sociale, politique, éthique ou encore symbolique de l'énergie. Ce biais est régulièrement considéré comme l'une des limites des scénarios mobilisés dans le débat public, sans d'ailleurs qu'il existe de consensus sur le « comment » parvenir à une meilleure prise en compte des enjeux sociaux pour faire évoluer les scénarios. Il est dès lors nécessaire de ne pas faire abstraction de ces enjeux dans l'élaboration des « Futurs énergétiques 2050 », et de les intégrer pleinement à la réflexion sur les scénarios. Les discussions préalables sur cet exercice confirment la forte attente des parties prenantes sur ce point et témoignent de nombreuses questions sur les « hypothèses sociales » adoptées dans ce cadre. Ces attentes ont pu être exprimées vis-à-vis d'exercices similaires menés par d'autres acteurs du secteur ou pour des études produites directement par RTE, comme celle portant sur les enjeux du développement de l'électromobilité pour le système électrique publiée en mai 2019. Dans l'étude « Futurs énergétiques 2050 », une méthodologie a été déployée et a permis de qualifier les implicites sociétaux sous-jacents aux différents scénarios, notamment en identifiant les contraintes et leviers associés.

[Quel diagnostic sur les manques des exercices classiques/précédents ?](#)

Un des constats posés au début des travaux sur la question de la prise en compte des dynamiques sociales de la transition était que le monde académique tend à regretter le caractère tardif de la mobilisation des disciplines en sciences humaines et sociales dans les processus d'innovation et de réflexion liés à l'énergie. Malgré la pertinence de la prise en compte des modes de vie et plus globalement des dimensions sociales de l'énergie dans les scénarios, celle-ci se révèle loin d'être une simple formalité et soulève un vrai défi méthodologique. Longtemps absente des exercices de scénarisation, plusieurs d'entre eux s'y sont pourtant confrontés ces dernières années et ont été une source d'inspiration pour l'étude « Futurs énergétique 2050 ». Ces travaux montrent bien tout l'enjeu et l'intérêt de développer une approche tenant compte de l'évolution des modes de vie (Elioth et *al.*, 2017 ; EPE, 2019) et plus largement sur les dynamiques sociales et territoriales de la transition (travaux de l'Ademe). D'un intérêt

certain, ils ne révèlent toutefois pas toujours leur « savoir-faire méthodologique » rendant difficile pour le scénariste néophyte une stricte « répliquabilité ». Comment s’y prendre ? Par où commencer ? Autant de questions qui se sont posées pour un exercice nouveau tel que celui réalisé dans le cadre des scénarios de RTE, avec en sus la difficulté de s’insérer dans un exercice technico-économique déjà très bien rodé comme le Bilan Prévisionnel.

Quels besoins spécifiques du point de vue de RTE, en lien avec son activité ?

Pour répondre aux enjeux posés par la crise climatique et écologique, l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050 a servi de boussole à l’étude « Futurs énergétiques 2050 ». Cette ambition nationale suppose des enjeux importants pour le système électrique. Pour y parvenir, RTE a besoin d’anticiper et de planifier les changements nécessaires car les évolutions du système électrique se pensent dans le temps long (développement de nouvelles infrastructures, de nouvelles filières, aménagement du territoire pour accompagner ces évolutions). Si l’objectif de neutralité carbone est bien posé (au travers de plusieurs documents dont la SNBC et la PPE), de nombreux chemins semblent possibles pour l’atteindre. L’étude « Futurs énergétiques 2050 » propose plusieurs scénarios pour aider à la décision et engager dès aujourd’hui les actions nécessaires à la réussite des objectifs climatiques de la France. Dans ce contexte, il s’avère nécessaire d’explorer tous les leviers disponibles, dont les leviers sociaux, notamment via des actions sur les modes de vie. Le travail réalisé dans le cadre du volet social de l’étude prospective de RTE porte plusieurs ambitions. La première doit permettre de révéler les incertitudes futures liées aux modes de vie et plus largement aux discordances entre projets énergétiques et société (telles qu’exprimées au travers de la problématique de l’acceptabilité sociale). Cela passe par la mise en avant des enjeux sociaux de la transition, l’identification des dynamiques sociales observables et qui viennent favoriser ou contraindre les scénarios et des incertitudes afin de renforcer la robustesse de la prospective. Il est alors important de ne pas identifier et ne retenir que ce qui est favorable aux scénarios mais de bien avoir à l’esprit ce qui va également dans un sens plus défavorable. Il s’agit d’essayer d’objectiver les conditions de réalisation des scénarios mais pas de se prononcer sur leur désirabilité. La seconde vise à ce que le volet social de l’étude permette d’ouvrir et de faciliter les débats sur le contenu de l’étude et la mise en œuvre des scénarios. La concertation qui a eu lieu sur ce volet a permis de révéler des défis, des désaccords mais aussi des compromis. Elle a été le creuset de discussions riches entre des parties prenantes très variées : industriels, associations, institutions, universitaires. La troisième impulse un changement dans la manière de présenter la transition. Cette représentation commence dès la genèse de l’étude « Futurs énergétiques 2050 » en 2019 avec un cadrage initial, affiché clairement et tenu jusqu’au bout de l’étude, d’une structuration autour de quatre axes d’analyse (économique, technique, environnemental et social). Ce positionnement de l’axe social au même niveau d’intérêt que les autres est une première pour les exercices tels que le Bilan prévisionnel à RTE et témoigne d’un vrai changement de paradigme. Cela se constate clairement dans le narratif associé au scénario de consommation « sobriété ». Le travail d’analyse sociale a permis de cadrer la modélisation, mais également de produire un narratif à même d’explicitier l’esprit du scénario (en quoi il est pertinent pour l’étude) et les enjeux sociaux sous-jacents associés (enjeux, dynamiques, incertitudes mais aussi implications tant à l’échelle individuelle que collective et institutionnelle).

Résumé des objectifs visés prioritairement (en gras)

Scénario comme producteur de connaissance		
Changer les résultats quantitatifs	Révéler les incertitudes futures liées aux MdV pour renforcer la robustesse de la prospective	Améliorer la crédibilité d'une trajectoire ; décrire les conditions de faisabilité
Scénario comme outil de médiation et de discussion		
Faciliter les débats sur la mise en œuvre ; en faire un meilleur support pour discuter des compromis, des défis	Renforcer la capacité à communiquer des récits/visions, permettant à des acteurs de se coordonner	
Scénario comme cadrage du problème et des solutions		
Changer les choix normatifs du scénario, par ex. la hiérarchie des enjeux et objectifs	Changer la manière de présenter la transition, de qualifier le changement (radical, etc.)	

Enfin, la quatrième ambition concerne le volet quantitatif de l'étude. En effet, l'analyse des transformations sociales, politiques, spatiales et techniques liées aux modes de vie a été utilisée dans le cadre de la construction du scénario de sobriété. Si l'approche par les modes de vie n'est pas l'apanage unique de la sobriété, une demande explicite de leur considération dans la construction des hypothèses techniques de consommation a été formulée très en amont de l'étude. Un dialogue entre le monde des sciences sociales et le monde de la modélisation a été établi sur la base d'une analyse de littérature afin de parvenir à poser ces hypothèses quantitatives et de les expliciter qualitativement.

2. Quelles dimensions ont été explorées ?

Au début de la démarche, une phase d'ouverture assez large a été nécessaire pour tenter de saisir les enjeux sociaux de la transition en lien avec le système électrique. Ils se structurent autour de trois axes : interactions avec les modes de production, interactions avec les modes de consommation, et intégration de la flexibilité. Pour chaque axe, des objets d'étude ont donc été identifiés :

Figure 2 : pré-identification des objets d'étude pour le volet social

Ce schéma a été exposé en réunion de concertation avec les parties prenantes et face au nombre très important d'objets d'étude potentiels, un choix priorisé a été effectué. Trois problématiques principales ont été retenues :

- pour le volet production, « l'acceptabilité des infrastructures de production électrique et de transport d'électricité » ;
- pour le volet consommation, « l'évolution des modes de vie au prisme de la sobriété énergétique » ;
- pour le volet flexibilité, « la flexibilisation des usages résidentiels » c'est-à-dire l'effacement ou le report de consommations électriques dans le temps.

Figure 3 : pour chacun des trois axes d'analyse, la problématique d'étude retenue

Dans le cadre de cette contribution, la méthodologie pour répondre aux deux premières problématiques va être décrite plus précisément. Cette méthodologie, si elle s'inspire d'autres exercices de prospective mais aussi d'ouvrages dédiés à la méthode prospective, reste assez empirique.

3. Comment prendre en compte les enjeux sociaux liés à l'acceptabilité des moyens de production et de transport d'électricité ?

Le cadrage du volet social en lien avec la partie production du système électrique s'est concentré sur la problématique de l'acceptabilité des infrastructures. Les recherches effectuées sur ce sujet ont rapidement mis en exergue les controverses associées au terme même d'acceptabilité. C'est cependant ce terme qui est resté comme objet de cadrage des travaux pour deux raisons : il est à la fois très employé dans la littérature scientifique notamment anglo-saxonne, mais aussi dans les nombreuses remarques qui ont été adressées par les parties prenantes dans le cadre de la consultation publique effectuée par RTE au début de l'année 2021. Le constat est aussi que les « problèmes d'acceptabilité » font émerger des enjeux politiques et sociaux qu'il est légitime de prendre en considération. Pour cette partie de l'analyse, il s'agissait donc d'identifier et de rendre visibles les enjeux d'acceptabilité afin d'avoir une meilleure vision des conditions de réalisation des scénarios d'un point de vue social. Sur ce point, l'objectif n'est cependant pas de se prononcer sur leur désirabilité, mais d'analyser les enjeux et les incertitudes en vue de les rendre plus robustes, en s'appuyant sur une sorte de « filtre » social. Pour y parvenir, une méthodologie en quatre temps a été déployée :

Figure 4 : schéma reprenant les quatre grandes étapes de la méthodologie mise en œuvre pour explorer les dynamiques sociales liées à l'acceptabilité des modes de production et de transport d'électricité

Étape 1 : revue de littérature pour définir le concept d'acceptabilité

Une revue des travaux de recherche en SHS portant sur la problématique de l'acceptabilité des infrastructures énergétiques a permis de mieux comprendre le concept, de mettre en évidence les controverses et les débats qui persistent autour de la notion et de dépasser l'approche NIMBY (Not In My Back Yard, « pas dans mon jardin ») largement remise en question par les recherches scientifiques.

Étape 2 : revue de littérature afin d'identifier les enjeux et les facteurs d'acceptabilité des infrastructures énergétiques

La revue de littérature a par ailleurs permis l'identification des facteurs d'acceptabilité (plusieurs dizaines par technologies) des infrastructures. Elle a été structurée en six grandes catégories de facteurs pour mieux organiser l'analyse.

Technologie par technologie, pour chaque facteur identifié, il s'agit de définir systématiquement les enjeux d'acceptabilité associés, s'ils représentent plutôt une contrainte ou une opportunité pour le déploiement de l'infrastructure, les dynamiques sociales positives et négatives qu'il est déjà possible d'observer, ainsi que les incertitudes majeures.

Exemple 1 : Concernant les facteurs liés à la gouvernance, par exemple pour le développement du photovoltaïque, il est possible de citer comme facteur d'acceptabilité, l'inclusion des citoyens et collectivités territoriales au processus de décision du projet. Parmi les dynamiques sociales identifiées soutenant cette inclusion, il y a celle du développement de l'investissement participatif (qui suppose une participation à la gouvernance).

Exemple 2 : Concernant les facteurs d'acceptabilité liés à l'environnement (plus précisément au rapport social à l'environnement) dans le cadre du déploiement de l'éolien en mer, le manque de données environnementales est un facteur d'inacceptabilité des projets car il crée de l'incertitude vis-à-vis des impacts de ces derniers. Parmi les dynamiques identifiées afin de répondre en partie à cet enjeu figure la reconnaissance de l'expertise d'usage notamment dans le choix des zones d'implantation des projets.

Étape 3 : Traduction des facteurs sociaux dans les travaux de modélisation (traduction quantitatif/qualitatif)

Au cours de cette étape méthodologique, il s'agit de voir s'il existe des indicateurs à même de traduire les effets des facteurs d'acceptabilité identifiés ci-dessus dans les modèles. Dans le cadre d'une étude prospective intégrant les enjeux sociaux de la transition, cette étape d'interfaçage ou de transfert entre SHS et modélisation, si elle est très souvent attendue, reste encore très expérimentale et laisse de nombreuses pistes ouvertes pour améliorer et fixer la méthodologie. Dans le modèle utilisé par RTE, cette approche a été testée et appliquée dans le cadre de l'étude cartographique des gisements d'énergie éolienne terrestre et photovoltaïque. Des indicateurs ont été déterminés afin de rendre compte des effets des facteurs d'acceptabilité sur les capacités de production pouvant être déployés sur les territoires et d'affiner l'analyse technique des gisements accessibles. L'exercice par l'approche cartographique impose d'avoir recours à des indicateurs à même d'être spatialisés. Alors que de nombreux indicateurs ont été identifiés comme pouvant traduire les enjeux d'acceptabilité dans les modèles, seuls ceux relatifs aux catégories de facteurs « environnementaux » et « réglementaires » ont été retenus pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les modélisateurs ne disposaient pas de toutes les données relatives aux facteurs identifiées. Ceci a conduit à ne retenir finalement que des facteurs « rigides » dans le sens où ils sont principalement encadrés par la loi avec souvent des zonages précis, cartographiables avec de la donnée disponible (exemples : exclusion de certaines zones patrimoniales, limite de distance

Figure 5 : les six grandes catégories qui structurent la revue de littérature sur les facteurs d'acceptabilité

de 500 m d'une habitation pour les éoliennes, zonages environnementaux). De plus, si d'autres enjeux auraient pu être « mis en indicateurs » et cartographiés, la donnée n'était pas accessible (par exemple : présence de chauve-souris, niveau d'attractivité touristique de certains territoires). Il faudrait alors la collecter et la représenter. Hypothétiquement faisable, cela n'a pas pu être réalisé dans cet exercice mais ouvre des pistes de réflexion et de recherche pour de prochaines études. Par ailleurs, des facteurs restent très difficiles à spatialiser dans les modèles (la culture, les identités, les paysages). Une « mise en indicateurs » cartographiques n'est pas parue faisable car certains facteurs ne sauraient être captés dans un modèle ; ou encore cela ne semblait pas pertinent compte tenu de la nature des phénomènes à représenter et de l'exercice d'identification des gisements via un outil cartographique (contexte politique, régime de gouvernance des projets). Finalement, il est toutefois important de conserver le cadre global d'analyse afin de garder en tête les différents enjeux. Le résultat cartographique est le suivant : L'identification des surfaces par niveau de sensibilité telles que représentées dans cette cartographie doit être précisée. L'identification en vert de certaines surfaces ne signifie pas que ces surfaces ne présentent pas d'enjeux d'acceptabilité, mais bien que cartographiquement ils n'ont pas pu être représentés. Ainsi la question d'adéquation des zones d'implantation avec les infrastructures énergétique doit légitimement être placée dans les mains des territoires. En effet, l'analyse de gisements n'a pas vocation à identifier spécifiquement une zone sur laquelle un parc éolien terrestre ou photovoltaïque serait susceptible d'être implanté. Pour chaque site d'implantation des projets, une analyse de contexte et une étude d'impact local est nécessaire notamment pour prendre en compte tous les enjeux sociaux ou environnementaux qui ne peuvent pas être mis en avant via l'analyse cartographique. De plus, l'analyse cartographique a vocation à exclure certaines zones ne mettant en avant que des contraintes alors que le social n'est pas là uniquement pour contraindre les projets, mais porte aussi de nombreuses opportunités en matière d'acceptabilité qu'il convient également de considérer. C'est l'objet de la quatrième étape méthodologique.

Figure 6 : gisements théoriques pour le développement des énergies renouvelables issus des résultats finaux de l'étude « Futurs énergétiques 2050 »

Étape 4 : Explicitation des hypothèses sociales sous-jacentes et des implicites sociaux des scénarios

Cette étape vise à expliciter les conditions de réalisation des scénarios de mix de production qui mobilisent différentes infrastructures. Pour chaque technologie, il s'agit d'expliciter les enjeux majeurs d'acceptabilité qui la concernent et les dynamiques sociales identifiées comme favorables à son déploiement (mais aussi les incertitudes). Cette étape permet de rendre compte de ce qui n'a pas pu être traduit quantitativement dans les modèles. Elle explicite notamment les implications sociales des scénarios telles que : la gouvernance et la répartition des pouvoirs politiques, la territorialisation de la transition et l'aménagement du territoire, la justice et l'équité dans la transition, le rapport au progrès et à la technologie mais également à la Nature.

4. Comment prendre en compte les enjeux sociaux liés à la transformation des modes de vies en lien avec la sobriété ?

Le deuxième axe de l'analyse sociale de l'étude « Futurs énergétiques 2050 » porte sur la prise en compte des modes de vie au travers de la construction d'un scénario de sobriété. Comme mentionné précédemment, les modes de vie ne concernent pas uniquement le sujet de la sobriété et ne devraient pas être vu uniquement à travers cette focale, mais en l'état actuel des travaux menés à RTE, leur prise en compte s'est concentrée dans ce scénario. La méthodologie déployée pour traiter cet axe est assez similaire à celle déployée pour la partie acceptabilité et se déroule également en quatre étapes méthodologiques.

Figure 7 : schéma reprenant les 4 grandes étapes de la méthodologie mise en œuvre pour explorer les dynamiques sociales de sobriété

Étape 1 : revue de littérature pour comprendre le concept de sobriété

La revue de littérature réalisée sur le concept de sobriété a visé à mieux comprendre son origine et ce qu'il recouvre, les différentes définitions que peuvent en fournir les acteurs mais également les enjeux qui l'entourent. À ce titre, une attention particulière a été portée au fait de ne pas considérer uniquement les actions individuelles mais de bien s'intéresser à l'ensemble des échelles d'actions à la fois individuelles, collectives et institutionnelles.

Étape 2 : revue de littérature pour identifier les enjeux liés à la sobriété énergétique

La revue de bibliographie a permis une analyse qualitative des enjeux transversaux de la sobriété en s'appuyant sur la littérature scientifique, mais également sur des exercices de scénarisation orientés vers la sobriété tels que ceux menés par les associations négaWatt et Virage Énergie. Pour organiser cette analyse qualitative de la littérature et aider à la structuration des enjeux, des entrées transverses ont été retenues. Elles s'appuient notamment sur les axes stratégiques proposés par l'association Virage Énergie, issus notamment de la contribution de l'association à la concertation publique. Ce canevas a permis de guider la revue sans pour autant se limiter aux éléments, nombreux, mis en évidence par

l'association Virage Energie dans leurs scénarios. Si elle sert de cadre, la revue de littérature s'appuie sur de nombreuses autres recherches bibliographiques.

Figure 8 : Représentation des six axes de transformation proposés par la contribution de l'association Virage énergie.

Parmi les enjeux identifiés, en voici quelques-uns retenus plus particulièrement pour la suite des travaux du scénario sobriété : — pour l'axe 1 : la répartition des fonctions de vie dans le territoire qui a un impact notamment sur les déplacements ; — pour l'axe 2 : la modification de la part modale de la voiture au profit de modes de transports doux soutenue par des aménagements adéquats ; — pour l'axe 3 : un dimensionnement des habitats collectifs neufs permettant le partage de certains espaces de vie tels que des buanderies ou des ateliers ; — pour l'axe 4 : le développement de l'auto-réhabilitation permettant une meilleure maîtrise du choix des matériaux employés dans le bâtiment ; — pour l'axe 5 : le développement de l'économie circulaire afin de promouvoir le réemploi et le recyclage des matériaux plutôt que l'usage de nouveaux matériaux bruts dans l'industrie ; — pour l'axe 6 : l'allongement de la durée de vie des équipements qui impacte la production globale. Chaque enjeu est minutieusement étudié et renseigné et des dynamiques sociales sont identifiées.

Étape 3 : Traduction des facteurs sociaux dans les travaux de modélisation (traduction quantitatif/qualitatif)

À l'issue de la revue de littérature, un travail d'interfaçage a été réalisé entre l'analyse qualitative transversale et la modélisation quantitative. Cette modélisation se fonde sur une approche sectorielle déjà éprouvée à RTE pour la réalisation de plusieurs études prospectives. Pour la modélisation du scénario de sobriété, quatre secteurs de consommation ont été retenus : — secteur résidentiel ; — secteur tertiaire ; — secteur des transports ; — secteur industriel. En s'appuyant sur les enjeux identifiés précédemment, un dialogue avec les modélisateurs chargés de la consommation a permis d'identifier les paramètres du modèle à même de traduire des changements de modes de vie en faveur d'une société plus sobre. Des hypothèses quantitatives ont été discutées et fixées par rapport à la trajectoire de consommation de référence de l'étude « Futurs énergétiques 2050 » ainsi que par rapport à des hypothèses chiffrées issues d'autres exercices de prospective ou schémas de politiques publiques (SDRADDET notamment). La modélisation a été réalisée à partir des hypothèses chiffrées prises pour chaque paramètre sélectionné. Un résultat en TWh évités est ainsi proposé.

Étape 4 : Explicitation des hypothèses sociales sous-jacentes et des implicites sociaux du scénario de sobriété

La dernière étape méthodologique vise à expliciter les hypothèses sociales sous-jacentes du scénario levier par levier, hypothèse technique par hypothèse technique. Les implicites sociaux sont également

exposés en s'appuyant sur les dynamiques sociales identifiées dans la revue de littératures. Exemple : un des leviers de sobriété identifié repose sur l'allongement de la durée de vie des équipements qui conduit à une baisse de la production globale. Ce levier est porté par plusieurs dynamiques sociales : — le développement de l'écoconception soutenu par plusieurs normes et réglementations (norme ISO/TR 14062, directive 2009/125/CE) ; — la meilleure réparabilité des équipements, soutenue par la mise en place d'un indice de réparabilité ainsi que le développement de lieux dédiés à la réparation (repair cafés, bricothèques) ; — l'accroissement du recours à la seconde main dans la consommation grâce au développement de plateformes dédiées (permettant achats, troc, dons, échanges) un phénomène mis également en évidence dans des études (l'achat d'occasion a doublé entre 2005 et 2015 selon le CREDOC).

5. Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

Comme mentionné précédemment, prendre en compte les dynamiques sociales liées à la transition énergétique dans un exercice de prospective représente un défi pour plusieurs raisons.

Des défis de nature politique

Le champ social à explorer dans la cadre de la transition est très vaste et, comme montré plus haut, de nombreux objets d'intérêt pour l'étude ont été mis en avant. Il a donc fallu faire des choix concernant ce qui devait être approfondi en se basant en particulier sur les retours formulés en concertation. De plus, l'approche proposée dans l'étude « Futurs énergétiques 2050 » cherche à éclairer des chemins possibles. Mais le risque d'apparaître comme prescriptif peut émerger. Tout au long de l'analyse sociale, ce risque a bien été jaugé afin d'essayer d'éviter cet écueil. La restitution des travaux qui est proposée n'a pas vocation à se prononcer sur la désirabilité de telle ou telle dynamique, gisement ou levier. Cela relève pleinement du débat démocratique.

Leviers de sobriété	Effet (TWh évités)	
 Résidentiel	Habitat à espaces partagés et légère augmentation de la taille unitaire des ménages	11,9 TWh ◀
	Limitation de la consommation de chauffage résidentiel	4,0 TWh ◀
	Limitation de la consommation en eau chaude résidentielle	4,7 TWh ◀
	Moindre taux d'équipement en climatisation résidentielle	1,1 TWh
	Limitation de la consommation des autres usages résidentiels	0,7 TWh
 Tertiaire	Recours au télétravail (impact sur la consommation dans les bureaux)	9,1 TWh ◀
	Limitation des besoins énergétiques sur le lieu de travail	4,7 TWh ◀
	Limitation de la consommation de chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire tertiaire	1,8 TWh
	Réduction de la surface des commerces	1,1 TWh
	Réduction des écrans publicitaires	0,5 TWh
	Limitation de la consommation des autres usages tertiaires	0,8 TWh
 Transports	Report des déplacements individuels en voiture vers le covoiturage	9,8 TWh ◀
	Réduction moyenne de la vitesse de circulation et véhicules plus petits	5,4 TWh ◀
	Recours au télétravail (impact sur les déplacements domicile-travail)	2,8 TWh
	Reconcentration des fonctions de vie	2,7 TWh
	Recours aux produits issus de circuits courts	0,7 TWh
	Report modal vers les moyens de mobilité douce	0,7 TWh
 Industriel	Consommation d'une alimentation moins transformée	5,8 TWh ◀
	Moins d'engrais azotés dans l'agriculture (y compris effet sur la production d'hydrogène)	3,4 TWh ◀
	Allongement des durées de vie des équipements	3,3 TWh ◀
	Baisse de la vente de véhicules/fabrication de véhicules plus petits	2,8 TWh
	Réduction de la construction	2,2 TWh
	Économie circulaire	2,1 TWh
	Limitation des emballages et de la publicité	1,7 TWh
	Limitation du plastique à usage unique	0,9 TWh
Recours à des matériaux biosourcés dans la construction	0,6 TWh	

Figure 9 : Décomposition des leviers de sobriété électrique par secteurs d'activité issue des résultats finaux de l'étude « Futurs énergétiques 2050 ».

Des défis scientifiques et méthodologiques

L'exploration des dimensions sociales, politiques, spatiales de la transition, nécessite de brasser un grand nombre de thématiques sur des champs très diversifiés et éparpillés en de très nombreuses sources¹. Savoir par où commencer, quoi prioriser, comment procéder, représente une vraie difficulté. Il s'agit également de bien comprendre les concepts mobilisés, notamment ceux de « modes de vie » et d'« acceptabilité » qui restent encore beaucoup débattus au sein du monde académique. Le fait que ces concepts ne soient pas toujours définis ou fixés scientifiquement crée, pour le prospectiviste, une difficulté pour se les approprier, les étudier et les restituer. Une autre difficulté méthodologique se pose quant à l'utilisation des connaissances en sciences sociales dans une démarche de prospective, c'est-à-dire comment identifier des mécanismes de changements futurs sur la base de phénomènes passés ou observables aujourd'hui. Ceci implique une vraie difficulté pour juger s'il est pertinent de scénariser à partir de tels ou tels éléments issus de la littérature (par exemple des signaux faibles suffisent-ils ?).

Défis de la quantification

Il y a un défi pour l'analyse sociale à s'insérer dans un dispositif de modélisation très bien éprouvé comme celui du bilan prévisionnel. Cela suppose d'établir le dialogue sur des sujets peu « techniques » avec des collègues habitués à manier les modèles et qui les maîtrisent parfaitement. Il s'agit également de démontrer ce que l'analyse sociale peut apporter au projet, tout en s'inscrivant dans un processus

¹ Des textes comme celui de Nadaï et Labussière, « L'énergie des sciences sociales » de 2015, fournissent une synthèse riche des enjeux, ouvrant sur de très nombreux objets d'études.

incrémental qui produit des résultats au fur et à mesure, sans toujours savoir ce sur quoi il va aboutir et quoi en espérer.

De plus, il y a toujours une attente forte pour contribuer à fixer les hypothèses techniques des scénarios. Cela pose la question de ce qui peut être « endogénéisé » dans les modèles et ce qui ne peut pas l'être (voir la question par exemple des gisements exposés précédemment). Ce qui ne peut pas l'être n'a pas pour autant moins de valeur et nécessite d'être également restitué pleinement dans l'exercice.

Défis pratiques

Comme évoqué précédemment, le champ social à explorer dans le cadre de la transition est très large. La question des ressources nécessaires, en termes de nombre de personnes et de compétences mobilisées est également un défi clé pour traiter autant de sujets divers et variés en SHS, surtout dans des entreprises constituées à majorité d'ingénieurs, comme RTE. On retrouve finalement l'ensemble des défis résumés dans la grille figurant en annexe de ce guide.

Pour tenter de répondre à ces difficultés, des pistes de solutions ont été dessinées

Face au défi méthodologique, il a bien fallu débiter par quelque chose. Le point de départ pour ce travail a été l'inspiration puisée dans les techniques de prospective stratégique déployées notamment par des institutions comme Futuribles, en les adaptant et en acceptant que le résultat soit très largement perfectible. Il s'agit de se montrer flexible pour permettre d'évoluer dans le temps selon ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et des retours collectés notamment grâce à la concertation. Pour imaginer un interfaçage avec la partie technique, il a été nécessaire de beaucoup dialoguer avec les modélisateurs et d'exposer clairement ce qu'il était possible ou non de faire. (Par exemple l'impossibilité de répondre avec certitude à des questions du type « combien de français se déplaceront à vélo en 2050 ? »). Il convient de rappeler qu'il n'est pas possible de prédire l'avenir et que les hypothèses peuvent être fixées en fonction des phénomènes sociaux observés hier et aujourd'hui uniquement. Enfin, la mise en dialogue du travail avec l'externe en concertation est très précieuse pour confronter les premières pistes d'études, réorienter et construire cette analyse incrémentale. Trouver également des lieux d'échange avec d'autres scénaristes et des académiques est une source d'enrichissement majeure.

Quelles avancées ont été possibles ?

Le travail fourni dans le cadre de l'étude « Futurs Energétiques 2050 » concernant la prise en compte des dynamiques sociales dans les scénarios a permis d'aboutir à une première approche méthodologique inédite pour RTE. Construite de manière empirique, elle reste largement perfectible et pourra s'enrichir et évoluer grâce aux retours et remarques attendus de la part des parties prenantes externes dont des académiques mais également d'autres scénaristes amenés à se confronter au même défi. Grâce à cette approche, des résultats, à la fois qualitatifs et quantitatifs, ont été obtenus, démontrant la possibilité de l'interfaçage entre monde de l'ingénieur et monde des sciences humaines et sociales.

Quels futurs développements sont prévus ?

Cette méthodologie de travail pour la prise en compte des dynamiques sociales dans le cadre de la production de scénarios prospectifs tels que « Futurs énergétiques 2050 » appelle à être développée, confrontée et enrichie. Elle se révèle être un objet de recherche en soi. Par ailleurs, pour parvenir à produire des résultats, l'approche par les dynamiques sociales s'est interfacée avec certains outils propres à la modélisation (modèle de consommation, modèle de gisements EnR) dont des développements ultérieurs pourraient venir largement enrichir l'analyse à la fois au service des études techniques

(permettre d'affiner certains résultats, d'effectuer des études de sensibilité) et pour fournir des résultats pour enrichir l'étude sociale grâce à des analyse complémentaires. Concernant plus particulièrement les modes de vie, le travail effectué dans le cadre de la définition du scénario « sobriété » a permis d'identifier un certain nombre de leviers et de dynamiques en faveur d'une société plus sobre à plusieurs échelles d'action. Pour donner à voir comment les gisements identifiés dans le scénario sobriété pourraient s'appuyer sur des échelles et des modalités de sobriété différentes, une proposition d'ouverture consiste à considérer le travail réalisé par M. Guérineau et J. Mayer² qui identifient trois formes de sobriété : la sobriété monitorée ; la sobriété symbiotique ; la sobriété gouvernée. La mobilisation de ces formes de sobriété pourrait permettre une première approche concernant les registres sur lesquels agir pour exploiter les gisements de sobriété retenus dans le scénario ainsi que des premières modalités de mise en œuvre.

Tous les détails concernant la méthodologie employée sont disponibles sur le site concerte.fr dans la catégorie dédiée au Groupe de travail 5 « Dynamiques sociétales ».

² Guérineau, M., & Mayer, J. (2021). Projet de recherche : La sobriété énergétique : Quelle(s) trajectoire(s) ? [Rapport intermédiaire].

Références bibliographiques

Introduction générale

Barbier, C. et al. (2017). Évolution des modes de consommation, convergence économique et empreinte carbone du développement. Une comparaison Brésil-France – ECOPA (2017). Synthèse. Projet ANR 12 SENV 006

Dubois, G., Sovacool, B.K., All, C., Nilsson, M., Barbier C., Herrmann A. & al. (2019) It starts at home? Climate policies targeting household consumption and behavioral decisions are key to low-carbon futures. *Energy Res Soc Sci* 52:144–158

Elioth, Egis Conseil Bâtiment, Quattrolibri, Mana (2017). Quattrolibri et Mana, Paris change d'ère, vers la neutralité carbone de Paris en 2050, Ville de Paris

Emelianoff, C., Dobre, M., Barbier, C., Pourouchottamin, P. et al. (2012). Prospective des modes de vie à l'horizon 2050 et empreinte carbone, Cahiers du CLIP n°21, Iddri.

EPE (2019). ZEN 2050 Imaginer et construire une France neutre en carbone (entreprises pour l'environnement) <http://www.epe-asso.org/wp-admin/admin-ajax.php?wisadmin=false&action=dropfiles&?action=drop-files&task=file.download&id=1381>

Guérineau, M., & Mayer, J. (2021). Projet de recherche : La sobriété énergétique : Quelle(s) trajectoire(s) ? [Rapport intermédiaire]

Moberg K.R., Aall C., Dorner. F & al. (2019). Mobility, food, and housing: responsibility, individual consumption and demand-side policies in European deep decarbonization pathways. *Energy Efficiency* 12(2):497–519

Moberg, K.R. & al. (2021). Barriers, emotions, and motivational levers for lifestyle transformation in Norwegian household decarbonization pathways, *Climatic Change*.

Rosa, H. (2013), *L'accélération, une critique sociale du temps*. Editions La Découverte.

Zelem, M-C. (2018) Économies d'énergie : le bâtiment confronté à ses occupants, *Responsabilité et Environnement -Annales des Mines*.

I. Acceptabilité des infrastructures

Introduction générale – Acceptabilité

L'acceptabilité, un concept controversé

Le concept d'acceptabilité sociale est un terme très souvent mobilisé par les acteurs du domaine de l'énergie dès qu'il s'agit d'aborder les questions sociétales soulevées par le développement d'infrastructures de production ou de réseau.

Les projets énergétiques n'ont pas le monopole de la mobilisation quasi systématique de cette notion dans les débats intervenants entre les porteurs de projets et le public concerné par ces projets : comme le fait remarquer Batellier (2016), les années 2000 s'accompagnent d'une remise en question croissante du développement de grands projets, qu'ils relèvent de l'énergie, du transport ou encore du développement immobilier. Selon l'auteur, ces contestations émergent indifféremment du lieu et du contexte géographique (zones rurales ou urbaines, riches ou en déprise économique) et se manifestent à toutes les échelles, du citoyen à l'ONG d'envergure internationale.

[Le succès croissant de la notion d'acceptabilité sociale](#)

Dans leur introduction dédiée à l'acceptabilité sociale de la revue VertigO, Boissonade et al. (2016) expliquent le succès de la notion en trois points. Premièrement, ils contextualisent la montée en puissance des contestations citoyennes environnementales qui s'imposent petit à petit comme une forme d'intervention légitime dans le débat démocratique. Ce contexte explique que le cadrage de la notion d'acceptabilité sociale remette au goût du jour des oppositions classiques, comme intérêt général versus intérêts particuliers (et ainsi la mise en avant des postures NIMBY – *not in my backyard*, souvent utilisées pour délégitimer les acteurs). Deuxièmement, les auteurs expliquent que la notion d'acceptabilité sociale semble découler d'une volonté d' « *d'assurer la bonne fin de projets industriels, d'aménagement ou de politique publique* » (p. 2) dans un contexte de décentralisation progressive des pouvoirs et de perte de légitimité de la gestion du territoire. A travers cette notion, il s'agit de rétablir une partie de cette légitimité en favorisant l'inclusion des parties prenantes durant le processus de réalisation du projet. Troisièmement, ils font le constat de la perte de portée des argumentations classiques (justification de certains coûts compte tenu des bénéfices à venir en termes d'emplois et ou de richesses économique) auprès des parties prenantes locales. Ces dernières apparaissent également de plus en plus sceptiques concernant la capacité des autorités locales à garantir le respect de leurs aspirations.

Les démarches d'acceptabilité sociale trouvent ainsi leur légitimité dans « *l'injonction à la durabilité* » (Boissonade et al., 2016, p. 2), l'inacceptabilité devenant la « *menace qui hante aujourd'hui une grande part de l'action publique* » (*Ibid.*, p. 2). Cependant, alors que la notion d'acceptabilité semble aller de soi pour de nombreux acteurs (opérationnels, institutionnels) (*Ibid.*), elle ne fait pas pour autant l'unanimité.

[Bien que critiquée, la notion d'acceptabilité reste communément utilisée](#)

L'acceptabilité sociale est un terme communément utilisé pour qualifier de manière englobante tout ce qui relève des réactions, des mobilisations et des relations liant les différentes parties prenantes des projets. Si le terme est toujours largement employé, il semble susciter de « *l'embarras* » (Boissonade et

al., 2016) au sein du monde académique, mais également auprès d'un nombre d'acteurs croissants, conscients que la notion n'est pas totalement adéquate vis-à-vis des dynamiques sociétales à l'œuvre. Pour Nadaï et Labussière (2010), cela vient notamment du fait que le problème d'acceptabilité révèle les dimensions politiques des projets et donc une certaine distribution des capacités d'actions des acteurs en présence. Du fait notamment de sa charge normative, les chercheurs hésitent entre critique de la notion ou élaboration de notions alternatives (Boissonade et al., 2016).

Bien que critiquée, en raison notamment de sa passivité souvent conçue comme une absence de résistance, le concept de l'acceptabilité reste un creuset de discussions et de réflexions où de nombreux débats s'engagent entre les acteurs.

En effet, comme l'expriment Barbier et Nadaï dans leur article « Acceptabilité sociale : partager l'embarras », « *l'acceptabilité sociale est devenue progressivement un registre de qualification incontournable pour tout dispositif sociotechnique, qu'il soit à l'état de projet ou en fonctionnement* » (2015, p. 3). Ils confèrent à la notion d'acceptabilité une dimension de « *mot de passe* » qui permet de circuler et de travailler avec les « *les multiples mondes sociaux qui la mobilisent* » (*Ibid.*, p. 9).

Une diversité de définitions qui témoignent de la pluralité des approches de l'acceptabilité

Alors qu'elle se situe au cœur des débats portant sur l'accueil et la réception par le public des projets, l'acceptabilité reste employée bien souvent sans définition alors que les échelles d'actions, les problématiques et des domaines disciplinaires mobilisés peuvent porter des acceptations multiples (Batellier, 2016).

Dans la revue lexicographique et conceptuelle que Batellier (*Ibid.*) fournit de la notion d'acceptabilité sociale, il constate de manière très claire la diversité des angles de définitions et les regroupe selon que ce soit le promoteur qui est au centre de l'approche ou le public/la société, mettant respectivement des critères de succès ou d'appui distincts en avant. Cette approche lexicographique met par ailleurs en évidence des nuances que peut revêtir le verbe « accepter ». Alors que l'acceptabilité fait plutôt référence à un appui conditionnel, l'acceptation (qui se retrouve parfois utilisée à la place de l'acceptabilité) fait référence à une absence d'opposition voire à une résignation. Pour Batellier, le résultat attendu « *varie autour de plusieurs niveaux de réponse du public : appropriation, consentement, assentiment, tolérance ou simple non opposition* » (*Ibid.*, p. 7).

Dans leur rapport portant sur l'état des lieux de l'acceptabilité de l'éolien, Ellis et Ferraro retiennent (pour communément admise) la définition suivante de l'acceptabilité :

« *Réponse favorable ou positive (incluant les attitudes, les intentions, les comportements et – où cela se révèle approprié – des usages) vis-à-vis d'une proposition ou d'un projet technologique ou un système sociotechnique par les membres d'une unité sociale donnée (pays ou région, communauté ou ville et ménage, organisation) (Upham, 2015, p. 107).* » (2016, p. 13)

Cette définition n'en est qu'une parmi les très nombreuses proposées dans la littérature scientifique, faisant dire à Boissonade et al. (2016) que l'embarras ressenti par le monde académique vis-à-vis de cette notion repose également sur le fait que l'acceptabilité est peu stabilisée scientifiquement.

Comprendre le « problème d’acceptabilité » des projets : quelles réponses de la recherche ?

Une fois cette contextualisation des débats formulée autour du concept d’acceptabilité et de sa définition, il reste à traiter le cœur du sujet, à savoir pourquoi un « problème d’acceptabilité » émerge sur les projets énergétiques et plus particulièrement les projets d’énergies renouvelables. Il n’est pas toujours aisé de déterminer quelles sont les dynamiques à l’œuvre dans ce que Barbier et Nadaï qualifient de « mise à l’épreuve » de l’acceptabilité quand un « problème » d’acceptabilité est soulevé (2015, p. 9).

Plusieurs vagues de recherche se sont succédées concernant l’étude de l’acceptabilité sociale, plus particulièrement dans le contexte du développement des énergies renouvelables. Ces dernières, de la même manière que pour d’autres infrastructures déjà présentes dans le paysage énergétique telles que les centrales nucléaires ou les incinérateurs de déchets, ont vu émerger des « problèmes » d’acceptabilité (Batel, 2020, p. 4).

Batel identifie trois vagues :

- Les années 1990 se caractérisent par une approche normative de l’acceptabilité sociale des énergies renouvelables. Les problèmes liés à l’acceptabilité doivent être compris pour être surmontés. L’opposition, principalement qualifiée via le phénomène du NIMBY (« Not in my backyard ») qui dépeint les opposants comme égoïstes, ignorants et irrationnels, est ainsi considérée comme déviante (d’où le terme de normatif).
- Les années 2000 voient émerger une approche caractérisée par la critique du NIMBY et la proposition d’alternatives. Cette vague de recherches vise à examiner et comprendre les facteurs sociétaux qui caractérisent l’opposition aux projets dans le but de faciliter leur déploiement.
- Enfin, la vague de recherche la plus récente dite « critical », qui, au-delà du « fait » de critiquer les recherches menées précédemment, adopte une « posture de critique » à plusieurs niveaux tant idéologiques que théoriques ou encore méthodologiques. Cette « posture critique » se caractérise principalement par la remise en question du fait même de devoir surmonter l’opposition aux projets. Elle vise à interroger la mise en politique des projets, leurs implications bien au-delà des seuls facteurs de leur acceptabilité, en questionnant par exemple les recompositions sociétales qu’ils provoquent (politique, gouvernance, enjeux spatiaux et territoriaux...).

De l’approche normative à la nécessité de dépasser le concept de NIMBY

La première vague de recherche dite « d’approches normatives » tente de combler le delta observé entre, d’une part, le fait que les énergies renouvelables sont acceptées dans leur conception technologique générale par le public, et d’autre part, le fait que des phénomènes d’opposition émergent lors de leur mise en projet. Cette approche s’appuie ainsi sur le NIMBY (de l’anglais *Not In My Backyard*) pour tenter d’expliquer cet écart entre expression générale et action localisée. Ainsi, le débat portant sur l’acceptabilité des projets a longtemps été dominé par la Théorie NIMBY (Barbier & Nadaï, 2015).

Le NIMBY fait ainsi ressortir une posture très individualiste des opposants et très centrée sur leur environnement proche. La théorie NIMBY se caractérise par la définition et la qualification qui est faite des opposants. Les « NIMBYistes » sont qualifiés par leurs motivations égoïstes. Ils réagiraient soit de manière rationnelle percevant un décalage entre les bénéfices attendus du projet et les coûts perçus (par exemple dépréciation du prix de leur bien immobilier) ; soit de manière irrationnelle en surestimant les effets indésirables potentiels en matière de santé et d’environnement (Barbier & Nadaï, 2015).

Pour Wolsink (2000), les « NIMBYistes » se caractérisent par le fait de vouloir profiter de l'apport positif fourni par le projet tout en ne voulant pas en subir les impacts négatifs (phénomène du « passager clandestin » ou « free rider »).

La perception de ces impacts négatifs est donc directement corrélée au degré de proximité avec le projet. Ainsi, le NIMBY est souvent utilisé comme une explication spatiale de l'opposition (Devine-Wright, 2009), supposant que la proximité d'une maison avec un projet est une source directe d'opposition à celui-ci (plus le projet est proche d'une habitation, plus l'opposition des riverains serait probable). Pourtant, des études telles que celles menées par Devine-Wright (*Ibid.*) tendent à relativiser ce postulat de proximité géographique et montrent plutôt un effet inverse, à savoir que les habitants résidant à proximité d'un parc d'énergies renouvelables ont une vision plus positive de celui-ci.

L'inacceptabilité des projets reste cependant encore souvent renvoyée au phénomène NIMBY, un concept commode et qui a l'avantage pour les porteurs de projets et de politiques publiques de donner une vision simple d'un phénomène pourtant complexe, que Wolsink (2012) qualifie de « vérité qui va de soi » (« self-evident truth »).

[Des propositions d'alternatives au NIMBY : la seconde vague de recherche de l'approche critique \(« criticism »\)](#)

Avec la prise de conscience des limites de l'approche NIMBY, une seconde vague de recherche intervient, marquée en particulier par les travaux clés de Wüstenhagen et al. (2007), encore aujourd'hui considérés comme définissant le champ de recherche de l'acceptabilité sociale des énergies renouvelables (Batel, 2020, p. 1). Ces auteurs proposent dans leur article « Social acceptance of renewable energy innovation: An introduction to the concept » de dépasser la notion de NIMBY et exposent une analyse de la relation entre opposition aux projets et différents facteurs sociétaux. Ils considèrent trois composantes différentes de l'acceptabilité sociale (2007, p.2684):

- L'acceptabilité socio-politique représente le niveau le plus général. C'est au travers de cette dimension que s'exprime le haut niveau d'acceptabilité général des énergies renouvelables. Par exemple, selon le baromètre 2019 de l'ADEME sur « Les Français et l'environnement », 94 % des Français se montrent favorables au développement des énergies renouvelables en France.
- L'acceptabilité du marché représente la capacité de pénétration d'une technologie dans le marché et notamment la propension des acteurs à vouloir investir dans la technologie. Cela peut également faire référence à la volonté des consommateurs d'être alimenté par un type d'énergie en particulier sans pour autant conduire à une plus grande acceptabilité de proximité des infrastructures.
- L'acceptabilité par la communauté représente quant à elle l'acceptabilité par les résidents ou les autorités locales au moment de la territorialisation du projet. Par l'utilisation du terme de « communautés », il ne s'agit pas de tirer un profil uniforme de celles-ci mais bien de les comprendre dans leur diversité (individus différents, groupes différents, rapports sociaux différents).

L'écart qui peut alors apparaître entre cette dimension de l'acceptabilité et les deux précédentes fait émerger des enjeux d'acceptabilité forts : approuvée dans son principe technologique de manière générale, l'éolien peut être contesté localement dans sa phase de mise en projet (Nadaï & Labussière 2010b, p. 20).

Selon Ellis et Ferraro (2016, p. 14), c'est bien dans cette troisième dimension de l'acceptabilité que se situent les enjeux majeurs pour les projets, sans pour autant sous-estimer l'importance de l'interaction avec les deux autres dimensions.

L'approche par la critique (« criticism » pour la version anglaise) visant une meilleure compréhension des facteurs associés à l'opposition locale aux énergies renouvelables, est extensive et traite par exemple des facteurs suivants :

- des facteurs en lien avec l'effet négatif perçu sur les communautés tels que les relations émotionnelle et symbolique qu'entretiennent les personnes avec les lieux où ils vivent ;
- des facteurs en lien avec des échelles plus larges tels que les systèmes de planification, les mécanismes de soutien financier, les organisations en faveur de la protection des paysages, etc. ;
- des facteurs en lien avec l'impact négatif perçu sur la santé, la valeur des propriétés immobilières, le tourisme, l'environnement local, etc. ;
- des facteurs en lien avec la justice énergétique à la fois procédurale et distributive.

[Une troisième vague de recherche dite « critical » portée sur la dimension politique des projets](#)

La troisième vague de recherche (« *critical approaches* »), la plus récente, vise à questionner les postulats idéologiques, théoriques et méthodologiques des précédentes recherches. Elle vise notamment à s'intéresser à la mise en politique des projets énergétiques, notamment les relations de pouvoir qui se construisent avec eux.

Batel (2020, p. 2) cite parmi les précurseurs de cette vague, Aitken (2010) qui invite dans la conclusion de son article « Why we still don't understand the social aspects of wind power: A critique of key assumptions within the literature », à se questionner sur la manière dont les technologies énergétiques s'ajustent dans la société. En ce sens, cette vague de recherche opère un changement de posture par rapport aux recherches précédentes. Elle vise à ne plus considérer l'opposition comme déviante et donc comme devant être surmontée (Batel, 2020, p. 3). Au contraire, « l'épreuve d'acceptabilité » (Barbier & Nadaï, 2015) invite à s'intéresser à la mise en politique du projet et la manière dont les technologies et leurs processus de déploiement recomposent leur environnement. Ces recherches invitent par exemple à considérer la dimension politique des phénomènes d'oppositions locales, à prendre en compte l'importance du temps et de l'histoire dans le déploiement des énergies renouvelables, à envisager les potentiels offerts par des formes plus décentralisatrices de production comprenant une inclusion plus forte des communautés locales ou encore à étudier dans quelle mesure les relations qui s'établissent entre experts/politiques dans la mise en œuvre des projets sont des relations démocratiques (Batel, 2020, p. 3).

Identification des six facteurs structurants

Une fois ce concept d'acceptabilité décortiqué, le rapport qui suit cherche à identifier les facteurs d'acceptabilité de différentes technologies. Pour cela, six facteurs d'acceptabilité qui traduisent ce qu'Ellis et Ferraro, dans un rapport sur l'énergie éolienne¹ (p. 24), dénomment les « *préoccupations* » de la communauté dans laquelle s'implante un projet d'énergies renouvelables sont identifiés. Pour cette étude, nous nous sommes intéressées à quatre technologies de production d'énergie non-fossile, mobilisées pour la construction des scénarios des Futurs Énergétiques 2050, l'éolien terrestre, l'éolien

¹ Ellis, G & Ferraro, G. (2016). *The Social Acceptance of Wind Energy: Where we stand and the path ahead*. Publications Office of the European Union. 74 pages. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC103743>

offshore, le photovoltaïque et le nucléaire, ainsi qu'aux dynamiques spécifiques au réseau de transport d'électricité.

L'acceptabilité sociale est complexe et lie de manière très forte une diversité de contextes, de motivations et de profils de communautés locales (Ibid., p. 25). Lors de la préparation du chapitre 13, une revue de littérature, l'étude des débats publics et une concertation dédiée sur le concept d'acceptabilité des infrastructures énergétiques ont été menées.

Ce travail a permis d'identifier différents éléments favorables ou défavorables à l'acceptabilité, plusieurs dizaines par technologie, avec certains communs à plusieurs voire toutes les énergies, et d'autres qui leur sont spécifiques. Pour l'analyse, il a été choisi de les regrouper en six grandes catégories de facteurs. Celles-ci visent à exposer les enjeux d'acceptabilité actuels mais également à tenir compte du fait que l'acceptabilité est dynamique et qu'elle peut évoluer dans le temps.

Ces catégories de facteurs sont :

- Les facteurs socio-économiques, qui regroupent des préoccupations liées aux retombées socio-économiques (fiscalité, compensations financières), aux impacts sur l'emploi, le tourisme, la valorisation immobilière ou encore les conflits d'usage ;
- Les facteurs liés aux impacts environnementaux et sur la santé humaine, avec la prise en compte des effets sur la biodiversité (à la fois faune et flore), les ressources naturelles, mais aussi les nuisances sonores ou la santé des animaux domestiques ou d'élevage ;
- Les facteurs réglementaires, liés aux diverses réglementations sur la défense, la sécurité, le patrimoine (Grands sites et monuments historiques, patrimoine architectural, paysage) ou encore l'urbanisme (éloignement des habitations), et leurs évolutions potentielles qui seront soumises à des enjeux d'acceptabilité ;
- Les facteurs liés à la gouvernance des projets, notamment les processus de concertation et de participation, voire de co-construction avec différents acteurs locaux, à la gouvernance des projets, la transparence de l'information, ainsi que les sentiments de conflictualité et d'injustice, liés aux concepts de justice sociale, procédurale et distributive ;
- Les facteurs liés à la planification et à l'aménagement, avec les différents outils de planification, la répartition spatiale et territoriale des ouvrages et infrastructures et leur insertion paysagère ;
- Les facteurs liés à la culture, aux lieux et aux identités, avec le repérage d'un « attachement au lieu » et à un cadre de vie, et d'identités culturelles et territoriales qui peuvent être bousculées par l'arrivée des infrastructures de production d'énergie renouvelable

Ces facteurs portent des enjeux d'acceptabilité à des échelles à la fois individuelles (comme l'attitude vis-à-vis de la technologie) et collective (comme la gouvernance des projets). Pour chaque technologie, une revue de littérature par facteur a été menée, soit un total de 30 revues de littérature.

Pour chacune de ces catégories, il a fallu (1) définir et expliciter ces facteurs et leur contenu spécifique pour chaque technologie ; (2) définir les contraintes et les opportunités qu'ils peuvent laisser entrevoir ; (3) identifier les dynamiques sociétales et territoriales qui peuvent renforcer ou contrebalancer ces opportunités et contraintes (des signaux faibles, des tendances lourdes, des ruptures) ; ainsi que (4) mettre en évidence l'existence (dans la mesure où cela est pertinent) d'indicateurs permettant de quantifier ces variations dans le temps. Ce travail constitue la « base » du présent observable et est solidement documenté afin d'émettre des propositions de cheminements sociétaux pour les années à venir, à même de nourrir les récits des scénarios.

Des problèmes, dynamiques sociales positives et incertitudes structurantes

Que ce soit pour le photovoltaïque, l'éolien terrestre ou en mer, certains éléments reviennent régulièrement et peuvent donc être placés au-dessus de leurs technologies respectives. Des points de vigilances généraux ont ainsi été dégagés ainsi que certaines pratiques pouvant favoriser l'acceptabilité.

Contraintes et enjeux

La question du paysage et des perturbations visuelles est très abordée et critiquée dans la littérature et dans le débat public. Toutefois, il s'agit d'un enjeu complexe puisqu'il revêt un caractère subjectif et contextualisé. Le rapport des individus à leur environnement va au-delà de la simple notion d'esthétisme et peut faire appel aux émotions des personnes. Toutes les énergies ne sont pas logées à la même enseigne : les éoliennes, très visibles du fait de leur hauteur, impactent plus fortement le paysage que le solaire par exemple. Le rapport social à l'environnement est également un enjeu important qui cristallise de nombreux conflits autour du sujet. Il s'agit d'un argument souvent utilisé lors des recours contre divers projets. Le rapport à l'environnement est d'autant plus complexe qu'il existe une opposition entre une protection de la biodiversité (locale) et une protection du climat (globale). En outre, le déficit de planification sème la discorde. Les incertitudes et le développement anarchique peuvent créer des tensions. Enfin, la « mobilisation face à l'étranger » (venant de l'extérieur du territoire) revêt des formes de réactions différentes : un manque de participation au processus de concertation, une incompréhension, tout en traduisant un sentiment général d'exclusion. Les opposants déplorent le « sacrifice » de certains territoires plus pauvres, hyper ruraux ou encore peu dynamiques démographiquement quand des territoires qualifiés de plus riches et touristiques semblent épargnés, remettant en question une certaine vision de l'égalité des territoires.

Dynamiques sociales positives

Des dynamiques positives, qui seront détaillées plus loin, peuvent toutefois être observées. On constate ainsi que l'appropriation locale des projets d'installation (participation citoyenne, investissement participatif...) est un élément fort de l'acceptabilité des projets et qui a tendance à se renforcer ces dernières années. Par ailleurs, il semble qu'un appel général à plus de consultation et de participation (par le biais de dispositifs participatifs tels que le débat public et la concertation) tant pour l'éolien, le nucléaire que le photovoltaïque s'observe. Il participerait également à favoriser l'acceptabilité des projets. Un autre outil identifié comme clé dans la conduite des projets sont les compensations dont les

différentes formes seront explicitées dans ce rapport. Le constat que les compensations non financières et non individualisées sont mieux perçues est dressé. Enfin, si la question de la répartition locale des électrons n'a pas de débouchés techniques (l'électricité traversant le réseau national dans tous les cas), le fait de pouvoir consommer l'énergie produite localement semble avoir une importance auprès des populations.

Incertitudes

Pour finir, certaines incertitudes communes à plusieurs technologies se dégagent. Bien que les sondages d'opinion semblent montrer un certain attrait des Français pour les énergies renouvelables, la confrontation avec les conséquences réelles des installations fait fortement baisser son acceptabilité : lorsque l'on demande aux sondés un avis général sur la technologie, ceux-ci répondent généralement de manière favorable. Mais lorsqu'il s'agit de questions placées dans une perspective concrète (en exposant concrètement la personne aux défauts possibles et conséquences de l'installation tels que les déchets, la vue), l'acceptabilité tend à diminuer. Il est donc difficile d'estimer l'acceptabilité réelle des projets. D'autres éléments d'incertitudes persistent tels que le partage des tâches entre acteurs (Etats, opérateurs et collectivité territoriales), les modalités d'articulation des formes d'intervention locale, les relations avec les opérateurs historiques (EDF, Engie, gestionnaires des réseaux, entreprises locales d'énergie) et les « nouveaux entrants » (acteurs du numérique) et bien d'autres encore qui seront développées dans ce rapport sur l'acceptabilité de l'éolien terrestre et en mer, du photovoltaïque, du nucléaire et du réseau.

Références bibliographiques

Le concept d'acceptabilité

- ADEME, & OpinionWay. (2018). *Baromètre « Les Français et l'environnement » 2019—Vague 6*. 48 pages. <https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1680-barometre-les-francais-et-l-environnement-vague-6.html>
- Aitken, M. (2010). Why we still don't understand the social aspects of wind power : A critique of key assumptions within the literature. *Energy Security - Concepts and Indicators with regular papers*, 38(4), 1834-1841. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.11.060>
- Barbier, R., & Nadaï, A. (2015). Acceptabilité sociale : Partager l'embarras. *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, 15(3). <https://doi.org/10.4000/vertigo.16686>
- Batel, S. (2020). Research on the social acceptance of renewable energy technologies : Past, present and future. *Energy Research & Social Science*, 68, 101544. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101544>
- Batellier, P. (2016). Acceptabilité sociale des grands projets à fort impact socio-environnemental au Québec : Définitions et postulats. *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, 16(1). <https://doi.org/10.4000/vertigo.16920>
- Boissonnade, J., Bauler, T., Barbier, R., Fortin, M.-J., Fournis, Y., Lemarchand, F., & Raufflet, E. (2016). Mettre à l'épreuve l'acceptabilité sociale (partie 2). *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, 16(1). <https://doi.org/10.4000/vertigo.17163>
- Chaffardon, G. (2022). 4.11. *Retour sur la méthodologie utilisée pour le volet social du bilan prévisionnel RTE*. (Etude Pour une meilleure intégration des dimensions sociales et des modes de vie dans les exercices de prospective environnementale; p. 52-59). IDDRI. <https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/pour-une-meilleure-integration-des-dimensions-sociales-et-des>
- Devine-Wright, P. (2005). Beyond NIMBYism : Towards an integrated framework for understanding public perceptions of wind energy. *Wind Energy*, 8(2), 125-139. <https://doi.org/10.1002/we.124>
- Devine-Wright, P. (2009). Rethinking NIMBYism : The role of place attachment and place identity in explaining place-protective action. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 19(6), 426-441. <https://doi.org/10.1002/casp.1004>
- Doise, W. (2003). 10. Attitudes et représentations sociales. Dans : Denise Jodelet éd. In *Les représentations sociales: Vol. 7e éd.* (p. 240-258). Presses Universitaires de France; Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/puf.jodel.2003.01.0240>
- Ellis, G., & Ferraro, G. (2016). *The social acceptance of wind energy. Where we stand and the path ahead* (p. 77) [JRC Science for Policy Report]. Commission Européenne. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103743/jrc103743_2016.7095_src_en_social%20acceptance%20of%20wind_am%20-%2020gf%20final.pdf
- Grands Sites de France, éolien et transition énergétique. Positionnement du Réseau des Grands Sites de France*. (2018). [Approuvé par l'assemblée générale du 30 mai 2018]. Réseau des Grands Sites de France. https://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/positionnement_rgsf_eolien_et_transition_energetique_finale.pdf

- Nadaï, A., & Labussière, O. (2010a). Acceptabilité sociale et planification territoriale, éléments de réflexion à partir de l'éolien et du stockage du CO2. *Captage et stockage du CO2 Enjeux techniques et sociaux en France*, 45-60. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00562042>
- Nadaï, A., & Labussière, O. (2010b). *Politiques éoliennes et paysages*. CIREN. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00674958v1>
- Sari, R., Voyvoda, E., Lacey-Barnacle, M., Karababa, E., Topal, C., & Islambay, D. (2017). *Energy justice—A social sciences and humanities cross-cutting theme report*. SHAPE ENERGY. https://shapeenergy.eu/wp-content/uploads/2017/09/SHAPE-ENERGY_ThemeReports_ENERGY-JUSTICE.pdf
- Upham, P., Oltra, C., & Boso, À. (2015). Towards a cross-paradigmatic framework of the social acceptance of energy systems. *Energy Research & Social Science*, 8, 100-112. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.05.003>
- Velasco-Herrejon, P., & Bauwens, T. (2020). Energy justice from the bottom up : A capability approach to community acceptance of wind energy in Mexico. *Energy Research & Social Science*, 70, 101711. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101711>
- Wolsink, M. (2000). Wind power and the NIMBY-myth : Institutional capacity and the limited significance of public support. *Renewable Energy*, 21(1), 49-64. [https://doi.org/10.1016/S0960-1481\(99\)00130-5](https://doi.org/10.1016/S0960-1481(99)00130-5)
- Wolsink, Maarten. (2011). Discourses on the Implementation of Wind Power: Stakeholder Views on Public Engagement. [\(PDF\) Discourses on the Implementation of Wind Power: Stakeholder Views on Public Engagement \(researchgate.net\)](#)
- Wolsink, M. (2012). Undesired reinforcement of harmful 'self-evident truths' concerning the implementation of wind power. *Special Section: Frontiers of Sustainability*, 48, 83-87. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.06.010>
- Wüstenhagen, R., Wolsink, M., & Bürer, M. J. (2007). Social acceptance of renewable energy innovation : An introduction to the concept. *Energy Policy*, 35(5), 2683-2691. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2006.12.001>

1. Eolien Terrestre

Introduction – l’acceptabilité de l’éolien terrestre

L’acceptabilité de l’éolien terrestre a été un sujet clé pour la définition des potentiels de gisements d’énergies renouvelables à disposition des modèles en vue de la construction des scénarios des Futurs Energétiques 2050. En effet, les limites techniques et physiques ne sont pas les seules variables explicatives permettant de définir ces potentiels. Les projets d’énergies renouvelables s’inscrivent dans des systèmes sociotechniques complexes qui font émerger un certain nombre d’enjeux d’acceptabilité. Si un « problème d’acceptabilité » émerge, cela peut potentiellement conduire, comme le mentionnent Barbier et Nadaï (2015, p. 1) à ce que l’innovation portée par le projet soit refusée et que celui-ci soit contesté voire abandonné, ce qui peut avoir pour conséquence que le gisement pressenti ne parviendra pas à être exploité.

L’éolien bénéficie d’un niveau d’acceptabilité générale fort, exprimé notamment au travers de divers sondages et enquêtes d’opinion. A titre d’illustration, une enquête Harris Interactive pour France Energie Eolienne réalisée en novembre 2020 conclut que 76% des Français ont une perception positive de l’éolien, y compris les riverains de parcs. Malgré ce constat, bien que l’éolien soit accepté dans sa conception technologique générique et bénéficie d’un niveau d’acceptabilité globale élevé (Wolsink, 2000), il reste paradoxalement très contesté dans sa phase projet et de territorialisation (Nadaï & Labussière, 2010b), faisant émerger de nombreux enjeux d’acceptabilité dans les différentes catégories de facteurs d’acceptabilité identifiées.

Or, l’éolien terrestre représente une part importante du mix électrique du futur. Les scénarios des Futurs Energétiques 2050 prévoient en effet une augmentation massive de l’éolien terrestre, en termes de nombre de mâts, de puissance et d’énergie. En effet, le parc éolien français au 31 décembre 2021 atteignait une puissance de 18,9 GW, pour une énergie produite sur l’année de 36,8 TWh. En comparaison, la production d’électricité de l’éolien terrestre dans les scénarios de l’étude de RTE compterait, en 2050, pour 13% à 21% du mix, pour une capacité installée allant de 43 GW à 74 GW, soit une multiplication jusqu’à 4 par rapport à aujourd’hui, et une production d’énergie allant de 87 TWh à 149 TWh par an selon les scénarios. Le nombre de mâts, lui, devrait être compris entre 14 000 et 35 000 d’ici 2050, contre environ 8 000 aujourd’hui, ce qui augmenterait considérablement la visibilité des éoliennes sur le territoire. L’étude des conditions de l’acceptabilité de l’éolien terrestre est donc cruciale au vu de l’accélération nécessaire du déploiement des parcs pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050.

Des problèmes, dynamiques sociales positives et incertitudes structurantes

Cinq enjeux principaux structurent actuellement les problèmes d’acceptabilité liés à l’éolien terrestre en France. Le premier est l’enjeu du paysage, enjeu d’acceptabilité majeur qui est aujourd’hui un des plus abordés et critiqués dans la littérature et dans les débats sur l’éolien terrestre. Le paysage interroge en effet des notions très différentes et au croisement de plusieurs facteurs d’acceptabilité (socio-économiques en raison de l’impact sur le tourisme et la valeur immobilière, réglementation, planification et aménagement, et enfin culture, lieux et identités). C’est aussi une notion subjective (Fortin & Le Floch, 2011), qui mobilise des concepts comme l’esthétisme et l’attachement au lieu, ce qui appelle la mobilisation de professionnels du paysage afin d’étudier la mise en relation des éoliennes avec les autres éléments du paysage. C’est également un point d’entrée fréquent pour les recours juridiques contre les projets. Un autre enjeu important est celui de la question environnementale, et

plus largement du rapport social à l'environnement. L'environnement sert en effet de point d'appui principal des opposants pour motiver un recours juridique pour tenter de faire interdire un projet, en raison des impacts sur la biodiversité des parcs éoliens sur toute leur durée de vie, mais aussi de l'incompréhension de l'usage de certaines zones naturelles et protégées pour l'implantation de certains parcs. Ces deux facteurs d'opposition (impact paysager et enjeux environnementaux) tiennent en partie du fait d'un manque de cohérence dans le développement de cette technologie. En effet, la planification de l'éolien terrestre, marquée par deux échecs successifs, reste inexistante, ce qui a laissé place à un développement anarchique de l'éolien en France qui a été source de sentiments de saturation et de déséquilibre dans les territoires et auprès des populations. En outre, l'éolien est traversé par des conflictualités « centre/périphérie ». Ce clivage urbain/rural, riche/pauvre, eux/nous, ne concerne pas uniquement le débat autour de l'éolien terrestre. Il se caractérise par un sentiment d'exclusion et de relégation des populations, qui ressentent une injustice à plusieurs niveaux. D'une part, les populations locales ont le sentiment que la répartition des coûts et bénéfices, notamment économiques, est défavorable pour le territoire (déficit de justice distributive), et de l'autre, le processus de décision est perçu comme injuste et peu inclusif vis-à-vis de toutes les parties prenantes (déficit de justice procédurale). Enfin, dans une moindre mesure, et bien que leur réalité scientifique reste à démontrer, des impacts négatifs concernant la santé humaine (bruit, effet stroboscopique) et l'environnement socio-économique des territoires (tourisme, immobilier) continuent à nourrir les débats et les tensions vis-à-vis de l'éolien. Néanmoins, leur place dans le débat sur l'acceptabilité semble relativement moins importante en comparaison avec les enjeux cités précédemment.

Cependant, des dynamiques sociales positives se dégagent également et pourraient soutenir le développement de l'éolien terrestre en France. D'une part, l'attrait pour le participatif, qu'il se réalise sous forme de financement ou d'investissement (qui permet un accès à la gouvernance des projets), est une dynamique importante concernant le développement de l'éolien. De l'autre, le fait de pouvoir consommer une énergie produite localement semble trouver un écho auprès des populations.

Enfin, il faut noter qu'un développement accru de l'éolien ferait apparaître quatre grandes incertitudes qu'il convient de prendre en compte. D'une part, la forte politisation de l'éolien fait peser des incertitudes sur d'éventuels changements de postures politiques plus ou moins soudains, que ce soit au niveau de l'exécutif national ou régional, et qui pourraient mettre en péril certains projets (moratoires). La capacité de la filière renouvelable à être pourvoyeuse d'emplois est également particulièrement scrutée, en raison d'une difficulté à établir des chiffres clairs et une causalité effective pour les retombées locales encore ténue. De plus, si le repowering présente une opportunité pour le remplacement de turbines vieillissantes dans des territoires déjà familiers de la technologie éolienne, rien ne garantit qu'il puisse se faire sans difficultés compte tenu du régime d'autorisations auquel il est soumis. Enfin, du côté de la réglementation, la limite des 500m de distance aux habitations ainsi que l'éventualité d'une nécessité d'un avis conforme des Architectes des Bâtiments de France (ABF), continuent de nourrir régulièrement les débats.

Les facteurs d'acceptabilité socio-économiques de l'éolien terrestre

MESSAGES CLES

Valeur immobilière : les études scientifiques ne permettent pas de tirer de conclusions concernant la dévaluation immobilière à proximité des parcs éoliens. Plusieurs préjudices ont été mis en évidence (liés à la vue et au paysage, à l'aire géographique et aux nuisances du parc), et certaines études, notamment par la London School of Economics, ont quantifié une dévaluation, mais d'autres ne trouvent pas d'évidence statistique voire identifient d'autres impacts positifs sur l'immobilier. Si une communauté anticipe une dévaluation du prix de l'immobilier (préjudice par anticipation) à proximité du parc, elle risque davantage de se mobiliser voire de demander une compensation. Selon certaines études, il n'y a plus d'impacts sur l'immobilier au-delà de 4km.

Tourisme : la notion de paysage est très mobilisée et considérée comme un des meilleurs indicateurs de prédiction de l'attitude positive ou négative par rapport à un parc. Un déplacement des touristes vers d'autres destinations, souvent à proximité, est envisageable, mais le parc peut à l'inverse représenter une opportunité (tourisme industriel). Le Réseau des Grands Sites de France est assez opposé à l'éolien dans une optique de préservation des paysages et monuments.

Conflits d'usages : l'emprise au sol des parcs est peu significative pour l'agriculture mais de possibles impacts sur le bétail sont suspectés.

Financement participatif : le participatif est un enjeu d'acceptabilité fort pour ses retombées locales. 51% des Français se disent prêts à participer au financement de projets d'énergies renouvelables. Les retombées locales sont unanimement soulignées comme un facteur d'acceptabilité.

Impôts et taxes : la principale source de revenus perçus par les territoires vient de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (7,65€ par kilowatt de puissance installée).

Compensations financières : elles peuvent être un outil pour favoriser l'acceptabilité mais ont leurs limites, car l'acceptabilité ne repose pas uniquement sur des critères économiques (vision utilitariste). Les bénéfices collectifs semblent plus efficaces.

Emplois : Le syndicat France Energie Eolienne recense en 2021, 17 400 emplois directs et indirects liés à l'énergie éolienne terrestre. La filière est le premier employeur dans le secteur des énergies renouvelables en France (principalement dans le domaine études et développement, et ingénierie et construction). Les conditions industrielles françaises ne sont pas réunies pour qu'un turbiniériste national puisse se positionner parmi les leaders mondiaux. De plus, les régions ne sont pas toutes bénéficiaires d'emplois dans les mêmes proportions.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité socio-économiques de l’éolien terrestre

L’éolien terrestre est une énergie qui cristallise de très fortes oppositions liées à tous les facteurs que nous avons identifiés. Parmi ceux-ci, bon nombre des craintes concernent les coûts économiques locaux de la filière. En effet, les habitants et les territoires concernés par l’implantation des éoliennes craignent une double perte. La première porte sur la perte de valeurs des biens immobiliers à proximité des installations éoliennes. La seconde porte sur l’impact à la baisse de l’attractivité touristique des lieux concernés. Ces deux points négatifs semblent dans l’opinion collective n’être compensés ni par le revenu perçu par les communes (comme la taxe IFER) ni par la création d’emplois jugée parfois comme relativement limitée. Pour certains, ces coûts sont considérés comme supérieurs aux potentiels bénéfiques qui pourraient être retirés de l’implantation d’un parc. Pour d’autres en revanche, les parcs peuvent représenter une opportunité (Jobert et al., 2007) de nouveaux développements économiques pour des zones en déprise ou des zones rurales grâce à de nouvelles formes de tourisme, des retombées fiscales nouvelles ou la création d’emplois locaux. Il existe donc un enjeu fort autour de l’équilibre coûts/bénéfices perçu par le territoire afin que la population locale n’ait pas le sentiment de subir tous les inconvénients du parc sans en retirer un quelconque bénéfice pour la communauté. Des conflits d’usages avec les autres activités du territoire d’implantation peuvent également émerger. Enfin, dans la catégorie des impacts socio-économiques liés à l’éolien transparait un enjeu très fort de justice énergétique², notamment distributive, concernant la juste répartition des coûts et des bénéfices socio-économiques liés à l’implantation d’un projet énergétique. Un déficit de justice distributive peut être rééquilibré en faveur des populations locales via la participation à des projets énergétiques locaux permettant d’augmenter les retombées socio-économiques pour les territoires ou encore le développement de bénéfices pour la communauté autres que des bénéfices purement financiers et individualisés (Kermagoret et al., 2015).

Dans la suite, nous allons nous pencher plus finement sur ces différents enjeux socio-économiques qui cristallisent les problèmes d’acceptabilité, puis nous identifierons plusieurs dynamiques porteuses de changement.

Analyse des contraintes d’acceptabilité et des opportunités

Les enjeux d’acceptabilité socio-économiques de l’éolien terrestre sont relativement nombreux. D’une part, la visibilité importante des éoliennes fait craindre des répercussions négatives sur les prix de l’immobilier autour d’un parc. De plus, des craintes sur l’impact touristique se manifestent également,

² Selon Sari et al. (2017), la « *justice énergétique plaide pour un partage équitable des avantages et des charges du système énergétique et pour des processus décisionnels plus inclusifs ; il peut également être utilisé comme cadre pour identifier quand, où et comment les injustices se produisent au sein des systèmes énergétiques et comment ces injustices peuvent être éliminées* ». Velasco-Herrejon et Bauwens (2020) expliquent dans leur article que la notion de justice énergétique (« energy justice ») est importante pour comprendre les phénomènes d’opposition aux énergies renouvelables. Ils exposent ainsi que **le concept de justice énergétique s’articule autour du trio** de termes suivant : (a) **justice distributive** (« distributive justice ») ; (b) **justice procédurale** (« procedural justice ») ; (c) **sentiment de justice lié à la reconnaissance** (« recognition justice »). Notre essai de traduction des termes est la suivante :

- (a) Le terme de justice distributive traite « *à la fois la répartition physiquement inégale des charges et des avantages environnementaux et la répartition inégale des responsabilités qui leur sont associées, par exemple l’exposition au risque* » (Ibid., p 2)
- (b) La justice procédurale appelle « *à des procédures équitables et à l’engagement de toutes les parties prenantes dans une prise de décision non discriminatoire* ». (Ibid., 2)
- (c) La justice liée à la reconnaissance « *met en lumière sur des franges sous-reconnues de la population* » (les auteurs prennent l’exemple pour leur article des peuples autochtones). La reconnaissance « *comprend les appels à reconnaître des perspectives divergentes liées aux ENR enracinées dans les différences sociales, culturelles, ethniques, raciales et de genre* ». (Ibid., p. 2).

en raison d'une modification des paysages. L'emprise et la superficie des parcs peuvent aussi provoquer des conflits d'usages avec certaines activités. Enfin, le développement d'une filière éolienne peut amener de nouveaux emplois et de nouvelles sources de revenus pour les territoires, mais leur quantification dépend de plusieurs paramètres.

a. Valeur immobilière : les études scientifiques ne permettent pas de tirer de conclusion concernant la dévaluation immobilière à proximité des parcs éoliens

La baisse de la valeur immobilière des biens à proximité de l'implantation des sites éoliens ressort comme un argument récurrent de l'opposition aux projets. Si l'implantation d'un parc ne joue pas sur la valeur objective du bien (localisation, surface habitable, isolation etc.), un impact sur sa valeur subjective est crainte par certains. En effet, le baromètre 2021 de l'ADEME sur l'environnement montre que 32 % des Français qui sont opposés à l'installation d'un parc éolien proche de chez eux le sont en raison de « l'impact sur l'attractivité du quartier » et la « crainte de dépréciation de la valeur immobilière » (OpinionWay pour ADEME, 2021, p. 29).

Plusieurs préjudices peuvent peser sur l'immobilier

Hoen et al. (2011) catégorisent les possibles impacts des éoliennes sur la valeur des propriétés immobilières alentours en trois préjudices. D'une part, il pourrait exister un préjudice lié à la vue et au paysage, avec la peur que la propriété puisse perdre de la valeur en raison d'une vue directe sur le parc éolien³. Ensuite, il pourrait exister un préjudice lié à l'aire géographique⁴ dans laquelle se situe la propriété. Dans ce cas, une propriété pourrait être dévaluée en raison d'une modification plus large de la zone, notamment dans des zones rurales qui paraîtraient plus développées, et dont l'aspect « pleine nature » serait amoindri en raison de la présence des éoliennes, peu importe si la maison a une vue directe sur le parc éolien ou non. Enfin, la zone pourrait subir un préjudice dû aux nuisances⁵ produites par le parc : la propriété pourrait perdre de sa valeur en étant directement victime d'une nuisance produite par le parc, telle que le bruit ou l'effet stroboscopique.

De nombreuses études ont été menées à travers le monde pour tenter de mettre en évidence l'impact des parcs éoliens sur la valeur immobilière des biens situés à proximité, plus particulièrement en cas de visibilité des éoliennes depuis les propriétés. En effet, si une communauté anticipe une dévaluation du prix de l'immobilier (préjudice par anticipation) à proximité du parc, elle risque d'être bien plus encline à se mobiliser contre le projet voire même à demander une compensation (Ellis & Ferraro, 2016), comme c'est déjà le cas au Danemark (Gelas, 2019), où une loi de 2008 organise la compensation du préjudice relatif à la perte de valeur des biens immobiliers impactés par la présence d'un parc⁶.

Une affaire de distance ou de visibilité ?

D'un côté, plusieurs études témoignent du fait qu'il n'existe pas d'évidences statistiques d'un lien de causalité entre implantation d'un parc et valeur immobilière, comme celles de McCarthy et Balli (2014)⁷,

³ L'article de Hoen et al, 2011 emploie le terme "Stigma" que nous avons choisi de traduire par "préjudice". En langue originale anglaise, la notion de préjudice lié à la vue et au paysage est exprimée par « scenic vista stigma" (Hoen et al., 2011, p. 280).

⁴ En langue originale, "area stigma" (Hoen et al., 2011, p. 280).

⁵ En langue originale, "nuisance stigma" (Hoen et al., 2011, p. 280).

⁶ Depuis la promulgation de la loi, 53% des demandeurs se sont vus attribuer une compensation de 8000 euros en moyenne (Gelas, 2019).

⁷ Analyse de 945 transactions immobilières dans un rayon de 2,5 à 6km de deux parcs éoliens en Nouvelle Zélande.

de Lang et al. (2014)⁸ ou encore de Hoen et al. (2011⁹, répétée en 2013¹⁰). Cette dernière étude, conduite par des chercheurs du Lawrence Berkeley National Laboratory, est reconnue par leurs pairs comme une des études les plus complètes et sérieuses sur le sujet, y compris par des auteurs d'études contradictoires, comme Sunak et Madlener (2016). Certes, les chercheurs n'écartent pas la possibilité que les propriétés puissent être impactées négativement, mais ces impacts négatifs, dans l'échantillon observé, n'apparaissent pas comme statistiquement significatifs.

D'un autre côté, des études comme celle de Sunak et Madlener (2016) montrent l'impact d'une dévaluation allant d'environ 9 à 17% pour les propriétés avec vue sur les éoliennes, et un impact nul pour celles n'ayant pas de visibilité. Cette étude insiste notamment sur le fait de ne pas confondre distance et impact visuel, ce dernier étant particulièrement difficile à quantifier (ce qu'ils reprochent notamment à l'étude de Hoen et al.). L'étude menée par Gibbons (2015) au sein du Spatial Economics Research Centre de la London School of Economics va également dans le sens d'une dévaluation du prix des maisons à proximité des éoliennes (-5 à 6% dans un périmètre de 2km, -2% entre 2 et 4km, et plus aucune incidence au-delà)¹¹. De son étude, Gibbons tire notamment un résultat concernant la « volonté de payer » des riverains. Ces derniers seraient ainsi prêts à payer jusqu'à 1 100€ par an pour éviter la covisibilité avec le parc.

L'importance du contexte socioéconomique du territoire.

Isoler l'effet des parcs éoliens parmi de multiples autres facteurs influençant le prix de l'immobilier apparaît difficile (Ellis et Ferraro, 2016). En France, une étude menée en 2010 dans le Nord-Pas de Calais par l'association Climat Energie Environnement (2010) a tenté d'isoler cet effet en analysant 10 000 transactions immobilières, grâce à des collectes de données sur une période de 7 ans : 3 ans avant la construction du parc, l'année de la construction du parc et 3 ans après la construction.

L'étude s'intéresse également au contexte socio-économique du territoire avec pour ambition, au-delà du prix de l'immobilier, d'évaluer plus largement l'attractivité des territoires concernés. L'étude a analysé les registres de demandes de permis de construire dans un rayon de 0 à 5km des éoliennes sans conclure à une diminution du nombre de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes : le volume des transactions et le nombre de logements autorisés augmentent. L'étude est intéressante car elle formule plusieurs remarques montrant la difficulté de l'évaluation de l'impact sur la valeur immobilière. D'une part, parvenir à une dé-corrélation avec le contexte économique peut être difficile, car si les rédacteurs de l'étude constatent un « léger infléchissement » (synthèse de l'étude, 2010, p. 4) de la valeur des maisons anciennes depuis 2006, ils ne disposent pas d'un recul suffisant en 2010 pour pouvoir affirmer si cela relève du parc éolien ou de la crise de 2008. Ils distinguent également certains territoires aux particularités géographiques remarquables telles que la bande littorale, cette localisation tirant les prix à la hausse avec « pour effet de limiter voire de supprimer d'autres évolutions minimales localisées sur le patrimoine immobilier » (*Ibid.*, p. 4). Enfin, ils expliquent que les retombées fiscales perçues par les collectivités territoriales d'accueil du parc leur ont permis de mettre en œuvre

⁸ Analyse portant sur 48 554 transactions aux Etats Unis, dont 3254 dans un rayon de 1,6km avec 1300 visites pour constater le « bassin visuel » du bien.

⁹ Analyse de 7559 transactions aux Etats Unis dans un périmètre de 16km autour de 24 parcs. L'analyse a porté sur le montant des transactions par rapport aux trois préjudices mentionnés précédemment, notamment concernant la vue directe sur les éoliennes.

¹⁰ Analyse de 50 000 transactions aux Etats Unis à proximité de 67 parcs dont 1 198 ventes situées dans un rayon de 1,6km.

¹¹ Contrairement à l'étude américaine, elle ne s'appuie cependant pas sur des visites de terrain et la visibilité reste déterminée de façon théorique.

des services publics bénéfiques pour les résidents actuels et futurs permettant peut-être d'augmenter l'attractivité des communes d'accueil.

Malgré tout, les auteurs reconnaissent qu'un travail plus fin doit être mené sur la bande 0km à 2km et formulent, dans une conclusion reprise dans le *Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres* du Ministère de la Transition Ecologique (MTE) :

« [ses] conclusions rejoignent celles des études étrangères : « si un impact était avéré sur la valeur des biens immobiliers, celui-ci se situerait dans une périphérie proche (< 2 km des éoliennes) et serait suffisamment faible à la fois quantitativement (importance d'une baisse de la valeur sur une transaction) et en nombre de cas impactés ». » (2020, p. 154)

Dans une perspective plus qualitative, le site « Décrypter l'énergie » (négaWatt, 2018) évoque une étude menée par des étudiants de l'Université de Bretagne Occidentale sur le parc de Plouarzel, dans le Finistère (Allard et al., 2008). Les étudiants ont, en plus des locataires et des propriétaires, aussi interrogé les agences immobilières. L'impact du parc sur les transactions est considéré comme neutre pour 5 agences sur 8, les 3 autres agences considérant que l'impact est « plutôt négatif ». Parmi les agences ayant eu à gérer des transactions avec vue sur le parc, le sujet du parc semble arriver très rarement de manière spontanée dans les discussions avec les acheteurs potentiels. Par ailleurs, quand le parc est mis dans la balance avec des éléments remarquables du paysage (mer, falaises), son importance diminue, surtout dans un territoire au marché immobilier dynamique.

Des conclusions qui restent à établir

Il semble difficile de tirer des conclusions définitives concernant l'impact du développement éolien sur le prix de l'immobilier (Ellis et Ferraro, 2016), notamment car les méthodes, les jeux de données, les attributs paysagers de chaque site et territoire, les terrains et les échantillons varient énormément d'une étude à l'autre, ce qui rend les cas difficilement comparables entre eux.

De plus, très peu d'études ont été menées en Europe. Ellis et Ferraro (*Ibid.*) en citent deux, réalisées par les mêmes chercheurs et dans un laps de temps court¹² et qui, malgré le constat de quelques impacts spécifiques attribués aux nuisances sonores ou visuelles, ne mènent pas à des résultats significatifs. Par ailleurs, la définition de ce qui est entendu par « visibilité » semble difficile à arrêter, ce qui renvoie à la difficulté de qualifier l'esthétique de l'environnement d'une propriété, qui est soumise à une appréciation subjective, propre à chaque individu.

Enfin, au-delà de l'appréciation à un instant *T* de la valeur des biens, plusieurs auteurs s'intéressent dans leurs travaux aux différentes temporalités dans la vie du parc, comme avant l'annonce, après l'annonce, la phase projet, la phase de construction, et la phase d'exploitation. Si une part de l'acceptabilité sociale dépend de l'impact de l'éolien sur le prix de l'immobilier, cette dimension semble donc également particulièrement dynamique dans le temps.

¹² Les deux études citées, qui n'ont pas été consultées directement pour ce rapport, sont :

- Sims, S., Dent, P. (2007). Property stigma: wind farms are just the latest fashion, *Journal of Property Investment and Finance*, 25(6), 626-651, <https://doi.org/10.1108/14635780710829315>
- Sims, S., Dent, P., Oskrochi, R. G. (2008). Modelling the impact of wind farms on house prices in the UK, *International Journal of Strategic Property Management*, 12(4), 251-269, <https://doi.org/10.3846/1648-715X.2008.12.251-269>

Les craintes de préjudices sur la valeur immobilière d'un bien sont proches de celles qui existent pour le tourisme. En effet, la visibilité des éoliennes peut aussi impacter les hébergements touristiques et les points de vue remarquables et attractifs touristiquement de certaines zones.

b. Opportunité ou menace pour le tourisme ?

La nature des impacts des parcs éoliens terrestres sur le tourisme local est également difficile à quantifier. Des études ont notamment mis en évidence un effet de déplacement vers des zones où les éoliennes sont moins visibles. Si l'effet des parcs semble plutôt négatif *a priori*, certaines études montrent pourtant que peu de touristes sont réellement prêts à refuser de visiter un territoire uniquement à cause de la présence d'éoliennes. Les parcs peuvent même s'insérer dans de nouvelles formes de tourisme, voire même en être le support. Cela dépend notamment de la perception du paysage, en sachant que le manque d'esthétisme et l'impact négatif sur le paysage sont une des raisons de l'opposition à l'installation d'éoliennes proche de chez soi pour 51 % des Français (OpinionWay pour ADEME, 2021, p. 29).

[Le paysage comme ressource](#)

Dans leur étude de 2011, Fortin et Le Floch mettent en évidence le fait que la notion de paysage est très souvent mobilisée dans la contestation des parcs éoliens terrestres au Québec. L'argument paysager est un argument qui est très présent dans les débats au sujet de l'éolien et qui n'est pas propre au Québec, les deux autrices citant notamment la France. Selon Marteen Wolsink (2000, dans Fortin & Le Floch, *Ibid.*), la perception des effets sur les paysages est le « meilleur indicateur pour prévoir l'attitude » positive ou négative à l'égard d'un site éolien (p. 38). Fortin et le Floch (*Ibid.*) rappelle également l'importance du paysage dans la construction du rapport social entre l'individu et son territoire.

Dans leur article, elles exposent les multiples formes que peut prendre le concept de paysage, qui traduisent les différents rapports des acteurs vis-à-vis de leur territoire et leurs différentes conceptions du paysage. Concernant par exemple le tourisme, l'étude combine deux visions du paysage, avec la notion de « paysage scénique »¹³ qui devient un « paysage ressource »¹⁴, notamment pour le tourisme ou le tissu social. Cette définition du « *paysage scénique comme ressource* » (p. 41) est invoquée par l'association touristique régionale de la Gaspésie (Québec) pour qui la question est de savoir comment les touristes vont percevoir le nouveau paysage pourvu d'éoliennes. Pour cette association touristique, il s'agit de maximiser les émotions ressenties par les touristes lors de la visite de la région en misant sur la dimension subjective de l'esthétique des paysages. L'attractivité du territoire devient ainsi un enjeu majeur et suppose d'aborder la question via un véritable projet de paysage, et plus uniquement par l'évitement d'impacts négatifs.

[L'exemple des Grands sites de France](#)

La labellisation « Grand site de France » (GSF) représente un réseau de 47 Grands Sites membres (sites, collectivités) accueillant 32 millions de visiteurs annuellement. Ces « *territoires d'exception, reconnus pour leur paysage remarquable* » participent à la politique nationale des Sites classés¹⁵. « *L'esprit des lieux* » est un élément central de la vision « Grands sites de France » et a vocation à être préservé dans un esprit de partage entre générations. Dans le positionnement adopté et publié par le Réseau des

¹³ Pour Fortin et Le Floch, le paysage « scénique » procure un plaisir esthétique relevant de l'agencement du territoire (composition, formes, ligne etc.) et influencé par les arts.

¹⁴ Le paysage « ressource » est quant à lui en lien avec une logique marchande (offre/demande) et donc avec l'idée de rareté.

¹⁵ Loi 1930, article L.341 et suivant du code de l'environnement (Réseau des grands sites de France, 2018).

Grands Sites de France (RGSF) en 2018, l'organisation a fait part de son « *inquiétude de la multiplication des projets éoliens industriels (...) lancés sans appréhension globale de leurs impacts paysagers ni planification* » (p. 1). Pour elle, « *l'option de l'éolien ne saurait être un choix de première intention, dès lors qu'il est susceptible d'impacter un site classé ou un Grand Site de France* » en raison de son impact paysager (p. 3). Parmi les demandes du Réseau, la considération de la dimension paysagère doit être renforcée dans les documents de planification. Les schémas d'orientation des Schémas Régionaux d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) devraient être déclinés à l'échelle des Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) pour garantir des « *zones de respiration paysagère* » (p. 3). Aussi, « *des études d'aires d'influence paysagère* » (p. 3) devraient être faites autour des GSF, labellisés et en projet, pour définir en amont « *les zones pouvant accueillir de l'éolien et celles où il doit être exclu* » (p. 3). De plus, les gestionnaires des GSF devraient être systématiquement consultés, et ils souhaitent qu'une « *concertation formalisée et permanente soit organisée entre les structures gestionnaires de Grands Sites de France et les services instructeurs de l'État* » (p. 3).

Si la proximité d'un site labellisé GSF ne constitue pas en soi une exclusion de la zone pour un parc éolien, le critère paysager serait néanmoins déterminant dans l'appréhension globale du projet. Outre le critère patrimonial et paysager, cette dynamique s'entrelace intimement avec l'enjeu du tourisme dans une approche du paysage scénique comme ressource tel que mis en évidence par Fortin et le Floch (2011).

[Impacts sur le tourisme : des conclusions différentes selon les études](#)

Pour l'Agence Internationale de l'Énergie, du point de vue des gisements, « *les meilleures sites d'éolien terrestres se situent sur les côtes ou à leur proximité, où la densité de la population tend à être élevée et le tourisme une activité majeure sur le plan économique* ». Intuitivement, la possibilité de conflits d'usages est donc particulièrement forte dans ces zones littorales, très fréquentées en France. Cependant, l'état de la littérature ne permet pas une réelle appréciation des interactions éolien-tourisme, notamment en raison d'un manque de données empiriques, et de chiffres contestés.

Le tourisme peut être impacté de manière très variée à l'implantation d'un parc éolien. Fortin et al. (2017) proposent par exemple trois concepts pour cadrer cette analyse. Comme mentionné précédemment, le paysage peut être considéré comme une ressource pour le tourisme, selon des représentations qui varient en fonction des profils des individus et de leur relation au territoire¹⁶. Mais l'étude mobilise aussi les concepts de « *champs d'expérience* » des touristes, en fonction des savoirs et pratiques touristiques acquis lors de voyages antérieurs (*Ibid.*, p. 6), et leurs « *horizons d'attente* », combinaison de ces expériences et des représentations construites en amont du voyage par les images, guides et autres informations reçues (*Ibid.*, p. 6). Enfin, la familiarité avec le paysage (visites précédentes) et l'industrie éolienne est mobilisée comme facteur crucial de cette évaluation des impacts, selon un lien direct de connaissance, de proximité.

Sur le territoire de la Gaspésie au Québec, un des terrains de cette étude de 2017, on remarque un avis moins figé et binaire que l'on pourrait penser, avec des touristes globalement très favorables à la présence d'éoliennes dans le paysage, puisque 94,4 % des touristes sont « *en désaccord avec l'affirmation qu'ils ne reviendraient pas à cause des éoliennes* » (*Ibid.*, p. 13). Une étude tchèque de Frantál et Kunc (2011) obtient un résultat similaire, avec 84 % des personnes interrogées qui déclarent

¹⁶ Ainsi, un même paysage, sur un même territoire, sera perçu différemment par les touristes et les communautés locales, car ils en ont des expériences, des vécus et donc des représentations différentes.

que la présence d'éoliennes dans une zone n'influencerait pas leur éventuelle visite (p. 510). Puisque les éoliennes font partie de l'horizon d'attente des touristes, leur présence est positivement perçue, et peut s'intégrer dans l'offre touristique. L'intégration paysagère serait donc un « *processus cognitif de transformation des perceptions qui reposerait entre autres sur des actions d'information, de consultation, même de médiation des éléments nouveaux dans le paysage* » (Fortin et al., 2017, p. 19).

Pourtant, toutes les études ne parviennent pas aux mêmes conclusions. Selon Broekel et Alfken (2015), un parc aurait un impact négatif sur le tourisme, que l'on retrouve dans la notion « *d'effet de déplacement* »¹⁷ (p. 517) en Allemagne : dans les régions côtières, les touristes éviteraient les municipalités à forte densité de turbines, et se dirigeraient vers d'autres lieux à proximité moins concernés (une vingtaine de kilomètres alentour). Cet effet de déplacement a aussi été constaté dans une étude de cas en Catalogne (Voltaire et Koutchade, 2020). Dans le cas des régions non côtières, cette distance pourrait néanmoins s'allonger en raison du plus large choix de destinations avec peu de turbines. Il y aurait donc un conflit possible entre le développement d'une industrie touristique et une industrie éolienne, avec un avantage pour les territoires peu dotés se trouvant à proximité de territoires dotés. Cependant, Broekel et Alfken (2015) constatent un effet différencié entre les territoires côtiers et ceux situés à l'intérieur des terres (car les touristes ne recherchent pas les mêmes attributs dans les territoires visités, ce qui peut limiter les options de déplacement), mais aussi que certaines communes connaissent une augmentation du taux d'occupation des hébergements touristiques en dépit d'une augmentation du nombre total de turbines à l'impact supposé négatif sur le tourisme. Ils suggèrent comme explication que ces municipalités auraient une visibilité moins importante que d'autres destinations alentours et bénéficieraient donc d'un effet de déplacement malgré la présence des éoliennes. Mais ces hypothèses sont difficilement vérifiables dans ce contexte en raison d'un manque de données empiriques.

[Vers de nouvelles formes de tourisme ?](#)

Une étude de Frantál et Kunc (2011) suggère que le tourisme peut aussi bénéficier de l'attrait pour des objets qui ne s'insèrent pas forcément dans le paysage, et montre que certaines catégories de touristes peuvent percevoir les éoliennes de manière positive. La diversification des offres de tourisme liés aux énergies renouvelables pourrait donc s'illustrer par le développement d'un « tourisme vert » ou d'un tourisme spécifique aux éoliennes (« turbine bagging » ; British Wind Energy Association, 2006, dans Frantál et Kunc, 2011, p. 505) grâce à la nouveauté du phénomène et à la présence d'un centre d'information, qui pourrait inciter jusqu'aux 2/3 des répondants à visiter un parc éolien (Frantál et Kunc, *Ibid.*). Néanmoins et à horizon 2050, l'effet « nouveauté » semble moins crédible pour l'éolien terrestre que pour l'éolien maritime.

Par ailleurs, comme le souligne le MTE (2020), quelques parcs ont réussi à mettre en place des animations locales. C'est par exemple le cas sur le plateau des Millevaches, où l'organisation du festival « Eho ! liens » a rassemblé en 2009 plus de 4000 personnes. Le guide du Ministère souligne ainsi que des actions peuvent être mises en place pour participer à l'intégration du parc, comme l'installation de panneaux d'information, la création de sentiers de découverte, l'organisation de journées portes ouvertes ou d'autres événements autour du site (course pédestre, VTT, expositions artistiques, ...), ou encore des actions de découverte pour les scolaires.

¹⁷ Traduction de l'anglais par Hugo Cordier et Gersende Chaffardon.

Entre résidents et touristes : authenticité versus familiarité

Enfin, les réactions peuvent être différentes entre résidents et touristes, comme cela a été souligné par Voltaire et Koutchade (2020) pour l'éolien en mer. Ce phénomène a été mis en évidence pour l'éolien terrestre dans une étude islandaise de Sæþórsdóttir et Ólafsdóttir (2020). En Islande, la présence d'un parc dans les « highlands », terres réputées pour leur caractère « *naturel, authentique* » et très touristiques, est plutôt mal acceptée par les touristes, qui verraient d'un mauvais œil la présence de turbines dans l'environnement qu'ils visitent. A l'inverse, les résidents préféreraient voir les parcs dans ces zones plutôt que dans les zones agricoles, lieux de vie dont ils sont familiers¹⁸. Cette étude rappelle le caractère construit des réalités qui tournent autour du concept de nature (les touristes verraient plus facilement un lieu comme naturel, plus beau que les résidents), et souligne aussi que les parcs seraient probablement mieux acceptés par les résidents pour leurs bénéfices socio-économiques (taxes, emplois). Pour Devine-Wright, un « *changement dans le paysage naturel en opposition aux images et aux expériences vécues et attendues des touristes peuvent modifier les comportements et les visites* » (2009, dans Sæþórsdóttir et Ólafsdóttir, 2020, p. 136), en lien avec les notions de paysage, d'horizon d'attente et de familiarité mobilisées dans Fortin et al (2017).

Ainsi, les impacts sur le tourisme sont difficiles à établir avec certitude. Dans certaines régions, un effet déplacement est observé mais ce n'est pas le cas partout, et certaines zones proches des parcs peuvent même y gagner. Si les éoliennes n'ont pas forcément d'impacts négatifs sur le tourisme, l'anticipation et la peur de ces impacts restent tout de même des motifs d'opposition. Il est également possible pour les localités de capitaliser sur les éoliennes pour en faire une ressource touristique. Au-delà des impacts sur les activités touristiques, les parcs éoliens peuvent avoir des effets sur de nombreuses autres activités sur un territoire, en créant notamment des conflits d'usage.

c. Des conflits d'usages relativement modérés

Lorsqu'il s'agit d'installer de nouvelles infrastructures énergétiques dans un territoire, la question de leur interaction avec les autres activités déjà présentes est souvent soulevée. Une crainte peut alors émerger concernant de potentiels conflits d'usages avec ces activités, notamment en zones agricoles et forestières.

Avec les activités agricoles : moins d'enjeux sur l'espace que sur la santé animale

Des conflits d'usages peuvent être mis en avant avec le monde agricole. Une interrogation qui semble légitime dans la mesure où, selon un rapport du Sénat, « *le foncier agricole est peu disponible, alors même que l'artificialisation des terres réduit encore chaque année les ressources foncières* » (Courteau et Fugit, 2020). Si le photovoltaïque au sol est largement mis en avant comme un gros consommateur de terres (il est d'ailleurs exclu des zones agricoles), l'éolien lui n'est que peu pointé du doigt et pour cause. Selon le guide du MTE (2020) l'emprise au sol globale d'un parc éolien est peu significative et comprends l'emprise directe des éoliennes, celle des postes électriques, des aires de grutages ainsi que les chemins d'accès et des dessertes (qui représentent les emprises les plus importantes). Il s'avère donc nécessaire de quantifier ces différentes emprises et de veiller à les réduire. Le guide préconise également de bien identifier la consommation de terres agricoles en vue de la consultation de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles dans le cadre de l'étude

¹⁸ Voir les notions « *place attachment* » mais aussi de « *paysage du quotidien* ».

d'impacts. Par ailleurs, le MTE recommande de bien identifier l'emprise dans des zones concernant des appellations d'origine contrôlées ou protégées ou une indication géographique protégée.

Des impacts sont également craints pour le bétail. Cette crainte s'est traduite en février 2021 par la recommandation, après un rapport du 9 février 2021 du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et du conseil général de l'alimentation et de l'agriculture et de l'espace rural (CGAAER), de l'arrêt du parc éolien de Nozay (Loire-Atlantique) pendant 10 jours (Malterre, 2021). Cette recommandation fait suite à l'observation, sur deux élevages, de « *troubles caractérisés* » : chute importante de la production, dégradation de la qualité du lait, taux de mortalité et comportement d'animaux déroutant. Les rapporteurs mentionnent deux explications : un phénomène de courants électriques vagabonds, et la situation hydrogéologique du sous-sol des exploitations. Afin de prévenir de nouveaux cas, les rapporteurs font quelques préconisations, comme « *la création d'un observatoire national de veille des dégradations de santé animale et de bien-être animal en lien supposé avec l'implantation d'infrastructures électriques au sens large en milieu rural ; un renforcement des compétences et du budget du Groupe permanent pour la sécurité électrique (GPSE), et l'élargissement des capacités du Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), afin de faciliter l'éventuel traitement de situations non résolues, en lien avec les grands opérateurs industriels* » (Denecheau et al., 2021, p. 7).

Enfin, pendant la phase de travaux, des appréhensions peuvent émerger concernant la compaction des sols dû à la circulation des engins de chantiers. La compaction des sols peut avoir des incidences sur plusieurs années en détériorant potentiellement la valeur agro-économiques des terres. Des dispositions existent, notamment en termes de calendrier, pour minimiser les risques (Kazeroni et al., 2019).

[Avec les activités liées à la gestion et à l'exploitation des forêts](#)

De manière générale, les conflits d'usages avec les activités liées à l'exploitation des forêts apparaissent peu dans la littérature¹⁹. Dans un de ses rapports, le WWF (Kazeroni et al., 2019) rappelle que la compensation des défrichements est une obligation au titre du code forestier. Par ailleurs, le WWF expose plusieurs recommandations de cohabitation des usages. En milieu forestier, les développeurs peuvent proposer à la commune et/ou au gestionnaire forestier une mutualisation des chemins d'accès avec des dessertes existantes telles que les dessertes forestières ou les équipements de DFCl (Défense des Forêts Contre les Incendies). Cette mutualisation permet de minimiser les aménagements nécessaires au passage d'engins de chantiers et de transport avec une amplitude conséquente pour manœuvrer, stocker ou monter certains éléments du chantier. Réciproquement, les citernes imposées aux parcs par le service départemental d'incendie peuvent être mis à disposition de la DFCl et certaines surfaces du parc peuvent être utilisées pour le bois débardé.

[Avec d'autres activités](#)

Le MTE (2020) précise qu'il convient également d'être attentif aux impacts sur d'autres usages, tels que les activités cynégétiques (la chasse) ou certaines activités de plein air, comme le parapente (aires de parapente) ou les activités aéronautiques de loisir (aérodrome).

Ainsi, malgré une emprise au sol faible une fois en exploitation, les parcs éoliens peuvent concurrencer plusieurs types d'activités sur un territoire, ce qui peut provoquer des oppositions de la part des acteurs

¹⁹ Voir le chapitre « Environnement » pour les aspects liés à la biodiversité.

impactés. Ces impacts sont à comparer aussi avec les retombées économiques d'un parc sur le territoire, qui peuvent venir compenser certaines externalités négatives.

d. Impôts et taxes : quelles retombées économiques pour les territoires ?

Les entreprises du secteur éolien sont soumises à différents impôts et taxes. Comme l'explique le site de France Energie Eolienne, « l'ensemble des taxes et impôts versés par une société de parc éolien est affecté en moyenne à 70% au bloc communal (communauté de communes et commune d'implantation), 27% au Département et 3% à la Région. La répartition au sein même du bloc communal dépend du type de fiscalité choisi et du taux de répartition voté au sein de celles-ci » (Gesdon, 2017, en ligne).

La principale source de revenus perçus par les territoires vient de l'IFER, qui représente près de 70 % des taxes et impôts dus, et est versé à 30 % au département et à 70 % au bloc communal. En 2022, le tarif de l'IFER fixé pour les éoliennes est de 7,82 € par kilowatt de puissance installée. Des débats portent sur la répartition de l'IFER entre les différentes structures territoriales. En effet, la répartition à destination de la commune dépend de l'appartenance ou non de la commune à un EPCI (selon un choix de fiscalité locale).

	Commune isolée	EPCI à fiscalité additionnelle (FA)	EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ)	EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU)	EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU)
Composantes de l'IFER relatives aux éoliennes	20% Commune 80% Département	20% Commune 50% EPCI 30% Département		70% EPCI 30% Département	

Figure 1 : Répartition de l'IFER (source : France Energie Eolienne)

Des difficultés sont apparues pour la répartition à l'intérieur du bloc communal lorsqu'il ne disposait pas d'une clé de répartition unique, ce qui a conduit, dans certaines configurations, à ce que les communes d'implantation ne perçoivent pas l'IFER. Le groupe de travail national sur l'éolien a décidé d'une répartition systématique de 20% des revenus de l'IFER aux communes d'implantation pour les projets autorisés depuis le 1^{er} janvier 2019. Pourtant, il a été soulevé que cette mesure ne résulte pas systématiquement en une augmentation des revenus de la commune d'implantation, car dans certains cas cela a pu provoquer une baisse de leur dotation globale de fonctionnement (Sénat, 2021).

D'autres taxes, impôts et loyers s'ajoutent à l'IFER. Les collectivités perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), car les socles en béton qui supportent les mâts des éoliennes sont considérés comme des ouvrages de maçonnerie qui présentent les caractéristiques d'une véritable construction (AMORCE, Schulteis et Duffes, 2017 ; Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts (BOFIP), 2019). Cette taxe est calculée en fonction des éléments fixés au sol, et considérés comme « à perpétuelle demeure », y compris les mâts dès lors qu'ils sont fixés aux socles et non boulonnés, mais ne concerne pas les pales (FEE, 2017 ; BOFIP, 2019). La TFPB varie selon les parcs en fonction du taux voté par la collectivité et du coût de l'installation (AMORCE, 2019). En revanche, le terrain sur lequel repose le socle béton n'est pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et il est possible d'obtenir une exonération de la TFPB si les éoliennes sont considérées comme « moyens matériels d'exploitation des établissements industriels » (article 1382 alinéa 11° du Code Général des Impôts (CGI)). Les propriétaires privés et publics perçoivent aussi un loyer, estimé à quelques milliers d'euros par MW et par an. La valeur des loyers tend à augmenter avec la raréfaction des sites et la concurrence entre les promoteurs. Par ailleurs, dans un guide à destination des élus, l'AMORCE (2017) suggère une mutualisation des loyers (bien que complexe à mettre en œuvre) au niveau de l'aire d'étude afin de

réduire les tensions locales. Cette suggestion est également mise en avant par le WWF (Kazeroni et al., 2019) dans la cadre d'une démarche agricole collective au niveau de la zone d'implantation du projet, dans le même objectif de réduire les conflits et blocages.

Enfin, les collectivités touchent également la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)²⁰. La CVAE et la CFE sont les deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), qui est une imposition sur l'exercice d'une activité économique. Elle est plafonnée à 3% de la valeur ajoutée. L'ensemble de ces revenus, pour l'ensemble des collectivités avant répartition, est estimé entre 10 000 et 15 000 € par MW installé et par an. Le montant total des revenus liés à un parc éolien peut augmenter dans le cas d'une opération dite d'« investissement citoyen », où des sources de revenus seraient générées en plus de la fiscalité et des loyers : emplois et prestations locales, revenus de l'investissement local (Energie Partagée, 2019). Il faut noter que les collectivités situées en Zone de Revitalisation Rurale peuvent exonérer les nouvelles entreprises de la plupart de ces taxes et de la TFPB pendant 5 ans, mais ces exonérations sont plafonnées (AMORCE, 2017).

Par ailleurs, en forêt, le développeur est tenu par le code forestier de compenser le défrichement. Plusieurs options s'offrent à lui (Kazeroni et al., 2019) : soit verser une compensation réglementaire au Fond stratégique national pour la forêt et le bois, soit financer des travaux sylvicoles dans une forêt publique ou privée. Les travaux éligibles sont définis dans chaque département. Cette deuxième option permet d'assurer un impact sur le territoire plus proche du projet. Cela peut par exemple passer par une compensation de reboisement en nature²¹ pouvant être supérieure à la surface devant être légalement compensée.

Ainsi, les retombées économiques fiscales d'un parc éolien sont très avantageuses pour le territoire, et peuvent faire pencher la balance vers plus d'acceptabilité. Au-delà des aspects fiscaux, l'implantation d'un parc éolien peut aussi donner lieu à des compensations financières pour les collectivités d'accueil.

e. Les compensations financières : une fausse bonne idée ?

Pour favoriser l'acceptabilité des projets, les compensations financières sont considérées par beaucoup comme un outil clé. Si elles ont un effet avéré, elles ne sont pas suffisantes pour garantir l'acceptabilité des projets, car certains impacts des parcs éoliens terrestres sont difficilement traduisibles financièrement.

[Tout ne peut pas être compensé](#)

Selon Batellier (2016), la compensation financière est vue comme un outil clé dans la conduite des projets pour favoriser l'appui des populations. La compensation viendrait ainsi combler la problématique des intérêts individuels lésés. Cette perspective, sous tendue par une approche NIMBY de la question de l'acceptabilité, a ses limites. En effet, la compensation serait ancrée dans une « *vision utilitariste du monde* » (Ibid., p. 18), partant du postulat qu'il existe de « *possibles monétarisations, agrégations et substituabilités des coûts et des bénéfices des projets pour les individus* » (Ibid., p. 18). Or, poursuit l'auteur, des éléments comme « *la qualité de l'environnement, la jouissance d'un paysage, le tissu social, la santé publique, le patrimoine, les dimensions symboliques ou encore des libertés et*

²⁰ Pour des détails de calcul, voir Schulteis et Duffes (2017), le Guide l'élu et l'éolien, AMORCE, p. 58.

²¹ Voir : EDPR France Holding. (2019). *Pièce 5.1. Dossier de défrichement pour demande d'Autorisation Environnementale. Projet du parc éolien de Bersac-sur-Rivalier., p. 35.* https://www.haute-vienne.gouv.fr/content/download/26703/199916/file/EDPR_Bersac_5.1_Dossier_defrichement_v201904.pdf, [EDPR Bersac 5.1 Dossier defrichement v201904.pdf](https://www.haute-vienne.gouv.fr/content/download/26703/199916/file/EDPR_Bersac_5.1_Dossier_defrichement_v201904.pdf) (haute-vienne.gouv.fr)

droits fondamentaux » se prêtent difficilement à la monétarisation ou la substituabilité (*Ibid.*, p. 18). Au-delà de cela, la vision économique de la compensation a dans tous les cas des limites, puisque l'acceptabilité des projets dépend de valeurs fortes comme l'attachement aux lieux, aux identités ainsi qu'à un sentiment de justice et d'équité qui ne sauraient être compensés financièrement (Gendron, 2014).

Favoriser des compensations non financières et non individualisées : les « *community benefits* »

Des études et des propos tenus par des opposants à des projets éoliens devant des commissions d'enquête confirment le fait que ces compensations peuvent être perçues comme des moyens « d'acheter » les individus, qui dédouaneraient les promoteurs de soigner la concertation avec le public, qui peut s'apparenter à un sentiment de corruption (impression que les permis sont achetés, voire que les développeurs divisent sciemment le public), surtout quand la compensation est insuffisamment encadrée institutionnellement (Batellier, 2016). Ainsi, les compensations d'ordre financier et individuel semblent peu efficaces au contraire des compensations de nature collectives et non financières (appelées « *community benefits* » en anglais) (Kermagoret et al., 2015).

Dans son guide à destination des élus, l'AMORCE (2017) parle par exemple de mesures d'accompagnement en lien avec le parc : chemins pédestres, lieux d'accueil du public, parkings. La commune d'accueil peut également bénéficier de l'entretien de ses biens (chemins, terrains) par le développeur ou l'exploitant via une convention d'utilisation. Cela peut également consister en l'implication de l'association foncière en charge de l'entretien des chemins ruraux, motivée par l'augmentation du trafic sur les routes communales et les chemins ruraux due à la présence du parc.

Par ailleurs, le WWF (Kazeroni et al., 2019) met en avant le travail spécifique qui peut être réalisé avec les agriculteurs (par exemple la mutualisation de chemin d'accès comme mentionné ci-dessus) mais aussi dans la réflexion avec le développeur concernant les mesures compensatoires pour la biodiversité. Une réflexion peut également être engagée concernant la réorganisation foncière de la zone en envisageant une échange à l'amiable de parcelles dans le cadre d'une démarche agricole collective.

Ainsi, si la compensation est utile, elle ne peut répondre à tous les besoins et ne peut être le seul outil mobilisé pour l'acceptabilité. Au-delà des retombées financières, les parcs éoliens sont aussi générateurs d'emplois, ce qui peut être un facteur important d'acceptabilité.

f. Emplois générés par la filière : un bilan positif ?

Les parcs éoliens peuvent générer des créations d'emplois importantes, à la fois dans le territoire d'implantation et plus largement sur le territoire national. Dans un contexte de difficultés économiques récurrentes, surtout dans des anciens territoires industrialisés ou touchés par le chômage, la perspective d'emplois pérennes peut être intéressante pour les territoires et les habitants.

L'emploi, un enjeu clé pour le déploiement de l'éolien

Dans leur étude de cas de la ville de Jiuquan (Chine), Guo Yue et al. (2020) suggèrent que les bénéfices économiques et industriels locaux dans les pays en développement sont de première importance en comparaison à des pays à hauts revenus où les citoyens peuvent participer à la vie du projet. Premier facteur d'acceptabilité dans les pays en développement, cette donnée n'est cependant pas anodine en France, et l'analyse du registre discursif des acteurs du participatif souligne que les « retombées locales » revêtent un intérêt particulier.

Reprenant les prévisions du Ministère de la transition écologique, de l'OFCE, de l'ADEME et de négaWatt, Brisset et al. (2020)²² soulignent que les modélisations de l'impact de la transition énergétique sur l'emploi prévoient toutes « *un gain net en emplois, mais dans des volumes relativement modérés* » : selon le scénario choisi (loi LTECV, Ademe, négaWatt, 100% EnR), les estimations prévoient de 180 000 à 379 000 emplois équivalents temps plein (ETP) pour 2030 et de 600 000 à 876 000 pour 2050 (Brisset et al., 2020). Cela compenserait de surcroît les pertes pour les secteurs conventionnels. Aussi, il ne s'agirait pas de nouveaux métiers mais de nouvelles compétences internes aux métiers existants (ingénierie, bâtiments, maintenance...), dont la clé de réussite se situe au niveau des formations dont l'offre est déjà conséquente (*Ibid.*).

Les évaluations en nombre d'emplois liés à la filière varient selon les sources. L'observatoire de l'éolien de l'association FEE (2021) recense 17 400 emplois directs et indirects liés à l'énergie éolienne terrestre à la fin de l'année 2020. La filière éolienne est le premier employeur dans le secteur des énergies renouvelables en France (*Ibid.*), mais son dynamisme est aussi dû au lancement des projets éoliens en mer et pas uniquement à l'éolien terrestre. De son côté, l'ADEME avançait dans une étude publiée en 2017 que sur les 18 000 ETP recensés en 2015, 13 200 EPT seraient liés à la filière terrestre, avec 6 800 emplois directs, 4 200 emplois indirects, et 2 200 emplois induits.

Figure 2 : *Emplois directs, indirects et induits liés à la filière éolienne en 2015 (Source : ADEME, 2017, p. 78)*

Pour avoir une idée de l'intensité emploi de la filière, l'ADEME écrit que pour l'année 2015, la France recensait 18 ETP par MW installé/an. En comparaison, l'Allemagne recense 30 ETP/MW installé/an, ce qui s'explique par « *le développement en local d'une filière industrielle riche en emplois, qui se positionne à la fois sur les projets locaux et internationaux* » (ADEME, 2017, p. 113).

L'ADEME précise qu'historiquement, la structuration des filières éoliennes dans différents pays a été permise par plusieurs éléments, notamment « *un marché domestique assurant des débouchés importants, des exigences de contenu local, un soutien précoce à la recherche et au développement, un dispositif d'aide aux exportations et une politique qui prend appui sur les atouts industriels des pays* » (2017, p. 10).

[Des emplois répartis différemment selon les maillons de la chaîne de valeur mais aussi régionalement](#)

La répartition des emplois créés est différente selon le secteur d'activité visé et leur place dans la chaîne de valeur de la filière. Pour l'éolien (terrestre et maritime indifférenciés), les activités liées aux études

²² Travail des étudiants du master Stratégies Territoriales et Urbaines de Sciences Po, réalisé sur l'année scolaire 2019-2020.

et au développement concentraient en 2020 le tiers des emplois, suivi des secteurs ingénierie et construction (29%), des emplois liés à l'exploitation et à la maintenance (19%) puis à la fabrication des composants (18%, en baisse par rapport à l'année précédente où ce secteur représentait 23% des emplois). Le secteur des études et du développement enregistre la plus forte progression d'emplois depuis 2018. Par ailleurs, les emplois se répartissent différemment entre les régions françaises, respectant une logique de différenciation selon les maillons de la chaîne de valeur. Plus du quart des emplois, tous secteurs et type de technologie confondus, sont concentrés en Ile-de-France (notamment car une part importante des sièges sociaux des entreprises y sont implantés), suivi des Pays de la Loire, qui enregistrent la plus forte progression depuis 2019, de l'Auvergne-Rhône-Alpes et des Hauts de France. Pour la FEE, les métiers de la filière et son potentiel croissant resteraient méconnus auprès des jeunes (FEE, 2020, p. 83).

Figure 3 : Répartition des emplois en % entre les 4 grands maillons de la chaîne de valeur (Observatoire de l'éolien, FEE, 2021, p. 60)

Figure 4 : Emplois directs et indirects en ETP, par activité de la chaîne de valeur éolienne en France (source : ADEME, 2017, p. 10)

A noter que la France ne possède à ce jour pas de turbinier²³ majeur sur le segment des éoliennes terrestres de grande puissance. Selon l'ADEME (repris dans AMORCE, Schulteis et Duffes, 2017), les

²³ « Aussi appelés « ensembleur » ou « fabricants d'éoliennes », les turbiniers sont les entreprises responsables de la fabrication d'une partie des composants, de l'assemblage final des éoliennes sur site, de leur montage, et de leur mise en service. L'activité de fabrication des turbiniers se

conditions industrielles françaises ne sont pas réunies pour qu'un turbiniériste national puisse se positionner parmi les leaders mondiaux. Cependant, des acteurs pourraient se positionner sur d'autres segments mis de côté par les grands turbiniéristes, comme celui des éoliennes à entraînement direct ou plus généralement d'éoliennes de puissance réduite (*Ibid.*).

Malgré tout et contrairement à la technologie photovoltaïque, la construction des composants éoliens est essentiellement localisée en France, avec 6 700 emplois ETP directs et indirects en 2015 et 18% des emplois en 2020, dont beaucoup dans des petites et moyennes entreprises (PME) (ADEME, 2017 ; FEE, 2021). Pour autant, les matériaux nécessaires à la production d'éoliennes ne sont pas localisés en France, et le critère du lieu de fabrication n'est pas pris en compte dans les structures actuelles des appels d'offres (dans une optique de relocalisation/souveraineté), ce qui peut représenter un obstacle pour des produits fabriqués en France à des coûts plus élevés (Brisset et al., 2020). La relocalisation des activités industrielles pourrait représenter une opportunité pour de la création d'emplois supplémentaires, mais cela dépend d'une volonté politique forte face à la compétitivité asiatique (*Ibid.*, 2020).

La transition énergétique : une chance pour l'emploi local ?

Le critère du local entre en compte sur l'enjeu de l'emploi, et chacun des secteurs a ses spécificités : si le génie civil, souvent réalisé par des entreprises locales (ADEME, 2017) ou le raccordement ont des retombées directes sur le territoire, les fournisseurs et prestataires d'études ne sont pas obligatoirement locaux ni même nationaux. Les bases de maintenance éoliennes sont réparties dans les territoires en fonction de la densité des parcs, car ce ne sont pas des activités délocalisables. Ainsi, de nouvelles installations éoliennes terrestres favorisent le renforcement des bases existantes, voire l'augmentation du nombre de ces bases (AMORCE, Schulteis et Duffes, 2017).

Pour contrer cet état de fait, les collectivités territoriales peuvent stimuler la demande des dispositifs renouvelables (Brisset et al., 2020) et mettre en œuvre des politiques d'incitations fiscales. Une des clés du dynamisme des EnR et de la création de valeur résiderait dans la mise en œuvre d'une « *transition énergétique territoriale* » (Brisset et al., 2020) via l'implication des entreprises locales pour l'installation et la maintenance, qui représentent 40% des dépenses d'un projet éolien (*Ibid.*) et la mobilisation d'expertises locales, comme le génie civil et le génie électrique (AMORCE, Schulteis et Duffes, 2017). Cependant, le manque de moyens, d'outils et de compétences souligné par les acteurs locaux (Brisset et al., 2020) peut représenter un frein au développement de projets à retombées locales. A cela s'ajoute la perception globale de la transition énergétique au niveau local, qui n'est pas considérée comme vecteur de développement économique, ni comme vecteur de création d'emplois (*Ibid.*).

Ainsi, la création d'emplois de la filière semble importante et pourrait être positive pour l'acceptabilité des parcs éoliens, notamment pour les emplois localisés sur le territoire d'implantation et pérennes. C'est d'autant plus le cas si les projets arrivent à mobiliser les entreprises du territoire. Au-delà de ce que nous avons évoqué jusqu'ici, l'ouverture des projets au financement participatif est un moyen de favoriser l'acceptabilité en optimisant les retombées économiques locales.

concentre généralement sur les composants les plus critiques (générateurs, alternateurs, transformateurs), le reste des composants étant sous-traité » (ADEME, partie 1A, 2017, p. 9).

g. Le financement participatif, vecteur d'appropriation locale des parcs et d'augmentation des retombées économiques locales

L'attrait pour le participatif est une des grandes dynamiques en faveur du développement des EnR. En effet, « *développer l'investissement participatif et favoriser l'appropriation locale des projets* » est un objectif de la PPE, pour qui « *l'investissement participatif permet de renforcer l'ancrage territorial des installations renouvelables et de faciliter les projets en améliorant leur portage local* » (PPE, 2020, p. 111). Selon le rapport de la Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition, « *l'appropriation locale des projets d'installations tend à conforter leur réalisation et conditionne une adhésion durable à la transition énergétique* » (2019). Outre l'association des territoires aux projets, l'adhésion citoyenne pour une consommation locale de l'énergie produite « *est un élément fort de leur acceptabilité et de leur appropriation* » (*Ibid.*).

La participation au financement et/ou la gouvernance du projet permet à des acteurs locaux des territoires tels que les collectivités territoriales, les habitants ou les agriculteurs de devenir actionnaires du projet et de profiter ainsi de retombées économiques locales au-delà des impôts et taxes mentionnées précédemment (AMORCE, Schulteis et Duffes, 2017). Dans son volet économique et politique, le participatif peut prendre deux formes dont la distinction est primordiale afin d'éviter les confusions (Rüdinger, 2019) : la première est dénommée « financement participatif », qui donne la possibilité à des citoyens de prendre part au capital d'un projet et de le financer partiellement (et donc de profiter d'une partie de sa rentabilité), la seconde « investissement citoyen », qui contrairement au financement participatif, donne un accès à la gouvernance des projets. Nous nous concentrons ici sur le financement participatif, qui impacte les retombées économiques locales, et développerons la question de l'investissement participatif, qui a trait à la gouvernance, dans le chapitre sur les facteurs d'acceptabilité liés à la gouvernance.

Concernant le financement participatif, alors que le photovoltaïque connaît une dynamique particulièrement forte et concentre l'écrasante majorité des fonds²⁴, l'éolien terrestre connaît une conjoncture inverse à très court terme (de 2019 à 2020), comme le montre le baromètre 2021 de GreenUnivers. En effet, alors que depuis 2016 les montants levés par les plateformes de financement participatif ont grimpé de 827%, l'éolien est passé de 10 millions d'euros collectés en 2019 à 3 millions en 2020, soit une chute de 75% (-70% de projets ayant ouverts leur capital). Même si les chiffres de l'année 2020 ont pu pâtir des conséquences de la pandémie et du confinement, notamment des retards importants de chantiers rapportés par certaines plateformes, l'éolien terrestre est la seule technologie EnR à avoir connu une baisse à la fois en montants récoltés et en nombre de projets financés. L'éolien serait « moins adapté » pour le financement participatif, avec des collectes plus longues et compliquées que pour le solaire, et des budgets beaucoup plus importants (plusieurs millions d'euros par projet). Il est cependant intéressant de noter que cette dynamique n'a pas été observée chez Energie Partagée, qui se concentre sur les projets d'investissement participatif (et donc d'accès à la gouvernance) et non de financement participatif, et qui a enregistré davantage d'investissement dans l'éolien terrestre en 2020 qu'en 2019 (GreenUnivers, 2021).

Dans ce cas de figure, l'accès à la dette (crowdfunding) est ouvert aux acteurs locaux, mais la gouvernance du projet (prise de décision) reste aux mains du développeur. L'ouverture du financement

²⁴ Voir le chapitre Facteurs économiques et sociaux de la partie Photovoltaïque.

des projets à des acteurs locaux voire nationaux connaît une « *croissante forte du marché* » (enquête YouGov, 2019) : en 2019, 67,170 millions d'euros ont été collectés par des organismes de financement participatifs (une hausse de 74% par rapport à 2018 selon la FEE, 2020). Ce chiffre peut être mis en lien avec les données du baromètre 2021 de l'ADEME qui soulignait que 51% des Français seraient prêts « *à soutenir le développement des énergies renouvelables dans votre région en plaçant une partie de votre argent dans des projets avec une rentabilité correcte* », un pourcentage en baisse depuis 2019 et la pandémie, mais avec un montant moyen d'investissement par personne plus important cette année qu'en 2020. Parmi les motivations principales, bien que l'intérêt premier soit d'ordre environnemental et citoyen pour un peu moins de la moitié des répondants, la perspective de « *faire un bon placement, avoir une rétribution correcte* » arrive en 3^{ème} position avec 16% des réponses (en augmentation constante depuis 2019 et à son niveau le plus haut depuis le début du baromètre), et la volonté de « *soutenir les initiatives au niveau local et conserver les revenus générés par ces projets sur le territoire* » séduit 9% des répondants (en 5^{ème} position, globalement stable depuis 2018). Ce baromètre indique que les profils les plus disposés à investir dans ces projets sont les plus aisés et diplômés, les sympathisants de mouvements écologistes et les habitants de communes de plus 100 000 habitants, principalement en région parisienne (OpinionWay pour ADEME, 2021, p. 24-25). Ce profil présente des similitudes avec le profil type de l'investisseur repéré dans l'enquête menée par YouGov (2019) : plutôt masculin, âgé de 25 à 54 ans, issus d'une CSP+ et vivant davantage en région parisienne ou dans le nord-ouest de la France (p. 14).

Cette dynamique peine pourtant à trouver un écho national en raison d'un manque d'informations des français : seulement 8% des Français auraient connaissance des projets dans leur région, un pourcentage stable depuis plusieurs années (ADEME, 2021). Il faut noter que ces projets bénéficient généralement d'une exclusivité territoriale (seuls les habitants alentours peuvent participer), ce qui a été identifié comme un frein au développement des projets participatifs (Rüdinger, 2019), mais ils s'ouvrent parfois par la suite à d'autres échelles. Aujourd'hui, de nombreuses plateformes de financement participatif existent, permettant un apport variant de 100 à plusieurs milliers d'euros : Akuocoop, Lendopolis, Enerfip, Lumo, ou encore Energie Partagée.

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Les dynamiques d'évolution de l'acceptabilité de l'éolien terrestre liées à des éléments socio-économiques sont très diverses. Ces éléments sont principalement le tourisme, la valeur immobilière des propriétés proches des parcs, et les retombées économiques locales, y compris l'emploi. Nous identifions davantage d'incertitudes que de dynamiques clairement défavorables.

Les éléments identifiés comme défavorables au développement de l'éolien terrestre concernent notamment les craintes d'une perte de valeur immobilière des propriétés situées à proximité. En effet, certaines études ont mis en évidence un lien défavorable, mais limité géographiquement, lorsque le bien immobilier a vue sur le parc. Cet élément de visibilité, surtout pour les propriétés les plus proches des éoliennes, est cependant le seul impact négatif certain. De plus, d'autres études montrent que les retombées économiques locales des projets peuvent rendre le territoire et donc l'immobilier plus attractifs, en permettant par exemple le développement de services publics. De manière plus générale, compte tenu de l'absence de résultats concluants et convergents, l'impact réel des éoliennes sur le prix de l'immobilier reste à déterminer. En effet, la très grande disparité des études rend difficile la formulation d'une conclusion unique et claire sur le sujet. Par ailleurs, il n'y a pas non plus de certitude concernant l'aspect dynamique de cet impact sur le prix dans le temps, ni d'un éventuel retour au seuil initial dans la durée. Enfin, il faut rappeler que l'esthétique perçue d'une infrastructure reste difficilement généralisable.

En ce qui concerne le tourisme, là encore, difficile d'obtenir des conclusions convergentes. L'impact est considéré comme potentiellement négatif par la plupart des études sur certains aspects, et en France le RGSF reste relativement opposé au développement de l'éolien à proximité de ses sites. Pour autant, cet état de fait n'est pas une fatalité : l'intégration du parc dans l'écosystème touristique est un facteur de succès, par exemple le développement de nouvelles offres de tourisme comme le tourisme « vert », intégré ou le tourisme énergétique. On note par exemple dans certains territoires l'organisation de randonnées, de visites, voire de festivals. Pour certains territoires, la construction d'un parc éolien représente une véritable opportunité de développement en choisissant de l'intégrer à un concept touristique complet. A titre d'exemple, l'étude de Jobert et al. (2007) montre deux cas concrets : le premier est un cas allemand où le parc éolien est intégré à un concept de « *paysage énergétique* »²⁵ (p. 2758), avec des visites et tours guidés et un centre d'information dédié. Le second cas est celui d'un parc français qui combine la visite du parc à d'autres activités touristiques du territoire (observation d'oiseaux, visite de caves viticoles). Certains GSF s'engagent dans une démarche de plans de paysage de transition énergétique, à l'image du Grand site de la pointe du Raz. Enfin, l'effet nouveauté du parc repéré dans certaines études peut être interrogé à long terme.

La question des retombées économiques est celle qui présente le moins d'incertitudes, et un des éléments les plus mis en avant dans l'acceptabilité des projets. En effet, les collectivités perçoivent des revenus pour chaque éolienne sur leur territoire. Compte tenu de la raréfaction des terrains et de l'accroissement de la concurrence entre les promoteurs, une tendance à la hausse des loyers est constatée. Le développement de la mise en commun des loyers et de certaines infrastructures à l'échelle de l'aire d'influence du projet peut permettre de diminuer les tensions locales. Ces bénéfices,

²⁵ Traduction de l'anglais par Hugo Cordier et Gersende Chaffardon.

avec certaines mesures de compensation financières par les développeurs de projet, permet aussi d'obtenir des bénéfices non économiques, avec la possibilité d'aménagements complémentaires pour la commune par le promoteur : ce sont les « community benefits », dont le développement est indéniablement une dynamique positive pour l'éolien terrestre. Enfin, le financement participatif offre la possibilité d'accroître les retombées économiques locales en ouvrant le capital du projet aux habitants et acteurs locaux. Cette dynamique, qui favorise également l'appropriation locale des projets, pourrait être essentielle dans l'acceptabilité de l'éolien et son déploiement à grande échelle et connaît un engouement croissant depuis quelques années. Mais il existe encore une incertitude concernant la capacité actuelle à mobiliser et sensibiliser des investisseurs potentiels.

Enfin, la question de l'emploi est aussi très importante pour l'acceptabilité, et fait partie des retombées économiques locales. De manière générale, la filière de l'éolien terrestre pèse plusieurs milliers d'emplois sur tout le territoire et dans plusieurs secteurs d'activité différents, avec une forte croissance chaque année. Malgré l'absence de grand turbinier national de grande puissance, de nombreuses entreprises locales participent à la construction de certains composants des éoliennes, et des entreprises se positionnent sur de l'éolien de plus petite puissance, malgré une forte concurrence mondiale et européenne. De plus, des postes de maintenance et d'exploitation, qui représentent une part importante des emplois, ne sont pas délocalisables et leur nombre sera amené à augmenter avec le développement des parcs éoliens terrestres. Cependant, la croissance de l'emploi dans la filière éolienne est davantage dynamisée par la croissance de l'éolien maritime que par l'éolien terrestre. Les collectivités manquent d'outils, de compétences et de moyens pour agir localement en faveur de l'emploi. De plus, la transition énergétique pâtit d'un déficit d'image comme créatrice de valeur notamment en termes d'emploi. Enfin, il faut rappeler que les régions ne sont pas toutes bénéficiaires d'emplois dans les mêmes proportions, et que si certaines mesures ont été repérées comme favorisant l'intensité en emploi, il est difficile d'avoir la certitude qu'elles seront déployées en France.

Ainsi, si l'éolien terrestre peut globalement être bénéfique pour les revenus et l'emploi des territoires, de nombreuses incertitudes subsistent quant à son impact véritable sur les économies locales, facteur clé de l'acceptabilité des parcs éoliens terrestres. Il est donc difficile aujourd'hui d'envisager une trajectoire claire sur l'évolution des dynamiques d'acceptabilité liées aux impacts socio-économiques. Cependant, la perspective de retombées économiques locales importantes, de développements de nouvelles formes de tourisme et la possibilité d'évolutions législatives et réglementaires favorables à cette technologie et à la maximisation de ses bénéfices, pourraient faire pencher favorablement la balance. Le développement de l'investissement participatif, qui peut maximiser les retombées locales, est également une autre dynamique positive qui pourrait prendre de l'ampleur dans les années à venir.

Les facteurs d'acceptabilité réglementaires de l'éolien terrestre

MESSAGES CLES

Patrimoine culturel et environnemental : la réglementation française en matière de patrimoine culturel et environnemental est encadrée par de très nombreuses normes (détaillées dans le chapitre sur l'environnement), qui restreignent les possibilités d'implantation des parcs et constituent des motifs d'opposition et d'inacceptabilité.

Paysages : l'Etat est perçu comme le garant de la protection des paysages. Les éoliennes, par leur verticalité, entraîne une covisibilité avec des espaces naturels et patrimoniaux qui met en difficulté les conceptions administratives du paysage. Elle peut aussi constituer un motif d'opposition ou de recours contre les projets éoliens.

Les monuments historiques et leurs abords : la France comporte de nombreux bâtiments et monuments historiques protégés, avec par exemple 43 600 bâtiments protégés, ainsi que 2408 parcs et jardins et 290 000 objets placés sous le contrôle des Architectes Bâtiments de France (ABF), dont les avis peuvent fortement contraindre un projet. L'incompatibilité entre l'éolien terrestre et les sites classés et inscrits est relativement forte. Pour le classement comme patrimoine mondial de l'UNESCO, il n'y a *a priori* pas d'incompatibilité.

Les contraintes liées à la défense et à la sécurité : les contraintes territoriales imposées par le ministère des Armées sont également importantes pour le développement de l'éolien en France. En effet, les secteurs d'entraînement en vol représentent 20% de la surface de l'hexagone et empêchent toute construction éolienne. En effet, les éoliennes

peuvent impacter le fonctionnement des radars utilisés dans certains équipements de l'armée (masquage, création de faux échos...) et représentent un risque pour les vols à basse altitude. Un rapport du ministère des Armées de 2021 agrandi le rayon réhibitoire pour les éoliennes à 70km. Cependant, plusieurs déclassements successifs depuis 2014 ont permis de libérer davantage d'espace pour l'éolien.

Urbanisation et zone d'éloignement des habitations : la règle des 500m minimum d'éloignement des habitations reste toujours d'actualité mais est contestée par plusieurs acteurs qui souhaiteraient l'allonger, ce qui réduirait drastiquement le gisement éolien disponible.

Introduction - Les enjeux d'acceptabilité des facteurs réglementaires

Au-delà du rapport intime des individus à leur environnement, la France se caractérise par une approche très patrimoniale et visuelle de ses paysages, basée sur l'idée que « *ce qu'il y a à protéger dans le paysage, c'est le patrimoine, ce qui est classé* » (Nadaï dans Souchay, 2017). *A contrario*, d'autres pays comme l'Allemagne considèrent plutôt le paysage comme « *le lieu de la gestion par l'assemblée des habitants d'un territoire* » (*Ibid.*).

Or, cette conception patrimoniale fait l'objet d'un cadre réglementaire très stricte. La réglementation française en matière de patrimoine culturel et environnemental est encadrée par de très nombreuses normes²⁶. Le site du Ministère de la transition écologique le rappelle : la France, en tant que signataire de la Convention européenne du paysage, veille à ce que le développement de l'éolien ne se fasse pas au détriment de la qualité et de la diversité des paysages, qualifiés de richesse nationale. Ainsi, le Ministère de la transition écologique dit soutenir « *un développement de l'éolien terrestre à haute qualité environnementale qui passe par une limitation de l'impact visuel des éoliennes sur les paysages* » (MTE, 2022). La France compte en effet 49 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que de très nombreux bâtiments, sites et monuments historiques inscrits et classés. Ces derniers, au nombre de 44 000, sont placés sous le contrôle des ABF (Architectes des bâtiments de France). Leur avis est pris en compte dans l'autorisation environnementale. La localisation des éoliennes par rapport à ces sites est un enjeu important dans le cadre d'un développement des énergies renouvelables, car de nombreuses controverses locales sont liées au paysage et à une covisibilité des parcs avec des éléments marquants du paysage.

Par ailleurs, la législation fixe une distance minimale à respecter entre le bâti et les éoliennes et exclue totalement certains espaces, notamment les zones militaires. Il y a un enjeu important avec ces zones, car les éoliennes mettent en danger les vols militaires à basse altitude et perturbent de plusieurs manières certains équipements militaires, principalement les radars. Ces contraintes réduisent donc fortement les lieux d'implantation possibles

Loin d'être figée dans le temps, la réglementation est régulièrement réinterrogée et pourrait être amenée à évoluer. Les éléments relatifs à la réglementation des aires protégées en matière environnementale sont mentionnés dans le chapitre dédié aux facteurs d'acceptabilité environnementaux, en dehors des sites inscrits et des sites classés qui relèvent du code de l'environnement et qui seront traités dans ce chapitre.

Dans ce chapitre, il sera question de la réglementation liée aux éoliennes, dans ce que Nadaï et Labussière (2010) mentionnent comme des éléments de normes, notamment visuelles, et de ses évolutions possibles. Le paysage présente de nombreux autres enjeux qui sont développés dans les autres chapitres (planification et aménagement, mais aussi gouvernance ou encore cultures et identités). Au-delà des aspects paysagers, qui sont au cœur des enjeux liés aux sites et monuments inscrits ou classés, il y a également des aspects de la réglementation qui touchent à la défense, à l'urbanisme et à l'eau potable, que nous allons voir dans ce chapitre.

²⁶ Voir le chapitre sur les facteurs environnementaux.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

De nombreux éléments de réglementation sont liés à des enjeux d'acceptabilité. La plus couramment rencontrée est probablement la réglementation liée au patrimoine, surtout dans son approche paysagère, mais aussi pour ce qui concerne les monuments et sites classés, inscrits ou protégés pour diverses raisons patrimoniales. Mais d'autres aspects concernent aussi l'urbanisme, ainsi que la défense ou encore la protection des captages d'eau potable.

a. Une approche patrimoniale du paysage très encadrée

La France se distingue par une approche très patrimoniale de ses paysages, caractérisée par une approche très normative et centralisée de leur protection (Nadaï et Labussière, 2010). Cette approche implique un rôle important de l'Etat. La visibilité lointaine des éoliennes est au cœur de la politique de protection du patrimoine et du paysage en France.

Une approche centralisée de la protection du patrimoine

Selon Nadaï et Labussière (2010), le paysage a été érigé en bien public national vers la fin du 19^{ème} siècle, appuyé par une politique de patrimonialisation reposant sur un système de codification visuelle (covisibilité, abords) dérivée de la politique de protection des monuments. Aujourd'hui, cela se traduit par la mise en pratique de normes visuelles, souvent géométriques, et de valeurs scéniques, qui se traduisent par différents éléments : classifications, classements, zonage, cartographie. L'Etat est ainsi perçu comme le garant de la protection des paysages, considéré comme un patrimoine et la planification administrative territoriale s'avère donc être au cœur des enjeux éoliens (*Ibid.*).

En effet, les éoliennes, par leur profil vertical, induisent une covisibilité lointaine dans le paysage et avec d'autres éléments patrimoniaux. Cela met « *en difficulté cette patrimonialisation dans son opérativité comme dans ses principes. Le système même de gouvernementalité du paysage au sens du jeu de normes, de définition et de pratiques administratives s'en trouve controversé et mis en échec* » (*Ibid.*, p. 13).

La notion de covisibilité : une notion déterminante dans la protection du patrimoine

Une difficulté majeure dans la planification de l'éolien est la maîtrise des covisibilités des éoliennes entre différents territoires. La notion de covisibilité intervient à de nombreuses reprises dans la définition des normes de protection du patrimoine. Lorsqu'elle concerne un monument historique, elle est déterminante dans les avis et autorisations qui peuvent être données pour un projet. Ainsi il s'agira notamment pour l'Architecte des bâtiments de France (ABF) de préciser « *si le terrain d'assiette du projet et le monument sont soit visibles l'un depuis l'autre, soit visibles ensemble d'un point quelconque. S'il y a covisibilité, l'ABF émet un avis conforme*²⁷. L'autorité compétente est dans l'obligation de le suivre » (DRAC Normandie & Poulain, 2016).

La covisibilité recouvre trois dimensions. D'une part, la visibilité du monument en question depuis le terrain du parc éolien, de l'autre la visibilité du parc depuis le monument, et enfin, la visibilité du monument et des éoliennes en même temps depuis un troisième point. Cette notion est donc plus large que celle, qui figurait dans le code du patrimoine, de « champ de visibilité »²⁸, qui impliquait à la fois la

²⁷ A la différence d'un avis « simple », l'application de l'avis « conforme » est obligatoire et peut donc fortement contraindre la suite d'un projet.

²⁸ La notion de « champ de visibilité » figurait dans l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, qui a été abrogé il y a quelques années. Si aucun autre article ne la définit depuis, elle reste invoquée dans le code à plusieurs reprises.

visibilité du et depuis le parc éolien, et le périmètre de 500m (qui excluait donc de ce champ tout ce qui était situé plus loin). Or, les éoliennes, du fait de leur hauteur qui peut aujourd'hui dépasser les 150m, sont visibles dans un rayon de plusieurs kilomètres. Cette distance varie en fonction de la nature du paysage autour, et notamment de la présence de bosquets, forêts ou d'éléments de reliefs. Ainsi, la règle des 500m autour d'un bâtiment classé au patrimoine historique n'est plus pertinente et certains développeurs éoliens se font refuser un permis de construire qui respecte pourtant la réglementation. Si, aujourd'hui, c'est la notion « d'abords » qui est utilisée dans le code du patrimoine, le droit concernant la covisibilité des éoliennes reste flou et le code du patrimoine ne donne pas de règle claire.

Ainsi, l'approche patrimoniale du paysage met la notion de covisibilité au cœur des enjeux paysagers de l'éolien : l'objectif est d'éviter la covisibilité des éoliennes avec des éléments paysagers remarquables, dans le but de préserver le paysage. Cette approche est similaire à celle utilisée dans le cadre de la réglementation des monuments historiques.

b. Les monuments historiques et leurs abords

En France, la réglementation encadrant les monuments historiques est très stricte. L'approche française de la protection du patrimoine impose plusieurs niveaux de protection visant à protéger l'intégrité de ces monuments patrimoniaux historiques.

Dans son guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parc éoliens terrestre, le MTE définit un monument historique en reprenant le code du patrimoine comme « *un immeuble ou un ensemble d'immeubles, bâtis ou non bâtis, recevant par arrêté un statut juridique destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique ou architectural* » (MTE, 2020, p. 29). En 2021, la France comptait 45 907 bâtiments protégés au titre des monuments historiques en France, dont 14 790 classés et 33 787 inscrits, mais également plusieurs milliers d'objets, de parcs et de jardins protégés. Ces éléments sont placés sous le contrôle des ABF dont les avis, simples ou conformes, sont sollicités pour l'Autorisation Environnementale des projets éoliens. Au vu de leur nombre important, la présence des monuments historiques sur le territoire et leur importance constitue un enjeu majeur pour le développement de l'éolien.

Deux niveaux de protection existent. D'une part, les monuments historiques classés, le plus haut niveau de protection, qui concerne les monuments historiques « dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public » (article L621-1 du code du patrimoine). Ce classement peut concerner la totalité ou uniquement certaines parties du monument en question. De l'autre, les monuments historiques inscrits sont « les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation » (article L621-25 du code de patrimoine). Le code du patrimoine précise également que tout immeuble situé dans le champ de visibilité d'un monument historique inscrit ou classé peut lui-même être inscrit au titre des monuments historiques. Pour ces monuments, tous travaux dans un périmètre de 500 m doivent être contrôlés par les ABF et faire l'objet d'une autorisation.

Par ailleurs, le régime des abords vise à protéger les bâtiments qui forment, avec un monument historique, « *un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur* » (article L621-30 du code du patrimoine). Ce périmètre, qui peut être commun à plusieurs monuments historiques, est mis en place par l'autorité administrative compétente, sur proposition des ABF ou de l'autorité en charge de l'urbanisme local (article L621-31). En l'absence de périmètre délimité,

« la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci » par défaut. L'avis conforme des ABF dans le cadre de l'autorisation environnementale reste nécessaire concernant le monument historique et ses abords (en cas d'installation dans ce périmètre ou s'il n'est pas délimité, à moins de 500m). Une servitude de protection des abords « *intervient automatiquement dès qu'un édifice est classé ou inscrit* » (Poulain, F., DRAC Normandie, 2016, p. 1). Ce régime rend aussi nécessaire un avis conforme des ABF (Guide du MTE, 2020).

Un amendement avait fait trembler la filière éolienne en 2016. Dans le cadre de la loi « *Liberté de création, architecture et patrimoine* », le Sénat avait poussé un amendement qui visait à rendre obligatoire un avis conforme des ABF pour toute installation visible depuis un monument historique ou un site patrimonial protégé (covisibilité) dans un rayon de 10km²⁹. Mais compte tenu de la richesse patrimoniale du territoire français, cet amendement faisait craindre qu'une réglementation aussi contraignante rende impossible l'implantation de nouvelles éoliennes, et donne lieu à un paradoxe entre un développement ambitieux des éoliennes (notamment dans le cadre des objectifs de la PPE) et une sanctuarisation accrue des sites patrimoniaux. Ainsi, cet amendement a finalement été abandonné.

La protection des monuments historiques est donc très encadrée, et la proximité d'un parc éolien et d'un monument historique contraint fortement le projet éolien. Ces contraintes sont proches de celles liées à la présence d'un site patrimonial remarquable, autre catégorie de la politique de protection du patrimoine français.

c. Les sites patrimoniaux remarquables

Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables s'applique aux « *villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public* » ainsi qu'aux « *espaces ruraux et [aux] paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur* » (article L631-1 du code du patrimoine). Ce classement concerne par exemple les centres historiques des villes françaises, qui sont nombreuses à être classées à ce titre (Guide du MTE, 2020), et comprend également ce qui était auparavant défini dans le code du patrimoine comme les secteurs sauvegardés, les anciennes Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les anciennes Aires de mise en valeur d'architecture et du patrimoine (AVAP)³⁰ (Guide du MTE, 2020).

Ce classement institue des mesures de protection juridique, et a le caractère de servitudes d'utilité publique ayant pour but la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces. Des instances participatives sont aussi prévues. Un site patrimonial remarquable peut être doté d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSVM) ou d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP) qui peut s'appliquer à tout ou partie du site : le premier tient alors lieu de Plan local d'urbanisme (PLU) et le second devient une servitude d'utilité publique (article L631-3 du code du patrimoine). L'avis conforme des ABF est nécessaire pour les travaux situés dans le périmètre d'un site remarquable.

Ces sites constituent donc un autre élément d'importance à prendre en compte dans le développement des éoliennes, et cette classification traduit un attachement de la population à des centres urbains que

²⁹ Amendement n° 373 rect. ter au projet de loi « Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique », Sénat, 16 juillet 2018. https://www.senat.fr/amendements/2017-2018/631/Amdt_373.html

³⁰ [Loi n° 2016-925](#) du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

l'on veut protéger de trop fortes modifications, notamment celles dues aux éoliennes. Mais le patrimoine n'est pas uniquement urbain ou historique, il peut aussi être archéologique.

d. Le patrimoine archéologique

Le patrimoine archéologique est défini comme « *tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel* » (article L510-1 du code du patrimoine). Sa découverte est une forte contrainte pour les projets d'aménagement.

L'archéologie préventive relève d'une mission de service public et vise à sauvegarder les éléments du patrimoine archéologique menacés par des travaux d'aménagement. Les travaux soumis à études d'impacts peuvent faire l'objet de prescription de diagnostic et éventuellement de fouilles archéologiques préventives et de modification de la consistance du projet. Les services de l'Etat au travers des services régionaux de l'archéologie, mettent à disposition du porteur de projet, la carte archéologique nationale.

Ainsi, le patrimoine français est très hétérogène et comprend des catégories relativement diversifiées. Toutes ont en commun une réglementation contraignante pour le développement des parcs éoliens, mais qui traduit un attachement de la population à sa culture et son histoire, et le but de la politique patrimoniale française est la protection du patrimoine, notamment des éoliennes qui peuvent être perçues comme une menace à l'intégrité de ces lieux. En ce sens, cette politique est proche de celle qui concerne les sites classés et inscrits.

e. Les sites classés et inscrits : une réglementation très contraignante

L'une des préoccupations de la législation environnementale est de limiter « *les inconvénients pour la conservation de sites et des monuments* » (article L511-1 du code de l'environnement, cité dans le Guide du MTE, 2020, p. 31), en lien avec la politique des sites. Ainsi, des espaces naturels ou ruraux peuvent aussi être inscrits ou classés, de la même manière que pour les monuments historiques, ce qui limite fortement les possibilités de travaux d'aménagement, quels qu'ils soient. En 2022, la France a environ 4% de son territoire qui est classé, dont 2700 sites classés représentant 1 026 342 hectares, et environ 4000 sites inscrits représentant 1 500 000 hectares. L'enjeu est donc particulièrement important.

[Les sites classés](#)

Le Ministère de la culture décrit les sites classés comme étant des sites « *de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la qualité appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état et la préservation de toute atteinte grave* » (DRAC Centre-Val de Loire, 2022).

Le classement d'un site donne une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à en modifier l'aspect. Une autorisation spéciale peut être émise soit par le préfet, après avis de l'ABF, soit par le Ministre chargé des sites après avis de la commission départementale des sites.

Ainsi, le classement d'un site est incompatible avec la construction d'un parc éolien. En effet, « *en site classé, l'implantation d'éoliennes n'est pas autorisée, compte tenu de la nature et de l'importance de la transformation du paysage provoquée par ce type de projet (cf. circulaire du 10 septembre 2003 relative à l'implantation de l'énergie éolienne terrestre)* » (Guide du MTE, 2020, p. 31).

[Les sites inscrits](#)

Selon le guide du MTE, « *l'inscription concerne soit des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, soit une mesure conservatoire avant un classement* » (2020, p. 31). Elle concerne « *un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque qui nécessite d'être conservé* » (DRAC Centre-Val de Loire, 2022, en ligne). Elle est également adaptée à la conservation d'un petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à la pression foncière.

Sauf en cas de démolition, les travaux dans les sites inscrits sont soumis à un avis simple de l'ABF. Ainsi, s'ils ne présentent pas une incompatibilité absolue, les sites inscrits restent difficilement compatibles avec les projets éoliens, car ils « *n'ont pas naturellement vocation à accueillir des éoliennes et ne pourront donc le faire que de façon exceptionnelle, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (cf. circulaire du 10 septembre 2003)* » (Guide du MTE, 2020, p. 32).

Les sites classés et inscrits bénéficient, avec les autres éléments patrimoniaux évoqués jusqu'à présent, d'un haut niveau de protection réglementaire qui contraint les projets éoliens. Ces classements et protections concernent toutefois les éléments identifiés au niveau français. Il existe également, sur le territoire français, des éléments de patrimoine mondial, dont l'approche est un peu différente.

f. Eolien et patrimoine mondial de l'UNESCO : pas d'incompatibilité à priori

Les sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO peuvent être culturels, naturels ou mixtes, et bénéficient d'une protection différente du patrimoine national du territoire français. Si ces sites sont très reconnus au niveau national et mondial et sont symboliquement importants, ils ne bénéficient réglementairement pas d'un niveau de protection aussi fort et surtout aussi automatique que la plupart des autres éléments patrimoniaux.

La liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, suite à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, comprend des sites dans le monde entier dont est reconnue la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE). La VUE est définie comme « *une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité* » (Orientations de la Convention, 1972, cité dans le guide du MTE, 2020, p. 33) ce qui justifie leur préservation. En 2022, la France compte 49 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont 42 sites culturels, 6 sites naturels et 1 site mixte. Les Etats sont tenus de mettre en œuvre des mesures de protection permettant que les biens inscrits au patrimoine mondial répondent aux conditions d'intégrité fixées par la Convention (Guide du MTE, 2020).

Par ailleurs, il convient de prendre en compte le site mais également la zone tampon qui l'accompagne, zone qui peut être composée de l'environnement immédiat du bien, mais aussi des perspectives visuelles majeures ou de tout autre éléments ayant un rôle fonctionnel important dans la protection du bien. De plus, chaque bien inscrit doit faire l'objet d'un plan ou système de gestion documenté qui détermine la manière dont la valeur du bien sera préservée. En plus de cette zone tampon, il faut également prendre en considération le cadre physique plus large de site dans sa protection. Le guide du MTE rappelle ainsi que « *le cadre physique plus large peut comprendre la topographie du bien, son environnement naturel et bâti, et d'autres éléments tels que les infrastructures, les modalités d'affectation des sols, son organisation spatiale et les perceptions et relations visuelles* » (2020, p. 33).

Ces éléments indiquent donc bien la présence d'une aire « extérieure » au site et à sa zone tampon mais également que les éoliennes font partie du cadre physique à considérer (*Ibid.*). Ainsi, « *l'implantation d'éoliennes n'est pas incompatible, par principe, à proximité des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. La compatibilité ou l'incompatibilité de la préservation de la valeur universelle exceptionnelle d'un bien avec un projet de grand équipement doit être démontrée* » (Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) & Ministère de la Transition Énergétique et Solidaire (MTES), 2019, p. 58).

Des sensibilités paysagères différentes

Dans son guide à destination des élus, le MTES et le MCTRCT) distinguent différents sites, en mettant en avant leur sensibilité particulière à l'implantation d'équipements comme les éolienne, en raison d'une « *dimension paysagère remarquable qui participe à l'expression de sa valeur universelle exceptionnelle (VUE)* » (2019, p. 58).

Ainsi, le MTES et le MCTRCT distinguent les sites à forts enjeux paysagers, qui sont les listes inscrits au patrimoine mondial dont la VUE se fonde sur des critères, fixés par l'UNESCO, explicitement paysagers. Les critères paysagers peuvent être naturels (beauté naturelle du paysage) ou culturel (type de paysage), et témoignent d'une VUE fondée sur la « *permanence de caractéristiques ou de structures paysagères naturelles, traditionnelles ou historiques* » (*Ibid.*, p. 59), ce qui fait de la préservation de l'intégrité du paysage un enjeu essentiel. En-dehors de ces sites, il distingue aussi les biens inscrits en tant que paysages culturels, dont les paysages sont reconnus pour le témoignage historique qu'ils apportent des interactions humains/nature, les biens historiques iconiques, dont la scénographie et la relation au paysage participent à la valeur du lieu, et les sites sans enjeux paysagers majeurs mais dont la Convention n'explique pas l'enjeu paysager.

On perçoit donc bien la grande difficulté, compte tenu du manque de catégorisation explicite, à exclure ou non un site de tout projet éolien. Ainsi, le guide 2019 du MTES et du MCTRCT semble indiquer que l'enjeu doit être apprécié en grande partie lors de l'étude d'impact, notamment par la réalisation d'une partie spécifique sur le patrimoine mondial. La définition d'une aire d'influence paysagère (AIP), qui permet de territorialiser la sensibilité paysagère du bien, apparaît comme un autre outil préconisé par le Ministère afin d'améliorer la prise en compte de ces sites exceptionnels. L'AIP détermine une zone d'influence entre le site et l'aire géographique dans laquelle il s'inscrit. Elle peut permettre la définition de zones d'implantation préférentielles pour le projet éolien. L'Etat français se laisse aussi la possibilité de définir des zones de vigilance renforcées voire des zones d'exclusion autour de ces sites d'exception. Les études et les périmètres des AIP n'ont pas de portée réglementaire directe.

Des mesures conservatoires peuvent être décidées

En droit français, la décision de classement au patrimoine mondial de l'Unesco ne s'accompagne pas de mesure de protection particulière (Babin, 2019). Si certains évoquent des zones d'exclusions éoliennes à proximité de ces sites, la réglementation française ne semble pas fixer un périmètre prédéterminé. Il n'existe en effet pas d'interdiction claire et absolue des éoliennes dans les espaces inscrits au patrimoine mondial. Il n'est donc pas possible de refuser la délivrance d'une autorisation sous prétexte de la proximité avec un site inscrit au patrimoine mondial.

Cependant, cette proximité avec le site demande la plus grande vigilance de la part du porteur de projet. L'agence onusienne souhaite ainsi qu'il soit trouvé un équilibre entre aspect patrimonial et transition énergétique. C'est dans ce cadre que la définition de l'aire d'influence paysagère et l'étude d'impacts

interviennent en France. Si le ministère de la Transition écologique estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité par principe entre éolien et patrimoine mondial, cette compatibilité doit être évaluée avec minutie. Cependant, il est déjà arrivé que l'UNESCO intervienne dans des projets éoliens, notamment au Mont Saint-Michel en France en 2011, lors d'un projet de construction d'éoliennes non loin. L'UNESCO avait vivement réagi à cette annonce, inquiète de l'impact sur le paysage et d'un risque de dénaturer le site, et avait exigé l'établissement d'une zone d'exclusion de 20km autour du monument, avant de finir par rejeter totalement le projet et tout parc éolien en cas de covisibilité (EcoCO2, 2011).

Ainsi, les sites inscrits au patrimoine mondial, s'ils bénéficient d'une approche paysagère commune au reste du patrimoine français, semblent tout de même bénéficier du même niveau de protection. Il n'y a en effet pas de protection automatique, et l'inscription à l'UNESCO ne suffit réglementairement pas à justifier d'une interdiction de projet éolien. L'évaluation se fait au cas par cas.

La présence d'élément patrimonial est donc très contraignante pour les projets éoliens, en raison d'un fort attachement culturel à ces sites et monuments. Cependant, ils ne sont pas les seuls à bénéficier d'une protection importante : de nombreux enjeux de sécurité publique sont aussi très contraignants pour les projets éoliens.

g. Prise en compte des enjeux de sécurité publique

Les parcs éoliens sont également au cœur d'enjeux de sécurité publique, notamment avec les armées. En effet, un parc peut interférer avec les zones de vols et d'entraînement des armées, et perturber certains de ses équipements utilisant des radars.

Radars météorologiques, militaire, portuaires et de l'aviation civile

Selon le guide du MTE, les éoliennes peuvent impacter le fonctionnement des radars, notamment par masquage ou par création de faux échos (Guide du MTE, 2020). L'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 « relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement », modifié par un arrêté du 10 décembre 2021, fixe les conditions d'implantation des éoliennes afin de ne pas perturber le fonctionnement des radars. Ces conditions sont différentes pour les différents types de radars : météorologiques, militaires et civils.

Radars météorologiques

Les radars météorologiques sont soumis aux distances réglementaires indiquées dans le tableau ci-dessous (Guide du MTE, 2020, p. 149, d'après l'arrêté du 26 août 2011).

	DISTANCE de protection en kilomètres	DISTANCE MINIMALE d'éloignement en kilomètres
Radars météorologiques :		
- radar de bande de fréquence C	5	20
- radar de bande de fréquence S	10	30
- radar de bande de fréquence X	4	10

La distance de protection signifie que, sauf accord de Météo France, toute installation d'éoliennes est interdite dans le périmètre mentionné ci-dessus. La distance d'éloignement, en revanche, fait référence au périmètre pour lequel l'étude d'impacts du projet doit veiller aux effets cumulés (exigence fixée par l'article R. 122-5-II 4° du code de l'environnement, dans MTE, 2020, p. 149) et s'assurer que la « longueur maximale de chaque zone d'impact associée au projet [est] inférieure à 10 km, l'interdistance entre les différentes zones d'impacts [est] supérieure à 10 km, l'occultation de la surface du faisceau radar par un ou plusieurs aérogénérateurs [est] inférieure à 10 % à tout moment, [et que] l'interdistance entre chaque zone d'impact et les sites sensibles (installations nucléaires de base et installations mentionnées à l'article L. 515-36 du code de l'environnement) [soit] supérieure à 10 km » (Guide du MTE, 2020, d'après l'arrêté du 21 août 2011).

Radars militaires

Selon une instruction du Ministère des Armées de juin 2021 relative aux traitements des dossiers obstacles, les éoliennes peuvent perturber le fonctionnement des radars, au niveau de la détection et de la fiabilité et intégrité des informations transmises. Les risques constatés comprennent des fausses détections de cibles causées par des réflexions sur les pales, une diminution de la détection des cibles qui survolent les éoliennes, un masquage des cibles situées derrière les éoliennes, et une déviation des signaux (DSAE/DIRCAM, 2021). L'implantation d'éoliennes à proximité d'un radar militaire fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente.

Ainsi, cette instruction précise que « toute éolienne est proscrite dans un rayon de 5km inclus » autour d'un radar (DSAE/DIRCAM, 2021, p. 61).

Au-delà de ce rayon, et jusqu'à un rayon de 70km qui est la distance à laquelle aucune gêne n'est plus observée et où les projets sont donc autorisés, les éoliennes sont situées en zone de coordination, c'est-à-dire que l'autorisation est conditionnée à l'étude de la compatibilité du projet avec les contraintes des radars. Dans cette zone, plusieurs cas de figure sont possibles. En effet, l'autorisation des éoliennes est conditionnée à l'existence d'une situation d'intervisibilité électromagnétique, c'est-à-dire que l'éolienne est détectable par le radar. Sans intervisibilité, le projet est autorisé. Si l'intervisibilité est simple (visibilité par un seul radar), alors l'éolienne est soumise à autorisation du ministère de la défense. En revanche, si l'intervisibilité est multiple (visibilité depuis plusieurs radars), l'éolienne est autorisée, car les perturbations dues aux éoliennes peuvent être diminuées dans ce cas de figure. Elle peut en revanche faire l'objet d'une convention d'arrêt (DSAE/DIRCAM, 2021).

Enfin, certains cas particuliers plus stricts sont prévus. Dans le cas de sites définis comme sensibles, les projets sont étudiés au cas par cas dans un rayon de 30km. Pour les radars d'atterrissage de précision, les éoliennes sont interdites dans un rayon de 20km. Pour les radars SATAM dédiés aux champs de tirs, la zone d'exclusion peut aller jusqu'à 20km uniquement dans certains angles.

Radars utilisés pour la navigation

Les distances pour les radars utilisés pour la navigation maritime et fluviale sont indiquées dans le tableau ci-dessous (article 4 de l'arrêté du 26 août 2011, version en vigueur depuis l'arrêté du 10 décembre 2021).

	Distance minimale d'éloignement en kilomètres
Radar portuaire	20
Radar de centre régional de surveillance et de sauvetage	10

L'arrêté du 26 août 2011 modifié prévoit le respect de ces distances « *sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit de de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité de la navigation maritime et fluviale* » (article 4-2-I. de l'arrêté du 21 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021).

Jusqu'en 2020, l'arrêté prévoyait aussi des distances d'éloignement pour les radars de l'aviation civile (primaires, secondaires et VOR). Elles n'y figurent plus depuis l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification de ces prescriptions. L'instruction des DSAE et DIRCAM de 2021 fixe cependant une distance d'interdiction minimale de 15km pour les aides radioélectriques à la navigation aérienne.

[Du côté du ministère des Armées, un assouplissement concernant les zones de vol](#)

Enfin, les contraintes territoriales imposées par le ministère des Armées sont également importantes pour le paysage de l'éolien en France. En effet, les secteurs d'entraînement en vol représentent 20% de la surface de l'hexagone. Après un premier déclassement de 14% des surfaces en 2014, un nouveau déclassement de 13.3% a été concédé en 2019 pour les SETBA (secteurs d'entraînement très basse altitude) et les VOLTAC (secteurs de vol tactique) (Lenoir, 2019). Ce dernier déclassement libère près de 9 000 km² détaillés dans un document mis en ligne (Ministère des Armées, 2019). Il définit 4 zones d'entraînement aérien « *particulièrement propices à l'éolien* ». Les projets resteront étudiés au cas par cas.

Ainsi, la réglementation concernant les zones à fort enjeux de sécurité publique est relativement stricte, bien qu'elle ait pu connaître certains assouplissements ces dernières années. Au-delà des aspects militaires de la sécurité, il existe aussi des contraintes d'urbanisme visant d'une part des objectifs de sécurité ou de précaution, mais aussi liées à la préservation d'un cadre de vie agréable.

h. Urbanisation et zone d'éloignement des habitations

Plusieurs règles contraignent les zones d'implantation possibles des éoliennes. D'une part, la distance d'éloignement minimale des habitations, bien que régulièrement contestée, est toujours fixée à 500m. De l'autre, les éoliennes doivent être implantées de manière à ce que les habitations ne soient pas exposées à un champ magnétique des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz (article 6 de l'arrêté 26 août 2011).

En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (loi de Grenelle II), l'éloignement minimal des éoliennes terrestres dont la hauteur des mâts dépasse 50m est « *au minimum fixée à 500 mètres* » des « *constructions à usage d'habitation, [des] immeubles habités et [des] zones destinées à l'habitation* »

(article L. 515-44 du code de l'environnement). Cet éloignement peut être fixé à une distance supérieure par les documents d'urbanisme en vigueur en fonction des conclusions de l'étude d'impact.

Cette distance est régulièrement contestée. En février 2015, un amendement au projet de loi Transition Energétique a été adopté par le Sénat pour rallonger cette distance minimale à 1000m, arguant du fait que le nombre de recours est très élevé, que les habitants « *manifestent leur désarroi* » (amendement du Sénat, 2015) et que le minimum légal de 500 m ne prend pas en compte certains périmètres d'interdiction de se promener à moins de 400 m des éoliennes en période hivernale dans certaines régions qui, selon eux, réduit la distance minimale effective à 100 m. De plus, doubler la distance minimale permettrait selon eux de concentrer les éoliennes dans des zones inhabitées et d'augmenter la taille des parcs et optimiser leurs coûts. Enfin, les sénateurs invoquent également des arguments liés à la qualité de vie, à la dévaluation immobilière, au stress et à « *la beauté de la nature et de nos paysages qui participent à notre exception culturelle* » (*Ibid.*). Cet amendement a été retoqué par les députés afin de prendre en compte les spécificités de chaque territoire et ne pas constituer une règle aveugle. Suite à cela, le Sénat avait introduit de nouveaux amendements entre juin et juillet 2015, arguant cette fois-ci du fait que la distance de 500m avait été établie pour des éoliennes dont la hauteur moyenne était bien plus basse qu'aujourd'hui, et demandant soit le rétablissement des 1 000 m ou plus, soit une distance d'éloignement proportionnelle à la taille des pales, soit sa fixation par l'étude d'impact (propositions toutes rejetées). En 2017, une proposition de loi venant cette fois-ci de l'Assemblée nationale a également tenté, sans succès, d'agrandir la distance minimale à 1 000 m, au motif de remontée « *très négatives* » des territoires, du « *grand désarroi* » des élus locaux, de leurs nuisances et de l'impression d'agression liée à leur implantation. Ils invoquent également une recommandation de 2006 de l'Académie nationale de médecine, qui aurait recommandé une distance de protection de 1 500 m, et l'existence de distances réglementaires plus importantes dans d'autres pays.

Les règles d'éloignement représentent un vrai enjeu pour le développement de l'éolien en France, car elles contraignent fortement le territoire disponible, et toute évolution significative pourrait réduire drastiquement les possibilités de développement de l'éolien terrestre. A titre d'exemple, en fixant à 1 000 m la distance d'éloignement, cela ramènerait de 33% à 3% la surface d'accueil des éoliennes en région Centre (Le Monde avec AFP, 2015), et supposerait la remise en question voire l'abandon d'une très grande part des projets. Frédéric Lanoë (ex-président de la FEE) estimait même en 2015 que cette mesure « *priverait 85 % du territoire métropolitain d'éoliennes [...]. Elle mettrait à mal l'objectif de la loi de passer de 20 % à 40 % d'électricité d'origine renouvelable à l'horizon 2030* » (Le Hir et Garric pour Le Monde, 2015).

Il faut bien noter que cette exigence d'éloignement ne concerne ni les immeubles de bureau, ni les activités industrielles et commerciales.

Alors que le principe d'éloignement des habitations obéit à des règles strictes pour des raisons de sécurité et de préservation du cadre de vie, les parcs se situent souvent à une distance supérieure, et cet éloignement pourrait se voir renforcer dans les prochaines années. Au-delà de l'éloignement minimal, les collectivités avec des prérogatives d'urbanisme disposent d'autres outils pour encadrer l'implantation des éoliennes³¹. Au-delà des règles d'urbanisme, d'autres éléments du territoire sont protégés et contraignent l'implantation des projets éoliens, comme les captages d'eau potable.

³¹ Voir le chapitre sur la planification.

i. Les zones de captage d'eau potable³²

Les captages d'eau potable sont protégés par la réglementation dans le but de préserver la ressource en eau. Cette protection est nécessaire pour éviter d'éventuelles pollutions des réserves d'eau potable, ou d'altérations diverses de cette ressource indispensable à la vie et à de nombreuses activités humaines.

Trois niveaux de protections existent. Le premier est le périmètre de protection immédiate, clôturé et très restreint (quelques centaines de mètres carrés seulement), dans lequel toute implantation d'éolienne et travaux liés est interdite, y compris des chemins d'accès. Ensuite, le périmètre de protection rapprochée, entre 10 et 100 hectares, au sein duquel les activités susceptibles de compromettre le captage (pollutions) y sont strictement surveillées. L'implantation d'éolienne peut y être soumise à précaution, et l'avis d'un hydrogéologue agréé en hygiène publique est nécessaire. Enfin, le périmètre de protection éloignée est facultatif et peut apporter une protection supplémentaire. Certaines activités peuvent y être réglementées (Guide du MTE, 2020).

Ainsi, les éléments de réglementation contraignants pour les projets éoliens sont nombreux, et leur niveau de protection peut trouver des origines sociales ou culturelles. C'est notamment le cas de la protection du patrimoine historique, naturel ou culturel. Ces réglementations peuvent donc être amenées à évoluer dans le temps, et font l'objet de débats politiques et sociaux qui peuvent en influencer le cours. Ils sont donc importants dans l'évaluation du potentiel de déploiement des éoliennes et de leur acceptabilité.

³² « Pour plus d'information, voir le rapport de l'Anses de 2011 relatif à l'analyse des risques sanitaires liés à l'installation, à l'exploitation, à la maintenance et à l'abandon de dispositifs d'exploitation d'énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine. » p. 153 guide MTE 2020

Conclusion et dynamiques porteuses de changements

Ainsi, de nombreux éléments réglementaires pèsent sur l'acceptabilité de l'éolien terrestre. De manière générale, les dynamiques liées semblent plutôt défavorables au développement et à l'acceptabilité de l'éolien terrestre. En effet, l'attachement au patrimoine, architectural ou naturel, est fort en France, et il est peu probable qu'une baisse du niveau de protection de ces sites, qui serait a priori favorable à l'éolien terrestre, soit bien acceptée par la population et les élus locaux. Il en va de même pour la distance minimale d'éloignement qui, si elle reste fixée à 500m, peut être agrandie dans les documents d'urbanisme locaux et est régulièrement remise en question, surtout au vu de la hauteur croissante des mâts qui peut la rendre obsolète. Il est donc possible que cet éloignement soit durci dans le futur, ce qui contraindrait fortement les possibilités de développement de l'éolien. En revanche, il faut aussi noter que le ministère en charge des Armées est plutôt allé dans le sens d'un assouplissement de la réglementation liée aux éoliennes. De plus, des solutions techniques sont développées afin de limiter les effets des éoliennes sur ces différents types de radars et d'installations avec lesquelles ils interagissent : pales furtives, information en direct sur l'orientation du rotor (Guide du MTE, 2020, p. 151). Si la réglementation pour l'instant ne prévoit pas un certain nombre d'autres solutions (rehaussement, déplacement des radars etc.), le ministère semble optimiste quant à la concertation actuellement menée avec les autorités compétentes afin de permettre la mise en place de ces mesures dans les années à venir.

Les facteurs d'acceptabilité environnementaux et sanitaires de l'éolien terrestre

MESSAGES CLES

Des contentieux nombreux et ralentissants : les éoliennes sont des installations classées Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et sont donc soumises à la procédure d'Autorisation environnementale avant la construction (ce qui prend en moyenne 18 mois). Or, de nombreux recours contre ces autorisations viennent rallonger la durée de mise en œuvre des parcs. Avec 42% des causes de recours formulées, c'est l'impact sur le paysage et l'environnement qui arrive en tête.

L'avifaune en tête des préoccupations : les impacts sur les oiseaux et l'avifaune sont les motifs les plus souvent évoqués pour justifier l'opposition aux parcs. 31% des français qui n'accepteraient pas l'installation d'un parc éolien de 5 à 10 éoliennes à moins de 1 km de chez eux évoquent le danger qu'un parc éolien représente pour les oiseaux comme une raison expliquant ce refus. Cette préoccupation est en progression.

Les impacts réels sur les oiseaux et les chauves-souris : bien qu'ils soient avérés et focalisent l'attention, ils restent difficilement quantifiables avec précision. Les impacts dépendent de très nombreux paramètres et ne peuvent pas être uniquement expliqués par la taille des turbines.

Les impacts sur la biodiversité : différentes zones de sensibilité des territoires existent en matière de biodiversité, allant d'enjeux "faibles" à des enjeux rédhibitoires, qui qualifient la compatibilité ou non d'un parc avec son environnement.

Les impacts sur la santé humaine : ces impacts peuvent être variés, notamment visuels, sonores et psychologiques. Mais ils restent encore à démontrer scientifiquement.

Les impacts sur les ressources : le documentaire « La face cachée des énergies verte » (Pitron et Pérez, 2020) a mis un coup de projecteur sur l'impact environnemental et sociétal négatif des énergies renouvelables. Une question qui semble préoccuper de plus en plus l'opinion publique. L'emploi de terres rares focalise l'attention bien qu'elles ne concernent que 3% des éoliennes terrestres. Le recyclage des pales est aussi une composante importante.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité environnementaux et sanitaires de l’éolien terrestre

L’environnement est au cœur des tensions liées au déploiement de l’éolien en France. Les impacts des éoliennes terrestres sur les trois registres cités (biodiversité, santé humaine et empreinte environnementale) font l’objet de vives controverses et polémiques, qui structurent les oppositions et conduisant à des démarches de rejet quasi-systématiques des nouveaux parcs, ce qui contraste ainsi avec une acceptabilité générale de la technologie plutôt bonne³³ exprimée dans plusieurs sondages (ADEME, rapport final, 2017 ; sondage IFOP pour FEE, 2021 ; baromètre OpinionWay pour ADEME, 2021).

Les projets de parcs éoliens terrestres sont parmi les projets d’énergies renouvelables qui rencontrent le plus d’opposition. Cette opposition se manifeste notamment par l’existence de nombreux collectifs anti-éoliens qui se structurent pour attaquer systématiquement les projets, en raison de craintes sur les impacts négatifs des éoliennes sur les populations locales et leur environnement proche. Dans les études portant sur l’acceptabilité telles que celles menées par Wolsink, il est démontré que ces impacts entrent bien en considération dans la construction d’une posture d’opposition vis-à-vis de la technologie éolienne terrestre. Les éoliennes sont en effet soumises à la procédure ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) et donc à la procédure d’Autorisation environnementale, ce qui signifie que les projets éoliens doivent respecter certaines contraintes en matière d’environnement et de santé publique. Dans ce cadre, l’impact paysager et environnemental des projets porte un potentiel fort de mobilisation et arrive en tête des raisons motivant un recours ou contentieux juridique à leur encontre, avec 42% des motifs invoqués (ADEME, partie 2A, 2017). Ces recours augmentent le temps de développement du projet et limitent l’accès au financement, car les développeurs doivent purger les recours avant d’engager les financements.

De plus, au-delà de toute obligation légale, l’impact sur l’environnement et la santé humaine ressortent comme des facteurs d’acceptabilité forts des projets. Ceci est particulièrement constaté dans les enquêtes d’opinion où les Français semblent particulièrement préoccupés par les enjeux de biodiversités en lien avec le développement de l’éolien. La perception de la biodiversité par le public est ambivalente. Elle peut s’inscrire dans un temps court (priorité des ressentis par rapport aux impacts du parc sur la biodiversité) ou plus long (priorité des ressentis par rapport aux impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité). La conséquence de ce constat est qu’il existe une incompréhension du public quant à l’usage de certaines zones et types de sols (forêts par exemple) pour la production éolienne. Les impacts sur les oiseaux et les chauves-souris, et notamment les risques de mortalité dus aux pales qui sont avérés depuis plusieurs années, arrivent en tête des préoccupations et des raisons qui expliquent l’opposition aux parcs, principalement les oiseaux.

Si les préoccupations en lien avec la biodiversité sont importantes, les impacts potentiels sur les populations locales sont également aux cœurs des débats. En effet, la crainte des nuisances liées aux parcs est aussi un très fort motif d’opposition, plus particulièrement les nuisances sonores, qui sont parmi les plus citées dans la plupart des enquêtes d’opinion. La crainte d’effets délétères sur la santé humaine, en raison du bruit, d’impacts visuels ou psychologiques, est aussi forte.

³³ Pour plus de détail concernant le décalage entre perception générale d’une technologie et acceptabilité locale, voir la note de littérature dédiée à la notion d’acceptabilité dans le cadre des projets ENR, « *Le concept d’acceptabilité : Note de synthèse concernant l’analyse du concept d’acceptabilité des projets ENR du point de vue de la recherche.* ».

Enfin, des interrogations persistent concernant l’empreinte environnementale réelle des technologies éoliennes. Le reportage de Guillaume Pitron et Jean-Louis Pérez « La face cachées des énergies vertes » (2020) a mis en évidence certains impacts négatifs, notamment environnementaux liés à l’exploitation minière pour les terres rares dans d’autres régions du monde mais aussi sur leurs conséquences sociales dans les pays concernés. Au-delà de la question du recyclage et du démantèlement des éoliennes, la question de l’empreinte délocalisée à l’autre bout de la planète de ces technologies a largement interrogé le grand public et les médias.

Après un rappel sur les procédures ICPE auxquelles sont soumises les éoliennes, trois grands types d’impacts et leur influence sur l’acceptabilité seront étudiés dans ce chapitre : les impacts sur la biodiversité, sur la santé humaine et sur les ressources naturelles.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

De nombreux enjeux environnementaux influent sur l'acceptabilité des parcs éoliens terrestres. Si l'impact environnemental des éoliennes est pris en compte grâce à la réglementation des ICPE, celle-ci, et toutes les procédures d'études et autorisations liées, ne suffisent pas à apaiser les craintes des populations à ce sujet. Ces craintes sont à l'origine des nombreux contentieux qui retardent la mise en œuvre des projets éoliens. De plus, les éoliennes et les craintes qu'elles génèrent peuvent avoir des effets sanitaires et psychologiques qui nourrissent aussi le rejet observé.

a. Les éoliennes, des installations soumises au régime ICPE

En raison des risques d'accident, de pollution ou de nuisances des éoliennes, les éoliennes sont classées ICPE depuis 2011, et à cet égard sont donc soumises à plusieurs réglementations de prévention des risques environnementaux. Le but de la législation des ICPE est de réduire les dangers et nuisances liées aux installations industrielles classées comme telles, notamment sur le voisinage, la santé, la sécurité, l'agriculture, l'environnement, les paysages ou encore les éléments patrimoniaux.

Un régime qui s'applique à tous les stades de la vie du parc

La réglementation ICPE ne concerne pas que le fonctionnement des éoliennes, mais bien toutes les phases de leur durée de vie, de la construction au démantèlement éventuel. Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 inscrit les éoliennes terrestres au régime des ICPE, conformément à ce qui avait été voté lors de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et est complété par trois arrêtés qui introduisent des exigences vis-à-vis des installations à tous les stades de la vie des éoliennes. Ces arrêtés décrivent les exigences d'implantation, de disposition constructive et d'exploitation des éoliennes soumises à autorisation, ainsi que leurs conditions de fin d'exploitation.

Ainsi, les projets éoliens font l'objet d'un examen en profondeur afin d'identifier leurs impacts et de proposer des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation (ou séquence ERC) de ces impacts. Par ailleurs, le régime ICPE exige depuis 2015, de la part de l'exploitant, la mise en place d'un suivi environnemental tout au long de la vie du parc, au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement du parc puis une fois tous les 10 ans, y compris pour les parcs mis en service avant 2015. Ce suivi doit permettre notamment de vérifier l'impact sur l'avifaune.

Une simplification des procédures grâce à l'autorisation environnementale

Les parcs éoliens comprenant des éoliennes de plus de 50 m (hauteur de mât), et ceux dont la puissance installée est supérieure à 20 MW, sont soumis au régime le plus strict de l'ICPE, celui de l'autorisation environnementale (AE). Les autres, c'est-à-dire dont les mâts font entre 12 et 50m et dont la puissance installée est inférieure à 20 MW, ne sont soumis qu'à une déclaration ICPE, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme suffisamment sûrs pour ne pas avoir besoin de l'AE. Depuis 2017, les parcs les plus puissants sont ainsi soumis à l'AE, qui regroupe les différentes procédures et décisions environnementales du statut d'ICPE soumises à autorisation, dans le but de simplifier et raccourcir les délais d'instructions des projets, tout en gardant un fort niveau d'exigence environnementale. L'AE regroupe de nombreuses demandes d'autorisation, dont l'évaluation des incidences Natura 2000. Selon l'association FEE, avec ce régime de l'AE, le processus d'autorisation prend en moyenne 18 mois (contre 30 auparavant) auquel s'ajoutent les délais de recours (historiquement autour de 4 ans supplémentaires). La procédure d'autorisation unique d'un parc éolien prévoit également la réalisation d'une enquête publique et d'une étude d'impacts et de dangers, prenant en compte les effets sur

l'environnement, le paysage, la biodiversité, ainsi que les nuisances sonores et les risques éventuels pour les riverains (MTE, 2022). L'autorisation est ensuite accordée par arrêté préfectoral, et peut prévoir des mesures compensatoires supplémentaires. L'AE met en place une possibilité de regrouper d'éventuels recours dans un document unique et d'encadrer le délai dans lequel ceux-ci doivent être formulés, c'est-à-dire 4 mois (ADEME, 2017).

Les recours ont deux impacts majeurs sur les projets. D'une part, ils augmentent le temps de développement du projet, car le passage par toutes les couches administratives et juridiques d'instruction peut durer plusieurs années. De l'autre, cela limite l'accès au financement pour les projets puisque les prêteurs souhaitent s'assurer que tous les recours sont purgés avant d'engager des financements (ADEME, rapport final, 2017).

Les associations anti-éolien : un objectif affiché de 100% de recours

Les recours contre les projets de parcs éoliens sont un des freins importants à leur développement sur le territoire français. En effet, l'opposition à ces projets connaît une judiciarisation croissante. Environ 70% des autorisations de projets éoliens terrestres sont aujourd'hui attaquées (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), 2018), une situation parfois qualifiée de « guérilla juridique ». Le cabinet de Gaulle et associé (2020) souligne que cette judiciarisation « *reste un frein : en 2018, le nombre de décisions de justice disponibles concernant ces projets s'établit à 244, soit près de 20 fois plus qu'en 2000* » (bien qu'en baisse depuis 2013). Les décisions seraient favorables aux projets dans 2 cas sur 3 (*Ibid.*).

Le recours peut être engagé par un tiers impacté directement par le projet (un riverain, un propriétaire, une association) et par des acteurs économiques qui remettent en cause la conformité du projet, par exemple un autre développeur (ADEME, 2017). Parmi les principales causes de recours formulés dans le cadre d'une étude menée par l'ADEME auprès de 38 développeurs (partie 2A, 2017), vient en premier lieu l'impact sur le paysage et l'environnement (42% des répondants), puis l'impact sonore (29%) et enfin les risques d'accidents (11%). En 2012, 31% des projets ayant obtenu un permis faisaient l'objet d'un recours, et en 2017, c'était 58% de l'ensemble des projets qui y avaient fait face. Ce taux augmente, car les organisations opposées au projet usent systématiquement du recours, avec un objectif « *100% de recours* » contre les parcs. Selon l'association FEE, environ 2/3 des projets éoliens feraient l'objet d'un recours (2021).³⁴

En effet, les associations anti-éoliennes sont aujourd'hui souvent bien structurées. De nombreux collectifs s'organisent et attaquent les projets de manière systématique. Parmi ceux-ci, on recense par exemple le Réseau Energie et Vérité, la Fédération environnement durable (qui regroupe 1300 associations), l'association vent de colère, ou encore Toutes nos énergies (collectif présent en Occitanie et regroupant 160 fédérations départementales, collectifs et associations). Ces collectifs bénéficient parfois d'une plus grande audibilité. Cependant, des évolutions législatives récentes font craindre aux opposants une plus grande difficulté à attaquer en justice ces projets et une diminution de la protection de l'environnement. Outre des évolutions liées à un raccourcissement des délais et de manière plus générale une plus grande difficulté à s'opposer à ces projets, comme nous le verrons plus en détail dans le chapitre sur les enjeux liés à la gouvernance, une loi de 2020, la loi Accélération et Simplification de l'Action Publique (dite « loi ASAP »)³⁵, a donné la possibilité au préfet d'autoriser, dans des cas exceptionnels et dans des conditions déterminées, le démarrage de travaux de construction dès

³⁴ <https://fee.asso.fr/comprendre-leolien/la-reglementation-en-france/>

³⁵ [Loi n° 2020-1525](#) du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

réception de l'autorisation d'urbanisme avant la délivrance de l'autorisation environnementale, ce qui a provoqué de forts mécontentements. Cette loi autorise également, y compris pour les infrastructures ICPE, à déroger aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), pour les « projets d'intérêt général majeur », avec avis conforme du préfet coordonnateur de bassin dans la procédure d'AE. Cette possibilité a potentiellement un impact important sur l'environnement car l'objectif des SDAGE est de maintenir une eau en bon état, d'éviter la dégradation de la ressource en eau (notamment potable ou pour une utilisation agricole) et des milieux aquatiques, de réduire les pollutions de l'eau et de respecter les zones protégées.

Ainsi, si le régime ICPE est contraignant et nécessite des études précises sur l'impact environnemental tout au long de la vie du projet, cela ne suffit pas à garantir l'acceptabilité des projets éoliens, dont beaucoup sont attaqués en justice. De nombreux acteurs estiment en effet que les impacts sur l'environnement, la biodiversité et le paysage ne sont pas suffisamment pris en compte dans cette procédure.

b. Concilier éoliennes et protection de la biodiversité

Les impacts des parcs éoliens sur la biodiversité sont multiples. Si, une fois en exploitation, les éoliennes présentent une faible empreinte au sol, la construction, comme pour tout projet d'aménagement, implique des altérations voire des destructions, au moins partielles, de milieux naturels essentiels pour de nombreuses espèces de faune et flore, ce qui peut potentiellement fragiliser certains équilibres écologiques et écosystémiques. Ces projets sont de plus principalement situés dans des zones rurales et peu urbanisées, donc les conséquences sur la biodiversité sont potentiellement plus importantes. Enfin, il existe des impacts spécifiques à la nature de la technologie éolienne, notamment sur la faune volante. Ces impacts dépendent grandement du lieu d'implantation choisis des parcs, notamment lorsqu'il est situé sur des zones protégées ou reconnues pour leur biodiversité.

Différentes zones de sensibilité des territoires existent en matière de biodiversité

La maîtrise et le suivi des impacts potentiels des éoliennes sur l'environnement, et plus particulièrement sur la biodiversité, ressort comme un point d'attention majeur, à la fois pour l'Etat, les riverains (notamment via les associations d'opposants) mais également pour les Français en général. Dans les débats autour des sujets éoliens, plusieurs zones d'attention en matière de biodiversité entrent en considérations, notamment les aires protégées, dont la nature et le degré de protection offert varient et qui représentent 33% de la surface du territoire national³⁶. Pour chacune d'elle, une explicitation de sa compatibilité avec un parc éolien est formulée et classée selon l'importance des enjeux associés (rédhibitoires, très forts, forts, moyens, faibles)³⁷.

Le réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 met en application les directives européennes « Oiseaux » de 1979 (abrogée et remplacée par une autre directive en 2009, et qui concerne la conservation des oiseaux sauvages) et « Habitats » de 1992 (concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage). Ces directives forment le socle législatif européen en matière de conservation de la nature. Elles ont été retranscrites dans le droit français en 1994 et ont donné lieu à la création des zones Natura

³⁶ Pour le détail de toutes les aires protégées en France, voir la page « [Aires protégées en France](#) » du [Ministère de la Transition écologique](#) et le [Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres](#) du Ministère de la Transition Énergétique (2020) (voir en bibliographie).

³⁷ Ces couleurs font références à la légende de la carte des gisements éoliens, accessible [ici](#)

2000 dans le chapitre IV du code de l'environnement à partir de 2001. Elles exigent la mise en place de mesures et d'espaces de protection des espèces pour « *conserver des espaces significatifs permettant d'assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces* » (DREAL Pays de la Loire, 2009), ce qui s'est traduit par l'instauration de deux zones réglementaires, les zones spéciales de conservation (ZSC) et les zones de protection spéciale (ZPS), qui font partie du réseau européen d'espace naturels Natura 2000.

Les **zones spéciales de conservation**³⁸ visent la conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la directive européenne 92/43/CEE dite « Habitats ». L'annexe I liste les habitats naturels ou semi-naturels considérés comme remarquables et d'intérêt communautaire, soit en raison de leurs caractéristiques, soit parce qu'ils sont en régression ou danger de disparition, et l'annexe II fait de même pour les espèces de faune et de flore qui sont considérées d'intérêt communautaire car en danger d'extinction, vulnérables, rares ou endémiques. Il existe une classification « prioritaire » lorsqu'un effort particulier de conservation doit être engagé en raison de l'état préoccupant de l'habitat ou de l'espèce. La directive prévoit la possibilité de mises à jour des annexes en fonction de l'évolution de l'état de conservation et des connaissances scientifiques. Avant d'être classée comme ZSC, la protection de la zone en question doit être suggérée par une proposition de site d'importance communautaire (pSIC) par un Etat membre de l'Union Européenne (UE). L'inscription d'une pSIC comme Site d'importance communautaire (SIC) est ensuite décidée au niveau de la Commission Européenne par arrêté, avant d'être intégré au réseau Natura 2000 comme ZSC par arrêté ministériel de l'Etat membre. Bien que les ZSC présentent un enjeu environnemental très fort, elles ne sont pas nécessairement incompatibles avec un parc éolien car « *aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit l'implantation d'un parc éolien au sein ou à proximité d'un SIC ou d'une ZSC dès lors que la démonstration argumentée de l'absence d'incidences significatives du projet sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire du site est apportée* » (Guide du MTE, 2020, p. 116).

Les **zones de protection spéciale** regroupent les sites les plus appropriés pour la conservation des oiseaux les plus menacés. Leur désignation s'appuie sur l'inventaire scientifique réalisé par l'ONG Birdlife International (en France, par la Ligue de Protection des Oiseaux ou LPO) pour les Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO). Ces zones sans statut juridique ont également été créées en application de la directive 2009/147/CE, dite « Directive Oiseaux » et regroupent des zones identifiées comme importantes pour certaines espèces (aires de reproduction, d'alimentation, d'hivernage, de relais de migration) selon des critères internationaux. Les aires de distribution des espèces à protéger sont précisées dans l'annexe I de la Directive. A partir de ces données, les zones repérées comme les plus essentielles font l'objet d'un classement total ou partiel en ZPS. Tout comme pour les ZSC, les ZPS présentent un enjeu fort pour la biodiversité mais ne sont pas intrinsèquement incompatibles avec un parc éolien, car « *aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit l'implantation d'un parc éolien au sein ou à proximité d'une ZPS dès lors que la démonstration argumentée de l'absence d'incidences significatives du projet sur les objectifs de conservation du site est apportée* » (Guide du MTE, 2020, p. 116). Dans les deux cas, il appartient donc au développeur de prouver que son parc n'aura pas d'incidence majeure sur la biodiversité protégée de ces zones.

Les parcs naturels

Les parcs naturels sont des aires de protection très connues du grand public et très visitées. Selon qu'elles relèvent du niveau national ou régional, elles ne bénéficient pas de la même réglementation ni

³⁸ Code couleur repris dans la cartographie des gisements.

du même niveau de protection. La loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux régit leur fonctionnement.

Les zones qui bénéficient du plus haut niveau de protection sont les parcs nationaux, qui peuvent être implantés à la fois sur des zones terrestres et maritimes. Les objectifs des parcs nationaux sont relatifs à la protection de la biodiversité et des « *milieux naturels de grande qualité* » (Guide du MTE, 2020, p. 117), mais aussi à la gestion du patrimoine culturel et à l'accueil du public (MTE, 2022). En janvier 2021, la France en comptait onze, pour une couverture de 9,5 % du territoire national et plus de 8,5 millions de visiteurs annuels. Les parcs nationaux sont découpés en deux zones aux niveaux de protection différents : la zone cœur et la zone d'adhésion. La zone cœur, ou zone de protection, est considérée comme un « sanctuaire » et fait l'objet d'un statut de protection réglementaire très stricte. C'est une zone à enjeux récréatifs car l'implantation d'un parc éolien y est interdite. En revanche, dans les zones d'adhésion, les activités humaines ne sont pas interdites. Si chaque parc national dispose d'une réglementation spécifique, « *l'installation d'un parc éolien est éventuellement envisageable dans les zones d'adhésion, sous réserve de la démonstration d'une absence d'impacts au patrimoine naturel* » (Guide du MTE, 2020, p. 117).

En revanche, les parcs naturels régionaux (PNR) ne sont pas soumis à une réglementation aussi stricte et ne disposent pas d'un pouvoir réglementaire. Leurs objectifs sont centrés sur la protection, la valorisation et la gestion du patrimoine naturel, culturel ou paysager remarquable mais fragile, mais aussi sur la sensibilisation du public et le développement économique et social, notamment par une politique d'aménagement et de développement durable, car ils sont situés sur des espaces ruraux habités (Fédération des Parcs naturels régionaux de France, 2021). Créés et gérés au niveau régional, leur fonctionnement est proche de celui des zones d'adhésion des parcs nationaux et ils disposent d'une charte qui définit leurs grandes orientations et les engagements que les collectivités locales s'engagent à respecter. En termes de compatibilité avec l'éolien terrestre, « *le développement de projet éolien n'est pas interdit par nature au sein des PNR. Toutefois, les situations sont très variées. Certains PNR, favorables au développement de l'énergie éolienne, ont élaboré des schémas éoliens, d'autres, défavorables, n'encouragent pas cette énergie. Ils peuvent donner leur avis sur les études d'impact des projets sur leur territoire* » (Guide du MTE, 2020, p. 118).

En 2019, la Fédération des PNR a publié une motion sur l'éolien. Pour la Fédération, les projets éoliens doivent être une opportunité pour le développement local et l'engagement du territoire et de ses habitants dans la transition. Ainsi, ils se prononcent en faveur de projets éoliens avec une implication citoyenne dans la gouvernance des projets, condition nécessaire pour eux, et s'ils sont réalisés en concertation avec le PNR et les collectivités concernées, dans le respect de leurs orientations, de l'environnement et des paysages (Fédération des Parcs naturels régionaux de France, 2019).

Les réserves naturelles et biologiques

Les réserves naturelles et les réserves biologiques sont des espaces et outils de protection de la nature avec une réglementation relativement stricte, qui les rend incompatibles en quasi-totalité avec les parcs éoliens terrestres.

Les réserves naturelles sont des espaces de protection d'un patrimoine naturel biologique ou géologique remarquable. Elles peuvent avoir différents statuts (nationales, régionales, de Corse) et font l'objet d'une réglementation adaptée au contexte local. Leurs missions principales, outre la protection du patrimoine concerné, sont aussi la restauration de ce patrimoine lorsqu'il est dégradé, sa connaissance et sa gestion. Le statut de protection des réserves naturelles nationales, qui sont créées

par décret ministériel, est homogène au niveau national. En revanche, les réserves naturelles régionales, dont l'initiative appartient au Conseil Régional, peuvent présenter des statuts différents selon les régions et les spécificités de chaque réserve. Dans les deux cas, elles peuvent comprendre un périmètre de protection. La présence d'une réserve naturelle, quelle que soit son statut, est incompatible avec un parc éolien car « *toute action susceptible de nuire au développement de la flore ou de la faune ou entraînant la dégradation des milieux naturels est interdite ou réglementée au sein des réserves naturelles. Aucun projet d'éoliennes ne peut prendre place dans ces périmètres (Art. L. 332-1 et suivants du code de l'environnement)* » (Guide du MTE, 2020, p. 117).

Au-delà des réserves naturelles émanant des exécutifs nationaux et régionaux, il existe un statut de réserve naturelle dont le classement fait suite à l'initiative de propriétaires privés (particuliers mais aussi collectivités). Ce sont les **réserves naturelles volontaires** (RNV), des propriétés privées présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique. Leur classement est acté par arrêté préfectoral et les modalités de conservation particulières sont décrétées en Conseil d'Etat. S'il n'y a pas d'interdiction systématique des activités humaines de prévue dans la loi, cela fait tout de même partie de l'éventail des mesures conservatoires possibles (Article R*242-29 du code de l'Environnement). Certains documents, notamment la charte pour l'énergie éolienne du PNR du Haut-Languedoc, les considèrent donc comme faisant « *l'objet d'une interdiction juridique de fait* » (2011, p. 8) et les excluent de toute zone potentielle de développement éolien. Les RNV ont été en partie reprises dans les réserves naturelles régionales.

Il existe aussi des réserves biologiques, un statut de protection spécifique aux espaces du régime forestier, qui est considéré comme un « *outil de protection et de gestion spécifiques aux espaces les plus remarquables des forêts* » (MTE, 2022). Ce statut, qui existe depuis les années 1950, concerne les forêts relevant du régime forestier (domaniales, appartenant à des collectivités ou établissements publics) et ces réserves sont donc gérées à ce titre par l'Office national des forêts. Les réserves sont créées par arrêté ministériel conjoint des ministères traitant de l'Agriculture et de l'Ecologie. Deux types de réserves biologiques existent. D'une part, les **réserves biologiques intégrales** (RBI), où la forêt est laissée en évolution naturelle libre pour améliorer la connaissance du fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité associée. Aucune activité humaine, autre que des campagnes scientifiques ou des travaux de sécurisation de sentiers proches, n'y sont autorisés, ce qui les rend *de facto* incompatibles avec les parcs éoliens. De l'autre, les **réserves biologiques dirigées** (RBD), qui protègent plus souvent des milieux ouverts très diversifiés comme des landes, des littoraux, des zones humides, des prairies alpines ou encore des tourbières, qui sont vulnérables et à risque de régression. Dans les RBD, on applique une gestion conservation et interventionniste sur des objectifs spécifiques (restauration, lutte contre les espèces invasives, entretien...). Cette gestion semble opposée à l'implantation de parcs éoliens, et ces espaces sont souvent exclus d'office des documents de planification locaux de l'éolien. Des zones tampons peuvent éventuellement être présentes, et le MTE reconnaît également un troisième type de réserve, la réserve biologique mixte.

Enfin, il existe **des réserves de biosphères**, un réseau mondial de sites pour le développement durable dont le classement dépend de l'UNESCO, après candidature des Etats. Elles sont découpées en trois zones, **l'aire centrale** qui est très protégée pour la conservation des paysages, écosystèmes, espèces et variation génétique (UNESCO, 2018), la zone tampon qui peut être utilisée pour des activités durables, notamment scientifiques et éducatives, et l'aire de transition, là où les communautés locales peuvent encourager les activités économiques et humaines durables. Si elles n'ont pas de mesures

conservatoires réglementairement attachées à leur classification en France, leur aire centrale est censée être strictement protégée et semble donc incompatible avec l'implantation de parcs éoliens.

Les espaces et sites classés, inscrits et à gestion conservatoire

Ces sites sont de nature variés et ont pour objectif, en plus de la protection de la biodiversité, l'intérêt paysager. On y trouve par exemple le label Grand Site de France. En effet, si ces sites peuvent valoir leur classement à un monument historique ou patrimonial d'exception, les monuments naturels sont aussi recensés, et c'est à eux que nous nous intéressons dans cette partie. Les enjeux liés aux sites classés et aux sites inscrits sont traités dans le chapitre « réglementation » et ne seront donc pas détaillés ici. On rappelle que la position du Réseau des Grands Sites de France est largement hostile à la présence d'éoliennes dans ses Sites.

Dans les zones littorales, les **sites du Conservatoire du littoral**, établissement public créé en 1975, sont des sites achetés par le Conservatoire en vue de les préserver de l'urbanisation. Sa politique foncière a pour objet la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels et de leurs biens culturels (Article L322-1 du code de l'Environnement). Les terrains acquis sont inaliénables, le Conservatoire peut effectuer toute opération foncière nécessaire à sa mission, et leur gestion est souvent déléguée aux collectivités locales. Si l'interdiction de constructions d'infrastructures de production d'électricité n'est pas explicitement mentionnée, les objectifs du Conservatoire semblent difficilement compatibles avec la présence d'infrastructures éoliennes sur ses terrains.

Au-delà du Conservatoire du littoral, **d'autres sites bénéficient d'une gestion conservatoire**. Avec une gestion similaire à celle du Conservatoire du littoral, ces espaces sont gérés par des Conservatoires d'Espaces Naturels (CEN), des structures associatives loi 1901 qui peuvent être régionales ou départementales. La mission de ces Conservatoires est de protéger les espaces naturels et de les gérer en faveur de la biodiversité, notamment par la maîtrise foncière, et aussi de participer à l'accueil et à la sensibilisation du public. Tout comme pour les sites du Conservatoire du littoral, les sites à gestion conservatoire, bien que ne faisant pas l'objet d'interdiction formelle des parcs éoliens, semblent avoir des objectifs de gestion difficilement compatibles avec le développement de l'éolien.

Le classement de certains sites pour des raisons de protection de l'environnement peut aussi concerner les milieux boisés et les forêts. Par exemple, les **forêts de protection** sont un régime spécial de protection d'espaces boisés prévu par le code forestier. Il est l'outil le plus contraignant de gestion des forêts. En effet, la présence du public et le pâturage d'animaux d'élevage peut y être interdit. Les règles particulières d'exploitation sont fixées dans le document de gestion de chaque forêt classée à ce titre. Ce classement est incompatible avec la présence de parcs éoliens car l'article R. 141-14 du code forestier indique que « *aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection* ». Le Schéma Régional Eolien (SRE) de Franche-Comté précise en plus que « *le classement en forêt de protection interdit notamment tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. Aucune infrastructure publique ou privée ne peut être réalisée dans une forêt de protection, à moins qu'elle ne soit créée dans le but de mettre en valeur la forêt* » (DREAL Franche-Comté et Conseil régional de Franche-Comté, 2012, p. 37).

Enfin, les **espaces boisés classés** (EBC) sont une servitude d'utilité publique institués dans les Plans locaux d'urbanisme (PLU), qui concerne les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer (article

L. 113-1 du code de l'urbanisme). Ce classement est assez libre³⁹ et interdit le changement d'affectation ou le mode d'occupation des sols si cela compromet la conservation, la protection ou la création de boisement. Ce classement peut être décidé dans le PLU y compris en prévision d'un projet de reboisement d'un espace qui ne l'est pas au moment de la finalisation du PLU. Ainsi, la présence d'un EBC sur le périmètre envisagé d'un parc éolien empêche *a priori* sa construction. Cependant, un EBC peut être déclassé et ne constitue donc pas un frein absolu au développement éolien.

Les zones protégées par les lois Littoral et Montagne

La loi relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi Montagne », a été promulguée en 1985 et est la première loi proposant une gestion transversale d'un même objet géographique. Elle a été suivie l'année suivante par la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral », promulguée en 1986 et qui visait initialement à encadrer l'aménagement et protéger les espaces littoraux contre la spéculation immobilière.

Ces lois, pionnières dans leur approche et dans l'aménagement du territoire, permettent de protéger certains espaces de deux manières. D'une part, ces lois ont donné lieu à l'identification des **espaces naturels remarquables**, des sites protégés qui bénéficient d'une interdiction de toute construction ou installation en vertu d'un principe d'inconstructibilité « *dans les espaces remarquables terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (L. 121-23 du code de l'urbanisme)* » (Jean-Meire, 2017, p. 1).

De plus, ces lois instaurent des zones de non-constructibilité autour des plans d'eau du territoire. Pour les espaces littoraux, cette interdiction concerne une bande littorale de 100m en-dehors des zones urbanisées, ainsi que les lacs intérieurs de plus de 1000 hectares. Certaines dérogations, en plus d'éventuels aménagements légers, sont possibles, notamment certaines constructions liées aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, dont font partie les infrastructures de raccordement mais pas les parcs éoliens. Pour la loi Montagne, le principe d'inconstructibilité concerne une bande de 300m autour des parties naturelles des plans d'eau et des lacs de montagne de moins de 1000 hectares qui ne sont pas couverts par la loi Littorale. Ces espaces remarquables sont identifiés dans les documents d'urbanisme.

Les zones humides

Les zones humides, définies par l'article 2 de la loi sur l'eau, sont des zones, exploitées ou non, qui sont inondées ou gorgées d'eau de manière temporaire ou permanente, et dont la végétation est à dominante hygrophile, au moins une partie de l'année. Elles sont inventoriées et délimitées par les SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) établis par les comités de bassin à l'échelle des bassins versants. Leur préservation est d'intérêt général. Lorsque leur intérêt biologique est remarqué, elles sont souvent identifiées dans d'autres inventaires ou aires protégées (comme les réserves ou le réseau Natura 2000), et sont également mentionnées à l'article L121-23 du code de l'urbanisme comme milieux protégés car nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Ces zones doivent être préservées voire restaurées lorsqu'elles sont dégradées, et leur présence empêche la construction d'un parc éolien. En lien avec les zones humides, les sites Ramsar, liés à la Convention Ramsar sur les zones humides, dont la France est signataire depuis 1971, entrent aussi en compte dans la protection de zones humides d'importance internationale. Ces sites, qui sont plutôt désignés en France comme milieux humides en

³⁹ Il est par exemple possible de classer comme EBC une haie ou un arbre seul.

raison d'une législation française plus restrictive sur les zones humides, ne créent pas de contraintes réglementaires de fait, mais peuvent être prise en compte dans d'autres outils de protection de la biodiversité (Natura 2000, RN, PNR...). De plus, la protection de ces zones est amenée à être renforcée à l'échelle du pays dans le cadre de la Stratégie nationale pour les aires protégées 2030.

Autres espaces à enjeux environnementaux importants

Il existe de nombreux autres espaces protégés ou à forts enjeux qui n'entrent pas dans les catégories énoncées plus haut.

Le programme ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) date de 1982 et a pour objectif d'identifier et décrire, notamment par des inventaires, des sites d'intérêt patrimonial pour les espèces et leurs habitats, avec des milieux riches, de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Les inventaires sont effectués localement, validés par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN), puis transmises au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) pour la gestion de long terme. Il existe deux types de ZNIEFF. **Le type I** désigne les secteurs de grand intérêt biologique ou écologique mais de taille plus limitée. **Le type II** désigne les grands ensembles naturels riches et peu modifiés offrant des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure le type I. Les ZNIEFF de type I sont particulièrement sensibles à des aménagements, des équipements ou des transformations, même limitées. Les ZNIEFF ne sont cependant pas des instruments réglementaires de protection, mais des outils de connaissance de l'intérêt écologique. Ainsi, « *si le zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte juridique susceptible d'interdire un aménagement en son sein, il implique sa prise en compte et des études spécialisées naturalistes systématiques d'autant plus approfondies si le projet concerne une ZNIEFF I.* » (Guide du MTE, 2020, p. 119).

Les préfetures disposent aussi d'outils réglementaires de protection des espaces naturels. C'est le cas des **APPB (Arrêtés Préfectoraux de Protection Biotope)**, qui concerne des milieux naturels abritant des espèces floristiques et faunistiques sauvages protégés. Biotope doit ici être compris « *au sens large de milieu indispensable à l'existence des espèces de faune et de flore. Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières* » (DRIEAT Île-de-France, 2022). L'objectif de ces arrêtés est de délimiter puis préserver les biotopes qui représentent des habitats nécessaires à la survie d'espèces menacées protégées, en fixant des mesures de conservation.. Conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, « *aucun projet d'éoliennes ne peut prendre place dans ces périmètres* » (Guide du MTE, 2020, p. 117).

Les réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS) peuvent être instituées par le préfet au niveau département (par arrêté départemental) ou national (par arrêté ministériel). Créées à l'initiative des détenteurs de droit de chasse, elles ont pour but de préserver la quiétude et les habitats du gibier et de la faune sauvage en général, grâce à l'interdiction de la chasse ou de toute activité susceptible de déranger la faune. Elles peuvent être gérées ou co-gérées par l'Office français de la biodiversité. Toute association communale de chasse agréée doit mettre au moins 10 % de son territoire en réserve. En ce qui concerne leur compatibilité avec le développement de parcs éoliens, elle n'est pas explicitement interdite mais semble difficilement envisageable au vu de ses objectifs de non-dérangement de la faune. Ainsi, « *tout projet éolien y prenant place doit faire l'objet d'une large consultation entre les partenaires* » (Guide du MTE, 2020, p. 118). Cependant, elles peuvent être supprimées par le préfet « *à tout moment, pour un motif d'intérêt général* » (Article R. 422-84 du code de l'environnement), motif dans lequel les parcs éoliens peuvent *a priori* être compris.

Les départements disposent aussi, depuis 1985, de compétences pour la protection de l'environnement. Ils sont en effet en charge de la politique des **espaces naturels sensibles** (ENS), en vertu des articles L113-8 à L113-14 du code de l'environnement. Les espaces concernés sont souvent des zones avec un fort intérêt biologique ou paysager, fragiles ou faisant l'objet de mesures de protection. Les objectifs liés à ces espaces doivent être de préserver les sites concernés, et de les ouvrir au public lorsque cela n'impacte pas l'ENS en question. La politique et d'éventuelles mesures supplémentaires sont ensuite déterminées par chaque département, mais une charte a été actée en 2015 indique bien que les objectifs sont la préservation de la qualité des sites, milieux naturels et paysages, et que l'aménagement doit être pensé pour l'ouverture au public si l'ENS n'est pas trop fragile. Si les parcs éoliens ne sont pas explicitement interdits dans ces espaces, leur développement semble difficilement compatible avec leurs objectifs.

Enfin, la **Trame verte et bleue** (TVB) est un dispositif censé relier ces différents espaces entre eux. En effet, les différentes aires protégées créent des « îlots » de protection de la biodiversité et de l'environnement fragmentés, pas nécessairement reliés entre eux. L'objectif de la TVB est de compléter la politique des aires protégées en remédiant à cette fragmentation, en créant ou restaurant des réseaux de milieux naturels, dans un objectif de développer les continuités écologiques. Compte tenu de la faible emprise au sol des éoliennes, leur impact sur les TVB est faible. Toutefois, leur impact doit être considéré, et celui-ci est notamment concentré sur les corridors aériens (voies migratoires des oiseaux et des chauves-souris) et d'éventuelles ruptures de corridors et continuités écologiques.

On constate que la réglementation en matière de protection de l'environnement en France est très morcelée, malgré la mise en place de la TVB, et que de nombreux sites sont couverts par plusieurs dispositifs de protection simultanément. Peu de zones établissent une exclusion réglementaire de fait des éoliennes, mais leur développement semble très souvent incompatible avec les objectifs poursuivis par ces aires protégées. Cependant, des acteurs clés des territoires sur le volet environnemental proposent pour certain des études de la compatibilité de ces installation avec les enjeux environnementaux et plus particulièrement de biodiversité, réclamant l'implantation en dehors de certaines zones. Le PNR du Haut-Jura effectue par exemple de la classification suivante :

Niveau d'incompatibilité avec l'éolien	Type de zones	Détail	Commentaire du PNR
Zones d'exclusion	Zonages réglementairement délimités	APPB	Incompatibles avec l'installation d'éoliennes
		Réserves naturelles et réserves biologiques (enjeux forts oiseaux et chauves-souris)	
	Zones de présence d'espèces spécifiques et particulièrement sensible (ex. grand téttras)		Implantation non souhaitable
	Zones humides	Définies dans les SDAGE	Incompatibles avec l'installation d'éoliennes
Zones de vigilance à forts enjeux	Zones contractuelles	Natura 2000	« Etudes d'incidence et d'impacts l'échelle des sites dans leur intégralité afin de prendre en compte les enjeux de fonctionnalité écologique des sites concernés » (p. 18)
		ZNIEFF I et II	
		ZICO	
	ENS		
Autres milieux à fort enjeux	Pelouse sèches		« Les études préalables à l'implantation d'éoliennes sur ces milieux doivent analyser de manière fine les impacts environnementaux ainsi que les incidences du projet sur la pérennité des pratiques agricoles » (p. 19)
	Pré-bois		

Le PNR du Haut Languedoc, dans son document référence de 2011, apporte quelques précisions supplémentaires concernant notamment les Zones ZICO et ZNIEFF. Les zones **ZICO sont classées en sensibilité forte**, les **ZNIEFF de Type I en sensibilité inférieure** et les **zones ZNIEFF de type II** en niveau de sensibilité encore inférieur.

Les oiseaux et les chauves-souris au cœur des préoccupations

Parmi tous les impacts environnementaux possibles, l'avifaune est en tête des préoccupations à propos des impacts des éoliennes. Ainsi, 40 % des Français qui n'accepteraient pas l'installation d'un parc éolien de 5 à 10 éoliennes à moins de 1 km de chez eux évoquent le danger qu'un parc éolien représente pour les oiseaux comme une des raisons expliquant ce refus (OpinionWay pour ADEME, 2021, p. 29), une préoccupation en progression depuis 2014. Les impacts sur les oiseaux, mais aussi sur les chiroptères (chauves-souris), focalisent donc l'attention mais sont difficilement quantifiables, bien qu'avérés.

Les impacts dépendent de très nombreux paramètres et ne peuvent pas être uniquement expliqués par la taille des turbines, et varient notamment selon les phases de vie du parc éolien. Les phases de construction et d'exploitation sont celles qui concentrent la majorité des enjeux, mais la phase de démantèlement, bien que moins détaillée dans les études d'impacts, présentent souvent des risques similaire à la phase de construction. Une étude de l'ADEME (2020) sur les impacts environnementaux des énergies renouvelables rappelle que, pour l'éolien terrestre, il existe des risques spécifiques, notamment de mortalité plus importante en raison de collisions et barotraumatismes⁴⁰, des perturbations des vols en raison d'un « effet barrière »⁴¹, la perturbation de certaines activités au sol en raison d'un « effet de déplacement »⁴², qui peut provoquer une perte d'habitats nécessaires au repos, à l'alimentation ou à la nidification, supplémentaire à la destruction de milieux liée à la construction en elle-même. Les impacts spécifiques sont propres à chaque parc et à son milieu d'implantation, d'où l'intérêt des études d'impact par projet.

Principaux impacts environnementaux des parcs éoliens

Impact sur :	Description de l'impact potentiel
Habitats naturels	Destruction directe d'habitats naturels (éolienne, voie d'accès, réseaux, phase travaux...).
Flore	Destruction directe. Piétinement par génération d'une fréquentation accrue. Apport d'espèces exogènes invasives.
Avifaune migratrice	Perturbation du déplacement migratoire, risque de collision.
Avifaune hivernante	Réduction de la superficie de stationnement et habitats favorables.
Avifaune nicheuse	Dérangement des oiseaux en période de reproduction et nidification (en phase travaux et en phase de fonctionnement des installations). Dérangement dû à une augmentation de la fréquentation. Réduction des espaces vitaux et territoires de chasse.
Chauves-souris	Implantation sur zone de chasse. Destruction d'espaces de vie. Risque de collision et de surpression.
Amphibiens	Destructions d'habitats (mares). Chemin d'accès positionné sur des passages de migration (écrasement).
Grands mammifères	Obstacle au déplacement (phase travaux et phase de fonctionnement).

Figure 5 : principaux impacts environnementaux des parcs éolien recensés dans le guide pour le développement de l'éolien du Parc naturel régional du Haut Jura (2016, p. 18).

⁴⁰ Le barotraumatisme est une lésion des tissus de l'oreille ou des sinus, pouvant entraîner des douleurs, pertes auditives, voire des vertiges ou nausées, qui peuvent être fatales pour ces animaux (Manuel MSD, 2017). Source de mortalité chez les chauves-souris, ce phénomène a été mis en évidence par Baerwald et al. en 2008. Il se traduit par l'implosion des poumons des chiroptères due à une violente dépression subie lors de leur passage à proximité du champ de rotation des pales éoliennes.

⁴¹ « Phénomènes d'attraction ou perturbations des activités de chasse et de déplacement », parfois contournement du parc (ADEME, 2020, p. 55)

⁴² Réduction des activités à proximité des éoliennes (ADEME, 2020).

La question des impacts des éoliennes reste donc au cœur de nombreux travaux portant plus particulièrement sur l'avifaune (les oiseaux) et les chiroptères (les chauves-souris). C'est d'autant plus le cas que les évolutions technologiques de la filière voient augmenter la hauteur des mâts, ce qui fait craindre une augmentation des menaces pour les espèces volantes, par exemple pour les éoliennes terrestres installées à Gaildorf en Allemagne en 2017, dont certaines font presque 265 mètres de haut, pales comprises.

Figure 6 : Evolution du gabarit moyen des éoliennes implantées en France de 2000 à 2015 (Marx, 2017, p. 17)

L'impact des éoliennes sur la mortalité de l'avifaune (par collision) et des chiroptères (collision et barotraumatisme) est ce qui focalise le plus l'attention (ADEME, 2020). Si cet impact est avéré, il reste difficilement quantifiable compte tenu des données de suivi disponibles et malgré un suivi de mortalité obligatoire en France.

Pour l'avifaune, « les risques de collision peuvent concerner des oiseaux toute l'année, avec des pics pendant les périodes de migration » (ADEME, rapport d'analyse et de comparaison des impacts, 2020, p. 59). Plusieurs études montrent que six espèces sont particulièrement touchées : le Roitelet triple-bandeau, le Martinet noir, le Faucon crécerelle, la Mouette rieuse, l'Alouette des champs et la Buse variable (Marx, 2017 ; ADEME, rapport d'analyse et de comparaison des impacts, 2020). Toutes, sauf le Roitelet triple-bandeau, sont protégées, inscrites sur la liste rouge de l'IUCN⁴³ avec des populations nicheuses en déclin et considérées comme espèces déterminantes dans les inventaires patrimoniaux ZNIEFF.

Concernant les chiroptères, celles-ci présentent un problème plus préoccupant encore compte tenu de l'état de préservation de ces espèces fortement menacées. Les études portent sur leur mortalité (par collision ou barotraumatisme) mais également sur l'évolution de leur comportement à proximité des éoliennes.

[Des impacts sur la mortalité des espèces qui dépend de très nombreux paramètres](#)

Le lien entre la mortalité des espèces et la taille des éoliennes soulève des interrogations. L'étude de Marx met en avant le fait qu'« il existe des variations considérables dans les taux de mortalité des oiseaux et des chauves-souris entre les sites qui ne sont pas expliqués uniquement par la taille des turbines » (2017, p. 63). Marx précise toutefois qu'il y a « tout lieu de penser que des éoliennes de plus

⁴³ Liste rouge mondiale des espèces menacées de l'IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature), considéré comme l'inventaire mondial le plus complet sur l'état de conservation des espèces (Comité français IUCN, s.d., en ligne).

grand gabarit qui seraient implantées dans des ZPS impacteraient plus fortement la faune volante que celles de petit gabarit » en raison d'une plus grande emprise aérienne (*Idem.*). Par ailleurs, dans son état de l'art portant sur les impacts des EnR sur la biodiversité l'ADEME écrit que :

« l'influence des dimensions des éoliennes sur les risques de collision des chiroptères n'est pas bien appréhendée, certains auteurs indiquant une influence (mortalité plus importante pour des grandes éoliennes) (Loss, et al., 2013; Schuster, et al., 2015) (Barclay, et al., 2007 cité dans Thompson, et al. (2017), tandis que d'autres études ne mettent pas en évidence de lien (Schuster, et al., 2015; Thompson, et al., 2017) » (ADEME, 2020, p. 60)

Ainsi, il apparaît que les risques de collision sont liés à un ensemble très large de paramètres. Parmi les facteurs qui influencent les taux de mortalité, reviennent souvent le nombre d'espèces présentes dans le parc, la taille de leur population, leur type d'activité, mais aussi les conditions météorologiques (ADEME, rapport d'analyse et de comparaison des impacts, 2020 ; Marx, 2017) et la proportion de milieux ouverts à proximité des éoliennes, car la présence de prairie réduirait la présence de certaines espèces qui dorment dans les arbres et donc le risque de collision (Thompson et al., 2017). Elle dépend également du temps passé à voler à des hauteurs supérieures à 25m, ce qui varie en fonction des espèces. En effet, dans l'étude de l'ADEME, les espèces migratrices de haut vol sont les plus touchées (rapport d'analyse et de comparaison des impacts, 2020).

Maitriser et réduire les impacts sur la faune sauvage

L'impact constaté sur les oiseaux, les chauves-souris mais également sur les habitats et les espèces au sol, varie beaucoup en fonction du lieu d'implantation des éoliennes et de leur intérêt faunistique : zones Natura 2000, de migration ou de nidification (donc présentant une concentration plus forte d'espèces).

Afin de maîtriser et de réduire les impacts sur la faune et plus particulièrement les oiseaux et les chiroptères, la mise en place d'une méthodologie rigoureuse d'étude d'impacts est nécessaire. C'est l'objectif du *Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres* du MTE, mis à jour en 2020. Le guide détaille ainsi pour l'aire d'étude immédiate du projet, l'aire rapprochée ainsi que l'aire élargie, la nécessité d'analyser et d'établir l'état initial de l'aire d'étude (notamment par des études bibliographiques et des expertises de terrain), d'évaluer les impacts sur cet état, puis de définir les mesures pour éviter, réduire et compenser ces impacts. Introduit dans le code français de l'environnement en 1976, la séquence hiérarchisée ERC « *éviter, réduire, compenser* » demande en effet aux maîtres d'ouvrage de réduire et d'éviter au maximum les impacts des parcs, mais aussi de veiller à en compenser les impacts résiduels.

Compte tenu du fait que les impacts constatés dépendent grandement du type de milieu dans lequel est située l'installation, la LPO recommande à terme une exclusion des zones à la biodiversité particulièrement riche, telles que les ZPS, ainsi que dans une zone tampon d'au moins 1 km autour, en fonction de l'espace vital des espèces sur lesquelles repose le classement en ZPS, et plus particulièrement pour les rapaces, qui sont des espèces protégées (Marx, 2017).

Que ce soit pour les oiseaux ou les chiroptères, plusieurs dispositifs d'éloignement sont développés. Pour l'avifaune, des dispositifs de suivi en temps réel sont mis en place mais aussi des dispositifs d'éloignement (effaroucheurs sonores, mais aussi ralentissement voire arrêt des machines). Pour les chauves-souris, des arrêts ciblés lorsque les conditions météorologiques sont favorables à l'activité des

chiroptères peuvent être envisagés. Des dispositifs de suivi sont également développés (voir le paragraphe sur les dynamiques en faveur de l'acceptabilité pour plus de détails et des exemples).

Enfin, pour la faune non volante, le MTE considère que si un parc éolien présente peu d'effet potentiel, il est tout de même nécessaire de ne pas négliger l'impact du parc sur celle-ci et d'en étudier sérieusement les effets, en fonction des enjeux déterminés dans chaque site d'implantation.

Dans tous les cas, une concertation préalable des avec les acteurs environnementaux des territoires (Conservatoires des espaces naturels, Réserves naturelles, parcs naturels...) est à privilégier.

Ainsi, concilier le développement de l'éolien avec la protection de la biodiversité apparaît complexe. En effet, il existe une mosaïque de zones et d'aires de protection, avec des degrés et des contraintes très variables. Ces zones sont cruciales pour la biodiversité, notamment les oiseaux, qui sont l'une des préoccupations les plus importantes de la population. Il convient donc de prendre correctement les impacts à ce sujet en compte, car des atteintes constituent des sources de contestation importantes.

En revanche, il ne faut pas oublier que la biodiversité n'est pas la seule variable à observer dans l'évaluation des impacts sur l'environnement. En effet, les projets éoliens sont aussi sources de plusieurs nuisances qui sont accusés d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine.

c. Santé humaine : des impacts qui restent à démontrer scientifiquement

Les potentiels impacts des parcs sur la santé humaine font aussi partie des préoccupations des Français, et sont donc à prendre en considération pour l'acceptabilité de l'éolien terrestre. Si ces impacts ne sont aujourd'hui pas démontrés avec certitude et pourraient résulter d'un effet nocebo⁴⁴, ils continuent d'inquiéter la population, avec 39 % des personnes opposées à l'installation d'un parc éolien proche de leur domicile en raison de l'impact sur la santé (OpinionWay pour ADEME, 2021, p. 29).

[Le syndrome éolien](#)

Sur le plan sanitaire, les effets impactant négativement les riverains de parcs sont de plusieurs ordres. Ainsi, l'Académie de médecine française se penche dans un de ses rapports (Tran Ba Huy, 2017) sur l'apparition d'un « syndrome éolien », potentiellement liés aux nuisances sonores (infrasons, intensité sonore), lumineuses (effet stroboscopique, clignotement des lumières) voir magnétiques causés par les éoliennes. Ce syndrome regrouperait des symptômes très divers : généraux (fatigue, sommeil...), neurologique (vertiges, céphalées...), psychologiques (stress, dépression...), endocriniens (perturbation de la sécrétion d'hormones...), cardio-vasculaires (hypertension, tachycardie...), ou encore socio-comportementaux (baisse de la performance professionnelle, agressivité...). Pourtant, la majorité de ces symptômes pourraient résulter d'un effet nocebo et seraient liés à l'anxiété induite par des discours alarmistes sur les impacts sanitaires des éoliennes (Deignan et al., 2013).

Selon l'Académie de médecine française, qui s'est attelée à objectiver ces impacts, les nuisances sanitaires peuvent être de trois ordres : visuelles, sonores et psychologiques (Tran Ba Huy, 2017).

[Les nuisances visuelles](#)

Parmi les nuisances visuelles, l'effet stroboscopique est parfois mentionné comme étant à l'origine de crises d'épilepsie potentiellement photosensibles. L'effet stroboscopique est observé dans des

⁴⁴ Effet psychogène, opposé à l'effet placebo, dans lequel des effets négatifs physiques sont psychologiquement induits après que l'individu ait eu connaissance de leur possibilité, alors même qu'il n'y a pas de lien physique avéré (Tran Ba Huy, 2017).

conditions météorologiques particulières (ciel dégagé et soleil bas sur l'horizon). L'ombre de l'éolienne est projetée sur le terrain qui l'entoure et déclarée comme particulièrement gênante quand l'éolienne est en mouvement (Gouvernement du Québec, 2006). Cette gêne serait provoquée par l'alternance d'éclairage et de pénombre. L'étude de l'académie de médecine conclut qu'il n'y a pas de lien entre l'effet stroboscopique observé exceptionnellement et le développement de pathologies telles que l'épilepsie.

Ces résultats sont appuyés par les conclusions de plusieurs études mises en avant notamment par le Gouvernement Québécois, qui reprend un document de l'Agence Internationale de l'Energie qui met en avant que l'effet stroboscopique est réduit au minimum quand « *la fréquence de rotation des pales est maintenue en deçà de 50 révolutions par minute pour les éoliennes à trois pales. L'étude ajoute également que les risques sont d'autant plus minimes à des distances supérieures à 300 m d'une éolienne* » (Gouvernement du Québec, 2006, p. 1). Le document québécois ajoute que le déclenchement de crises photo-convulsives chez les personnes vulnérables se situe entre 150 et 2400 clignotements par minute (soit entre 2,5 et 40 clignotements par seconde), et que 96% des personnes vulnérables réagissent à une fréquence de 15 à 20 clignotements par seconde. En France, seul un arrêté datant de 2011⁴⁵ mentionne cette gêne, et indique une limite, pour les bâtiments à usage de bureau installés à moins de 250m d'une éolienne, de 30h/an et une demi-heure par jour d'exposition à l'ombre projetée de l'éolienne (article 5 de l'arrêté).

Cependant, l'augmentation de la taille des ombres projetées continue d'inquiéter, compte tenu de l'augmentation de la taille des éoliennes et des pales. A titre d'exemple, dans le cadre du projet éolien « Ailes du Gâtinais », porté par l'entreprise allemande RWE Renouvelables France, les éoliennes prévues dans le projet mesurent 180m en bout de pales, pour une ombre projeté maximale de 1809m, ce qui inquiétait beaucoup les riverains. Le promoteur précise, dans une communication internet avec des riverains organisée par une entreprise de concertation en 2019, que la projection de l'ombre dépend de la topographie du terrain, de la saison, ou encore de la position de l'habitation par rapport au soleil.

Par ailleurs, les clignotements des lumières de signalisation sont dénoncés pour leur caractère répétitif et obsédant. Mais l'Académie de médecine atteste que « *le rythme de clignotement des feux de signalisation [est] nettement situé au-dessous du seuil épiléptogène* » (Tran Ba Huy, 2017, p. 12), ce qui infirme le risque de déclenchement de crises d'épilepsie photosensible. En revanche, ce même rapport indique que les enjeux de dégradation du paysage dénoncés par les opposants doivent relever non pas d'un problème d'esthétique, mais bien « *d'une réelle nuisance sanitaire* » (*Idem.*), car les effets de cette dégradation (pollution visuelle, crainte de la dépréciation immobilière) occasionnent des « *sentiments de contrariété, d'irritation, de stress, de révolte avec toutes les conséquences psychosomatiques qui en résultent* » (*Ibid.*, p.12-13).

Les nuisances sonores

Le bruit arrive en tête des facteurs d'opposition à un projet éolien, en étant cité par 71% des français opposés à l'implantation d'un parc éolien à proximité (OpinionWay pour ADEME, 2021, p. 29). Une éolienne émet principalement des basses fréquences entre 20 Hz et 100 Hz (bruit de fond). A 500 m, soit la distance minimale d'éloignement, ce bruit est de 35 décibels, soit moins qu'une conversation à voix basse (ADEME, 2019). De son côté, l'Académie de médecine écrit que les mesures effectuées aux distances réglementaires d'éloignement « *montrent que l'intensité des infrasons et des basses*

⁴⁵ [Arrêté du 26 août 2011](#) relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

fréquences émis par les éoliennes est faible, ne dépassant jamais 60 dB » (Tran Ba Huy, 2017, p. 7), ne dépassant ainsi pas les seuils au-delà desquels ces sons pourraient susciter une gêne. Ce rapport détaille par ailleurs des comparaisons d'intensité d'infrasons émis par différentes sources.

Rase campagne	40 dB A
Bruit d'un centre-ville	60 dB A
Ressac de la mer	70 dB A
Centrale électrique	80-120 dB A
Voyage en voiture vitres ouvertes	120 dB A
Tempête	135 dB A
Cabine d'hélicoptère	115-150 dB A

Figure 7 : Exemples d'intensités d'infrasons de sources naturelle ou artificielle (d'après Leventhall, cité dans Tran Ba Huy, 2017, p. 8)

De plus, l'ANSES a été saisie par le MTE et le Ministère de la santé suite à plusieurs plaintes de riverains pour nuisances remontées aux DREAL, afin d'étudier l'impact sur la santé humaine des infrasons et basses fréquences (Assemblée Nationale, 2019), ce qui montre que ces effets continuent d'inquiéter la population riveraine des parcs. L'ANSES avait déjà analysé en 2017 plus de 600 articles scientifiques et auditionné plusieurs parties prenantes et personnalités. Elle a également fait réaliser des mesures de l'impact sonore produit par les parcs, en étudiant plus particulièrement trois parcs. Un rapport a été publié en mars 2017 et arrive à des résultats similaires à ceux de l'Académie de médecine, à savoir que si les résultats des mesures effectuées montrent que les éoliennes sont bien source d'infrasons et de basses fréquences, il n'y a pas de dépassement du seuil d'audibilité de constaté à la distance réglementaire minimale d'éloignement (500m). Autrement dit, « *le lien de causalité entre des situations de réel mal-être vécues par des riverains des installations éoliennes et "l'exposition aux infrasons et basses fréquences sonores produits par les éoliennes ne peut pas être établie" » (ANSES, 2017, citée dans ADEME, 2017, p. 247).*

Concernant la réduction des impacts sonores, de nouvelles technologies plus discrètes et permettant de réduire le bruit des éoliennes existent et peuvent être demandées par les riverains comme le système TES (Trailing Edge Serrations).

Impacts psychologiques

Comme attesté précédemment, si ces différentes nuisances ne présentent aucun risque pathologie en tant que tel, les éoliennes constituent un bouleversement de l'environnement et du bien-être susceptible d'entraîner divers troubles pour une faible partie de la population.

Le risque d'effet « nocebo » est par exemple à prendre en considération, comme le soulignent l'ANSES (Audition à l'Assemblée nationale, 2019) et l'Académie de médecine. Un rapport de 2017 rapporte plusieurs études qui affirment que seuls les sujets qui avaient reçu des informations négatives sur les effets des infrasons avaient déclaré avoir eu des symptômes, même lorsqu'ils n'avaient pas été exposés. Cela amène le rapporteur de l'Académie à conclure que « *la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même » (Tran Ba Huy, 2017, p. 11).* Par ailleurs, l'importance des facteurs individuels dans le profil des sujets soumis au syndrome éolien est soulevé, avec souvent une anxiété et fragilité préexistantes qui pourraient les conduire à être plus attentif à toute perturbation de leur environnement. Cela pourrait donc les rendre davantage sujets au développement de symptômes psychosomatiques pouvant à terme avoir un impact sur leur santé. Cette conclusion s'ajoute aux risques

psychosomatiques liés à la pollution visuelle mentionnés précédemment, ainsi que ceux liés au sentiment d'être lésé par le processus du projet (mise à l'écart ou devant le fait accompli).

Enfin, une étude de 2013 (Deignan et al.) met en avant le « facteur angoisse » provoqué notamment par les médias et les militants anti-éoliens se focalisant sur les risques environnementaux et sanitaires pouvant être à l'origine de l'effet « nocebo ». Une équipe de recherche australienne a également travaillé sur cet « effet de suggestion » provoqué par la communication continue d'impacts négatifs sur la santé des personnes, et est parvenue à des conclusions similaires (Chapman et al., 2013).

Autres effets sanitaires

Toujours dans ce rapport de l'ANSES de 2017, concernant l'effet sanitaire, des données expérimentales et des données épidémiologiques ont été analysées. Un effet physiologique sur l'oreille interne a été mis en avant sur les animaux, difficilement extrapolable à l'humain. Il existe peu d'études sur la santé humaine. Quelques études mettent en scène des sources différentes de nuisances (autoroute, etc) mais aucun effet n'est mis en avant au-delà la gêne auto déclarée. Dans une audition à l'Assemblée nationale, l'ANSES regrette le manque d'études sur les conséquences sanitaires des éoliennes (2019). Enfin, au-delà des effets sur la santé humaine, des effets sur les animaux et plus particulièrement sur la santé du bétail sont parfois évoqués.

Ainsi, les potentiels effets sanitaires sont nombreux. Si la piste d'un effet « nocebo » important semble être crédible, au regard de la faiblesse des nuisances sonores enregistrées, l'effet psychologique et le stress lié au sentiment de se voir imposé un projet aussi impactant sans son accord semble être sous-estimé dans la plupart des débats autour des impacts sanitaires.

Au-delà des aspects sonores et sanitaires, un autre volet des impacts environnementaux concerne également l'impact sur les ressources naturelles. En effet, si le déploiement des éoliennes est justifié par un besoin de transition écologique et énergétique plus respectueuse de l'environnement, des doutes sur l'empreinte écologique et carbone au-delà du seul territoire d'implantation sont aussi des arguments qui peuvent fragiliser l'acceptabilité de ces infrastructures.

Impacts sur les ressources : les matériaux contestés

Lorsque l'on parle d'impact environnemental, il est important de prendre en compte tous les aspects de la vie d'un projet, et pas uniquement les phases de construction et d'exploitation. En effet, l'extraction et la fabrication des matériaux utilisés peuvent être vectrices de destructions environnementales importantes. Récemment, la sortie du documentaire « La face cachée des énergies verte » (Pitron et Pérez, 2020) a mis un coup de projecteur sur l'impact environnemental et sociétal négatif des énergies renouvelables. De plus, c'est une question qui semble préoccuper de plus en plus l'opinion publique. En effet, dans son baromètre annuel « les Français et l'environnement », l'ADEME note en 2021 une nette progression de l'attention que les Français portent à l'impact des EnR sur les ressources, avec plus de la moitié des Français (54%) qui affirment que l'un des inconvénients des EnR est qu'elles ne sont « *pas vraiment écologiques* » en raison des matériaux et de l'énergie utilisée pour leur fabrication (OpinionWay pour ADEME, 2021, p. 21), un pourcentage qui n'était que de 24% en 2014 (ADEME, 2019, p. 24). L'ADEME concluait notamment son baromètre 2019 en affirmant que « *le regard porté sur les EnR, et en particulier sur le solaire et l'éolien, est de plus en plus critique, alimenté par une meilleure connaissance de leur cycle de vie* » (p. 43).

L'emploi des terres rares

Les préoccupations se concentrent principalement sur l'emploi de terres rares dans la fabrication des éoliennes. En effet, les terres rares, pour être utilisées, nécessitent d'avoir recours à l'extraction minière. Si l'impact de l'industrie minière est faible en France, où cette activité a presque totalement disparu du territoire, la majorité des activités extractives a lieu en Asie centrale (notamment en Chine qui concentre la quasi-totalité de la production mondiale de terres rares) et en Amérique du Sud, où elles ont des conséquences très fortes sur l'environnement (mines à ciel ouvert ce qui implique la destruction irréversible de plusieurs hectares de terres et de végétation naturelle, usage et rejet dans la nature d'explosifs et de produits chimiques hautement polluants, pollution du sol, de l'air et de l'eau). De plus, le processus de raffinage pour obtenir un produit pur est aussi très long et polluant, auquel il n'est pas possible de se soustraire car les industries nécessitent une grande pureté des composants. En plus des impacts sur l'environnement, ces activités ont des conséquences sanitaires graves sur les travailleurs et les populations locales (contact avec des produits chimiques, effets neurotoxiques, radioactivité, contamination des terres agricoles et des ressources d'eau potable, augmentation de la fréquence de cancers, malformations et autres maladies graves). Les impacts négatifs des terres rares utilisées dans la fabrication des éoliennes terrestres sont donc importants et avérés, ce qui nuit à leur acceptabilité générale.

Cependant, l'ADEME, dans une fiche technique sur l'utilisation des terres rares dans les énergies renouvelables, rappelle que les terres rares sont quasi exclusivement utilisées dans les aimants permanents des éoliennes, ce qui ne concerne actuellement que 3% des éoliennes terrestres (2019). L'intérêt des aimants permanents est de « *réduire le volume et le poids des moteurs et générateurs électriques* » (*Ibid.*, p. 4), et si leur utilisation est aujourd'hui faible, ces segments de marché sont « en forte croissance » (*Ibid.*, p. 6). Cependant, l'ADEME estime ainsi que la problématique liée aux aimants permanents a bien été prise en compte par les constructeurs en raison d'une flambée passée des prix de certains éléments, et la plupart des éoliennes terrestres même les plus puissantes ne nécessitent pas d'aimants permanents, ce qui permet de relativiser les craintes d'une généralisation de leur usage et donc de l'emploi de ces éléments (2019).

Le recyclage

L'attention du public se porte notamment sur le recyclage des éoliennes, qui permettrait de réduire certains impacts environnementaux liés à l'utilisation de ressources naturelles. La PPE fixe le recyclage des principaux composants des éoliennes comme obligatoire d'ici 2023 avec notamment la mise en place d'une filière française de démantèlement : D3R (Déconstruction des parcs éoliens, le Reconditionnement des gros composants, le Recyclage des pales et la Revente des métaux, des matériaux recyclés et des composants). Il existe également une filière de réemploi. Un axe de travail concernant l'excavation totale des fondations et le recyclage à plus de 95 % des éoliennes, qui permettraient de réduire les impacts environnementaux des éoliennes, a également été ouvert par le deuxième groupe de travail sur l'éolien du MTE en 2019.

Conclusion et dynamiques porteuses de changements

Les enjeux environnementaux qui influencent l'acceptabilité des éoliennes sont donc nombreux. Principalement axés sur les nuisances contre la biodiversité (aires naturelles protégées, mortalités de l'avifaune) et contre certains impacts sanitaires (bruit, effets psychologiques), ils concernent aussi les ressources naturelles. Si les projets éoliens font face à de nombreux recours qui tentent de les faire annuler pour atteintes à l'environnement, les conditions de saisine de la justice tendent à se durcir et à rendre plus difficile l'opposition juridique à ces projets (voir chapitre gouvernance).

Si les impacts sur les aires protégées sont souvent au cœur de l'opposition aux éoliennes terrestres, il faut aussi rappeler que dans la plupart des cas, la protection d'une zone naturelle équivaut à une impossibilité d'y implanter des éoliennes. Or, la France a récemment adopté une stratégie nationale pour les aires protégées (2021), qui voudrait porter à 30% la part du territoire national protégé (terrestre et maritime) d'ici 2030, dont 10% avec un niveau de protection fort pouvant aller jusqu'à la suppression des pressions dues aux activités humaines. Cette stratégie peut donc nuire aux possibilités de développement de l'éolien et faciliter les oppositions liées à des motifs environnementaux. Elle se couple avec l'éventualité d'une exclusion de certaines zones d'implantation sensibles, notamment les zones Natura 2000, qui a pu être recommandée par des associations environnementalistes (Marx, 2017). Cependant, la jurisprudence sur les conflits entre parc éolien et espèces protégées tend à privilégier les parcs. Récemment, le 15 avril 2021, suite à un recours contre un parc éolien en Forêt de Lanouée dans le Morbihan pour cause d'atteinte aux espèces protégées, le Conseil d'Etat validait finalement sa construction⁴⁶ en invoquant que le projet répond à un « intérêt public majeur »⁴⁷. Le Conseil d'Etat justifie sa décision par le fait que le parc se situera à plus d'1km des habitations, ce qui est rare en Bretagne compte tenu de l'étalement et de la dispersion de l'habitat breton, et que le site « ne comporte ni zone Natura 2000, ni espace boisé classé, ni zone humide, et dispose d'un réseau important de voies forestières et de capacités de raccordement » (Conseil d'Etat, 2021). Si cette évolution, favorable au développement de l'éolien terrestre, se confirme, elle n'amènera pas nécessairement de diminution des contestations ni d'augmentation de l'acceptabilité.

Certaines évolutions technologiques récentes offrent des solutions pour réduire certaines nuisances des éoliennes, ce qui pourrait résoudre certaines oppositions. De manière générale, les éoliennes sont de moins en moins bruyantes grâce à la technologie, par exemple la mise en place d'engrenages de précision silencieux, de capotage de nacelles, et des technologies de réduction des turbulences du vent à l'arrière des éoliennes (TES), qui permettent de diminuer les nuisances sonores. En revanche, la tendance à la croissance de la hauteur des mâts n'aura pas forcément le même effet. Si elle permet d'augmenter la puissance unitaire des éoliennes et d'exploiter des zones de vents moins favorables, elle augmente aussi la visibilité du parc, les potentiels impacts sur la faune volante et les ombres des éoliennes.

De plus, certaines technologies de prévention des collisions avec la faune volante sont développées et pourraient être amenées à se généraliser, ce qui pourrait aussi favoriser l'acceptabilité des parcs en offrant des garanties solides sur la réduction des impacts sur les espèces protégées. C'est notamment le cas de dispositifs d'éloignement des oiseaux et des chiroptères, mais aussi de systèmes de détection

⁴⁶ Décisions n° 430497, n° 430498 et n° 430500 du Conseil d'Etat, rendues le 15 avril 2021.

⁴⁷ Il ne semble pas exister en droit français et communautaire de définition claire de l'« intérêt public majeur », mais de nombreuses décisions de justices y font référence. Voir à ce sujet la note d'analyse de jurisprudence réalisée par Massol, M. (2020) pour la DREAL Occitanie.

et de prévention des collisions avec ces animaux, qui peuvent être couplés de déclencheur d'arrêt des éoliennes ou d'envoi de signaux d'éloignement dissuasifs. Plusieurs systèmes sont étudiés, comme Chirotech, qui a permis des baisses de mortalité importantes, mais aussi DTBird, basé sur la reconnaissance visuelle automatisée, et DTBat, qui fonctionne par détection ultrason des chiroptères. Si ces systèmes ont été reconnus comme permettant de réduire la mortalité de manière significative, ils sont toujours en phase de développement et de test. De plus, ils ont encore des limites, notamment DTBird qui ne fonctionne pas la nuit, et de manière générale l'utilisation de ces dispositifs induit une perte de la production énergétique (Hanagasioglu et al., 2015). Des dispositifs de bridage des éoliennes pourraient également être généralisés. Ces mesures permettent de répondre en partie aux enjeux de limitations des impacts des éoliennes sur l'environnement et la santé humaine : généralisation des lumières fixes, émetteurs d'ondes pour faire fuir les animaux volant, interruption des éoliennes à certaines heures de la nuit. Le balisage lumineux fixe a notamment été recommandé par le Groupe de travail « éolien » du MTES en 2018.

Enfin, il existe encore de nombreuses incertitudes, notamment liées aux travaux du 2^{ème} groupe de travail éolien lancé par le MTE en 2019 qui pourraient aboutir à certaines évolutions. Outre le recyclage, le retour à l'herbe et l'excavation totale des fondations lors du démantèlement (soit 1500 tonnes par mât, contrairement à la réglementation actuelle qui indique une excavation maximum de 1m), est une piste explorée par ce groupe. La hauteur des mâts pourrait également être limitée.

Ainsi, l'incertitude est là aussi toujours importante, avec plusieurs évolutions simultanées qui semblent parfois aller dans des sens opposés. Si le gouvernement a annoncé ses objectifs d'accélérer le développement de l'éolien terrestre et plus largement de la transition énergétique, il est difficile de prévoir comment sa volonté simultanée de renforcer la protection des aires protégées va interagir avec cet objectif et quel effet cela aura sur l'acceptabilité et les contestations.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la planification et à l'aménagement de l'éolien terrestre

MESSAGES CLES

Une absence de planification source de tensions : il y a eu deux tentatives de planification de l'éolien terrestre qui ont toutes les deux échoué. Cette absence est un facteur de tensions menant à des incohérences et des effets de saturation dans certains territoires. En effet, le développement parfois considéré « anarchique » (trop éparpillés ou au contraire trop concentré dans certaines régions, comme les Hauts de France) se heurte à une réticence de plus en plus virulente de territoires estimant être arrivés à saturation et ont un sentiment de « mitage », reconnu par le Conseil d'Etat lui-même. Cela pose la question de la répartition des coûts et bénéfices entre les territoires, et notamment la concentration des risques et nuisances dans des territoires socialement défavorisés.

Un cadre réglementaire complexe : le cadre actuel de développement de l'éolien terrestre est complexe, fait d'un agencement de plusieurs documents respectant à la fois une hiérarchie des normes (du national au local) mais également des principes d'opposabilité. Cette articulation entre normes, documents et objectifs n'est pas encore aboutie.

L'enjeu de la répartition spatiale : cet enjeu est particulièrement important en raison de l'effet de distance, la saturation visuelle, ou du risque de mitage, qui peuvent aussi participer à l'inacceptabilité.

L'enjeu paysager : au prisme des considérations paysagères, les questions de spatialisation des parcs éoliens sont très prégnantes dans les débats. Elles font ressortir l'importance de leur localisation et appellent un traitement de ce sujet par des professionnels du paysage afin d'étudier la mise en relation des éoliennes avec les autres éléments du paysage : la topographie, l'hydrographie, l'occupation des sols, les formes et l'organisation de l'habitat et de la végétation.

L'enjeu du « repowering »⁴⁸ : avec environ 2GW de puissance installée arrivant en fin de contrat d'achat dans les 5 prochaines années, l'enjeu du repowering gagne en importance. La possibilité d'installer des éoliennes bien plus puissantes sur des sites déjà dotés de cette technologie apparaît comme un moyen de contenir l'inacceptabilité de la technologie. Mais cet enjeu peut être à double tranchant compte tenu du régime d'autorisations qui l'entoure et qui est encore largement laissé à l'appréciation du Préfet. Il peut permettre de remplacer des turbines vieillissantes dans un territoire déjà habitué à la présence de parcs, mais il peut aussi faire l'objet de recours. Une nouvelle demande d'autorisation environnementale, dans le cas d'une modification substantielle (ajout de mâts par exemple) peut remettre en question le projet de repowering.

⁴⁸ Le « repowering » peut se traduire en français par « renouvellement », et désigne le remplacement d'anciennes unités de production devenues obsolètes par des éoliennes plus performantes (ADEME, 2017).

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité de l’aménagement et de la planification de l’éolien terrestre

Des facteurs liés à l’aménagement font émerger des difficultés pour répartir, inscrire et intégrer les éoliennes dans les territoires de manière harmonieuse et équilibrée via la planification. Celles-ci doivent apparaître en cohérence avec l’identité du territoire, ses valeurs et le développement de son activité.

Cependant, en France, diverses raisons (gisements de vent, disponibilité du foncier, réglementations militaires ou vis-à-vis des radars, dispersion de l’habitat incompatible avec les règles d’éloignement, conflit d’usage etc.) expliquent que le développement de l’éolien n’est pas réparti de manière homogène sur le territoire. Ainsi, en 2019, 50% des capacités installées étaient répartie entre deux régions : les Hauts de France et Grand Est (MCTRCT et MTES, 2019, p. 7).

La territorialisation de l’éolien apparaît ainsi comme un enjeu de premier plan. Or, les recherches bibliographiques font apparaître que le système français souffre d’un déficit de planification. Le manque d’efficacité des outils pour définir des zones d’implantation potentielles claires bien en amont des projets, en concertation avec les citoyens, est une vraie difficulté. Les Schéma régionaux éoliens (SRE) ont presque tous fait l’objet de recours devant le Conseil d’Etat, et 14 d’entre eux ont été annulés, notamment en raison d’un défaut d’évaluation environnementale (Souchay pour Reporterre, 2017).

Au niveau régional, les campagnes anti-éolien de certains élus locaux (conduisant jusqu’au moratoire), cherchant à renverser la tendance initiée dans les années passées, font office d’exemples éloquents. En l’absence de planification, et donc de cohérence, les projets ont souvent été trop éparpillés (Bretagne), ou au contraire concentrés (Haut de France, Aveyron), d’où un sentiment de saturation ou de mitage, reconnu par le Conseil d’état lui-même (Fabrégat pour Environnement & techniques, 2018). Cela pose la question de la « *répartition socio-spatiale des coûts et des bénéfices* » qui interroge la « *logique éventuellement cumulative de relégation et de concentration des risques et nuisances au sein de territoires socialement défavorisés* » (Barbier et Nadaï, 2015, pp. 11-12). De plus, l’implantation de l’éolien est dans certains cas livrée à l’arbitraire du politique, empêchant ainsi une réelle intégration des éoliennes sur le long terme, puisque les projets peuvent être sans cesse remis en cause, laissant les élus parfois démunis.

Dans ce chapitre, nous expliciteront tout d’abord les différents documents et outils d’urbanisme utilisés pour la planification locale de l’éolien terrestre, leurs liens, relations d’opposabilité et de manière générale leur complexité. Nous reviendrons ensuite sur l’échec des dernières tentatives de planification, avant de nous concentrer sur les différents enjeux clés que nous avons identifiés : la visibilité des éoliennes, la répartition spatiale des parcs, leur design pour une meilleure intégration paysagère, avant de terminer par la perspective du « repowering » et par les différentes dynamiques identifiées.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Plusieurs tentatives de planification de l'éolien terrestre ont eu lieu, et certaines sont toujours en cours au niveau local, via des documents d'aménagement et d'urbanismes locaux. Si l'accent local de la planification pourrait être positif, les relations entre les différents documents et outils sont relativement complexes, et ils ne sont pas toujours très contraignants pour l'éolien terrestre. Les enjeux principaux se situent autour de la visibilité des éoliennes, de la répartition spatiale des parcs, et de leur design. La perspective du repowering pourrait également résoudre certaines difficultés de planification.

a. Un agencement institutionnel complexe pour la planification territoriale

Le document « Eolien et urbanisme, guide à destination des élus » édité par le ministère de la transition écologique en 2019 rappelle le cadre de planification dans lequel s'inscrit l'éolien en France. Celui-ci est complexe, fait d'un agencement de plusieurs documents respectant à la fois une hiérarchie des normes (du national au local) mais également des principes d'opposabilité. Comme l'expliquent François-Mathieu Poupeau et Benoit Boutaud, « *l'articulation entre la SNBC et la PPE, d'une part, les SRADDET, d'autre part, reste encore largement à construire* » (2021, p. 34).

Au niveau national, les objectifs fixés par la loi LETCV (Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte) du 17 août 2015 sont déclinés filière par filière dans la PPE (programmation pluriannuel de l'énergie).

[La planification régionale de l'éolien terrestre en France](#)

Au niveau régional, deux documents traitent de l'éolien. Le schéma le plus intégratif est probablement le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, et de développement durable et d'égalité des territoires), qui englobe la politique énergétique locale mais pas uniquement. Leur adoption est récente, entre 2019 à 2021 pour la plupart des régions. Cependant, toutes les régions ne sont pas concernées : la Corse⁴⁹, l'Île de France⁵⁰ et les territoires ultra-marins⁵¹ ne sont pas couverts par un SRADDET. Les SRADDET intègrent plusieurs documents préexistants, dont les SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) et le Schéma régional d'aménagement et d'égalité des territoires (SRADT). Il se compose d'un rapport de synthèse (état des lieux, enjeux, objectifs, cartes), d'un fascicule exposant des règles générales et d'annexes diverses. Ces différentes parties ne sont pas soumises au même niveau d'opposabilité dans les documents d'urbanisme inférieurs : dans le fascicule, seules les règles générales sont opposables dans un rapport de compatibilité avec les documents inférieurs, et le rapport d'objectifs, lui, doit être pris en compte par ces documents. En revanche, les normes définies dans le SRADDET doivent tout de même s'imposer aux documents locaux d'urbanisme. S'il définit les orientations territoriales stratégiques des politiques énergétiques, dont celles de l'éolien terrestre, le SRADDET ne peut pas entraîner une charge financière subie par les collectivités infrarégionales, au nom du principe de libre administration locale (Poupeau et Boutaud, 2021). La région ne dispose pas des prérogatives pour financer le développement de l'éolien par une politique tarifaire (tarif d'achat, prérogative de l'Etat), ni d'accorder les permis de construire (communes et intercommunalités). Elle peut cependant exploiter et subventionner des projets d'énergie renouvelable, notamment citoyen.

⁴⁹ La Corse est régie par le PADDuC (Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse), en vigueur depuis novembre 2020.

⁵⁰ L'Île-de-France est régie par le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île-de-France).

⁵¹ Certains territoires ultramarins sont régis par des SAR (Schéma d'Aménagement Régional). Les SAR sont élaborés à l'initiative des collectivités d'Outre-mer. Actuellement, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion en sont dotées.

En plus du SRADDET, le S3REnR (Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables) fixe la capacité globale de raccordement. Les S3REnR ne sont pas opposables aux documents d'urbanisme. Ils sont le pendant technique des SRCAE et doivent tenir compte de la PPE. Depuis une ordonnance de 2019⁵², les S3REnR sont séparés des SRADDET, ce qui implique que les stratégies des gestionnaires de réseaux peuvent être différentes des stratégies régionales (Poupeau et Boutaud, 2021).

Encadré 1 : rappel des différents niveaux d'opposabilités entre les différents documents de planification

L'opposabilité désigne l'organisation hiérarchique entre différents documents de planification et d'urbanisme. Cela signifie que chaque document doit respecter les règles ou orientations de documents supérieurs. Il existe trois niveaux d'opposabilité :

- La conformité : c'est le rapport normatif le plus élevé. La règle doit être retranscrite et respectée à l'identique dans le nouveau document. Par exemple, le Plan Local d'Urbanisme doit être conforme avec le code de l'urbanisme.
- La compatibilité : l'esprit de la règle de la norme supérieure ne doit pas être remis en cause. Par exemple, le PLU doit être compatible avec les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). C'est-à-dire qu'il doit traduire les objectifs à son échelle.
- La prise en compte ou cohérence : c'est le rapport normatif le moins contraignant. Il s'agit de ne pas faire obstacle à la norme supérieure. Par exemple, le SCoT doit prendre en compte le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET).

[Des outils d'urbanisme locaux pour planifier l'éolien terrestre](#)

A l'échelle du bassin de vie, ce qui peut représenter l'échelon communal ou intercommunal, différents documents de planification peuvent être mis en place, avec des niveaux d'actions et des hiérarchies particulières.

Pour les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale, ou échelon intercommunal) de plus de 20 000 habitants, le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) comporte un plan d'action pour le développement des EnR. Le PLU(i) doit être compatible avec le PCAET⁵³. Dans un guide à destination des élus, les MTES et MCTRCT recommandent de traiter « *l'acceptabilité sociale des projets éoliens au cours de la concertation d'élaboration du PCAET* » (2019, p. 14). De plus, le PCAET doit être compatible avec les règles générales du SRADDET et prendre en compte ses objectifs.

Le SCoT (Schéma de cohérence territoriale) est un document d'urbanisme qui porte une réflexion à l'échelle d'une aire urbaine, d'un grand bassin de vie, d'emploi et de mobilité. C'est un document intégrateur de nombreux documents de planification supérieurs. Il fait référence pour de nombreuses politiques sectorielles et fixe les orientations fondamentales de l'aménagement et restructurant les

⁵² [Ordonnance n° 2019-501](#) du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d'élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

⁵³ [Article L131-6 du code de l'urbanisme - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](#)

espaces dans le respect des principes de développement durable (maîtrise de l'urbanisation, protection des espaces naturels, options de développement, approche paysagère). Le SCoT doit prendre en compte les objectifs du SRADDET et être compatible avec ses règles générales (obligation de non contrariété aux orientations mais marge de manœuvre). Ce sont cependant ses orientations, traduites dans les PLU(i), qui sont opposables aux projets éoliens, même si cette application n'est pas directe. Certains SCoT s'emparent de la question de l'éolien spontanément, et là encore, les MTES et MCTRCT rappellent que « *la participation effective du public lors de l'élaboration du SCoT est un critère essentiel d'appropriation de l'éolien pour éviter une crispation* » et que cette concertation « *doit se faire au plus près des territoires* » pour favoriser l'acceptabilité des projets (2019, p. 16). Il est également adapté et pertinent pour développer une approche paysagère commune à plusieurs EPCI et une stratégie d'insertion paysagère qui peuvent favoriser l'acceptabilité de ces projets localement (*Ibid.*).

Les PLU et PLUi (Plan Local d'Urbanisme et Plan Local d'urbanisme intercommunal) sont des documents d'urbanisme qui traduisent les projets de développement de la commune ou de l'intercommunalité par des règles et servitudes d'occupation du sol. Ils comprennent un PADD (projet d'aménagement et de développement durable) qui définit les « *orientations générales de protection des paysages, espaces agricoles, naturels et forestiers* » (*Ibid.*, p. 27) ainsi que les réseaux d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Elaborés à l'échelle communale ou intercommunale, ils doivent être compatibles avec le SCoT, et ses orientations et objectifs leur sont opposables. Ils doivent aussi être compatibles avec le PCAET. En l'absence de SCoT, le principe de compatibilité concerne les règles générales du SRADDET. L'échelle du PLU(i) est considérée par les MTES et MCTRCT comme la plus pertinente pour élaborer une stratégie d'intégration éolienne, et ils sont incités à « *prévoir les modalités d'insertions des projets éoliens au regard [de leur] projet de territoire* » (*Ibid.*, p. 27). C'est en effet les orientations du PLU(i) qui sont directement opposables aux porteurs de projet éolien. Les outils des PLU(i) sont également adaptés à une planification locale, avec la définition d'objectifs par thématiques, ou encore de secteurs d'implantations d'éoliennes dans les zonages réglementaires déterminés dans le PLU(i). De plus, cette échelle est considérée comme la plus à même de permettre l'organisation d'une concertation locale efficace et de prendre en compte les enjeux paysagers (*Ibid.*).

Pour tous ces documents, le guide des MTES et MCTRCT insiste sur l'importance des processus de concertation lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification (2019). En effet, associer de manière transparente les associations locales (usagers et environnementales), les porteurs de projets, les habitants et les autres personnes concernées, le plus en amont possible, est une condition essentielle de la réussite des projets éoliens, car elle permet « *un climat apaisé* » à la fois pour les documents et les demandes d'autorisation des projets éoliens (*Ibid.*, p. 26). Finalement, cela permet de limiter les oppositions et contentieux, et donc de favoriser l'acceptabilité de l'éolien terrestre et le déploiement de cette technologie (*Ibid.*).

Enfin, les PNR peuvent intégrer, au moyen de chartes des parcs naturels régionaux, des éléments d'orientation sur les énergies renouvelables et leur intégration dans chaque territoire. Ces chartes sont construites de manière collective, font l'objet d'une enquête publique et formalisent, avec les collectivités concernées, un projet de territoire. Elles doivent être compatibles avec le SRADDET (Fédération des Parcs naturels régionaux, 2019).

Ainsi, il existe de nombreux documents d'urbanisme pour planifier l'éolien terrestre à l'échelle des collectivités locales et territoriales. Cependant, ces documents ont différents niveaux d'opposabilité entre eux, ce qui influe sur la portée de leurs objectifs.

b. Un régime d’opposabilité peu contraignant pour les objectifs de développement des énergies renouvelables

Il faut savoir que les documents locaux d’urbanisme en France qui interviennent à différentes échelles doivent respecter des règles qui leur sont imposées, soit par la loi et les règlements, soit par les orientations d’autres documents dit de rangs supérieurs avec lesquels ils doivent être compatibles, tels que des schémas retranscrivant des stratégies d’aménagement établis à des échelons supérieurs (exemple : le SRADDET). Ce rapport hiérarchique est régi également par le principe d’opposabilité. Il est important de noter que tous les documents ne sont pas opposables et les différentes parties de certains documents peuvent revêtir des niveaux d’opposabilité différents.

Comme exposé à l’encadré 1, il existe trois niveaux d’opposabilité du plus contraignant au moins contraignant selon le document. Le rapport normatif le plus exigeant est la conformité. Lorsqu’un document doit être conforme à une norme supérieure, l’autorité qui l’établit ne dispose d’aucune marge d’appréciation. Elle doit retranscrire à l’identique dans sa décision la norme supérieure, sans possibilité ou marge d’adaptation. La conformité relève donc de l’application stricte de la règle supérieure. Ce n’est pas le cas de la compatibilité, qui implique une obligation de non contrariété aux orientations fondamentales de la norme supérieure, en laissant une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les orientations des documents ou normes supérieures. Enfin, la prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des motifs justifiés (MTES et MCTRCT, 2019). Selon le Conseil d’État, « la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales [...] sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt de l’opération envisagée et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010) » (Centre de ressources Trame Verte et Bleue, 2016).

Le schéma ci-dessous présente les différents rapports d’opposabilité qui lient les documents de planification et d’aménagement portant sur les sujets climat, air, et énergie.

Figure 8 : Schéma présentant les rapports de compatibilité entre les documents d’urbanisme et de planification portant notamment sur la stratégie Climat, air et énergie. Source : ADEME, Territoires & Climat, 2022

En rentrant dans le détail de ces rapports d'opposabilité, on peut éclaircir certaines règles concernant ces documents.

D'une part, les SRADDET contiennent, comme vu précédemment, des mesures favorables au développement des EnR. Leur inscription dans des documents de planification plus locaux comme les SCoT et les PLU(i) s'inscrivent dans un rapport qui traduit une hiérarchie entre les différents documents, régi par le principe d'opposabilité. Vis-à-vis des règles générales des SRADDET, les PCAET, les SCoT et PLU ainsi que les S3REnR, s'inscrivent dans le respect du principe de compatibilité, et non pas de conformité. En ce qui concerne les objectifs moyens et long termes des SRADDET, ce rapport est encore moins contraignant, car ceux-ci doivent être pris en compte dans les PCAET, les SCoT et les PLU, soit le niveau d'opposabilité le moins exigeant. Par contre, les S3REnR ne sont pas opposables aux documents d'urbanisme. Cependant, ils sont liés par un rapport d'opposabilité aux SRADDET par prise en compte des objectifs de ces derniers.

Les PCAET, qui comportent un plan d'action en matière de développement des énergies renouvelables, ainsi que les SCoT s'imposent au PLU dans un rapport de compatibilité. Cependant, en ce qui concerne le rapport entre PCAET et SCoT, c'est bien « *le PCAET [qui] doit prendre en compte le SCoT (inversement par rapport à ce qui était appliqué jusque-là au titre de la loi Grenelle 2)* » (Territoires & Climat, « Une diversité de démarches pour une diversité de territoires », 2022).

Selon le code général des collectivités territoriales, les SCoT (et en absence de SCoT, les PLU) prennent en compte les objectifs des SRADDET et doivent être compatibles avec les règles générales de ces derniers. Selon le guide « Eolien et urbanisme » des MTES et MCTRCT :

« Ce sont bien les orientations des SCoT traduites dans les PLU(i) qui seront opposables aux projets éoliens in fine au moment de l'instruction de l'autorisation environnementale. Dans tous les cas, c'est le PLU qui trouvera à s'appliquer aux projets d'implantation d'éoliennes. Le code de l'urbanisme ne prévoit en effet aucune application directe du SCoT aux projets⁵⁴ » (2019, p. 16).

Ainsi, l'échelle des SCoT semble être la plus pertinente pour la mise en œuvre de la planification de l'éolien terrestre, car leurs orientations s'appliquent le plus directement aux projets éoliens. Le SCoT reste cependant dépendant des documents supérieurs avec lesquels il ne peut pas être en contradiction. Globalement, l'enchevêtrement de tous ces documents et normes est très complexe, ce qui peut expliquer en partie les difficultés de la planification de l'éolien terrestre.

c. Des difficultés chroniques vis-à-vis de la planification spécifique de l'éolien en France

Le système français souffre d'un déficit de planification. Le manque d'efficacité des outils pour définir des zones d'implantation potentielle claires bien en amont des projets, en concertation avec les citoyens, est une vraie difficulté. Pourtant, plusieurs tentatives de planification ont été menées par le passé.

[Dès 2005, une proto-planification via les ZDE \(zones de développement éolien\)](#)

Au début des années 2000, la directive européenne du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité d'origine renouvelable fixait des objectifs ambitieux aux Etats membres. Cela a conduit la

⁵⁴ Le guide précise tout de même en bas de page : « À l'exception des projets commerciaux les plus importants » sans plus d'explication.

France à prendre comme engagement de passer de 15 à 21% de part d'EnR dans sa consommation d'électricité à horizon 2010, ce qui supposait d'accueillir entre 5000 et 10 000 éoliennes sur le territoire (DDE d'Indre et Loire, 2009). La France avait déjà mis en place deux mesures favorables au développement des EnR dans la loi du 10 février 2000 : l'obligation d'achats par EDF de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi qu'un tarif prédéfini d'achat. Lancés sans aucun dispositif de planification (Nadaï et Labussière, 2011, p. 1), les promoteurs se sont lancés à la recherche de lieux d'implantation de manière erratique. Pour faire face à la vague des projets éolien à instruire, les services déconcentrés de l'Etat se sont mis à produire des documents de planification et des outils d'instruction (permis de construire, étude d'impacts sans pour autant faire fonction de régulation territoriale (*Ibid*)). Deux ans plus tard, une circulaire ministérielle du 10 septembre 2003, relative à la promotion de l'énergie éolienne terrestre invitait les préfets à « *faciliter la concrétisation rapide de projets éoliens en veillant, à travers l'évaluation préalable, la concertation et la large participation du public, à garantir l'ensemble des intérêts concernés* » (circulaire citée dans DDE d'Indre et Loire, 2009, p. 11).

Parfaitement en ligne avec cette dynamique, les Zones de développement de l'éolien (ZDE) sont créées par la loi POPE du 13 juillet 2005, avec pour objectif d'impliquer les collectivités locales dans la planification et la maîtrise des projets éoliens sur leur territoire (Roussel, 2015) en contrôlant leur implantation afin notamment de limiter le mitage du territoire du à la multiplication des petits projets (Izembard, 2007). La mise en place de ces zones s'accompagnait d'un mécanisme incitatif et impératif : à l'époque, seules les éoliennes situées dans les ZDE bénéficiaient du tarif d'achat EDF. Proposées par les communes (avec une forte incitation à encourager le portage intercommunal), arrêtées par le préfet, les ZDE n'étaient cependant pas soumises à l'enquête publique et elles n'étaient pas liées aux documents d'urbanisme par un lien d'opposabilité. Les ZDE devaient ainsi « *inciter les collectivités à participer à cette forme de production décentralisée d'énergie tout en prenant en compte la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés* » (DDE d'Indre-et-Loire, 2009, p. 12).

Avec l'instauration des SRE (Schéma régionaux éolien) en 2010, les ZDE sont devenues redondantes et ont été supprimées en 2013 par la loi n° 2013-312, dite Brottes.

L'annulation massive des SRE à partir de 2014 et l'échec des tentatives de planification

Prometteuse, la mise en place des SRE a pourtant elle aussi été mitigée. Conçus à une maille régionale, leur but est de définir des zones d'implantation favorables à l'éolien, en conciliant les objectifs de la politique énergétique avec les contraintes d'urbanisme, de patrimoine et d'environnement. Ainsi, les SRE étaient adossés aux anciens SRCAE (Schéma Régionaux Climat Air Energie). Ils ont pourtant fait l'objet d'une « appréciation disparate d'une région à une autre » (MTES et MCTRCT, 2019, p. 9) et ont presque tous fait l'objet de recours devant le Conseil d'Etat⁵⁵. Au total, au moins quinze d'entre eux ont été annulés, notamment pour « défaut d'évaluation environnementale » pour l'ancienne région du Languedoc-Roussillon (Souchay pour Reporterre, 2017). Depuis la loi NOTRe et la mise en place des SRADDET, les SRCAE ont été absorbés dans ces nouveaux schémas, et les SRE avec eux. Seuls sont conservés les SRE des Régions Corse et Ile de France. Si le guide des MTES et MCTRCT reconnaissent l'intérêt de consulter ces documents pour alimenter la réflexion locale, ils recommandent de ne pas perdre de vue ces limites (2019).

⁵⁵ Suite à une saisine du Conseil constitutionnel suite à une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) faisant l'objet de la [décision n° 2014-395](#) du 14 mai 2014.

Parce que les Zones de Développement Éolien (ZDE) ont été programmées cinq ans après l'adoption des tarifs d'achat (politiques publiques financières visant à favoriser le développement de la technologie), Nadaï et Labussière parlent d'une « *planification à rebours* » (2010, p. 60) pour l'éolien terrestre. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une absence totale de planification : il n'existe pas à ce jour de document cadre définissant des principes directeurs pour la filière. Les ZDE et les SRE se sont soldés tous deux par un échec, ce qui mène au développement de la filière à travers son seul critère économique comme principe directeur et les sentiments de saturation que nous avons évoqués auparavant. Le manque d'efficacité des outils pour définir des zones d'implantation potentielle claires bien en amont des projets, en concertation avec les citoyens, est donc une vraie difficulté pour l'acceptabilité de l'éolien terrestre et sa planification.

Ainsi, si la planification a été jusqu'ici globalement un échec, plusieurs documents sont exploitables aujourd'hui et sont amenés à être utilisés pour réfléchir à une meilleure planification et une meilleure répartition spatiale des éoliennes, notamment les SCoT. Cela permettrait de favoriser l'acceptabilité des projets.

d. Un enjeu fort autour de la visibilité des projets

L'un des objectifs forts de la planification des projets éoliens est une répartition harmonieuse des projets dans les territoires. En effet, elle fait écho aux critiques liées au sentiment de saturation dans certaines régions, autour plus particulièrement des questions de paysage, liées à une trop grande visibilité des éoliennes dans certains territoires.

[Eoliennes et transformation des paysages](#)

L'une des principales critiques adressées à l'éolien, nous l'avons vu, est son impact visuel fort sur le paysage. Un des enjeux de la planification est d'arriver à une répartition spatiale des projets perçue comme juste, et d'éviter le sentiment de saturation et de défiguration de certaines communautés.

La Convention Européenne du Paysage définit le paysage comme « *une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations dynamiques* » (cité dans le guide du MTE, 2020, p. 35). Ainsi, la définition donnée par la Convention « *ne couvre donc pas seulement les « aspects visuels » du paysage, mais bien le territoire « tel que perçu par les populations »* » (*Ibid.*, p. 35). En effet, les activités humaines transforment profondément ces paysages, notamment par « *les évolutions des techniques de production agricole, sylvicole, industrielle et minière et des pratiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de transport, de réseaux, de tourisme et de loisirs, et, plus généralement, les changements économiques mondiaux* » (*Ibid.*, p. 35).

Les éoliennes font donc partie des aménagements, techniques et énergétiques, qui transforment les paysages. En introduisant de nouveaux objets de dimensions exceptionnelles, les parcs éoliens introduisent de nouveaux rapports d'échelle, car ils sont visibles de très loin et ne peuvent pas être dissimulés (*Ibid.*). Ainsi, le Ministère recommande dans les études liées à l'implantation d'un nouveau parc, de bien prendre en compte les impacts sur le paysage de ce dernier afin de répondre aux questions suivantes : « *quelle est la capacité d'accueil d'un paysage à recevoir des éoliennes ?* » et, si cette capacité ou potentiel d'accueil existe, « *Comment implanter des éoliennes dans un paysage de manière harmonieuse et partagée ?* » (*Ibid.*, p. 35).

Une approche quantitative du paysage : échelles, distance...

Les notions de visibilité et de covisibilité (développé dans la note relative à la réglementation liée au patrimoine) témoignent d'une approche quantitative du paysage. La visibilité existe à partir du moment où un « *observateur à la possibilité de voir tout ou une partie des éoliennes d'un parc depuis un espace donné* » (MTE, 2020, p. 38).

Différents paramètres régissent cette visibilité. Premièrement, la distance entre l'observateur et l'éolienne doit être prise en compte en fonction de la taille relative de l'objet, les plans successifs visibles, et les conditions de nébulosité. Deuxièmement, la présence d'obstacles visuels entre l'observateur et l'éolienne doit être notée relief, végétation, ou constructions.

Toujours selon le MTE, la visibilité peut être de plusieurs natures : « *totale (éolienne entièrement visible), partielle (éolienne visible uniquement en partie), filtrée (éolienne visible à travers un masque visuel végétal par exemple), permanente ou intermittente (selon que l'on voit le mât et la nacelle ou seulement les pales), etc.* » (2020, p. 38).

Ainsi, le paysage visible témoigne donc bien de cette approche quantitative du paysage par comparaison avec le paysage perçu qui lui témoigne d'une approche qualitative (voir le chapitre « Culture, lieux et identités »). En ce qui concerne l'éolien et le paysage visible, il s'agit bien de déterminer notamment ce que l'on voit et dans quelle proportion (taille, distance, pourcentage d'occupation du champ visuel) mais aussi depuis quel endroit l'on voit les éoliennes (MTE, 2020).

Le rapport d'échelle

Dans le guide du MTE, l'échelle est définie comme « *une notion de dimension donnée par l'observation des éléments composant le paysage* » (2020, p. 36). Elle peut être appréciée de deux manières. L'appréciation verticale permet de prendre en compte le rapport de dimensions entre deux ou plusieurs objets. Elle permet de prendre l'échelle des objets composant les paysages depuis un point d'observation. Enfin, l'appréciation horizontale permet d'analyser le rapport d'échelle en fonction de la distance qui sépare les différents éléments du paysage (MTE, 2020).

L'effet de distance

La perception visuelle d'un objet vertical (en l'occurrence une éolienne), c'est-à-dire sa proportion dans le champ visuel humain, suit une courbe asymptotique selon l'éloignement de cet objet (MTE, 2020). Ainsi, selon cette asymptote, « *la taille perçue des éoliennes décroît très rapidement avec la distance* » (Agence Vu d'ici, 2017, p. 9). De 0 à 1km la verticalité de l'ouvrage le rend très présent, chaque éolienne est perçue individuellement. De 1 à 3 km, on a un début de perception d'ensemble et l'émergence visuelle d'une notion de parc. Entre 3 et 10km, le parc se fond dans le paysage progressivement, et au-delà de 10km, les éoliennes sont masquées par des éléments de paysages autres.

Par ailleurs, la fréquence des bonnes conditions de visibilité (transparence de l'air) diminuent avec la distance, alors que la possibilité d'existence de premiers et seconds plan occultant l'éolienne va augmenter (MTE, 2020).

Ce rapport d'échelle est primordial, et vient souligner l'importance de sa bonne interaction avec les autres éléments paysagers : ligne de fuite, courbes, voies de circulation afin de garantir une bonne lisibilité du paysage. Mais, souvent pour des questions financières, les territoires se trouvent en difficulté pour mener ce type de réflexion. C'est le constat formulé par le groupe de travail éolien du MTE (2018) qui dénote un déficit d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les territoires qui souhaitent s'engager dans

des réflexions sur la transition énergétique. Pour répondre en partie à cette difficulté, le MTE a souhaité organiser l'assistance à maîtrise d'ouvrage et également mettre en œuvre une collaboration avec l'ADEME afin que cette dernière puisse financer une partie de ces travaux.

Il y a donc de forts enjeux autour de la visibilité des éoliennes, qui sont cruciales à prendre en compte pour la planification afin d'éviter une saturation visuelle de certains territoires. De manière complémentaire, la question de la répartition spatiale des parcs éoliens est un autre volet à prendre en compte pour une planification optimale de l'éolien terrestre.

e. Quelle répartition spatiale des projets ?

Au prisme de ces considérations paysagères, les questions de spatialisation des parcs éoliens sont très prégnantes dans les débats. Une meilleure répartition spatiale des projets pourrait être une solution à ces problématiques.

La localisation des parcs est importante et appelle un traitement de ce sujet par des professionnels du paysage afin d'étudier la mise en relation des éoliennes avec les autres éléments du paysage : la topographie, l'hydrographie, l'occupation des sols, les formes et l'organisation de l'habitat et de la végétation (Agence Vu d'ici, 2017).

Dans cette étude, les éoliennes sont décrites comme pouvant être perçues comme des « *composantes paysagères dans la mesure où leur présence, leur organisation et la perception que l'on en a (visibilité, références culturelles...)* va intervenir sur la définition du paysage » (*Ibid.*, p. 5). De plus, en l'absence de planification, et donc de cohérence, les projets ont souvent été ou trop éparpillés (Bretagne), ou au contraire concentrés (Haut de France, Aveyron), d'où un sentiment de « saturation » (Fabrégat, 2018).

Les administrations en charge de délivrer les permis de construire des parcs éoliens font face à la difficulté de maîtriser les densités d'éoliennes dès lors qu'un développeur obtient l'autorisation de s'installer sur un territoire. Les services de l'Etat n'ont pas les moyens juridiques pour réguler la construction de nouvelles éoliennes sur ce même territoire par d'autres développeurs éoliens. La seule limite étant la possibilité de raccordement au réseau. La densification de l'éolien sur un terrain transforme la façon de penser le paysage. Ainsi, il ne s'agit plus d'intégrer une infrastructure d'exception, puisque densifiée, elle n'est plus exceptionnelle.

[Le risque de saturation visuelle](#)

Dans les conclusions d'une étude menée dès 2007 sur le sujet de la saturation en région Centre, l'ancienne DREAL déterminait que le risque de saturation est mis en évidence dans des régions caractérisés par des paysage de grandes plaines avec des éoliennes potentiellement visibles jusqu'à 15km, comme c'est le cas dans la Beauce ou la Champagne berrichonne (Bonneaud et Morinière, 2007).

La saturation ne peut se définir que par une densité d'éoliennes (DREAL Hauts de France, 2019) mais peut être déterminée de manière quantitative via un seuil d'alerte couplé à une approche qualitative permettant de mettre en évidence un effet d'encercllement, qui peut devenir insupportable (*Ibid.*). Les différentes structures déconcentrées de l'état ont développé des outils de modélisation permettant de déterminer quantitativement la saturation visuelle d'un territoire et ce notamment via différents indices. L'indice d'occupation de l'horizon cumule les angles de vision occupés sur une vision fictive à 360 degrés. L'indice de densité sur l'horizon occupé doit être lu en complément du premier car la densité n'est pas forcément alarmante si le regroupement d'éoliennes a lieu sur un secteur faible. Enfin,

l'indice d'espace de respiration, qui est calculé en fonction du champ de vision fixe d'un humain (50 à 60°) ainsi que du champ mobile du regard (120 à 160°).

La DREAL des Hauts-de-France relève par ailleurs qu'au-delà de la problématique quantitative, il existe bien une problématique qualitative, celle du sentiment de saturation, qui repose sur la composition des parcs éoliens sur les territoires et du dialogue avec les composantes structurantes du paysage. Ainsi, les recommandations de la DREAL des Hauts-de-France reposent sur une vérification systématique de ce risque d'encerclement des lieux de vie, ainsi que le ménagement d'une zone de respiration d'au minimum 90° autour de ces derniers. En janvier 2017, le Conseil d'Etat a confirmé la décision de la préfecture du Pas-de-Calais de refuser l'implantation d'un parc au motif de la saturation visuelle (Fabrégat, 2018).

[Le risque de mitage territorial renforcé par les parcs](#)

Une autre problématique forte ressortant des débats autour de la répartition dans l'espace des projets éolien repose sur le mitage du territoire qu'ils créent. Selon la fédération nationale des CAUE (Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement), le mitage est « [un] *processus d'urbanisation clairsemée de l'espace rural, il résulte d'une urbanisation établie sans continuité visuelle avec les noyaux de l'habitat rural et sans créer un nouveau tissu continu* » (2021). Le site du MTE inscrit le fait d'éviter le mitage du territoire comme un enjeu du développement de la filière éolienne (au même titre que la densification excessive comme mentionnée dans le paragraphe précédent) (2022).

Par ailleurs, cette répartition fait apparaître une dimension de justice territoriale, et fait écho à la question de la « *répartition socio-spatiale des coûts et de bénéfices* » évoquée plus haut (Barbier et Nadaï, 2015, p. 11-12)

[Existe-t-il des terrains d'installation à privilégier ?](#)

L'approche patrimoniale et réglementaire de la France en matière de développement éolien peut encourager des réflexions de localisation favorables à l'éolien. En effet, Ellis et Ferraro mentionnent des études suggérant une localisation préférentielle des parcs dans des zones où les éoliennes pourraient avoir un impact positif sur des paysages considérés comme de basse qualité et des espaces stigmatisés, comme les abords routier et de transport ferroviaire, les zones industrielles (2016).

A ce titre, Barbier et Nadaï (2015) évoquent notamment les risques de reproduction d'inégalités socio-territoriales existantes et d'une répartition des inconvénients entre les territoires perçue comme injuste et qui ferait cumuler les risques et nuisances dans les territoires socialement défavorisés. Ils mentionnent les travaux de Robert Bullard, présenté comme un des théoriciens majeurs de la justice environnementale aux Etats-Unis. Il a notamment évoqué les questions d'injustices raciales aux Etats-Unis, avec une forme de NIMBY de la part des classes moyennes américaines blanches qui provoque une accumulation des équipements sur les territoires habités principalement par des minorités afro-descendantes.

Il convient notamment de mentionner que tous les individus ne disposent pas des mêmes ressources et compétences leur permettant de se mobiliser sur des projets, ce qui est un autre facteur de reproduction des inégalités socio-territoriales (Barbier et Nadaï, 2015). Il est donc important de trouver des outils pour intégrer le parc dans son territoire.

Une répartition spatiale convenable des projets est donc une des clés de l'acceptabilité sociale de cette technologie. Cela permettrait de réduire les sentiments de mitage et de saturation de certains

territoires, et de mieux répartir les bénéfices et coûts de l'implantation de cette technologie. Mais la répartition spatiale, si elle est importante, n'est pas le seul élément d'intégration possible d'un parc dans son territoire : un design de parc adapté au territoire d'implantation peut aussi être un outil à exploiter.

f. Le design du parc : un élément d'intégration paysagère majeur

Intégrer le parc dans son environnement et son paysage est considéré comme un outil potentiel d'acceptabilité. En effet, l'impact visuel et paysager d'un parc et son lien avec l'acceptabilité des projets est un sujet complexe à appréhender (Wolsink, 2007 dans Ellis et Ferraro, 2016). L'impact du design du projet au sens du choix du type de turbines, de leur taille, de leur couleur, revient régulièrement dans les débats. Sur ce sujet, Ellis et Ferraro écrivent que bien que de nombreuses études aient été menées sur les sujets de l'apparence des turbines et leur degré d'influence en matière d'impacts visuels, ces études n'ont jamais été synthétisées ni mises en perspective afin d'exposer un lien avec l'acceptabilité ou les postures d'opposition (2016).

Des recommandations concernant la composition des parcs peuvent également être formulées par les spécialistes de l'aménagement afin de parvenir à une meilleure insertion paysagère des parcs comme la composition des alignements (simples de préférences) ou un écartement régulier des machines pour éviter une impression de désorganisation.

Un design de parc adapté au territoire d'implantation est donc une possibilité pour les intégrer correctement dans leur environnement et les paysages alentour. Cependant, peu d'études permettent de conclure avec certitude sur son efficacité, et cet outil ne peut pas régler tous les problèmes d'acceptabilité rencontrés par les parcs éoliens. Un autre outil semble, lui, plus prometteur : la perspective de renouvellements importants de plusieurs parcs déjà en service, ou « repowering ».

g. Le renouvellement ou « repowering » des parcs : un enjeu d'avenir aux nombreuses incertitudes

Un autre élément à prendre en compte dans les planifications est la possibilité du renouvellement des parcs existants, ou « repowering ». En effet, avec environ 2GW de puissance installée (ADEME, rapport final, 2017) arrivant en fin de contrat d'achat dans les prochaines années (sur un total d'environ 19GW début 2022⁵⁶), l'enjeu du repowering gagne en importance et pourrait représenter « *la moitié des investissements en 2050* » (*Ibid.*, p. 272).

L'opportunité du repowering se situe dans la possibilité d'installer des éoliennes bien plus puissantes sur des sites déjà dotés de cette technologie et d'en augmenter le rendement, facilitant l'atteinte des objectifs de transition énergétique. Cela présente un intérêt important sur un territoire français comportant beaucoup de zones protégées où l'implantation d'éoliennes est proscrite ou très compliquée. Une instruction du gouvernement datant de juillet 2018⁵⁷ précise les contours du renouvellement. Elle distingue cinq types de renouvellement possibles : remplacer des éoliennes, au même emplacement, par un autre modèle de même dimension, par un modèle de même hauteur mais aux pales plus longues, ou un modèle d'éolienne plus haute, remplacer et déplacer les éoliennes dans le parc, ou enfin ajouter de nouveaux mâts dans le parc. Dans tous les cas, ces opérations peuvent, à

⁵⁶ MTE (2022). Stat Info Energie n° 459 : éolien, premier trimestre 2022. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/459>

⁵⁷ [Instruction du Gouvernement du 11 juillet 2018](#) relative à l'appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres.

l'appréciation du préfet et sur avis éventuel des collectivités territoriales concernées, faire l'objet de régimes d'autorisations plus ou moins stricts, notamment une nouvelle demande d'autorisation environnementale dans le cas de modifications considérées comme substantielles (article L. 181-14 du code de l'environnement). Tous les cas de figure, à l'exception du remplacement par un modèle de dimensions identiques, y sont donc potentiellement soumis.

Le renouvellement apparaît comme un moyen de contenir l'inacceptabilité de la technologie, car le remplacement des anciennes installations par des installations plus performantes sur les sites où sont déjà implantées les éoliennes pourrait limiter « *les risques d'oppositions locales de type "Nimby"* » (Smadja, 2020). En effet, les nouvelles turbines se situeraient dans des endroits où la population est déjà habituée à la présence des éoliennes, ce qui permettrait d'optimiser les sites existants en assurant une « *meilleure cohabitation avec les populations et le milieu environnant* » (ADEME, rapport final, 2017, p. 23). Ainsi, le repowering permettrait « *d'augmenter le productible de parcs existants sans nécessairement augmenter le nombre, ni la taille des éoliennes, et par conséquent sans nécessairement augmenter leur impact sur les paysages, les activités aériennes et l'environnement* » (*Ibid.*, p. 286), voire de réduire certains impacts grâce à des technologies nouvelles. Cela permettrait aussi de réduire les coûts de maintenance.

D'un autre côté, il n'y a aucune garantie que le repowering puisse se faire sans difficultés. En effet, en cas de nécessité d'une nouvelle demande d'autorisation environnementale, le projet de renouvellement n'est pas à l'abri d'oppositions ou de recours. C'est potentiellement le cas pour les éoliennes remplacées par des éoliennes de dimension plus importantes, en raison des impacts supplémentaires induits par ces nouvelles dimensions, de la même manière que pour les projets de nouveaux parcs. Les projets de renouvellement sont donc aussi soumis à des risques de remise en question profonde, voire d'abandon. De plus, si le parc a déjà bénéficié d'un mécanisme de soutien économique, il ne pourra pas en bénéficier à nouveau, ce qui peut éventuellement fragiliser certains modèles économiques et la rentabilité des renouvellements. Enfin, les contraintes spécifiques à chaque site et projet, notamment la présence de nouvelles infrastructures dans les zones des parcs en renouvellement (par exemple, télécommunications, aéronautiques, ou militaires) pourrait empêcher le renouvellement des éoliennes (Smadja, 2020).

En Allemagne, où la production de renouvelables est plus ancienne, le repowering est plus avancé qu'en France. Par exemple, le parc d'Eckolstädt géré par EDF Renouvelables, mis en service en 1999, était composé initialement de 11 turbines de première génération, pour une capacité initiale de 14,5 MW. Après l'obtention d'un nouveau permis de construire fin 2016, il a été entièrement démantelé début 2018. Les composantes des machines ont été majoritairement recyclées et les fondations concassées pour servir de remblais dans les plateformes du nouveau projet et dans les routes d'accès. 10 éoliennes de nouvelle génération (soit une de moins) ont ensuite été érigées sur le site. La puissance du nouveau parc a ainsi été augmentée de 20 MW (Deboyser, 2020). Mais en France, des projets de repowering commencent à voir le jour, parfois même dans des conditions extrêmes. C'est par exemple le cas du parc de Cham Longe, en Ardèche, régulièrement mis à l'arrêt à cause des conditions parfois extrêmes, notamment en hiver, auxquelles il est soumis du haut de ses presque 1 500 m d'altitude. Très exposé au vent, au froid et au givre, il a connu un vieillissement précoce et des arrêts fréquents. Ainsi, le repowering, en augmentant la hauteur et la puissance des éoliennes et en renforçant ses composantes pour les rendre plus résistantes aux conditions extérieures (par exemple, des technologies de chauffage des pales pour réduire la fréquence d'arrêts), pourra permettre un gain de production de jusqu'à 80 % (*Ibid.*). Il a de plus été financé en partie par du financement participatif, ce qui apportera des retombées

au territoire d'implantation (voir les chapitres « gouvernance » et « facteurs économiques et sociaux »). D'autres projets sont à l'étude en France pour les prochaines années.

Ainsi, le repowering ou renouvellement est prometteur, et semble apporter beaucoup de solutions aux problèmes d'acceptabilité régulièrement rencontrés. Pour autant, de nombreuses incertitudes persistent, car nous n'avons pas encore beaucoup de recul sur ces expériences.

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Les différents éléments évoqués sur la planification de l'éolien terrestre permettent d'identifier plusieurs dynamiques d'évolution.

D'une part, le développement de la planification de l'éolien terrestre au niveau local semble être une dynamique positive pour le déploiement de cette technologie. En effet, si la planification est réalisée dans une logique de concertation voire de co-construction avec la population et les différents acteurs locaux, elle peut permettre de mieux prendre en compte les intérêts et spécificités de chaque territoire, et de mettre en œuvre une meilleure intégration, notamment paysagère, des éoliennes dans le territoire d'implantation. Cela pourrait répondre positivement à plusieurs facteurs d'inacceptabilité évoqués jusqu'ici, notamment l'impression d'une saturation ou d'une mauvaise répartition spatiale des éoliennes sur certains territoires, le sentiment que les décisions sont imposées aux acteurs locaux, la dégradation du paysage et du patrimoine, et de manière plus générale le sacrifice des intérêts locaux sur décision d'acteurs extérieurs. En ce sens, la généralisation de la planification à l'échelle locale semble être une dynamique positive pour le déploiement de l'éolien terrestre et son acceptabilité. Le ministère compte notamment sur les SCoT pour décliner des orientations en matière d'implantation plus opérationnelle des éoliennes, au-delà des visions plus stratégiques portées par les SRADDET et les PCAET. Cela peut prendre la forme de réalisation d'études propres, ou de réintroduction des secteurs des schémas éoliens. Le guide rappelle que « *la participation effective du public lors de l'élaboration du SCoT est un critère essentiel d'appropriation de l'éolien pour éviter une crispation lors de la délivrance ultérieure de l'autorisation. La concertation pour être réelle doit se faire au plus près des territoires* » (MTES et MCTRCT, 2019, p. 16). Ainsi, le SCoT est positionné comme un document intégrateur de nombreuses politiques sectorielles. Par ailleurs, l'échelle du SCoT apparaît comme pertinente pour développer une stratégie paysagère dans le cadre de la précision des localisations ou des objectifs pris. Comme il est réalisé à l'échelle du bassin de vie, les MTES et MCTRCT expriment leur confiance dans la possibilité du développement d'une stratégie d'insertion paysagère grâce aux SCoT (2019). De plus, comme nous l'avons vu dans le chapitre environnement, d'autres outils locaux de réflexion sur les zones d'implantation existent, notamment au niveau de certains PNR.

Cependant, il est encore difficile de tirer des conclusions formelles à ce stade, car les documents servant de support à cette planification territoriale, notamment les SRADDET et PCAET, sont pour la grande majorité encore en construction ou mis en œuvre depuis trop peu de temps pour disposer d'un bilan définitif. De plus, les autres tentatives locales, comme les SRE, se sont soldées par un échec. Même si les SRADDET et PCAET semblent plus intégrateurs que le seul éolien terrestre, ce qui peut favoriser la réflexion en termes de projets de territoires, il n'est pas garanti que cette tentative ne soit pas non plus un échec. Il faudra donc attendre quelques années pour en mesurer les effets réels.

De l'autre, la possibilité du renouvellement et du repowering semble aussi être une solution technologique prometteuse pour la planification et le déploiement de l'éolien terrestre. Cela pourrait permettre de favoriser le déploiement de l'éolien terrestre et d'atteindre les objectifs de la PPE et de la transition énergétique, avec des enjeux d'acceptabilité plus facilement gérables. En effet, ils se situent sur des zones déjà aménagées pour l'éolien terrestre, où les effets sur la biodiversité et l'environnement sont déjà bien connus, dans des endroits où la population est déjà habituée à l'éolienne. Le renouvellement de parcs vieillissants apparaît donc comme une solution importante et à privilégier lorsque c'est possible. Cependant, là encore de nombreuses incertitudes existent sur l'acceptabilité réelle de ces nouvelles infrastructures, particulièrement lorsqu'elles sont soumises à une nouvelle

demande d'autorisation environnementale en raison d'un redimensionnement à la hausse. Des éoliennes plus grandes ou avec une plus grande envergure présentent en effet des risques sur l'environnement potentiellement plus grands, et risquent aussi d'être davantage visibles, ce qui peut favoriser les oppositions à leur encontre et la mise en difficulté des projets de la même manière que pour les nouveaux parcs. La tendance, pour ces projets, semble être de raisonner au cas par cas. L'ouverture du renouvellement à la participation citoyenne pourrait être un facteur d'acceptabilité, en vertu des éléments présentés dans le chapitre sur la gouvernance. Enfin, le renouvellement et repowering des parcs reste une tendance récente, et il est donc difficile de tirer des conclusions claires à ce stade.

Ainsi, les enjeux liés à la planification sont complexes et emprunts d'incertitudes. S'ils semblent, à première vue, offrir de nombreuses solutions aux problèmes d'acceptabilité les plus récurrents, leur mise en œuvre reste soumise à de nombreux défis dont il est difficile de prévoir l'issue.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la gouvernance de l'éolien terrestre

MESSAGES CLES

Un enjeu multi-niveau et dynamique : l'enjeu de la gouvernance est particulièrement fort, à la fois dans une logique descendante (méthodes peu inclusives, participation, politisation de l'éolien) et ascendante (contentieux, participatif, « mobilisation face à l'étranger »).

La conflictualité « centre/périphérie » : elle se caractérise par des tendances sociologiques plus globales qui ne traversent pas uniquement les technologies énergétiques (clivages urbain/ rural, eux/nous). Les opposants déplorent le « sacrifice » de certains territoires plus pauvres, hyper ruraux ou encore peu dynamiques. **La démocratie délibérative** et ses dispositifs (enquête publique, concertation) apparaissent imparfaits, ce qui témoigne d'un déficit de justice procédurale. Les habitants se sentent insuffisamment informés/inclus face à des opérateurs dont la position vise uniquement à "décider/annoncer/défendre" leur projet. L'enquête publique n'intervient qu'une fois le projet ficelé et ne permet pas une réelle implication. Pourtant, académiques, acteurs locaux et industriels s'accordent sur le fait que les projets qui aboutissent sont ceux où populations et élus ont été écoutés, consultés, et où leur connaissance du territoire a été considérée à sa juste valeur dans une logique de co-construction. démographiquement, quand des territoires qualifiés

de plus riches et touristiques semblent épargnés. La « mobilisation face à l'étranger » revêt des réactions différentes qui traduisent un sentiment général d'exclusion et d'inéquité et d'un déficit général de justice. Les populations locales ont le sentiment d'une qualité de vie diminuée sans dédommagements ni écoute adaptée, et les parcs éoliens sont assimilés à des infrastructures imposées incarnant une libéralisation économique galopante.

L'éolien se **politise** fortement à mesure que l'enjeu est récupéré par le champ politique. Cela pourrait avoir un impact particulièrement fort lors des changements d'exécutifs nationaux et locaux (moratoires notamment). Cependant, les moratoires ne constituent pas un absolu réglementaire, et peuvent être retoqués par l'Etat. Pour l'instant, l'idée du moratoire n'a été soumise qu'à travers des projets de lois, leur portée juridique n'est pas encore avérée.

Eolien financier, éolien citoyen : l'éolien est principalement caractérisé dans les médias par un discours économique-financier et non autour de son imaginaire. L'éolien "financier" est souvent pointé du doigt pour ses méthodes peu inclusives. En revanche, l'éolien « citoyen » est davantage vu comme plus humain et convivial.

L'investissement **participatif** destiné à l'éolien représente 35 des 264 projets citoyens d'énergies renouvelables labellisés par Energie Partagée en avril 2022. Les projets éoliens citoyens sont plus complexes à mettre en place, ce qui peut expliquer la différence d'avec le photovoltaïque. Il est intéressant de constater qu'à la différence du financement participatif, la dynamique de lancement de projets éoliens ne s'est pas dégradée en 2019-2020, confirmant un intérêt pour l'accès à la gouvernance de ces proj

Introduction - Les enjeux d'acceptabilité du facteur gouvernance

Les enjeux de gouvernance des projets éoliens cristallisent de nombreuses oppositions différentes. Selon Le Galès (2019), la gouvernance concerne « *les formes de pilotage, de coordination et de direction des individus, des groupes, des secteurs, des territoires, et de la société, au-delà des organes classiques du gouvernement. Elle peut être définie comme un processus d'agrégation, de coordination et de direction d'acteurs, de groupes sociaux et d'organisations, en vue d'atteindre des objectifs définis et discutés collectivement.* » (p. 297).

Pour le politiste Yves Sintomer, « *la gouvernance est devenue plus que jamais le produit de codécisions ou de co-interactions entre des acteurs institutionnels et non-institutionnels* » (entretien dans Philosophie Magazine, janvier 2021). Ainsi, Poupeau et Boutaud soulignent que de nouvelles formes d'organisation collective et le modèle de gouvernance de l'énergie « *reste[nt] à construire* » (2021, p. 28), et que, à un moment où le système énergétique est soumis à de nombreuses contraintes (crise climatique, construction encore inachevée d'un marché intérieur européen), de nombreux éléments de ce modèle restent encore à déterminer, comme « le partage des tâches entre acteurs (État, opérateurs et collectivités territoriales), les modalités d'articulation des formes d'intervention locale, l'interterritorialité et les synergies entre les territoires (notamment entre zones rurales et urbaines), les relations avec les opérateurs historiques (EDF, Engie, gestionnaires des réseaux, entreprises locales d'énergie) et les « nouveaux entrants » (acteurs du numérique), les questions d'expertise ou l'allocation des ressources financières » (*Ibid.*, p. 28).

Au-delà de leurs caractéristiques propres (lieu d'implantation, nombres d'éoliennes), un frein important dans le déploiement des projets éoliens terrestres repose sur un sentiment de déficit de justice procédurale, doublé d'un manque de confiance des citoyens envers les opérateurs.

Les opérateurs sont donc souvent pointés du doigt pour leurs pratiques parfois abusives et peu inclusives. La coopération avec les élus et les citoyens est en effet assez peu encadrée en dehors de l'enquête publique, dispositif participatif légalement obligatoire visant à informer le public d'un projet d'aménagement et à recueillir son avis, qui arrive parfois tardivement et à laquelle peu de citoyens participent⁵⁸. Le démarchage virulent des propriétaires fonciers et la pression exercée sur les élus locaux sont souvent dénoncés. Face à cela, l'association France Energie Eolienne (FEE) a mis en place une charte de bonnes pratiques non contraignante. Enfin, des conflits entre collectivités territoriales peuvent également émerger. Ainsi, s'il est aujourd'hui obligatoire de consulter le maire de la commune d'implantation avant un projet éolien, cette consultation n'a pas de valeur juridique contraignante et ne s'applique pas aux autres communes ou intercommunalités impactées par le projet⁵⁹ (Assemblée nationale, Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique, 2019).

Ainsi, la gouvernance est au cœur des enjeux d'acceptabilité de l'éolien terrestre aujourd'hui. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs et de nouveaux enjeux, une politisation et une judiciarisation croissante des projets éoliens, de nouveaux modes de gouvernance plus participatifs et qui associent les citoyens aux projets éoliens tendent à prendre de l'ampleur aujourd'hui et pourraient représenter l'avenir du déploiement de cette technologie. C'est ce que nous allons explorer dans ce chapitre.

⁵⁸ Pour un exemple d'enquête publique voir : http://www.vienne.gouv.fr/content/download/21063/128433/file/Rapport_Terrages_def.pdf

⁵⁹ Article 82 de la loi dite Climat et résilience du 22 août 2021, qui modifie l'article L181-28-2 du Code de l'Environnement.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

De nombreuses contraintes pèsent sur l'acceptabilité de l'éolien terrestre. Entrée de nouveaux acteurs, oppositions souvent virulentes dues au sentiment de se faire imposer des projets dont le bénéfice s'en va à l'extérieur du territoire, sont parmi les principales difficultés liées aux projets éoliens. Ces oppositions fortes provoquent politisation et judiciarisation croissante de cette technologie, ce qui ne facilite pas son intégration. Cependant, les nouvelles perspectives liées à l'énergie citoyenne pourraient représenter une opportunité pour l'éolien terrestre.

a. **Recompositions des systèmes énergétiques : « nouveaux acteurs, nouveaux enjeux »**

La transition énergétique n'est pas seulement le passage d'une source d'énergie à une autre, mais est également traversée de revendications nouvelles et d'acteurs qui n'avaient auparavant pas leur place dans les décisions liées à l'énergie. Les systèmes énergétiques sont donc aujourd'hui en pleine recomposition.

Bafoil, dans la conclusion de son ouvrage « L'énergie éolienne en Europe » (2016), propose de saisir les dynamiques sociopolitiques de l'énergie dans une perspective historique, notamment à travers le prisme des conflits, de l'action publique et de la décentralisation. Premièrement, l'auteur opère un découpage des formes de mobilisation sociale selon trois parties historiques. La première période est la période « conflits centraux » au XIX^{ème} siècle, où les groupements sont définis en termes de classes, et les mobilisations s'effectuent principalement au sein de l'entreprise, autour des notions d'intérêt de classe et de « *contestation de l'ordre capitaliste dominant* » (*Ibid.*, p. 286). L'objectif de ces conflits est la conquête du pouvoir étatique, notamment avec les partis politiques de gauche. Ensuite, dans les années 1970 à 1990, s'ouvre une période qu'il appelle celle des « mouvements sociaux », dans laquelle les acteurs d'un groupe social donné se réunissent désormais autour d'enjeux locaux à prétention sociétale, et non plus d'enjeux de classe (lutte étudiante, antinucléaire, régionale, lutte contre la technocratie). « *Aux ambitions d'un projet de société porté par une volonté politique se sont substituées celles d'un projet sociétal adossé aux communautés civiles* » (*Ibid.*, p. 287). Les dimensions locales de l'action collective prennent de l'importance, où « *le concept d'Etat compris à partir de la classe possédante a laissé place à la technocratie et à l'émergence du groupe d'experts* » (*Ibid.*, p. 287), ce qui explique les tentatives d'explorations de voies alternatives pour la production et la consommation d'énergie, notamment une remise en question du consumérisme. Enfin, aujourd'hui, nous serions dans une période de « conflits localisés », avec des conflits « *locaux et disséminés* » (*Ibid.*, p. 287) autour de groupes locaux qui ne sont pourtant « *qu'une partie des acteurs en jeu* » (*Ibid.*, p. 287). Typique de la conflictualité liée aux énergies renouvelables, les notions de décentralisation et de refus d'une décision extérieure s'imposent, avec une demande de participation centrée autour des notions de territoire et de bien-être local. Ces perspectives ouvrent de nouvelles conceptions de l'action collective et de l'action publique, ainsi que de nouvelles architectures institutionnelles, qui se dessinent et témoignent de jeux d'acteurs « *confrontés à différents modes d'articulation entre les niveaux d'action central, intermédiaires (régionaux) et locaux (collectivités locales)* » (*Ibid.*, p. 288).

Si cette classification ne suffit pas à définir complètement la teneur des conflictualités liées aux énergies renouvelables, ni à caractériser les acteurs présents, elle permet cependant de catégoriser des types de conflictualités qui sont cohérents avec ce qui est observé pour l'éolien terrestre, notamment au niveau des motifs d'opposition.

b. Se mobiliser face à « l'étranger » : différentes perspectives de l'intérêt général

L'une des caractéristiques de ces nouveaux types de conflictualité, nous l'avons vu, est le sentiment que les décisions extérieures sont imposées à la population locale. Ce sentiment s'accompagne, dans de nombreux cas, d'une impression chez les citoyens d'être négligés et de faire les frais d'une qualité de vie diminuée sans dédommagement adéquat, au profit d'acteurs extérieurs.

Les parcs éoliens sont en effet assimilés à des infrastructures imposées et juteuses, liées à des développeurs attirés uniquement par le profit et les tarifs de rachat, dans l'optique d'une revente à des entreprises étrangères. Selon Bafoil, « *ce qui affleure dans cette dénonciation du « capital » et de l'acteur économique, c'est le rejet du profit perçu comme étant réalisé sur le dos d'individus attachés à leur environnement, pour certains viscéralement, qui, pour cette raison, vivent cette intrusion dans leur paysage comme leur propre exclusion* » (2016, chapitre 7, p. 231). Les oppositions se caractérisent par le « eux » (souvent associé au politique, type conseil municipal/maire⁶⁰) contre le « nous » (groupe local, famille, communauté), ou encore le « pot de terre » (local, enraciné) contre le « pot de fer » (urbain, marché, « *sans racine mais non sans pouvoir de nuisance* » (*Ibid.*, p. 232), avec l'impression d'un « *combat des « petites gens » qui font valoir leur sensibilité malmenée par une dynamique anonyme – les « autres » – capable de les exclure et de les briser* »⁶¹ (*Ibid.*, p. 232). De manière plus globale, le local est considéré comme « bon », et ce qui est extérieur au territoire comme « méchant ».

La posture conquérante de certains opérateurs lancés dans une « course aux sites » et la compétition générale autour des sites d'implantation (Jobert et al., 2007) peut conduire les communautés locales à être peu incluses dans le processus, ce qui conduit à une montée forte de l'opposition locale. L'opposition peut être notamment stimulée par l'entrée d'un acteur étranger au territoire et qui le perturbe pour son propre profit, ce que Jobert et al. (*Ibid.*) décrivent comme un accaparement, un « vol » du paysage qui est vu comme un bien commun.

A ce sujet, une étude du Comité économique et social européen (CESE) sur le rôle de la société civile dans la production d'énergie renouvelable (2015) explique que :

« sous l'angle du changement climatique planétaire, l'identité du propriétaire ou de l'exploitant d'une éolienne n'a aucune importance ; du point de vue de l'adhésion à la politique concernée, elle peut en revanche être décisive. [...] La politique climatique apparaît clairement liée à la question de savoir qui bénéficiera en priorité des accès et des ouvertures requis pour réaliser cette production énergétique et en retirer les avantages: serait-ce des investisseurs extérieurs, qui utilisent les ressources locales à leur profit, ou plutôt la population sur place, qui pourra tirer parti des ressources en soleil, biomasse ou vent qui sont exploitables sur son lieu de vie et générer non seulement de l'énergie mais un surcroît de rentrées, de perspectives et d'emplois pour sa région? » (p. 12).

On retrouve notamment ce registre discursif dans le champ médiatique. Une analyse de Cossardeaux, publiée dans les Echos, évoquait la montée des contestations d'ordre économiques de l'éolien⁶², notamment le fait que « *l'obligation de rachat de l'énergie tirée du vent (considérée comme trop élevée par ses opposants) est accusée de faire surtout les beaux jours des investisseurs, notamment des fonds*

⁶⁰ Pour des raisons différentes selon les cas et les pays, par exemple, en France, pour le bénéfice personnel du maire, et dans le cas polonais, pour des soupçons de corruption (p. 232).

⁶¹ Dans le cas français et surtout breton, l'auteur évoque l'ostracisme « *bien réel* » de certains opposants (p. 232).

⁶² L'idée générale de l'article est de souligner que les contestations de l'éolien, auparavant structurées autour des enjeux de paysages et d'environnement, tendent à s'orienter de plus en plus autour d'arguments économiques.

de pension, et des industriels étrangers, allemands en tête, qui trouvent en France un important relais de croissance » (2021).

Un constat que fait aussi Alain Nadaï dans un podcast (2020) de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) :

« L'éolienne est arrivée dans un contexte particulier (années 2000, tarifs d'achats). C'est un objet qui arrivait dans le rural, se posait, a vraiment incarné cette libéralisation qui atterrissait. On voyait dans les entretiens au début dans l'Aveyron qu'il y avait une incompréhension de la politique énergétique qui était associée, appelée « politique casino » mise entre les mains de développeurs privés bénéficiant de tarifs d'achats supérieurs au prix de l'électricité permettant de couvrir les risques des parcs. (...) C'est même la libéralisation qui a permis le développement de l'éolien car a permis à des producteurs qui n'étaient pas EDF de produire de l'électricité. Et ça n'a pas été dit clairement, publiquement. L'éolien a porté un changement politique qui l'a dépassé mais qui a été très ressenti sur le terrain, qui a amené des tensions. »

Dans une analyse socio-discursive du traitement médiatique de l'éolien terrestre et maritime, Fodor (2016) détaille les représentations existantes derrière ces technologies. Pour l'éolien terrestre en particulier, l'auteur fait un certain nombre de constats. Il remarque notamment que le traitement de l'éolien terrestre se fait principalement par le discours économique-financier et non autour d'un imaginaire lié à l'énergie éolienne. Pour les partisans de la décentralisation, le registre discursif est particulièrement négatif pour le mot « opérateur » (« *opérateur privé d'une ressource locale associé à l'idée de spoliation* » (*Ibid.*, p. 197)) en comparaison à la charge sémantique euphorique du mot « porteur de projets ». En effet, « *on parle plutôt d' « éoliennes publiques au service des citoyens », de « solidarité », d' « économie mixte », de la « puissance publique locale qui assure la gouvernance de son territoire », de « relocalisation de la fabrication de l'énergie territoriale » et de « l'instauration d'un rapport de force » avec des groupes comme EDF* » (*Ibid.*, p. 198). De plus, quand l'éolien industriel est présenté dans son volet économique-financier (avec une charge positive ou négative), l'éolien citoyen est présenté comme une « aventure humaine » et non industrielle : « *les humains sont ainsi systématiquement présents dans les articles qui traitent d'initiatives citoyennes mais très rarement dans ceux qui présentent des projets éoliens de type industriel* » (*Ibid.*, p. 199). Le projet citoyen est présenté sous son volet social et attendu avec impatience. Enfin, dans les discours, l'éolien terrestre apparaît comme « *en rupture avec les valeurs environnementales et écologiques, et rejoint indéniablement l'univers de sens des énergies traditionnelles : profit et industrie* » (*Ibid.*, p. 201).

L'éolien « financier » est aussi pointé du doigt pour ses méthodes peu inclusives. Toujours selon Fodor (*Ibid.*), « *l'idée se rencontre bien plus souvent que l'installation d'éoliennes terrestres relève du monde des affaires et non de l'écologie. Les aspects financiers sont omniprésents dans les discours et les figures de styles utilisées* » (*Ibid.*, pp. 193-194). Ainsi, il y a une priorisation des thématiques abordées – manne fiscale, filière stratégique – et une inscription de l'éolien dans un registre économique-financier au détriment de « *l'image bucolique de l'énergie éolienne* » (*Ibid.*, p. 194). Cette priorisation serait donc « *propice à l'émergence d'opposition et de conflits* » (*Ibid.*, p. 195), comme par exemple dans le cas d'un conflit médiatisé en Aveyron face à des « *promoteurs présentés comme peu scrupuleux* » (*Ibid.*, p. 195).

Comme l'ont mis en lumière les multiples auditions de la Commission d'enquête parlementaire sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique (2019), certains opérateurs extérieurs usent en effet de méthodes peu inclusives pour mettre en œuvre leurs projets.

Le démarchage virulent des propriétaires fonciers, la pression exercée sur les élus locaux, ainsi que les promesses de baux aux clauses léonines⁶³ sont souvent dénoncés (compte rendu d'audition n°43, 11 juin 2019). La coopération avec les élus et les citoyens locaux dans l'élaboration des projets éoliens terrestres n'est, en dehors de l'enquête publique, qu'assez peu encadrée, et celle-ci reste une obligation légale qui arrive souvent tardivement et à laquelle peu de citoyens participent. Cela a notamment poussé l'association FEE, consciente du problème, à mettre en place une charte de bonnes pratiques, mais elle reste non contraignante, conformément aux souhaits de certains promoteurs (compte rendu d'audition n°27, 16 mai 2019).

Ainsi, les populations locales dénoncent un manque d'inclusion dans les projets éoliens, et l'impression que les intérêts financiers d'acteurs et entreprises extérieures au territoire passent avant leurs intérêts à eux et ceux de leur territoire et lieu de vie.

c. Gestion des paysages : une absence de communautés en charge du paysage au niveau local

Parmi les enjeux liés au territoire et à la qualité de vie, le paysage est un thème qui prend de l'ampleur et qui est source de nombreuses oppositions à l'éolien terrestre. Considéré comme patrimoine à préserver, la manière dont il est géré est aussi une source de contestations.

Fortement corrélée à la notion de gouvernance, la planification des paysages est analysée par Nadaï et Labussière (2010) afin de souligner les conceptions centralisées et normatives du paysage à la française, avec un Etat « *garant de la protection des paysages et le médiateur de sa mise en œuvre* » (*Ibid.*, p. 60)). Selon les auteurs, le paysage est un point d'entrée par lequel l'éolien peut se territorialiser. En effet, les conceptions administratives traditionnelles du paysages ne seraient pas adaptées aux co-visibilités lointaines de l'éolien (périmètres de protection par exemple). Ainsi, elles mettraient « *en difficulté cette patrimonialisation dans son opérativité comme dans ses principes. Le système même de gouvernementalité du paysage au sens du jeu de normes, de définition et de pratiques administratives s'en trouve controversé et mis en échec* » (*Ibid.*, p. 60). Il y a donc à la fois un enjeu de décentralisation énergétique mais aussi de décentralisation paysagère : l'accompagnement politique insuffisant serait à la source des tensions. La gouvernance actuelle, qui repose sur une tradition administrative du paysage rigide à la renégociation collective, se heurte à l'enjeu de la « *fin des communs* » (*Ibid.*, p. 5), « *au sens de mutations territoriales et paysagères qui restent le fruit d'ajustements entre le privé et l'Etat, sans véritables renégociations collectives au niveau local* » (*Ibid.*, p. 5). L'organisation collective locale permettrait de « *relayer et d'ancrer l'éolien dans le paysage* » (*Ibid.*, p. 5). Il faut noter qu'il existe des conceptions alternatives à la culture paysagère française, scénique, normée et avec une gestion politique très centralisée, avec par exemple au Portugal et en Allemagne, des cultures paysagères relayées par les usages et en Allemagne, des assemblées paysagères qui se concertent sur ces questions.

Ainsi, la planification traditionnelle, pensée en fonction d'un objectif de réduction des impacts, devrait, selon les auteurs, être retournée pour un accompagnement des processus de créations territoriales et paysagères, car la technologie éolienne implique des bouleversements locaux, donc sociaux, qui recomposent le territoire. Aussi, ces recompositions « *conditionnent bel et bien* » l'essor de cette technologie (*Ibid.*, p. 7). Or, dans l'état actuel des procédures, le public est maintenu à distance, notamment en raison de dispositifs participatifs comme l'enquête publique qui n'interviennent qu'à la fin du projet. Cela peut aussi être l'effet des différentes dispositions sociales à agir publiquement, qui

⁶³ Une clause léonine, en droit, est une clause qui attribue à une partie prenante des droits disproportionnés.

peuvent ne pas inciter à la participation lors de ces enquêtes publiques (par exemple, parler en public, avoir une opinion contraire à des objectifs de développement durable). Cet état de la participation radicalise les positions et ne laisse aux opposants, souvent surmédiatisés bien que peu écoutés, que le recours gracieux en préfecture ou les contentieux devant les tribunaux administratifs.

La gestion du paysage est donc considérée comme trop centralisatrice, et ne laissant pas suffisamment de place à la population locale. Cette critique rejoint celle, plus large, d'un manque de participation des communautés locales dans les projets éoliens.

d. Démocratie délibérative, participation : sortir de la logique « décider, annoncer, défendre » des opérateurs

Un autre des reproches qui sont souvent adressés aux porteurs de projets concerne leur posture, notamment face aux locaux et aux opposants, qui consisterait à chercher à défendre leur projet sans réellement inclure la population à sa définition.

Actuellement, les projets d'éoliens doivent obtenir une autorisation avant installation, qui passe par des études d'impacts et une enquête publique dont l'affichage intervient au minimum dans un rayon minimal de 6km autour du site d'implantation. L'avis du commissaire enquêteur est remis au préfet avant autorisation. Mais l'enquête publique, si elle est une forme de consultation ancienne et banale, se déroule souvent avec un public partiellement ou totalement absent (Blatrix, 1999).

Le débat public doit se situer plus en amont afin de rendre la concertation plus efficace. Cela s'avère nécessaire pour lutter contre le sentiment que l'expression de la société civile est reléguée à la fin, lors de l'enquête publique (Nadaï et Labussière, 2010), qui est la seule véritable contrainte pour les promoteurs. Il s'agit généralement à ce stade de présenter un projet déjà abouti dont il n'est plus vraiment question de discuter du bien-fondé, selon le principe de « *decide announce defend* » (Wolsink, 2000 dans Nadaï et Labussière, 2010, p. 21), traduit en français par « décider, annoncer, défendre » (*Ibid.*, p. 21).

En effet, l'acceptabilité des parcs éoliens est définitivement dépendante de la qualité de l'information du publique ainsi que de sa participation au processus de planification (Jobert et al., 2007). C'est un point souligné unanimement par des études académiques (notamment européennes) et des témoignages d'acteurs (FEE comprise) : une gouvernance des projets inclusive localement est un facteur de succès. Ces projets sont ceux où la population a été écoutée, consultée et où son avis et sa connaissance « profane » du territoire, désormais davantage reconnue comme savoir au même niveau que la connaissance « experte » (Gendron, 2014), ont été pris en considération en amont du projet dans une logique de co-construction (Ellis et Ferraro, 2016), tout en générant des retombées locales positives. En effet, les développeurs de projets, en position d'experts, tiennent souvent les seules réunions liées à l'enquête publique. Pour Batellier, plus que la seule participation, le « *processus global de décision non instrumentalisé, rigoureux et juste, incluant la participation, peut favoriser une réponse positive du public* » (2016, pp. 20-21).

Cette demande d'implication du public est repérée dans les sondages. Un sondage IFOP pour Documentaire & Vérité sur le thème « Les connaissances des Français en matière d'énergie éolienne » soulignait que 4 répondants sur 5 considéraient que « *le choix d'implanter ou non des éoliennes ou des parcs éoliens devrait systématiquement se faire en concertation avec les territoires et leurs habitants (plutôt qu'au niveau étatique* » (2021). Pourtant, les sondages renseignent aussi sur le manque de connaissance de la population sur les dispositifs participatifs qui existent. Ainsi, un sondage IFOP pour

Photosol montre que 82% des français affirment méconnaître le dispositif d'enquête publique, 35% n'en ont jamais entendu parler et 47% en ont entendu parler sans pour autant connaître les modalités de participation (2020).

La conception française de la démocratie délibérative a donc de nombreuses fragilités. Selon les politistes Blondiaux et Sintomer (2009), l'émergence de la notion « d'impératif délibératif » implique de nouvelles exigences de démocratie délibérative dans l'action publique. Ce changement idéologique façonne les nouvelles pratiques de décision démocratique et amène de nouvelles notions, gouvernance, débat, concertation, ou encore consultation. Ce tournant appelle notamment à légitimer l'expertise d'usage et les dispositifs de gouvernements et de gouvernances plus souples, au sein de sociétés complexes, et résulte en une multiplication du recours à des dispositifs participatifs. Mais il fait tout de même l'objet de critiques au sein du champ de recherche concentré sur la démocratie délibérative, qui souligne les limites actuelles des politiques et dispositifs mis en place. En effet, malgré des dispositifs participatifs nombreux, des résistances sont constatées aux niveaux administratifs et politiques, avec des tentatives de neutralisation ou de contournement des résultats de la participation. De plus, les dispositifs participatifs sont également vus comme des « *techniques managériales de gestion des conflits sociaux* » (*Ibid.*, p. 37), qui résultent souvent en un renforcement de l'autorité publique. De là, certains auteurs vont jusqu'à parler de dispositifs « *d'aide à la décision* » (Gaudin, 2008, p. 1), à l'image de Gaudin qui souligne que la norme participative a été intégrée dans des approches managériales (*Ibid.*).

Ainsi, la participation des populations locales dans un processus transparent et avec un bon accès à l'information est un facteur reconnu d'acceptabilité des projets éoliens. Le manque de participation est un facteur de contestation qui revient régulièrement, et il peut aboutir à des conflits qui peuvent être difficilement réglés.

e. Des contentieux très nombreux qui retardent considérablement les projets

Les projets éoliens terrestres sont parmi les projets d'énergies renouvelables qui rencontrent le plus d'opposition. Cette opposition se manifeste notamment par l'existence de nombreux collectifs anti-éoliens qui se structurent pour attaquer les projets en justice, ce qui a pour effet de retarder leur mise en œuvre.

Parmi ceux-ci, on recense par exemple le Réseau énergie et vérité, Fédération Environnement durable, Association Vent de colère, ou Toutes nos énergies. Ces collectifs bénéficient parfois d'une plus grande audibilité. De plus, l'opposition à ces projets connaît une judiciarisation croissante. Environ 70% des autorisations de projets éoliens terrestres sont aujourd'hui attaquées (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), 2018), ce qui est parfois qualifié de « guérilla juridique ». Le cabinet de Gaulle et associé (2020) souligne que cette judiciarisation « *reste un frein : en 2018, le nombre de décisions de justice disponibles concernant ces projets s'établit à 244, soit près de 20 fois plus qu'en 2000* » (bien qu'en baisse depuis 2013). Les décisions seraient favorables aux projets dans 2 cas sur 3 (*Ibid.*).

Face à cela, des mesures juridiques ont été prises afin de contenir la capacité de résistances des opposants aux parcs. Ainsi, le Conseil d'Etat, en 2019⁶⁴, a précisé l'attribution des compétences en matière de traitement des recours et a notamment supprimé un niveau de juridiction compétente pour les mesures de police portant sur ces projets, les tribunaux administratifs, en faveur des cours administratives d'appel qui se voient ainsi confier les jugements en premier et dernier ressort (Ferjoux,

⁶⁴ Décision n° 432722 du Conseil d'Etat, rendue le 9 octobre 2019.

2019). Cette attribution, qui avait été initialement introduite par décret, porte également sur l'ensemble des contentieux portant sur les projets d'installation d'éoliennes terrestres, ce qui a été confirmé quelques mois plus tard dans une autre décision du Conseil d'Etat⁶⁵. Dans cette décision, le Conseil d'Etat valide aussi un raccourcissement du délai offert aux requérants pour communiquer de nouveaux éléments (« cristallisation des moyens » dans un délai de 2 mois après la communication du premier mémoire en défense) (Wissaad, 2020). L'objectif de ces réformes est bien de raccourcir les délais d'instruction des projets éoliens terrestres, en accélérant le délai de traitement des recours à leur rencontre. Si ces évolutions législatives sont contestées en raison d'une atteinte ressentie à la protection de l'environnement et au droit à un recours effectif, le Conseil d'Etat a considéré que l'élargissement de la participation citoyenne, en donnant accès à des éléments permettant de préparer les recours assez tôt dans le processus, vient contrebalancer les contraintes de délais imposées par l'Etat (*Ibid.*). Enfin, la loi ASAP de 2020⁶⁶ a introduit plusieurs modifications importantes liées aux délais de recours et à l'autorisation environnementale (AE). Outre la possibilité de démarrer les travaux avant obtention de l'AE et de déroger aux SDAGE vues dans le chapitre sur l'environnement, la loi ASAP réduit également les délais de l'avis de l'autorité environnementale à 2 mois pour tous les projets (avant, certains avis pouvaient être donnés dans un délai de 3 mois). Cette loi augmente également les seuils de saisine de la CNDP pour l'organisation d'un débat public, et élargit les motifs, notamment ceux liés à la sécurité nationale, intérieure ou au secret des affaires, pouvant justifier d'une diminution du périmètre de la consultation voire sa suppression, à discrétion du ministre de l'Intérieur. Enfin, elle donne la possibilité au préfet de remplacer, dans certains cas, l'enquête publique par une consultation par voie électronique, ce qui est aussi perçu comme un risque de rupture d'égalité d'accès aux droits en raison de la fracture numérique qui existe sur le territoire français (Gold, 2021).

La judiciarisation des projets éoliens traduit un déficit d'acceptabilité et est un réel frein à leur déploiement. Les évolutions récentes, si elles permettent de réduire l'allongement des délais d'instruction des projets dus aux procédures judiciaires, ne seront pas forcément signe d'une meilleure acceptabilité des projets si elles sont perçues comme injustes ou comme une tentative de limiter les possibilités de recours, d'opposition ou simplement de participation. Face à la cristallisation des oppositions, l'éolien est devenu un objet politique.

f. Politisation de l'éolien : de possibles recompositions des exécutifs régionaux et locaux

Au-delà de la judiciarisation, il y a également une politisation croissante de l'éolien. En effet, les clivages autour de l'éolien terrestre ont été très rapidement politisés et les postures marquées par une place particulière sur l'échiquier politique, au point que l'éolien soit devenu aujourd'hui un sujet politique à part entière.

A l'approche d'élections, on observe ainsi souvent une cristallisation des débats autour de cette énergie, avec les partis politiques à droite de l'échiquier politique souvent opposés à l'éolien terrestre ou à la manière dont il est déployé. Après des demandes solennelles de moratoires (ou suspensions) sur l'éolien de la part de tête de listes du parti Les Républicains aux élections régionales de juin 2021, cette mesure a été intégrée au programme écologique du parti pour l'élection présidentielle 2022, « lorsque les projets ne font pas l'objet d'un consensus politique local ». Il en va de même pour Xavier Bertrand, candidat malheureux à la primaire des Républicains pour la présidentielle 2022, qui a affirmé à plusieurs

⁶⁵ Décision n° 426941 du Conseil d'Etat, rendue le 3 avril 2020.

⁶⁶ Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

reprises son hostilité à l'égard des éoliennes. Président de la région des Hauts-de-France, il a annoncé à plusieurs reprises vouloir y instaurer un moratoire, et sa réélection en 2021 devrait confirmer son instauration dans le SRADDET des Hauts-de-France. Il avait aussi annoncé vouloir étendre ce moratoire à tout le pays, et soutenir massivement les associations anti-éoliennes, dans le cadre de sa campagne présidentielle. Aussi fermement opposée à l'éolien, la candidate du Rassemblement National (RN) à la présidentielle 2022, Marine Le Pen, promet aussi un moratoire pour l'arrêt des constructions ainsi que le démantèlement progressif du parc existant en cas d'élection. L'opposition aux parcs éoliens avait également été un sujet central dans la campagne du RN pour les régionales 2021. Il faut noter que ces candidats mobilisent souvent l'opposition voire le mépris envers les populations locales, l'atteinte au paysage et les impacts économiques, pour justifier leur opposition.

Les régions, échelons intermédiaires entre l'Etat central et les collectivités locales, sont en effet déterminantes dans la territorialisation des politiques énergétiques. Une politisation du sujet éolien peut entraîner des recompositions des exécutifs régionaux et radicalement modifier les trajectoires à horizon 2030 et 2050 prévues par les SRADDET. Or, comme exposé dans le chapitre sur les enjeux de planification, ces schémas sont déterminants dans la fabrique des politiques énergétiques. L'arrivée de partis opposés au développement de l'éolien pourrait donc entrer en contradiction avec les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et créer des dissensus entre les régions. Pour autant, la possibilité d'un moratoire ne constitue pas réglementairement un absolu : l'article L4251-7 du code général des collectivités territoriales permet que, « *en cas de non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées* ».

De plus, les législations et les marges de manœuvre locales peuvent varier selon les majorités qui siègent au Parlement. En 2021, le Sénat, majoritairement à droite, avait tenté à plusieurs reprises d'instaurer un « droit de véto » pour les conseils municipaux opposés à l'implantation d'éoliennes. Introduits dans les projets de loi Climat et Résilience et de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et à la simplification de l'action publique locale (dite 3DS), ces amendements ont été à chaque fois retoqués par l'Assemblée nationale (à majorité LREM au moment des votes). Ce n'est pas la première fois que le Sénat vote une loi comportant des amendements défavorables à l'éolien, comme en 2016 lorsqu'il avait voté l'impossibilité d'implanter des éoliennes dans un périmètre de 10 000 mètres près de monuments historiques ou de sites patrimoniaux sans avis conforme des ABF (qui n'est finalement pas entré en vigueur). C'est une proposition que l'on retrouve aussi dans des projets de lois qui n'ont pas encore été adoptés.

Ainsi, cette politisation n'a pas seulement pour conséquence de cristalliser voire attiser les oppositions à l'éolien terrestre, mais également de fragiliser son déploiement en le rendant très vulnérable aux changements de majorités politiques, à toutes les échelles de gouvernance.

g. Communautés énergétiques, énergie citoyenne, investissement participatif : de nouveaux acteurs dans le système électrique

Le financement et l'investissement participatif bénéficient de l'engouement avéré pour la participation. Cependant, bien qu'appartenant à la même famille (très vaste) du participatif, ces deux termes ne doivent pas être confondus. Le financement participatif implique une participation financière à des

projets qui ouvrent leur capital, mais la gouvernance reste aux mains du producteur. L'investissement citoyen, aussi dit communauté énergétique ou énergie citoyenne, inclue une participation à la gouvernance à hauteur d'au moins 40% du projet. Ainsi, ces deux nouveaux modes de participation permettent à la population locale de s'investir dans des projets et leur gouvernance, et de manière plus générale d'engager de nouveaux acteurs dans le système électrique.

[La participation au financement : un levier réel d'acceptabilité des projets ?](#)

L'investissement participatif destiné à l'éolien représente, en mai 2022, 35 des 278 projets citoyens d'énergies renouvelables labellisés par Energie Partagée (Energie Partagée, 2022). Les projets éoliens sont considérés comme plus complexes à mettre en place pour ces porteurs de projets citoyens, ce qui peut expliquer la différence observée avec les projets photovoltaïques. De plus, il faut rappeler que les projets éoliens sont très capitalistiques, et ont donc des coûts beaucoup plus élevés, ce qui explique pourquoi en moyenne la part du financement participatif sur le financement total dépasse rarement les 3% (Chicheportiche, baromètre Greenunivers, 2022). Après un coup d'arrêt important en 2020, le financement participatif de l'éolien a de nouveau connu un bond très important, avec 11,4 millions d'euros collectés en 2021 (*Ibid.*). Cette croissance s'inscrit dans une année record au niveau des sommes récoltées par le financement participatif des énergies renouvelables (*Ibid.*).

Les objectifs associés au bonus participatif sont ceux présentés dans la PPE comme permettant de « renforcer l'ancrage territorial des installations renouvelables et de faciliter les projets en améliorant leur acceptabilité locale ». Le baromètre 2021 de l'ADEME souligne que 51% (-1 point, en baisse depuis 2019) des Français seraient prêt à « participer personnellement au financement de ce type de projets ». De plus, 77% des répondants (là aussi en baisse depuis 2019) jugent souhaitable une production locale d'énergie renouvelable, même à un coût un peu plus élevé, avec des disparités selon les catégories de la population. Le baromètre note en effet que les plus enthousiastes sont « les foyers les plus aisés », « les habitants des grandes agglomérations » hors région parisienne et « les sympathisants des mouvements écologistes », en très grande majorité (*Ibid.*, p. 23-24).

Selon une enquête YouGov 2019 commandée par le MTES et Financement Participatif France sur le financement participatif, on constate un écart d'acceptabilité important en cas de participation effective : si 56% des français se disent favorables à l'installation d'équipements à moins de 10km de chez eux, ce taux monte à 81% pour les investisseurs via plateformes. De plus, l'étude note qu'entre 45 et 66% des personnes interrogées ont vu leur opinion sur les énergies renouvelables devenir « beaucoup plus positive » après leur investissement participatif, ce qui suggère bien un lien de causalité entre les deux éléments. Pour Rüdinger, le modèle le plus vertueux en matière d'appropriation locale reste celui fondé sur une « une gouvernance partagée du projet dès sa conception, approche qui reste pourtant peu utilisée parmi les projets bénéficiant actuellement du bonus participatif » (2019, p. 18). De manière générale, ce modèle semble plaire, car « on observe une consolidation de l'écosystème de l'énergie citoyenne : 10 réseaux régionaux, impulsés par Energie Partagée, Enercoop, l'Ademe et les régions soutiennent aujourd'hui l'émergence des projets locaux à travers toute la France. Parallèlement, de nombreuses régions ont mis en œuvre des programmes de soutien aux projets locaux » (*Ibid.*, p. 8).

Ainsi, le renforcement via l'investissement participatif de la capacité des citoyens et des acteurs publics à participer, et plus encore à accéder à la gouvernance des projets, semble aller dans ce sens d'une meilleure appropriation locale des projets, et donc d'une meilleure acceptabilité.

L'investissement citoyen : état des lieux de l'éolien citoyen en France

L'investissement citoyen est donc au cœur des nouvelles dynamiques d'acceptabilité de l'éolien terrestre, et peut être une des clés pour la renforcer.

Dans un contexte de développement des communautés énergétiques, les projets « *par tous et pour tous* » (Rüdinger, 2016), sont pour tout ou en partie maîtrisés par les acteurs locaux (collectivités territoriales, citoyens, syndicats d'économie mixte). Pour les projets d'investissement participatif (participation au financement et à la gouvernance du projet), l'éolien est la 2^{ème} technologie la plus mobilisée en France dans le cadre de projets citoyens d'énergie renouvelable (mais loin derrière le photovoltaïque). En France, l'association Energie Partagée propose une labellisation des projets citoyens aujourd'hui reconnue, en fonction de cinq dimensions : l'intérêt territorial, la dynamique locale, la gouvernance partagée, la démarche écologique et une finance éthique et citoyenne. Sur 274 projets labellisés « citoyens » par Energie Partagée en avril 2022, 35 sont des projets éoliens, dont 20 en développement et 15 en fonctionnement. Ces projets citoyens représentent une puissance totale de 379,25 MW et une production d'électricité de 902,3 GWh/an, soit la consommation électrique annuelle de plus de 765 000 personnes (hors chauffage et eau chaude sanitaire). Ils regroupent 5200 actionnaires citoyens et 61 collectivités actionnaires, pour un investissement respectif de 23,5 millions d'euros et 9,6 millions d'euros dans ces projets.

Figure 9 : acteurs de l'investissement citoyen éolien en avril 2022 (Source : Energie partagée, 2022)

Aussi appelé « participation locale » et bientôt opéré dans le cadre des communautés énergétiques, l'investissement citoyen selon Energie Partagée concerne des projets qui ont ouvert l'accès à leur capital et à la gouvernance à hauteur de 40% minimum à des acteurs locaux et citoyens, avec plusieurs dizaines d'habitants impliqués. La démarche collective, le poids et la représentation des acteurs locaux et de leurs intérêts est donc cruciale pour l'association. Mais un projet peut aussi être qualifié de citoyen s'il a été impulsé par les acteurs locaux eux-mêmes (citoyens, collectivités territoriales, développeurs qui ouvrent l'accès à la gouvernance...). Ces projets sont ouverts et participatifs dans leurs processus, locaux et collectifs dans leurs retombées (Walker et Devine-Wright, 2008). Avec des retombées positives pour le territoire, ces projets permettent une participation à la fois financière et décisionnelle des citoyens. C'est un modèle de participation différent du financement participatif qui reste minoritaire en France mais qui est plus largement développé en Allemagne.

[Le bonus participatif : état des lieux et enjeux pour l'avenir](#)

Afin d'encourager l'investissement participatif dans les projets d'énergie renouvelable portés dans le cadre des appels d'offres nationaux de la CRE, le bonus participatif a été mis en place dans la loi TECV de 2015 (Rüdinger, 2019). Il consiste en une augmentation, comprise entre +1€ et +3€ par MWh, de la prime de rémunération, et nécessite que le projet réponde à certains critères. Le capital doit être ouvert à au moins 40% par un minimum de 20 personnes physiques et/ou une collectivité locale, résidant dans le département d'implantation ou dans les départements limitrophes. En 2017, ces conditions ont été allégées pour l'éolien terrestre, avec le taux minimal de participation qui peut être de 20% pour un bonus compris entre 2 et 3€.

Dans le même temps, les conditions d'obtention du label ont été durcies, notamment avec une distinction reconnue entre l'investissement participatif et le financement participatif. Le premier suppose une ouverture à hauteur de 40% des fonds propres de la société de projet et un accès à la gouvernance, et permet de collecter un bonus de 3€ du MWh, tandis que le second suppose que 10% du financement total (fonds propres et dette) doit être apporté par des citoyens et/ou des collectivités territoriales, avec un bonus plus faible de 1€ par MWh. De plus, le périmètre des institutions financières permettant de remplir le critère d'investissement participatif a été réduit afin de ne prendre en compte que les titres en capital qui donne un accès effectif à la gouvernance du projet et « *des droits de vote proportionnels à la quote-part de capital investi* » (Rüdinger, 2019, p. 14).

Le bonus participatif a été sollicité par environ 33% des projets éoliens lauréats des appels d'offre de la CRE, indépendamment de leur taille et puissance (Rüdinger, 2019). Si ce bonus a connu un fort engouement à son lancement, les conditions « trop contraignantes » que cela imposait (coût d'animation territoriale nécessaire notamment) ont depuis fait baisser le nombre de projets candidats.

Cet outil a donc un potentiel incitatif intéressant pour le développement des projets éoliens citoyens, notamment car il permet d'améliorer la rentabilité des projets. Dans son étude, Rüdinger (2019) mentionne plusieurs enjeux pour le développement de l'investissement participatif via le bonus. La première repose sur la sensibilisation et la mobilisation parfois difficile d'investisseurs potentiels, qui doivent être convaincus par l'utilité du dispositif. La deuxième porte sur la contrainte géographique des collectes qui crée des inégalités entre les territoires, qui ont des densités de population, des niveaux de revenus et d'épargne moyens, et un nombre de départements limitrophes très variables d'un département à l'autre. Les projets éoliens, souvent situés dans des zones moins densément peuplées, font donc potentiellement face à des risques plus élevés d'échec de la collecte. Dans cette perspective, selon une étude de l'Ademe, un « *consensus émerge sur le fait de ne pas limiter géographiquement les levées de fonds* » (2016, dans Rüdinger, 2019, p. 17) malgré une perception intuitive du bonus comme devant favoriser l'appropriation locale du projet. Cette question du périmètre géographique devra tout de même se poser dans la transposition en droit français des dispositions européennes relatives aux communautés énergétiques. Enfin, les postures et motivations individuelles peuvent être très diverses pour prendre part à un projet participatif. Par exemple, les citoyens les plus militants pourraient souhaiter s'impliquer davantage dans les projets de gouvernance, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les investisseurs potentiels.

[Eolien citoyen et retombées économiques](#)

L'un des autres avantages de l'éolien citoyen est les retombées économiques locales qu'il permet de générer.

En effet, au-delà du bonus participatif mentionné précédemment, une étude sur les retombées économiques locales produite par Energie Partagée (2019) suggère une différence importante pour le territoire entre un projet privé et un projet citoyen, dont les retombées locales seraient 2 à 3 fois plus importantes pour le tissu économique et social du territoire.

Figure 10 : Répartition des recettes locales entre un projet traditionnel et un projet citoyen (Source : Energie Partagée, 2019).

Cette étude estime que pour 1€ investi dans un projet citoyen, ce seraient 2,5€ qui bénéficieraient au tissu économique local (département d'implantation et limitrophes)⁶⁷, ce qui est considérablement plus que dans un schéma de projet privé classique. En effet, en plus de la fiscalité locale liée à l'occupation des sites et du réseau électrique, et des loyers fonciers qui sont perçus dans tous les cas de figure, un projet citoyen pourrait bénéficier de revenus directement issus des « *emplois et prestations locales* » (environ 34%)⁶⁸ (p. 1), liés aux salaires des emplois locaux et des prestations du projet contractées par des structures locales, par exemple pour les études, la maintenance du parc ou encore l'aspect administratif du projet. A cela, il faut aussi ajouter les revenus générés par les investissements des acteurs locaux qui peuvent être réutilisés localement⁶⁹. Ces retombées économiques sont donc un facteur clé de l'acceptabilité locale des parcs, lorsque l'on sait qu'un des motifs récurrent d'opposition reste l'impression que les retombées économiques ne bénéficient pas au territoire.

Les projets sont répartis géographiquement selon la carte ci-dessous qui permet de constater une concentration régionale dans l'ouest de la France.

⁶⁷ Pouvoir les détails source par source, voir l'étude détaillée d'Energie partagée en référence.

⁶⁸ Le projet éolien crée la majeure partie de la valeur pendant la phase d'exploitation.

⁶⁹ Energie Partagée calcule ces retombées pour une période d'exploitation de 20 ans, en précisant que les parcs ont souvent « une durée de vie bien supérieure » (2019, p. 2).

Figure 11 : carte de la répartition des projets éoliens citoyens en avril 2022 (source : Energie Partagée)

A l'étranger, comme en Allemagne ou aux Pays-Bas, les parcs éoliens détenus totalement ou en grande partie par des communes ou des citoyens, sont majoritaires. Le modèle a donc fait ses preuves, et ne se limite pas à des projets de petite envergure. En Allemagne particulièrement, les chiffres sont significatifs : en 2016, 43 % des capacités totales d'EnR électriques sont détenus par les citoyens (32 %) et les agriculteurs (11 %) (Rüdinger, 2019, p. 20), pour une capacité installée de 45 GW, dont 18 GW pour les parcs éoliens (Bertram et Primova, 2018, p. 17). Selon Rüdinger (2019), cela serait dû à la stabilité des mécanismes de soutiens (tarifs de rachat notamment) et à un cadre juridique *« particulièrement favorable pour la création de coopératives, l'appel public à l'épargne et l'émergence d'un écosystème d'acteurs de plus en plus professionnalisés au service des projets »* (p. 19-20). Conséquence de cet environnement stable et productif, les coopératives d'énergies citoyennes allemandes étaient en 2018 parmi les plus gros producteurs d'électricité en Europe (Bertram & Primova, 2018). Il faut cependant rappeler le contexte particulier de l'Allemagne, où le prix de l'électricité est parmi les plus chers d'Europe et où l'énergie citoyenne a été considérée comme un moyen de sortir de la filière nucléaire (Dobigny, 2016), ce qui peut expliquer son développement plus précoce qu'en France..

Les projets citoyens d'énergies renouvelables : les futures communautés énergétiques

Parmi les modèles de l'énergie citoyenne, celui des communautés énergétiques commence à prendre de l'ampleur depuis quelques années.

Les communautés énergétiques sont un modèle organisationnel qui repose sur trois grands principes, qui sont la participation ouverte et volontaire, le contrôle effectif des membres et une finalité autre que la lucrativité. En France, elles sont en cours de définition dans le droit *via* le travail de transposition de deux directives européennes : la première, est la directive (EU) 2018/2001 « Energies Renouvelables » qui définit les entités juridiques « Communautés énergétiques renouvelables », et la deuxième la directive (EU) 2019/944 « Electricité » qui définit les entités juridiques « Communautés énergétiques citoyennes ».

Plusieurs activités sont possibles pour les communautés énergétiques. Dans leur grande majorité, ces projets sont en « vente totale de la production », c'est à dire qu'ils sont raccordés au réseau de

distribution (géré par Enedis) et bénéficient de dispositifs comme le tarif de rachat. Les projets citoyens d'énergie renouvelables, en France, font principalement de la production, bien que la nouvelle directive sur les communautés d'énergies propose d'autres activités, comme l'autoconsommation, la fourniture, le partage et la distribution d'énergie, ou encore la lutte contre la précarité. Ainsi, l'autoconsommation collective n'est qu'une possibilité des communautés énergétiques. Le modèle organisationnel des communautés énergétiques est donc à différencier d'un modèle d'activité d'autoconsommation collective. Le sujet de l'autoconsommation reste néanmoins épineux car éminemment politique, notamment dans le rôle potentiel des communautés énergétiques sur le réseau et la notion de solidarité qui repose sur les principes de péréquation et du timbre-poste, qui peut être remise en question si les parties prenantes de ces communautés venaient à payer leur électricité moins chère que le reste de la population.

La possibilité de « distribution » (article 22-4-c) a suscité des tensions lors des travaux de transpositions des directives, et a semé un certain trouble avec le gestionnaire de réseau Enedis et une partie du monde politique, à l'image d'une tribune publiée dans le journal *Le Monde* en 2019 par Michel Derdevet, secrétaire général d'Enedis et Nicolas Mazzucchi, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Selon eux, la tendance à la décentralisation et les possibilités d'autonomisation constitueraient une menace pour la viabilité du réseau et du transport de l'électricité. Cette possibilité aurait finalement été enterrée.

Les communautés énergétiques sont concernées par des dispositifs de politiques publiques, comme l'appel d'offre, qui peuvent paraître inadapté aux vues des charges tant organisationnelles que financières qui pèsent sur les communautés. Il s'agit en effet d'un mécanisme de soutien adapté à des projets de grande envergure, mais qui exclut tout projet de petite taille. Un constat qui a été largement étudié par Wokuri (2019) dans son analyse sur la participation citoyenne au Danemark et le recul progressif d'une régulation préférentielle : l'asymétrie des ressources entre les collectifs citoyens et les industriels, les garanties financières et la structure des appels d'offres (critères de rentabilité) sont des facteurs d'exclusion des coopératives citoyennes. En changeant de régime de politiques publiques par les instruments, les autorités publiques danoises ont déclenchées une invisibilisation des coopératives citoyennes dans le domaine de l'éolien et générées une recrudescence des contestations liées à leur aménagement. Cela a eu un impact réel sur l'acceptabilité au Danemark : dans un cadre initial de « participation par irruption » (concept proposé par Ahedo et Ibarra, 2007, cité dans Wokuri, 2019), où les citoyens se mobilisent de manière autonome, l'auteur constate qu'au fil des évolutions des instruments de politique (notamment dans le cadre de la libéralisation et l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie), des dispositifs qui relèguent les citoyens à des acteurs de seconde zone ont été mis en place, c'est-à-dire que ce sont désormais les développeurs qui proposent la participation aux citoyens qui n'en ont plus l'initiative. C'est le cas du modèle danois de *co-ownership*, où les développeurs doivent proposer une participation à l'investissement aux riverains dans un rayon de 4,5km, pour un montant maximal de 20% (mais aussi du bonus participatif français, selon cet auteur). Cela a provoqué de vives contestations de la part de collectifs citoyens danois, car si ce modèle retenait bien l'idée d'un certain partage des retombées économiques locales, l'idée de profit est restée centrale pour ces projets portés par le privé, alors que les questions de participation et de partage de la gouvernance, d'autonomie et de territorialisation portées par les projets citoyens ont été totalement évacués.

L'étude de Rüdinger (2019) complète cette observation en soulignant que la complexité des mécanismes, l'asymétrie d'informations liées aux faibles connaissances du marché de la plupart des citoyens, les incertitudes financières conséquentes aux mécanisme de complément de rémunération

qui resserrent les exigences de financement bancaires et enfin la difficulté liée à la gestion du projet (par exemple, la nécessité de créer un portfolio pour diversifier les risques et compenser les investissements, ce qui provoque une incapacité à générer une épargne locale aux vues des probabilités d'échecs) sont des facteurs de désengagement très forts. De plus, généraliser des dispositifs de cette envergure risquerait de cantonner les projets citoyens d'énergie renouvelables à des projets de petites tailles : ce serait un contre-sens dans la mesure où il existe des projets de grande ampleur au Danemark pour l'éolien en mer, mais aussi de plus en plus en France avec le co-développement (*Ibid.*).

Energie Partagée défend donc une politique de l'appel d'offre minimale, qui passerait notamment par le relèvement des maximums possibles des seuils pour lesquels sont proposés les appels d'offres. Sur les projets éoliens, la demande a été entendue avec la possibilité de conserver un guichet ouvert dans le cadre de projet de moins de 6 éoliennes. Le tableau ci-dessous résume les dispositions réglementaires auxquels sont soumis les projets selon leurs seuils de puissance.

	Guichet ouvert ⁷⁰	Mise en concurrence
	Complément de rémunération (depuis 2016, sur demande)	Appels d'offres CRE
Seuils de puissance et éligibilité	6 éoliennes maximum, d'une puissance unitaire maximale de 3MW. Pour les nouvelles installations (définition souple) à au moins 1,5km de tout autre parc éolien (dérogation possible).	Installations non éligibles aux compléments de rémunération, ou ayant une demande de contrat de rémunération selon les modalités en vigueur en 2016 ⁷¹ . Pour l'AO de novembre 2021, les projets retenus avaient en moyenne 4,6 éoliennes pour une puissance unitaire moyenne de 3,45 MW.
Dispositif contractuel de la rémunération	Tarif défini en fonction du diamètre du rotor de l'installation : - < 80m : 74€ / MWh - Entre 80 et 100m : interpolation linéaire (entre 72 et 74€/MWh) - > 100 mètres : 72€ / MWh Au-delà d'un plafond de production, le tarif passe à 40€/MWh pour tout diamètre.	Dépend des appels d'offre. La CRE s'était prononcé en 2019 pour un complément maximal de 65€/MWh. En novembre 2021 : Prix plafond de 70€/ MWh Prix moyen novembre 2021 : 64,52€ / MWh
Durée	20 ans	

Ainsi, l'énergie citoyenne, et plus particulièrement l'investissement participatif et l'accès à la gouvernance des acteurs locaux, semble donc être un élément clé de l'acceptabilité des projets éoliens terrestres. Il permet en effet de répondre à la plupart des obstacles à l'acceptabilité des projets, notamment la logique descendante de projets imposés par des développeurs extérieurs et le déséquilibre entre bénéfices et inconvénients. Associer la population permet également de réduire les oppositions et donc la judiciarisation des procédures.

⁷⁰ [Arrêté du 30 mars 2020](#) modifiant l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum.

⁷¹ Selon le cahier des charges de l'appel d'offre PPE2 Eolien terrestre de février 2022.

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Les dynamiques d'évolution de l'acceptabilité liées à la gouvernance des projets d'éolien terrestre concernent donc principalement la dimension participative et l'implication de la population dans la gouvernance des projets. Il existe à la fois des dynamiques en faveur et en défaveur du développement de l'éolien terrestre. L'évolution qu'elles dessineront dépendra donc aussi des évolutions sociétales et réglementaires à venir.

Les éléments qui pourraient freiner le développement du financement participatif sont surtout liés aux nombreuses contraintes auxquelles ces projets font encore face. Une partie importante des projets restent par exemple soumis à des contraintes géographiques, ce qui est une source d'inégalités entre les territoires qui pourraient ne pas être en capacité de concrétiser les projets éoliens citoyens. Cela peut aussi créer des difficultés pour la collecte et le financement des projets, principalement pour ceux qui souhaitent profiter du bonus participatif et de ses avantages en termes de rentabilité. De plus, les motivations et les aspirations des citoyens en matière d'implications peuvent être très diverses. Ainsi, l'investissement citoyen, bien que plus récompensé économiquement du point de vue du bonus participatif, pourrait être plus difficilement mobilisateur car il nécessite une participation à la gouvernance dans laquelle tout le monde ne souhaite pas forcément s'impliquer. Enfin, une autre contrainte majeure est que les Français restent peu informés des opportunités d'investissement dans les projets citoyens en général (et donc les projets éoliens citoyens *a fortiori*).

Pour autant, l'appétence des Français pour le financement participatif se confirme. Le nombre de projets et d'investisseurs ne cesse d'augmenter, et on observe un élan pour l'énergie citoyenne à plusieurs échelons du territoire, avec une structuration de réseaux régionaux en faveur de l'énergie citoyenne et la mise en place de plans régionaux et de fonds d'investissements par les collectivités (comme EnRciT). Cet engouement peut s'expliquer par les retombées économiques locales qui sont plus intéressantes que pour un projet privé classique, et certains freins, notamment celui du périmètre géographique pour certains cas de financement et d'éligibilité, pourraient être remis en question au vu du consensus qui émerge sur leur inefficacité. Cette dynamique positive est indéniablement favorable à l'acceptabilité de l'éolien terrestre et aux prévisions des scénarios de Futurs Energétiques, car les personnes ayant investi dans un projet citoyen sont souvent plus positives vis à vis des projets d'énergie renouvelable qu'avant leur investissement.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la culture, aux lieux et identités de l'éolien terrestre

MESSAGES CLES

Le dépassement de la théorie NIMBY : le NIMBY et la "réaction égoïste" ne suffisent pas à expliquer les oppositions aux projets éoliens. Il existe plusieurs types de réactions pouvant participer à ce mouvement : protection, réponse émotionnelle, perte de repères, attentes contrariées, habitudes. Les raisons pour lesquelles l'éolien est contesté peuvent se regrouper autour de 5 facteurs : immobilité, immutabilité, solidarité, imposition et identité.

La question du paysage : c'est une de celles les plus abordée et critiquée dans la littérature et dans le débat public concernant le déploiement de l'éolien terrestre. La complexité de l'enjeu paysager relève souvent de son caractère subjectif. Cette part de subjectivité permet aux acteurs d'exprimer leur rapport au territoire en signifiant ce qui est important pour eux. Ce rapport se construit à la fois selon des dimensions matérielles et symboliques du territoire mais aussi autour des rapports sociaux entre les acteurs individuels ou collectifs. Le rapport des individus à leur environnement, contextualisé et localisé, est donc bien plus complexe que la simple question esthétique.

L'importance de l'identité : l'identité est aussi un puissant facteur de mobilisation. Les éoliennes peuvent être vues comme des perturbations d'un cadre dans lequel on a ses habitudes, un attachement, et qui a une identité. Le territoire est empreint de représentations sociales, et ces dernières peuvent largement varier selon les populations.

Le paradoxe de l'éolien : si l'éolien bénéficie d'une bonne image dans l'opinion publique, sa mise en projet opérationnelle et territorialisée fait moins consensus (volonté d'en recevoir près de chez soi).

Introduction - Les enjeux d'acceptabilité des facteurs culture, lieux et identités

Les facteurs relatifs à l'attitude des personnes vis-à-vis des éoliennes sont multiples et peuvent être expliqués par le lien que les individus ont tissé avec leur environnement et leur lieu de vie.

Pendant longtemps, la théorie du NIMBY a été considérée comme la principale explication des phénomènes d'opposition aux projets d'infrastructures et d'aménagement, mais elle est profondément remise en question depuis plusieurs années. En utilisant les apports fournis par la psychologie sociale et environnementale, un cadre alternatif peut être proposé au NIMBY. En effet, plus qu'une simple réaction égoïste à un refus de l'infrastructure chez soi, le phénomène d'opposition à un parc éolien pourrait procéder d'une réaction de « protection du lieu »⁷² où doit s'implanter le parc, une réponse émotionnelle vis-à-vis de la perturbation d'un lieu pour lequel les riverains ont pu développer une relation d'affinité et un sentiment de lien identitaire forts (Ellis et Ferraro, 2016, p. 17). Ces perturbations peuvent être de plusieurs ordres et venir compléter d'autres facteurs d'opposition qui seront développés plus loin.

Certains chercheurs ont attribué les oppositions les plus fortes aux changements provoqués par les éoliennes sur les paysages, qui induiraient une peur d'une perturbation d'ordre esthétique. Ellis et Ferraro mettent cependant en avant le fait que la relation qu'un individu peut entretenir avec son environnement proche est bien plus complexe que la simple appréciation esthétique d'un paysage (2016). Cette relation est décrite par les concepts de « attachement au lieu »⁷³ (*Ibid.*, p. 17) et de « identité de lieu »⁷⁴, plus particulièrement développés par Devine-Wright prenant appui sur des théories issues de la recherche en psychologie sociale et psychologie environnementale sur le lieu. Les conclusions qui en découlent remettent notamment en question fortement la théorie du NIMBY, et mettent davantage l'accent sur les processus liés au changement du lieu⁷⁵ (Devine-Wright, 2009).

Dans une étude comprenant 4 terrains éoliens différents (Palm Springs et Cape Cod aux Etats-Unis, Ile de Lewis en Ecosse et Oaxaca au Mexique), Martin J. Pasqualetti montre que parmi les raisons communes à la contestation sociale de l'éolien, deux catégories de barrières se détachent : les barrières génériques (notamment en raison de la forte visibilité des turbines, où qu'elles soient), et les barrières spécifiques à chaque site d'implantation, qui sont très variables en fonction des spécificités naturelles et culturelles de chaque site mais ont souvent trait à l'interruption du paysage provoquée par la présence des éoliennes (Pasqualetti, 2011b). Au total, il identifie aussi cinq grands facteurs d'opposition communs à tous ces sites (Pasqualetti, 2011a). Le premier est l'immobilité, en référence au fait que l'éolien est une ressource qui dépend énormément du lieu d'implantation et qu'il doit donc s'adapter au contexte local. Un autre est l'immutabilité, c'est-à-dire le fait de considérer le paysage local comme fixe et immuable. Ensuite, la notion de solidarité décrit ici la relation entre une population locale et ses terres, ses paysages, et l'identité locale, et en quoi cela peut être un facteur de contestations des parcs éoliens. Le sentiment d'imposition est un autre sentiment récurrent, qui renvoie à une sensation de marginalisation de la population à qui on impose un projet éolien. Enfin, le lieu en lui-même est un autre élément fort de contestation, car lié à un sentiment de menace qui pèse sur le lieu et son identité. Aussi,

⁷² Traduction par Gersende Chaffardon, Julie Chalard et Hugo Cordier de « place-protection ».

⁷³ Traduction par Gersende Chaffardon et Hugo Cordier de « place attachment ».

⁷⁴ Traduction par Gersende Chaffardon, Julie Chalard et Hugo Cordier de « place identity ».

⁷⁵ Traduction par Julie Chalard de « *framework of place change* », avec différentes étapes allant de la prise de conscience à l'action, en passant par l'évaluation, l'interprétation et le fait de « faire face » (« *coping* ») (Devine-Wright, 2009, abstract).

avant de revenir sur les enjeux d'acceptabilité liés à des facteurs culturels, de lieux et d'identités, rappelons que la question du paysage ne saurait être objectivée unilatéralement, et que la question du goût, du beau et du sentiment est éminemment subjective.

Ainsi, le paysage et la relation que les communautés des sites d'implantation entretiennent avec lui est un élément essentiel pour comprendre les enjeux d'acceptabilité de l'éolien terrestre. D'une part, il faut prendre en compte la perception visuelle des éoliennes dans le paysage, qui sont des machines aux dimensions bien plus grandes que tout autre élément paysager d'origine humaine. De l'autre, il faut aussi analyser les liens entre paysage et identité, et attachement au lieu, qui sont des éléments très importants pour les individus. Enfin, les éoliennes, comme tout objet social, sont le fruit de représentations et d'images dans la société, qui ont aussi une influence sur son acceptabilité.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Les enjeux d'acceptabilité en lien avec des éléments de culture et d'identité sont variés. Ils ont trait principalement aux liens entre le lieu d'implantation d'un projet et le lieu de vie, la familiarité que les individus ont avec le lieu et l'identité locale. L'esthétisme perçu, les paysages ainsi que l'image associée à la technologie sont aussi des facteurs importants à prendre en compte pour évaluer les enjeux d'acceptabilité.

a. Perception visuelle, esthétisme et paysage

Un des éléments qui est beaucoup ressorti dans les contestations, nous l'avons vu, est la modification du paysage suscitée par les éoliennes et leurs dimensions. Cette contestation repose souvent sur les modifications de l'esthétique du paysage, notamment dans un rapport patrimonial au paysage en France, mais pas seulement : le paysage est aussi support d'un rapport social plus large à son environnement, et son appréciation comporte une dimension subjective qu'il n'est pas toujours facile de dépasser.

Paysage contemplatif et paysage participatif

Berleant interroge la question de la perception esthétique dans la conception environnementale en revenant notamment sur l'histoire philosophique de l'esthétisme et du « beau » (1988). L'auteur propose une distinction entre deux esthétismes du paysage découlant de cette histoire. Le premier est le paysage ou esthétisme contemplatif⁷⁶, qui fait référence à une idée, une expérience purement visuelle du paysage, et à une définition assez traditionnelle voire romantique de l'esthétisme. Cette vision induit aussi une séparation entre le paysage et le spectateur, qui est lointain et désengagé, et ne propose qu'un seul point de vue du paysage. C'est une vision que l'on retrouve aussi dans certains tableaux de maîtres, et qui est utilisée dans certains aménagements modernes, comme les aires d'arrêts de voyageurs aménagées pour contempler le paysage environnant. Le deuxième esthétisme du paysage est le paysage ou esthétisme participatif et de l'engagement⁷⁷, qui est le produit d'une expérience environnementale et crée une continuité spatiale entre l'individu et le paysage. L'individu n'est plus simple spectateur, mais utilise l'espace, le paysage, il y entre et en fait partie. En urbanisme, cela se traduit par des passerelles ou chemins permettant d'intégrer le spectateur dans l'aménagement et le paysage. On peut prendre l'exemple d'une route qui contourne et souligne la lisière d'une forêt plutôt qu'une route qui la traverse.

Immobilité et immutabilité des paysages : de puissants facteurs de mobilisation contre les projets

Les concepts d'immobilité et d'immutabilité des paysages sont énoncés par Pasqualetti (2011a). L'immobilité fait référence à la dépendance de l'énergie éolienne à son lieu d'implantation, car un déplacement du site vers une localisation moins porteuse de tension impliquerait une perte de productivité. Ainsi, un parc éolien doit s'ajuster et s'implanter dans un contexte naturel, culturel et social particulier. Un autre est l'immutabilité, c'est-à-dire l'attente de la permanence du paysage qu'on considère comme fixe, immuable. Universelle, cette attente du paysage comme facteur d'habitat et de confort est forte avec les paysages dont nous sommes familiers. Pour Pasqualetti, « *peu de projets énergétiques changent le paysage aussi rapidement et fondamentalement qu'un large éventail d'éoliennes* »⁷⁸ (2011a, p. 8).

⁷⁶ Traduction par Gersende Chaffardon et Hugo Cordier de « *panoramic landscape* » (Berleant, 1988, p. 87).

⁷⁷ Traduction par Gersende Chaffardon et Hugo Cordier de « *participatory landscape* » (*Idem.*).

⁷⁸ Traduction par Gersende Chaffardon et Hugo Cordier.

Fortin et Le Floch indiquent que le paysage est un objet de discussion très présent dans les débats sociaux sur la question de l'éolien (2011). Les autrices rapportent ainsi qu'en 2004, en France, 95 projets auraient été refusés pour ce motif (*Ibid.*). La préservation des paysages, dans une approche très patrimoniale caractéristique de la conception française du paysage (Nadaï et Labussière, 2010) reste un argument majeur de l'opposition aux projets, avec un souci de la protection du patrimoine (comme vu dans le chapitre sur la réglementation), et des éoliennes comparées à du « *vandalisme sur nos paysages* » (Rousseau, cité dans Pouliquen pour 20minutes.fr, 2018).

Fortin et le Floch (2011) expliquent ainsi que les opposants mentionnent des craintes de « *voir les paysages locaux et régionaux transformés par la présence des éoliennes, et qu'ainsi soit altéré la « beauté » de leur milieu de vie, leur identité, leur qualité de vie et d'autres facteurs qui structurent leur lien au territoire* » (*Ibid.*, p 31). Ces craintes s'inscrivent dans une conception du paysage scénique (esthétisme de son agencement, influencé par les arts, comparable au paysage contemplatif de Berleant) qui devient un paysage ressource pour le tourisme, dans une logique marchande et de rareté, dans un territoire, la Gaspésie, où l'industrie du tourisme s'inquiète de la perception du paysage par les touristes (voir chapitre sur les enjeux socio-économiques). De manière générale, elles établissent que le paysage est très important dans la construction du rapport social des individus à leur environnement, et que les différentes positions sur l'éolien et le paysage reposent avant tout sur des représentations différentes du territoire. Elles reprennent ainsi les conclusions de Wolsink (2000) et rappellent que « *la perception des effets sur le paysage constitue le « meilleur indicateur pour prévoir l'attitude » positive ou négative à l'égard d'un site éolien* » (*Ibid.*, p. 33).

D'autres aspects du paysage sont étudiés par Labussière dans sa thèse, qui prend l'exemple de la planification de l'éolien dans l'Aveyron et l'Aude (2007). Après l'étude d'un certain nombre de documents cartographiques de planification, l'auteur amène à reconsidérer la question de la prise en compte « mathématique » du paysage. En effet, la classification des paysages selon leur capacité à recevoir des éoliennes est souvent faite en utilisant des critères objectifs (paysages reconnus comme « exceptionnels » ou « emblématiques », grandes plaines, milieux bocageux etc.) qui induisent un biais dès le départ : certains paysages conviennent mieux que d'autres à l'accueil de l'infrastructure hors norme que représente une éolienne. Par « conviennent », nous entendons le fait que les éoliennes peuvent entrer en cohérence avec le milieu. Ainsi, dans les documents de planification consultés par l'auteur, « *il ne s'agit pas d'inventer un paysage éolien mais de trouver le paysage qui convient* » (*Ibid.*, p. 357), d'intégrer des éoliennes au paysage. La tradition planificatrice ne semble considérer que la notion de « paysage contemplatif » au détriment de celle du « paysage participatif ».

[Le beau est relatif : dépasser la subjectivité](#)

Comme nous l'avons vu, la peur d'une perturbation d'ordre esthétique, si elle est plus complexe que la seule beauté subjective, reste très mobilisatrice de l'opposition. Parmi les différents éléments liés aux paysages, la question de sa beauté est souvent mise en avant, avec une peur de voir les paysages dégradés et généralement moins beaux.

La définition du concept de paysage comporte donc pour certains chercheurs une dimension subjective, articulée plus particulièrement autour d'une conception esthétique du paysage, d'une notion de « beau », dont la subjectivité est débattue depuis plusieurs siècles (Obadia, 2012). Le sentiment du « beau » peut en effet se ressentir à la fois devant un tableau, un visage, de la musique, ou un paysage, et provoque souvent des émotions intenses chez l'individu, et « *la subjectivité que nous attribuons à la beauté se double d'une tendance spontanée à présupposer qu'elle est quelque chose d'objectif* » (*Ibid.*,

p. 109). Il semble donc important de pouvoir dépasser cette subjectivité, qui rend complexe la définition du paysage (Fortin et Le Floch, 2011). Cette part de subjectivité permet aux acteurs d'exprimer leur rapport au territoire en signifiant ce qui est important pour eux. Ce rapport se construit à la fois avec les « dimensions matérielles du territoire », ses « aspects symboliques » mais aussi autour des rapports sociaux établis entre les acteurs individuels ou collectifs (*Ibid.*, p. 9). Le rapport des individus à leur environnement est donc bien plus complexe que la simple question esthétique, comme le soulignent Ellis et Ferraro (2016). Dans cette optique, le terme d'impact visuel, comme le notent Fortin et le Floch, peut être privilégié par certains acteurs pour désigner le principal problème des parcs éoliens (2011). Cette approche par l'impact visuel permettrait de poser un regard plus objectif et de s'extraire de cette subjectivité inhérente à la notion de paysage en s'appuyant notamment sur des experts, comme des architectes-paysagistes par exemple. Cette approche basée sur la spatialisation et l'aménagement vise également à mettre en perspective ces impacts visuels avec les bénéfices associés, économiques principalement ou environnementaux.

Ainsi, l'appréciation du paysage comporte une dimension esthétique, liée à la perception subjective de ce qui est beau. Cette perception est liée au vécu, à la familiarité et à l'attachement d'une communauté à son territoire et aux paysages associés, et rend difficile l'acceptation de modifications substantielles de ces derniers, qui sont souvent perçues négativement. Les paysages sont le support d'identités culturelles fortes, et constituent à ce titre de puissants mobilisateurs d'opposition aux projets éoliens, mais peuvent aussi être vecteurs d'acceptabilité s'ils sont correctement pris en compte.

b. Identités et attachement aux lieux

Un autre élément crucial dans l'analyse des enjeux d'acceptabilité concerne l'identité des communautés locales et leur attachement au lieu habité. En effet, les parcs éoliens provoquent des changements dans des espaces très importants pour la construction identitaire des individus. Ainsi, l'implantation de parcs peut être vécue comme une rupture pour les populations, et provoquer des réactions plus ou moins violentes en fonction de l'attachement porté au lieu.

[Le concept de lieu pour dépasser le NIMBY](#)

Le concept de lieu diffère du concept d'« environnement » et d'« espace » en décrivant, au-delà des caractéristiques physiques d'une localisation spécifique, les émotions et les significations qui lui sont données par les populations locales, et prend réellement en compte le contexte physique et spatial (Devine-Wright, 2009). Alain Nadaï, dans un podcast organisé par la Commission Nationale du Débat Public en 2020, expliquait la chose suivante.

« Le social n'est pas donné ni stable. Introduire un objet comme éolienne et l'introduire quelque part c'est convoquer des histoires, des structurations spatiales, sociales, des solidarités locales donc c'est recomposer le social. C'est repositionner les rôles et les places de chacun autour de cet objet. Ça suscite très souvent des controverses, les catégories habituelles : paysages, patrimoine. En France c'est très fort au sujet du paysage, la France a une tradition visuelle du paysage, qui a été portée en administration par l'approche en termes de covisibilité. C'est un paysage patrimonialisé presque devenu bien public. C'est une politique qui dérive de la politique des monuments : il y a l'objet et son abord. C'est dans cet abord qu'on ne veut pas, comme un bijou et son écrin. »

La littérature portant sur l'analyse du concept de lieu propose des approches très diversifiées (Devine-Wright, 2009). Canter (1997) introduit dans son modèle une approche intéressante, aussi utilisée en

géographie, d'emboîtement d'échelles allant du local au national, et interroge le lien entre ces différentes échelles et la pertinence de conclure qu'une échelle peut être analysée à partir de la somme des échelles qui la composent (le tout valant plus que la somme des parties dans une vision holistique). Cette vision permet de dépasser la vision individuelle du concept de lieu et fait émerger des enjeux socio-politiques importants (Devine-Wright, 2009).

La controverse paysagère liée au déploiement d'infrastructures énergétiques est donc, pour Labussière, un « *mode normal d'apprentissage grâce auquel on peut ou non imaginer les relations qui sont à faire dans l'espace les usages, les animaux, le paysage* » (podcast CNDP, 2020). C'est une façon de recentrer la perspective par laquelle on aborde l'environnement (traditionnellement par le prisme administratif, standardisé). Enfin, le concept de lieu en lui-même, en raison de liens forts avec l'identité locale et individuelle que nous verrons par la suite, peut faire l'objet d'un sentiment de menace qui pèserait sur lui et donc son identité. Cette menace est perçue en raison des interférences dans le paysage vécu et connu, celui dont on est familier et auquel on est attaché, en opposition à ce qu'il peut devenir (Pasqualetti, 2011b).

L'attachement au lieu et la participation du lieu à l'identité

Deux notions très importantes dans la compréhension des enjeux d'acceptabilité liés au paysage sont liées à ce concept de lieu : l'attachement au lieu, et l'identité de lieu.

L'attachement au lieu, ou « *place attachment* » en anglais, est un concept qui a été défini par Giuliani (2002, d'après Devine-Wright, 2009) comme étant à la fois le processus de s'attacher à un lieu mais aussi le produit de ce processus, de cet attachement. C'est un produit positif, fait d'émotions vis à vis d'une localisation familière telle que la maison et son voisinage. Bien qu'il ait été envisagé de manière plutôt individualiste par la psychologie environnementale, certaines études, qui peuvent porter sur des lieux très variés, ont mis en avant des dimensions plus sociales et spatialisées de l'attachement au lieu, ainsi que les aspects socio-politiques du lieu, notamment l'influence des intérêts collectifs sur le sentiment d'attachement (Devine-Wright, 2009).

L'autre notion, qui est intimement liée à la notion d'attachement au lieu, est celle de « *place identity* », ou identité de lieu, qui fait référence « *à la manière dont les attributs physiques et symboliques de certaines localisations contribuent à produire un sens de « soi-même » ou d'identité* »⁷⁹ (Proshansky et al., 1983, d'après Devine-Wright, 2009, p. 428). Au départ approché de manière plutôt structuraliste, certaines recherches se sont aussi inspirées de la théorie sociale de l'identité pour appréhender ce concept. Le lieu peut aussi être le support de plusieurs facettes de l'identité d'une personne, notamment personnelle et sociale, a des liens avec le langage, et des principes identitaires peuvent influencer sur les liens noués par des groupes avec les lieux qui les entourent (Devine-Wright, 2009).

Ainsi, les courants théoriques pour parler des identités et de l'attachement au lieu se révèlent multiples (voir Devine-Wright 2009 ; 428) allant d'approches individualistes et comportementales (Stedman, 2002) à des approches plus socio-politiques telles que celle de Dixon et Durrheim (2004) qui s'intéressent aux interactions entre les individus et les groupes sociaux (cités dans Devine-Wright, 2009).

La perturbation du lieu

S'il est intéressant de voir comment l'attachement au lieu se construit ainsi que l'identité de lieu, plusieurs études se sont penchées sur ce qui pourrait venir les perturber. Devine-Wright (2009) cite

⁷⁹ Traduction par Gersende Chaffardon et Hugo Cordier.

ainsi plusieurs auteurs qui évoquent la perturbation de cet attachement au lieu (« *place disruption* ») ainsi que la menace que cela fait peser sur l'identité de lieu. En effet, ces notions montrent que les individus se sentent concernés par un projet qui s'insère dans leur environnement et qui pourrait potentiellement le perturber.

Le changement qui intervient dans un lieu révèle ainsi de manière très claire les liens qui peuvent exister entre une personne et une localisation, ce qui peut donner lieu à des réponses émotionnelles négatives : anxiété, sentiment de perte, sentiment de « déplacement » conduisant à des traumatismes psychologiques. Devine-Wright (2009) liste dans son article de nombreuses études qui visent à mettre en lumière les différentes raisons conduisant à ce sentiment de perturbation du lieu et de l'attachement qu'on y porte (écologique, migratoire, conflictuelle). La perturbation conduit à certains comportements comme l'engagement dans des actions de « protection des lieux » (« *place-protective actions* »), ou l'engagement dans des groupes de contestation. Devine-Wright (2009) cite dans ce sens l'étude de Stedman (2002) qui, tout en mettant en avant la limite de l'approche centrée sur l'individu qu'il propose, évoque l'importance cruciale de l'attachement au lieu dans la structuration d'actions de protection : « *Nous sommes prêts à nous battre pour des lieux qui sont centraux pour nos identités... C'est particulièrement vrai quand des significations symboliques importantes sont menacées par le changement* »⁸⁰ (p. 429). Devine-Wright propose ainsi l'utilisation des théories des représentations sociales pour mieux comprendre les impacts de ces perturbations sur les attitudes et les comportements des individus et des groupes qui interagissent avec ces lieux.

Par ailleurs, Barbier et Nadaï (2015) expliquent que le fait que les individus se sentent concernés par un projet, puis souhaitent potentiellement se mobiliser et y mener des actions de protection du lieu, repose sur la notion de « sécurité ontologique » (Giddens, 1984 dans Barbier et Nadaï, 2015). Ils la définissent comme « *la confiance de base dans la fiabilité des personnes, des choses et des lieux qui nous entourent, et grâce à laquelle le cours de notre vie ordinaire peut se dérouler généralement sans problème. Cette rupture peut générer de l'inquiétude, de la suspicion et le cas échéant un rejet qui pourront également être alimentés par diverses formes de jugement moral (indignation, colère, injustice...) portant sur l'équipement, sur ce qu'il représente (la société de consommation, la puissance des grandes entreprises privées et l'inféodation des élus...) ainsi que sur ses protagonistes (des acteurs trop faillibles et méprisants...)* » (Barbier et Nadaï, 2015, p. 10). Un projet peut ainsi constituer une rupture dans la fiabilité construite par les individus autour des lieux qui les entourent, rupture qui peut provoquer un rejet de ce projet.

[L'importance des identités locales](#)

Les modifications perçues des paysages lors de l'implantation des projets peuvent ainsi contribuer à l'émergence et au renforcement d'attitudes conflictuelles à l'égard des projets. Comme évoqué dans les paragraphes précédents, un changement dans le paysage peut donner l'impression d'une altération profonde de l'identité locale, ou au moins provoquer une peur d'un tel changement qui peut être à l'origine d'une opposition à un projet éolien (Fortin et Le Floch, 2011). Aussi, l'étude de Bafoil souligne que les « *analyses montrent ainsi que l'acceptation sociale positive de l'éolienne terrestre passe en grande partie par la prise en compte des identités locales* » (2016, p. 216). De plus, le fait de produire et consommer localement son électricité a aussi une importance dans l'identité locale. En effet, Liebe et al. (2017) constatent que malgré l'absence de différences techniques entre l'électricité locale et exportée, il y aurait une composante socio-psychologique très forte de l'électricité locale, impliquant

⁸⁰ Traduction par Julie Chalard.

notamment l'identité régionale. Les habitants de l'enquête, réalisée en Allemagne et en Pologne, ont montré un attachement à une électricité qui était produite localement plutôt qu'exportée, et pour laquelle ils peuvent participer aux processus de décision, notamment via des dispositifs de concertation et participation, et à la gouvernance (voir le chapitre sur la gouvernance). Ainsi, la population serait plus disposée à accepter des éoliennes autour de son lieu de vie si l'électricité produite est consommée localement. Ce constat est partagé par Devine-Wright et Wiersma, qui montrent dans une étude que le soutien pour l'usage local de l'énergie est le plus fort indicateur d'acceptabilité (2020).

Cela rappelle notamment l'étude de Pasqualetti (2011a), qui montre que parmi les différents facteurs d'opposition à un projet, la solidarité, qui décrit la relation entre la population locale et ses terres, ses paysages, est un aspect essentiel des contestations des parcs. Pasqualetti suggère ainsi que la planification de l'éolien devrait « *intégrer une compréhension profonde des liens entre la terre et la vie* »⁸¹ (*Idem.*). Le paysage serait alors non plus un « *objet à voir ou un texte à lire mais un processus par lequel les identités sociales et subjectives se forment* »⁸² (*Idem.*). De plus, l'implantation d'un parc éolien décidé par des porteurs de projets privés ou publics, s'accompagne souvent d'un sentiment d'imposition du projet. En lien avec le « b » du chapitre sur la gouvernance, c'est l'idée que « *le projet découle de l'idée de quelqu'un d'autre, pour le bénéfice de quelqu'un d'autre, et pour le profit de quelqu'un d'autre* »⁸³ (*Idem.*), qui fait écho à la production locale et aux enjeux d'identité locale, c'est-à-dire de supporter les coûts de la production d'énergie sans en tirer un bénéfice ou un intérêt local.

Ainsi, l'attachement à un lieu familier et les liens que tissent les individus et les groupes avec ce lieu participent à la construction des imaginaires des lieux et des identités locales. Ces liens entre lieu et identités expliquent une partie des oppositions, car les perturbations du lieu provoquées par un projet éolien peuvent être très mal vécues par la population car cela touche également à leur identité. Cependant, si c'est un facteur d'opposition important, la prise en compte de ces identités dans la construction du projet est un levier d'acceptabilité potentiel à ne pas négliger.

c. L'image de l'éolien dans l'opinion publique : une notoriété avérée mais à réception variable

L'éolien terrestre est le sujet de représentations variées et parfois concurrentes dans la société. Ces représentations sont un support de l'acceptabilité ou non de cette technologie, et dépendent de nombreux éléments, notamment la notoriété, la connaissance, l'habitude de l'énergie éolienne, et les imaginaires associés à cette technologie.

[Le niveau de notoriété et de connaissance de l'énergie éolienne](#)

L'énergie éolienne est l'énergie la plus connue de la population française. Le baromètre OpinionWay pour ADEME de 2021 sur l'attitude des Français à propos de l'environnement, de l'air et de l'énergie, montrait que lorsqu'interrogés sur les énergies qu'ils connaissent, 51% des répondants citaient, au moins de nom, l'énergie éolienne (p. 16), ce qui la place en première position. Il faut noter que cette connaissance est en baisse presque constante depuis 2014 où cette notoriété spontanée était de 61%. En revanche, pour la question de notoriété assistée (avec une liste d'énergies proposée), environ 90%

⁸¹ Traduction par Gersende Chaffardon et Hugo Cordier.

⁸² Traduction par Gersende Chaffardon et Hugo Cordier.

⁸³ Traduction par Gersende Chaffardon et Hugo Cordier.

des répondants reconnaissent, au moins de nom, l'énergie éolienne, ce qui le place là aussi en tête. Si ce pourcentage reste très haut, il est tout de même en baisse depuis 2014.

Cette notoriété est importante à connaître, car la connaissance d'une énergie a un impact sur son acceptabilité. En effet, un sondage IFOP de 2021 intitulé « Les connaissances des Français en matière d'énergie éolienne » montre qu'un bon niveau de connaissance de l'énergie éolienne est corrélé à une mauvaise image de l'éolien : les personnes qui ont le plus de connaissances sur l'énergie éolienne sont aussi en moyenne les plus sceptiques à son égard, et inversement. En outre, les clivages traditionnels liés à l'âge ou au niveau de diplôme des répondants n'ont pas vraiment d'effet sur le niveau de connaissance de l'éolien dans cette étude. De manière générale, ce sondage montre que « *près de 3 français sur 4 déclarent avoir une bonne image de l'énergie éolienne, mais l'installation de l'une d'elles près de chez eux les divise* ».

[L'importance de l'habitude](#)

Un élément important dans l'attitude vis-à-vis de l'éolien est l'habitude, le fait d'être habitué à une technologie et à sa présence. Une étude de Liebe et al. (2017) souligne, pour les cas allemand et polonais, que les individus qui sont déjà exposés à l'éolien terrestre auraient une attitude plus favorable à l'éolien que ceux qui ne sont pas encore affectés (et plus généralement aux énergies renouvelables, pas uniquement aux éoliennes), et seraient davantage disposés à accepter de nouveaux projets. Ce résultat dépend aussi des pays : il semblerait qu'en Allemagne, la présence de davantage de fermes éoliennes que la moyenne soit plutôt corrélée à une moindre acceptabilité de nouveaux projets dans les environs, alors qu'en Pologne c'est moins le cas, ce qui pourrait être expliqué par un développement plus important des énergies renouvelables en Allemagne qu'en Pologne et donc une exposition moyenne plus faible des Polonais. Mais les auteurs insistent sur le fait que ce résultat particulier reste secondaire. De manière générale, ils trouvent donc que la justice distributive importe moins que la justice procédurale, la participation et l'utilisation locale de l'énergie. Les parcs de petite taille seraient aussi bien plus acceptés que les très gros parcs. Il n'y a pas non plus d'écart significatif de niveau d'acceptabilité entre zones urbaines et zones rurales.

Ce constat semble corroboré par un sondage IFOP de février 2021, qui montre un écart important entre les personnes avec des éoliennes près de chez eux et les autres : les répondants qui ont déjà une installation près de chez eux seraient « *plutôt disposés à en accueillir d'autres (67% s'y disent favorables)* », alors que si l'on prend tout l'échantillon, seuls 47% des répondants s'y déclaraient favorables. Une des explications avancées par Liebe et al. (2017) est que les communautés qui ne sont pas encore affectées par les installations d'énergies renouvelables en général, et d'énergie éolienne en particulier, et qui sont de surcroît conscientes d'être actuellement épargnées, pourraient se focaliser davantage sur les externalités négatives des turbines, ce qui serait à l'origine d'une plus forte opposition.

[Les imaginaires autour des technologies](#)

L'imaginaire autour des technologies pourrait aussi influencer la perception globale d'un parc éolien, en influant sur les représentations, positives ou négatives, que se fait la population de cette technologie. L'éolien terrestre est l'une des sources d'énergie renouvelable la plus citée pour ses qualités, notamment sa capacité à lutter contre l'effet de serre, un niveau de pollution et de dangerosité faibles. Elle n'est en revanche pas vraiment considérée comme une énergie d'avenir ou capable d'assurer l'indépendance énergétique du pays, et elle pâtit d'une image peu performante et peu respectueuse de la biodiversité et des paysages (OpinionWay pour ADEME, 2021, p. 19). De plus, l'énergie éolienne n'est

pas considérée par une majorité des Français comme l'une des énergies renouvelables à développer en priorité (entre 21 et 27% ; *Ibid.*, p. 22).

Si l'éolien bénéficie d'une image globalement très positive, une confrontation s'opère néanmoins vis-à-vis d'autres perceptions et activités, notamment liés au paysage et à l'environnement, comme nous l'avons vu par ailleurs. De surcroît, la dichotomie global/local pourrait aussi entrer en jeu, car comme nous l'avons vu, le fait de produire de l'électricité et de la consommer localement est mieux perçu que lorsqu'elle est exporté, bien que cela n'ait pas de sens concret techniquement (Liebe et al, 2017 ; Devine-Wright et Wiersma, 2020).

Enfin, une étude de Sütterlin et Siegrist (2017) a cherché à évaluer l'acceptation des énergies renouvelables par le public et trouve que cela varie selon la perspective, abstraite ou concrète, dans laquelle on se situe. La perspective abstraite concerne l'avis général sur une technologie renouvelable, et la perspective concrète rappelle aussi les conséquences concrètes de l'implantation de la technologie, notamment les déchets, la visibilité, et les différents compromis à trouver ou accepter. Ils trouvent ainsi que, dès que la technologie est implantée et montre donc ses impacts concrets, le taux d'acceptabilité se réduit fortement, même lorsque l'énergie bénéficie d'un avis général positif. Il y a donc une différence de taille entre la représentation mentale que se font les gens des énergies, et leurs opinions une fois celles-ci bien visibles et implantées. Les auteurs soulignent donc que les gens *« devraient avoir l'opportunité de développer à l'avance une compréhension des compromis liés à chaque technologie d'énergie renouvelable. Cela pourrait permettre de réduire les réactions négatives parmi les gens lorsqu'ils sont confrontés à des projets concrets »*⁸⁴ (*Ibid.*, p. 364).

Ainsi, l'image globale de l'éolien terrestre a une incidence importante sur son acceptabilité, mais est loin d'être la seule variable à prendre en compte, car l'acceptabilité dépend aussi localement de paramètres et représentations, par exemple la connaissance générale et la familiarité avec la technologie. L'impact des parcs sur le lieu de vie et les identités locales a un impact crucial sur l'acceptabilité d'un projet, et il est donc essentiel de prendre en compte ces paramètres lors de la construction d'un projet, ce qui renforce d'autant plus les conclusions du chapitre gouvernance sur l'importance d'associer les communautés locales à la construction d'un projet éolien.

⁸⁴ Traduction par Gersende Chaffardon, Julie Chalard et Hugo Cordier.

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Si l'énergie éolienne terrestre bénéficie d'une bonne image globale dans la population, cela ne suffit pas à garantir l'acceptabilité des projets éoliens, en raison des nombreux impacts locaux des parcs éoliens et des atteintes au lieu de vie et à l'identité locale ressentis par les communautés locales. De plus, l'image de l'énergie éolienne n'est pas homogène, et cela a aussi de nombreuses implications sur l'acceptabilité de cette technologie.

Si la connaissance de l'énergie éolienne et de ses enjeux a été associée à une mauvaise image de cette technologie, on pourrait, à première vue, penser que le recul des connaissances sur l'éolien est une bonne chose pour l'acceptabilité. Cependant, ce phénomène est trop complexe pour nous permettre de classer ce recul comme une dynamique positive pour le déploiement de l'éolien terrestre. En effet, si l'image globale de l'éolien reste positive, elle est tout de même en déclin depuis plusieurs années, malgré la baisse observée de sa notoriété. De plus, si l'on se place dans la dichotomie perspective abstraite/perspective concrète de Sütterlin et Siegrist (2017), une mauvaise connaissance de l'énergie, si elle est associée à une image plus positive, ne le serait que d'une perspective abstraite. Or, cela renforcerait le fossé entre ces deux perspectives, et pourrait amener à des chocs plus violents lorsque la population serait confrontée aux impacts concrets des parcs éoliens dans leur voisinage, ce qui pourrait provoquer de virulentes oppositions. Il semble donc que développer l'information sur les différents impacts, compromis et aussi bénéfiques de parcs éoliens en amont de leur implantation, pourrait être au contraire bénéfique à l'acceptabilité des parcs éoliens. De plus, comme les communautés qui sont déjà habituées à la présence d'éoliennes seraient plus favorables à l'implantation de projets supplémentaires, le déploiement de l'éolien pourrait paradoxalement provoquer un effet d'entraînement et être bénéfique pour son acceptabilité, à mesure que de plus en plus de territoires deviendront familiers avec cette technologie.

En ce qui concerne la perception visuelle, le paysage et plus globalement les impacts sur le lieu d'implantation, l'altération des paysages est globalement un frein important au déploiement de l'éolien, car cela touche à beaucoup d'éléments de l'ordre de l'intime ou de l'identité, en lien avec l'attachement au lieu impacté et à ses paysages, et à ce qui est considéré comme beau. Ces perturbations du paysage peuvent être très mal vécues par la population locale, et amener un sentiment général de menace et d'insécurité qui peut constituer le support d'oppositions virulentes aux projets éoliens. Cette dynamique ne s'inversera pas d'elle-même et est donc aujourd'hui plutôt défavorable aux projets éoliens. Cependant, des évolutions de l'approche des projets éoliens, et leur ancrage dans le territoire d'implantation, pourraient favoriser leur acceptabilité. En effet, la co-construction, avec la population locale et les acteurs d'un lieu, du projet éolien et plus largement d'un projet de paysage, pourraient permettre de dépasser certaines notions subjectives et les craintes liées aux éoliennes. Plus généralement, la prise en compte des liens entre lieux de vie, paysage, et identité locale, et leur intégration avec la population dans les projets de parcs éoliens, pourraient être au contraire des dynamiques positives pour le déploiement des projets éoliens.

Ainsi, si les impacts des parcs éoliens sur les éléments culturels et identitaires locaux sont à première vue négatifs pour leur déploiement à grande échelle, des évolutions dans les processus de construction des projets permettraient de mieux prendre en compte ces éléments et au final de favoriser l'acceptabilité de la technologie éolienne terrestre.

Apport des entretiens à l'analyse des enjeux d'acceptabilité de l'éolien terrestre

Rappels méthodologiques

Pour rappel, suite à la revue de littérature et l'identification des six facteurs d'acceptabilité, dix-neuf entretiens en interne RTE ont été menés par Hugo Cordier. Les entretiens ont été menés avec des salariés principalement dans les branches ingénieries de projet/concertation. Ils ont eu lieu entre février et juin 2021. L'objectif était de confronter les résultats de la littérature avec le point de vue d'acteurs de terrains.

La grille d'entretien a été adaptée à chaque technologie et selon les lieux de travail des enquêtés. Les entretiens se composaient de trois parties :

- Présentation ; mise en contexte ; situation ; choix des catégories
⇒ Le choix des catégories de facteurs d'acceptabilité parmi les 6 retenues est une question centrale puisqu'il s'agit de choisir les 2 catégories qui semblent le plus importante en termes d'acceptabilité
- Questions posées sur les deux thématiques choisies ; questions spécifiques selon les profils géographiques.
- Question ouverte « prospective » sur la vision court et long terme de la technologie et des améliorations à apporter pour favoriser l'acceptabilité.

Résultats des entretiens concernant les enjeux d'acceptabilité spécifiques à l'éolien terrestre

Les principaux résultats des entretiens ont été regroupés selon cinq des différents facteurs d'acceptabilité identifiés dans la littérature : enjeux socio-économiques, environnementaux et sanitaires, gouvernance, planification et aménagement et culture, lieux et identité.

Enjeux économiques et sociaux

Concernant les enjeux économiques et sociaux, les entretiens ont tourné autour de la question des emplois, du tourisme et de la valeur immobilière.

La création d'emplois est variable d'un territoire à l'autre. Dans les territoires très ruraux et reculés, il y a peu de création d'emplois suite à l'installation d'un parc éolien.

Concernant le tourisme, les hébergeurs (hôtels, Airbnb etc...) seraient particulièrement réticents à l'installation de parcs par peur de perte d'une partie du chiffre d'affaire. Les personnes ayant une résidence secondaire dans la zone de l'installation du parc sont aussi souvent des opposants. Les associations dénoncent une baisse de la valeur immobilière dans les zones de covisibilité du parc mais cette baisse n'est pas corroborée dans les faits pour le moment.

Enjeux environnementaux et sanitaires

Les interviewés ont mis en avant la tension « green on green » identifiés dans la littérature ainsi que les enjeux liés aux impacts sur la santé humaine (bruit et champs électromagnétiques).

Les opposants mettent effectivement en avant des incompréhensions sur la destruction d'habitats pour des projets d'énergie renouvelable. Les chartes mises en place par les PNR limitant l'implantation d'éoliennes ne sont pas rédhibitoires, outre les cœurs de PNR. Les collectivités ont finalement peu d'outils pour refuser les projets (périmètre habitation ; périmètre historique qui sont intégrés dans le code de l'urbanisme, donc pas attaquable). La présence en zone Natura 2000 est compliquée car il faut prouver qu'il n'y a aucun effet. Pour cette raison, la majeure partie des recours se ferait dans ces zones. Le plus fort enjeu de refus de permis est l'enjeu environnemental, qui peut aussi servir dans le cas de stratégies liées au paysage (qui n'est lui, pas attaquable). Derrière cet enjeu il y a aussi « quelle » zone Natura 2000 est concernée, en termes d'espèces emblématiques (rapaces en Occitanie, avifaune dans la Thiérache en Hauts-de-France).

Enfin, les entretiens ont permis de confirmer les enjeux liés aux bruits (notamment infrasons), aux perturbations visuelles à cause des lumières la nuit et aux champs électromagnétiques. Sur ce dernier sujet, les études montrent qu'il n'y a pas d'enjeu pour la santé humaine.

Enjeux de gouvernance

Concernant les enjeux de gouvernance, les discours des interviewés se concentrent autour de l'importance du participatif, de la position des élus et de la stratégie des opposants.

Concernant le participatif, il semble quasi unanimement reconnu comme bénéfique à l'acceptabilité (projets de territoires) mais encore « cosmétique » pour le moment. Les projets portés par des habitants du territoire se déroulent mieux (concertation sans heurts). Parmi les raisons citées, il y a le fait que les critères paysagers soient réellement pris en compte et que les zones de tensions soient exclues d'office. De manière plus générale, c'est un moyen de dépasser la taxe comme seule compensation et de réduire le sentiment d'être « vache à lait des industriels ».

La position des élus est généralement plutôt favorable (par la possibilité de toucher des taxes) mais variable (ils sont moins réceptifs dans les territoires ruraux déjà saturés).

Certains salariés interviewés ont mis en avant une stratégie de contournement utilisé par les opposants qui déplacent la contestation vers les projets de réseau RTE pour contrer les futurs projets ENR. Pour les opposants, la planification du réseau amènerait les industriels à développer des projets dans ces zones. C'est un constat établi en Hauts-de-France, en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie (poste de Saint-Victor).

Planification et aménagement

L'absence de planification est un enjeu fort, alors qu'on demande à RTE de planifier le réseau. Cette absence de planification est unanimement soulignée et génère des tensions : développement abusif de projets (Hauts-de-France) et sentiment de saturation. Les deux précédents échecs de planification⁸⁵ ont entraîné une aversion à toute tentative de planification de la part des autorités locales. De plus, des enjeux émergent sur la possible saturation du réseau par la multiplication de petites infrastructures.

⁸⁵ Voir chapitre dédié aux enjeux d'acceptabilité liés à la planification.

Concernant l'aménagement, l'enjeu du repowering pourrait servir de nouveau terrain de contestation. Les parcs de plus petites tailles (en-deçà de dix éoliennes) semblent mieux acceptés. Le repowering comme levier d'acceptabilité semble donc très incertain.

Enjeux de culture, lieux et identités

Les entretiens mettent en avant les enjeux de justices sociales et distributives.

Tout d'abord, concernant le paysage, des territoires peuvent être impactés par un parc sans pour autant bénéficier des retombées car le parc se situe hors de la frontière de la taxe (commune/EPCI). L'enjeu paysage étant subjectif, les recours environnementaux peuvent servir à attaquer les projets.

Ensuite, c'est la conflictualité centre/périphérie, déjà identifiée lors de la revue de littérature, qui est revenue dans les discours. L'impression que « les riches imposent aux pauvres » et le sentiment de projet « imposé » (par le producteur, par le centre sur la périphérie, par les urbains sur les ruraux) reviennent souvent. De plus, le principe d'indemnisation, principalement favorable au propriétaire, peut susciter des incompréhensions.

Enfin, la volonté d'indépendance énergétique et la capacité à tirer de l'éolien une ressource est soulignée comme levier d'acceptabilité.

Illustrations territoriales

Les entretiens menés en internes ont permis de dégager quelques exemples territoriaux, notamment en Occitanie et dans les Hauts-de-France, qui seront exposés ici.

Occitanie

Les services de l'Etat ont une position particulièrement conservatrice qui oppose très régulièrement l'environnement et le paysage aux projets (l'émergence de la notion de covisibilité peut devenir handicapante). Pendant deux ans, il n'y a eu aucun parc autorisé, ce qui a inquiété les services déconcentrés de l'Etat au niveau régional qui ont mis en place un facilitateur. Les zones de radars (aviation/météo) sont particulièrement contraignantes dans cette région.

Le phénomène de saturation en Occitanie (1GW) est assez vif contrairement à la région PACA (100MW) dans certaines zones, d'où la montée en puissance des contestations liées au repowering. Le développement parfois anarchique de parcs il y a plus de 20 ans accentue le « sentiment d'oppression » et les demandes de meilleure association du public (financement participatif, bien que le pourcentage soit encore faible).

Un interviewé a donné un exemple frappant dans un village en Lozère dans lequel un propriétaire d'un terrain assez pauvre a voulu maximiser ses rendements en implantant cinq à six éoliennes sans que les voisins ne bénéficient des retombées. Cela a créé de grosses tensions et une tentative d'interdiction de pose d'éoliennes en terrains privés.

Hauts-de-France

Il y a un fort sentiment de saturation dans cette région. Sur la forme, c'est lié à la pollution visuelle principalement, mais sur le fond, cela semble lié au développement anarchique de l'éolien dans la région en absence de planification, dont certains acteurs du territoire se sont saisis (Xavier Bertrand, président de la Région, par exemple).

Conclusion générale – L’acceptabilité de l’éolien terrestre

L’éolien terrestre est une technologie d’énergie renouvelable qui concentre beaucoup de forts enjeux d’acceptabilité. Si le gisement disponible et la part de l’éolien dans le mix énergétique futur sont considérables, il est essentiel de comprendre les contraintes qui pèsent actuellement sur son développement, les zones d’incertitudes, mais également les dynamiques positives, qui constituent des leviers à encourager pour sécuriser le gisement éolien.

Des contraintes d’acceptabilité nombreuses pour le développement de l’éolien

Les contraintes d’acceptabilité de l’éolien terrestre sont aujourd’hui encore nombreuses. En effet, environ deux tiers des projets éoliens font l’objet d’un recours en justice pour obtenir leur annulation.

L’un des enjeux les plus débattus et critiqués aujourd’hui concerne l’impact paysager des éoliennes. En effet, par la hauteur des mâts et l’envergure des pâles, qui ne cessent d’augmenter avec les évolutions de la technologie, les éoliennes sont visibles de très loin, et font donc irruption dans de nombreux paysages. Or, cette nouveauté dans le paysage, au croisement de plusieurs facteurs identifiés ici, peut être très mal vécue par les populations locales. Le paysage, au-delà de son aspect esthétique et contemplatif, est aussi un espace vécu par ses habitants. Il peut donc participer pleinement à la culture et à l’identité locale, à la fois celles des habitants et des lieux habités, et dans ses dimensions matérielles et symboliques. A ce titre, la construction d’éoliennes et leur visibilité peuvent être perçues comme une menace personnelle, bien que subjective. Le paysage est aussi associé au patrimoine du pays, soit en tant que lui-même, soit associé à des monuments ou sites protégés réglementairement qui ont une covisibilité avec un parc éolien. La France a en effet une gestion très centralisée du patrimoine, et une approche patrimoniale de son paysage, qui renforcent l’importance des enjeux paysagers. Les réactions d’opposition fortes pour motifs paysagers peuvent relever d’une volonté de protéger un paysage auquel on est attaché et familier, avec lequel on a des liens identitaires forts et qui serait « attaqué » par la présence des éoliennes.

Un autre enjeu très présent est celui de l’environnement. En effet, les éoliennes ont de nombreux impacts négatifs sur l’environnement durant toutes les phases du projet, comme en atteste leur classement en tant qu’ICPE. Si ces impacts environnementaux dépendent de nombreux paramètres, ils sont la première cause invoquée devant la justice pour motiver des recours contre les autorisations de projets éoliens, recours qui augmentent considérablement le temps de développement des parcs et peuvent même aboutir à leur annulation. Le territoire français est en effet maillé par de nombreuses aires protégées, et concentre une biodiversité riche qui peut être menacée par les travaux et l’exploitation des éoliennes. De plus, la perception de la biodiversité par le public est ambivalente. Elle peut s’inscrire dans un temps court (priorité des ressentis par rapport aux impacts du parc sur la biodiversité) ou plus long (priorité des ressentis par rapport aux impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité). La conséquence de ce constat est qu’il existe une incompréhension du public quant

à l'usage de certaines zones et types de sols (forêts ou zones Natura 2000 par exemple) pour la production éolienne. S'il existe des incompréhensions quant au choix d'implanter des éoliennes dans ou près d'aires protégées pour leur biodiversité (faune et flore), c'est principalement l'impact sur l'avifaune qui préoccupe la population, car les éoliennes sont une source de mortalité pour les oiseaux mais aussi les chiroptères.

Ces réactions d'opposition peuvent être renforcées par des sentiments d'inégalité. Ces sentiments peuvent avoir plusieurs sources, et notamment le déficit de planification, à l'origine d'un sentiment de saturation dans certains territoires où de nombreuses éoliennes sont implantées, et d'une interrogation sur la répartition des coûts et bénéfices du développement de l'éolien. C'est particulièrement le cas lorsque des territoires plutôt socialement et économiquement défavorisés ont l'impression de concentrer une grosse majorité des inconvénients, risques et nuisances, ce qui mettrait en péril la notion d'égalité des territoires. En plus des questions de répartition, les populations locales ont souvent le sentiment d'être exclues des processus de décision, particulièrement lorsque les projets sont menés par des acteurs extérieurs au territoire (privés ou publics). Les processus de concertation semblent inadaptés à une participation et une prise en compte effective de la population locale, ce qui peut attiser les tensions. Les populations contestent souvent le fait de subir, par une infrastructure imposée, une diminution de leur qualité de vie, sans processus de concertation adapté, et avec des retombées économiques locales considérées comme insuffisantes pour en pallier les inconvénients. De plus, les compensations sont trop souvent d'ordre financière et utilitariste, ce qui néglige des aspects locaux (attachement au lieu, identité locale, tissu social, cadre de vie) qui sont pourtant cruciaux pour l'acceptabilité, et peut donner l'impression à la population de voir son silence « acheté » pour éviter d'organiser une concertation soignée. Ces deux aspects témoignent de déficits de justice distributive et de justice procédurale.

Les contraintes à l'acceptabilité de l'éolien terrestre restent donc fortes, nombreuses et concernent des sujets d'importance primordiale pour les populations locales. Elles peuvent donc freiner fortement le développement de l'éolien.

De nombreuses dynamiques aux effets de long terme incertains

En plus des dynamiques clairement identifiées comme étant défavorables au déploiement de l'éolien terrestre, des incertitudes subsistent sur la tendance de long terme pour un certain nombre.

Si le manque de retombées économiques locales et plus largement d'intérêts pour le territoire d'implantation est un frein à l'acceptabilité de la technologie, la démonstration d'effets économiques positifs pourrait faciliter l'acceptation des projets éoliens. Or, de nombreuses incertitudes persistent quant à l'effet économique réel des parcs éoliens. En termes d'emplois, si la filière éolienne est incontestablement créatrice d'emplois, le lien avec les retombées économiques locales concrètes reste difficile à établir. Si les parcs éoliens nécessitent certains emplois de maintenance non délocalisables, la majorité des emplois créés ne bénéficient pas nécessairement au territoire.

De plus, il existe de nombreuses incertitudes à propos des effets sur la valeur immobilière et le tourisme, deux aspects qui sont au cœur des préoccupations dans de nombreux territoires et pour lesquels il n'existe pas de consensus académique solide. En effet, dans les deux cas, les effets peuvent être à la fois positifs et négatifs, sont dynamiques et évolutifs dans le temps et chaque territoire est impacté différemment en fonction de ses caractéristiques.

Les impacts sur la santé humaine peuvent être visuels, sonores et psychologiques. Particulièrement variés, ils restent encore à démontrer scientifiquement. Pour autant, c'est un sujet régulièrement avancé par les opposants. L'impact psychologique de se voir imposer un projet de ces dimensions avec de tels impacts et sans réellement avoir son mot à dire est pointé du doigt par un rapport de l'Académie des Sciences mais est une dimension souvent occultée.

Au niveau technologique, le renouvellement des parcs éoliens déjà en service par des éoliennes plus puissantes, ou « repowering », est pensé comme une solution potentielle au problème d'acceptabilité de l'éolien terrestre. En effet, de nombreux parcs arrivent en fin de contrat dans les prochaines années, et le repowering est vu comme un moyen d'augmenter les capacités éoliennes dans des zones où elles sont déjà implantées et où la population est habituée à leur présence, tout en limitant le nombre de nouveaux parcs. Cependant, ces opérations ne sont pas exemptes d'enjeux d'acceptabilité : certains repowering conséquents sont aussi soumis à autorisation environnementale, ce qui est un risque, et la modification des dimensions des éoliennes peut modifier leurs impacts et être à l'origine de mouvements de contestation.

Le développement de l'éolien est aussi un sujet qui se politise de plus en plus. Il est en effet récupéré par le champ politique et utilisé de façon partisane, avec de nombreux acteurs à droite de l'échiquier politique qui se positionnent contre le développement de l'éolien, ou dans des conditions plus strictes qu'aujourd'hui. Cette politisation peut mettre en péril certains projets lors de changements d'exécutifs locaux ou régionaux, avec notamment un risque de mise en place de moratoires. Les arguments mobilisés dans l'opposition concernent notamment la distance minimale des habitations, qui est aujourd'hui de 500m mais qui est très régulièrement remise en question. Outre cette question, celle de la protection du patrimoine est aussi très importante, au vu de son importance culturelle en France. En plus de la notion de distance minimale, celle de covisibilité est aussi cruciale dans la détermination de la localisation des parcs éoliens. Des tentatives d'élargir le périmètre donnant obligation d'un avis conforme des ABF ont eu lieu ces dernières années, sans succès. Il y a, de manière plus générale, une tension entre les objectifs de développement de l'éolien terrestre et une tendance à une sanctuarisation accrue des sites de la part de certains acteurs.

Des dynamiques positives qui pourraient être déterminantes

En revanche, plusieurs dynamiques positives pour le déploiement de l'éolien terrestre ont été repérées. Elles tiennent en deux tendances principales : l'attrait pour le participatif et le retour en force du local.

Le développement du financement et de l'investissement participatifs à travers des projets éoliens citoyens représentent une réelle opportunité pour l'éolien terrestre. En effet, si ces projets font encore face à de nombreuses contraintes, l'appétence des Français pour ce mode d'implication se confirme. Cela permet en effet à la population locale d'avoir une participation réelle dans la gouvernance des projets, de favoriser l'insertion locale du projet, et les retombées économiques locales sont bien plus importantes. Ils apportent donc une solution à la plupart des contraintes d'acceptabilité repérées. De plus, les personnes ayant investi dans un projet citoyen sont de plus en plus positives vis-à-vis des projets d'EnR.

Enfin, en lien avec l'éolien citoyen qui permet un ancrage local plus fort des projets, la question de la provenance locale de l'énergie consommée semble recevoir un écho favorable auprès des populations. Cette tendance est aussi en lien avec l'implication plus forte des collectivités locales dans la production

d'énergie. Des études pointent la composante socio-psychologique forte de cette production locale, avec un attachement de la population à cette électricité locale. Cet attachement s'explique en partie par des questions d'identité locale, et la possibilité de participer à la décision et à la gouvernance. Le soutien à une énergie produite et consommée localement est donc un facteur d'acceptabilité important.

Ainsi, si les contraintes d'acceptabilité de l'éolien sont encore fortes et nombreuses, la possibilité d'un développement de l'éolien citoyen et participatif et d'une plus grande place accordée au local dans les projets pourraient réellement changer la donne et permettre de sécuriser les gisements éoliens nécessaires à la transition énergétique bas-carbone de la France.

Références bibliographiques

- ADEME, E-CUBE Strategy Consultants, I Care & Consult, & In Numeri. (2017a). *Etude sur la filière éolienne française : Bilan, prospective et stratégie. Partie 1A, Analyse de la chaîne de valeur, état des lieux de la filière France et benchmark international*. ADEME. <https://bibliothèque.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/2073-etude-sur-la-filiere-eolienne-francaise-bilan-prospective-et-strategie-9791029709487.html>
- ADEME, E-CUBE Strategy Consultants, I Care & Consult, & In Numeri. (2017b). *Etude sur la filière éolienne française : Bilan, prospective et stratégie. Partie 2A, Perspectives d'évolution de la filière*. ADEME. <https://bibliothèque.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/2073-etude-sur-la-filiere-eolienne-francaise-bilan-prospective-et-strategie-9791029709487.html>
- ADEME, E-CUBE Strategy Consultants, I Care & Consult, & In Numeri. (2017c). *Etude sur la filière éolienne française : Bilan, prospective et stratégie. Rapport final*. ADEME. <https://bibliothèque.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/2073-etude-sur-la-filiere-eolienne-francaise-bilan-prospective-et-strategie-9791029709487.html>
- ADEME, & OpinionWay. (2018). *Baromètre « Les Français et l'environnement » 2019—Vague 6. 48 pages*. <https://bibliothèque.ademe.fr/air-et-bruit/1680-barometre-les-francais-et-l-environnement-vague-6.html>
- Allard, F., Baconnier, E., & Vépierre, G. (2008). *Eoliennes et territoires. Le cas de Plouarzel* [Mémoire de première année de Master d'économie]. Université de Bretagne Occidentale. https://cpdp.debatpublic.fr/cdpd-eolien-en-mer/DOCS/DOCS/EOLIENNES_ET_TERRITOIRES_LE_CAS.PDF
- AMORCE, ADEME. (2016). *L'essentiel de la fiscalité éolienne pour les collectivités* (Réf. AMORCE ENE15-Réf. ADEME 010119). https://e-communaut.es.cnfpt.fr/system/files/note_pedagogique_eolien-v2.pdf
- Association Climat Energie Environnement. (2010). *Evaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers—Contexte du Nord-Pas-de-Calais* [Résumé]. Région Nord-Pas de Calais. http://www.nord-nature.org/environnement/energie/eolien/CEE_Eolien_Immobilier_2008.pdf
- Barbier, R., & Nadaï, A. (2015). Acceptabilité sociale : Partager l'embarras. *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, 15(3). <https://doi.org/10.4000/vertigo.16686>
- Batellier, P. (2016). Acceptabilité sociale des grands projets à fort impact socio-environnemental au Québec : Définitions et postulats. *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, 16(1). <https://doi.org/10.4000/vertigo.16920>
- Bertram, R., & Primova, R. (2018). *Energy Atlas. Facts and figures about renewables in Europe*. Heinrich Böll Foundation, Friends of the Earth Europe, European Renewable Energy Federation, Green European Foundation. <https://gef.eu/publication/energy-atlas-2018/>
- Brisset, F., Marchesi, L., Rabary, S., & Sarrebourg d'Audeville, T. (2020). *La transition énergétique, créatrice d'emplois et de valeur locale pour les territoires ?* [Projet collectif du Master Stratégies territoriales et Urbaines]. Ecole d'Urbanisme de Sciences Po pour RTE.
- Broekel, T., & Alfken, C. (2015). Gone with the wind ? The impact of wind turbines on tourism demand. *Energy Policy*, 86, 506-519. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.08.005>

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties—Champ d’application et territorialité—Propriétés imposables—Installations assimilables à des constructions, Pub. L. No. BOI-IF-TFB-10-10-20, Bulletin Officiel des Finances Publiques—Impôts (2019). <https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/121-PGP.html/identifiant=BOI-IF-TFB-10-10-20-20190522>

TFP - IFER sur les éoliennes et hydroliennes, Pub. L. No. BOI-TFP-IFER-10, Bulletin Officiel des Finances Publiques—Impôts (2022). <https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/795-PGP.html/identifiant=BOI-TFP-IFER-10-20220119>

Chicheportiche, R. (2021). En 2020, le crowdfunding des EnR a dépassé 100 M€. Présentation des résultats de la 5ème édition du Baromètre du financement participatif des énergies renouvelables. *GreenUnivers, en partenariat avec Finance Participative France*. <https://www.greenunivers.com/2021/04/en-2020-le-financement-participatif-des-enr-a-depasse-les-100-me-258108/>

Courteau, R., & Fugit, J.-L. (2020). *L’agriculture face au défi de la production d’énergie* (Rapport n°646). Sénat. <http://www.senat.fr/rap/r19-646/r19-646.html>

Denecheau, S., Viret, C., Gueriaux, D., & André, F. (2021). *État des élevages à proximité du parc éolien des Quatre Seigneurs en Loire-Atlantique* [Rapport CGEDD n°013439-01, CGAAER n°20062]. CGEDD, CGAAER. <https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0012217>

Devine-Wright, P. (2009). Rethinking NIMBYism : The role of place attachment and place identity in explaining place-protective action. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 19(6), 426-441. <https://doi.org/10.1002/casp.1004>

Ellis, G., & Ferraro, G. (2016). *The social acceptance of wind energy. Where we stand and the path ahead* [JRC Science for Policy Report]. Commission Européenne. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103743/jrc103743_2016.7095_src_en_social%20acceptance%20of%20wind_am%20-%200gf%20final.pdf

Energie Partagée. (2019). *Les retombées économiques locales des projets citoyens* [Etude statistique de terrain]. <https://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/>

Fortin, M.-J., Dormaels, M., & Handfield, M. (2017). Impact des paysages éoliens sur l’expérience touristique : Enquête dans la péninsule gaspésienne (Québec, Canada). *Téoros*, 36(2). Érudit. <https://doi.org/10.7202/1042469ar>

Fortin, M.-J., & Le Floch, S. (2011). Contester les parcs éoliens au nom du paysage : Le droit de défendre sa cour contre un certain modèle de développement. *Globe*, 13(2), 27-50. Érudit. <https://doi.org/10.7202/1001129ar>

France Energie Eolienne, & Capgemini Invent. (2020). *Observatoire de l’éolien 2020. Analyse du marché, des emplois et des enjeux de l’éolien en France*. France Energie Eolienne. <https://fee.asso.fr/pub/observatoire-de-leolien-2020/>

France Energie Eolienne, & Capgemini Invent. (2021). *Observatoire de l’éolien 2021. Analyse du marché, des emplois et des enjeux de l’éolien en France*. France Energie Eolienne. <https://fee.asso.fr/pub/observatoire-de-leolien-2021/>

France Energie Eolienne (en ligne). (2017, janvier 11). *Éolien et fiscalité : Comment ça marche ?* <https://fee.asso.fr/actu/eolien-et-fiscalite-comment-ca-marche/>

Frantál, B., & Kunc, J. (2011). Wind turbines in tourism landscapes : Czech Experience. *Annals of Tourism Research*, 38(2), 499-519. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.10.007>

Gelas, H. (2019, mars 27). *L’éolien et la valeur immobilière : Présentation d’études et contentieux français relatifs au rapport entre parcs éoliens et valeur immobilière* [Conférence OFATE]. Acceptabilité des parcs éoliens : création

de valeur locale et intégration au paysage, Berlin. <https://energie-fr-de.eu/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-lacceptabilite-des-parcs-eoliens.html>

Gendron, C. (2014). Penser l'acceptabilité sociale : Au-delà de l'intérêt, les valeurs. *Communiquer [En ligne]*, 11, 117-129. <https://doi.org/10.4000/communiquer.584>

Gibbons, S. (2015). Gone with the wind : Valuing the visual impacts of wind turbines through house prices. *Journal of Environmental Economics and Management*, 72, 177-196. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2015.04.006>

Guo, Y., Ru, P., Su, J., & Anadon, L. D. (2015). Not in my backyard, but not far away from me : Local acceptance of wind power in China. *Energy*, 82, 722-733. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.01.082>

Harris Interactive pour France Energie Eolienne. (2021). *Les Français et l'énergie éolienne – vague 2. Comment les Français et les riverains de parcs éoliens perçoivent-ils l'énergie éolienne ?* <https://fee.asso.fr/pub/enquete-harris-lopinion-des-francais-sur-leolien-tres-stable-et-largement-favorable/>

Hoehn, B., Wiser, R., Cappers, P., Thayer, M., & Sethi, G. (2011). Wind Energy Facilities and Residential Properties : The Effect of Proximity and View on Sales Prices. *Journal of Real Estate Research*, 33(3), 279-316. <https://doi.org/10.1080/10835547.2011.12091307>

Jobert, A., Laborgne, P., & Mimler, S. (2007). Local acceptance of wind energy : Factors of success identified in French and German case studies. *Energy Policy*, 35(5), 2751-2760. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2006.12.005>

Kazeroni, M., Saint-Pierre, C., & Mondon, G. (2019). *Démarche Energies renouvelables et durables. Module éolien terrestre*. WWF France. https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2019-06/06112019_Module_A%C3%A9rien_Terrestre_%20D%C3%A9marche_Energies_Renouvelables_Et_Durables.pdf

Kermagoret, C., Levrel, H., & Carlier, A. (2015). La compensation au service de l'acceptabilité sociale : Un état de l'art des apports empiriques et du débat scientifique. *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, 15(3). <https://doi.org/10.4000/vertigo.16798>

Lang, C., Opaluch, J. J., & Sfinarolakis, G. (2014). The windy city : Property value impacts of wind turbines in an urban setting. *Energy Economics*, 44, 413-421. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2014.05.010>

Les éoliennes ont-elles un impact sur la valeur immobilière des habitations ? (2018). Décrypter l'énergie, par l'association Négawatt. <https://decrypterlenergie.org/les-eoliennes-ont-elles-un-impact-sur-la-valeur-immobiliere-des-habitations>

Malterre, M.-F. (2021, février 11). L'arrêt momentané des éoliennes de Nozay est préconisé. *La France Agricole [En ligne]*. <https://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/conflit-larret-momentane-des-eoliennes-de-nozay-est-preconise-1,0,435715457.html>

McCarthy, I., & Balli, H. O. (2014). Windfarms and residential property values. *International Journal of Strategic Property Management*, 18(2), 116-124. <https://doi.org/10.3846/1648715X.2014.889770>

Meynier-Millefert, M., & Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique. (2019). *Rapport d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique*. (Rapport de commission d'enquête N° 2195). Assemblée nationale. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/impact_energies_renouvelables_ce

- Ministère de la Transition écologique. (2020). *Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres* [Version révisée]. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf
- Ministère de la Transition écologique et solidaire. (2020). *Stratégie française pour l'énergie et le climat. Programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2023 et 2021-2028*. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20e%20l%27e%CC%81nergie.pdf>
- Nadaï, A., & Labussière, O. (2010). *Politiques éoliennes et paysages*. CIREN. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00674958v1>
- OpinionWay pour ADEME. (2021). *Baromètre « Les Français et l'environnement ». Attitude des Français à l'égard de la qualité de l'air et de l'énergie. 8ème vague de l'enquête annuelle sur la qualité de l'air, les énergies renouvelables et les économies d'énergie dans le logement*. 47 pages. <https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/5213-barometre-les-francais-et-l-environnement-vague-8.html>
- Parc éolien Thalys. (2022). *FAQ - Les idées reçues. « Quel sera l'impact du parc sur le tourisme ? »* PARC-EOLIEN-THALYS.Fr. <https://www.parc-eolien-thalis.fr/les-idees-recues/>
- Réseau des Grands Sites de France. (2018). *Grands Sites de France, éolien & transition énergétique. Positionnement du Réseau des Grands Sites de France approuvé par l'assemblée générale du 30 mai 2018*. https://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/positionnement_rgsf_eolien_et_transition_energetique_finale.pdf
- Rüdinger, A. (2019). *Les projets participatifs et citoyens d'énergies renouvelables en France—État des lieux et recommandations*. (Etude N° 3). IDDRI, Sciences Po. <https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20iddri/Etude/201906-ST0319-ENR%20citoyens.pdf>
- Sæþórsdóttir, A. D., & Ólafsdóttir, R. (2020). Not in my back yard or not on my playground : Residents and tourists' attitudes towards wind turbines in Icelandic landscapes. *Energy for Sustainable Development*, 54, 127-138. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2019.11.004>
- Sari, R., Voyvoda, E., Lacey-Barnacle, M., Karababa, E., Topal, C., & Islambay, D. (2017). *Energy justice—A social sciences and humanities cross-cutting theme report*. SHAPE ENERGY. https://shapeenergy.eu/wp-content/uploads/2017/09/SHAPE-ENERGY_ThemeReports_ENERGY-JUSTICE.pdf
- Schulteis, H., & Duffes, T. (2017). *L'élu & l'éolien* (Guide de l'élu). AMORCE, ADEME. <https://amorce.asso.fr/publications/guide-l-elu-et-l-eolien-enp37>
- Sénat, 15ème législature. (2021). *Question écrite n° 23137 de M. Jean-Michel Arnaud (Hautes-Alpes—UC) publiée dans le JO Sénat du 03/06/2021—Page 3504, et Réponse du Ministère de la transition écologique publiée dans le JO Sénat du 22/07/2021—Page 4645*. <https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210623137.html>
- Sunak, Y., & Madlener, R. (2016). The impact of wind farm visibility on property values : A spatial difference-in-differences analysis. *Energy Economics*, 55, 79-91. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2015.12.025>
- Velasco-Herrejon, P., & Bauwens, T. (2020). Energy justice from the bottom up : A capability approach to community acceptance of wind energy in Mexico. *Energy Research & Social Science*, 70, 101711. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101711>
- Voltaire, L., & Koutchade, O. P. (2020). Public acceptance of and heterogeneity in behavioral beach trip responses to offshore wind farm development in Catalonia (Spain). *Resource and Energy Economics*, 60, 101152. <https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2020.101152>

Walker, G., & Devine-Wright, P. (2008). Community renewable energy : What should it mean? *Energy Policy*, 36(2), 497-500. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.019>

Wolsink, M. (2000). Wind power and the NIMBY-myth : Institutional capacity and the limited significance of public support. *Renewable Energy*, 21(1), 49-64. [https://doi.org/10.1016/S0960-1481\(99\)00130-5](https://doi.org/10.1016/S0960-1481(99)00130-5)

YouGov. (2019). *Enquête sur le financement participatif des énergies renouvelables*. Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Financement Participatif France. <https://financeparticipative.org/enquete-sur-le-financement-participatif-des-energies-renouvelables/>

Références bibliographiques

Acceptabilité de l'éolien terrestre - Facteur réglementation

20 Minutes avec AFP. (2015, février 18). Transition énergétique : Le Sénat double la distance entre une éolienne et des habitations. *20 Minutes*. <https://www.20minutes.fr/planete/1543851-20150218-transition-energetique-senat-double-distance-entre-eolienne-habitations>

Arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, Pub. L. No. NOR : DEVP1119348A. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042064206/2020-07-01/>

Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement—Version modifiée par l'arrêté du 10 décembre 2021. Consulté 9 mai 2022, à l'adresse <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024507365/>

Babin, E. (2019, mars 27). *Installations éoliennes et sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO : critères d'évaluation et pratiques de l'administration* [Conférence OFATE]. Acceptabilité des parcs éoliens : création de valeur locale et intégration au paysage, Berlin. <https://energie-fr.de.eu/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-lacceptabilite-des-parcs-eoliens.html>

data.gouv.fr. (2022, janvier). *Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques*—Data.gouv.fr. <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/immeubles-protectes-au-titre-des-monuments-historiques-2/>

Direction de la circulation aérienne militaire, & Direction de la sécurité aéronautique d'Etat. (2021). *Instruction n°1050/DsAE/DIRCAM relative aux traitements des dossiers obstacles*. Ministère des Armées. https://www.dircam.dsae.defense.gouv.fr/images/Stories/Instructions/INSTRUCTION_1050_DIRCAM-V20-juin_2021.pdf

Direction de la sécurité aéronautique d'Etat. (2019). *Réévaluation des zones propices au développement de l'éolien* [GT national éolien]. Ministère des Armées.

DRAC Centre-Val de Loire. (2022). *Les sites inscrits et classés*. Ministère de la Culture. <https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Nos-secteurs-d-activite/Espaces-protectes/Les-sites-inscrits-et-classes>

DRAC Lorraine. (2013). *Fiche conseil—Monuments historiques (immeubles)*. <https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj15jAypTwhXhB2MBHfdFCUwQFjAKegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F61952%2Ffile%2FLes%2520Monuments%2520historiques.pdf%3FinLanguage%3Dfre-FR&usg=AOvVaw2ZziDMLjzNYDsVcXsPbWyc>

Jabre, L. (2019, décembre 20). Implanter des éoliennes aux abords des sites inscrits au patrimoine de l'Unesco sera-t-il interdit ? *La Gazette des Communes*. <https://www.lagazettedescommunes.com/655651/implanter-des-eoliennes-aux-abords-des-sites-inscrits-au-patrimoine-de-lunesco-sera-t-il-interdit/>

Journées du patrimoine : Châteaux ou églises, publics ou privés... ces monuments historiques à visiter ce week-end. (2018, septembre 15). *Le Monde.fr*. <https://www.lemonde.fr/les->

[decodeurs/article/2018/09/15/inscrits-ou-classes-chateaux-ou-eglises-publics-ou-privés-portrait-robot-des-monuments-historiques_5355363_4355770.html](https://www.lemonde.fr/decodage/article/2018/09/15/inscrits-ou-classes-chateaux-ou-eglises-publics-ou-privés-portrait-robot-des-monuments-historiques_5355363_4355770.html)

Lagneau. (2021, juin 21). Le ministère des Armées durcit les règles pour installer des éoliennes autour de ses radars. *Zone Militaire*. <http://www.opex360.com/2021/06/21/le-ministere-des-armees-durcit-les-regles-pour-installer-des-eoliennes-autour-de-ses-radars/>

Le Hir, P., & Garric, A. (2015, avril 14). Quel est l'impact des éoliennes sur les riverains ? *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/14/les-eoliennes-ont-elles-un-impact-sur-les-riverains_4615729_3244.html

Le Monde.fr avec AFP. (2015, avril 16). Les députés rabaissent à 500 m la distance minimale autorisée entre éoliennes et habitations. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/16/les-deputes-abaissent-a-500-m-la-distance-minimale-autorisee-entre-eoliennes-et-habitations_4617340_3244.html

Lenoir, L. (2019, février 7). L'armée rogne ses zones de vol pour laisser la place à de futures éoliennes. *Le Figaro*. <https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/02/07/20002-20190207ARTFIG00258-l-armee-rogne-ses-zones-de-vol-pour-laisser-la-place-a-de-futures-eoliennes.php>

L'UNESCO refuse les éoliennes autour du Mont Saint-Michel. (2011, juillet 9). *Eco CO2*. <https://www.ecoco2.com/blog/lunesco-refuse-les-eoliennes-autour-du-mont-saint-michel/>

Ministère de la Culture. (2019). *Patrimoine archéologique*. <https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine/Patrimoines-Architecture/Archeologie/Patrimoine-archeologique>

Ministère de la Transition écologique. (2020). *Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres* [Version révisée]. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf

Ministère de la Transition écologique. (2022, avril). *Éolien terrestre*. <https://www.ecologie.gouv.fr/eolien-terrestre>

Ministère de la Transition écologique et solidaire, & Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales. (2019). *Eolien et urbanisme—Guide à destination des élus*. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Eolien_et_urbanisme_guide_a_destination_des_elus_-_nov_2019.pdf

Nadaï, A., & Labussière, O. (2010). *Politiques éoliennes et paysages*. CIREN. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00674958v1>

Politique des sites. (2022, mars 1). Ministère de la Transition écologique. <https://www.ecologie.gouv.fr/politique-des-sites>

Poulain, F., & DRAC Normandie. (2016). *Les 500m : Abords, covisibilité, avis conforme et avis simple—Le Dire de l'Architecte des Bâtiments de France*. https://www.eure.gouv.fr/content/download/19591/133691/file/ESSENTIEL_URBANISME_11%20Les%20500m%20abords_covisibilite_avis%20conforme%20et%20avis%20simple.pdf

Proposition de loi visant à exiger une distance minimale de 1 000 mètres entre les éoliennes et les habitations, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation, n° 129, Assemblée nationale (2017). https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0129_proposition-loi

Protection au titre des monuments historiques. (2022). <https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Vos-demarches/Protection-au-titre-des-monuments-historiques>

Amendement du Sénat au projet de loi Transition énergétique n° 335 rect. Quinquies, 10 février 2015. https://www.senat.fr/amendements/2014-2015/264/Amdt_335.html

Amendements du Sénat au projet de loi Transition énergétique n° 2 rect. bis, n° 3, n° 4 rect. quater, n° 5, n° 8 rect. quinquies, n° 32 rect., n° 55, n° 67 rect., n° 122 rect. et n° 166, (2015). https://www.senat.fr/amendements/2014-2015/530/jeu_complet.html

Souchay, G. (2017, décembre 1). Les paysages de l'éolien : On ne peut plus faire sans les citoyens. *Reporterre*. <https://reporterre.net/Les-paysages-de-l-eolien-on-ne-peut-plus-faire-sans-les-citoyens>

UNESCO. (2021). *UNESCO World Heritage Centre—Listes indicatives—France*. UNESCO Centre du patrimoine mondial. <https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/state=fr>

UNESCO. (2022). *France—UNESCO Convention du patrimoine mondial*. UNESCO Centre du patrimoine mondial. <https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr>

Références bibliographiques

Acceptabilité éolien terrestre - facteurs environnement et santé

ADEME. (2019a). *L'éolien en 10 questions. Produire de l'électricité avec le vent* (Clés pour agir). ADEME. <https://librairie.ademe.fr/cadic/1418/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf?modal=false>

ADEME. (2019b). *Terres rares, énergies renouvelables et stockage d'énergie* [Fiche technique]. https://xrm3.eudonet.com/xrm/at?tok=A8F1EB23&cs=SEZCpsM48jgkShXo_IGIPHEkJaPS3pwUllgWkoz neMFHNYt3Slzw0exnLqCFVpwf&p=26qteH2RHB5yNJVxbQPIDFvqXH1_AUGSdV5sED3JdHpGB5K3F776EpFmTK-RkaZLnH6fWRIfGj4%3d

ADEME, Devauze, C., Planchon, M., Lecorps, F., Calais, M., & Borie, M. (2020). *Etat de l'art des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, et des moyens d'évaluation de ces impacts—Rapport d'analyse et de comparaison des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages—Directs et indirects sur l'ensemble de leur cycle de vie. 201 pages* [Rapport final]. ADEME. <https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/17-etat-de-l-art-des-impacts-des-energies-renouvelables-sur-la-biodiversite-les-sols-et-les-paysages-et-des-moyens-d-evaluation-de-ces-impacts.html>

ADEME, Devauze, C., Planchon, M., Lecorps, F., Calais, M., Borie, M., & Deloitte. (2020). *Etat de l'art des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, et des moyens d'évaluation de ces impacts—Rapport final. 57 pages* [Rapport final]. ADEME. <https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/17-etat-de-l-art-des-impacts-des-energies-renouvelables-sur-la-biodiversite-les-sols-et-les-paysages-et-des-moyens-d-evaluation-de-ces-impacts.html>

ADEME, E-CUBE Strategy Consultants, I Care & Consult, & In Numeri. (2017a). *Etude sur la filière éolienne française : Bilan, prospective et stratégie. Partie 2A, Perspectives d'évolution de la filière*. ADEME. <https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/2073-etude-sur-la-filiere-eolienne-francaise-bilan-prospective-et-strategie-9791029709487.html>

ADEME, E-CUBE Strategy Consultants, I Care & Consult, & In Numeri. (2017b). *Etude sur la filière éolienne française : Bilan, prospective et stratégie. Rapport final*. ADEME. <https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/2073-etude-sur-la-filiere-eolienne-francaise-bilan-prospective-et-strategie-9791029709487.html>

ADEME, & OpinionWay. (2018). *Baromètre « Les Français et l'environnement » 2019—Vague 6. 48 pages*. <https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1680-barometre-les-francais-et-l-environnement-vague-6.html>

AIDA, MTES, INERIS. (2019). *Rubrique 2980. Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs*. https://aida.ineris.fr/consultation_document/10789

ANSES. (2017). *Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens* (Avis de l'Anses - Rapport d'expertise collective. Saisine n° 2013-SA-0115 « Éoliennes et santé »). ANSES. <https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf>

Assemblée des Départements de France. (2015). *Espaces naturels sensibles—Une politique des Départements en faveur de la nature et des paysages*. https://www.departements.fr/wp-content/uploads/2016/11/ENS_2015V1_0.pdf

Audition, ouverte à la presse, de Mme Aurélie Niaudet, adjointe au chef d'unité d'évaluation des risques liés aux agents physiques de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), de Mme Sarah Aubertie, chargée des

relations institutionnelles, et de M. Didier Potiron et Mme Murielle Potiron, exploitants agricoles. 17 juillet 2019, Compte rendu n°65, Assemblée nationale. Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique, Session extraordinaire de 2018-2019. Présidence de M. Julien Aubert (2019).

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cetransene/l15cetransene1819065_compte-rendu

Barbier, R., & Nadaï, A. (2015). Acceptabilité sociale : Partager l'embarras. *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, 15(3). <https://doi.org/10.4000/vertigo.16686>

Biotope, & Nordex. (2011). *Plaquette promotionnelle du dispositif Chirotech*. Biotope. https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/rapport_mas_de_leuze_2011.pdf

Chapman, S., St George, A., & Waller, K. (2013). *Spatio-temporal differences in the history of health and noise complaints about Australian wind farms : Evidence for the psychogenic, "communicated disease" hypothesis*. Sydney School of Public Health, Université de Sydney. <https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/8977>

Chirotech—Régulation du fonctionnement des éoliennes en fonction de la (...)—Éolien Biodiversité. (2016). <https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/article/chirotech-regulation-du>

Combe, M. (2019, décembre 9). L'ADEME fait le point sur les terres rares liées aux ENR. *Techniques de l'ingénieur*. <https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/lademe-fait-le-point-sur-les-terres-rares-liees-aux-enr-73464/>

Contribution—"l'effet stroboscopique des éoliennes de 180m sera visible à grandes distances faisant vivre un enfer aux habitants à 2 km à la ronde". (2019). [Concertation]. Le projet éolien des Ailes du Gâtinais.

<https://www.projeolien-ailesdugatinais.fr/proposition/effet-stroboscopique-des-eoliennes-de-180m-sera-visible-grandes-distances-faisant>

Crichton, F. (2013, mars 15). How the power of suggestion generates wind farm symptoms. *The Conversation*. <http://theconversation.com/how-the-power-of-suggestion-generates-wind-farm-symptoms-12833>

Deharbe, D. (2019, août 16). La production d'électricité éolienne : Une raison impérative d'intérêt public majeur ? *Green Law Avocat*. <https://www.green-law-avocat.fr/la-production-delectricite-eolienne-une-raison-imperative-dinteret-public-majeur/>

Deignan, B., Harvey, E., & Hoffman-Goetz, L. (2013). Fright factors about wind turbines and health in Ontario newspapers before and after the Green Energy Act. *Health, Risk & Society*, 15(3), 234-250. <https://doi.org/10.1080/13698575.2013.776015>

Développement durable de l'énergie éolienne. Projection d'ombre ou effet stroboscopique. (2006). Gouvernement du Québec - Affaires municipales et Régions. https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/orientations_gouvernementales/eoliennes_f06_projection_ombre.pdf

DGPR, Ministère de la Transition Ecologique. (2021). *Loi et décret ASAP - Nouveautés concernant l'autorisation environnementale*.

<https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Loi%20et%20d%C3%A9cret%20ASAP%20-%20Nouveaut%C3%A9s%20concernant%20l%27autorisation%20environnementale.pdf>

Directive habitats. (2022). In *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats

DREAL Bourgogne-Franche-Comté. (2015, décembre 8). *Le SRE Franche-Comté*. <https://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/le-sre-franche-comte-a6024.html>

DREAL Franche-Comté, & Conseil régional de Franche-Comté. (2012). *Schéma Régional Eolien de Franche-Comté*. http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Schema_regional_eolien_octobre_web_cle52d117.pdf

DREAL Pays de la Loire. (2009, décembre 21). *Les objectifs des Directives Oiseaux et Habitats* [Modifié le 27 juin 2012]. <http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-objectifs-des-directives-oiseaux-et-habitats-a731.html>

Drezet, E. (2012, septembre). Les terres rares : Quels impacts ? *EcoInfo*. <https://ecoinfo.cnrs.fr/2010/08/06/les-terres-rares-quels-impacts/>

DRIEAT Île-de-France. (2022). *Arrêtés de protection de biotope*. <https://www.drieet.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/arretes-de-protection-de-biotope-r1235.html>

DTBird et DTBat—Éolien Biodiversité. (2016). [LPO-ADEME-MTE]. Programme national Eolien et Biodiversité. <https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/article/exemple-de-mesure-de-reduction>

Eau France. (2022). *Une zone humide, c'est quoi ?* Les zones humides. <http://www.zones-humides.org/entre-terre-et-eau/une-zone-humide-c-est-quoi>

Ellis, G., & Ferraro, G. (2016). *The social acceptance of wind energy. Where we stand and the path ahead* [JRC Science for Policy Report]. Commission Européenne. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103743/jrc103743_2016.7095_src_en_social%20acceptance%20of%20wind_am%20-%20g%20final.pdf

Fédération des Parcs naturels régionaux de France, bureau du 22 mai 2019. (2019). *Motion de la Fédération des Parcs naturels régionaux. Quel développement de l'énergie éolienne dans les Parcs naturels régionaux de France* (Rapport N° 4). Parcs naturels régionaux de France. https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/rapp_ndeg3_motion_bureau_eolien_2019_.pdf

France Energie Eolienne. (2019). *Lancement du 2ème groupe de travail sur l'éolien : La filière salue une initiative attendue et nécessaire* [Communiqué de presse]. <https://fee.asso.fr/cdp/lancement-du-2eme-groupe-de-travail-sur-leolien-la-filiere-salue-une-initiative-attendue-et-necessaire/>

France Energie Eolienne. (2021). *La réglementation en France*. France Energie Eolienne. <https://fee.asso.fr/comprendre-leolien/la-reglementation-en-france/>

France Energie Eolienne, & Capgemini Invent. (2020). *Observatoire de l'éolien 2020. Analyse du marché, des emplois et des enjeux de l'éolien en France*. France Energie Eolienne. <https://fee.asso.fr/pub/observatoire-de-leolien-2020/>

France Energie Eolienne, & Capgemini Invent. (2021). *Observatoire de l'éolien 2021. Analyse du marché, des emplois et des enjeux de l'éolien en France*. France Energie Eolienne. <https://fee.asso.fr/pub/observatoire-de-leolien-2021/>

Géorisques. (2022). *Dossier—Les installations classées pour la protection de l'environnement*. <https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations>

Gest'eau. (2022, avril 13). *Qu'est-ce qu'un SDAGE ?* | Gest'eau. Gest'eau - la communauté des acteurs de gestion intégrée de l'eau. <https://www.gesteau.fr/presentation/sdage>

Hanagasioglu, M., Aschwanden, J., Bontadina, F., & de la Puente Nilsson, M. (2015). *Investigation of the effectiveness of bat and bird detection of the DTBat and DTBird systems at Calandawind turbine* [Rapport final].

Ifop pour Documentaire & Vérité. (2021). *Les connaissances des Français en matière d'énergie éolienne* [Sondage]. <https://www.ifop.com/publication/les-connaissances-des-francais-en-matiere-denergie-eolienne/>

Installations classées protection de l'environnement (ICPE) ou installations, ouvrages, travaux, activités (Iota). (2022, juin 2). Entreprendre.Service-Public.fr - Le site officiel d'information administrative pour les entreprises. <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F33414>

Inventaire National du Patrimoine Naturel, & Muséum National d'Histoire Naturelle. (2022). *Base de données par espèces*. <https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/especes/>

Jean-Meire, P. (2017, juin). Loi littoral : Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables. *Village de la justice*. <https://www.village-justice.com/articles/Loi-Littoral-les-amenagements-legers-autorises-dans-les-espaces-remarquables,25145.html>

Kloor, K. (2013, mai 10). Les éoliennes peuvent-elles nous rendre malade? *Slate.fr*. <http://www.slate.fr/story/72125/eoliennes-sante-maladie>

La préservation des zones humides dans le SDAGE Artois Picardie 2016-2021—Version finale. (2017). https://www.artois-picardie.eaufrance.fr/IMG/pdf/20161107_-_note_zh_sdage_vf2-2.pdf

Le Conseil d'État. (2021, avril 15). *Le Conseil d'État valide la construction du parc éolien de la forêt de Lanouée (Morbihan)*. Conseil d'État. <https://www.conseil-etat.fr/actualites/le-conseil-d-etat-valide-la-construction-du-parc-eolien-de-la-foret-de-lanouee-morbihan>

Marx, G. (2017). *Le parc éolien français et ses impacts sur l'avifaune. Etude des suivis de mortalité réalisés en France de 1997 à 2015* (Agir pour la biodiversité). LPO France. <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29243-eolien-avifaune-etude-LPO.pdf>

Massol, M. (2020). *Raisons impératives d'intérêt public majeur—Dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées pour les projets d'aménagements et d'infrastructures* [Note d'analyse des jurisprudences françaises]. DREAL Occitanie. <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35278-note-emassol.pdf>

Ministère de la Transition écologique. (2017). *Trame verte et bleue*. <https://www.ecologie.gouv.fr/trame-verte-et-bleue>

Ministère de la Transition écologique. (2020). *Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres* [Version révisée]. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf

Ministère de la Transition écologique. (2021, janvier 22). *Gestion de l'eau en France*. Ministère de la Transition écologique. <https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-leau-en-france>

Ministère de la Transition écologique. (2022a, avril 21). *Éolien terrestre*. Ministère de la Transition écologique. <https://www.ecologie.gouv.fr/eolien-terrestre>

Ministère de la Transition écologique. (2022b, avril 27). *Aires protégées en France*. Ministère de la Transition écologique. <https://www.ecologie.gouv.fr/aires-protegees-en-france>

Ministère de la Transition écologique, & Ministère de la mer. (2021). *Stratégie nationale pour les aires protégées 2030*.

Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer en charge des relations internationales sur le climat. (2017). *L'autorisation environnementale : Des démarches simplifiées, des projets sécurisés*. https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_autorisation_environnementale.pdf

Moon, R. E. (2021, juin). Barotraumatisme de l'oreille et des sinus. *Le Manuel MSD - version pour professionnels de la santé*. <https://www.msmanuals.com/fr/professional/blessures-empoisonnement/l%C3%A9sions-li%C3%A9es-%C3%A0-la-plong%C3%A9e-sous-marine-ou-au-travail-en-atmosph%C3%A8re-comprim%C3%A9/barotraumatisme-de-oreille-et-des-sinus>

Muséum National d'Histoire Naturelle. (2015). *INPN - Données du programme Natura 2000*. data.gouv.fr. <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/inpn-donnees-du-programme-natura-2000/>

Muséum National d'Histoire Naturelle, & DREAL. (2009, décembre 21). *Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)* [Modifié le 27 juin 2012]. Centre de ressources pour la mise en oeuvre de la Trame verte et bleue. <http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-objectifs-des-directives-oiseaux-et-habitats-a731.html>

Muséum National d'Histoire Naturelle, & Office Français de la Biodiversité. (2003, 2022). *Le réseau Natura 2000. Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)*. <https://inpn.mnhn.fr/programme/natura2000/presentation/objectifs>

Nadaï, A., & Labussière, O. (2010). *Politiques éoliennes et paysages*. CIREN. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00674958v1>

Office Français de la Biodiversité. (2005). *Fiche n°78—Z.N.I.E.F.F. Outils juridiques pour la protection des espaces naturels*. <http://ct78.espaces-naturels.fr/znieff>

Office Français de la Biodiversité. (2020). *Les réserves*. <https://www.ofb.gouv.fr/les-reserves>

Office français de la biodiversité. (2022). *Accueil—Les parcs nationaux de France*. Parcs nationaux. <http://www.parcsnationaux.fr/fr>

Office national des forêts. (2021, décembre 17). *Biodiversité : Tout savoir sur les réserves biologiques*. <https://www.onf.fr/vivre-la-foret/+a3a::les-reserves-biologiques-des-espaces-protéges-dexception.html>

OpinionWay pour ADEME. (2021). *Baromètre « Les Français et l'environnement ». Attitude des Français à l'égard de la qualité de l'air et de l'énergie. 8ème vague de l'enquête annuelle sur la qualité de l'air, les énergies renouvelables et les économies d'énergie dans le logement. 47 pages*. <https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/5213-barometre-les-francais-et-l-environnement-vague-8.html>

OpinionWay pour ADEME. (2022, janvier 17). *Baromètre « Les Français et l'environnement : Attitudes à l'égard de la qualité de l'air et de l'énergie » vague 8 – enquête annuelle 2021* [Présentation graphique des résultats]. <https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/5213-barometre-les-francais-et-l-environnement-vague-8.html>

Parc naturel régional du Haut-Jura. (2016). *Guide pour le développement de l'éolien sur le territoire du Parc naturel régional du Haut-Jura*. http://images.parc-haut-jura.fr/upload/fichiers/PCE/2017-01_PNRHJ_Guide_eolien.pdf

Parc naturel régional du Haut-Languedoc. (2011). *Document de référence territorial pour l'énergie éolienne. Charte 2011-2013*. https://www.parc-haut-languedoc.fr/images/PnrHL_Doc_de_reference_pour_energie_eolienne_13092011.pdf

Perrin, S., Witz, G., & Le Goff, P. (2020). *Observatoire des transitions environnementales et sociétales*. De Gaulle Fleurance & Associés. https://www.degaullefleurance.com/wp-content/uploads/2020/05/LObservatoire_De-Gaulle-Fleurance-Associ%C3%A9s_2020.pdf

Pitron, G., & Pérez, J.-L. (2020). *La face cachée des énergies vertes* [Reportage]. ARTE TV.

Plan de libération des énergies renouvelables. Conclusions du groupe de travail « éolien ». (2018). [Dossier de presse]. Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_Groupe_Travail_eolien_2018.pdf

Réseau Natura 2000. (2018). Qu'est ce que Natura 2000 ? *Site Web du centre de ressources Natura 2000.* <http://www.natura2000.fr/natura-2000/qu-est-ce-que-natura-2000>

Réserve Naturelle Volontaire—Définition. (s. d.). <https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/PNP/Publication/RNV.html>

Rico, P., & Lagrange, H. (2011). *Chirotech—Bilan des tests d'asservissement sur le parc du Mas de Leuze (commune de Saint-Martin-de-Crau—13).* Biotope. https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/rapport_mas_de_leuze_2011.pdf

Site d'importance communautaire. (2021). In *Wikipédia, l'encyclopédie libre.* https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Site_d%27importance_communautaire&oldid=185129711

Streib, N. (2021). *Présentation des Parcs naturels régionaux de France.* Fédération des Parcs naturels régionaux de France. <https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/mediatheque/ressources/plaquette-de-presentation-des-parcs>

Thompson, M., Beston, J. A., Etterson, M., Diffendorfer, J. E., & Loss, S. R. (2017). Factors associated with bat mortality at wind energy facilities in the United States. *Biological Conservation*, 215, 241-245. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.09.014>

Tran Ba Huy, P. (2017). *Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres* (Rapport N° 17-03). Académie nationale de médecine. Groupe de travail rattaché à la Commission XIV (Déterminants de santé – Prévention - Environnement). <https://www.academie-medecine.fr/nuisances-sanitaires-des-eoliennes-terrestres/>

UICN France. (s. d.). *La Liste rouge mondiale des espèces menacées.* Consulté 3 mai 2022, à l'adresse <https://uicn.fr/liste-rouge-mondiale/>

UNESCO. (2018, juillet 12). *Réserves de biosphère.* <https://fr.unesco.org/biosphere>

Wolsink, M. (2000). Wind power and the NIMBY-myth : Institutional capacity and the limited significance of public support. *Renewable Energy*, 21(1), 49-64. [https://doi.org/10.1016/S0960-1481\(99\)00130-5](https://doi.org/10.1016/S0960-1481(99)00130-5)

Zaffagni, M. (2017, novembre 7). Les plus hautes éoliennes du monde installées en Allemagne. *Futura Sciences.* <https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/energie-renouvelable-plus-hautes-eoliennes-monde-installees-allemande-69126/>

Références bibliographiques

Acceptabilité de l'éolien terrestre - Facteurs planification et aménagement

ADEME. (2022). Une diversité de démarches pour une diversité de territoires. *Territoires & Climat*. <https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/30-9>

ADEME, E-CUBE Strategy Consultants, I Care & Consult, & In Numeri. (2017). *Etude sur la filière éolienne française : Bilan, prospective et stratégie. Rapport final*. ADEME. <https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/2073-etude-sur-la-filiere-eolienne-francaise-bilan-prospective-et-strategie-9791029709487.html>

Agence Vu d'ici, & Espace Plan&terre. (2017). *Volet paysager de l'étude d'impact du Parc éolien des Avaloirs*. https://www.mayenne.gouv.fr/content/download/31986/234729/file/53_NEOEN_Avaloirs_4.5_Etude_Paysagere_1.pdf

Audition, ouverte à la presse, de M. Hervé Novelli, maire de Richelieu, de M. Jean-Luc Dupont, président de la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire et président d'Enercentre Val-de-Loire, de Mme Julie Leduc, rédactrice de la demande de moratoire « Collectif pour une transition énergétique profitable à nos territoires », et de M. Frédéric Bouvier, porte-parole du collectif « Agir pour le développement durable et économique : La préservation de nos territoires ruraux! ». 11 juin 2019, Compte rendu n°43, Assemblée nationale, Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique, Session ordinaire de 2018-2019. Présidence de M. Julien Aubert (2019). https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cetransene/15cetransene1819043_compte-rendu

Barbier, R., & Nadaï, A. (2015). Acceptabilité sociale : Partager l'embarras. *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, 15(3). <https://doi.org/10.4000/vertigo.16686>

Bonneaud, F., & Morinière, T. (2007). *Eoliennes et risques de saturation visuelle. Conclusions de trois études de cas en Beauce*. Direction régionale de l'environnement région Centre. https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eoliennes_et_saturation_visuelle-2_cle512187.pdf

Centre de ressources pour la mise en oeuvre de la Trame verte et bleue. (2016). Que signifie la notion de prise en compte du SRCE ? *Trame verte et bleue - centre de ressources*. <http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/foire-aux-questions/que-signifie-notion-prise-compte-srce>

Cerema. (2020, septembre 4). *Le schéma d'aménagement régional (SAR)*. Outils de l'aménagement - Accompagner les collectivités dans l'aménagement de leur territoire. <http://outil2amenagement.cerema.fr/le-schema-d-amenagement-regional-sar-r933.html>

Cerema. (s. d.). *Le contenu du SRADDET : Le fascicule*. <http://www.cerema.fr/fr/actualites/contenu-du-sraddet-fascicule>

DDE Indre-et-Loire. (2009). *Schéma départemental éolien*. <https://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/2844/13799/file/sch%C3%A9ma-%C3%A9olien-.pdf>

Deboyser, B. (2020, juin 20). Le repowering éolien. *Révolution Énergétique*. <https://www.revolution-energetique.com/dossiers/le-repowering-eolien/>

Ellis, G., & Ferraro, G. (2016). *The social acceptance of wind energy. Where we stand and the path ahead* [JRC Science for Policy Report]. Commission Européenne. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103743/jrc103743_2016.7095_src_en_social%20acceptance%20of%20wind_am%20-%20gf%20final.pdf

Examen, ouvert à la presse, du rapport de la mission d'information et autorisation de publication. 24 juin 2019, compte rendu n° 33, Assemblée nationale, Mission d'information relative aux freins à la transition énergétique. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/transener/l15transener1819033_compte-rendu

Fabrégat, S. (2018, octobre). Paysages : Éviter la saturation pour faciliter l'acceptation. *Environnement & technique, Hors série éolien*, 24-26. <https://www.environnement-et-technique.com/revue/promo/hs-eolien-2018/hs-eolien-2018.pdf>

Fédération des Parcs naturels régionaux de France, bureau du 22 mai 2019. (2019). *Motion de la Fédération des Parcs naturels régionaux. Quel développement de l'énergie éolienne dans les Parcs naturels régionaux de France* (Rapport N° 4). Parcs naturels régionaux de France. https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/rapp_ndeg3_motion_bureau_eolien_2019.pdf

Hiérarchie des normes. (2021, octobre 4). Ministère de la Transition écologique. <https://www.ecologie.gouv.fr/hierarchie-des-normes>

Izembard, A. (2007, juillet 5). Eoliennes (1/2) Des zones de développement à partir du 14 juillet. *Le Moniteur*. <https://www.lemoniteur.fr/article/eoliennes-1-2-des-zones-de-developpement-a-partir-du-14-juillet.1839869>

La Zone de Développement Eolien devenue inutile—Projet de parc éolien de Saint-Amans-Valtoret (Tarn). (2014, juin 5). *Groupe Valorem*. <http://www.valorem-energie.com/blog-saintamans/la-zone-de-developpement-eolien-devenue-inutile/>

Labussière, O., & Nadaï, A. (2011). Expérimentations cartographiques et devenir paysagers : La planification éolienne de la Narbonnaise (Aude). *Espaces et sociétés*, 146(3), 71-92. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/esp.146.0071>

Le Padduc dans son intégralité. (2022). Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse. https://www.aue.corsica/Le-Padduc-dans-son-integralite_a47.html

Le Schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif). (2021). L'Institut Paris Region. <https://www.institutparisregion.fr/planification/ile-de-france-2030/le-schema-directeur-de-la-region-ile-de-france-sdrif/?msckid=d7d151cbd0fe11ec9cab144c11655d51>

Le SCoT : Un projet stratégique partagé pour l'aménagement d'un territoire. (2022). Ministère de la Transition écologique. <https://www.ecologie.gouv.fr/scot-projet-strategique-partage-lamenagement-dun-territoire>

Les Schémas Régionaux Éoliens (SRE). (2015). Portail internet DREAL Bourgogne-Franche-Comté. <https://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/les-schemas-regionaux-eoliens-sre-r2272.html>

Ministère de la Transition écologique. (2020). *Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres* [Version révisée]. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf

Ministère de la Transition écologique. (2022, avril 21). *Éolien terrestre*. Ministère de la Transition écologique. <https://www.ecologie.gouv.fr/eolien-terrestre>

Ministère de la Transition écologique et solidaire, & Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales. (2019). *Eolien et urbanisme—Guide à destination des élus*. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Eolien_et_urbanisme_guide_a_destination_des_elus_-_nov_2019.pdf

Mitage. (2021). CAUE. <https://www.fncaue.com/glossaire/mitage/>

Nadaï, A., & Labussière, O. (2010). *Politiques éoliennes et paysages*. CIREC. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00674958v1>

Plan de libération des énergies renouvelables. Conclusions du groupe de travail « éolien ». (2018). [Dossier de presse]. Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_Groupe_Travail_eolien_2018.pdf

Planifions nos territoires ensemble, & MCTRCT. (2019, décembre 20). *Ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional* [Présentation - DHUP/QV4]. <https://planifions-ensemble.fr/file/presentation-ordonnance-sar>

Poupeau, F.-M., & Boutaud, B. (2021). La transition énergétique, un nouveau laboratoire de l'action publique locale ? *Pouvoirs Locaux. Institut de la décentralisation*, 1(119), 28-36.

Région Normandie. (2019). Le SRADDET pour la Normandie. Fascicule des règles générales. <https://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/content/download/70628/458742/file/SRADDET%20-%20Fascicule%20de%20r%C3%A8gles%20g%C3%A9n%C3%A9rales.pdf>

Repowering : Définition, installations concernées, zones de développement, potentiel. (2018, janvier 15). Connaissance des énergies. <https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/quappelle-t-le-repowering>

Riquiez, F. (2019, octobre 18). *Eolien en Hauts-de-France. Prise en compte de la saturation visuelle*. DREAL Hauts-de-France. https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/saturation_be_18-10-2019.pdf

Roussel, F. (2015, janvier 23). Zone de développement de l'éolien : Le retour. *Actu-Environnement*. <https://www.actu-environnement.com/ae/news/zone-developpement-eolien-commission-loi-energie-23709.php4>

Smadja, N. (2020, janvier 20). Le « repowering » : Une opportunité à saisir pour le développement de l'éolien. *Les blogs Actu Environnement*. <https://www.actu-environnement.com/blogs/nicolas-smadja/235/repowering-opportunit%C3%A9-developpement-eolien-332.html>

Souchay, G. (2017, décembre 1). Les paysages de l'éolien : On ne peut plus faire sans les citoyens. *Reporterre*. <https://reporterre.net/Les-paysages-de-l-eolien-on-ne-peut-plus-faire-sans-les-citoyens>

SRADDET : un schéma stratégique, prescriptif et intégrateur pour les régions. (2021, octobre 6). Ministère de la Transition écologique. <https://www.ecologie.gouv.fr/sraddet-schema-strategique-prescriptif-et-integrateur-regions>

Ministère de la Transition écologique. (2022). Stat info énergie n°459. Tableau de bord : Éolien, premier trimestre 2022. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/459>

Wolsink, M. (2000). Wind power and the NIMBY-myth : Institutional capacity and the limited significance of public support. *Renewable Energy*, 21(1), 49-64. [https://doi.org/10.1016/S0960-1481\(99\)00130-5](https://doi.org/10.1016/S0960-1481(99)00130-5)

Références bibliographiques

Acceptabilité éolien terrestre - facteurs gouvernance

Audition, ouverte à la presse, de M. Hervé Novelli, maire de Richelieu, de M. Jean-Luc Dupont, président de la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire et président d'Enercentre Val-de-Loire, de Mme Julie Leduc, rédactrice de la demande de moratoire « Collectif pour une transition énergétique profitable à nos territoires », et de M. Frédéric Bouvier, porte-parole du collectif « Agir pour le développement durable et économique : La préservation de nos territoires ruraux! ». 11 juin 2019, Compte rendu n°43, Assemblée nationale, Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique, Session ordinaire de 2018-2019. Présidence de M. Julien Aubert (2019). https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cetransene/l15cetransene1819043_compte-rendu

Audition, ouverte à la presse, de M. Olivier Pérot, président, de France énergie éolienne (FEE), et de M. Charles Lhermitte, vice-président, accompagnés de M. Laurent Cayrel, directeur des relations institutionnelles, et de Mme Pauline Le Bertre, déléguée générale. 16 mai 2019, Compte rendu n°27, Assemblée nationale, Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique, Session ordinaire de 2018-2019. Présidence de M. Julien Aubert (2019). https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cetransene/l15cetransene1819027_compte-rendu

Audition, ouverte à la presse, de MM. Jean-François Petit et Sébastien Dubois, directeurs généraux de RES France, et de M. Pascal Craplet, directeur des affaires publiques. 18 juin 2019, n° Compte rendu n°45, Assemblée nationale, Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique (2019). https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cetransene/l15cetransene1819045_compte-rendu

Bafoil, F. (2016a). Chapitre 7 / Gouvernances, conflits et acceptabilité sociale de l'énergie éolienne : Une synthèse comparée. In *L'énergie éolienne en Europe* (p. 221-252). Presses de Sciences Po; Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/scpo.bafoi.2016.01.0221>

Bafoil, F. (2016b). Conclusion / Les énergies renouvelables : Nouveaux acteurs, nouveaux enjeux. In *L'énergie éolienne en Europe* (p. 285-302). Presses de Sciences Po; Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/scpo.bafoi.2016.01.0285>

Batellier, P. (2016). Acceptabilité sociale des grands projets à fort impact socio-environnemental au Québec : Définitions et postulats. *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, 16(1). <https://doi.org/10.4000/vertigo.16920>

Bertram, R., & Primova, R. (2018). *Energy Atlas. Facts and figures about renewables in Europe*. Heinrich Böll Foundation, Friends of the Earth Europe, European Renewable Energy Federation, Green European Foundation. <https://gef.eu/publication/energy-atlas-2018/>

Blatrix, C. (1999). Le maire, le commissaire enquêteur et leur "public". La pratique politique de l'enquête publique. Dans : Loïc Blondiaux, Gérard Marcou et François Rangeon éd.,. In *La Démocratie locale. Représentation, participation et espace public* (CURAPP/CRAPS, p. 161-176). PUF. https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/43/cecile_blatrice.pdf_4a0a914f32500/cecile_blatrice.pdf

Blondiaux, L., & Sintomer, Y. (2009). L'impératif délibératif. *Rue Descartes*, 63(1), 28-38. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/rdes.063.0028>

Chicheportiche, R. (2021). En 2020, le crowdfunding des EnR a dépassé 100 M€. Présentation des résultats de la 5ème édition du Baromètre du financement participatif des énergies renouvelables. *GreenUnivers, en partenariat avec Finance Participative France*. <https://www.greenunivers.com/2021/04/en-2020-le-financement-participatif-des-enr-a-depasse-les-100-me-258108/>

Chicheportiche, R. (2022, mai 12). *Crowdfunding : 185 M€ pour la transition énergétique*. GreenUnivers. <https://www.greenunivers.com/2022/05/crowdfunding-185-me-investis-dans-la-transition-energetique-en-2021-288987/>

CNDP Débat Public. (2020). Paysages et acceptation sociale. Avec la participation de Olivier Labuissière, géographe chargé de recherche CNRS & laboratoire PACTE à Grenoble, d'Alain Nadaï, sociologue au CIREN, et de Grégoire Souchay, journaliste et auteur de « Les mirages de l'éolien ». (N° 3) [Podcast]. In *En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes ? L'émission*. <https://soundcloud.com/cndpdebatpublic/paysages-et-acceptation-sociale>

Commission de Régulation de l'Énergie. (2019). *Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 24 juillet 2019 portant avis sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs au maximum* (Délibération N° 2019-192). CRE. <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33980-Deliberation-cre-eolien.pdf>

Commission de régulation de l'énergie. (2022). *Appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent implantées à terre* [Rapport de synthèse (version publique)]. CRE. file:///D:/Users/chalardjul/Downloads/220106_2022-02_AO_PPE2_eolien_1eP_Rapport_Synthese.pdf

Commission de Régulation de l'Énergie. (2022). *Cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'Installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, implantées à terre* (AO PPE2 Eolien terrestre). [file:///D:/Users/chalardjul/Downloads/CDC%20AO%20PPE2%20Eolien%20\(2\).pdf](file:///D:/Users/chalardjul/Downloads/CDC%20AO%20PPE2%20Eolien%20(2).pdf)

Conseil d'État, 6ème—5ème chambres réunies, association La demeure historique, N° 426941 (Conseil d'État, 3 avril 2020). <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041782283/>

Conseil d'État, 6ème—5ème chambres réunies, Société FE Sainte Anne, N° 432722 (Conseil d'État, 9 octobre 2019). <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039203834/>

Cossardeaux, J. (2021, juin 14). Eoliennes : Les nouvelles raisons de la colère. *Les Echos*. <https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/eoliennes-les-nouvelles-raisons-de-la-colere-1323331>

Derdevet, M., & Mazzucchi, N. (2019, mars 18). Tribune. « Les communautés énergétiques citoyennes et l'autoconsommation peuvent se révéler néfastes pour l'accès à l'électricité ». *Le Monde.fr*. https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/18/les-communaut-es-energetiques-citoyennes-et-l-autoconsommation-peuvent-se-reveler-nefastes-pour-l-acces-a-l-electricite_5437721_3232.html

DGPR, Ministère de la Transition Ecologique. (2021). *Loi et décret ASAP - Nouveautés concernant l'autorisation environnementale*. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Loi%20et%20d%C3%A9cret%20ASAP%20-%20Nouveaut%C3%A9s%20concernant%20l%27autorisation%20environnementale.pdf>

Dobigny, L. (2016). *Quand l'énergie change de main. Socio-anthropologie de l'autonomie énergétique locale au moyen d'énergies renouvelables en Allemagne, Autriche et France*. Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Ellis, G., & Ferraro, G. (2016). *The social acceptance of wind energy. Where we stand and the path ahead* [JRC Science for Policy Report]. Commission Européenne.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103743/jrc103743_2016.7095_src_en_social%20acceptance%20of%20wind_am%20-%20gf%20final.pdf

Energie Partagée. (2019). *Les retombées économiques locales des projets citoyens* [Etude statistique de terrain]. <https://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/>

Energie Partagée. (2021). *La labellisation des projets d'énergie citoyenne par Energie Partagée* [Guide]. <https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2021/10/Guide-Labellisation-Energie-Partagee-web-pages.pdf>

Energie Partagée. (2022). *Les chiffres clés de l'énergie citoyenne*. <https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/>

Environnement et énergie. (2021, janvier 8). Les Républicains. <https://republicains.fr/nos-propositions/environnement-energie/>

Ferjoux, F. (2019, novembre 13). *Eolien : Le contentieux des recours visant les mesures de police portant sur des projets éoliens terrestres relève des cours administratives d'appel (Conseil d'Etat)*. <http://www.arnaudgossement.com/archive/2019/11/13/eolien-le-contentieux-des-recours-visant-les-mesures-de-poli-6190174.html>

Fodor, F. (2016). Chapitre 6 / Les représentations socio-discursives de l'éolien terrestre et maritime dans les médias français. In *L'énergie éolienne en Europe* (p. 189-220). Presses de Sciences Po; Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/scpo.bafoi.2016.01.0189>

Fourmont. (2020, mai 18). *[Tout savoir sur] Les modifications des conditions du complément de rémunération éolien 2017*. Environnement-Magazine.fr. <https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/05/18/129052/tout-savoir-sur-les-modifications-des-conditions-complement-remuneration-eolien-2017>

Gaudin, J.-P. (2008). 11. Politiques publiques : Dispositifs participatifs et démocratie. In *Politiques publiques et démocratie* (p. 263-280). La Découverte; Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/dec.girau.2008.01.0263>

Gendron, C. (2014). Penser l'acceptabilité sociale : Au-delà de l'intérêt, les valeurs. *Communiquer*, 11, 117-129. <https://doi.org/10.4000/communiquer.584>

Gold, E. (2021, mars 11). *Assurer l'égalité des citoyens en cas de consultation par voie électronique—Question écrite n° 21296 de M. Éric Gold (Puy-de-Dôme—RDSE) publiée dans le JO Sénat du 11/03/2021—Page 1568*. Sénat. <https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210321296.html>

Jobert, A., Laborgne, P., & Mimler, S. (2007). Local acceptance of wind energy : Factors of success identified in French and German case studies. *Energy Policy*, 35(5), 2751-2760. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2006.12.005>

Johannès, F. (2021, mai 26). Régionales 2021 : Le RN essaie de capter le ressentiment d'une partie de la population contre les éoliennes. *Le Monde.fr*. https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/26/regionales-le-rn-essaie-de-capter-le-ressentiment-d-une-partie-de-la-population-contre-les-eoliennes_6081457_823448.html

Le Galès, P. (2019). Gouvernance. Dans : Laurie Boussaguet éd.,. In *Dictionnaire des politiques publiques: Vol. 5e éd.* (p. 297-305). Presses de Sciences Po; Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/scpo.bouss.2019.01.0297>

Le Monde avec AFP. (2021, juin 18). Le Sénat vote un droit de veto aux maires qui veulent s'opposer à l'implantation d'éoliennes. *Le Monde.fr*. https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/18/le-senat-donne-un-droit-de-veto-aux-maires-qui-veulent-s-opposer-a-l-implantation-d-eoliennes_6084694_3244.html

- L'énergie éolienne en France : Nombre d'éolienne, Puissance, Production.* (2022, mars 28). Transition-energetique.eco. <https://transition-energetique.eco/energie-eolienne-2021/>
- Les connaissances des Français en matière d'énergie éolienne.* (2021). [Sondage]. Ifop pour Documentaire & Vérité. <https://www.ifop.com/publication/les-connaissances-des-francais-en-matiere-denergie-eolienne/>
- Les Français et le photovoltaïque.* (2020). [Sondage]. Ifop pour Photosol. <https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-le-photovoltaique/>
- Les Républicains. (s. d.). *Propositions Environnement et énergie.* <https://republicains.fr/nos-propositions/environnement-energie/>
- Les Républicains. (2021). *Notre projet pour la France 2022.* <https://republicains.fr/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-25-IR-notre-projet-pour-la-france.pdf>
- LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1), TREX2100379L (2021). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924>
- Mauduit, L. (2020, octobre 16). Eoliennes dans la baie de Saint-Brieuc : Et maintenant, c'est la mer qu'ils veulent privatiser! *Médiapart.* <https://www.mediapart.fr/journal/france/191020/eoliennes-dans-la-baie-de-saint-brieuc-et-maintenant-c-est-la-mer-qu-ils-veulent-privatiser>
- Ministère de la Transition écologique. (2021, janvier 22). *Gestion de l'eau en France.* Ministère de la Transition écologique. <https://www.ecologie.gouv.fr/gestion-leau-en-france>
- Ministère de la Transition écologique. (2022a). *L'évaluation environnementale.* Ministère de la Transition écologique. <https://www.ecologie.gouv.fr/levaluation-environnementale>
- Ministère de la Transition écologique. (2022b). *Tableau de bord : Éolien - Quatrième trimestre 2021.* Données et études statistiques pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement, et les transports. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-bord-eolien-quatrieme-trimestre-2021>
- Nadaï, A., & Labussière, O. (2010). *Politiques éoliennes et paysages.* CIREN. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00674958v1>
- Observatoire du développement durable, & Section « Transports, énergie, infrastructures et société de l'information » du CESE. (2015). *Changer l'avenir énergétique : La société civile, acteur majeur de la production d'énergie* [Étude du CESE sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la directive sur les énergies renouvelables]. Comité Economique et Social Européen. http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-3848_fr.html
- Ouest France avec AFP. (2021, juillet 27). Présidentielle 2022. Xavier Bertrand se déclare pour la relance du nucléaire. *Ouest-France.fr.* <https://www.ouest-france.fr/politique/xavier-bertrand/presidentielle-2022-xavier-bertrand-se-declare-pour-la-relance-du-nucleaire-6ee245d0-ef07-11eb-b69a-6993c32c4b90>
- Ouest France avec Reuters. (2021, octobre 30). Un moratoire sur l'éolien serait une « erreur majeure », selon la directrice générale d'Engie. *Ouest-France.fr.* <https://www.ouest-france.fr/economie/energie/energie-eolienne/un-moratoire-sur-l-eolien-serait-une-erreur-majeure-selon-la-directrice-generale-d-engie-e79c9fca-396c-11ec-b353-e0009440f23c>
- Pasquier, V. (2021, mars 22). Vent debout contre les éoliennes en Hauts-de-France, Xavier Bertrand s'affirme « pronucléaire ». *France 3 Hauts-de-France.* <https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/vent-debout-contre-les-eoliennes-en-hauts-de-france-xavier-bertrand-s-affirme-pronuclaire-2009146.html>

- Perrin, S., Witz, G., & Le Goff, P. (2020). *Observatoire des transitions environnementales et sociétales*. De Gaulle Fleurance & Associés. https://www.degaullefleurance.com/wp-content/uploads/2020/05/L'Observatoire_De-Gaulle-Fleurance-Associ%C3%A9s_2020.pdf
- Plan de libération des énergies renouvelables. Conclusions du groupe de travail « éolien »*. (2018). [Dossier de presse]. Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_Groupe_Travail_eolien_2018.pdf
- Poupeau, F.-M., & Boutaud, B. (2021). La transition énergétique, un nouveau laboratoire de l'action publique locale ? *Pouvoirs Locaux. Institut de la décentralisation*, 1(119), 28-36.
- Proposition de loi pour un développement responsable et durable de l'énergie éolienne, n° 2571, Assemblée nationale (2020). https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2571_proposition-loi
- Quiblier, N. (2021, décembre 10). Éoliennes : Les compétences des collectivités. *La gazette des communes [En ligne]*. <https://www.lagazettedescommunes.com/778507/eoliennes%E2%80%AF-les-competences-des-collectivites/>
- Rüdinger, A. (2016). *La transition énergétique par tous et pour tous : Quel potentiel d'hybridation pour les projets d'énergies renouvelables ?* (Working Paper N° 05/16). IDDRI. https://www.iddri.org/sites/default/files/import/publications/wp0516_ar_hybridation-enr.pdf
- Rüdinger, A. (2019). *Les projets participatifs et citoyens d'énergies renouvelables en France—État des lieux et recommandations*. (Etude N° 3). IDDRI, Sciences Po. <https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20iddri/Etude/201906-ST0319-ENR%20citoyens.pdf>
- Sari, R., Voyvoda, E., Lacey-Barnacle, M., Karababa, E., Topal, C., & Islambay, D. (2017). *Energy justice—A social sciences and humanities cross-cutting theme report*. SHAPE ENERGY. https://shapeenergy.eu/wp-content/uploads/2017/09/SHAPE-ENERGY_ThemeReports_ENERGY-JUSTICE.pdf
- Sintomer, Y., & Larmagnac-Matheron, O. (2021, janvier). Yves Sintomer : "La participation citoyenne est réduite à un rôle consultatif". *Philosophie Magazine*, 146. <https://www.philomag.com/articles/yves-sintomer-la-participation-citoyenne-est-reduite-un-role-consultatif>
- Tarif rachat EDF 2022 : Photovoltaïque, éolien, biométhane...* (2022, mai 3). Selectra. <https://selectra.info/energie/guides/environnement/rachat-electricite-gaz-edf>
- Walker, G., & Devine-Wright, P. (2008). Community renewable energy : What should it mean? *Energy Policy*, 36(2), 497-500. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.019>
- Wissaad, L. (2020, avril). *Eolien terrestre : Rejet du recours contre le décret « simplification et clarification » du 29 novembre 2018 (Conseil d'Etat)*. Gossement Avocats. <http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/04/10/eolien-terrestre-le-conseil-d-etat-juge-le-decret-de-simpli-6228766.html>
- Wokuri, P. (2019). Participation citoyenne et régimes de politiques publiques : Nouvelle donne ou donne inchangée ? Le cas des projets coopératifs d'énergie renouvelable au Danemark et en France. *Lien social et Politiques*, 82, 158-180. Érudit. <https://doi.org/10.7202/1061881ar>
- Wolsink, M. (2000). Wind power and the NIMBY-myth : Institutional capacity and the limited significance of public support. *Renewable Energy*, 21(1), 49-64. [https://doi.org/10.1016/S0960-1481\(99\)00130-5](https://doi.org/10.1016/S0960-1481(99)00130-5)
- YouGov. (2019). *Enquête sur le financement participatif des énergies renouvelables*. Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Financement Participatif France. <https://financeparticipative.org/enquete-sur-le-financement-participatif-des-energies-renouvelables/>

Références bibliographiques

Acceptabilité éolien terrestre - facteurs culture, lieux, identités

- ADEME, & OpinionWay. (2018). *Baromètre « Les Français et l'environnement » 2019—Vague 6. 48 pages.* <https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1680-barometre-les-francais-et-l-environnement-vague-6.html>
- Bafoi, F. (2016). Chapitre 7 / Gouvernances, conflits et acceptabilité sociale de l'énergie éolienne : Une synthèse comparée. In *L'énergie éolienne en Europe* (p. 221-252). Presses de Sciences Po; Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/scpo.bafoi.2016.01.0221>
- Barbier, R., & Nadaï, A. (2015). Acceptabilité sociale : Partager l'embarras. *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, 15(3). <https://doi.org/10.4000/vertigo.16686>
- Berleant, A. (1988). Aesthetic perception in environmental design. In J. L. Nasar (Éd.), *Environmental Aesthetics : Theory, Research, and Application* (p. 84-98). Cambridge University Press; Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511571213.010>
- CNDP Débat Public. (2020). Paysages et acceptation sociale. Avec la participation de Olivier Labuissière, géographe chargé de recherche CNRS & laboratoire PACTE à Grenoble, d'Alain Nadaï, sociologue au CIRED, et de Grégoire Souchay, journaliste et auteur de « Les mirages de l'éolien ». (N° 3) [Podcast]. In *En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes ? L'émission.* <https://soundcloud.com/cndpdebatpublic/paysages-et-acceptation-sociale>
- Devine-Wright, P. (2009). Rethinking NIMBYism : The role of place attachment and place identity in explaining place-protective action. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 19(6), 426-441. <https://doi.org/10.1002/casp.1004>
- Devine-Wright, P., & Wiersma, B. (2020). Understanding community acceptance of a potential offshore wind energy project in different locations : An island-based analysis of 'place-technology fit'. *Energy Policy*, 137, 111086. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111086>
- Ellis, G., & Ferraro, G. (2016). *The social acceptance of wind energy. Where we stand and the path ahead* [JRC Science for Policy Report]. Commission Européenne. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103743/jrc103743_2016.7095_src_en_social%20acceptance%20of%20wind_am%20-%20of%20final.pdf
- Fodor, F. (2016). Chapitre 6 / Les représentations socio-discursives de l'éolien terrestre et maritime dans les médias français. In *L'énergie éolienne en Europe* (p. 189-220). Presses de Sciences Po; Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/scpo.bafoi.2016.01.0189>
- Fortin, M.-J., & Le Floch, S. (2011). Contester les parcs éoliens au nom du paysage : Le droit de défendre sa cour contre un certain modèle de développement. *Globe*, 13(2), 27-50. Érudit. <https://doi.org/10.7202/1001129ar>
- Giuliani, M. V. (2003). Theory of Attachment and Place Attachment. In *Dans : M. Bonnes, T. Lee, and M. Bonaiuto (Eds.), Psychological theories for environmental issues.* (p. 137-170).
- Ifop pour Documentaire & Vérité. (2021). *Les connaissances des Français en matière d'énergie éolienne* [Sondage]. <https://www.ifop.com/publication/les-connaissances-des-francais-en-matiere-denergie-eolienne/>
- Labuissière, O. (2007). *Le défi esthétique en aménagement : Vers une prospective du milieu. Le cas des lignes très haute tension (Lot) et des parcs éoliens (Aveyron et Aude)* [Thèse en géographie, Université de Pau et des Pays de l'Adour]. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00258725>

- Liebe, U., Bartczak, A., & Meyerhoff, J. (2017). A turbine is not only a turbine : The role of social context and fairness characteristics for the local acceptance of wind power. *Energy Policy*, 107, 300-308. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.04.043>
- Obadia, C. (2012). Le mystère de l'expérience du beau. *Le Philosophe*, 38(2), 107-117. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/phoir.038.0107>
- OpinionWay pour ADEME. (2021). *Baromètre « Les Français et l'environnement ». Attitude des Français à l'égard de la qualité de l'air et de l'énergie. 8ème vague de l'enquête annuelle sur la qualité de l'air, les énergies renouvelables et les économies d'énergie dans le logement. 47 pages.* <https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/5213-barometre-les-francais-et-l-environnement-vague-8.html>
- Pasqualetti, M. (2011a). Opposing Wind Energy Landscapes : A Search for Common Cause. *Annals of the Association of American Geographers*, 101(4), 907-917. <https://doi.org/10.1080/00045608.2011.568879>
- Pasqualetti, M. J. (2011b). Social barriers to renewable energy landscapes. *Geographical Review*, 101(2), 201-223. <https://doi.org/10.1111/j.1931-0846.2011.00087.x>
- Pouliquen, F. (2018, juin 6). La fronde anti-éolienne ne faiblit pas en France. *20minutes.fr*. <https://www.20minutes.fr/planete/2284267-20180606-fronde-anti-eolienne-faiblit-france>
- Roddis, P., Roelich, K., Tran, K., Carver, S., Dallimer, M., & Ziv, G. (2020). What shapes community acceptance of large-scale solar farms ? A case study of the UK's first 'nationally significant' solar farm. *Solar Energy*, 209, 235-244. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.08.065>
- Sütterlin, B., & Siegrist, M. (2017). Public acceptance of renewable energy technologies from an abstract versus concrete perspective and the positive imagery of solar power. *Energy Policy*, 106, 356-366. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.061>
- Wolsink, M. (2000). Wind power and the NIMBY-myth : Institutional capacity and the limited significance of public support. *Renewable Energy*, 21(1), 49-64. [https://doi.org/10.1016/S0960-1481\(99\)00130-5](https://doi.org/10.1016/S0960-1481(99)00130-5)

2. Eolien en mer

Introduction – l’acceptabilité de l’éolien en mer

Le premier parc éolien en mer français a été inauguré le 22 septembre 2022 à Saint-Nazaire par le Président de la République Emmanuel Macron. La France s’est fixée comme objectif ambitieux d’atteindre une capacité installée d’éolien en mer (posé et flottant) de 2,4 GW en 2023 et environ 5 GW en 2028, puis 40 GW en 2050, produits dans une cinquantaine de parcs dont plusieurs sont déjà en construction. L’éolien en mer est également une composante importante de la stratégie de transition énergétique de l’Union Européenne, qui prévoit 300 GW d’éolien en mer installés à l’horizon 2050⁸⁶.

L’éolien en mer est considéré comme une technologie d’avenir particulièrement prometteuse pour la transition énergétique. En effet, elle est de plus en plus développée en Europe, et son coût d’installation a diminué ces dernières années. De plus, elle semble à première vue moins touchée par les problèmes d’acceptabilité auxquels est sujet l’éolien terrestre ou d’autres technologies d’énergies renouvelables, en raison d’une localisation en mer à distance des habitations et sans proximité immédiate avec les zones habitées. Elle a également l’avantage de permettre une production plus importante que l’éolien terrestre, en raison de vents plus puissants et plus réguliers au large que dans les terres. Selon la distance à la côte et la profondeur de l’eau, deux types de technologies sont envisagées : l’éolien « posé », avec le mât directement posé sur les fonds marins, et l’éolien « flottant » sur une grande bouée posée à la surface. L’éolien flottant est aujourd’hui moins développé que l’éolien posé, mais pourrait être nécessaire à plus long terme, ce qui amène quelques incertitudes techniques.

Les Futurs Énergétiques 2050 donnent une grande place à l’éolien en mer. En effet, il est envisagé, selon les différents scénarios, que soit installée une capacité comprise entre 22 GW et 62 GW d’ici 2050, pour une production comprise entre 78 TWh et 224 TWh par an, à la fois pour l’éolien posé et flottant. Cela représente un rythme annuel d’installation très soutenu jusqu’en 2050. L’espace alloué à cette technologie serait alors significatif, ce qui pose des problèmes d’acceptabilité plus larges et de cohabitation avec les autres usages de la mer, notamment la pêche et les zones protégées. Tous ces enjeux font du déploiement de l’éolien en mer un réel défi. Il est donc crucial d’analyser en profondeur les enjeux liés à l’acceptabilité de cette technologie, afin de sécuriser les installations envisagées et la neutralité carbone du mix énergétique à l’horizon 2050.

Des problèmes, dynamiques sociales positives et incertitudes structurantes

L’analyse a permis d’identifier, au travers des six facteurs d’acceptabilité étudiés, plusieurs tendances structurantes pour l’acceptabilité de l’éolien en mer.

Aujourd’hui, cinq enjeux majeurs structurent actuellement les problèmes d’acceptabilité liés à l’éolien en mer en France. Le premier concerne les conflits d’usages dans l’espace marin. La pêche porte un potentiel de conflit très fort que les compensations financières ne suffiront probablement pas à apaiser. Concernant les autres usages de la mer, une vraie question de cohabitation émerge, à la fois entre le

⁸⁶ Commission Européenne. (2020). *Une stratégie de l’UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d’un avenir neutre pour le climat*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0741&from=EN>

parc et toutes les activités et usages de la mer (nautisme, plaisance, conchyliculture et aquaculture, extraction de granulats), mais également entre ces activités, faisant craindre dans certains cas un effet de concurrence (et potentiellement de conflits) entre ces usages et pratiques. Un autre potentiel de tensions a trait au rapport social à l'environnement notamment en raison des impacts négatifs des parcs sur le milieu marin. Il existe un déficit de connaissances scientifiques sur l'éolien en mer et ses impacts (des études ont été réalisées en mer du Nord mais peu l'ont été dans les eaux françaises), ou encore sur les modes de production des savoirs. Il existe ainsi une défiance vis-à-vis de la technologie compte tenu de ses impacts environnementaux. Le déficit de planification en matière de développement de l'éolien en mer est une autre source de tensions, car il conduit à une illisibilité et une superposition des plans sans hiérarchie et donc à une incompréhension générale du domaine maritime et des projets énergétiques en son sein. Le paysage est également un puissant facteur de mobilisation contre le développement des infrastructures de production d'électricité en général, et l'éolien en mer ne fait pas exception. Bien que les éoliennes soient à distance, elles sont visibles depuis la côte, provoquant le rejet de la part des habitants du littoral ou des usagers récréatifs. Enfin, si l'implication des populations locales au processus de décision reste un enjeu clé de projet, un sentiment de saturation émerge face aux très nombreuses sollicitations des débats publics.

Toutes les dynamiques sociales ne sont pour autant pas négatives. Deux dynamiques sociales positives se dégagent et pourraient contribuer au développement de l'éolien en mer. La première est l'utilisation de l'expertise d'usage, dont la qualité et le rôle lors des concertations et débats publics sont soulignés. Cette expertise gagne en légitimité et pourrait être plus systématiquement mobilisée dans la gouvernance des projets. La deuxième dynamique positive est la compensation. Qu'elle soit financière ou non, ce levier traditionnel d'acceptabilité locale des projets peut avoir un impact très bénéfique qui varie selon les formes qu'il prend.

Enfin, deux grandes incertitudes apparaissent en cas de développement accru de l'éolien en mer. Si l'emploi est souvent mis en avant comme un argument en faveur de la filière éolienne en mer, le nombre d'emplois potentiels est encore difficile à estimer et les projections ne précisent ni la qualification ni la localisation de ces nouveaux postes, ce qui pourrait impacter l'acceptabilité des projets. En outre, l'altération du paysage en cas de déploiement d'un parc en mer pourrait alimenter les craintes d'une perte d'attractivité et ainsi d'activité touristique. Cependant, il ne semble pas exister de consensus scientifique sur ce point et la dynamique positive ou négative en faveur du tourisme semble dépendre de la capacité des territoires à se saisir du sujet.

Les facteurs d'acceptabilité socio-économiques de l'éolien en mer

MESSAGES CLES

La pêche : enjeu très fort symboliquement, la pêche apparaît comme le conflit d'usage majeur du développement de l'éolien en mer. En Europe, les activités de pêche sont limitées ou exclues des parcs dans la plupart des pays, où n'y sont pas pratiquées pour des questions de risques et d'assurances. Toutes les pratiques de pêche ne sont pas impactées de la même manière. La localisation des parcs s'avère cruciale pour plusieurs raisons : difficulté à s'éloigner du rivage, présence de ressources et d'habitats sensibles car lucratifs. Déjà particulièrement contraints (mesures de préservation de certaines espèces), les pêcheurs voient le parc comme une contrainte supplémentaire et pointent le manque de données chiffrées quant aux impacts sur le secteur. Les comités de pêches sont réceptifs aux compensations (financières et fiscales) sans y être totalement rompus et sans que cela les amène à concéder une adhésion totale au projet. Ces derniers souhaitent être intégrés aux études et le plus en amont possible de la concertation.

Concernant les autres usages de la mer, l'enjeu lié aux activités de plaisance semble très faible.

Le tourisme : l'enjeu d'acceptabilité lié au tourisme semble moins tranché. L'impact visuel d'un parc éolien semble être le facteur déterminant de visite d'un lieu, et l'élément déterminant de la relation impact visuel-tourisme semble résider dans la distance du parc (impact lourd pour des parcs à proximité des côtes). Cependant, il n'existe pas de consensus scientifique quant à l'impact des parcs sur le tourisme. Dans différents cas, il peut s'avérer positif (tourisme industriel, nouvelles activités), neutre (pas d'appropriation par le territoire, le parc reste **borné** à sa vocation industrielle) ou négatif (effet de déplacement des touristes allant vers des lieux différents mais à proximité, impacts sur le

commerce local). La proximité de sites touristiques à haute valeur patrimoniale et de site labellisés peut fortement influencer le processus de développement d'un parc (Tour Vauban, AO4).

Valeur des biens immobiliers : malgré des craintes fortes, les impacts sur le marché immobilier semblent très faibles.

Emploi local : les retombées espérées sur l'emploi local, le développement de formations dispensées, le développement d'une filière de recherche sur le domaine maritime et les EMR sont autant d'éléments qui peuvent influencer sur l'ancrage et la perception d'un parc dans un territoire. Contrairement à l'Allemagne, la filière française n'est pas encore mature et devrait connaître un développement à mesure que les projets se concrétisent : l'absence de visibilité long terme et de données chiffrées faisant consensus sur l'avenir de l'industrie et ses conséquences sur l'emploi est un facteur d'incertitudes.

La recherche de justice distributive : les compensations, illustration de cette recherche, sont reçues de manière variable par les populations. Elles peuvent être de plusieurs natures (fiscales, financières ou non, collectives ou individuelles). La mise en place d'une taxation spécifique répartie entre les comités de pêche, les communes et l'OFB représente un montant important. Cependant, un parc en ZEE n'est pas concerné par cette taxe, ce que peuvent regretter les comités de pêche. Un constat en interne RTE est fait concernant l'absence d'effet de levier d'acceptabilité de la taxe éolienne malgré un montant annuel élevé, d'autant que l'arrivée de la taxe serait par ailleurs considérée comme trop tardive.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité socio-économiques de l’éolien en mer

La technologie de l’éolien offshore et les parcs en mer sont amenés à se développer rapidement. De nombreux enjeux économiques et sociaux imprègnent durablement le développement des projets éoliens maritimes, notamment concernant les activités de pêche, le tourisme, et plus généralement les conflits d’usages entre les parcs et plusieurs activités socioéconomiques du territoire qui peuvent être perturbées par la présence des éoliennes et les contraintes que cela induit.

La pêche, premier secteur concerné par ce nouvel usage de la mer, cristallise une partie de l’attention médiatique en raison des conflits mais aussi des négociations entre les pêcheurs et le duo porteurs de projets et Etat. Côté tourisme, la recherche comparative internationale suggère une multitude de facteurs pouvant impacter ce secteur : positivement (tourisme industriel), négativement (zones balnéaires) ou peu (le parc reste attaché à sa fonction industrielle première). Il n’existe cependant pas de consensus sur les impacts de l’éolien en mer sur le tourisme. D’autres usages sont concernés par les perturbations induites par le parc : réduction ou exclusion de certaines zones pour la plaisance et le surf, incompatibilité avec les zones d’extractions de granulats marins, valeurs des propriétés.

A long terme, l’acceptabilité repose aussi sur des enjeux tels que le taux d’emploi de la filière dans la commune, le département, la région, ainsi que l’accès à des formations spécialisées et la possibilité de reconversions. En effet, les retombées socioéconomiques plus larges des infrastructures énergétiques sont un levier d’acceptabilité majeur, qu’il convient d’étudier.

Enfin, les enjeux de la compensation et de la justice distributive, qui touchent autant les aspects fiscaux (taxes), monétaires (dédommagements pour les secteurs impactés) que sociaux (rétributions collectives et individuelles financières et non financières visant au développement du bien-être local), imprègnent durablement la notion d’acceptabilité et les technologies de l’énergie, et peuvent constituer un levier d’acceptabilité intéressant.

Dans cette partie, nous analyserons successivement les différents enjeux d’acceptabilité liés à la pêche, au tourisme, aux activités de plaisance et à diverses autres activités économiques autour de la mer, ainsi que les questions de valeur foncière, d’emploi et de formation, et de justices distributives (compensations principalement). Nous terminerons notre analyse en exposant diverses dynamiques clés sur l’acceptabilité de l’éolien en mer en lien avec le facteur socio-économique.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

L'éolien en mer peut être source de conflits d'usages avec la pêche, secteur déjà en difficulté économique depuis quelques années. L'emplacement du parc et son éloignement à la côte sont des questions essentielles qui peuvent impacter différents types de pêche. La pêche n'est pas le seul conflit d'usage possible : le secteur du tourisme ainsi que les activités de loisirs en mer peuvent être impactés.

a. Pêche : conflits d'usages et cohabitations

L'enjeu de la pêche est un enjeu fort, qui est au centre des négociations tant en France qu'à l'international, à l'image des négociations du Brexit. Comme l'expliquait le journal Le Monde, « *la pêche, qui représente moins de 0,1 % du PIB britannique et 12 000 emplois, a été un point de négociation crucial entre l'UE et le Royaume-Uni* » (Albert pour Le Monde, 2020). Le poids symbolique de la pêche s'explique par son histoire et sa forte implantation en France, qui en est un des pays majeurs en Europe (4^{ème} pays européen en termes de tonnages pêche et aquaculture en 2017 ; FranceAgriMer, 2021 ; INSEE, 2019). Si la pêche compte pour une faible part du PIB français, elle représentait plus de 13 000 emplois en 2019 pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliards d'euros en 2019 (Prellezo et al., 2021), avec 3 emplois à terre pour un emploi en mer (Le Meur, 2019). La pêche est également un secteur touché par un fort déclin économique global. En effet, selon l'édition 2021 du rapport économique annuel des pêches de la Commission Européenne, la filière pêche française représente un nombre d'emplois en baisse constante depuis 2010, mais également un déclin du nombre de jours passés en mer et de jours de pêche, de la production annuelle, du tonnage débarqué, de profit, du salaire moyen et du nombre de bateaux de sa flotte, avec en plus l'augmentation du coût du carburant et de la consommation du secteur depuis plusieurs années, qui augmente les budgets énergie des bateaux (Prellezo et al., 2021). De plus, si le secteur est majoritairement constitué d'entreprises individuelles (86 %), sa concentration s'accroît et le nombre d'entreprises individuelles est en légère baisse depuis 2008 (Prellezo et al., 2021). La flotte a perdu 5% de ses navires et 10% de ses marins entre 2007 et 2015 (MTES, 2018).

[Les activités de pêche dans les parcs](#)

Les activités de pêche sont limitées ou exclues des parcs en exploitation dans la plupart des pays européens. Dans son rapport, Van Dalen (2021) souligne que « *les activités de pêche dans les parcs éoliens sont aujourd'hui limitées ou exclues dans la plupart des États membres* » de l'UE (p. 15). Dans de nombreux pays européens, la pêche est interdite au sein des parcs éoliens en mer, notamment en Allemagne, en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède (Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport, 2018). Il n'y a qu'au Royaume-Uni que la pêche est autorisée dans les parcs, même si de nombreux pêcheurs ont préféré abandonner leur activité dans le parc (Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport, 2018). En effet, l'autorisation d'accès ne permet pas nécessairement la pratique de la pêche dans le parc : les pêcheurs évitent souvent les parcs à cause des risques d'accidents, de pertes de filets et de matériel de pêche, de rade dans le parc, ou encore d'accrochages (Van Dalen, 2021 ; Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport, 2018). De plus, la question des assurances est également un enjeu important car celles-ci sont bien souvent très coûteuses pour les pêcheurs et offrent des indemnisations trop faibles : or, sans elles, les pêcheurs sont « *de facto interdits d'accès* » des parcs éoliens en mer (Van Dalen, 2021, p. 15).

La période de travaux implique d'exclure les pêcheurs de leur zone d'activité pendant la phase de construction voire d'exploitation. Par exemple, dans le cas du parc des îles d'Yeu et de Noirmoutier,

l'étude d'impact estime la perte de richesse pendant la phase de construction à 1,5 millions d'euros par an pour la filière pêche, soit 2,7 millions d'euros pour l'ensemble des travaux (BRL ingénierie, 2018). L'appréciation pour la pêche en période d'exploitation se fait au cas par cas. Les arts traînants (qui désignent les engins actifs où l'on « chasse » le poisson, tractés par le bateau comme les dragues, chaluts, lignes, coquillard, sennes) sont particulièrement impactés par le parc en raison des câbles de raccordement et ils pourraient être interdits dans le parc des Iles d'Yeu et de Noirmoutier même en phase d'exploitation. Les arts dormants (engins immobiles ou en dérive où les poissons viennent se piéger, au moyen d'outils comme les filets, casiers, hameçons) seraient en revanche autorisés, avec tout de même la mise en place d'une zone d'exclusion de 50 m autour de chaque éolienne et 200 m autour du poste électrique (BRL ingénierie, 2018). Si elle semble plus facile à appliquer pour les arts dormants, l'ouverture des parcs aux arts traînants implique un ensouillage des câbles (une pratique habituelle pour RTE concernant le raccordement, mais qui reste à l'appréciation du développeur à l'intérieur du parc).

La possibilité de pêcher dans les parcs est récente mais se développe : le [décret](#) publié au journal officiel pour l'appel d'offre n°4 (AO4) prévoit « *l'obligation pour le lauréat d'étudier les conditions de cohabitation avec la pêche au sein du parc éolien, pendant la phase d'exploitation, dans les limites permises par les exigences de sécurité de la navigation maritime et de sécurité des biens et personnes* »⁸⁷.

L'ouverture possible des parcs à la pêche exclut aussi l'accès à des tailles de navires modérées : pour les parcs de Courseulles-sur-Mer, Fécamp et Dieppe le Tréport, la grande commission nautique propose une limite pour les navires de 15 mètres (Ministère de la transition écologique, 2021). Si la flotte française est majoritairement composée de navires de moins de 12 mètres et ne serait donc pas totalement impactée, la question de la localisation pourrait jouer comme facteur d'inacceptabilité.

[L'enjeu de la localisation des parcs](#)

En France, l'implantation de parcs révèle de nombreuses inquiétudes sur l'avenir de la filière, pour les arts traînants et les arts dormants. Sont questionnées notamment les modalités pour la pêche en période de travaux, d'exploitation et démantèlement (Chatelin et al., 2016). La localisation des parcs est donc extrêmement importante pour les pêcheurs, notamment en raison de la taille des navires (les petits navires peuvent moins s'éloigner des côtes, contrairement à des navires de plus grandes tailles). Selon le Document stratégie de façade Manche Est Mer du Nord (page 115), les navires de moins de 12 mètres représentent dans la très vaste majorité des cas au moins 75% des navires de pêches professionnelle. De plus, la plupart des navires immatriculés se concentrent sur les zones côtières (limites des 12 miles nautiques, environ 18 km). La question de la localisation des mâts des éoliennes est également importante, car l'espacement entre deux éoliennes détermine également la possibilité pour les bateaux de passer et de maintenir leur activité en phase exploitation ou non (Chatelin et al., 2016).

⁸⁷ Décision du 4 décembre 2020 consécutive au débat public portant sur un projet éolien en mer au large de la Normandie et son raccordement. Ministère de la Transition écologique, [en ligne : https://eolmnormandie.debatpublic.fr/images/documents/decision-AO4-Normandie.pdf](https://eolmnormandie.debatpublic.fr/images/documents/decision-AO4-Normandie.pdf)

Répartition par taille des navires de pêche

Figure 12 : Répartition par taille des navires de pêche selon les anciennes régions en 2021.
 Source : Ifremer, 2015

Figure 13 : Distribution des navires de pêche professionnelle en France métropolitaine en 2014, par région et catégorie de longueur (jaune : < 12m, bleu > 12m)
 Source : Milieu Marin France d'après Ifremer, en ligne, 2019

D'autre part, la localisation est importante en raison des pratiques de pêches : l'éloignement des parcs soulève un autre enjeu qui est celui de la place des arts traînants. Ces arts s'opèrent généralement plus loin que les arts dormants et sont donc directement concernés par le fait que les parcs pourraient se trouver éloignés des côtes. Selon Stelzenmüller et al. (2020), le développement actuel et à venir des

énergies marines renouvelables affecterait principalement les flottes de chalutages ciblant les espèces demersales mixtes (espèces vivant au-dessus du fond : dorade⁸⁸, merlu⁸⁹, merlan, morue) (Ifremer, 2022b) et les crustacés. L'éolien posé pose donc à ce titre autant d'interrogations que l'éolien flottant. L'éloignement pose aussi la question du déplacement de la zone de pêche, avec des bateaux qui pourraient avoir à s'éloigner encore davantage des côtes, une mesure difficilement soutenable en raison de l'augmentation des coûts des carburants qui engendrerait une charge financière supplémentaire difficilement soutenable pour les pêcheurs (Débat public Eoliennes en mer Nouvelle-Aquitaine, 2022).

Figure 14 : Proportion relative de l'effort de pêche total [%] des principales flottes de pêche à moyen terme (~ 2025) et à long terme (> 2025) des installations renouvelables en mer dans les bassins maritimes européens.

Source : Stelzenmüller et al., 2020, p. 13

Enfin, le choix de la localisation importe aussi concernant l'impact sur les gisements en ressources halieutiques : certaines sont particulièrement lucratives pour le secteur et sont donc particulièrement sensibles. D'autant que ces gisements sont variables dans le temps et l'espace, à l'image des gisements de coquilles Saint-Jacques qui ont probablement doublés sur la zone du parc de Saint-Brieuc entre la date de présentation du projet et son lancement officiel, expliqué en partie par la gestion durable des ressources. Il y a donc une différence entre l'intérêt biologique d'une espèce et son intérêt économique. Les plus foisonnantes ne sont pas forcément les plus lucratives. Aussi, chaque partie du littoral dispose de ressources particulièrement intéressantes pour le domaine de la pêche : sole (Nord Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Aquitaine, Poitou-Charentes), bar (Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes), coquille Saint-Jacques (Normandie), anchois et dorade royale (PACA), baudroie (Bretagne), langoustine (Bretagne), ou encore merlu (Languedoc-Roussillon). Dans le cas où les parcs seraient amenés à se développer en nombre, un enjeu autour de ces espèces pourrait accroître les contraintes d'acceptabilité.

Parmi les enjeux liés aux gisements, il faut souligner que la filière est aussi contrainte par la nécessité d'une gestion durable des ressources qui tend à prévaloir de plus en plus. S'il y a 20 ans le taux de poissons pêchés issus de populations exploitées durablement représentait 15% du volume total, ce taux était de 56 % en 2021 (Ifremer, 2022a). Une contrainte qui, lorsqu'elle s'ajoute à de nouvelles (parcs éoliens mais aussi tourisme, plaisance, sécurité...) peut susciter l'incompréhension.

⁸⁸ Particulièrement importante sur la façade méditerranéenne (DSF).

⁸⁹ 10 % des débarquements totaux en valeur de la façade MEMN (DSF).

« La pêche à la coquille Saint-Jacques dans la baie est en effet l'une des plus encadrées. Le nombre de licences est contrôlé et le diamètre des anneaux de drague a été augmenté pour épargner les plus petites coquilles. Surtout, la pêche n'est autorisée sur le gisement principal que pendant quarante-cinq minutes, deux jours par semaine, sous la surveillance d'avions et de navires des affaires maritimes. « *Si vous êtes pris la drague à l'eau cinq minutes après l'horaire, vous êtes puni et privé d'une ou deux marées* », raconte Grégory Métayer, aussi vice-président du comité départemental.

Cette gestion scrupuleuse a porté ses fruits : la biomasse totale des coquilles dans la baie atteint cette année un record historique. La Saint-Jacques assure l'essentiel des revenus des 180 licenciés. Le parc éolien ne sera pas situé sur le gisement principal mais sur une partie du gisement secondaire, qui est tout de même l'un des plus importants de Bretagne. Au total, la baie compte 800 pêcheurs et 275 navires côtiers, qui génèrent quelque 3 000 emplois. »

[Source](#) : *Mouterde pour Le Monde, 2020.*

A Saint-Brieuc, certains pêcheurs appellent à l'annulation pure et simple du projet (Mouterde pour Le Monde, 2020). Ils justifient cette position avec des arguments liés aux impacts sur les ressources halieutiques (et particulièrement la Saint-Jacques, espèce très encadrée dont la bonne gestion a permis une amélioration du gisement) et les incertitudes qui pèsent sur la biodiversité en général (manque d'études et manque de données puisqu'il n'y a pas encore de parc). A Saint-Brieuc en particulier, la question des ressources a pris une importance progressive dans la mesure où le gisement secondaire de coquilles Saint-Jacques, sur lequel se trouve en partie le parc, était moins riche au début du projet il y a 10 ans.

L'étude de Stelzenmüller et al. (2020)⁹⁰ pointe aussi un manque de données écologiques et socio-économiques qui pourraient notamment « *chiffrer les coûts indirects des possibilités de pêche perdues* » (p. 11). Ont été soulignées dans ce rapport l'importance de bonnes pratiques telles que la consultation précoce des acteurs, l'intervention de tiers indépendants et l'établissement de lignes directrices sur l'extension des énergies renouvelables en mer et enfin des indemnités compensatoires. La gestion concertée de la zone et la promotion de programmes de surveillance normalisée, l'harmonisation des données de pêche, les travaux de recherche et l'accompagnement dans l'application des bonnes pratiques pourraient faciliter les usages multiples de la mer. L'extension géographique de l'éolien en mer laisse présager « *une forte augmentation du risque de conflits spatiaux en Mer du Nord, Mer Baltique et Méditerranée*⁹¹ à moyen-terme » (p. 12). Pour la mer Celtique et l'océan Atlantique, c'est à long terme (après 2025) que le potentiel de conflits devrait « *augmenter substantiellement* » (p. 12) : la composition de la flotte en Atlantique devrait évoluer pour être majoritairement composée de chalutiers (arts traînants) à partir de 2025.

[Participation aux projets et négociations](#)

En termes d'implication dans la gestion du projet, les pêcheurs insistent sur l'importance d'une concertation très en amont et une participation aux travaux et aux études (CNP MEM, 2015). Le rapport produit pour la Commission PECH du Parlement européen en 2020 souligne que la consultation préalable des parties-prenantes pour détecter de possibles conflits est une des solutions pour réduire les conflits d'usages (Stelzenmüller et al., 2020).

⁹⁰ Les citations issues de ce rapport ont été traduites de l'anglais par Hugo Cordier.

⁹¹ Les flottes méditerranéennes sont majoritairement des chalutiers (Stelzenmüller et al., 2020).

L'aquaculture

Outre l'enjeu de sécurité indiqué précédemment concernant la pêche, la possibilité de pratiquer l'aquaculture dans les parcs semble être pour le moment à l'état d'expérimentation, avec différents projets expérimentaux en Europe comme « Noordzee aquacultuur » en Belgique, ou les projets européens Entropi (Enabling Technologies & Roadmaps for Offshore Platform Innovation) et OPEC (Offshore Platform for Energy Competitiveness), achevé en 2018 (Weamec, 2018). Pour Annick Girardin, ancienne ministre de la mer, « *les parcs éoliens peuvent être une chance pour l'aquaculture* » (Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, 2020, p. 15). Selon le cahier d'acteurs du comité régional de la conchyliculture de Bretagne-Sud, publié en 2020 lors du débat public sur l'appel d'offre n°5 (Eoliennes flottantes au sud de la Bretagne), il existe des « *possibilités de synergies et mutualisation entre (les) deux usages de la zone (énergie et conchyliculture)* » (CRC Bretagne Sud, 2020, p. 1). Aussi, le comité régional fait part de sa volonté de développer ces pratiques avec un « *doublément de l'espace effectif d'ici 2030* » (p. 4) où l'aquaculture offshore tiendrait une part. L'expérimentation du multi-usages des parcs pourrait permettre le développement d'activités supplémentaires à l'intérieur du parc et entretenir le dynamisme de la filière.

La question des compensations

Concernant les modalités de compensations versées par le producteur, la pêche présente certaines spécificités : souvent négociées très en amont du projet, les compensations financières sont centrales et améliorent la gestion des conflits. La compensation financière est versée par le promoteur pour couvrir les pertes liées au parc : elle peut constituer en une somme d'argent et/ou des investissements dans des biens collectifs (équipements, formations etc.).

De plus, une compensation fiscale s'ajoute pour les comités de pêches qui reçoivent 35% de la taxe éolienne en mer pour les projets situés dans les eaux territoriales (jusqu'à environ 18km des côtes). Cette taxe peut représenter une aubaine d'autant plus forte dans des territoires où la pêche a tendance à s'affaiblir (à Dunkerque par exemple). Cependant, dans une contribution au débat public Eoliennes flottantes au sud de la Bretagne, le comité régional des pêches de Bretagne regrette que les parcs ne soient pas soumis à la taxe éolienne en mer dans la ZEE (CRPMEM Bretagne & CDPMEM Morbihan, 2020). Selon le dossier du maître d'ouvrage pour le débat public en Normandie, « *des réflexions pourront être menées sur la fiscalité en ZEE, notamment si des zones propices émergeaient en ZEE dans le cadre du débat public* » (MTES, 2019, p. 20). L'Etat réfléchit actuellement à un nouveau périmètre de la taxe qui inclurait dorénavant les ZEE.

Ainsi, les activités économiques autour de la pêche sont très impactées par la présence de parcs éoliens en mer, et la position des acteurs de la filière pêche est un réel enjeu d'acceptabilité. Les pêcheurs sont ainsi souvent mobilisés contre les projets en raison d'une forte perte de zones de pêches et de prises potentielles, et dans un contexte de difficultés économiques depuis plusieurs années, la concertation avec les acteurs de la filière et les mesures de compensation semblent déterminantes pour l'acceptabilité des parcs éoliens en mer.

Si les pêcheurs ont souvent une place prépondérante dans les discussions, ils ne sont cependant pas les seuls usagers de la mer concernés par les parcs éoliens en mer. De nombreuses activités liées au tourisme pourraient aussi être impactées économiquement.

b. Tourisme : opportunité, menace ou statut quo ?

Le tourisme est souvent une composante importante de l'économie des territoires littoraux, et les parcs éoliens peuvent impacter le tourisme de plusieurs manières (impact visuel, modification des paysages, préjudices). Lors du débat public pour l'appel d'offre n°3 de Dunkerque, le tourisme était « *un sujet d'inquiétude exprimé de façon répétée par des habitants* » : un avis sur six et une question sur dix étaient liées au tourisme (Peylet, 2021, p. 55). L'apport du tourisme au dynamisme territorial varie selon les régions. La Haute-Normandie et la Picardie comptent respectivement 45 000 et 82 000 emplois salariés dans les secteurs d'activités touristiques (de 5 à 6% des emplois salariés de la région), un chiffre qui atteint 50 000 en Bretagne (6 à 7%), 52 000 en Pays-de la Loire (moins de 5%) et 96 000 en Nouvelle-Aquitaine (6 à 7%) ; sur la façade Méditerranéenne les effectifs passent à 96 000 pour l'Occitanie et 121 000 pour le PACA (plus de 7%)⁹² (Direction générale des entreprises, 2019). L'impact des parcs est donc un enjeu important sur ces zones, ce qui en fait un enjeu d'acceptabilité important.

L'impact visuel des parcs éoliens en mer

L'impact visuel d'un parc éolien en mer semble être le facteur déterminant de visite ou non pour l'ensemble des touristes et résidents qui sont interrogés (Parsons et al., 2020 ; Smythe et al., 2020 ; Voltaire et Koutchade, 2020). Cependant, il ne semble pas émerger de consensus dans la littérature au sujet de la qualité de l'impact (négatif, neutre ou positif) (Parsons et al. 2020). Annaïg Oiry (2018) explique qu'au contraire des communes où la pêche est importante et où la réception des compensations plutôt positive, les communes dépendantes du tourisme contestent davantage les projets. Les associations de contestation de l'éolien « *ont souvent leur siège dans des communes touristiques (La Baule, Pornichet, Guérande, Le Pouliguen, Erquy ou Fréhel)* » (p. 14), et l'impact paysager, notamment chez les résidents secondaires, suscite une crainte de la dégradation des cadres de vie (issus de milieux souvent aisés, ils seraient moins réceptifs aux stratégies de compensations ; Oiry, 2018).

Pour la France et en l'absence de réalisations concrètes, la perception du parc reste celle d'un potentiel préjudice par anticipation. Dans le cas du parc éolien de Dunkerque, le collectif d'opposants « Vent debout », souligne que le projet est en contradiction avec les objectifs touristiques de Dunkerque puisqu'un hôtel 4 étoiles face à la mer y est en construction (Darriet pour France Bleu Nord, 2021).

La distance du parc comme facteur déterminant

L'étude de Voltaire et Koutchade (2020) menée en Catalogne montre une réaction négative, en termes de fréquentation potentielle par les touristes et d'impact économiques pour le territoire, pour des littoraux dont l'activité balnéaire est l'activité économique principale.

Des enquêtes sont menées auprès de touristes et de résidents pour déterminer s'il y a un changement de pratique (déplacement vers d'autres zones touristiques) dans quatre cas d'études (les quantités et la distance ne sont pas précisées) : le parc est situé à proximité de la côte avec un nombre réduit de turbines, le parc est éloigné avec un nombre réduit de turbines, le parc est éloigné avec nombre élevé de turbines, et enfin le parc est situé à proximité avec un nombre élevé de turbines. Ces différentes situations sont illustrées par des montages photographiques présentés page suivante.

⁹² [Ces chiffres couvrent tout le tourisme des régions citées, et pas uniquement le tourisme sur les zones littorales impactées par des parcs.](#)

Fig. 1. High – Far scenario: High number of turbines placed far from the shore.

Fig. 2. Low – Far scenario: Low number of turbines placed far from the shore.

Fig. 3. High – Near scenario: High number of turbines placed near the shore.

Fig. 4. Low – Near scenario: Low number of turbines placed near the shore.

Figure 15 : *Montages des différents scénarios de localisation des turbines.*

Source : Voltaire et Koutchade, 2020, pp. 4-5

En prenant un cas extrême (parc à proximité - la distance n'est pas indiquée dans l'étude - avec un nombre élevé de turbines), les voyages dans la zone se réduiraient de 97% pour les touristes non-locaux (et une augmentation pour les 2,4% restants) ; et 76% pour les touristes locaux (région) (avec une augmentation pour les 23,9% restants). L'étude note tout de même que l'éloignement de la côte détermine en partie l'impact économique, car les chercheurs relèvent qu'un parc éloigné impacte moins lourdement le tourisme. Cependant, ces changements de destination sont aussi relativisés par un effet de déplacement : pour les touristes résidents de la région, le changement de destination s'opère souvent au sein de la région elle-même (Voltaire et Koutchade, 2020 ; Broekel et Alfken, 2015).

En effet, selon Broekel et Alfken (2015), un parc éolien terrestre aurait un impact négatif (mais variable) sur le tourisme en Allemagne : dans les régions côtières, les touristes éviteraient les municipalités à forte densité de turbines où ces dernières seraient en constante augmentation, et se dirigeraient vers

d'autres lieux à proximité (une vingtaine de kilomètres alentour), moins concernés. Dans le cas des régions non côtières, cette distance pourrait néanmoins s'allonger en raison du plus large choix de destinations avec peu de turbines. Il y aurait donc un conflit possible entre le développement d'une industrie touristique et une industrie éolienne, avec un avantage pour les territoires peu dotés en éoliennes se trouvant à proximité de territoires dotés.

L'élément déterminant de la relation impact visuel-tourisme semble donc résider dans la distance du parc, avec un impact plus lourd pour des parcs à proximité des côtes (Parsons et al., 2020 ; Voltaire et Koutchade, 2020). Dans le cas de l'étude faite par Parsons et al. (2020) sur la côte est des Etats-Unis, un parc offshore situé à une distance de 2,5 miles (4 km) rendrait l'expérience touristique « un peu moins bien » ou « moins bien » pour 53 % des répondants, tandis que 29 % indiquent qu'ils changeraient de plages ou feraient autre chose. Ce taux d'expérience « moins bien » tombe à 10% dans le cas où le parc est situé à plus de 20 miles (32 km), avec un taux de report vers une autre destination à 5 %. Parmi les répondants ayant indiqué que le parc réduirait la qualité de leur expérience, 62 % ont indiqué que le paysage était la raison la plus importante.

A l'inverse, un part « plus petite mais significative » (10 % pour un parc à 2,5 miles et 17 % pour plus de 20 miles) de répondants indiquent que le parc rendrait l'expérience « un peu mieux » ou « mieux » : pour les 52 % qui ont répondu que l'expérience serait meilleure, l'argument de « savoir que quelque chose de positif est fait pour l'environnement » l'emporte.

[Un consensus difficile à établir](#)

Néanmoins, il n'y a pas de consensus sur l'effet d'un parc sur les destinations touristiques (Parsons et al., 2020), car le résultat est clairement dépendant du contexte local. En effet, la relation parc-tourisme dépasse la seule activité balnéaire, et elle peut devenir aussi celle d'un tourisme alternatif dont dépend en partie la qualité de l'information du public (Smythe et al., 2020). L'étude de Fortin et al. (2017) souligne d'ailleurs le manque d'information des touristes sur les projets éoliens en Gaspésie.

Si des pertes sont constatées en Catalogne par exemple (Voltaire et Koutchade, 2020), des effets positifs sont au contraire suggérés aux Etats-Unis (Carr-Harris et Lang, 2019 ; Parsons et al., 2020 ; Smythe et al., 2020). Ainsi, dans l'étude de Smythe et al. (2020), les répondants, bien que concernés par l'impact visuel, ont décrit le parc majoritairement dans des termes neutres ou positifs, ce qui montre qu'il pourrait être attractif pour de nouvelles activités touristiques ou de la pêche récréative. Enfin, une lecture figée du rapport éolien en mer et tourisme pourrait masquer certaines dynamiques : des territoires au secteur touristique en développement comme celui de Dunkerque ont accueilli le parc comme une aubaine pour développer la filière.

L'effet déplacement constaté en Allemagne et en Catalogne laisse de plus supposer de nouvelles dynamiques intra-territoriales, avec des territoires bénéficiant des pertes du territoire adjacent. Sans mécanismes de compensations adaptés, cette perte pour le territoire concerné pourrait constituer un facteur d'inacceptabilité : Oiry (2019) remarquait par exemple la concentration des oppositions sur les communes touristiques en Normandie (lieu d'implantation de collectifs anti-éoliens notamment).

[Les implications sociales du tourisme](#)

Le cas du Québec (Gaspésie) étudié par Fortin et al. (2017) avec des touristes « familiers » (habités à se rendre sur la zone) permet d'explicitier certains éléments qualitatifs qui constituent l'appréhension d'un parc par les touristes. Pour ces touristes « familiers », l'éolien s'insère dans les paysages naturels. En Gaspésie, les paysages de cette région constituent la principale motivation de renouvellement du

séjour pour 47% des répondants : ils demeurent donc un attrait important malgré la présence de parcs éoliens. Les répondants sont nettement en désaccord avec les énoncés qui suggèrent un impact négatif des éoliennes sur le tourisme et sur les paysages : la très grande majorité des touristes sont en désaccord avec l'affirmation qu'ils ne reviendraient pas à cause des éoliennes (94,4%) tandis que près de deux tiers ne croient pas que les parcs éoliens enlèvent du cachet aux paysages (64,8%) ni les dégradent (56,7%). Les résultats soulignent un manque de connaissances sur les impacts et orientations de la filière éolienne pour une proportion significative de touristes interrogés ou encore que leur opinion n'est pas arrêtée sur le sujet. Les représentations pour/contre l'éolien ne sont donc pas figées.

De nouvelles opportunités touristiques

Un parc éolien peut représenter une opportunité pour les territoires qui s'en saisissent (ce n'est pas toujours le cas selon Cabanis, 2018) pour développer une offre de tourisme informatif et alternatif. Cela prend par exemple la forme du tourisme industriel, et peut renforcer l'image écologique et de développement durable du parc grâce à des musées et des centres d'exposition réunissant les parties prenantes (Cabanis, 2018 ; Smythe et al., 2020). Un parc peut donc représenter une nouvelle activité de tourisme. En France, l'enquête menée par Protourisme-Attitude conseil (2014) pour le compte du parc éolien en mer de Saint-Nazaire (1209 questionnaires distribués) montre que 62% des répondants « se disent intéressés pour effectuer des visites du futur parc éolien » (la promenade commentée en bateau autour du site est citée en premier par 80% des répondants). Un fait marquant de l'enquête est que « 97% des enquêtés déclarent que ce projet n'aura pas d'impact sur leurs habitudes ou qu'ils le considèrent comme une extension de l'offre touristique actuelle ». Aux Etats-Unis, l'étude de Carr-Harris et Lang (2019) souligne que le parc peut même agir comme facteur attirant les touristes : le parc aurait entraîné l'augmentation de nuitées de 19% à la suite de sa construction, d'autant que de nouvelles activités ont vu le jour (tours du parc en bateaux, hélicoptère) tandis que l'augmentation du nombre de poissons a permis le développement de la pêche récréative.

La proximité de sites touristiques à haute valeur patrimoniale et de site labellisés peut aussi influencer le processus de développement d'un parc. Pour le label « Grand site de France » (réseau de 47 grands sites membres dont 15 sur le littoral) qui compte 32 millions de visiteurs, "L'esprit des lieux" est un élément central et a vocation à être préservés. L'organisme a fait part de son "inquiétude de la multiplication des projets éoliens industriels (...) lancés sans appréhension globale de leur impacts paysagers ni planification". L'enjeu du patrimoine s'est déjà matérialisé en France : dans le cas de l'AO4 en Normandie, la proximité des tours Vauban, classées au Patrimoine de l'UNESCO, a entraîné un éloignement de la zone d'implantation du parc à plus de 40 kilomètres, au même titre que la zone où se situent les plages du débarquement. Pour les Grands Sites de France, "l'option de l'éolien ne saurait être un choix de première intention, dès lors qu'il est susceptible d'impacter un site classé ou un GSF". Le label GSF appelle à une demande de dimension paysagère renforcée et "d'aires d'influence paysagère" autour des GSF pour définir les zones pouvant accueillir de l'éolien et celles où il doit être exclu". Une des demandes du label est que les gestionnaires des sites soient systématiquement consultés. (GSF, éolien et transition énergétique, 2018). Ces demandes concernent l'éolien terrestre mais aussi l'éolien offshore « situé face à des sites classés importants ».

Capacités d'adaptations

Selon Cabanis 2018, les territoires ne saisissent pas automatiquement des opportunités de tourisme alternatif : le parc reste à sa fonction industrielle première. Manquant d'expériences concrètes en France, les retombées possibles sont donc difficiles à prévoir car elles dépendent de la capacité du

territoire à s'adapter à ce facteur nouveau et à déployer des activités nouvelles (stands d'information, office de tourisme adapté, infrastructures adaptées). Les acteurs du tourisme rencontrés dans le cas de l'enquête Protourisme 2013 étaient « *encore peu sensibles au projet mais en demande d'information* ».

c. Autre usage économique de la mer : extraction de granulats marins

Une zone d'extraction de granulats marins est incompatible avec un parc (SER, 2015). Dans le dossier du maître d'ouvrage pour le projet en Normandie, les concessions d'exploitation de granulats font parties des zones d'exclusions. Néanmoins, selon SER 2015, les zones qui arriveraient en fin de concessions pourraient être des zones propices au développement des parcs. La cohabitation des deux activités est à l'étude, tandis que l'Etat réaffirmait dans son rapport sur l'AO4 (dont la zone d'appel d'offre se situe autour d'une concession de granulat) que « *le choix de la localisation tiendra compte de la localisation des sites d'extractions existants et recherchera autant que possible la préservation du potentiel extractible* » (Ministère de la transition écologique, 2021).

d. Activités de plaisance : enjeux à faible intensité

Le surf

Si l'usage ne semble pas aussi lourdement impacté que d'autres usages, le regroupement des usagers dans des organisations très structurées avec beaucoup de poids politique pourrait avoir une influence sur la mise en débat. L'analyse des impacts du projet de Fécamp sur l'environnement ne constate « *aucune évolution notable des courants marins* » (Artellia, Egis et BRLI, 2015), tandis que l'étude d'impact pour le parc Ile d'Yeu et Noirmoutier fait état d'une « *modification des courants sur toute la colonne d'eau et une modification de la propagation des vagues en surface* » bien qu'elles soient « *très faibles et très localisées : décélération de -30% à 50m de l'éolienne, mais de -2% à 400m* » (BRLI et ARTELIA, 2017, 56). Il en va de même pour l'étude d'impact du parc de Saint-Brieuc où « *le ralentissement des courants est inférieur à 5% du courant incident au-delà de 1200 mètres du parc. A une distance de 3,5 kilomètres du parc, l'effet sur les courants est pratiquement indétectable* » (Houise et al. 2015, 47). Aussi, les modifications des vagues incidentes à la côte sont « *négligeables* » (ibid). L'activité de surf ne semble donc pas particulièrement perturbée par les parcs.

La navigation de plaisance

La navigation de plaisance est compatible sous conditions : selon le SER (2015), la navigation de plaisance n'est pas incompatible avec l'exploitation d'un parc éolien en mer, sous conditions (respect des règles de navigation et balisage). Son autorisation se fait au cas par cas. Les zones de navigation pour la plaisance se répartissent selon 4 catégories basées sur le matériel de sécurité adapté⁹³ :

- Basique – jusqu'à 2 milles d'un abri⁹⁴
- Côtier – jusqu'à 6 milles d'un abri
- Semi-hauturier – Entre 6 et 60 milles d'un abri
- Hauturier – Au-delà de 60 milles d'un abri

Les navires de plaisance sont classés selon quatre catégories A ; B ; C ; D. Les catégories vont des navires conçus pour la navigation haute mer (A), au large (B), à proximité des côtes (C) à la navigation en eaux

⁹³ [équipement secu plaisance 4p DEF Web.pdf \(ecologie.gouv.fr\)](#)

⁹⁴ Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance (ibid)

protégées (D). Le document « la plaisance en chiffres »⁹⁵ du Ministère de la transition écologique et solidaire montre que c'est la catégorie C qui compose la plus grande partie des « nouvelles immatriculations » en 2017/2018 (6136 immatriculations sur 10 178). Viens ensuite la catégorie B (1257), puis A (777) et enfin D (592). Nous pouvons donc supposer que la majeure partie de la plaisance se répartie sur les zones basiques et côtières allant jusqu'à 6 milles d'un abri, ce que semble confirmer le document de « développement de l'éolien flottant en Méditerranée » de la DIRM⁹⁶, qui classe ne réhibitoire la bande littorale des 6 milles marines « zone la plus fréquentée pour la plaisance et la pêche récréative ».

En 2020, sur les 1,041 millions de bateaux de plaisance immatriculés en eaux maritimes, 74% étaient des bateaux à moteurs. 56% des bateaux font moins de 5 mètres, un pourcentage qui monte à 86% quand on y ajoute les bateaux entre 5 et 7 mètres⁹⁷.

L'étude d'impact du parc d'Ile d'Yeu et Noirmoutier (BRLI et ARTELIA, 2018) fait état d'une « interdiction totale de toute navigation de plaisance au sein de la zone de délimitation du parc » pendant la phase de construction. La plaisance y sera autorisée en phase d'exploitation (ibid). Dans le cas d'une exclusion de toute navigation de plaisance pendant toute la durée de vie du parc Iles d'Yeu Noirmoutier (il s'agit plus d'un déplacement que d'une exclusion totale de la zone), l'éloignement à la côte du parc et la possibilité de report vers d'autres sites amènent à considérer que la modification des activités de loisirs sera négligeable (ibid.). Un caractère négligeable que l'on peut retrouver à Fécamp, où il n'y pas d'activité nautique ou de plaisance sur le site du projet (page 124).

Pour le parc de Dieppe Le Tréport, la navigation pour les navires de plaisance est autorisée mais limitée aux navires de moins de 25m équipés d'AIS et à un minimum de 150 mètres autour de chaque éolienne ; 200 mètres autour du poste de transformation. (Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport, 2018, 105).

e. Valeur des propriétés : relativement peu d'impacts sur le marché immobilier

Un préjudice lié à la vue et au paysage⁹⁸ peut être envisagé, notamment dans le cas d'un préjudice par anticipation⁹⁹ menant à une diminution potentielle du nombre de transactions liée aux effets d'un parc en raison d'impacts visuels de jour comme de nuit (balisage lumineux) touchant les résidences ayant une vue directe. Il faut ici rappeler qu'en l'absence de réalisations concrètes en France, il est difficile d'évaluer l'impact réel des parcs sur le prix de l'immobilier. A la lecture de la littérature internationale, les études semblent pointer un impact neutre voire positif (Carr-Harris).

En outre, le balisage aéronautique obligatoire engendre une visibilité nocturne du parc, mais depuis 2018 la réglementation impose que « seules les éoliennes des angles d'un parc conservent le balisage lumineux le plus fort » (Ministère de la transition écologique, 2021).

Selon l'étude d'impact du projet Iles d'Yeu et de Noirmoutier, à 11,7km de distance, les éoliennes représenteraient à la vision la taille d'un objet de 1,7cm (BRLI et ARTELIA, 2018, 111). De plus, le parc

⁹⁵ [La plaisance en quelques chiffres \(ecologie.gouv.fr\)](https://www.ecologie.gouv.fr/la-plaisance-en-quelques-chiffres)

⁹⁶ [eolien-document de planification 2018 version finale-310718.pdf \(developpement-durable.gouv.fr\)](https://www.developpement-durable.gouv.fr/olien-document-de-planification-2018-version-finale-310718.pdf)

⁹⁷ [En avant-première, les chiffres 2020 de la plaisance en France \(boatindustry.fr\)](https://www.boatindustry.fr/en-avant-premiere-les-chiffres-2020-de-la-plaisance-en-france)

⁹⁸ La définition du préjudice lié à la vue et au paysage se retrouve en page 36 dans la partie consacrée aux impacts de l'éolien terrestre sur la valeur immobilière

⁹⁹ Par exemple, dans le cas de l'éolien terrestre : si une communauté anticipe une dévaluation du prix de l'immobilier (préjudice par anticipation) à proximité du parc, elle risque d'être bien plus encline à se mobiliser contre le projet voire même à demander une compensation (Ellis and Gianluca 2016), comme c'est déjà le cas au Danemark (Gelas 2019) où une loi de 2008 organise la compensation du préjudice relatif à la perte de valeur du bien immobilier impacté par la présence du parc.

n'est pas visible de la même manière en permanence : les conditions météorologiques ont un impact sur la visibilité du parc (le brouillard peu considérablement réduire la visibilité du parc par exemple).

Dans le cas du parc de Saint-Brieuc, l'enquête publique cite les propos du développeur Ailes Marines suggérant qu' « *il semble que les résidents secondaires, attachés aux aménités paysagères, soient plus défavorables aux projets que les résidents locaux qui y trouvent un bénéfice (emplois, électricité)* » (Chatelin et al, 2016). Et Ailes Marines de conclure que "*les effets attendus du parc en phase d'exploitation sur l'immobilier sont négligeables*" (Chatelin et al, 2016, 61). Dans le cas contraire, pour le parc de Saint-Brieuc, une compensation financière est prévue par le développeur en cas de moins-value liée au parc dans le cas d'un « préjudice direct, réel et certain et lien de causalité avec l'implantation du parc » (ibid, 61).

Au Danemark, l'étude de Jensen et al. (2018) révèle qu'aucune variation lourde du prix des biens immobiliers n'a pas été constatée pour des parcs à plus de 9 km. A Horns Rev (Danemark), l'opposition locale au projet avant la construction a vu de nombreux changements de position après la construction : les touristes continuant de venir, la peur de voir le prix des maisons secondaires baisser est apparue comme infondée et les prix ont continué d'augmenter (Chatelin et al. 2016). Pour le Parc de Nysted (Danemark), il est constaté une stabilité des prix de l'immobilier en front de mer avec parc à 6km de la côte (Ibid).

f. Emplois et formations : une filière au développement incertain

Reprenant les prévisions du Ministère de la transition écologique et solidaire, l'OFCE, l'ADEME et Negawatt, Brisset et al. (2020) soulignent que les modélisations de l'impact de la transition énergétique sur l'emploi prévoient toutes « *des gains nets en emplois, mais dans des volumes relativement modérés* » : selon le scénario choisi (loi LTECV, Ademe, Negawatt, 100% ENR), les estimations prévoient de 180 000 à 379 000 ETP pour 2030 et de 600 000 à 876 000 pour 2050 (Brisset et al, 2020 : 24). Cela compenserait de surcroît les pertes pour les secteurs conventionnels. Aussi, il ne s'agirait pas de « nouveaux métiers » mais de nouvelles compétences internes aux métiers existants (ingénierie, bâtiments, maintenance...) dont la clé de réussite se situe au niveau des formations dont l'offre est déjà conséquente (Brisset et al. 2020).

Les évaluations en nombre d'emplois liés à la filière varient selon les sources. Le syndicat France Energie Eolienne recense en 2020, 20 200 emplois directs et indirects liés à l'énergie éolienne (terrestre et maritime non différenciés), 11% de plus que 2019, 26% de plus que 2016. La filière est le premier employeur dans le secteur des énergies renouvelables en France (FEE, 2020). La FEE exprime le fait que le dynamisme de la filière s'explique notamment par le lancement des projets en mer.

Retombées sur l'emploi local (Beaucire, 2020), types de formations dispensées, développement d'une filière de recherche sur le domaine maritime et les EMR sont autant d'éléments qui peuvent influencer l'ancrage et la perception d'un parc. Le sujet de l'emploi et des formations est mobilisé par tous les débats publics et constitue à ce titre un des enjeux majeurs en termes d'acceptabilité. La création d'une nouvelle filière industrielle, mais aussi et surtout ses retombées locales et la participation des entreprises régionales aux projets constituent des éléments centraux lors des débats publics. Dans le bilan du débat public¹⁰⁰ pour le projet de Dunkerque, le thème des retombées économiques a été, avec les impacts sur l'environnement, l'un des deux thèmes centraux : le « *scepticisme* » du public quant aux

¹⁰⁰ [DunkerqueEolien-bilan.pdf \(debatpublic.fr\)](#)

retombées économiques locales a été caractérisé comme un « *défait de confiance* » envers les promoteurs du projet. Le constat lié au scepticisme est similaire dans le cas du débat public pour l'AO5 en Bretagne Sud¹⁰¹.

Selon Soazig Lalancette (2019), « *la création d'emplois, notamment non-délocalisables (maintenance et entretien) retient en priorité l'intérêt des acteurs du territoire en particulier celui des collectivités locales.* ». Contrairement à l'Allemagne, la filière française n'est pas encore mature et devrait connaître un développement à mesure que les projets se concrétisent : l'absence de visibilité long terme sur l'avenir de l'industrie et ses conséquences sur l'emploi est un facteur d'incertitudes. Cette incertitude semble confirmée par un de ces constats fait lors du débat public AO5 Bretagne sud : les impacts soulignés par les porteurs de projets reposent sur des projections d'entreprises plus que sur des mesures réelles des impacts économiques, ce qui entraîne « *l'intuition d'un écart sensible entre les deux* » (Pavard, 2021, p.16).

Incertitudes sur le nombre d'emplois long terme malgré un développement rapide

Podevin (2015) soulignait que les prévisions qui annonçaient 35 000 emplois directs et indirects (l'étude ne précise pas s'il s'agit uniquement de l'éolien en mer) à horizon 2020 n'ont pas pu être atteintes. Selon l'observatoire des énergies de la mer (2019), le nombre d'emplois dans les activités de développement des énergies de la mer est en hausse, au même titre que le chiffre d'affaire et les investissements. Pour la réalisation des 6 premiers parcs éoliens en mer posés, le Ministère de la transition écologique estime le nombre d'emplois créés attendus à 15 060 (400 emplois pour le développement, 840 pour l'exploitation/maintenance et 13 820 pour la construction)¹⁰². Actuellement, l'éolien en mer posé représente en France 2054 des 3014 ETP liés aux énergies marines renouvelables, et le flottant 636 ETP (France Energie Eolienne et Capgemini invent, 2020).

Si la perspective positive d'emplois liée à la transition énergétique est régulièrement citée, il n'y a pas de résultats concordants sur l'évaluation de l'emploi à quelque horizon que ce soit. De plus, la méthode de projet employée sur l'offshore, actuellement dominée par l'Etat et les consortiums industriels, ne permet pas aux collectivités territoriales de participer au dynamisme du marché, à l'inverse d'autres technologies renouvelables (photovoltaïque, éolien).

Ceci représente une hausse de 731 ETP pour l'éolien posé et 105 ETP pour le flottant (principalement concentrés autour des PME et grandes entreprises, dans le secteur de la recherche et du développement). La filière table sur 15 000 emplois à l'horizon 2030 (Ministère de la transition écologique, 2021). Selon Podevin (2015), les métiers issus de cette filière seraient le fruit de réagencement et d'un approfondissement des savoir-faire plutôt « *que dans une logique de métiers nouveaux qui seraient à créer* ». Comme le constate Lalancette (2019), estimer le nombre d'emplois potentiels est encore difficile et les projections ne précisent ni la qualification ni la localisation de ces nouveaux postes. Il n'y a donc pas réellement d'études concordantes sur l'impact des parcs sur l'emploi local. Le public de la concertation post-débat public pour le parc Dieppe – Le Tréport a d'ailleurs émis « un certain doute sur les emplois qui seront réellement créés à ce titre » (commission Nationale Débat public, 2018).

A ce sujet, Podevin (2015) appelle à la « *prudence dans les prévisions, dans la mesure où les capacités productives ne croîtront pas à proportion de l'augmentation des puissances installées en GW* » en raison

¹⁰¹ [EolBretSud-Bilan-CNDP.pdf \(debatpublic.fr\)](#)

¹⁰² [Eolien en mer | Ministère de la Transition écologique \(ecologie.gouv.fr\)](#)

du lissage des activités dans le temps, des économies d'échelles, des capacités réelles disponibles des sous-traitants et la concurrence étrangères. Aussi, les choix technologiques influent sur le nombre d'emplois (types de fondations notamment, qui sont dépendantes de la proximité des parcs avec la côte ; emplois appelés à se robotiser tels que la fabrication de pales). La concurrence étrangère, c'est-à-dire des voisins européens qui développent beaucoup plus largement et rapidement leur industrie, risque aussi de creuser l'écart avec des entreprises plus compétitives.

Le développement de pôles industriels français, notamment en Pays de la Loire ou en Normandie, participe au dynamisme économique régional. L'argument de l'emploi est très fort tant au sein de la filière que localement (les élus y sont particulièrement sensibles, Oiry 2015). L'usine de Siemens Gamesa au Havre est la première au monde à intégrer la production de pales et l'assemblage de nacelles d'éoliennes, et devrait amener la création de 750 emplois directs et indirects. Le critère du « local » est d'autant plus important que les acteurs attendent des retombées pour le territoire en termes d'emplois (participation d'entreprises régionales à la construction et à l'exploitation ; création d'une filière de production locale ; entrée d'entreprises régionales dans le consortium qui sera choisi pour réaliser et gérer le futur parc ; Beaucire, 2020, 46).

La filière bénéficie d'une relative proximité des conditions de productions

La construction de la centrale ne représente que 30% des coûts totaux, le reste se répartissant entre les études (pas forcément locales) et le génie civil, le raccordement et la maintenance réalisés par des entreprises ancrées localement) (Brisset et al.2020¹⁰³). A cela s'ajoute le développement de l'éolien flottant sur lequel la France se place en fer de lance par rapport à d'autres pays de l'Union Européenne.

Une offre de formation plutôt « complémentaire » que spécifique

Assurer une formation solide et locale est nécessaire afin de pouvoir répondre au développement de la filière. Le rapport du garant pour le parc Dieppe – Le Tréport rappelle que « *la nécessité de développer sans attendre des cycles de formation pour fournir les compétences nécessaires à la construction puis à l'exploitation du parc* » a été abordée à plusieurs occasions (Commission nationale du débat public, 2018).

Dans le cas de l'éolien en mer, la question de la « *pénurie de compétences* » (Pavard, 2021) a été évoqué tout en soulignant le rôle des collectivités territoriales et particulièrement des régions. Le rapport Podevin 2015 met en lumière que les savoirs fondamentaux liés à la filière ne sont pas toujours bien maîtrisés, au même titre que l'anglais, dont la maîtrise est « *incontournable* ». Un atout pour l'éolien en mer est que « *les compétences demandées par la filière ne sont pas radicalement nouvelles* » : c'est ce qui expliquerait en partie le peu d'offres « directement et entièrement dédiées aux EMR » (ibid, 11). Le caractère non-spécifique des métiers de la filière fait que de nombreuses formations existantes sont suffisantes, les compétences spécifiques pouvant faire l'objet de complément de formation. Ce modèle de complément semble actuellement adopté en France, par des formations internes (qui mériteraient d'être reconnues et validées pour favoriser des mobilités de seconde carrière). Les formations jouent donc un rôle central dans le développement de la filière, et leurs « *grande diversité, appuyées sur un dispositif de recherche ambitieux* » a été soulignée (Pavard, 2021, 47). Dans l'enseignement supérieur, l'offre de formation se situe plutôt dans une « *coloration EMR* » qu'une offre entièrement dédiée (ibid, 14). De plus, le critère local de la formation est à prendre en compte : le débat public AO4 Normandie

¹⁰³ Source interne

proposait la « mise en place de cursus de formation professionnelle (initiale et continue) pour les jeunes. »

g. Justice distributive : compensations à réceptions variables

Définies comme un « *outil de maintien d'un référentiel défini en termes de bien-être humain* » par Kermagoret (2014), les compensations peuvent être financières (fiscalité ; négociations) mais aussi de nature collective et non financière (notion de community benefits : investissement dans des biens publics, dans des outils d'amélioration du cadre de vie pour les pêcheurs par exemple). Dans la pratique, on retrouve déjà le principe réglementaire de compensation écologique défini par les mesures « Eviter, réduire, compenser ». Pour Kermagoret et al. (2015), « *le caractère anthropocentré du concept de compensation territoriale, ne doit d'aucune manière se substituer* » à ce principe réglementaire « *mais bien l'intégrer en son sein* ».

Les compensations peuvent aussi inclure des données sociales : la compensation amortirait les perturbations écologiques, économiques et sociales du parc pour une plus grande résilience (Haraldsson et al, 2020). A titre d'exemple, le CNPMM (2015) considère comme favorable la mise en place de « *mécanisme d'indemnisation par le promoteur défini en association avec le comité des pêches responsables* » ainsi que des « *mesures compensatoires / accompagnement pour préserver la qualité environnementale du parc et ses alentours financés par le promoteur* ». Peu de travaux se focalisent sur le principe de compensation et l'acceptabilité de l'éolien en mer (Kermagoret et al. 2015), entraînant un manque de connaissances sur la façon dont les populations locales perçoivent et répondent aux compensations (Haraldsson et al. 2020).

Compensations financières ou non financières

La compensation financière (outre la fiscalité) revient à verser une somme en compensation des dommages subis par l'arrivée d'un parc. Appliquée à d'autres domaines, la compensation financière et individuelle peut parfois sembler peu efficace : plusieurs cas d'études ont montré un échec des "*régimes d'indemnisations financières dans leur capacité à générer le soutien de la population autour d'un projet d'aménagement*" (Frey et al, 1996, dans Kermagoret et al. 2015). Y serait lié un sentiment de corruption ou d'éviction (diminue le sentiment que le projet contribue à l'intérêt collectif). Dans certains cas, il est même possible d'envisager une diminution de l'acceptabilité avec l'indemnisation (Kermagoret 2014). La compensation financière ne serait pas inefficace mais plutôt incomplète dans le cas où elle est appliquée seule. Néanmoins, dans le cas de la pêche, celle-ci est un facteur favorisant l'acceptabilité (Oiry, 2015) et généralement négociée très en amont avec les développeurs. Il en va de même pour le tourisme : reprenant l'étude de Westerberg et al. (2013), Kermagoret et al. (2015) soulignent qu'à distance égale, un parc en Méditerranée serait davantage accepté si le projet inclus des mesures de compensations (supports d'activités récréatives et mise en place de politiques environnementales à l'échelle de la commune telles que des pistes cyclables¹⁰⁴). Un autre exemple de mesures compensatoire non financière est abordé par le comité national des pêches maritimes et élevages marins : développement de dispositifs de diminution de la pénibilité du travail à bord des navires de pêches, renforcement de la sécurité, outils de communication pour informer et faciliter la cohabitation en mer, outils pour la promotion d'une pêche durable et responsable (CNPMM 2015).

¹⁰⁴ Un élément que l'on retrouve dans le cas du parc de Courseulles-sur-Mer par exemple : [» Parc du Calvados : les travaux commencent pour ce projet EMR engagé auprès des acteurs du territoire](#) » RTE&Nous (rte-et-nous.com)

Ces formes de compensations semblent répondre au modèle socio-écologique intégré (Haraldsson, 2020) qui vise à amortir les perturbations induites par le parc vers une plus grande résilience du système. Plus la compensation est globale, plus le système est résilient.

Il y a cependant un manque de connaissances sur la façon dont les populations locales perçoivent et répondent aux compensations (Kermagoret 2014, Haraldsson et al, 2020). "*Les effets négatifs de la compensation financière pourraient être largement atténués par la mise en place de compensations de nature collective telles que l'investissement dans des biens publics ou encore par la compensation environnementale*" (Mansfield et al, 2002 dans Kermagoret et al. 2014). Connaître les préférences de la population locale et tout particulièrement des usagers du littoral permettrait de mieux comprendre la manière dont la demande de compensation peut s'exprimer (Kermagoret et al. 2014).

Compensations par la fiscalité

Il y a eu la mise en place d'une taxation spécifique, localisée et pondérée (selon le nombre d'habitants et l'incidence visuelle, dans un rayon de 12 miles marins). Le montant de la taxe est fixé à 17 227 euros par mégawatt installé et évolue chaque année (Article 1519B du Code général des impôts). Elle est répartie à 50% pour les communes littorales, 5% pour les organismes de secours en mer, 5% pour l'Agence Française de Biodiversité et 5% pour les financements concourant au développement durable d'autres activités. Pour les communes littorales, le montant est réparti selon « *la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières* » (article 1519C du code général des impôts). Pour les pêcheurs, 35% de la taxe est reversé aux Comités de pêches « *pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques* » (Ibid). 15% sont répartis au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; 10% aux comités régionaux où les installations sont implantées ; 10% aux comités départementaux et interdépartementaux où les installations sont implantées. La taxe sur les éoliennes maritimes représenterait sept millions d'euros par an et par parc (Oiry, 2015).

L'enjeu paysager est brandi par un petit nombre d'acteurs parmi lesquels les résidents secondaires sont particulièrement représentés. A ce sujet, la taxe éolienne est une « *modalité essentielle de l'acceptabilité des maires des communes locales à propos des impacts paysagers (ne sont indemnisées que les communes concernées par l'incidence visuelle)* » (Oiry, 2015). Toujours selon Oiry, il y a un déséquilibre souligné pour la taxe éolienne en mer entre l'incidence visuelle et le nombre d'habitants puisque la taxe est opérante dans un rayon de 12 miles mais ne prend pas en compte les résidents secondaires ni les touristes : « *les plus impactés visuellement ne seront pas forcément les plus indemnisés* » (ibid). Il y aurait donc une sous-estimation de l'impact du parc sur les communes touristiques présentant également un fort taux de résidents secondaires. Un constat en interne RTE est fait sur l'absence d'effet de levier d'acceptabilité de la taxe éolienne malgré un montant annuel élevé, d'autant que l'arrivée de la taxe serait d'ailleurs considérée comme trop tardive ([source interne RTE](#))

Modification de la fiscalité

En se basant sur le récit que propose Oiry (2015) sur l'absence de prise en compte du nombre de touristes/résidents secondaires dans la répartition de la taxe, cela pourrait avoir un impact sur la réception du parc auprès des communes concernées, notamment celles dont le tourisme est l'activité principale. En effet, « *la taxe éolienne est une modalité essentielle de l'acceptabilité des maires des communes interrogés et répond directement aux craintes développées par les résidents et les collectivités locales à propos des impacts paysagers des parcs offshore. (...) Pour les élus, un des facteurs*

déterminants de leur acceptabilité des projets d'EMR réside dans la question du développement local. (...) La taxe éolienne est au centre de leur attention, beaucoup d'élus demandent des précisions sur ses modalités lors des débats publics, et plusieurs critiquent le fait que sa répartition est pour partie fondée sur le nombre d'habitants dans les communes, d'autant plus que les résidents secondaires et touristes ne sont pas comptabilisés : les plus impactés visuellement ne seront pas forcément les plus indemnisés ». (Oiry, 2015)

Dans les conclusions du débat public Normandie (AO4), une proposition est faite de « *négozier collectivement les compensations financières pour permettre qu'elles profitent au plus grand nombre* ». Pour le public, « *des mesures compensatoires devraient être imposées par l'Etat dès le lancement de l'appel d'offres (protection de la biodiversité, création d'emplois durables dans la région....) avec sanctions en cas de violation des engagements.* »

Conclusion et dynamiques porteuses de changements

Il a été constaté au fil des débats publics et notamment celui de l'AO4, une très forte expertise d'usage. L'expertise d'usage peut être définie comme l'expérience qui « *s'appuie sur le vécu et l'expérience du quotidien (...) fondée notamment sur des compétences et des savoir-faire liés à la pratique et à l'usage d'un territoire et des composantes qui le constituent (équipements, infrastructures, services publics...)* » (Moretto, 2009)¹⁰⁵. Ainsi les informations fournis par le maître d'ouvrage et les chercheurs doivent donc être d'une "grande finesse" (Beaucire 2020). Le rôle de l'expertise d'usage a été soulevé lors des débats publics. L'association de toutes les parties prenantes est recommandée non seulement dans la diffusion de résultats mais surtout en amont dans la conception des projets de recherche (Beaucire 2020).

Les études soulignent aussi l'importance de la fiscalité et d'autres formes de compensations. Ces dernières peuvent être financières (fiscalité par les taxes ; monétaire par les rétributions aux activités menacées) mais aussi de nature collective et non financières (relevant de la notion de *community benefits* : investissement dans des biens publics, dans des outils d'amélioration du cadre de vie pour les pêcheurs par exemple). L'étude de Haraldsson et al. (2020) montre que les mesures compensatoires ont une influence importante sur les systèmes socio-écologiques (biodiversité, activités économiques etc.) : dans les scénarios à forte compensations de l'étude, les réactions globales sont plus positives vis-à-vis du parc. En se basant sur le récit que propose Oiry (2015) sur l'absence de prise en compte du nombre de touristes/résidents secondaires dans la répartition de la taxe éolienne, cela pourrait avoir un impact sur la réception du parc auprès des communes concernées, notamment celles dont le tourisme est l'activité principale. En effet, « *la taxe éolienne est une modalité essentielle de l'acceptabilité des maires des communes interrogés et répond directement aux craintes développées par les résidents et les collectivités locales à propos des impacts paysagers des parcs offshore. (...) Pour les élus, un des facteurs déterminants de leur acceptabilité des projets d'EMR réside dans la question du développement local. (...)* » (Oiry, 2015). Cependant, rien n'indique que la compensation est une fin en soi : les individus réagissent différemment aux compensations financières (sensation "pot-de-vin" qui résulte d'une impression d'être acheté pour accepter le projet). Les compensations financières mais aussi collectives auront des échos positifs.

En outre, un certain nombre d'incertitudes persistes, notamment quant aux conflits d'usages et à une « exacerbation de concurrences spatiales ». Dans le cas où le parc serait ouvert à plusieurs activités (pêche, tourisme, plaisance, aquaculture), on peut envisager la possibilité de conflits d'usages à venir dans des espaces déjà saturés. Dans le cas où cet arbitrage entraînerait des réductions de zones pour une activité telle que la pêche, cela pourrait former un nouveau foyer de tensions. Dans le cas du parc de Saint-Brieuc, Ailes Marines souligne que la présence de concessions de culture marines au sein du parc « *pourrait compromettre le maintien des activités de pêche professionnelles dans le parc pour des raisons de sécurité de navigation* » (Chatelin et al. 2016, 130). Oiry (2018) prend d'ailleurs l'exemple de la baie de Saint-Brieuc pour illustrer « *l'exacerbation de concurrences spatiales fortes sur les espaces maritimes* », où « *l'ensemble de la bande littorale est surchargé par les activités touristiques et, au sein*

¹⁰⁵ [Microsoft Word - Sabrina Moretto.doc \(participation-et-democratie.fr\)](#)

des espaces portuaires, un conflit se noue entre les bateaux de pêche et les bateaux de plaisance, notamment à Paimpol ».

De manière générale concernant l'emploi, il ne semble pas y avoir d'études concordantes. La filière table sur 15 000 emplois à l'horizon 2030 (Ministère de la transition écologique, 2021). Selon Podevin (2015), les métiers issus de cette filière seraient le fruit de réagencement et d'un approfondissement des savoir-faire plutôt « *que dans une logique de métiers nouveaux qui seraient à créer* ». Comme le constate Lalancette (2019), estimer le nombre d'emplois potentiels est encore difficile et les projections ne précisent ni la qualification ni la localisation de ces nouveaux postes. Le public de la concertation post-débat public pour le parc Dieppe – Le Tréport a d'ailleurs émis « un certain doute sur les emplois qui seront réellement créés à ce titre » (commission Nationale Débat public, 2018). Si la perspective positive d'emplois liée à la transition énergétique est régulièrement citée, il n'y a pas de résultats concordants sur l'évaluation de l'emploi à quelque horizon que ce soit. De plus, la méthode de projet employée sur l'offshore, actuellement dominée par l'Etat et les consortiums industriels, ne permet pas aux collectivités territoriales de participer au dynamisme du marché, à l'inverse d'autres technologies renouvelables (photovoltaïque, éolien). De plus l'étude de Stelzenmüller (2020) pointe aussi un manque de données écologiques et socio-économiques qui pourraient notamment « *chiffrer les coûts indirects des possibilités de pêche perdues* » (ibid). Une autre zone d'incertitude pèse sur le sort des pêcheurs en général. Avec le manque de données chiffrées sur l'impact des parcs sur la filière elle-même, il est difficile d'envisager les impacts concrets en France.

Une autre incertitude notable est celle des conséquences du Brexit sur les zones de pêches en façade Manche Est Mer du Nord. Il est impossible à l'heure actuelle de connaître l'ampleur des réductions des zones de pêche induite à l'horizon 2026, date du prochain accord. Pour l'heure, selon l'accord obtenu le 24 décembre, les pêcheurs européens pourront continuer à travailler dans les eaux britanniques, bien que passé la période de transition (jusque 2026), ceux-ci devront rétrocéder aux anglais 25% des 650 millions de la valeur des captures. Le partage des 650 millions d'euros pêchés par l'Union Européenne dans les eaux britanniques a fait l'objet de négociations après tant du côté européen que britannique. Dans tous les cas, le Brexit entraîne déjà une réduction et pourrait mener à une exclusion de l'accès aux eaux territoriales anglaises passés les 5 ans de l'accord. Cumulée aux réductions de zones de pêches par le développement de parcs, cette donnée serait lourde de conséquences pour la pêche et son acceptation des parcs par les pêcheurs.

Enfin, il n'existe pas de consensus scientifique quant à l'impact des parcs sur le tourisme. Dans différents cas, il peut s'avérer positif (tourisme industriel, nouvelles activités), neutre (pas d'appropriation par le territoire, le parc reste borné à sa vocation industrielle) ou négatif (effet déplacement des touristes allant vers des lieux différents mais à proximité, impacts sur le commerce local). L'élément déterminant de la relation impact visuel-tourisme semble résider dans la distance du parc (impact lourd pour des parcs à proximité des côtes). La proximité de sites à haute valeur patrimoniale et de sites labellisés peut fortement influencer le processus de développement d'un parc dans la mesure où le paysage peut servir de ressource pour le tourisme. Par exemple, la localisation des Tour Vauban dans la zone de débat public pour l'appel d'offre 4 a poussé le gouvernement à éloigner le parc à plus de 40 kilomètres des côtes. L'effet déplacement constaté en Allemagne et en Catalogne laisse supposer de nouvelles dynamiques intra-territoriales, avec des territoires bénéficiant des pertes du territoire adjacent. Sans mécanismes de compensations adaptés, cette perte pour le territoire concerné pourrait constituer un facteur d'in-

acceptabilité : Oiry (2019) remarquait par exemple la concentration des oppositions sur les communes touristiques en Normandie (lieu d'implantation de collectifs anti-éoliens notamment). Evidemment, il n'est pas possible aujourd'hui de conclure à ce type d'impacts, et ceux-ci dépendent d'ailleurs de très nombreux facteurs. Par exemple, la capacité des territoires à se saisir de cet enjeu, comme l'a montré Cabanis dans cette étude. Le parc éolien peut rester à une dimension neutre ou peut être valorisé par le tourisme industriel.

Les facteurs d'acceptabilité réglementaires de l'éolien en mer

MESSAGES CLES

Patrimoine et archéologie sous-marine : Il n'existe à ce jour pas de réglementation pour le patrimoine. L'archéologie sous-marine doit quant à elle faire l'objet d'une étude préalable en cas de présence d'épaves. Classées comme monuments historiques, les épaves historiques sont des zones rédhitoires.

Zones d'exclusion réglementaire : les zones de défenses sont des zones d'exclusion, bien que certaines zones puissent être amenées à être requalifiées (notamment le chenal de l'OTAN pour l'AO4, déplacé). L'installation du parc en zone de protection est impossible, mais possible en zone de coordination après concertation.

Trafic et sécurité maritime : selon le syndicat des énergies renouvelables (2015), « *l'installation d'un parc éolien en mer n'est pas envisageable ni compatible à l'intérieur des routes maritimes dans le cadre du dispositif de séparation du trafic* », elle peut donc être qualifiée de contrainte rédhitoire.

Zones et sites d'intérêt patrimonial : l'impact du parc « *ne peut être estimé à priori* » (Syndicat des énergies renouvelables 2015). C'est lors de l'étude d'impact que sont estimés ces effets ; pour autant, le document du SER (2015) précise « *qu'à plus d'une dizaine de kilomètres du littoral, il est très rare de trouver un parc éolien en mer à proximité directe d'un tel site remarquable* ».

Emprise au sol : les choix concernant la localisation des parcs pourront avoir un impact lourd concernant l'emprise au sol des postes à terre. Tant que les parcs resteront loin des côtes (30-40 kilomètres), les choix de technologies seront contraints car cette distance génère des difficultés pour le courant alternatif. La loi Littoral du 3 janvier 1986 (qui concerne 1200 communes) empêche la construction en zones visibles sur le littoral. Il n'est donc pas possible d'installer des postes de compensations supplémentaires. Cela amène à se tourner vers le courant continu, une technologie qui n'est pas encore mature, et pourrait contraindre certains choix économiques et techniques à horizon 2050 si les parcs se multiplient et si la réglementation n'est pas amenée à se relâcher (source interne).

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité des facteurs réglementaires

La mer est un enchevêtrement de régulations liées aux usages (voies maritimes, plaisance, pêche, sécurité...) et à l’espace (Domaine public maritime, Zone économique exclusive). A l’interstice de nombreuses régulations, l’éolien en mer dispose d’un cadre juridique spécifique et différent de l’éolien terrestre. La technologie étant encore récente en France, la réglementation n’en est encore qu’à ses balbutiements.

Parmi les possibles conflits d’usages, les enjeux de sécurité sont les plus contraignants. Bien que de relatifs aménagements soient possibles au vue du débat public AO4, les zones de défense restent des zones d’exclusion. Toujours par principe de sécurité, les routes maritimes sont des contraintes rédhibitoires.

Outre la sécurité, le thème du patrimoine n’est pas totalement contraignant sur la forme mais peut l’être sur le fond (enjeu fort d’acceptabilité). Des études d’impacts peuvent être réalisées.

Enfin, les choix concernant la localisation des parcs pourront avoir un impact lourd concernant l’emprise au sol des postes à terre. La possibilité d’avoir recours au courant continu est encore en train d’être étudiée, cette technologie n’étant pas encore mature.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Les premiers appels d'offre français autour de la construction de parc éoliens en mer datent du début des années 2010. Par conséquent, la réglementation autour de l'éolien en mer en est encore à ses balbutiements et des zones d'ombre persistent.

a. Patrimoine et archéologie sous-marine

L'archéologie subaquatique est détaillée dans le Code du patrimoine (articles L531-1 à L531-19¹⁰⁶). Les actions d'archéologie préventive sont opérées par le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm¹⁰⁷) dans le domaine public maritime et sa zone contigüe, soit 24 milles. Au-delà (en zone économique exclusive), le Drassm voit ses missions définies par la convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (Fontaine et al. 2017).

Ces missions, qui concernent autant les fondations du parc que son raccordement, ont pour vocation de prendre en considération le risque de « *destruction de vestiges archéologiques (...) dans le processus de définition du tracé final d'implantation des aérogénérateurs et des câbles de raccordement des parcs éoliens à la terre* » (ibid). Le Drassm peut prescrire aux maîtres d'ouvrage des solutions de préservation des biens (mesures d'évitements) (Peylet, 2021).

Outre le patrimoine, certaines zones peuvent comporter un certain nombre d'engins explosifs : c'est le cas pour la zone propice du Tréport qui présente « *un risque qualifié de significatif par l'Etat* » (vestiges de la seconde guerre mondiale) (CNDP, 2015). Dans ce contexte, le maître d'ouvrage est obligé de réaliser une étude de détection d'éventuels engins explosifs avant tous travaux.

Les épaves historiques (référéncées sur la base de données du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine ou SHOM¹⁰⁸) peuvent constituer, lorsqu'elles sont classées comme monuments historiques, une contrainte rédhibitoire (Syndicat des énergies renouvelables, 2015). Les fondations d'éoliennes et plans de câbles doivent tenir compte de la localisation de ces épaves (ibid). Selon la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, « *en l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci* ».

Pour les zones et sites d'intérêt patrimonial, l'impact du parc « *ne peut être estimé a priori* » (Syndicat des énergies renouvelables, 2015). C'est lors de l'étude d'impact que sont estimés ces effets ; pour autant, le document du SER (2015) précise « *qu'à plus d'une dizaine de kilomètres du littoral, il est très rare de trouver un parc éolien en mer à proximité directe d'un tel site remarquable* ».

b. Zone d'exclusion réglementaire : sécurité et trafic maritime

Dans la stratégie de l'Union Européenne sur les énergies renouvelables présentée par la Commission Européenne le 19 novembre 2020, la défense fait partie des enjeux qui devraient « *coexister* » avec les autres activités en mer. La Commission souligne que le « *développement d'infrastructures énergétiques n'est pas incompatible avec le trafic maritime et qu'il est possible de développer des activités économiques durables dans les zones maritimes protégées. Ces expériences et bonnes pratiques de*

¹⁰⁶ [TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES \(Articles L531-1 à L532-14\) - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](#)

¹⁰⁷ Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines Archéologie sous les eaux (culture.gouv.fr)

¹⁰⁸ <https://data.shom.fr/>

multi-usages devraient être transférées à tous les usages en mers, incluant la défense et les secteurs de la sécurité ». Un travail mené à échelle supranationale par la Commission européenne et l'Agence Européenne de Défense vise à identifier les barrières au développement des EMR dans les zones réservées aux activités de défense afin d'améliorer leur coexistence (European Defence Agency, 2020).

Outre les zones de survol très basse altitude de l'armée (ne concernant qu'une bande en méditerranée), la proximité d'un port ou d'une voie de navigation font l'objet d'une réglementation très stricte (bien que ces contours puissent potentiellement évoluer).

L'installation du parc en zone de protection est impossible (zone dans laquelle toute demande d'implantation d'éoliennes fera l'objet d'un avis défavorable). Elle englobe les zones proches des stations côtières, les voies dédiées aux ports et les zones de préparation opérationnelle des forces armées (champs de tir, polygones de mesure) (CNDP, s.d.).

L'installation est néanmoins possible en zone de coordination (zone dans laquelle une demande fait l'objet d'une concertation spécifique (*ibid.*). Il en va de même pour les zones de servitudes aéronautiques considérées comme rédhitoires (Syndicat des énergies renouvelables, 2015) mais pas en zone de coordination.

Les zones de survol très basse altitude de l'armée de l'air sont considérées comme contraintes rédhitoires (*ibid.*) mais ne semblent concerner que la Méditerranée. Selon le SER (2015), cette contrainte est rédhitoire mais sous réserve de discussion (« *des discussions peuvent être engagées pour affiner le périmètre de ces zones/relever leur plancher de survol* »).

Les contraintes réglementaires ont souvent été utilisées pour réduire les zones potentielles d'implantation : c'est le cas de l'AO3 à Dunkerque vis-à-vis de la centrale nucléaire de Gravelines et du terminal méthanier de Loon-plage ainsi que des 14 sites seveso sur le port (Darriet, 2021). Pour autant, cet ensemble de contraintes rédhitoires pourrait évoluer dans le temps, comme en témoigne les récentes inflexions de l'AO4 (voir « *tendances en faveur* »).

Les limites liées aux enjeux de défense semblent perçues comme contraignantes par un nombre grandissant d'acteurs. Une interrogation à court et moyen terme peut se porter sur la malléabilité de ces limites et notamment leurs déclassement. Considérées dans le débat public pour l'AO4 comme « *prenant trop d'espace dans la macro-zone* », le public a questionné l'Etat quant à l'intangibilité de ces zones réglementaires (Ministère de la transition écologique, 2021). Aussi, dans le décret publié au journal officiel en décembre 2020, la zone appel d'offre envisageable au large du Cotentin sera « *progressivement réduite au cours de la procédure de mise en concurrence en tenant compte notamment des décisions à prendre à la suite du réexamen des restrictions réglementaires* » (*ibid.*). Selon la CPDP de l'AO4, cette remise en question de « *l'intangibilité systématique de certaines exclusions réglementaires ouvre de nouvelles opportunités en termes d'espace* » (CNDP, 2021). Pour autant, la bande des 10 milles autour de la voie inter-DST a été exclue par l'Etat (Ministère de la transition écologique, 2021).

Concernant le Trafic et la sécurité maritime, le syndicat des énergies renouvelables (2015) estime que « *l'installation d'un parc éolien en mer n'est pas envisageable ni compatible à l'intérieur des routes maritimes dans le cadre du dispositif de séparation du trafic* », elle peut donc être qualifiée de contrainte rédhitoire.

Les dispositifs de séparation de trafic ont une distance de sécurité de 10 milles le long de cette voie inter-DST (Ministère de la transition écologique, 2021) ; la construction n'y serait pas « *souhaitable* » dans le cas de l'AO4 (risque de collision en cas de dérive d'un navire à la suite d'une avarie). La possibilité

de remettre en question ces zones exclues a priori a été émise lors du débat public, mais l'Etat a choisi de garder cette zone exclue. La contrainte est donc rédhibitoire (*ibid.*).

c. L'emprise au sol

Les choix concernant la localisation des parcs pourront avoir un impact lourd concernant l'emprise au sol des postes à terre. Tant que les parcs resteront loin des côtes (30-40 kilomètres), les choix de technologies seront contraints car cette distance génère des difficultés pour le courant alternatif. La loi Littoral du 3 janvier 1986 (qui concerne 1200 communes) empêche la construction en zones visibles sur le littoral. Il n'est donc pas possible d'installer de postes de compensations supplémentaires. Cela amène se tourner vers le courant continu, une technologie qui n'est pas encore mature, et pourrait contraindre certains choix économiques et techniques à horizon 2050 si les parcs se multiplient et si la réglementation n'est pas amenée à se relâcher (source interne).

Cela soulève donc un enjeu sous-jacent qu'est la planification : sans cette dernière, l'attribution des parcs au coup par coup peut conduire à une désoptimisation durant 20 ou 50 ans, particulièrement risquée pour le monde industriel. Une planification intégrant tous les usages en mer permettrait aussi de penser la question du raccordement (identification de points d'atterrages ; taille de postes plus grandes permettant d'accueillir du raccordement mutualisé).

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

La réglementation autour de l'éolien en mer en est encore à ses balbutiements. Bien que certaines zones fassent l'objet de contraintes, à l'image des zones de défense et des routes maritimes, d'autres ne sont pas encore réellement protégées par la réglementation. C'est le cas par exemple des zones et sites d'intérêt patrimonial. Des études d'impact peuvent toutefois être demandées et réalisées au préalable.

Parmi les possibles conflits d'usages, les enjeux de sécurité sont les plus contraignants. Bien que de relatifs aménagements soient possibles, les zones de défense restent des zones d'exclusion. Toujours par principe de sécurité, les routes maritimes sont des contraintes rédhibitoires.

Outre la sécurité, le thème du patrimoine n'est pas totalement contraignant sur la forme mais peut l'être sur le fond (enjeu fort d'acceptabilité). Des études d'impacts peuvent être réalisées.

Concernant les postes électriques sur terre, la Loi littoral du 3 janvier 1986 empêche leur construction dans des endroits visibles. La méthode du courant continu doit alors être favorisée, bien que cette technologie ne soit pas encore tout à fait mature.

Ainsi, il pourrait être recommandé de poursuivre les recherches sur la technologie du courant continu. De plus, il serait pertinent d'élargir tant que faire se peut les zones pouvant accueillir l'éolien : à titre d'exemple, la défense fait partie des enjeux qui devraient « coexister » avec les autres activités en mer selon la stratégie présentée par la Commission européenne en 2020. Afin de favoriser l'acceptabilité de l'éolien offshore, il est également conseillé de réaliser des études d'impacts afin de démontrer que les parcs ne portent pas atteintes à des zones à intérêt patrimonial.

Les facteurs d'acceptabilité environnementaux et sanitaires de l'éolien en mer

MESSAGES CLES

L'enjeu du rapport social à l'environnement : particulièrement fort pour l'éolien en mer, il se situe à plusieurs niveaux : impacts du parc sur l'environnement, déficit de connaissances sur le milieu marin conduisant à des incertitudes (l'espace marin est moins documenté que l'espace terrestre, les études qui existent viennent d'Europe du Nord), de production des savoirs et de défiance. Cette défiance s'illustre par le rapport "green on green", une tension entre le local (protection de la biodiversité) et le global (lutte contre le changement climatique). La qualité de l'environnement est socialement valorisée dans l'opinion : interrogés par l'IFOP en 2014 sur les thématiques les préoccupant le plus, les personnes interrogées ont répondues premièrement « La mer de façon générale » à quasiment 90%, suivie de « la faune et la flore marine » à environ 85% (une augmentation d'environ 5 points par rapport à 2010). Pensée de manière systémique, la question de la biodiversité montre que les impacts sur cette dernière ont aussi des impacts sur les systèmes sociaux (tourisme, pêche etc.)

Incertitudes environnementales nombreuses et persistantes : en l'absence de projets existants, le manque de connaissances scientifiques sur les impacts des parcs sur les fonds marins, la biodiversité et les systèmes économiques et sociaux est en conséquence systématiquement soulevé. Le manque de reproductibilité des études faites majoritairement en mer du nord, ainsi qu'une concurrence de modèle pour la production des savoirs participent à ce sentiment.

Impacts environnementaux : les plus forts sont en période de travaux et de démantèlement. La période d'exploitation peut représenter une opportunité

(effet réserve, effet récif) mais cela reste à démontrer.

La réglementation : des contraintes existent mais pas d'interdits. Contrairement à l'éolien terrestre, l'éolien en mer n'est pas amené à se situer dans des zones considérées comme rédhibitoires. Néanmoins, la présence de parcs dans certaines zones (Natura 2000 par exemple) peut représenter un facteur de tensions. La prise en compte de la particularité de ces zones a évolué dans la jurisprudence en se renforçant.

Usages récréatifs du territoire : la compensation environnementale semble faire sens et « possède également un effet sur l'acceptabilité du principe même de compensation » (Kemargoret et al. 2014). Pour autant, la compensation n'est pas un remède miracle : les systèmes de compensation environnementaux incarnés par la tryptique « Eviter, réduire, compenser » sont souvent insuffisants et traduisent un manque d'attention des promoteurs vers des mécanismes plus respectueux de l'environnement à l'image de l'écoconception (malgré une prise en compte croissante). Aussi, certaines compensations auraient tendance à dériver vers des « pratiques d'indemnisation » directes ou indirectes.

Matériaux : le recyclage serait déjà « majoritairement acquis ». L'éolien en mer contient néanmoins des terres rares, ce qui peut ajouter un enjeu quant à la délocalisation de l'empreinte environnementale.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité environnementaux et sanitaires de l’éolien en mer

Dans son bilan du débat public pour l’AO4 en Normandie, la présidente de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) Chantal Jouanno déclarait : « *trop de questions demeurent sans réponse, notamment celles posées dès le premier débat sur un parc éolien en 2010 : quels impacts environnementaux ? Quel bilan écologique complet des différentes sources de production d’énergie ? Quel bilan économique ? Il est étonnant de constater combien des questions qui peuvent sembler simples demeurent aujourd’hui sans réponse et sont sources de controverses dans la mesure où la défiance à l’égard de la parole institutionnelle est forte* » (Jouanno, 2020).

Comme nous avons pu le constater à la lecture des débats publics sur l’éolien en mer, les incertitudes chroniques sont sources d’instabilité au prisme de l’acceptabilité ; elles constituent des foyers de tensions où se cristallisent des modèles de production de savoirs différents, des conceptions de l’environnement opposées et une défiance qui se généralise. L’environnement est saisi par son prisme social en ce qu’il constitue un point de tension très fort dans le débat public.

Selon Oiry (2019), « *la question des impacts environnementaux des projets d’énergies marines met le processus de transition énergétique à l’épreuve* ». La confrontation entre enjeux globaux (changements climatiques et transitions énergétiques) et enjeux locaux (protection de la biodiversité) trouve des débouchés pluriels et cristallise beaucoup de tensions, dont les débats publics se sont fait l’écho. Ce « *Green on Green* » (Warren et al., 2005 dans Oiry, 2019) révèle donc des affrontements entre plusieurs échelles et illustre bien les ressorts des acceptabilités.

Le guide d’évaluation des impacts sur l’environnement des parcs éoliens en mer développé par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (2017) établit une liste des potentiels effets sur l’environnement de l’éolien en mer au cours des différentes phases de la vie d’un parc éolien. Lors de la phase de construction, les principaux impacts environnementaux sont le remaniement des fonds, les bruits et vibrations, la pollution chimique et l’augmentation de la fréquentation du site par l’humain. La phase d’exploitation quant à elle peut entraîner de l’électromagnétisme dû aux câbles sous-marins, une augmentation de la température de l’eau près des câbles, des effets biologiques dus à la présence de l’installation, des effets hydro sédimentaires, de la pollution chimique et de la pollution lumineuse. Les impacts environnementaux en phase de démantèlement sont les mêmes que lors de la phase de construction. Enfin, la phase de post démantèlement (dans le cas de l’abandon d’une partie de l’ouvrage en mer) entraîne des effets biologiques et hydro sédimentaires liés à la présence physique de l’installation.

Un parc éolien ajoute donc une pression à un système maritime déjà fortement anthropisé (Niquil et al, 2020). De récents travaux insistent sur l’analyse intégrée de l’environnement au prisme d’un système socio-écologique pour souligner les interactions du parc avec les systèmes qu’il perturbe (environnement, société, économie) (Haraldsson, 2020) : avec le projet de Courseulles-sur-Mer comme terrain, l’objectif est de décrire en profondeur le système éolien en mer par les sous-systèmes écologiques (impacts sur la biodiversité, effet récif, effet réserve) et sociaux (pêche, économie, perception de l’environnement, emplois, dynamiques politiques) ainsi que leurs interactions. Ces sous-systèmes composent le système éolien en mer : cette vision globale offre un point de vue surplombant sur l’ensemble des perturbations qu’il peut subir. Cela permet, entre autres, de penser la résilience d’un ensemble de dynamiques (et plus uniquement en silos, avec des perspectives centrées sur la pêche ou sur l’environnement seulement par exemple).

Précision importante concernant les rapports sociaux à l'environnement : l'espace marin est beaucoup moins documenté que l'espace terrestre : selon l'Union Internationale pour la conservation de la nature (2014, 10 dans Oiry, 2019), moins de 10% des espèces marines seraient actuellement décrites. Dans ce contexte, le déficit de connaissance est régulièrement souligné au cours des nombreux débats publics. A contrario, l'étude ADEME (2019, Rapport d'analyse, p78) souligne que les impacts environnementaux des installations font « l'objet d'une attention très importante de la communauté scientifique internationale depuis plus de 20 ans, impliquant une volumétrie de publications, articles, livres actes de conférence extrêmement importante ». Ce paradoxe semblerait trouver une illustration par les enjeux liés à la reproductibilité ou non des études en mer du nord (dont elles sont majoritairement issues) sur les littoraux français, ainsi que le manque de standardisation des méthodes et des critères de suivis. Les retours des débats publics font état d'un « déficit de connaissances, notamment dans le transfert à la Manche de données issues des retours d'expériences des parcs installés dans les mers d'Europe et du Nord » (Beaucire, 2020, p. 7). En l'absence de parcs déjà implantés sur le littoral français, les installations restent soumises à l'incertitude quant à leurs impacts spécifiques.

Figure 16 : Dossier du maître d'ouvrage (Débat public Bretagne sud), Fiche 10.1¹⁰⁹

¹⁰⁹ enjeux-raccordement-reseau-electricite.pdf (debatpublic.fr)

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Le facteur environnemental est très important pour l'acceptabilité de l'éolien offshore. L'impact de ce dernier sur les milieux marins est encore peu connu et est un point de blocage important parmi la population sensible à ces enjeux. De plus, la réglementation est très peu contraignante à ce sujet, laissant craindre des atteintes environnementales.

a. Réglementation : des contraintes mais pas d'interdits

La réglementation sur l'éolien en mer en France est encore peu développée. Il existe pour le moment très peu d'interdits concernant l'installation des parcs éoliens. Une jurisprudence tend cependant à se constituer.

Depuis 2017, l'installation d'un parc doit obtenir une autorisation environnementale unique obtenue par le préfet du département (qui inclut l'autorisation au titre de la loi sur l'eau et l'autorisation d'exploiter) ainsi qu'une concession d'utilisation du domaine public¹¹⁰. L'autorisation environnementale unique vient simplifier les procédures et raccourcir les délais sans diminuer le niveau de protection environnementale. Elle inclut notamment l'étude d'impact (soumise à avis de l'autorité environnementale), qui analyse les effets environnementaux d'un parc, ainsi qu'une phase d'enquête publique (Roumegoux, 2019).

La plupart des contraintes environnementales ne sont pas rédhibitoires : les projets éoliens en mer peuvent entrer en contact avec les directives « Habitats » et « Oiseaux » (vocation de conservation des sites naturels, habitats et espèces les plus précieuses et menacés d'Europe) qui forment les zones Natura 2000. L'aménagement n'y est pas interdit (le parc de Dunkerque se situe dans une de ces zones), mais est contraint par un ensemble de dispositions visant à la préservation de la biodiversité. La procédure d'implantation doit être assise sur « *la base d'informations et de connaissances scientifiques solides* » (Commission européenne, 2012, p. 4). Un dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 doit être établi pour un parc implanté dans une de ces zones, tandis qu'un avis conforme de l'Office Française de la biodiversité est nécessaire dans le cadre d'un parc naturel marin. Celui-ci peut profondément remodeler le projet sans l'annuler pour autant. (OFB, s.d.).

Bien que la jurisprudence évolue, notamment au sujet des zones Natura 2000, la réglementation environnementale semble surtout avoir des conséquences sur l'éolien en mer au prisme de l'acceptabilité. Dans le contexte de l'AO3 Dunkerque et de sa potentielle implantation dans une zone Natura 2000, la Commission nationale du débat public (CNDP) expliquait : « *même s'il n'est pas contraire aux textes réglementaires, le public accepte mal le principe de débattre des incidences d'un projet sur l'environnement en l'absence d'un état initial précis et d'une approche scientifique, alors que ces éléments leur apparaissent déterminants pour se prononcer* » (Peylet, 2021, p. 79).

Signal fort dans l'évolution de la prise en compte de l'environnement, la Cour Administrative d'appel (CAA) de Nantes a rendu un arrêt en octobre 2020¹¹¹ : en jugeant un projet d'éoliennes flottantes en Méditerranée incompatible avec la législation gouvernant les sites Natura 2000, la CAA a donné aux critères environnementaux une place particulière dans le processus de développement des parcs (Bordereaux, 2020). Ce jugement en illégalité d'un arrêté préfectoral (qui n'annule pas le projet, la cour suspend son jugement le temps que de nouveaux éléments soient apportés dans une autorisation

¹¹⁰ Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. (J.O. 27 janvier 2017). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033926994>

¹¹¹ Cour administrative d'appel de Nantes. (2020). Association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles, n° 19NT02389. <http://nantes.cour-administrative-appel.fr/content/download/175283/1733380/version/1/file/19NT02389.pdf>

environnementale modificative par l'Etat ou le porteur de projet) reprend des dispositions existantes qui « *n'ont jusqu'à présent pas eu d'effets particulièrement redoutables en justice* » mais qui devrait forcer la filière EMR « *à composer avec cette récente et notable inflexion jurisprudentielle* » (*ibid.*). La Cour rappelle qu'en raison des « *incertitudes liées à certains éléments du projet et aux lacunes des connaissances scientifiques* », l'évaluation des incidences requises au regard des objectifs de conservation des zones de protection spéciale « *aurait dû conclure que la réalisation du projet porterait atteinte aux objectifs de conservation de plusieurs sites Natura 2000* ».

En décembre 2020, la Commission Européenne publiait un document d'orientation au sujet des aménagements éoliens et la législation de l'Union européenne relative à la conservation de la nature. Il est notamment fait référence à des zones Natura 2000 : les évaluations doivent démontrer que le projet n'aura pas d'impact significatif sur le site, et notamment sur les habitats, la perturbation des espèces ou des effets plus indirects sur la qualité de l'environnement ». De plus, le sujet de la planification revient régulièrement au sujet de la biodiversité (au même titre que l'éolien terrestre), et fait partie selon la Commission européenne des éléments « *nécessaires* » pour développer les énergies renouvelables (Commission européenne, 2020 ; Fabrégat, 2020 ; 2021).

Au même titre que les zones Natura 2000, les zones environnementales de type ZICO (zones importantes pour la conversation des oiseaux), ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique), RAMSAR (Convention relative aux zones humides d'importance internationale) ne constituent pas d'interdiction de fait pour l'implantation des parcs mais un appel à la vigilance (Syndicat des Energies Renouvelables, 2015). Selon le Syndicat des Energies Renouvelables (2015, p. 12), « *bien que la présence de ces zonages puisse, par définition, constituer "une contrainte", il n'en demeure pas moins que seule l'étude d'impact du futur parc éolien en mer peut permettre d'établir les enjeux réels du territoire et de définir ses effets, et si nécessaire les mesures d'évitement, de réduction ou compensation nécessaires à la préservation des milieux* ».

b. Biodiversité : la qualité de l'environnement est socialement valorisée

L'impact des éoliennes offshore sur la biodiversité est un élément majeur de préoccupation. Il est un frein important à l'acceptabilité des Français. Il est toutefois assez peu documenté en France.

« La faune et la flore marine » est en métropole le deuxième sujet qui représente le plus d'intérêt pour les Français : interrogés par l'IFOP en 2014 sur leur perception et leur attachement à la mer, les personnes interrogées ont répondu être particulièrement intéressées par « La mer de façon générale » à quasiment 90 %, suivie par « la faune et la flore marine » à environ 85 % (une augmentation d'environ 5 points par rapport à 2010). « Les pollutions maritimes » représente le troisième sujet d'intérêt avec 80 % des réponses (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2019). La protection de la mer ne serait d'ailleurs pas suffisamment prise en compte pour plus de 60 % des Français, tandis que plus de 70 % se sont prononcés en faveur du développement d'activités humaines « *plus respectueuses de l'environnement marin afin de protéger la mer* » (contre 20 % favorables à une réduction des activités) (*ibid.*).

Dans ce contexte, la volonté exprimée par le débat public AO4 semble faire écho à cette préoccupation de la qualité de l'environnement marin : « *d'une manière générale l'évitement des "zones environnementales" déjà connues, enregistrées et classées (...) est très largement soutenu en mer comme sur terre, par l'ensemble des acteurs.* » (Beaucire, 2020, p. 37). Ainsi, le développement de la filière éolienne – dans un environnement très dégradé - « *ne peut donner lieu à des atteintes supplémentaires sur des milieux et des espèces qui ont déjà beaucoup souffert. Son acceptabilité locale*

tout comme sa soutenabilité globale en dépendent » (Cahier d'acteurs 11 FNE Normandie dans Beaucire, 2020, p. 36).

Aussi, les zones Natura 2000 semblent cristalliser certaines oppositions : après l'annonce du lancement du projet de parc d'éoliennes au large d'Oléron situé dans une de ces zones, le président de la Ligue de Protection des Oiseaux parlait d'une « *agression à l'égard de la biodiversité* ». Pour ce dernier, l'objectif de 10% d'espace maritime protégé¹¹² serait une « *tartufferie* » (Prétot, 2019). En écho à ces déclarations, le déploiement à grande échelle de projets éoliens pourrait donc fortement raviver le « *Green on green* » abordé précédemment : dans le cas de Dunkerque, le choix a été clairement assumé de poser le parc en zone Natura 2000. Une décision critiquée par les associations de défense de l'environnement. Les oiseaux migrateurs seraient plus concernés par les parcs que les oiseaux sédentaires qui « *s'accoutumeraient progressivement à ces structures* » (Energies renouvelables et Biodiversité, s.d.).

¹¹² Ministère de la Transition Ecologique. (2021 b). Stratégie nationale pour les aires protégées 2030. 82 pages. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_Biotopie_Ministere_strat-aires-protgees_210111_5_GSA.pdf

Figure 17 : Schéma récapitulatif de l'étude d'incidences Natura 2000 (Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 2017)

La question des impacts environnementaux semble générale dans son rapport social (à la lecture des débats publics, c'est un sujet porteur de débats et qui semble universellement reconnu pour son importance) mais variable géographiquement dans son impact : considérer la question en absolu

masquerait des différences entre les différents territoires qui ont des caractéristiques bien spécifiques : le parc de Saint-Nazaire est situé sur une zone particulièrement féconde pour la biodiversité (Parc éolien en mer de St-Nazaire, 2021). Ce n'est pas le cas à Saint-Brieuc, mais la présence du parc sur des gisements de Coquilles-saint Jacques soulève autant d'inquiétudes chez les pêcheurs¹¹³. A l'inverse, la question prend une forme différente à Dunkerque où le fond marin semble secondaire par rapport aux couloirs de migrations¹¹⁴. La question environnementale est donc plurielle et spécifique à chaque contexte ; en retirer des variables précises est impossible, mais comprendre les interprétations et les sensibilités selon des catégories bien précises ne l'est pas.

Sans conclure à un caractère rédhibitoire de la donnée environnementale, force est de constater qu'à mesure que s'accumulent les contraintes (présence en zone protégée, incertitudes sur les impacts, doutes sur la/les compensation(s)), le rapport social à l'environnement peut devenir une contrainte d'acceptabilité élevée. Au prisme des débats publics, c'est un sujet qui revient en permanence et rarement de manière positive. Il paraît donc opportun d'envisager la structure des contestations selon les différentes parties prenantes.

La compensation environnementale, qui fait partie des prérequis de l'étude d'impact est vue comme un outil de maintien d'un référentiel défini en termes écologiques (Kermagoret et al., 2014) qui peut se traduire par l'ERC en France (Eviter, réduire, compenser). Une incertitude liée à la recherche entraîne une méfiance généralisée sur les impacts des parcs sur l'environnement.

Selon les conclusions de Kermagoret et al. (2014) pour le projet de Saint-Brieuc, « *il ressort de ce travail un large consensus pour l'action environnementale comme moyen le plus approprié à la mise en œuvre de la compensation* ». Pour les enquêtés (des usagers récréatifs du territoire : observations naturaliste, pêche récréative, plaisance, plongée, promenade), la compensation fait sens et « *possède également un effet sur l'acceptabilité du principe même de compensation* » (Kermagoret et al. 2015).

Toujours selon Kermagoret et al. (2015), cette étude « *met en évidence un rejet fort des indemnités financières et des préférences pour les mesures en termes non monétaires et de nature collective, et de manière plus précise* ». Cela fait écho aux risques potentiels d'un effet corruption (sentiment d'être acheté) et effet d'éviction (de la motivation intrinsèque des individus de la population qui réduit fortement la perception d'utilité collective du projet (Kermagoret et al., 2014) : la notion de compensation ne fait pas l'unanimité et ses réceptions (incertaines) sont fortement liées aux contextes locaux.

La compensation environnementale « Eviter, Réduire, Compenser » ainsi que le suivi long terme du parc semble donc particulièrement sensible dans ses appréhensions sociétales. L'appel à développer la recherche pour mieux suivre et compenser (ERC) les externalités négatives se placerait donc à la suite logique de ces éléments. La compensation environnementale ne constitue pas pour autant un remède miracle : à Dunkerque (AO3), les associations naturalistes se sont opposées à l'hypothèse d'une démarche ERC concernant la faune aviaire (la zone sert à l'alimentation de certaines espèces, c'est un passage migratoire et une zone d'hivernage) (Peylet, 2021). Se fondant sur « *l'impossibilité d'avoir une connaissance exhaustive des flux migratoires et donc la possibilité d'élaborer une étude d'impact solide et documentée* », les associations soulèvent de nouveau la question des incertitudes structurelles sur les impacts environnementaux. Le refus de l'hypothèse ERC repose aussi sur un refus des propositions du maître d'ouvrage pour réduire l'impact, qui seraient globalement insuffisantes pour ces associations (Peylet, 2021, p. 82).

¹¹³ <https://ailes-marines.bzh/environnement-marin/>

¹¹⁴ <https://parc-eolien-en-mer-de-dunkerque.fr/>

Une étude récente propose de modéliser les interactions entre les systèmes écologiques et les systèmes sociaux. Pour comprendre les relations humains-nature, les travaux proposés par Matilda Haraldsson et *al.* (2020) portent sur l'analyse intégrée de l'environnement au prisme d'un système socio-écologique pour souligner les interactions du parc aux systèmes qu'il perturbe (environnement, société, économie).

Avec le projet de Courseulles-sur-Mer comme terrain, l'objectif est de décrire en profondeur le système éolien en mer par les sous-systèmes écologiques (impacts sur la biodiversité, effet récif, effet réserve) et sociaux (pêche, économie, perception de l'environnement, emplois, dynamiques politiques) ainsi que leurs interactions. Ces sous-systèmes composent le système éolien en mer : cette vision globale offre un point de vue surplombant sur l'ensemble des perturbations qu'il peut subir. Cela permet entre autres de penser la résilience d'un ensemble de dynamiques (et plus uniquement en silos, avec des perspectives centrées sur la pêche ou sur l'environnement seulement par exemple).

Des liens entre les deux sous-systèmes sont envisagés : premièrement par la pêche, qui a un impact négatif sur le sous-système écologique ; deuxièmement par les contributions environnementales au bien-être de la société : ces dernières tirent des bénéfices du sous-système écologique (des eaux troubles ou au contraire la visibilité de certains mammifères peut influencer négativement ou positivement sur la perception de la qualité de l'environnement par les habitants).

Haraldsson et *al.* (2020) utilisent la modélisation mathématique qualitative pour analyser la structure de ces dynamiques : cela permet d'envisager différents scénarios et structures alternatives de ces systèmes. Une fois que les deux systèmes de bases sont recensés et structurés, les auteurs vont développer plusieurs alternatives et analyser ces nouvelles interactions. Le principe de base est de considérer un ensemble de « perturbations » qui pourraient influencer sur la qualité des deux sous-systèmes :

- Des restrictions sur la pêche (P1) : moins d'opportunités pour la pêche au chalut ou à la drague.
- Effet récif (P2) : le parc génère de nouveaux habitats et écosystèmes.
- Effet réserve (P3) : la réduction des pressions liées à la pêche sur les écosystèmes permise par la limitation de la pêche dans le parc.
- Réchauffement climatique (P4) : ses conséquences sur les écosystèmes (distribution des espèces par exemple).
- Changement de perception (P5) : une acceptabilité de la population vis-à-vis des parcs. C'est une perturbation dans la mesure où elle est en perpétuelle évolution.

Une fois que les éléments de perturbations (positifs ou négatifs) sont établis, les auteurs de l'étude se penchent sur de possibles interactions des systèmes avec les perturbations au prisme de mécanismes de compensations. 4 possibilités sont envisagées :

- Pas de compensation (S1).
- Avec compensation monétaire (S2) (argent versé en compensation d'une perte d'activité).
- Implication des entreprises locales pour les services et travaux de maintenances (S3).
- Avec investissements dans des projets locaux (S4).

Figure 18 : Digraphe signé du système socio-écologique de Courseulles-sur-Mer et des cinq scénarios de perturbation de la presse (P1-P5). (Haraldsson et al. 2020)

Les variables du sous-système social étaient attendues avec un taux de réponses négatif aux perturbations (un effet réserve amoindri les opportunités de pêche, un changement de perception peut amoindrir la qualité perçue de l'environnement etc.). Cependant, à partir des scénarios à forte compensation (S3 et S4), on constate des réactions beaucoup plus positives que pour S1 et S2.

Les mesures compensatoires ont donc une influence importante sur les réponses : plus les liens entre développeurs et populations locales sont importants, plus les réactions seraient positives. Cependant, rien n'indique que la compensation est une fin en soi (et c'est là l'un des enjeux principaux de l'analyse des dynamiques sociétales) : les individus réagissent différemment aux compensations financières (sensation "pot-de-vin" qui résulte d'une impression d'être acheté pour accepter le projet).

Les compensations financières mais aussi collectives auront néanmoins des échos bien plus positifs.

c. La parole des opposants se focalise sur les impacts en termes de biodiversité marine

L'article écrit par Annaïg Oiry (2019) éclaire certains aspects sociaux de la question environnementale par une enquête qualitative sur la contestation des projets EMR au prisme des impacts environnementaux. C'est un apport qui permet de comprendre le traitement des alertes environnementales, puisque ces dernières « nous renseigne sur les jeux d'acteurs locaux et les réseaux de conflictualité qui se tissent autour des grands projets d'aménagement » (Oiry, 2019).

Le terme « alerte » est utilisé ici car le terme de controverse est réservé au champ scientifique : les débats sur les impacts environnementaux des infrastructures EMR ne sont pas nés dans l'univers scientifiques, ils ont émergé au moment des débats publics des premiers projets de parcs éoliens en mer, au printemps 2013. Pourtant, à travers la contestation des projets EMR, se jouent plusieurs logiques qui vont de la « rumeur » (qui se rapproche de la fake news) à « l'alerte », quasi-controverse

qui vient questionner la légitimité des projets à travers une analyse construite et argumentée des impacts environnementaux (Oiry, 2019).

Ici, il s'agit de voir selon les catégories d'acteurs comment sont utilisés les impacts environnementaux dans des stratégies de contestation. Le registre de l'alerte est utilisé par les associations environnementales, les pêcheurs, collectifs de résidents secondaires, associations de loisirs ; tandis que le registre de la rumeur intervient lorsque certaines informations sont déformées, exagérées voire utilisées dans le cadre de "fake news" pour caricaturer les projets. Les collectifs font « *feu de tout bois pour parvenir à leurs fins : faire échouer les projets EMR* » (*Ibid.*).

L'analyse se focalise sur deux cas d'études : les parcs de Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. C'est un terrain d'autant plus intéressant car Saint-Nazaire repose sur un plateau rocheux (Banc de Guérande) particulièrement riche en biodiversité tandis que pour Saint-Brieuc les enjeux en termes de biodiversité marine sont moindres car le fond est sablo-vaseux et donc plus pauvre, mais l'espèce emblématique de la coquille Saint-Jacques fait débat.

Selon Oiry (2019), les « *paroles opposantes se focalisent tout d'abord sur les impacts en termes de biodiversité marine* » : les pêcheurs ont des craintes sur les ressources halieutiques (les coquilles Saint-Jacques par exemple), les associations environnementalistes alertent sur les impacts liés aux phases travaux en particulier (perturbations des mammifères marins liées au bruit, entre autres). Ces argumentaires sont construits sur des bases différentes : les pêcheurs ne produisent pas d'études à proprement parler mais se base sur leur connaissance pratique du milieu pour appeler à la vigilance ; les associations environnementales déploient des argumentaires étayés par des études, voire par leurs propres protocoles d'enquête (alerte environnementale : les risques sont soulignés, mais les projets ne sont pas entièrement discrédités), tandis que les collectifs de résidents secondaires « *participent à la création de rumeurs environnementales* » (public non spécialisé mais polarisé sur les impacts paysagers des parcs). Ces rumeurs reprennent, dans le cas de Gardez les caps par exemple, des données issues d'études d'impacts tout en déformant certaines données (la possibilité de collision avec les oiseaux liées aux pâles qui deviennent un « *hachoir à oiseaux* »), voire en les détournant carrément (Oiry parle de registre fake news : « sans être des tentatives de désinformation caricaturale, ils fonctionnent toutefois sur le mode de l'exagération en s'engouffrant dans les brèches laissées par la forte incertitude qui pèse encore sur cette question des impacts environnementaux » (*Ibid.* p. 6).

Les logiques spatiales de la diffusion des rumeurs environnementales se basent principalement sur les débats publics qui agissent comme chambre d'amplification (les acteurs se rencontrent, s'organisent, mettent en commun leurs arguments). Elles se déploient de manière assez variable, selon un schéma qui peut s'expliquer selon la structure d'emploi local : les communes dépendantes du tourisme et qui possèdent une forte part de résidences secondaires sont le théâtre de contestations plus fortes (impacts paysagers et crainte de baisse des prix de l'immobilier) (*Ibid.*).

Face à cela, les porteurs de projets tentent de déconstruire ces rumeurs tout en gardant un rôle d'équilibriste (inclure les plaintes tout en les minimisant). Cependant, les Etudes d'Impact Environnementaux (EIE) laissent transparaître de très nombreuses incertitudes. Aussi, certaines vérités scientifiques en viennent à être confrontées : si l'effet récif avancé par les promoteurs est possible, les opposants s'appuient sur d'autres études (notamment de l'IFREMER) pour rappeler que cet effet n'est pas automatique et repose en partie sur l'objectif premier de la structure. Concrètement, une structure industrielle n'est pas un récif artificiel si sa raison d'être n'est pas principalement l'optimisation de la productivité de l'écosystème. On assiste donc à des confrontations construites autour des impacts et leurs incertitudes, avec « *en toile de fond (...) des rapports différenciés aux connaissances construites sur le milieu marin et la biodiversité marine* » (*Ibid.*).

Au-delà des impacts, la donnée environnementale est aussi le théâtre de modèles concurrents. Entre d'un côté, la pratique des porteurs de projets qui commandent des études à des bureaux spécialisés ne partageant pas nécessairement (ou du moins sur le long terme) les données obtenues ; et de l'autre les associations naturalistes, reposant sur des subventions publiques et des partenariats avec des laboratoires universitaires, qui fonctionnent sur un accès à la donnée public et participatif mais qui manque aussi de moyens financiers. « *Chacun revendique le titre d'expert* », selon Oiry. A cela s'ajoute le « *manque de coordination* » entre les projets (pas de mutualisation ; pas de protocole standardisé).

Enfin, l'analyse de Oiry nous éclaire sur un autre point du traitement social de la question environnementale : la réponse aux rumeurs et alertes « *dépasse souvent le cadre scientifique pour percoler sur le terrain social* » : les systèmes de compensations environnementaux incarnés par la tryptique « *Eviter, réduire, compenser* » sont souvent insuffisants et traduisent un manque d'attention des promoteurs vers des mécanismes plus respectueux de l'environnement à l'image de l'écoconception (malgré une prise en compte croissante). Aussi, certaines compensations auraient tendance à dériver vers des « *pratiques d'indemnisations* » directes ou indirectes (pour les pêcheurs avec la taxe et les investissements dans des biens collectifs comme des équipements de sécurité par exemple). Selon Oiry, « *les compensations sociales prennent le pas sur les compensations écologiques : ce qui prime n'est pas l'état écologique du milieu marin mais l'acceptabilité sociale du projet* », et certaines compensations tiendraient lieu de mise sous silence.

d. En période de travaux et de démantèlement, quels impacts environnementaux ?

Outre les effets systémiques de réactions en chaînes, des perturbations conjoncturelles (dans le cas des travaux) peuvent nuire au développement de la faune et la flore : impacts sur l'acoustique sous-marine, impacts sur les espèces benthiques, émissions de champs électromagnétiques, pollutions chimiques, turbidité, collision et dérangement d'espèces... (Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 2017). Malgré des retours d'expériences européens, l'absence de parcs existants en France renforce les incertitudes sur les effets sur la biodiversité, d'autant que peu d'informations circulent sur les effets éco systémiques lors du démantèlement. Le démantèlement est une obligation du cahier de charges et est assuré par le porteur de projet. Le site ne peut pas selon le cahier de charges être laissé à l'état de friche industrielle : le porteur de projet est contraint d'opérer les travaux de démantèlement et d'avoir prévu une partie du financement à cet effet (Ministère de l'écologie et du développement durable, 2011).

Cependant, le rapport van Dalen (2020) souligne un paradoxe : si l'effet récif est avéré, que faire du récif artificiel qui s'est produit pendant la phase d'exploitation lorsque le parc doit être démantelé ? Doit-il être détruit ou doit-on laisser les fondations dans le sol ? Selon la DGEC (2020), les solutions dépendent du type de fondation (le projet de Fécamp sera intégralement retiré car sur fondations gravitaires ; le projet de Courseulles-sur-Mer ayant des fondations monopieu, une partie des fondations restera en place). Dans le cas où les effets négatifs d'un démantèlement seraient supérieurs à ceux du maintien, « *l'Etat peut autoriser RTE à déroger à l'obligation de démantèlement de ces câbles et décider du maintien des ouvrages de raccordement* ».

La période de travaux représente un facteur de pressions importantes et encore incertaines : selon le bilan du garant de la concertation pour le parc de Dieppe le Tréport, les impacts les plus significatifs apparaissent avec les travaux en raison du bruit. De plus, « *Il y a un certain consensus sur le fait que poissons, mollusques et crustacés quitteront la zone pendant les travaux mais les données scientifiques sur la réappropriation du milieu sont lacunaires* » (Commission Nationale du Débat Public, 2018, p. 26). Selon le procédé de construction, les impacts peuvent varier. Par exemple, la méthode du battage des pieux peut produire de forts impacts acoustiques.

e. Des conséquences globales incertaines sur les écosystèmes

Nous qualifions de conséquences globales les effets à moyen et long terme d'un parc menant sur l'écosystème. Malgré certaines contraintes (autorisation environnementale, EIE, études en amont et en aval), certains parcs font l'objet de nombreuses dérogations environnementales, tandis qu'un état de doute global plane sur la recherche et sur sa capacité à produire des connaissances stables, reproductibles et fiables.

Outre les différences structurelles et géographiques entre des analyses en mer du Nord et les littoraux français, les connaissances sur les changements du fonctionnement écologique des écosystèmes sont « limitées et nécessitent des recherches distinctes combinées avec une modélisation intégrative » (Dannheim, 2020). Ainsi, les vérités scientifiques sont débattues, dans la lignée de ce qu'a démontré Oiry (2019) : certaines études minimisant la question des impacts acoustiques en phase d'exploitation ont été soulignées par les opposants comme basées sur des éoliennes de plus petites tailles. Certaines interrogations émergent quant à des éoliennes de 12MW notamment (Cahier d'acteurs CREPAN dans Beaucire, 2020).

Au sujet de l'éolien en mer, l'étude de l'ADEME (2019) retient un ensemble d'impacts variables sur l'environnement basé sur les retours d'expérience à l'étranger (Mer du Nord ; Royaume-Uni).

Impact		Etape				
		Extraction / Fabrication	Construction / Installation	Exploitation	Démantèlement	Traitement en fin de vie
Destruction / altération de milieu	Modification / destruction d'habitat	?	++	++	?	
	Fragmentation d'habitat	?	+	++	?	
	Modification du fonctionnement des écosystèmes	?	+	++	?	
Perturbation et gêne des individus	Déplacement / éloignement lié aux infrastructures		+	++/+++	?	
	Effet barrière / perturbation des animaux			++/+++		
	Perturbations sonores	?	++	+	++	
	Perturbations visuelles, dont lumineuses	?	++	++	+	
Mortalité ou blessure d'individus	Collision (avec ou sans mortalité)			++/+++		
	Variation de champ de pression (avec ou sans mortalité)			++		
Modification des paramètres environnementaux	Pollutions accidentelles ou chroniques	?	+	+	+	?
	Modifications physico-chimiques	?	?	+	?	?
	Effets des champs électromagnétiques			+		
	Modifications de température					

Figure 19 : Impacts sur la biodiversité (ADEME, 2019)

Impact		Etape				
		Extraction / Fabrication	Construction / Installation	Exploitation	Démantèlement	Traitement en fin de vie
Utilisation des fonds marins et du littoral	Occupation des fonds marins et du littoral	?	+	+	?	
	Artificialisation des fonds marins et du littoral	?	+	+	?	
Physique	Changement de température des sédiments			+		
	Compaction / Tassement des sédiments (vibration)	?	+ / +++	?	?	
	Changement morphologique des sédiments	?	+ / +++	?	?	
	Perturbation hydro-sédimentaire		+ / ++	+	?	
Chimique	Contamination / Pollution des sédiments	?	+	+	?	
Biologique	Modification de la faune et microflore des sédiments	?	+	+	?	

Figure 20 : Impacts sur les sédiments (ADEME, 2019)

Légende :

+++	Impact pouvant être négligeable à important et à enjeu dans le cas français		Impact très bien documenté (nombreuses études dont les résultats sont pertinents dans le cas français et font consensus)
++	Impact pouvant être négligeable à non négligeable et à enjeu dans le cas français		Impact bien documenté (plusieurs études dont les résultats semblent fiables, applicables dans le cas français et font consensus)
+	Impact généralement négligeable et a priori à faible enjeu dans le cas français		Impact connu (peu d'études, ou non nécessairement transposable au cas français, ou sources peu fiables / divergentes)
?	Impact non évalué (car non mentionné dans les publications) mais potentiellement à enjeu dans le cas français		Impact mai connu (pas d'étude ou sources non fiables)
	Impact jugé non pertinent ou à faible enjeu pour la filière française		

Bien que l'étude rappelle que ces données doivent être utilisées avec précaution avec le cas français, nous pouvons retenir pour l'avifaune des risques de collisions (avec ou sans mortalité potentiellement importants (ADEME et al, 2019). C'est un enjeu régulièrement mobilisé lors de débat public : beaucoup souligné dans le cadre de la concertation post-débat parc Dieppe-Le Tréport (Commission Nationale du débat public, 2018), de même que dans les débats publics de Dunkerque. Le dossier du maître d'ouvrage pour le débat public en Normandie (MTEs 2019, p. 68) souligne que pour le parc de Thornton bank (Belgique), « les hauteurs de vol enregistrées pour les chiroptères sont inférieures au niveau des pales,

et les oiseaux modifient leur trajectoire de vol pour éviter les pales ». De plus, dans le cadre du parc EMDT, le rehaussement du mât réduirait de moitié les risques de collisions.

Enoncées dans la figure 20, des perturbations d'ordre faunistique sont possibles (Effet barrière par exemple, qui entraîne un éloignement à cause des infrastructures ; ADEME et al, 2019). L'impact acoustique sous-marin, déjà fortement présent dans l'océan à l'ère de l'anthropocène (Duarte et al, 2021), représente un risque sérieux de perturbations pour les espèces lors de la phase de travaux notamment. Il en va de même pour les sédiments pouvant subir des modifications et des perturbations.

Les impacts environnementaux des parcs peuvent être potentiellement positifs. Les effets « récif » et « réserve » sont très régulièrement cités, le premier pouvant optimiser les gisements sur les infrastructures, l'autre pouvant permettre une certaine sanctuarisation du parc pour le développement d'espèces.

Certaines données suggèrent une modification potentielle du réseau trophique (Raoux, 2018) liée à un « effet récif » qui entraînerait une augmentation de la biomasse et de la biodiversité marine, (Taormina et al. 2020). Les espèces se fixent aux structures (fondations), ce qui attire les prédateurs en retour et entraînent donc « *un changement profond du fonctionnement de l'écosystème* » (Niquil, 2020). L'effet récif est potentiellement problématique s'il permet le développement d'espèces invasives.

L'Effet réserve est une augmentation de la faune et la flore liée à la baisse de l'activité de pêche : dans les modèles poussés à l'extrême, l'effet réserve pourrait « *permettre de compenser la perte de surface pêchée par un phénomène de débordement qui rendrait les zones adjacentes plus riches et plus productives* » (effet de débordement étudié dans le cas des aires marines protégées) (Niquil, 2020)

f. Matière : qualité environnementale des matériaux employés

Pouvant culminer à plus de 200 mètres de hauteur¹¹⁵, les éoliennes offshore sont des infrastructures imposantes dont la taille augmente au fur et à mesure que la technologie progresse. Leur construction nécessite d'importantes quantités de matériaux qui peuvent interroger l'acceptabilité environnementale des parcs éoliens (CNDP, s.d.).

Selon la Direction générale de l'énergie et du climat (2020), le recyclage de 90 % du poids de l'éolienne est déjà assuré. Les 10 % restants sont faits de matériaux composites pouvant être broyés et valorisés comme combustibles. La PPE ne détaille pas les mesures spécifiques de recyclage pour l'éolien en mer. Si l'on se concentre sur l'éolien terrestre, elle fixe l'obligation de recycler les principaux composants des éoliennes à 2023 (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2019, pp. 119-121). Une démarche D3R (Déconstruction, Reconditionnement des gros composants, Recyclage des pales et Revente des matériaux recyclés, métaux et composants) a été lancée. Son objectif est d'élaborer « *une offre clé en mains de démantèlement des éoliennes incluant le traitement aval des matériaux et composants d'éoliennes* ». Elle vise également à créer « *une filière française de démantèlement des éoliennes terrestres en fin de vie ou fin de contrat d'achat* » (Préfet de la Région Grand Est et DREAL, 2017 p. 4).

Régulièrement cité, l'enjeu des terres rares peut soulever des questions liées aux impacts de la filière et à la délocalisation de son empreinte environnementale. Les terres rares sont un ensemble de 17 éléments métalliques du tableau périodique des éléments aux propriétés chimiques voisines. Nommées ainsi au 19^{ème} siècle car on les pensait peu répandues, elles ne sont en fait pas si rares (BRGM, 2022). Aujourd'hui, leur criticité réside principalement dans le fait que la Chine les extrait de façon quasi

¹¹⁵ CNDP. (s.d.). Fiche n°9 : Quelles seraient les grandes caractéristiques d'un parc éolien en mer d'1 GW au large de la Normandie et de son raccordement ? <https://eolmnormandie.debatpublic.fr/images/documents/dmo/fiches/dmo-fiche-9-quelle-seraient-les-grandes-caracteristiques-d-un-parc-eolien-en-mer-d-1gw-au-large-de-la-normandie-et-de-son-raccordement.pdf>

monopolistique (la Chine réalisait environ 86 % de la production mondiale de terres rares en 2017) (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2019, p. 120). Concernant les éoliennes en mer, les terres rares sont utilisées pour fabriquer des aimants permanents qui se trouvent dans les rotors. Des solutions alternatives à leur utilisation sont en train d'être développées. Selon l'ADEME (2020), « à un horizon de 10 ans, selon une capacité éolienne en mer projeté à 120 GW dans le monde, et au regard de la production annuelle mondiale de terres rares, le besoin représente moins de 6% de la production annuelle en néodyme et plus de 30% de la production annuelle en dysprosium ». Il faut donc relativiser l'enjeu des terres rares, bien que leur extraction entraîne des impacts environnementaux dont la modification des paysages, des sols et du régime hydrographique local. Cet impact fait également débat du fait que l'extraction de ces métaux soit délocalisée. Le sujet des terres rares permet donc d'émettre des critiques sur l'impact environnemental de leur extraction ainsi que sur la dépendance avec la Chine, qui pose alors des questions stratégiques de souveraineté.

La question de l'impact carbone est également un sujet de clivage lors des débats (Beaucire, 2020). A ce sujet, l'ADEME a réalisé une analyse en cycle de vie (ACV) en 2017, qui conclut à un taux d'émission de 15,6 g CO₂ eq / kWh pour l'éolien en mer en France soit un taux moins important que celui du PV (environ 43,9 gCO₂eq/kWh). Il en ressort également que la principale source des impacts est la fabrication des composants¹¹⁶.

¹¹⁶ https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm

Conclusion et dynamiques porteuses de changements

L'enjeu environnemental autour de l'acceptabilité de l'éolien en mer est très fort. Comme le montrent les sondages, la qualité environnementale des milieux marins est une préoccupation importante pour les Français (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2019). Les craintes reposent majoritairement sur le manque de connaissances autour de l'impact réel de l'éolien en mer sur l'environnement. Les études existantes portent principalement sur les enjeux en mer du Nord et ne sont pas forcément reproductibles aux littoraux français. Les connaissances actuelles permettent toutefois d'affirmer que les impacts environnementaux sont les plus importants lors des phases de travaux et de démantèlement des éoliennes. Parmi ces principaux impacts, il est ainsi possible de citer les nuisances sonores et les vibrations, la pollution chimique, l'augmentation de la fréquentation du site par l'humain... Les préoccupations des Français sont renforcées par le fait qu'il n'existe pas vraiment d'interdits réglementaires qui viseraient à protéger l'environnement, bien que la jurisprudence évolue dans le sens d'une meilleure prise en compte de la particularité de certaines zones les plus fragiles.

Afin de favoriser l'acceptabilité de l'éolien offshore, il serait ainsi recommandé de mener plus d'études d'impacts environnementales afin d'avoir une meilleure connaissance des répercussions des parcs éoliens sur les fonds marins en France. De plus, le renforcement des liens entre développeurs et population locale permettrait une meilleure implication et prise en considération de la population.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la planification et à l'aménagement de l'éolien en mer

MESSAGES CLES

Centralisé et hyper technologique, l'éolien en mer est exclu de la planification territoriale. Cette dernière est du ressort de l'Etat et de ses services déconcentrés. Le manque de vision long terme de l'éolien en mer, qui est une technologie aux impacts multiples sur le territoire, fait l'objet de dénonciations nombreuses et participe à la constitution d'un climat de défiance. La planification actuelle repose principalement sur la PPE et les documents stratégiques de façade, mais ces documents n'indiquent ni la répartition spatiale des éoliennes ni leur volumes. Régulièrement dénoncées, l'illisibilité et la superposition des plans sans hiérarchies portent une incompréhension générale du domaine maritime et des projets. Un sentiment de saturation de certains territoires (plus d'une dizaine de débats publics Normandie) est de fait exacerbé par le sentiment d'une politique à tâtons.

Information : Lors de 12 débats publics, le manque de connaissances scientifiques sur les impacts des parcs sur les fonds marins, la biodiversité et les systèmes économiques et sociaux ont systématiquement été soulevés. Cela entraîne un climat de méfiance généralisée sur les productions scientifiques (perte de valeur de l'autorité du chercheur et du maître d'œuvre) et de soupçons d'intérêts partisans. Controversées pour leur manque de reproductibilité et de mise en réseau, le modèle actuel de production des savoirs est dénoncé. L'impossibilité pour les études d'être génériques implique qu'elles doivent être adaptées aux spécificités de chaque projet et chaque site de projet (ADEME, 2022).

Financement : le coût jugé trop élevé des premiers parcs fait l'objet de dénonciations.

Technique : Les caractéristiques techniques des parcs peuvent avoir un impact important, notamment à travers la distance et le nombre de turbines.

Expertise d'usage : Il a été constaté au fil des débats publics et notamment celui de l'AO4, une très forte expertise d'usage. Ainsi les informations fournies par le maître d'ouvrage et les chercheurs doivent donc être précises et complètes. (Beaucire 2020).

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité de l’aménagement et de la planification de l’éolien en mer

Outil de régulation des activités, la planification implique des jeux d’acteurs complexes et de multiples échelles de gestion. Particulièrement centralisé et hyper technologique, l’éolien en mer fait selon Aurélien Evrard et Romain Pasquier (2018) l’objet d’une « *dynamique de concentration industrielle et de centralisation des décisions* » pilotée en duo par l’Etat et les consortiums industriels. Actuellement, les projets d’éolien en mer sont le fait de la planification énergétique (SNBC¹¹⁷, PPE¹¹⁸) et de la planification de l’espace maritime (documents stratégiques de façades), auxquelles vient s’ajouter un ensemble de consultations publiques en amont des projets (sélection de la zone d’implantation au sein de la macro-zone proposée).

Régulièrement dénoncées, l’illisibilité et la superposition des plans sans hiérarchie (Beaucire, 2020) entraînent une incompréhension générale du domaine maritime et des projets. Porté dès la PPI¹¹⁹ de 2009, le processus de planification s’établi par un « *volet stratégique* » incarné par le document stratégique de façade (DSF) (Stratégie Nationale pour la mer et le littoral) (Secrétariat d’Etat chargé de la mer, 2021), soutenu par la directive 2014/89/UE « *planification de l’espace maritime*¹²⁰ » dont les objectifs sont contenus dans les DSF. Le ministère de la mer promet un éclaircissement à l’avenir avec un volet opérationnel qui constituera le plan d’action du volet stratégique (DSF), à un moment où la Commission européenne dévoile le 19 novembre 2020 son ambition de porter à 300 GW la capacité européenne pour l’éolien en mer (25 fois plus que les 12 GW actuels).

¹¹⁷ Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/SNBC-2%20synthe%CC%80se%20VF.pdf>

¹¹⁸ Stratégie Française pour l’énergie et le climat : programmation pluriannuelle de l’énergie 2019 – 2023 2024 – 2028. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20%27e%CC%81nergie.pdf>

¹¹⁹ Programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur : période 2009 – 2020. <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000314.pdf>

¹²⁰ Directive 2014/89/UE relative à l’établissement d’un cadre pour la planification de l’espace maritime (02/02/2015). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex:32014L0089>

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

a. Une demande de planification long terme de plus en plus insistante

Centralisé et hyper technologique, l'éolien en mer est exclu de la planification territoriale. Elle est du ressort de l'Etat et de ses services déconcentrés. Le manque de vision long terme de l'éolien en mer, qui est une technologie aux impacts multiples sur le territoire, fait l'objet de dénonciations nombreuses et participe de la constitution d'un climat de défiance. La planification actuelle repose principalement sur la PPE (Direction générale de l'Énergie et du Climat) et les documents stratégiques de façade, mais ces documents n'indiquent ni la répartition spatiale des éoliennes ni leur volume.

Régulièrement dénoncées, l'illisibilité et la superposition des plans sans hiérarchie laissent transparaître une incompréhension générale du domaine maritime et des projets. Un sentiment de saturation de certains territoires (plus d'une dizaine de débats publics en Normandie) est de fait exacerbé par le sentiment d'une politique à tâtons : le fait qu'il n'y ait pas d'atterrissage régional pour la PPE et que le DSF ne soit pas perçu comme un « *ScoT des mers* » participe à ce sentiment (CEREMA, 2017).

Emprise au sol

Les choix de localisation des parcs pourront avoir un impact important concernant l'emprise au sol des postes à terre. Tant que les parcs resteront loin des côtes (30-40 kilomètres), les choix de technologies seront contraints car cette distance génère des difficultés pour le courant alternatif. La loi littoral du 3 janvier 1986¹²¹ (qui concerne 1200 communes) empêche la construction en zones visibles sur le littoral. Il n'est donc pas possible d'installer de postes de compensation supplémentaires. Cela amène à se tourner vers le courant continu, une technologie qui n'est pas encore mature, et pourrait contraindre certains choix économiques et techniques à horizon 2050 si les parcs se multiplient et si la réglementation n'est pas amenée à se relâcher (source interne).

Cela soulève donc un enjeu sous-jacent qu'est la planification : sans cette dernière, l'attribution des parcs au coup par coup peut conduire à une désoptimisation durant 20 ou 50 ans, particulièrement risquée pour le monde industriel. Une planification intégrant tous les usages en mer permettrait aussi de penser la question du raccordement (identification de points d'atterrages ; augmentation de la taille des postes permettant d'accueillir du raccordement mutualisé).

b. Production des savoirs : des incertitudes constantes et un conflit de légitimités

Au cours de 12 débats publics, le manque de connaissances scientifiques sur les impacts des parcs sur les fonds marins, la biodiversité et les systèmes économiques et sociaux ont systématiquement été soulevés. Cela entraîne un climat de méfiance généralisée sur les productions scientifiques (perte de valeur de l'autorité du chercheur et du maître d'œuvre) et des soupçons d'intérêts partisans. L'impossibilité pour les études d'être génériques implique qu'elles doivent être adaptées aux spécificités de chaque projet (ADEME, 2022). Majoritairement issues d'Europe du Nord-Ouest (Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Suède ; *ibid.*), les études d'impacts ne sont pas adaptées aux spécificités du littoral français, entraînant des incertitudes tenaces sur les impacts environnementaux des parcs. De plus, Annaïg Oiry (2019) constate la présence de modèles en concurrence où chacun « *revendique le titre d'expert* » avec d'un côté les bureaux d'études et de l'autre les associations environnementales, ajoutant une dimension normative/idéologique aux débats : les informations ne seraient pas suffisamment accessibles et cela remettrait en cause la qualité du débat public. Encore

¹²¹ Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1) (J.O. 4 janvier 1986).
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000317531>

récemment, l'accent était mis sur « *des études scientifiques menées de manière large par des entités reconnues (Universités, IFREMER etc.)*. » (Ministère de la transition écologique, 2021 b, p. 10). Aussi il a été constaté au fil des débats publics et notamment celui de l'AO4, une très forte expertise d'usage. Les informations du maître d'ouvrage et des chercheurs doivent donc être précises et complètes (Beaucire 2020).

c. Légitimité : la pertinence des énergies renouvelables parfois remise en cause

La pertinence des énergies renouvelables dans un mix énergétique dominé par le nucléaire est questionnée : manque de données ou données éparées rendant difficile un débat interrogeant la poursuite dans la voie de l'éolien marin. Le débat public AO4 souligne le besoin d'un bilan sur la souveraineté de l'éolien en mer de sa construction à son exploitation, comparé aux autres sources d'électricité (dépendance en matière de matériaux, conception et exploitation) (Beaucire 2020).

Ces retours trouvent un écho dans le baromètre de l'ADEME (2021) qui montre que la perception plus critique des énergies renouvelables par la population : les avantages liés à la réduction des différentes pollutions ou des importations sont par exemples en recul depuis 2014, tandis que les inconvénients (caractère intermittent, faiblesse de rendement) sont en hausse.

d. Financement : des interrogations autour des coûts

Le coût parfois très élevé des tarifs de rachat de l'électricité¹²² par l'Etat suscite des interrogations malgré une renégociation en 2018 (Maudouit, 2020). Depuis la Loi ESSOC, les études sur la zone (vent, vagues, houle et courants, fonds marins) et les études environnementales sont réalisées par l'Etat. Les tarifs d'achats des premiers parcs sont considérés par de nombreux opposants comme très élevés en comparaison avec ceux de Dunkerque (notamment pour le parc de Saint-Brieuc; Maudouit, 2020), d'autant que les coûts de raccordements sont aussi assumés par l'opérateur public de réseau via le TURPE. Les opérateurs de parcs toucheront une aide pouvant atteindre entre 3,03 milliards d'euros (Courseulles) à 4,69 milliards (Saint-Brieuc) (Collet, 2019). C'est plus élevé qu'en Mer du Nord ou en Baltique (ce qui serait expliqué selon les opérateurs par spécificités des côtes françaises: vents plus faibles et nature des sols complexe) (*Ibid.*).

Outre le financement en lui-même, certaines contestations émergent, notamment pour le parc de Saint-Brieuc porté par Ailes Marines (2021), sur les conditions d'attribution de l'appel d'offres. La plainte du comité des pêches des Côtes-d'Armor fait de ce sujet un de ses principal cheval de bataille (Le Monde, 2021).

e. Caractéristiques techniques : la distance et le nombre important

La zone pour l'AO4 est estimée à un maximum de 150km², une densité presque deux fois plus grande que les précédents appels d'offres. Bien que le parc soit aussi plus éloigné (plus de 32 kilomètre), cette donnée pourrait avoir un impact sur la perception des touristes et des résidents (Ministère de la transition écologique, 2021 a).

La distance a un rôle particulièrement important : si le parc est éloigné, il sera potentiellement mieux accepté mais pourrait réduire une manne financière pour les pêcheurs (taxe) ou le tourisme (zones d'accès moins pratiques). Lors du débat public AO4 l'éloignement du parc des côtes a été unanimement reconnu par le public pour limiter la perception visuelle (Ministère de la transition écologique, 2021 b). Malgré tout, la profondeur des fonds marins français plus rapprochés qu'ailleurs est une contrainte à

¹²² Tarif d'achat (20 ans, a réexamen dix ans après la mise en service) entre 131 et 155 euros par MWh pour les premiers parcs contre 44 euros pour celui de Dunkerque (démantèlement et remise en état des sites à la charge des consortiums).

laquelle s'ajoute le coût du raccordement. Aussi, un nombre de turbines trop élevé serait perçu négativement, contrairement à des turbines plus grandes et plus puissantes mais plus resserrées (Voltaire et Koutchade, 2020). Certaines caractéristiques géographiques ont un impact sur la perception du parc, en lien avec la notion de technology-fit (la technologie s'insère avec cohérence dans le schéma global du territoire) : situé en zone balnéaire naturelle, un parc aurait moins de chance d'être accepté (*ibid.*). Côté raccordement, la piste du courant continu mutualisé entre deux parcs reçoit l'avis favorable du public (Ministère de la transition Ecologique, 2021 a).

De plus, le raccordement peut susciter des tensions (obstruction des voies de pêches, accords de propriétaires terriens, communes réticentes) comme cela peut-être le cas dans le contentieux RTE-commune d'Erquy (Vaillant, 2021). Des solutions de raccordement mutualisé (AO4) ou d'enfouissements sont régulièrement mentionnées.

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Centralisé et hyper technologique, l'éolien en mer est exclu de la planification territoriale qui est du ressort de l'Etat et de ses services déconcentrés. L'un des principal reproche qui est fait à la planification de l'éolien en mer est son manque de vision à long terme et son manque de détails. De plus, les détracteurs de l'éolien en mer constatent l'illisibilité et la superposition des plans sans hiérarchie laissent transparaître une incompréhension générale du domaine maritime et des projets. Cet ensemble laisse planer un climat de défiance parmi les parties prenantes.

Il est également reproché à cette technologie aux impacts multiples sur le territoire le manque de connaissances scientifiques sur les impacts des parcs sur les fonds marins, la biodiversité et les systèmes économiques et sociaux. Il règne une certaine méfiance au sujet des productions scientifiques. Elles sont en effet peu nombreuses ou portent sur d'autres zones (Mer du Nord par exemple) dont la répliquabilité n'est pas certaine. La problématique liée à la qualité de l'information (conflits d'usage entre les productions des associations environnementales et des bureaux d'études) et à la trop faible quantité d'informations disponible est également régulièrement soulevée lors des débats publics.

A cela s'ajoute des contraintes techniques en lien avec la distance des parcs en mer et le système de raccordement, ainsi que des interrogations portant sur les tarifs de rachat de l'électricité par l'Etat jugés trop élevés.

L'ensemble de ces éléments posent donc de réels défis d'acceptabilité relatifs à la planification et à l'aménagement de l'éolien en mer.

Afin de favoriser l'aménagement et la planification de l'éolien en mer, il serait ainsi judicieux de multiplier les études d'impacts afin d'avoir une meilleure connaissance de la biodiversité marine et rassurer les citoyens. De plus, une planification plus lisible et moins complexe est à définir.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la gouvernance de l'éolien en mer

MESSAGES CLES

Bien qu'exclus de la planification territoriale de l'éolien en mer, les acteurs locaux participent à la territorialisation de la technologie, en affichant ou non un soutien ainsi que des dispositifs de politiques publiques favorisant l'implantation locale des projets (construction d'un récit territorial).

L'expertise d'usage : Elle semble largement reconnue et tend à prendre une place de plus en plus importante dans la gouvernance des projets

Le sentiment d'exclusion : il fait partie d'un ensemble plus vaste de « *mobilisation face à l'étranger* », dont font parties de nombreuses thématiques sociales (image de l'éolien, politiques mal reçues, traitement médiatique).

Contentieux : On constate une évolution dans la pratique jurisprudentielle qui tend à placer le Conseil d'Etat « *au chevet* » (Radisson, 2019) des projets (de nombreux recours ont été annulés par le conseil d'Etat), tandis que le premier niveau de recours a été supprimé, laissant de fait la Cour Administrative d'Appel de Nantes comme seule juridiction compétente pour le territoire français. Récemment, les recours contre la création du parc de Saint-Brieuc ont été rejetés par le Conseil d'Etat.

La justice procédurale : Cette question est particulièrement sensible et prend de l'importance : auparavant placés en aval des projets, les débats publics sont dorénavant placés très en amont, avant même la localisation du projet. Pour autant, les dispositifs de participation n'assurent pas à eux seuls une meilleure acceptabilité, et reste dépendant de nombreux facteurs (qualité de l'information et du débat, inclusion). Un sentiment de saturation lié aux nombreux débats publics peut émerger dans certaines régions (Normandie notamment) qui pourrait à long terme remettre en question la légitimité ou l'intérêt des débats publics.

Démocratie délibérative : L'acceptabilité des parcs éoliens est dépendante de la qualité de l'information du public ainsi que de sa participation au processus de planification. En effet, études académiques (notamment européennes), témoignages d'acteurs le soulignent pourtant unanimement : une gouvernance des projets, inclusive localement est un facteur de succès.

Relations internationales : Bien que la coopération internationale autour de l'éolien en mer puisse se renforcer, d'autres sujets peuvent apporter un lot de tensions à la frontière belge par exemple, ou lié au Brexit. La question de l'indépendance énergétique est aussi soulevée en débats publics.

Introduction - Les enjeux d'acceptabilité du facteur gouvernance

Selon Le Galès (2019), la gouvernance concerne « *les formes de pilotage, de coordination et de direction des individus, des groupes, des secteurs, des territoires, et de la société, au-delà des organes classiques du gouvernement. Elle peut être définie comme un processus d'agrégation, de coordination et de direction d'acteurs, de groupes sociaux et d'organisations, en vue d'atteindre des objectifs définis et discutés collectivement.* » Pour le politiste Yves Sintomer, « *la gouvernance est devenue plus que jamais le produit de codécisions ou de co-interactions entre des acteurs institutionnels et non-institutionnels* » (Larmagnac-Matheron, 2021). Aussi, dans le cadre des modèles de gouvernance de l'énergie à construire (la transition énergétique, nouveau laboratoire de l'action publique locale), François-Mathieu Poupeau et Benoit Boutaud (2021) soulignent plusieurs éléments d'incertitudes à déterminer, à un moment où le système énergétique est soumis à de nombreuses contraintes (crise climatique, construction encore inachevée d'un marché intérieur européen). Parmi ces éléments, on retrouve le partage des tâches entre acteurs (Etats, opérateurs et collectivité territoriales), les modalités d'articulation des formes d'intervention locales, l'inter-territorialité et les synergies entre les territoires (zones rurales/urbaines), les relations avec les opérateurs historiques (EDF, Engie, gestionnaires des réseaux, entreprises locales d'énergie) et les « nouveaux entrants » (acteurs du numérique), les questions d'expertise et l'allocation des ressources financières (*Ibid.*).

Particulièrement centralisée et hyper technologique, l'éolien maritime fait, selon Aurélien Evrard et Romain Pasquier (2018) l'objet d'une « *dynamique de concentration industrielle et de centralisation des décisions* » pilotée en duo par l'Etat et les consortiums industriels. Pour autant, les acteurs territoriaux exclus du pilotage (Poupeau, 2013) développent des « *stratégies d'appropriations de ces pressions exercées par l'Etat, afin de conformer ces projets éoliens à leurs propres stratégies de développement* » (Evrard et Pasquier., 2018). Ces stratégies soulignent donc la configuration hybride de l'aménagement de l'éolien en mer, fortement négociée par les acteurs politiques locaux et les services déconcentrés de l'Etat. Ces capacités de négociations ne sont pas homogènes et soulignent les différentes possibilités de territorialisation¹²³ de l'éolien maritime traduite par la coopération des acteurs.

De même que la politique locale, la territorialisation des politiques de l'éolien maritime peut être reliée à la justice procédurale (équité dans le processus de décision). Comme le rappelle la CNDP (2020 b, p. 30), « *la transparence, la communication continue et la concertation citoyenne sont réclamées à l'unanimité* ». Au fil des apports législatifs, le public et le citoyen sont appelés à prendre part aux processus de décisions : longtemps en aval, leurs rôles s'opèrent dès l'amont depuis la loi ESSOC avec la nécessité d'un débat public dès le choix de la localisation. Pour autant, le dispositif n'est pas une fin en soi, et la qualité de l'information et du débat peut fortement influencer la perception générale d'une technologie. Outre la consultation, le public peut être amené à participer plus directement aux projets (financement participatif, participation locale).

Enfin, la coopération est un mot-clé du processus de gouvernance : coopération entre les acteurs, avec le public, coopération internationale et transfrontalières, dont les enjeux vont du Brexit aux terres rares.

¹²³ Processus par lequel le territoire devient l'un des référentiels [de l'action publique] à partir duquel elle va évoluer (Baron, 2014).

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Au-delà de leurs caractéristiques propres (lieu d'implantation, nombre d'éoliennes), un frein important dans le déploiement des projets éoliens repose sur le sentiment d'un déficit de justice procédurale (dont les récentes évolutions législatives traduisent une évolution positive), doublé d'un manque de confiance des citoyens dans les opérateurs et la recherche.

a. Recomposition des systèmes énergétiques : « nouveaux acteurs, nouveaux enjeux »

François Bafoil (2016), dans la conclusion de son ouvrage « l'énergie éolienne en Europe » propose de saisir les dynamiques sociopolitiques de l'énergie sur le temps long, notamment à travers le prisme des conflits, de l'action publique et de la décentralisation. Premièrement, l'auteur délimite trois parties historiques afin de saisir les mobilisations sociales. La première est la période que l'auteur appelle « *conflits centraux* » (XIX^e siècle). Elle se caractérise par des groupements définis en termes de classes, une mobilisation autour de l'entreprise, la notion d'intérêt de classe et « contestation de l'ordre capitaliste dominant ». Elle est assimilée à un objectif de conquête du pouvoir étatique. La deuxième est la période « *mouvements sociaux* » (années 70-80-90). Lors de cette période, des acteurs d'un groupe social donné se réunissent autour d'enjeux locaux à prétention sociétale plutôt que de classe (lutte étudiante, antinucléaire, régional, lutte contre la technocratie). On insiste alors sur les dimensions locales de l'action collective, où « *le concept d'Etat compris à partir de la classe possédante a laissé place à la technocratie et à l'émergence du groupe d'experts* », ce qui explique les tentatives d'explorations de voies alternatives. Nous nous trouvons actuellement dans la dernière période, celle des « *conflits localisés* ». Des conflits « *locaux et disséminés* » sont à l'œuvre, autour de groupes locaux. Typique de la conflictualité des énergies renouvelables : les notions de décentralisation et de refus d'une décision extérieure s'imposent avec une demande de participation et sont centrées autour des notions de territoire et de bien-être local. Ces perspectives ouvrent de nouvelles conceptions de l'action collective et de l'action publique.

Pour la période des « *conflits localisés* », de nouvelles architectures institutionnelles se dessinent, témoignant de jeux d'acteurs « *confrontés à différents modes d'articulation entre les niveaux d'action central, intermédiaires (régionaux) et locaux (collectivités locales)* ». Si ces perspectives ne suffisent pas à définir complètement la teneur des conflictualités liées aux énergies renouvelables, ni à caractériser les acteurs présents, cette classification permet cependant de catégoriser les conflictualités qui tiennent pour l'éolien (*Ibid.*).

b. Se mobiliser face à « l'étranger » : différentes perspectives de l'intérêt général

Précisions : les études utilisées dans ce chapitre se concentrent principalement – mais pas toutes - sur l'éolien terrestre. Néanmoins, il nous a semblé pertinent de les réutiliser dans le cas de l'éolien en mer, dans la mesure où les enjeux soulevés ne varient pas sensiblement entre les deux technologies.

Les citoyens, négligés, ont le sentiment de faire les frais d'une qualité de vie diminuée sans dédommagement. Les parcs éoliens sont assimilés à des infrastructures imposées liées à des « *business avantageux* » attirés uniquement par les tarifs de rachat, dans l'optique d'une revente à des entreprises étrangères. Selon François Bafoil (2016, p. 231), « *ce qui affleure dans cette dénonciation du "capital" et de l'acteur économique, c'est le rejet du profit perçu comme étant réalisé sur le dos d'individus attachés à leur environnement, pour certains viscéralement, qui, pour cette raison, vivent cette intrusion dans leur paysage comme leur propre exclusion* ». Le « *eux* » (souvent associé au politique type conseil municipal/maire¹²⁴ ; Bafoil, 2016) contre le « *nous* » (groupe local, famille, communauté), le « *pot de*

¹²⁴ Ici, dans le cadre de l'étude des différents cas (France, Pologne notamment, lié à des soupçons de corruption).

terre » (local enraciné) et le « *pot de fer* » (urbain, marché, « *sans racine mais non sans pouvoir de nuisance* », *ibid.*, p. 232), les « *petites gens qui font valoir leur sensibilité malmenée par une dynamique anonyme – les autres- capable de les exclure et de les briser*¹²⁵ » (*Ibid.*) .

Le rapport final du Comité économique et social européen (2015) explique :

« Sous l'angle du changement climatique planétaire, l'identité du propriétaire ou de l'exploitant d'une éolienne n'a aucune importance ; du point de vue de l'adhésion à la politique concernée, elle peut en revanche être décisive. (...) La politique climatique apparaît clairement liée à la question de savoir qui bénéficiera en priorité des accès et des ouvertures requis pour réaliser cette production énergétique et en retirer les avantages: seraient-ce des investisseurs extérieurs, qui utilisent les ressources locales à leur profit, ou plutôt la population sur place, qui pourra tirer parti des ressources en soleil, biomasse ou vent qui sont exploitables sur son lieu de vie et générer non seulement de l'énergie mais un surcroît de rentrées, de perspectives et d'emplois pour sa région ? »

On retrouve notamment ce registre discursif dans le champ médiatique, tant pour l'éolien terrestre que marin. Laurent Mauduit publiait dans Mediapart (2020) un article à charge contre l'éolien maritime, s'indignant dès les premiers paragraphes que « *dans ce projet, tout semble avoir été décidé au profit de très puissants intérêts privés et au détriment de l'intérêt général* ». Même chose dans cette analyse portée par Joël Cossardeaux dans les Echos (2015), au sujet des contestations économiques de l'éolien de plus en plus solides¹²⁶ : « *l'obligation de rachat de l'énergie tirée du vent (considérée comme trop élevée par ses opposants) est accusée de faire surtout les beaux jours des investisseurs, notamment des fonds de pension, et des industriels étrangers, allemands en tête, qui trouvent en France un important relais de croissance* ».

Un constat que fait aussi Alain Nadaï dans un podcast de la Commission Nationale du Débat public (2020 c) :

« L'éolienne est arrivée dans un contexte particulier (années 2000, tarifs d'achats). C'est un objet qui arrivait dans le rural, se posait, a vraiment incarné cette libéralisation qui atterrissait. On voyait dans les entretiens au début dans l'Aveyron qu'il y avait une incompréhension de la politique énergétique qui était associée, appelée "politique casino" mise entre les mains de développeurs privés bénéficiant de tarifs d'achats supérieurs au prix de l'électricité permettant de couvrir les risques des parcs. (...) C'est même la libéralisation qui a permis le développement de l'éolien car elle a permis à des producteurs qui n'étaient pas EDF de produire de l'électricité. Et ça n'a pas été dit clairement, publiquement. L'éolien a porté un changement politique qui l'a dépassé mais qui a été très ressenti sur le terrain, qui a amené des tensions. » (*Ibid.*)

Ferenc Fodor (2016) détaille à travers une analyse socio-discursive du traitement médiatique de l'éolien terrestre et maritime les représentations derrière ces technologies. Pour l'éolien terrestre en particulier, l'auteur fait un certain nombre de constats. Il observe ainsi que le traitement de l'éolien terrestre se fait principalement par le discours économique-financier et non autour de l'imaginaire lié à l'énergie éolienne. Il ajoute que, pour les partisans de la décentralisation, le registre discursif est particulièrement négatif par rapport à la charge sémantique du mot « *opérateurs* » (« *opérateur privé d'une ressource locale associé à l'idée de spoliation* ») en comparaison à la charge sémantique

¹²⁵ Dans le cas français, certains opposants se sont littéralement retrouvés ostracisés.

¹²⁶ L'idée générale de l'article est de souligner qu'auparavant structurées autour des enjeux de paysages et d'environnement, les contestations de l'éoliens tendent à se diriger de plus en plus sur des arguments économiques.

euphorique du mot « *porteurs de projets* » (« *on parle plutôt d' "éoliennes publiques au service des citoyens", de "solidarité", d' "économie mixte", de la "puissance publique locale qui assure la gouvernance de son territoire", de "relocalisation de la fabrication de l'énergie territoriale" et de "l'instauration d'un rapport de force" avec des groupes comme EDF* ». (*ibid.*, p. 198). En outre, l'auteur constate que, quand l'éolien industriel est présenté dans son volet économique-financier (charge positive ou négative), l'éolien citoyen est présenté comme une « *aventure humaine* » et non industrielle : « *les humains sont ainsi systématiquement présents dans les articles qui traitent d'initiatives citoyennes mais très rarement dans ceux qui présentent des projets éoliens de type industriels* ». Le projet citoyen est présenté sous son volet social et « *attendu avec impatience* » (*ibid.*). Enfin, il remarque que, dans les discours, l'éolien terrestre apparaît comme « *en rupture avec les valeurs environnementales et écologiques, et rejoint indéniablement l'univers de sens des énergies traditionnelles : profit et industrie* » (*ibid.*).

c. Des contentieux nombreux

L'histoire de l'éolien en mer français se caractérise dès ses prémices par un nombre élevé de recours portés par des associations organisées autour de la lutte contre les projets éoliens (France Info, 2022). L'octroi de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (dite loi ASAP, 7 décembre 2020)¹²⁷ est significatif de la volonté des autorités publiques de réduire les temps de recours des projets (Jabre, 2021).

De plus, on constate une évolution dans la pratique jurisprudentielle qui tend à placer le Conseil d'Etat « *au chevet* » (Radisson, 2019) des projets (de nombreux recours ont été annulés par le conseil d'Etat), tandis que le premier niveau de recours a été supprimé, laissant de fait la Cour Administrative d'Appel de Nantes comme seule juridiction compétente pour le territoire français (*ibid.*).

d. Démocratie délibérative, participation : une importance croissante mais encore insuffisante

Bien que la qualité des dispositifs participatifs ne soit pas particulièrement remise en cause, le sentiment de saturation sur la façade Manche Est-Mer du Nord pourrait à long terme remettre en question la légitimité ou l'intérêt des débats publics : le compte-rendu du débat public pour l'AO4 en Normandie fait état d'un bon nombre d'acteurs associatifs « *usés par une décennie de débats pour rien* » et « *conduisant certains à jeter l'éponge* » (CNDP a, 2020, p. 17).

Longtemps placé en aval des projets, les dispositifs de participations du public ont évolué, à l'image du débat public imposé par le Code de l'environnement et placé depuis la Loi ESSOC de 2018 bien plus en amont des projets (le débat public de l'AO4 devait notamment discuter du choix de la localisation, une première). La valeur de l'expertise d'usage a été abondamment commentée par les organisateurs des 12 débats publics organisés pour l'éolien maritime. Le dernier débat public en Normandie, organisé très en amont pour proposer le choix de la localisation (et de l'opportunité du projet) souligne une prise en compte de ces aspects. Pour autant, la présence d'un dispositif participatif n'est pas corrélée à une meilleure acceptabilité, et le sentiment de saturation est aussi présent pour le débat public sur l'éolien en mer en Normandie. Du côté de l'institution garante des débats (Commission Nationale du Débat Public), certaines interrogations ont été soulevées par les dispositions de la loi ASAP qui permet de lancer les procédures d'appel d'offres avant la fin du débat public.

¹²⁷ LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000041534356/>

L'acceptabilité des parcs éolien est dépendante de la qualité de l'information du public ainsi que de sa participation au processus de planification (Jobert et *al.* 2007 ; Beaucire, 2020). En effet, études académiques (notamment européennes), témoignages d'acteurs le soulignent pourtant unanimement : une gouvernance des projets, inclusive localement est un facteur de succès. Ces projets sont ceux où la population a été écoutée, consultée et où son avis et sa connaissance du territoire, qu'il faut reconnaître à sa juste valeur (Gendron, 2014), ont été pris en considération bien en amont du projet dans une logique de co-construction (Ellis et Ferraro, 2016), tout en générant des retombées locales positives. Les porteurs de projets, en position d'experts, tiennent souvent les seules réunions liées à l'enquête publique (seule véritable contrainte pour les promoteurs), présentant déjà un projet bien abouti, discutant de son implémentation avant même de parler de son bienfondé, s'inscrivant dans le principe « *décider-annoncer-défendre* » (Nadaï et Labussière 2010). Pour Batellier (2016, p. 18), plus que la participation le « *processus global de décision non instrumentalisé, rigoureux et juste, incluant la participation, peut favoriser une réponse positive du public* ».

Selon les politistes Loïc Blondiaux et Yves Sintomer (2009), l'émergence de la notion « *d'impératif délibératif* » implique de nouvelles exigences de démocratie délibérative dans l'action publique. Ce changement idéologique façonne les nouvelles pratiques de décision démocratique et porte de nouvelles notions : gouvernance, débat, concertation, consultation... Mais ce tournant, qui en appelle à légitimer l'expertise d'usage et les dispositifs de gouvernements plus souples au sein de sociétés complexes n'est pas sans faire l'objet de critiques : le champ de la recherche concentré sur la « *démocratie délibérative* » souligne les limites actuelles des politiques et dispositifs en place. Malgré des dispositifs participatifs nombreux, on constaterait des résistances aux niveaux administratifs et politiques (neutralisation, contournement). De là, certains auteurs vont jusqu'à parler de dispositifs « *d'aide à la décision* » à l'image de Jean-Pierre Gaudin (2010) qui souligne dans « *la démocratie participative* » que la norme participative a été intégrée dans des approches managériales.

Plus largement, les dispositifs participatifs sont parfois qualifiés de « *concessions procédurales* », venant signifier que si les acteurs locaux peuvent participer aux projets, ils restent maîtrisés par l'Etat. Aurélien Evrard et Romain Pasquier estiment que « *l'exemple de l'éolien maritime ne fait que confirmer les résultats de nombreux travaux consacrés aux usages de la participation dans l'action publique, notamment à des fins de légitimation des décisions* » (Blatrix 2010 dans Evrard et Pasquier, 2018). Néanmoins, l'évolution dans le calendrier du dispositif de débat public souligne un changement dans la pratique face aux critiques lui reprochant d'intervenir alors que le projet était déjà très avancé.

La loi ASAP du 7 décembre 2020¹²⁸ qui permet de lancer la procédure d'appel d'offres avant la fin débat public a été vivement critiquée dans une lettre¹²⁹ par Chantal Jouanno pour qui « *cette disposition prive le public de son droit à questionner l'opportunité du projet et les grands principes de l'appel d'offre* ».

e. Coopération : l'expertise d'usage reconnue et une demande d'implication directe

Selon Jean-Eudes Beuret (2016), la coopération avec les acteurs du territoire est en phase de co-construction avec les pêcheurs (en comparaison à la consultation des citoyens). Le rôle des pêcheurs dans la concertation promue par le Comité départemental des Pêches fait l'objet d'une attention particulière mais toujours insuffisante selon la filière qui souligne les incertitudes liées aux impacts sur la pêche et la biodiversité. Dans le cahier d'acteur publié par le CPRMEM Bretagne (2020) dans le cadre

¹²⁸ LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (J.O. : 8 décembre 2020).

<https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000041534356/>

¹²⁹ https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-04/lettre_pjl_asap_an_20200923.pdf

du débat public sur le projet éolien flottant en Bretagne, les pêcheurs rappellent leur volonté d'être intégré au processus de concertation afin « *d'être acteurs et non pas de simples spectateurs* ».

Expertise d'usage

L'expertise d'usage est définie comme l'expérience qui « *s'appuie sur le vécu et l'expérience du quotidien (...) fondée notamment sur des compétences et des savoir-faire liés à la pratique et à l'usage d'un territoire et des composantes qui le constituent (équipements, infrastructures, services publics...)* » (Moretto, 2009). Son rôle a été soulevé lors des débats publics. Elle est recommandée non seulement dans la diffusion de résultats mais surtout en amont dans la conception des projets de recherche (Beaucire, 2020). Dans la lignée des critiques sur la production des savoirs, c'est un appel général à développer la recherche qui a été émis, plus qu'un refus du savoir lui-même.

f. Politisation de l'éolien : possibles recompositions des exécutifs régionaux et locaux

Les clivages autour de l'éolien ont été très rapidement politisés. Aussi, il n'est pas surprenant de constater à l'approche d'élections une cristallisation des débats autour de cette énergie. Le Rassemblement National promet un référendum sur l'éolien en cas d'élection (Johannès, 2021).

Les régions, échelons intermédiaires entre le central (Etat) et le local (collectivités locales), sont déterminantes dans la territorialisation des politiques énergétiques. Une politisation du sujet éolien peut entraîner des recompositions des exécutifs et radicalement modifier les trajectoires à horizon 2030 et 2050 prévues par les SRADDET qui sont déterminants dans la fabrique des politiques énergétiques (voir le chapitre sur la planification). L'arrivée de partis opposés au développement de l'éolien pourrait donc entrer en contradiction avec les objectifs nationaux définis par la PPE et créer des dissensus entre régions. Bien que l'éolien en mer soit exclu de la planification territoriale, la réticence des exécutifs locaux pourrait considérablement ralentir les dynamiques de développement.

Aussi, les législations peuvent varier selon les majorités qui y siègent. Récemment, le Sénat (majorité à droite) votait un « droit de veto » pour les maires opposés à l'implantation d'éoliennes terrestres (Le Monde, 2021), ainsi que la possibilité d'organiser un référendum local. Ce vote peut être retoqué en passage à l'assemblée nationale (majorité LREM). Ce n'est pas la première fois que le Sénat vote une loi comportant des amendements défavorables à l'éolien, cela a été le cas en 2016 avec l'impossibilité d'implanter des éoliennes dans un périmètre de 10 000 mètres près de monuments historiques sans avis conforme des ABF (qui n'est pas entré en vigueur)¹³⁰. C'est une proposition que l'on retrouve aussi dans des projets de lois¹³¹.

g. Politique locale : la territorialisation en question

Bien que ne participant pas directement au duopole Etat/consortiums (territorialisation par le haut avec l'appel d'offres comme outil de pilotage à distance), les acteurs territoriaux s'approprient les projets afin de les conformer à leurs stratégies de développement (Evrard et Pasquier, 2018). Les instruments de pilotage à distance sont négociés par les leaders politiques locaux et les services déconcentrés de l'Etat dans le cadre de configurations hybrides (instrumentation descendante, appropriation horizontale et négociations entre services de l'Etat) (*Ibid.*). Ces stratégies participent à la construction d'un récit territorial pour consolider les leaderships locaux.

¹³⁰ Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine : Amendement présenté par MM. Barbier, Vall, Requier, Fortassin et Castelli. Article additionnel après article 33. *Sénat*. 10 février 2016. http://www.senat.fr/amendements/2015-2016/341/Amdt_465.html

¹³¹ Proposition de loi n° 2571 pour un développement responsable et durable de l'énergie éolienne. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/15b2571_proposition-loi

Aussi, les enjeux sur l'emploi semblent retenir particulièrement l'attention des collectivités locales (Lalancette, 2019), au même titre que les enjeux de fiscalité dans le cas de la compensation (Oiry, 2015). Les élus locaux doivent à la fois composer avec les promoteurs des projets qui attendent du soutien et avec les citoyens qui souhaitent quant à eux que les élus restent neutres et objectifs. Les maires se retrouvent ainsi à la fois « *juges et parties* » (Yates et Arbour, 2016). En outre, les municipalités d'accueil sont souvent susceptibles de recevoir des compensations de la part du promoteur si le projet est accepté. Face à l'ensemble de ces paramètres, les élus locaux se retrouvent ainsi parfois « *mal outillés pour évaluer l'acceptabilité sociale d'un projet* » (*Ibid.*).

h. Relations internationales : un certain nombre d'incertitudes autour de l'éolien en mer

La coopération internationale semble se renforcer autour de l'éolien en mer notamment avec la participation de la France aux travaux de coopération en Mer du Nord. De plus, les initiatives non-législatives et la feuille de route lancée par la Commission européenne (2020), qui prévoit 300GW d'éolien en mer d'ici 2050 permettent d'espérer un renforcement de la filière et de la coopération internationale dans les années à venir.

Concernant le Brexit, il est à l'heure actuelle impossible de connaître les impacts précis à horizon 2026. Le Royaume-Uni est en avance concernant le déploiement de l'éolien offshore. Gageons que sa sortie de l'Union européenne ne mettra pas du plomb dans l'aile des projets de coopération et notamment l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (2021). De plus, le sursis obtenu par les accords du Brexit pour les pêcheurs est à durée déterminée : dans le cas où la période de transition jusque 2026 se terminait par une interdiction d'entrée des flottes européennes, la présence de parcs pourrait fortement réduire une zone sur laquelle se rabattrait déjà pêcheurs français mais aussi européens (et notamment Hollandais en Manche).

Enfin, avec un gisement majoritairement situé à l'ouest pour la façade Méditerranée, de potentiels conflits d'usages ou liés à l'impact visuel sont possible avec l'Espagne.

La question de la dépendance énergétique et de la souveraineté, régulièrement citée lors du débat public sur l'AO4, rappelle que la potentielle dépendance de la France à l'égard des métaux et terres rares pourrait négativement impacter l'image de l'éolien en mer : c'est la technologie qui en consomme le plus (aimants permanents). Avec un quasi-monopole chinois (86% de la production mondiale en 2017 ; Ademe, 2020), cette contrainte pourrait s'alourdir à mesure que le marché se développe.

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Caractérisée par une forte centralisation et une concentration autour de quelques puissants acteurs industriels, la gouvernance de l'éolien offshore est un enjeu d'acceptabilité sociale important. Un premier levier est une meilleure appropriation du sujet par les acteurs locaux. A l'heure actuelle, un sentiment de déficit de justice procédurale est constaté.

Une plus forte participation des citoyens aux débats publics autour de l'éolien pourrait en améliorer son acceptabilité. En effet, la qualité de l'information et du débat ainsi que l'inclusion de l'ensemble des parties prenantes sont autant de paramètres qui sont susceptibles de donner une meilleure image de l'éolien et des processus décisionnels qui conduisent à la construction de parcs. Toutefois, l'effet inverse peut également être constaté puisque le nombre trop important de débats publics est dénoncé dans certaines régions où l'on ressent un sentiment de saturation autour du sujet.

Les projets éoliens en mer ont toujours été clivants. De nombreux recours ont déjà été portés et le sont encore régulièrement, retardant dans certains cas la construction des parcs. Plusieurs éléments nous donnent à voir une volonté réelle de la part des autorités publiques de réduire les temps de ces recours afin de limiter les délais. L'octroi de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique va dans ce sens, de même que l'évolution de la pratique jurisprudentielle.

Les clivages autour de l'éolien en mer n'échappent pas au monde politique. Les différents partis n'hésitent pas à s'en emparer et à le politiser. Le RN a ainsi fait un combat personnel de son opposition à l'éolien. L'arrivée de partis opposés au développement de l'éolien pourrait donc entrer en contradiction avec les objectifs nationaux définis par la PPE et créer des dissensus entre régions. Bien que l'éolien en mer soit exclu de la planification territoriale, la réticence des exécutifs locaux pourrait considérablement ralentir les dynamiques de développement.

Ainsi, l'intégration des citoyens très en amont du projet ainsi qu'une plus forte participation aux débats publics ou encore la mise en place de mécanismes incitatifs dans les territoires sont des éléments qui permettraient de renforcer l'acceptabilité de l'éolien en mer, la gouvernance étant un facteur déterminant pour les citoyens.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la culture, aux lieux et identités de l'éolien en mer

MESSAGES CLES

Facteurs de contestation : Le NIMBY et la « réaction égoïste » ne suffisent pas à expliquer les oppositions au projet, il existe plusieurs types de réactions pouvant participer à ce mouvement : protection, réponse émotionnelle, perte de repères, attentes contrariées, habitudes. Les raisons pour lesquelles l'éolien est contesté pourrait se retrouver autour de 5 facteurs : immobilité, immutabilité, solidarité, imposition et identité.

Perturbations paysagères : Elles sont de puissants facteurs de mobilisation. L'approche patrimoniale à la française ne serait pas adaptée. La complexité de l'enjeu paysager est qu'il revêt un caractère subjectif et contextualisé.

Identité : Le territoire est très contextualisé et empreint de représentations sociales qui varient en fonction des populations. Perturber un milieu dans lequel on a des habitudes, auquel on est attaché peut modifier son identité. Il s'agit ainsi d'un fort facteur de mobilisation.

Patrimoine : moins concerné par l'approche patrimoniale que son homologue terrestre, l'éolien en mer est néanmoins susceptible d'empiéter par son impact visuel sur des lieux de mémoire (plages du débarquement), de patrimoine archéologique (épaves, fonds marins) ou de sites classés (grands sites de France, Natura 2000, Unesco). L'éloignement du parc au large du cotentin (AO4) à 40 km des côtes à cause de la proximité des Tours Vauban (classées au patrimoine mondial de l'UNESCO) est significatif.

Difficultés d'application : Si l'éolien bénéficie d'une bonne image dans l'opinion publique, son application réelle fait moins consensus. Cela pourrait souligner la différence d'opinion entre une perspective abstraite (l'image de l'éolien) et la perspective concrète (son application). En l'absence de parcs, difficile néanmoins d'évaluer cette possibilité.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité des facteurs culture, lieux et identités

Les facteurs relatifs à l’attitude des personnes vis-à-vis des éoliennes sont multiples et peuvent être expliqués par le lien que les individus ont tissé avec leur environnement et leur lieu de vie.

En utilisant les apports fournis par la psychologie sociale et environnementale, un cadre alternatif peut être proposé au syndrome NIMBY (Not In My Back Yard) et qui désigne le fait de refuser un projet à proximité de son lieu de résidence alors que l’on approuve sa réalisation ailleurs. En effet, plus qu’une réaction égoïste à un refus de l’infrastructure chez soi, le phénomène d’opposition au parc éolien pourrait procéder d’une réaction de « protection » vis-à-vis du lieu où doit s’implanter le parc (Ellis et Ferraro, 2016), une réponse émotionnelle vis-à-vis de la perturbation d’un lieu pour lequel les riverains ont pu développer une relation d’affinité et un sentiment de lien identitaire forts. Ces perturbations peuvent être de plusieurs ordres et venir compléter d’autres facteurs d’opposition qui seront développés plus loin.

Certains chercheurs ont attribué les réponses les plus fortes aux projets éoliens aux changements provoqués sur les paysages, motivés par la peur d’une perturbation d’ordre esthétique. Ellis et Ferraro (2016) mettent cependant en avant le fait que la relation qu’un individu peut entretenir avec son environnement proche est bien plus complexe que la simple question esthétique et peut s’apparenter à un attachement aux lieux (Devine-Wright et Wiersma, 2009).

Dans une étude de 4 terrains différents (Palms Springs et Cape Cod aux Etats-Unis, Ile de Lewis en Ecosse et Oaxaca au Mexique), Martin J. Pasqualetti (2011) indique que parmi les raisons communes à la contestation de l’éolien, cinq facteurs reviennent communément :

- L’immobilité : l’éolien doit s’ajuster et s’implanter dans un contexte naturel, culturel et social particulier. Un déplacement du site vers une localisation moins porteuse de tension impliquerait une perte de productivité.
- L’immutabilité : l’attente de la permanence du paysage. Universelle, cette attente du paysage comme facteur d’habitat et de confort est forte avec les paysages dont nous sommes familiers. Pour Pasqualetti, « *peu de projets énergétiques changent le paysage aussi rapidement et fondamentalement qu’un large éventail d’éoliennes* ».
- La solidarité : la relation aux gens et leurs terres. En lien avec les impacts cités précédemment, Pasqualetti suggère que la planification de l’éolien devrait « *intégrer une compréhension profonde des liens entre la terre et la vie* ». Le paysage serait alors non plus un « *objet à voir ou un texte à lire mais un processus par lequel les identités sociales et subjectives se forment* ».
- L’imposition : une sensation de marginalisation. Elle implique que « *le projet découle de l’idée de quelqu’un d’autre, pour le bénéfice de quelqu’un d’autre, pour le profit de quelqu’un d’autre* ». Cela fait écho à la production locale et aux enjeux d’identité locale, c’est-à-dire de porter le poids de la production d’énergie sans en tirer un bénéfice ou un intérêt.
- L’identité du lieu (place identity) : une perte de sécurité liée à des interférences dans le paysage vécu et connu, celui dont on est familier.

Le bord de mer, « *lieu de vie préféré des français* » (Ministère de la transition écologique et solidaire, C. général au développement durable, 2019) est porteur de sens et concentre de nombreuses pratiques culturelles, dont la balade et l’observation trônent à la première place, juste devant l’usage balnéaire (*ibid.*). La place symbolique de l’océan, la perception d’un parc et l’attachement au lieu permettent de saisir les enjeux culturels et sociaux d’une implantation.

Aussi, avant de revenir sur les enjeux d'acceptabilité liés à des facteurs culturels, de lieux et d'identités, rappelons que la question du paysage ne saurait être objectivée unilatéralement. La question du goût, du beau et du sentiment est éminemment subjective. A ce sujet, Arnold Berleant (1988) interroge la question de la perception esthétique dans la conception environnementale en revenant notamment sur l'histoire philosophique de l'esthétisme et du « beau ». L'auteur propose une distinction entre deux esthétismes découlant de cette histoire. D'un côté, le paysage/esthétisme contemplatif (« *panoramic landscape* »), qui est une expérience visuelle pure, une définition « traditionnelle » et « romantique » de l'esthétisme. Cette vision induit aussi une séparation entre le spectateur et le paysage et ne propose qu'un seul point de vue du paysage, reprise par des tableaux de maîtres. De l'autre côté, le paysage/esthétisme participatif et de l'engagement (« *participatory landscape* ») qui est le produit d'une expérience environnementale, qui inclut l'utilisation de plusieurs sens et crée une continuité spatiale entre l'individu et le paysage. En urbanisme cela se traduit par des « passerelles » permettant d'intégrer le spectateur dans l'aménagement et le paysage (par exemple : une route qui contourne et souligne la lisière d'une forêt plutôt qu'une route qui la traverse).

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

a. Impacts sur les paysages : une perturbation visuelle complexe à qualifier

Paysages et patrimoines naturels et culturels

La proximité de sites classés, inscrits ou faisant parties de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO peut constituer un facteur de rejet important. En 2020, la ministre de la transition écologique Barbara Pompili justifie la décision d'installer le parc de l'AO4 en Normandie à 40km des côtes (et des tours-observatoires Vauban de St-Vaast-La-Hougue, au patrimoine mondial de l'UNESCO), « *dans une zone permettant de limiter au maximum les impacts sur notre paysage, nos activités de pêche, le trafic maritime et l'environnement marin* » (Ministère de la transition écologique, 2020). Durant le débat public pour l'AO4, c'est aussi les zones d'Etretat ou les plages du débarquement qui ont constitué « *un deuxième sujet récurrent, appelant de la part du maître d'ouvrage des garanties pour soustraire des zones considérées comme intouchables aux sites susceptibles d'accueillir de nouvelles installations éoliennes* » (Beaucire, 2020, p. 6).

Certains chercheurs ont attribué les réponses les plus fortes aux projets éoliens, aux changements provoqués sur les paysages, motivés par la peur d'une perturbation d'ordre esthétique. Fortin et Le Floch (2011) indiquent que le paysage est un objet de discussion très présent dans les débats sociaux sur la question de l'éolien. Les deux chercheurs expliquent ainsi que les opposants mentionnent leurs craintes de « *voir les paysages locaux et régionaux transformés par la présence des éoliennes, et qu'ainsi soit altéré la "beauté" de leur milieu de vie, leur identité, leur qualité de vie et d'autres facteurs qui structurent leur lien au territoire* » (*Ibid*). Ils reprennent ainsi des propos de Wolsink (2000) qui écrit que « *la perception des effets sur le paysage constitue le "meilleur indicateur pour prévoir l'attitude" positive ou négative à l'égard d'un site éolien* ». Les modifications perçues du paysage lors de la phase d'implantation contribuent ainsi à l'émergence et au renforcement d'attitudes conflictuelles à l'égard des projets.

La subjectivité du concept de paysage

Le concept de « paysage » est une notion souvent mobilisée et porte en elle une part de subjectivité qui rend sa définition complexe (Fortin et Le Floch, 2011). Cette part de subjectivité permet aux acteurs d'exprimer leur rapport au territoire en signifiant ce qui est important pour eux. Ce rapport se construit à la fois avec des « *dimensions matérielles du territoire* », des « *aspects symboliques* » mais aussi autour des rapports sociaux établis entre les acteurs individuels ou collectifs (Fortin et le Floch, 2011, p. 9). Le rapport des individus à leur environnement est donc bien plus complexe que la simple question esthétique comme le soulignent Ellis et Ferraro (2016).

Le beau est relatif : dépasser la subjectivité

La définition du concept de paysage comporte pour certains chercheurs une dimension subjective, articulé plus particulièrement autour d'une conception esthétique du paysage, d'une notion de « beau ».

Comme le notent Fortin et Le Floch dans leur article de 2011, afin de dépasser cette subjectivité, le terme d'impact visuel peut être privilégié par certains acteurs et considéré comme le principal problème des parcs éoliens. Cette approche par l'impact visuel permettrait de poser un regard plus objectif et de s'extraire de cette subjectivité inhérente à la notion de paysage en s'appuyant notamment sur des experts (architectes paysagistes par exemple). Cette approche basée sur la spatialisation et l'aménagement vise également à mettre en perspective avec des bénéfices associés, économique principalement ou pour l'environnement (production d'énergies renouvelables).

L'intégration paysagère est un processus cognitif de transformation des perceptions qui reposerait entre autres sur des actions d'information, de consultation et de médiation des éléments nouveaux dans le paysage (Fortin et Le Floch, 2007). La notion de cohérence qu'incarne le « technology fit » suppose une imbrication de l'installation dans le champ social et culturel : la proximité d'une communauté à un projet souligne une tendance plus rapide à la cristallisation des opinions sans qu'elles soient définitives pour autant (Russel et al. 2020). Le paysage questionne la « *perte de repères* », et l'étude de Voltaire et Koutchade (2020) montre qu'un parc aurait plus de chance d'être accepté sur des plages plus industrialisées et moins naturelles. Les communautés locales réagissent différemment aux installations, et la notion de technology-fit permet d'envisager la relation à la mer et à l'espace en dépassant la logique binaire fit/misfit. L'attachement au lieu, le sens du lieu et la distance dans l'espace en interaction mériteraient donc une plus grande attention (Devine-Wright et Wiersma, 2020).

b. Identité(s) : attachement aux lieux

[Le concept de lieu pour dépasser le NIMBY](#)

Le concept de lieu diffère du concept d'« environnement » et d'« espace » en décrivant, au-delà des caractéristiques physiques d'une localisation spécifique, les émotions et les significations qui lui sont données par les populations locales (Devine-Wright, 2009). Pour Alain Nadaï, dans un podcast organisé par la Commission Nationale du Débat Public (2020),

« Le social n'est pas donné ni stable. Introduire un objet comme éolienne et l'introduire quelque part c'est convoquer des histoires, des structurations spatiales, sociales, des solidarités locales donc c'est recomposer le social. C'est repositionner les rôles et les places de chacun autour de cet objet. Ça suscite très souvent des controverses, les catégories habituelles : paysages, patrimoine. En France c'est très fort au sujet du paysage, la France a une tradition visuelle du paysage, qui a été portée en administration par l'approche en termes de covisibilité. C'est un paysage patrimonialisé presque devenu bien public. C'est une politique qui dérive de la politique des monuments : il y a l'objet et son abord. C'est dans cet abord qu'on ne veut pas, comme un bijou et son écrin. »

La littérature portant sur l'analyse du concept de lieu propose des approches très diversifiées (Devine-Wright, 2009). Canter (1998) introduit dans son modèle une approche intéressante d'emboîtement d'échelles allant du local au national (bien connue en géographie) et interroge le lien entre ces différentes échelles et la pertinence de conclure qu'une échelle peut être analysée à partir de la somme des échelles qui la composent (le tout valant plus que la somme des parties dans une vision holistique). Cette vision permet de dépasser la vision individuelle du concept de lieu et fait émerger des enjeux socio-politiques importants (Devine-Wright, 2009).

Ellis et Ferraro (2016) mettent cependant en avant le fait que la relation qu'un individu peut entretenir avec son environnement proche est bien plus complexe que la simple question esthétique. Cette relation est reprise sous le terme d'attachement aux lieux plus particulièrement développé par Devine-Wright (2009) prenant appui sur la « *theory of place* », une théorie issue de la recherche en psychologie sociale et psychologie environnementale. Les conclusions qui en découlent remettent notamment en question la théorie du NIMBY.

La controverse paysagère liée au déploiement d'infrastructures énergétiques est donc pour Olivier Labussière un « *mode normal d'apprentissage grâce auquel on peut ou non imaginer les relations qui sont à faire dans les espaces les usages, les animaux, le paysage* » (Commission Nationale du Débat Public et al., 2020). C'est une façon de recentrer la perspective par laquelle on aborde l'environnement (traditionnellement par le prisme administratif, standardisé).

“The place attachment”

Le concept de « *place attachment* » a été défini par Guiliani (2003) comme à la fois le processus de s’attacher à un lieu mais aussi comme le produit lui-même de ce processus. Le produit de cet attachement est positif et résulte des émotions vis à vis d’une localisation familière telle que la maison et son voisinage. L’autre notion intimement liée à la notion d’attachement au lieu est celle de « *place identity* » reprise également par Devine-Wright (2009). Toutes ces notions contribuent au fait que les individus se sentent concernés par un projet s’insérant dans leur environnement, qu’il pourrait potentiellement venir perturber. Les recherches concernant ces perturbations (« *Place disruption* ») montrent que cela peut conduire à des actions de protection de ce lieu d’attachement (*Ibid.*). Par ailleurs Barbier et Nadaï (2015) expliquent que le fait que les individus se sentent concernés par un projet, puis souhaitent potentiellement se mobiliser vis-à-vis de celui-ci, repose sur la notion de sécurité ontologique (Giddens, 1984 dans Barbier et Nadaï, 2015). Un projet peut ainsi constituer une rupture dans la fiabilité construite par les individus autour des lieux qui les entourent créant ainsi un rejet.

Bien qu’envisagé de manière plutôt individualiste par la psychologie environnementale (Devine-Wright, 2009), des visions plus sociales et spatialisées de la théorie du « *place attachment* » ressortent des diverses recherches menées sur le sujet et où l’attachement au lieu peut être influencé par des intérêts collectifs.

“The place identity”

Selon les termes de Proshansky (1983) repris par Devine-Wright (2009) « *the place identity* » fait référence « à la manière dont les attributs physiques et symboliques de certaines localisations contribuent à produire un sens de “soi-même” ou d’identité voire conduisent à une théorie sociale de l’identité ». Ceci peut s’illustrer par exemple par la dualité mise en avant par des auteurs comme Bonaiuto et al. (1999) entre « *une identification personnelle au lieu* » et une « *identification sociale au lieu* » en prenant l’exemple de Rome.

Les courants théoriques se référant aux identités et à l’attachement au lieu se révèlent multiples (Devine-Wright, 2009) allant d’approches individualistes et comportementales (Stedman, 2002) à des approches plus socio-politiques telles que celles de Dixon et Durrheim (2004) qui s’intéressent aux interactions entre les individus et les groupes sociaux.

S’il est intéressant de voir comment l’attachement au lieu se construit ainsi que l’identité au lieu, plusieurs études se sont penchées sur ce qui pourrait venir les perturber. Devine-Wright (2009) cite ainsi plusieurs auteurs qui évoquent la perturbation de cet attachement au lieu ainsi que la menace qui pèse sur l’identité au lieu. Le changement qui intervient dans un lieu révèle ainsi de manière très claire les liens qui peuvent exister entre une personne et une localisation donnant lieu à des réponses émotionnelles négatives : anxiété, sentiment de perte, sentiment de « *déplacement* » conduisant à des traumatismes psychologiques.

Devine-Wright (2009) liste dans son article de nombreuses études qui visent à mettre en lumière les différentes raisons conduisant à une « *place disruption* », une perturbation de cet attachement au lieu (écologique, migratoire, conflictuelle). « *The place disruption* » conduit à certains comportements dont l’engagement dans des actions de « *protection des lieux* » (« *place-protective actions* ») et dans des groupes de contestation. Devine-Wright (2009) cite dans ce sens l’étude de Stedman (2002) qui témoigne de l’importance cruciale de l’attachement au lieu dans la structuration d’actions de protection : « *Nous sommes prêts à nous battre pour des lieux qui sont au cœur de nos identités... c’est particulièrement vrai lorsque des significations symboliques importantes sont menacées par des*

changements potentiels. » (p. 577) tout en mettant en avant la limite de l'approche centrée sur l'individu proposé par Stedman.

Une représentation différente des territoires

Comme le montre le modèle de Wolsink cité en introduction (dans Devine-Wright 2005) le facteur « *visual perception* » est un élément clé à la fois concernant l'attitude générale des individus vis-à-vis des éoliennes mais également l'adoption d'une posture d'opposition aux projets.

Parmi les notions également souvent mobilisées dans les travaux portant sur l'acceptabilité des énergies renouvelables et plus particulièrement des éoliennes terrestres, la thématique du paysage revient régulièrement comme un des premiers facteurs explicatifs des attitudes d'opposition au projet. L'importance de la dimension paysagère est un fait : invoquée par les opposants aux projets éoliens elle est également mise en avant par la littérature scientifique. Fortin et Le Floch (2011) reprennent ainsi des propos de Wolsink (2000) qui écrit que « *la perception des effets sur le paysage constitue le "meilleur indicateur pour prévoir l'attitude" positive ou négative à l'égard d'un site éolien* ». Les modifications perçues des paysages lors de l'implantation des projets contribuent ainsi à l'émergence et au renforcement d'attitudes conflictuelles à l'égard des projets. Aussi, comme expliqué par Bafoil (2016, p. 216), les « *analyses montrent ainsi que l'acceptation sociale positive de l'éolien terrestre passe en grande partie par la prise en compte des identités locales* ».

Repères : la question du sens et des habitudes

La notion de repère peut servir à qualifier l'apparition d'un nouvel élément dans l'étendue marine, modifiant le rapport terre-mer (Eoliennes en mer Dieppe et Le Tréport et Abies, 2015). Le poids symbolique de la pêche, tant au niveau local que national, est particulièrement fort face à la technologie de l'éolien en mer. La mer semble être le théâtre d'un choc d'imaginaire et de symboles : à l'image des négociations du Brexit, l'enjeu de la pêche est économiquement moins important que l'éolien en mer mais bénéficie d'une portée symbolique qui la place au centre du jeu. La représentation sociale du territoire peut faire l'objet de luttes entre acteurs. La possibilité de « *reconversion* » vers des métiers qui n'ont pas le même ancrage culturel pourrait amener un blocage.

c. Lieux de mémoire : le patrimoine prime sur la question des coûts

Moins concerné par l'approche patrimoniale que son homologue terrestre, l'éolien en mer est néanmoins susceptible d'empiéter par son impact visuel sur des lieux de mémoire (plages du débarquement), de patrimoine archéologique (épaves, fonds marins) ou de sites classés (grands sites de France, Natura 2000, Unesco). Ces ensembles patrimoniaux ne constituent pas une exclusion de fait de la zone mais requièrent une attention particulière. L'appréciation se fait au cas par cas. Récemment, les plages du débarquement ont été exclues des zones potentielles pour l'AO4.

Pour les bâtiments classés « patrimoine de l'UNESCO », le paysage est une donnée importante : la possibilité d'installer un parc près des Tours Vauban (classées depuis 2008) a suscité des craintes chez le maire de Saint-Vaast-La-Hougue dans le cas où le parc se situerait à moins de 50 kilomètres des côtes (Coquelin, 2020). Le déplacement du parc à plus de 40 kilomètres des côtes en raison de cette proximité est significatif, malgré les coûts plus importants de raccordement liés à cet éloignement.

d. Produire local, consommer local

Liebe et al. (2017) constatent que, malgré l'absence de différence en termes techniques entre l'électricité locale et exportée, il y aurait une composante socio-psychologique très forte impliquant l'identité régionale. Les habitants de l'enquête (Allemagne/Pologne) ont montré un attachement à une électricité qui était produite localement plutôt qu'exportée. Ce constat est partagé par Devine-Wright

et Wiersma (2020) : le soutien pour l'usage local de l'énergie est le plus fort indicateur d'acceptabilité. Aussi, le baromètre de l'ADEME pour l'année 2019 souligne que 86 % des Français pensent qu'une production locale d'énergie renouvelable est souhaitable, même à un coût un peu plus élevé. 57 % des interrogés pourraient même placer leur épargne dans des projets locaux.

e. Image de l'éolien dans l'opinion

La force de l'habitude ?

L'étude de Liebe et al. (2017) souligne, pour les cas allemands et polonais, que les individus qui sont déjà exposés à l'éolien terrestre auraient une attitude plus favorable à l'éolien que ceux que ne sont pas encore affectés. Ce constat semble corroboré par un sondage IFOP de 2021, montrant que les répondants qui ont déjà une installation près de chez eux seraient « *plutôt disposés à en accueillir d'autres* » (67 % se disent favorables).

Avec le photovoltaïque, l'énergie éolienne est celle qui est la plus connue, malgré une baisse de 6 points (61 % en 2014, 55 % en 2019). L'éolien terrestre est la deuxième source d'énergie (après le solaire) citée pour ses qualités, bien que son intermittence, les sujets autour de la biodiversité et des paysages jouent en sa défaveur (-4 points) (*Ibid.*).

Ce sondage montre également que « *près de 3 français sur 4 (77 %) déclarent avoir une bonne image de l'énergie éolienne* », mais l'installation de l'une d'elles près de chez eux les divise (53 % y seraient opposés) ». Aussi, les répondants de l'enquête ont obtenu un score moyen au Vrai/faux proposé sur les connaissances de l'éolien de 9,2/18, traduisant un taux de connaissances « *largement perfectible* ». Les répondants obtenant les meilleurs résultats seraient aussi les plus sceptiques sur l'éolien (moyenne de 11,5/18 contre 8,2/18 pour les répondants favorables).

L'imaginaire autour des technologies pourrait aussi influencer la perception globale du parc : si l'éolien figure en tête de liste des symboles de la transition énergétique (ADEME et Opinionway, 2019) et bénéficie d'une image globalement très positive, une confrontation s'opère néanmoins vis-à-vis d'autres perceptions et activités (pêche, plaisance, tourisme). De plus, la notion de « souveraineté » est souvent revenue lors du débat public en Normandie (Beaucire, 2020) : la question de l'indépendance énergétique est une des variables pouvant modifier la perception globale du parc (Devine-Wright et Wiersma 2020, p. 7). De surcroît, la dichotomie global/local pourrait aussi entrer en jeu (le fait de produire de l'électricité et de la consommer localement est mieux perçu que lorsqu'elle est exportée, bien que cela n'ait pas de sens concret techniquement (Liebe et al., 2017 ; Devine-Wright et Wiersma, 2020)).

Perspective abstraite / perspective concrète :

Pour Sütterlin et Siegrist (2017), l'acceptabilité d'une technologie (le solaire) varie selon la perspective dans laquelle on se situe. Dans un article, les auteurs étudient le rapport d'un parc auprès de personnes sondées en Suisse, la première fois sur une perspective abstraite (on demande au sondé son avis général sur l'énergie solaire) puis une perspective concrète (on pose la question tout en exposant concrètement la personne aux défauts possibles et conséquences de l'installation : déchets, vues etc.). A première vue, l'image de l'énergie solaire est presque instinctivement positive chez les sondés. Pour autant, dès que la technologie est implantée et montre donc ses impacts concrets (et les concessions nécessaires à son implantation : déchets, paysage...), le taux d'acceptabilité se réduit fortement. Il y a donc une différence de taille entre la représentation mentale que se font les gens des énergies, et leurs opinions une fois celles-ci bien visibles. Les auteurs soulignent que les gens « *devraient être amenés à se confronter à l'avance aux concessions à faire concernant les énergies renouvelables. Cela pourrait permettre de réduire les réactions négatives parmi les gens concernés par des projets concrets* ». (*ibid.*)

Conclusion et dynamiques porteuses de changements

Les individus peuvent tisser un lien fort avec le lieu qui les entoure. La construction de parcs éoliens sur ce lieu peut ainsi perturber le lien créé et poser des problèmes d'acceptabilité. La crainte de la transformation du paysage est ainsi une crainte qui revient très fréquemment dans les débats publics. Or le paysage est un concept qui est souvent appréhendé de façon subjective. Au-delà de l'esthétisme simple, les émotions qu'un lieu procure et ses significations peuvent provoquer un attachement particulier. Les lieux ayant une symbolique mémorielle forte à l'instar des plages du débarquement ne pourraient ainsi accueillir des parcs éoliens à proximité sans que les Français ne s'y opposent, car ils sentiraient une perturbation de leur attachement avec ce lieu. Cette phrase tirée de l'étude de Stedman (2002), « *Nous sommes prêts à nous battre pour des lieux qui sont au cœur de nos identités* » illustre ainsi cette théorie.

On observe cependant que les populations sont parfois plus enclines à accueillir des installations éoliennes à proximité si elles permettent de produire l'électricité qu'ils consommeront directement. De même, il peut arriver que les individus qui aient déjà été exposés à l'éolien terrestre aient une attitude plus favorable à l'égard de cette technologie que ceux qui ne l'ont jamais été. Cela montre ainsi que des leviers existent afin de permettre une meilleure acceptabilité de l'éolien en mer.

Le fait d'informer sur les différents impacts et bénéfices de parcs éoliens en amont de leur implantation (informations obtenues grâce à des études d'impacts notamment), pourrait être bénéfique à l'acceptabilité des parcs éoliens.

En ce qui concerne la perception visuelle, des évolutions de l'approche des projets éoliens, et leur ancrage dans le territoire d'implantation, pourraient favoriser leur acceptabilité. En effet, la co-construction, avec la population riveraine et les acteurs d'un lieu, du projet éolien et plus largement d'un projet de paysage, pourraient permettre de dépasser certaines notions subjectives et les craintes liées aux éoliennes. Plus généralement, la prise en compte des liens entre lieux de vie, paysage, et identité locale, et leur intégration avec la population dans les projets de parcs éoliens, pourraient être au contraire des dynamiques positives pour le déploiement des projets éoliens.

Apport des entretiens à l'analyse des enjeux d'acceptabilité de l'éolien offshore

Rappels méthodologiques

Pour rappel, suite à la revue de littérature et l'identification des six facteurs d'acceptabilité, dix-neuf entretiens en interne RTE ont été menés par Hugo Cordier avec des salariés travaillant principalement dans les branches ingénieries de projet/concertation. Ils ont eu lieu entre février et juin 2021. L'objectif était de confronter les résultats de la littérature avec le point de vue d'acteurs de terrains.

La grille d'entretien a été adaptée à chaque technologie et selon les lieux de travail des enquêtés. Les entretiens se composaient de trois parties :

- Présentation ; mise en contexte ; situation ; choix des catégories
 - ⇒ Le choix des catégories de facteurs d'acceptabilité parmi les 6 retenues est une question centrale puisqu'il s'agit de choisir les 2 catégories qui semblent les plus importantes en termes d'acceptabilité.
- Questions posées sur les deux thématiques choisies ; questions spécifiques selon les profils géographiques.
- Question ouverte « prospective » sur la vision court et long terme de la technologie et des améliorations à apporter pour favoriser l'acceptabilité.

Résultats des entretiens concernant les enjeux d'acceptabilité spécifiques à l'éolien offshore

Les principaux résultats des entretiens ont été regroupés selon cinq des six différents facteurs d'acceptabilité identifiés dans la littérature (enjeux économiques et sociaux, environnementaux et sanitaires, réglementaires, d'identité du lieu et de planification) avec un éclairage apporté sur la situation dans la façade Manche Est Mer du Nord et la façade Sud Atlantique.

Enjeux économiques et sociaux

L'enjeu principal souligné en entretien est celui de la pêche. Il n'y a pas de différences significatives d'impacts sur la pêche selon la technologie posée ou flottante. Les arts traînants sont plus lourdement handicapés que les arts dormants, bien que l'ensouillage reste un critère de fonctionnement pour les deux pratiques. L'autorisation de la pêche dans le parc ne résout pas tous les problèmes puisque la présence du parc pose la question des assurances, comme évoquée dans la revue de littérature.

Enjeux environnementaux et sanitaires

C'est le sujet qui est le plus revenu lors des entretiens, du fait de sa prise en compte croissante par le public et par le droit (avec des obligations de plus en plus fortes issues du droit de l'Union Européenne). En outre, l'impact sur la biodiversité, en particulier pour la pêche, revient très souvent dans les débats publics, notamment concernant les champs électromagnétiques, dont l'impact sur les espèces électro-sensibles n'a pas été prouvé. Enfin, le projet d'un parc en zone Natura2000 ou en aire marine protégée a de fortes répercussions sur son acceptabilité.

En outre, la question des compensations environnementales est plus incertaine que pour l'éolien terrestre, les séquences ERC souffrent d'un manque de connaissances et du milieu complexe qu'est l'océan. Les dérogations environnementales, bien que réglementairement prévues, sont parfois considérées comme des autorisations à ne pas respecter l'environnement

Enjeux de planification et d'aménagement

C'est le deuxième enjeu le plus mobilisé lors des entretiens, juste après les enjeux environnementaux. Le manque, voire l'absence de planification, est parfois considérée comme rédhibitoire. La planification est nécessaire, d'une part, dans son volet acceptabilité (demande de visibilité du public), et d'autre part dans son volet opérationnel (raccordements, mutualisation...). Les entretiens ont permis d'identifier la Belgique comme un exemple de bonne pratique sur la planification de l'éolien offshore. Les dispositifs y sont similaires à des PLU (plan local d'urbanisme). Tout est délimité et lisible. Les parcs y sont principalement localisés devant des zones industrielles.

Réglementation

La contrainte majeure est celle de la clarification du cadre juridique spécifique aux projets d'éolien en mer. L'ordonnance de transposition de la convention de Montego Bay ne semble pas assez claire. Les personnes en entretien ont évoqué une autorisation environnementale unique simplificatrice. De plus, la loi Littoral est rédhibitoire pour la construction de nouveaux ouvrages, ce qui implique un éloignement des parcs des littoraux.

Enjeux culture lieux et identité

L'impact paysager a été une nouvelle fois souligné, en accord avec la revue de littérature. L'exemple des tours Vauban à l'origine de l'éloignement à 40km du parc de l'AO4 est significatif. La solution semble donc résider dans l'éloignement. Ceci étant dit, cela pose des enjeux de raccordement qui doit se faire en courant continu avec un poste de compensation à terre.

Illustrations territoriales

Pour rappel, le territoire est organisé en quatre façades maritimes : Manche Est - Mer du Nord, Nord Atlantique – Manche Ouest, Sud Atlantique, Méditerranée.

Façade Manche Est Mer du Nord

A Dunkerque, le projet se situe en face d'un territoire ayant fait une demande de label Grand Site de France. Cependant, le territoire estime que le parc serait une opportunité touristique. En revanche, la présence du parc dans une zone de la directive Oiseaux a suscité beaucoup de tensions, à l'inverse des fonds marins, de moins bonne qualité sur cette zone.

En Normandie, l'emprise au sol sur des terres agricoles pour l'installation de postes de compensation permettant de convertir le courant continu en courant alternatif est appelée à augmenter. Normalement, le sujet est plutôt neutre car les liaisons sont mises sous voiries ou à proximité. Néanmoins, le poste de compensation, situé entre 3 et 5km du littoral, représente 2 à 8 hectares. Cela suppose donc la nécessité de négocier avec les agriculteurs ou les chambres d'agriculture. Il y a ainsi un enjeu sur le choix de la technologie. Un poste éloigné suppose un raccordement en courant continu et donc, une station de conversion en mer et une à terre. Un poste peu éloigné, raccordé en courant alternatif, nécessite un poste de compensation. L'utilisation du continu implique aussi des puissances élevées : elle ne serait pas adaptée dans le cas du parc AO5 de 750MW par exemple. En outre, les entretiens ont aussi souligné l'importance des enjeux paysagers et de pêche, identifiés comme majeur dans la revue de littérature. A Dieppe-le-Tréport, la présence du parc dans une zone spécifique de pêche menaçant les poissons a été refusée malgré les compensations. A Courseulles et Fécamp, des associations de résidents secondaires ont déposé des recours en raison d'un projet de classement des plages (à Courseulles) et des paysages d'Etretat (à Fécamp). Enfin, pour l'AO4, des couloirs pour la défense nationale ont été déplacés pour pouvoir implanter le parc.

Façade Sud Atlantique

Le projet d'AO5 a suscité des débats liés à la proximité de Belle-Île et de Groix. Des associations, composées notamment de résidents secondaires, montent en généralité (en utilisant par exemple l'environnement) pour alerter sur le projet.

Il y a beaucoup d'attentes de la part des opposants sur l'éolien flottant, qui souhaiteraient un plus grand éloignement, résolvant ainsi les enjeux liés à la biodiversité sur le littoral proche et à la visibilité depuis la côte.

Projets éoliens en mer en développement sur les façades maritimes françaises

Réseaux électriques existants

- Lignes 225kV
- Lignes 400kV

Étapes du projet

- Débat public ou concertation
- Mise en concurrence
- En développement
- Obtention des autorisations
- En travaux
- En service

- Eolien posé AO1 et AO2**
(mise en service à l'horizon 2025)
- Eolien posé AO3**
(mise en service à l'horizon 2027)
- Eolien posé AO4**
(mise en service à l'horizon 2030)
- Eolien flottant AO5**
(mise en service à l'horizon 2030)
- Eolien flottant AO6**
(mise en service à l'horizon 2030)
- Eolien posé AO7**
(mise en service à l'horizon 2030)
- Eolien posé AO8**
(mise en service à l'horizon 2032)
- Eolien flottant (pilote)**

Conclusion générale – L’acceptabilité de l’éolien en mer

L’éolien en mer est une technologie récente en France (le premier parc a été inauguré en 2022) mais dont le déploiement va s’accélérer dans les prochaines années. Les incertitudes autour de cette source sont nombreuses. Les enjeux d’acceptabilité sont amenés à croître avec la multiplication des installations.

Des contraintes d’acceptabilité nombreuses pour le développement de l’éolien en mer

Concernant les problématiques autour de l’acceptabilité sociale et de la cohabitation de cette technologie avec d’autres usages, les principales tensions se cristallisent autour de la pêche. En Europe, les activités de pêche sont limitées ou exclues des parcs dans la plupart des pays. Dans les rares cas où elles sont permises (Royaume-Uni), la pêche n’y est pourtant pas pratiquée pour des questions de risques et d’assurances. Selon l’étude « Impact of the use of offshore wind and other marine renewables on European Fisheries » réalisée pour la commission PECH (Commission de la pêche du parlement européen), l’extension géographique de l’éolien en mer laisse « présager une forte augmentation du risque de conflits spatiaux (...) en Mer du Nord, Mer Baltique et Méditerranée à moyen-terme » (Stelzenmüller, 2020). Toutes les techniques de pêches ne sont cependant pas impactées de la même façon. Les arts traînants (chaluts, dragues) sont plus touchés en raison de la présence des câbles sous-marins. Déjà particulièrement contraints (mesures de préservation de certaines espèces), les pêcheurs voient le parc comme une contrainte supplémentaire et dénoncent le manque d’études d’impacts des parcs (construction, fonctionnement, démantèlement...) sur leurs activités. Les comités de pêches semblent réceptifs aux compensations (financière et fiscale) sans pour autant que cela les amène à une adhésion totale aux projets. Ils identifient l’implication dans les concertations comme un levier permettant d’augmenter l’acceptabilité.

D’autres usages de la mer (nautisme, plaisance, conchyliculture et aquaculture, extraction de granulats) sont aussi concernés par le déploiement de l’éolien, soulevant des préoccupations autour de la cohabitation. Une possible exacerbation de la concurrence spatiale peut ainsi être crainte. Dans le cas où le parc serait ouvert à plusieurs activités (pêche, tourisme, plaisance, aquaculture), on peut également envisager la possibilité de conflits d’usages à venir dans des espaces déjà saturés.

Par ailleurs, l’enjeu du rapport social à l’environnement est particulièrement fort concernant l’acceptabilité de l’éolien en mer. En effet, l’environnement est socialement valorisé dans l’opinion et les impacts sur la biodiversité inquiètent. L’inquiétude est d’autant plus forte qu’on constate un déficit de connaissances scientifiques sur le milieu marin conduisant à des incertitudes. Les études existantes proviennent d’Europe du Nord et ne sont pas forcément applicables dans les eaux françaises dont les caractéristiques sont différentes. Lors des débats publics, ce déficit de connaissance a systématiquement été soulevé, entraînant un climat de méfiance. En outre, il existe une défiance quant à la compréhension de la justification de la technologie. Cette défiance s’illustre par le rapport "green on green", une tension entre le local (protection de la biodiversité) et le global (lutte contre le changement climatique). Lorsqu’elles s’ajoutent aux incertitudes chroniques liées à l’état de la recherche et la méconnaissance des fonds marins, la possibilité d’endommager plus ou moins durablement la biodiversité (sols, mammifères marins, oiseaux...) pour installer des parcs d’éoliens en

mer au nom de la transition énergétique ne reçoit pas un bon retour des populations locales. Un autre enjeu autour de l'acceptabilité de l'éolien en mer réside dans son absence de planification. Centralisé et hyper technologique, l'éolien en mer est exclu de la planification territoriale. Elle est du ressort de l'Etat et de ses services déconcentrés. Le manque de vision long terme de l'éolien en mer, qui est une technologie aux impacts multiples sur le territoire, fait l'objet de dénonciations nombreuses et participe de la constitution d'un climat de défiance. La planification actuelle repose principalement sur la PPE et les documents stratégiques de façades, mais ces documents n'indiquent ni la répartition spatiale des éoliennes ni leur volumes. Régulièrement dénoncées, l'illisibilité et la superposition des plans sans hiérarchie portent une incompréhension générale du domaine maritime et des projets. Un sentiment de saturation de certains territoires (plus d'une dizaine de débats publics Normandie) est de fait exacerbé par le sentiment d'une politique à tâtons : le fait qu'il n'y ait pas d'atterrissage régional pour la PPE et que le DSF ne soit pas perçu comme un « ScoT des mers » participe à ce sentiment.

La complexité de l'enjeu paysager repose sur le fait qu'il revêt un caractère subjectif et contextualisé. L'identité liée au lieu est un puissant facteur de mobilisation. En effet en se territorialisant, l'éolien en mer crée de potentielles perturbations d'un cadre dans lequel les habitants ont leurs habitudes de vie, percutant leur attachement au lieu et menaçant l'identité qu'ils y attachent. Le territoire est empreint de représentations sociales, ces dernières peuvent largement varier selon les populations. L'enjeu paysager est brandi par un petit nombre d'acteurs parmi lesquels les résidents secondaires sont particulièrement représentés. A ce sujet, la taxe éolienne est une « *modalité essentielle de l'acceptabilité des maires des communes locales à propos des impacts paysagers (ne sont indemnisées que les communes concernées par l'incidence visuelle ; Oiry, 2015)*. Toujours selon Oiry, il y a un déséquilibre souligné pour la taxe éolienne en mer entre l'incidence visuelle et le nombre d'habitants puisque la taxe est opérante dans un rayon de 12 miles mais ne prend pas en compte les résidents secondaires ni les touristes les résidents secondaires : « *les plus impactés visuellement ne seront pas forcément les plus indemnisés* » (*ibid.*). Il y aurait donc une sous-estimation de l'impact du parc sur les communes touristiques présentant également un fort taux de résidents secondaires.

Enfin, la question de l'implication des populations au processus de décisions relatif aux projets énergétique (justice procédurale) gagne en importance. Depuis la loi ESSOC, les débats publics, auparavant placés en aval des projets, sont dorénavant placés très en amont, avant même la localisation du projet. Pour autant, les dispositifs de participation n'assurent pas à eux seuls une meilleure acceptabilité, et restent dépendants de nombreux facteurs (qualité de l'information et du débat, inclusion). Cependant, un sentiment de saturation lié à de nombreux débats publics peut émerger dans certaines régions (Normandie notamment). Bien que la qualité des dispositifs participatifs ne soit pas remise en cause, le sentiment de saturation sur la façade Manche est Mer du Nord pourrait à long terme remettre en question la légitimité ou l'intérêt des débats publics : le compte-rendu du débat public pour l'AO4 en Normandie fait état d'un bon nombre d'acteurs associatifs usés et lassés.

De nombreuses dynamiques aux effets de long terme incertains

Le recul sur l'éolien en mer est quasiment inexistant en France. Ainsi, de nombreuses incertitudes apparaissent et soulèvent des inquiétudes pour le déploiement des années à venir.

Les impacts sur l'emploi sont encore très incertains. Si la perspective positive d'emplois liée à la transition énergétique est régulièrement citée (La filière table sur 15 000 emplois à l'horizon 2030 ; Ministère de la transition écologique, 2021), il n'y a pas de résultats concordants sur l'évaluation de l'emploi à quelque horizon que ce soit. De plus, les projections ne préciseraient ni la qualification ni la localisation de ces nouveaux postes. Par ailleurs, la méthode de projet employée sur l'offshore,

actuellement dominée par l'Etat et les consortiums industriels, ne permet pas aux collectivités territoriales de participer au dynamisme du marché, à l'inverse d'autres technologies renouvelables (photovoltaïque, éolien).

Le secteur du tourisme craint également des impacts incertains bien qu'il n'y ait pas encore de réelles connaissances scientifiques à ce sujet. Ce que l'on sait est que les impacts sur les territoires peuvent s'avérer positifs (tourisme industriel, nouvelles activités), neutres (pas d'appropriation par le territoire, le parc reste borné à sa vocation industrielle) ou négatifs (effet de déplacement des touristes allant vers des lieux différents, impacts sur le commerce local). Il est toutefois possible de constater que plus les parcs sont proches des côtes et plus l'impact visuel sera important.

Des dynamiques positives qui pourraient être déterminantes

Des dynamiques sociales positives émergent et pourraient contribuer fortement à la facilitation du déploiement de l'éolien en mer. Les processus de concertation ont ainsi la particularité d'être inclusifs et de comprendre une très forte expertise d'usage avec une grande qualité des informations fournies par les chercheurs et les maîtres d'ouvrage. En outre, le rôle des compensations a également été souligné comme un facteur d'acceptabilité sociale. Ces compensations peuvent être financières (fiscalité par les taxes ; monétaire par les rétributions aux activités menacées) mais aussi de nature collective et non financière (investissement dans des biens publics, dans des outils d'amélioration du cadre de vie pour les pêcheurs par exemple). Toutefois, les individus réagissent différemment aux compensations financières, certains pouvant les percevoir comme des « pots-de-vin ».

Ainsi, la cinquantaine de projets éoliens en mer qui devrait voir le jour d'ici à 2050 devra faire face à de nombreux défis en termes d'acceptabilité sociale. Des réflexions se poursuivent afin d'en réduire les impacts et de créer de nouvelles dynamiques positives qui permettront à la France de tenir ses objectifs.

Références bibliographiques

Acceptabilité de l'éolien en mer - facteurs socio-économiques

ADEME & OpinionWay. (2018). *Baromètre « Les Français et l'environnement » 2019—Vague 6. 48 pages.* <https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1680-barometre-les-francais-et-l-environnement-vague-6.html>

Albert, E. (2020, décembre 25). Brexit : Comment Boris Johnson a abandonné la City. *Le Monde*.

Artelia, Egis, BRLI, 2015. *Parc éolien en mer de Fécamp. Résumé non technique de l'étude d'impact du programme. Le parc éolien, son raccordement électrique, la base des opérations de maintenance, le site de fabrication des fondations gravitaires.* [Résumé non technique de l'étude d'impact \(eib.org\)](#)

Bertram, R., & Primova, R. (2018). *Energy Atlas. Facts and figures about renewables in Europe.* Heinrich Böll Foundation, Friends of the Earth Europe, European Renewable Energy Federation, Green European Foundation. <https://gef.eu/publication/energy-atlas-2018/>

BRL ingénierie. (2018). *Etude d'impact : Parc éolien en mer des Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ses bases d'exploitation et de maintenance et son raccordement au réseau public de transport d'électricité* [Résumé non technique du programme]. RTE, Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier. http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/5.1.eie_doc1_rnt.pdf

Broekel, T., & Alfken, C. (2015). Gone with the wind ? The impact of wind turbines on tourism demand. *Energy Policy*, 86, 506-519. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.08.005>

Cabanis, M., & Cabinet Vues sur Mer. (2018). *Retour d'expérience tourisme & éolien en mer.* Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport et Eoliennes en Mer Des Iles d'Yeu et de Noirmoutier. <https://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/retourdelexperiencetourismeeolienemer-20172018-vuessurmer.pdf>

Carr-Harris, A., & Lang, C. (2019). Sustainability and tourism : The effect of the United States' first offshore wind farm on the vacation rental market. *Resource and Energy Economics*, 57, 51-67. <https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2019.04.003>

Cerema. (2020). *Projets d'éoliennes flottantes au sud de la Bretagne. Approche cartographique de l'activité de pêche professionnelle au nord du Golfe de Gascogne* [Rapport d'étude du Cerema]. Ministère de la Transition écologique et solidaire. <https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/CEREMA-etude-peche-VMS-Sud-bretagne.pdf>

Chatelin, S., Faysse, D., Bavouzet, G., Maréchal, J.-L., & Pirot, J.-L. (2017). *Enquête publique unique : « Projet de construction d'un parc éolien en mer en baie de Saint Brieuc ».* Partie 2—Conclusion et avis (Ordonnance du Tribunal Administratif de Rennes du 28 juin 2016 N° E16000187/35). <http://gardezlescaps.org/wp-content/uploads/2014/10/2017-01-05-AM-PARTIE-2-CONCLUSIONS-ET-AVIS.pdf>

Commission Nationale du Débat Public. (2018). Concertation post débat public sur le projet de parc éolien en mer de Dieppe—Le Tréport. Bilan du rapport du garant—Séance plénière du 3 octobre 2018.

Comité national des pêches (CNPMEM). (2015). *Position des Comités des pêches maritimes et des élevages marins à l'égard du développement des énergies marines renouvelables.* <https://www.comite-peches.fr/wp-content/uploads/2016/03/Position-commune-des-Comit%C3%A9s-des-P%C3%A0ches-maritimes-et-des-%C3%A9levages-marins-%C3%A0-l'E2%80%99%C3%A9gard-des-%C3%A9nergies-marines-renouvelables-d%C3%A9cembre-2015.pdf>

Commission des affaires économiques. (2020). *Audition de Mme Annick Girardin, ministre de la mer* (Compte-rendu N° 75). Assemblée Nationale. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion-eco/l15cion-eco1920075_compte-rendu.pdf

Courbe, T. (2019). *Chiffres clés du tourisme. Edition 2018* [Etudes économiques]. Direction générale des entreprises, Ministère de l'économie et des finances. https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/Chiffres_cles/Tourisme/2018-Chiffres-cles-du-tourisme.pdf

CRC Bretagne Sud. (2020). *Cahier d'acteur du Comité régional de la conchyliculture de Bretagne-Sud* [Cahier d'acteur n°3 - Eoliennes flottantes au sud de la Bretagne]. Commission nationale du débat public. <https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EolBredSud-Cahierdacteur-03-CRC.pdf>

CRPMEM Bretagne, & CDPMEM Morbihan. (2020). *Cahier d'acteur du Comité régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne et du Comité départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Morbihan* [Cahier d'acteur n°19 - Eoliennes flottantes au sud de la Bretagne]. Commission nationale du débat public. <https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EolBredSud-Cahierdacteur-19-CRPMEM-BZH-CDPMEM.pdf>

CRPMEM de Haute-Normandie, & CNDP. (2010). *Cahier d'acteur de la CRPMEM de Haute-Normandie* (Cahier d'acteur N° 31). CPDP Projet de parc éolien en mer des Deux Côtes. https://cpdp.debatpublic.fr/cdpd-eolien-en-mer/SCRIPT/NTSP_DOCUMENT_FILE_DOWNLOADB636.PDF?document_id=38&document_file_id=42

Darriet, M. (2020, janvier 18). Vent d'opposition contre les éoliennes en mer de Dunkerque. *France Bleu Nord*. <https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/vent-d-opposition-contre-les-eoliennes-en-mer-de-dunkerque-1610984930>

Débat public Eoliennes en mer Nouvelle-Aquitaine. (2022). *Compte-rendu Verbatim réunion "Ancrage territorial, usages et paysages"*. Commission nationale du débat public. <https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-03/ENA-verbatim-reunion-Ancrage-territorial-23022022.pdf>

Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport. (2018). *Mémoire en réponse du maître d'ouvrage Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport au procès-verbal de synthèse de la Commission d'enquête du 10 décembre 2018*. https://www.seine-maritime.gouv.fr/content/download/33152/227714/file/MER_EMDT%20_PV-Commission%20et%20annexes_VF.pdf

Fortin, M.-J., Dormaels, M., & Handfield, M. (2017). Impact des paysages éoliens sur l'expérience touristique : Enquête dans la péninsule gaspésienne (Québec, Canada). *Téoros*, 36(2), Article 2. Érudit. <https://doi.org/10.7202/1042469ar>

France Energie Eolienne & Capgemini Invent. (2020). *Observatoire de l'éolien 2020. Analyse du marché, des emplois et des enjeux de l'éolien en France*. France Energie Eolienne. <https://fee.asso.fr/pub/observatoire-de-leolien-2020/>

France Energie Eolienne & Capgemini Invent. (2021). *Observatoire de l'éolien 2021. Analyse du marché, des emplois et des enjeux de l'éolien en France*. France Energie Eolienne. <https://fee.asso.fr/pub/observatoire-de-leolien-2021/>

FranceAgriMer. (2021). *Chiffres-clés des filières pêche et aquaculture en France en 2021*. https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/67037/document/CC_p%C3%AAche_aqua%20_FR.PDF?version=6

Géoconfluences. (2014). *Arts dormants / arts traînants*. <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/arts-dormants-arts-trainants>

Haraldsson, M., Raoux, A., Riera, F., Hay, J., M. Dambacher, J.M., Niquil, N. (2020). How to model social-ecological systems? – A case study on the effects of a future offshore wind farm on the local society and ecosystem, and whether social compensation matters, *Marine Policy*, Volume 119. [How to model social-ecological systems? – A case study on the effects of a future offshore wind farm on the local society and ecosystem, and whether social compensation matters - ScienceDirect](https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104601)

Houise, C., Chevalier, A., & Cerruti, A. (2015). *Résumé non technique de l'étude d'impact pour l'implantation du parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc*. Ailes Marines S.A.S., In Vivo Environnement. https://www.cotes-darmor.gouv.fr/content/download/35778/252088/file/1_15%2010%20Ailes%20marines%20-%20Resume%20non%20technique.pdf

Ifremer. (2015). Les flotilles par région. *Pour une pêche durable*. <https://peche.ifremer.fr/Le-monde-de-la-peche/La-peche/comment/Les-flotilles>

Ifremer. (2022a, février). *Bilan 2021 de l'état des populations de poissons pêchées en France*. <https://www.ifremer.fr/Expertise/Peches-maritimes/Comment-vont-les-poissons-en-France/Bilan-2021-de-l-etat-des-populations-de-poissons-pechees-en-France>

Ifremer. (2022b, avril). Les animaux marins démersaux. *Pour une pêche durable*. <https://peche.ifremer.fr/Le-monde-de-la-peche/Les-ressources/ou/Les-profondeurs/Demersal>

INSEE. (2019). Pêche—Aquaculture. In *Tableaux de l'économie française. Edition 2019*. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676825?sommaire=3696937>

Jensen, C. U., Panduro, T. E., Lundhede, T. H., Nielsen, A. S. E., Dalsgaard, M., & Thorsen, B. J. (2018). The impact of on-shore and off-shore wind turbine farms on property prices. *Energy Policy*, 116, 50-59. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.01.046>

Johnson, S. (2019a). *Projet Entropi. European Cluster Collaboration Platform*. <https://clustercollaboration.eu/content/entropi>

Johnson, S. (2019b). *Projet OPEC. European Cluster Collaboration Platform*. <https://clustercollaboration.eu/content/opec>

Kermagoret, C., Levrel, H., & Carlier, A. (2015). La compensation au service de l'acceptabilité sociale : Un état de l'art des apports empiriques et du débat scientifique. *Vertigo*, 15(3). <https://doi.org/10.4000/vertigo.16798>

Kermagoret, C., Levrel, H., Carlier, A., & Dachary-Bernard, J. (2014). *Acceptation et préférences des acteurs de territoire pour la compensation socioenvironnementale dans un contexte de développement économique : Application au projet de parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc* [Conférence annuelle de la FAERE]. https://www.researchgate.net/publication/270789784_Acceptation_et_preferences_des_acteurs_de_territoire_pour_la_compensation_socioenvironnementale_dans_un_contexte_de_developpement_economique_application_au_projet_de_parc_eolien_en_mer_de_la_baie_de_S

Lalancette, S. (2019). *Analyse économique de l'empreinte territoriale des projets d'énergies marines renouvelables : le cas de l'éolien posé en mer en Bretagne*. Thèse de doctorat en Sciences économiques. [theses.fr – Sozig Lalancette , Analyse économique de l'empreinte territoriale des projets d'énergies marines renouvelables : le cas de l'éolien posé en mer en Bretagne](https://theses.fr/2019030101)

Le Meur, A. (2019). *Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la pêche* (N° 2293). Assemblée

nationale. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b2293_rapport-information

Meynier-Millefert, M., & Aubert, J. (2019). *Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique* (Rapport d'enquête Tome I). Assemblée nationale. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cetransene/l15b2195-t1_rapport-enquete

Milieu Marin France. (2019). Pêche professionnelle. *Milieu Marin France, le service public d'information sur le milieu marin*. <https://www.milieu marin france.fr/Nos-rubriques/Activites-et-usages/Peche-professionnelle>

Ministère de la Transition écologique. (2021). *Eoliennes en mer au large de la Normandie. Rapport du Ministère de la transition écologique consécutif au débat public portant sur un projet éolien en mer au large de la Normandie et son raccordement*. <http://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/le-debat/Rapport-complet-Ministere-de-la-transition-ecologique.pdf>

Ministère de la Transition écologique et solidaire. (2018). *Stratégie de façade maritime : Document stratégique de la façade Manche Est-Mer du Nord. Annexe 1 : Description détaillée des activités*. DIRM Manche Est- Mer du Nord. https://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/description_detaillée_des_activites.pdf

Ministère de la Transition écologique et solidaire. (2019). *Eoliennes en mer au large de la Normandie. Synthèse de la démarche présentée en débat public*. Commission nationale du débat public. <https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/dmo/DMO-complet.pdf>

Mouterde, P. (2020, décembre 23). A Saint-Brieuc, les pêcheurs réclament l'abandon d'un projet de champ éolien. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/23/a-saint-brieuc-les-pecheurs-reclament-l-abandon-d-un-projet-de-champ-eolien_6064340_3244.html

Oiry, A. (2015). Conflits et stratégies d'acceptabilité sociale autour des énergies marines renouvelables sur le littoral français. *VertigO*, 15(3). Érudit. <https://id.erudit.org/iderudit/1035873ar>

Oiry, A. (2018). Développer les énergies marines renouvelables sur la façade atlantique française : Entre contestation et planification. *Géococonfluences*. <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global/articles-scientifiques/energies-marines-renouvelables-france-contestation-planification>

Oiry, A. (2019). Entre la rumeur et l'alerte environnementales : la parole des opposants face aux impacts environnementaux des énergies marines renouvelables sur la façade atlantique française. *Géocarrefour*. [Entre la rumeur et l'alerte environnementales : la parole des opposants face aux impacts environnementaux des énergies marines renouvelables sur la façade atlantique française \(openedition.org\)](https://www.openedition.org/34444)

OpinionWay pour ADEME. (2021). *Baromètre « Les Français et l'environnement ». Attitude des Français à l'égard de la qualité de l'air et de l'énergie. 8ème vague de l'enquête annuelle sur la qualité de l'air, les énergies renouvelables et les économies d'énergie dans le logement. 47 pages*. <https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/5213-barometre-les-francais-et-l-environnement-vague-8.html>

Parsons, G., Firestone, J., Yan, L., & Toussaint, J. (2020). The effect of offshore wind power projects on recreational beach use on the east coast of the United States : Evidence from contingent-behavior data. *Energy Policy*, 144, 111659. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111659>

Pavard, L. (2021). *Compte-rendu du débat public. Eoliennes flottantes au sud de la Bretagne. 20 juillet—20 décembre 2020*. Commission nationale du débat public. <https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EolBretSud-Compte-rendu.pdf>

- Peylet, R. (2021). *Dunkerque éolien en mer. Compte-rendu du débat public*. Commission nationale du débat public. <https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/images/documents/DunkerqueEolien-Compte-rendu.pdf>
- Podevin, G. (2015). *L'émergence d'une filière des énergies maritimes renouvelables (EMR) en France : Quelles perspectives pour l'emploi et la formation ? Le cas de l'éolien offshore posé* (Net.Doc N° 136). Céreq. https://pmb.cereq.fr/doc_num.php?explnum_id=2509
- Prellezo, R., Carvalho, N., Virtanen, J., & Guillen, J. (2021). *The 2021 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet* (JCR Science for Policy Report EUR 28359 EN). European Commission, Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2832286/STECF+21-08+-+AER+2021.pdf/e85eedd6-8bf5-4a1d-b5ae-97f0889dabb4>
- Réseau des Grands Sites de France. (2018). *Grands Sites de France, éolien & transition énergétique. Positionnement du Réseau des Grands Sites de France approuvé par l'assemblée générale du 30 mai 2018*. https://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/positionnement_rgsf_eolien_et_transition_energetique_finale.pdf
- Schulteis, H., & Duffes, T. (2017). *L'élu & l'éolien* (Guide de l'élu). AMORCE, ADEME. <https://amorce.asso.fr/publications/guide-l-elu-et-l-eolien-enp37>
- Service de l'Observation et des Statistiques (SDES). (2019). *Perspectives d'évolution de la population des départements littoraux à l'horizon 2050*. Ministère de la Transition écologique. <https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/themes-ree/milieus-et-territoires-a-enjeux/mer-et-littoral/economie-et-demographie/article/perspectives-d-evolution-de-la-population-des-departements-littoraux-a-l>
- Service des données et études statistiques (SDES). (2020, septembre). *Densité de population des communes littorales en 2016 et évolution depuis 1962* [Commissariat général au développement durable, Ministère de la Transition écologique]. <https://notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/themes-ree/milieus-et-territoires-a-enjeux/mer-et-littoral/economie-et-demographie/article/mer-et-littoral-1?lien-ressource=5177&ancreretour=lireplus>
- Services des données et études statistiques (SDES). (2021). *Les emplois de l'économie maritime en 2017*. Ministère de la Transition écologique. <https://notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/themes-ree/milieus-et-territoires-a-enjeux/mer-et-littoral/economie-et-demographie/article/les-emplois-de-l-economie-maritime-en-2015>
- Smythe, T., Bidwell, D., Moore, A., Smith, H., & McCann, J. (2020). Beyond the beach : Tradeoffs in tourism and recreation at the first offshore wind farm in the United States. *Energy Research & Social Science*, 70, 101726. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101726>
- Stelzenmüller, V., Gimpel, A., Letschert, J., Kraan, C., & Döring, R. (2020). *Research for PECH Committee—Impact of the use of offshore wind and other marine renewables on European fisheries*. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652212/IPOL_STU\(2020\)652212_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652212/IPOL_STU(2020)652212_EN.pdf)
- Syndicat des énergies renouvelables. (2015). *Définition des zones propices à l'implantation d'éoliennes en mer* [Contribution du Syndicat des énergies renouvelables]. <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/dossiers/695-ser-zones-propices-eoliennes-offshore.pdf>
- Van Dalen, P. (2021). *Rapport sur les effets des parcs éoliens en mer et des autres systèmes d'énergie renouvelable sur le secteur de la pêche*. Parlement européen, Commission de la pêche. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0184_FR.pdf

Voltaire, L., & Koutchade, O. P. (2020). Public acceptance of and heterogeneity in behavioral beach trip responses to offshore wind farm development in Catalonia (Spain). *Resource and Energy Economics*, 60, 101152. <https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2020.101152>

WEAMEC Marine Energy. (2018). *Multi-usage parc éoliens offshore et aquaculture*. <https://www.weamec.fr/syntheses/multi-usage-eolien-offshore-et-aquaculture/>

Westerberg, V., Jacobsen, J. B., & Lifran, R. (2013). The case for offshore wind farms, artificial reefs and sustainable tourism in the French mediterranean. *Tourism Management*, 34, 172-183. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.04.008>

YouGov. (2019). *Enquête sur le financement participatif des énergies renouvelables*. Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Financement Participatif France. <https://financeparticipative.org/enquete-sur-le-financement-participatif-des-energies-renouvelables/>

Références bibliographiques

Acceptabilité éolien en mer – facteurs réglementation

CNDP. (2015). Débat public Parc éolien en mer de Dieppe – Le Tréport. Question n°69 : Mines et épaves. *Commission Nationale du Débat Public*. <https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-eolienmer-pdlt/mines-epaves.html>

CNDP. (2020). Retour de la CPDP “En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes ?” à la réponse du Maître d’ouvrage au compte-rendu du débat public. *Commission Nationale du Débat Public*. 3 pages. <https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/le-debat/retour-CPDP-au-MO.pdf>

CNDP. (s.d.). Eoliennes en mer au large de la Normandie. Fiche 7.5 : La défense nationale. *Commission Nationale du Débat Public*. 3 pages. <https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/dmo/fiches/dmo-fiche-7-5-la-defense-nationale.pdf>

Commission européenne. (2020). Développer les énergies renouvelables en mer pour une Europe climatiquement neutre. [Communiqué de presse]. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2096

Darriet, M. (2021). Vent d'opposition contre les éoliennes en mer de Dunkerque. *France Bleu Nord*. <https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/vent-d-opposition-contre-les-eoliennes-en-mer-de-dunkerque-1610984930>

European Defence Agency. (2020). Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector Phase III (CF SEDSS III) 2019-2023. 37 pages. <https://eda.europa.eu/docs/default-source/consultation-forum/handbook.pdf>

Fontaine, S., Sauvage, C., Dégez, D., Hulot, O., & Lima, C. (2019). Évaluations archéologiques en contexte sous-marin offshore : Un nouveau protocole. <https://doi.org/10.34692/MGWC-1081>

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1). (J.O. 4 janvier 1986). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000317531/>

Ministère de la Transition Ecologique. (2021). Rapport du Ministère de la transition écologique consécutif au débat public portant sur un projet éolien en mer au large de la Normandie et son raccordement. 13 pages. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/%C3%89olien_mer_20200119-MTE-AO4-Annexe-cartographique.pdf

Peylet, R. (2021). Dunkerque : Éolien en mer. Compte rendu du débat public (p. 140). Commission Nationale du Débat Public. <https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/images/documents/DunkerqueEolien-Compte-rendu.pdf>

Syndicat des énergies renouvelables. (2015). Définition de zones propres à l’implantation d’éoliennes en mer <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/dossiers/695-ser-zones-propices-eoliennes-offshore.pdf>

Références bibliographiques

Acceptabilité éolien en mer – facteurs environnementaux

ADEME, Deloitte, Devauze C, Planchon M, Lecorps F, Calais M, et Borie M. (2019). *Etat de l'art des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, et des moyens d'évaluation de ces impacts - Rapport final*. ADEME. <https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/17-etat-de-l-art-des-impacts-des-energies-renouvelables-sur-la-biodiversite-les-sols-et-les-paysages-et-des-moyens-d-evaluation-de-ces-impacts.html>

ADEME. (2020). Terres rares, énergies renouvelables et stockage d'énergies. [Fiche technique]. <https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/492-terres-rares-energies-renouvelables-et-stockage-d-energies.html>

Beaucire, F. (2020). *En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes? Compte-rendu du débat public*. Commission Nationale du Débat Public. 114 pages. https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-03/eolmernormandi_vve-cr-oct2020.pdf

Bordereaux, L. (2020). Natura 2000 : Les projets d'énergies marines renouvelables compromis ? *La Gazette des Communes*. <https://www.lagazettedescommunes.com/700925/natura-2000-les-projets-d-energies-marines-renouvelables-compromis/>

BRGM. (2022) Ressources minérales : les terres rares. [site internet]. <https://www.brgm.fr/fr/actualite/dossier-thematique/ressources-minerales-terres-rares>

Commission européenne. (2012). *Développement de l'énergie éolienne et Natura 2000*. Publications Office. 4 pages. <https://data.europa.eu/doi/10.2779/85623>

Commission européenne. (2020). *Document d'orientation sur les aménagements éoliens et la législation de l'Union européenne relative à la conservation de la nature*. 262 pages https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_fr.pdf

Commission Nationale du Débat Public. (2018). *Concertation post débat public sur le projet de parc éolien en mer de Dieppe—Le Tréport. Note d'analyse du rapport du garant—Séance plénière du 3 octobre 2018*. 36 pages. https://www.archives.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/rapport_garant_edlt_.pdf

Commission Nationale du Débat Public. (s.d.). Fiche n°9 : Quelles seraient les grandes caractéristiques d'un parc éolien en mer d'1 GW au large de la Normandie et de son raccordement ? <https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/dmo/fiches/dmo-fiche-9-quelle-seraient-les-grandes-caracteristiques-d-un-parc-eolien-en-mer-d-1gw-au-large-de-la-normandie-et-de-son-raccordement.pdf>

Cour administrative d'appel de Nantes. (2020). Association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles, n° 19NT02389. <http://nantes.cour-administrative-appel.fr/content/download/175283/1733380/version/1/file/19NT02389.pdf>

Dannheim J, Bergström L, Birchenough, Radosław Brzana S, Boon A, W P Coolen J, Dauvin J-C, et al. (2020). « Benthic Effects of Offshore Renewables: Identification of Knowledge Gaps and Urgently Needed Research ». Édité par Joanna Norkko. ICES Journal of Marine Science 77, n° 3 (1 mai 2020): 1092-1108. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsz018>.

Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. (J.O. 27 janvier 2017). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033926994>

Direction générale de l'énergie et du Climat. (2020). Débat public - En mer, en Normandie : de nouvelles éoliennes ? Réponse à Q25 - Quel démantèlement et quel recyclage des éoliennes ? https://participons.debatpublic.fr/processes/eolmernormandie/f/50/questions/1454?component_id=50&locale=fr&participatory_process_slug=eolmernormandie

Duarte, C. M., Chapuis, L., Collin, S. P., Costa, D. P., Devassy, R. P., Eguiluz, V. M., Erbe, C., Gordon, T. A. C., Halpern, B. S., Harding, H. R., Havlik, M. N., Meekan, M., Merchant, N. D., Miksis-Olds, J. L., Parsons, M., Haraldsson, M., Raoux, A., Riera, F., Hay, J., Dambacher, J. M., & Niquil, N. (2020). How to model social-ecological systems? – A case study on the effects of a future offshore wind farm on the local society and ecosystem, and whether social compensation matters. *Marine Policy*, 119, 104031. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104031>

Energies renouvelables et Biodiversité. (s.d.). Eoliennes offshore et oiseaux marins. <https://eolien-biodiversite.com/impacts-connus/article/interactions-entre-oiseaux-marins-et-parcs-eolien-en-mer>

Fabrégat, S. (2020). Éolien terrestre : des mesures pour libérer du foncier et mieux impliquer les acteurs locaux. *Actu environnement*. <https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-planification-saturation-participation-communes-nuisances-36671.php4>

Fabrégat, S. (2021). Éolien : planifier pour réduire, voire inverser, les impacts sur la biodiversité. *Actu environnement*. <https://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-biodiversite-planification-impacts-renouvelables-36907.php4>

Haraldsson M, Niquil N, Scotti M, Fofack R, Thermes M, Raoux A, Le Loc'h F, Mazé C. (2020). « The merits of qualitative modelling of cause-effect mechanisms in social-ecological systems associated to offshore wind farms », in *Looking Through the Mesh of a Net: the challenge of social-ecological systems* ». <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2021.635798/full>

Jouanno, C. (2020). Débat public : En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes. *Bilan de la présidente. Commission Nationale du Débat Public*. 4 pages. <https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/EolMerNormandie-bilan.pdf>

Kermagoret, C., Levrel, H., & Carlier, A. (2015). La compensation au service de l'acceptabilité sociale : Un état de l'art des apports empiriques et du débat scientifique: Réflexions au service du développement de l'énergie éolienne en mer. *Vertigo*, Volume 15 Numéro 3. <https://doi.org/10.4000/vertigo.16798>

Kermagoret, C., Levrel, H., Carlier, A., & Dachary-Bernard, J. (2014). Acceptation et préférences des acteurs de territoire pour la compensation socio-environnementale dans un contexte de développement économique : Application au projet de parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc. 20.

Ministère de l'écologie et du développement durable. (2011). Cahier des charges de l'appel d'offres n°2011/S 126-208873 portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine émis le 11 juillet 2011. <https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/Appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-France-metropolitaine/cahier-des-charges-appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine>

Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer. (2017). *Guide d'évaluation des impacts sur l'environnement des parcs éoliens en mer*. 201 pages. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_etude_impact_eolien_mer_2017_complet.pdf

Ministère de la transition écologique et solidaire, C. général au développement durable. (2019). *Les Français et la mer—Perceptions et attachements. L'environnement en France - Rapport sur l'état de l'environnement*. <https://notre-environnement.gouv.fr/themes/biodiversite/les-milieus-littoraux-et-marins-ressources/article/les-francais-et-la-mer-perceptions-et-attachements?type-liaison=>

Ministère de la transition écologique et solidaire. (2019). *Stratégie française pour l'énergie et le climat. Programmation pluriannuelle de l'énergie 2019 – 2023 2024 – 2028*. 400 pages. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf>

Ministère de la Transition Ecologique. (2021 a). *Rapport du Ministère de la transition écologique consécutif au débat public portant sur un projet éolien en mer au large de la Normandie et son raccordement*. 37 pages. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/%C3%89olien_mer_20200119-MTE-AO4-Rapport-post-DP.pdf

Ministère de la Transition Ecologique. (2021 b). *Stratégie nationale pour les aires protégées 2030*. 82 pages. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_Biotopie_Ministere_strat-aires-protegees_210111_5_GSA.pdf

Niquil, N. (2020). Eoliennes en mer : Quel impact sur l'écosystème ? *Le Monde*. <https://www.lemonde.fr/blog/oceanclimat/2020/04/20/eoliennes-en-mer-quel-impact-sur-lecosysteme/>

Office Français de la Biodiversité. (s.d.) Le conseil de gestion d'un parc naturel marin. [site internet]. <https://www.ofb.gouv.fr/le-conseil-de-gestion-dun-parc-naturel-marin>

Oiry, A. (2019). Entre la rumeur et l'alerte environnementales : La parole des opposants face aux impacts environnementaux des énergies marines renouvelables sur la façade atlantique française. *Géocarrefour*, 93(93). <https://doi.org/10.4000/geocarrefour.13233>

Parc éolien en mer de St-Nazaire. (2021). *Bilan environnemental annuel 2021*. 36 pages. https://www.eoliennesenmer.fr/sites/eoliennesenmer/files/fichiers/2022/10/PBG_Bilan-environnemental-annuel-2021.pdf

Peylet, R. (2021). Dunkerque : Éolien en mer. Compte rendu du débat public. Commission Nationale du Débat Public. 140 pages. <https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/images/documents/DunkerqueEolien-Compte-rendu.pdf>

Predragovic, M., Radford, A. N., Radford, C. A., Simpson, S. D., Juanes, F. (2021). The soundscape of the Anthropocene ocean. *Science*, 371(6529), eaba4658. <https://doi.org/10.1126/science.aba4658>

Préfet de la Région Grand Est et DREAL. (2017). Etude d'une filière D3R – éoliennes terrestres. https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/6_filiere_d3r.pdf

Prétot, V. (2019). Grand parc d'éoliennes au large d'Oléron : "pas question de faire de l'éolien en zone Natura 2000" avertit la LPO. *Franceinfo*. <https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/grand-parc-d-eoliennes-au-large-d-oleron-pas-question-de-faire-de-l-eolien-en-zone-natura-2000-avertit-la-lpo-1922089.html>

Raoux, Au, Dambacher J, Pezy J-P, Mazé C, Dauvin J-C, et Niquil N. (2018). « Assessing Cumulative Socio-Ecological Impacts of Offshore Wind Farm Development in the Bay of Seine (English Channel) ». *Marine Policy* 89. pp. 11-20. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.12.007>.

Roumegoux, D. (2019). *Le cadre juridique des procédures de planification et d'autorisation de l'éolien en mer en France et en Allemagne*. OFATE. 25 pages. https://energie-fr-de.eu/fr/energie-eolienne/actualites/lecteur/le-cadre-juridique-des-procedures-de-planification-et-dautorisation-de-leolien-en-mer-en-france-et-en-allemande.html?file=files/ofaenr/04-notes-de-synthese/03-uniquement-pour-adherents/01-energie-eolienne/2019/OFATE_Autorisations_Offshore_1910.pdf

Syndicat des énergies renouvelables. (2015). Définition des zones propices à l'implantation. 17 pages.
<https://www.actu-environnement.com/media/pdf/dossiers/695-ser-zones-propices-eoliennes-offshore.pdf>

Taormina B, Lejart M, Michelet N, Nexer M, Quillien N, et Safi G. (2020). « Environnement et parcs éoliens en Manche - Enjeux, bilans et perspectives des recherches menées par France Energies Marines, ses membres et partenaires ». France Energies Marines. 37 pages.
<https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/bibliotheque-debat/200721-Environnement-et-parcs-eoliens-en-Manche.pdf>

van Dalen, P. (2020). Working document on the impact on the fishing sector of offshore windfarms and other renewable energy systems. Comité on Fisheries ; European Parliament.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0184_EN.html

Références bibliographiques

Acceptabilité éolien en mer – facteurs planification

ADEME. (2019). *Eolien offshore : analyse des potentiels industriels et économiques en France*. 39 pages. <https://librairie.ademe.fr/cadic/5591/etude-eolien-offshore-analyse-potentiels-industriels-economiques-france.pdf>

ADEME. (2021). *Baromètre les français et l'environnement - Vague 8*. 47 pages. https://librairie.ademe.fr/cadic/6686/barometre-francais-environnement-air-energie-2021_rapport.pdf

ADEME. (2022). *Les avis de l'ADEME : l'énergie éolienne terrestre et en mer*. 11 pages. https://librairie.ademe.fr/cadic/2468/avis_l_energie_eolienne_2022.pdf

Ailes Marines. (2021). Ailes Marines rétablit la vérité face aux fausses informations énoncées sur le parc éolien en mer de Saint-Brieuc. <https://ailes-marines.bzh/presse/ailes-marines-retablit-la-verite-face-aux-fausses-informations-enoncees-sur-le-parc-eolien-en-mer-de-saint-brieuc/>

Beaucire, F. (2020). En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes? Compte-rendu du débat public. Normandie: *Commission Nationale du Débat Public*. 114 pages. <https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/EolMerNormandie-compte-rendu.pdf>

CEREMA. (2017). Mer et littoral. Journée Sciences & Territoires 2017. Enjeux, stratégies, prospective. 76 pages. <https://www.cerema.fr/system/files/documents/2017/12/L%27Essentiel%20des%20JST%202017.pdf>

Collet, P. (2019). Eolien en mer : le détail des tarifs d'achat des futurs parcs français. *Actu environnement*. <https://www.actu-environnement.com/ae/news/montant-tarif-achat-eolien-francais-33988.php4>

Commission européenne. (2020). *Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité de régions : Une stratégie de l'UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d'un avenir neutre pour le climat*. 32 pages. <https://www.energiesdelamer.eu/2020/11/19/commission-europeenne-communication-presentee-le-19-11-2020-pour-atteindre-une-capacite-installee-de-300-gw-denergie-eolienne-en-mer-et-40-gw-denergie-oceanique-e/>

Direction générale de l'Énergie et du Climat. *Programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur : période 2009 – 2020*. 114 pages. <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000314.pdf>

Directive 2014/89/UE relative à l'établissement d'un cadre pour la planification de l'espace maritime (2 février 2015). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex:32014L0089>

Evrard, A., et Pasquier, R (2018). Territorialiser la politique de l'éolien maritime en France: Entre injonctions étatiques et logiques d'appropriation. *Gouvernement et action publique* 4, n° 4 : 63. <https://doi.org/10.3917/gap.184.0063>.

Le Monde. (2021). A Saint-Brieuc, les pêcheurs portent plainte contre le projet de construction du parc éolien. https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/27/a-saint-brieuc-les-pecheurs-portent-plainte-contre-le-projet-de-construction-du-parc-eolien_6092547_3244.html

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1) (J.O. 4 janvier 1986). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000317531>

Mauduit, L. (2020). Eoliennes dans la baie de Saint-Brieuc: et maintenant, c'est la mer qu'ils veulent privatiser! *Mediapart*. <https://www.mediapart.fr/journal/france/191020/eoliennes-dans-la-baie-de-saint-brieuc-et-maintenant-c-est-la-mer-qu-ils-veulent-privatiser>

Ministère de la Transition écologique et solidaire. (2020). *Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)*. [Synthèse]. 32 pages. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/SNBC-2%20synthe%CC%80se%20VF.pdf>

Ministère de la Transition écologique et solidaire. *Stratégie Française pour l'énergie et le climat : programmation pluriannuelle de l'énergie 2019 – 2023 2024 – 2028*. 400 pages. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf>

Ministère de la Transition Ecologique. (2021 a). Eolien en mer et énergies renouvelables électriques. 15 pages. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021%2008%2027_%20DP_eolien_en_mer%20VDEF-1.pdf

Ministère de la Transition Ecologique. (2021 b). *Rapport du Ministère de la transition écologique consécutif au débat public portant sur un projet éolien en mer au large de la Normandie et son raccordement*. 37 pages. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/%C3%89olien_mer_20200119-MTE-AO4-Rapport-post-DP.pdf

Oiry, A. (2019). Entre la rumeur et l'alerte environnementales : la parole des opposants face aux impacts environnementaux des énergies marines renouvelables sur la façade atlantique française. *Géocarrefour*. vol. 93, n° 1. <https://doi.org/10.4000/geocarrefour.13233>

Secrétariat d'Etat chargé de la mer. (2021). Documents stratégiques de façade : une consultation publique pour préparer le passage à l'action. <https://www.mer.gouv.fr/documents-strategiques-de-facade-une-consultation-publique-pour-preparer-le-passage-laction>

Vaillant, J. (2021). Parc éolien en mer : les travaux reprennent sur la plage de Caroual à Erquy. *Le télégramme*. <https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lamballe-armor/parc-eolien-en-mer-les-travaux-reprennent-sur-la-plage-de-caroual-a-erquy-05-10-2021-12841102.php>

Voltaire, L, et Koutchade, O P. (2020). Public Acceptance of and Heterogeneity in Behavioral Beach Trip Responses to Offshore Wind Farm Development in Catalonia (Spain). *Resource and Energy Economics* Vol. 60 : 101152. <https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2020.101152>.

Westerberg, V. Bredahl Jacobsen, J, et Lifran, R. (2013). The Case for Offshore Wind Farms, Artificial Reefs and Sustainable Tourism in the French Mediterranean. *Tourism Management* Vol 34 : 172-83. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.04.008>

Références bibliographiques

Acceptabilité éolien en mer – facteurs gouvernance

Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part. Journal officiel de l'Union européenne : 30 avril 2021. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A2021A0430%2801%29&from=EN>

ADEME. (2020). Terres rares, énergies renouvelables et stockage d'énergie. <https://bibliothèque.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/492-terres-rares-energies-renouvelables-et-stockage-d-energies.html>

Bafoïl, F. (2016). *L'énergie éolienne en Europe: Conflits, démocratie, acceptabilité sociale*. Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.bafoi.2016.01>

Baron, A. (2014). Territorialisation. Dans : Nicolas Kada éd., *Dictionnaire d'administration publique* (pp. 497-498). FONTAINE: Presses universitaires de Grenoble. <https://www.cairn.info/dictionnaire-d-administration-publique--9782706121371-page-497.htm>

Batellier, P. (2016). Acceptabilité sociale des grands projets à fort impact socio-environnemental au Québec : définitions et postulats. *VertigO*, no. Volume 16 n° 1. <https://doi.org/10.4000/vertigo.16920>

Beaucire, F. (2020). En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes? Compte-rendu du débat public. Normandie: *Commission Nationale du Débat Public*. 114 pages. <https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/EolMerNormandie-compte-rendu.pdf>

Beuret, J. (2016). La confiance est-elle négociable ? La construction d'un intérêt général territorialisé pour l'acceptation des parcs éoliens offshore de Saint Brieuc et Saint Nazaire. *Géographie, économie, société*, 18, 335-358. <https://doi.org/10.3166/ges.18.335-358>

Blondiaux, L., & Sintomer, Y. (2009). L'impératif délibératif. *Rue Descartes*, 63(1), 28-38. *Cairn.info*. <https://doi.org/10.3917/rdes.063.0028>

CNDP. (2020 a). En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes ? Compte-rendu du débat public. 114 pages. <https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/EolMerNormandie-compte-rendu.pdf>

CNDP. (2020 b). L'atlas des publics. Complément au compte-rendu du débat public « en mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes ? ». 35 pages. <https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/annexes/atlas-des-publics.pdf>

CNDP. (2020 c). Paysages et acceptation sociale. [Podcast]. <https://soundcloud.com/cndpdebatpublic/paysages-et-acceptation-sociale>

Comité éthique et social européen. (2015). *Changer l'avenir énergétique: la société civile, acteur majeur de la 74 production d'énergie: étude du CESE sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la directive sur les énergies renouvelables*. 37 pages. <https://base.socioeco.org/docs/eesc-2014-04780-00-04-tcd-tra-fr.pdf>

Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) et Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CDPMEM). (2020). Cahier d'acteur n° 19 « La pêche professionnelle, une activité historique confrontée à la multiplication des usages en mer ». 7 pages. <https://peche-dev.org/IMG/pdf/eolbredsud-cahierdacteur-19-crpmem-bzh-cdpmem.pdf>

Commission européenne. (2020). *Une stratégie de l'UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d'un avenir neutre pour le climat*. [Communication de la Commission]. 31 pages. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0741&from=FR>

Cossardeaux, J. (2021). Eoliennes : les nouvelles raisons de la colère. *Les Echos*. <https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/eoliennes-les-nouvelles-raisons-de-la-colere-1323331>

Degrieck, B. 2/12 : Standpunt windmolenpark duinkerke. *BRGM BRAM*. <https://burgemeestervandepanne.be/niet-corona/02-12-standpunt-windmolenpark-duinkerke>

Ellis, G. et Ferraro, G. (2016). *The Social Acceptance of Wind Energy: Where we stand and the path ahead*. Publications Office of the European Union. 74 pages. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103743/jrc103743_2016.7095_src_en_social%20acceptance%20of%20wind_am%20-%20gf%20final.pdf

Evrard, A., et Pasquier, R (2018). Territorialiser la politique de l'éolien maritime en France: Entre injonctions étatiques et logiques d'appropriation. *Gouvernement et action publique* 4, n° 4 : 63. <https://doi.org/10.3917/gap.184.0063>.

Fodor, F. (2016). Chapitre 6 / Les représentations socio-discursives de l'éolien terrestre et maritime dans les médias français. Dans : F. Bafoil, *L'énergie éolienne en Europe: Conflits, démocratie, acceptabilité sociale* (pp. 189-220). Paris: Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.bafoi.2016.01.0189>

FranceInfo. (2022). Eolien en mer : "Il était temps que la France prenne sa place et puisse monter en puissance", réagit le Syndicat des énergies renouvelables. https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/eolien-en-mer-il-etait-temps-que-la-france-prenne-sa-place-et-puisse-monter-en-puissance-reagit-le-syndicat-des-energies-renouvelables_5375686.html

Gaudin, J-P. (2010) La démocratie participative. *Informations sociales* 158, n° 2 : 42-48. <https://doi.org/10.3917/inso.158.0042>.

Gendron, C. (2014). Penser l'acceptabilité sociale : au-delà de l'intérêt, les valeurs. *Communiquer*, 11 pp. 117-129 <https://doi.org/10.4000/communiquer.584>

Jabre, L. (2021). Eolien en mer : compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. *La Gazette des communes*. <https://www.lagazettedescommunes.com/727172/eolien-en-mer-competence-en-premier-et-dernier-ressort-du-conseil-detat/>

Jobert, A., Laborgne, P., & Mimler, S. (2007). Local acceptance of wind energy : Factors of success identified in French and German case studies. *Energy Policy*, 35(5), 2751-2760. <http://seg.fsu.edu/Library/local%20acceptance%20of%20wind%20energy.pdf>

Johannès, F. (2021). Régionales 2021 : le RN essaie de capter le ressentiment d'une partie de la population contre les éoliennes. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/26/regionales-le-rn-essaie-de-capter-le-ressentiment-d-une-partie-de-la-population-contre-les-eoliennes_6081457_823448.html

Lalancette, S. (2019). *Analyse économique de l'empreinte territoriale des projets d'énergies marines renouvelables – Le cas de l'éolien posé en mer en Bretagne*. [Thèse de doctorat]. UBO, IUEM. Brest. 196 pages. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03638341v2/document>

Larmagnac-Matheron, O. (2021). Yves Sintomer : « La participation citoyenne est réduite à un rôle consultatif ». *Philosophie magazine*. <https://www.philomag.com/articles/yves-sintomer-la-participation-citoyenne-est-reduite-un-role-consultatif>

Le Galès, P. (2019). Gouvernance. Dans : Laurie Boussaguet éd., *Dictionnaire des politiques publiques: 5e édition entièrement revue et corrigée* (pp. 297-305). Paris: Presses de Sciences Po.

<https://doi.org/10.3917/scpo.bouss.2019.01.0297>

Le Monde. (2021). Le Sénat vote un droit de veto aux maires qui veulent s'opposer à l'implantation d'éoliennes.

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/18/le-senat-donne-un-droit-de-veto-aux-maires-qui-veulent-s-opposer-a-l-implantation-d-eoliennes_6084694_3244.html

Les Républicains. Section « Environnement et Energie ». [Site web]. <https://republicains.fr/nos-propositions/environnement-energie/>

LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (J.O. : 8 décembre 2020). <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000041534356/>

Mauduit, L. (2020). Eoliennes dans la baie de Saint-Brieuc: et maintenant, c'est la mer qu'ils veulent privatiser ! *Mediapart*. <https://www.mediapart.fr/journal/france/191020/eoliennes-dans-la-baie-de-saint-brieuc-et-maintenant-c-est-la-mer-qu-ils-veulent-privatiser>

Mikolajczak, C. (2021). Ce parc éolien français qui fâche La Panne, Coxyde et Nieuport. *La Libre*.

<https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2021/01/21/ce-parc-eolien-francais-qui-fache-la-panne-coxyde-et-nieuport-SAOQ4WJRXRCEXJPQRN4NDUTJNU/#:~:text=quasiment%20sur%20la%20fronti%C3%A8re%20entre,et%20300%20m%C3%A8tres%20de%20haut%20!>

Moretto, S. (2009). L'expertise d'usage au défi de la concertation : quelles marges de manœuvre pour les usagers des transports ? *GIS Démocratie et participation*. <https://www.participation-et-democratie.fr/system/files/06Sabrina%20Moretto.pdf>

Nadaï, A. et Labussière, O. (2010). *Politiques européennes et paysages*. CIRED. <https://shs.hal.science/halshs-00674958v1/document>

Oiry, A. (2015). Conflits et stratégies d'acceptabilité sociale autour des énergies marines renouvelables sur le littoral français. *Vertigo*. Vol15 n°3. <https://doi.org/10.4000/vertigo.16724>

Poupeau, F.-M. (2013). Quand l'État territorialise la politique énergétique. L'expérience des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. *Politiques et management public*, Vol 30/4, 443-472. <https://journals.openedition.org/pmp/6830>

Poupeau, F.-M., Boutaud, B. (2021). La transition énergétique, un nouveau laboratoire de l'action publique locale ?. *Pouvoirs Locaux : les cahiers de la décentralisation* / Institut de la décentralisation, Institut de la décentralisation. 1 (119), pp.28-36 <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03192298/document>

Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine : Amendement présenté par MM. Barbier, Vall, Requier, Fortassin et Castelli. Article additionnel après article 33. Sénat. 10 février 2016. http://www.senat.fr/amendements/2015-2016/341/Amdt_465.html

Proposition de loi n° 2571 pour un développement responsable et durable de l'énergie éolienne. 14 janvier 2020. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2571_proposition-loi

Radisson, L. (2019). Comment le Conseil d'Etat est venu au chevet de l'éolien en mer. *Actu-environnement*. <https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-mer-Conseil-Etat-jurisprudence-33934.php4>

Rüdinger, A. (2019). Les projets participatifs et citoyens d'énergies renouvelables en France - État des lieux et recommandations. *IDDRI*. <https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/les-projets-participatifs-et-citoyens-denergies-renouvelables-en>

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement de Belgique. (2020). Projet de parc éolien en mer au large de Dunkerque. [événement en ligne]. 78 pages.
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20201203_presentation_evenement_en_ligne_parc_eolien_dunkerque.pdf

Thouvenot, A. (2012). Politique de la ville. Reconnaître le pouvoir d’agir des citoyens. *Paris : la Gazette des communes*, numéro 2151, 6026/11/2012.

Walker, G, et Devine-Wright, P. (2008). Community Renewable Energy: What Should It Mean?. *Energy Policy* 36, n° 2: 497-500. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.019> .

Yates, S, et Arbour. M. (2016). Le rôle des maires dans l’acceptabilité sociale des projets d’infrastructure : tension entre arbitrage et promotion. *Politique et Sociétés* 35, n° 1 : 73-101.
<https://doi.org/10.7202/1035793ar>

Références bibliographiques

Acceptabilité éolien en mer – facteurs culture, lieux et identités

- ADEME et OpinionWay. (2019). « Les français et l'environnement - Vague 6 ». <https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1680-barometre-les-francais-et-l-environnement-vague-6.html>
- Bafoi, F. (2016). L'énergie éolienne en Europe: Conflits, démocratie, acceptabilité sociale. *Presses de Sciences Po*. <https://doi.org/10.3917/scpo.bafoi.2016.01>
- Barbier, R, et Nadaï, A. (2015). Acceptabilité sociale : partager l'embarras. *Vertigo*. Volume 15 Numéro 3. <https://doi.org/10.4000/vertigo.16686>
- Beaucire, F. (2020). *En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes? Compte-rendu du débat public*. Commission Nationale du Débat Public. 114 pages. https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-03/eolmernormandi_vve-cr-oct2020.pdf
- Berleant, A. (1988). The Environment as an Aesthetic Paradigm. *Dialectics and Humanism* : 1 (2):95.
- Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M., & Ercolani, A. P. (1999). Multidimensional perception of residential environment quality and neighborhood attachment in the urban environment. *Journal of Environmental Psychology*, 19(4), pp. 331–352. <https://doi.org/10.1006/jevp.1999.0138>
- Canter, L.W. (1998). Methods for Effective Environmental Information Assessment (EIA) Practice, in *Environmental Methods Review: Retooling Impact Assessment for the New Century*. *The Press Club*. n°6, 309 pages.
- CNDP, Nadaï, A., Souchay, G., Labuissière, O. (2020). Paysages et acceptation sociale. [Podcast]. *Commission Nationale du Débat Public*. <https://soundcloud.com/cndpdebatpublic/paysages-et-acceptation-sociale>
- Coquelin, P. (2020). Parc éolien en mer : vent d'interrogations dans le Val de Saire. France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie. <https://www.francebleu.fr/infos/societe/parc-eolien-en-mer-vent-d-interrogations-dans-le-val-de-saire-1595966885>
- Devine-Wright, P. (2009). Rethinking NIMBYism: The role of place attachment and place identity in explaining place-protective action. *Journal of Community and Applied Social Psychology*. 19: pp. 426–441. http://selfandsustainability.weebly.com/uploads/2/2/9/7/22973022/rethinking_nimbyism.pdf
- Devine-Wright, P. et Wiersma, B. (2020). Understanding Community Acceptance of a Potential Offshore Wind Energy Project in Different Locations: An Island-Based Analysis of “Place-Technology Fit”. *Energy Policy* 137. 111086. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111086>.
- Dixon, J., & Durrheim, K. (2004). Dislocating identity: Desegregation and the transformation of place. *Journal of Environmental Psychology*, 24(4), pp. 455–473. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2004.09.004>
- Ellis, G. et Ferraro, G. (2016). *The Social Acceptance of Wind Energy: Where we stand and the path ahead*. Centre commun de recherche de la Commission européenne. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103743/jrc103743_2016.7095_src_en_social%20acceptance%20of%20wind_am%20-%20gf%20final.pdf
- Eoliennes en mer Dieppe et le Tréport, et Abies. (2015). « Paysage et patrimoine - Synthèse d'études » 20 pages. https://cpdp.debatpublic.fr/cdpdp-eolienmer-pdl/sites/debat.eolienmer_pdl/files/documents/eolienmerpdl-fiche-paysage-et-patrimoine.pdf

- Fortin, M-J. et Le Floch, S. (2011). Contester Les Parcs Éoliens Au Nom Du Paysage : Le Droit de Défendre Sa Cour Contre Un Certain Modèle de Développement. *Globe* 13 (2): pp. 27–50. <https://doi.org/10.7202/1001129ar>.
- Giuliani, M-V. (2003). Theory of Attachment and Place Attachment. *Psychological Theories for Environmental Issues*. 137–70. https://www.researchgate.net/profile/Maria-Vittoria-Giuliani/publication/228091197_Theory_of_Attachment_and_Place_Attachment_In_M_Bonnes_T_Le_e_and_M_Bonaiuto_Eds_Psychological_theories_for_environmental_issues/links/09e414ff003aea9eb2000000/Theory-of-Attachment-and-Place-Attachment-In-M-Bonnes-T-Lee-and-M-Bonaiuto-Eds-Psychological-theories-for-environmental-issues.pdf
- IFOP. (2021). Les connaissances des Français en matière d'énergie éolienne. [Sondage]. <https://www.ifop.com/publication/les-connaissances-des-francais-en-matiere-denergie-eolienne/>
- Liebe, U., Bartczak, A. et Meyerhoff, J. (2017). « A Turbine Is Not Only a Turbine: The Role of Social Context and Fairness Characteristics for the Local Acceptance of Wind Power ». *Energy Policy* 107 (août 2017): 300-308. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.04.043>
- Ministère de la transition écologique et solidaire, C. général au développement durable. (2019). *Les Français et la mer—Perceptions et attachements. L'environnement en France - Rapport sur l'état de l'environnement*. <https://notre-environnement.gouv.fr/themes/biodiversite/les-milieus-littoraux-et-marins-ressources/article/les-francais-et-la-mer-perceptions-et-attachements?type-liaison=>
- Ministère de la transition écologique. (2020). Vers un nouveau parc éolien en mer au large de la Normandie. <https://www.ecologie.gouv.fr/vers-nouveau-parc-eolien-en-mer-au-large-normandie>
- Pasqualetti, M. (2011). Opposing Wind Energy Landscapes: A Search for Common Cause. *Geographies of Energy* Vol. 101, No. 4. pp. 907-917. 11 pages. https://www.researchgate.net/profile/Martin-Pasqualetti/publication/232900202_Opposing_Wind_Energy_Landscapes_A_Search_for_Common_Cause/links/0046353a0640898fa8000000/Opposing-Wind-Energy-Landscapes-A-Search-for-Common-Cause.pdf
- Russell, A., Firestone, J., Bidwell, D., et Gardner, M. (2020). Place Meaning and Consistency with Offshore Wind: An Island and Coastal Tale. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 132 : 110044. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110044>
- Stedman R.C. (2002). Toward a social psychology of place: predicting behavior from place-based cognitions, attitude, and identity, *Environment and Behavior*, 34, 5, pp. 561-581. <https://doi.org/10.1177/0013916502034005001>
- Sütterlin, B et Siegrist, M. (2017). Public acceptance of renewable energy technologies from an abstract versus concrete perspective and the positive imagery of solar power. *Energy Policy*. Vol. 106, pp. 356-366. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030142151730215X>
- Voltaire, L., & Koutchade, O. P. (2020). Public acceptance of and heterogeneity in behavioral beach trip responses to offshore wind farm development in Catalonia (Spain). *Resource and Energy Economics*, 60, 101152. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02492375/document>
- Wolsink, M. (2000). Wind Power and the NIMBY-Myth: Institutional Capacity and the Limited Significance of Public Support. *Renewable Energy* 21 (1): pp. 49–64. [https://doi.org/10.1016/S0960-1481\(99\)00130-5](https://doi.org/10.1016/S0960-1481(99)00130-5)

3. Photovoltaïque

Introduction - L'acceptabilité du photovoltaïque

En déplacement à Belfort le 10 février 2022, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé un nouvel objectif de 100 GW de solaire d'ici à 2050. La PPE avait fixé l'objectif de 20,1 GW en 2023. Pour rattraper son retard actuel, la France devrait installer plus de 4 GW en 2023 ce qui semble pratiquement impossible à réaliser.

Au sol, sur toiture ou flottante, revendue ou consommée individuellement et collectivement, la technologie photovoltaïque et sa production électrique sont appelées à prendre une part importante du mix énergétique à horizon 2050. Pour l'AIE, le solaire est le « *nouveau roi* » de la production d'électricité et lui réserve un avenir à 12% de capacités supplémentaires annuelles mondiales pour 2030 (AIE, 2020, p. 34). Majoritairement composé de petites installations (3kw et moins) qui représentent 70% du total, ce sont les grandes installations (250kw et plus) qui assurent la plus grosse partie de la puissance totale (plus de 50%) (Phan et Plouhinec, 2020).

La technologie PV n'est pas l'énergie renouvelable qui représente le plus fort enjeu en termes d'acceptabilité. Peu visible par rapport à l'éolien dont la hauteur peut poser d'importants problèmes d'intégration paysagère, le PV est plutôt bien perçu en France, près de neuf Français sur dix ayant une bonne image de cette énergie selon l'IFOP¹⁵⁰. Toutefois, la vive accélération prévue de son déploiement (80 GW devraient être installés en 27 ans pour respecter les engagements pris par le Président de la République en 2022) est une source d'inquiétude croissante, notamment en ce qui concerne l'occupation des sols.

Des problèmes, dynamiques sociales positives et incertitudes structurantes

Le rapport social à l'environnement place les préoccupations environnementales au centre des tensions. La confrontation entre enjeux globaux (changements climatiques et transitions énergétiques) et enjeux locaux (protection de la biodiversité) cristallise beaucoup de tensions, dont les débats publics se sont fait l'écho. La protection de l'environnement est le principal motif d'annulation d'un projet lors des décisions de justice. De plus, la perception de la biodiversité par le public est ambivalente. Elle peut s'inscrire dans un temps court (priorité des ressentis par rapport aux impacts du parc sur la biodiversité) ou plus long (priorité des ressentis par rapport aux impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité). Le principal conflit d'usage pour la technologie PV au sol porte sur sa relation avec le monde agricole. A ce sujet, la réglementation française est très claire puisque la circulaire du 18 décembre 2009 précise le que le PV n'a pas vocation à se développer en zone agricole. Se pose la question du potentiel énorme de ces terres pour le développement du PV.

Il existe un certain nombre de dynamiques sociales positives qui pourraient soutenir le déploiement du solaire en France. L'agrivoltaïsme en fait partie. Il s'agit d'une pratique qui représente un potentiel fort, d'autant plus qu'elle semble épargnée par les conflits d'usage et présente des bénéfices importants

¹⁵⁰ IFOP. (2020). Les Français et le photovoltaïque. <https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-le-photovoltaique/>

pour les agriculteurs. Leurs revenus peuvent se diversifier et leurs cultures sont protégées par les installations PV. De plus, on observe un renforcement de l'implication citoyenne qui prend plusieurs formes. D'un côté, le financement et l'investissement participatifs bénéficient d'un engouement avéré. De l'autre, l'implication des citoyens dans les processus de concertation bénéficie d'une impulsion, répondant au besoin de plus de transparence. Une gouvernance inclusive étant facteur de succès, cette dynamique est importante pour l'acceptabilité de la technologie PV. Enfin, on observe un véritable attrait pour l'autoconsommation collective puisque 68 % des répondants au baromètre ADEME de 2019 seraient intéressés à produire et auto-consommer leur propre électricité (photovoltaïque), même si elle coûte un peu plus cher.

L'acceptabilité à long terme pourra évoluer au fil du déploiement sur le territoire et présente à date encore plusieurs incertitudes. En particulier, l'accélération du rythme de développement du photovoltaïque qui passe par la mise en service de grands parcs photovoltaïques au sol, qui bénéficient d'économies d'échelle importantes et sont donc privilégiés par les pouvoirs publics au travers de la PPE et des appels d'offres lancés par l'État. Or, le développement de ce type d'installations suscite des inquiétudes quant à son emprise au sol, susceptible d'augmenter l'artificialisation des sols, d'affecter la biodiversité locale ou encore d'engendrer une concurrence d'usages avec d'autres activités notamment agricoles. De plus, alors que le PV sur toiture semble très peu touché par des problèmes d'acceptabilité à l'heure actuelle, il est possible de se questionner sur ce qu'il en sera dans un scénario de développement massif de cette technologie.

Les facteurs d'acceptabilité socio-économiques du photovoltaïque

MESSAGES CLES

Agriculture : le principal conflit d'usage pour la technologie PV au sol porte sur sa relation avec le monde agricole. Tant pour les services de l'Etat que pour l'opinion publique de manière générale, c'est la production alimentaire/agricole qui doit primer sur la production énergétique. Le PV toiture ne semble pas provoquer de conflits d'usage parmi les agriculteurs.

L'agrivoltaïsme : il représente un potentiel de synergie et s'inscrit actuellement dans une bonne dynamique. Cette pratique pourrait aussi avoir certains avantages comme la protection contre les fortes températures ou la grêle. La charte signée entre EDF, la FNSEA et ACPA en janvier 2021 souligne le potentiel de pacification des relations entre photovoltaïque au sol et agriculture.

PV toiture : On observe une certaine appétence des Français pour cette technologie puisque 20 % d'entre eux se disent intéressés par la perspective d'en installer (CREDOC, 2018).

Fiscalité : enjeu d'acceptabilité fort s'appuyant sur l'argument des retombées locales. Une centrale solaire de 20ha représente selon le Think tank France Territoire Solaire des revenus fonciers de 100 000 euros par an en moyenne, et un retour fiscal grâce à la perception de l'IFER de 65 000 euros par an.

Tourisme : moins contraignant que l'éolien (verticalité de la technologie), l'enjeu lié au tourisme avec le photovoltaïque reste modéré. Des conflits d'usages potentiels peuvent se présenter pour le photovoltaïque au sol mais ils sont inexistant pour le PV toiture.

Emplois et formations : en décline depuis 2010, le SER envisage un potentiel de 24000 EPT pour 2028. Les emplois sont majoritairement situés dans les régions du sud.

Tarif d'achat : Ce mécanisme de soutien important pour la rentabilité du photovoltaïque a pu être source d'abus (avant le moratoire de 2010). Par ailleurs sa régionalisation pourrait permettre à des projets au nord de la France d'être plus rentable.

Autoconsommation : Il convient de noter la différence entre le modèle d'activité (autoconsommation collective) qui n'est qu'une partie possible d'un modèle organisationnel plus large (communauté énergétique). L'autoconsommation représente 95 260 installations et 68% des Français seraient prêts à autoconsommer même si l'électricité coûtait plus cher (CREDOC, 2018).

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité socio-économiques du photovoltaïque

La technologie photovoltaïque représente un intérêt financier pour plusieurs acteurs disposant de fonciers ou de toitures : agriculteurs, sylviculteurs, communes ou particuliers. Mais les infrastructures font l’objet de critiques selon le type de terre utilisée.

Si la technologie photovoltaïque représente un potentiel de diversification des revenus pour la filière agricole, elle ne se borne cependant qu’au diffus (toitures), le photovoltaïque au sol n’étant pas autorisé en zones agricoles. L’accès au foncier représente un enjeu de taille pour les centrales au sol, tandis que le législateur et l’opinion publique privilégient l’usage agricole pour le foncier, et non pas pour la production non-alimentaire. Il en va de même pour la sylviculture, bien que la plupart des projets s’en tiennent pour l’instant à l’usage de forêts industrielles.

Enjeu traditionnel d’acceptabilité, la fiscalité s’est récemment vue modifiée pour certaines installations au sol. En général, cette fiscalité génère des revenus relativement importants pour les communes, notamment rurales.

L’autoconsommation est un sujet qui gagne en importance tant pour le bénéficiaire sur la facture, que pour l’idée de consommer une énergie produite localement, même plus chère.

De manière générale, les enjeux économiques et sociaux du photovoltaïque comprennent les emplois et formations liés à la transition énergétique. C’est la filière la plus porteuse.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Les retombées économiques des installations photovoltaïques peuvent représenter de réels leviers d'opportunités. Toutefois, ces installations peuvent également provoquer des conflits d'usage avec les autres occupants de ces espaces.

a. Des conflits d'usages nombreux mais à intensité variable

Agriculture : principal conflit d'usage

A la différence des biocarburants et de la méthanisation, le photovoltaïque ne s'insère pas dans la production agricole, et se situe donc exclusivement sur les toitures des bâtiments. Pour autant, le développement de parcs photovoltaïque au sol pourrait gagner en importance et inévitablement mener à des conflits entre production alimentaire et non alimentaire. L'Ademe, dans son rapport de 2018, souligne un ordre d'importance élevée qualifiant de « *menace* » au développement du PV la pression sociétale forte contre le changement de vocation des terres agricoles (Ademe, 2018).

L'emprise au sol du photovoltaïque est importante et entre en conflit d'usage avec les pratiques agricoles, dont la circulaire du 18 décembre 2009¹⁵¹ vient préciser les contours (interdiction d'exploiter des terres agricoles). Cette circulaire souligne que la priorité de l'intégration du photovoltaïque doit se faire sur bâtiments et terrains artificialisés, et que ces derniers « *n'ont pas vocation à être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour des troupeaux d'élevages* » (seuls les terrains qui n'ont pas fait l'objet d'un usage agricole dans une période récente sont autorisés).

Dans un rapport parlementaire publié pour le sénat (Courteau et Fugit, 2020), il est constaté qu'environ 20% de la production d'énergies renouvelables française (4,6 Mtep sur 23) est issue du secteur agricole (3,5% de la production globale d'énergie). 50 000 exploitations sur 437 000 sont concernées, et on estime qu'à horizon 2050 elles seront 280 000. Le photovoltaïque, dont la production électrique a plus que doublé de 2014 (8,2 TWh) à 2019 (17,5TWh), connaît une croissance soutenue, mais ne représente que 0,0016% de la part de la surface agricole totale (contre 2,7464% pour les biocarburants par exemple). Au total, la part du solaire sur terrain agricole représente 13% du total de la production solaire en France. Selon l'ADEME (2018, p. 56), la production de PV devrait passer de 81ktep (2015) à 1504ktep en 2050.

Pour une implantation en terrain agricole ou naturel, les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales recommandent d'éviter le « *pastillage des zones A et N par des secteurs U et AU enclavés*¹⁵² » (plan local d'urbanisme,) et de « *respecter les conditions strictes de comptabilité entre l'installation et la vocation du terrain* » (Ibid.). Les terrains qui installent du PV ne sont plus considérés comme terrains agricoles. Ils ne comptent plus pour le calcul de la surface agricole utile (SAU) et ne sont plus éligibles pour les aides de la PAC (Sénat, 2020).

Concernant l'accès au foncier, selon Courteau et Fugit (2020) « *l'accès au foncier demeure le problème principal pour les centrales photovoltaïques au sol avec une cohérence perfectible sur la classification de*

¹⁵¹ Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol. https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0024005/met_20100002_0100_0024.pdf;jsessionid=FF2FEC18A3899FD8E920610F2E235717

¹⁵² La Zone N qualifie une « zone naturelle », la zone une « zone agricole », U pour « Zone urbaine » et AU pour « Zone à urbaniser » (Plan local d'urbanisme).

la nature des surfaces, et ce même dans le cas des centrales photovoltaïques adaptées au pastoralisme ».

Les parcs photovoltaïques au sol représentent aujourd'hui environ 450 hectares de terres agricoles (Courteau et Fugit, 2020), pour environ 2 hectares par mégawatt installé (Décrypter l'énergie, 2020). Selon un rapport de France Territoire Solaire (2021, p. 17), « *l'ensemble des centrales solaires permettant d'atteindre les objectifs de la PPE représente une surface de 42 000 hectares, soit 0,16% des terres agricoles cultivées en France* ». C'est un conflit d'usage qui peut gagner en intensité à mesure que les parcs deviennent de plus en plus grands (la sortie des appels d'offre de la CRE pour des PPA impliquant un besoin de rentabilité plus élevé et donc une puissance installée plus élevée) et en besoin de terrains. Comme le souligne Dieter Günnewig pour le cas allemand dans une conférence à l'OFATE (2020), « *le développement de projets hors mécanismes de soutiens (PPAs) et de manière plus générale le développement du PV devrait augmenter fortement le besoin en surfaces agricoles notamment* ». Aussi, la question du potentiel de l'énergie photovoltaïque en terrains agricoles se pose, notamment avec un article très remarqué publié dans la revue Nature en 2019 (Adeh et al., 2019) : les chercheurs affirment que le potentiel photovoltaïque serait le plus important en terrains agricoles, prairies et zones humides (en raison de conditions météorologiques spécifiques). Les auteurs ajoutent que l'« *on craint de plus en plus que les grandes installations d'énergie renouvelable ne déplacent d'autres utilisations des sols* ». La cohabitation avec l'agriculture est un enjeu social fort : selon un sondage IFOP (2020) réalisé auprès des Français, les terrains agricoles ne sont selon eux pas des lieux à privilégier (sauf lorsqu'il s'agit de friche agricole non exploitée). Les enquêtés leur préfèrent friches industrielles ou militaires et anciennes carrières. De plus, Roddis et al. (2018) rappellent qu'au Royaume-Uni, « *les centrales solaires proposées sur les terrains ayant la meilleure qualité agricole sont en moyenne 5 fois moins approuvées que ceux qui sont sur d'autres terrains* ». Cette opposition (réglementaire et sociale) à la consommation de terres agricoles se généralise, notamment aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Corée du Sud (Bellini, 2019).

L'Ademe (2018) qualifie de « *menace* » au développement du photovoltaïque la pression sociétale forte contre le changement de vocation des terres agricoles. Au Royaume-Uni « *les centrales solaires proposées sur les terrains ayant la meilleure qualité agricole sont en moyenne 5 fois moins approuvées que ceux qui sont sur d'autres terrains* » (Roddis et al. 2018).

En France, les installations majoritairement développées sont les centrales au sol, les toitures photovoltaïques et les ombrières (modules photovoltaïques sur les parkings). Une étude de l'ADEME (2021 a) recense 23 systèmes photovoltaïques agricoles couplant différents types de production agricole avec ces différentes installations photovoltaïques.

L'agrivoltaïsme qualifie « *le couplage d'une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale* » (ADEME, 2021 a). Encore méconnu (seulement 23% des français en auraient entendu parler selon l'IFOP ; 2020), ce dispositif présente un important potentiel de synergie entre développement énergétique et production alimentaire. Spécifique à certains types de cultures (mais peu adapté à des productions impliquant de gros engins agricoles), l'agrivoltaïsme peut même participer à la qualité de la production (protection contre les fortes températures, la grêle, baisse du degré d'alcool des vignes grâce aux ombrières intelligentes etc.) (ADEME, 2021 a et b). La charte récemment établie entre EDF, la FNSEA et ACPA en janvier 2021¹⁵³ est un signe de ce développement récent pour concilier les usages (mise en place de comités de suivi, totale réversibilité des installations, services

¹⁵³ Chambres d'agriculture France ; Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et EDF. (2021). Charte de développement des projets photovoltaïques au sol. https://www.fnsea.fr/wp-content/uploads/2021/01/19012020_-CP-Signature-charte-EDF-RE-x-FNSEA-x-APCA.pdf

environnementaux dans le cadre de mesures compensatoires, durée d'exploitation maximum de 35 ans, remise en état des territoires, recyclage des matériaux etc.).

Un constat partagé par Adeh et al. (2019) qui soulignent que le « *potentiel des systèmes agrivoltaïques à double usage peut atténuer la concurrence foncière ou d'autres contraintes spatiales pour le développement de l'énergie solaire, créant ainsi une opportunité significative pour la durabilité énergétique future (...) Les trois principales couvertures terrestres associées au plus grand potentiel d'énergie solaire photovoltaïque sont les terres cultivées, les prairies et les terres humides. (...) Les chercheurs ont réussi à faire pousser de l'aloë vera, des tomates, du maïs à biogaz, de l'herbe de pâturage et de la laitue dans le cadre d'expériences agrivoltaïques* ».

75% des Français interrogés par le sondage IFOP (2020) sont favorables à l'installation d'un parc sur le sol de friches agricoles non exploitées et 80% répondent positivement à l'agrivoltaïsme.

Stockage, abri: les installations photovoltaïques sur bâtiments agricoles

Crédit: Urbasolar

Elevage: les centrales photovoltaïques au sol

Crédit: Voltaïa

Maraîchage, horticulture, pépinières: les serres agricoles photovoltaïques

Crédit: Reden Solar

Pisciculture et autres applications en ombrières photovoltaïques

Crédit: Reden Solar

Viticulture, arboriculture, maraîchage: les ombrières photovoltaïques dynamiques

Crédit: Sun'R

Figure 25 : Les différents types d'installations photovoltaïques en lien avec l'agriculture (Courteau et Fugit, 2020)

Selon l'ADEME (2018), le secteur agricole représente 13% de la part de la production photovoltaïque (essentiellement via l'utilisation des terres et des bâtiments agricoles). Le rapport de Courteau et Fugit (2019) rappelle que la possibilité de diversifier leurs revenus est l'argument principal pour les agriculteurs (notamment en raison de la volatilité des prix agricoles), devant l'argument de la contribution à l'autonomie énergétique. Le photovoltaïque sur toiture de bâtiments agricoles représente une valeur de 109 millions d'euros (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2018, p. 19). Pour un projet de 100kw surimposé¹⁵⁴ (120 000 euros environ), la recette annuelle est de 14 375 euros (*Ibid.*). Aussi, le faible besoin de main d'œuvre et de compétences nécessaires (car assurées par un tiers) peut représenter un atout pour le photovoltaïque (ADEME, 2018). Selon Courteau et Fugit (2019), contrairement au photovoltaïque au sol, « *si les capacités de production du photovoltaïque sont intégrées au bâti (hangars agricoles, serres...), il n'y a aucun conflit d'usage : aussi, c'est ce type de solutions qu'il conviendra de développer* ».

¹⁵⁴ L'installation est posée et non directement intégrée au toit

Sylviculture : un enjeu symboliquement fort qui pourrait gagner en importance

La sylviculture porte un potentiel de conflits d'usages fort et qui semble gagner en importance à mesure que les projets gagnent en puissance (et donc en densité). L'exemple du projet Horizéo est emblématique et les oppositions sont nombreuses (associations environnementales, fédération de chasse notamment). Situé hors de l'appel d'offre CRE (montage par PPAs), Horizéo se situe dans une forêt industrielle (CNDP, 2021 a). Comme pour l'éolien en mer et l'éolien terrestre, le développement de projets d'énergie renouvelable sur des espaces naturels suscite des incompréhensions. La finalité de l'espace naturel en question (ici, une forêt industrielle), semble moins importante que sa portée symbolique (bien que la forêt de pins n'existe que pour la coupe, le symbole de couper des arbres pour les remplacer par une centrale de 1000 hectares suscite des incompréhensions et de l'indignation) (Mayer, 2021). La confrontation entre enjeux globaux (changements climatiques et transitions énergétiques) et enjeux locaux (protection de la biodiversité) trouve des débouchés pluriels et cristallise les tensions dans le débat public. Ce « *Green on Green* » (Warren et al., 2005 dans Oiry, 2019) révèle donc des affrontements entre plusieurs échelles et illustre bien les ressorts des acceptabilités.

Monde de la chasse : conflits potentiels avec des acteurs organisés

La présence de parcs photovoltaïques peut entrer en conflit avec des terrains de chasse et donc perturber cette activité. En représentant les trajectoires d'acceptation de projet de photovoltaïque au sol en région PACA, Baggioni et Cacciari (2019) soulignent que « *les liens sociaux et politiques qui se nouent entre un projet d'équipement porté par des professionnels de l'aménagement et une société locale contribuent à définir les contours de l'aménagement proprement dit, mais aussi, au cours du même processus, à le faire accepter* ». Il y a donc une transformation à la fois du projet et de la structure sociale qui l'accueille. A ce titre, le projet de parc photovoltaïque au sol de Moulès vient amputer 50 hectares dont une partie du territoire de la société de chasse locale : le projet force les chasseurs à tirer dos au parc pour éviter les dommages sur le parc (ce qui limite donc leur zone d'activité). Cependant, les associations locales sont très ancrées sur le territoire, ce qui amène à un travail de médiation. Ce dernier s'est soldé par un succès grâce à une compensation négociée (subvention annuelle pour la société de chasse) (*ibid.*).

Pour le projet de Mongènes, les positions des groupes de chasseurs s'étant affaiblies avec le temps, ces derniers se sont vus attribuer « *un nouveau rôle de surveillance du parc solaire, conféré par contrat par l'opérateur et la municipalité, et consistant principalement à visiter et contrôler les installations lors des tours de chasse* ». Cette forme d'implication « *revalorise la fonction de chasseur au regard d'autrui* » (*ibid.*).

Les fédérations de chasse sont donc directement concernées par l'implantation d'un parc, d'autant plus lorsqu'il se trouve dans des espaces naturels favorables à la biodiversité : la Fédération des chasseurs de la Gironde a par exemple fait part de son opposition au projet Horizéo (Mayer, 2021). A l'inverse, le PV peut servir d'alternative à des territoires qui chercheraient à s'extraire de la chasse commerciale intensive pour passer à une activité agropastorale (projet Solarzac ; CNDP, 2021 b).

b. Fiscalité : une manne financière non négligeable pour les communes mais en baisse

Plusieurs compensations fiscales existent pour le photovoltaïque et sont reconnues comme un facteur d'acceptabilité. Elles sont des sources importantes de revenus pour certaines communes rurales. Selon France Territoire Solaire (2021), une centrale solaire au sol d'une surface de 20 hectares génère des revenus fonciers de l'ordre de 100 000 euros par an, avec des recettes d'IFER de 65 000 euros par an.

Instaurée par la loi de finances pour 2010 au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (EPCI)¹⁵⁵, l'IFER est une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et notamment du secteur de l'énergie (Bercy Infos, 2022). Chaque catégorie d'installation fait l'objet de règles différentes. Concernant le photovoltaïque, l'IFER s'applique aux centrales de production d'énergie électrique dont la puissance est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Deux montants sont applicables. S'agissant des centrales mises en service avant le 1^{er} janvier 2021, le montant est de 7,82 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition. S'agissant des centrales photovoltaïques mises en service après le 1er janvier 2021, le montant est de 3,254 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition (*Ibid.*). Sur les 9904 MW de puissance installée pour le photovoltaïque en 2019, cette réduction concernerait 6650MW du total installé (Salel et Delpit, 2019, p. 10). Cette baisse pourrait faire émerger une contrainte d'acceptabilité dans la mesure où les compensations fiscales représentent un argument fort, d'autant plus dans les territoires ruraux.

Outre l'IFER, les installations au sol sont aussi soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la contribution économique territoriale (CET), la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Leurs modalités de répartition sont détaillées dans la figure suivante :

	Commune isolée	EPCI à FA	EPCI à FPZ	EPCI à FPU
IFER	50% Commune 50% Dép.	50% Commune 50% Dép.		50% EPCI 50% Dép.
CFE	Commune	Commune EPCI	Dans la zone : Idem FPU Hors zone : Idem FA	EPCI
CVAE	26,5% Commune 23,5% Dép. 50% Région	26,5% partagés entre l'EPCI et la Commune 23,5% Dép. 50% Région	Dans la zone : Idem FPU Hors zone : Idem FA	26,5% EPCI 23,5% Dép. 50% Région
TFPB	Commune Dép.	Commune EPCI Département		

Figure 26 : Récapitulatif de la fiscalité du solaire photovoltaïque (AMORCE, 2019).

c. Emplois et formations : augmentation escomptée

Le développement de la filière photovoltaïque représente un potentiel de création d'emplois en France. Ce potentiel trouve toutefois ses limites, notamment en raison de la concurrence internationale forte. Les acteurs industriels français sont principalement positionnés en aval de la chaîne de production, partie qui n'est pas délocalisable. Ils interviennent ainsi sur le développement, l'installation et la maintenance. Ils peuvent également être présents en amont, notamment au niveau de l'extraction de certaines matières premières ou de la production des onduleurs (Ministère de la transition écologique,

¹⁵⁵ LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1). (J.O : 30 décembre 2010). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000023314376>

2020). La concurrence asiatique et plus spécifiquement la concurrence chinoise est cependant très forte en ce qui concerne la production de modules PV (*Ibid.*).

Si l'on regarde les chiffres relatifs à l'emploi dans la filière PV, on remarque que l'Europe connaît depuis 10 ans une perte importante d'emplois et de création de valeurs ajoutée dans les segments industriels, perte qui fait suite à la bulle spéculative sur le PV qui a provoqué un pique d'ETP en 2010-2011 (à cette époque, la filière photovoltaïque française représentait environ 30 000 ETP contre 6000 en 2018 ; Ministère de la transition écologique, 2021).

La tendance devrait cependant s'inverser à l'avenir. D'après une étude menée par le Syndicat des énergies renouvelables et EY (2020, p. 22), la France métropolitaine pourrait compter 24 000 ETP directs en 2028. Le solaire représenterait alors une part non négligeable du totale d'emploi dans la filière renouvelable. Si l'on regarde les prévisions d'emploi pour l'ensemble des énergies renouvelables, selon le scénario choisi (loi LTECV, Ademe, Negawatt, 100% ENR), les estimations prévoient de 180 000 à 379 000 ETP pour 2030.

d. Tourisme : enjeux faibles

Le tourisme semble moins concerné par des enjeux d'acceptabilité lié au PV que pour l'éolien, en raison des différences d'occupation de l'espace. En effet, les parcs PV ne perturbent pas verticalement le paysage et sont facilement dissimulables derrière des haies et arbustes. Si l'enjeu est réglementé dans le cas des installations situés dans un rayon de 500 mètres de bâtiments inscrits ou classés¹⁵⁶¹⁵⁷, la question des grands parcs pourrait faire émerger d'autres enjeux, notamment à travers le sujet de la covisibilité. En effet, Ainsi, selon le Conseil d'État¹⁵⁸, le critère de covisibilité avec des monuments historiques peut s'apprécier indépendamment de leur périmètre de protection afin de fonder le refus de délivrer un permis de construire. Cet enjeu reste toutefois dépendant du contexte local (morphologie du terrain, proximité de sites touristiques).

Un travail a été fait afin de permettre une meilleure cohabitation entre les infrastructures photovoltaïques et les sites classés par le Réseau des Grands Sites de France qui rassemble « *des paysages exceptionnels, reconnus de tous et fragiles*¹⁵⁹ ». L'intégration du photovoltaïque est ainsi souhaitée sur les sites labellisés dans une optique de les faire participer à la transition écologique (Grands Sites de France, 2019).

Du côté du tourisme industriel, un sondage IFOP (2020) souligne que 8 Français sur 10 visiteraient une centrale photovoltaïque au sol s'ils en avaient l'occasion.

e. Photovoltaïque toiture : mécanismes de soutien et autoconsommation

Tarif d'achat

Concernant le PV toiture, les mécanismes de soutien se traduisent par un contrat d'achat de 20 ans à partir de la mise en service (échelonné selon la puissance et l'injection –totale ou en surplus-). Ce dispositif d'incitation a été mis en place afin de permettre d'assurer un filet de sécurité au moment de l'investissement. Il est financé par l'impôt avec la CSPE. Relativement peu incitatif dans les premières

¹⁵⁶ Article L621-30 - Code du patrimoine. (J.O. 9 juillet 2016). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032860394#:~:text=%E2%80%9320Les%20immeubles%20ou%20ensembles%20d,prot%C3%A9g%C3%A9s%20au%20titre%20des%20abords.

¹⁵⁷ Sénat. Panneaux photovoltaïques et monuments historiques 15e législature. Question écrite n° 11148 de M. Jean Louis Masson (J.O. 27 juin 2019) - Réponse du Ministère de la culture (J.O. 26 septembre 2019). <https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190611148.html>

¹⁵⁸ Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22/09/2022, 455658. <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046325111>

¹⁵⁹ Site internet des Grands Sites de France. <https://www.grandsitedefrance.com/>

années, le tarif (cumulé à la prime d'intégration au bâti) a gagné en importance à partir de 2006 et a conduit à de nombreux abus (travaux douteux, démarchages abusifs, exacerbation de la concurrence etc.). Le mécanisme s'est révélé insoutenable car très inégalitaire jusqu'au moment du moratoire de 2010 : les investisseurs étaient en mesure de dégager une forte rentabilité – individuelle - grâce aux tarifs financés par la CSPE – socialisée -. Depuis, le tarif a été revu à la baisse et déterminé de manière trimestrielle par la CRE (Ministère de la transition énergétique, 2022).

L'existence d'autres mécanismes de soutien

D'autres mécanismes de soutien existent, à l'image de la prime à l'autoconsommation PV. Il s'agit d'une prime dégressive et variable en fonction de la puissance de l'installation répartie sur les 5 premières années. Versée par EDF en obligation d'achat, pour une installation d'une puissance inférieure ou égale à 3kWc (380 euros/kWc) jusqu'à 100kWc (80e/kWc) (Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 2022). Il est également possible d'obtenir une réduction du taux de TVA à 10 % pour les installations de puissance inférieure ou égale à 3kWc. De plus, de possibles aides financières des collectivités locales existent (ces aides dépendent de la collectivité, elles ne sont pas obligatoires), de même que la possibilité de bénéficier d'une exonération d'impôts sur le revenu si la puissance est inférieure ou égale à 3kWc (si elle est supérieure à 3kWc, les revenus tirés de la vente d'électricité sont imposables à l'impôt sur le revenu) et si l'installation est raccordée au réseau public en 2 points au maximum (*Ibid.*).

Fort dynamisme autour de l'autoconsommation

Il existe 4 modèles économiques pour le photovoltaïque en toiture : vente totale, autoconsommation avec injection de surplus, autoconsommation totale, autoconsommation collective (Programme d'Action pour la qualité de la Construction et de la Transition Énergétique, 2019).

La Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)¹⁶⁰ maintient l'objectif de 300MW installés par an pour les installations sur petites et moyennes toitures, en orientant les projets vers l'autoconsommation. L'autoconsommation représentait 414 MW au 4ème trimestre 2020, dont 354MW avec injection de surplus (France Territoire Solaire, 2021). Cela représente 95 260 installations au total depuis 2009 (*ibid.*). Selon la PPE¹⁶¹, l'autoconsommation représentait 90 % des demandes de raccordements ou déclarations effectuées auprès des gestionnaires de réseau de distribution pour les projets photovoltaïques en 2019. En comparaison, l'Allemagne compte plus de 500 000 installations en autoconsommation (PwC, 2018).

L'autoconsommation collective peut se réaliser dans un même bâtiment (pas de limite de puissance ni de limitation au réseau basse tension) ou dans un périmètre plus étendu : l'opération doit se faire dans un cercle de 2 kilomètres (entre les deux points les plus espacés), ou allant jusqu'à 20 kilomètres dans certains cas exceptionnels où la densité de population est très faible. La puissance limite de production est de 3MW (EDF, 2018).

Un Français sur cinq se déclare intéressé par la perspective d'installer du photovoltaïque sur sa toiture (Rapport interne RTE et CREDOC, 2018). Dans les faits, 4 % des ménages seulement vivent dans un logement équipé en photovoltaïque. Cet attrait pour les installations photovoltaïques individuelles n'est pas uniforme dans la société et dépend d'un certain nombre de caractéristiques individuelles. D'une part, l'âge : Les 40-69 ans et les moins de 25 ans se déclarent les plus intéressés. D'autre part, la catégorie socio-professionnelle et les revenus influent : l'idéal-type appartient à une catégorie

¹⁶⁰ <https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe>

¹⁶¹ *Ibid.*

socioprofessionnelle moyenne supérieure, se situe parmi les revenus les plus élevés et vit dans une maison individuelle dont il est propriétaire. Les zones périurbaines sont celles où il y a le plus d'installations (*Ibid.*).

Si la perspective d'alléger sa facture d'électricité reste la principale motivation, d'autres finalités sont recherchées : la protection de l'environnement, éviter les coupures, intégrer un réseau de producteur etc... Ainsi, pour 50 % des ménages équipés, la protection de l'environnement a été une motivation tandis qu'ils sont 34 % à rechercher l'indépendance et à souhaiter éviter les coupures. Dans 50 % des cas, les ménages équipés intègrent un réseau local de producteurs.

Ces motivations peuvent se transposer dans l'usage réel qui est fait de l'énergie : dans l'écrasante majorité des cas, l'autoproduction est consommée ou revendue. Chez un ménage sur deux, l'électricité est cédée gratuitement à des proches et chez 32 % des ménages, elle est donnée à une association.

Graphique 32. Cartographie des usages de l'énergie autoproduite proposés

Source : CRÉDOC, enquête sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français »

f. Le financement participatif, vecteur d'appropriation locale des parcs

Le financement participatif (participation au financement du projet) bénéficie d'une dynamique importante. Le baromètre du financement participatif de Greenunivers souligne un bond des montants levés par les plateformes de 827 % entre 2016 et 2020 (de 11 à 102 millions d'euros collectés par an) (Chicheportiche, 2021). L'énergie solaire représente 83 % des montants collectés (*Ibid.*).

Selon la PPE, « l'investissement participatif permet de renforcer l'ancrage territorial des installations renouvelables et de faciliter les projets en améliorant leur portage local » (Ministère de la transition écologique et solidaire, p. 111). Selon la commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition, « l'appropriation locale des projets d'installations tend à conforter leur réalisation et conditionne une adhésion durable à la transition énergétique » (Aubert, Meyner-Millefert, 2019). Outre l'association des territoires aux projets, l'adhésion citoyenne pour une

consommation locale de l'énergie produite « *est un élément fort de leur acceptabilité et de leur appropriation* » (*ibid.*)

La participation au financement permet ainsi à des acteurs locaux des territoires tels que les collectivités territoriales, les habitants ou les agriculteurs de devenir actionnaires du projet et de profiter ainsi de retombées économiques locales au-delà des impôts et taxes mentionnées précédemment.

Le participatif peut prendre plusieurs formes dont le financement participatif et l'investissement citoyen (Rüdinger, 2019). Le financement participatif est ouvert aux acteurs locaux mais la gouvernance du projet reste aux mains du développeur. Les acteurs locaux sont donc exclus des prises de décision. L'ouverture du financement des projets à des acteurs locaux voire nationaux connaît une « *croissante forte du marché* » (Yougov). L'ADEME soulignait en 2018 que 57% (+3 points) des Français seraient prêts « *à participer personnellement au financement de ce type de projet* ». Les motivations principales se situeraient autour d'une volonté de « *donner l'exemple souhaité pour la planète* », « *voir quelque chose se concrétiser/se construire* » et « *obtenir un rendement financier intéressant* ». Toujours selon l'enquête menée par Yougov, il est à noter que le profil de l'investisseur type est plutôt une personne de sexe masculin, âgée de 25 à 54 ans, issue d'une CSP+ et vivant davantage en région parisienne ou dans le nord-ouest de la France. Cette dynamique peine pourtant à trouver un écho national en raison d'un manque d'informations des français : 8% des Français ont connaissance des projets dans leur région (ADEME, 2019).

L'investissement citoyen permet quant à lui aux acteurs de s'impliquer dans la gouvernance du projet (Rüdinger, 2019). Il est moins facile à mobiliser mais garantit une implication durable des acteurs locaux, dès la conception jusqu'à l'exploitation des projets.

Le financement participatif peut ainsi représenter un premier moyen d'apprentissage accessible et motiver les acteurs locaux à se lancer avant qu'ils ne se décident à aller plus loin en optant pour l'investissement citoyen par exemple, où ils intégreront les notions de gouvernance.

Conclusion et dynamiques porteuses de changements

Les projets d'installation photovoltaïque peuvent permettre des retombées économiques, tant pour ceux qui les exploitent directement que pour les communes qui les accueillent sur leur territoire. Les compensations fiscales représentent ainsi un levier d'acceptabilité non négligeable.

Pour les acteurs économiques, l'installation de panneaux peut à la fois entraîner des conflits d'usage (refus d'installation sur les terres agricoles, ou en zone de forêt industrielle...) et représenter un investissement lucratif. L'agrivoltaïsme semble une solution prometteuse puisqu'il permet de contourner la concurrence foncière ou d'autres contraintes spatiales pour le développement de l'énergie solaire. Son acceptabilité par la population est très forte. De plus, si l'agriculture reste l'activité principale, le projet peut être encouragé par l'appel d'offre innovation de la CRE.

La filière photovoltaïque possède également un potentiel de création d'emplois en France qui pourrait toutefois être à nuancer au regard de la concurrence internationale forte.

De plus en plus, les acteurs locaux tendent à intégrer l'opportunité qu'un tel investissement peut représenter et rejoignent des dynamiques autour de l'autoconsommation et du financement participatif. La participation citoyenne augmente ainsi avec pour motivation principale la perspective d'allègement de sa facture d'électricité, motivation à laquelle peuvent s'ajouter des convictions plus altruistes telles que la protection de l'environnement.

Ainsi, les retombées économiques représentent un facteur majeur de l'acceptabilité du PV et les compensations fiscales, la création d'emplois ainsi que les avantages liés au financement participatif sont des arguments sur lesquels il est important de communiquer. La promotion de l'agrivoltaïsme est également recommandée.

Les facteurs d'acceptabilité réglementaires du photovoltaïque

MESSAGES CLES

Patrimoine : il bénéficie d'un régime de protection stricte et constitue un enjeu majeur concernant le déploiement de projets de centrale photovoltaïque. En effet l'avis des architectes de bâtiments de France (ABF) reste prépondérant dans le cadre du déploiement de nouveau projet aux abords de monuments et sites remarquables, que ce soit pour du PV sur toiture ou au sol. Dans le cas de projets situés dans un périmètre de 500m autour d'un de ces sites, les ABF doivent émettre un avis conforme. A contrario, en l'absence de visibilité ou de covisibilité dans un rayon de 500m, l'avis des ABF n'est pas nécessaire et se borne à des recommandations.

Zones d'implantation : Les zones déjà artificialisées sont privilégiées pour l'installation de centrales photovoltaïques (zones urbaines et à urbaniser). Leur implantation en zones agricole et naturelles n'est en principe pas autorisée à moins qu'elle n'entrave pas les activités sur ces zones. Pour l'agrivoltaïsme, il faut reclasser la terre agricole en terrain naturel à vocation photovoltaïque ou conclure un PPA.

Défense : Les zones militaires commencent à s'ouvrir au PV de manière relativement modérée.

Aéroports : concernant la pose de panneaux sur des zones aéroportuaires, la réglementation française serait « l'une des interprétations les plus strictes d'Europe », selon France Territoire Solaire.

Autorisations : des autorisations sont nécessaires pour le développement de nouveaux projets, les lourdeurs administratives qui contribuent aux délais de réalisation très longs, restent pointés du doigt. Le nombre d'études complémentaire à réalisées feraient l'objet d'une « interprétation excessive » (des études qui ne sont pas immédiatement nécessaires mais qui peuvent le devenir sur demande d'une institution).

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité des facteurs réglementaires

L’installation de panneaux solaires, au sol ou sur toiture, ne peut se faire sans réglementations. Plusieurs facteurs entrent en compte : la localisation, la puissance ou encore la hauteur par rapport au sol du projet souhaité.

Le patrimoine est un premier élément important à prendre en compte lors de l’installation d’une centrale. A ce sujet, la réglementation prévoit l’avis des architectes de bâtiments de France (ABF) dans le cadre du déploiement de nouveau projet aux abords de monuments et sites remarquables, que ce soit pour du PV sur toiture ou au sol.

Certaines zones (agricoles notamment) sont rédhibitoires, tandis que d’autres sont à privilégier afin de limiter l’artificialisation des sols et de ne pas entraver les activités ou porter atteinte à l’environnement. Les zones d’exclusions réglementaires traditionnelles (aéroports ; zones militaires) tendent à évoluer avec d’un côté des réglementations aéroportuaires strictes mais permettant l’installation de centrales, et de l’autre des terrains militaires qui s’ouvrent progressivement au photovoltaïque diffus ou au sol.

On observe également une lourdeur administrative croissante dans les procédures d’autorisation qui allonge les délais, en France plus qu’ailleurs.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

« *L'installation de panneaux photovoltaïques en toiture ou au sol constitue des travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état extérieur des immeubles bâtis ou non bâtis* » (Ministère de la Culture, 2021). Des procédures et réglementations existent en France afin d'encadrer ces installations.

a. Patrimoine et paysage : des périmètres de protection importants et nombreux

Des règles d'urbanisme spécifiques s'appliquent notamment dans les espaces protégés. Parmi ces espaces, on retrouve les sites patrimoniaux remarquables (SPR), les sites classés et inscrits, et les monuments historiques et leurs abords (500 mètres selon la loi n°92 du 25 février 1943¹⁶²). Un atlas des patrimoines¹⁶³ les recense. Lorsqu'une installation est prévue dans un espace protégé, un avis doit être demandé aux Architectes des Bâtiments de France (ABF). Il s'agit d'acteurs locaux chargés de conseiller en matière d'urbanisme et de paysage (Ministère de la Culture, 2021). Lorsque la puissance de crête d'une installation est supérieure à 3 kW, un permis de construire est également nécessaire (Ministère de la Culture, 2021).

Installer des panneaux photovoltaïques sur un immeuble inscrit ou classé au titre de monument historique « *est à éviter au regard de l'impact visuel, de l'aspect invasif sur la structure et les matériaux et des risques en matière de sécurité* » (Ministère de la Culture, 2021). 43 600 bâtiments sont protégés au titre des monuments historiques et 17 000 communes sont concernées par la « *protection au titre des abords des monuments historiques classés et inscrits* » (Sénat, 2019).

Il existe des dérogations à l'obtention d'un avis conforme de l'ABF : il n'est pas nécessaire si « *l'installation solaire n'est pas visible depuis le monument historique dans un rayon de 500 mètres* » (absence d'intervisibilité) et si « *l'installation solaire n'est pas visible en même temps que le monument historique dans un rayon de 500 mètres* » (absence de covisibilité) (EDF, 2021).

Les Architectes des Bâtiments de France peuvent également émettre des recommandations afin de mieux intégrer les projets dans les sites. Pour le PV toiture, il est généralement conseillé de choisir des « *emplacements peu visibles depuis l'espace public (implantation sur des bâtiments, tels des appentis, ou des pans de toiture peu visibles, notamment les toits plats)* », de se reporter sur « *l'intégration aux toitures à pentes (respect de la géométrie des toitures, de leur aspect, etc.) ou installation sur les toitures terrasse* » et de veiller à « *l'ordonnement par rapport à l'architecture de l'édifice (emplacement « axé » par rapport aux percements des façades, regroupement des panneaux, etc.)* ». Pour les projets au sol, il est recommandé de prendre en considération la topologie du terrain (Ministère de la Culture, 2021).

La pose de panneaux sur toitures dans un périmètre UNESCO n'est pas impossible à l'étranger : bien qu'à portée de vue de la Basilique Saint-Pierre, la toiture de l'auditorium du Vatican est recouverte de panneaux photovoltaïques (Tenergie, 2009).

Photovoltaïque toiture : une obligation d'intégration pour certains bâtiments

Depuis la loi Energie et climat de 2019¹⁶⁴, « *les nouvelles demandes d'autorisations de constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale, de constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation*

¹⁶² Loi n°92 du 25 février 1943. Journal officiel de l'Etat français. Lois et décrets (imprimé à Vichy) (version papier numérisée) n° 0054 du 04/03/1943. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000336212>

¹⁶³ <http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/>

¹⁶⁴ LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. (J.O. 9 novembre 2019). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039355955/>

commerciale ainsi que les parcs de stationnement couverts accessibles au public de plus de 1000m² d'emprise au sol » (Editions législatives, 2020) sont soumises, par l'article L111-18-1 du code de l'urbanisme¹⁶⁵, à l'intégration d'un « procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation ». Ce système de production énergétique ou thermique doit recouvrir au moins 30% de la surface disponible.

L'intégration au bâti qui avait connu un boom après le tarif d'achat spécifique a vu sa dynamique s'arrêter en raison de contraintes trop lourdes. Cependant, des procédés tels que la tuile photovoltaïque pourraient intégrer des contraintes esthétiques et seraient, selon un des acteurs de la filière, « jugées moins impactant au niveau de l'architecture, notamment par les Architectes des Bâtiments de France » (Fabrégat, 2020). Pour autant, l'intégration au bâti est une option encore coûteuse et peut entraîner une baisse de rendement potentielle en cas de surchauffe.

b. Localisation : une centrale au sol doit s'implanter dans des zones délimitées

Le code de l'urbanisme¹⁶⁶ délimite différents types de zone : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A), les zones naturelles (N) et forestières (F). Les zones déjà artificialisées doivent être privilégiées pour l'installation de centrales au sol. Les zones urbanisées (U) et à urbaniser (AU) des plans locaux d'urbanisme (PLU) et notamment les zones telles que les friches industrielles semblent ainsi adaptées.

Les Ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (2020) précisent que « sur le territoire des communes non couvertes par un document d'urbanisme, les centrales solaires au sol n'étant pas incompatibles avec le voisinage des zones habitées, elles pourront être implantées sans conditions particulières en secteur constructible d'une commune dotée d'une carte communale [et en] partie urbanisée d'une commune placée sous le régime du "règlement national d'urbanisme" ».

Compatibilité avec les zones agricoles et naturelles

« Il est contraire aux objectifs de la loi d'autoriser globalement les centrales solaires au sol en zone agricole ou en zone naturelle des plans locaux d'urbanisme » (Ministère de la transition écologique et solidaire et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 2020). Toutefois, des exceptions peuvent être faites pour « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Article L. 151-11 du code de l'urbanisme¹⁶⁷).

Dans le cas d'une opération d'agrivoltaïsme (« l'activité agricole doit être réelle (voire prioritaire) et la centrale solaire doit donc non seulement s'adapter aux contraintes de l'exploitation agricole mais encore lui apporter une plus-value démontrable » ; Ministère de la transition écologique et solidaire et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 2020), « une autorisation d'urbanisme permettant de reclasser la terre agricole en terrain naturel à vocation PV » doit être

¹⁶⁵ Code de l'urbanisme. Article L111-18-1. 10 novembre 2019. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039360925

¹⁶⁶ Code de l'urbanisme. Article L111-18-1. 10 novembre 2019. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039360925

¹⁶⁷ Article L. 151-11 du code de l'urbanisme. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667296

obtenue (Baudelet, 2020, p. 10). Si cette autorisation est refusée, il reste la possibilité de conclure un *Power Purchase Agreement*¹⁶⁸ (PPA) (*Ibid.*).

Les particularités des lois Littoral et Montagne

La loi Littoral (articles L. 121-8 et s du code de l'urbanisme¹⁶⁹) et la loi Montagne (articles L. 122-5 et s. du code de l'urbanisme¹⁷⁰) définissent que les parcs doivent être établis en continuité de l'urbanisation existante. Concernant les communes de montagne, « *il est toutefois possible de réaliser ces projets en discontinuité, sur la base d'une étude de discontinuité circonstanciée jointe au SCoT ou au PLU* » (Ministère de la transition écologique et solidaire et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 2020).

c. Exclusions réglementaires : aéroports et zones militaires

La proximité d'un aéroport est considérée comme un « *handicap léger* » par l'étude gisement de l'ADEME (2019) : il faut au préalable réaliser une étude d'éblouissement préliminaire (un des risques principal), mais cela n'a « *pas pour but d'empêcher la construction d'une installation PV* » (*Ibid.*).

Dans ce cadre, la pose de panneaux photovoltaïques sur toiture dans les aéroports est possible, c'est le cas à Montpellier, Perpignan, Toulouse et Carcassonne par exemple (Région Occitanie, 2019, p. 202). Aussi, l'aéroport de Deauville va accueillir une centrale au sol de 45 hectares pour une puissance 60MW en 2024 (Garnier, 2021), avec des panneaux anti-réverbération.

Pour autant, et selon France Territoire Solaire (2021, p. 32), « *la France maintient l'une des interprétations les plus strictes d'Europe pour la présence de panneaux solaires près des aéroports, alors que la question de la gêne causée par les panneaux pour la circulation aérienne ne semble pas être un problème pour la plupart de nos voisins européens* ».

Les zones militaires sont traditionnellement exclues du périmètre d'installation. Cependant, on constate un déclassement progressif, avec l'aménagement de parc PV au sol dans certaines zones militaires. 2000 hectares doivent ainsi être libérés dans le cadre de l'opération « Une place au soleil », soulignant une volonté d'intégration de la technologie à ces zones auparavant exclues (Lagneau, 2019). On a ainsi observé l'installation de panneaux solaires sur des friches militaires à Sourduin (200 000 panneaux sur 25 hectares ; Ministère de la Transition écologique et Solidaire, 2018). Aussi, les toits du ministère de la défense (Balard) sont recouverts de 5600m² de panneaux photovoltaïques (Ministère de la Transition écologique et Solidaire, 2018). Toutefois, cette contribution reste considérée comme « *modeste* » par les développeurs (Mouterde, 2021).

d. Des procédures aux délais parfois contestés

Différentes procédures existent pour le photovoltaïque. N'étant pas concernés par l'autorisation environnementale comme l'éolien terrestre, les projets sont potentiellement soumis à diverses autorisations outre l'obtention du permis de construire (autorisation de défrichement...). Selon le think tank France Territoire Solaire (2021), les terrains dégradés promus par les appels d'offre de la CRE impliquent une réalité administrative qui « *prévoit des couches supplémentaires d'autorisations et de procédures* » (*Ibid.*, p. 35). Le think tank fait également état de lourdeurs croissantes observées dans les

¹⁶⁸ Un contrat de livraison d'électricité conclu à long terme entre deux parties

¹⁶⁹ Articles L. 121-8 et s. du code de l'urbanisme https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667305

¹⁷⁰ Articles L. 122-5 et s. du code de l'urbanisme. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210588/#LEGISCTA000031212304

procédures d'obtention des autorisations (notamment permis de construire) à l'origine d'un allongement des délais : la durée moyenne de développement d'un projet au sol serait de quatre ans, contre un en Allemagne.

Une étude d'impact environnementale est nécessaire pour les projets supérieurs à 250 kWc. Selon France Territoire Solaire (2021), il faut 9 à 12 mois pour en produire une, représentant ainsi un fort investissement en temps et en ressources (grande multiplicité de services instructeurs).

Des études supplémentaires sont parfois requises en complément telles qu'un diagnostic agronomique du site, une étude de compensation agricole, de risque hydrologique, hydraulique, d'éblouissement, géotechnique, pyrotechnique, ou encore d'aléas miniers. Selon France Territoire Solaire (2021, p. 26), en raison d'une interprétation excessive des services instructeurs, il n'est « *pas rare qu'un projet soit ainsi bloqué par la DDT ou la DREAL avant même le lancement de l'instruction du Permis de construire, au motif qu'il ne correspond pas "aux critères de développement du photovoltaïque"* ». Les associations souhaiteraient ainsi que « *la France [adapte] son arsenal législatif, réglementaire et administratif afin de fluidifier les procédures d'instruction et de délivrance d'autorisations de projets* » (France Territoire Solaire, p. 4).

Conclusion et dynamiques porteuses de changements

L'installation de panneaux photovoltaïques au sol ou sur toitures fait l'objet de réglementations diverses. Par exemple, les espaces protégés tels que les sites patrimoniaux remarquables (SPR), les sites classés et inscrits, et les monuments historiques et leurs abords (500 mètres) nécessitent des autorisations des Architectes des Bâtiments de France (ABF). Les zones d'installations sont également réglementées afin de privilégier les espaces déjà artificialisés et de préserver les espaces naturels et les activités agricoles. Concernant la cohabitation avec les zones militaires ou aéroportuaires, on observe une volonté d'ouverture qui se matérialise toutefois lentement, la réglementation française étant particulièrement stricte en la matière. La lourdeur administrative qui pèse sur les procédures est dénoncée par les associations qui constatent un allongement des délais : la durée moyenne de développement d'un projet au sol serait de quatre ans, contre un en Allemagne.

Le guide sur l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme pour les centrales PV au sol (Ministère de la Transition écologique et solidaire et Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 2020) propose un certain nombre de recommandations, dont l'ouverture du dialogue avec les services de l'Etat et les collectivités territoriales intéressées très en amont de la demande d'autorisation, la création d'un pôle départemental de développement des EnR rassemblant les services de l'Etat concernés, la réduction des demandes de pièces complémentaires par la réalisation d'une étude paysagère de qualité démontrant l'effort de préservation des paysages et de création d'une ambiance spécifique dans le respect du site, l'anticipation de la procédure d'archéologie préventive pour adapter au plus tôt le projet à la présence de vestiges et l'anticipation de la réalisation des études écologiques, dites « *études faune-flore* », nécessaires à l'instruction de la demande de dérogation à la protection des espèces et enfin la réalisation de l'évaluation environnementale dès l'autorisation de défrichement.

Les facteurs d'acceptabilité environnementaux et sanitaires du photovoltaïque

MESSAGES CLES

Impacts sur l'environnement : les effets potentiels sur la biodiversité des parcs photovoltaïques ne font pas consensus. La littérature existante est encore insuffisante pour tirer des conclusions générales et solides sur ces impacts, bien qu'elle s'étoffe rapidement. Néanmoins, les impacts varient selon la taille du projet (risque très élevé de dégradation de la biodiversité à partir de 20ha).

Débat public : En France, l'enjeu des impacts environnementaux du photovoltaïque revient régulièrement dans le débat public. La confrontation entre enjeux globaux (changements climatiques et transitions énergétiques) et enjeux locaux (protection de la biodiversité) cristallise beaucoup de tensions, dont les débats publics se sont fait l'écho.

Contentieux : près d'une décision de justice sur deux relative à l'installation d'un parc photovoltaïque s'avère défavorable, autour de motifs comme la protection de l'environnement, la localisation ou le réglementaire. Les contentieux étudiés par le cabinet soulignent qu'un quart proviennent d'associations environnementales.

Perception : la perception de la biodiversité par le public est ambivalente. Elle peut s'inscrire dans un temps court (priorité des ressentis par rapport aux impacts du parc sur la biodiversité) ou plus long (priorité des ressentis par rapport aux impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité). La conséquence de ce constat est qu'il existe une incompréhension du public quant à l'usage de certaines zones et types de sols (forêts par exemple) pour la production PV.

Matériaux : 9,5 millions de tonnes de déchets sont à prévoir pour 2050. Les technologies solaires photovoltaïques ne contiennent pas de terres rares mais des composants considérés comme critiques (tellure, indium, argent).

Artificialisation : la pose de panneaux relève de l'artificialisation dans les documents d'urbanismes. Cela implique donc qu'ils soient localisés à des endroits spécifiques et généralement déterminés dans les documents d'urbanismes (PLU). Pour autant, le think tank France Territoire Solaire estime que cette caractérisation n'est pas pertinente dans la mesure où les installations solaires ne représenteraient pas en soi une action d'artificialisation (les structures sont surélevées et leurs fixations au sol peuvent être enlevées une fois l'exploitation terminée). Si les centrales photovoltaïques au sol ne sont plus considérées comme relevant de l'artificialisation, cela pourrait ouvrir de nombreuses zones préalablement inaccessibles, et donc accroître le gisement.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité environnementaux et sanitaires du photovoltaïque

La confrontation entre enjeux globaux (changements climatiques et transitions énergétiques) et enjeux locaux (protection de la biodiversité) trouve des débouchés pluriels et cristallise beaucoup de tensions, dont les débats publics se sont fait l’écho. Ce « Green on Green » (Warren et al. 2005 dans Oiry, 2019) révèle donc des affrontements entre plusieurs échelles et illustre bien les ressorts des acceptabilités. Comme l’a montré le cabinet De Gaulle et Associés (2020), près d’une décision de justice sur deux relative à l’installation d’un parc photovoltaïque s’avère défavorable, autour de motifs comme la protection de l’environnement, la localisation ou le réglementaire. Les contentieux étudiés par le cabinet soulignent qu’un quart proviennent d’associations environnementales. Le rapport social à l’environnement est un catalyseur d’oppositions.

Les conséquences des centrales photovoltaïques au sol ne sont pas encore totalement déterminées, et leurs impacts (positifs ou négatifs) restent donc à prouver, bien que l’on puisse déjà souligner leur différence selon les contextes (taille du projet, localisation, efficacité des mesures de compensation). La question des matériaux est prise en compte et s’inscrit dans un contexte de législations et d’actions visant à atteindre un recyclage intégral.

Enfin, la question de l’artificialisation fait débat dans le milieu du photovoltaïque, et un potentiel recentrage juridique serait considéré comme bienvenue par certains acteurs, estimant que de nombreux gisements sont inaccessibles en raison de cette qualification.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Le rapport social à l'environnement est complexe et est la source de nombreuses oppositions. Le photovoltaïque peut en effet avoir des impacts sur la biodiversité, les sols et la consommation de ressources en tension pour la fabrication des panneaux. Se posent donc les questions de recyclage, d'artificialisation des sols et de taille optimale des parcs pour un moindre impact.

a. Des impacts variables selon les contextes

Selon une analyse des études d'impacts des parcs photovoltaïques au sol produite par le Syndicat des énergies renouvelables (2020), les impacts sont variables selon les groupes biologiques, et l'augmentation de la richesse spécifique de la flore pourrait être due à une augmentation d'espèces invasives (*Ibid.*). Aussi, il existe relativement peu de données sur les impacts sur la biodiversité avant/après construction (*ibid.*).

Cette hypothèse est corroborée par Courteau et Fugit (2019), pour qui « *l'énergie photovoltaïque, à l'inverse de l'éolien, dispose de chiffres moins précis au sujet de son impact environnemental. Le photovoltaïque n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie sur son impact environnemental par l'Ademe* ». Les risques de dégradations de la biodiversité augmentent avec la taille du parc (limité pour une surface inférieure à 5ha, élevé de 5 à 20ha et très élevé pour les surfaces de plus de 20ha) en raison de risques de dégradation liés à l'homogénéisation du paysage, à la création d'un vaste espace clos et imperméable à certaines espèces animales ainsi qu'à la perturbation du milieu d'origine (*Ibid.*). En outre, les effets du photovoltaïque sont difficilement généralisables car fortement associés aux contraintes et sensibilités écologiques du site d'implantation (Hernandez et al. 2014 dans Ademe, 2019). L'énergie solaire peut ainsi s'avérer relativement bénigne pour l'environnement si les installations sont dimensionnées, développées et gérées de façon appropriée (Gibson et al., 2017 dans Ademe, 2019).

Selon l'Ademe (2019), compte tenu de la souplesse des structures porteuses et des choix d'implantation, les mesures d'évitement et de réduction d'impact peuvent être très efficaces.

b. Rapport social à l'environnement : des tensions autour de la biodiversité

En France, l'enjeu des impacts environnementaux du photovoltaïque revient régulièrement dans le débat public. La confrontation entre enjeux globaux (changements climatiques et transitions énergétiques) et enjeux locaux (protection de la biodiversité) cristallise beaucoup de tensions, dont les débats publics se sont fait l'écho. Comme l'a montré le cabinet De Gaulle et Associés (2020), près d'une décision de justice sur deux relative à l'installation d'un parc photovoltaïque s'avère défavorable, autour de motifs tels que la protection de l'environnement, la localisation ou le réglementaire. Les contentieux étudiés par le cabinet soulignent qu'un quart proviennent d'associations environnementales. De plus, la perception de la biodiversité par le public est ambivalente. Elle peut s'inscrire dans un temps court (priorité des ressentis par rapport aux impacts du parc sur la biodiversité) ou plus long (priorité des ressentis par rapport aux impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité). La conséquence de ce constat est qu'il existe une incompréhension du public quant à l'usage de certaines zones et types de sols (forêts par exemple) pour la production PV.

Warren et al. (2005, dans Roddis et al., 2020) évoquent l'existence de tensions « *green on green* », concept qui illustre les enjeux à différentes échelles (enjeu local de protection de la biodiversité contre enjeu global de lutte contre le changement climatique). Ces tensions sont un enjeu d'acceptabilité très important pour le photovoltaïque.

Selon Jones et al (2015, dans Roddis et al. 2020), il y a eu peu de recherche sur les déterminants de l'acceptabilité des centrales solaires de grandes tailles. Cette donnée est importante dans la mesure où les conflits d'usages potentiels et l'emprise au sol soulèvent un « *ensemble unique d'enjeux environnementaux, sociaux et économiques* ».

Prégnance du sujet « environnement »

Selon Roddis et al. 2020, le sujet qui revient le plus souvent dans la contestation du projet de Cleve Hill solar Park est l'environnement (28%) : l'impact potentiel sur la faune et les habitats compte pour 18% des 3776 réponses postées sur internet liés au projet. Une inquiétude particulière au sujet des impacts potentiels sur les oiseaux (51% des réponses sur faune et habitats).

c. Matériaux : un recyclage en progression mais des matériaux en tensions

La question du recyclage des matériaux utilisés pour les panneaux solaires soulève des inquiétudes et est souvent utilisée comme argument par les détracteurs du photovoltaïque. La population civile est globalement assez mal informée à ce sujet.

La durée de vie moyenne d'un panneau solaire est d'environ 25 ans (Majewski et al., 2021). Son efficacité est estimée à 80% de la puissance initiale après 20 ans d'exercice (Sharma et Chandel dans Majewski, 2021). A échelle européenne, environ 4 millions de tonnes de photovoltaïque sont installées (Majewski et al., 2021) : les déchets issus des premiers remplacements de panneaux représenteront environ 43 500 tonnes (*ibid.*). A horizon 2050, environ 9,5 millions de tonnes de déchets sont à prévoir. (*ibid.*).

Les composants des panneaux photovoltaïques et leurs déchets sont inclus dans la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques¹⁷¹ ; ils sont aussi à la liste des éléments de la directive 2012/19/UE « DEEE » relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (traitement, dépôts des produits et facilitation des processus de recyclage)¹⁷² (Majewski et al., 2021). La directive DEEE requiert un taux de 85 % pour la valorisation des panneaux et 80% pour la préparation en vue du réemploi et du recyclage. Selon PV Cycle, gestionnaire de la filière française de recyclage des panneaux photovoltaïques, plus de 5000 tonnes de modules ont été collectées en France en 2019 (280 000 panneaux), avec un taux de valorisation d'environ 95% (Spaes, 2020).

Le volume annuel de collecte pour la filière photovoltaïque a été multiplié par 13 depuis 2015 ; en 2030, il sera 10 fois plus important que celui de 2019 (Spaes, 2020). Comme le souligne PV magazine (Rollet, 2020), avec un nombre de brevets en augmentation constante (178 déposés depuis 2011 selon l'AIE) et des initiatives qui se développent (Programme Circusol, Cabriss), il y a un enjeu fort à court terme pour la filière, avec une génération de panneaux installés au début des années 2000 et 2010 qui arriveront en fin de vie dans la prochaine décennie.

Selon l'ADEME, « *les technologies solaires photovoltaïques actuellement commercialisées n'utilisent pas de terres rares* » (Ademe, 2020, p. 5). Cependant, certains matériaux utiles à la construction des composants sont considérés comme critiques (tellure, indium, argent, antimoine ; *ibid.*). Contrairement à l'Union européenne, la France ne considère pas le silicium comme critique (la France en est le 5^{ème}

¹⁷¹ Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. (J.O. 1er juillet 2011). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0065>

¹⁷² Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). (J.O. 24 juillet 2012). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0019>

producteur mondial et estime les réserves mondiales suffisantes). L'argent et l'antimoine sont substituables (*ibid.*).

Le bilan carbone du PV en France est d'environ 56g CO₂ eq/kWh (Courteau et Fugit, 2019). C'est un chiffre plus élevé que pour les autres énergies renouvelables telles que l'éolien (entre 12 et 15) ou encore que l'hydroélectricité (4). Par ailleurs, l'impact environnemental du photovoltaïque en France ne se réduit pas à son empreinte carbone : le fait de déboiser pour faire de la place à des parcs photovoltaïques peut également avoir un impact.

d. Artificialisation : des débats autour de la qualification des panneaux solaires

L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF) définit l'artificialisation comme un « *changement d'état effectif d'une surface agricole, forestière ou naturelle vers des surfaces artificialisées, c'est-à-dire les tissus urbains, les zones industrielles et commerciales, les infrastructures de transport et leurs dépendances, les mines et les carrières à ciel ouvert, les décharges et chantiers, les espaces verts urbains (espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain), et les équipements sportifs et de loisirs y compris des golfs. Les espaces qui subissent une artificialisation ne sont plus disponibles pour des usages tels que l'agriculture, la foresterie ou comme des habitats naturels* » (Sénat, 2022).

Le plan biodiversité de 2018¹⁷³ prévoit de freiner l'artificialisation des espaces naturels et agricoles et de reconquérir des espaces de biodiversité afin d'atteindre l'objectif « *zéro artificialisation nette* ».

La loi du 22 août 2021¹⁷⁴ prévoit la réduction de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers. Il existe toutefois des dispositions dérogatoires au calcul de la consommation de ces espaces pour les installations de panneaux photovoltaïques implantés sur leur sol (article 197). Afin que ces dispositions s'appliquent, il faut que l'installation « *n'affecte pas durablement les fonctionnalités écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques et son potentiel agronomique* » ; et qu'elle ne soit pas « *incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée* ».

¹⁷³ Ministère de la transition écologique et solidaire. Comité interministériel biodiversité. (2018). Plan biodiversité. 28 pages. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/18xxx_Plan-biodiversite-04072018_28pages_FromPdf_date_web_PaP.pdf

¹⁷⁴ LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1). (J.O. 24 août 2021). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924>

Conclusion et dynamiques porteuses de changements

Les impacts environnementaux du photovoltaïque existent à plusieurs niveaux. On peut notamment citer l'empreinte environnementale de sa fabrication et notamment l'utilisation de certains matériaux jugés critiques. L'impact des installations photovoltaïques sur la biodiversité est également à prendre en compte ainsi que l'artificialisation qui en résulte. La mesure et la prise en compte de ces divers impacts semblent en être encore à des balbutiements. La législation évolue afin de mieux encadrer mais les études d'impact restent insuffisantes.

Avec environ 9,5 millions de tonnes de déchets prévus à horizon 2050, la question du recyclage se pose. Des progrès très importants ont été faits et près les panneaux sont désormais recyclables entre 95 et 99 % pour la plupart des constructeurs.

La protection de l'environnement est l'un des arguments les plus efficaces lorsqu'il s'agit d'attaquer un projet en justice : il s'agit du principal motif de contentieux. Ces contentieux sont en forte augmentation ces dix dernières années.

Certains éléments pourraient favoriser l'acceptabilité environnementale du PV. Le plus évident est sans doute la réalisation d'études d'impacts environnementales et l'anticipation du renouvellement des panneaux solaires avec une meilleure prise en compte des déchets à recycler. Selon l'ADEME (2019), si les installations sont dimensionnées, développées et gérées de façon appropriée, l'énergie solaire peut s'avérer relativement bénigne pour l'environnement.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la planification et à l'aménagement du photovoltaïque

MESSAGES CLES

Planification : Le cadre de la planification du photovoltaïque français est complexe : on constate qu'il n'existe pas vraiment de planification territoriale mais plutôt un agencement de documents qui ne sont pas forcément prescriptifs à différentes échelles : SRADDET et S3REnR à l'échelle régionale, PCAET, ScoT, Charte des parcs naturels régionaux et PLU à l'échelle du bassin de vie.

Dimensionnement : Le dimensionnement du projet a une influence sur l'acceptabilité. Plus un projet est grand, plus il est susceptible de rencontrer des oppositions.

Emplacement : La localisation du projet et le choix des terrains ont également leur importance. Les espaces anthropisés, les friches et autres terrains dégradés sont largement privilégiés par les institutions et porteurs de projets bien que certains présentent des complexités à considérer pour l'installation des panneaux (travaux, réaménagement).

Conditions tarifaires : La révision des conditions tarifaires, dont la clause de sauvegarde des installations de plus de 250kWc mises en service avant le moratoire de 2010 a été particulièrement mal accueillie par la filière. En raison de rémunération excessive, environ 1000 installations seraient concernées par une réduction des tarifs d'achats.

Mécanismes de soutien : Bien que représentant la principale procédure de soutien pour le PV sol, l'éligibilité aux appels d'offres de la CRE n'est pas obligatoire pour l'installation d'une centrale. Aussi, de plus en plus de très grands projets émergent sans mécanisme de soutien, en passant par des mécanismes Power Purchase Agreement (PPA) permettant d'élargir les zones potentielles d'implantation des projets : il est alors possible de contourner certaines contraintes présentes dans l'appel d'offres telles que le fait de ne pas pouvoir construire un parc dans une zone naturelle.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité de l’aménagement et de la planification du photovoltaïque

Aujourd’hui, la planification du photovoltaïque ne représente pas vraiment un fort sujet de tension (ou du moins comparable aux enjeux de l’éolien en mer et terrestre par exemple). Issu d’un cadre réglementaire particulièrement complexe et multi-niveaux, le photovoltaïque ne dispose cependant d’aucun document de planification territoriale, outre une puissance cible nationale à différentes échelles de temps. Cette question mérite cependant d’être soulevée : il est possible que l’augmentation du nombre de projets en PPAs (qui ne sont pas soumis à des conditions aussi strictes que les appels d’offres de la CRE) puisse entraîner un développement intensif de parcs aux dimensions particulièrement importantes. La taille des projets est d’ailleurs un enjeu d’acceptabilité : plus le projet est grand, plus il a de chances d’être rejeté.

Certaines zones sont privilégiées pour la construction des parcs telles que les friches industrialisées afin de limiter l’artificialisation des sols. Toutefois, il existe des contraintes (coût du foncier, travaux de réhabilitation...) qui limitent le potentiel d’exploitation de ces terrains.

Les appels d’offre de la CRE sont la principale procédure de soutien aux projets. Toutefois, les développeurs tendent à se tourner vers le Power Purchase Agreement (PPA) qui est moins contraignants et permettrait ainsi d’atteindre les objectifs de de la PPE.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Il n'existe pas vraiment de planification territoriale du PV en France mais plutôt un ensemble de documents à différentes échelles. Nous tenterons ici d'avoir une vue d'ensemble de ces documents.

a. Un agencement de planification du photovoltaïque en France

Rappel des principes de planification du photovoltaïque en France

Le cadre de la planification du photovoltaïque est complexe, fait d'un agencement de plusieurs documents respectant à la fois une hiérarchie des normes (du national au local) mais également des principes d'opposabilité¹⁷⁵. Comme l'expliquent Poupeau et Boutaud (2020), « *l'articulation entre la SNBC et la PPE, d'une part, les SRADDET, d'autre part, reste encore largement à construire* ». Au niveau national, les objectifs fixés par la loi LETCV (Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte) du 17 août 2015¹⁷⁶ sont déclinés filière par filière dans la PPE (programmation pluriannuel de l'énergie¹⁷⁷).

A l'échelle régionale

Au niveau régional deux documents sont amenés à traiter du photovoltaïque : le SRADDET et le S3REnR. Le SRADDET correspond au Schéma régional d'aménagement, et de développement durable et d'égalité des territoires (Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, 2021a). La plupart des régions en ont adopté un entre 2019 et 2021 à l'exception de la Corse, de l'Île de France et des territoires ultra-marins qui ne sont pas couverts par ce type de document¹⁷⁸. Le SRADDET intègre plusieurs documents préexistants dont le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) et le Schéma régional d'aménagement et d'égalité des territoires (SRADT). Il se compose d'un rapport de synthèse (état des lieux, enjeux, objectifs), d'un fascicule exposant des règles générales et d'annexes. Ces

¹⁷⁵ Il faut savoir que les documents d'urbanisme en France (SCoT, PLU(i) et carte communales) qui interviennent à différentes échelles doivent respecter des règles qui leur sont imposées, soit par la loi et les règlements ou par de orientations d'autres documents dit de rangs supérieurs tels que des schémas retranscrivant des stratégies d'aménagement établis à des échelons supérieur (exemple : le SRADDET). Ce rapport hiérarchique est régi également par le principe d'opposabilité (important : tous les documents ne sont pas opposables et les différentes parties de certain document peuvent revêtir des niveaux d'opposabilité différents).

Il existe trois niveaux d'opposabilité du plus contraignant au moins contraignant selon le document « Eolien et urbanisme, guide à destination des élus » (MCTRCT & MTEs, 2019) :

« La conformité représente le rapport normatif le plus exigeant. Lorsqu'un document doit être conforme à une norme supérieure, l'autorité qui l'établit ne dispose d'aucune marge d'appréciation. Elle doit retranscrire à l'identique dans sa décision la norme supérieure, sans possibilité d'adaptation. La compatibilité implique une obligation de non contrariété aux orientations fondamentales de la norme supérieure, en laissant une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les orientations des documents ou normes supérieurs. Enfin, la prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des motifs justifiés. Selon le Conseil d'État, la prise en compte impose de « ne pas s'écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l'intérêt [de l'opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010) ».

La conformité relève donc de l'application stricte de la règle, sans aucune marge d'appréciation : la retranscription se fait à l'identique de la norme supérieure.

Pour en savoir plus sur la hiérarchie des normes. <https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/hierarchie-des-normes>

¹⁷⁶ LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1). (J.O. 18 août 2015). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385>

¹⁷⁷ Ministère de la transition écologique et solidaire. (2019). Stratégie française pour l'énergie et pour le climat. Programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2023 2024-2028. 400 pages. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf>

¹⁷⁸ La Corse est régie par le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDuC), l'Île de France est régie par le Schéma Directeur Île de France (SDRIF) et les territoires ultra marins sont régis par le Schéma d'Aménagement Régional (SAR).

différentes parties ne sont pas soumises au même niveau d'opposabilité dans les documents d'urbanisme inférieurs (Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, 2021a). S'il définit les orientations territoriales stratégiques des politiques énergétiques, dont celles du photovoltaïque, le SRADDET ne peut pas entraîner une charge financière subie par les collectivités infrarégionales, au nom du principe de libre administration locale (Poupeau et Boutaud, 2021). La région ne dispose pas des prérogatives pour financer le développement du photovoltaïque par une politique tarifaire (tarif d'achat, prérogative de l'Etat) et ne peut accorder les permis de construire (communes et intercommunalités). Elle peut cependant exploiter et subventionner des projets d'énergies renouvelables, notamment citoyens (*Ibid.*).

Le S3REnR correspond quant à lui au Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Introduit par la loi Grenelle 2¹⁷⁹, il fixe la capacité globale de raccordement et est élaboré par RTE en collaboration avec les gestionnaires de réseau de distribution (MCTRCT & MTES, 2019). Le S3REnR n'est pas opposable aux documents d'urbanisme (*Ibid.*). Il est le pendant technique des SRCAE. Le S3REnR doit tenir compte de la PPE. Il a été séparé des SRADDET par l'ordonnance n°2019-501 du 22 mai 2019¹⁸⁰ (les stratégies des gestionnaires de réseaux peuvent donc être différentes de celles régionales ; Poupeau et Boutaud, 2021 ; MCTRCT & MTES, 2019).

Figure 27 Source : Note interne (RTE, 2020)

¹⁷⁹ LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1). (J.O. 13 juillet 2010).

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/>

¹⁸⁰ Ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d'élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables. (J.O. 24 mai 2019). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038501550/>

A l'échelle du bassin de vie (intercommunale, communale)

Pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) comporte un plan d'action pour le développement des EnR. Le PCAET s'impose face au Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi). Le PCAET doit être compatible avec les règles générales du SRADDET et prendre en compte ses objectifs (MCTRCT & MTES, 2019).

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) fait partie des documents d'urbanisme, qui porte une réflexion à l'échelle d'une aire urbaine, d'un grand bassin de vie ou d'un bassin d'emploi. C'est un document intégrateur de nombreuses politiques sectorielles, fixant les orientations fondamentales de l'aménagement et restructurant les espaces (maîtrise de l'urbanisation, protection des espaces naturels, options de développement). Le SCoT doit être compatible avec le SRADDET (obligation de non contrariété aux orientations mais marge de manœuvre ; Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, 2022 ; MCTRCT & MTES, 2019).

La Charte des parcs naturels régionaux indique quant à lui que les PNR peuvent intégrer des éléments d'orientation sur les énergies renouvelables et leur intégration dans chaque territoire (Parcs naturels Régionaux de France, 2019). Elle doit être compatible avec le SRADDET (*Ibid.* ; MCTRCT & MTES, 2019).

Enfin, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme qui traduit les projets de développement de la commune par des règles et servitudes d'occupation du sol. Elaboré à échelle communale, le PLU doit être compatible avec le SCOT (ou les règles générales du SRADDET le cas échéant) et prend en compte le PCAET (Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, 2021b).

b. Localisation : les zones délaissées et friches sont privilégiées

Selon l'Ademe et Transenergie (2019, p. 6), « *les zones délaissées et les parkings offrent des surfaces avec peu ou pas de concurrence d'usage* ». Par zones délaissées, on entend par exemple les anciens dépôts d'hydrocarbures, les anciens sites d'activités de commerce, d'artisanat et d'industrie mécanique, les décharges... (Gicquel, 2020). Ce potentiel est estimé à 53 GWc (93% de zones délaissées, 7% sur les parkings). Ces gisements sont concentrés dans les grandes zones urbaines et anciennes régions industrielles. Hors tarif spécifique (argument défendus par les promoteurs), les gisements recensés dans l'étude de l'ADEME (2020) ne permettraient pas de remplir les objectifs de la PPE en raison du faible productible, motivant la recherche d'autres surfaces (interne).

Selon France Territoire Solaire (2021, p. 17) « *l'étude de l'ADEME sur les gisements ne prend pas en compte les surcoûts liés à la réhabilitation, 70% des sites présentent un potentiel faible (0,5 à 2,5MWc) et 92% des sites sont en périphérie des grands centres urbains rendant la possibilité d'y exploiter des centrales solaires au sol assez hypothétique en raison du coût du foncier.* »

c. Tarifs d'achat et appel d'offres de la CRE : l'enjeu des mécanismes de soutien régulièrement sollicité par les actualités

Tarifs d'achat (avant la généralisation des appels d'offres)

La révision des conditions tarifaires des installations de plus de 250kWc mises en service avant le moratoire de 2010 a été particulièrement mal accueillie par la filière (Spaes, 2021). En raison de rémunération excessive, environ 1000 installations seraient concernées par une réduction des tarifs d'achat.

L'appel d'offre, une procédure instaurée progressivement dans les années 2010

Selon l'article L311-10 du code de l'énergie¹⁸¹, dans le cas où « *les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements* », l'Etat, par l'intermédiaire de la Commission de Régulation de l'Energie, définit une quantité d'énergie renouvelable à produire. Les prix d'achat de l'électricité sont fixés par les marchés à travers la procédure de mise en concurrence qu'est l'appel d'offres. A l'issue de cette procédure, le lauréat peut obtenir un complément de rémunération (*Ibid.*).

L'appel d'offre est une procédure de mise en concurrence entre plusieurs candidats qui doivent définir un cahier des charges basé sur des critères précis : impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement ; la nature et l'origine des sources d'énergie primaire ; l'efficacité énergétique de l'installation ; les capacités techniques, économiques et financières du candidat et l'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre. Cette procédure concerne les projets photovoltaïques de plus de 100 kWc. Le complément de rémunération s'adresse aux installations de 500kWc et au-delà. Le maximum est de 12MWc pour les centrales au sol, et de 5 MWc pour les installations sur bâtiments. L'appel d'offre représente 80 % des nouveaux projets au sol (Baudelet, 2020).

Le critère de choix est principalement le coût, mais l'appel d'offre comprend une mention prenant en compte l'analyse du cycle de vie des modules (modules laminés sans cadre, boîte de jonction et câbles) Ce mécanisme de financement favorise le déploiement de projets d'énergie électrique au sol. Il existe 3 options pour être éligible à un appel d'offre de la CRE : être situé en zone urbanisée d'un PLU/POS, être situé en zone constructible d'une carte communale/naturelle d'un PLO/POS et être situé sur terrain dégradé (Commission de régulation de l'énergie, 2018).

Selon France Territoire Solaire (2021), il existerait une contradiction entre les critères de la CRE et la règle d'urbanisme : il est possible d'obtenir un permis de construire sans répondre automatiquement aux critères d'éligibilité (être en zone A par exemple). Mais l'obtention du permis de construire ne permet pas pour autant l'éligibilité à l'appel d'offres. 50% du territoire serait donc exclu du dispositif, outre les projets sur terrains dégradés.

	Guichet ouvert ¹⁸²	Procédure de mise en concurrence			
	Obligation d'achat	Appel d'Offres Bâtiment	Appel d'Offres Bâtiment	Appel d'Offres Autoconso.	Appel d'Offres Parc au sol ou ombrière
Seuils de puissance	<100 kWc	100 à 500 kWc	500 kWc à 8 MWc	100 kWc à 1MWc	500 kWc à 30 MWc

¹⁸¹ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034095098

¹⁸² Cette disposition devrait évoluer prochainement, avec l'annonce en février 2020 par Elisabeth Borne du relèvement du seuil du guichet ouvert photovoltaïque de 100kWc à 300kWc. Aussi, la proposition de la convention citoyenne pour le climat à rehausser ce seuil à **500kWc pour les installations sur bâtiments** a été approuvée par le ministère de la transition écologique et devrait aussi être officialisée.

Dispositif contractuel de la rémunération	Contrat d'achat avec TA fixé par l'Etat	CA avec prix d'achat proposé par candidat	Contrat de complément de rémunération (CCR) avec prix de complément proposé par candidat	CCR avec prix de complément proposé par candidat	CCR avec prix de complément proposé par le candidat
Modalités	Selon arrêté tarifaire en vigueur	Selon cahier des charges			

Tableau 1 : dispositifs de soutien. Source : photovoltaïque.info¹⁸³

d. Aménagement : l'échelle du projet a une influence

La taille d'une installation ainsi que sa proximité d'une habitation est un facteur important pour l'acceptabilité du photovoltaïque. En effet, les grands projets d'infrastructures ont plus de chance de rencontrer l'opposition du public (Roddis et *al.*, 2018).

Selon le baromètre de l'ADEME (2018), 89% des répondants accepteraient qu'une installation solaire soit développée à proximité de leur habitation : 42% pour les installations au sol (dont 26% pour une taille équivalente à 2 terrains de foot, 16% pour une taille égale à celle d'un terrain de tennis) et 47% pour les installations sur toits/façades (33% sur grands bâtiments, 14% sur petites installations). L'étude souligne ainsi que « *les Français sont de moins en moins prêts à habiter près d'installations d'envergure* » : le nombre de sondés indiquant accepter une installation supérieure à deux terrains de foot est en baisse (-3 points), tandis que 63% « *posent des conditions de taille et de lieu d'installations* » (+2 points depuis 2018).

¹⁸³ Photovoltaïque.info - Procédures de mise en concurrence

Conclusion et dynamiques porteuses de changements

Le cadre de la planification du photovoltaïque français est complexe : on constate qu'il n'existe pas vraiment de planification territoriale mais plutôt un agencement de documents à différentes échelles : SRADDET et S3REnR à l'échelle régionale, PCAET, ScoT, Charte des parcs naturels régionaux et PLU à l'échelle du bassin de vie.

Le photovoltaïque ne semble pas être la technologie qui rencontre le plus de problème d'acceptabilité. Toutefois, certains facteurs tels que la taille ou la localisation des projets sont susceptibles d'avoir un impact positif ou négatif. Les zones délaissées et les friches sont ainsi privilégiées pour l'installation de centrales.

L'appel d'offres est la principale procédure pour le PV au sol mais n'est pas obligatoire pour l'installation d'une centrale. Les acteurs ont ainsi recours à d'autres mécanismes de soutien tels que le Power Purchase Agreement qui peut parfois être moins contraignant que l'appel d'offres.

Certaines tendances sont aujourd'hui en faveur du développement du photovoltaïque. Avec des projets situés en grande partie dans le sud de la France, des tarifs régionalisés pourraient, selon Pierre Rale (Baudeflet, 2020), permettre un rééquilibrage géographique. Le tarif d'achat étant homogène sur l'ensemble du territoire, les régions du nord sont moins attractives pour le photovoltaïque (ensoleillement 30% moins important en moyenne). Dans le nord, les installations de moins de 3kWc ne sont donc pas rentables (ibid). De même, les projets citoyens d'énergies renouvelables situés en Île-de-France sont confrontés à des difficultés à dégager une rentabilité de leurs projets sans subventions (Cordier, 2020).

De plus, le cadastre solaire peut s'avérer être un outil de planification en développement. Pour le site reseauxpv.info, le cadastre solaire permet de visualiser les gisements sur les toitures (caractéristiques techniques) d'une collectivité et d'encourager le développement de la filière, tout en informant les habitants et en identifiant les zones favorables à des projets. Cela permet d'intégrer ces potentiels à la planification urbaine¹⁸⁴. Une approche départementale/régionale serait plus intéressante pour optimiser les coûts. La ville de Paris dispose ainsi de son propre cadastre solaire¹⁸⁵.

Toutefois, certaines dynamiques vont à l'encontre du développement du photovoltaïque. C'est le cas par exemple du développement anarchique du photovoltaïque au sol qui entraîne des conséquences incertaines. Le mécanisme d'Appels d'Offre (AO) CRE, a conduit au développement de parcs PV de taille modérée tout en les excluant de certaines zones comme les zones naturelles. Le développement du financement via PPA conduit à une taille de projets bien supérieure et surtout affranchit ces parcs de l'interdiction d'installation en zone naturelle.

Les développements de ce deuxième type de financement et donc le type de projet qu'il permet conduit à plusieurs incertitudes. Tout d'abord, si aujourd'hui la taille des projets ne semble pas être un enjeu majeur, la recherche montre que la taille des projets a un impact sur l'acceptabilité, et que les grands parcs ne sont pas favorisés par les populations. Comme exposé plus haut, le rapport social à l'environnement est également un déterminant majeur de l'acceptabilité du PV. Le développement de parcs dans des zones chargées symboliquement d'un point de vue environnemental peut faire craindre des tensions. Enfin, avec des projets de plus grande taille, la question du déploiement spatial des parcs peut se poser en termes de macro-planification territoriale qui viserait à désigner des zones favorables

¹⁸⁴ <https://reseaux.photovoltaique.info/fr/atteindre-les-objectifs-enr/leviers-operationnels-locaux/les-cadastres-solaires/>

¹⁸⁵ <https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/CadastreSolaire/>

au PV. Aucun document (en dehors de certains PLU) de ce type n'existe pour l'instant à notre connaissance, faisant émerger une incertitude quant à l'insertion territoriale et paysagère des projets.

En outre, le volume de projets candidats aux appels d'offres de la CRE tendrait à diminuer (France Territoire Solaire, 2021) : il y a une souscription insuffisante des appels d'offre (qui peut se traduire par moindre pression concurrentielle et donc des prix plus élevés).

Ainsi, il est recommandé, afin de favoriser l'acceptabilité du PV, de choisir des espaces déjà artificialisés ou à faible valeur écologique et de privilégier, quand cela est possible, des projets de taille raisonnable. Selon l'OFATE, des tarifs régionalisés pourraient permettre un rééquilibrage géographique. En outre, faire évoluer la qualification des centrales solaires en les considérant comme d'intérêt général plutôt que relevant de l'artificialisation ou de l'urbanisation serait une solution intéressante, de même qu'un meilleur encadrement des procédures (encadrement des délais et des recours, dématérialisation...). Enfin, une clarification des échelons décisionnels au sein des services instructeurs pourrait être bénéfique à l'acceptabilité et au développement du PV afin de faciliter les arbitrages.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la gouvernance du photovoltaïque

MESSAGES CLES

Participatif : Les installations photovoltaïques sont propices à la participation citoyenne. Il faut cependant noter qu'il existe une confusion sémantique entre financement participatif (accès au capital) et investissement participatif (accès au financement et accès à la gouvernance à partir de 40% des parts) qui sont pourtant deux mécanismes différents. Cette différence est importante car elle suppose des régimes de politiques publiques (soutien, régulation) spécifiques et aux objectifs différents. La dynamique autour du « participatif » est globalement très positive en ce qu'elle renforce l'idée de projets de territoires et de retombées locales favorables aux acteurs locaux et donc participe à une meilleure acceptabilité des projets.

Financement : Le financement participatif (participation au financement du projet) bénéficie d'une dynamique importante. Le baromètre du financement participatif de Greenunivers souligne un bond des montants levés par les plateformes de 827 % entre 2016 et 2020 (de 11 à 102 millions d'euros collectés par an). L'énergie solaire représente 83 % des montants collectés. Pour les projets d'investissement participatif (participation au financement et à la gouvernance du projet), le photovoltaïque est la technologie la plus mobilisée dans le cadre de projets citoyens d'énergie renouvelable. Sur 225 projets suivis par Energie Partagée à date de septembre 2021, 179 sont des centrales photovoltaïques (22 en émergence, 54 en développement, 103 en fonctionnement) pour une puissance totale de 1,4 GW. 15 610 actionnaires citoyens et 393 collectivités actionnaires ont respectivement investi 10,8 et 5,2 millions d'euros dans ces projets.

Dérives : Le photovoltaïque a souffert d'une mauvaise image en raison des abus de l'époque précédant le moratoire de 2010 (démarchages abusifs, chantiers douteux). Cette période a fait émerger le besoin d'une plus grande coopération avec les territoires concernés.

Rôles des collectivités locales : Aussi, les collectivités locales peuvent tenir des rôles divers concernant les énergies renouvelables : soutien, appui réglementaire, financement, participation. Aujourd'hui, le rôle de négociation des collectivités est souligné comme facilitateur de projets.

Implication citoyenne : Un des freins à l'acceptabilité de la technologie photovoltaïque réside notamment dans la méconnaissance et l'absence de participation des habitants locaux aux projets. Dans un sondage récent, plus des deux tiers des sondés affirment ne pas connaître le processus d'enquête publique et souhaiteraient être plus impliqués dans les projets. L'acceptabilité dépend donc de la qualité de l'information et de la participation du public au processus de développement des projets : une gouvernance inclusive est facteur de succès.

Structuration de l'espace social : les appels à plus de démocratie délibérative et de participation soulignent l'importance du travail de négociation qui doit être mené entre le projet et le territoire dans lequel il s'inscrit (habitants, collectivités territoriales) afin de faciliter le projet. Cela met en évidence l'importance de la structuration de l'espace social qui entoure le projet et qui peut conduire à ce que celui-ci soit modifié via ce processus de négociation.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité du facteur gouvernance

Selon Le Galès (2019), la gouvernance concerne « *les formes de pilotage, de coordination et de direction des individus, des groupes, des secteurs, des territoires, et de la société, au-delà des organes classiques du gouvernement. Elle peut être définie comme un processus d'agrégation, de coordination et de direction d'acteurs, de groupes sociaux et d'organisations, en vue d'atteindre des objectifs définis et discutés collectivement.* »

Pour le politiste Yves Sintomer, « *la gouvernance est devenue plus que jamais le produit de codécisions ou de co-interactions entre des acteurs institutionnels et non-institutionnels* » (Larmagnac-Matheron, 2021). Aussi, dans le cadre des modèles de gouvernance de l'énergie à construire, François-Mathieu Poupeau et Benoit Boutaud (2021) soulignent plusieurs éléments d'incertitudes à clarifier, à un moment où le système énergétique est soumis à de nombreuses contraintes (crise climatique, construction encore inachevée d'un marché intérieur européen). Parmi ces éléments, on peut citer le partage des tâches entre acteurs (Etats, opérateurs et collectivité territoriales), les modalités d'articulation des formes d'intervention locales, l'inter-territorialité et les synergies entre les territoires (zones rurales/urbaines), les relations avec les opérateurs historiques (EDF, Engie, gestionnaires des réseaux, entreprises locales d'énergie) et les « nouveaux entrants » (acteurs du numérique), les questions d'expertises et l'allocation des ressources financières.

Un des freins à l'acceptabilité de la technologie photovoltaïque réside notamment dans la méconnaissance et l'absence de participation des habitants locaux aux projets. Plus des deux tiers des sondés affirment ne pas connaître le processus d'enquête publique et souhaiteraient être plus impliqués dans les projets.

Avec une montée des contentieux notamment liés à l'environnement, le photovoltaïque est concerné par une décision défavorable sur deux, marquant une tendance au rejet de plus en plus forte.

Dans le volet institutionnel, les collectivités locales peuvent jouer des rôles différents allant du soutien textuel à l'appui et au financement, notamment dans le cadre d'opération de financement participatif ou d'investissement participatif. Le participatif semble d'ailleurs être unanimement reconnu comme facteur d'acceptabilité permettant des retombées locales.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

La participation des citoyens à un projet photovoltaïque peut prendre différentes formes et impliquer une variété d'acteur. Il est toutefois constaté que la participation peut favoriser l'acceptabilité des projets. La gouvernance est donc un facteur important à analyser.

a. Communautés énergétiques, énergie citoyenne, investissement participatif : de nouveaux acteurs dans le système électrique

Le financement et l'investissement participatifs bénéficient d'un engouement. Cependant, bien qu'appartenant à la même famille (très vaste) du participatif, ces deux termes ne doivent pas être confondus. Le financement participatif implique une participation financière à des projets qui ouvrent leur capital, mais la gouvernance reste aux mains du producteur. L'investissement citoyen, aussi dit communauté énergétique/énergie citoyenne, inclut une participation à la gouvernance à au moins 40% du projet.

[La participation au financement : un levier réel d'acceptabilité des projets ?](#)

Le baromètre du financement participatif de GreenUnivers (Chicheportiche, 2021) souligne un bond des montants levés par les plateformes de 827 % entre 2016 et 2020 (de 11 à 102 millions d'euros collectés par an). L'énergie solaire représente 83 % des montants collectés.

Les objectifs associés au bonus participatif sont ceux présentés dans la PPE comme permettant de « renforcer l'ancrage territorial des installations renouvelables et de faciliter les projets en améliorant leur acceptabilité locale » (Ministère de la transition énergétique, 2020, p. 111). Le baromètre 2019 de l'ADEME souligne que 57 % (+3 points) des Français seraient prêt à « participer personnellement au financement de ce type de projets » (p. 44). 86 % des répondants jugent souhaitable une production locale d'énergie renouvelable, même à un coût un peu plus élevé (« les plus enthousiastes se comptent là encore parmi les populations les plus robustes sur le plan économique (...) et les personnes ayant des convictions marquées à gauche ») (*ibid.*, p. 27).

Selon l'enquête YouGov (2019), on constate un écart d'acceptabilité en cas de participation effective : si 56 % des Français se disent favorables à l'installation d'équipements à moins de 10 km de chez eux, ce taux passe à 81 % dans le cas des investisseurs via plateformes. Pour Rüdinger (2019), le modèle le plus vertueux en matière d'appropriation locale reste celui fondé sur « une gouvernance partagée du projet dès sa conception, approche qui reste pourtant peu utilisée parmi les projets bénéficiant actuellement du bonus participatif » (p. 18). Le renforcement via « l'investissement participatif » de la capacité des citoyens et des acteurs publics à accéder à la gouvernance des projets semble aller dans le sens d'une meilleure appropriation locale des projets.

[L'investissement citoyen : état des lieux de l'énergie citoyenne en France](#)

Dans un contexte de développement des communautés énergétiques, les projets « par tous et pour tous » (Rüdinger 2016), sont pour tout ou en partie maîtrisés par les acteurs locaux (collectivités territoriales, citoyens, syndicats d'économie mixte).

Aussi appelé « participation locale » et bientôt opéré dans le cadre des communautés énergétiques, l'investissement citoyen concerne des projets qui ont ouvert l'accès à leur capital et à la gouvernance à hauteur de 40% minimum, ou qui ont été impulsés par les acteurs locaux eux-mêmes (citoyens, collectivités territoriales, développeurs qui ouvrent l'accès à la gouvernance...).

Ces projets sont ouverts et participatifs dans leurs processus, locaux et collectifs dans leurs retombées (Walker et Devine-Wright, 2008). Avec des retombées positives pour le territoire, ces projets permettent une participation à la fois financière et décisionnelle des citoyens. C'est un modèle de participation différent du financement participatif qui reste minoritaire en France mais qui est aussi plus largement développé en Allemagne.

Représentée par le réseau Energie Partagée, la production d'énergie renouvelable citoyenne en France compte plus de 212 projets labellisés (en janvier 2021) dont 28 d'éoliens, pour une puissance électrique installée totale de 395,6MW et 799,2 GWh/an.

Le photovoltaïque est la technologie la plus mobilisée dans le cadre de projets citoyens d'énergie renouvelable. Sur 225 projets suivis par Energie Partagée, 179 sont des centrales photovoltaïques (22 en émergence, 54 en développement, 103 en fonctionnement) pour une puissance totale de 1,4GW. 15 610 actionnaires citoyens et 393 collectivités actionnaires ont respectivement investis 10,8 et 5,2 millions d'euros dans ces projets.

Acteurs citoyens

Figure 28 : acteurs de l'investissement citoyens en septembre 2021 (Source : énergie partagée)

Puissance

Figure 29 : puissance installée via des projets citoyens en septembre 2021 (source : énergie partagée)

Production

Figure 30 : Production installée via des projets citoyens en septembre 2021 (source : énergie partagée)

Le bonus participatif

Afin d'encourager l'investissement participatif dans les projets ENR portés dans le cadre des appels d'offres nationaux CRE, le bonus participatif a été mis en place dans la suite de la loi TECV de 2015¹⁸⁶ (Rüdinger, 2019). Compris entre +1€ à +3€ par MWh, il a connu plusieurs évolutions.

Le bonus participatif intègre actuellement une distinction entre « investissement participatif » et « financement participatif » : le premier suppose une ouverture à hauteur de 40 % des fonds propres de la société de projet et permet de collecter un bonus de 3€ du MWh tandis que le second suppose que 10% du financement total (fonds propres et dette) doit être apporté par des citoyens et/ou des collectivités territoriales. Dans ce cas le bonus est positionné à 1€ du MWh. La différence entre les deux modèles réside principalement dans l'accès à la gouvernance des projets.

Le bonus participatif a été sollicité par 36% des projets lauréats des appels d'offre de la CRE bien qu'il y ait de fortes disparités selon les modes de production. Il est particulièrement mobilisé pour les projets PV au sol (Rüdinger, 2019). Cela s'est traduit par un fort engouement au lancement du bonus (60 % des candidats répondant à ces critères dans l'appel d'offres CRE 4 d'août 2016, mais s'est terminé par une redescente en raison des conditions « trop contraignantes » que cela imposait (coût d'animation territoriale nécessaire) (*Ibid.*).

Les enjeux pour l'avenir du bonus participatif.

Rüdinger (2019, p. 16) mentionne plusieurs enjeux pour le développement de l'investissement participatif via le bonus. Le premier repose sur la sensibilisation et la mobilisation d'investisseurs potentiels. Le deuxième porte sur la contrainte géographique des collectes créant des inégalités entre territoires : densité, niveau de revenus et d'épargne, nombre plus réduit de départements limitrophes. Les projets éoliens souvent situés dans des zones moins densément peuplées font donc potentiellement face à des risques plus élevés d'échec de la collecte en vue d'un financement participatif.

Dans cette perspective, selon une étude de l'Ademe (2016, dans Rüdinger 2019, p. 17), un « consensus émerge sur le fait de ne pas limiter géographiquement les levées de fonds » malgré une perception intuitive du bonus comme devant être en faveur de l'appropriation locale du projet. Cette question du

¹⁸⁶ LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. (J.O 18 août 2015).
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385>

périmètre géographique devra tout de même se poser dans la transposition en droit français des dispositions européennes relatives aux communautés énergétiques.

Enfin, les postures et motivations individuelles amenant à prendre part à un projet participatif peuvent être diverses. Parmi les citoyens les plus militants certains peuvent souhaiter aller vers plus d'implication dans les projets de gouvernance, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les investisseurs.

Energie citoyenne et retombées économiques

Pour Rüdinger (2019, p. 8), « on observe une consolidation de l'écosystème de l'énergie citoyenne : 10 réseaux régionaux, impulsés par Énergie Partagée, Enercoop, l'Ademe et les régions soutiennent aujourd'hui l'émergence des projets locaux à travers toute la France. Parallèlement, de nombreuses régions ont mis en œuvre des programmes de soutien aux projets locaux ».

Au-delà du bonus participatif mentionné précédemment, l'étude produite par Energie Partagée (2019) suggère une différence entre un projet traditionnel et un projet citoyen dont les retombées locales seraient 2 à 3 fois plus importantes pour le tissu économique et social (Energie Partagée, 2019).

Figure 31 : Répartition des recettes locales entre un projet traditionnel et un projet citoyen (Source Energie Partagée).

Par rapport à un schéma de projet classique, pour 1€ investi dans un projet citoyen, 2.5 euros bénéficieraient au tissu économique local (Energie Partagée, 2019).

Concernant l'éolien ce sont 3788 actionnaires citoyens de sociétés citoyennes locales et 56 collectivités territoriales actionnaires en direct ou via une SEM (Société d'économie mixte) qui ont investi respectivement pour 21 et 9,5 millions d'euros dans des projets au 1er février 2021. Les projets sont répartis géographiquement selon la carte ci-dessous.

Figure 32 : carte de la répartition des 179 projets citoyens photovoltaïque en septembre 2021 (source : Energie Partagée)

A l'étranger, comme en Allemagne ou aux Pays-Bas, les parcs éoliens et photovoltaïques détenus totalement ou en grande partie par des communes ou des citoyens, sont majoritaires. Le modèle a donc fait ses preuves, et ne se limite pas à des projets de petite envergure. En Allemagne particulièrement, les chiffres sont significatifs : en 2016, 43 % des capacités totales d'EnR électriques sont détenus par les citoyens (32 %) et les agriculteurs (11 %). Selon Rüdinger (2019), cela serait dû à la stabilité des mécanismes de soutiens (tarifs d'achat) et au « *cadre juridique favorable pour la création de coopératives, l'appel public à l'épargne, l'émergence d'un écosystème d'acteurs de plus en plus professionnalisés au service des projets* ». Conséquence de cet environnement stable et productif, les coopératives d'énergies citoyennes allemandes sont les 14e plus gros producteurs d'électricité en Europe (Bertram et Primova, 2018, p. 17)

Les projets citoyens d'énergies renouvelables : futures communautés énergétiques

En France, les communautés énergétiques sont en cours de définition dans le travail de transposition de deux directives : la première, issue de la directive (UE) 2018/2001¹⁸⁷ relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables définit les entités juridiques « *Communautés énergétiques renouvelables* ». La directive (EU) 2019/944¹⁸⁸ concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité définit les entités juridiques « *Communautés énergétiques citoyennes* ». Les communautés énergétiques reposent sur trois grands principes que sont la participation ouverte et volontaire, le contrôle effectif des membres et la finalité (autres impératifs que celui de lucrativité).

¹⁸⁷ Directive (UE) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. (J.O. 21 décembre 2018). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR>

¹⁸⁸ Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. (J.O. 14 juin 2019). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=NL#:~:text=Les%20consommateurs%20devraient%20%C3%AAtre%20inform%C3%A9s,march%C3%A9%20one%20soient%20pas%20p%C3%A9nalis%C3%A9s.>

Plusieurs activités sont possibles pour les communautés énergétiques. Dans leur grande majorité, ces projets sont en « *vente totale de la production* », c'est à dire qu'ils sont raccordés au réseau de distribution (géré par Enedis) et bénéficient de dispositifs comme le Tarif d'Achat. Les projets citoyens d'énergie renouvelables, en France, font principalement de la production, bien que la nouvelle directive sur les communautés d'énergies¹⁸⁹ propose d'autres activités (autoconsommation, fourniture, partage, distribution, lutte contre la précarité...)

L'autoconsommation collective n'est qu'une possibilité des communautés énergétiques. Le modèle organisationnel (communautés énergétiques) est donc à différencier du modèle d'activité (Autoconsommation collective). Il n'y a pas d'opérations d'autoconsommation collective en communautés énergétiques aujourd'hui. Le sujet de l'autoconsommation reste néanmoins épineux car éminemment politique, notamment dans le rôle potentiel des communautés énergétiques sur le réseau et la notion de solidarité qui repose sur les principes de péréquation (les tarifs d'accès sont identiques sur l'ensemble du territoire en vertu du principe de péréquation. Ils s'appliquent à l'ensemble des utilisateurs, quel que soit le gestionnaire de réseaux) et du timbre-poste (la tarification de l'accès au réseau est indépendante de la distance parcourue par l'énergie électrique. Ce type de tarification est dit timbre-poste ; Commission de régulation de l'énergie, 2019).

La possibilité de distribution a suscité des tensions lors des travaux de transpositions des directives, à l'image de cette tribune publiée dans le journal Le Monde par Michel Derdevet, secrétaire général d'Enedis et Nicolas Mazzucchi, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (2019) : selon ces auteurs, la tendance à la décentralisation et les possibilités d'autonomisation constitueraient une menace pour la viabilité du réseau et du transport de l'électricité. Une activité qui avait été rendue possible par la directive EnR (Article 22-4-c) mais qui a finalement été enterrée.

Les dispositifs de politiques publiques impactent les communautés énergétiques. L'appel d'offre peut paraître inadapté aux vues des charges tant organisationnelles que financières. Il s'agit en effet d'un mécanisme de soutien adapté à des projets de grande envergure, mais qui exclut tout projet de petite taille. Un constat qui a été largement étudié par Pierre Wokuri (2019) dans son analyse sur la participation citoyenne au Danemark et le recul progressif d'une régulation préférentielle : l'asymétrie des ressources entre les collectifs citoyens et les industriels, les garanties financières et la structure des appels d'offres (critères de rentabilité) sont des facteurs d'exclusion des coopératives citoyennes. En prenant l'exemple de l'éolien offshore, dont 2,2 % des capacités sont détenues par des coopératives, aucun projet citoyen n'a émergé par appel d'offres. L'auteur constate qu'au fil des évolutions (libéralisation et ouverture à la concurrence), la mise en place de dispositifs reléguant les citoyens à des acteurs de seconde zone (appels d'offre, co-ownership...) a mené à des contestations à posteriori. La marginalisation des collectifs citoyens au profit de dispositifs plus « participatifs » que « citoyens » mène à des tensions.

Et Andreas Rüdinger (2019) de compléter en soulignant que la complexité des mécanismes, l'asymétrie d'informations liée aux faibles connaissances du marché, les incertitudes financières conséquentes au mécanisme de complément de rémunération qui resserrent les exigences de financements bancaires et enfin la difficulté liée à la gestion (création d'un portfolio pour diversifier les risques et compenser les investissements et donc incapacité à générer une épargne locale à cause des probabilités d'échecs) sont des facteurs de désengagement très forts. De plus, généraliser des dispositifs de cette envergure risquerait de cantonner les projets citoyens d'énergie renouvelables à des projets de petites tailles : ce

¹⁸⁹ Directive (UE) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. (J.O. 21 décembre 2018). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR>

serait un contre-sens dans la mesure où il existe des projets de grande ampleur au Danemark pour l'éolien en mer, mais aussi de plus en plus en France (*Ibid.*).

Energie Partagée défend donc une politique de l'appel d'offres minimale, qui passerait notamment par le relèvement des maximum possibles des seuils pour lesquels sont proposés les appels d'offres, de 1MW pour le photovoltaïque par exemple. Sur les projets éoliens, la demande a été entendue avec la possibilité de conserver un guichet ouvert dans le cadre de projets de moins de 6 éoliennes :

	Guichet ouvert	Mise en concurrence
	Complément de rémunération (depuis 2016, sur demande)	Appel d'Offres
Seuils de puissance	< 6 éoliennes ou Machines puissance unitaires < ou = à 3MW	> 6 éoliennes ou Machines puissance unitaire > 3MW
Dispositif contractuel de la rémunération	Tarif défini en fonction du diamètre du rotor de l'installation : < 80m : 74€ / MWh > 100 mètres : 72€ / MWh	Prix plafond de 74,8€ / MWh Prix moyen 2018 : 65,4€ / MWh
Durée	21 ans	

b. Processus de concertation : une volonté d'implication aux projets

L'acceptabilité des énergies renouvelables est dépendante de la qualité de l'information ainsi que de la participation des citoyens au processus de planification (Jobert et *al.*, 2007). En effet, études académiques (notamment européennes) et témoignages d'acteurs le soulignent unanimement : une gouvernance des projets, inclusive localement est un facteur de succès. Les projets où la population a été écoutée, consultée et où son avis et sa connaissance du territoire (qu'il faut reconnaître à sa juste valeur ; Gendron 2014), ont été pris en considération bien en amont du projet dans une logique de co-construction (Ellis and Ferraro 2016), seront ainsi bien mieux acceptés et génèreront des retombées locales positives.

Selon un sondage IFOP (2020), 9 personnes sur 10 souhaiteraient être davantage sollicitées par les projets mis en place dans leur commune. 82 % des Français affirment méconnaître le dispositif d'enquête publique, 35 % n'en ont jamais entendu parler et 47 % en ont entendu parler sans pour autant connaître les modalités de participation.

De plus, l'implication citoyenne dans les projets permet de répondre à un besoin de transparence dans le processus de concertation et de réelle inclusion du public dans les projets.

c. Coopération : l'attitude des porteurs de projets a une influence sur l'acceptabilité

L'attitude des porteurs de projets a un impact sur l'acceptabilité et plus largement sur l'image du photovoltaïque. Jusqu'en 2010, de nombreuses dérives ont lieu : démarchages agressifs, offres clés en mains sur des installations douteuses (des offres de construction de hangars agricoles à seulement quelques dizaines de centimètres du sol, ne pouvant pas avoir d'autres usages que l'installation de panneaux voire techniquement inadaptées par exemple), exacerbation de la concurrence... (Cointe, 2015 ; Fontaine, 2019).

En conséquence, une bulle spéculative se développe et pousse le gouvernement à faire marche arrière avec le décret du 9 décembre 2010¹⁹⁰ qui marque le « *moratoire du photovoltaïque* ». Aujourd'hui, le rôle de la négociation est souligné comme un déterminant dans l'évitement des tensions.

Un projet de photovoltaïque au sol ne peut que difficilement s'implanter de manière totalement rigide (sans la moindre concession de la part du porteur de projet) sur un territoire. C'est une des hypothèses de Baggioni et Cacciari (2019) lorsqu'ils étudient les processus de négociations à l'œuvre dans l'implantation de centrales au sol dans différents villages de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Selon les auteurs, la représentation sociale du territoire peut faire l'objet de luttes entre acteurs. Le terme d'espace social est un concept sociologique utilisé par Pierre Bourdieu dans « Espace social et genèse de "classe" » (1984). S'il est repris dans l'analyse de Baggioni et Cacciari, c'est qu'il permet de comprendre la manière dont les différents groupes sociaux d'un espace particulier (village par exemple) vont agir et interagir selon leur propre position sociale (comprise ici comme le résultat de la distribution des capitaux économique, social, culturel et symbolique). Tout le monde n'étant pas doté de la même manière en capitaux, les interactions autour du photovoltaïque varient et font l'objet de négociations : des individus et des groupes sociaux reçoivent un projet d'aménagement en fonction des canaux qui transmettent l'information, des contenus transmis par ces canaux et de l'interprétation que les personnes réalisent à partir des catégories d'aménagement qui sont les leurs.

Dans cette optique, le projet d'aménagement est amené à évoluer. Il y a un co-ajustement construit comme un nouveau compromis de coexistence (Baggioni & Cacciari, 2019). Cette force de l'espace social est d'autant plus importante dans des « *espaces de faible densité où l'interconnaissance généralisée est le plus souvent source d'un contrôle social plus intense que dans des situations urbaines* » (*ibid*). Cela met donc en avant l'importance du travail de négociation qui doit être mené entre le projet et le territoire dans lequel il s'inscrit (habitants, collectivités territoriales).

d. Rôle des collectivités locales : un soutien affirmé

Centrales dans leur rôle d'évitement des tensions par la négociation (Baggioni et Cacciari, 2019), les collectivités locales peuvent impulser elles-mêmes des projets d'énergies renouvelables. Elles détiennent depuis 2010 le droit de détenir des installations d'énergies renouvelables¹⁹¹. Les permis de développement restent cependant délivrés par le Préfet et non les collectivités locales. Aussi, pour l'instant, le rôle des régions « *se limite à la fixation d'objectifs sous forme de recommandations* » (Baudelet, 2020).

La relation forte entre les collectivités territoriales et les projets citoyens d'énergies renouvelables est une spécificité française, qui a été reconnue dans le travail de définition des communautés énergétiques à échelle européenne.

¹⁹⁰ Décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil. (J.O. 2 décembre 2010). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023212761>

¹⁹¹ Article L2224-32 du Code Général des Collectivités Territoriales. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043976399

Conclusion et dynamiques porteuses de changements

La technologie photovoltaïque semble être aujourd'hui plutôt bien acceptée en France, par rapport à d'autres technologies telles que l'éolien en mer par exemple. Les installations PV sont propices à la participation citoyenne qui peut prendre plusieurs formes aux degrés d'implication différents dans la gouvernance des projets (investissement citoyen versus financement participatif). Le PV est la technologie la plus mobilisée dans le cadre de projet citoyen d'EnR.

La méconnaissance et l'absence de participation des habitants locaux aux projets PV a été identifiée comme un frein à leur acceptabilité. Deux tiers des personnes interrogées lors d'un sondage récent (IFOP, 2020) souhaitent être plus impliquées dans les projets et notamment dans le processus de décision, soulignant ainsi l'importance du travail de négociation et le rôle prépondérant du facteur gouvernance dans l'acceptabilité du PV.

Il existe toutefois des tendances pouvant jouer en défaveur du développement du photovoltaïque. Tout d'abord, le nombre de recours est en augmentation entre 2000 et 2018 où les décisions de justice faisant référence à la transition énergétique ont été multipliées par sept (Observatoire De Gaulle, 2020). Alors que l'éolien terrestre obtient deux décisions de justice favorables sur trois, le photovoltaïque n'en obtient qu'une sur deux autour de motifs comme la protection de l'environnement, la localisation ou le réglementaire.

En outre, le photovoltaïque se concentrant majoritairement dans les régions du sud, le critère de proximité géographique (département voisin) pour l'investissement citoyen présente un risque de sur-sollicitation des investisseurs sur un territoire (Rüdinger, 2019).

Enfin, on constate dans certaines situations (en Allemagne par exemple) une instrumentalisation de la participation via des dispositifs et qui a pour conséquence un potentiel recul des dynamiques citoyennes (Rüdinger, 2019).

Ainsi, il est recommandé de renforcer la participation des citoyens aux processus de décision et de négociation des projets PV. De plus, favoriser les projets de territoire et mettre en avant le financement participatif seraient d'importants leviers d'acceptabilité.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la culture, aux lieux et identités du photovoltaïque

MESSAGES CLES

Paysages et identités : la réception visuelle du parc dépend de multiples facteurs locaux relevant de l'attachement aux lieux des personnes, à leurs habitudes mais également de l'adéquation de la technologie (énergétique) avec son cadre d'implantation. De même que l'attachement aux lieux, la question de l'identité traduit des effets de réactions, en protection d'un cadre dont les populations sont familières et dont la technologie pourrait être perturbatrice. De plus, l'identité de la production (c'est à dire produite localement et consommée localement) est un argument récurrent.

Identité professionnelle : si les agriculteurs connaissent des transformations parfois profondes de leur identité du fait des mutations de leur activité, les caractéristiques de leur pratique les inclinent plus facilement vers la production d'énergie (conditions matérielles et temporelles). Certains apports de la socio-anthropologie soulignent que l'habitude des gros investissements, l'abondance de ressources et de grandes surfaces, le rapport particulier à la nature et au risque notamment climatique, ainsi que le rapport spécifique au long terme participent à cette identité particulière.

Opinions et réalité : malgré une bonne opinion vis-à-vis du photovoltaïque dans les sondages, la confrontation avec les conséquences réelles des installations semble faire baisser le taux d'acceptabilité. Lorsque l'on demande au sondé un avis général sur la technologie, celui-ci répond généralement de manière favorable. Mais lorsqu'il s'agit de questions placées dans une perspective concrète (en exposant concrètement la personne aux défauts possibles et conséquences de l'installation : déchets, vues), l'acceptabilité tend à diminuer. Cela souligne que l'opinion « *abstraite* » n'est pas un indicateur entièrement pertinent pour comprendre le rapport des populations aux énergies renouvelables.

Le positionnement sur le photovoltaïque : il est relationnel et peut se comprendre par rapport à d'autres technologies et au paysage énergétique global : par exemple dans le cas d'une étude au Royaume-Uni, le projet de centrale au sol était questionné en relation à d'autres alternatives jugées plus adéquates par les populations locales (photovoltaïque sur toits industriels ou domestiques).

Phénomène de "spatial spillovers" : Traduit littéralement comme « contagion spatiale », aussi dit « effet pair », le "spatial spillovers", constaté par plusieurs études, correspond au fait qu'observer une installation photovoltaïque voisine a une influence positive sur une décision d'investir dans du photovoltaïque sur sa toiture. Ce phénomène conduirait donc à favoriser l'acceptabilité locale du photovoltaïque toiture, dans la mesure où c'est par un plus grande familiarité que se déploieraient petit à petit des centrales dans un quartier.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité des facteurs culture, lieux et identités

Afin de tenir ses objectifs en termes de solaire photovoltaïque, la France est amenée à multiplier ses installations. Cette multiplication peut alors poser des problèmes d’acceptabilité. Bien que globalement mieux accepté que l’éolien, le solaire et notamment les installations solaires conséquentes modifient un paysage. Cette modification du paysage peut alors interférer avec l’attachement des personnes à un lieu et l’identité que ce lieu représente pour eux.

Nous verrons également que la représentation d’une installation solaire peut varier en fonction de différents paramètres. Tandis que cette technologie est plutôt bien acceptée par la population qui voit en elle un atout pour la transition énergétique, les réactions ne sont pas les mêmes si l’on expose les conséquences concrètes d’une installation à proximité d’un domicile. A l’inverse, on peut observer des phénomènes de contagion : une installation voisine augmente la probabilité d’adoption du système PV chez les individus.

Corrélée au lien que les individus ont tissé avec leur environnement et leur lieu de vie, l’acceptabilité du photovoltaïque est donc subjective et va bien au-delà d’une simple question d’esthétisme.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Bien que le photovoltaïque soit plutôt bien vu dans les sondages, la réalité sur le terrain peut parfois diverger et des problématiques autour de l'acceptabilité de cette technologie peuvent émerger, notamment en lien avec des facteurs culturels, identitaires et de lieu. Ces installations peuvent en effet venir perturber un espace significatif pour ses habitants.

a. Perception visuelle et voisinage : des effets maîtrisés

Prise dans son ensemble, la question paysagère n'est pas un enjeu d'acceptabilité fort pour le photovoltaïque. L'horizontalité des installations et leur taille relativement modestes expliquent que la question paysagère bloque moins lors des débats publics sur le solaire que sur l'éolien terrestre. Que ce soit dans la documentation institutionnelle ou dans le débat public, l'enjeu semble maîtrisé. Selon le think tank France Territoire Solaire (2021), « jusqu'à présent, l'énergie solaire s'est plutôt bien intégrée dans les territoires sans susciter d'opposition notable » (p. 18).

De plus, il existe des leviers pour favoriser l'acceptabilité visuelle des installations photovoltaïques. Il est ainsi possible de jouer sur l'emprise des installations, la couleur et la brillance des modules, l'implantation des panneaux par rapport à la topographie du site, et sur les dépendances de l'installation (voies d'accès, clôtures...) (Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des transports et du logement, 2011).

Le paysage ne revêt toutefois pas une simple dimension esthétique. Les personnes à proximité des infrastructures peuvent ainsi craindre une modification du paysage auquel ils ont toujours été habitués. Dans une étude sur la construction d'un parc photovoltaïque en Angleterre, Roddis et al. (2020) mettent en évidence cette crainte : les populations sont habituées à un certain type de paysages (notamment dans cette partie de l'Angleterre, où le paysage est identique depuis des générations), de nouvelles installations perturbent cette permanence. Cela peut donc susciter des problèmes d'acceptabilité.

Dans le même sens, le « *place attachment*¹⁹² », « *attachement au lieu* » entre également en compte : 4,4% des réponses analysées par Roddis et al. (2020) mettent en évidence un attachement au lieu. Le produit de cet attachement est positif et fait d'émotions vis à vis d'une localisation familière telle qu'un foyer et son voisinage. L'autre notion, intimement liée à la notion d'attachement au lieu est celle de « *place identity* » ou « *identité de lieu* » reprise par Devine-Wright (2009). Toutes ces notions contribuent au fait que les individus se sentent concernés par un projet s'insérant dans leur environnement, qu'il pourrait potentiellement venir perturber. Les recherches concernant ces perturbations (« *Place disruption* ») montrent que cela peut conduire à des actions de protection de ce lieu d'attachement.

Barbier et Nadaï (2015) expliquent que le fait que les individus se sentent concernés par un projet, puis souhaitent se mobiliser pour le défendre, repose sur la notion de sécurité ontologique (Giddens, 1984 dans Barbier et Nadaï 2015 ; p. 9)¹⁹³. Un projet peut ainsi constituer une rupture dans la « fiabilité » construite par les individus autour des lieux qui les entourent créant ainsi un rejet.

¹⁹² Le *place attachment* est défini par Guiliani (2003) comme à la fois le processus de s'attacher à un lieu mais aussi comme le produit lui-même de ce processus

¹⁹³ La sécurité ontologique se caractérise par la confiance de base dans la fiabilité des personnes, des choses et des lieux qui nous entourent, et grâce à laquelle le cours de notre vie ordinaire peut se dérouler généralement sans problème. Cette rupture peut générer de l'inquiétude, de la suspicion et le cas échéant un rejet.

Concernant les nuisances de voisinages constatées, la présence d'un parc peut entraîner des perturbations optiques temporaires (miroitements), qualifiées toutefois de « négligeable » par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des transports et du logement (2011, p. 84) et des émissions acoustiques (transformateurs et onduleurs) qui restent, là aussi faibles (*Ibid.*).

L'influence du voisinage

Il a également été constaté par Irwin (2021) que l'influence du voisinage peut jouer un rôle dans l'acceptabilité du photovoltaïque, et notamment du photovoltaïque toiture qui est visible de l'extérieur. Selon lui, il existe un phénomène de "*spatial spillovers*" (traduit littéralement comme « *contagion spatiale* », aussi dit « *effet de pairs* ») provoqué par le fait d'observer une installation voisine. Irwin analyse les demandes de permis à Baltimore, Maryland entre 2012 à 2017 et cherche à observer si, sur une période de 6 et 12 mois, il y a eu des installations supplémentaires dans les alentours. Les résultats de l'étude montrent que la pose d'une installation solaire de très petite taille (résidentielle) dans un quartier de Baltimore (Etats-Unis) augmenterait de 17,1 % le nombre de pose chez les 15 voisins les plus proches. A une échelle très locale, l'installation d'une centrale aurait donc une influence non négligeable par son effet multiplicateur. Les variables les plus significatives pour l'achat de panneaux sont le niveau de diplôme et le salaire, ce qui suggère que ce type de développement serait surtout localisé dans les quartiers aisés. Ce phénomène de contagion a aussi été constaté dans un cas d'étude en Suisse (Baranzini et *al.*, 2017) où il est également constaté que les ménages ne sont pas les seuls à être touchés par l'effet de contagion puisque le secteur privé peut également l'être.

La cohabitation avec des sites classés

Sur la question du patrimoine, parfois très épineuse lorsque l'on aborde les technologies énergétiques, l'UNESCO a fait un pas décisif en reconnaissant l'importance de la croissance de la production d'énergies renouvelables. Un guide a été conçu dans l'idée d'apporter des orientations permettant de mieux faire cohabiter les projets d'énergies renouvelables et les sites ou monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO (UNESCO, 2021).

b. Le paradoxe de la perception du photovoltaïque

Malgré une bonne opinion vis-à-vis du photovoltaïque dans les sondages, la confrontation avec les conséquences réelles des installations semble faire baisser le taux d'acceptabilité. Lorsque l'on demande au sondé un avis général sur la technologie, celui-ci répond généralement de manière favorable. Mais lorsqu'il s'agit de questions placées dans une perspective concrète (en exposant concrètement la personne aux défauts possibles et conséquences de l'installation : déchets, vues), l'acceptabilité tend à diminuer. Cela souligne que l'opinion dite « *abstraite* » n'est pas un indicateur entièrement pertinent pour comprendre le rapport des populations aux énergies renouvelables.

Dans les sondages, le photovoltaïque est reconnu et considéré pour ses qualités environnementales : le baromètre « les Français et l'environnement » de l'ADEME (2019) montre qu'avec l'énergie éolienne, l'énergie solaire est celle qui vient spontanément à l'esprit des Français lorsque l'on mentionne les énergies renouvelables, malgré un recul de notoriété (-10 points entre 2014 et 2019).

L'énergie solaire est perçue comme « *la moins dangereuse, la moins polluante, celle qui assure le plus d'indépendance énergétique ou permet le mieux de lutter contre l'effet de serre mais aussi une énergie d'avenir et la plus respectueuse de la biodiversité et des paysages tout en étant la moins chère à produire* » (*Ibid.*, p. 21). C'est l'énergie qui devrait être développée en priorité pour 55 % des répondants (contre 63 % en 2018). Cependant, elle est aussi considérée comme moins innovante et plus coûteuse qu'en 2018.

Cette tendance semble être confirmée par un autre sondage, IFOP cette fois-ci, réalisé en mars 2020. Les résultats montrent que le photovoltaïque est connu par 96 % des Français ; 86 % le considèrent favorablement ; 24 % en ont une très bonne image. C'est une technologie spontanément associée aux énergies renouvelables (59 % l'évoquent, derrière l'éolien à 67 %). 84 % des sondés ont le sentiment que c'est une énergie propre et respectueuse de l'environnement (56 % la placent dans le top 3 avec l'éolien et l'hydraulique).

Pour Sütterlin et Siegrist (2017), l'acceptabilité d'une technologie (ici, le solaire) varie selon la perspective dans laquelle on se situe. Dans un article, les auteurs étudient le rapport d'un parc auprès de personnes sondées en Suisse, la première fois sur une perspective abstraite (on demande au sondé son avis général sur l'énergie solaire) puis une perspective concrète (on pose la question tout en exposant concrètement la personne aux défauts possibles et conséquences de l'installation : déchets, vues etc.). A première vue, l'image de l'énergie solaire est presque instinctivement positive chez les sondés. Pour autant, dès que la technologie est implantée et montre donc ses impacts concrets (et les concessions nécessaires à son implantation : déchets, paysage...), le taux d'acceptabilité se réduit fortement. Il y a donc une différence de taille entre la représentation mentale que se font les personnes des énergies, et leur opinion une fois celles-ci bien visibles. Les auteurs soulignent que les individus « *devraient être amenés à se confronter à l'avance aux concessions à faire concernant les énergies renouvelables. Cela pourrait permettre de réduire les réactions négatives parmi les gens concernés par des projets concrets* ». (*ibid.*).

[Un positionnement relationnel](#)

Roddis et al. (2020) montrent dans leur étude que le rapport au photovoltaïque n'est pas absolu. Dans le cas du parc étudié, la 4^{ème} thématique la plus abordée dans les commentaires du site internet concerne les options alternatives, qui ne seraient pas prises en compte sérieusement par les autorités publiques. Le sujet du photovoltaïque toiture notamment est une des alternatives les plus citées (sur toits industriels ou domestiques). Les auteurs considèrent donc le rapport à l'énergie solaire comme « *relationnel* », c'est-à-dire en relation aux autres technologies et au paysage énergétique global.

Le rapport à une technologie énergétique ne peut donc pas être uniquement appréhendé au travers de sondages d'opinion, puisque l'appréciation de ces dernières évolue selon les interactions directes qu'ont les populations avec, et que cette appréciation se fait aussi par rapport à d'autres ensembles plus vastes.

c. L'identité professionnelle et l'importance du local

Il existe un lien entre l'identité et l'acceptabilité des installations photovoltaïques. En fonction de son identité, qu'elle soit professionnelle ou locale (attachement à un lieu), une installation ne sera pas envisagée de la même manière.

[Identité locale](#)

Un changement dans le paysage peut donner l'impression d'une altération profonde de l'identité locale qui peut alors impacter l'acceptabilité du photovoltaïque. Liebe et al. (2017) constatent que malgré l'absence de différence en termes techniques entre l'électricité locale et exportée, il y aurait une composante socio-psychologique très forte impliquant l'identité régionale. Dans le cadre de leur étude sur l'éolien terrestre, les habitants de l'enquête (Allemagne/Pologne) ont montré un attachement à une électricité qui était produite et consommée localement plutôt qu'à destination de l'export. La même observation peut être faite pour le photovoltaïque. Ce constat est partagé par Devine-Wright et Wiersma (2020) : le soutien pour l'usage local de l'énergie est le plus fort indicateur d'acceptabilité. Le baromètre de l'ADEME pour l'année 2019 souligne que 86 % des Français pensent qu'une production

locale d'énergie renouvelable est souhaitable, même à un coût un peu plus élevé. 57 % des interrogés pourraient même placer leur épargne dans des projets régionaux de développement des ENR.

Identité professionnelle

Particulièrement concernés par les projets photovoltaïques, les agriculteurs connaissent des transformations importantes de leurs pratiques. Pour Geneviève Pierre (Courteau et Fugit, 2020), les « *projets agro-énergétiques, multidimensionnels - de l'entrepreneuriat agricole à l'expérimentation en machinisme, à l'autonomie alimentaire et énergétique, à la diversification et à la multifonctionnalité agricole - , questionnent les identités professionnelles* ».

Selon Laure Dobigny (2012), « *le fait que les agriculteurs soient parmi les premiers et les plus nombreux, au regard des autres groupes sociaux, à avoir installé des EnR individuellement ou au travers de projets collectifs, apparaît directement lié à la spécificité même de leur métier* ». En cause, les conditions matérielles (grandes surfaces disponibles et capacités d'investissement importantes). Ensuite, le métier d'agriculteur s'inscrit dans un temps long. Il faut investir et s'investir sur le long terme avant de pouvoir récolter les fruits de son labeur. Les énergies renouvelables rentrent également dans cette logique longue-termiste. En plus de ce rapport au temps particulier, le métier d'agriculteur présente la spécificité d'être très dépendant des aléas de la nature tels que les conditions météorologiques. Les agriculteurs subissent la nature tout en travaillant avec elle. C'est pourquoi ils sont plus à même, d'après l'auteure, de supporter les intermittences des énergies renouvelables. Ils ont un rapport au risque qui est différent des autres professions puisqu'ils doivent opérer avec au quotidien. Ce risque est pour eux le prix à payer pour obtenir une indépendance et une liberté d'entreprendre. Enfin, un autre facteur qui explique l'engouement des métiers agricoles pour l'installation d'énergies renouvelables est la recherche d'un retour au « bon sens ». Le fait de produire une énergie au niveau local et de la consommer à ce même niveau local ainsi que de se servir de ce que nous apporte la terre permet de se reconnecter à la nature et de retrouver un mode de fonctionnement plus ancien. La technologie permet donc paradoxalement un retour à la source. L'ensemble de ces facteurs expliquent ainsi la surreprésentation des agriculteurs dans les projets photovoltaïques.

Conclusion et dynamiques porteuses de changements

On constate ainsi que l'impact visuel du photovoltaïque semble moins problématique que les éoliennes qui sont des infrastructures plus hautes donc visibles de plus loin. Le photovoltaïque toiture, peu visible et sur des surfaces qui ne peuvent avoir un autre usage paraît ainsi être une solution acceptable par la population française. Toutefois, des résistances persistent, qui ne sont pas forcément liées à l'aspect esthétique du photovoltaïque. En effet, la perturbation paysagère peut aller au-delà de cet esthétisme et affecter autrement les riverains dans le sens où elle vient modifier un lieu auquel ils sont attachés.

Un autre constat est fait concernant l'acceptabilité visuelle du photovoltaïque : l'effet de pairs joue un rôle important puisque le fait de pouvoir observer des panneaux chez un voisin peut augmenter la probabilité d'en installer chez soi.

Il existe un paradoxe : alors que le taux d'acceptabilité de l'éolien est plutôt élevé dans les sondages, il a tendance à largement diminuer lorsque les personnes sont confrontées aux conséquences réelles que celui-ci peut avoir une fois les installations réalisées. Ce paradoxe est donc à surveiller afin de limiter les contestations.

Enfin l'identité joue un rôle important dans l'acceptabilité du photovoltaïque, qu'elle soit locale, régionale ou professionnelle. On remarque ainsi que les installations sont mieux acceptées si elles produisent de l'électricité directement consommée par les riverains. On constate également une surreprésentation des agriculteurs dans le développement de ces infrastructures.

Il existe certains leviers qui permettraient de favoriser l'acceptabilité du PV. Dans le Connecticut par exemple, l'achat groupé de panneaux a été réalisé, permettant ainsi des réductions et l'activation de l'effet de pair, mentionné plus haut. De plus, il est possible de mettre en place des politiques d'accès aux crédits pour l'installation, favorisant l'accès aux revenus les plus modestes.

Il est aussi possible de travailler sur le visuel des futurs parcs afin qu'ils s'intègrent mieux au paysage en proposant par exemple des matériaux ou des teintes spécifiques, en cherchant à les adapter en fonction de la topologie du site et de la perception visuelle... Le fait de moduler ces facteurs permettra une meilleure acceptabilité.

Apport des entretiens à l'analyse des enjeux d'acceptabilité du photovoltaïque

Rappels méthodologiques

Pour rappel, suite à la revue de littérature et l'identification des six facteurs d'acceptabilité, dix-neuf entretiens en interne RTE ont été menés par Hugo Cordier. Les entretiens ont été menés avec des salariés principalement dans les branches ingénieries de projet/concertation. Ils ont eu lieu entre février et juin 2021. L'objectif était de confronter les résultats de la littérature avec le point de vue d'acteurs de terrains.

La grille d'entretien a été adaptée à chaque technologie et selon les lieux de travail des enquêtés. Les entretiens se composaient de trois parties :

- Présentation ; mixe en contexte ; situation ; choix des catégories
 - ⇒ Le choix des catégories est une question centrale puisqu'il s'agit de choisir les 2 catégories qui semblent le plus importante en termes d'acceptabilité. De là, découlent un ensemble de questions précises sur ces thèmes.
- Questions posées sur les deux thématiques choisies ; questions spécifiques selon les profils géographiques.
- Question ouverte « prospective » sur la vision court et long terme de la technologie et des améliorations à apporter pour favoriser l'acceptabilité.

Résultats des entretiens concernant les enjeux d'acceptabilité spécifiques au photovoltaïque

Les principaux résultats des entretiens ont été regroupés selon X des différents facteurs d'acceptabilité identifiés dans la littérature : enjeux socio-économiques, environnementaux et sanitaires, gouvernance, planification et aménagement et culture, lieux et identité.

Les entretiens ont permis également d'identifier un certain nombre de leviers pour chaque facteur.

Enjeux environnementaux et sanitaires

France Territoire Solaire souhaite que la législation évolue afin d'arrêter de considérer le PV au sol comme relevant de l'artificialisation. Les arguments avancés semblent crédibles : une centrale est composée de pieux métalliques vissés dans le sol. Il n'y a donc pas de béton. Néanmoins, il peut y avoir des risques de stérilisation des sols (eau qui ne tombe plus en dessous du panneau) sans adaptations (récupération d'eau). Pour la continuité écologique, si le terrain n'est constitué que d'herbe rasé ce n'est pas à proprement parler un réservoir de biodiversité. Sur un espace forestier, la probabilité de détruire un espace naturel ou une réserve de biodiversité est très forte. Beaucoup de recours se font sur le fondement d'études d'impacts minimisées ou de compensations insuffisantes. Dans les départements avec beaucoup de PV, les populations deviennent plus exigeantes et n'acceptent que les terrains anthropisés. L'avifaune, les insectes et reptiles (lézards, serpents) sont souvent mobilisés.

Enjeux d'identités locales

Les développeurs se positionnent en affirmant que les objectifs de la PPE ne pourront pas être atteints avec les seules toitures. Ils ajoutent que même dans l'étude ADEME, les gisements au sol ne sont pas suffisants (part significative de déchets, raccordement éloigné, sols pollués avec coût de dépollution élevé, caractéristiques techniques type orientation pas adaptées). Un argument utilisé pour se rendre sur ces zones serait un tarif spécifique. Les zones propices au développement du PV au sol se situent donc vers des terrains à très faible valeur sylvicole ou des forêts industrielles.

Pour autant, dans les Landes le signal envoyé est mal reçu par la population qui peut parfois s'étonner de voir que les aides ayant servi aux sylviculteurs après la tempête de 2009 pour reboiser soient finalement remplacées par du photovoltaïque.

Enjeux économiques et sociaux

Encore trop cher, c'est pour l'instant le PV au sol qui reste plus incitatif. Sans réglementation (obligation d'installer du photovoltaïque toiture pour chaque nouvelle construction) la tendance resterait au PV au sol. Les compensations fiscales au travers des taxes sont un facteur d'acceptabilité reconnu pour le photovoltaïque. C'est pourquoi, la division de l'IFER par deux est un mauvais signal envoyé aux collectivités qui pourrait en partie s'expliquer comme une « compensation » pour les producteurs par la remise en cause par l'Etat du tarif d'achat d'avant 2010. Cette division de la taxe ne semblait pas particulièrement demandée par les développeurs qui y voient une contrainte supplémentaire pour convaincre les collectivités territoriales de les accueillir. Le participatif pourrait remédier à cette situation, bien que les taux semblent encore bas (5 à 10% de capital ouvert). Certains projets par les communes montent à 50%.

Les appels d'offre de la CRE ne constituent pas les seules possibilités d'implantation. Des projets de plus en plus gros (>50MW en général) tel que les projets Horizeo (1GW, 1000ha) ou Cestas (250MW, a 15km de Horizeo), voient le jour hors des AO, grâce à la vente par PPA (contrat de vente gré à gré entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs). Ces projets cherchent la rentabilité hors AO (donc sans CCR) et doivent viser une grande puissance. De plus, les contraintes administratives sont à peu près similaires, peu importe la taille des projets, il y a donc un intérêt à mutualiser de plus en plus de gros parcs.

Enjeux de planification

Ce qui n'est pas un problème urgent aujourd'hui pourrait le devenir à mesure que les projets deviennent grands. Le PV pourrait être comparé à l'éolien des années 2000 : un développement actuellement pacifié car majoritairement de petits projets, mais qui pourrait rapidement devenir facteur de tension en absence de planification.

Certains PLU classent des zones propices au développement ENR mais ce n'est pas généralisé. Seul le code de l'urbanisme est véritablement contraignant avec la zone tampon des 500m autour d'une habitation (outre l'interdiction d'installations sur territoire agricoles). Pour l'instant l'accès au réseau semble servir principalement de zone propice.

Les projets de photovoltaïque diffus semblent mieux acceptés que les projets de photovoltaïque au sol (mais la contrainte de coût est réelle, et il n'y a pas de réglementation incitative pour développer les projets toitures).

Illustrations territoriales

Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

De plus en plus de gros projets voient le jour (Horizeo avec 1800MW, Cestas avec 250MW et d'autres projets de même ampleur portée par des collectivités territoriales). Le projet Horizeo intervient à un moment de recoupe des arbres dans une forêt industrielle. Un enquêteur constate néanmoins que ces grands projets tendent à remonter notamment vers le Limousin où il y a des zones à valeur agronomique plus forte, avec de l'élevage extensif, pas forcément compatible avec des projets PV.

Dans l'Aude, la LPO commence à s'opposer à certains parcs en raison de la possible réduction de territoires de chasse de certains rapaces.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

En région PACA, l'enjeu des incendies commence à devenir sensible. Dans certains massifs à risques, il y a une forte exigence sur les capacités d'accès pour les camions. Les avis des SDIS (Service Départementale d'Incendie et de Secours) sont assez exigeants et ils peuvent demander des installations complémentaires car le parc est vu comme une source d'incendie.

En outre, il semble y avoir des désaccords quant aux potentialités d'installation entre les services de l'état (DREAL) et les collectivités territoriales. En effet, la région dispose d'un SRADDET ambitieux qui se heurte aux documents de la DREAL. L'enjeu en PACA est d'autant plus spécifique que 70% du territoire est composé de milieux naturels : 131 sites Natura2000, 10 réserves naturelles régionales, 18 108km² de ZNIEFF, deux tiers des espèces végétales françaises et un tiers des espèces d'insecte etc. La majorité des zones sont protégées et les services de l'Etat qualifient les zones parcelle par parcelle. Pour RTE, cela a posé un problème quant à l'élaboration du S3R PACA, qui a été concerté. Les retours n'ont pas été particulièrement nombreux mais des contributions institutionnelles critiquent les projets de « gros industriels », « mauvais pour l'environnement » avec des « bilans carbone pas si rentables » où les paysages seraient « détruit ». Les enjeux industriels et économiques sont très forts par rapport à l'enjeu transition énergétique. Une opposition monte et une préférence semble aussi se dégager pour les centrales villageoises (énergie citoyenne) et l'autoconsommation.

Enfin, certains territoires semblent arriver à saturation (Alpes Haute Provence ; Hautes Alpes) du PV au sol.

Conclusion générale – L’acceptabilité du photovoltaïque

La technologie photovoltaïque est relativement bien perçue en France. Selon l’IFOP, près de neuf Français sur dix partagent une bonne image de cette énergie (86%)¹⁹⁴. Toutefois, son déploiement rapide prévu dans les prochaines années risque de faire émerger ou de renforcer certains problèmes d’acceptabilité. Afin de mieux les comprendre, il est essentiel d’analyser les dynamiques et contraintes déjà observables.

Des contraintes d’acceptabilité contrastées pour le développement du photovoltaïque

La technologie photovoltaïque se décline en des installations de natures différentes (sur toitures ou au sol) qui ne rencontrent pas les mêmes contraintes en terme d’acceptabilité. A ce sujet, le PV au sol est le plus problématique, les tensions se cristallisant principalement autour de deux enjeux.

Les préoccupations environnementales représentent un enjeu majeur du déploiement du PV. En France, ce sujet revient régulièrement dans le débat public. La confrontation entre enjeux globaux (changements climatiques et transitions énergétiques) et enjeux locaux (protection de la biodiversité) est au centre des tensions. Comme l’a montré le cabinet De Gaulle et Associés, près d’une décision de justice sur deux relative à l’installation d’un parc photovoltaïque s’avère défavorable : les principaux motifs d’une annulation se fondent sur la protection de l’environnement (impacts sur la nature, espèces protégées) ; l’incompatibilité du projet avec la zone d’implantation (zone naturelle ou agricole) et l’interdiction de construction sur les communes littorales (si le projet ne se fait pas dans la continuité d’une agglomération). Les contentieux étudiés par le cabinet soulignent d’ailleurs qu’un quart proviennent d’associations environnementales. De plus, la perception de la biodiversité par le public est ambivalente. Elle peut s’inscrire dans un temps court (priorité des ressentis par rapport aux impacts du parc sur la biodiversité) ou plus long (priorité des ressentis par rapport aux impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité). La conséquence de ce constat est qu’il existe une incompréhension du public quant à l’usage de certaines zones et types de sols (forêts par exemple) pour la production PV.

Le principal conflit d’usage pour la technologie PV au sol porte sur sa relation avec le monde agricole. En effet la réglementation française est très claire puisque la circulaire du 18 décembre 2009 précise que le PV n’a pas vocation à se développer en zone agricole. Tant pour les services de l’Etat que pour l’opinion publique de manière générale, c’est la production alimentaire/agricole qui doit primer sur la production énergétique. Cependant, la question du potentiel de l’énergie photovoltaïque en terrains agricoles se pose, notamment avec un article très remarqué publié dans la revue Nature en 2019 (Adeh et al., 2019) : les chercheurs affirment que le potentiel photovoltaïque serait le plus important en terrains agricoles, prairies et zones humides (en raison de conditions météorologiques spécifiques). Ces derniers soulignent à ce titre les atouts de l’agrivoltaïsme.

Par ailleurs, si les agriculteurs connaissent des transformations parfois profondes de leur identité du fait des mutations de leur activité, les caractéristiques de leur pratique les inclineraient plus facilement vers la production d’énergie (conditions matérielles et temporelles). Certains apports de la socio-

¹⁹⁴ IFOP. (2020). Les Français et le photovoltaïque. <https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-le-photovoltaïque/>

anthropologie soulignent que l'habitude des gros investissements, l'abondance de ressources et de grandes surfaces, le rapport particulier à la nature et au risque notamment climatique, ainsi que le rapport spécifique au long terme participent à cette identité particulière.

Bien que le PV sur toiture présente moins de problème d'acceptabilité, il n'est pas envisageable de s'appuyer uniquement dessus, les surfaces potentielles étant loin d'être suffisantes pour accueillir les capacités de production prévues à terme.

De nombreuses dynamiques aux effets de long terme incertains

Outre les dynamiques défavorables précédemment identifiées, d'autres sont actuellement difficiles à qualifier car incertaines.

L'une des principales incertitudes concernant le PV sur toiture est le conflit d'usage avec le patrimoine. Les professionnels du secteur expriment une crainte émergente à ce sujet, au travers de la posture redoutée des architectes des bâtiments de France. Dans un contexte où près de 17 000 communes sont concernées par un aspect de protection patrimoniale, et en imaginant un déploiement massif du photovoltaïque sur toiture, une incertitude majeure réside dans le maintien de cette absence de problème d'acceptabilité dans le temps.

Une autre incertitude provient de la mutation des mécanismes de financement des projets. On constate de nouveaux mécanismes de financement s'ajoutant au mécanisme d'appels d'offre CRE. Le développement du financement via PPA conduit ainsi à privilégier les installations de grande taille et affranchit ces parcs de l'interdiction d'installation en zone naturelle. La taille des projets étant un facteur d'innacceptabilité des projets, le développement de parc de grande taille peut faire craindre des problèmes d'acceptabilité accrus. De même, le développement de parcs dans des zones chargées symboliquement d'un point de vue environnemental peut faire craindre des tensions. - Enfin, avec des projets de plus grande taille, la question du déploiement spatial des parcs peut se poser en termes de macro-planification territoriale qui viserait à désigner des zones favorables au PV. Aucun document (en dehors de certains PLU) de ce type n'existe pour l'instant à notre connaissance, faisant émerger une incertitude quant à l'insertion territoriale et paysagère des projets.

Des dynamiques positives qui pourraient être déterminantes

Plusieurs dynamiques favorables au déploiement du photovoltaïque ont toutefois été identifiées. Parmi elles, on retrouve l'attrait pour l'agrivoltaïsme, le renforcement de l'implication citoyenne et le recours au solaire pour l'autoconsommation.

L'agrivoltaïsme représente un potentiel de synergie et s'inscrit actuellement dans une bonne dynamique : cette pratique serait la seule à ne pas être concernée par des conflits d'usages. Elle pourrait aussi avoir certains avantages comme la protection contre les fortes températures ou la grêle. La charte signée entre EDF, la FNSEA et ACPA en janvier 2021 souligne le potentiel de pacification des relations entre photovoltaïque au sol et agriculture.

De plus, on observe un renforcement de l'implication citoyenne dans le photovoltaïque qui peut prendre plusieurs formes. D'un côté le financement et l'investissement participatif bénéficient d'un engouement pour la participation avéré. Le baromètre du financement participatif de Greenunivers souligne un bond des montants levés par les plateformes de 827 % entre 2016 et 2020 (de 11 à 102 millions d'euros collectés par an). L'énergie solaire représente 83 % des montants collectés. Concernant les projets d'investissement participatif (participation au financement et à la gouvernance du projet), le photovoltaïque est la technologie la plus mobilisée dans le cadre de projets citoyens d'énergie

renouvelable. Sur 225 projets suivis par Energie Partagée à date de septembre 2021, 179 sont des centrales photovoltaïques (22 en émergence, 54 en développement, 103 en fonctionnement) pour une puissance totale de 1,4GW. 15 610 actionnaires citoyens et 393 collectivités actionnaires ont respectivement investis 10,8 et 5,2 millions d'euros dans ces projets. D'un autre côté, l'implication citoyenne dans les projets permet de répondre à un besoin de transparence dans le processus de concertation et de réelle inclusion dans les projets de la part du public. Cette implication permet ainsi de surmonter des freins importants à l'acceptabilité de la technologie photovoltaïque qui sont la méconnaissance et l'absence de participation des habitants aux projets. Dans un sondage récent, plus des deux tiers des sondés affirment ne pas connaître le processus d'enquête publique et souhaiteraient être plus impliqués dans les projets. L'acceptabilité dépend donc de la qualité de l'information et de la participation du public au processus de développement des projets : une gouvernance inclusive est facteur de succès.

Enfin, un attrait pour l'autoconsommation est constaté et le nombre de Français souhaitant investir dans des panneaux solaires est en augmentation. Selon le baromètre de l'ADEME (2019), 68% des répondants seraient intéressés à produire et auto-consommer leur propre électricité (photovoltaïque), même si elle coûte un peu plus cher. Il s'agit d'une augmentation de 5 % par rapport à 2016. 31 % (+6 points) de ces répondants le feraient pour devenir 100 % autonome, 27% (-1 point) pour couvrir la moitié de leur consommation et 10 % pour couvrir moins de la moitié de leur consommation. Bien qu'en retrait depuis 2014, les économies sur la facture énergétique restent le principal argument pour les répondants, devant l'autonomie dans la consommation énergétique et le sentiment de faire quelque chose pour protéger l'environnement/la planète. Le photovoltaïque est la source d'énergie la plus prisée en intention d'investissement (36 % des répondants prêts à investir).

Le phénomène de « spatial spillovers » (traduit littéralement comme « contagion spatiale », aussi dit « effet pair », soit le fait d'observer une installation photovoltaïque voisine et l'influence que cela peut avoir sur son souhait d'en installer) a été constaté par plusieurs études. Ce phénomène conduirait ainsi à favoriser l'acceptabilité locale et le développement du photovoltaïque toiture.

Ainsi, malgré des incertitudes qui persistent étant donné le rythme intense du déploiement prévu de l'éolien, la bonne perception de cette technologie par la population et les dynamiques encourageantes observées notamment relatives à la volonté des Français de s'impliquer dans des projets permettraient de sécuriser le déploiement des installations éoliennes nécessaires à la transition énergétique bas-carbone de la France.

Références bibliographiques

Acceptabilité photovoltaïque – facteurs économiques

Adeh, E. H., Good, S. P., Calaf, M., & Higgins, C. W. (2019). Solar PV Power Potential is Greatest Over Croplands. *Scientific Reports*, 9(1), 11442. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-47803-3>

ADEME. (2018). Les français et l'environnement—Vague 6 (p. 48). ADEME. www.ademe.fr/mediatheque

ADEME. (2021 a). Caractériser les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l'agrivoltaïsme. [etat de l'art bibliographique]. 141 pages. https://bibliothèque.ademe.fr/cadic/6434/pv_sur_terrains_agricoles_-_etat_de_l_art.pdf

ADEME. (2021 b). Caractériser les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l'agrivoltaïsme. [résumé exécutif]. 28 pages. https://bibliothèque.ademe.fr/cadic/6434/pv_sur_terrains_agricoles_-_resume_executif.pdf

Article L621-30 - Code du patrimoine. (J.O. 9 juillet 2016). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032860394#:~:text=%E2%80%93%20Les%20immeubles%20ou%20ensembles%20d,prot%C3%A9g%C3%A9s%20au%20titre%20des%20abords.

Aubert, J., & Meyner-Millefert, M. (2019). Impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique (N° 2195; p. 346). Assemblée Nationale.

Baggioni, V. & Cacciari, J. (2019). La fabrication de l'« acceptabilité sociale » des parcs photovoltaïques au sol. *Espaces et sociétés*, 178, pp. 137-156. <https://doi.org/10.3917/esp.178.0137>

Bellini, E. (2019). Le photovoltaïque consomme-t-il trop de terres? L'UE dit non. *PV magazine*. <https://www.pv-magazine.fr/2019/10/11/le-photovoltaïque-consomme-t-il-trop-de-terres-lue-dit-non/>

Bercy Infos. (2022). Qu'est-ce que l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) ? *Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique*. <https://www.economie.gouv.fr/entreprises/imposition-forfaitaire-entreprises-reseaux-ifer>

Chambres d'agriculture France ; Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et EDF. (2021). Charte de développement des projets photovoltaïques au sol. https://www.fnsea.fr/wp-content/uploads/2021/01/19012020_CP-Signature-charte-EDF-RE-x-FNSEA-x-APCA.pdf

CNDP. (2021 a). Horizeo : Dossier des maîtres d'ouvrage. 134 pages. https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-07/HORIZEO-DMO_2.pdf

CNDP. (2021 b). 1^{er} rapport intermédiaire de la concertation continue. Projet Solarzac d'énergies renouvelables pour le Lodévois-Larzac sur la commune de Le Cros (34). 27 pages. https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-05/SOLARZAC_Rapport-interm%C3%A9diaire_envoi-CNDP_VDef.pdf

Conseil d'État, 6^{ème} - 5^{ème} chambres réunies, 22/09/2022, 455658. <https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046325111>

Courteau, R., & Fugit, J.-L. (2020). L'agriculture face au défi de la production d'énergie (N° 646). Sénat. <http://www.senat.fr/rap/r19-646/r19-646.html>

Décrypter l'énergie. (2020). Les parcs solaires photovoltaïques au sol consomment-ils des terres agricoles ? <https://decrypterlenergie.org/les-parcs-solaires-photovoltaïques-au-sol-consomment-ils-des-terres-agricoles>

France Territoire Solaire. (2021). *Le parcours du combattant. Développer un projet de centrale solaire au sol en France*. (96 pages). <https://franceterritoiresolaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/France-Territoire-Solaire-Rapport-sur-le-developpement-de-projets-solaires-en-France.pdf>

Günnewig, D. (2020). Grandes centrales PV au sol : entre compétitivité et aménagement du territoire. *OFATE*. https://energie-fr-de.eu/files/ofaenr/02-conferences/2020/200527_Grandes_centrales_PV/Programmes/OFATE_programme_grandes_centrales_PV_200527.pdf

IFOP pour Photosol. (2020). Les Français et le photovoltaïque. [Sondage]. 30 pages. <https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/03/116951-Pr%C3%A9sentation-pour-site-Internet.pdf>

Mayer, C. (2021). Un projet de parc photovoltaïque en Gironde menace 1 000 hectares de forêt de pins. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/10/un-projet-de-parc-photovoltaïque-en-gironde-menace-1-000-hectares-de-foret-de-pins_6072578_3244.html

Ministère de la transition écologique et solidaire. (2018). *Mobilisation pour accélérer le développement de l'énergie solaire*. [Dossier de presse]. 30 pages. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.06.28_DP_Mobilisation_PlaceAuSoleil.pdf

Ministère de la transition écologique. (2020). Le photovoltaïque : choix technologiques, enjeux matières et opportunités industrielles. 112 pages. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Plan%20ressources%20Photovoltaïque.pdf#page=63&zoom=100,67,270>

Ministère de la transition écologique. (2021). Chiffres clés des énergies renouvelables. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energies-renouvelables-2021/7-emplois-lies-aux-energies-renouvelables>

Ministère de la transition écologique et solidaire. (s.d.). Stratégie française pour l'énergie et le climat. Programmation pluriannuelle de l'énergie 2019 – 2023 2024 – 2028. 400 pages. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20e%20l%27e%CC%81nergie.pdf>

Ministère de la transition énergétique. (2022). Solaire : Dispositifs de soutien de la filière. [Site internet]. https://www.ecologie.gouv.fr/solaire#scroll-nav_4

Ministère de l'énergie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol. https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0024005/met_20100002_0100_0024.pdf;jsessionid=FF2FEC18A3899FD8E920610F2E235717

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. (2022). Installation de panneaux solaires : vous avez droit à des aides. <https://www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-installation-photovoltaïques#>

Oiry, A. (2019). Entre la rumeur et l'alerte environnementales : la parole des opposants face aux impacts environnementaux des énergies marines renouvelables sur la façade atlantique française. *Geocarrefour*. <https://doi.org/10.4000/geocarrefour.13233>

- Programme d'Action pour la qualité de la Construction et de la Transition Énergétique. (2019). Installations photovoltaïques en autoconsommation. 120 pages.
<https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/ginstpvautoconsoneufrenojuin19202web.pdf>
- PwC. (2018). Tendances de la transition énergétique. Perspectives de l'autoconsommation collective, vue par le prisme allemand. 8 pages. <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30812-note-pwc-autoconsommation-allemande.pdf>
- Réseau des Grands Sites de France. (2019). Contribution des Grands Sites de France au Plan Climat. 26 pages. https://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/plan_climat-rgsf-bd.pdf
- Roddis, P., Roelich, K., Tran, K., Carver, S., Dallimer, M., & Ziv, G. (2020). What shapes community acceptance of large-scale solar farms? A case study of the UK's first 'nationally significant' solar farm. *Solar Energy*, 209, pp. 235-244. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.08.065>
- Sénat. Contradiction entre le droit de l'environnement, le droit agricole et le droit de l'urbanisme. Question orale n° 13845 de M. Philippe Bonnecarrère. (J.O. 26 novembre 2020).
<https://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201113845.html>
- Sénat. Panneaux photovoltaïques et monuments historiques 15e législature. Question écrite n° 11148 de M. Jean Louis Masson (J.O. 27 juin 2019) - Réponse du Ministère de la culture (J.O. 26 septembre 2019).
<https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190611148.html>
- Site internet des Grands Sites de France. <https://www.grandsitedefrance.com/>
- Syndicat des énergies renouvelables et EY. (2020). Évaluation et analyse de la contribution des énergies renouvelables à l'économie de la France et de ses territoires. 91 pages.
https://xrm3.eudonet.com/xrm/DATAS/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/EvaluationEconomiqueEnR_Rapport_1_2062020%20VF.pdf
- Yougov. (2019). Enquête sur le financement participatif des énergies renouvelables.
https://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2019/04/Enqu%C3%AAte-YouGov_Financement-participatif_Energies-renouvelables_20190417.pdf

Références bibliographiques

Acceptabilité photovoltaïque – facteurs réglementaires

ADEME, Deloitte, Chloé, D., Planchon, M., Lecorps, F., Calais, M., & Borie, M. (2020). *Etat de l'art des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, et des moyens d'évaluation de ces impacts— Rapport final*. 58 pages. ADEME. https://librairie.ademe.fr/cadic/17/rapport_final_impacts_enr_2020.pdf

ADEME, I Care & Consult, Blézat consulting, CERFrance, & Céréopa. (2018). *Agriculture et énergies renouvelables : Contributions et opportunités pour les exploitations agricoles*. 205 pages. https://librairie.ademe.fr/cadic/1551/201806agriculture-enr-contributions-opportunites-2018-rapport_final.pdf

ADEME. (2019). *Evaluation du gisement relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l'implantation de centrales photovoltaïques*. 75 pages. <https://librairie.ademe.fr/cadic/848/rapport-etude-potentiel-pv-friches-parkings-2018.pdf>

Baudelet, F. (2020). Synthèse de conférence : Grandes centrales PV au sol : Entre compétitivité et aménagement du territoire. OFATE. <https://energie-fr-de.eu/fr/energie-solaire/actualites/lecteur/synthese-de-la-conference-sur-les-grandes-centrales-pv-au-sol.html>

Circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol. https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0024005/met_20100002_0100_0024.pdf;jsessionid=AF87DF37C2DE854F8DE2B89C4D681208

Code de l'urbanisme. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667296

EDF. (2021). Ce qu'il faut savoir avant d'installer des panneaux solaires en zone protégée. <https://www.edfenr.com/actualites/installer-panneaux-solaires-en-zone-protgee/>

Editions législatives. (2020). Intégration obligatoire de procédés de production d'énergie photovoltaïque : dérogation pour les ICPE. <https://www.editions-legislatives.fr/actualite/integration-obligatoire-de-procedes-de-production-d-energie-photovoltaique-derogation-pour-les-icpe/>

Fabrégat, S. (2020). Photovoltaïque : le retour de l'intégré au bâti ? *Actu environnement*. <https://www.actu-environnement.com/ae/news/photovoltaique-integre-bati-35797.php4>

France Territoire Solaire. (2021). Le parcours du combattant : Développer un projet de centrale solaire au sol en France. 96 pages. <https://franceterritoiresolaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/France-Territoire-Solaire-Rapport-sur-le-developpement-de-projets-solaires-en-France.pdf>

Garnier, C. (2021). EDF va exploiter une centrale photovoltaïque de 60 MW à l'aéroport de Deauville. *L'usine nouvelle*. <https://www.usinenouvelle.com/article/edf-va-exploiter-une-centrale-photovoltaique-de-60-mw-a-l-aeroport-de-deauville.N1077819>

Lagneau, L. (2019). Le ministère des Armées fait de la place pour la production d'électricité d'origine solaire. Opex 360. <https://www.opex360.com/2019/08/12/le-ministere-des-armees-fait-de-la-place-pour-la-production-delectricite-dorigine-solaire/>

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. (J.O. 4 janvier 1914). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000315319/>

LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. (J.O. 9 novembre 2019).

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039355955/>

Loi n°92 du 25 février 1943. Journal officiel de l'Etat français. Lois et décrets (imprimé à Vichy) (version papier numérisée) n° 0054 du 04/03/1943. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000336212>

Ministère de la Culture (2021). L'installation de panneaux photovoltaïques en abords de monuments historiques et dans les sites patrimoniaux remarquables. <https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-Sites/Monuments-historiques-sites-patrimoniaux/Themes-environnementaux/L-installation-de-panneaux-photovoltaïques-en-abords-de-monuments-historiques-et-dans-les-sites-patrimoniaux-remarquables>

Ministère de la Transition écologique et Solidaire et ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. (2020). *Guide pour l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme pour les centrales solaires au sol*. 61 pages.

<https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20instruction%20demandes%20autorisation%20Urbanisme%20-%20PV%20au%20sol.pdf>

Ministère de la Transition écologique et Solidaire. (2018). Mobilisation pour accélérer le déploiement de l'énergie solaire. 30 pages.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.06.28_DP_Mobilisation_PlaceAuSoleil.pdf

Mouterde, P. (2021). La difficile quête de terrains pour implanter les parcs éoliens et solaires. *Le Monde*.

https://www.lemonde.fr/energies/article/2021/03/10/la-difficile-quete-de-terrains-pour-implanter-les-parcs-eoliens-et-solaires_6072527_1653054.html

Région Occitanie. (2019). Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires – Rapport d'objectifs. 270 pages. https://www.laregion.fr/IMG/pdf/sraddet_2040-02_pp.pdf

Sénat. (2001). Permis de construire à proximité des monuments historiques.

<https://www.senat.fr/questions/base/2001/qSEQ010533408.html>

Sénat. (2019). Panneaux photovoltaïques et monuments historiques.

<https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190611148.html>

Tenergie. (2009). Photovoltaïque et patrimoine mondial de l'UNESCO. <https://dev-corporate.tenergie.fr/photovoltaïque-et-patrimoine-mondial-de-lunesco/>

Références bibliographiques

Acceptabilité photovoltaïque – facteurs environnementaux

ADEME, Deloitte, Chloé, D., Planchon, M., Lecorps, F., Calais, M., & Borie, M. (2019). *Etat de l'art des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, et des moyens d'évaluation de ces impacts— Rapport final*. 58 pages. https://librairie.ademe.fr/cadic/17/rapport_final_impacts_enr_2020.pdf

ADEME. (2020). *Terres rares, énergies renouvelables et stockage d'énergie*. 11 pages. https://librairie.ademe.fr/cadic/494/avis_technique_terres-rares-energies-renouvelables-et-stockage-denergie-2020.pdf

Commission générale du développement durable. (2015). *Le point sur l'occupation des sols en France : progression plus modérée de l'artificialisation entre 2006 et 2012*. 4 pages. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/lps219-occupation-des-sols-decembre2015.pdf>

Courteau, R., & Fugit, J.-L. (2020). *L'agriculture face au défi de la production d'énergie* (N° 646). Sénat. <http://www.senat.fr/rap/r19-646/r19-646.html>

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. (J.O. 1^{er} juillet 2011). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0065>

Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). (J.O. 24 juillet 2012). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0019>

France Stratégie. (2019). *Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ?* 54 pages. <https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-artificialisation-juillet.pdf>

France Territoire Solaire. (2021). *Le parcours du combattant : Développer un projet de centrale solaire au sol en France*. 96 pages. <https://franceterritoiresolaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/France-Territoire-Solaire-Rapport-sur-le-developpement-de-projets-solaires-en-France.pdf>

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1). (J.O. 24 août 2021). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924>

Majewski, P., Al-shammari, W., Dudley, M., Jit, J., Lee, S.-H., Myoung-Kug, K., & Sung-Jim, K. (2021). Recycling of solar PV panels- product stewardship and regulatory approaches. *Energy Policy*, 149, 112062. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.112062>

Ministère de la transition écologique et solidaire. Comité interministériel biodiversité. (2018). *Plan biodiversité*. 28 pages. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/18xxx_Plan-biodiversite-04072018_28pages_FromPdf_date_web_PaP.pdf

Observatoire de Gaule. (2020). *Des transitions environnementales et sociétales*. 26 pages. https://www.degaulleflurance.com/wp-content/uploads/2020/05/LObservatoire_De-Gaule-Flurance-Associ%C3%A9s_2020.pdf

Oiry, A. (2019). Entre la rumeur et l'alerte environnementales : la parole des opposants face aux impacts environnementaux des énergies marines renouvelables sur la façade atlantique française. *Geocarrefour*. <https://doi.org/10.4000/geocarrefour.13233>

Roddis, P., Roelich, K., Tran, K., Carver, S., Dallimer, M., & Ziv, G. (2020). What shapes community acceptance of large-scale solar farms? A case study of the UK's first 'nationally significant' solar farm. *Solar Energy*, 209, pp. 235-244. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.08.065>

Rollet, C. (2020). Recyclage des panneaux photovoltaïques : pourquoi n'atteint-on pas une revalorisation à 100 %. *PV magazine*. <https://www.pv-magazine.fr/2020/08/24/recyclage-des-panneaux-photovoltaïques-pourquoi-natteint-on-pas-une-revalorisation-a-100/>

Sénat. (2022). Objectif de zéro artificialisation nette à l'épreuve des territoires. <http://www.senat.fr/rap/r20-584/r20-5841.html>

Spaes, J. (2020). Plus de 5 000 tonnes de panneaux collectés pour recyclage en 2019. *PV magazine*. <https://www.pv-magazine.fr/2020/02/03/plus-de-5-000-tonnes-de-panneaux-collectes-pour-recyclage-en-2019/>

Références bibliographiques

Acceptabilité photovoltaïque – facteurs aménagement et panification

ADEME. (2018). *Les Français et l'environnement*—Vague 6 (p. 48). ADEME. www.ademe.fr/mediatheque

ADEME. (2020). *État du photovoltaïque en France*. 41 pages.
https://librairie.ademe.fr/cadic/6937/etat_pv_france_2020_pvps.pdf

ADEME, & TRANSENERGIE. (2019). *Evaluation du gisement relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l'implantation de centrales photovoltaïques*. 75 pages. <https://librairie.ademe.fr/cadic/848/rapport-etude-potentiel-pv-friches-parkings-2018.pdf>

Baudelet, F. (2020). Synthèse de conférence : Grandes centrales PV au sol : Entre compétitivité et aménagement du territoire. OFATE. https://energie-fr-de.eu/fr/energie-solaire/actualites/lecteur/synthese-de-la-conference-sur-les-grandes-centrales-pv-au-sol.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2020/200527_Grandes_centrales_PV/Presentations/OFATE_Synthese_grandes_centrales_PV_2005.pdf

Commission de régulation de l'énergie. (2018). *Cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'Installations de production d'électricité à partir d'énergie solaire photovoltaïque ou éolienne situées en métropole continentale*. 60 pages.
[https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwii0qOJguX8AhV3aQqEHcXtAFgQFnoECA4QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fmedia%2FFichiers%2Fpublications%2Fappelsoffres%2Ftelecharger-le-cahier-des-charge-dans-sa-version-mise-en-ligne-le-18-juillet-2018%23%3A~%3Atext%3D1.2.1%2520Installations%2520%25C3%25A9ligibles%2Cpourra%2520varier%2520selon%2520les%2520fili%25C3%25A8res\).&usq=AOVaw3Fb944uKDC2UvtBqWkDh-E](https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwii0qOJguX8AhV3aQqEHcXtAFgQFnoECA4QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fmedia%2FFichiers%2Fpublications%2Fappelsoffres%2Ftelecharger-le-cahier-des-charge-dans-sa-version-mise-en-ligne-le-18-juillet-2018%23%3A~%3Atext%3D1.2.1%2520Installations%2520%25C3%25A9ligibles%2Cpourra%2520varier%2520selon%2520les%2520fili%25C3%25A8res).&usq=AOVaw3Fb944uKDC2UvtBqWkDh-E)

Cordier, H. (2020). Réajuster les politiques de l'énergie : Les transitions au prisme des projets citoyens d'énergie renouvelable. 121 pages. *Sciences Po Toulouse*.

France Territoire Solaire. (2021). *Le parcours du combattant : Développer un projet de centrale solaire au sol en France*. 96 pages. <https://franceterritoiresolaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/France-Territoire-Solaire-Rapport-sur-le-developpement-de-projets-solaires-en-France.pdf>

Gicquel, J. (2020). Ille-et-Vilaine : Le plus grand parc solaire pousse sur un ancien site d'enfouissement. 20 minutes. <https://www.20minutes.fr/planete/2927263-20201208-ille-vilaine-plus-grand-parc-solaire-pousse-ancien-site-enfouissement>

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1). (J.O. 13 juillet 2010). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/>

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1). (J.O. 18 août 2015). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385>

Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales (MCTRCT) et Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES). (2019). *Eolien et urbanisme : guide à destination des élus*. 68 pages.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Eolien_et_urbanisme_guide_a_destination_des_elus_-_nov_2019_0.pdf

Ministère de la Transition écologique et solidaire. (2019). *Stratégie française pour l'énergie et pour le climat. Programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2023 2024-2028*. 400 pages.

<https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%20CC%81nergie.pdf>

Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. (2021 a). SRADDET : un schéma stratégique, prescriptif et intégrateur pour les régions. <https://www.ecologie.gouv.fr/sraddet-schema-strategique-prescriptif-et-integrateur-regions>

Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. (2021 b). Démarche et outils pour élaborer un Plan local d'urbanisme (PLU) et un PLUi. <https://www.ecologie.gouv.fr/demarche-et-outils-elaborer-plan-local-durbanisme-plu-et-plui>

Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. (2022). Le SCoT : un projet stratégique partagé pour l'aménagement d'un territoire. <https://www.ecologie.gouv.fr/scot-projet-strategique-partage-lamenagement-dun-territoire>

Ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d'élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables. (J.O. 24 mai 2019). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038501550/>

Parcs naturels Régionaux de France. (2019). Motion de la Fédération des Parcs naturels Régionaux : Quel développement de l'énergie éolienne dans les Parcs naturels régionaux de France. https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/rapp_ndeg3_motion_bureau_eolien_2019_.pdf

Poupeau, F.-M., & Boutaud, B. (2021). La transition énergétique, un nouveau laboratoire de l'action publique locale ? *Pouvoirs Locaux : les cahiers de la décentralisation / Institut de la décentralisation*, 1(119), 28-36. https://shs.hal.science/halshs-03192298v1/file/article%20Poupeau-Boutaud_Pouvoirs-locaux_2021.pdf

Roddis, P., Carver, S., Dallimer, M., Norman, P., & Ziv, G. (2018). The role of community acceptance in planning outcomes for onshore wind and solar farms : An energy justice analysis. *Applied Energy*, 226, 353-364. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.05.087>

Sol, A. (2020). *La planification énergétique – Etat des lieux des rapports existant entre les différents instruments français de planification énergétique*. RTE [NOTE INTERNE]

Spaes, J. (2021). Révision des tarifs d'achat avant 2010 : tollé de la profession face aux textes présentés par le MTE. *Pv magazine*. <https://www.pv-magazine.fr/2021/06/03/revision-des-tarifs-dachat-avant-2010-tolle-de-la-profession-face-aux-textes-presentes-par-le-mte/>

Références bibliographiques

Acceptabilité photovoltaïque – facteurs gouvernance

ADEME. (2015). *Filière Photovoltaïque Française: Bilan, Perspectives et Stratégie*. 257 pages. <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25996-etude-ademe-france-solaire.pdf>

ADEME. (2019). *Baromètre les Français et l'environnement. Enquête annuelle 2019 – vague 6*. 49 pages. <https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/rapport-barometre-environnement-air-energie-vague6-2019.pdf>

Baggioni, V., & Cacciari, J. (2019). La fabrication de l'« acceptabilité sociale des parcs photovoltaïques au sol. *Espaces et sociétés*, n°178(3), pp. 137 – 156. <https://doi.org/10.3917/esp.178.0137>

Baudelet, F. (2020). Synthèse de conférence : Grandes centrales PV au sol : Entre compétitivité et aménagement du territoire. OFATE.

Bertram, R., & Primova, R. (2018). *Energy Atlas : Facts and figures about renewables in Europe*. Heinrich Böll Foundation, Friends of the Earth Europe, European Renewable Energies Federation, Green European Foundation. 56 pages. https://www.boell.de/sites/default/files/energyatlas2018_facts-and-figures-renewables-europe.pdf.pdf?dimension1=ds_energieatlas

Bourdieu, P. (1984). Espace social et genèse des « classes ». *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 52(1), 3-14. <https://doi.org/10.3406/arss.1984.3327>

Chicheportiche, R. (2021). En 2020, le crowdfunding des EnR a dépassé 100 M€. *Green Univers*. <https://www.greenunivers.com/2021/04/en-2020-le-financement-participatif-des-enr-a-depasse-les-100-me-258108/>

Cointe, B. (2015). From a Promise to a Problem : The Political Economy of Solar Photovoltaics in France. *Energy Research & Social Science* 8, p. 151-61. <https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01187847/document>

Commission de régulation de l'énergie. (2019). Les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité. <https://www.cre.fr/Electricite/Reseaux-d-electricite/tarifs-d-acces>

Décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil. (J.O. 2 décembre 2010). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023212761>

Derdevet, M. & Mazzucchi, N. (2019). « Les communautés énergétiques citoyennes et l'autoconsommation peuvent se révéler néfastes pour l'accès à l'électricité ». *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/18/les-communaut-es-energetiques-citoyennes-et-l-autoconsommation-peuvent-se-reveler-nefastes-pour-l-acces-a-l-electricite_5437721_3232.html

Directive (UE) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. (J.O. 21 décembre 2018). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR>

Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. (J.O. 14 juin 2019). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=NL#:~:text=Les%20consommateurs%20devraient>

[%20C3%AAtre%20inform%C3%A9s,march%C3%A9%20ne%20soient%20pas%20p%C3%A9nalis%C3%A9s.](#)

Le Galès, P. (2019). Gouvernance. In Dictionnaire des politiques publiques: Vol. 5e éd. (p. 297-305). *Presses de Sciences Po; Cairn.info*. <https://www.cairn.info/dictionnaire-des-politiques-publiques--9782724625110-p-297.htm>

Ellis G; Ferraro G. (2016). The Social Acceptance of Wind Energy : Where we stand and the path ahead. EUR 28182 EN. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union. JRC103743

Energie Partagée. (2019). Les retombées économiques locales des projets citoyens— Etude statistique de terrain. 35 pages. <https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2019/12/Note-technique-Etude-Retombees-eco-Energie-Partagee.pdf>

Fontaine, A. (2019). L'essor des coopératives énergétiques citoyennes. *Multitudes*, 77, 88-93. <https://doi.org/10.3917/mult.077.0088>

Gendron, C. (2014). Penser l'acceptabilité sociale : Au-delà de l'intérêt, les valeurs. *Communiquer. Revue de communication sociale et publique*, 11, 117-129. <https://doi.org/10.4000/communiquer.584>

IFOP. (2020). Les Français et le photovoltaïque. [sondage]. <https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-le-photovoltaique/>

Jobert, A., Laborgne, P., & Mimler, S. (2007). Local acceptance of wind energy : Factors of success identified in French and German case studies. *Energy Policy*, 35(5), 2751-2760 . <http://seg.fsu.edu/Library/local%20acceptance%20of%20wind%20energy.pdf>

Larmagnac-Matheron, O. (2021). Yves Sintomer : « La participation citoyenne est réduite à un rôle consultatif ». *Philosophie magazine*. <https://www.philomag.com/articles/yves-sintomer-la-participation-citoyenne-est-reduite-un-role-consultatif>

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. (J.O 18 août 2015). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385>

Ministère de la transition énergétique. (2020). *Programmation pluriannuelle de l'énergie*. 400 pages. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf>

Nadai, A., & Labussiere, O. (2010). Politiques éoliennes et paysages. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00674958>

Observatoire de Gaulle. (2020). Des transitions environnementales et sociétales (p. 26). https://www.degaullefleurance.com/wp-content/uploads/2020/05/LObservatoire_De-Gaulle-Fleurance-Associ%C3%A9s_2020.pdf

Poupeau, F.-M., & Boutaud, B. (2021). La transition énergétique, un nouveau laboratoire de l'action publique locale ? Pouvoirs Locaux : les cahiers de la décentralisation / Institut de la décentralisation, 1(119), 28-36. <https://shs.hal.science/halshs-03192298/document>

Rüdinger, A. (2016). La transition énergétique par tous et pour tous : quel potentiel d'hybridation pour les projets d'énergies renouvelables ? (Working Paper No 05/16). *Iddri*. 22 pages. https://www.iddri.org/sites/default/files/import/publications/wp0516_ar_hybridation-enr.pdf

Rüdinger, A. (2019). Les projets participatifs et citoyens d'énergies renouvelables en France—État des lieux et recommandations (N° 03/19). *Iddri*. 38 pages.

<https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20iddri/Etude/201906-ST0319-ENR%20citoyens.pdf>

Walker, G., & Devine-Wright, P. (2008). Community renewable energy : What should it mean? *Energy Policy*, 36(2), 497-500. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.019>

Wokuri, P. (2019). Participation citoyenne et régimes de politiques publiques : Nouvelle donne ou donne inchangée ? : Le cas des projets coopératifs d'énergie renouvelable au Danemark et en France. *Lien social et Politiques*, 82, 158. <https://doi.org/10.7202/1061881ar>

YouGov. (2019). Enquête sur le financement participatif des énergies renouvelables. https://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2019/04/Enqu%C3%AAta-YouGov_Financement-participatif_Energies-renouvelables_20190417.pdf

Références bibliographiques

Acceptabilité photovoltaïque – facteurs culture, lieux et identités

ADEME. (2018). *Les Français et l'environnement—Vague 6*. 48 pages. www.ademe.fr/mediatheque

ADEME. (2019). *Les Français et l'environnement - Vague 6*. 49 pages. <https://librairie.ademe.fr/>

ADEME. (2021). *Les Français et l'environnement—Vague 8*. 47 pages.
https://librairie.ademe.fr/cadic/6686/barometre-francais-environnement-air-energie-2021_rapport.pdf

Baranzini, A., Carattini, S., & Peclat, M. (2017). *What drives social contagion in the adoption of solar photovoltaic technology*. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, GRI Working Papers 270. 38 pages. https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Carattini/publication/318463552_What_drives_social_contagion_in_the_adoption_of_solar_photovoltaic_technology/links/596c9d0fa6fdcc18ea7ccb58/What-drives-social-contagion-in-the-adoption-of-solar-photovoltaic-technology.pdf

Barbier, R., & Nadaï, A. (2015). Acceptabilité sociale : Partager l'embarras. *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement*, Volume 15 Numéro 3, Article Volume 15 Numéro 3.
<https://doi.org/10.4000/vertigo.16686>

Batel, S., Devine-Wright, P., & Tangeland, T. (2013). Social acceptance of low carbon energy and associated infrastructures : A critical discussion. *Energy Policy*, 58, 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.03.018>

Berleant, A. (1988). The Environment as an Aesthetic Paradigm. *Dialectics and Humanism*, 1(2), 95.

Courteau, R., & Fugit, J.-L. (2020). L'agriculture face au défi de la production d'énergie (N° 646). Sénat.
<http://www.senat.fr/rap/r19-646/r19-646.html>

Devine-Wright, P. (2009). Rethinking NIMBYism : The role of place attachment and place identity in explaining place-protective action. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 19(6), pp. 426-441.
<https://doi.org/10.1002/casp.1004>

Devine-Wright, P., & Wiersma, B. (2020). Understanding community acceptance of a potential offshore wind energy project in different locations : An island-based analysis of 'place-technology fit'. *Energy Policy*, 137, 111086. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111086>

Dobigny, L. (2012). Chapitre 8. Produire et échanger localement son énergie. Dynamiques et solidarités à l'œuvre dans les communes rurales. Dans : François Papy éd., *Nouveaux rapports à la nature dans les campagnes* (pp. 139-152). Versailles, France: Éditions Quæ. <https://doi-org.ezproxy.u-paris.fr/10.3917/quae.papy.2012.01.0139>

Ellis, G; Ferraro G. (2016). The Social Acceptance of Wind Energy : Where we stand and the path ahead. *Publications Office of the European Union*.
<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC103743>

Fortin, M.-J., & Le Floch, S. (2011). Contester les parcs éoliens au nom du paysage : Le droit de défendre sa cour contre un certain modèle de développement. *Globe*, 13(2), 27-50. <https://doi.org/10.7202/1001129ar>

France Territoire Solaire. (2021). *Le parcours du combattant : Développer un projet de centrale solaire au sol en France*. 96 pages. <https://franceterritoiresolaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/France-Territoire-Solaire-Rapport-sur-le-developpement-de-projets-solaires-en-France.pdf>

Giuliani, Maria Vittoria. (2003). Theory of Attachment and Place Attachment. In M. Bonnes, T. Lee, and M. Bonaiuto (Eds.), *Psychological theories for environmental issues*.

IFOP. (2020). Les Français et l'énergie photovoltaïque. [Sondage] *IFOP pour Photosol*. 30 pages. <https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/03/116951-Pr%C3%A9sentation-pour-site-Internet.pdf>

Irwin, N. B. (2021). Sunny days : Spatial spillovers in photovoltaic system adoptions. *Energy Policy*, 151, 112192. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112192>

Liebe, U., Bartzczak, A., & Meyerhoff, J. (2017). A turbine is not only a turbine : The role of social context and fairness characteristics for the local acceptance of wind power. *Energy Policy*, 107, pp. 300-308. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.04.043>

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des transports et du logement (2011). Installations photovoltaïques au sol. Guide de l'étude d'impact. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf

Roddis, P., Roelich, K., Tran, K., Carver, S., Dallimer, M., & Ziv, G. (2020). What shapes community acceptance of large-scale solar farms? A case study of the UK's first 'nationally significant' solar farm. *Solar Energy*, 209, pp. 235-244. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.08.065>

Sütterlin, B., & Siegrist, M. (2017). Public acceptance of renewable energy technologies from an abstract versus concrete perspective and the positive imagery of solar power. *Energy Policy*, 106, pp. 356-366. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.061>

UNESCO World Heritage Center. (2021). Guidance Tool for World Heritage and Renewable Energy. *UNESCO*. 1 page. <https://whc.unesco.org/document/178684>

Wolsink, M. (2000). Wind power and the NIMBY-myth : Institutional capacity and the limited significance of public support. *Renewable Energy*, 21(1), 49-64. [https://doi.org/10.1016/S0960-1481\(99\)00130-5](https://doi.org/10.1016/S0960-1481(99)00130-5)

4. Nucléaire

Introduction - L'acceptabilité du nucléaire

Les risques en matière de sûreté et les impacts sur l'environnement associés au parc nucléaire et à sa prédominance dans le mix électrique suscitent une opposition de la part d'une partie de la société civile, depuis plusieurs décennies. Les débats autour du nucléaire se sont ponctuellement renforcés, notamment au moment des accidents de Tchernobyl (1986) et de Fukushima (2011). En 2015, la Loi relative à la transition énergétique¹⁹⁵ prévoit le plafonnement à 63 GW de la puissance installée et la réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production électrique nationale pour 2025 (échéance repoussée à 2035 trois ans plus tard).

Un changement de cap s'opère le 10 février 2022, lorsque le Président de la République Emmanuel Macron annonce lors d'un déplacement à Belfort la relance du nucléaire civil français. Parmi les mesures énoncées, la prolongation au-delà de 50 ans des réacteurs nucléaires, la construction de six nouveaux EPR et l'étude de 8 autres. Ce changement de cap est un choix politique éclairé par les scénarios des Futurs Énergétiques 2050 de RTE. L'objectif de réduire à 50 % la part du nucléaire dans le mix électrique français reste toutefois toujours de mise.

Des problèmes, dynamiques sociales positives et incertitudes structurantes

De grands enjeux persistent s'agissant de l'acceptabilité du nucléaire. Tout d'abord, la concentration de la production sur quelques sites identifiés ne conduit pas aux mêmes contestations sociétales que dans le cas des énergies renouvelables. La production d'électricité d'origine nucléaire fait de son côté davantage l'objet d'un débat de principe, «a-territorial» (même si certaines infrastructures peuvent conduire localement à des mouvements d'opposition). Sur le plan historique, les mouvements d'opposition au nucléaire existent de longue date en France et à travers le monde, et se sont souvent structurés au sein des mouvements écologistes, avec des critiques portant sur différentes caractéristiques de la technologie : notamment les risques d'accident et les conséquences éventuelles sur l'environnement ou encore la dimension éthique associée au stockage de déchets radioactifs sur le très long terme. Les années récentes marquent une possible évolution dans la perception du nucléaire du fait de son caractère décarboné et pilotable, certains mettant en avant sa pertinence ou sa nécessité pour décarboner le système énergétique dans un contexte d'accélération de la lutte contre le changement climatique. On observe ainsi une amélioration récente de la perception du nucléaire dans l'imaginaire Français. Selon un sondage de l'IFOP¹⁹⁶, en 2022, 65 % des Français étaient favorables à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France soit 14 points de plus qu'en 2021. Le recours au nucléaire dans le mix électrique reste cependant un sujet de débat controversé.

Le risque d'accident reste une préoccupation majeure par rapport au développement de la filière nucléaire. Bien que les Français reconnaissent l'importance du nucléaire dans l'approvisionnement énergétique de la France, certains le perçoivent dans le même temps comme un risque et une menace. Ce rapport au risque, qui évolue en fonction des populations et du niveau de connaissance sur la

¹⁹⁵ LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1). (J.O. 18 août 2015). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385>

¹⁹⁶ IFOP pour le Journal du Dimanche. (2022). Les Français et le nucléaire : adhésion et traits d'image. 21 pages. <https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/09/119425-Rapport.pdf>

technologie, reste un enjeu structurant pour la technologie nucléaire. En deuxième lieu, les débats sur l'acceptabilité du nucléaire se concentrent régulièrement sur la question des déchets radioactifs et de leur gestion à long terme. Cette problématique pose une question éthique vis-à-vis du poids légué aux générations futures. Elle nécessite en outre des infrastructures spécifiques pour le traitement et le stockage des déchets qui génèrent elles-mêmes des difficultés d'acceptabilité au niveau local. En troisième lieu, les critiques envers la filière nucléaire portent également sur son caractère réputé peu démocratique et son manque de transparence. Avant les années 2000, les décisions sur le nucléaire ont fait l'objet de très peu de débat public au niveau national ou local. Les sondages d'opinion et les débats de la CNDP organisés plus récemment montrent ainsi une défiance d'une partie du public vis-à-vis de la filière non seulement au niveau des risques associés mais également sur la gouvernance des projets nucléaires. La CNDP note également une méfiance importante des citoyens sur les données fournies par les membres de la filière. En dernier lieu, le débat sur le nucléaire est marqué par des visions divergentes sur les impacts environnementaux, économiques ou sociaux associés à cette technologie. En effet, leurs perceptions varient fortement d'une population à l'autre et la technicité du sujet ne facilite pas la convergence des opinions. Pour finir, les impacts environnementaux réels du nucléaire interrogent. Bien que considérée comme une énergie décarbonée, l'exploitation des mines d'uranium dans différentes régions du monde provoque des dégâts délocalisés. Ces mines à l'étranger posent également la question de la dépendance énergétique de la France à certains pays.

Il existe toutefois des dynamiques sociales positives en faveur du nucléaire. On observe un approfondissement de l'effort en matière de transparence et de concertation via des mesures prises ces dernières années. Chaque centrale doit mettre à disposition tous les mois un rapport complet sur les risques via la Commission locale d'information tandis que l'Autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire publient de nombreux rapports sur l'état des centrales et les rapports d'incident. En matière de concertation et de gouvernance, les années 2000 ont aussi marqué le début de l'évolution de la gouvernance des projets avec le développement des débats publics sur les projets nucléaires que ce soit sur la question de la gestion des déchets radioactifs ou encore sur les projets de futurs réacteurs. La gouvernance et la concertation étant des facteurs d'acceptabilité importants, ces mesures peuvent donc avoir un impact significatif. L'emploi peut également être vu comme une dynamique favorable. La prolongation de la durée de vie du parc ainsi que la construction de nouveaux réacteurs entraîneront la création d'emplois qualifiés et non délocalisables pour l'essentiel, participant ainsi au dynamisme de certains territoires et secteurs d'activité. Au-delà de l'emploi, l'implantation de centrales peut entraîner des retombées importantes pour un territoire, favorisant ainsi son acceptabilité par les populations locales.

Les incertitudes autour du nucléaire sont principalement d'ordre technique. L'EPR de Flamanville affiche d'ores et déjà 12 ans de retard de livraison. La construction des EPR restants est ainsi un véritable challenge. De plus, une incertitude supplémentaire réside dans le coût des EPR, celui de Flamanville ayant été revu à la hausse à plusieurs reprises et étant désormais 4 fois supérieur à son budget initialement annoncé. Ces incertitudes compromettent ainsi l'acceptabilité de cette technologie et alimentent le discours de ses détracteurs.

Les facteurs d'acceptabilité socio-économiques du nucléaire

MESSAGES CLES

Les coûts du nucléaire : la question des coûts est centrale puisqu'elle impacte directement les choix d'investissements dans la filière mais également les coûts de fourniture de l'électricité pour les consommateurs. Le coût complet du nucléaire français a augmenté entre 2010 et 2013 en raison de l'augmentation des dépenses, du loyer économique, des investissements sur le parc existant, des charges futures pour le démantèlement et des coûts de gestion des combustibles usés et des déchets

Investissements futurs : le Programme Grand Carénage pour l'allongement de la durée de fonctionnement des réacteurs et la construction de réacteurs à eau pressurisée (EPR) constituent l'avenir de la filière en matière d'investissements. Seulement, il est ici question de programmes coûteux et impliquant des technologies encore peu maîtrisées pouvant occasionner des retards de livraison importants.

Le coût des externalités du nucléaire et de l'après nucléaire : le stockage des déchets nucléaires, un accident nucléaire ou encore le démantèlement des infrastructures sont autant de coûts à prendre en compte lorsque l'on parle du nucléaire français. L'évaluation de ces coûts peut être décisive de la poursuite ou non du nucléaire, surtout lorsque l'on sait que L'IRSN évalue le coût d'un accident en France et de ses conséquences autour de 120 milliards d'euros pour un accident grave (type Three Mile Island) et de 450 milliards d'euros pour un accident majeur.

Recherche et formation : une recherche forte et dynamique dans un domaine aussi stratégique que l'énergie nucléaire est essentielle. La France se positionne d'ailleurs comme un pays à la pointe de la recherche. Cependant, les besoins en formation sont très importants, d'autant plus que la main d'œuvre vient à manquer dans certaines professions.

Innovation : le nucléaire est un secteur où l'innovation est nécessaire afin de conserver un haut niveau de sécurité et d'appréhender l'avenir des marchés. Le développement de nouveaux types de réacteurs plus sûrs et respectueux de l'environnement et la révolution numérique permettront aux pays qui investissent dedans de rester à la pointe.

Economie locale : la filière nucléaire est la troisième filière industrielle française derrière l'aéronautique et l'automobile. Les emplois proposés par cette filière sont divers, hautement qualifiés, difficilement délocalisables et rémunérateurs.

Fiscalité : l'implantation d'infrastructures nucléaires dans les communes entraîne des retombées fiscales qui sont réinvesties dans l'économie locale afin de la rendre plus attractive.

Les risques socio-économiques liés à la fermeture des centrales : La fermeture de 14 réacteurs est prévue dans les prochaines années. L'impact socio-économique de ces fermetures sera sans doute important et est encore difficile à évaluer, Fessenheim étant le seul exemple à ce jour. Les communes auront besoin d'un accompagnement adapté afin de compenser ces bouleversements.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité socio-économiques du nucléaire

La filière nucléaire française est née à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le but d’assurer la sécurité énergétique de la France. Au cours des années qui suivirent et plus particulièrement en réaction aux chocs pétroliers des années 1970, la France a fait le choix du « tout nucléaire » pour sa production électrique. Les pouvoirs publics décidèrent alors de renforcer le programme nucléaire civil français et la filière connut un important essor. En quelques années, la France devint l’un des pays les plus nucléarisés au monde.

En 2020, le parc nucléaire français est constitué de 56 réacteurs en fonctionnement – les deux réacteurs de Fessenheim sont à l’arrêt – et d’un réacteur en construction (EPR de Flamanville) pour une production d’électricité totale de 379 TWh soit 70,6% de l’électricité produite en France métropolitaine. Ce choix du « tout nucléaire » relève de questions de politiques énergétiques et économiques et s’est fait sans consultation réelle de la population qui est très mal informée sur la filière nucléaire française et notamment sur son aspect économique (SFEN, 2020 c). Le sondage BVA pour Orano de 2019 montre ainsi que 68% des Français pensent que l’énergie nucléaire est chère à produire et que 67% pensent que l’électricité française est plus chère ou aussi chère que celle des autres pays européens (BVA pour Orano, 2019) ce qui est une idée reçue puisque le prix français de fourniture électrique est parmi les plus bas de l’Union européenne (Ministère de la Transition énergétique, 2021).

Ces sondages questionnent le degré de connaissance de la population sur la structure globale des coûts du nucléaire (coûts d’investissement et de maintenance des réacteurs, coûts des solutions de stockage ou encore coûts d’investissement dans la recherche, la formation et l’innovation) qui sont pourtant ceux d’une industrie ayant un poids conséquent dans le tissu économique local. En effet, les centrales peuvent offrir des opportunités aux territoires en termes de retombées économiques, que ce soit au niveau de l’emploi local ou des avantages fiscaux perçus. Ces retombées questionnent alors la capacité des territoires accueillant les infrastructures du nucléaire à se réinventer une fois leur fermeture et justifient les besoins d’accompagner ces mêmes territoires.

Analyse des contraintes d’acceptabilité et des opportunités

Les contraintes d’acceptabilité socio-économiques du nucléaire sont importantes et ne sont plus les mêmes qu’il y a 30 ans. La filière nucléaire est aujourd’hui en pleine redéfinition puisqu’elle doit investir largement dans la recherche et l’innovation afin de rester compétitive, tout en faisant face aux problématiques de l’après nucléaire (coût de la gestion des déchets, du démantèlement...).

a. Le coût de la filière nucléaire : entre amortissement et préparation du futur

Dans le cadre d’une réflexion sur l’avenir de la filière nucléaire civile en France et dans la perspective de l’évolution du mix énergétique, il est indispensable de s’interroger sur les coûts du nucléaire. La question des coûts est centrale puisqu’elle impacte directement les choix d’investissements dans la filière mais également les coûts de fourniture de l’électricité pour les consommateurs. Ici, seront pris en compte les coûts passés, actuels et engagés dans les projets visant à maintenir le parc existant et à développer le nucléaire de demain.

Les coûts du nucléaire

Les coûts du nucléaire peuvent être appréhendés grâce au coût complet, comme le fait la Cour des Comptes ou grâce au coût marginal, méthode employée par la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE).

La vision en coûts complets de la Cour des Comptes

En 2012, la Cour des Comptes a publié un premier rapport sur le coût de production de l'électricité nucléaire. Son actualisation est ensuite parue en 2014. Cet exercice n'a pas été refait depuis. Dans ces rapports, le calcul est fait en coût complet, c'est-à-dire, qu'il prend en compte l'ensemble des coûts, soit l'investissement initial amorti et est rémunéré sur l'ensemble de la durée de vie du parc et les dépenses de fonctionnement et de fin de vie des réacteurs (Cour des comptes, 2012, 2014).

En 2012, la Cour des Comptes évaluait le coût du nucléaire français à 49,5 €/MWh, en euros courant de l'année 2010 (Cour des comptes, 2012, p. 280). En 2014, une actualisation du coût a été faite et sa réévaluation le porte à 59,8 €/MWh, en euros courant de l'année 2013, soit une hausse de 16% en euros constant (Cour des comptes, 2014, p. 11). Il est à noter que La Cour des Comptes se base sur la méthode du Coût Courant Economique (CCE) qui intègre la valeur globale du parc de production, sans tenir compte des amortissements et incluant l'inflation. Cette hausse est due à une augmentation des dépenses d'exploitation (+2,7 €/MWh), du loyer économique (+1,7 €/MWh), des investissements sur le parc existant (5,1 €/MWh) et de l'augmentation des charges futures pour le démantèlement ainsi qu'une hausse des coûts de gestion des combustibles usés et des déchets (+0,6 €/MWh) entre 2010 et 2013¹⁹⁷ » (Cour des Comptes, 2012, 2014).

En ce qui concerne les coûts passés, la Cour des Comptes évalue à « 96 milliards d'euros, l'investissement initial dans les 58 réacteurs pour une puissance électrique nette installée de 63,13 GW, soit 1,52 M€/MW installé ». Il est souligné dans le rapport que « la filière nucléaire n'a pas profité des réductions de coût [généralement visible dans] l'apprentissage industriel ». (Dessus et Laponche, 2016).

La vision en coût marginal de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE)

La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie rappelle que le coût du nucléaire peut être calculé par rapport au coût marginal. Le nucléaire possède un coût marginal bas (inférieur à 10 euros/MWh) ; ce qui lui permet d'être « une capacité de production [favorablement placé] dans l'ordre d'appel (merit order) des moyens de production d'électricité français [en se plaçant] juste après les énergies renouvelables fatales et avant les moyens de production carbonés » (Ministère de la transition énergétique et solidaire, 2020, p. 141).

La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie complète l'analyse en ajoutant que « le coût de production du nucléaire existant, le coût restant à engager, qui correspond aux décaissements actuels et à venir concernant les investissements et les dépenses d'exploitation (personnel, combustible etc.), est estimé en moyenne sur le parc à 32-33 €/MWh en tenant compte du programme du Grand Carénage. Ce coût est peu sensible aux évolutions de prix de l'uranium. Il n'intègre pas les coûts de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs couverts par des actifs dédiés déjà constitués par les exploitants nucléaires » (Ministère de la transition énergétique et solidaire, 2020, p. 141).

Le prix de fourniture pour le consommateur

La facture électrique du consommateur est basée sur « le dispositif ARENH (42 €/MWh depuis 2011), qui constitue à la fois le prix de la composante nucléaire dans les [Tarifs Réglementés de Vente] (TRV) et

¹⁹⁷ Les coûts présentés par la Cour des Comptes ne prennent pas en compte le programme Grand Carénage.

le prix auquel les fournisseurs alternatifs d'électricité peuvent venir s'approvisionner auprès d'EDF, dans la limite de 100 TWh » (Ministère de la transition énergétique et solidaire, 2020, p. 141).

Les investissements pour l'avenir de la filière

Actuellement, plusieurs programmes et projets sont lancés ou en phase de lancement avec pour même objectif de construire l'avenir du nucléaire. A ce titre, un travail de réflexion autour des coûts du démantèlement des infrastructures nucléaires est également en cours.

Le Programme Grand Carénage pour l'allongement de la durée de fonctionnement des réacteurs

Le programme Grand Carénage, engagé depuis 2014 et prévu jusqu'en 2025, désigne un projet industriel de renforcement des installations de production d'électricité nucléaire. Il se compose de trois volets qui consistent à rénover en « *[remplaçant] les gros composants arrivant en fin de vie technique* », à réaliser « *les modifications nécessaires à l'amélioration de la sûreté* » et à assurer « *la pérennité de la qualification des matériels après 40 ans* » (Devezeaux de Lavergne, 2017, p. 12).

En 2014, EDF a estimé le coût de ce programme à 55 milliards d'euros pour l'ensemble de la période du projet (2014 – 2025). En 2020, ce coût est revu à la baisse et réévalué à 49,4 milliards d'euros (EDF, 2020 a). Cette estimation amènerait le coût du MWh après le Grand Carénage à une fourchette située entre 63 et 70 €/MWh selon la Cour des Comptes et sur la base du taux de change annuel. Cette fourchette pourrait se situer entre 85 et 96 €/MWh dans les prochaines années (Dessus et Laponche, 2016).

La construction de réacteurs à eau pressurisée (EPR)

L'European Pressurized Reactor (EPR) est un réacteur à eau pressurisée de 1 600 MW développé avec l'objectif d'être plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus compétitif. Il est supposé pouvoir produire 22% d'électricité de plus qu'un réacteur traditionnel¹⁹⁸.

Au début des années 2000, la France a fait le pari d'investir dans cette technologie et d'installer un EPR sur son sol, dans la centrale de Flamanville. La livraison de l'EPR était initialement prévue en 2011 soit 54 mois de travaux pour un montant total de 3,3 milliards d'euros (Vie Publique, 2019). Cependant, le projet a pris plusieurs années de retard et n'est, à l'heure actuelle (2022) toujours pas livré. En 2020, la Cour des Comptes rend un rapport extrêmement critique sur la construction en considérant le projet comme « *un échec opérationnel aux causes multiples* » (Cour des Comptes, 2020, p. 12). Le coût de construction a été multiplié par 3,3, atteignant alors 19,1 milliards d'euros et le coût de la mise en service a lui été multiplié par 3,5 et se situe désormais autour de 15 milliards d'euros. En cause, plusieurs éléments sont pointés du doigt tels qu'une estimation irréaliste des coûts et délais, une gouvernance de projet inadaptée, une organisation complexe des ressources, des études insuffisamment avancées avant le lancement du projet, une perte de compétence, un cadre réglementaire mouvant et des relations pas suffisamment satisfaisantes avec les entreprises (Folz, 2019). A la suite de cela, l'impact se fait ressentir sur le coût de l'électricité qui passerait de 36€/MWh à 120 €/MWh (Cour des Comptes, 2020) en euro 2015.

La France a également souhaité investir à l'étranger et plus précisément en Angleterre, avec le projet Hinkley Point. Ce projet, liant EDF et le gouvernement britannique pour la construction de deux réacteurs nucléaires, est basé sur un prix garanti de vente du KWh par EDF. En 2014, le prix était de 92,5 £/MWh (126 €/MWh) soit plus de deux fois le coût du MW amorti en France. En 2021, EDF annonce qu'en raison de la pandémie de Covid-19, la livraison de l'EPR prendrait au moins six mois de retard,

¹⁹⁸ Site web d'EDF : <https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/l-epr>

engendrant un surcoût de 560 millions d'euros, ramenant le prix du projet aux alentours de 26 milliards d'euros (EDF, 2021).

Malgré les difficultés rencontrées sur ces deux chantiers, EDF travaille sur l'EPR2, une version optimisée et industrialisée de l'EPR qui a vocation à renouveler en partie le parc nucléaire actuellement en exploitation. Le 10 février 2022, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la construction de six réacteurs nucléaires de type EPR 2 d'ici à 2050. Entre temps, EDF a lancé le « projet Juliette » avec l'entreprise Framatome qui vise à construire certains des futurs réacteurs (les générateurs de vapeur de la cuve et du couvercle) (Energeek, 2021).

[Le coût des externalités du nucléaire et de l'après nucléaire](#)

Le coût de la gestion des déchets nucléaires et le projet CIGEO

Les déchets radioactifs engendrés par la filière nucléaire ont plusieurs origines : l'exploitation des installations nucléaires, leur démantèlement, le conditionnement des déchets anciens et le traitement des combustibles usés, retraités ou non (MOX). En 2012 et 2013, la Cour des Comptes a analysé la gestion des déchets nucléaires et plus particulièrement la question de leurs coûts. Il en est ainsi ressorti que « *le total des charges brutes relatives à la gestion future des déchets s'élevait à 31,8 milliards d'euros au 31 décembre 2013 dont 80,7% pour EDF* » (Cour des Comptes, 2014, p. 89).

Les déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité qui constituent 99,8% des déchets les plus radioactifs et représentent 3,1% du volume total des déchets nucléaires sont stockés en couche géologique profonde. Ce stockage est assuré dans le cadre du projet CIGEO, situé à Bure, dans la Meuse. Ce projet a fait l'objet de nombreux chiffrages. La Cour des Comptes retient toutefois qu'il « *se décompose en 19 milliards d'euros d'investissement et 9 milliards d'euros d'exploitation* » (Cour des Comptes, 2014, p. 95).

Le coût d'un accident nucléaire

En 2013, l'IRSN a publié un rapport sur la construction d'une méthodologie pour l'estimation des coûts d'accidents nucléaires en France. Les coûts complets pour un accident se répartissent entre les coûts radiologiques (i) prenant en compte notamment les coûts radiologiques hors sites¹⁹⁹, les coûts psychologiques²⁰⁰ et les coûts du relogement et les coûts économiques (ii) qui comprennent les coûts sur site (décontamination et démantèlement, électricité non produite sur le site, autres coûts sur site), les coûts d'image (produits agricoles et alimentaires, tourisme, autres exportations) et les coûts liés à la production d'électricité. L'IRSN conclut que le coût d'un accident en France et de ses conséquences oscillerait entre 120 milliards d'euros pour un accident grave (type Three Mile Island) et 450 milliards d'euros pour un accident majeur (IRSN, 2013, p.55).

La France a investi massivement dans le nucléaire pendant ces soixante dernières années. Si le coût du parc existant est amorti, le futur prix à payer par la population pour disposer de cette énergie bas carbone est source d'incertitudes. En outre, la volonté des acteurs du nucléaire français de vouloir continuer à investir dans l'EPR malgré les nombreuses déconvenues de Flamanville et de Hinkley Point interroge les choix de stratégie d'investissement au regard des objectifs de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique français.

¹⁹⁹ Les coûts radiologiques hors-site dépendent notamment de la quantité alimentaire contaminée ingérée par la population.

²⁰⁰ Les coûts psychologiques sont principalement pris en compte en tant que journée de travail perdues et coûts de traitement à long terme

Le démantèlement des centrales nucléaires

Les trois niveaux du démantèlement des centrales nucléaires sont l'étape de mise en arrêt définitif (i), le démantèlement partiel incluant la destruction des bâtiments abritant le réacteur (ii) et le démantèlement total du bâtiment réacteur (iii).

En 2000, EDF affirme sans fondement que « *le démantèlement coûterait environ 15% du coût d'investissement du parc de centrales, soit 18,1 milliards d'euros* » (Dessus et Laponche, 2016, p. 6).

En 2012, la Cour des Comptes a effectué une étude comparative des évaluations des charges de démantèlement dans six pays (Allemagne, Belgique, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Suède et Japon) avec l'évaluation en France. Le résultat est que l'estimation française est la plus faible, avec des coûts compris entre 20 et 62 milliards d'euros. Ce résultat laisse supposer une sous-évaluation des coûts de la filière et par conséquent une augmentation des coûts globaux du nucléaire dans les années à venir.

Comme nous l'avons observé, le nucléaire français est amené à faire l'objet de nombreux investissements afin de remodeler cette filière vieillissante. Pour cela, il sera donc indispensable de miser sur la recherche et l'innovation.

b. L'importance de la recherche, de l'innovation et de la formation pour le maintien de la filière

La stratégie d'investissement dans le nucléaire est liée aux décisions concernant la composition du mix énergétique. Ces décisions ont donc un impact sur l'avenir de la filière et notamment sur sa stratégie en matière de recherche, d'innovation et de formation.

Il est nécessaire de regarder le nucléaire sous le prisme de la technologie en recherchant des infrastructures plus sûres, plus propres et plus rentables mais aussi sous le prisme social en étudiant les leviers de son acceptabilité par la population.

Afin d'éclairer au mieux les enjeux en matière de recherche et de formation ainsi que les enjeux d'innovation, il a été décidé de se concentrer sur le rapport du Sénat de 2019 détaillant les grandes tendances de la recherche dans le domaine énergétique et sur la présentation de deux innovations qui pourraient avoir des impacts structurants sur la filière dans les années à venir (Cariou et *al.*, 2019).

D'importants besoins en recherche et formation

La recherche peut s'envisager comme un outil de planification de l'avenir au sens où elle permet de créer, tester et appréhender les nouveaux concepts et les nouvelles solutions qui structureront une filière dans les prochaines années. C'est pourquoi une recherche forte et dynamique dans un domaine aussi stratégique que l'énergie nucléaire est essentielle. La France est actuellement considérée comme un pays en pointe dans la recherche nucléaire bien qu'elle ne soit pas celui qui investisse le plus dans cette technologie : alors que le budget français alloué à la recherche nucléaire s'élève à 700 millions d'euros, celui des Etats-Unis atteint 1 200 millions d'euros et celui de la Chine, plus de 1 500 millions d'euros (Cariou et *al.*, 2019, p. 8).

En 2019, le rapport du Sénat sur les grandes tendances de la recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables avait pour objectif de faire un état des lieux de la recherche et de formuler des préconisations pour l'avenir, sans toutefois formuler une feuille de route précise (Cariou et *al.*, 2019).

Le rapport reconnaît la qualité de la recherche sur le nucléaire réalisée en France mais également à l'étranger, en particulier concernant les futurs réacteurs nucléaires. Il préconise plus de coopération

internationale dans les recherches pour des questions d'efficacité et de coûts. De plus, il recommande une plus grande ouverture de la recherche en direction des parties prenantes telles que les universités et les petites et moyennes entreprises afin de renforcer l'émulation, ainsi qu'un engagement plus marqué dans la révolution numérique, qui offrirait de nombreux avantages en matière de réduction des coûts et d'amélioration de la sûreté (Cariou et *al.*, 2019).

En outre, il appelle à se doter « *d'une stratégie de recherche long terme claire et opérationnelle* » (Cariou et *al.*, 2019, p. 9). Il est attendu notamment de définir les moyens à « *mettre en œuvre pour envisager les différentes solutions technologiques pour le nucléaire du futur et la gestion des déchets* » tout en garantissant le maintien voire le développement de « *compétences de pointe* » pour garantir le bon entretien du parc existant dans une logique de respect des coûts (*Ibid.*, p. 9).

Une autre conclusion de ce rapport est la reconnaissance de l'importance des études sur l'acceptabilité sociale afin de mieux intégrer les énergies renouvelables et le nucléaire dans les territoires. Il est ainsi recommandé de ne pas négliger les sciences sociales et humaines dans les feuilles de route de recherche et développement afin d'anticiper la réaction des citoyens en ce qui concerne la transformation du mix énergétique. Plusieurs axes de recherche sont d'ailleurs présentés comme une réflexion sur l'acceptation des changements ou des coûts de l'énergie. Cela fait écho au lancement du programme de recherche intitulé NucTerritory dont le but est d'objectiver les territorialités nucléaires²⁰¹.

Outre la mise en place d'une feuille de route de la recherche française dans le nucléaire, une politique de formation et de recrutement en cohérence avec les choix pris en matière de politique énergétique est nécessaire afin d'éviter les écueils qui ont entraîné l'échec de la construction de l'EPR de Flamanville.

Dans le rapport Folz qui étudie les raisons de ces échecs, les auteurs soulignent l'absence de construction de nouveaux réacteurs depuis 1984 (Chooz 3) et 1991 (Civeaux 2). Ces vingt années sans chantiers avant le lancement de Flamanville auraient entraîné une « *perte de compétence généralisée* » de la part d'EDF (notamment au niveau de la maîtrise d'œuvre des grands projets), de certains industriels fabricants tels que Framatome, d'organismes en charge des contrôles et des entreprises responsables du soudage (Folz, 2019, p. 27).

Bien que les acteurs de la filière nucléaire aient engagé depuis une dizaine d'année une importante campagne de recrutement avec près de 8 000 embauches par an de techniciens, ingénieurs et chercheurs dans tous les domaines confondus (sécurité, sûreté nucléaire, radioprotection, environnement, maintenance, démantèlement, exploitation, management de projet, informatique, numérique, financier), le manque de main d'œuvre reste une préoccupation. Les acteurs historiques du nucléaire ont un devoir d'exemplarité et se doivent d'être moteur. Le groupe EDF a ainsi créé plusieurs centres de formation en interne pour ses collaborateurs (SFEN, 2019 a). Les futurs métiers en lien avec le démantèlement doivent également faire l'objet de plus de formations ainsi que le métier de soudeur qui est victime d'un manque d'effectif particulièrement inquiétant. (SFEN 2015, 2019 b).

Le nucléaire est une filière nécessitant un haut niveau de technicité et qui requiert par conséquent un investissement important dans la recherche et la formation afin de se maintenir à son niveau d'excellence actuel. Au-delà des considérations nationales, la filière française doit également défendre et faire prospérer son rayonnement international.

²⁰¹ Meyer, T., 2021, Annonce du programme « NucTerritory » sur Twitter, <https://twitter.com/TevaMeyer/status/1361409795203469314>

[Des innovations nombreuses et indispensables](#)

Le nucléaire est un secteur où l'innovation est nécessaire afin de conserver un niveau de sécurité optimal et d'appréhender les marchés de demain. Cette section non exhaustive se concentrera sur les innovations en lien avec les nouveaux réacteurs SMR et la révolution numérique.

Le développement de nouveaux réacteurs

Une technologie particulièrement scrutée parmi le développement de nouveaux réacteurs est le Petit Réacteur Modulaire, plus connu sous le terme anglais Small Modular Reactor (SMR). L'intérêt de ce réacteur réside dans la facilité de sa fabrication au niveau des composantes et de la conception modulaire mais également dans le haut niveau de sécurité qu'il garantit. La facilité de son exploitation et de son déploiement est également à prendre en compte (SFEN, 2019 ; Cariou et *al.*, 2019). Une autre technologie amenée à prendre de l'ampleur dans les années à venir est le Réacteur Nucléaire à Sels Fondus ou Molten Salt Fast Reactor (MSFR). D'après ses partisans, son atout serait sa forte acceptabilité sociale puisqu'il permettrait de limiter la production de déchets tout en maintenant une sécurité et une compétitivité optimales (Heuer D, 2015 ; Research*EU, 2020).

La transformation numérique de la filière

La filière nucléaire doit prendre le train de la révolution numérique en marche afin de gagner en compétitivité et de permettre la simplification des procédures réglementaires. Trois technologies auront un rôle majeur dans cette révolution : la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la robotique (Cariou et *al.*, 2019). A titre d'exemple, un projet de recherche et développement sur les réacteurs numériques soutenu par le Programme d'Investissement d'Avenir a été lancé en 2020. L'objectif de ce projet est de créer des jumeaux numériques afin d'aider les métiers du nucléaire dans leurs missions de maintenance (auto-entraînement des opérateurs de conduite), de développer de nouveaux réacteurs et de se préparer à l'émergence de diverses situations d'exploitation. D'autres projets numériques ont également été lancés tels que le développement de plateformes collaboratives dans le but de faciliter le travail entre les différents acteurs de la filière (SFEN, 2020 b).

L'innovation est un enjeu central pour toute filière souhaitant rester à la pointe dans son domaine et continuer à se développer. Le nucléaire ne fait pas exception à la règle. L'argent investi dans ses innovations n'est d'ailleurs pas perdu puisqu'il participera aux nombreuses retombées économiques qu'apporte le nucléaire.

c. Les retombées économiques pour les territoires

Au-delà des enjeux économiques à l'échelle nationale, l'avenir du nucléaire soulève également des enjeux socio-économiques à une échelle plus locale, notamment en lien avec l'emploi, la fiscalité et la préparation des territoires à la fermeture des centrales.

[Le nucléaire, un moteur économique local en termes d'emplois](#)

« La filière nucléaire est la troisième filière industrielle française derrière l'aéronautique et l'automobile » (SFEN, 2018, p. 1). Elle est constituée de 220 000 professionnels répartis dans 2 600 entreprises dont 65% sont des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et 15% des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) (*Ibid.*). Ces emplois sont répartis sur l'ensemble de la chaîne de valeur du nucléaire, de l'extraction à la gestion des déchets, en passant par la conception, l'exploitation et la maintenance des installations (SFEN, 2017, 2019). Ces emplois, difficiles à délocaliser du fait de leur haut niveau de technicité

engendrent des salaires élevés, participant ainsi au dynamisme des territoires dans lesquels ils sont exercés (SFEN, 2017 a).

Le nucléaire est présent dans différents types d'entreprises. En 2014, 254 entreprises dédiaient tout ou partie de leurs activités à l'électronucléaire²⁰². Parmi ces entreprises, on comptait 146 grands groupes et ETI, 206 PME filiales de grands groupes et 102 PME indépendantes avec en moyenne 35% de leur activité consacrée au nucléaire (Meyer, 2014, p. 7). A cela s'ajoutent les grands centres de recherche comme les sites du CEA à Saclay, Fontenay-aux-Roses, Grenoble, Marcoule et Cadarache ainsi que les sites de traitement et d'enfouissement des déchets (Soulaïnes-Dhuys, Morvilliers et Bure) (*Ibid.*, p. 7).

Il existe une diversité réelle d'emplois répartis entre différentes activités. L'exploitation et la maintenance des centrales représentent 47 000 employés, 23 000 pour le traitement du combustible, 27 500 pour la construction des centrales et 20 500 pour le traitement des combustibles et la gestion de la fin de vie des déchets (Meyer, 2014, p. 6,7). Ces emplois sont répartis géographiquement sur l'ensemble du territoire français et leur concentration n'est pas forcément liée à la présence d'une centrale : malgré l'absence de production nucléaire sur son territoire, l'Île-de-France accueille 59 000 emplois directs et indirects (SFEN, 2017 a, p. 11) contre 37 000 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes où 4 centrales nucléaires sont installées (*Ibid.*, p. 23).

Figure 33 : Carte de répartition des emplois directs et indirects par région et implantation des acteurs sur le territoire [SFEN, 2017 a ; Meyer, 2014]

On constate toutefois une polarisation des activités autour de certains sites d'implantation de multinationales du nucléaire et de centres de recherche. Cette polarisation peut s'expliquer par l'essaimage autour d'un site à la suite de son implantation ou par la création de clusters tels que le Pôle

²⁰² La liste des entreprises travaillant dans le nucléaire est à retrouver sur le site du Groupe Intersyndical de l'Industrie Nucléaire (<https://www.gifen.fr/>)

Nucléaire de Bourgogne, Nucléopolis (Normandie) ou Trimatec (Rhône-Alpes). L'agencement en cluster permet la valorisation de l'activité et l'obtention d'aides et de subventions.

La présence d'une centrale dans une région engendre certains avantages. Dans la région Hauts-de-France par exemple, où la filière nucléaire emploie directement et indirectement 11 000 personnes, les industriels (sidérurgie, métallurgie, chimie) bénéficient de prix inférieurs sur l'électricité (SFEN, 2017 a, p. 21). La présence d'une centrale dans cette région a également permis l'implantation de nouvelles activités telles que l'hébergement de données. Enfin, la région des Hauts-de-France bénéficie du projet Hinkley Point qui embauche régulièrement parmi ses habitants (*Ibid.*).

Malgré cet apparent dynamisme, un débat existe autour de la capacité du nucléaire à générer des emplois par rapport au secteur des énergies renouvelables. Il n'existe à ce jour pas de réponse tranchée à ce débat car il s'agit d'éléments difficilement quantifiables. Plusieurs arguments s'opposent.

En 2019, l'Agence Internationale de l'Energie (2019) démontrait dans un rapport que pour 1000 MWe installés de nucléaire, on dénombrait 200 000 années de travail en emplois directs (construction, exploitation, maintenance, démantèlement) et indirects (équipements, matériaux...) par GW. Cependant, ces chiffres proviennent d'études de différents pays (Australie, Canada, Chine, Kazakhstan, Russie, Ukraine et Etats-Unis). En France, un rapport évalue le nombre d'emplois directs et indirects dans le nucléaire en 2009 à 3,8/MW. Le rapport met en avant une étude prospective de PWC sur l'EPR : la construction, l'exploitation et la maintenance d'un EPR de 1650MW va générer 0,5 emplois directs par MW sur 60 ans. A titre de comparaison, cette même étude estime 0,17 emplois directs par MW sur 20 ans pour le photovoltaïque (SFEN, 2017 b).

La question de l'emploi, en tant que moteur économique national mais également local, est cruciale dans la réflexion sur l'acceptabilité du nucléaire. Les emplois proposés par cette filière sont divers, hautement qualifiés, difficilement délocalisables et rémunérateurs. De plus, ils sont répartis sur l'ensemble ou presque du territoire français. Les décisions concernant la troisième industrie de France pèsent donc lourdement sur la dynamique des territoires.

[La fiscalité des sites nucléaires : une rente pour les territoires ?](#)

L'économie du nucléaire dans les territoires se traduit également par les retombées fiscales perçues en raison de l'implantation d'infrastructures nucléaires dans les communes. La fiscalité peut être perçue comme un levier de développement des territoires mais elle peut également être dénoncée par les détracteurs du nucléaire qui la voient comme un moyen d'acheter les acteurs locaux afin de leur faire accepter cette technologie (Meyer, 2017 d ; Baldassarra, 2018). Le débat entre anti et pro-nucléaire sera ici laissé de côté et les retombées économiques pour les collectivités où sont implantées des infrastructures nucléaires seront factuellement étudiées. (Meyer, 2017 d).

A l'origine, les collectivités accueillant des infrastructures nucléaires percevaient une taxe professionnelle sur les activités présentes sur leur territoire. Suite à sa suppression en 2010, de nouvelles taxes ont été mises en place avec des spécificités se révélant particulièrement avantageuses pour les territoires concernés (Meyer, 2017 e). Les principales retombées fiscales sont les suivantes :

- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau : son montant est calculé en fonction de la puissance installée dans chaque installation. En 2021, il était de 3115€/MW installé.
- Impôt Forfaitaire Annuel sur les Pylônes : payé par RTE, son montant varie selon la tension de la ligne électrique et selon la variation du produit de la taxe foncière. En 2021, la taxe était de 2 601€/pylône pour les pylônes entre 200 et 350 kV et de 5 196€/pylône pour les pylônes supportant plus de 350 kV.

- Impôt Forfaitaire sur les Transformateurs : payé par RTE et Enedis, le tarif est fixé en fonction de la tension en amont du transformateur électrique. La puissance doit être supérieure à 50 KV pour qu'il soit imposable. Le montant, calculé par pallier, peut aller de 14 859€ à 152 445€.
- La Contribution Economique Territoriale (CET) : Elle est répartie entre le département, l'intercommunalité et la région et est basée sur les biens soumis à la taxe foncière. On distingue la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) dont le taux est fixé par la commune et qui est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers soumis à la taxe foncière que l'entreprise utilise de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises (CVAE) qui est due, par les entreprises qui réalisent plus de 500 000€ de chiffre d'affaires hors taxe et exercent une activité imposable, à la cotisation foncière des entreprises.

Ces différents impôts constituent des recettes non négligeables pour les collectivités. Une étude réalisée par Teva Meyer sur la centrale de Fessenheim montre ainsi que cette commune dispose de recettes budgétaires, par habitant, parmi les plus élevées du département (Meyer, 2017 d). Ces recettes servent, entre autres, à financer des infrastructures de loisir (piscines, centres aquatiques, patinoires), des centres culturels (bibliothèque, ludothèque, médiathèque, salles de concert), des services exceptionnels (connexion internet à haut débit) qui sont plutôt rares dans ce type de communes rurales.

La fiscalité est ainsi un réel atout pour le dynamisme des territoires et permet de conférer aux habitants des services de qualité que les communes ne pourraient s'offrir en temps normal.

[La fermeture des centrales nucléaires : un risque socio-économique](#)

La fermeture d'infrastructures nucléaires interroge sur la façon dont les territoires effectueront la transition entre un dynamisme économique et social important et un avenir incertain. La gestion de la fin de l'exploitation des sites est un enjeu de taille qui aura des répercussions majeures sur les territoires, d'autant plus que la Programmation Pluriannuelle de l'Energie prévoit la fermeture de 14 réacteurs dans les prochaines années. Il y a aujourd'hui un manque de recul sur les impacts réels de ces transformations puisque la centrale de Fessenheim est la seule à avoir fermé pour le moment, en France.

Le cas de Fessenheim est le seul exemple en date qu'il est possible d'étudier afin d'appréhender la gestion future des fermetures de centrales sur le territoire français. L'interview réalisée par la SFEN en 2020 de Claude Brender, maire de Fessenheim depuis 2014 et présent au conseil municipal depuis 1989, donne un aperçu des problématiques auxquelles les communes devront répondre. Le maire y explique que la centrale représentait 900 emplois directs dont 300 sous-traitants. Son démantèlement ne nécessitera en revanche qu'une soixante d'employés EDF et 100 sous-traitants, soit une baisse de 82% des emplois sur le site.

Une des conséquences visibles de la destruction des emplois de la centrale est le départ d'environ 200 habitants vivant dans les 140 logements construits par EDF sur le territoire Fessenheim soit environ 8% de la population totale (2 400 habitants). Pour maintenir son attractivité, la commune a dû assurer le maintien de nombreux services (écoles, périscolaire, médical, commerces...) et ce, malgré les départs d'habitants (Meyer, 2017).

Nous avons vu précédemment que les retombées économiques perçues par les territoires disposant d'infrastructures permettaient d'investir dans des services attractifs. Cependant, la fermeture d'une centrale entraîne la baisse de ces revenus alors même que la contribution au Fonds National de Garantie

Individuelle des Ressources (FNGIR) ²⁰³ doit continuer à être versée. Pour Fessenheim, cette contribution est à hauteur de 2,9 millions d'euros par an. Le maire indique craindre « que le territoire n'en sorte exsangue » (SFEN, 2020 a).

Fessenheim étant une commune rurale située loin des grands axes de communication de la région, elle n'est pas le premier choix d'implantation des industries et des activités économiques. Pour compenser cet isolement, la commune travaille avec les acteurs publics locaux, régionaux et nationaux (la Direction du préfet du Haut-Rhin, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, la région Grand Est, la communauté de commune, le département, les agglomérations de Colmar et Mulhouse, les chambres d'industries et d'agriculture...) dans le but de créer une Société d'Economie Mixte transfrontalière, qui aurait pour objectif de favoriser l'implantation d'entreprises le long du canal d'Alsace (Meyer, 2017).

Une autre solution envisagée est la construction d'un Technocentre dédié aux activités du nucléaire et qui permettrait le traitement des déchets à Très Faible Activité. Il pourrait voir le jour dans une dizaine d'années bien qu'il nécessite l'aval d'EDF et des évolutions réglementaires (Meyer, 2017).

Les nombreuses incertitudes auxquelles sont confrontés les habitants de Fessenheim sont difficiles à gérer. Le maire de la commune observe « *une forme de déni chez certains, du fatalisme chez d'autres* ». (SFEN, 2020 a). Cette situation montre la nécessité d'accompagner les communes qui se retrouveront bientôt dans le même cas de figure que Fessenheim. Il est important de souligner que cet accompagnement ne suffira probablement pas à absorber totalement le choc d'un tel bouleversement et que le dynamisme économique local sera de toute façon impacté. Le cas de Fessenheim, et plus encore des communes qui ne pourront pas implanter un technopôle sur leur territoire, questionne la capacité de ces territoires à vivre sans la technologie nucléaire et justifie les contestations des élus et des habitants à fermer les centrales (Meyer, 2017 e).

La sortie des territoires du nucléaire risque ainsi d'être lourde de conséquences qui seront inégales, dépendant de la capacité de ces territoires à se réinventer. Il est alors nécessaire d'étudier les transformations économiques et sociales en cours et à venir afin d'accompagner au mieux les communes concernées.

²⁰³ Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) permet de « compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. Le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme (dont les produits de l'imposition sur les entreprises de réseaux -IFER- perçus) de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national ». Les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ». « La diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités. Le prélèvement (ou le reversement) étant calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme 2010, le produit d'IFER perçu après 2010 n'a pas d'impact sur le montant déterminé au titre du FNGIR. »

En outre, en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qui précise qu'« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement [...] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », « les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés ». Définition issue : http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/71834/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/Fonds+national+de+garantie+individuelle+des+ressources+communales+et+intercommunales/302-actu.htm

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

L'économie du nucléaire est un point central dans la réflexion sur l'acceptabilité de cette filière par la population. Tantôt perçue comme fonctionnant à perte, tantôt comme un moyen de fournir une électricité bas carbone la moins chère possible car ayant amortie une grande partie du parc de production, elle fait l'objet de nombreux fantasmes. C'est pourquoi, il a été nécessaire de revenir sur les différents points de dépenses, les besoins de recherche et formation et les apports économiques pour les territoires qui accueillent les infrastructures (fiscalité, emplois).

Les dépenses actuelles sur le nucléaire se structurent notamment autour de l'exploitation du parc existant et de sa maintenance. Ce sujet fait d'ailleurs l'objet d'une vive attention de la part de certaines parties prenantes qui soulèvent des interrogations sur la potentielle multiplication des risques d'accidents en raison du vieillissement du parc et ce, malgré les investissements réalisés pour le moderniser. De plus, les chiffrages proposés pour le Grand Carénage ou pour l'EPR doivent être interrogés. Les dérives perçues sur le projet EPR questionne les méthodologies employées et la manière de gérer les projets. Le possible lancement de nouveaux EPR dans les prochaines années devra être accompagné de la pertinence d'investir dans cette technologie par rapport à d'autres technologies.

Le rôle de la recherche et de l'innovation pour développer la filière et la rendre plus attractive en raison d'une meilleure compréhension des besoins et attentes des différentes parties prenantes et du développement de nouvelles technologies plus sûres et moins génératrices de déchets est essentiel. En outre, il est nécessaire de développer les compétences sur le nucléaire, quel que soit le type de profil de poste. Selon le projet énergétique, il pourra être envisagé d'orienter les programmes de formation selon les besoins (gestion de nouvelles technologies, compétence pour le démantèlement,) tout en luttant contre la désaffection de certains métiers cœur de la filière (soudeurs).

L'économie du nucléaire ne se limite pas à des considérations nationales mais a des impacts au niveau local. Les collectivités qui accueillent des infrastructures nucléaires bénéficient de rémunération, qui ont un poids non négligeable dans leur budget, et d'un dynamisme de l'emploi qui augmente l'attractivité du territoire. Cette manne financière leur permet notamment d'investir dans des services qualitatifs pour les habitants. Néanmoins, elles vont devoir anticiper le démantèlement de ces dernières et les impacts associés au niveau des revenus et du dynamisme territorial. Il s'agit d'une question encore peu abordée mais qui se révélera essentielle dans les prochaines années.

La Programmation Pluriannuelle de l'Energie de 2020 prend en compte une réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2035 ; ce qui doit se traduire par la fermeture de 14 réacteurs nucléaires dont ceux de Fessenheim (fermés depuis 2020). C'est à partir de cet objectif ainsi que de ceux sur le développement des énergies renouvelables, réduction des émissions de gaz à effet de serre et baisse de la consommation fossile que le Bilan Prévisionnel 2021 de RTE doit construire différents scénarios. Ce dernier propose 6 scénarios dont 3 avec une sortie du nucléaire complète ou une baisse drastique de sa part dans le mix électrique (15%). Les 3 autres scénarios envisagent un mix électrique mêlant nucléaire et énergies renouvelables avec une part du nucléaire entre 20 et 50%, ce qui suppose le renouvellement du parc existant pour le scénario à 50%. Le choix du mix énergétique aura donc un impact fort sur la filière du nucléaire dans les prochaines années.

Des actions peuvent cependant être déployées afin d'améliorer l'acceptabilité du nucléaire. Tout d'abord, il semble important de mieux informer sur les coûts d'exploitation et d'investissement en donnant davantage d'explication des chiffrages. Le constat de ce besoin a été fait à de nombreuses

reprises lors de débats publics (CNDP, 2014 a ; 2019) et par les sondages (SFEN, 2020). Par exemple, à la suite des deux rapports consolidés de la Cours des comptes datant de 2012 et 2014, il serait pertinent d'avoir une étude sur les coûts du nucléaire au regard des impacts de la pandémie de COVID-19. Il serait alors recommandé de créer une Analyse en Cycle de Vie (ACV) économique pour comprendre la répartition des coûts et les impacts sur la facture des consommateurs à court, moyen et long terme. Dans un second temps, il serait jugé utile d'augmenter la transparence des chiffrages sur les nouvelles technologies du nucléaire. L'échec répété en France et au Royaume-Uni dans le chiffrage de l'EPR entraîne d'importants surcoûts qui se répercuteront sur la facture énergétique des consommateurs. Or, l'objectif du lancement de cette technologie était notamment de renforcer la compétitivité du parc nucléaire. Il est nécessaire d'envisager comment limiter les coûts sans faire d'impasse sur la sécurité. Il paraît donc important de favoriser la communication sur les chiffrages, en particulier lors des phases de concertation, afin que la population puisse avoir des arguments concrets sur lesquels construire leur réflexion et débattre. Il est également primordial de continuer à investir dans la recherche sur le nucléaire pour ne pas perdre des compétences de pointes, renforcer la sûreté, développer le nouveau nucléaire, anticiper la fin de celui-ci, et analyser les changements attendus par la société. L'excellence de la recherche offre à la France un rayonnement, un avantage comparatif par rapport à d'autres pays, facilitera les projets de coopération internationale et favorisera le déclenchement des financements. Le SMR est un axe de recherche à approfondir car cette technologie est considérée comme pouvant entraîner un changement structurel de la filière. La gestion du cycle combiné doit également faire l'objet de recherche et de développement afin d'aller vers le multi-recyclage.

Garantir un haut niveau d'excellence de la filière grâce à la formation est un autre élément clé. Pour cela, le développement de formations spécifiques au nucléaire sur l'ensemble de la chaîne de valeur du nucléaire est nécessaire afin de maîtriser au mieux la technologie et éviter la répétition de l'échec de l'EPR de Flamanville. Ce secteur qui offre des emplois bien rémunérés avec un haut-savoir pouvant être valorisable dans d'autres secteurs donne un dynamisme au territoire grâce à des emplois peu délocalisables. La formation est également nécessaire pour développer les nouvelles compétences dont aura besoin la filière dans les prochaines années (déchets, démantèlement,) et anticiper les pénuries de main d'œuvre (soudeur, manque d'attrait pour ce secteur). L'investissement dans la formation pour les métiers du nucléaire sera un signal fort d'une filière pourvoyeuse d'emplois stable. Enfin, il est important de développer une argumentation en faveur du nucléaire pour les collectivités et les populations locales susceptibles d'accueillir une infrastructure de production du nucléaire ou de gestion des déchets en montrant les bénéfices qu'ils pourraient en retirer économiquement et socialement. Cet argumentaire pourra se baser sur des retours d'expérience des territoires ayant eu des infrastructures nucléaires par le passé.

Les facteurs d'acceptabilité réglementaires du nucléaire

MESSAGES CLES

Droit nucléaire : le droit nucléaire est récent et plutôt méconnu des non spécialistes. Il couvre cependant toutes les utilisations du nucléaire (usage civil, militaire, industriel, médical, recherche...) et relève à la fois du droit public et du droit privé. Il est encadré à l'échelle internationale, régionale et nationale. Face aux constantes évolutions, le droit nucléaire doit sans cesse se renouveler afin de prendre en compte de nouveaux paramètres.

Droit européen : le droit nucléaire européen encadre plusieurs volets dont la sûreté nucléaire, le transport des matières et déchets radioactifs, la gestion des déchets et le contrôle de sécurité des matières nucléaires.

Loi d'indemnisation des victimes : il a fallu attendre la loi n°20310-2 du 5 janvier 2010 pour que les victimes des essais nucléaires français soient reconnues et prises en compte. Bien que cette loi soit considérée comme une avancée, les associations d'aide aux victimes ont fait part de leur scepticisme en raison de ses imperfections. En outre, à l'heure actuelle, il semble que ne soit rien prévu pour d'éventuels victimes du nucléaire dans le cas où elles sortent du cadre limité des victimes des essais nucléaires français.

Droit national : il faut attendre le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires pour avoir un premier texte dans le secteur du nucléaire. Il reste cependant silencieux sur la sûreté nucléaire et la protection de l'environnement qui n'apparaissent que 40 ans plus tard dans un corpus législatif. En 2006, la France devient le premier pays à se doter d'un cadre légal sur la transparence du nucléaire. Cependant, le droit nucléaire français est critiqué pour son manque de mise en débat démocratique. Avant les années 2000, un seul débat parlementaire sur le sujet du nucléaire a eu lieu en 1991 et concernait l'élimination des déchets en aval. Pour le projet Cigéo concernant l'enfouissement des déchets les plus radioactifs, un projet de loi de 2014 prévoyait que le projet puisse être autorisé non par loi mais par décret.

Méconnaissances du droit nucléaire et procédures associées : les Français s'informent assez peu sur les procédures à suivre en cas d'accident nucléaire. Cette méconnaissance entraîne des craintes et peurs qui pourraient être mieux appréhendées si ce droit était plus accessible et/ou plus lisible. Une meilleure formation et une meilleure communication sur les procédures en cas d'accident pourraient permettre une plus grande acceptabilité du nucléaire (Perez et *al.*, 2020). Des procédures détaillées émergent progressivement, notamment dans les zones à proximité des infrastructures nucléaires (*Ibid.*).

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité des facteurs réglementaires

Le droit nucléaire reste une branche méconnue du droit de l’énergie et de l’environnement en raison d’un cadre législatif relativement récent et en constante évolution et structuration. Il s’agit toutefois d’une réglementation riche qui couvre toutes les utilisations du nucléaire (usage civil, militaire, industriel, médical, recherche...) et qui relève à la fois du droit public et du droit privé. Le nucléaire est encadré à l’échelle internationale, régionale et nationale (Léger, 2007).

Le nucléaire est une filière particulière puisqu’elle fait appel à des substances radioactives dont l’utilisation comporte des risques sanitaires et physiques qui nécessitent un encadrement strict. Cette tâche est celle de la sûreté nucléaire, qui comprend « *l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu’au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets*²⁰⁴ ». La sûreté s’intègre à la sécurité nucléaire qui recouvre « *la sécurité civile en cas d’accident, la protection des installations contre les actes de malveillance, la sûreté nucléaire, c’est-à-dire le fonctionnement sécurisé de l’installation et la radioprotection qui vise à protéger les personnes et l’environnement contre les effets de rayonnements ionisants*²⁰⁵ ».

Nous tenterons ici d’effectuer une présentation générale du droit nucléaire en étudiant les différents textes dans l’ordre voulu par la hiérarchie des normes avant de s’intéresser aux procédures à suivre lors d’un accident nucléaire. En Annexe 1 seront présentés les principaux textes encadrant le rapport à l’environnement.

Analyse des contraintes d’acceptabilité et des opportunités

La réglementation autour du nucléaire est assez récente et encore peu connue des non spécialistes. Pourtant, son développement et son étoffement pourraient favoriser l’acceptabilité du nucléaire qui serait alors mieux encadré et ce, à l’échelle internationale, régionale et nationale.

a. Le droit européen du nucléaire

En 1957 est signé le Traité instituant la Communauté Européenne de l’énergie atomique plus connu sous le nom de Traité Euratom. Partie intégrante du Traité de Rome, il est ainsi l’une des premières briques de construction de l’Union européenne. Sa signature intervient dans un contexte de pénurie d’énergie conventionnelle dans la période d’après-guerre. Le nucléaire apparaît alors comme un moyen d’alimenter les membres de la Communauté tout en garantissant une indépendance d’approvisionnement énergétique. Par ce traité, les six Etats fondateurs encadrent l’utilisation de l’énergie atomique en cherchant à garantir un haut niveau de sécurité et à contrôler son utilisation à des fins militaires.

La sûreté nucléaire

La sûreté nucléaire est l’un des principaux volets du droit européen du nucléaire. Elle englobe l’exploitation des installations nucléaires, la radioprotection et la gestion des déchets radioactifs.

Suite à l’accident nucléaire de Fukushima en 2011, le besoin de garantir la sûreté nucléaire à l’échelle européenne s’est fait ressentir. Pour ce faire, l’Union Européenne a souhaité faire une évaluation

²⁰⁴ Article 1 de la Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

²⁰⁵ *Ibid.*

globale des risques et de la sécurité de toutes les centrales nucléaires de l'Union afin d'en évaluer la résistance, en particulier en cas de catastrophe naturelle (CE, 2012). Des tests divers et des analyses des cadres institutionnels et juridiques ont été fait, de même qu'une redéfinition de la coopération des organisations internationales. Il a été envisagé les situations d'urgence en dehors des sites des centrales ainsi qu'une remise à plat de la coopération des organisations internationales.

Les résultats de cette évaluation sans précédent sont globalement positifs mais la Commission européenne a tout de même conclu que certaines améliorations sécuritaires étaient nécessaires ainsi qu'un alignement des pratiques des Etats membres en la matière. Douze recommandations ont été formulées sur les différentes thématiques évaluées (probabilité de survenance de certains risques naturels, mode de communication, temps de rétablissement des fonctions de sécurité, procédures opérationnelles d'urgence...).

[Le transport des matières et déchets radioactifs](#)

Le transport des matières et des déchets radioactifs est encadré par le règlement 1493/93/CE du 8 juin 1993 qui met en place un système communautaire de déclaration des transferts de substances radioactives entre les Etats Membres afin que les autorités concernées reçoivent le même niveau d'information en matière de radioprotection et ce, même avec l'ouverture des frontières. Le régime d'autorisation a été actualisé en 2006 avec la directive 2006/117/Euratom relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé. Ce texte impose des critères, des définitions et des procédures strictes pour les transferts intra et extracommunautaires afin de garantir leur bon déroulement et d'assurer la protection de la population.

[Gestion des déchets](#)

La directive 2011/70/Euratom du Conseil établi un cadre juridique de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé. Il prévoit une surveillance des programmes nationaux de construction et de gestion des sites de stockage définitif et des normes de sécurité contraignantes. En 2015, les Etats membres ont ainsi dû mettre en place des programmes nationaux et doivent désormais présenter tous les trois ans des rapports nationaux démontrant la mise en œuvre de la directive.

[Contrôle de sécurité des matières nucléaires](#)

De nombreux règlements ont débouché sur un système de contrôle de sécurité des matières nucléaires garantissant leur utilisation à des fins déclarées et le respect des obligations internationales. L'ensemble du cycle du combustible est ainsi encadré. La Commission est en charge du contrôle des matières nucléaires civiles dans l'Union. Ce n'est cependant pas la seule institution habilitée à effectuer des contrôles qui visent à encadrer le nucléaire. Des institutions nationales peuvent également jouer ce rôle puisque le droit nucléaire n'est pas encadré à l'unique échelle européenne.

b. Le droit français

Le droit nucléaire français est une branche encore assez méconnue du droit de l'énergie. Le nucléaire a pendant longtemps échappé à une réglementation de droit commun (SFEN, 2018). Il faut attendre le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires pour avoir un premier texte dans ce secteur. Bien qu'il ne soit pas une loi, ce texte permet une réelle avancée avec la mise en place du principe de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base. Il reste cependant silencieux sur la sûreté nucléaire et la protection de l'environnement. Il faudra attendre 40 ans pour voir apparaître un véritable cadre législatif sur le nucléaire prenant en compte les enjeux de sûreté et d'environnement.

Une trilogie de textes est ainsi votée en 2006²⁰⁶²⁰⁷²⁰⁸. Ce nouveau cadre législatif et plus particulièrement la loi du 13 juin 2006 relative à la Transparence et à la sécurité en matière nucléaire dite Loi TSN fait de la France, à cette époque, l'unique pays doté d'un cadre légal sur la transparence du nucléaire. Il permet également au droit nucléaire d'entrer dans le code de l'environnement. Neuf ans plus tard, la loi de Transition Énergétique de Croissance Verte du 18 août 2015 renforce les exigences en matière de sûreté et de transparence, en particulier pour le nucléaire (articles 123 à 132).

Ce corpus législatif permet d'encadrer les activités du nucléaire et lui donne un cadre de référence. La question de la transparence est également abordée dans le code de l'environnement à l'article L125-12 qui indique que « *La transparence en matière nucléaire est constituée par l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire* ».

Depuis quelques années, le nucléaire doit faire face à de nouveaux risques qui s'ajoutent aux risques techniques (*ex : accident*) et aux risques associés aux déchets nucléaires. Parmi eux, le sabotage intérieur ou extérieur par voie terrestre ou aérienne par exemple. L'article L591-1 du code de l'environnement énonce que « *la sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la protection et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident* ». Des mesures ont été prises afin d'y répondre telles que le contrôle et la limitation de la circulation et du stationnement autour des infrastructures nucléaires. Le code des transports interdit ainsi le survol des installations dans un périmètre de 5 km et à une altitude inférieure à 1 000 m.

Ces nouveaux risques pourraient provoquer des accidents qui nécessiteraient alors de procéder à une évacuation de la zone. En réponse à cela, des procédures ont progressivement été mises en place et leur respect est désormais une composante de la réglementation du nucléaire.

c. Le respect des procédures d'évacuation

La réglementation ne se limite pas au corps législatif mais concerne également les procédures. Mieux former les citoyens sur les procédures à suivre en cas d'accident pourrait ainsi contribuer à une meilleure acceptabilité.

L'article de Perez et *al.* qui étudie la perception du nucléaire et notamment d'un accident par des populations formées et non formées aux risques du nucléaire en France (2020) démontre l'importance de l'inculcation des procédures à suivre afin d'éviter les mouvements de panique. Malgré la page web du gouvernement « Risques : Prévention des risques majeurs »²⁰⁹ où les précautions et réflexes à adopter sont expliqués de manière claire, la population et plus particulièrement les personnes ne vivant pas à proximité d'une centrale ou n'ayant pas reçues de formations connaissent relativement peu la procédure à suivre en cas d'accident nucléaire (Perez et *al.*, 2020).

Des procédures ont été définies afin de protéger au maximum la population. En 2014, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) a mis en œuvre un système de gestion et de contrôle des activités pour les accidents nucléaires et radiologiques majeurs. Il présente les stratégies de gestion de la population permettant d'atténuer les conséquences d'un accident ou d'un rejet en

²⁰⁶ Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dite « TSN »

²⁰⁷ Loi de programme n°2006-739 du 28 juin relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs

²⁰⁸ Loi n°2006-786 du 5 juillet 2006 autorisation l'approbation d'accords internationaux sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

²⁰⁹ <https://www.gouvernement.fr/risques/accident-nucleaire>

définissant des étapes d'alerte, d'information continue d'évacuation, de mise à l'abri ainsi que de la prise d'iode stable des populations (SGDSN, 2014).

Les populations locales vivant dans un rayon de 10 km sont soumises à des précautions particulières rappelées par le site du gouvernement²¹⁰. Il rappelle également les deux principaux risques des rejets radioactifs sur la population : l'irradiation²¹¹ et la contamination²¹². Afin d'éviter ces risques, un ensemble de bonnes pratiques sont rappelées: la population doit ainsi « *s'informer sur les signaux d'alerte et les mesures à prendre en cas d'accident* » en retirant des brochures d'information auprès de leur mairie, « *Retirer des comprimés d'iode²¹³ dans les pharmacies partenaires sur présentation d'un bon de retrait nominatif* », « *Préparer des affaires de première nécessité* » et « *Avoir une « radio à pile et des piles de rechange* ».

Lorsqu'un accident nucléaire a lieu, le site internet conseille notamment de se mettre à l'abri dans un bâtiment en dur, de fermer portes et fenêtres et d'éviter de téléphoner et de toucher aux objets extérieurs.

²¹⁰ <https://www.gouvernement.fr/risques/accident-nucleaire>

²¹¹ L'irradiation est une exposition de l'organisme à des rayonnements issus d'une source radioactive. L'irradiation est externe si la source de rayonnement est extérieure au corps humain. Elle est interne si la source de rayonnement est à l'intérieur du corps humain. Source : idem que la note de bas de page précédente.

²¹² La contamination externe est un dépôt sur la peau d'une substance radioactive. La contamination interne désigne la pénétration d'une source radioactive à l'intérieur du corps humain. Les voies d'entrée sont essentiellement respiratoires, digestives voire cutanées (par des plaies).

²¹³ En cas d'accident nucléaire, la prise de comprimés d'iode stable protège la thyroïde de l'iode radioactif qui pourrait être rejeté dans l'environnement. La thyroïde va absorber l'iode stable jusqu'à saturation, et ne pourra donc plus assimiler l'iode radioactif qui serait éventuellement respiré ou ingéré. Les comprimés d'iode doivent être administrés en situation accidentelle et uniquement sur instruction des autorités (<https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Nos-missions/La-protection-des-personnes-des-biens-et-de-l-environnement/Campagne-de-distribution-d-iode#:~:text=En%20cas%20d'accident%20nucl%C3%A9aire,serait%20%C3%A9ventuellement%20respir%C3%A9%20ou%20ing%C3%A9r%C3%A9>)

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Le droit nucléaire est complexe puisqu'il est un mix de droit international, régional et national mêlant droit public et privé. Il a pour objectif la structuration de la filière en un corpus de textes qui offre des réponses aux risques encourus. Ainsi, des voies légales se sont progressivement mises en place afin de mieux anticiper et de limiter les conséquences des accidents. Toutefois, le droit nucléaire présente des limites qui portent atteinte à l'acceptabilité de la filière.

Il est en effet reproché au droit nucléaire de reposer sur des bases relativement peu démocratiques, étant perçu comme une retranscription de besoins techniques (SFEN, 2018 ; CNDP, 2010, 2019). Avant les années 2000, un seul débat parlementaire à ce sujet a eu lieu (1991) sur la thématique de l'élimination des déchets nucléaires en aval (SFEN, 2018). En outre, il y a eu des tentatives pour que le projet CIGEO soit autorisé par voie de décret et non par loi. Les tentatives ont échoué et une loi a finalement été adoptée, dans des conditions toutefois discutables puisque cela s'est passé « *au cœur de l'été, à la suite d'un débat de quatre heures à l'Assemblée nationale, sur la base d'un rapport parlementaire rédigé par le député Christophe Bouillon à la suite de sa nomination comme président du conseil d'administration de l'Andra – exploitant de Cigéo* ». (SFEN, 2018).

Un autre enjeu de l'acceptabilité du nucléaire au niveau réglementaire est l'indemnisation des victimes. La loi n°20310-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est considérée comme une avancée mais laisse les associations d'aide aux victimes sceptiques en raison de ses lacunes (exclusion de certaines victimes, liste des maladies radio-induites trop restrictive, champ géographique et temporel limité...) (SFEN, 2018).

Enfin, la méconnaissance du droit nucléaire et des procédures associées nourrit les craintes de la population.

Ainsi, afin que la réglementation autour du nucléaire puisse servir la cause de l'acceptabilité du nucléaire, il serait tout d'abord utile d'en faire un droit qui n'est pas uniquement technique au sens réglementaire. En plus d'encadrer ses activités, il doit définir des obligations de résultats pour les acteurs du nucléaire pour qu'ils soient contraints par la loi. Ensuite, le droit nucléaire doit être équilibré entre la promotion de la filière et la prévention et la protection des individus (anticiper les nouvelles techniques, anticiper la gestion des déchets d'un point de vue juridique dans le temps long, développer des procédures d'indemnisation des victimes...). Il doit également être un vecteur de la démocratie participative et représentative en encourageant le débat public grâce à la CNDP et au débat parlementaire. Enfin, le principe du droit à l'information nucléaire du public établie dans la loi de 2006 doit être garanti afin de lui offrir le plus de transparence possible sur les activités. Les 10 articles associés à ce principe énoncent plusieurs droits d'accès à l'information par le public, en particulier, auprès des exploitants et transporteurs (article 19). Les exploitants d'une installation doivent également établir un rapport (dispositions prises, accidents et incidents, rejets dans l'environnement, déchets) qui est rendu public et qui est transmis à la Commission Locale d'Information et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (article 21).

Les facteurs d'acceptabilité environnementaux et sanitaires du nucléaire

MESSAGES CLES

L'extraction de l'uranium dans les mines : entre 1945 et 2001, 250 mines d'uranium réparties dans 27 départements ont été exploitées en France jusqu'à l'épuisement de leurs ressources. Ces anciennes mines font désormais face à des enjeux de réaménagement et de gestion des stériles et des résidus qui restent après l'extraction de l'uranium.

Les rejets : les centrales nucléaires en fonctionnement émettent des déchets radioactifs, thermiques et chimiques. Ils sont méticuleusement mesurés dans un cadre réglementaire strict afin de minimiser l'impact de ces rejets sur l'environnement. Par souci de transparence, les résultats des mesures sont publiés régulièrement.

Les déchets radioactifs : le projet de construction du CIGEO, un centre de stockage profond de déchets radioactifs dans l'Est de la France remet la question de l'acceptabilité du nucléaire et notamment des déchets au cœur du débat. Selon l'avis rendu en 2021 par l'Autorité environnementale, l'étude d'impact sur les enjeux environnementaux de ce projet est insuffisante.

Les conditions de travail des anciens mineurs : Lors des débuts de la filière nucléaire, les risques liés à la radioactivité n'étaient pas perçus ; seuls les risques liés au travail minier étaient connus. Puis, une prise en compte progressive de ces risques a été observée, ne menant cependant pas toujours à une sécurisation du métier. Le métier de mineur d'uranium n'existe aujourd'hui plus en France mais ses conditions d'exercice restent une préoccupation dans les pays auprès desquels la France importe.

Les travailleurs modernes du nucléaire : Les travailleurs du nucléaire sont l'objet de très peu de recherches en sciences sociales. Il est donc assez difficile d'évaluer leur perception du risque. Dans les centrales, la majorité des processus sont désormais automatisés et les tâches s'apparentent plutôt à de la surveillance et à de la maintenance. La conséquence de cette automatisation est une plus grande distance physique entre le personnel et les zones de radioactivité.

Santé et perception des risques au sein de la population civile : les risques d'exposition au nucléaire et plus particulièrement sa cancérogénicité provoquent l'inquiétude de la population civile. Cette inquiétude est renforcée par l'absence de consensus des études scientifiques dans ce domaine : alors que certaines ne voient pas de lien entre le risque de développer un cancer et d'habiter à proximité d'une centrale, d'autres démontrent statistiquement l'inverse.

Les sites miniers à l'étranger : depuis le début des années 2000, la France exporte la totalité de son uranium soit entre 8000 et 9000 tonnes par an. Malgré les efforts des entreprises françaises du nucléaire opérant à l'étranger qui tentent d'aller vers des activités plus durables, des militants dénoncent régulièrement des impacts environnementaux (déforestation, pollution des cours d'eau...) et sanitaires (mauvaises conditions de travail dans les mines, espérance de vie plus faible pour les mineurs retraités...) importants, et ce d'autant plus dans les pays les plus pauvres où les contrôles sont moins strictes.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité environnementaux et sanitaires du nucléaire

Comme tout procédé technique, l’exploitation du nucléaire génère des externalités qui peuvent parfois être difficiles à mesurer. Depuis les débuts de la filière française, de nombreux débats opposent défenseurs et détracteurs de cette énergie autour de l’impact des procédés d’extraction, de traitement et de gestion des déchets sur l’environnement et la santé humaine.

On retrouve ainsi d’un côté les acteurs industriels et institutionnels tels qu’Areva, la société française d’énergie nucléaire (SFEN) ou l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), soucieux de mettre en avant le sérieux de la filière française en matière de respect de l’environnement et de la santé de la population et de l’autre, plusieurs associations anti-nucléaires telles que Sortir du nucléaire, Greenpeace, ou encore Survie qui dénoncent ses répercussions négatives sur l’environnement (pollution des sols, de l’eau, de l’air, émission de CO₂...) mais aussi sur la santé humaine (cancers, malformations...). L’impact de cet antagonisme sur l’opinion de la population française est difficile à évaluer mais il est possible d’affirmer, grâce aux sondages, que les Français ont eux-mêmes beaucoup de mal à se positionner sur ce sujet très technique.

En juillet 2020, un sondage BVA pour Orano sur près de 3000 participants a montré que 69% des Français de plus de 18 ans et 86% des 18 – 34 ans pensent que le nucléaire contribue à la production des Gaz à Effet de Serre (GES) (SFEN, 2020). Ces résultats font échos à ceux obtenus par le Baromètre annuel de 2020 de l’IRSN qui font un état de l’opinion des Français sur l’impact du nucléaire sur la santé et l’environnement. 68 % des interrogés affirment en effet que les sites nucléaires peuvent « *provoquer une contamination des nappes phréatiques* » (+14% par rapport à 2018) (IRSN, 2020, p. 50). Ces résultats sont pourtant en contradiction avec d’autres parties du sondage puisque 41% de ces mêmes sondés estiment qu’« *autour des centrales nucléaires, les produits agricoles sont aussi sains qu’ailleurs* » (*Ibid.*, p. 50). Cette incohérence se retrouve sur la question de la santé : alors que 74% des personnes interrogées estiment que « *la radioactivité des centrales peut provoquer des cancers* » (contre 47% en 1988 et 63% en 2007), 43% pensent que les « *habitants sont en aussi bonne santé qu’ailleurs* » (*Ibid.*, p. 50).

Afin de mieux comprendre ces contradictions, il est nécessaire d’étudier les facteurs environnementaux et sanitaires qui impactent l’acceptabilité sociale du nucléaire.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Les enjeux d'acceptabilité qui concernant l'environnement et la santé sont nombreux. Ils sont à observer tout au long du cycle de vie du nucléaire dans les pays où se trouvent les centrales comme dans les pays où l'uranium est extrait. La pollution de sols et des cours d'eau ou encore la cancérogénicité sont autant d'externalités négatives à étudier.

a. L'environnement

L'impact environnemental du nucléaire est un argument qui revient souvent dans le discours de ses détracteurs. Il est pourtant assez compliqué à appréhender du fait que ses différentes externalités varient énormément en fonction de l'étape du cycle du combustible nucléaire que l'on regarde. Nous nous intéresserons ici à l'extraction de l'uranium, à la gestion des rejets et à la gestion des déchets nucléaires afin d'avoir une compréhension la plus large possible du facteur environnemental.

La gestion des mines d'uranium

L'extraction de l'uranium est peu visible par la population française puisqu'elle n'est pas réalisée sur le sol national. Les associations anti-nucléaires dénoncent pourtant régulièrement ses répercussions environnementales, d'autant plus que les enjeux autour de la pollution provoquée par les mines vont au-delà des préoccupations nationales puisqu'elle impacte les pays où l'uranium est extrait.

Pour bien comprendre, les arguments des différentes parties, il est nécessaire de revenir sur le processus d'extraction. Les mines d'uranium connaissent 4 phases de vie : l'exploration, le développement, la production et le réaménagement.

Entre 1945 et 2001, 250 mines d'uranium réparties dans 27 départements²²⁶ ont été exploitées en France jusqu'à l'épuisement de leurs ressources. En 56 ans, 80 000 tonnes d'uranium ont été extraites, ce qui représente également 200 millions de tonnes de stériles²²⁷ et 52 millions de tonnes de résidus de traitements²²⁸ (IRSN, 2017, p. 1).

En 2010, un rapport émettant des recommandations sur la gestion des anciens sites miniers en France a été réalisé par le Groupe d'Expertise Pluraliste du Limousin (GEP) en basant son étude sur les anciennes mines d'uranium du Limousin. 15 recommandations sont ressorties de ce rapport dont deux relatives aux dispositifs de surveillance des sites et de l'environnement. Le GEP recommande ainsi « *de faire évoluer les dispositifs de surveillance de manière à les rendre plus adaptés à la connaissance actuelle des impacts et aux enjeux relatifs à l'évolution des sites, tout en optimisant les moyens mis en œuvre* » et de « *mettre en œuvre une surveillance des écosystèmes et des habitats, destinée à s'assurer que les effets des sites uranifères sont faibles, aussi bien sur l'environnement que sur la santé des espèces.* » (GEP, 2010, p. 6)

Ces recommandations ont pour objectif d'aiguiller Areva et Orano, entreprises chargées de la surveillance de la période après-mine. Une fois les mines fermées, l'essentiel des stériles sont restés sur site où ils ont été disposés en tas ou utilisés pour combler les mines à ciel ouvert et effectuer des travaux de réaménagement (couverture des stockages de résidus de traitement en particulier). Les résidus ont

²²⁶ Les mines étaient majoritairement situées dans le Massif Central, la Vendée et la Bretagne

²²⁷ Produits constitués par les sols et roches excavés lors de l'exploitation d'une mine après récupération de la partie commercialement valorisable qui constitue le minerai.

²²⁸ Une fois séparé des stériles, le minerai est broyé puis traité chimiquement afin d'en extraire l'uranium

été stockés sur les sites miniers ou à proximité des usines. Une petite part a également été utilisée pour remblayer d'anciens ouvrages souterrains (GEP, 2010).

Après leur fermeture et conformément aux recommandations du GEP, les sites miniers ont été réaménagés afin de réduire leur impact radiologique et de mieux les intégrer au paysage (remblaiement, condamnation des accès aux galeries...). Les installations de surface (ateliers, usines, aires bétonnées, bassins divers, ...) ont été démontées puis détruites et la jouissance des terrains a été rendue à leur propriétaire. Les terrains ont pu être réemployés pour différents usages : terres agricoles, pâtures, zones industrielles, aménagement par des collectivités, carrières, stockage de déchets, plans d'eau²²⁹... La liste est longue. Selon l'IRSN, l'environnement n'a pas été particulièrement impacté par cette activité (IRSN, 2017).

Les rejets

Lorsqu'elles sont en fonctionnement, les centrales nucléaires émettent trois types de rejets : les rejets radioactifs, les rejets chimiques et les rejets thermiques. Concernant la première catégorie, l'essentiel des produits des réactions nucléaires restent dans les gaines des combustibles et dans les circuits bien que quelques traces se retrouvent dans les rejets : des molécules d'iodes, des gaz rares et quelques autres substances provenant de la fission ou de l'activation des matériaux ainsi que du tritium et du carbone 14. Les rejets comportent également des substances chimiques en très faible quantité. Ces rejets sont en quantité trop faible pour qu'un réel impact sur l'environnement ne puisse être détecté. Les rejets thermiques, enfin, sont liés au mode de refroidissement des centrales. Ces différents types de rejets font l'objet d'un encadrement et de procédures strictes afin de limiter au maximum leur empreinte environnementale (SFEN, 2018).

Dès la première pierre posée, une centrale doit respecter une réglementation stricte et des modalités définies par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) qui fixe les limites des rejets dans l'environnement. L'ASN prescrit également les modalités relatives aux prélèvements et à la consommation d'eau (techniques, périodicité...). Chaque centrale a l'obligation de collecter les effluents avant leur sortie (SFEN, 2018).

Les constructeurs et exploitants de centrales nucléaires doivent se soumettre à des contrôles stricts. En plus des mesures de surveillance classiques, ils doivent rendre chaque année une étude radioécologique et hydrobiologique afin de surveiller l'impact de la centrale sur l'environnement. En additionnant tous les contrôles effectués pour la protection de l'environnement, entre 15 000 et 20 000 mesures sont réalisées chaque année pour chacune des centrales (SFEN, 2018).

Afin de garantir la transparence de leurs activités, un grand nombre d'informations validées et vérifiées par les pouvoirs publics sont mises à disposition de la population : EDF publie chaque mois des bilans synthétiques, chaque centrale publie mensuellement un rapport complet sur les risques via la Commission locale d'information, le laboratoire du Réseau National de la Mesure de la Radioactivité dans l'Environnement rend régulièrement disponible des mesures²³⁰... (SFEN, 2018).

La surveillance des rejets est ainsi un travail méticuleusement effectué et qui a tendance à se renforcer, allant de pair avec la démarche volontariste des exploitants. Depuis 1985, EDF a ainsi divisé par 100 les effluents radioactifs liquides de ses centrales nucléaires²³¹ (SFEN, 2019).

²²⁹ Il existe une base de données regroupant les anciens sites miniers ([MIMAUSA](#))

²³⁰ Les mesures du laboratoire sont disponibles sur le site internet <http://www.mesure-radioactivite.fr/#/>

²³¹ Hors carbone 14 et tritium dont les quantités ne peuvent être réduites

Les déchets radioactifs

La gestion des déchets radioactifs est un enjeu stratégique pour l'acceptabilité du nucléaire, d'autant plus en France où il est la source de nombreuses polémiques et l'un des arguments phares des détracteurs du nucléaire (IRSN, 2020).

Les déchets radioactifs sont classés en 5 grandes catégories : très faible activité (TFA), faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC), faible activité à vie longue (FA-VL), moyenne activité à vie longue (MA-VL) et haute activité (HA) (ANDRA). Tous ne font pas l'objet du même niveau de préoccupation : les deux dernières catégories soulèvent la majeure partie des interrogations en matière de respect de l'environnement.

Le projet Centre Industriel de Stockage Géologique (CIGEO) est très controversé. Il s'agit de la construction d'un centre de stockage profond de déchets radioactifs à haute activité (HA) et à moyenne activité à durée de vie longue (MA-VL) qui a vocation à être implanté dans l'Est de la France, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne. Les déchets seront stockés à environ 500 mètres de profondeur, dans une couche argileuse imperméable choisie pour ses propriétés de confinement sur une très longue période. Prévues pour être réversibles, la durée d'exploitation du site devrait être d'au moins 100 ans²³². En 2017, une étude d'impact sur les enjeux environnementaux du projet CIGEO a été réalisée par l'ANDRA. L'Autorité Environnementale a rendu son avis le 13 janvier 2021 : Bien que cette étude ait été considérée comme « *très détaillée* » (Autorité Environnementale, 2021, p. 3), plusieurs limites ont été soulignées nécessitant un travail de réponse de la part de l'ANDRA.

L'AE dénonce notamment une prise en compte insuffisante des enjeux environnementaux. Selon l'institution, « *l'examen des solutions de substitution s'est appuyé sur une connaissance encore imparfaite de l'état initial, ce qui suggère que la prise en compte des enjeux environnementaux pourrait être meilleure* » (Autorité environnementale, 2021, p. 3). Elle ajoute que « *tant pour ce qui concerne le traitement des déchets, le type de stockage, le choix de la couche d'argilite, l'implantation exacte des installations du projet que pour l'avenir du territoire qui le porte, la prise en compte des enjeux environnementaux n'apparaît pas toujours suffisante* » (*Ibid.*, p. 3). En outre, elle s'étonne de l'absence de rapport de sécurité alors même que les risques d'accidents sont connus et reconnus par l'ANDRA (inondations, incendies souterrains, explosions). Il a ainsi été demandé à l'ANDRA de compléter le dossier de l'étude d'impacts afin de garantir une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux (*Ibid.*).

Cet avis a été qualifié d' « *explosif* » par l'association anti-nucléaire Sortir du Nucléaire qui considère le dossier déposé par l'ANDRA comme « *particulièrement incomplet, tronqué et trop léger* » (2021, p. 1). L'association appelle donc à un approfondissement du travail sur les thématiques environnementales et s'interroge sur la capacité de l'ANDRA à tenir ses engagements calendaires au regard de cette déconvenue (*Ibid.*).

Outre les impacts environnementaux, la crainte d'une partie de la population réside dans les conséquences du nucléaire sur la santé.

b. Les enjeux sanitaires autour de l'acceptabilité du nucléaire

Les effets du nucléaire sur la santé font l'objet de nombreux questionnements. Les accidents de Tchernobyl (1986) et Fukushima (2011) ont renforcé les craintes d'une partie de la population civile. Nous nous intéresserons ici aux travailleurs du secteur nucléaire (à la fois dans les mines et dans les

²³² Plus d'informations disponibles sur le site internet de l'ANDRA <https://www.andra.fr/cigeo>

centrales) puis plus largement à la population civile qui est moins directement confrontée à ces risques mais qui n'en est pas moins inquiète.

Il est à souligner que peu de travaux de recherche mentionnent les travailleurs du secteur nucléaire. De même, les publications sur les effets du nucléaire sur la santé sont pour la plupart rédigées par des associations anti-nucléaire qui manquent parfois d'objectivité. Il est donc assez difficile de trouver des informations impartiales et rigoureuses.

[Les travailleurs du nucléaire : santé et perception des risques](#)

Les travailleurs du nucléaire sont l'objet de très peu de recherches en sciences sociales. Quelques textes permettent toutefois d'appréhender les conditions de travail dans les anciennes mines françaises d'uranium et sur le site du Commissariat de l'Energie Atomique de Marcoule à la fin des années 1990.

L'exemple des anciens mineurs d'uranium français permet d'illustrer l'évolution de la perception des risques au fil du temps, liée au développement des connaissances sur le nucléaire. Lors des débuts de la filière nucléaire, les risques liés à la radioactivité n'étaient pas perçus ; seuls les risques liés au travail minier étaient connus. Les mineurs minimisaient et acceptaient ces risques grâce à la symbolique de leur métier qui évoquait le courage et la force et qui participait au développement d'une industrie de pointe modernisant le pays (Le Berre et Bretesché, 2020).

Par la suite, la prise en compte de la dangerosité de la radioactivité s'accompagne, à partir de 1956, d'une mise en place progressive de procédures de contrôle des installations nucléaires et d'équipements réglementaires (matériel de protection, détecteur de radioactivité...). Dans les années 1970, la dangerosité du métier de mineur est finalement reconnue. En dépit de ces avancées, les mineurs et les sociétés qui les emploient continuèrent à minimiser les risques encourus (Le Berre et Bretesché, 2020).

Outre les mineurs, d'autres travailleurs sont confrontés au nucléaire. C'est le cas par exemple du personnel des centrales nucléaires. Dans sa thèse, Pierre Fournet étudie les travailleurs modernes du nucléaire et plus particulièrement ceux évoluant sur le site du Commissariat de l'Energie Atomique de Marcoule. Il s'intéresse aux équipes de maintenance qui ont la particularité d'être confrontées à des activités largement automatisées. L'enjeu de leur métier repose donc sur la capacité à garantir une grande qualité d'exécution dans leurs opérations de surveillance, de suivi de protocoles de fabrication et d'entretien des automatismes (Ghis Malfilatre, 2012).

Il est important de retenir que les professions du nucléaire ont peu de visibilité et ne sont pas anodines. Malgré une prise en compte progressive des risques de ces métiers, les études sur les effets réels d'une exposition prolongée sont relativement peu nombreuses et ne trouvent pas le même écho auprès des populations de cadres qu'auprès des populations d'ouvriers, ces derniers étant moins sensibilisés.

[La population civile : santé et perceptions des risques](#)

Les risques d'exposition au nucléaire et plus particulièrement la cancérogénicité de cette technologie sont très présents dans le débat public. Santé Publique France s'est emparée du sujet en publiant en 2017 les résultats d'une enquête visant à évaluer la pertinence et faisabilité d'un dispositif de surveillance sanitaire multisite autour des installations nucléaires. Pour parvenir à cela, l'objectif était d'étudier la santé des populations riveraines des installations nucléaires et d'approfondir différentes études, notamment françaises et allemandes, qui mettaient en lumière un nombre plus élevé de leucémies pédiatriques à proximité des centrales nucléaires (Santé Publique France, 2017).

Les résultats de cette étude montrent qu'il n'y a pas d'augmentation de l'incidence des cancers chez les adultes résidant à proximité²³³ des sites nucléaires français, à la seule exception du cancer de la vessie. De plus, aucun excès d'incidence d'hémopathies malignes n'a été remarqué (Santé Publique France, 2017).

Suite à ces résultats et en application de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité dans le domaine nucléaire, l'intérêt d'un dispositif de surveillance épidémiologique autour des différents types d'installations nucléaires a été reconnu.

Les résultats de Santé Publique France restent toutefois contestés par certaines associations anti-nucléaires qui se basent sur d'autres études aux conclusions contraires. L'étude KIKK de l'Office fédéral allemande contre les rayonnements (Bundesamt für Strahlenschutz) démontre ainsi une augmentation des risques de cancer infantile (+60%) et de leucémie (+120%) chez les habitants vivant à moins de 5 kilomètres d'une centrale nucléaire (Sortir du Nucléaire, 2012). De son côté, l'Institut National du Cancer (Etats-Unis) publie en 2020 la synthèse de 26 études, concluant que l'exposition prolongée à de faibles doses de radiation (moins de 100mGv) peut augmenter les risques de cancer (National Cancer Institute, 2020).

Véritable débat d'experts, il est difficile de se positionner sur ce sujet hautement technique et sensible. La population demeure ainsi divisée à ce sujet, sans orientations claires et craint pour sa santé, de même qu'elle craint pour la santé des personnes travaillant dans des mines d'uranium à l'étranger – se situant souvent dans des pays pauvres – depuis lesquelles la France importe son uranium.

c. Les sites miniers à l'étranger

Afin d'alimenter ses réacteurs nucléaires, la France importe entre 8000 et 9000 tonnes d'uranium naturel par an. Depuis le début des années 2000, la totalité de l'uranium utilisé en France provient de l'étranger. Les principaux pays exportateurs vers la France sont l'Australie, le Canada, le Kazakhstan et le Niger (Connaissance des énergies, 2017). Ces pays font également face aux enjeux environnementaux liés à l'extraction des ressources sur leur territoire et des controverses importantes existent concernant la gestion (exploitation et fermeture) des sites miniers, notamment sur le continent africain²³⁴. En tant que pays importateur, la France doit assumer une part de responsabilité.

Outre les critiques concernant la politique de la France dans ses anciennes colonies en Afrique, les répercussions environnementales et les conditions de travail et de vie des populations riveraines sont dénoncées²³⁵ (Granvaud, Charbonnier, 2020). L'étude de Greenpeace réalisée en 2009 en collaboration avec le laboratoire français de la CRIIRAD et le réseau d'ONG ROTAB au Niger tente de mettre en lumière les impacts locaux au niveau de l'eau, de l'air, du sol et sur la santé des individus employés sur les sites d'AREVA. Cette étude soulève de nombreuses interrogations sur la manière dont l'entreprise française gère ou a géré ses sites. Des concentrations d'uranium dans l'eau supérieures à la limite recommandée par l'OMS, des concentrations de radon²³⁶ dans l'air bien supérieure à la moyenne régionale, des

²³³ Dans un rayon de 20 kilomètres

²³⁴ La situation au Kazakhstan est moins médiatisée. Le rôle des acteurs français y est pourtant aussi critiqué notamment en raison de la destruction d'une forêt protégée en 2019 afin de permettre l'exploitation d'uranium. (Source : Novastan, 2019).

²³⁵ Les 8 raisons de sortir du nucléaire par l'association Sortir du Nucléaire, voir le site web : <https://www.sortirdunucleaire.org/8-bonnes-raisons-d-etre-antinucleaire-1235>

²³⁶ Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte, présent partout dans les sols mais plus fortement dans les sous-sols granitiques et volcaniques (Source : site web du ministère de la Santé et de la Prévention <https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon>)

concentrations d'uranium dans les sols et la revente des matériaux par la population des anciennes infrastructures de la mine ont ainsi été mesurées (Greenpeace, 2010).

Afin de favoriser une exploitation plus responsable, Orano a mis en place un certain nombre d'actions telles que des programmes de suivi du stress hydrique, des tests sur les bassins hydrauliques, des mesures de gestion de l'environnement et de l'efficacité énergétique, un suivi de la santé des mineurs... (Orano, 2019). De plus, et dans le cadre de sa politique RSE, Orano a souhaité développer des projets sociétaux sur place (renforcement de la sécurité alimentaire, du système des soins, meilleur accès à l'éducation...) (Orano, 2017). 7 millions d'euros provenant des activités minières ont ainsi été alloués à des projets de ce genre entre 2006 et 2018²³⁷.

La question de la gestion des mines d'uranium à l'étranger et en particulier dans les pays pauvres est extrêmement sensible en raison des enjeux politiques et financiers. Malgré les efforts des exploitants français pour rendre ces activités plus responsables, la responsabilité de la France est régulièrement mise en cause par des militants dénonçant des dérives environnementales ou sanitaires.

²³⁷ Site web d'Orano, « une exploitation responsable » <https://www.orano.group/fr/l-expertise-nucleaire/tour-des-implantations/mines-d-uranium/niger/exploitation-responsable>

Conclusion et dynamiques porteuses de changements

Les enjeux environnementaux et sanitaires du nucléaire reviennent de plus en plus fréquemment dans le débat public puisqu'ils sont l'une des préoccupations majeures de la population sur ce sujet. Ils impactent donc fortement l'acceptabilité de cette énergie.

Les infrastructures du nucléaire (mines, centrales, stations de stockage...) produisent des externalités négatives pouvant avoir des répercussions environnementales qui perdureront au-delà de l'échelle temps d'une génération. Dans le même temps, des questions se posent concernant les répercussions du nucléaire sur la santé des travailleurs de cette filière mais également de la population civile. Les études à ce sujet se contredisent et il est parfois encore difficile de démêler le vrai du faux, interrogeant ainsi sur les risques réels du nucléaire.

Des facteurs permettraient pourtant de favoriser l'acceptabilité sociale du nucléaire en matière de santé et d'environnement. Parmi eux, on retrouve la vulgarisation et la pédagogie afin que la population civile puisse appréhender plus facilement les moyens mis en œuvre pour garantir au maximum la sécurité et ainsi limiter les risques présents que ce soit lors de l'extraction, du fonctionnement quotidien des centrales et lors de la gestion des déchets nucléaires. Réaliser un suivi strict de l'impact sur l'environnement de l'enfouissement des déchets pourrait également favoriser l'acceptabilité du nucléaire. Le projet Cigéo est critiqué par une partie de la population en raison de la responsabilité qui repose sur les générations futures. Il est donc nécessaire d'avoir des études qui montrent comment l'environnement réagit par rapport à ce projet afin de fournir le maximum d'information pour les acteurs de demain qui géreront le site pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles en connaissance de cause. Ensuite, réaliser une approche en cycle de vie de la filière nucléaire pour montrer les impacts de cette filière durant l'ensemble du processus de l'extraction au démantèlement pourrait offrir, grâce à une quantification des impacts environnementaux, un outil de comparaison avec les autres énergies. Il est également recommandé d'augmenter la transparence de l'industrie nucléaire notamment sur sa gestion de sites dans les pays étrangers et les mines. La France se doit aujourd'hui d'avoir un comportement exemplaire dans les pays où elle est implantée pour l'extraction de l'uranium et la gestion de la fermeture des mines et encore plus dans les pays où elle partage un passé colonial ainsi que ceux où la démocratie est peu respectée.

Concernant les métiers de la filière, une mise en valeur des travailleurs du nucléaire (de l'ingénieur aux ouvriers) est attendue en montrant comment ils travaillent au quotidien et quels sont leurs rapports au risque. Cette démarche donnerait une visibilité sur la boîte noire qu'est le travail du nucléaire et la gestion des risques au quotidien. Si un travail est réalisé dans la communication de ces métiers, cela pourrait également les rendre attractifs et ainsi déclencher des vocations. Enfin, il est nécessaire de continuer à développer les études sur la santé de la population afin d'approfondir les connaissances sur la relation entre le nucléaire et la santé humaine. Il faut aussi continuer les études sur les risques encourus pour les personnes vivant près des infrastructures. Les débats d'experts et le manque de suivi dans le temps sans avoir une communication claire est dommageable.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la planification et à l'aménagement du nucléaire

MESSAGES CLES

Procédures : le choix des sites qui accueilleront les centrales de production ou les déchets nucléaires sont soumis à des procédures complexes. Plusieurs études doivent être réalisées afin de sélectionner puis de garantir que le site remplisse les conditions de sûreté. Ces dernières années, la montée des craintes vis-à-vis de la technologie nucléaire et les contestations liées au projet de stockage Cigéo montrent combien il est nécessaire de comprendre les conditions de l'acceptabilité pour favoriser la filière dans les prochaines années. Pour les enjeux associés à l'aménagement, les conditions sont différentes selon que l'infrastructure soit dédiée à la production ou au stockage des déchets.

Choix des sites : les nombreuses conditions techniques sont de loin les critères principaux. Ces conditions seront forcément à prendre en compte, pour le déploiement du « nouveau nucléaire » dans les prochaines années. Les enjeux sociaux sont, quant à eux, très peu pris en compte. Néanmoins, les études semblent montrer que les territoires proches des centrales montrent un niveau d'acceptabilité fort de ces technologies.

Stockage : En ce qui concerne le choix des sites de stockage pour les déchets nucléaires, ces sites sont déterminés selon le type de déchets qui doit y être stocké. Les sites de stockage des déchets de TFA et FAM-VC sont déjà opérationnels. Cependant, les déchets HA et MA-VL n'ont pas encore de centre de stockage. C'est le projet Cigéo qui doit répondre à ce besoin. Or, depuis les balbutiements du projet dans les années 1960, il fait l'objet de contestations venant de différentes parties prenantes (population, politique, association anti-nucléaire) qui varient selon les époques. Lors des phases de débat public, les réticences se portent sur l'impact pour les générations futures, l'éthique, le mode de gouvernance. Pour ce qui concerne, les enjeux d'aménagement du territoire, c'est le choix de l'enfouissement et la question des puits géothermiques potentiellement exploitables qui ont suscité des interrogations.

Proximité : Les habitants vivant autour des centrales semblent avoir une meilleure connaissance du secteur et une plus grande conviction de ses bénéfices tant sur les enjeux économiques qu'environnementaux. Ils sont plus nombreux à voir le nucléaire comme un atout en termes d'emplois et à considérer les sites comme sûrs. Cela montre que les riverains sont à l'aise avec l'idée de vivre près de centrales et y voient même un avantage, malgré les risques.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité de l’aménagement et de la planification du nucléaire

Construire de nouvelles infrastructures, cesser l’utilisation de structures vieillissantes ou obsolètes ou encore enfouir des déchets sont autant d’éléments qui impactent de multiples manières les territoires. Ces impacts peuvent ainsi se traduire par une modification du paysage, de la sociologie du territoire, de la perception et de l’intérêt pour l’infrastructure... Les infrastructures nucléaires sont loin de passer inaperçues et alimentent les débats. L’essor du temps de vie des centrales, la fermeture de Fessenheim, le projet CIGEO et la question autour du choix du mix énergétique des prochaines années interrogent la perception de l’implantation des infrastructures nucléaires sur les territoires par la population civile et par conséquent, sa capacité à accepter les projets.

La planification et l’aménagement sont des facteurs d’acceptabilité à ne pas négliger. Ils peuvent donner lieu à deux mouvements qui s’opposent : le mouvement « *Not In My Backyard* » (NIMBY) et le « *Neighborhood Halo Effect* ». Tandis que le premier traduit l’opposition des intérêts privés à l’implantation à proximité de leur lieu de résidence d’infrastructures destinées à satisfaire les besoins collectifs, le second illustre la rationalisation conduisant à une déformation de la perception du risque. Autrement dit, le risque est accepté car on ne peut faire autrement que **de supporter ce risque étant donné sa localisation à proximité d’une centrale (Ronde et Hussler, 2012).**

Il sera ici étudié le processus de sélection des sites pour la construction de centrales et de sites de stockage. De plus, les conditions d’acceptation des centrales et des sites d’enfouissement de déchets nucléaires par la population seront analysées.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

a. La localisation des sites nucléaires : un choix entre obligation de sûreté et stratégie de politique nationale

La production d'électricité d'origine nucléaire repose sur des infrastructures complexes qui nécessitent un très haut niveau de sûreté. Le choix d'implantation des sites où se trouvent les centrales nucléaires ainsi que les centres de stockages de déchets nucléaires ne peut se faire à la légère. En effet, il s'agit d'un choix qui résulte de procédures strictes mais néanmoins peu documentées. Nous tenterons ici d'apporter un éclairage sur ces procédures grâce à la littérature scientifique et à un entretien sur la scénarisation de la localisation des centrales nucléaires au regard des différents scénarios des Futurs Énergétiques avec un chargé d'étude économique au sein de RTE.

[Le choix d'un site nucléaire : une exigence de sûreté](#)

Les critères

Le choix d'un site où installer une centrale nucléaire nécessite de s'interroger sur la capacité du site en question à garantir un haut niveau de sûreté à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de son enceinte. Il existe très peu de sources documentées qui expliquent les choix d'emplacement sur le territoire français. Il semble qu'il y ait une absence de travail de fond en la matière. Seuls deux documents semblent pertinents : le premier est un compte-rendu d'une conférence de l'Agence Internationale de l'Énergie à Bombay en 1963 sur la question du choix des sites nucléaires et le second est un article de 1998 intitulé « Choix des sites de centrales nucléaires » (Astolfi et *al.*).

Selon le compte-rendu de la conférence à Bombay, le choix des sites d'installations nucléaires « *doit tenir compte de considérations plus nombreuses et plus variées que lorsqu'il s'agit d'établissements industriels classiques* » et est souvent une question d'utilité publique (AIE, 1963, p. 1). Le choix nécessite également un arbitrage entre des « *exigences opposées* » : tandis que d'un point de vue sécuritaire, il paraît plus raisonnable de situer ces installations le plus loin possible des habitations, le raisonnement économique veut que la distance avec les consommateurs soit moindre afin de minimiser les coûts de transport de l'énergie. Il faut également ajouter à l'addition des facteurs géologiques, relatifs au génie civil, à divers aspects techniques ou encore à des facteurs plus locaux. Le rédacteur du compte-rendu conclut ainsi que « *le choix définitif est une tâche complexe et délicate* » (*Ibid.*).

Le second document propose une approche moins globale mais plus méthodologique pour expliquer les conditions permettant de choisir l'emplacement d'un site nucléaire. Plusieurs critères sont pris en compte dont, en priorité, les critères garantissant la sûreté du site (sismologie, géologie, volcanologie, risques d'inondation, présence de sources froides, présence de phénomènes météorologiques extrêmes, chute potentielle d'avion, environnement industriel, répartition de la population...). Viennent ensuite des critères technico-économiques (besoin en eau, emprise au sol et terrassement, conditions d'accès au site, raccordement au réseau électrique...), des critères environnementaux (consommation d'eau, dilution des effluents liquides, milieu aquatique, panaches d'air humide, bruit et insertion paysagère...) et des critères sociotechniques (adaptation des infrastructures, apport financier, acceptation des sites...) (Astolfi et *al.*, *Annexe 2*, 1998).

Outre cet exposé de critères, l'article décrit le processus de sélection d'un site. Selon les auteurs, elle doit être faite de manière régionalisée, - afin de limiter les coûts de recherches en les organisant autour des besoins de chaque région - et itérative - permettant ainsi d'opérer des tris successifs parmi les sites

potentiels à partir d'une utilisation de plus en plus fine et restrictive des critères -. Pour les sélectionner, la pratique est de mettre en œuvre 3 phases (*Ibid.*) :

- Une phase de présélection, ou d'analyse régionale, menée sur la base d'analyses sommaires destinées à établir un large catalogue de sites a priori acceptables. A cette étape, les principaux critères d'exclusion sont la disponibilité de l'eau nécessaire au refroidissement des installations et à la dilution des rejets, une emprise au sol suffisante, la densité de la population (les zones privilégiées en France sont « faiblement » peuplées), des zones géographiquement ou sismiquement instables et des zones protégées. Les critères sont ici plus utilisés pour exclure des sites que pour les classer. A la fin de cette phase, chaque région possède un ensemble de zone d'implantation de sites potentiels ne présentant pas de critère rédhibitoire (*Ibid.*) ;
- Une phase de sélection (équivalent à une étude de préfaisabilité), à partir d'analyses plus approfondies, permettant d'affiner la compatibilité des sites potentiels avec les différents critères et retenir les meilleurs dans chaque région. Durant cette phase, il ne s'agit pas de choisir parmi les sites potentiels, lesquels seront sélectionnés mais de réduire le nombre de site qui feront l'objet d'une étude plus approfondie au regard de critères définis lors de la première phase. Il faut donc détailler l'information et trier parmi les sites recensés ceux que l'on jugera aménageables dans les bonnes conditions de sûreté et à un coût raisonnable. A ce stade, les critères à regarder sont l'équilibre déblais/remblais, l'accès au site, l'évacuation de l'énergie et les premières considérations sur l'impact environnement. A la suite de cette phase, les sites sélectionnés sont appelés sites candidats (*Ibid.*);
- Une phase de comparaison et de classement des sites candidats dans le but d'identifier les sites à aménager en priorité grâce à des études approfondies réalisées sur chacun des sites (reconnaissance détaillées, études préliminaires). A la fin de cette phase, les sites sont classés de façon à ne retenir que les meilleurs. Le processus prend alors la forme d'une étude de faisabilité. La prise de décision est alors faite mais celle-ci n'est pas aisée en raison de la multitude de critères, de leur forme (qualitative et quantitative), et du fait que le critère financier ne soit pas celui qui tranche (*Ibid.*).

Pour réaliser un choix parmi les sites sélectionnés, il existe plusieurs méthodes. L'une d'entre elles consiste à convertir toutes les évaluations en un seul système de notation (de 0 à 5 par exemple) puis à donner de l'importance à chaque critère grâce à un coefficient et enfin de faire un total des notes pondérées par ces critères. Cette méthode a néanmoins le défaut d'entraîner une perte d'information sur les évaluations des sites en atténuant leurs différences ainsi qu'une assimilation non-souhaitable entre les sites « moyens » et les sites « contrastés ». On lui préfère donc des méthodes plus sophistiquées qui s'appliquent à la résolution de problème de décision complexe. Elles comparent les sites deux par deux pour chaque critère et mettent en valeur ceux qui présentent les meilleures garanties au regard de l'ensemble des paramètres étudiés (*Ibid.*).

Les ambitions sur le nucléaire

Après plusieurs années sans construction de centrale à l'exception du projet EPR de Flamanville, la sélection de potentiels sites pouvant accueillir des centrales nucléaires redevient d'actualité.

La Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte de 2015 avait annoncé l'objectif de porter la part du nucléaire dans le mix électrique à 50% pour 2025. A la suite de cette annonce, le gouvernement a pris en compte les remarques de RTE qui considère que l'atteinte de cet objectif comporte des risques pour la sécurité de l'approvisionnement électrique français et pour la réussite des objectifs climatiques. La loi Énergie Climat de 2019 a donc proposé un objectif de 50% pour 2035, ce

qui offre à l'industrie énergétique le temps de réaliser une transition soutenable du mix électrique. La Programmation Pluriannuelle de l'Energie a proposé pour y parvenir une feuille de route avec pour objectifs une production de « 155 TWh d'électricité d'origine renouvelable, 34 TWh d'électricité thermique et 383 TWh d'électricité d'origine nucléaire » à horizon 2023, soit un mix électrique composé de 27% d'énergies renouvelables, 6% de thermique et 67% de nucléaire et une production « comprise entre 210 et 227 TWh d'électricité d'origine renouvelable, 32 TWh d'électricité thermique et entre 382 et 371 TWh d'origine nucléaire, soit entre 33 et 36% de production d'électricité renouvelable et entre 59 et 61% de production d'électricité d'origine nucléaire » à horizon 2028 (Ministère de la Transition énergétique et solidaire, 2020, p. 158).

Ces objectifs obligent à repenser les modes d'approvisionnement électrique de la France et plus particulièrement la gestion de son parc nucléaire. Pour permettre une transition soutenable à la fois au niveau économique, social et de l'approvisionnement électrique, il est proposé d'anticiper l'arrêt de certains réacteurs, ce qui permettrait ainsi d' « étaler les investissements dans de nouveaux moyens de production sans générer trop de surcapacité » (Ministère de la Transition énergétique et solidaire, 2020). Pour ce faire, le gouvernement s'est fixé l'objectif d'arrêter 14 réacteurs d'ici 2035 (dont les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim à l'arrêt depuis 2020) et d'arrêter les centrales à l'échéance de leur 5^{ème} visite décennale soit entre 2029 et 2035 (*Ibid.*).

Le 10 février 2022, lors d'un déplacement à Belfort, le président de la République française Emmanuel Macron revient sur les décisions précédentes et annonce la construction de six nouveaux réacteurs EPR à horizon 2035 ainsi que le prolongement de la durée de vie du parc existant. Emmanuel Macron énonce ainsi qu' « aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l'avenir compte tenu de la hausse très importante de nos besoins électriques » et demande à EDF « d'étudier les conditions de prolongation au-delà de 50 ans, en lien avec l'autorité de sûreté nucléaire » (Macron, 2022, p. 7). Il est également prévu de lancer un appel à projet pour la construction de petits réacteurs modulaires (SMR) (Macron, 2022). Ce discours répond à des objectifs de décarbonation de l'énergie, de réduction de la dépendance de la France à l'étranger et du développement industriel du pays. Il semblerait toutefois que l'objectif de passer de 75 à 50 % de nucléaire en 2035 reste le même.

[Les conditions de l'acceptabilité sociale des centrales nucléaires dans les territoires](#)

La plupart des centrales françaises ont été construites avant les années 1980, principalement dans des territoires en perte de vitesse économique et démographique (Meyer, 2017 a). La stratégie de systématisation de l'implantation des centrales nucléaires dans les zones rurales a été lancée en 1974 par le ministre de l'Industrie de l'époque, Michel d'Ornano, avec pour objectif de minimiser les risques d'opposition aux projets de centrales. Afin de favoriser l'acceptabilité des populations, le discours est alors centré sur la capacité des centrales à générer un dynamisme économique dans les territoires où elles sont construites. Les mouvements de contestation portés par les pacifistes et écologistes ne suffisent ainsi pas à enrayer la construction des centrales (Rivat, 2010 ; Meyer, 2015).

Au cours de cette période de construction, EDF rencontre des difficultés au niveau local concernant l'implantation de ses agents dans les territoires. Entre 1970 et 1977, il était coutume de construire des logements pour les agents qui travaillaient dans les centrales ainsi que des infrastructures connexes (écoles, commerces, loisirs...). Les logements étaient principalement des pavillons individuels édifiés en cités-jardins en dehors des « bourgs centraux » (Meyer, 2017 a). Ce modèle d'aménagement entraînait cependant une ségrégation spatiale entre les agents EDF et les riverains qui s'est avérée source de tension. Ce fut le cas à Fessenheim où cette séparation est particulièrement visible et a entraîné des dissensions entre ces deux populations (*Ibid.*).

EDF et la transformation de la morphologie urbaine de Fessenheim

Figure 34 : EDF et la transformation de la morphologie urbaine de Fessenheim (Meyer, 2017 a)

Afin d'éviter le glissement du mécontentement lié à la ségrégation au rejet des centrales, EDF a fait le choix de réviser sa politique de logements. A partir de 1977, des terrains en continuité directe avec le bâti sont privilégiés, donnant lieu à des cités de plus petite taille (d'une centaine de logements avant 1977 en moyenne à une trentaine de logements environ après 1977). Les zones d'implantation sont en revanche multipliées, dans la commune où se trouve l'infrastructure mais également dans les collectivités alentours. EDF propose également des incitations financières aux agents qui acceptent de construire ou d'acheter leur résidence principale en dehors de la commune où ils travaillent. On observe alors le développement de la concurrence entre les communes qui souhaitent recevoir ces nouveaux logements, ceux-ci permettant l'augmentation des recettes touchées au titre du fonds départemental de péréquation. Enfin, EDF opte pour une obligation d'embauche locale pouvant être assortie de quotas (Meyer, 2017 b).

Afin de favoriser l'acceptabilité sociale des infrastructures nucléaires, EDF investi également dans le tissu associatif local et notamment dans les projets en lien avec le développement durable. Le groupe s'associe à des partenaires locaux ou crée ses propres organisations comme l'association écologique Au Fil du Rhin, en Alsace. L'association a pour objectif d'aménager des espaces naturels aux alentours des infrastructures, mettant ces dernières en scène. A titre d'exemple, des chemins balisés avec des panneaux explicatifs sur le rôle et le fonctionnement de l'infrastructure en question sont installés, comme à Cattenom, autour de la retenue artificielle du Mirgenbach. D'autres exemples peuvent être cités comme à Braud-et-Saint-Louis, où EDF a mis en place une réserve ornithologique de 75 hectares sur une friche attenante à la centrale du Blavais. Cette réserve accueille 25 000 visiteurs par an (Meyer, 2017 b).

Afin de communiquer sur l'innocuité de son activité, EDF finance l'entretien et organise la visite des espaces naturels reconnus pour l'intérêt de leur biodiversité située autour des centrales.

Figure 35 : Cas de la stratégie d'acceptabilité sociale d'une centrale par EDF grâce au développement durable avec la création d'une Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique aux alentours de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (Meyer, 2017 b)

Selon le sondage d'opinion réalisé par BVA pour Orano de 2019²³⁸, les personnes habitant à proximité des infrastructures nucléaires semblent faire preuve d'« une meilleure connaissance du secteur et une plus grande conviction de ses bénéfices tant sur les enjeux économiques qu'environnementaux » (SFEN, 2020). Le sondage indique ainsi que 62 % des riverains du Tricastin et de Melox considèrent le nucléaire comme un atout contre 47 % des Français (Orano, 2019, p. 26). De plus, si 52% des Français font du risque d'accident un des principaux arguments d'opposition au nucléaire (*Ibid.*, p. 6), 77% des riverains de la Hague et 68% des riverains du Tricastin considèrent que les sites sont sûrs (*Ibid.*, p. 31). Les résultats de ce sondage montrent ainsi que les riverains s'accoutument à la présence des infrastructures nucléaires et peuvent même y trouver du positif.

Il existe différents travaux de recherche sur les conditions d'acceptation des infrastructures à risque par les populations riveraines. Parmi eux, une étude de 2012 démontre une corrélation positive entre l'acceptation du risque nucléaire et la proximité du lieu de résidence avec une centrale nucléaire. Il s'agit du « neighbourhood halo effect » (Ronde et Hussler, 2012). Cette meilleure acceptation est liée à un ensemble de facteurs socio-économiques qui redynamisent le territoire (voir la partie sur les facteurs socio-économiques).

Il n'existe que peu de travaux sur l'intégration architecturale des centrales dans le paysage. Dans son ouvrage, Fanny Lopez (2019) retrace l'évolution de la stratégie d'EDF à ce sujet. Dans les années 1970,

²³⁸ Orano. (2019). Les Français et le Nucléaire : connaissances et perceptions. [Sondage BVA pour Orano]. https://cdn.orano.group/orano/docs/default-source/orano-doc/presse/dossiers-presse/les-fran%C3%A7ais-et-le-nucl%C3%A9aire/20190625_bva-pour-orano_distribution-conf%C3%A9rence-de-presse-et-site-intern.pdf?sfvrsn=227a1c20_4

les centrales sont ouvertes au grand public afin de les introduire dans l’imaginaire collectif en utilisant la pédagogie. Quelques années plus tard, en 1974, EDF lance une réflexion autour de leur architecture et tente de leur définir un style propre, créant une mise en scène imposante. Toutefois, l’auteure montre que la montée des débats antinucléaires et le renforcement de règles de sécurité qui suivent ces années d’ouverture contribuent à refermer les centrales et à réduire leur exposition aux yeux du grand public.

De son côté, Teva Meyer souligne l’impact de cette architecture puisque les infrastructures nucléaires peuvent aller jusqu’à faire partie de l’identité des territoires. Ainsi, alors que la centrale de Fessenheim tend à se fondre dans le paysage et à n’être reconnaissable que par les personnes qui connaissent son existence et sa localisation ; les quatre tours de la centrale de Bugey dont les panaches de fumées s’élèvent à plusieurs mètres inscrivent sa présence dans le territoire et ses environs (Meyer, 2017 c).

Ainsi, il semblerait que les personnes qui côtoient les infrastructures du nucléaire au quotidien en habitant à proximité arrivent à passer outre leurs risques en se centrant davantage sur les bénéfices qu’elles peuvent apporter au territoire et qu’ils peuvent observer et mesurer directement. L’acceptabilité est ainsi plus forte dans les territoires de proximité qu’ailleurs.

b. La sélection des sites de stockage des déchets nucléaires

Les déchets nucléaires sont « *des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée* » (ASN, 2016, p. 16). Ils nécessitent un cadre réglementaire strict afin d’assurer la sûreté des installations. Ils font l’objet d’une réglementation et de règles de sûreté édictées par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et par l’Institut de Protection et de la Sûreté Nucléaire (IPSN).

L’arrêté du 31 décembre 1999²³⁹ fixe la réglementation destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des installations nucléaires de base. Il est ainsi prévu que l’exploitant rédige une étude sur la gestion de ses déchets appelée « étude déchets » qui doit mentionner les objectifs de réduction de volume, de toxicité chimique, biologique, radiologique ainsi que les moyens permettant d’optimiser la gestion des déchets en veillant à favoriser leur valorisation et leur traitement.

En effet, l’exploitant doit assurer une collecte et un tri adaptés des différentes catégories de déchets produits en tenant compte de leur nature, de leur nuisance chimique, biologique et radiologique et des filières de gestion ultérieures. Il faut alors évacuer les déchets dans des installations techniquement adaptées et réglementairement autorisées selon leur catégorie (Malingrey, 2011). Chacune de ces catégories de déchets a ses propres méthodes de traitement et lieux de stockage. Selon le type de déchets, les enjeux de l’acceptabilité du stockage diffèrent.

Typologie des déchets nucléaires et localisation

Les déchets sont classifiés selon deux paramètres : leur niveau de radioactivité et leur durée de vie, qui dépend du temps pendant lequel les substances qu’ils contiennent resteront radioactives. Ils sont répartis en six catégories : Vie très courte (VTC), Très faible activité (TFA), Faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC), Faible activité à vie longue (FA-VL), Moyenne activité à vie longue (MA-VL) et Haute activité (HA) (ANDRA, s.d. a).

²³⁹ Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des installations nucléaires de base (J.O. 15 février 2000). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000567710/#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,%20Arr%C3%AAt%20du%2031%20d%C3%A9cembre%201999%20fixant%20la%20r%C3%A9glementation%20technique%20g%C3%A9n%C3%A9rale,%20des%20installations%20nucl%C3%A9aires%20de%20base>

Catégorie	Déchets dits à vie très courte	Déchets dits à vie courte	Déchets dits à vie longue
Très faible activité (TFA)	 Stockage de surface (Centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage)		
Faible activité (FA)		 Stockage à faible profondeur à l'étude	
Moyenne activité (MA)			 Stockage géologique profond en projet (projet Cigéo)
Haute activité (HA)	Non applicable		 Stockage géologique profond en projet (projet Cigéo)

Figure 36 : Catégorisation des déchets radioactifs (Andra, s.d. a)

Les déchets à vie très courte (VTC) contiennent essentiellement des éléments dont la période radioactive est inférieure à 100 jours (IRSN, s.d.).

Les déchets de très faible activité (TFA) sont très hétérogènes. Il s'agit principalement de matériaux de démolition issus du démantèlement ou de la réhabilitation de sites industriels comme des gravats (bétons, plâtres, terres, ...), de la ferraille (éléments de charpentes métalliques, tuyauterie) ou d'autres formes plus diverses et surtout ancienne (cadran de montre, aiguilles de boussoles, ...). Depuis 2003, ces déchets sont stockés dans le Centre de stockage de Morvilliers, Eure-et-Loir aussi appelé Centre Industriel de Regroupement, d'Entreposage et de Stockage (Cires) et géré par l'ANDRA. Il s'agit de l'unique centre de stockage de TFA en France. Fin 2015, environ 460 000 m³ de déchets TFA avait déjà été produit (Besnard et al., 2020).

Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC) sont principalement des déchets technologiques issus d'opérations d'exploitation des centrales nucléaires et des usines de retraitement (gants, vêtements, huiles, filtres). Ces déchets se caractérisent par la présence de substances radioactives avec une durée de vie courte qui ne constituent plus de risque au bout de 300 ans. Les FMA-VC sont compactés pour réduire leur volume, ou solidifiés s'ils sont liquides. Ils sont ensuite placés dans un conteneur en métal puis enrobés avec du béton (15-20% de déchets radioactif pour 80-85% d'enrobage). Ces déchets sont stockés dans le Centre de Stockage de l'Aube situé à Soullaines-Dhuys et sont gérés par l'ANDRA. Le CSA est le plus grand centre de stockage en surface de déchets radioactifs au monde. Fin 2015, il existait 900 000 m³ de déchets FMA-VC (ANDRA, s.d. a).

Les déchets de faible activité à vie longue (FA-VL) sont majoritairement des déchets anciens ou issus d'activités anciennes. Il existe deux grands types de déchets FA-VL. Les déchets « radifères » résultent de l'utilisation de minerais légèrement radioactifs (zircon ou uranium). Ils sont issus d'industries qui utilisent des terres rares. Les déchets « graphites » sont quant à eux produits lors de la déconstruction des premières générations de centrales nucléaires (en activité dans les années 1960). A l'époque, les combustibles utilisés dans ces centrales étaient entourés de chemises faites en graphite, une variété très pure de carbone. Actuellement, les déchets de FA-VL sont entreposés dans des installations spécifiques sur leur site de production. L'ANDRA étudie depuis quelques années la possibilité d'un centre de stockage à faible profondeur pour ces déchets. (ANDRA, s.d. a).

Les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) « sont principalement produits par l'industrie électronucléaire. En France, la plus grande partie de ces déchets provient des opérations de traitement

des combustibles utilisés dans les réacteurs nucléaires. Les combustibles utilisés dans les réacteurs nucléaires actuels sont composés d'un assemblage d'uranium parfois associé à du plutonium. Au fil du temps, ces combustibles deviennent moins performants. Ils sont alors traités, principalement à l'usine Orano de La Hague, afin de récupérer les matières pouvant être recyclées. Au cours de cette étape, les structures métalliques entourant ces combustibles sont cisailées en petits tronçons ». Fin 2015, 46 000 m³ de déchets MA-VL avaient déjà été produits. Leur niveau de radioactivité et leur longue durée de vie questionnent leur gestion. Il est prévu qu'ils soient stockés dans une couche d'argile à 500 mètres sous terre (projet Cigéo) (ANDRA, s.d.).

Les déchets de haute-activité (HA) sont les déchets les plus radioactifs qui existent. Ils proviennent de l'industrie électronucléaire. « Ils correspondent essentiellement aux résidus hautement radioactifs issus du traitement des combustibles utilisés dans les centrales nucléaires. Ils peuvent avoir une durée de vie très longue (plusieurs centaines de milliers d'années) ». Le site de l'ANDRA nous apprend également que « les déchets HA sont d'abord traités, puis conditionnés selon des normes bien spécifiques. Ils sont ainsi calcinés et se présentent sous la forme d'une poudre noire. Ensuite, ils sont immédiatement incorporés à une pâte de verre en fusion. Le mélange est coulé dans un colis en inox. Ce dernier contient environ 400 kg de verre pour 11 kg de déchets HA. Le niveau de radioactivité des déchets HA est tel qu'ils dégagent une forte chaleur... Près de 350 °C en moyenne par colis ! Cette chaleur diminue progressivement avec le temps en raison de la décroissance naturelle de leur radioactivité. Avant de pouvoir être stockés, ils devront d'abord être entreposés plusieurs dizaines d'années pour atteindre une température de 90 °C. Pour faciliter les opérations de manutention, de transport, d'entreposage et de stockage, chaque colis de déchets pourrait être placé dans un deuxième conteneur en acier. Dans l'attente de la mise en service du centre de stockage profond (Cigéo), aux alentours de 2025-30, les déchets HA sont entreposés dans des installations spécifiques sur les sites de production, à La Hague (usine Orano), à Marcoule et à Cadarache (sites du Commissariat à l'énergie atomique) ». (ANDRA, s.d. a).

La PPE rappelle que les enjeux liés au stockage de déchets nucléaires se concentrent majoritairement autour des déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité. En effet, les inventaires prospectifs des déchets ont pris comme hypothèses une durée de vie des réacteurs de 50 ans et un retraitement complet des combustibles usés produits par le parc. Les centres de stockages ont ainsi été construits en fonction du volume prévu de déchets. Or, une extension ou de nouvelles capacités de stockage pour accueillir les déchets générés par le nouveau parc sont envisagées depuis l'annonce de la construction future de six nouveaux EPR.

[Les conditions de l'acceptabilité des sites de stockage des déchets nucléaires : l'émergence douloureuse du projet CIGEO](#)

A l'heure actuelle, la gestion des déchets nucléaires est le principal frein à l'acceptabilité sociale. Selon un sondage de l'IRSN, 35% des sondés désignent « la production de déchets nucléaires » comme étant « l'argument le plus fort contre le nucléaire ». Il s'agit de la proposition qui arrive en tête, devant « le risque d'accident » (26 %) et « le coût du nucléaire » (12 %) (IRSN, 2022, p. 119). En parallèle, le sondage BVA pour Orano montre que 61 % des Français pensent que le combustible nucléaire peut-être recyclé (Orano, 2019, p. 19). Selon eux, le recyclage doit permettre de réduire la dangerosité des déchets (63 %) et de réduire le volume des déchets (46 %) (*Ibid.*, p. 20). Ainsi, bien que les Français redoutent la production de déchets nucléaires, ils comptent beaucoup sur leur recyclage pour en atténuer les effets.

Le projet Cigéo qui vise à construire un centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs HA et MA-VL dans la commune de Bure en Meuse, Haute-Marne, fait polémique en matière d'acceptabilité sociale. L'idée de ce projet apparaît à la fin des années 1960, alors que la question du stockage définitif

des déchets HA et MA-VL – alors entreposés dans les usines de la Hague et de Marcoule - commence à se poser (ANDRA, s.d. b).

Le concept de Cigéo est de stocker ces déchets dans des formations géologiques profondes pour avoir un confinement le plus efficace possible. Des recherches en collaborations avec des pays limitrophes (Allemagne, Belgique et Suisse) sont entreprises. En 1987, l'ANDRA missionne des études de faisabilité dans l'Ain, l'Aisne, les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire. Trois ans plus tard, à la suite de contestations sur ces territoires, le Premier ministre de l'époque Michel Rocard décrète un moratoire d'un an sur l'ensemble des projets. Il faut attendre la loi du 30 décembre 1991 pour que le projet soit relancé avec une demande d'étude de faisabilité (ANDRA, s.d., b.).

En 1994, à la suite de la concertation préalable menée par le Député du Nord Christian Bataille qui souhaite trouver des sites pouvant accueillir des laboratoires souterrains, une investigation est menée dans quatre départements : Le Gard, la Vienne, la Meuse et la Haute-Marne. Selon l'ANDRA, les contestations sont alors beaucoup moins nombreuses et n'entravent pas les travaux. En 1996, les projets de la Meuse et de la Haute-Marne sont réunis en un seul site situé sur la commune de Bure et l'ANDRA fait trois demandes d'installation pour des laboratoires souterrains qui serviront à étudier la faisabilité d'un stockage profond. Cependant, l'arrivée de Lionel Jospin à la tête d'un nouveau gouvernement en 1997 met un frein au projet qui ne fait plus l'unanimité (ANDRA, s.d. b).

Entre 1997 et 1998, l'ANDRA continue ses recherches à la fois sur le terrain (dans un tunnel autoroutier du Jura) et en laboratoire. Un compromis politique est finalement trouvé en 1998. Le gouvernement s'accorde ainsi sur la réversibilité du site et sur le choix de Bure, les autres ayant été écartés (ANDRA, s.d. b).

Les premières études pour la construction sont lancées au début des années 2000. Un accident mortel stoppe le chantier en 2002, pendant près d'un an. En 2004, l'ANDRA atteint la couche d'argile nécessaire pour l'étude du stockage, qui se situe à 445 mètres sous terre. Le laboratoire peut ainsi commencer son étude de faisabilité. Un débat public est lancé en 2005 dont il ressort des conclusions reprises dans la loi de 2006²⁴⁰. Parmi elles, « *l'instauration d'une politique nationale de gestion pour l'ensemble des matières et déchets radioactifs, la réaffirmation de l'interdiction du stockage des déchets étrangers, la création d'une autorité administrative indépendante en charge de la sûreté nucléaire, l'élargissement des missions de l'ANDRA, ou encore le renforcement du rôle du comité local d'information et de suivi* » (ANDRA, s.d. b).

En 2009, l'Espace technologique où sont réalisés les essais est créé. En 2010, le projet obtient un financement de 100 millions d'euros dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir. Il est utilisé pour financer le développement de solutions innovantes de traitement des déchets radioactifs afin de réduire le volume et la dangerosité de certains déchets difficiles à stocker (ANDRA, s.d. b).

En 2013, un nouveau débat public est lancé et vise à discuter des objectifs, et de la perspective des travaux. Il aboutit à un aménagement du calendrier du projet, à l'intégration d'une phase industrielle pilote au démarrage de l'installation et à la proposition d'une définition de la réversibilité. En 2016, le coût du projet est arrêté à 25 milliards d'euros comprenant la construction et l'exploitation pendant 150 ans. En 2016, la loi du 25 juillet 2016²⁴¹ précise les modalités d'une installation de stockage

²⁴⁰ Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (J.O. 29 juin 2006). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000240700>

²⁴¹ LOI n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue. (J.O.26 juillet 2016). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032932790/>

réversible en couche géologique profonde. La notion de réversibilité est définie comme « *la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion*²⁴² ». Finalement, un avis positif sur le projet Cigeo est publié par l'ASN en 2018 (ANDRA, s.d. b.).

Depuis ses débuts, le projet Cigeo a connu de nombreuses contestations de la part de différents acteurs avec parfois des oppositions fortes voire violentes (Thôrel, 2016 ; SFEN, 2017). Bien que le projet ait continué à avancer malgré ces actions, il est utile de s'interroger sur les fondements de ces contestations, basées sur l'éthique, la politique, la gouvernance ou encore les risques, en analysant les débats publics et le discours des anti-nucléaires.

L'enfouissement des déchets hautement radioactifs pour une durée dépassant l'échelle de temps d'une vie humaine est l'un des principaux enjeux de l'acceptabilité du stockage. Dans le cadre du débat public mené par la CNDP en 2014, la volonté de ne pas faire reposer le poids des déchets d'aujourd'hui sur les générations futures apparaît comme le principal enjeu d'éthique. Toutefois, la mise en œuvre opérationnelle de solutions alternatives n'obtient pas de consensus (CNDP, 2014 a ; 2019). Cet argument touchant à l'éthique est également très présent dans le discours des anti-nucléaires (Thôrel, 2016).

Le choix du site où seront enfouis les déchets fait également l'objet de nombreuses discussions. L'avis du panel de citoyen mobilisé lors du débat public de 2014 montre combien cette question est sensible pour les parties prenantes qui déclarent : « *au fil des sessions, nous avons pris conscience de la nature du danger et de son ampleur, en ce qui concerne les déchets radioactifs* » (CNDP, 2014 b, p. 5). Elles ajoutent qu'il est nécessaire de bien prendre le temps de réaliser les bons tests et de se donner les moyens de « *trouver des solutions alternatives* » (*ibid.* p. 5). Elles comptent sur les avancées de la recherche pour contrer la nocivité des déchets et espèrent même qu'elle pourra permettre leur réutilisation. Les conclusions de ce débat public tendent donc à poursuivre la recherche sur les déchets et à ce qu'elle soit faite en coopération à l'échelle de l'Union européenne (*ibid.*). Les anti-nucléaires rejoignent ces attentes puisqu'ils considèrent que la réversibilité reste un point à creuser. Selon eux, les travaux menés jusqu'à présent ne la démontrent pas suffisamment et il reste des interrogations concernant la stabilité de la roche, les risques d'incendie et d'inondation... Ils pensent également que toutes les solutions n'ont pas encore été envisagées telles que le stockage à sec en sub-surface (Greenpeace, 2018).

Un autre sujet de questionnement en matière d'aménagement est la géothermie. L'analyse de Geowatt, mandatée par le Comité Local d'Information et de Suivi du laboratoire de Bure a conclu que « *Les ressources géothermiques du Trias dans la région de Bure peuvent être aujourd'hui exploitées économiquement avec l'emploi de techniques et de matériel appropriés* » (Comité Local d'Information et de Suivi du Laboratoire de Bure, 2013, p. 16). Pour le panel de citoyen du débat public, il y a là une contradiction avec les règles de sûreté nucléaire édictée en 1991 qui imposent que le site « *soit choisi de façon à éviter les zones dont l'intérêt connu ou soupçonné présente un caractère exceptionnel* » (ASN,

²⁴² Article 1 de la Loi n°2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue : « La réversibilité est la capacité, pour les génération successives, soit de poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion. La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l'adaptabilité de la conception et la flexibilité d'exploitation d'un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d'intégrer le progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles de l'inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérente avec la stratégie d'exploitation et de fermeture du stockage. »

1991), étant donné que l'ANDRA n'avait initialement pas relevé l'intérêt du site de Bure lors de son programme de reconnaissance. Finalement, la justice déboute, en 2017, six associations qui accusaient l'ANDRA d'avoir sous-estimé le potentiel géothermique du sous-sol de Bure (SFEN, 2017).

Les anti-nucléaires et anti-projets reprochent également à l'ANDRA de favoriser l'acceptabilité sociale de la population vivant aux alentours du site de Bure en investissant dans les collectivités (rénovation des églises, construction de salles des fêtes, versement de dotations aux habitants...) (Baldassarra, 2018). L'objectif de CIGEO est donc de redynamiser le territoire. Une enveloppe de 500 millions d'euros servira ainsi à développer des projets locaux et des projets de développement économique avec la consolidation des filières métallurgiques, agricoles ou d'ingénierie civile. En effet, l'un des objectifs de l'ANDRA est d'être reconnu comme « un acteur du développement économique local ». C'est dans cette optique qu'elle préside depuis 2006 un Groupement d'intérêt public (GIP), dont le budget est alimenté par les acteurs de la filière nucléaire. Les habitants dénoncent ainsi une « *annexion des consciences* » et résument leur sentiment en ces termes : « *L'important pour l'ANDRA c'est moins de coloniser l'espace que de coloniser les esprits* » (Thôrel, 2016).

En outre, les raisons qui ont débouché sur le choix du site de Bure sont questionnées. Dans son article de 2016, le journaliste Jérôme Thôrel, partisan anti-nucléaire, revient sur les mouvements contestataires de Bure qui dénoncent le fait que, selon eux, Bure n'ait pas été choisi pour ses qualités géologiques mais pour la faible densité démographique de son territoire (6 à 7 habitants au km²) et pour son faible dynamisme économique. Il relate ainsi qu'au moment de la signature de décret d'implantation de l'ANDRA, un conseiller du Premier ministre de l'époque Lionel Jospin lui avait dit « *Mettez nous 10 000 personnes dans la rue et là on pourra peut-être commencer à discuter* », ce à quoi il avait répondu : « *mais comment voulez-vous que l'on mobilise autant dans la Meuse ?* ». Le conseiller lui avait finalement rétorqué : « *C'est bien pour ça que la Meuse a été choisie* » (Thôrel, 2016).

Ainsi, le projet CIGEO est un projet complexe, tant au niveau technique que de son acceptabilité. Il a presque toujours fait l'objet de contestations et inquiète la population civile. Les enjeux de son acceptabilité se recoupent toutefois avec ceux des autres infrastructures nucléaires : l'ANDRA fait des efforts en investissant dans les collectivités, redynamisant ainsi les territoires, tandis que les habitants et les associations anti-nucléaires pointent un ensemble de problématiques liées à l'aménagement du site (le choix de l'enfouissement, le niveau de connaissance technique, la géothermie, ...) comme autant de point de blocage. Au regard de l'actualité, les divergences ne semblent pas être sur le point de s'atténuer. Alors qu'un décret paru au Journal officiel le 8 juillet 2022²⁴³ reconnaît le projet Cigéo comme d' « *utilité publique* », la création d'un « front parlementaire contre le projet Cigéo » constitué de plusieurs députés issus de la Nupes (Quentel, 2022) a quant à lui été annoncée en septembre 2022.

²⁴³ Décret n° 2022-993 du 7 juillet 2022 déclarant d'utilité publique le centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue Cigéo et portant mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale du Pays Barrois (Meuse), du plan local d'urbanisme intercommunal de la Haute-Saulx (Meuse) et du plan local d'urbanisme de Gondrecourt-le-Château (Meuse). (J.O. 8 juillet 2022). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046026158>

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Le choix des sites qui accueilleront les centrales de production ou les déchets nucléaires est soumis à des procédures complexes. Plusieurs études doivent être réalisées afin de sélectionner puis de garantir que le site remplisse les conditions de sûreté, technico-économiques, environnementales et sociales nécessaires à l'implantation d'une infrastructure. Si historiquement, l'avis des populations avait peu de poids dans la sélection des sites ; la montée des craintes vis-à-vis de la technologie nucléaire ces dernières années et les contestations liées au projet de stockage Cigéo montrent combien il est nécessaire de comprendre les conditions de l'acceptabilité afin de poursuivre le développement de la filière.

Les enjeux diffèrent selon la fonction de l'infrastructure nucléaire. En ce qui concerne le choix des sites pour la construction de centrales nucléaires, les nombreuses conditions techniques sont de loin les principaux critères de sélection. Les enjeux sociaux sont, quant à eux, très peu pris en compte. Néanmoins, les études semblent montrer que les territoires proches des centrales montrent un niveau d'acceptabilité fort. Les populations s'accommodent du risque associé à la technologie et bénéficient, grâce à la fiscalité et à l'implication de EDF sur le territoire, de nombreux services et de conditions de vie plus agréables.

Pour ce qui est du choix des sites de stockage pour les déchets nucléaires, il est fonction du type de déchets qui doit être stocké. Les sites de stockage des déchets de TFA et FAM-VC sont déjà opérationnels. Cependant, les déchets HA et MA-VL n'ont pas encore de centre de stockage. C'est le projet Cigéo qui doit répondre à ce besoin. Or, depuis ses débuts dans les années 1960, ce projet a fait l'objet de multiples contestations venant de différentes parties prenantes (population, politique, association anti-nucléaire...). Lors des phases de débat public, les critiques portaient sur l'impact pour les générations futures et l'éthique ou encore sur le mode de gouvernance. Concernant les enjeux d'aménagement du territoire, c'est le choix de l'enfouissement et la question des puits géothermiques potentiellement exploitables qui posent problème.

Il serait toutefois possible de garantir une meilleure acceptabilité sociale des choix d'aménagement et de planification du nucléaire à travers certains leviers. Tout d'abord, il peut être jugé utile d'explicitier les procédures de sélection des sites qui feront l'objet d'une nouvelle construction de réacteur afin que la population comprenne mieux la stratégie portée par EDF et le gouvernement. Communiquer sur les méthodes et les critères employés participera à une meilleure compréhension des choix pris par les acteurs publics. Cela paraît d'autant plus important si la construction d'un nouveau centre de stockage des déchets venait à être décidée. Ensuite, garantir l'indépendance des experts et la qualité des données afin qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt lors de la sélection des sites permettrait de rassurer les différentes parties prenantes. Cette indépendance et la qualité des données sont nécessaires pour obtenir des débats fondés sur des faits vérifiés.

Il peut également être envisagé de communiquer sur le ressenti de la population locale vivant autour des centrales nucléaires. En effet, la perception du risque par la population locale est globalement plus positive qu'au niveau national. De plus, les territoires accueillant ces technologies peuvent, grâce à la fiscalité, créer de nouveaux services et développer le tissu associatif. Ces modifications créent une dynamique positive pour le territoire qui pourrait être mieux valorisée. Montrer comment la population locale, directement confrontée aux infrastructures, perçoit les infrastructures, pourrait permettre une meilleure acceptabilité à une échelle plus large.

Mettre en valeur l'environnement autour des sites nucléaires en intégrant l'infrastructure dans la réflexion est l'une des stratégies du groupe EDF. Elle doit continuer à exister car elle permet de

démontrer un lien positif entre la technologie et l'environnement. De plus, il est nécessaire de travailler sur l'éthique des projets de stockage des déchets afin que l'ensemble des parties prenantes trouvent un consensus sur la manière de traiter la gestion des déchets à long terme. Ce travail sur l'éthique pourrait peut-être faire l'objet d'un débat spécifique afin de construire une définition propre au domaine nucléaire. Enfin, il serait bénéfique de proposer des scénarios alternatifs dans le traitement des déchets en montrant les coûts/bénéfices de chacun afin que les Français aient toutes les cartes en main et puissent se faire leur propre opinion sur les décisions prises, en connaissance de cause. C'est d'autant plus nécessaire que, alors que le projet Cigéo est déjà bien engagé, le projet en phase d'étude de stockage des FA-VL pourrait soulever des contestations comparables.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la gouvernance du nucléaire

MESSAGES CLES

Les sondages d'opinion : On observe une légère progression des arguments en faveur du nucléaire dans l'opinion publique. Toutefois, les Français restent inquiets quant aux risques de la filière et dénoncent le manque de transparence et de prise en compte de leur opinion dans les débats. Un des exemples, les plus emblématiques est le projet CIGEO en 2014 où les parties prenantes présentes ont exprimé leur inquiétude et le sentiment d'être « *impuissant* » et « *méprisé* ». Ce sentiment résultait notamment de l'attribution du marché par l'ANDRA en plein débat. Cette attribution a eu pour conséquence pour la population civile d'avoir le sentiment d'être sollicitée pour participer à un exercice de style procédurier sans impact sur ce dernier [CNDP, 2014 a].

Les arguments : Les principaux arguments en faveur du nucléaire sont l'indépendance énergétique de la France, le coût de l'électricité et la faible émission de GES. La production de déchets nucléaires et les risques associés cette filière sont les principaux arguments en défaveur.

Les acteurs du nucléaire : L'ARSN, le CNRS et l'IRSN sont perçus depuis 2018 comme les acteurs les plus compétents et crédibles. Les acteurs qui le sont le moins sont les syndicats, les journalistes et les femmes et hommes politiques.

L'ouverture des débats : Les citoyens souhaitent avoir davantage la possibilité de débattre sur les sujets impactant les grandes orientations de l'Etat telles que les décisions en matière énergétique. Depuis 1995, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) est garante d'une ouverture des débats autour des projets nucléaires.

Les informations relatives au nucléaire : Il est reproché à la filière nucléaire de ne pas assez ouvrir le débat aux non-experts et de ne pas rendre les informations suffisamment accessibles.

Les organes informationnels et participatifs : Il existe des organes dont l'objectif est de garantir l'accessibilité, la fiabilité et la transparence des informations relatives à la filière nucléaire. Parmi eux, on retrouve Les Commissions Locales d'Information (CLI), L'Association Nationale des Comités et Commissions Locales d'Information (ANCCLI) et Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCTISN).

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité du facteur gouvernance

La filière du nucléaire a une réputation sulfureuse en raison de sa construction, perçue comme secrète, trop technique ou encore peu démocratique (Sternberg, 2019 ; Baldassara, 2018 ; SFEN, 2018). Dès les années 1970, la politique nucléaire française et la construction du parc en 15 ans sont contestées. Le mouvement anti-nucléaire français devient même l’un des plus forts d’Europe. L’une de ses victoires les plus marquantes est la mise à l’arrêt du projet de centrale à Plogoff (Finistère), en 1981 (Sternberg, 1981 ; Rivat, 2010). Les contestations sont portées par les mouvements pacifistes et écologistes bien qu’ils se distinguent par leurs objectifs. Malgré l’action de ces mouvements, la stratégie nucléaire française est peu questionnée par ceux qui l’élaborent.

L’un des principaux sujets de contestation est la place laissée à la population afin qu’elle puisse s’exprimer sur sa volonté à continuer les investissements dans cette technologie ou non. La chercheuse Sezin Topçu parle ainsi de « *nucléocratie* » afin d’illustrer l’absence de débats (2013, p. 79). Les prises de décisions concernant le nucléaire sont en effet assez fermées et résultent d’un groupe de technocrates (experts du CEA, d’EDF ou des différents ministères), issus des grandes écoles françaises. Ces acteurs communiquent sur ces décisions mais sans vraiment laisser de place à la concertation. Leur stratégie de communication se base au départ sur une promotion de l’intérêt de la technologie puis, après l’accident de Tchernobyl en 1986, elle évolue pour se recentrer autour du confort apporté. Dans les années 1990, le discours évolue pour prendre en compte la reconnaissance progressive du développement durable et de l’urgence d’une transition énergétique pour éviter le réchauffement climatique. Le nucléaire devient une énergie propre et d’avenir (Sternberg, 2019).

Les années 2000 marquent une première évolution dans la gouvernance des projets avec le développement des débats publics sur les projets nucléaires, sur la question de la gestion des déchets nucléaires (CNDP, 2014 b et 2019) comme sur celle des centrales (CNDP, 2010). Suite à la loi TSN sur la transparence et la sécurité nucléaire de 2006, des organes de concertation sont créés tels que les Commissions Locales d’Information (CLI). Toutefois, les contestations autour du sujet du nucléaire se poursuivent et l’opinion publique reste majoritairement sceptique (IRSN, 2020).

L’opinion de la population interroge la capacité des acteurs du nucléaire à mobiliser l’ensemble des parties prenantes autour du développement du nucléaire et à obtenir leur adhésion aux projets en cours et futurs. Les nouveaux outils de concertation semblent ainsi ne pas suffire et ne contentent pas la diversité d’acteurs (institutionnels, politiques, chercheurs, population civile, associations...). Pour mieux comprendre leurs attentes, les débats publics autour du nucléaire de ces quinze dernières années ainsi que les récents sondages d’opinion seront étudiés.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

a. Les sondages d'opinion

Les sondages d'opinion permettent d'entrevoir la perception d'une population donnée sur des thématiques clés dans la stratégie de développement d'un pays. Ils permettent aussi de dégager les attentes de la population. Le nucléaire est une technologie stratégique tant en matière économique qu'énergétique. Son acceptabilité sociale est par conséquent un défi qui doit être mesurée grâce à différents sondages. Les résultats de ces sondages permettent ensuite de dégager des actions permettant de répondre aux attentes de la population.

Les résultats de trois sondages seront ici étudiés. Le premier est un sondage réalisé par OBA en juillet 2020 pour le compte d'EDF. Le second est un sondage de BVA réalisé en juillet 2020 également mais pour le compte d'Orano. Le troisième, enfin, est le Baromètre annuel de l'IRSN sur la perception des risques et de la sécurité par les Français en 2022.

En novembre 2021, les Français se montrent plus favorables au nucléaire que les années précédentes. On observe une inversion des tendances par rapport à 2020 puisque 44% (+ 15 points) sont favorables à la construction de nouvelles centrales tandis que 29% sont contre (- 16 points). L'opinion à long terme n'a jamais été aussi favorable à la construction de nouvelles centrales. Toutefois, cette affirmation reste à nuancer : la minorité favorable à la fermeture des centrales a baissé de 4 points seulement depuis 2020 et a augmenté de 10 point depuis 1992 (IRSN, 2022, p. 43).

Ce sondage permet également de rendre compte des arguments en faveur du nucléaire. Ainsi, 36% des sondés considèrent l'indépendance énergétique comme le principal argument en faveur de cette filière, suivi par le faible coût de l'électricité (22%) et la faible émission de gaz à effet de serre (17%). Concernant les arguments contre le nucléaire, celui considéré comme le plus fort par les Français est la production de déchets nucléaires (35%) suivi par le risque d'accident nucléaire (26%) puis le coût de la filière (12%). Un autre argument fort est le manque de transparence dans l'industrie nucléaire (11%) (IRSN, 2022, p. 45-46).

Afin de limiter les risques, l'IRSN propose des mesures de renforcement de la sécurité des sites nucléaires. Parmi elles, « *Développer la recherche sur la sûreté des réacteurs nucléaires existants* » est jugée comme prioritaire par 77% des répondants. « *Le renforcement des inspections des autorités compétentes dans les installations* » (76%) et « *Améliorer la capacité de la France à gérer une éventuelle crise nucléaire* » (70%) sont également des mesures jugées prioritaires (IRSN 2022, p. 50).

En ce qui concerne la compétence et la crédibilité des acteurs du nucléaire, les résultats du Baromètre témoignent une reconnaissance envers les acteurs de la filière. L'ARSN, le CNRS et l'IRSN sont perçus depuis 2018 comme les acteurs les plus compétents et crédibles. Les acteurs qui le sont le moins sont les syndicats, les journalistes et les femmes et hommes politiques. Les associations écologistes et de consommateurs se situent un peu en-dessous de la moyenne (IRSN, 2022, p. 51).

Ainsi, malgré une légère progression des arguments en faveur du nucléaire dans l'opinion publique, les Français restent inquiets des risques qu'il représente et assez sceptiques quant à la capacité d'action des acteurs de la filière. Les résultats des sondages montrent la volonté des Français d'être davantage pris en compte dans les débats et la prise de décision (SFEN, 2018 ; IRSN, 2022).

b. Les débats publics réalisés par la CNDP

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP), mise en place par la loi Barnier de 1995, est une Autorité Administrative Indépendante qui a pour mission de « *veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opération dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire*²⁴⁴ ». Elle est ainsi garante de la prise en compte du point de vue des citoyens.

Plusieurs débats pilotés par la CNDP ont été menés sur des projets associés à des infrastructures nucléaires. Depuis les années 2000, une dizaine de projets ont été mis en discussion donnant lieu à des débats autour de la gestion du stockage (CIGEO, PNGMDR), sur le projet ITER, sur le projet PENLY, sur Flamanville ou encore sur la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie.

La lecture de certains de ces compte-rendus permet de dégager plusieurs constats (CNDP, 2010 ; 2014a ; 2014b ; 2018 ; 2019). Tout d'abord, Les citoyens souhaitent avoir davantage la possibilité de débattre sur les sujets impactant les grandes orientations de l'Etat telles que les décisions en matière énergétique. En outre, les citoyens affirment avoir un sentiment de frustration face à des « *projets qui tombent d'en haut* » (CNDP, 2018, p. 5). Ce sentiment est renforcé par celui d'être méprisé par les décideurs de la filière nucléaire qui font preuve, selon les citoyens, d'une faible capacité d'écoute (CNDP, 2018 ; 2019). La CNDP déplore également la technicité des débats qui donne une impression d'assister à un débat d'expert au sein duquel les acteurs profanes n'auraient pas leur place (CNDP, 2010, 2014a ; 2014b ; 2018 ; 2019).

Ces différents compte-rendus laissent également transparaître un plus grand besoin d'éthique dans les processus de choix et de réalisation de ces projets. Toutefois, la vision et les manières de garantir l'éthique divergent en fonction des parties prenantes (CNDP, 2014a ; 2019).

La nécessité de revoir le système de gouvernance revient également à plusieurs reprises (CNDP, 2018 ; 2019). Certaines associations anti-nucléaires souhaitent ainsi une « *territorialisation* » des projets (CNDP, 2018, p. 5) et une meilleure prise en compte des parties prenantes qui sont directement impactées par la création de nouveaux projets nucléaires. Dans le cas du projet CIGEO, les parties prenantes se sont plaintes du fait que le débat intervenait trop tard, alors qu'il avait déjà été décidé que le projet serait lancé (CNDP, 2014a). En 2019, les parties prenantes non techniciennes du Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs ont également demandé à être davantage intégrées dans les choix d'arbitrage de gestion opérationnelle mais également sur des aspects plus stratégiques (CNDP, 2019).

La CNDP relève également une certaine méfiance de la part des citoyens vis-à-vis des données fournies par les acteurs de la filière. En réponse, un Comité de la donnée a été mis en place pour le débat sur la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie. Il vise à garantir l'objectivité des données afin de restaurer la confiance (CNDP, 2018).

²⁴⁴ Code de l'environnement (2018). Article L121-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176636/#LEGISCTA000033038422

Au manque de confiance s'ajoute l'impression de ne pas disposer de toutes les données, notamment économiques, lors des débats (CNDP, 2010).

c. Les organes de participation locale à la filière nucléaire

Pour répondre à la défiance des Français face à la filière du nucléaire, plusieurs organes sont progressivement apparus afin de garantir l'accessibilité, la fiabilité et la transparence de l'information à ce sujet.

Les Commissions Locales d'Information (CLI)

La première Commission Locale d'Information est créée en 1977 à Fessenheim. En 1981, la circulaire Mauroy ouvre la voie à la création de CLI auprès des installations nucléaires. En 2006, la loi du 13 juin relative à la Transparence de la Sécurité en matière de Nucléaire (TSN) reconnaît « *le droit public [à avoir accès] à une information fiable et accessible*²⁴⁵ », fondant ainsi juridiquement les CLI. Le décret du 12 mars 2008 complète la loi TSN en précisant les missions, le rôle et le financement des CLI²⁴⁶ qui seront ensuite renforcés par la loi Transition Énergétique pour une Croissance Verte de 2015²⁴⁷. La création d'une CLI à proximité d'un site nucléaire est obligatoire.

La mission principale des CLI est de favoriser la transparence de la filière nucléaire à l'échelle locale en informant la population sur ses activités et en assurant un suivi permanent de l'impact des installations nucléaires. Afin d'y parvenir, les CLI organisent des débats, interrogent les exploitants, l'ASN, l'IRSN, effectuent des contre-analyses, surveillent l'impact environnemental des installations nucléaires... Elles peuvent également être consultées dans certains cas tels que l'autorisation de création ou de démantèlement d'une installation ou encore en cas de prescriptions relatives aux effluents²⁴⁸.

Les CLI sont créées par le Président du Conseil Général. Elles sont composées de représentants des collectivités territoriales, de membres du Parlement élus dans le département, de représentants d'associations environnementales, de syndicats, du monde économique et de personnalités qualifiées. Les représentants de l'ASN, des services de l'Etat intéressés, et des opérateurs participent de plein droit avec voix consultative aux travaux des CLI. Elles peuvent également prendre un statut d'association si elles le souhaitent²⁴⁹.

L'Association Nationale des Comités et Commissions Locales d'Information (ANCCLI)

Les CLI se regroupent dans l'Association Nationale des Comités et Commissions Locales d'Information (ANCCLI) depuis le 5 septembre 2000. Actuellement, l'ANCCLI regroupe 34 CLI. Elle a pour mission de rassembler les expériences et les attentes des CLI et de porter leur voix auprès des instances nationales et internationales. Cette association a pour objectif de favoriser l'échange d'expériences et la mise en commun d'informations entre les CLI, de représenter l'ensemble des CLI au niveau national et international, de faire procéder à des études et expertises sur tout sujet lié à la protection de

²⁴⁵ Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. (J.O. 14 juin 2006). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000819043/>

²⁴⁶ Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base. (J.O. 14 mars 2008). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000018315123>

²⁴⁷ LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. (J.O. 18 août 2015). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385/>

²⁴⁸ Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Article 22. (J.O. 14 juin 2006). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000819043/>

²⁴⁹ *Ibid.*

l'environnement et à la sûreté nucléaire, d'offrir un soutien logistique aux CLI, d'organiser différentes démarches pédagogiques à l'attention des CLI et d'assurer des relations avec les instances nationales (Ministères, Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sûreté Nucléaire, Autorité de Sûreté Nucléaire, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) et les organismes internationaux (Commission Européenne)²⁵⁰.

[Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire \(HCTISN\)](#)

Le HCTISN a été créé en 2006 par la loi TSN et est une « *instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires* » et plus particulièrement pour les risques environnementaux, de santé et de sécurité²⁵¹. Il est composé d'environ quarante acteurs qui proviennent de l'Assemblée Nationale, du Sénat, des CLI, des associations de protection de l'environnement, du monde technique, économique et social, de l'ASN, de l'IRS et des ministères intéressés (*Ibid.*).

Le HCTISN peut émettre des « *avis sur les questions ainsi que sur les contrôles* » et sur l'information qui s'y rapportent²⁵². Il peut aussi « *se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en ce qui concerne la sûreté nucléaire ou de proposer toute mesure qui vise à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire*²⁵³ ». Bien que son objectif soit la promotion de la transparence et de l'information, le HCTISN manque de visibilité dans la sphère publique.

Ainsi, ces organes ont pour mission la promotion de l'information, de la transparence et de l'échange entre les parties afin de garantir une approche démocratique du nucléaire à échelle locale. Toutefois, il semblerait que leur apparition n'est pas faire taire les reproches récurrentes qui sont faites lors des débats de la CNDP, interrogeant les CLI sur leur capacité à remplir leur mission.

²⁵⁰ ANCCLI. s.d. Site internet. <https://www.anccli.org/>

²⁵¹ Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Article 27. (J.O. 14 juin 2006). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000819043/>

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ *Ibid.*

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Les projets en lien avec le nucléaire ont souffert d'un réel déficit démocratique jusqu'aux années 2000. Par la suite, des efforts ont été faits afin que la population puisse s'exprimer via des débats publics et grâce à la Commission Locale d'Information. Néanmoins, les sondages d'opinion et les débats de la CNDP montrent une certaine méfiance de la part des citoyens que ce soit au niveau technique, au niveau des risques associés ou encore en termes de gouvernance des projets nucléaires (lancement, construction, démantèlement, gestion des déchets...). L'un des exemples les plus emblématiques est le projet CIGEO qui, lors de son lancement en 2014, a beaucoup inquiété une partie de la population qui s'est sentie impuissante et méprisée. Ce ressenti était d'autant plus fort que le marché a été attribué à l'ANDRA alors même que le débat n'était pas terminé. Les parties prenantes ont alors reproché aux débats de n'être qu'un exercice de style procédurier à l'issue sans impact (CNDP, 2014a).

Malgré les évolutions et les efforts faits en lien avec la gouvernance des projets du nucléaire, une partie des Français reste sceptique. Toutefois, il existe certains leviers qui permettraient une meilleure acceptabilité de la gouvernance du nucléaire. Parmi ces leviers, on retrouve ainsi le fait de fournir davantage d'informations notamment sur les coûts des projets (coûts d'investissement, coût d'exploitation, coût sur les factures des clients, ...) et sur d'autres études nécessaires au lancement de projet (étude d'impact, étude de danger, maîtrise des risques, ...) pour que le débat puisse se faire sur des données chiffrées non contestables. Il est également possible de redéfinir les procédures de gouvernance pour qu'il y ait une meilleure acceptabilité des projets (sortir d'une logique top-down et redonner du poids au territoire, ...) sur les territoires en particulier pour les projets de stockage de déchets. Avoir une indépendance des expertises pour garantir les résultats et rassurer les différentes parties prenantes contre une quelconque manipulation du sujet peut aussi être une solution.

En outre, il serait envisageable de former les différentes parties prenantes non-sachantes aux enjeux du nucléaire car elles sont en demande de montée en compétence sur les enjeux de cette filière. Les formations permettront également de garantir un bon niveau de débat. Il serait aussi utile de continuer à monter des débats publics pour travailler sur les choix d'infrastructures nucléaires et donner à toutes les parties prenantes (sachants, non sachants, anti et pro nucléaire) la possibilité de s'exprimer et ainsi offrir les conditions d'un débat de qualité.

Une mesure plus globale serait de repenser les modes de gouvernance des projets afin que les différentes parties prenantes, notamment non expertes, ne se sentent pas lésées dans la réalisation des projets. Pour ce faire, il est important de les prendre en compte dès les choix stratégiques et non pour la seule gestion des phases opérationnelles afin qu'elles puissent poser l'ensemble des questions qui leur semblent nécessaire à la bonne compréhension des enjeux et qu'elles sentent qu'elles aient un poids dans les décisions. Enfin, il faudrait sans doute garantir le bon déroulement des procédures institutionnelles de débat public car les parties prenantes, non sachants et anti-nucléaire, apprécient ces débats et ont confiance dans ces institutions. Elles permettent d'avoir un espace d'échange qui essentielle pour garantir le respect de la démocratie.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la culture, aux lieux et identités du nucléaire

MESSAGES CLES

Une évolution des valeurs : Les Français se positionnent par rapport aux nouvelles technologies en fonction de leurs valeurs. Si la perception des enjeux sociétaux évolue rapidement ; les valeurs évoluent lentement. On observe que la valeur « écologie » est considérée comme de plus en plus essentielle par la population. Cette évolution se répercute sur les attentes des Français en matière de choix de politiques énergétiques.

Les partisans du nucléaire : Le persona du pro-nucléaire est un homme, âgé de 65 ans et plus qui exerce une profession d'ouvrier ou d'employé et qui est à droite voire à l'extrême droite de l'échiquier politique. Il s'agit plutôt de quelqu'un vivant dans un milieu urbain (IRSN, 2020 ; SFEN, 2020a).

Les profils anti-nucléaires : Le persona de l'anti-nucléaire est une femme d'environ 35 ans ayant fait des études supérieures et appartenant à une catégorie socioprofessionnelle supérieure. Elle se situe plutôt à gauche de l'échiquier politique et provient d'un milieu rural ou d'une petite ville (SFEN, 2020a).

Le mouvement anti-nucléaire : le mouvement anti-nucléaire s'est structuré dès les années 1970 en réponse au choix français du nucléaire. Petit à petit, le mouvement a pris de l'ampleur et s'est complexifié. Ses membres ne le sont pas tous pour les mêmes raisons : tandis que certains pensent défendre l'environnement, d'autres dénoncent le manque de démocratie ou encore les risques sécuritaires et sanitaires.

Des modifications sociales au niveau local : Il existe cependant peu d'études en sciences sociales sur la perception des centrales nucléaires par la population locale. Or, la construction d'une infrastructure nucléaire a des conséquences sur la dynamique démographique (augmentation et rajeunissement de la population), et sur la sociologie (arrivée de travailleurs qualifiés) de la population du territoire d'implantation. Elle peut aussi permettre, dans certains cas, la redynamisation du territoire.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité des facteurs culture, lieux et identités

Pour comprendre les dynamiques qui sous-tendent l’acceptabilité sociale du nucléaire, il faut s’intéresser aux profils des Français qui se positionnent pour ou contre cette énergie et regarder plus en détail leur histoire et leurs arguments.

Pour réaliser cet exercice, il est d’abord intéressant d’observer l’évolution des valeurs des Français puisqu’elles ont un impact direct sur leurs choix en matière de politiques stratégiques. Une évolution dans un sens comme dans un autre peut ainsi avoir des conséquences sur les décisions en matière énergétique et faire pencher la balance en matière de nucléaire.

Il est également utile d’analyser les profils des personnes qui sont en faveur du nucléaire et de ceux qui s’y opposent. Pour cela, il est possible d’observer les personas types de chacun de ces camps. Etablir des profils favorise la compréhension des facteurs qui poussent la population à adhérer ou contester le nucléaire dans le cadre de l’élaboration du mix énergétique des prochaines années.

Il s’agit enfin d’effectuer une analyse spécifique sur les identités locales associées au nucléaire à travers l’étude des impacts de l’implantation des projets dans les territoires.

Grâce à cela, il sera possible d’étudier les facteurs culturels et identitaires de l’acceptabilité du nucléaire.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

a. L'évolution des valeurs des Français impacte leur perception du nucléaire

Les sondages d'opinion permettent d'appréhender le ressenti de la population à un instant précis. Ils donnent ainsi l'opportunité de mieux comprendre ce que les Français pensent du nucléaire et pourquoi ils le pensent, laissant alors la possibilité d'en dégager les freins à son acceptabilité.

Un sondage d'opinion réalisé par OBA pour le compte du groupe EDF s'est intéressé en juillet 2020 aux valeurs des Français et a cherché à savoir en quoi leur évolution impactait la perception qu'ils ont des nouveaux mix énergétiques (SFEN, 2020a). Avant de regarder les résultats, il est important de rappeler que les Français se positionnent par rapport aux nouvelles technologies en fonction de leurs valeurs. De plus, si la perception des enjeux sociétaux évolue rapidement ; les valeurs évoluent lentement.

La première question posée par le sondage est « *Pour chacune des valeurs listées ci-dessous, diriez-vous qu'elle occupe une place essentielle dans vos convictions personnelles ?* ». Les répondants pouvaient choisir entre « *la liberté* », « *l'égalité* », « *le travail* », « *le respect des différences* », « *l'écologie* », « *la solidarité* », « *le mérite* » et « *l'autorité* ». Les trois valeurs que les Français ont le plus retenu sont « *la famille* » (72 % des sondés), « *la liberté* » (65 %) et « *l'égalité* » (53 %). Ces résultats sont à peu près stables par rapport au sondage de référence réalisé en 2016. Si la valeur « *travail* » a connu un recul de 4 %, elle reste néanmoins une valeur tout à fait essentielle pour 49 % de la population. « *L'écologie* » quant à elle a connu un bond de 11 points et est considérée comme tout à fait essentielle par 42 % des sondés et comme assez essentielle par 46 % des sondés. 12 % seulement des Français considèrent la valeur « *écologie* » comme peu ou pas essentielle. Elle est ainsi, selon les sondés, plus essentielle que les valeurs « *solidarité* », « *mérite* » et « *autorité* ». Ces nouveaux chiffres montrent alors une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux par les Français (SFEN, 2020a).

Le fait que l'écologie soit une valeur de plus en plus essentielle pour les Français a une conséquence directe sur leurs attentes en termes de choix politiques. A la question « *A votre avis, suivant ces deux propositions, quelle devrait être la priorité du gouvernement ?* », 37 % des sondés ont répondu « *Soutenir fortement toutes les activités industrielles* » et 58 % « *Orienter l'économie vers des activités qui préservent l'environnement* ». En 2014, 32 % des sondés choisissaient l'option allant dans le sens de la préservation de l'environnement. C'est en 2018 que le renversement des attentes des Français vis-à-vis des priorités du gouvernement s'effectue puisque cette année-là, 47 % ont opté pour la première réponse contre 48 % pour la seconde option (SFEN, 2020a).

Ce renversement des attentes politiques s'accompagne d'une évolution des choix en matière de mix énergétique. Concernant les énergies qui servent à produire de l'électricité, la question était la suivante « *Pour chacune d'entre elles, êtes-vous d'accord ou pas d'accord pour qu'elles soient utilisées pour produire l'électricité dont nous aurons besoin dans l'avenir ?* ». Une tendance se dégage dans les réponses puisque les énergies renouvelables arrivent en tête (95 % des sondés sont d'accord avec l'utilisation du solaire, 83 % avec l'hydraulique, 77 % avec l'éolien terrestre et 76 % avec l'éolien en mer. Les énergies fossiles ne sont quant à elles plus plébiscitées par les Français (18 % seulement sont d'accord avec l'utilisation du pétrole et 12 % avec le charbon). Deux énergies font diverger les points de vue : il s'agit du gaz et du nucléaire. 41 % des sondés sont d'accord avec l'utilisation du gaz et 31 % sont indécis. Il en va de même pour le nucléaire : 38 % des sondés sont d'accord pour l'utiliser et 26 % sont indécis. Ces résultats nuancés laissent entrevoir la logique attentiste dans laquelle se trouvent actuellement les Français et qui pourrait donner lieu à un point de bascule dans les mois ou années à venir. L'acceptabilité sociale du nucléaire semble avoir pris du plomb dans l'aile suite aux accidents nucléaires et du fait de la politique française de l'atome depuis les années 1950. Ce basculement vient

donc questionner la théorie selon laquelle les pays historiquement investis dans le nucléaire ont une population qui y est plus favorable (SFEN, 2020a).

b. Les personas : un moyen d'envisager qui sont les pro et les anti-nucléaires d'aujourd'hui

Le déclin de l'acceptabilité de la technologie nucléaire en France interroge sur les profils pro et anti-nucléaires. Mieux définir les contours de ces profils permettra ainsi d'en savoir plus sur les attentes des différentes parties concernant l'orientation future du mix énergétique. L'étude des personas sera réalisée à partir de différents sondages (IRSN, 2020 ; SFEN, 2020a).

Les pro-nucléaires

Selon le sondage d'opinion réalisé par OBA pour EDF, le persona du pro-nucléaire est un homme, âgé de 65 ans et plus qui exerce une profession d'ouvrier ou d'employé et qui est à droite voire à l'extrême droite de l'échiquier politique. Il s'agit plutôt de quelqu'un vivant dans un milieu urbain (SFEN, 2020a).

Les anti-nucléaires

Toujours selon le sondage d'opinion réalisé par OBA pour EDF, le persona de l'anti-nucléaire est une femme d'environ 35 ans ayant fait des études supérieures et appartenant à une catégorie socioprofessionnelle supérieure. Elle se situe plutôt à gauche de l'échiquier politique et provient d'un milieu rural ou d'une petite ville (SFEN, 2020a).

Didier Witowski, directeur des études à la Direction de la Communication du groupe EDF estimait en juillet 2020 qu'environ 15 à 18 % des anti-nucléaires ne changeront pas d'avis (SFEN, 2020a ; 2020b).

Cela implique qu'un certain nombre de personnes qui se considèrent actuellement comme anti-nucléaires (75 % des anti-nucléaires) pourraient changer d'avis sur le nucléaire. De même, certains indécis pourraient se ranger en faveur de l'atome.

Afin de comprendre comment une bascule d'opinion pourrait s'opérer au sein de la population, il est nécessaire d'observer plus en détail le profil des personnes concernées. La tranche d'âge 18-35 ans est particulièrement intéressante puisqu'elle se caractérise par une aversion croissante pour le nucléaire (SFEN, 2020a ; 2020b). Cela peut s'expliquer par le fait que cette génération n'ait pas vécue la stratégie de redressement de la France à la sortie de l'après-guerre et ait grandi en parallèle de la prise en compte progressive des enjeux environnementaux.

c. L'évolution du mouvement anti-nucléaire

Le mouvement anti-nucléaire apparaît en réponse au souhait du gouvernement français d'investir dans cette technologie, de reconstruire la France tout en garantissant son indépendance énergétique suite aux crises pétrolières des années 1970 et afin d'assurer son rayonnement politique et économique. Le profil des anti-nucléaires a évolué au fil des années et de la prise en compte progressive de nouveaux sujets de mobilisation tels que l'environnement (Rivat, 2010).

Les militants anti-nucléaires ont tenté de structurer leur mouvement dès les années 1970, alors que le gouvernement tentait de trouver des réponses à apporter à la crise pétrolière mondiale. Cette volonté se renforce notamment en 1974, en réaction au plan Messmer qui prévoit alors la construction de 13 centrales (Rivat, 2010).

A cette époque, le nucléaire civil est très lié au nucléaire militaire, que ce soit au niveau des institutions, des acteurs mobilisés et des process utilisés (enrichissement à l'uranium, production de plutonium). Le mouvement nucléaire est alors constitué d'« *un ensemble de revendications, d'organisations et de*

réseaux de contestation » et se compose d' « *une population paysanne, artisanale ou urbaine* » qui est engagée afin de protéger son territoire contre la construction de centrales. Ces luttes locales sont soutenues par des réseaux scientifiques, techniques et journalistiques, portées notamment par Pierre Fournier (La Gueule Ouverte), André Görtz (L'Observateur) et l'association les Amis de la Terre qui organise et structure des actions à l'échelle nationale (Røren, 2013 ; Rivat, 2010, p. 1-2).

Ces acteurs reprochent au gouvernement son manque de démocratie et notamment le fait qu' « *aucun vote politique [ne soit] organisé* » (Rivat, 2010, p. 2). Ils critiquent également « *le manque de sûreté des réacteurs* » et les « *risques pour l'environnement et la santé* » (*Ibid.*) et accompagnent le tout d'une remise en question du capitalisme et de la société de consommation. Enfin, sur le plan économique, les importants financements qu'absorbe le nucléaire sont critiqués ainsi que le fait qu'ils soient réalisés « *au détriment de l'investissement et de la recherche autour des énergies renouvelables* » (*Ibid.*).

A l'origine, le mouvement antinucléaire se rapproche du mouvement pacifiste. Cependant des divisions apparaissent par la suite ; certains pacifistes se positionnant en faveur du nucléaire civil. C'est le cas par exemple du parti communiste, du syndicat CGT, et du mouvement de la Paix qui défendent alors l'atome lorsqu'il contribue au productivisme de la France (Rivat, 2010).

Le mouvement antinucléaire est également proche du mouvement écologiste. Toutefois, bien que certains antinucléaires le soient par convictions environnementales, ce n'est pas le cas de tous. Ils peuvent s'appuyer sur d'autres arguments (opposition à l'Etat pour l'extrême gauche, lutte contre la société de consommation pour les Amis de la Terre ou encore absence de démocratie pour le syndicat CFDT) (*Ibid.*).

Dans les années 1970, le mouvement antinucléaire peine à trouver des soutiens parmi les principaux partis de gauche de cette époque (le Parti Communiste (PCF) et le parti socialiste (PSF)) et se retrouve ainsi isolé sur la scène politique. Les élites politiques et industrielles mettent en avant la possibilité de réduire la dépendance énergétique de la France grâce à l'énergie nucléaire. Enfin, la structure politique (centralisation du pouvoir autour de l'exécutif et des préfets et absence d'opposition au Parlement) ne favorise pas non plus la contestation (*Ibid.*).

Dans les années 1980, la catastrophe de Tchernobyl et la prise de conscience progressive des enjeux environnementaux - avec notamment le rapport Brundtland de 1987 qui définit la notion de développement durable -, alimentent les réflexions autour de la sûreté des installations nucléaires et de la gestion des déchets (traitement, transport et enfouissement) (*Ibid.*).

Ces dernières années, le projet Cigéo concentre un nombre important d'actions de contestation anti-nucléaires (Thôrel, 2016).

Les principaux acteurs de l'anti-nucléaire sont l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO), la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD), WISE Paris ou Global Chance. Des associations anti-nucléaires se regroupent au sein du réseau « Sortir du Nucléaire » depuis 1997. Des élus ainsi que des ONG telles que Greenpeace et les Amis de la Terre y participent également (Rivat, 2010).

Toutefois, le « mouvement anti-nucléaire » correspond en réalité à un ensemble de groupes régis par différentes dynamiques. Selon le chercheur Mikaël Chambru, « *ce que le sens commun désigne par « mouvement antinucléaire » correspond plutôt à un amas d'acteurs sociaux partiellement structurés/morcelés, aux contours imprécis, diffus et mouvants, au sein duquel se déploient des logiques d'acteurs, des tactiques et des stratégies hétéroclites. Ces dernières s'opposent, se mêlent et s'adjoignent afin de déplacer et de refondre : l'ordre social institué en matière énergétique, faisant de*

cet espace de la contestation antinucléaire un espace concurrentiel sur la longue durée ». Il montre aussi que « La mouvance antinucléaire recourt également à des leviers de mobilisation relativement stables sur le temps long pour définir ses pratiques info-communicationnelles. Faisant figure de processus rituels, ils sont au nombre de quatre : la scénarisation du risque nucléaire, la construction d'un territoire stratégique, la pédagogie de la catastrophe et l'événementialisations de la protestation » (Chambru, 2019).

Le mouvement anti-nucléaire continue à se mobiliser et est très attentif aux décisions en matière de mix énergétique.

d. Les déterminants de l'identité des populations

La construction d'une centrale nucléaire ou d'un site d'enfouissement a un impact sur la perception que la population locale a de son territoire. Il existe cependant peu d'études en sciences sociales sur la perception des centrales nucléaires par la population locale. Les travaux de Teva Meyer sont une quasi-exception dans ce domaine. Il observe ainsi que lors de la construction d'infrastructures nucléaires, une nouvelle population (les travailleurs nucléaires et leur famille) arrive sur le territoire. Selon les centrales, environ 800 à 1 000 salariés s'installent dans la collectivité, modifiant ainsi sa dynamique démographique. A Fessenheim par exemple, la population a augmenté de 120 % entre le début des travaux dans les années 1970 et sa mise en service 7 ans plus tard (Meyer, 2017a). On a alors observé une forte natalité (+10 % par an) ainsi qu'une surreprésentation des 35-40 ans (Meyer, 2017b). Toutefois, cet impact ne va pas vraiment au-delà de la collectivité qui accueille la centrale à moins que des baraquements accueillants spécifiquement les travailleurs du nucléaire y soient construits (*Ibid.*).

L'arrivée soudaine d'une nouvelle population sur un territoire en modifie également sa sociologie. Les métiers du nucléaire sont caractérisés par un niveau de technicité important et nécessitent une main d'œuvre qualifiée, quel que soit le profil de poste (d'ouvrier à ingénieur). Sur les 850 salariés permanents de la centrale de Fessenheim, 35% sont des cadres, 60% des techniciens et 4% des agents d'exécution. On observe également une concentration importante de CDI (98% des agents EDF sont en CDI). Ce type de population contraste avec la population du territoire qui est moins qualifiée (Meyer, 2017c).

Au cours de son étude, Teva Meyer s'est également intéressé à l'évolution politique du territoire. Il a constaté que les comportements électoraux des habitants de Fessenheim se distinguent du reste du département. L'extrême gauche a bénéficié d'une audience relativement importante à Fessenheim jusqu'à son revirement antinucléaire en 2012. Alors que le Haut-Rhin est historiquement un territoire fort pour les écologistes, le vote pour les verts est resté faible dans la commune. Toutefois, Teva Meyer reconnaît que les résultats de cette étude de cas n'ont pas été vérifiés lors du second tour des élections présidentielles de 2017 puisque les habitants de Fessenheim ont placé Marine Le Pen devant Emmanuel Macron, conformément à ce qui a pu être constaté dans les villages environnants. Il conclut ainsi qu'une étude plus approfondie serait nécessaire afin de dégager de solides tendances politiques. Il note, également, que la littérature scientifique s'est peu intéressée à la géographie politique de l'énergie nucléaire et aux conséquences électorales de son implantation, que ce soit en France ou à l'étranger (Meyer, 2017d).

Afin de garantir une meilleure acceptabilité sociale de ses infrastructures nucléaires, EDF actionne certains leviers en investissant dans le développement associatif au niveau territorial. Le but est de promouvoir une image d'EDF en tant qu'« entreprise citoyenne » (Meyer, 2015). Les investissements sont dirigés vers le sport (parrainage de clubs sportifs), les œuvres sociales (financement d'associations œuvrant pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap) et le développement durable (financement et création d'associations) (*Ibid.*).

L'implantation d'infrastructures nucléaires va ainsi permettre dans certains cas la redynamisation du territoire qui était jusqu'alors en perte de vitesse économique et démographique. Les collectivités en sont reconnaissantes et traduisent cela symboliquement en faisant apparaître les infrastructures sur leur blason. La centrale nucléaire du Blayais apparaît ainsi sur le blason de la commune de Braud-et-Saint-Louis (33) (Meyer, 2017 e).

Figure 37 : Blason de la centrale nucléaire du Blayais dans le blason de Braud-et-Saint-Louis (Meyer, 2017 e)

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Les Français sont divisés au sujet du nucléaire. Ces divergences s'expliquent à la fois par la crainte des risques associés à cette technologie mais également par une évolution des valeurs qui transforme leurs attentes (SFEN, 2020). La montée de la valeur écologie s'accompagne d'un souhait des Français de se diriger vers plus d'énergies renouvelables. Néanmoins, ils semblent conscients du fait qu'une sortie du nucléaire ne peut se faire de manière précipitée. Il y a 10 ans, 65% des Français pensaient qu'il serait possible de produire quasiment toute l'électricité nécessaire au pays à l'aide d'énergies renouvelables en 2020. Aujourd'hui, 42% pensent qu'il sera possible de le faire dans 10 ans (SFEN, 2020a). En outre, seulement 44% des répondants considèrent que l'on pourra se passer du nucléaire pour couvrir nos besoins en électricité d'ici 30 ans (*Ibid.*).

Les arguments des antinucléaires se fondent - au-delà des risques que représente l'atome et des préoccupations environnementales - sur la manière dont sont prises les décisions politiques en matière énergétique en France, et sur les modifications sociétales qu'elles représentent. Cependant, le nucléaire peut être bien accueilli à un niveau plus local, notamment lorsqu'il participe à la redynamisation d'un territoire.

Il existe certains leviers qui permettent de garantir une meilleure acceptabilité sociale du nucléaire par la population. Il serait ainsi pertinent de mettre en place une communication maîtrisée par des acteurs reconnus comme crédibles et indépendants afin que la population puisse avoir confiance dans les messages qui seront passés. La baisse de confiance dans le discours politique et les interrogations sur les acteurs techniques jugés comme ayant trop d'intérêts dans le développement de cette filière sont dommageables. Il est important de travailler sur un discours clair et cohérent donné par des acteurs reconnus comme experts ou du moins neutres sur le sujet. Une autre option serait de former les populations sur les enjeux du nucléaire. L'ensemble de la population non-technicienne devrait avoir plus facilement accès aux informations sur la technologie et la gestion des risques afin de la rassurer sur son fonctionnement. En outre, plusieurs études montrent l'importance de la formation pour augmenter le taux d'acceptabilité de cette technologie (Perez et al, 2020). Le fait de trouver les bons canaux de communication et les arguments qui parleront aux jeunes générations doit également être envisagé. Ces générations qui sont nées ou qui ont grandi avec la montée des enjeux environnementaux, avec les grands accidents nucléaires et la montée de la mobilisation sur les droits humains sont à la recherche de plus de transparence et ont besoin d'être convaincu de l'utilité du nucléaire. Les arguments économiques et politiques ne sont plus suffisants pour remporter l'acceptabilité sociale. Ils devront s'inscrire dans un discours plus respectueux de l'environnement. Enfin, la promotion des territoires du nucléaire doit être faite afin d'améliorer la perception de la technologie de la population civile à l'échelle nationale. Il a été vu que les populations vivant à proximité d'une centrale avaient une perception significativement plus positive du nucléaire que l'ensemble des Français. Il pourra être envisagé de communiquer davantage sur ce rapport pour valoriser la vie auprès des centrales.

Conclusion générale - L'acceptabilité du nucléaire

Le nucléaire en France s'est développé sur une volonté de reconstruire le pays au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de garantir son indépendance énergétique en réaction aux chocs pétroliers. Le choix d'investir à la fois dans le nucléaire militaire et civil en faisant un plan d'investissement extrêmement important est portée par une volonté politique forte sans forcément prendre en compte les différentes parties prenantes dans l'établissement du nucléaire. La population perçoit alors cette technologie comme source de modernité. Son acceptabilité semble être acquise et sera stable pendant de nombreuses années. La France est considérée comme l'un des pays les plus nucléarisés au monde.

Les accidents nucléaires, en particulier Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011, ainsi que la montée des considérations sur le changement climatique interrogent le besoin de changer de mix énergétique et ont entraîné une remise en cause progressive de la pertinence du choix du nucléaire pour les années à venir.

Depuis l'annonce en 2022 de la construction de nouveaux EPR et de la prolongation de la durée de vie du parc français, le nucléaire revient au cœur de la stratégie énergétique française. Avec ce revirement, la question de l'acceptabilité sociale de cette technologie redevient cruciale. Des craintes relatives aux risques environnementaux et sanitaires associés ou encore à l'impact des déchets persistent.

Des contraintes d'acceptabilité nombreuses pour le développement de l'éolien

Le rapport au risque est structurant dans l'étude de l'acceptabilité sociale du nucléaire. Cette technologie hautement complexe offre des apports énormes mais les avantages sont contrebalancés par les risques pouvant survenir. Les risques nucléaires sont nombreux (contamination chronique ou aigue, explosion en cas d'accidents ou d'attaque militaire, effets chroniques de doses dus à des expositions naturelles ou artificielle). Ces risques sont connus par la population mais leur perception diffère en fonction des personnes, du contexte...

La communication autour du nucléaire peut parfois alimenter les problèmes d'acceptabilité et mériterait d'être revue, que ce soit sur les messages qu'il faut faire passer, que sur les mots employés et les acteurs qui font passer ces messages. Le nucléaire jouit d'une image sulfureuse couverte d'une voile de secret dû à l'histoire. Cette perception se traduit de plus en plus par une impression de mépris de la part des sachants et des décideurs envers les autres parties prenantes. C'est pourquoi, il est nécessaire de retravailler certains éléments de discours pour redonner confiance à la population.

Un autre enjeu d'acceptabilité repose sur l'impact environnemental et la gestion des déchets radioactifs. La production d'énergie nucléaire requiert de l'uranium extrait dans des mines à l'étranger dans des conditions écologiquement et socialement très discutables. A cela s'ajoutent des rejets de chaleur engendrant une nuisance directe sur l'environnement de la centrale. Les déchets soulèvent également des questionnements éthiques puisqu'une partie sera léguée aux générations futures.

De nombreuses dynamiques aux effets de long terme incertains

La technologie fait planer d'importantes incertitudes sur l'avenir du nucléaire. La construction de plusieurs nouveaux réacteurs pressurisés européens (EPR) et de petits réacteurs modulaires (SMR) représente un défi important dont le succès ou non impactera l'acceptabilité du nucléaire. Si les projets prennent trop de retard et que leur budget explose, il sera alors compliqué de les valoriser.

Des dynamiques positives qui pourraient être déterminantes

Néanmoins, des dynamiques sociales positives sont observables. Tout d'abord, nous pouvons constater que le rapport au risque évolue selon le niveau de connaissance de la technologie. Ainsi, plus les personnes sont formées aux enjeux du nucléaire ; plus elles perçoivent l'intérêt de la technologie et leur crainte diminue. Développer l'éducation sur le nucléaire est un levier simple mais efficace pour augmenter l'acceptabilité du nucléaire.

Des efforts sont également observés concernant la transparence et l'implication des citoyens via la concertation. Des mesures qui vont dans ce sens ont été prises. Afin de mieux informer la population des risques du nucléaire : chaque centrale doit désormais mettre à disposition tous les mois un rapport complet via la Commission locale d'information tandis que l'Autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire publient de nombreux rapports sur l'état des centrales et les incidents divers. Depuis les années 2000, la gouvernance des projets a évolué avec le développement des débats publics sur les projets nucléaires (sur la question de la gestion des déchets radioactifs ou encore sur les projets de futurs réacteurs). La gouvernance et la concertation étant des facteurs d'acceptabilité importants, ces mesures peuvent donc avoir un impact significatif.

Enfin, la création d'emplois et les retombées économiques des centrales pour les territoires qui les accueillent peuvent également être vues comme des dynamiques favorables.

Ainsi, on constate plusieurs dynamiques positives qui sont à l'œuvre. Entre 2021 et 2022 la perception du nucléaire par les Français s'est améliorée et avec elle, l'acceptabilité sociale de cette technologie.

Références bibliographiques

Acceptabilité nucléaire - facteurs socio-économiques

Agence Internationale de l'Énergie. (2019). *Measuring Employment Generated by the Nuclear Power Sector*. 96 pages. <https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2019-12/7204-employment-nps.pdf>

Baldassara J. (2018, janvier). A bure, la fabrique du consentement, article de presse web. *Le Monde diplomatique* <https://www.monde-diplomatique.fr/2018/01/BALDASSARRA/58245>

BVA pour Orano. (2019). *Les français et le nucléaire : connaissances et perceptions*. [Rapport Annuel d'Activité] 300 pages. <https://www.bva-group.com/wp-content/uploads/2019/06/Les-Fran%C3%A7ais-et-le-nucl%C3%A9aire-Un-sondage-BVA-pour-Orano-1.pdf>

Cariou E., Villani C., Longuet G. (2019). *Les grandes tendances de la recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables*. [Rapport pour le Sénat] 170 pages. <https://www.senat.fr/rap/r19-077/r19-0771.pdf>

Cour des Comptes. (2012). *Les coûts de la filière électronucléaire*. 430 pages. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/Rapport_thematique_filiere_electronucleaire.pdf

Cour des Comptes. (2014). *Le coût de production de l'électricité nucléaire actualisation 2014*. 227 pages. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20140527_rapport_cout_production_electricite_nucleaire.pdf

Cour des Comptes. (2020). *La filière EPR*. 148 pages. <https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200709-rapport-filiere-EPR.pdf>

Dessus B., Laponche B. (2016). Le coût de production de l'électricité d'origine nucléaire en France, *Encyclopédie de l'énergie*, n°117, 9 pages, https://www.encyclopedie-energie.org/wp-content/uploads/2018/09/art117_Dessus-Benjamin_cout-production-electricite-nucl%C3%A9aire-France.pdf

Devezeaux de Lavergne G. (2017). Les couts du nucléaire existant, [Dossier de la Lettre], *I-tésé*, n°32, 6 pages, http://i-tese.cea.fr/fr/Publications/LettreItese/Lettre_itese_32/files/04_Lettre_itese_automne_2017_Dossier_Les_couts_du_nucleaire_existant.pdf

EDF. L'EPR. <https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/l-epr>

EDF. (2020). *EDF réajuste le coût du programme Grand Carénage*. [Communiqué de presse] https://www.edf.fr/sites/groupe/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-medias/cp/2020/2020-10-29-cp-certifie_edf-reajuste-le-cout-du-programme-grand-carenage.pdf

EDF. (2021). *Actualisation du projet Hinkley Point*. [Communiqué de presse] <https://www.edf.fr/sites/groupe/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-medias/cp/2021/2021-01-27-cp-certifie-actualisation-projet-hinkley-point-c.pdf>

Energeek. (2021, février 5). Nucléaire : EDF avance sur les EPR2, pour la France et l'international. <https://lenergeek.com/2021/02/05/nucleaire-edf-avance-epr-2-france-international/>

Folz J-M. (2019). *La construction de l'EPR de Flamanville*. [Rapport au Président Directeur Général d'EDF] 34 pages. <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/271429.pdf>

- Heuer D. (2015). Le MSFR : vers un nucléaire socialement acceptable, Université Grenoble Alpes, Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie de Grenoble. [Webinar] <https://www.youtube.com/watch?v=FDy9FemEk8Y>
- IRSN. (2013). *Méthodologie appliquée par l'IRSN pour l'estimation des coûts d'accidents nucléaires en France*. [rapport d'expertise] Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 66 pages. https://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/surete/IRSN-PRP-CRI-SESUC-2013-00261_methodologie-cout-accident.pdf
- Meyer, T. (2014). L'industrie électronucléaire française : dynamismes géographiques d'un système productif privilégié. *Revue Géographique de l'Est*. Vol.54, 19 pages. <https://journals.openedition.org/rge/pdf/5142>
- Meyer, T. (2017a). Les dynamiques territoriales de la centrale de Fessenheim (1) : Analyses démographiques. *Hypothèses*. <https://geoposvea.hypotheses.org/567>
- Meyer, T. (2017b). Les dynamiques territoriales de la centrale de Fessenheim (2) : Evolution du profil sociologique. *Hypothèses*. <https://geoposvea.hypotheses.org/625>
- Meyer, T. (2017c). Les dynamiques territoriales de la centrale de Fessenheim (3) : regard sur la géographie électorale. *Hypothèses*. <https://geoposvea.hypotheses.org/645>
- Meyer, T. (2017d). Les dynamiques territoriales de la centrale de Fessenheim (4) : décrypter les retombées fiscales du nucléaire, *Hypothèses*. <https://geoposvea.hypotheses.org/668>
- Meyer, T. (2017e). Le nucléaire et le territoire : regards sur l'intégration spatiale des centrales en France. *Géoconfluences* <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation/articles-scientifiques/nucleaire-territoires-france>
- Meyer, T. (2021). Annonce du programme « NucTerritory » sur Twitter. <https://twitter.com/TevaMeyer/status/1361409795203469314>
- Ministère de la transition énergétique. (2020). *Stratégie française pour l'énergie et le climat : Programmation Pluriannuelle de l'énergie 2019-2023 2024-2028*. [Rapport] 400 pages. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20%2017e%CC%81nergie.pdf>
- Ministère de la transition énergétique. (2021). Commercialisation de l'électricité [Article Web] <https://www.ecologie.gouv.fr/commercialisation-lelectricite>
- Research*EU. (2020). New Molten Salt Fast Reactor Design increases nuclear energy safety. pp 16-19, http://publications.europa.eu/resource/cellar/68e3f0e1-7ec4-11ea-aea8-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
- SFEN. (2015). Création d'un nouveau master démantèlement à Marcoule. Société française d'énergie nucléaire. <https://www.sfen.org/rgn/creation-master-demantelement-marcoule/>
- SFEN. (2017a). *Le nucléaire au service de la réussite des territoires*. [Cahier des régions] 46 pages. Société française d'énergie nucléaire. <https://www.sfen.org/wp-content/uploads/2020/04/sfen-cahier-des-regions-le-nucleaire-au-service-de-la-reussite-des-territoires-2017.pdf>
- SFEN. (2017b). Les renouvelables créeraient-ils 6 fois plus d'emplois que le nucléaire. Société française d'énergie nucléaire. <https://www.sfen.org/rgn/renouvelables-creeaient-6-emplois-nucleaire/>
- SFEN. (2018). Renouveau industriel : la France peut compter sur la filière nucléaire. Société française d'énergie nucléaire. <https://new.sfen.org/rgn/renouveau-industriel-france-compter-filiere-nucleaire>
- SFEN. (2019a). Les compétences dans le nucléaire français, le défi de demain. Société française d'énergie nucléaire. <https://www.sfen.org/rgn/competences-nucleaire-francais-defi-demain/>

SFEN. (2019b). Soudeurs, un déficit critique à rectifier dans l'industrie nucléaire. Société française d'énergie nucléaire. <https://www.sfen.org/rgn/soudeurs-deficit-critique-rectifier-industrie-nucleaire-0/>

SFEN. (2019c). Une filière porteuse d'emplois dans les territoires, Fiche Parler du Nucléaire

SFEN. (2020a). Interview du maire de Fessenheim, défi d'une reconversion complexe. Société française d'énergie nucléaire <https://new.sfen.org/rgn/interview-maire-fessenheim-defi-reconversion-complexe/>

SFEN. (2020b). Le nucléaire fait sa transformation numérique. Société française d'énergie nucléaire. <https://www.sfen.org/academie235/le-nucleaire-fait-sa-transformation-numerique/>

SFEN. (2020c). Les français et le nucléaire : quelles connaissances et perceptions ?. Société française d'énergie nucléaire. <https://www.sfen.org/rgn/francais-nucleaire-connaissances-perceptions>

Vie Publique. (2019). La politique du nucléaire civil : chronologie. <https://www.vie-publique.fr/eclairage/271540-la-politique-du-nucleaire-civil-chronologie>

Références bibliographiques

Acceptabilité nucléaire - facteurs réglementaires

Traité instituant la Communauté Européenne de l'énergie atomique (EURATOM). 25 mars 1957. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957A/TXT&from=FR>

Léger M. (2007). Perspectives du droit nucléaire. *50ième anniversaire du Comité du Droit Nucléaire*. Colloque du 6 février 2007. 7 pages

Commission Européenne. (2012). *Communication de la commission au conseil et au parlement européen sur les évaluations globales des risques et de la sûreté (« test de résistance ») des centrales nucléaires dans l'Union européenne et les activités y afférentes*. 22 pages. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0571&from=FR>

SFEN. (2018). Regards croisés sur un droit méconnu : le droit nucléaire. [Article de presse web] Société française d'énergie nucléaire. <https://www.sfen.org/rgn/regards-croises-droit-meconnu-droit-nucleaire/>

Perez S et al. (2020). Comparative analysis of the perception of nuclear risk in two populations (expert/non expert) in France. [*Energy Reports*] Vol.6., pp 2288-2298 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484720312658>

SGDSN. (2014). *Accident nucléaire ou radiologique majeur* [Plan National de Réponse] 117 pages. Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. <http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2018/02/plan-national-nucleaire-fevrier2014.pdf>

CNDP. (2010). *Projet Penly 3* [Bilan du débat public] 12 pages. Commission nationale du débat public. <https://cpdp.debatpublic.fr/cdp-penly3/DOCS/bilan.pdf>

CNDP. (2018). *Débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie*. [Bilan de la Présidente] 6 pages. Commission nationale du débat public. <https://cpdp.debatpublic.fr/cdp-ppe/file/2470/bilan-energiecpdp.pdf>

CNDP. (2019). *Débat Public sur le Plan National de gestion des matières et des déchets radioactifs*. [Bilan de la présidente] 4 pages. Commission nationale du débat public. <https://pngmdr.debatpublic.fr/images/bilan-cr/PNGMDR-bilan.pdf>

Références bibliographiques

Acceptabilité nucléaire - facteurs environnementaux et sanitaires

- ANDRA, s.d. Classification des déchets radioactifs, Site Web <https://www.andra.fr/les-dechets-radioactifs/tout-comprendre-sur-la-radioactivite/classification>
- ANDRA. (2017). Une étude d'impact au cœur des enjeux environnementaux de Cigéo <https://www.andra.fr/une-etude-dimpact-au-coeur-des-enjeux-environnementaux-de-cigeo>
- Autorité Environnementale. (2021). *Avis délibéré de l'Autorité Environnementale sur le centre de stockage Cigéo* [Avis] 56 pages. https://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/210113_cigeo_52_55_delibere_cle26329f.pdf
- Connaissance des énergies. (2017). D'où vient l'uranium naturel importé en France <https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/dou-vient-luranium-naturel-importe-en-france>
- GEP. (2010). *Recommandations pour la gestion des anciens sites miniers d'uranium en France*. 196 pages. http://www.gep-nucleaire.org/gep/sections/travauxgep/rapports/rapport_final_du_gep/downloadFile/file/RapportGEP-Misenligne_17.09.10.pdf
- Ghis Malfilatre, M. (2012). Travailler dans le nucléaire: Enquête au cœur d'un site à risques de Pierre Fournier, Armand Colin, Paris, 2012. *Mouvements*, 71, 139-146. <https://doi.org/10.3917/mouv.071.0139>
- Granvaud, R., & Charbonnier, N. (2020). *Françafrique et nucléaires : Quelles conséquences sociales, environnementales et sanitaires ?* [Webinaire] association SURVIE. <https://www.sortirdunucleaire.org/Conference-en-ligne-Francafrrique-et-nucleaire>
- Greenpeace. (2010). *Abandonnés dans la poussière. L'héritage radioactif d'AREVA dans les villes du désert nigérien*. 64 pages. <https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2017/02/abandonnes-dans-la-poussiere.pdf>
- IRSN. (2017). *L'extraction de l'uranium en France : données et chiffres clés*. [Fiche] Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 5 pages. https://www.irsn.fr/fr/connaissances/environnement/expertises-locales/sites-miniers-uranium/documents/irsn_mines-uranium_extraction-uranium_2017.pdf
- IRSN. (2020). *Baromètre 2020 : La perception des risques et de la sécurité par les Français*. [Sondage] Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 75 pages. https://www.irsn.fr/FR/IRSN/Publications/barometre/Documents/IRSN_Barometre_2020-analyse.pdf
- Le Berre, S., & Bretesché, S. (2020). Having a high risk job: Uranium miners' perception of occupational risk in France. *The extractive Industries and Society*. pp 568-575
- Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (J.O. 14 juin 2006). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000819043>
- National Cancer Institute. (2020). *Epidemiological studies of low-dose ionizing radiation and cancer: Summary bias assessment and meta-analysis* Exit Disclaimer *JNCI Monographs*. Volume 2020. N° 56. <https://dceg.cancer.gov/news-events/news/2020/low-dose-monograph>
- Novastan. (2019). *Orano va raser une forêt protégée pour exploiter une mine d'uranium au Kazakhstan*. [article de presse web] <https://novastan.org/fr/kazakhstan/orano-va-raser-une-foret-protgee-pour-exploiter-une-mine-duranium-au-kazakhstan/>

Orano. (2017). *Corporate Social Responsibility report*. 149 pages. https://www.orano.group/docs/default-source/orano-doc/expertises/producteur-uranium/rapport-de-responsabilit%C3%A9-soci%C3%A9tal/archives-rse-en/rcr_2017_en.pdf

Orano. (2019). *Rapport Annuel d'Activité*. 300 pages. https://www.orano.group/docs/default-source/orano-doc/finance/publications-financieres-et-reglementees/2019/orano_rapport-annuel-activite_2019_vdef.pdf?sfvrsn=79cbcf06_8

Santé Publique France. (2017). *Pertinence et faisabilité d'un dispositif de surveillance sanitaire multisite autour des installations nucléaires en France Métropolitaine*. 15 pages. <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/145627/2131658>

SFEN. (2018). Les centrales nucléaires et l'environnement. [MOOC]. *Société française d'énergie nucléaire*. <https://www.youtube.com/watch?v=CijGbzYT7Zg>

SFEN. (2019). Réduire les rejets issus des centrales nucléaires, le cas d'EDF. *Société française d'énergie nucléaire*. <https://www.sfen.org/rgn/reduire-rejets-issus-centrales-nucleaires-cas-edf/>

SFEN. (2020). Les français et le nucléaire : quelles connaissances et perceptions ? *Société française d'énergie nucléaire*. <https://www.sfen.org/rgn/francais-nucleaire-connaissances-perceptions>

Sortir du nucléaire. (2012). *Etude épidémiologique allemande de 2007*. 2 pages. <https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/KiKK-Studie-resume.pdf>

Sortir du nucléaire. (2021). CIGEO : l'ANDRA doit revoir sa copie suite à un avis explosif de l'Autorité environnementale <https://www.sortirdunucleaire.org/index.php/img/ppt/IMG/pdf/CIGEO-l-Andra-doit-revoir-sa-copie-suite-a-un>

Références bibliographiques

Acceptabilité nucléaire - facteurs planification et aménagement

Agence Internationale de l'Énergie. (1963). *Le choix des sites des centres nucléaires*. 6 pages, https://www.iaea.org/sites/default/files/05304702529_fr.pdf

ANDRA. (s.d. a). Classification des déchets radioactifs. [Site Web] <https://www.andra.fr/les-dechets-radioactifs/tout-comprendre-sur-la-radioactivite/classification>

ANDRA. (s.d. b). Nous Connaitre / Histoire. [Site Web] <https://www.andra.fr/nous-connaître/histoire>

Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base (J.O. 15 février 2000).

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000567710/#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s- ,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2031%20d%C3%A9cembre%201999%20fixant%20la%20r%C3%A9glementation*%20technique%20g%C3%A9n%C3%A9rale,des%20installations%20nucl%C3%A9aires%20de%20base

ASN. (1991). Règles fondamentales de sûreté relatives aux installations nucléaires de base autres que réacteurs. *Autorité de sûreté nucléaire*. <https://www.asn.fr/content/download/53911/file/RFSIII2f.pdf>

ASN. (1991). Règles fondamentales de sûreté relatives aux installations nucléaires de base autres que réacteurs. *Autorité de sûreté nucléaire*. <https://www.asn.fr/content/download/53911/file/RFSIII2f.pdf>

ASN. (2016). Évaluation Environnementale Stratégique du Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs 2016-2018 – Rapport final. *Autorité de Sûreté Nucléaire*. 141 pages. https://www.andra.fr/sites/default/files/2017-12/Rapport%20environnemental_PNGMDR2016-2018.pdf

Astolfi, J-F. et al. (1998). Choix des sites de centrales nucléaires. *Techniques de l'ingénieur*. 21 pages.

Baldassarra, J. (2018). A bure, la fabrique du consentement. *Le Monde diplomatique*.

Besnard et al. (2020). *Rapport mondial sur les déchets nucléaires. Focus sur l'Europe*. 156 pages. <https://fr.boell.org/sites/default/files/2020-11/rapport%20mondial%20sur%20les%20d%C3%A9chets%20nucl%C3%A9aires.pdf>

CNDP. (2014 b). Conférence des citoyens : Présentation de l'avis du panel de citoyens. [Débat Public]. *Commission Nationale du Débat Public*. 36 pages. <https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-06/dossier-de-presse-avis-citoyen-cigeo-6.pdf>

CNDP. (2014). Projet de centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne (CIGEO). [Bilan du débat public]. *Commission Nationale du Débat Public*. 20 pages. https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-06/CIGEO_BILAN_2013.pdf

CNDP. (2019). *Débat Public sur le Plan National de gestion des matières et des déchets radioactifs*. [Bilan du débat]. *Commission Nationale du Débat Public*. 4 pages. <https://pngmdr.debatpublic.fr/images/bilan-cr/PNGMDR-bilan.pdf>

Comité Local d'Information et de Suivi du Laboratoire de Bure et Geowatt. (2013). Revue du déroulement des opérations du forage géothermique au Trias réalisé par l'ANDRA, avis critique et seconde opinion sur l'évaluation du potentiel géothermique. 24 pages. https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/GEOWATT_04nov13.pdf

Décret n° 2022-993 du 7 juillet 2022 déclarant d'utilité publique le centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue Cigéo et portant mise en

compatibilité du schéma de cohérence territoriale du Pays Barrois (Meuse), du plan local d'urbanisme intercommunal de la Haute-Saulx (Meuse) et du plan local d'urbanisme de Gondrecourt-le-Château (Meuse). (J.O. 8juillet 2022). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046026158>

Gradt, J-M et Goulard, H. (2020). EDF dévoile la liste des 14 réacteurs nucléaires appelés à fermer d'ici 2035. *Les Echos*. <https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-edf-donne-la-liste-des-centrales-qui-vont-arreter-des-reacteurs-1164755>

Greenpeace. (2018). Déchets nucléaires : pourquoi le projet Cigéo à Bure doit être stoppé. <https://www.greenpeace.fr/dechets-nucleaires-projet-cigeo-a-bure-etre-stoppe/>

IRSN. (2022). *Baromètre 2022 : La perception des risques et de la sécurité par les Français*. 166 pages. <https://barometre.irsrn.fr/graphiques2022/graphiques2022.pdf>

IRSN. (s.d.). Les déchets radioactifs : Définitions, classement et modes de gestion. [Site web]. <https://www.irsrn.fr/dechets/dechets-radioactifs/Pages/Definitions-classement-gestion.aspx>

Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (J.O. 29 juin 2006). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000240700>

LOI n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue. (J.O.26 juillet 2016). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032932790/>

Lopez, F. (2019). *L'Ordre électrique: Infrastructures énergétiques et territoire*. MétisPresses. 218 pages.

Macron, E. (2022). Reprendre en main notre destin énergétique. [Discours présidentiel^o Belfort, France]. <https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-19285-fr.pdf>

Malingrey, P. (2011). *Introduction au droit de l'environnement*. 366 pages.

Meyer, T. (2015). Une analyse comparative des géopolitiques locales du nucléaire civil en Allemagne et en France. *Trajectoires*. <https://journals.openedition.org/trajectoires/1533>

Meyer, T. (2017 a). Les dynamiques territoriales de la centrale de Fessenheim (1) : Analyses démographiques. *Hypothèses*. <https://geoposvea.hypotheses.org/567>

Meyer, T. (2017 b). Le nucléaire et le territoire : regards sur l'intégration spatiale des centrales en France, *Geoconfluences*. <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation/articles-scientifiques/nucleaire-territoires-france>

Meyer, T. (2017 c). Les dynamiques territoriales de la centrale de Fessenheim (5) : le nucléaire et le paysage. *Hypothèses*. <https://geoposvea.hypotheses.org/685>

Ministère de la transition énergétique et solidaire. (2020). *Stratégie française pour l'énergie et le climat : Programmation Pluriannuelle de l'énergie 2019-2023 2024-2028, Rapport*, 400 pages <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf>

Orano. (2019). Les Français et le Nucléaire : connaissances et perceptions. [Sondage BVA pour Orano]. https://cdn.orano.group/orano/docs/default-source/orano-doc/presse/dossiers-presse/les-fran%C3%A7ais-et-le-nucl%C3%A9aire/20190625_bva-pour-orano_distribution-conf%C3%A9rence-de-presse-et-site-intern.pdf?sfvrsn=227a1c20_4

Quentel, A. (2022). L'opposition à Cigéo va monter au Parlement. *Reporterre*. <https://reporterre.net/L-opposition-a-Cigeo-va-monter-au-Parlement>

Rivat, E. (2010). Le mouvement antinucléaire en Europe. *L'Encyclopédie du développement durable*. (110). http://encyclopedie-dd.org/IMG/pdf_N_110_Rivat.pdf

Ronde, P. et Hussler, C. (2012). De l'impact de la localisation résidentielle sur la perception et l'acceptation du risque nucléaire : une analyse sur données françaises (avant Fukushima). *Cybergeo*. <https://doi.org/10.4000/cybergeo.25581>

SFEN. (2017). Le projet Cigéo suit son cours malgré les violences. *Société française d'énergie nucléaire*. <https://www.sfen.org/rgn/projet-cigeo-cours-violences/>

SFEN. (2020). Les français et le nucléaire : quelles connaissances et perceptions ? *Société française d'énergie nucléaire*. <https://www.sfen.org/rgn/francais-nucleaire-connaissances-perceptions/>

Thôrel, J. (2016). A Bure, les habitants et paysans refusent que leur territoire devienne une « grande poubelle nucléaire ». *Bastamag*. <https://basta.media/A-Bure-habitants-paysans-et-militants-refusent-que-leur-territoire-devienne-une>

Références bibliographiques

Acceptabilité nucléaire - facteurs de gouvernance

Baldassara, J. (2018). A bure, la fabrique du consentement, article de presse web, *Le Monde diplomatique*, <https://www.monde-diplomatique.fr/2018/01/BALDASSARRA/58245>

CNDP. (2010). *Bilan du débat public : Projet Penly 3*. 12 pages. Commission Nationale du Débat Public. <https://cpdp.debatpublic.fr/cdp-penly3/DOCS/bilan.pdf>

CNDP. (2014a). *Projet de centre de stockage réversible profond de déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne (CIGEO)*. 20 pages. Commission Nationale du Débat Public. <https://cpdp.debatpublic.fr/cdp-cigeo/docs/cr-bilan/bilan-cdp-cigeo.pdf>

CNDP. (2014b). *Conférence des citoyens : Présentation de l'avis du panel de citoyens*. 36 pages Commission Nationale du Débat Public. <https://www.archives.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/actes-colloque-juin2014-cndp.pdf>

CNDP. (2018). *Compte-rendu du débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie*. 6 pages. Commission Nationale du Débat Public. <https://cpdp.debatpublic.fr/cdp-ppe/file/2470/bilan-energiecpdp.pdf>

CNDP. (2019). *Bilan du débat Public sur le Plan National de gestion des matières et des déchets radioactifs*. 4 pages. Commission Nationale du Débat Public. <https://pngmdr.debatpublic.fr/images/bilan-cr/PNGMDR-bilan.pdf>

Code de l'environnement. (2018). Article L121-1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176636/#LEGISCTA00033038422

Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base. (J.O. 14 mars 2008). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000018315123>

IRSN. (2022). *Baromètre 2022 : La perception des risques et de la sécurité par les Français*, 56 pages. Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. <https://barometre.irsn.fr/barometre2022>

Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. (J.O. 14 juin 2006). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000819043/>

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. (J.O. 18 août 2015). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385/>

Rivat, E. (2010). Le mouvement antinucléaire en Europe. *L'Encyclopédie du développement durable*. (110). http://encyclopedie-dd.org/IMG/pdf_N_110_Rivat.pdf

SFEN. (2018). Politique et éthique en matière d'énergie nucléaire, article de presse, <https://www.sfen.org/rgn/politique-ethique-matiere-energie-nucleaire/>

Sternberg, A. (2019). La démocratie atomisée : Le nucléaire à la française. *EcoRev'*, 47, 225-233. <https://doi.org/10.3917/ecorev.047.0225>

Topçu, S. (2013). Technosciences, pouvoirs et résistances : une approche par la gouvernementalité. *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, 60-4(4), 76-96. <https://doi.org/10.3917/rhmc.604.0076>

Références bibliographiques

Acceptabilité nucléaire - facteurs culturels et identitaires

IRSN. (2020). *Baromètre 2020 : La perception des risques et de la sécurité par les Français*. Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 75 pages. https://www.irsn.fr/FR/IRSN/Publications/barometre/Documents/IRSN_Barometre_2020-analyse.pdf

Meyer, T. (2015). Une analyse comparative des géopolitiques locales du nucléaire civil en Allemagne et en France. *Trajectoires*. <https://doi.org/10.4000/trajectoires.1533>

Meyer, T. (2017 a). Le nucléaire et le territoire : regards sur l'intégration spatiale des centrales en France, *Articles scientifiques*. <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation/articles-scientifiques/nucleaire-territoires-france>

Meyer, T. (2017 b) Les dynamiques territoriales de la centrale de Fessenheim (1) : Analyses démographiques. *Hypothèses*. <https://geoposvea.hypotheses.org/567>

Meyer, T. (2017 c). Les dynamiques territoriales de la centrale de Fessenheim (2) : Evolution du profil sociologique. *Hypothèses*. <https://geoposvea.hypotheses.org/625>

Meyer, T. (2017 d). Les dynamiques territoriales de la centrale de Fessenheim (3) : regard sur la géographie électorale. *Hypothèses*. <https://geoposvea.hypotheses.org/645>

Meyer, T. (2017 e). Le nucléaire et le territoire : regards sur l'intégration spatiale des centrales en France <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation/articles-scientifiques/nucleaire-territoires-france>

Rivat, E. (2010). Le mouvement anti-nucléaire en Europe. *L'encyclopédie du développement durable*. n°110. http://encyclopedie-dd.org/IMG/pdf/N_110_Rivat.pdf

Røren, E. (2013). *Histoire du nucléaire civil en France: une prise de conscience graduelle de la société française ?* Thèse sous la direction d'Olivier Darrieulat. ILOS. HF Université d'Oslo. <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37060/FRAx4590xMaix2013.pdf>

SFEN. (2020 a). Le nucléaire et les valeurs des français. Webinaire. Société française d'énergie nucléaire https://www.youtube.com/watch?v=4BMM0cd_TQE&t=12s

SFEN. (2020 b). *Les français et le nucléaire : quelles connaissances et perceptions ?* Société française d'énergie nucléaire. <https://www.sfen.org/rgn/francais-nucleaire-connaissances-perceptions>

Thôrel, J. (2016). A Bure, les habitants et paysans refusent que leur territoire devienne une « grande poubelle nucléaire ». *Bastamag*. <https://basta.media/A-Bure-habitants-paysans-et-militants-refusent-que-leur-territoire-devienne-une>

5. Réseau

Introduction – L’acceptabilité des réseaux électriques

L’enjeu de l’acceptabilité sociale des réseaux électriques est un sujet crucial pour l’opérateur du réseau de transport électrique qu’est RTE. Elle conditionne le bon déroulé des projets de création ou de modernisation de ligne, en particulier lors des phases opérationnelles de mise en service sur le terrain.

Si les réseaux électriques ont longtemps été acceptés car signes de progrès et de modernisation dans l’après-guerre, ils sont aujourd’hui, comme la majorité des grands projets d’infrastructures, soumis à de fortes contestations. Il est donc important de s’intéresser à l’acceptabilité du réseau en lui-même. Néanmoins, contrairement aux technologies de production d’énergie, les enjeux d’acceptabilité sociale du réseau restent peu étudiés au prisme des sciences sociales.

Pour pallier cette difficulté et enrichir notre réflexion, nous avons choisi d’étudier des projets spécifiques sur lesquels RTE est intervenu. Ont ainsi été sélectionnées la création de la ligne Cotentin-Maine, la modernisation de la zone Haute-Durance ainsi que la ligne Avelin-Gavrelle et le projet GRIDLINK. Ces projets ont été étudiés principalement à l’aide des rapports de la CNDP à la suite des différentes étapes des débats publics organisés. Afin d’approfondir les projets, des articles de presse ont pu être mobilisés ainsi que des documents publiés sur les sites officiels des projets.

La ligne Cotentin-Maine a pour objectif de « *renforcer le réseau de transport d’électricité dans le cadre de la mise en service du réacteur nucléaire EPR sur le site de Flamanville* » ainsi qu’aider à « *sécuriser l’alimentation électrique du Grand Ouest* » (CNDP, 2013). Cette ligne, réalisée sur une portion de 163 kilomètres entre les communes de Saint-Sébastien-de-Raids (Manche) et Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne), a été mise en service en 2013 et a coûté plus de 300 millions d’euros. C’est une des lignes les plus longues construites par RTE ces dernières années²⁵⁴.

La ligne Avelin-Gavrelle a pour but de moderniser une ligne de 400 000 volts sur 30 kilomètres entre les postes de Gavrelle et Avelin (entre les villes de Lille et Arras) afin de répondre « *à l’augmentation très forte des flux* » et donc à l’atteinte de sa capacité maximale de transit durant l’année. « *Cette ligne, construite en 1963, alimente plus de 500 communes de la région et 1,7 millions d’habitants* » ainsi que 220 000 emplois industriels et tertiaires (CNDP, 2021). Les travaux doivent mettre en place « *un nouveau concept de ligne aérienne* » avec l’installation d’un « *nouveau pylône plus élancé* » et plus aéré permettant l’installation de « *deux circuits électriques équipés d’un faisceau triple de câbles conducteurs (3 conducteurs par phases au lieu de deux)* » (*Ibid.*)²⁵⁵. Elle est mise en service depuis l’automne 2021 pour un budget de plus 135 millions d’euros, et l’ancienne ligne sera démontée bientôt (RTE, 2021).

La reconstruction de la ligne électrique aérienne Vandières-Void, « *située au centre de la région Grand Est, s’étend de l’Est du département de la Meuse à l’Ouest du département de la Meurthe-et-Moselle avec une longueur totale de 26 km* ». L’objectif du projet de RTE est de reconstruire un tronçon datant de 1940 ainsi que l’aménagement d’un tronçon rénové en 2003 afin de pouvoir exploiter la ligne 225 000 volts au lieu de 63 000 volts. Pour finir, le projet sera doté d’un transformateur 225 000/63 000

²⁵⁴ Pour plus d’informations et de documents, voir : <https://www.archives.debatpublic.fr/projet-ligne-a-tres-haute-tension-cotentin-maine>

²⁵⁵ Pour plus d’informations et de documents, voir : <https://archives.debatpublic.fr/projet-reconstruction-ligne-grand-transport-deelectricite-entre-arras-lille>

Volts. Cette ligne ne devrait pas être mise en service avant 2025 et devrait coûter 25 millions d'euros (CNDP, 2022)²⁵⁶.

Le projet de rénovation électrique de la Haute-Durance est un programme d'envergure ayant pour objectif d' « accompagner le développement du territoire » de la Haute-Durance et de « garantir durablement sa sécurité d'alimentation ». Le projet de rénovation couvre « près de 200 km de lignes électriques aériennes anciennes » dont la moitié sera reconstruite en lignes aériennes et l'autre moitié sera enfouie. Ce projet devrait être finalisé en 2022 et devrait coûter environ 230 millions d'euros (RTE, 2021).

Le projet GRIDLINK entre la France et le Royaume-Uni a pour objectif de compléter les capacités du réseau européen à transporter l'électricité et à augmenter « la sécurité d'approvisionnement » en cas de pics de consommation en Europe (RTE, 2020). Cette ligne d'une capacité de 1,4 GW peut alimenter 2,2 millions de foyers qui sont approvisionnés grâce à 140 km de câbles dont 32 km passent dans les eaux territoriales françaises avec une longueur de câble sous-marin de 16 km²⁵⁷.

Enfin, deux entretiens ont été réalisés et exploités avec des professionnels de la concertation de RTE

Des problèmes, dynamiques sociales positives et incertitudes structurantes

L'analyse a été effectuée selon les six grands facteurs d'acceptabilité explicités : socio-économique, réglementation, santé et environnement, planification et aménagement, gouvernance, et enfin culture, lieux et identités.

Le réseau a en effet une place et une image différente des technologies d'énergies renouvelables, notamment du fait de son objectif de service public, et de la nécessité de garantir l'approvisionnement en électricité. Mais le réseau a de nombreux impacts sur l'environnement et les communautés autour. La participation citoyenne aux projets est donc un axe d'acceptabilité important, ce qui est l'objet de la procédure de concertation mise en place par RTE. Ainsi, les enjeux principaux concernent aujourd'hui l'environnement et la santé, en raison notamment de craintes quant aux conséquences des champs électromagnétiques des lignes. Répondre à ces inquiétudes et garantir l'insertion environnementale du réseau, notamment avec l'agriculture, sont donc des enjeux importants. L'impact paysager des lignes, comme pour les technologies d'énergie renouvelable, est un autre enjeu très structurant à plusieurs niveaux, en raison des dimensions et de la longueur des lignes électriques qui modifient parfois en profondeur le paysage, ce qui peut toucher l'identité des populations locales. Cela rejoint la question de l'enfouissement des lignes, au cœur de nombreuses incompréhensions. Enfin, les questions socio-économiques occupent aussi une place non négligeable dans les débats, notamment celles qui concernent l'impact sur l'économie et l'emploi locaux, et les mécanismes de compensation mis en place par RTE.

Au vu des différents enjeux d'acceptabilité du réseau électrique et des oppositions rencontrées ces dernières années, il est donc nécessaire d'étudier l'acceptabilité du réseau en lui-même, au-delà des différentes technologies d'énergie renouvelable. En effet, garantir l'acceptabilité du réseau est crucial

²⁵⁶ Pour plus d'informations et de documents, voir le site de la concertation préalable : <https://www.concertation-vandieres-void.fr/projet>

²⁵⁷ Pour plus d'informations et de documents, voir : <https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/raccordement-interconnexion-gridlink>

au vu de l'augmentation de la consommation électrique envisagée dans les Futurs Energétiques 2050, et nécessaire pour atteindre les objectifs de transition vers un système énergétique bas-carbone.

Les facteurs d'acceptabilité socio-économiques des réseaux électriques

MESSAGES CLES

Une planification de long terme : pour réaliser correctement la modernisation et l'évolution du réseau nécessaire à atteindre les objectifs de la PPE et du SDDR, RTE planifie sur 15 ans les travaux à réaliser. Le SDDR a été soumis à une consultation publique, et comprend un axe important qui se concentre sur l'adaptation locale du réseau. Les investissements sont très lourds, mais restent dans la fourchette basse par rapport aux autres GRT européens.

La question de l'enfouissement des lignes : la visibilité des lignes est au centre de beaucoup d'oppositions aux projets de lignes THT, notamment en raison de leurs impacts paysagers. Les lignes souterraines ont l'avantage de ne pas être visibles et de préserver le paysage, et sont donc plus acceptées que les lignes aériennes. Elles coûtent en revanche plus cher à construire. RTE s'est engagé à ne pas augmenter la taille du réseau aérien pour favoriser l'acceptabilité du réseau.

La crainte de la dévaluation immobilière : la question de la compensation de la perte de la valeur immobilière à proximité des lignes est épineuse et cristallise de nombreuses tensions entre RTE et les riverains, allant jusqu'à des poursuites en justice. RTE a souvent été dénoncé pour avoir rechigné à indemniser correctement les propriétaires immobiliers, ce qui a pu ternir son image.

Les conséquences sur l'emploi local : de nombreuses craintes existent sur les conséquences des travaux sur l'emploi local. Notamment, les populations locales craignent que RTE n'emploie pas les entreprises et la main d'œuvre locale, et que la présence des lignes dégrade les conditions de travail de certains secteurs (agriculture, pêche, tourisme par exemple). Pour y remédier, RTE peut s'engager à utiliser les compétences et entreprises locales lorsque c'est possible, et communiquer sur les retombées économiques directes et indirectes pour les territoires.

Les plans d'accompagnement de projets : les PAP sont des outils mis en place par RTE pour favoriser l'acceptabilité de ses projets. Une partie du montant total de l'investissement, pouvant aller jusqu'à 10% pour les grandes lignes, est allouée à la réalisation de projets locaux d'intérêt général, dans le but de soutenir les initiatives locales et le développement durable du territoire. Les projets peuvent être variés, allant de la construction de médiathèques à la restauration d'éléments de patrimoine locaux.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité socio-économiques des réseaux électriques

Le choix des tracés des lignes de réseau de haute et très haute tension dépend en partie d’enjeux économiques qui dépendent d’un ensemble de besoins, comme le remplacement des lignes devenues vieillissantes et le renforcement du réseau afin de transporter davantage d’électricité, en particulier, au niveau des interconnexions avec les pays transfrontaliers dans l’optique de participer à l’Europe de l’énergie.

Les investissements nécessaires aux évolutions des infrastructures de réseau sont très importants, pouvant atteindre plusieurs centaines de millions d’euros, pour un total de plusieurs milliards d’euros d’argent en majorité public pour les investissements nécessaires à la transition énergétique. Les ouvrages les plus onéreux, notamment l’enfouissement, sont souvent les plus demandés en raison d’un moindre impact paysager, ce qui crée une tension entre les finances mobilisées pour les infrastructures et l’acceptabilité des infrastructures de réseau. Enfin, l’impact des lignes électriques sur l’économie des territoires est un point de tension et d’inquiétudes majeur. La visibilité des lignes fait notamment craindre des impacts sur l’immobilier, mais les infrastructures peuvent être une source de revenus fiscaux intéressante pour les collectivités. L’impact sur l’emploi, enjeu également très important pour les communautés d’implantation, est lui plus incertain. Si RTE fait en sorte de favoriser l’emploi local, les populations craignent que le tissu d’entreprises local soit défavorisé et que les conditions de travail se dégradent.

Afin de saisir les dynamiques socio-économiques impactant l’acceptabilité sociale des réseaux, nous présenterons d’abord la manière dont RTE souhaite investir dans les réseaux en prenant en compte le Schéma Décennal de Développement du Réseau (SDDR) de RTE. Nous analyserons ensuite les enjeux associés à l’enfouissement car cette thématique est récurrente dans les débats publics, avant d’évoquer l’impact économique des réseaux sur les territoires. Enfin, nous présenterons les dynamiques que nous avons identifiées comme porteuses de changement pour l’avenir du réseau.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Les impacts socio-économiques des évolutions du réseau impliquent des contraintes et des opportunités d'acceptabilité importantes. Elles concernent d'une part la planification et le coût du réseau, l'enfouissement des lignes, et enfin l'impact sur les économies locales des sites d'implantation, qui est un des facteurs majeurs d'inquiétude des populations impactées.

a. La planification des réseaux de RTE pour les quinze prochaines années

Avec l'augmentation prévue de la consommation d'électricité dans le cadre des Futurs Energétiques 2050, la modernisation du réseau est un impératif. Les travaux nécessaires à cela sont donc planifiés sur le long terme pour répondre au mieux aux objectifs. Mais ils peuvent impacter les populations locales, et peuvent donc être soumis à des contraintes d'acceptabilité.

En 2019, RTE publie le Schéma Décennal de Développement du Réseau (SDDR) qui propose une évolution du réseau de transport pour les 15 prochaines années dans le cadre de la traduction opérationnelle de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). La PPE prévoit un « *développement de l'exploitation des énergies renouvelables* » (p. 10), « *la fermeture des centrales de charbon d'ici 2022* » (p. 194), une baisse de capacité du nucléaire et une augmentation de la demande d'électricité à partir de 2030, en lien avec le bâtiment, l'hydrogène, l'électrification des transports et de l'industrie²⁵⁸.

Pour répondre aux objectifs de la PPE, le SDDR définit les grands axes de la planification des réseaux sur les 15 prochaines années et intègre non seulement le besoin national mais également dans les enjeux de l'Europe de l'énergie. Le SDDR propose donc que les quinze prochaines années soient employées à développer cinq axes majeurs. Le premier est la modernisation du réseau, car l'âge moyen du réseau est de 50 ans, il est vieillissant et doit donc être rénové. Ensuite, il faut se concentrer sur le local : « *les réseaux seront adaptés dans un premier temps au niveau local en raccordant les nouvelles installations et en optimisant davantage les lignes existantes via l'utilisation d'automates et le couplage avec les technologies numérique* » (RTE, 2020d, p. 1). Le réseau dans un second temps sera consolidé sur 4 axes : « *trois axes Nord-Sud (réseau de la façade atlantique, Centre-Massif Central et Rhône-Bourgogne) et un axe Ouest (Manche, Normandie, Paris)* » (RTE, 2020d, p. 1). La numérisation est un autre axe de développement important, qui « *sera renforcée afin d'augmenter la flexibilité d'exploitation du système électrique* » (RTE, 2020d, p. 1). Le renforcement des interconnexions permettra de doubler les capacités d'échange avec les pays voisins dans les 15 prochaines années. Enfin, l'essor de l'éolien en mer est un des axes prioritaires du réseau, avec l'objectif d'avoir un « *réseau électrique en mer [...] déployé pour raccorder l'éolien en mer au rythme d'1 GW/an* » (RTE, 2020d, p. 1) afin d'atteindre les objectifs de la PPE. Le SDDR a été soumis à une consultation publique en 2020, organisée par la CRE, pour recueillir l'avis des parties prenantes et les utilisateurs du réseau public (CRE, 2020).

Les investissements nécessaires pour réaliser ces objectifs ont été estimés à 33 milliards d'euros sur 15 ans, soit environ 2 milliards d'euros par an dans les prochaines décennies contre un investissement actuel de 1,3 milliards d'euros jusqu'en 2019. Dans le détail, ce montant se décompose de la manière suivante :

²⁵⁸ [Délibération n° 2020-200 de la Commission de régulation de l'énergie](#) du 23 juillet 2020 portant examen du Schéma Décennal de Développement du Réseau de transport de RTE élaboré en 2019.

- 13 milliards d’euros pour l’adaptation du réseau de transport, le réseau de répartition et les raccordements ;
- 8 milliards d’euros pour le renouvellement des ouvrages les plus anciens ;
- 7 milliards d’euros pour le raccordement des énergies marines ;
- 3 milliards d’euros pour la mise en œuvre de l’ossature numérique ;
- 2 milliards d’euros pour les interconnexions transfrontalières²⁵⁹.

Cette estimation du montant a été réalisée en intégrant les possibilités des énergies renouvelables. Les optimisations réalisées sur ce schéma ont permis de réduire les coûts de 10 milliards d’euros par rapport aux estimations précédentes, ce qui la classe parmi les estimations les plus basses des acteurs de réseau européen. Grâce à ces optimisations, RTE estime que le coût du réseau restera globalement stable. Ce montant sera financé à la fois par le TURPE et par la quote-part acquittée par les producteurs dans le cadre des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)²⁶⁰.

Les montants investis dans les réseaux chaque année jusqu’en 2035 sont justifiés en partie par les premiers raccordements de parcs éolien en mer en 2022, avec par la suite une mise en service par an. En outre, il est constaté une évolution dans l’allocation des investissements. RTE fait ainsi le choix de moins se concentrer sur le développement des réseaux pour l’alimentation des territoires, mais plutôt sur l’adaptation du réseau à l’accueil des énergies renouvelables, le renouvellement et l’adaptation des lignes du réseau les plus anciennes dans un souci de modernisation.

Figure 29. Estimation des dépenses d’investissement sur le réseau public de transport d’ici 2035 (scénario PPE – trajectoire de référence du SDDR)

2. CRE, 2017, Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 13 juillet 2017 relative à l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 2018

Figure 38 : Estimation des dépenses d’investissement sur le réseau public de transport d’ici 2035 (RTE, 2019)

Ainsi, l’effort de planification du réseau a permis à RTE de proposer une trajectoire d’investissement parmi les moins coûteuses d’Europe, et qui prend correctement en compte les évolutions nécessaires de la consommation électrique dans le cadre des objectifs de la PPE. Cependant, si les futurs travaux sont justifiés et planifiés, cela ne garantit pas nécessairement l’absence de contestations. Cela peut notamment concerner la visibilité des lignes, problème pour les populations locales pour lequel l’enfouissement des lignes peut être une réponse, mais qui a un surcoût important.

²⁵⁹ Les éléments chiffrés sont tirés de la consultation publique n°2020-005 du 5 mars 2020 de la CRE.

²⁶⁰ Délibération n° 2020-200 de la Commission de régulation de l’énergie, Op. cit.

b. L'enfouissement : une demande de la population devenue une obligation pour RTE

L'enfouissement des réseaux est un sujet récurrent lors des phases de concertation par les parties prenantes dans les projets d'infrastructure de transport d'électricité. C'est en effet une solution vue pour différents problèmes d'acceptabilité, notamment la visibilité des lignes et leur impact paysager. Elles ont en revanche un surcoût important et ne sont pas toujours pertinentes pour les projets, ce qui peut créer des tensions.

Dans les projets étudiés, les parties prenantes ont justifié leur demande d'enfouissement par différents arguments comme le besoin de préserver le paysage, la santé ainsi que l'environnement. Ces arguments sont plus ou moins prégnants dans les débats. Chaque projet étant unique, la dynamique et le cadre dans lequel ils s'intègrent va favoriser la montée d'un argumentaire spécifique. Ainsi, par exemple, dans le cadre du projet Cotentin-Maine, c'est la perception d'un manque de réflexion sur les alternatives techniques par le maître d'ouvrage qui pousse à faire une étude externe. Un cabinet italien a été mandaté pour travailler sur le sujet et conclue qu'un dimensionnement plus modeste de la ligne pourrait diminuer son coût (CNDP, 2013). Pour le projet Avelin-Gavrelle, les résultats du débat public évoquent une impression de défiguration du paysage par les maires, et de sacrifice des paysages exceptionnels du territoire pour des motifs économiques (minimisation des coûts) refusés par le public. Le public s'inquiète également de l'impact, en termes de santé publique, des ondes électromagnétiques (CNDP, 2019). L'enfouissement est donc perçu comme une solution à ces problèmes.

A ces demandes, RTE répond que la technologie de l'enfouissement n'est pas forcément la plus pertinente selon le type de ligne évoquée et que cette méthode augmente les coûts des projets. Toutefois, depuis 2017, RTE effectue un revirement par rapport à cette argumentation, ce qui s'illustre par une modification en ce sens de son contrat de service public avec l'Etat en 2017²⁶¹, reprise en 2022²⁶², avec la volonté explicite de favoriser les lignes souterraines pour favoriser l'acceptabilité des ouvrages, et la prise en compte d'une stratégie d'enfouissement et d'un « *recours plus fréquent au souterrain* » dans le SDDR de 2019 (p. 28).

Au 31 décembre 2020, le réseau de lignes souterraines représentait environ 6,3 % du réseau de transport en exploitation (Bilan électrique RTE, 2021, p. 90)²⁶³, avec 9% des lignes 63 kV et 90 kV, 5,8% des lignes de 225 kV et 0,03% des lignes 400 kV en souterrain (Bilan électrique RTE, 2021, p. 93). Si ces chiffres paraissent assez faibles, il y a néanmoins une accélération de l'enfouissement des lignes de réseaux de transport ces dix dernières années, et la longueur des lignes de transport aériennes en exploitation diminue d'année en année. En mai 2017, RTE s'est d'ailleurs engagé lors de la signature de son contrat de service public avec l'Etat à ce que le réseau de lignes électriques aériennes n'augmente plus voire qu'il diminue, ce qui revient soit à ne construire que des nouvelles lignes souterraines, soit à enfouir des lignes existantes pour compenser les nouvelles lignes aériennes. Ainsi, en 2020, 99,5% des nouvelles lignes de 90 kV et de 63 kV mises en service sont souterraines (Bilan électrique RTE, 2021). Un mouvement semble donc être lancé. Il est néanmoins nécessaire de revenir sur les tenants et les aboutissants de l'enfouissement pour bien en comprendre les enjeux.

Les surcoûts pour l'enfouissement des lignes de transport sont en effet importants, avec un coût deux à dix fois supérieur aux lignes aériennes, selon les méthodes de calculs et la puissance des lignes envisagées. Ainsi, l'ACER estime que la différence entre les coûts de l'aérien et les coûts des lignes

²⁶¹ Engagement n° 20 du [contrat de service public 2017](#) entre l'Etat et RTE, p. 3.

²⁶² Objectif n°16 du contrat de service public 2022 entre l'Etat et RTE, qui rétablit la préférence pour le recours au souterrain, p. 20.

²⁶³ Les chiffres indiqués dans le rapport pour le total sont en longueur (km), le calcul en pourcentage a été réalisé par Julie Chalard.

souterraines est de 4,6 pour les lignes entre 380 et 400 kV (4 905 681 €/km pour une ligne souterraine) et de 8,1 pour les lignes de 220-225 kV (3 314 047 €/km pour une ligne souterraine) (2015, cité par SIA Partners, 2017). RTE estime que le coût de l'enfouissement est équivalent au coût aérien pour les lignes de 63 et 90 kV, qu'il est 2 fois plus cher pour les lignes de 225 kV et 8 fois plus cher pour les lignes de 400 kV (Sia Partners, 2017).

Les raisons des différences de coûts entre l'aérien et le souterrain sont principalement dues à la maturité technologique plus importante pour les câbles aériens que pour les câbles souterrains. En effet, la structure de coût entre les deux technologies varie majoritairement au niveau des matériaux. Ainsi, au niveau de l'investissement, les matériaux représentent 47% du coût total pour les câbles aériens et montent à 57% des coûts pour les câbles souterrains. Le reste des coûts se répartit entre l'installation et le civil (31% pour l'aérien, 27% pour le souterrain), des éléments autres comme le pilotage de projets, les études (19% pour l'aérien, 12% pour le souterrain) et l'ingénierie (3% pour les deux) (Sia Partners, 2017). Au niveau des coûts d'exploitation et de maintenance, ceux-ci sont en revanche 4 à 5 fois moins élevés pour les lignes souterraines que pour les lignes aériennes, qui peut être due aussi à un allongement de la durée de vie des lignes. En outre, même si en cas de risque d'avarie les coûts seront plus élevés pour les câbles souterrains (notamment en raison d'une plus grande difficulté de détection des avaries et des réparations plus difficiles à réaliser), leur fréquence plus faible que pour l'aérien réduit les dépenses de maintenance (ACER, 2015 ; Sia Partner, 2017).

En outre, les avantages de l'enfouissement sont également visibles d'un point de vue esthétique pour le paysage. Les objectifs d'enfouissement des nouvelles lignes permettront, en complément des actions de mise en souterrain engagées sur les lignes existantes, de diminuer l'empreinte visuelle de ces infrastructures de 5% (RTE, 2019).

A la suite du SDDR, la CRE a lancé une consultation publique sur la stratégie proposée par RTE. Un des points discutés est la politique de mise en souterrain préconisée par RTE, qui semblait trop ambitieuse à la CRE. Le point qui est critiqué est le recours systématique au souterrain pour les nouvelles lignes et que cette solution soit privilégiée pour les réhabilitations lourdes sur le réseau HTB1. La CRE y voit un risque de surcoûts importants et non justifiés. Elle considère donc que « *la mise en souterrain doit être appliquée, conformément au contrat de service public entre l'Etat et RTE dans les zones d'habitat dense ou dans les zones présentant un intérêt écologique, architectural ou paysager important. Dans les autres zones, la mise en souterrain devra être décidée au cas par cas* », quand il sera jugé que c'est la solution la plus pertinente (Consultation publique CRE, 2020, p. 3).

Ainsi, les arguments pour et contre l'enfouissement des lignes sont divers. Si c'est un levier d'acceptabilité important et plébiscité par la population, le surcoût qu'il entraîne à court terme a provoqué des réticences de la part de RTE et de la CRE. Mais récemment, les gains en termes d'acceptabilité, mais aussi à plus long terme avec des coûts d'entretien et de maintenance réduits, ont fait pencher la balance vers davantage d'enfouissement de lignes. Les gains d'acceptabilité sont principalement dus à la faible empreinte visuelle des lignes enfouies, ce qui est un atout pour la préservation du paysage qui peut bénéficier à l'économie locale, un autre point d'inquiétude fort.

c. L'impact des lignes électriques sur l'économie des territoires

Les lignes électriques qui traversent les territoires impactent également l'économie locale. La fiscalité associée à l'installation de pylônes est une source de revenu pour les communes leur permettant

d'investir dans leur territoire mais dans le même temps, les citoyens pointent les risques de perte de valeur économique de l'immobilier et du tourisme. L'impact des lignes n'étant pas neutre sur le territoire, RTE tente, par la mise en place de Plans d'Accompagnement de Projet (PAP) et la mobilisation des employés locaux, de favoriser l'acceptabilité sociale de ses infrastructures.

La fiscalité

Lorsqu'une commune a une installation de câble dans son territoire, cette dernière reçoit un impôt annuel appelé Impôt Forfaitaire Annuel sur les Pylônes payé par RTE dont le montant varie selon la tension de la ligne électrique et chaque année selon la variation du produit de la taxe foncière. Ainsi, en 2022, pour les pylônes entre 200 et 350 kV la taxe est de 2 669 € par pylône et pour les pylônes supportant plus de 350 kV, la taxe est de 5 331 € par pylône²⁶⁴.

Cette fiscalité donne des recettes pour les communes qui peuvent représenter de 1 à 2% du budget d'une commune de moins de 500 habitants (Sia Partners, 2017).

Le Plan d'Accompagnement de Projet (PAP) de RTE

Le PAP est un fond de compensation abondé par RTE pour « compenser » l'installation des lignes à haute tension sur un territoire communal. RTE présente ce mécanisme comme un dispositif issu du contrat de service public signé entre l'Etat et RTE qui permet de financer des projets locaux d'intérêt général, notamment dans les communes où de nouvelles lignes aériennes sont créées. Son but est de « *contribuer au développement économique durable des territoires traversés* » (Contrat de service public RTE, 2017, p. 4). Dans ces plans, RTE abonde un fonds d'un montant équivalent à 8 à 10% du total du projet, et la répartition de ce montant entre les projets est décidée par le préfet de Région en concertation avec les collectivités locales.

Pour illustrer comment ce plan d'accompagnement de projet est utilisé, il va être présenté le PAP du projet Haute-Durance. RTE rappelle que « *ce plan d'accompagnement a pour vocation de susciter et de soutenir les initiatives locales* » (2015b, p. 1). Les collectivités et les habitants peuvent ainsi « *mobiliser les fonds pour améliorer la mise en valeur du patrimoine paysager ou touristique, pour engager des actions de développement durable ou de maîtrise de l'énergie ou financer la mise en souterrain des lignes électriques et téléphoniques* » (*Ibid.*, p.1).

Plus concrètement, le PAP de la Haute-Durance s'élève à 6,9 millions d'euros, entièrement financés par RTE, ce qui correspond à 8% de l'investissement total réalisé pour la construction des nouvelles lignes aériennes. 87% du PAP (environ 6 millions d'euros) doit aller aux communes concernées par les nouveaux ouvrages aériens, et 11,5% iront à « *d'autres collectivités ou organismes locaux, pour des projets plus globaux intéressant directement ou indirectement le territoire des communes concernées par la rénovation du réseau de transport sur le territoire de la Haute-Durance* » (RTE, 2015b, p. 1). Enfin, 1,5% du budget est consacré au soutien de projets ayant recours au financement participatif, « *proposés par des associations, des entreprises ou des habitants du territoire à travers la plateforme européenne de financement participatif européenne Ulule* » (*Ibid.*, p. 1).

Le PAP est donc un levier d'acceptabilité important.

L'emploi local

Les citoyens, lors des débats publics ou dans les communications d'associations ou collectifs anti-réseaux, pointent une crainte pour l'emploi. Deux types de craintes sont perçues. D'une part, une partie

²⁶⁴ Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts. (2022). *TFP - Imposition forfaitaire sur les pylônes*, BOI-TFP-PYL. <https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/196-PGP.html/identifiant=BOI-TFP-PYL-20220105>

de la population considère que l'intégration des lignes par RTE sur le territoire ne favoriserait par l'emploi local mais plutôt des grands groupes pour réaliser les travaux, au détriment des PME et PMI des territoires. De l'autre, l'installation des lignes électriques pourrait avoir un impact sur les conditions de travail pour certains secteurs (tourisme, pêche, agriculture ...). Il est donc nécessaire de faire le point sur ce sujet.

Lors d'un lancement de projet de modernisation ou de création de lignes de réseau de transport électrique, certaines parties prenantes en débat public énoncent leur peur de ne pas voir RTE solliciter les travailleurs locaux. Ce fut le cas, par exemple, lors du débat pour le projet de la ligne électrique Vandières-Void où le public a considéré que « *favoriser l'activité des entreprises locales du BTP* » pourrait apporter un bénéfice au territoire (Trommetter, CNDP, 2019, p. 19). Si dans ce projet, la question de l'emploi a été soulevée de manière positive, dans le cadre du projet Haute-Durance, le groupe Gauche Révolutionnaire a indiqué ses craintes sur le projet dans un article en affirmant que « *La partie économique [du projet] n'est guère plus convaincante. Les 230 millions d'euros de dépenses publiques iront principalement aux grands groupes Eiffage, Bouygues ou Inéo. Quant à l'emploi local ... (?)* » (Bled, en ligne, 2016).

RTE prend pourtant des mesures pour favoriser l'emploi local. Ainsi, lors du projet Haute-Durance, le comité Haute-Durance Initiatives a eu pour objectif de maximiser les retombées économiques locales du chantier en faisant un appel à l'emploi local. Ce comité a ainsi eu pour rôle d'identifier les entreprises locales possédant les spécifications, les savoir-faire et les certifications exigés par RTE pour intervenir sur le chantier. En 2015, RTE communique sur cette démarche en indiquant que les premiers travaux ont fourni plus de 5 millions d'euros de contrats aux entreprises locales pour des retombées directes espérées sur le territoire estimées à 30 millions d'euros à la fin du chantier, pour un maximum de 350 travailleurs mobilisés et plus de 50 entreprises locales (RTE, 2016). Tout au long du projet, l'opérateur de réseau communique sur la manière dont le projet va favoriser l'emploi via divers supports de communication comme des plaquettes ou des communiqués de presse (RTE, 2015a et b, 2016).

L'autre volet de craintes concerne les impacts sur les conditions de travail qui peuvent impacter certains travailleurs. C'est le cas par exemple sur le projet Gridlink où les concertations ont amené notamment les acteurs du monde de la pêche et de l'agriculture à faire des demandes ou des recommandations afin de limiter les externalités négatives du projet sur leur activités et l'environnement associé. Ainsi, les agriculteurs ont demandé de commencer les travaux par les dunes pour « se faire la main » mais surtout pour gérer le calendrier agricole. Les pêcheurs ont quant à eux demandé de prendre en compte la problématique des effets cumulés entre les différents projets impliquant le domaine maritime, des mesures techniques et d'éventuelles indemnités en cas de zones d'exclusion ou de pertes de pêches, ainsi que la mutation en cours d'une flottille « *qui cherche des solutions pour pérenniser ses activités et les précautions à prendre* » afin que le projet de réseau ne l'impacte pas négativement (CNDP, 2021, p. 22).

Impact sur le tourisme et l'immobilier

L'installation ou la modernisation des réseaux soulèvent des craintes de la part des populations à propos des externalités négatives de ces infrastructures sur le tourisme et l'immobilier. Dans le cadre des débats publics ou dans la presse, ces thématiques reviennent de manière régulière et sont notamment soulevées par les acteurs anti-réseaux. Ces craintes questionnent la manière de gérer les projets par RTE pour limiter les impacts négatifs des infrastructures de réseaux sur le territoire.

Lors du débat public pour la ligne Cotentin-Maine, la question de la prise en compte de l'immobilier est soulevée. Il est évoqué que « *RTE ne dispose pas de bilan des lignes existantes portant notamment sur le nombre d'habitations et de bâtiments proches des lignes et les problèmes rencontrés ou encore*

l'impact sur le marché immobilier de la proximité des lignes » (Giblin, CNDP, 2006, p. 56). Il est d'ailleurs regretté que RTE n'ait pas mise en place des analyses plus systématiques (*Ibid.*). Cette critique se retrouve également lors de la concertation préalable du projet de reconstruction de la ligne électrique Vandières-Void où il est évoqué que le « *le public a également fait part de ses attentes sur des aspects qu'il considère comme important dans son cadre de vie comme : l'éloignement relatif par rapport aux communes (bourgs et habitations) et aux bâtiments agricoles ; [...] les impacts visuels et l'insertion paysagère* » (Trommetter, CNDP, 2019, p. 18).

Cette crainte est également visible dans la presse et dans le discours des associations qui contestent les lignes THT. Par exemple, sur le projet Cotentin-Maine, la journaliste Audrey Garric, spécialiste des questions environnementales et climatiques, relate dans un article publié dans *Le Monde* les craintes affichées par la population locale sur le projet de ligne Cotentin-Maine dont la « *dévaluation immobilière* » et la « *perte d'attractivité touristique* » font partie (Garric pour *Le Monde*, 2012). Sur le projet Haute-Durance, le collectif No THT publie en 2015 une pétition nommée « *Pour l'arrêt des travaux des lignes Très Hautes Tension dans les Hautes-Alpes* ». Le collectif dénonce dans cette pétition les « *aberrations de ce projet* » dont « *l'atteinte à l'économie touristique* » en pointant des risques de « *pertes d'exploitation prévisibles pour ses structures d'accueil* » (Collectif No THT, 2015).

Les craintes sont donc bien présentes et sont relevées à la fois par voie de procédure administrative et par voie de presse. Mais les effets réels des lignes THT sur l'immobilier et le tourisme sont difficiles à établir avec certitude, comme évoqué pour d'autres technologies. Un moyen de le vérifier est notamment de regarder si de possibles décotes immobilières sont visibles lors des ventes des biens immobiliers situés à proximité des lignes électriques. Par exemple, un article de la *Dépêche* publié en 2009 avance le chiffre d'une moins-value de l'ordre de 5 à 10% pour les habitations situées à proximités des lignes et sous-entend que le temps de vente sera plus long avec un risque de négociation plus élevé que pour un bien situé plus loin d'une ligne de réseau (S.B. pour *La Dépêche*, 2009).

Quelques articles de presse mettent en valeur des histoires de vie témoignant de la difficulté pour des riverains proches des lignes de vendre leur maison lors de la construction de la ligne Cotentin-Maine. Ils subissent des décotes importantes de leur bien et ont l'impression de ne pas être pris en compte par RTE ou pire d'être floués par l'opérateur de réseau en raison de pratiques jugées contestables. Ainsi, RTE s'était engagé à racheter des maisons qui étaient situées dans un périmètre de 100 mètres de la ligne, à un prix 10% plus cher que les estimations. Néanmoins, si près de 70 maisons ont été acquises par l'opérateur de réseau, la tentative de RTE de revendre certaines de ces maisons à des prix très bas a provoqué une forte contestation locale et a poussé RTE à retirer les annonces (*Le Parisien*, 2015 ; Pattier et al., 2015). Une partie importante des maisons doit être détruite, après plusieurs années à les entretenir, car il n'a pas été possible de les vendre en raison de la proximité de la ville. Dans une ville,

Hauteville-la-Guichard, une maison a pu être rachetée par la municipalité pour en faire des gîtes et un local associatif, mais il n'a pas été possible de tout racheter, ce qui a été vécu comme un « crève-cœur » (Leconte pour Ouest-France, 2021). Dans le même temps, RTE s'était aussi engagé selon certaines conditions à compenser la perte de valeur aux propriétaires souhaitant se séparer de leur maison, mais le montant des sommes à compenser a été l'objet de fortes oppositions, voire de refus de la part de RTE, qui ont poussé certains riverains à se pourvoir en justice (Ouest France, 2019).

Malgré ces critiques, RTE a tenté de mettre en place un dispositif pour répondre à ce type de craintes. Ainsi, en signant le Contrat de Service Public entre l'Etat et RTE en 2005, il s'est engagé « à réaliser un état des lieux des méthodes d'évaluation socio-économiques des impacts paysagers et des possibilités d'application à la description des projets d'ouvrages électriques ». RTE a ainsi proposé de faire une analyse de la valorisation des impacts visuels des ouvrages électriques pour évaluer le préjudice visuel subi par les propriétaires d'habitations situées à proximité des infrastructures électriques à 225 et 400 kV. A la suite d'une étude RTE publiée en 2008 sur des travaux réalisés entre 1993 et 2002, plusieurs résultats ont été établis. L'indemnité moyenne constatée est ainsi de l'ordre de 4 500 euros (en euro courant), et le taux d'indemnisation est principalement lié au critère de visibilité de l'ouvrage depuis l'habitation ; par conséquent, la distance entre la nouvelle ligne et l'habitation n'est pas à un critère déterminant. De plus, la valeur de l'habitation a aussi une incidence, car plus l'habitation a une valeur élevée, moins le taux d'indemnisation est élevé. Enfin, le taux d'indemnisation moyen (indemnité sur valeur de l'habitation) est de l'ordre de 4,6%. RTE conclut en rappelant qu'il s'appuie sur une procédure garantissant la défense des intérêts privés et de l'intérêt général ainsi que sa neutralité dans l'évaluation des préjudices. RTE considère que ce mécanisme donne satisfaction car sur les 1 641 indemnités étudiées, seuls 17 contentieux ont été recensés et sur ces derniers, seul un cas a fait l'objet d'une réévaluation. Enfin, RTE souligne le caractère novateur de la procédure d'indemnisation par rapport aux autres opérateurs de réseau de transport (RTE, 2008). Le contrat de service public signé en 2022 comprend par ailleurs un objectif de poursuite de l'indemnisation du préjudice visuel lié à certains de ses ouvrages, pour les « propriétaires de résidences principales ou secondaires situées à proximité de nouvelles lignes électriques ou de nouveaux postes de transformation à 225 kV ou 400 kV, construites ou achetées avant l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) de l'ouvrage » (RTE et Ministère de la transition écologique, 2022, p. 21). L'évaluation de la gêne et l'indemnisation forfaitaire proposée par RTE se basent sur les travaux d'une commission départementale mise en place par le préfet de département.

Ainsi, les craintes liées aux impacts socio-économiques du réseau sont vives et concrètes chez la population. Si les pylônes permettent quelques revenus fiscaux aux communes d'implantation, ils ne suffisent pas à apaiser les craintes au niveau de la dégradation de la quantité et de la qualité de l'emploi local, de l'attractivité touristique du territoire et surtout de la dépréciation immobilière subie, point qui cristallise de nombreuses frustrations et oppositions. La mise en place des PAP semble en revanche prometteuse, car elle permet la réalisation de projets locaux concrets utiles au territoire, ce qui est une démarche globalement appréciée et qui améliore l'acceptabilité.

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

L'installation ou la modernisation de lignes haute et THT a des impacts économiques importants à la fois pour le gestionnaire de réseau mais également pour les riverains. Les choix des tracés et des technologies employées dépendent de la puissance installée des lignes, des objectifs de RTE pour répondre à son calendrier et aux ambitions de la PPE. Les prochaines années doivent permettre la rénovation du réseau et lui permettre de favoriser les interconnexions tout en prenant en compte la révolution numérique pour améliorer sa performance. Ces objectifs ambitieux nécessitent une augmentation des investissements pour y répondre dans les temps. Dans le même temps, cela se traduit techniquement par une valorisation des lignes enfouies pour améliorer l'acceptabilité sociale des lignes.

Les projets de construction et de modernisation de lignes haute et très haute tension montrent également qu'il y a un ensemble d'impact pour le territoire qui peuvent être perçus pour certains positivement et pour d'autres négativement. Les réseaux ont plusieurs externalités positives : ils sont une source de recettes pour les collectivités grâce aux pylônes, ils peuvent être un moteur pour l'emploi et permettre, grâce aux PAP de RTE, de favoriser divers projets d'intérêt général sur le territoire, comme des actions associatives locales. Des impacts positifs indirects peuvent être aussi apportés. Lors du projet Haute-Durance, RTE communique sur le développement de la fibre optique ou l'électrification d'une voie ferrée rendu possible par le territoire (RTE, 2016). Dans le même temps, la population civile pointe des craintes au niveau de l'emploi local et de la valorisation immobilière de leurs habitations si celles-ci sont proches des lignes.

A la suite de l'analyse des impacts économiques des lignes électriques de haute tension, des recommandations peuvent être faites pour améliorer l'acceptabilité sociale des réseaux électriques. D'une part, communiquer sur la stratégie décennale lors du lancement des projets est essentiel, notamment en mettant en valeur son objectif d'enfouissement d'un maximum de lignes électriques dès que cela est possible ainsi que sur sa volonté de ne pas augmenter le niveau des lignes aériennes lors de lancement des projets pour que la population locale comprenne dans quel cadre les travaux sont réalisés. Son pendant est aussi de soigner la communication de RTE lors des projets pour éviter les écueils entraînant des contestations de la part de la population locale (achat/revente à prix cassé de maisons, emploi local...). Il est également important de développer la Recherche et Développement pour réduire le coût de l'enfouissement, notamment pour les lignes supérieures à 250 kV afin d'augmenter le niveau d'enfouissement des lignes très haute tension en développant de nouvelles technologies ou de nouvelles méthodes d'enfouissement. Continuer de faire du Programme d'Accompagnement du Projet un outil d'acceptation des projets de lignes très haute tension semble également une bonne stratégie. Ce programme offre en effet aux collectivités des retombées économiques qu'elles peuvent utiliser pour développer leur territoire et est un réel levier d'acceptabilité des projets. Favoriser les emplois locaux lors du lancement des chantiers serait un autre levier mobilisable, par exemple en rendant obligatoire le recours à cette main d'œuvre dès que c'est possible (compétences présentes, savoir-faire des entreprises...). De manière plus générale, il faudrait bien étudier les impacts des lignes sur l'emploi local, notamment pour le secteur agricole et pour la pêche. Enfin, il serait utile de redéfinir la méthodologie de compensation immobilière de RTE afin de mieux indemniser les propriétaires vivants ou ayant un bien proche d'une ligne et qui subissent une perte de valeur de leur bien.

Si les enjeux d'acceptabilité du réseau sont réels, des solutions et leviers existent donc pour les surmonter et garantir le développement du réseau.

Les facteurs d'acceptabilité réglementaires des réseaux électriques

MESSAGES CLES

Le contrat de service public entre RTE et l'Etat : depuis la libéralisation du marché de l'électricité, RTE signe un contrat de service public avec l'Etat. Ce contrat permet de fixer ses missions principales et la manière de les mettre en œuvre, et comporte quelques objectifs qui ont trait à l'acceptabilité des ouvrages.

Les plans d'accompagnement de projets : les PAP, et désormais les FAREMER pour les projets en mer, sont des outils mis en place par RTE pour favoriser l'acceptabilité de ses projets. RTE abonde des fonds, d'un montant pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros selon les ouvrages, qui servent à la réalisation de projets locaux d'intérêt général, dans le but de soutenir les initiatives locales, le développement durable et économique du territoire, l'insertion territoriale des ouvrages et la valorisation du patrimoine.

Champs électromagnétiques et bruit : en raison de vives craintes sur les conséquences sanitaires de l'exposition aux champs électromagnétiques, RTE doit respecter un principe de précaution et prendre toutes les mesures pour limiter le risque d'exposition des riverains. Pour cela, RTE travaille main dans la main avec les élus locaux. Les nuisances sonores des ouvrages sont elles aussi encadrées réglementairement.

La séquence ERC : les ouvrages de réseau peuvent avoir de forts impacts environnementaux. C'est pourquoi RTE doit respecter la séquence « Eviter, réduire, compenser », inscrite dans le code de l'environnement. Cette séquence, dont les objectifs sont hiérarchisés, vise en premier lieu à ce que toutes les mesures soient prises, dès la conception du projet, pour supprimer tout impact environnemental de l'ouvrage. S'ils ne peuvent être supprimés, ils doivent être réduits (spatialement et temporellement) un maximum, et ce qui ne peut être ni évité ni réduit doit être compensé, une solution de dernier recours visant à éviter les pertes environnementales nettes.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité des facteurs réglementaires

Le déploiement de nouvelles lignes et la modernisation des tracés plus anciens sont réalisés dans le respect d’une réglementation qui encadre à la fois les activités de l’opérateur de réseau, les émissions des champs électromagnétiques et le bruit associé ainsi que les actions sur l’environnement. Ces différentes mesures visent à assurer que les infrastructures répondent aux standards nationaux et internationaux garantissant un haut niveau de qualité et un respect des populations humaines, animales et de l’environnement. L’opérateur du Réseau de Transport doit donc agir dans le respect de ces réglementations.

Ces réglementations peuvent favoriser l’acceptabilité sociale, voire être le fruit de préoccupations de la société qui sont remontées jusqu’au législateur. Par exemple, il existe de nombreuses craintes au sujet des impacts sanitaires de l’exposition aux champs électromagnétiques des lignes très haute tension, et le principe de précaution a été traduit dans la loi pour que ce risque soit pris en compte lors de la conception des projets. Les nuisances sonores font aussi l’objet de réglementations, pour les encadrer et limiter afin de préserver la qualité de vie des riverains. Les impacts environnementaux font aussi l’objet de réglementations depuis plusieurs années, et RTE a obligation de minimiser son impact environnemental. Cette obligation se traduit par la mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire et compenser » qui doit être suivie scrupuleusement pour que les ouvrages soient autorisés. Enfin, RTE va parfois plus loin que la seule réglementation, et met en place, via le contrat de service public avec l’Etat, des mesures pour favoriser l’acceptabilité sociale des projets. Ces mesures peuvent avoir trait à l’insertion territoriale des ouvrages, à la contribution au développement économique des territoires (dans une optique de développement durable), ou encore la démarche de certification environnementale volontaire. Ces éléments montrent que RTE met en œuvre de nombreux moyens pour honorer sa mission de service public, en s’assurant que les ouvrages soient construits dans de bonnes conditions et avec un impact minimal sur la qualité de vie des riverains, en allant au-delà de ses seules obligations réglementaires. Cette démarche est importante pour l’acceptabilité des infrastructures de réseau de transport.

Lors des recherches sur l’acceptabilité sociale des réseaux haute et très haute tension, nous avons repéré certaines réglementations qui ont un lien fort avec l’acceptabilité sociale. Elles seront développées dans ce chapitre : le contrat de service public entre l’Etat et RTE, les réglementations autour des champs électromagnétiques et des bruits des ouvrages électriques, et la séquence « éviter, réduire et compenser » qui permet de minimiser l’impact environnemental des ouvrages.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

La réglementation à laquelle est soumise RTE est liée à de nombreux enjeux d'acceptabilité. Le contrat de service public signé avec l'Etat cherche déjà à aller au-delà de la réglementation, pour intégrer des enjeux de développement économique et d'insertion territoriale qui sont importants pour l'acceptabilité. Mais la réglementation prend déjà en compte certains aspects liés à l'acceptabilité, notamment les risques d'exposition aux champs électromagnétiques, les nuisances sonores liées aux lignes et aux postes, et la nécessité de réduire au maximum l'impact environnemental du réseau.

a. Le contrat de service public entre l'Etat et RTE

Le contrat de service public entre l'Etat et RTE est issu de celui entre l'Etat et EDF établi en 2004. Ce document cadre l'activité du producteur et fournisseur et les activités des opérateurs de réseau de transport et de distribution à la suite de l'ouverture des marchés de l'électricité par l'Union Européenne en 2004 et 2007. Il y a eu en tout trois contrats de service public, le plus récent date de mars 2022.

Le contrat de 2017 rappelle en préambule la spécificité du bien qu'est l'électricité, qui est « *au cœur de la vie quotidienne, elle est indispensable à toute économie développée. Bien de première nécessité, énergie stratégique, l'électricité n'est pas un bien comme les autres, ce qui confère aux entreprises œuvrant dans ce secteur un niveau élevé de responsabilité. L'électricité concourt en effet à la cohésion sociale, au développement équilibré du territoire, à la recherche et au progrès technologique. Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général* » (p. 1). Les acteurs EDF et RTE se sont donc engagés par différentes actions à garantir le bon approvisionnement de ce bien particulier. Le contrat le plus récent, signé en mars 2022, rappelle la volonté de l'Etat de « *maintenir ce modèle du service public national de l'électricité dans des standards de qualité exemplaires et dans des conditions économiques équilibrées* » (p. 3).

Le contrat de service public en vigueur est organisé autour de trois grands axes, qui sont ensuite déclinés en 40 objectifs. Les trois axes sont « *rendre possible la transition énergétique par la transformation du réseau de transport d'électricité et la réduction des délais de raccordement* », « *exploiter le réseau en s'adaptant aux mutations du système électrique* » et « *éclairer les choix énergétiques des pouvoirs publics et des citoyens* » (p. 4). Nous allons détailler plusieurs axes importants pour l'acceptabilité, à savoir l'insertion territoriale (environnementale et sociale) des ouvrages de réseau, et le développement économique local.

L'insertion territoriale du réseau

L'un des axes du contrat de service public 2022 s'attache à limiter l'empreinte environnementale du réseau et à favoriser son acceptabilité sociale. Plusieurs objectifs sont déclinés pour cela.

Outre la volonté de renforcer la mesure de l'empreinte carbone du réseau, RTE doit « *recourir préférentiellement aux lignes souterraines* » (p. 20), ce qui pérennise un engagement pris en 2017. Cette préférence concerne à la fois les nouveaux ouvrages et le renouvellement de lignes. L'objectif de cette démarche est d'obtenir l'adhésion et l'acceptation des ouvrages par les territoires et populations concernées. Les lignes souterraines sont vues comme un moyen de minimiser l'impact environnemental, visuel et sociétal du réseau, et de répondre aux attentes d'insertion paysagère. Lorsque des préjudices visuels ne peuvent être évités, RTE s'engage à indemniser « *le préjudice visuel des propriétaires de résidences principales ou secondaires* » (p. 21). L'opérateur de réseau s'engage

également sur la certification environnementale de ses ouvrages, de type ISO 14001²⁶⁵, pour ses activités d'exploitation, de maintenance et de développement et à pérenniser cette certification. Les actions mises en œuvre doivent préserver les ressources et la biodiversité autour de ses ouvrages, favoriser les démarches d'écoconception, améliorer les « *méthodes de gestion des emprises et d'entretien de la végétation sous les lignes et à leurs abords* » (p. 22), ou encore adapter les travaux et l'exploitation du réseau aux périodes de reproduction de la faune, y compris hors des zones protégées. Un effort particulier est également prévu sur « *la maîtrise des risques de pollution des sols, des eaux et de l'air* » (p. 23).

Le plan d'accompagnement de projet (PAP) reste un élément clé de l'acceptabilité, et le nouveau contrat de service public le rappelle. Si l'objectif premier du PAP est de « *contribuer au développement économique durable des territoires traversés* » (p. 21), il peut aussi être utilisé pour mettre en place des « *mesures esthétiques améliorant l'intégration visuelle* » des nouveaux ouvrages (p. 21) ou encore des « *mesures de compensation touchant d'autres ouvrages et visant une meilleure insertion dans le paysage ou un plus grand respect des milieux naturels ou des écosystèmes* » (p. 21). Des exemples de mesures d'intégration paysagère des ouvrages ont été développés dans les chapitres sur la planification. Le contrat de service public 2022 introduit également un nouveau dispositif, aux objectifs similaires, mais pour les projets de réseau en mer, le fonds d'accompagnement à la réalisation des projets en mer, ou FAREMER. Son objectif est de « *contribuer au développement durable des territoires concernés et des milieux marins* » (p. 12), en allouant une certaine somme financée par RTE à différents projets, concernant la gestion des enjeux environnementaux du territoire, l'amélioration des connaissances environnementales ou socio-économiques, ou encore « *la mise en valeur, la préservation voire la restauration du patrimoine et du littoral* » (p. 12).

L'objectif de renforcement de la concertation et de facilitation de la participation et de l'information des citoyens, présent dans le contrat de service public précédent, n'a pas été reconduit en 2022. RTE reste toutefois toujours soumis aux obligations de la circulaire Fontaine de 2002, qui impose de concerter avec les acteurs locaux (élus, associations, organismes professionnels, services de l'Etat, éventuellement le public...) pour assurer une prise en compte optimale des contraintes du territoire. En revanche, au vu de l'importance du développement de l'éolien en mer, l'un des objectifs de RTE est l'entretien de « *relations durables avec les parties prenantes de la mer et notamment le secteur de la pêche* » (objectif 6, p. 13), passant notamment par la création d'instances de concertation, pour établir un « *dialogue de confiance* » et « *renforcer ses relations de proximité et de confiance* » (pp. 13-14), y compris pour la réparation d'éventuels préjudices.

[Le développement économique local](#)

L'un des éléments majeurs de l'acceptabilité des infrastructures concerne les retombées économiques locales des projets d'aménagement. Si un ouvrage permet de rapporter de nombreux bénéfices d'ordre économique au territoire d'implantation (emplois pérennes, activité économique, recettes...), le projet est plus susceptible d'être accepté. Les ouvrages de réseau de RTE n'échappent pas à cette règle.

Le PAP est donc un outil pensé initialement pour favoriser le développement économique des territoires, dans une démarche de développement durable et dans l'objectif de favoriser l'acceptabilité

²⁶⁵ La norme ISO 14001 définit les critères d'un système de management environnemental et se prête à la certification. Elle propose un cadre que les entreprises ou organisations peuvent appliquer pour mettre en place un système efficace de management environnemental. Destiné à tout type d'organisation, quel que soit son secteur d'activité, cette norme peut donner à la direction d'une entreprise, à son personnel et aux parties prenantes extérieures l'assurance que l'impact environnemental fait l'objet de mesures et d'amélioration (<https://www.iso.org/fr/iso-14001-environmental-management.html>).

des ouvrages. Ainsi, le PAP finance aussi des mesures qui s'inscrivent « dans le développement durable, par le développement économique local ou la maîtrise de la demande d'énergie » (p. 22). Le FAREMER, dont l'objectif est de cofinancer « des projets collectifs au service de l'intérêt général et du développement durable des territoires concernés » (p. 12), peut également servir à soutenir « l'économie touristique et de loisir durable et responsable, en lien avec la protection de l'océan » (p. 12), à accompagner les collectivités locales dans leur transition énergétique, à proposer des services sur les plateformes électriques en mer. Il peut aussi être alloué à du financement participatif de divers projets pour le territoire.

En plus du PAP, le contrat de service public comporte un axe intitulé « Contribuer au développement économique des territoires » (p. 17). Outre la volonté de résorber les derniers « points noirs » (p. 17), des zones où subsistent un nombre relativement élevé de coupures d'électricité par an, qui nuisent à l'attractivité des territoires, RTE s'est engagé à plusieurs mesures pour faciliter l'activité et le développement des territoires. L'objectif 11 inscrit la volonté de raccourcir les délais de raccordement et d'apporter plus de visibilité aux porteurs de projets qui s'engagent dans des investissements. L'objectif 12 est centré sur l'activité industriel, et s'intitule « Faciliter l'accueil et le raccordement de sites industriels porteurs d'activité économique dans les territoires » (p. 18). L'idée est de coopérer avec les collectivités territoriales pour échanger de l'information et « faciliter l'accès des acteurs publics en charge de l'attractivité aux informations simplifiées relatives aux capacités de raccordement [...] afin de favoriser l'implantation de projets industriels permettant la création d'activité économique dans les territoires » (p. 18). L'objectif 13 est aussi dans une lignée similaire, avec la volonté de réfléchir aux évolutions législatives nécessaires pour accompagner les besoins d'électrification rapide de nouvelles zones industrielles. Enfin, RTE s'est engagé dans une démarche d'achats responsables depuis 2016, qu'il s'engage à poursuivre. L'objectif de cette démarche est « une meilleure prise en compte des critères RSE (responsabilité sociétale des entreprises) dans l'attribution des marchés, au développement des achats solidaires (recours à l'insertion et au secteur du travail protégé et adapté) et respectueux de l'environnement, et à soutenir la vitalité des territoires » (p. 19). Concrètement, cela se traduit par beaucoup d'achats auprès du tissu d'entreprises locales et PME des territoires d'implantation des projets, pour soutenir le tissu économique et l'emploi local, tout en incitant ces entreprises à respecter une prise en compte ambitieuse des enjeux environnementaux dans leur activité.

Ainsi, le contrat de service public s'attache à favoriser l'insertion territoriale et environnementale des projets ainsi que l'activité économique des territoires d'implantation des projets, y compris en réfléchissant à d'éventuelles évolutions législatives, qui sont des facteurs identifiés comme essentiels pour l'acceptabilité. Au-delà de la question économique, de nombreuses craintes sont liées aux champs magnétiques et au bruit des lignes, ce que la réglementation et RTE s'attachent aussi à prendre en compte.

b. Normes pour les champs magnétiques et le bruit des lignes

La réglementation prend aussi en compte les enjeux sur la santé. Cela inclut notamment la question des champs électromagnétiques, qui sont émis par les lignes à très haute tension et qui font l'objet de craintes pour leurs effets potentiellement délétères sur la santé humaine²⁶⁶. Les lignes électriques doivent respecter des normes pour éviter que les champs magnétiques et les bruits issus des lignes soient trop importants afin de limiter les impacts sur la population locale.

²⁶⁶ Pour plus de détails sur la teneur de ces craintes, voir le chapitre sur les facteurs environnementaux et sanitaires du réseau.

La réglementation associée aux champs électromagnétiques des lignes hautes tensions

La réglementation sur les champs magnétiques de 50Hz se structure autour de l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergies électrique²⁶⁷. Cet arrêté énonce que « pour les réseaux électriques en courant alternatif, la position des ouvrages par rapport aux lieux normalement accessibles aux tiers doit être telle que [...] le champ magnétique associé n'excède pas 100 microteslas dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent » (RTE et AMF, 2010, p. 9). Cette réglementation « ne prévoit pas pour l'exposition du public de distance limite par rapport aux lignes mais un seuil de référence fixé à 100 μT » (RTE et AMF, 2010, p. 9). Les mesures sont réalisées par un laboratoire d'experts indépendant, « selon un protocole très strict déterminé par l'Union Technique de l'Electricité (UTE) et avec un équipement dédié » (RTE, 2020). Cette évaluation peut être demandée gratuitement par tous les maires de France. RTE a aussi mis en place un site internet dédié, La Clef des Champs, qui informe sur les champs électromagnétiques.

« Le champ magnétique 50 Hz d'une ligne HT dépend de nombreux paramètres dont le premier est le courant transitant sans cette ligne, lui-même fonction de la consommation des clients. La valeur maximale est de 30 μT à l'aplomb d'un ouvrage de 400 kV et de 1 μT à une distance de 100 mètres » (RTE et AMF, 2010, p. 9). Toutefois, la capacité de transit que peut assurer la ligne n'est jamais utilisée donc les valeurs mesurées sont plus faibles, environ 2 à 10 fois moins. Par conséquent, en pratique, même pour une habitation située en dessous des lignes, le champ électromagnétique est loin du seuil de référence. Il est à noter que lors d'un enfouissement de ligne, une personne qui est à l'aplomb d'un câble souterrain est plus exposée car elle se situe plus près des conducteurs que pour une ligne aérienne. Les seules exigences se situent au niveau de la sécurité électrique des personnes et par conséquent les bâtiments « doivent respecter une distance minimale de sécurité par rapport aux conducteurs sous tensions, pour éviter tout risque d'électrocution » (RTE et AMF, 2010, p. 9).

Figure 39 : Exemples de champs électriques et magnétiques 50 Hz pour les lignes électriques aériennes (RTE et AMF, 2010, p. 18)

²⁶⁷ Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005631045/>

RTE communique avec les collectivités

En 2008, RTE a signé une convention avec l'Association des maires de France (AMF) et a lancé un nouveau service d'information et de mesure sur les champs électromagnétiques de très basse fréquence qui est à disposition des élus des collectivités. Une adresse électronique dédiée a même été créée. Les maires peuvent ainsi poser leur question sur les expositions de leur territoire, et RTE prend en charge la totalité des frais liés à la réalisation des mesures. RTE s'engage à « *répondre directement, dans les meilleurs délais, à leurs demandes d'informations et à mettre à disposition des laboratoires indépendants pour effectuer des mesures de champs magnétiques* » (RTE et AMF, 2010, p. 4).

Pour chacune des sollicitations, RTE s'engage à aider les maires dans les meilleurs délais en faisant « *intervenir un agent RTE – dûment formé - qui viendra faire des relevés de champs magnétiques 50 Hz dans les lieux de vie de la commune* » et qui « *répondra également à toutes les questions qui lui seront posées et diffusera des supports d'information sur le sujet* » (RTE et AMF, 2010, p. 4). Ensuite, RTE s'engage à « *faire intervenir des laboratoires indépendants pour faire réaliser des mesures de champs magnétiques 50 Hz à la demande du maire. Ces laboratoires appliquent un protocole de mesure établi au niveau national par l'UTE (Union Technique de l'Electricité). [...] Ce protocole établit un cahier des charges précis et strict en termes de qualité du matériel de mesure, de professionnalisme des intervenants et de forme de compte-rendu* » (RTE et AMF, 2010, pp. 4-5).

Le principe de précaution inscrit dans le nouveau contrat de service public

Si l'état actuel des connaissances ne permet pas à ce jour de prouver l'existence d'effets néfastes de ces champs sur la santé humaine, RTE doit suivre la recommandation européenne du 12 juillet 1999 relative à l'exposition aux champs électromagnétiques pour tout projet de nouvelle ligne, suite à un arrêté du 17 mai 2001 (Contrat de service public entre l'Etat et EDF, 2004, p. 37). De plus, RTE reste soumis au principe de précaution, qui a été rappelé lors d'un arrêt du Conseil d'Etat le 12 avril 2013²⁶⁸ suite à un recours mené par plusieurs collectivités territoriales et l'association Stop THT contre la déclaration d'utilité publique de la ligne Cotentin-Maine. Ce principe de précaution est évalué par le Conseil d'Etat de trois manières : la recherche d'éléments circonstanciés indiquant un risque de dommage environnemental pouvant nuire à la santé, y compris si l'état actuel des connaissances scientifiques fait état d'incertitudes, ce risque devant être évoqué par « *plusieurs études concordantes* » qui mettent « *en évidence une corrélation statistique significative* ». Ensuite, il faut également que des procédures d'évaluation du risque soient mises en œuvre, et que les mesures de précaution prises ne soient « *ni insuffisantes, ni excessives* » (arrêté du Conseil d'Etat, 2013). Le respect de ce principe « *conditionne la légalité de la déclaration d'utilité publique* » (contrat de service public, RTE, 2022, p. 23).

Dans le contrat de service public 2022 entre RTE et l'Etat, cette démarche de précaution est réaffirmée dans l'objectif 20. RTE s'engage ainsi à minimiser « *l'exposition des riverains et des établissements sensibles* » (p. 23), à continuer à répondre aux sollicitations des maires conformément au partenariat avec l'AMF, et à soutenir la recherche sur le sujet.

Champ électrique et bruit

Les ouvrages électriques de haute et très haute tension génèrent des bruits particuliers qui peuvent être entendus lorsque l'on passe à leur proximité. Si dans le cadre des projets étudiés, le bruit n'a que

²⁶⁸ Conseil d'Etat, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale Stop THT et autres, Décision N°342409, 342569, 342689, 342740, 342748, 342821, en ligne : <https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/ce-12-avril-2013-association-coordination-interregionale-stop-tht-et-autres>

peu été évoqué, il reste un facteur qui peut faire l'objet de contestation entraînant une baisse de l'acceptabilité sociale des projets de réseau. C'est pourquoi, le bruit issu des infrastructures de réseau doit être compris et il est nécessaire de revenir sur la réglementation l'encadrant.

Le bruit provenant des lignes électriques haute et très haute tension est issu du champ électrique situé à la surface des câbles aériens. Il est issu majoritairement de ce qui est appelé « l'effet couronne ». Cet effet s'explique par la présence d'un « *champ électrique présent à la surface des conducteurs de lignes aériennes à 225 000 et 400 000 volts qui provoque à leur voisinage immédiat des micro-décharges électriques* » (CidB, 2007). Chacune d'entre elle produit une sorte de claquement semblable à celle des décharges électrostatiques. Le bruit apparaît lorsqu'elles sont nombreuses sur toute la longueur des câbles et qu'elles se répètent. C'est particulièrement le cas lorsque la surface du câble est irrégulière ; ce qui peut s'expliquer par la présence par exemple de poussières, d'insectes, de débris végétaux ou d'eau²⁶⁹. Plus rarement, le bruit est issu du vent. Techniquement, des dispositions peuvent être prises pour atténuer ce bruit issu du vent. La régularité de la chaîne peut être rompue « *en intercalant des isolateurs de géométries différentes* » (CidB, 2019).

Ce bruit est encadré par des dispositions réglementaires spécifiques qui ne sont pas associées aux réglementations sur les bruits de voisinage du code de la santé publique. Les critères à respecter sont définis par l'arrêté du 26 janvier 2007²⁷⁰. Les ouvrages de réseaux publics et privés de transport et de distribution d'électricité sont encadrés par un arrêté technique du 17 mai 2001 qui a été modifié en 2007, qui a permis d'intégrer un article dédié au bruit des équipements des ouvrages de distribution d'électricité. Les opérateurs de réseau de transport doivent ainsi s'assurer qu'à la conception et à l'exploitation, les équipements des postes de transformation et les lignes électriques émettent un bruit ambiant (à l'intérieur des habitations et avec le bruit des installations électriques) inférieur à 30 dB, et que l'émergence globale²⁷¹ du bruit des installations électriques soit inférieur à 5 dB en journée (entre 7h et 22h) et inférieur à 3 dB la nuit (IAC SIM Engineering et RTE, 2014 ; CidB, 2007). Le bruit des lignes peut en revanche, en certaines conditions défavorables, atteindre jusqu'à 55 dB (CidB, 2007).

Les postes électriques sont également susceptibles de faire du bruit. Il provient alors principalement du transformateur et des organes de réfrigération. Pour les matériels de postes électriques, les valeurs admises de l'émergence sont de 5 décibels pendant la période diurne et 3 décibels pendant la période nocturne, valeurs auxquelles est ajouté un terme correctif qui est fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit. Certaines solutions existent pour limiter ce bruit. Les solutions évoquées par RTE sont « *la création d'enceintes insonorisées, création de murs pare-son, installation de silencieux d'aspiration et de refoulement de l'air, mise en place de matériaux antivibratoires* » (CidB, 2007).

RTE est donc soumis à une réglementation précise concernant le niveau maximal de bruit de ces lignes pour les riverains, et concernant le principe de précaution à prendre pour les risques sanitaires dus à l'exposition aux champs électromagnétiques. En ce qui concerne les autres impacts sur l'environnement, RTE doit respecter la séquence Eviter, Réduire et Compenser (ERC) pour minimiser l'impact environnemental de ses ouvrages.

²⁶⁹ Explication de l'effet couronne et vidéo associée sur le site de RTE, en ligne : <https://www.rte-france.com/riverains/pourquoi-entend-parfois-un-gresillement-pres-des-lignes>

²⁷⁰ Arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux règles particulières de la matériovigilance exercée sur certains dispositifs médicaux, pris en application de l'article L. 5212-3 du code de la santé publique, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00000275800>

²⁷¹ L'émergence d'un bruit est définie comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comprenant l'ensemble des bruits émis dans l'environnement y compris le bruit perturbateur, et le bruit ambiant sans le bruit perturbateur.

c. Eviter, réduire et compenser les impacts environnementaux

La doctrine ERC, prévue dans le code de l'environnement, vise à intégrer les impacts environnementaux le plus tôt possible dans l'élaboration d'un projet afin qu'il soit le moins impactant possible pour l'environnement (CNDP, 2022). La prise en compte en amont est essentielle pour pouvoir adapter le projet pour éviter les impacts, qui reste la première priorité, les réduire lorsqu'ils ne sont pas évitables puis les compenser si les deux premières mesures n'ont pas permis de les éviter ou qu'il reste des impacts résiduels. Les mesures d'évitement et de réduction consistent principalement en des modifications de certains aspects du projet (localisation, conception, calendrier...) pour ménager l'environnement.

C'est le ministère de l'environnement qui a défini la doctrine en matière d'évitement, de réduction et de compensation des impacts environnementaux au travers d'outils législatifs, comme par exemple, la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016. Il a également été créé une méthodologie pour l'appliquer. La séquence ERC s'applique de manière proportionnée aux enjeux des projets sur laquelle elle est appliquée grâce aux procédures administratives d'autorisation (étude d'impacts, études d'incidences thématique, Natura 2000, espèces protégées...), et à un « *coût économiquement acceptable* » (article L.110 du code de l'environnement).

La mise en œuvre de ces procédures a été simplifiée en 2017 avec la création de l'Autorisation Environnementale. L'ensemble des procédures et décisions environnementales pour les projets sont ainsi fusionnées au sein d'une unique autorisation. La simplification auprès de l'Autorisation Environnementale a été réalisée afin de répondre à trois objectifs : « *Apporter une simplification des procédures et des délais réduits pour les pétitionnaires, sans diminuer le niveau de protection environnementale ; Apporter une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d'un projet pour les services instructeurs, comme pour le public ; Renforcer le projet en phase amont, par une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet* » (Ministère de la Transition écologique, 2021).

Les différentes séquences de la doctrine ERC sont hiérarchisées. La première étape est d'éviter les impacts négatifs, c'est-à-dire de les supprimer entièrement, en travaillant sur les choix fondamentaux du projet comme les éléments géographique ou technique. Il peut s'agir d'éviter une zone Natura 2000 par exemple. Si les impacts ne peuvent être évités, la seconde étape est de les réduire, c'est-à-dire de « *limiter autant que possible la durée, l'intensité ou l'étendue des atteintes à l'environnement* » (FNE et RTE, 2021, p. 12), en trouvant des solutions de minimisation durant la phase de chantier (adaptation des horaires pour éviter les nuisances sonores) ou sur l'ouvrage lui-même (comme la mise en œuvre de protection anti-bruit). Les mesures d'évitement et de réduction portent « *essentiellement sur la conception du projet (solutions techniques), son lieu d'implantation, son calendrier de réalisation et son exploitation* » (FNE et RTE, 2021, p. 12). Un rapport conjoint de RTE et FNE (2021) évoque plusieurs pistes pour cela, notamment « *éviter les stations d'habitats et d'espèces les plus sensibles éventuellement identifiées au droit des zones d'emprise, réduire au maximum les zones d'emprise des travaux dans les secteurs à enjeux écologiques, adapter le calendrier des travaux à la phénologie (cycle de vie) des espèces présentes, envisager l'équipement de certains tronçons de balises avifaune (pour une ligne aérienne)* » (p. 12).

La dernière étape de compensation a lieu si les étapes précédentes n'ont pas permis d'éviter tous les impacts négatifs, et intervient en dernier recours. Il s'agit alors de les compenser pour conserver des impacts positifs malgré les impacts négatifs du projet. Le code de l'environnement précise bien que les

mesures compensatoires « *ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction* » et précise que si les atteintes à l'environnement du projet ne peuvent pas être évitées, réduites ou compensées de manière satisfaisante, alors le projet « *n'est pas autorisé en l'état* » (article L.163-1 du code de l'environnement). Les mesures de compensation ont pour objectif l'absence de perte nette voire la possibilité d'obtenir des gains écologiques. L'impact positif doit être au moins équivalent à la perte causée par le projet. Les mesures doivent être pérennes, faisables et mesurables. Pour que la mesure soit réellement considérée comme de la compensation il faut que les gains espérés soient réalisés à proximité du site impacté. Ces mesures regroupent différentes actions comme les actions de réhabilitation, de restauration et de création de milieux. Ces actions doivent par la suite être complétées par des mesures de gestion conservatoire pour assurer le maintien de la qualité environnementale des milieux. Enfin, elles doivent être additionnelles aux politiques publiques existantes et aux autres actions inscrites dans le territoire, auxquelles elles ne peuvent pas se substituer, et être conçues pour durer aussi longtemps que l'impact (Müller et al., Ministère de l'environnement, 2017).

Figure 40 : Le bilan écologique de la séquence ERC
(Müller et al., Ministère de l'environnement, 2017, p. 2)

La mise en œuvre de l'Autorisation Environnementale doit répondre aux engagements internationaux, européens de la France en matière de préservation des milieux naturels. Il est de la responsabilité des maîtres d'ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et compenser leurs impacts dès la conception et la mise en œuvre de leurs projets. Ils peuvent suivre la méthodologie mise en œuvre par le ministère et présentée dans le « Guide d'aide au suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts sur les milieux naturels » (Legendre et Guérin, 2019).

Toutes ces mesures reposent sur un cadre législatif se structure autour de la loi du 10 juillet 1976²⁷² relative à la protection de la nature, qui a été enrichie au fil des années par les attentes nationales mais

²⁷² Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068553/>

également par les attentes européennes. Ainsi, à la suite de cette loi, la directive européenne n°85/337/CEE²⁷³ a consacré la notion d'évaluation environnementale qui a d'ailleurs été codifiée par la directive n°2014/52/UE²⁷⁴. Plus récemment, la réglementation française a également modernisé les procédures. La loi du 3 août 2009²⁷⁵ et la loi du 12 juillet 2010²⁷⁶ renforcent les règles de la procédure ERC (article L.122-3-1 du code de l'environnement). La loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016²⁷⁷ et la réforme de l'évaluation environnementale du 3 août 2016²⁷⁸ viennent préciser et consolider le dispositif (Müller et al., Ministère de l'environnement, 2017).

La prise en compte de l'environnement et de la biodiversité est encadrée par un ensemble de textes qui s'intègre à la doctrine ERC et à la méthodologie associée. Tous ces éléments permettent de faire en sorte que les infrastructures de réseau aient un impact le moins négatif possible pour l'environnement. Le détail des documents et des principaux espaces protégés sont référencés en annexe.

Ainsi, la réglementation impose à RTE de prendre en compte de nombreux éléments qui favorisent l'acceptabilité des ouvrages, notamment au niveau du bruit, du principe de précaution relatif aux champs électromagnétiques, et aux impacts environnementaux via la séquence ERC. En plus de la réglementation, RTE met aussi en œuvre, dans le cadre de ses missions de service public, des mesures qui visent à favoriser l'insertion territoriale de ses projets et le développement économique local et durable des territoires traversés, notamment via le PAP ou le FRAMER.

²⁷³ Directive n° 85/337/CEE du 27/06/85 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, abrogée en 2011, en ligne : <https://aida.ineris.fr/reglementation/directive-ndeg-85337cee-270685-concernant-levaluation-incidences-certains-projets>

²⁷⁴ Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, en ligne : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0052>

²⁷⁵ Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020949548/>

²⁷⁶ Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000022473256/2010-07-14#LEGIARTI000022473256>

²⁷⁷ Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033016237>

²⁷⁸ Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032966723>

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Les activités de construction et de réalisation des réseaux sont encadrées par un ensemble de réglementation pour que les ouvrages respectent des normes et des standards. Le but de ces réglementations est de répondre aux attentes de la population, et de garantir un niveau de qualité haut tout en respectant la santé et l'environnement. Mais RTE prend des engagements pour les territoires qui vont au-delà de ses obligations réglementaires pour garantir l'acceptabilité sociale des ouvrages de réseau. RTE a par exemple établi un protocole avec l'AMF pour répondre aux craintes de la population et des élus quant aux champs électromagnétiques, et propose ainsi de financer directement les différentes mesures et études locales sur le sujet. RTE attache également une importance particulière à l'insertion territoriale de ses ouvrages, que ce soit au niveau paysager, environnemental ou économique. RTE met tout en œuvre pour que ses ouvrages mettent un maximum à profit le tissu économique local, afin qu'il permette la création d'emplois et d'activités de manière pérenne. Cela passe notamment par les PAP, ou le FAREMER pour les ouvrages en mer.

Quelques éléments peuvent néanmoins approfondir l'acceptabilité sociale des réseaux grâce à la réglementation. Un axe important est de communiquer sur les actions de service public de RTE pour montrer combien l'opérateur de réseau s'engage, dans ses activités, à respecter les impératifs de service public. Cela concerne notamment les différents plans mis en œuvre et encadrés dans le contrat de service public avec l'Etat, pour favoriser le développement économique des territoires. Il est aussi important de vulgariser et communiquer sur les normes associées aux champs électromagnétiques et au bruit, afin de montrer que ces impacts sont connus et encadrés afin de réduire les effets négatifs sur les populations vivant aux alentours des infrastructures électriques. Enfin, communiquer sur la séquence ERC afin de montrer comment le maître d'ouvrage s'attache à prendre en compte l'environnement le plus tôt possible dans son projet et que ses actions sont encadrées par de nombreuses lois.

Les facteurs d'acceptabilité environnementaux et sanitaires des réseaux électriques

MESSAGES CLES

L'exposition aux champs magnétiques basse et très basse fréquence : les lignes électriques émettent des champs magnétiques, pour une exposition estimée en zone résidentielle à 0,2 uT (avec des pics éventuels de 0,4 uT). C'est beaucoup moins, en intensité, que les émissions d'écrans ou d'un trajet TGV, mais l'exposition se fait en revanche de manière plus continue et de long terme, ce qui inquiète les riverains. De manière générale, il n'y a pas de lien avéré et certain entre cette exposition et la santé. La posture de RTE face aux craintes de la population, qui sont très importantes, a été critiquée.

Les risques de pathologies graves : si une part importante des affections rapportées (notamment l'électrohypersensibilité) pourrait relever d'un effet nocebo, des liens sont tout de même suspectés après l'observation de cas de démence, d'Alzheimer et de leucémies infantiles aiguës. Bien que très rares, il est recommandé par précaution d'éviter l'implantation d'ouvrages dans des zones fréquentées par les enfants et des personnes à risques (crèches, écoles, hôpitaux...).

La prise en compte de la biodiversité dans les études de contexte : avant l'implantation de chaque ouvrage, RTE réalise des études de contexte poussées pour prendre en compte les impacts sur la biodiversité et mettre en œuvre la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser).

Beaucoup d'incertitudes sur les conséquences des lignes sur la faune : peu d'études sont disponibles de

manière générale et il est donc difficile d'avoir des conclusions certaines. Il a par contre été prouvé que de nombreux animaux sont sensibles aux variations de champs magnétiques, et pourraient donc être affectés par les champs émis par les lignes électriques. C'est par exemple le cas chez les oiseaux, les poissons et certains mammifères. Il y a aussi des risques de mortalité chez les oiseaux. Par contre, les pylônes pourraient favoriser la reproduction de certaines espèces (ex. cigognes).

Des troubles du comportement chez le bétail : de graves modifications de comportement chez le bétail ont été observés, causant des pertes importantes chez certains éleveurs. Ces troubles seraient causés par une sensibilité aux champs magnétiques et des défauts d'isolation qui les rend vulnérables à des courants parasites. Plusieurs indemnisations ont eu lieu suite à des mises en cause de RTE devant la justice.

Une biodiversité riche dans les couloirs d'emprise forestière : des études sur la biodiversité dans les couloirs d'emprise forestière ont montré une biodiversité très riche et la présence d'espèces rares voire protégées. Cette biodiversité peut être poussée par une gestion adéquate. RTE a tout intérêt à favoriser les programmes d'entretien à même de favoriser la présence de la biodiversité sous ses lignes.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité environnementaux et sanitaires des réseaux électriques

La santé et l’environnement sont des enjeux régulièrement soulevés dans les projets de modernisation ou de création de lignes de réseaux de transport d’électricité. Cette récurrence est perceptible à la lecture des rapports de la CNDP, qui montrent que ce sont des arguments quasi-systématiquement mobilisés d’une manière ou d’une autre et avec plus ou moins d’intensité, par la population locale (CNDP, 2006 ; 2012 ; 2018 ; 2019 ; 2021).

Pour illustrer ce propos, les parties prenantes du débat organisé par la CNDP pour le projet Cotentin-Maine de 2006 questionnent les impacts possibles sur la santé animale et sur les activités agricoles des lignes électriques (Giblin, CNDP, 2006). Les acteurs anti-réseau comme le collectif No THT du projet Haute-Durance en font également un argument contre le développement des lignes de transport électrique. Ils énoncent des craintes pour la santé des personnes et des animaux et sur des risques de bouleversements de l’équilibre écologique (Collectif No THT, 2015). Parmi ces craintes, celles de troubles comportementaux sur le bétail d’élevage et risque accru de développement de pathologies humaines rares sont très vives, en raison de cas avérés. Seulement, le lien de causalité est très difficile à établir avec certitudes, et la plupart des thématiques présentées ici manquent d’études pour être confirmées. La récurrence de ces thématiques lors des phases de concertation est également confirmée par des concertants chez RTE qui ont été interrogés et qui mentionnent les enjeux sur la santé et l’environnement comme étant parmi les plus structurels pour l’acceptabilité sociale des réseaux²⁷⁹.

Les questionnements sur la santé et l’environnement par la population tournent principalement autour des champs électromagnétiques et d’un ensemble de thématique pour l’environnement (animaux, faune, flore, pêche, ...). C’est ce que nous allons voir dans le développement. Nous concluons ensuite par les principales dynamiques observées et quelques recommandations.

²⁷⁹ Entretiens avec Ehouarn Baguet et Olivier Pauzet de DCE, 2021. Pour plus de précisions, voir le chapitre sur l’apport des entretiens.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Les enjeux d'acceptabilité qui concernent les enjeux environnementaux et sanitaires sont nombreux. Les impacts des champs électromagnétiques focalisent la majorité des craintes pour la santé. En revanche, pour l'environnement, les enjeux sont plus divers.

a. La santé

L'impact des infrastructures de réseau sur la santé est une thématique souvent soulevée lors des concertations avec les différentes parties prenantes, qui est soulevée de manière quasi-systématique²⁸⁰.

Sur les différents projets de réseau étudiés, les comptes-rendus de trois concertations ou débat publics mentionnent cet enjeu (Lille-Arras, Cotentin-Maine, Vandières-VOID). La CNDP rapporte même que ce sujet a dominé le débat pour le projet Lille-Arras, montrant ainsi son importance pour les parties prenantes (CNDP, 2012). Sur le projet Haute-Durance, les associations anti-réseaux telles que No THT se sont aussi emparées de cet argument pour contester le projet (Collectif No THT, 2015). Plus précisément, ce sont les préoccupations autour des champs électromagnétiques qui concentrent la majorité des craintes émises. Certaines parties prenantes craignent ainsi que ces ondes aient des impacts sur la santé humaine. Ces craintes ne sont pas nouvelles : elles datent d'une quarantaine d'années mais n'ont toujours pas été avérées malgré les études et recherches effectuées. En 2010, un rapport porté par le sénateur de Maine-et-Loire Daniel Raoul intitulé « *Les effets sur la santé et l'environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension* » synthétise les connaissances en matière d'impacts des champs électromagnétiques et les recommandations à mettre en place pour améliorer l'acceptabilité sociale des projets sous le prisme de la santé (Raoul, 2010a et b). C'est sur les conclusions de ce rapport que cette partie est en grande partie construite.

[Une exposition de long terme à basse fréquence largement sans danger](#)

Le rapport Raoul indique que les « *lignes à haute et très haute tension émettent des champs d'extrêmement basse fréquence* » (Raoul, 2010a, p. 108) de deux sortes, les champs magnétiques et les champs électriques²⁸¹. Ce sont les champs magnétiques qui concentrent les inquiétudes, en raison d'impacts craints sur la santé humaine après une exposition prolongée. Le rapport rappelle également que de nombreuses autres sources d'émissions de ce type existent dans notre environnement, notamment les appareils électroménagers ou encore les lignes de la SNCF (*Ibid.*).

Le rapport rappelle qu'« *un consensus international solide [existe], même si certains avis divergent* » autour des « *normes internationales de protection de la population (limite de 100 μ T à 50 Hz) et des travailleurs [qui] sont efficaces pour protéger la population des effets à court terme liés aux expositions aiguës* » (*Ibid.*, p. 109). Dans le cadre des lignes électriques, « *RTE estime qu'environ 0,6% de la population serait soumis à une exposition de plus de 0,4 μ T en raison de sa proximité avec les lignes, [ce*

²⁸⁰ Sur les 5 projets étudiés, seul le projet GridLink ne fait pas l'objet de craintes à ce sujet. Cette absence de revendication peut s'expliquer par le fait qu'il s'agisse d'une interconnexion avec le Royaume-Uni par la mer où la part de population potentiellement impactée est très faible.

²⁸¹ Si le champ électrique est constant, le champ magnétique varie en fonction de l'importance du courant qui circule dans la ligne et il évolue dans la journée, dans l'année et d'une ligne à l'autre.

qui représente à l'époque] 375 000 personnes » (*Ibid.*, p. 109) et reste en-dessous de ce qui est considéré comme une exposition aiguë. L'exposition moyenne au domicile, elle, est estimée autour de 0,2 μ T, ce qui est moins que les expositions à des champs magnétiques au domicile et au travail avec les écrans d'ordinateurs (0,7 μ T) ou lors des déplacements en TGV (entre 2,5 et 7 μ T). Pour les expositions chroniques à faibles doses et sur le long terme, qui sont la catégorie dans laquelle s'intègre les infrastructures de réseaux électriques, il est indiqué que « *les champs électriques et magnétiques d'extrêmement basses fréquences, en général, et évidemment lorsqu'ils sont émis par les lignes à haute et très haute tension, n'ont pas d'impact sur la santé* » (*Ibid.*, p. 109), ce qui signifie que « *les expertises collectives indiquent que les éléments évoquant un lien entre ces champs et [ces] maladies sont soit trop faibles, soit inexistantes, soit au contraire ont permis de l'exclure* » (*Ibid.*, p. 109). On rappelle en effet qu'il ne faut pas confondre corrélation et causalité.

De possibles liens avec trois pathologies

Néanmoins, trois pathologies font encore débat. Il s'agit de l'électrohypersensibilité, de certaines maladies neurodégénératives et des leucémies aiguës chez l'enfant. Ces pathologies ont fait l'objet de nombreuses études avant le rapport Raoul. Ces dernières années, la recherche a toutefois continué à avancer et donne un discours plus actuel et plus nuancé que le rapport Raoul.

L'électrohypersensibilité

Le débat autour de l'électrohypersensibilité (EHS) est complexe. En effet, c'est une affection auto-déclarée par les patients en fonction de symptômes ressentis qui sont par ailleurs très divers, et qui n'a pas de démarche diagnostique spécifique (Raoul, 2010a). L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) en mars 2018 énonce qu'« *aucune preuve expérimentale solide ne permet actuellement d'établir un lien de causalité* » (ANSES, 2018, partie « Avis », p. 7) entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes déclarés de l'EHS, car les études réalisées « *n'ont pas permis de mettre en évidence, de manière fiable et reproductible, l'apparition de symptômes ou d'anomalies biologiques ou physiologiques spécifiques à l'EHS pendant ou après une exposition* » (*Ibid.*, p. 6). Ainsi, le rapport table sur deux hypothèses qui restent à élucider : soit les symptômes déclarés ne sont pas dus à l'exposition aux champs électromagnétiques, soit ces effets ne sont pas décelables dans les conditions de réalisation de l'étude (limites méthodologiques). Une troisième hypothèse, celle de l'effet « *nocebo* », est également prise au sérieux, car certaines réactions chez certains patients ne sont explicables que par ce biais. L'ANSES rappelle que l'effet *nocebo* est une « *réponse cognitivo-affective normale* » (*Ibid.*, p. 7) et que sa présence « *n'exclut pas la présence d'une affection organique non identifiée* » (*Ibid.*, p. 7).

L'ANSES recommande de poursuivre les travaux de recherche pour établir un lien véritable entre la pathologie et les ondes électromagnétiques (ANSES, 2018), notamment car l'EHS reste une source de souffrance chez des patients qui « *doit être prise au sérieux* » (Raoul, 2010a, p. 109).

Les maladies neurodégénératives

Les inquiétudes sur les effets des champs magnétiques sur les maladies neurodégénératives sont associées à une augmentation de l'incidence observée de certaines de ces maladies depuis l'augmentation de l'exposition à ces champs avec le développement de la téléphonie mobile, notamment la maladie d'Alzheimer (Villégier, 2017). En 2010, l'impact des champs sur ce type de maladies est à l'état d'hypothèse. Elle a été principalement repérée et étudiée en France auprès d'un groupe professionnel, les conducteurs de train de la SNCF (exposés, on le rappelle, à des champs plus

intenses que ceux provenant des lignes électriques), qui « ont mis en évidence une possible relation dose-effet et le nombre de malades est potentiellement très élevé » (Raoul, 2010a, p. 110). De plus, « des indications existent d'un doublement du risque de décès par maladie d'Alzheimer en rapport avec une exposition résidentielle prolongée », de plus de 15 ans, pour une intensité supérieure à 0,5 μT (IBGE, 2011, pp. 3-4), mais un nombre trop faible de cas observés ne permet pas de statuer définitivement sur le lien de causalité. Un rapport d'une étude de l'ANSES obtient, à propos de l'Alzheimer, des résultats qui ne sont pas homogènes, mais note toutefois l'association dans certaines études entre exposition professionnelle et démences, ainsi que des troubles cognitifs avérés chez certains animaux. Il est donc nécessaire de réaliser davantage d'études épidémiologiques pour confirmer ou non le lien de causalité (Raoul, 2010a). On note toutefois que les seuils d'expositions critiques sont plus importants que les champs causés par les lignes électriques.

Les leucémies infantiles

L'impact sur les cancers des enfants est regardé depuis plusieurs décennies. En 2002, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé les champs électromagnétiques extrêmement basse fréquence²⁸² dans la catégorie 2B, c'est-à-dire comme cancérogènes possibles (Raoul, 2010a), à la suite d'un possible lien entre les leucémies infantiles aiguës et les champs de 0,4 μT . Ce classement est effectué suite au lien établi dans une étude entre l'exposition résidentielle prolongée à des champs supérieurs ou égaux à 0,4 μT et un doublement du risque de ces leucémies avant l'âge de 15 ans (IBGE, 2011). Ce lien a été rappelé par l'ANSES en 2019, qui confirme la cohérence des résultats de l'étude en question.

Mais l'ANSES souligne toutefois que les résultats d'études ayant estimé l'exposition en fonction de la distance aux lignes n'ont pas été retrouvés avec une exposition estimée par mesures de champs (bien que ces études présentent des limites méthodologiques), et qu'aucun mécanisme biologique explicatif de ce lien n'a encore été trouvé. De plus, cette maladie extrêmement rare est causée par de nombreux facteurs, et ses causes sont mal connues, et « les lignes ne pourraient expliquer qu'une fraction des cas » (Raoul, 2010a, p. 110). Si les risques semblent limités (estimés par Raoul à moins d'un décès par an), les incertitudes sont encore non négligeables, et les recherches doivent, là encore, être poursuivies.

Autres effets sanitaires éventuels

Un rapport de 2019 de l'ANSES évoque des liens éventuels des champs magnétiques en général avec d'autres pathologies, mais toujours avec des incertitudes importantes. Certaines études auraient notamment mis en évidence des impacts sur le fonctionnement cérébral, chez les animaux, sur la mémoire, l'anxiété et les niveaux d'émotions plus généralement, ainsi qu'une « modification de la plasticité cérébrale²⁸³ et de la neurogenèse²⁸⁴ après l'exposition aux champs basses fréquences » (ANSES, 2019, partie « Avis », p. 12). C'est aussi potentiellement le cas de la sclérose latérale amyotrophique, dont la cause biologique a pu être mise en évidence mais que le manque de données empêche de confirmer, et du mélanome oculaire, dont un lien a été rapporté par une étude d'envergure mais qui

²⁸² Les champs électromagnétiques extrêmement basse fréquence sont les bandes de rayonnement électromagnétique comprises entre 3 et 30 Hz. Les champs induits par les lignes électriques en font partie.

²⁸³ La plasticité cérébrale désigne la capacité du cerveau à se réorganiser et s'adapter aux événements, apprentissages et expériences vécues par la formation de nouvelles connexions entre les neurones. Ce processus a lieu tout au long de la vie (source : Vidal, C. (2012). La plasticité cérébrale : une révolution en neurobiologie. *Spirale*, 63, 17-22. <https://doi.org/10.3917/spi.063.0017>).

²⁸⁴ La neurogenèse désigne la production de nouveaux neurones par le cerveau. Ce processus a lieu tout au long de la vie, à un niveau *a priori* plus important lors de l'enfance et l'adolescence. Des troubles de ce processus pourraient être à l'origine de certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer (source : Gros, A. et Besnard, A. (2019) [Neurogenèse adulte chez l'humain : la fin d'une polémique ? CNRS Le journal](#)).

n'a pas été reproduite et qui présente de nombreuses limites méthodologies pointées par l'ANSES qui pourraient infirmer ses résultats. Dans certaines de ces maladies, il faut noter que l'exposition à un choc électrique augmentait la probabilité de développer la pathologie, et qu'il est possible que ça soit cela et non la seule exposition qui soit à l'origine du risque. Un risque d'augmentation du risque de fausses-couches n'est pas exclu par certaines études, sans être clairement établi, et pour des valeurs d'environ 2 μT (IBGE, 2011). De manière générale, le manque de données empêche de fournir des liens et conclusions claires, et l'ANSES recommande la poursuite d'études.

Les risques pour la santé semblent donc minimes, et globalement pour des expositions supérieures à celles des lignes électriques. Afin de limiter les risques, plusieurs recommandations ont été faites dans le rapport Raoul et dans les différentes publications de l'ANSES. Premièrement, en ce qui concerne les risques de leucémie infantile, il est recommandé d'éviter les nouvelles constructions près de lieux dans lesquels sont souvent les enfants (crèches, écoles, hôpitaux), ou de zones où le taux de cancers infantiles est élevé. Il est également recommandé de ne pas construire de lignes à proximité ou au-dessus des lieux de vies existants fréquentés par les personnes sensibles²⁸⁵ (Raoul, 2010a). Deuxièmement, il est recommandé de poursuivre les travaux de recherche pour approfondir les connaissances et définir l'établissement de liens de causalité avérés sur ces pathologies avec les champs électromagnétiques (Raoul, 2010 ; ANSES, 2018, 2019).

En outre, lors des phases de concertations et de débat publics, la réaction de RTE face à ces sujets est critiquée. L'attitude de l'acteur de réseau est parfois perçue comme « statique » se retranchant derrière l'argumentation des niveaux autorisés d'émissions et de la pratique de sa population de travailleurs. RTE se base sur la bonne santé de ses salariés et de leurs familles qui vivent et travaillent près des infrastructures de réseau pour relativiser les risques (Giblin, CNDP, 2006 ; CPDP Lille-Arras, 2012).

Ainsi, les impacts réels des champs électromagnétiques des lignes électriques sur la santé restent incertains. Si de possibles liens avec plusieurs pathologies graves sont pris au sérieux, ils nécessitent des études approfondies pour être confirmées. Une partie des symptômes ressentis pourrait aussi être due à un effet nocebo. Dans tous les cas, les incidences seraient a priori minimes, et les lignes électriques ne sont pas la source la plus émettrice de champs électromagnétiques. Pourtant, cette crainte reste centrale dans de nombreux débats publics, et une partie de la population n'a pas confiance dans les sources utilisées par RTE pour objectiver les risques (Giblin, CNDP, 2006).

Au-delà des risques pour la santé humaine, les champs électromagnétiques pourraient aussi avoir des conséquences sur la santé animale et sur la biodiversité. En effet, une partie des oppositions aux réseaux est aussi liée aux impacts, supposés ou avérés, des lignes électriques sur l'environnement.

b. L'environnement

Dans cette sous-partie, le facteur environnement sera traité en montrant la diversité des enjeux liés à la biodiversité, c'est-à-dire à l'ensemble des organismes vivants présents aux alentours des lignes électriques. Il sera tout d'abord présenté la méthodologie employée par RTE pour prendre en compte

²⁸⁵ Le rapport Raoul considère qu'une « mesure temporaire de prudence » concernant les leucémies de l'enfant doit être prise. Il est ainsi proposé de « d'ici à 2015, dans l'attente de ces nouveaux résultats, recommander à titre prudentiel et compte tenu des incertitudes de la science, aux parents et aux pouvoirs publics, notamment aux élus locaux, de chercher à chaque fois que cela est possible pour un coût raisonnable de ne pas accroître le nombre d'enfants de 0 à 6 ans et à naître susceptibles d'être exposés à des champs supérieurs à 0,4 μT en moyenne. S'inspirant des Pays-Bas, le Gouvernement devrait recommander de manière non contraignante, d'éviter de nouvelles constructions de lieux dans lesquels vivent les très jeunes enfants tout au long de l'année (domicile, crèche, école maternelle...) dans une zone de prudence où l'exposition serait supérieure à cette valeur. Inversement, il conviendrait de ne pas construire de lignes ou d'autres sources significatives à proximité de ces lieux sensibles car fréquentés par les très jeunes enfants » (Raoul, 2010a, p. 111).

ce facteur lors de la phase amont des projets, puis nous nous concentrerons sur l'agriculture et les élevages, la faune (les mammifères et les oiseaux), la flore et la pêche. On rappelle également que certains ouvrages de réseau sont soumis à la procédure d'autorisation environnementale, avec toutes les contraintes liées qui ont déjà été exposées dans le chapitre environnement de l'éolien terrestre.

[La prise en compte de la biodiversité lors de la phase amont de la réalisation des projets RTE](#)

La prise en compte de la biodiversité dans les projets menés par RTE se fait tout au long de la vie des projets, dès les phases les plus en amonts jusqu'aux phases d'exploitation et de maintenance du réseau. Dans cette sous-partie, on se concentrera sur les phases amont des projets. Elle est tirée du document, publié en 2013 et actualisé en 2021, par France Nature Environnement (FNE) et RTE sur les moyens pour intégrer la biodiversité le plus tôt possible dans les projets.

Dans le cadre de la planification du réseau, RTE utilise des projections, notamment les schémas décennaux de développement du réseau (SDDR), pour établir ses objectifs de développement et sa stratégie. Ces schémas impliquent une évaluation environnementale, qui fait état des objectifs de RTE, de l'état initial de l'environnement et d'une évaluation des incidences possibles sur l'environnement, ainsi que les mesures ERC et de suivi mises en œuvre. Néanmoins, ces études sont réalisées à une échelle globale et ne permettent pas de prendre en compte toute la biodiversité de chaque territoire.

Lors du lancement d'un projet, durant sa phase amont, RTE réalise une étude de contexte. Elle a pour objet d'établir un premier diagnostic des enjeux de la biodiversité sur le territoire d'implantation du projet. Dans ce cadre, RTE rassemble et analyse différents documents cartographiques existants réalisés à différentes échelles territoriales pour la protection des espaces naturels (Guide FNE et RTE, 2021), dont les différentes zones de protection déjà vues dans les autres chapitres, y compris les enjeux avec un lien indirect avec la biodiversité (cf. Tableau 1).

Par la suite, lors de l'engagement du projet, d'autres étapes sont nécessaires pour préciser les enjeux de biodiversités et sont réalisées sur plusieurs années. Certaines de ces étapes sont réalisées lors des phases de débat public et de concertation et lors de l'enquête publique. La mise en place de ces étapes est progressive avec une « *analyse de l'environnement [...] de plus en plus précise jusqu'au projet détaillé* » (Guide FNE et RTE, 2021, p. 12). Leur réalisation est souvent effectuée par des cabinets indépendants. Ils ont également pour mission de consulter les administrations publiques en charge de l'environnement, comme le ministère chargé de l'écologie ou les DREAL, les organismes publics, les associations en charge de la protection de la nature et de l'environnement et les acteurs experts locaux qui détiennent ou gèrent des données spécifiques à la zone du projet (*Ibid.*). Pour compléter leurs analyses, ils peuvent également consulter l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), la cartographie nationale des enjeux territoriaux de la biodiversité remarquable, les atlas de la biodiversité des communes et les cartographies des habitats naturels. Enfin, des études de terrain viennent compléter ce travail de cadrage des enjeux environnementaux.

Le tableau 1 ci-dessous résume les différentes étapes et procédures de la prise en compte des enjeux environnementaux lors d'un projet d'évolution du réseau.

Phase projet	Etape projet	Concertation	Types d'étude	Etudes sur la biodiversité	Maturité du tracé
Amont	Planification du Réseau	Etude de réseau	Etude de contexte	Schéma de développement	Evaluation environnementale
Engagement du projet	Première étape : La concertation (le débat public)	Rencontre avec les parties intéressées	Etat initial de l'aire d'étude	Premières études floristiques et faunistiques	Recherche du fuseau préférentiel
	Deuxième étape : L'enquête publique et la déclaration d'utilité publique (DUP)	Obtention d'un accord sur le tracé de principe	Réalisation de l'étude d'impact	Approfondissement des études floristiques et faunistiques	Définition du tracé de DUP
	Troisième étape : L'élaboration du projet en détail	Obtention d'un accord sur le tracé de détail	Mise en place des mesures ERC	Finalisation des études floristiques et faunistiques	Définition du tracé de détail
Objectif : Projet détaillé établi					

Tableau 1 : Prise en compte des enjeux environnementaux et du tracé de la ligne avant les phases de travaux (Guide FNE et RTE, 2021).

En outre, RTE participe à un ensemble de travaux et de projets de recherche visant à trouver des moyens de favoriser la biodiversité autour de ses infrastructures. Ainsi, RTE a, par exemple, participé au projet LIFE Elia-RTE lancé en 2011 pour une période de 6 ans qui avait pour objectif de transformer les emprises forestières des tracés des lignes hautes tensions en corridors écologiques en France et en Belgique. Plusieurs actions ont ainsi été menées afin de mettre en place des pratiques innovantes pour la gestion des couloirs de forêt ainsi que pour sensibiliser le public à l'importance de la biodiversité dans ces habitats particuliers²⁸⁶.

Les impacts sur l'agriculture

Plusieurs études établissent des impacts sur l'agriculture, à la fois pour les cultures et les animaux d'élevages. Le rapport porté par le sénateur Raoul en 2010 énonce que « *tous les effets rapportés sont des effets indirects induits par les champs et non pas des effets directs* » (Raoul, 2010a, p. 95).

Cultures et apiculture

En ce qui concerne les cultures, des agriculteurs ont rapporté des baisses de productivité sur le long terme à proximité des lignes THT, en lien avec des assèchements dans un diamètre de 500m autour des pylônes (Raoul, 2010a). En revanche, ces observations ne sont pour l'heure pas confirmées par des études scientifiques. Les données scientifiques disponibles à l'époque du rapport étaient anciennes et portaient uniquement sur des expériences de laboratoire réalisées aux Etats-Unis, pour des champs électriques beaucoup plus importants que ceux de RTE. Aucun impact sur la germination, la croissance

²⁸⁶ Pour plus d'informations sur le projet Life Elia-RTE, voir le site internet qui lui est dédié : <http://www.life-elia.eu/fr/Le-projet>

ou la productivité des plantes n'a été observé. En revanche, pour l'apiculture, il a été montré que les lignes à haute et très haute tension pouvaient être à l'origine de baisse de productivité, d'une mortalité accrue, surtout en hiver, et de dysfonctionnements au sein des ruches. Ces effets sont dus à une mauvaise isolation des ruches qui provoquent des courants électriques induits à l'intérieur. Il n'y a par contre pas d'effet observé sur les capacités d'orientation et de pollinisation des abeilles, car si les abeilles sont sensibles aux variations du champ magnétique terrestre, celles des lignes électriques ne sont pas suffisantes pour les perturber (*Ibid.*).

Animaux d'élevage

En revanche, pour les animaux d'élevage, les impacts sont plus sérieux et plus confirmés, même si plusieurs doutes subsistent. De nombreuses observations de modifications comportementales ont été observées chez plusieurs animaux d'élevages, des bovins aux volailles, comme des regroupements anormaux, des refus de s'approcher de certains équipements électriques, ou encore des troubles de production, une infertilité plus importante voire une surmortalité des jeunes animaux, y compris pour des lignes souterraines (Bolo, 2021). Pour les évaluer, le rapport Raoul mobilise des études réalisées principalement aux Etats-Unis, au Canada et en Europe du Nord. Les études sur les effets directs des champs électriques et magnétiques sur la santé animale concluent globalement à une absence d'effets. Un rapport parlementaire plus récent a réitéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct établi scientifiquement entre santé animale et proximité d'une ligne électrique, notamment en termes de dysfonctionnements du système immunitaire ou de stress physiologique, malgré des observations nombreuses sur le terrain corrélées à l'installation des infrastructures (Bolo, 2021).

Seuls des effets indirects, liés aux courants parasites « *qui résultent de tensions entre des points qui devraient être normalement au potentiel de la terre* », sont observés (Raoul, 2010a, p. 100 ; Bolo, 2021). Ces courants peuvent provenir de trois sources, dont deux sont applicables à la France²⁸⁷. Le premier est le phénomène d'induction magnétique ou électrique²⁸⁸, qui peut provoquer des courants induits parasites à proximité des lignes THT. En revanche, le rapport note que les lignes THT ne sont pas les seules sources de courants parasites dans un élevage : ils peuvent aussi être induits par des défauts dans l'installation électrique (en fonction des conditions météorologiques et de la conductivité du sol), par « *la présence simultanée de métaux différents et de milieux chimiquement actifs (lisier, engrais)* » qui peuvent réagir entre eux (*Ibid.*, p. 101), ou encore par « *une accumulation de charges électriques dans certains appareils* » (*Ibid.*, p. 101), ce qui peut nuancer l'effet des seules lignes du réseau. La deuxième source de courants parasites provient de défauts dans les installations électriques proches des animaux, qui peuvent être soit des problèmes d'isolations dans le réseau de distribution, soit dans des défauts dans les installations électriques de l'élevage (*Ibid.*).

²⁸⁷ Le rapport mentionne le phénomène de « retour du courant à la terre », mais le système électrique de distribution en France ne repose pas sur ce phénomène, contrairement à l'Amérique du Nord (Raoul, 2010a). On l'a donc exclu de ce travail.

²⁸⁸ **L'induction électrique** peut survenir « *lorsqu'un objet conducteur isolé du sol est soumis à un champ électrique, les charges électriques migrent à sa surface, se répartissent de manière à annuler le champ électrique à l'intérieur de l'objet. Une tension électrique est alors induite sur les faces opposées de l'objet. Un courant électrique peut alors circuler si une personne ou un animal le touche. Ce peut être le cas d'un abreuvoir métallique, isolé du sol, et situé sous une ligne à haute tension. Pour éviter le phénomène de tension induite, il convient de relier l'objet à la terre* » (Raoul, 2010a, p. 100).

Le phénomène **d'induction magnétique**, lié au champ magnétique, survient « *lorsqu'un objet conducteur est placé dans un champ magnétique alternatif, des tensions induites se développent à l'intérieur. Ces tensions sont proportionnelles au flux magnétique capté par l'objet, en fonction de sa surface exposée. Si cet objet constitue un circuit fermé, comme une clôture métallique dans un champ, les tensions génèrent des courants induits dont l'amplitude dépend de la résistance électrique du circuit. Pour réduire le phénomène d'induction magnétique, il convient donc de réduire la taille des boucles conductrices, soit en ouvrant la boucle par l'insertion d'éléments isolants (poteau isolant dans la clôture métallique), soit en réduisant sa taille par la création de plusieurs petites boucles* » (*Ibid.*, p. 100).

Les conséquences de ces courants sur les animaux sont diverses. Les animaux d'élevage sont sensibles à ces phénomènes car ils ne sont pas isolés du sol en raison, par exemple, de leur sabot en contact avec le sol humide ou de leur museau, lui aussi humide. Ainsi, ils « *peuvent recevoir des décharges lorsqu'ils sont en contact avec des parties métalliques (abreuvoirs, cornadis, mangeoires, barrières, clôtures....)* » (Raoul, 2010a, p. 101). La sensibilité des animaux est extrêmement variable²⁸⁹ et peut se traduire par des conséquences physiques mais aussi comportementales. Ainsi, lors d'exposition à des courants forts, on a pu observer des modifications comportementales comme un « *refus de traite* », un « *refus de boire* », du « *lapement pour réduire la durée du contact électrique* » ou encore une « *ingestion d'urine d'autres animaux* » (*Ibid.*, p. 101), des réponses de stress modérées à sévères (agressivité, chevauchement, voire cannibalisme) et des refus de fréquentation de certaines zones de l'exploitation (Bolo, 2021), mais aussi des « *baisses de production, des mammites²⁹⁰ et un accroissement du taux de cellules dans le lait* » (Raoul, 2010a, p. 101). Le lapement en particulier est considéré comme un signe d'exposition de l'animal à des perturbations électriques, car c'est un comportement très inhabituel pour les bovins qui boivent habituellement en plongeant leur museau dans l'eau, élément conducteur d'électricité (Bolo, 2021). De plus, dans le cadre d'un litige entre RTE et des éleveurs normands, une visite de contrôle réalisée en 2012 suite à l'arrêt provisoire d'une ligne THT à proximité de l'élevage en question a noté que le comportement des animaux était largement revenu à la normale (AFP, 2022). Ces perturbations pourraient aussi s'expliquer par une sensibilité du bétail aux variations de champs magnétiques en raison de cellules magnétoréceptrices (Winklhofer et al., 2012).

Le rapport Raoul note que « *ce diagnostic fait l'objet d'un large consensus parmi les experts, étant établi depuis au moins 12 ans [en 2010, soit 22 ans aujourd'hui] et la publication du rapport Blatin-Benetière* » (Raoul, 2010a, p. 102). Pour pallier ces risques et impacts, le rapport recommande d'améliorer l'information des agriculteurs sur les risques et les processus à mettre en place pour éviter ces derniers, de diagnostiquer correctement les éventuels troubles des élevages et de continuer à communiquer sur les mécanismes de prises en charge des agriculteurs. Enfin, la poursuite d'études sur le sujet apparaît également essentielle (Bolo, 2021).

Il existe une instance de prise en charge des agriculteurs, le Groupe permanent de sécurité électrique (GPSE, mis en place suite à un premier rapport sur le sujet en 1998), qui servait à inventorier les connaissances sur le sujet et à aider à « *résoudre les cas litigieux avec EDF* » (Bolo, 2021, p. 15). S'il y a depuis eu un désengagement de l'Etat sur cette question, un tribunal normand a condamné RTE en juin 2022 à verser plus de 450 000 euros à des éleveurs pour un préjudice d'exploitation concernant leur production attribué à une ligne THT à proximité. Ce montant, bien plus élevé que les précédents jugements, est plus favorable aux éleveurs. Cependant, les demandes liées aux préjudices subis en raison des mammites, du travail supplémentaire et le préjudice moral ont été rejetées (AFP, 2022).

[Les impacts sur la faune et la flore](#)

Le rapport Raoul déplore le manque d'études sur les effets directs des champs électromagnétiques sur la faune et la flore mais souligne l'importance des études d'observation indirecte sur l'abondance des espèces et la modification des habitudes qui sont inventoriées. Ces dernières sont convergentes. Elles

²⁸⁹ Le seuil de réaction varie selon les animaux, mais serait supérieur à celui des humains. Ainsi, les génisses et les vaches laitières vont réagir à 2,3 V dans une mangeoire et 1,8 V dans l'abreuvoir tandis que pour les agneaux et agnelles, le seuil de réaction est de 3,5 V. Les études prises en compte ici montrent qu'à ces niveaux de tension, ni la quantité, ni la production de lait et de viande ne sont modifiées sur une durée de 6 à 8 semaines (Raoul, 2010a).

²⁹⁰ Les mammites sont des inflammations de la mamelle qui peuvent impacter la qualité du lait.

montrent que « *l'effet dominant qui est la modification du milieu (effet lisière)* », et que de manière générale l'installation de lignes électriques est souvent favorable à la faune et à la flore (Raoul, 2010a, p. 90).

La faune

Les espèces potentiellement impactées étudiées sont les mammifères et les oiseaux. Les poissons seront traités dans la partie sur la pêche.

Les mammifères

Le rapport de Raoul souligne que « *les études sur les mammifères semblent rares et anciennes* » (2010a, p. 92). Il cite principalement « *une étude de 1975 (Goodwin) dans l'Idaho aux États-Unis sur les mouvements des rennes et des wapitis à proximité de lignes à 500 kV* »²⁹¹.

Cette étude montrerait que « *les animaux étaient attirés par ces zones dégagées pour se nourrir mais qu'ils les évitaient le jour durant la saison de chasse. Une étude de la même époque dans le Tennessee a porté sur l'abondance des petits mammifères dans les couloirs dégagés par les lignes en forêt. Les résultats variaient en fonction qu'il s'agissait de forêts de feuillus ou de résineux. L'impact dominant était celui de l'ouverture du milieu et de la modification du couvert et de l'alimentation. Ces couloirs favorisaient également la présence d'espèces absentes dans la forêt avoisinante. Deux études expérimentales aux abords d'une ligne à 1 200 kV (Rogers et al. 1980 et Warren et al. 1981) donnaient des résultats similaires* » (Ibid., pp. 92-93). De plus, la sensibilité aux variations de champs magnétiques de certains animaux terrestres pourrait être suffisante pour causer des perturbations de leur orientation ou comportement à proximité de lignes à haute tension (Winklhofer, 2012).

Les oiseaux (avifaune)

Toujours d'après le rapport Raoul, « *l'impact le plus connu des lignes électriques sur les oiseaux est la mortalité accidentelle qu'elles induisent par collision ou électrocution* » (2010a, p. 93). Celle-ci se produit lors de l'atterrissage et du décollage d'un oiseau d'un pylône. « *Ce problème est sensible pour les grands oiseaux migrateurs (cigognes blanches et noires par exemple) ou les rapaces (vautours fauves, moine et percnoptère, aigles de Bonelli, gypaètes barbus)* » et encore plus quand ces espèces sont en danger (Raoul, 2010a, p. 93). Raoul souligne que la prise en compte de cette problématique « *est traitée par EDF, ERDF et RTE en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et France nature environnement (FNE) dans le cadre du Comité national avifaune (CNA)* », créé en 2002 (Ibid., p. 93). De plus, certaines espèces migratrices utilisent le champ magnétique terrestre pour se repérer et s'orienter et sont donc sensibles à des variations de champs magnétiques (Williams pour Science, 2012), et il est possible qu'elles y soient suffisamment sensibles pour être perturbées par le champ magnétique émis par les lignes.

Plusieurs solutions existent pour limiter les pertes chez les oiseaux. Une première mesure est de « *procéder à l'identification des zones sensibles [...] où la mortalité aviaire peut être de l'ordre de 300 victimes/km/an. Une fois ce repérage effectué, il convient de poser des spirales-balises colorées, rouges et blanches en alternance pour rendre la ligne visible respectivement aux oiseaux diurnes et crépusculaires. Le passage du vent dans ces spirales a aussi l'avantage de produire un sifflement*

²⁹¹ L'étude est citée mais la référence ainsi que les suivantes présentées dans le paragraphe ne sont pas fournies dans le rapport Raoul et n'ont pas été consultées pour le présent rapport.

perceptible par certains oiseaux. Ce balisage permet de réduire de 65 à 95 % la mortalité » (Ibid., p. 93). Cette solution est en revanche très onéreuse, estimée à l'époque par RTE à plusieurs millions d'euros.

Une seconde mesure est l'utilisation de « *rapaces pour effaroucher* » les autres espèces (Ibid., p. 93), soit en utilisant des facsimilés, soit en faisant appels à des fauconniers. Dans le premier cas, « *des effigies de rapace peuvent être mises en place en haut des pylônes* » dans le but d'effrayer les oiseaux (CNA, 2016, en ligne). A la vue de ces prédateurs, les oiseaux augmentent « *leur hauteur de vol ou s'éloignent de la ligne* » (Ibid.)²⁹². Dans le second cas, par exemple, en 2013, un fauconnier a été employé pour effaroucher 200 corbeaux qui avaient colonisés deux pylônes à Wintzenheim en Alsace. Son objectif était de limiter les risques d'amorçages électriques et de pollutions pour les riverains et de faire se déplacer les équipes trop souvent pour déplacer les nids trop dangereusement placés. Après 6 jours de travail et 14 rapaces utilisés dont 2 aigles royaux, la population de corbeaux a très nettement diminué. En une semaine, les corbeaux ont disparu et seuls 10% d'entre eux sont revenus les jours suivants²⁹³.

Une troisième mesure est l'installation de balises avisphères sur les lignes électriques. Ce dispositif a pour objectif de rendre plus visible les lignes électriques pour les oiseaux. Elles sont composées de deux demi-sphères, peinte pour l'une en rouge (pour les oiseaux de jour) et pour l'autre de couleur verte (pour les oiseaux de nuit), qui s'emboîtent pour former une sphère bicolore de 700 grammes. Elles sont posées de manière alternative afin de rendre visible les deux couleurs par les oiseaux quel que soit leur angle de vol (RTE, 2017b).

Si des impacts négatifs apparaissent avec les risques d'accidents pour les oiseaux, des impacts positifs semblent émerger avec l'installation des lignes, notamment des bénéfiques au niveau de la reproduction de certaines espèces. Par exemple, en Charente-Maritime en 1998, un couple de cigognes blanches a construit un nid sur un pylône de la ligne à haute tension entre St-Agnant et Marennes. Dix ans plus tard, « *23 nids sur 18 pylônes étaient observés soit 10 % du total des nids dans le département* » (Raoul, 2010a, p. 93), ce qui indique que les lignes pourraient constituer des zones privilégiées pour la nidation des cigognes. Les couples de ces nids ont un succès reproducteur *a priori* identique, mais un risque d'électrocution des cigogneaux existe lors de l'envol. Des suivis de plusieurs nids par plusieurs espèces sont assurés par le MNHN et par la filiale ligérienne de FNE, Loire Nature Environnement (Raoul, 2010a).

Malgré les risques d'électrocution, Raoul conclut donc que « *les lignes semblent être une opportunité pour la faune sauvage* » (2010a, p. 94). Les actions de RTE doivent alors participer à rendre les lignes et les pylônes les plus accueillants possibles pour les espèces tout en évitant les accidents qui pourraient leur être dommageables grâce à différentes techniques (faux oiseaux, avisphères, fauconniers...), et Raoul félicite la « *convention de valorisation faunistique*²⁹⁴ *des pieds de pylônes, surplombs de friches et tranchées forestières* » qui existe entre RTE et la Fédération nationale des chasseurs (FNC) (Ibid., p. 94).

La flore

A la suite de la construction des lignes de réseau, RTE doit entretenir les zones autour des pylônes. Pour éviter les risques de court-circuits liés au contact entre un arbre et les lignes, RTE doit entretenir un couloir « *pour maintenir une distance de sécurité entre les arbres et les câbles électriques* » (Raoul,

²⁹² Pour plus d'informations, voir le site : <http://rapaces.lpo.fr/cna-oiseaux-et-lignes-electriques/reseau-de-transport-deelectricite>.

²⁹³ D'après un billet du 25 mars 2013 sur le site <http://rapaces.lpo.fr/cna-oiseaux-et-lignes-electriques/reseau-de-transport-deelectricite>.

²⁹⁴ Cette convention date de 2008 et a été renouvelée en 2015 pour 6 ans, et vise à favoriser le développement de la petite faune sous les lignes électriques. Des partenariats sont signés avec les fédérations départementales et régionales de chasse, et plus de 125ha sont aménagés. Pour plus d'informations, voir : <https://www.rte-france.com/riverains/recreer-des-espaces-favorables-la-petite-faune-sous-les-lignes-electriques-avec-les-chasseurs> et <https://www.yumpu.com/fr/document/read/38081516/convention-avec-la-fnc-rte>.

2010a, p. 91), tout particulièrement en zones forestières, qui « se décomposent en un ourlet herbeux à l'aplomb de la ligne, un cordon de buissons (10 m de haut max.) puis un manteau arboré étagé à 18 puis 25 m » (*Ibid.*, p. 91). La végétation obéit à un cycle trisannuel. Pour l'entretien, « RTE procède à des travaux réguliers comme un gyrobroyage tous les trois ans et l'entretien annuel d'un chemin de visite et d'accès » afin de limiter la croissance des arbres pour éviter à la fois les risques de black-out et maintenir l'accès aux lignes en cas de nécessité (*Ibid.*, p. 91).

Figure 41 : Schéma type d'un pylône et de l'organisation de la flore à ses alentours
(Raoul, 2010a, p. 91, issu d'un document RTE)

En outre, des études ont été faites pour voir quels impacts ont ces actions sur la flore. Afin de déterminer l'impact sur la flore, des inventaires ont été fait en Ile-de-France par le Conservatoire botanique national du bassin Parisien (CBNBP, organisme du MNHN) dans les années 2000. On retrouve ainsi « dans ces couloirs 1/3 de la biodiversité de l'Ile-de-France (500 espèces) dont 70 sont d'intérêt patrimonial, 7 espèces sont protégées à l'échelon régional, 1 à l'échelon national et 9 sont déterminantes pour le classement en Zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF). Une espèce, la *Polygala chevelu* n'avait pas été revue depuis 1960. La dernière observation avait été faite dans une commune proche de la ligne » (Raoul, 2010a, pp. 91-92). D'après Raoul, « le couloir entretenu pour la ligne apparaît comme un milieu refuge pour des espèces et des habitats en régression » (Raoul, 2010a, p. 92). Il provoque un effet lisière favorable à certaines plantes. « Il pourrait également fournir un corridor de migration et de diffusion » des espèces (*Ibid.*, p. 92), et pourrait même présenter une biodiversité plus riche que le maximum naturel de la région, car c'est un milieu ouvert.

De manière générale, les couloirs des emprises forestières situés sous les lignes pourraient être transformés en « corridors écologiques » (Godeau et Lesigne, 2018, p. 25) grâce à une gestion active et adaptée de ces milieux. Il est en effet possible d'enrichir les massifs forestiers d'habitats diversifiés qui sont propices au développement de la biodiversité (par exemple, « lisières, sylviculture d'essences fruitières, vergers conservatoires, mares, milieux ouverts intra-forestiers... » (*Ibid.*, p. 25)). Cela permettrait aussi de favoriser la biodiversité animale, et pas seulement végétale, en créant des couloirs de déplacement et en renforçant les continuités écologiques et la TVB. Cette gestion est de plus intéressante d'un point de vue financier, car elle permet de réduire les coûts de sécurisation et d'entretien des lignes (*Ibid.*).

La pêche et les poissons

Les études sur l'impact des lignes électriques sur le monde marin sont peu nombreuses. D'après le rapport Raoul, seules quelques études américaines soulignent « la sensibilité de certaines espèces de poissons à des champs électriques faibles comme l'anguille américaine et le saumon atlantique » (Raoul,

2010a, p. 90). Dans le même temps, d'autres études sur d'autres espèces comme les alevins de brèmes montrent des impacts quasi-nuls. Au-delà des impacts sur les poissons, il faut noter que la pêche à la ligne peut provoquer des risques d'électrocution si elle est pratiquée trop proche des lignes (RTE, 2020).

Cependant, de forts soupçons existent sur d'éventuelles perturbations de l'orientation des poissons en raison de champs magnétiques de basse fréquence. Des témoignages de certains pêcheurs rapportent que des poissons peuvent s'amasser périodiquement dans des zones situées sous des lignes à haute tension (Thomas, 2016). De plus, quelques études ont découvert chez certaines espèces de poissons migrateurs ou non, comme la truite arc-en-ciel (Walker et al., 1997 ; Winklhofer et al., 2012), une sensibilité aux champs magnétiques en raison de l'utilisation du champ magnétique terrestre pour s'orienter et se déplacer. Cette sensibilité est très importante, et pourrait être suffisante pour détecter des interférences avec des lignes haute tension, ce qui pourrait perturber leur comportement et leurs capacités d'orientation (Winklhofer et al., 2012). Cependant, il n'existe à notre connaissance pas d'études qui portent spécifiquement sur l'impact des lignes électriques à haute tension sur les poissons.

Les impacts ne sont donc pas *a priori* nuls mais en l'absence de suffisamment d'études, il paraît difficile de tirer des conclusions générales et certaines.

Ainsi, les impacts du réseau sur l'environnement sont mitigés. Si des conséquences potentiellement graves ont été rapportées sur des animaux d'élevage et que des soupçons tangibles existent pour des pathologies graves, les effets sur la flore semblent en revanche être plutôt positifs, avec la présence d'une biodiversité riche autour de certains pylônes.

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Les impacts sur l'environnement et sur la santé humaine sont des thématiques récurrentes lors des phases de concertation et de débat public. Les impacts craints sont nombreux et sont essentiellement liés aux champs électromagnétiques (santé humaine et élevage) et aux impacts sur la biodiversité (faune, flore, impacts sur les activités de pêche, d'agriculture et d'élevage). A la lecture des différents rapports et malgré le manque de recherche approfondie sur la faune et la flore, il semble néanmoins que la construction de ligne de réseaux électriques et l'installation de pylônes sur les territoires n'entraînent que peu d'effets négatifs sur l'environnement ainsi que sur la santé. Les couloirs d'emprise forestière peuvent même constituer d'importants réservoirs de biodiversité.

Les conséquences sanitaires des champs électromagnétiques des lignes en particulier concentrent une grande partie des inquiétudes, même si la majorité des effets sembleraient provenir d'un effet nocebo ou resteraient d'une rareté extrême. En revanche, des troubles comportementaux importants ont été avérés sur plusieurs animaux d'élevages, notamment les vaches, ce qui a donné lieu à des indemnités conséquentes en 2022.

Le développement des lignes électriques de haute et très haute tension étant nécessaire afin de mettre en relation les producteurs aux différents profils de consommateurs, il faut envisager des recommandations sur la santé et l'environnement qui favorisent l'acceptabilité sociale.

Pour ce qui est des craintes sur les effets sanitaires des lignes et des champs, il faut **continuer à investir dans la recherche sur les impacts sanitaires des champs électromagnétiques sur la population**. La recherche avance d'années en années et affine les résultats sur les cancers infantiles, l'EHS et les maladies neurodégénératives. Ces maladies ne sont toutes pas encore très bien connues, il est donc essentiel que des approfondissements soient réalisées. Elles permettraient d'objectiver et d'apaiser les craintes des populations. De plus, il est conseillé, par précaution, de **limiter la construction ou la modernisation des lignes à proximité des lieux où sont présentes des personnes sensibles**²⁹⁵. Il conviendrait également d'**améliorer l'information des agriculteurs** sur les risques de perturbations de leurs activités, et les processus à mettre en place pour les éviter ou être compensé.

Il est également souhaitable pour RTE de capitaliser sur et d'encourager les impacts positifs qui valorisent la présence du réseau et pourraient améliorer l'acceptabilité des lignes. Ainsi, il serait intéressant de **développer la recherche sur la faune et la flore** autour des pylônes pour constituer un argumentaire clair sur les tendances positives ou négatives détectées sur le terrain. Si le rapport Raoul de 2010 déplorait le manque de recherche, une dynamique positive est enclenchée depuis 2011, avec des projets de recherche et des partenariats pour valoriser la biodiversité des couloirs d'emprise forestière et démontrer la plus-value que peut apporter le réseau (Godeau et Lesigne, 2018). Cette dynamique mérite d'être poursuivie, entretenue et étendue à un maximum d'ouvrages du réseau. De

²⁹⁵ L'instruction Batho du 15 avril 2013 relative à l'urbanisme à proximité des lignes de transport d'électricité demande aux préfets de recommander « aux collectivités territoriales et aux autorités en charge de la délivrance des permis de construire, d'éviter dans la mesure du possible, de décider ou d'autoriser l'implantation de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires etc,...) dans les zones qui, situées à proximité d'ouvrage THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres, sont exposées à un champ magnétique de plus de 1 μ T, cette valeur appliquée en bordure de zone de prudence, apparaissant globalement compatible avec la valeur d'exposition permanente des occupants de bâtiments sensibles de 0,4 μ T proposées par l'avis de l'ANSES ». Cette définition qui ne définit pas les personnes sensibles sous-entend toutefois qu'il s'agit essentiellement des jeunes enfants. Source : <https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/36823>.

plus, RTE doit continuer à développer des partenariats avec des associations environnementales pour valoriser la faune et la flore locale et mettre en valeur ses actions pour les territoires locaux.

Enfin, RTE devrait faire attention à plusieurs indicateurs et zonages pour identifier les enjeux possibles des sites d'implantation de ses ouvrages. Les zonages sont tous ceux déjà évoqués dans les chapitres pour d'autres technologies, par exemple les zones concernées par la directive Habitats de l'UE, les zones Natura 2000, les parcs naturels régionaux et nationaux, les réserves de biosphère de l'Unesco, les EBC ou encore les ZNIEFF, dont la présence peut compliquer la construction d'un ouvrage. Il convient également de prendre en compte le calendrier (choix des saisons pour les études et les travaux), pour les ouvrages en mer les enjeux liés à la dispersion des sédiments, à l'érosion du littoral, aux de croches pour les navires de pêche, à la dispersion de chaleur et aux éventuelles épaves non détectées. Il faut aussi faire attention à la gestion des déchets lors de la phase travaux.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la planification et à l'aménagement des réseaux électriques

MESSAGES CLES

Une évolution historique de la perception des ouvrages de réseau : les réseaux électriques ont longtemps été l'apanage des municipalités et du local, avant les mouvements de régionalisation et de nationalisation du siècle dernier qui ont accompagné l'expansion du réseau. Aujourd'hui, un double mouvement de décentralisation et d'eupéanisation est en cours, avec davantage de compétences dévolues aux collectivités locales pour la transition énergétique et les besoins de raccordement, mais aussi l'augmentation du nombre d'interconnexions entre pays européens qui nécessitent des investissements colossaux. La planification devient donc progressivement incontournable.

Une large concertation pour l'élaboration du SDDR : en France, le document de planification du réseau est le SDDR, dont le dernier remonte à 2019 et s'étend jusqu'en 2035. La CRE a salué le travail de concertation réalisé en amont de la publication, qui a associé de nombreux acteurs du système électrique à l'élaboration du SDDR, en fonction des hypothèses, modèles et premiers résultats retenus.

Des contraintes et leviers prévus en amont mais qui peuvent occasionner des surcoûts importants pour le réseau : la concertation permet de mieux prendre en compte les contraintes éventuelles de certains ouvrages envisagés. Le SDDR prévoit également la mise en place de leviers d'acceptabilité, comme la mise en place de concertations poussées suffisamment en amont des projets locaux ou la préférence pour la solution avec le moins d'impacts, afin de favoriser l'adhésion collective. L'enterrement des lignes est également préconisé. Il y a cependant des arbitrages à effectuer par la collectivité car ces solutions, si elles favorisent l'acceptabilité, sont

souvent plus coûteuses pour le réseau et la collectivité.

Des règles d'aménagement locales qui s'imposent à RTE : au-delà du SDDR, élaboré par RTE, l'implantation des ouvrages de réseau dépend à la fois des besoins de raccordement portés par les projets des collectivités locales, et des contraintes d'aménagement territorial fixées par ces dernières. Il est donc important que RTE discute et s'entende avec ces dernières, notamment dans le cadre de l'élaboration des différents documents de planification et d'urbanisme locaux (SRADDET, PCAET, SCoT, PLU, notamment).

Des solutions adaptatives locales pour améliorer l'acceptabilité : RTE peut mettre en place des adaptations de tracé ou des designs innovants, en concertation avec les acteurs locaux, pour améliorer l'acceptabilité de ses ouvrages (formes des pylônes, intégration paysagère des lignes et des postes...). Si ces solutions sont intéressantes, elles ne sont souvent proposées qu'en cas de conflit important.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité de l’aménagement et de la planification des réseaux électriques

Depuis 200 ans, l’essor de l’électricité dans les pays du Nord s’est traduit par une extension progressive des réseaux au niveau local, régional puis national et international. Cette expansion est au départ perçue comme l’expression de la modernité au profit de la société avant qu’elle ne soit questionnée à l’aune de la prise de conscience environnementale et des défis sociétaux actuels. Aujourd’hui, avec les enjeux climatiques et environnementaux, mais aussi la montée des contestations parfois très vives des ouvrages industriels et des projets d’aménagement de toute nature, la question de la planification revient sur le devant de la scène.

La modernisation et l’extension du réseau de transport d’électricité est indispensable pour accompagner le développement des énergies renouvelables et permettre leur raccordement. C’est pourquoi RTE analyse et planifie ce développement, afin d’anticiper les blocages éventuels et de garantir une insertion optimale des énergies renouvelables. Le SDDR est l’outil de planification de RTE, avec une association large des acteurs du système électrique pour son élaboration. Ce document prend en compte de nombreuses contraintes territoriales et d’acceptabilité, et propose des solutions pour améliorer l’intégration de ces ouvrages dans les territoires. La question de l’association des acteurs et du public pour les nouveaux ouvrages sera traitée dans le chapitre sur la gouvernance.

Lors de l’élaboration d’un projet, de nombreuses questions liées à l’aménagement du territoire se posent. En effet, de nombreux documents d’urbanisme élaborés à la maille locale (régions et intercommunalités principalement) peuvent contraindre les projets de RTE. Au niveau intercommunal, il y a le PLUi et au niveau régional, le SRADDET a un rôle de planificateur des infrastructures d’intérêts régionales et de la transition énergétique. Il est donc important pour RTE d’être en lien avec les acteurs des territoires d’implantation pour s’assurer de la compatibilité de ses ouvrages avec les règles d’urbanisme et d’aménagement local. Une part importante de ce processus peut passer par des mesures d’accompagnement ou de design des ouvrages pour les adapter au territoire d’implantation. Le tracé des lignes peut également évoluer pour prendre en compte les spécificités locales et s’adapter aux attentes de la population et des acteurs du territoire d’implantation.

Pour bien comprendre l’impact de l’aménagement des réseaux et des lignes électriques sur les territoires, une histoire des réseaux sera d’abord réalisée. Ensuite, nous regarderons comment le SDDR est élaboré et quels enjeux il prend en compte, nous examinerons l’articulation entre les ouvrages de RTE et les documents d’aménagement des territoires d’implantation auxquels RTE doit se conformer, puis nous interrogerons la relation aux lignes des acteurs qui ont aidé à les tracer par rapport à la perception des populations vivant sur les territoires.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Les réseaux de transport électriques français ont connu de nombreux changements dans la manière de planifier leur évolution. D'un développement dévolu à l'échelon local et aux communes, on est progressivement passé à un réseau interconnecté au niveau européen et considéré comme un service public national en France.

Aujourd'hui, la planification est confiée à RTE, via le Schéma décennal de développement du réseau (SDDR), dont la dernière édition date de 2019. L'élaboration du SDDR doit tenir compte de nombreuses contraintes d'acceptabilité, comme l'environnement, l'attachement aux paysages, ou un sentiment de saturation de certains territoires. De nombreuses mesures d'aménagement et de prise en compte des spécificités locales pour favoriser l'acceptabilité, et nous en évoquerons plusieurs. Enfin, il faut également prendre en compte les collectivités locales et leurs ambitions d'aménagement territorial, afin que les ouvrages de RTE ne rentrent pas en conflit avec leurs projets.

a. L'évolution des réseaux d'électricité : de l'essor des grands réseaux techniques au retour des réseaux locaux

Au départ, l'essor des réseaux s'est fait de manière plutôt locale, avec en France une compétence dévolue aux communes dès 1906²⁹⁶. Les acteurs locaux étaient donc chargés d'électrifier et d'aménager leur territoire, avec une intervention minimale de l'Etat. Après les deux guerres mondiales, en France, la croissance du réseau et des besoins en électricité se font par une centralisation croissante qui culmine avec la création d'EDF en 1946. Depuis plusieurs années et la libéralisation des marchés européens, on assiste désormais à un retour du local dans les décisions énergétiques.

Première période 1880-1910 : les balbutiements d'une nouvelle industrie

L'industrie électrique émerge aux Etats-Unis au début du XIX^{ème} siècle avec l'apparition de grandes innovations techniques dans l'espace public comme l'éclairage et le transport public fonctionnant grâce avec des moteurs électriques. Par exemple, les innovations techniques associées à l'éclairage électrique se diffusent progressivement dans différentes villes américaines et européennes au cours de la première moitié du siècle. A la fin des années 1870, trois grandes villes occidentales deviennent le fer de lance de l'éclairage public électrique. Il s'agit de Londres, New York et Paris. Ces villes sont tout d'abord éclairées à partir du système de la lampe à arc développée par Humphrey Davy en 1810. Les lampes sont alors alimentées par des câbles électriques aériens circulant entre les bâtiments et reliés à des générateurs électromagnétiques.

A cette époque, les réseaux électriques sont principalement développés à une échelle locale et généralement dans les centres urbains. Cette échelle se justifie au niveau technique en raison de l'impossibilité de transporter l'énergie électrique sur de longues distances. Le courant continu popularisé par Edison est à l'époque la norme technique qui prévaut. Le système de distribution à courant continu était constitué de centrales électriques qui alimentaient des câbles de distribution ainsi que les appareils des usagers branchés sur ces derniers. Ce système ne fonctionnait que sur de petites distances car le courant continu entraînait trop de pertes pour le transport sur de longues distances (Bouttes, 1990). De plus, les réseaux sont majoritairement concentrés dans les centres urbains car la densité de population est suffisante pour permettre la rentabilité des infrastructures (Gardey, 1993 ; Beltran et Carré, 2000). L'installation des infrastructures ayant un coût élevé, les zones de fortes

²⁹⁶ Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508752/>

demandes sont privilégiées afin d'assurer l'amortissement des investissements le plus tôt possible (Noam, 1992 ; Curien, 2005). Enfin, l'industrie en était encore à ses débuts, et les incertitudes techniques importantes ont invité l'Etat à se tenir en retrait (Lanthier, 2006).

A cette période, l'électricité est considérée comme une innovation disruptive entraînant un changement tant technique qu'organisationnel : « *par ses multiples applications, par les bouleversements qu'elle impliquait dans l'organisation de la consommation et de la production, l'énergie électrique est apparue à la fin du XIX^{ème} siècle comme l'élément central d'un nouveau système technologique et d'une nouvelle logique industrielle* » (Bouneau et al., 2007, p.16).

Les années suivantes voient la montée de l'intérêt pour le courant alternatif. Il se justifie par son pouvoir d'élever la tension pour transporter l'électricité sur de longues distances sans avoir de pertes rédhibitoires et la ramener à basse tension aux points de consommation. Cet avantage entraîna la naissance de l'architecture centralisée des réseaux électriques²⁹⁷.

Seconde période 1910-1930 : l'essor de l'électricité

Un premier tournant dans l'évolution de l'industrie électrique est amorcé lors de l'entre-deux guerres. Cette période est caractérisée par un décollage de l'usage de l'électricité rendu possible grâce au progrès technique dans les systèmes de production et de transport de cette énergie. La « guerre des courants » qui s'est achevée quelques années plus tôt a vu le courant alternatif s'imposer grâce à ses avantages techniques et économiques. L'électricité peut dorénavant être transportée sur de longues distances à moindre coût. Les réseaux électriques s'étendent alors en passant d'une maille locale à une maille régionale grâce au développement des interconnexions (Bouttes, 1990 ; Salsbury, 1995).

Cette avancée technique va permettre à l'électricité de s'insérer progressivement dans la consommation courante et de devenir incontournable dans l'industrie. Elle devient également un enjeu politique, comme par exemple en France où l'Etat, porté par un idéal politique de modernisation et de volonté d'enrayer l'exode rural, va inciter à électrifier les zones rurales (Coutard, 2001 ; Bouneau, 2006). Ainsi, l'électricité passe au début du vingtième siècle de simple innovation technique illustrant la modernité avec l'éclairage public, à un des moteurs de la croissance économique. Tout comme les chemins de fer, elle devient un moyen de décloisonner les territoires en passant de la maille locale à la maille régionale. Les acteurs de l'électricité y voient dès lors la possibilité de diversifier les usages liés à l'électricité dans différents domaines (domestique, industriel, travail agricole...) et d'étendre la maille du réseau à des échelles plus importantes (Gardey, 1993 ; Bouneau, 2004 ; Bouneau et al., 2007).

Troisième période 1930-1980 : Consolidation de l'essor

Un second tournant apparaît avec le développement des industries de réseau nationales qui débute durant l'entre-deux guerres puis lors de la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Les pays européens, dans une logique de reconstruction et portés par des gouvernements forts, formulent la volonté d'avoir des réseaux électriques performants en les régionalisant, puis en les nationalisant grâce au développement de l'interconnexion des réseaux techniques. Cette période est caractérisée par d'importants progrès techniques au niveau des activités de transport et des systèmes de production grâce à la diminution des coûts. L'électricité peut désormais être transportée sur de longues distances dans des conditions économiques intéressantes ce qui permet une expansion géographique des réseaux locaux à un niveau national et le développement de l'interconnexion (Bouttes, 1990 ; Bento, 2012). La

²⁹⁷ Le retour du continu depuis une vingtaine d'années s'explique par des innovations technologiques majeures et l'essor de l'utilisation du courant continu dans la production photovoltaïque, éolienne, l'utilisation des batteries, le transport électrique de très haute puissance. L'essor du courant continu permet des gains grâce à la disparition des coûts des conversions et de la simplification des schémas de distribution. L'utilisation du courant continu permet également une amélioration de l'équilibre du réseau.

France développe alors le premier réseau de transport haute tension avec 22,5 km de lignes pour 1 000 km². Elle est suivie par l'Allemagne avec 18 km, le Royaume-Uni avec 15 km et les Etats-Unis avec 5 km (Bouneau et al., 2007).

L'essor des réseaux de transport est à mettre en parallèle avec le développement des capacités de production permettant une augmentation de leur taille unitaire. Il y a aussi l'apparition de nouveaux types de capacités de production comme les turbines, ce qui permet de sortir définitivement de l'ère de la machine à vapeur (Bouttes 1990 ; Bento, 2012). A partir de l'entre-deux guerres, les acteurs de réseaux souhaitent créer un réseau à haute tension à travers l'Europe. Il faudra attendre le début des années 1950 pour sa réalisation en raison de nombreux freins techniques, organisationnels et économiques (réseaux cloisonnés au niveau national, liaisons électriques limitées à certaines régions, harmonisation des normes...). A la fin des années 1940, seulement 2% de l'électricité totale consommée en Europe est transmise par des connexions transnationales. L'échange, d'intermittent et destiné à pallier des situations d'urgence, devient progressivement permanent au cours des décennies suivantes grâce en particulier au développement du réglage de la fréquence-puissance qui constitue une véritable révolution technique dans le domaine. Les pays européens sont progressivement interconnectés durant toute cette période (Bouneau et al., 2007).

Quatrième période 1980-2010 : La crise des réseaux

Dans un même temps, la construction d'une Europe interconnectée se poursuit grâce au développement d'un réseau de transport international dense où les échanges s'accroissent d'années en années. En 1991, les échanges régis par les membres de l'UCPTE (Union for the Coordination of Production and Transmission of Electricity) représentent près de 140 milliards de kilowattheure soit 9% de la consommation totale des pays interconnectés. Ce réseau, qui dessert plus de 280 millions de consommateurs, est le système synchronisé le plus vaste au monde. Le développement de l'interconnexion internationale marque la volonté d'avoir des réseaux de plus en plus liés et illustre la volonté de créer un marché unique et une Europe de l'électricité.

Les années 2000 marquent un changement organisationnel profond dans la gestion de l'approvisionnement énergétique. Dans le même temps, la prise en compte des problématiques liées au changement climatique pousse les institutions européennes à prendre des mesures sans précédent pour limiter les émissions de gaz à effet de serre des Etats membres. Ainsi, le Paquet Energie-Climat adopté par le Parlement Européen en 2008 fixe des objectifs chiffrés pour réaliser la transition énergétique à l'horizon 2020 : une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, une croissance de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique pour atteindre 20% en 2020 et une amélioration de l'efficacité énergétique de 20%. La production issue des énergies renouvelables devient alors incontournable pour chaque Etat et elle est encouragée notamment par la Directive de 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables²⁹⁸.

Cinquième période depuis 2010 : Mouvements contraires entre interconnexion et décentralisation

Les enjeux de la transition énergétique ont été progressivement intégrés dans les politiques européennes au fil des ans. Le Paquet Energie-Climat de 2008 qui annonce des objectifs de promotion des énergies renouvelables, de réduction des émissions carbone et de maîtrise de la demande

²⁹⁸ Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, en ligne : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0028>

énergétique à l'horizon 2020 s'accompagne d'un double mouvement d'interconnexion internationale et de décentralisation de l'approvisionnement énergétique.

L'interconnexion : une Europe de l'énergie à construire

L'interconnexion des réseaux électriques à l'échelle européenne est devenue une réalité vers la fin du vingtième siècle, poussée par le souhait d'avoir un marché européen intérieur concurrentiel, intégré et fluide permettant d'encourager la circulation des flux vers les territoires de l'Union où cela était nécessaire. Actuellement, l'extension des réseaux de transport et leur interconnexion se poursuit et permet d'intégrer les régions limitrophes comme les pays de l'ex-bloc soviétique ou la zone Méditerranéenne (Bouneau et al., 2007).

En 2010, la Commission Européenne annonce dans le Schéma Directeur sur l'Energie établi pour 2020 sa volonté de moderniser les réseaux électriques de transport afin de satisfaire la hausse de la demande. Cette croissance de la demande est due au développement des usages électriques (TIC, domotique), à la nécessité de maintenir un bon niveau de sécurité énergétique à l'échelle européenne ainsi qu'au besoin d'assurer le transport et l'équilibre de la production électrique d'origine renouvelable localisée loin des centres de consommation (CE, 2010, 2012).

Afin de réaliser ces ambitions, il est prévu à l'horizon 2020, un investissement de plus de 1 000 milliards d'euros dans les réseaux énergétiques pour préparer ces derniers à répondre aux objectifs de 2050 (décarbonation, nouvelles technologies de transport et stockage, transport d'énergies produites en Europe et ailleurs). Plus de 200 milliards d'euros d'investissements sont attendus pour les réseaux électriques de transport entre 2011 et 2050 ainsi que 13,04 milliards d'euros pour développer les réseaux transfrontaliers (CE, 2010a ; Von Hirschhausen et al., 2014). Ces investissements serviront à financer les futures « autoroutes électriques », les réseaux de raccordements des installations de production en mer, le renforcement du raccordement au niveau de l'axe sud-ouest (Espagne-France), de l'axe sud-est (Europe centrale et orientale) et l'intégration du marché Balte (CE, 2010a).

La décentralisation : évolution de la relation entre l'opérateur de réseau et le client final

Si les réseaux de transport tendent à être renforcés dans les prochaines années, les réseaux de distribution ne sont pas en reste. En effet, ils jouent un rôle de plus en plus important dans l'atteinte des objectifs de transition énergétique. Une large part de l'essor des énergies renouvelables se fait à un niveau décentralisé à partir des réseaux basse ou moyenne tension. Ainsi, en France, plus de 95% des énergies renouvelables sont raccordées au réseau de distribution. L'Union Européenne souhaite développer les réseaux de distribution qui assurent la connexion des sources décentralisées et sont supposés absorber la plus grande part des investissements de réseaux prévus dans les prochaines années. Il est ainsi prévu entre 375 et 425 milliards d'euros d'investissements d'ici 2030 pour le réseau (CE, 2010 ; Eurelectric, 2022 ; Von Hirschhausen, et al., 2014).

De plus, le développement des systèmes locaux d'approvisionnement énergétique avec la présence de « ressources énergétiques distribuées » (*Distributed Energy Resources*)²⁹⁹ comprenant les capacités de production renouvelables, le stockage local, et les véhicules électriques, nécessite des changements dans la gestion technique des infrastructures électriques. Les enjeux résultent en partie d'une montée des incertitudes liées à la variabilité de la demande et au caractère intermittent de la production renouvelable. La gestion des infrastructures de réseaux doit donc évoluer avec une mutation des

²⁹⁹ « Technologies à petite échelle de production d'électricité telles que les panneaux solaires ou les éoliennes qui fournissent une alternative ou renforcent la puissance électrique traditionnelle » (CE, 2011).

systèmes de gouvernance des organisations et l'évolution des coûts de transaction pour s'adapter aux nouvelles conditions (Eurelectric, 2012 ; Derdevet, 2015 ; Derdevet pour Le Monde, 2016).

Ainsi, si le développement des réseaux fut historiquement plutôt le fait des pouvoirs locaux et des entreprises privées, la centralisation de la politique énergétique française dans les années 1970 et l'eupéanisation de la question ont ouvert la voie à une plus grande planification du développement des réseaux et des investissements à engager. Aujourd'hui, c'est le SDDR qui remplit ce rôle pour RTE.

b. L'élaboration du SDDR, outil de planification de RTE

L'élaboration et la publication du SDDR sont une obligation légale pour RTE, et servent d'appui pour la mise en œuvre d'autres études de RTE et d'autres documents de politique énergétique nationaux ou locaux, comme la PPE, la SNBC, les SRADDET (qui influencent d'autres documents plus locaux, comme nous le verrons après) ou les S3REnR. Il permet d'alimenter le débat public sur la politique énergétique et la prise en compte assez en amont de toutes les contraintes d'acceptabilité évoquées dans les autres chapitres.

Figure 42 : Insertion du SDDR dans les autres documents et stratégies françaises, locales et européennes concernant la politique énergétique (RTE, 2019, en ligne).

Le SDDR le plus récent date de 2019, et a fait l'objet d'une large concertation publique en 2018. Son horizon de planification court sur 15 ans, jusqu'en 2035, contre 10 ans auparavant. Son enjeu principal désormais concerne le besoin croissant de raccordement des énergies renouvelables en raison de la mise en œuvre de la transition énergétique et des objectifs de développement des énergies renouvelables aux niveaux européen, national et local.

Dans cette partie, nous allons nous pencher sur la concertation mise en œuvre pour l'élaboration du SDDR, ainsi que sur les différents enjeux d'acceptabilité qu'il prend en compte.

[Une concertation publique d'envergure dont la qualité a été reconnue](#)

En mai 2018, en amont de la publication du SDDR, RTE a publié un appel à contribution dans le but d'associer « *de manière élargie les parties prenantes à l'élaboration de ce schéma* » (RTE, 2018, p. 2), notamment pour permettre aux acteurs locaux d'anticiper certains aspects de leurs projets énergétiques et de prendre en compte diverses contraintes locales. La concertation a été réalisée au sein de la Commission Perspectives Système et Réseau (CSPR) du Comité des utilisateurs du réseau de transport d'électricité (CURTE), et réunissait les différents acteurs du secteur électrique. Avant l'appel à contributions, les éléments de cadrage du SDDR et les différentes hypothèses, modèles retenus et quelques résultats ont été présentés à la CSPR, et les parties prenantes disposaient d'environ un mois pour se prononcer et apporter leurs contributions. Plusieurs réunions de travail ont également eu lieu au sein de cette commission, sur le SDDR dans son ensemble mais aussi sur l'anticipation des besoins des schémas régionaux S3REnR.

La délibération de la CRE sur ce SDDR note que les parties prenantes se sont en majorité déclarées satisfaites par le processus de concertation mis en place par RTE (Carenco, CRE, 2020). La CRE a notamment indiqué se féliciter que « *la concertation menée par RTE ait été largement renforcée par rapport aux exercices précédents, répondant ainsi à une de ses demandes. Elle partage le constat fait par la majorité des répondants à la consultation publique sur la qualité et l'ampleur du travail fourni par RTE* » (Ibid., p. 5). La CRE a elle-même organisé une consultation publique après la publication du SDDR, en 2020, qui ont participé à l'élaboration de son avis, par ailleurs très positif.

[La prise en compte des contraintes locales dans le SDDR](#)

Le SDDR est divisé en plusieurs chapitres thématiques, et certains traitent de contraintes et de leviers d'acceptabilité des travaux de réseaux et plus largement des énergies renouvelables aussi.

Pour l'élaboration du SDDR, RTE a porté une attention particulière aux différences régionales, notamment car les gisements en énergies renouvelables varient d'un endroit à l'autre en raison de contraintes géographiques spécifiques, mais aussi de contraintes locales diverses et d'acceptabilité. Un chapitre entier du SDDR est dédié à la vision régionale, mais cette perspective est présente de manière transversale dans de nombreux chapitres. En effet, le SDDR préconise de s'adapter et de se coordonner avec les niveaux locaux (notamment les S3REnR) pour limiter, sur le long terme, les coûts d'évolution du réseau et optimiser les gisements d'énergies renouvelables. Or, les contraintes d'acceptabilité locale diffèrent dans chaque région, voire chaque territoire. Cela provoque donc de nombreuses incertitudes sur l'exploitation possible des gisements EnR, et donc en conséquence sur les coûts à engager pour l'adaptation du réseau de transport. Le développement des EnR, comme nous l'avons évoqué dans les chapitres précédents, est très différent d'une région à l'autre, ce qui a un impact à la fois sur les adaptations nécessaires du réseau, et aussi sur les contraintes d'acceptabilité et les oppositions locales, avec une impression de saturation et de déséquilibre dans certains territoires (RTE, 2019, chapitre 10) qui peuvent faire l'objet de débats politiques. La dynamique d'appels d'offres et de soutien national à la production éolienne et photovoltaïque, en favorisant la concentration des ouvrages dans les zones à plus forts gisements techniques, renforce cette tendance. Le SDDR prend donc bien en compte la nécessité de faire attention à l'acceptabilité locale des projets et évolutions à venir du réseau, et préconise de trouver les meilleurs compromis à la maille locale, en fonction des contraintes techniques, sociales, environnementales et géographiques.

[La mise en place de leviers d'acceptabilité dès la planification du réseau](#)

Pour répondre à ces différentes contraintes, RTE a pensé dès l'élaboration du SDDR à différents moyens de renforcer l'acceptabilité des ouvrages de réseau.

Pour diminuer le niveau d'incertitudes, le SDDR préconise de mettre en place des leviers politiques, organisationnels et techniques. Un de ces leviers est celui de renforcer la planification des évolutions du mix énergétique par les pouvoirs publics au niveau national, afin d'anticiper au mieux les adaptations du réseau à mettre en œuvre. Un autre levier envisagé est d'approfondir la coordination entre les parties prenantes au niveau régional, qui passe notamment par les S3REnR. Ces schémas permettent en effet d'adopter une vision globale sur la région, et une coordination, sur les adaptations nécessaires du réseau. RTE préconise d'améliorer la concertation avec les parties prenantes, d'améliorer les retours d'expériences et le partage d'informations, y compris pour réduire les délais de mise en service et les coûts pour les collectivités.

Dans le SDDR, RTE reconnaît que « *les adaptations du réseau doivent s'inscrire dans un récit collectif et accepté de la transition énergétique* » (RTE, 2019, chapitre 3, p. 91). La diversité des préoccupations locales, notamment environnementales, sociales, ou concernant des doutes sur l'utilité réelle du projet, peuvent conduire des associations et habitants du territoire d'implantation à s'opposer, parfois fortement, aux projets d'évolution du réseau. Il revient donc « *à la collectivité d'arbitrer entre ces objectifs de nature différente (minimiser le coût du réseau ou maximiser son insertion dans les territoires)* » (*Ibid.*, p. 91). Le SDDR présente quelques leviers possibles pour « *favoriser l'acceptabilité des adaptations de réseau et renforcer l'adhésion collective* » (*Ibid.*, p. 92) : impliquer les parties prenantes bien en amont des choix structurants, avec de bonnes informations et une association à l'élaboration des documents de planification du réseau (ce que RTE a fait avec la concertation de 2018), décliner, de manière concertée avec les acteurs des territoires, les objectifs de planification à la maille régionale (ce qui est l'un des objectifs des S3REnR), et enfin faire en sorte de favoriser la solution de moindre impact pour chaque projet et besoin d'adaptation, de manière transparente, concertée et documentée, pour identifier avec les territoires « *la solution présentant la meilleure insertion environnementale et les retombées associées* » (*Ibid.*, p 92).

Privilégier l'enterrement des lignes est une solution très avancée pour réduire l'empreinte paysagère des infrastructures du réseau, notamment dans le cas de renouvellement de lignes aériennes qui seraient passées en souterrain. En revanche, cela augmente considérablement le coût d'une ligne et donc du réseau, ce qui se répercute sur les contribuables. De plus, elle n'est pas toujours suffisante. Le SDDR évoque la possibilité d'adapter le tracé des lignes pour éviter des zones sensibles, ou améliorer l'intégration des ouvrages au paysage par diverses solutions techniques (formes ou dimensions des pylônes par exemple). Ces questions de tracés et de pylônes seront évoquées plus en détail plus loin dans ce chapitre. RTE prévient néanmoins que ces adaptations peuvent augmenter le coût des projets, voire remettre en cause leur pertinence (RTE, 2019, chapitre 12), et font partie des incertitudes sur le coût global du réseau à long terme car elles dépendent du contexte local. De manière globale, la dynamique de développement des énergies renouvelables et du mix énergétique détermineront largement (mais pas entièrement)³⁰⁰ l'évolution du réseau de transport, et cette dynamique est elle-aussi sujette à des contraintes d'acceptabilité en fonction des territoires et des technologies renouvelables (détaillées dans les chapitres précédents). Enfin, RTE prévoit aussi des mesures de réduction de l'empreinte environnementale, une préoccupation croissante puisqu'elle motive de nombreux recours en justice. Cela passe par l'expérimentation de solutions alternatives de gestion de la flore présente au niveau de ses ouvrages (gestion de la végétation, arrêt de l'utilisation de produits phytosanitaires...), ou encore la mise en place de balises avifaunes pour limiter les risques de collisions de l'avifaune avec les ouvrages, ainsi que des projets de recherche sur la biodiversité marine pour que le développement des ouvrages en mer se fasse de la manière la plus respectueuse possible (RTE, 2019,

³⁰⁰ Le SDDR rappelle également l'influence de l'évolution du système électrique européen plus largement et des interconnexions sur le réseau français.

chapitre 13). RTE mets aussi en place des solutions pour limiter les risques industriels, technologiques, liés à la santé publique ainsi que les nuisances (voir chapitre sur l'environnement et la santé pour plus de détails).

Ainsi, l'exercice de planification du SDDR est l'occasion pour RTE de réfléchir à la prise en compte des contraintes d'acceptabilité liées au réseau. En plus du SDDR, RTE est aussi soumis à des règles d'aménagement qui encadrent la planification des réseaux, et qui sont pour beaucoup mises en œuvre au niveau local. Avec la mise à disposition de davantage de leviers d'action sur la transition énergétique locale, de nombreuses collectivités se dotent aujourd'hui de plans et schémas de développement des énergies renouvelables sur leurs territoires, qui nécessitent donc la participation de RTE pour le raccordement au réseau. Il est donc essentiel que RTE se coordonne avec les collectivités, pour que ses ouvrages envisagés soient conformes à la vision des collectivités.

c. Les règles d'aménagement du territoire qui s'imposent à RTE

Lors de la modernisation ou de la création d'une ligne électrique, RTE doit prendre en compte les engagements pris en matière d'aménagement, d'urbanisme et d'énergie par les différentes échelles territoriales. Ces engagements sont inscrits dans plusieurs textes qui structurent les politiques d'aménagement des territoires. RTE doit se tenir informé de ce qui est inscrit dans ces documents et participe aux groupes de travail en fournissant des données sur les réseaux et lors de l'élaboration des documents. Dans cette sous-partie, on présentera les différents documents d'urbanisme et de planification locale et leurs fonctions, ainsi que le rôle de RTE dans leur élaboration. Cette sous-partie se base sur le rapport rédigé par RTE intitulé *RTE et l'urbanisme : construire un avenir commun avec les territoires* publié en 2017 (RTE, 2017a), complété par l'inventaire des documents d'urbanisme publié par le Ministère de la Transition Énergétique³⁰¹.

Il est crucial pour RTE de s'assurer que ses projets se font en bonne intelligence avec les acteurs locaux et les collectivités locales et que le SDDR n'aille pas à l'encontre des objectifs de développement et d'aménagement des territoires, afin de s'assurer que ses projets seront bien acceptés. De plus, lorsque les collectivités locales ont des projets de développement d'énergies renouvelables, il y a souvent un besoin de raccordement, qui doit passer par RTE et qui peut nécessiter des ajustements du réseau. Il est donc essentiel que RTE participe, ou au moins soit informé, du contenu de ces différents documents qui peut impacter le réseau.

[Le SRADDET](#)

Le SDRADDET est un document intégrateur créé par la loi NOTRe de 2015³⁰² qui remplace les anciens schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire (SRADT). Il a pour rôle de simplifier et fusionner l'élaboration de schémas existants auparavant (schéma régional des infrastructures et transports, de l'intermodalité, du climat, de l'air et de l'énergie ainsi que celui de la prévention et de la gestion des déchets) tout en affirmant le rôle prépondérant de la région dans la conduite des différentes politiques publiques régionales. Ce document, élaboré par le Conseil régional et approuvé par le Préfet de Région, est constitué de deux parties. Le premier document est un rapport qui fixe les objectifs à moyens et long terme (adaptation au changement climatique, maîtrise de la demande énergétique, développement des énergies renouvelables, développement trame verte et

³⁰¹ [Documents d'urbanisme, Ministère de la Transition écologique \(ecologie.gouv.fr\)](#)

³⁰² Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030985460/>

bleue, ...) sans qu'il y ait des obligations précises. Le second document est un fascicule qui regroupe les règles générales qui participent à la réalisation du schéma.

RTE peut participer à l'élaboration du SRADDET et doit rester informé sur les mesures inscrites dans ce document afin de vérifier l'absence de blocage pour ses infrastructures et les projets en cours ou planifiés, et s'assurer que les projets planifiés ou existants soient bien pris en compte dans ce document.

Le PCAET

Le PCAET est un plan déclinant les politiques climatiques et énergétiques locales (échelle de l'intercommunalité le plus souvent). Il se compose d'un diagnostic du territoire en matière d'émission de gaz à effet de serre, de consommations énergétiques finales et de leur potentiel de réduction. Il présente aussi les réseaux de distribution et de transport d'électricité. Il permet de définir une stratégie définissant les priorités et les objectifs du territoire et en prenant en compte les objectifs du SRADDET. Il propose également un programme d'actions (communication, sensibilisation, animation). Enfin, il doit contenir un dispositif de suivi et d'évaluation.

RTE considère le PCAET comme « *un outil fondamental du dialogue avec les métropoles et les territoires* » (RTE, 2017a, p. 13). En effet, ce document se base largement sur un ensemble de données fournies par RTE (notamment les données issues du bilan électrique national et du registre des installations de production). RTE doit aussi prévoir l'évolution des réseaux énergétiques à la suite d'échanges entre l'opérateur de réseaux électrique et les acteurs en charge du PCAET.

Le SCoT

Le SCOT est un document d'urbanisme créé par la loi SRU de 2000³⁰³ qui fixe les orientations fondamentales de l'aménagement au niveau d'une aire urbaine ou d'un bassin de vie, et restructure les espaces en respectant les équilibres généraux pour une urbanisation maîtrisée. Ce document a été révisé par une ordonnance en 2020³⁰⁴, pour le moderniser et élargir son périmètre. Il prend en compte les besoins en protection des espaces naturels et agricoles, les options de développement du territoire, ainsi que les besoins et usages des habitants en matière d'équipements ou d'espaces verts. Il doit prendre en compte les objectifs des SRADDET. Il est constitué d'un rapport de présentation qui expose le diagnostic du territoire (économie, démographie, aménagement de l'espace et l'environnement), d'un projet d'aménagement et de développement durable (objectif des politiques publiques d'urbanisme) ainsi qu'un document d'orientations et d'objectifs (organisation des espaces urbains, ruraux, agricoles, forestiers, naturels).

RTE doit s'assurer de la compatibilité de ses ouvrages avec les dispositions du document d'orientation et d'objectifs qui détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les différents espaces. Lors de l'élaboration de ce document, RTE doit fournir un plan A3 du tracé des lignes ainsi que des postes de transformations qui sont la propriété de l'opérateur de réseaux de transport, le nom et les tensions des ouvrages, et se faire confirmer en interne l'absence de concertation publique en cours pour un projet RTE sur la zone concernée. Si des concertations existent, RTE recommande de réaliser une analyse approfondie du projet de SCoT afin de trouver d'éventuels points bloquants en ce qui concerne les travaux de maintenance, de réhabilitation ou de développement (RTE, 2017). Intervenir directement sur le SCoT « *permet à RTE de se positionner en*

³⁰³ Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000207538/>

³⁰⁴ Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007729/>

véritable aménageur et acteur incontournable de la transition énergétique dans les territoires » (RTE, 2017, p. 14).

[Les PLU et documents associés](#)

Le plan local d'urbanisme et les plans associés (plan local d'urbanisme intercommunal, plan local d'urbanisme métropolitain) ont pour objet de traduire les objectifs de développement par des règles et servitudes d'occupation du sol. Ce document détermine l'affectation des sols à travers des zones (urbaines, à urbaniser, naturelles, agricoles ou forestières), et définit les règles de constructibilité et d'implantation. Il doit prévoir les réseaux et équipements publics nécessaires pour ces zones.

Les infrastructures de réseaux, bien que n'ayant pas besoin d'autorisation d'urbanisme, « *doivent être compatibles avec les documents d'urbanisme. Ainsi, RTE doit analyser la compatibilité de ses ouvrages par rapport au PLU et notamment son règlement* » (RTE, 2017, p. 17). RTE doit donc avoir une démarche proactive lors de l'élaboration de ces documents dans des territoires concernés par des projets de réseau, vérifier qu'ils intègrent bien les ouvrages existants et les projets envisagés, et faire attention aux reports de servitudes et aux éventuels espaces boisés classés (EBC) qui peuvent nécessiter un déclassement en cas de présence d'un ouvrage ou d'un possible projet. RTE peut également être associé à leur élaboration, ce qui est particulièrement recommandé pour les PLU des grandes aires urbaines.

[La carte communale](#)

La carte communale est un document d'urbanisme simplifié dont peut se doter une commune qui ne dispose pas d'un plan local d'urbanisme. Elle a pour rôle de délimiter les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne le sont pas. Ces interdictions peuvent comporter des exceptions, notamment pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Lors du lancement d'un projet de ligne, RTE doit identifier les éventuelles cartes communales présentes sur le tracé afin de solliciter les différentes autorisations et dérogations nécessaires. L'opérateur de réseaux de transport doit également s'assurer que les reports des servitudes sont réalisés afin de pérenniser les infrastructures existantes.

[La Trame verte et bleue](#)

Lancée par le Grenelle de l'environnement de 2007, la Trame verte et bleue est créée pour préserver la biodiversité ordinaire et les continuités écologiques, c'est-à-dire les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. La Trame verte et bleue est ainsi un réseau formé de continuité écologique terrestre et aquatique qui a pour but de créer des espaces où la biodiversité est plus riche qu'ailleurs. Ce sont, par exemple, des espaces naturels protégés comme les sites Natura 2000.

RTE est concerné par cette trame en raison des lignes aériennes qui accueillent une biodiversité importante aux pieds des pylônes. Or, RTE doit mettre en œuvre une gestion respectueuse de l'environnement. Par conséquent, il faut créer un zonage dédié à la préservation d'une trame verte et bleue dans le document d'urbanisme. Les emprises au sol doivent également être prises en compte. Ces éléments peuvent être intégrés dans les études d'impact qui prennent en compte les enjeux de continuités écologiques. Pour garantir son action, RTE doit être représenté au sein des Comités régionaux biodiversité.

Il existe également des prérogatives et des règles d'urbanisme particulières en zones littorales et montagnes, avec en montage les comités de massif locaux qui rendent des avis sur des documents d'urbanisme comme les SCoT. Ils peuvent donc être des interlocuteurs pertinents pour RTE et la prise en compte de ses intérêts dans ces documents. Pour les territoires littoraux, c'est à RTE de justifier du moindre impact environnemental, et il pourra se voir imposer des modifications de ces projets dans cet objectif. Les projets littoraux sont également automatiquement soumis à enquête publique.

Les différentes prérogatives de RTE en termes d'aménagement, d'énergie et d'urbanisme à différentes échelles territoriales sont résumées dans le tableau suivant.

Echelle territoriale	Aménagement	Energie	Urbanisme	Rôle de RTE
Région	Rédige le SRADDET qui est l'unique document intégrateur de la conduite des politiques publiques régionales	Est en charge de l'aménagement & exploitation des installations EnR et des actions de MDE	Financement des Parcs Naturels Régionaux et les chartes associées Coordonne l'action de différentes collectivités (compétence en matière de climat, air et énergie, SRADDET, mise en œuvre de la TE, des schémas interrégionaux du littoral et de massif)	Optimise les relations entre les interlocuteurs des Régions et RTE grâce un interlocuteur RTE identifié
Métropole	Gère la politique de la ville et la gestion des services d'intérêts collectifs	Lutte contre la pollution de l'air, Contribue à la TE, Soutien les actions de MDE, Elabore et adopte le PCAET, Gère les concessions de la distribution publique d'électricité	Elabore les PLU et les SCOT	Doit être un acteur incontournable lors de : L'élaboration des PLUM, La fourniture de données nécessaires à l'élaboration des PCAET, Lancement d'actions affectants ses activités (voirie, réseaux, archéologie, ...)
Commune Nouvelle	Bénéficie de la clause de compétence générale	Aménage et exploite les installations de production d'énergie de sources renouvelables	Elabore le PLU, PLUI ou la carte communale	Pas d'actions spécifiques à menées en plus de celles à réaliser pour les communes
	Elabore et approuve les chartes intercommunales d'aménagement et de Développement	Met en place des actions permettant la MDE	Délivre des autorisations d'urbanisme	
	Associée à la région pour l'élaboration du SRADDET		Droit de préemption urbain	
			Définit les zones d'aménagement différencié et les ZAC	
			Prend un accord sur la création du périmètre	

			départemental pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles périurbains et leur périmètre	
L'Établissement Public de Coopération Intercommunale	Elabore les chartes intercommunales d'aménagement	Favorise l'aménagement et l'exploitation d'installation de production d'énergie de sources renouvelables	Elabore le SCOT et PLU	RTE doit renforcer ses actions à cette échelle pour participer à la création des PLU et des SCOT
	Associé à l'élaboration du SRADET	Favorise la mise en d'actions permettant la MDE	Donne son accord sur la création du périmètre départemental pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles naturels périurbains et la délimitation du périmètre	

Figure 43 : Compétences aménagement, énergie et urbanisme de différents échelons territoriaux et rôle de RTE (RTE, 2017)

Le tracé d'une ligne n'est donc pas le fruit d'un travail solitaire de l'acteur de réseau. Celui-ci doit au contraire s'intégrer dans les politiques des territoires et garder un lien privilégié avec ces derniers pour pouvoir réaliser ses projets.

d. Tracé des lignes : entre esthétique et faisabilité

La construction d'une ligne électrique prend plusieurs années et suit plusieurs étapes, comme la définition des besoins, les propositions techniques, les concertations et les études pour définir les impacts sur le milieu dans lequel elle sera construite. Un projet de construction dépend en premier lieu du besoin d'approvisionnement électrique. Mais qu'en est-il du tracé de la ligne, que ce soit la direction de la ligne mais également les infrastructures (pylônes, transformateurs) ? Les tracés font l'objet de revendication des parties prenantes lors des phases de débats publics et des concertations ainsi qu'au niveau des associations anti-réseau sur l'impact esthétique des lignes. Plusieurs risques sont pointés, notamment le risque de dévaluation immobilière et touristique du territoire où les lignes sont implantées (CNDP, 2006, 2012, 2019 ; Gauche Révolutionnaire, 2016 ; Alpes du Sud, 2013). Deux solutions peuvent être proposées pour amoindrir la visibilité des lignes : l'enfouissement et les pylônes stylisés. Dans cette partie, on va interroger les raisons sous-jacentes des choix des tracés de lignes et quels principes déterminent le choix des infrastructures.

La question de l'esthétique est très liée à celle du paysage, une notion fondamentale qui a une part importante dans la culture et l'identité des territoires traversés. Ce point est détaillé dans le chapitre sur le facteur culture, lieux et identités. Il est donc essentiel de la prendre en compte lors de la planification des ouvrages de réseau, notamment avec les habitants. En effet, si plusieurs solutions techniques existent pour favoriser l'insertion paysagère du réseau (modification de tracés, pylônes architecturés, enfouissement des lignes...), les porteurs de projets et ingénieurs ont souvent une vision plus mathématique du paysage et des adaptations à réaliser pour y intégrer les ouvrages de réseau, qui peuvent être très différents des attentes locales (Jobert et Merle, 2004), ou considèrent que les impacts des ouvrages sont minimes, alors même qu'ils peuvent fortement perturber les communautés locales

(Labussière et de Baere, 2007). De plus, les solutions techniques d'insertion paysagère sont souvent utilisées uniquement comme outils de négociation stratégiques, en cas de conflit, notamment pour des raisons de coûts (Jobert et Merle, 2004). Elles pourraient être directement intégrées dans la planification et en concertation avec les acteurs et habitants locaux, afin d'améliorer l'acceptabilité des nouveaux ouvrages de réseau.

Certains outils d'acceptabilité sont également mis en place à chaque ouvrage, comme les plans d'accompagnement de projet (PAP), mis en place à chaque nouvel ouvrage. C'est un fonds d'un montant entre 8 et 10% du montant de l'investissement (en fonction de l'ampleur et de la nature des projets), qui est alloué à des mesures d'accompagnements locales. Ces mesures sont décidées en commun par les acteurs de la concertation (élus, associations, riverains, experts de la Direction Régionale de l'Environnement, préfet), et peuvent se traduire, entre autres, par des investissements dans des pylônes esthétiques ou l'enfouissement d'une partie des lignes, mais aussi pour des projets de territoire sans lien direct avec le projet. Des concours de design sur les pylônes ont aussi historiquement eu lieu, pour tenter de valoriser l'objet pylône avec des reconnaissances par le monde du design. Ainsi, en 1986, le pylône treillis Appolône a fait gagner un concours de design ex-aequo avec un constructeur automobile. Il a même été labellisé « Beauté France »³⁰⁵. La participation des écoles de design ou d'architecture a également été mobilisée pour travailler sur le design des pylônes. Enfin, il est aussi possible de cacher les pylônes en réalisant de bonnes insertions paysagères, par exemple en les cachant par la végétation ou en les enfouissant.

Ainsi, RTE dispose de nombreuses solutions pour planifier au mieux ses ouvrages et améliorer leur acceptabilité. Au vu de l'évolution récente de la place du réseau et des acteurs locaux dans la transition énergétique en général, RTE associe plus étroitement les différents acteurs du système électrique dans l'élaboration du SDDR afin de prendre en compte leurs remarques le plus en amont possible, voire de leur faire prendre connaissance de certains projets. RTE peut également participer à l'élaboration des schémas d'aménagement et de politiques énergétiques locales pour s'assurer de la bonne insertion de ses projets dans les territoires d'accueil. Enfin, des tracés de lignes et des designs d'ouvrages innovants peuvent améliorer la réception et l'acceptabilité des ouvrages par les acteurs locaux et les habitants.

³⁰⁵ Le 13 novembre 1953 la marque « Beauté France », initiée par Jacques Viénot, devient un label par arrêté ministériel et sera rebaptisé « Beauté Industrie » puis « Formes et Industrie » et depuis 1984 « Janus de l'Industrie ». Depuis 60 ans, près de 2000 produits et services sont récompensés par ce label officiel, parrainé par les Ministres de l'Industrie et du Commerce extérieur. L'Institut Français du Design, avec son jury d'experts pluridisciplinaires, contribue à promouvoir l'économie positive, celle du « mieux vivre ensemble ».

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

L'aménagement des lignes de haute et très haute tension sur le territoire accompagne l'essor de l'électricité. Si dans les premiers temps, les réseaux sont synonymes de modernité, progressivement un changement de paradigme s'opère. Les réseaux célébrés pour leur apport à l'amélioration des conditions de vie deviennent un objet de débat sur sa place dans le territoire. A tel point que leur enfouissement est régulièrement demandé pour éviter les covisibilités des différents acteurs du territoire. Pourtant, l'installation des réseaux ne se fait pas de manière déconnectée des territoires puisque RTE travaille avec les élus locaux lors de la réalisation de leurs stratégies d'aménagement.

Le traitement des enjeux d'aménagement par le gestionnaire de réseau de transport admet pourtant des limites selon la population, en ce qui concerne, le choix d'enfouir ou de camoufler les réseaux. Pour certains chercheurs, le gestionnaire fait la confusion entre les enjeux environnementaux et l'approche esthétique du territoire. Il a une vision utilitariste de ce réseau avec une vision portée par une culture d'ingénierie et une recherche de ligne droite pure. Or, cette vision s'oppose à la vie sur le territoire et à la façon dont il est appréhendé par les parties prenantes qui y vivent. De plus, même si RTE propose des moyens de pallier ces limites (camouflage, pylônes, peintures, enfouissement), il semble ne s'en servir que comme un levier de négociations pour lever les points bloquants lors des phases de concertation.

C'est pourquoi, il est nécessaire de réfléchir à des moyens permettant d'améliorer l'acceptabilité sociale des réseaux énergétiques en travaillant sur l'axe de l'aménagement du territoire. Plusieurs solutions peuvent être envisagées. D'une part, il faudrait utiliser l'ensemble des outils d'atténuation esthétique (pylônes, couleurs) dont dispose RTE pour intégrer au mieux les réseaux dans les territoires. Il est dommageable de ne proposer ces techniques que lorsqu'il y a des points de contestation. Il y a un véritable besoin d'utiliser ces outils comme des moyens de favoriser l'intégration des pylônes et des lignes dans le paysage (Cohen et al., 2014). Investir dans la R&D pour réduire les coûts de l'enfouissement des grandes lignes de réseau serait également un moyen de favoriser cette solution technique tout en réduisant le coût des projets pour RTE, car l'enfouissement est une demande récurrente du public lors des phases de concertation. Or, actuellement, l'enfouissement des lignes très haute tension est extrêmement cher. Il faut donc trouver des moyens de réduire les coûts pour faciliter l'enterrement des lignes. De plus, il faudrait améliorer la communication vers la population locale sur les raisons des travaux (modernisation, renforcement...) et la réaliser de manière pédagogique afin que la population comprenne les enjeux des projets et qu'il soit possible de la convaincre de la pertinence et de l'utilité de ces derniers. Lors des phases d'entretiens avec les acteurs RTE spécialisés dans les phases de concertation, il a été souligné le constat de la perte de lien entre l'outil industriel et le service rendu et la confusion des activités de RTE par rapport aux activités industrielles classiques reposant sur le profit. Il serait nécessaire de travailler cet axe en montrant comment l'intégration des réseaux dans le territoire offre la possibilité d'accéder à un service public de qualité. Il serait également pertinent d'insister sur le statut particulier de RTE en insistant sur sa mission de service public et sur la gestion de ses dépenses et leurs impacts sur la population (facturation, ...). Enfin, former les ingénieurs de réseau de RTE travaillant sur le tracé des lignes aux enjeux de l'acceptabilité sociale et à l'utilité du design dans les projets d'infrastructure serait bénéfique aux projets, pour que ces connaissances puissent servir toutes les réflexions autour des projets (meilleure prise en compte de la vision de la population du territoire, envisager des designs différents des pylônes...).

Les facteurs d'acceptabilité liés à la gouvernance du réseau

MESSAGES CLES

Des enjeux de gouvernance différents des infrastructures de production : les infrastructures de réseau, contrairement aux installations de production EnR, ne peuvent pas avoir de gouvernance ouverte au public. Les enjeux de gouvernance sont donc de nature différente.

Une procédure très cadrée et longue : la procédure de concertation est régie par la circulaire Fontaine de 2002, et les modalités doivent être validées par le préfet. La concertation associe de nombreuses parties prenantes (associations, organismes professionnels, élus, etc.), mais pas forcément le public. Cela dépend de la taille et de l'ampleur des projets. En moyenne, une concertation dure six ans, sans compter d'éventuels recours qui peuvent retarder le début des travaux.

La possibilité de débats publics : si le projet est suffisamment important, il est possible de saisir la CNDP pour demander l'organisation d'un débat public ou au moins d'avoir un garant pour s'assurer du bon déroulé de la concertation.

De nombreuses contestations peuvent perdurer après la concertation : si l'objectif de la concertation est de prendre en compte toutes les sensibilités des acteurs et les contraintes des territoires d'implantation, elle n'est pas une assurance tout-risque. Les acteurs peuvent estimer que leurs craintes n'ont pas été apaisées ou que les modalités de la concertation n'étaient pas satisfaisantes. Un manque de transparence, de communication ; d'écoute, de démocratie participative et de prise au sérieux des oppositions peuvent être de nature à attiser les contestations. L'impression que la posture de RTE est « arrogante », ou que les sensibilités du territoire n'ont pas été assez prises en compte, peuvent aussi nuire au résultat de la concertation.

Des coûts potentiels importants : si certains aménagements demandés par la population représentent aussi un surcoût parfois conséquent, de trop fortes oppositions peuvent aboutir à des recours contre le projet, qui peuvent être également très coûteuses en temps et en ressources.

Introduction - Les enjeux d'acceptabilité du facteur gouvernance

Les activités de modernisation ou de construction de lignes haute et très hautes tensions électriques sont encadrées par des procédures particulières auxquelles RTE doit se soumettre ayant rôle d'envisager à la fois l'intérêt, la faisabilité et les conditions de réalisation du projet. Une des étapes de la procédure de réalisation des ouvrages de réseaux électriques est la phase de concertation. La concertation doit offrir un espace de dialogue entre les différentes parties prenantes pour favoriser l'acceptabilité sociale des projets pour réaliser les travaux dans les meilleures conditions possibles. L'analyse de certains projets montre que malgré ces phases de concertation des oppositions se développent lors de certains projets pouvant entraîner des retards importants. Ces mouvements de contestation questionnent la pertinence des procédures de concertations existantes et des solutions qui peuvent être envisagées pour les dépasser.

Dans ce chapitre, la notion de gouvernance n'est pas à envisager de la même manière que pour les infrastructures privées de production d'énergie renouvelable. En effet, la gouvernance des infrastructures de réseau n'est pas ouverte à la participation du public ou de tout autre acteur qui n'est pas RTE, c'est-à-dire que les décisions d'exploitation et les recettes restent entre les mains de RTE, le gestionnaire public du réseau.

Ainsi, la concertation, avec les parties prenantes et éventuellement le public selon les projets, est un moyen de prendre en compte les attentes et contraintes du territoire d'implantation d'un projet, et de les intégrer suffisamment en amont pour garantir l'acceptabilité de l'ouvrage et son ancrage local. C'est, par ailleurs, une obligation légale (même si la participation du public n'est pas systématique). Cependant, cette procédure n'est pas toujours suffisante pour garantir l'acceptabilité et le manque d'opposition. Il faut également s'assurer qu'elle est mise en œuvre correctement, car une concertation bâclée peut être en elle-même une source de contestation.

Dans ce chapitre, nous commencerons par exposer la procédure de concertation que suit RTE pour ses nouveaux ouvrages, puis évoquerons quelques limites et contraintes repérées lors des études de cas de débats publics déjà présentées, comme le manque de participation du public, la posture de RTE, ou encore la persistance de critiques et de blocage malgré la concertation du public. Nous terminerons par quelques recommandations pour un meilleur déroulé de ces procédures pour une meilleure acceptabilité des infrastructures.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Pour assurer une bonne prise en compte de l'avis des acteurs locaux et des différentes contraintes du territoire, réaliser une procédure de concertation approfondie est essentiel. Si RTE est contraint légalement dans la mise en œuvre de cette procédure, il conserve des marges de manœuvre importantes, notamment la possibilité d'associer ou non le public, et la définition des mesures d'accompagnement. L'enjeu pour l'acceptabilité des ouvrages est essentiel. Ainsi, nous commencerons par rappeler la procédure de concertation de RTE et les différentes mesures d'accompagnement qui peuvent être mises en place, puis nous étudierons plus en détail les enseignements de quelques débats publics.

a. Les procédures de réalisation des infrastructures de réseaux électriques

Cette sous-partie se base sur le travail réalisé par Olivier Joalland dans sa thèse de doctorat, soutenue en 2019, sur les mesures d'accompagnement comme facteur d'insertion territoriale des infrastructures de transport électrique (Joalland, 2019). Il énonce que tout projet d'infrastructure doit passer par un ensemble d'étapes définies par le législateur pour accompagner les décisions du maître d'ouvrage. Pour les réseaux électriques, la procédure dure en moyenne six ans et regroupe un ensemble d'acteurs présents à différentes étapes du projet pour garantir que l'ensemble des parties prenantes et des réflexions aient été réalisées dans les meilleures conditions possibles.

L'opportunité du projet (entre 1 et 2 ans)

Lorsque le gestionnaire de réseau souhaite lancer un projet de ligne, il va devoir justifier les raisons qui le poussent à le lancer et montrer quelles sont les différentes solutions envisagées pour le réaliser. D'après la procédure prévue par la circulaire Fontaine de 2002³⁰⁶, il devra réaliser un dossier de justification technico-économique qui sera soumis à l'Etat ou à ses services déconcentrés, dans lequel sont détaillés le besoin auquel répond le projet, le projet proposé, les autres solutions envisagées et pourquoi elles sont moins satisfaisantes que celle retenue, ainsi que la mise en œuvre prévue du projet.

Le but de cette étape est de s'assurer que la solution privilégiée par le gestionnaire de réseau répond aux critères d'intérêt général en matière de service rendu, de prise en compte de l'environnement et de coût.

La phase de concertation (environ 2 ans)

Si le projet est jugé opportun, l'Etat acte le lancement du projet et le gestionnaire de réseau de transport établit ensuite un dossier de présentation qui identifie une aire d'étude au sein de laquelle pourrait être implanté le nouvel ouvrage, ainsi qu'une liste d'acteurs avec qui mettre en œuvre la concertation. La liste des acteurs est définie avec l'accord de la DREAL et du préfet. C'est autour de ce dossier de présentation que se met en place le dispositif de concertation avec les différentes parties prenantes identifiées appartenant à cette aire d'étude (services de l'Etat, élus des collectivités locales, organismes socioprofessionnels et association). Un premier dossier de concertation est établi, avec une présentation du projet aux acteurs locaux identifiés (élus, associations, organismes professionnels), mais pas le public. Le but de la concertation est de permettre l'identification des caractéristiques du projet, la définition des mesures d'accompagnement, le partage de l'information et l'échange avec les citoyens. L'idée est de prendre la température du territoire après les études de contextes.

³⁰⁶ Circulaire du 9 septembre 2002 relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, dite « Fontaine », en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/26580>.

Lors de la concertation, une étude d'impact est réalisée et doit être validée. C'est le document essentiel de cette étape du projet. Elle recense les effets sur l'environnement et la santé selon les contraintes identifiées. Durant cette phase, il faut déterminer le fuseau de moindre impact, c'est-à-dire la zone où les contraintes, notamment environnementales, sont les plus faibles. Le tracé emprunté par les infrastructures de transport d'électricité est ensuite dessiné dans ce fuseau de moindre impact retenu par les acteurs de la concertation.

Le public n'est pas toujours associé à la concertation. Si le projet est suffisamment important pour demander une étude d'impact et une évaluation environnementale, et plus largement qu'il entre dans les seuils de la CNDP, alors RTE doit mettre en œuvre un débat public dont les modalités doivent être validées par la CNDP. Si la saisine est facultative, RTE peut aussi saisir la CNDP pour nommer un garant et restera dans ce cas maître des modalités. Le rôle du garant est ici de veiller à la bonne mise en œuvre des modalités d'information et de participation du public. Il est aussi possible que les élus souhaitent associer le public lors de réunions publiques pour ne pas qu'on leur reproche de ne pas écouter le public. RTE peut aussi participer à des débats publics où il n'est pas le porteur de projet, par exemple dans le cas de grands projets d'énergies renouvelables dont RTE est partie prenante pour le raccordement.

Dans le même temps, les mesures d'accompagnement à mettre en œuvre sont discutées et négociées entre les acteurs et les estimations de leurs montants sont intégrées à l'étude d'impact. Ces mesures d'accompagnement devront être mises en œuvre par le gestionnaire de réseau comme il est prévu par le contrat de service public. Ces mesures, individuelles ou collectives, sont estimées de manières spécifiques à chaque projet.

Au niveau individuel, les mesures d'accompagnement reposent principalement sur des indemnités financières. Une indemnité financière peut être accordée aux propriétaires et exploitants agricoles et forestiers dont les terrains sont traversés par les infrastructures de réseau de transport électrique. L'objectif est de compenser les gênes occasionnées par l'emprise au sol des ouvrages. Des indemnités individuelles sont versées annuellement sur la base des prix du marché (prix agricoles, valeurs des arbres abattus...). L'indemnité peut également concerner le préjudice visuel, à destination des propriétaires d'habitations proches des infrastructures électriques de 225 kV et 400 kV. Le montant de l'indemnité est évalué grâce à plusieurs critères, comme la distance de l'ouvrage, sa position par rapport aux champs visuels principaux de la maison, ou encore la topographie des lieux.

Au niveau collectif, les mesures d'accompagnement prennent des formes plus variées. L'un des instruments phares de RTE est le Plan d'Accompagnement de Projets (PAP), dont le budget atteint 10% du coût d'investissement pour une ligne aérienne de 400 kV ou 8% du coût d'investissement pour les autres types de lignes. Au moins 50% de ce fond doit être dédié aux communes traversées par la ligne, le reste de la somme peut bénéficier à d'autres acteurs comme des collectivités locales ou des associations. Les communes répartissent le budget au prorata de la longueur des lignes traversant leur territoire. L'utilisation du PAP doit répondre à l'un des objectifs suivants : améliorer l'intégration esthétique de la nouvelle ligne, améliorer l'insertion paysagère d'autres ouvrages électriques déjà présents sur le territoire, ou favoriser le développement durable par le développement économique local ou par la maîtrise de la demande d'énergie.

A la fin de cette étape, l'étude d'impact présente les solutions envisagées et les choix issus de la concertation ainsi que l'ensemble des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts environnementaux des projets.

La déclaration d'utilité publique (environ 2 ans)

A la suite de la phase de concertation, lorsqu'un consensus est obtenu autour du tracé et de l'ensemble des mesures d'accompagnement, le gestionnaire de réseau dépose un dossier de demande de Déclaration d'Utilité Publique (DUP).

Durant cette étape, une nouvelle consultation avec les maires et les services de l'Etat est réalisée ainsi qu'une enquête publique auprès de la population qui a la possibilité d'accéder à l'étude d'impact.

La réalisation des travaux (environ 2 ans)

La signature de la DUP permet à l'opérateur de réseau de transport de mener les démarches administratives nécessaires à l'obtention des différentes autorisations permettant le lancement des travaux (permis de construire, servitude pour les lignes et transfert de propriété pour les postes).

Durant cette phase, les mairies et la population des communes concernées par le tracé sont informés du développement des travaux, des négociations avec les propriétaires de terrains (agriculteurs et riverains) sont réalisées, et les chambres d'agriculture sont également sollicitées. C'est également le moment où les mesures d'accompagnement sont réalisées.

Ainsi, la procédure de concertation que doit suivre RTE est très encadrée, mais donne une marge de manœuvre importante pour la définition des mesures d'accompagnement destinées à favoriser l'acceptabilité du projet. La concertation, en offrant un espace de dialogue entre les acteurs locaux et RTE, permet de mieux prendre en compte leurs attentes et leurs contraintes.

b. La concertation : lieux d'expression des acteurs locaux

Il a été vu dans la sous-partie précédente que les procédures de concertations étaient obligatoires pour réaliser des infrastructures de réseau électrique. Elles ont notamment pour but d'assurer une meilleure réalisation du projet. Après avoir rappelé comment les procédures de concertations pour les infrastructures ont été mise en œuvre, nous avons analysé les documents de concertation des 5 projets étudiés en pointant les limites de l'exercice. Enfin, nous rappelons l'importance de ce type d'exercice pour garantir la mise en œuvre de la démocratie participative malgré les contestations extérieures aux procédures institutionnalisées du projet.

La structuration de la procédure de concertation pour les ouvrages de transport d'électricité

La concertation pourrait être définie comme l'action de consulter les différentes parties prenantes d'un projet pour le réaliser. En France, la concertation résulte d'une longue histoire visant à l'institutionnaliser. En 1983, la loi Bouchardeau³⁰⁷ donne une place à l'opinion publique dans l'élaboration de la décision et définit le principe de l'enquête publique pour les projets d'aménagement pouvant affecter l'environnement. En 1992, la circulaire Bianco³⁰⁸ prévoit une procédure de concertation sur l'opportunité des grands projets d'infrastructure en amont des enquêtes publiques. Trois ans plus tard, la loi Barnier³⁰⁹ crée la CNDP. En 2002, la CNDP devient une autorité administrative indépendante. Dans le même temps, cette dernière se voit alors confier la mission de construire une méthodologie en matière de participation du public aux processus décisionnels.

³⁰⁷ Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000692490/>.

³⁰⁸ Circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d'infrastructures, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000163472>.

³⁰⁹ Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000551804/>.

La concertation pour les ouvrages de transport d'électricité date de 1992. EDF, qui à l'époque concentrait l'ensemble des activités sur la chaîne de valeur électrique, s'est engagée à l'égard de l'Etat à mettre en œuvre le plus en amont possible une procédure de concertation avec l'ensemble des partenaires concernés pour chacun des projets de réseaux de transport d'électricité. Ce principe a été reconduit et renforcé par les accords Réseaux électriques et Environnement de 1997 et de 2001. En 2005, il a été entériné par le contrat de service public entre l'Etat et EDF. Plusieurs circulaires ont participé à préciser les modalités de cette procédure de concertation. La Circulaire Fontaine de 2002 précise ainsi les ambitions des concertations : « *définir, avec les élus et les associations représentatifs des populations concernées, les caractéristiques du projet ainsi que les mesures d'insertion environnementale et d'accompagnement du projet, d'apporter une information de qualité aux populations concernées par le projet* ». Enfin, en 2015, la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte généralise l'organisation des concertations sous l'égide d'un garant de la CNDP pour les infrastructures de transport d'électricité.

Les résultats de la participation lors des concertations des cinq ouvrages électriques étudiés

Cinq projets d'ouvrage de transport d'électricité ont été présentés en introduction et étudiés de manière approfondie. Il s'agit des lignes Cotentin-Maine, Lille-Arras, Vandières-Void et des projets Haute-Durance et GridLink. A la lecture des résultats de débats publics, les parties présentes lors des procédures de concertation semblent avoir trouvé dans cette procédure un moyen de faire entendre leurs interrogations. Il est ainsi constaté que plusieurs thématiques apparaissaient dans l'ensemble des projets (impact des champs électromagnétique sur la santé humaine et animal, enfouissement des lignes, risque de dévaluation immobilière et sur le tourisme...) qui peuvent être prise en compte par le maître d'ouvrage. S'il semble *a priori* que cet outil soit utile pour permettre aux différentes parties prenantes de s'exprimer, cette procédure montre certaines limites.

Lors de la lecture de ces documents, les garants considèrent généralement que le public a une bonne compréhension des enjeux malgré un sujet considéré comme complexe, notamment grâce au travail d'information fourni par RTE. Dans le projet Gridlink, il est noté que la concertation a été « *menée d'une façon ouverte et transparente* » (Gridlink, 2018, p. 15) tandis que sur le projet de Vandières-Void, il a été reconnu la « *bonne qualité* » de l'information du public par RTE et des moyens mis en œuvre, « *gage de sérieux de l'engagement de RTE dans la concertation* » (Trommetter, CNDP, 2019, p. 21). Lors du débat public pour le projet de ligne entre Lille et Arras en 2012, il est écrit dans le rapport de la CNDP que c'est un débat que « *le public s'est progressivement approprié* » avec une montée en généralité et en compétence du public « *qui s'est montré apte à assimiler l'information sur le projet et à la confronter à d'autres sources d'information* » (CNDP, 2012, p. 48). Sur ce même projet, il est annoncé que « *le public a fortement marqué sa volonté de connaître le processus décisionnel, quitte à réclamer de l'amender* » ou encore « *les éclaircissements apportés à la fin du débat sur la concertation ont permis de donner un horizon plus propice à la démocratie participative* » (CNDP, 2012, p. 48).

Néanmoins, dans le cas de certains projets, une limite à la concertation est pointée. Il s'agit du manque de mobilisation du public. C'est le cas en particulier sur le projet Gridlink où le public ne s'est pas beaucoup mobilisé. Cette faible participation est expliquée en raison d'un projet qui impacte peu le territoire puisqu'il s'agit d'une ligne majoritairement souterraine devant rallier la France et le Royaume-Uni avec un faible impact territorial au sol et située dans une zone où des projets plus impactant sont présents. Le manque d'outils adaptés à l'expression du public est un autre élément qui a été soupçonné d'avoir accru le manque de participation. Le site internet du projet a ainsi été jugé peu adapté pour un public non spécialiste (CNDP, 2021). Le constat d'un manque de participation du public a également été fait sur le projet de ligne Vandières-Void sans toutefois que des éléments d'explications n'aient été avancés (CNDP, 2019).

Une autre limite qui peut avoir des conséquences sur la suite du projet est l'attitude des représentants de RTE. Leur posture peut en effet être mal interprétée par les autres parties prenantes. Le compte-rendu du débat sur la ligne Lille-Arras a ainsi pointé le comportement du chef de projet RTE dont l'attitude a été jugée arrogante et méprisante par le public, et qui « *a donné l'impression en plusieurs occasions que la décision était déjà prise* » (CNDP, 2012, p. 57). Ce type de comportement peut entraîner de la défiance supplémentaire sur le débat en lui-même, mais aussi sur des projets où le public a déjà une difficulté à percevoir le bien fondé des travaux. Ce fut le cas des projets Lille-Arras et Cotentin-Maine, où il a été jugé que les raisons d'être du projet n'étaient pas claires ce qui a entraîné de nombreuses interrogations de la part du public sur, par exemple, le possible surdimensionnement du projet ou le manque de scénarios alternatifs (CNDP, 2006, 2012).

Les procédures de concertation sont obligatoires dans le cadre de la réalisation des infrastructures de transport électrique. Si elles permettent à l'ensemble des parties prenantes de s'exprimer, il semble que ces procédures accueillent un certain nombre de limites liées à leurs modalités d'organisation mais également liés aux comportements du maître d'ouvrage. Ces limites peuvent entraîner des contestations durant la phase des travaux, ce qui montre que le projet n'a pas réussi à remporter l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes malgré un débat d'ampleur. Ainsi certains projets comme la ligne Cotentin-Maine (création de ligne) et le projet Haute-Durance (modernisation de ligne) s'illustrent par une forte contestation malgré des phases de concertation respectées.

[Une montée des contestations malgré la procédure de concertation : cas des projets Cotentin-Maine et Haute-Durance](#)

En ce qui concerne le projet Cotentin-Maine, la contestation s'est traduite par diverses actions réalisées par des acteurs locaux pendant les travaux. Ainsi, des manifestations anti-projets ou des actions de déboulonnage ont été réalisées par des habitants, des collectifs anti-lignes à haute-tension régionaux ou interrégionaux comme « STOP THT », « Touche pas à Chevrille », « Pas de THT sous les pommiers » mais également par des élus notamment porté par Jean-Claude Bossard, maire de l'époque de Chesfrênes. Ces acteurs locaux craignent notamment que la ligne entraîne des dévaluations immobilières, une perte d'attractivité touristique et ait un impact sur la santé des riverains et des animaux³¹⁰.

Un élément non perçu dans les procédures de concertation classique est l'impression de certains acteurs qu'il y a un « arrosage » des municipalités afin de les faire adhérer au projet. Ainsi, il est indiqué dans un article du Monde que lorsque l'enquête publique a été menée, « *entre 2007 et 2008, 70% des maires se sont déclarés défavorables au passage de la ligne sur leur territoire. Sur 64 communes concernées, 35 ont d'ailleurs pris des arrêtés municipaux « Anti-THT » pour empêcher la présence de pylônes à moins de 500 m des habitations* » et à moins de 300 m des élevages. Malgré tout, à la suite à la définition du PAP piloté par RTE dont l'enveloppe est de 20 millions d'euros, un revirement de position de la plupart des élus s'est fait sentir. Ainsi, sur les 35 communes opposées, seules 5 refuseront finalement le PAP (Garric pour Le Monde, 2012).

Le projet Haute-Durance a lui aussi connu un grand nombre de contestation. Les travaux ont d'ailleurs été lancés après 5 années de concertation, entre 2009 et 2013, et après la signature des déclarations d'utilité publiques en 2014³¹¹. Ce projet a ainsi vu des élus mais surtout des collectifs anti-THT se mobiliser pour tenter de contrer le projet. Leur mobilisation se concentre sur les craintes associées aux externalités qu'ils perçoivent comme négatives pour le territoire. Ainsi, les opposants dénoncent une

³¹⁰ Pour plus d'information sur ces craintes, voir les chapitres précédents qui les explorent plus en détail.

³¹¹ Dates issues du site sur le projet réalisé par RTE : <https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/renovation-electrique-de-la-haute-durance#Lesetapesduprojet>

démarche commerciale de la part de RTE, qui serait plus attentif à l'intérêt de vendre de l'électricité à l'Italie qu'au respect de l'environnement et de l'équilibre écologique de la région, en faisant peu de cas des impacts sur la santé humaine et animale ou du développement touristique du territoire et de l'emploi (Collectif No THT, 2015 ; Gauche Révolutionnaire, 2016).

Pour atteindre leur objectif de stopper le projet Haute-Durance, diverses manifestations et pétitions ont été réalisées, mais surtout plusieurs recours ont été déposés, ce qui a entraîné un retard d'un an sur une partie du projet. Il s'agit de la conséquence de la décision rendue par le Tribunal administratif de Marseille suite aux recours déposés par le collectif Avenir Haute Durance (AHD) en 2016 qui contestait deux arrêtés préfectoraux. Le premier arrêté portait sur le défrichement sous les lignes qui empêcherait la forêt de « reprendre ses droits » (G.F pour Le Dauphiné, 2018) et le deuxième arrêté portait sur une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces végétales et animales protégées. La justice a débouté AHD pour le premier arrêté, mais a invalidé le second. RTE a donc dû mettre en place un programme de compensation de plusieurs millions d'euros pour les 57 espèces qui pouvaient être impactées par le projet de rénovation des infrastructures (G.F. pour Le Dauphiné, 2018).

Les craintes et les oppositions soulevées par les acteurs en dehors des procédures de concertation se concentrent pourtant sur les mêmes sujets que ceux évoqués en concertation, comme les risques associées à la santé humaine et animale, aux enjeux environnementaux et à la baisse de valeur des habitations et du tourisme. Les contestations sont reprises par certains élus, collectifs ou habitants. Le temps de recherche ne permet pas de définir le poids numérique des protestataires, néanmoins, ils ont la capacité de bloquer les projets. Il faut alors s'interroger sur les raisons des contestations des projets qui ne sont pas satisfaites par la concertation.

Réflexion autour des raisons des contestations des projets

Les contestations des projets d'ouvrages de transport électrique ne sont pas récentes. Néanmoins, on constate un renforcement des contestations locales pour ce type de projet. Ainsi, l'ENTSO-E énonce que « *plus d'un tiers des investissements sont retardés par rapport au calendrier initial, principalement en raison des résistances sociales* »³¹² (ENTSO-E, 2014, p. 4). L'enjeu de l'acceptabilité sociale a d'ailleurs été reconnu comme l'une des principales barrières au développement du réseau (Battaglini et al., 2012). Ce constat fait écho à une enquête de Cohen et al., publiée en 2016, réalisée auprès de 7 659 citoyens de l'Union Européenne pour connaître leur perception du développement du réseau. 58,3% des répondants ont affirmé qu'ils n'accepteraient probablement pas sans opposition un projet de ligne à haute et très haute tension dans leur voisinage (à une distance de 250 m), avec une hétérogénéité selon les pays. Ces contestations rendent d'ailleurs compliquée la conduite des projets et la capacité à ne pas engendrer des coûts supplémentaires et des retards importants. En France, un exemple emblématique a été le projet d'interconnexion avec l'Espagne. Lancé en 2003, ce projet avait pour objectif de construire une ligne aérienne à très haute tension traversant les Pyrénées entre la France et l'Espagne. Après plus de huit ans de concertation en raison de fortes contestations, il a finalement été décidé de la construire en souterrain pour répondre aux souhaits de la population locale. Mise en service en 2015, la ligne de 33 km a coûté 357 M€, soit un surcoût de 257 M€ lié à l'enfouissement.

Les raisons du rejet des projets sont multiples et ne sont pas limitées à la seule proximité de l'infrastructure. L'installation d'une infrastructure sur un territoire va profiter à sa population en sécurisant l'approvisionnement en électricité, ce qui va lui permettre de développer son économie. Néanmoins, il y a un déséquilibre de perception entre les apports qu'apportent le réseau au territoire et à l'extérieur de ce dernier et les impacts négatifs qui se concentrent sur le territoire d'accueil (impact

³¹² Traduction de l'anglais par Gersende Chaffardon et Marion Douteau.

sur le paysage, craintes d'impact sanitaire...). C'est donc le cumul des inégalités socio-économiques et environnementales, ou leur apparition, qui entraîne le rejet des projets (Roudier, 2018).

Un autre élément de critique est le manque de démocratie participative dans ce type de projets, où la prise en compte des requêtes du public n'est pas toujours prise en compte et où ce choix n'est pas forcément compris. Les justifications du maître d'ouvrage de lancer les projets ne sont pas toujours bien saisies, en raison d'un manque de transparence sur les raisons qui poussent réellement à les réaliser (CNDP, 2006, 2012, 2019). Roudier (2018) affirme que ce type d'instances peut alors être perçu comme finalement qu'un « exutoire » durant lequel les arguments de l'opposition seront développés mais sans garanties qu'ils soient pris en compte.

Ainsi, il est crucial de soigner la concertation avec les parties prenantes et, le cas échéant, le public, pour maximiser l'insertion territoriale des ouvrages et leur acceptabilité. En effet, de nombreuses raisons peuvent expliquer la persistance d'oppositions malgré une procédure de concertation : attitude de RTE jugée méprisante, déséquilibre perçu entre coûts et bénéfices pour le territoire, manque de transparence ou de mobilisation du public... La concertation, qui est obligatoire dans de nombreux cas, n'est donc pas une garantie absolue d'acceptabilité. L'écoute et la prise en compte des contraintes territoriales, ainsi que la mise en œuvre de mesures de compensation et d'accompagnement adéquates, sont des leviers importants d'acceptabilité.

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Les infrastructures de réseau font l'objet d'une procédure de réalisation sur plusieurs années qui vise à prendre en compte et à analyser l'ensemble des enjeux associés aux projets. Un de ces enjeux est l'acceptabilité du projet par la population locale. Le moment de concertation a été institutionnalisé afin que le public puisse avoir le droit à la parole et exprime sa compréhension du projet, ses besoins et ses craintes. Théoriquement à la sortie des procédures de concertation et/ou de débat public, il serait légitime de croire que le projet est accepté par l'ensemble des parties prenantes. Or, l'analyse de différents projets, en particulier, les projets de Cotentin-Maine et Haute-Durance, montrent que malgré les procédures de concertation, des contestations peuvent éclater de la part d'élus, d'habitants et de collectifs qui s'opposent à ce type d'infrastructures.

Si la prise en compte des contraintes exprimées et la mise en place de mesures d'accompagnement adaptées sont des leviers importants d'acceptabilité mobilisables lors d'une procédure de concertation, il est aussi possible d'améliorer le processus de concertation en lui-même pour favoriser sa légitimité. Afin de limiter ces contestations et dans un contexte où les infrastructures de réseaux restent indispensables pour acheminer l'électricité, certaines recommandations peuvent-être faites pour un déroulé optimal des procédures de concertation. D'une part, le débat public doit être une procédure où la transparence est présente afin que le débat soit sur les bases les plus solides et que les différentes parties prenantes aient confiance les unes dans les autres (Ménascé, 2016). Il est aussi important de contextualiser le projet davantage en insistant surtout sur le volet environnemental. La bonne connaissance du contexte local et des enjeux environnementaux du territoire permettrait de montrer qu'il y a eu une anticipation de la problématique et avoir un message clair et convaincant. Pour accroître le nombre de personnes engagées dans les discussions, développer un maximum la communication par le plus grand nombre de canaux possibles est aussi un moyen d'atteindre un maximum de citoyen. C'est particulièrement le cas au début d'un projet car les personnes ne se sentent pas encore concernés par le projet. Ces canaux peuvent être les journaux régionaux et ceux des municipalités, les courriers, les mails internet. Il est aussi important de communiquer le plus tôt possible sur le projet pour établir un dialogue entre le GRT et les parties prenantes afin de favoriser un maximum les échanges entre les différentes parties prenantes. Simplifier le langage des parties prenantes « techniques » (GRT, régulateurs, autorités chargées de l'octroi des permis, ...) est aussi une solution possible pour éviter une trop grande distance d'avec le public, afin que le discours soit le plus audible possible. Enfin, limiter les approches standardisées serait aussi positif, car il est essentiel de prendre en compte le contexte local. Disposer d'une équipe de professionnelle et expérimentée, qui est formée pour présenter devant un public plus large et qui peut grâce à son charisme s'en sortir dans les situations délicates est aussi important qu'une préparation étanche et le choix des bons outils de communication.

Les facteurs d'acceptabilité liés à la culture, aux lieux et identités des réseaux électriques

MESSAGES CLES

Le paysage, un concept relativement récent : la notion de paysage a émergé à partir de la Renaissance et n'a été formulée dans le droit français et européen qu'à partir des années 1990, avec notamment la loi Paysage de 1993 en France. La Convention de Florence, en 2000, rappelle que les effets des actions humaines font bien partie des paysages, et qu'ils doivent être gérés de manière démocratique.

Le paysage, au cœur de la construction culturelle et identitaire des individus : la Convention de Florence indique que les paysages participent à la construction identitaire et à la culture locale. Cela fait écho à de nombreux travaux de recherche académique sur le sujet. Ainsi, ériger de nouvelles infrastructures dans le paysage peut provoquer un sentiment d'altération voire de menace, qui peut être le support d'opposition au projet. A l'inverse, il existe un phénomène d'habituation aux ouvrages dans le paysage : avec le temps, les habitants font moins attention à la ligne et considèrent qu'elle fait partie du territoire.

Des représentations sociales très différentes du paysage : de multiples représentations et perceptions du paysage existent, allant de traditions et visions plutôt conservatrices ou romantiques du paysage, à des visions plus pragmatiques, qui attachent de l'importance à ce que le paysage reflète la société humaine et ses activités. Ses différentes représentations influent grandement sur la manière dont un projet d'ouvrage sera considéré par un groupe d'acteurs du territoire donné, en fonction des modifications du paysage qu'il provoque. Il peut également être difficile de toutes les concilier dans un même projet.

Des outils pour une meilleure intégration paysagère : la participation du public à la concertation permet d'obtenir des pistes et des recommandations pour une meilleure intégration paysagère des ouvrages, en fonction des priorités et des différents points de vue des habitants. Des études avec des architectes ou des professionnels du paysage en se plaçant du point de vue des habitants permettent également de mieux appréhender le regard social des habitants d'un territoire sur leurs paysages et les ouvrages de réseau, ce qui peut améliorer la prise en compte du paysage dans le choix des tracés, plus proche de la vision locale.

Introduction – Les enjeux d’acceptabilité des facteurs culture, lieux et identités

Les enjeux d’acceptabilité liés à la culture, aux lieux et à l’identité dans le cas des infrastructures de réseaux ont principalement trait à la notion de paysage. Pourtant, définir précisément ce qu’est le paysage reste un exercice difficile.

Un premier pas pour le définir est de se saisir de la définition la plus commune qui soit, celle du dictionnaire. Le Larousse définit ainsi le paysage comme une « *étendue spatiale, naturelle ou transformée par l’homme, qui présente une certaine identité visuelle ou fonctionnelle* ». Selon cette définition, l’intégration de pylône et de lignes électrique pour développer le réseau électrique participerait donc bien à la création des paysages. La Convention européenne du paysage de Florence, en 2000, a donné une autre définition du paysage : « une partie de territoire, telle que perçue par les habitants du lieu ou les visiteurs, qui évolue dans le temps sous l’effet des forces naturelles et de l’action des êtres humains ». Cette définition donne aussi une place à l’action humaine dans l’évolution du paysage, et donc des ouvrages de réseau, mais accorde également de l’importance à la perception du territoire par les différents acteurs qui l’habitent ou le traversent.

Or, la participation de ces ouvrages au paysage fait débat depuis quelques années. Si les lignes aériennes sont visibles presque partout sur le territoire et que leurs dimensions sont moins imposantes que des éoliennes, ce qui rend la nature du débat différente, elles ont tout de même un impact clair et font l’objet d’inquiétudes de la part des populations riveraines des lignes. La France a en effet une conception très patrimoniale de son paysage, et les nombreux acteurs d’un même territoire peuvent en avoir des représentations très différentes, qui influent sur leur opinion sur un projet d’infrastructure et leur position, favorable ou défavorable. Le paysage peut également être le support d’un attachement au territoire ou de certaines facettes de l’identité des individus et de leur territoire, ce qui peut rendre réfractaire à tout changement d’importance du paysage. Lors de l’étude de certains projets de réseau, plusieurs remarques ont ainsi montré la crainte du public que les infrastructures électriques déprécient la valeur du paysage. Ce fut en particulier le cas dans les projets Lille-Arras et Haute-Durance. Pourtant, certains cas montrent qu’un consensus peut être trouvé sur l’intérêt des lignes électriques et son intégration positive dans le paysage. Ainsi, lors de la concertation préalable pour la modernisation de la ligne Vandières-Void, le public a énoncé que le tracé actuel de la ligne électrique faisait partie intégrante du territoire et que la perception de cette dernière était loin d’être négative (Trommetter, CNDP, 2019), ce qui suggère une habitude du public aux ouvrages dans le paysage.

Dans ce chapitre, nous verrons dans un premier temps comment la notion de paysage s’est imposée dans la loi et dans les projets d’aménagement du territoire. Ensuite, nous nous intéresserons à la perception du paysage par les habitants d’un territoire, et ses liens avec l’acceptabilité des ouvrages de réseau.

Analyse des contraintes d'acceptabilité et des opportunités

Le paysage est une notion qui a été formalisée dans le droit et l'aménagement assez récemment, même si elle émerge en Europe au moment de la Renaissance. Cette formalisation de la notion culmine avec la Convention européenne du paysage à Florence, en 2000, à l'initiative du Conseil de l'Europe. Le paysage n'est cependant pas uniforme dans ses perceptions, et différents acteurs peuvent avoir différentes représentations sociales du paysage qui influent sur leur relation à celui-ci et leur réception de l'ouvrage.

a. Le paysage : retour sur une notion complexe à définir

La notion de paysage et l'intégration des infrastructures électriques dans ce dernier nécessitent d'être approfondie pour mieux comprendre les enjeux d'acceptabilité sociale des projets de réseaux électriques.

Le concept de paysage n'est pas un concept récent mais il a beaucoup évolué au fil des siècles. Il apparaît et se diffuse dans les sociétés européennes à partir du XV^{ème} siècle. Avant, le paysage n'est pas construit intellectuellement³¹³. La naissance du concept de paysage vient avec la prise en compte de l'externalité de la nature qui débute avec la Renaissance. Le paysage devient la trace visible des occupations humaines d'un territoire. La Renaissance apporte une vision anthropocentrique du paysage qui va se confirmer dans les siècles suivants (Castan, 2005).

Un second tournant arrive au cours du XVIII^{ème} siècle. Durant cette époque, le paysage devient un objet d'étude scientifique. Ce mouvement lancé par le siècle des Lumières se renforce les siècles suivants avec l'avènement des sciences naturelles qui supposent qu'il existe un idéal de nature dans lequel les humains sont présents. Le scientifique étudie la nature dans son état primitif, pur et idéal. L'essor des sciences naturelles et l'éclatement des champs d'études (minéralogie, géologie, orographie...) vont entraîner un éclatement de la vision du paysage (Castan, 2005).

Au XIX^{ème} siècle, l'avènement de la révolution industrielle s'accompagne d'une domestication importante des territoires et d'un sentiment de pouvoir s'affranchir des contraintes de la nature. Ce sentiment atteindra d'ailleurs son apogée au XX^{ème} siècle. Dans le même temps, au début du XX^{ème} siècle, la géographie cherche à comprendre le paysage comme système naturel. La géographie s'attache alors à se concentrer sur la description analytique des paysages en montrant qu'ils sont la résultante d'un mélange entre la nature, l'histoire et la culture. Vidal La Blache a notamment théorisé cette vision avec le concept de paysage-pays où le paysage est vu comme une identité locale (Castan, 2005).

A partir des années 1950, un quatrième tournant arrive avec la prise en compte des enjeux environnementaux dans la réflexion sur le paysage. Les biogéographes et les naturalistes vont alors démontrer que le paysage est un géosystème. Ils arguent le besoin d'ouvrir le paysage à une analyse pluridisciplinaire avec notamment une approche sociale et économique. Dans les années 1970, la prise en compte toujours plus grande des enjeux environnementaux conduit au postulat que les sociétés humaines sont indissociablement liées à l'environnement (êtres vivants et composants inertes comme le sol, l'air et l'eau). Il y a alors un changement de paradigme avec l'arrivée d'une pensée en écosystème et d'une réflexion sur le paysage qui va au-delà du discours scientifique ou philosophique (Castan, 2005).

³¹³ Il n'est d'ailleurs pas retrouvé de terme associé au paysage dans les racines grecques et latines. Au Moyen-Age, la représentation du paysage dans l'art est quasiment inexistante et s'il y a une représentation, elle est très construite et peu représentative de la réalité.

Ces réflexions vont entraîner la naissance d'une législation sur le paysage. En France, la Loi Paysage de 1993³¹⁴ sur la protection et la mise en valeur des paysages lance le mouvement. Elle donne un statut juridique au paysage en intégrant le concept d'intérêt paysager. L'article 1 énonce ainsi que « *sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de prescription particulières prises en application de l'article L.111-1-1 du Code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages* ». Elle crée également le concept de « qualité paysagère » qui doit être prise en compte notamment lors de la définition des plans d'occupation des sols. La loi consacre également d'autres types de paysages, construits par la loi d'orientation foncière de 1967. Ainsi, l'article 6 énonce que « *sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel* ».

La convention de Florence en 2000 vient renforcer ce cadre législatif en lui donnant une envergure européenne. Ce texte a pour objectif d' « *organiser la coopération européenne* » pour la protection, la gestion et l'aménagement des paysages (Convention européenne du paysage, 2000, p. 3). La Convention reconnaît également la contribution du paysage à l'intérêt général, à la qualité de vie et « *à l'élaboration des cultures locales* » (*Ibid.*, p. 1), et sa participation au « *patrimoine culturel et naturel de l'Europe, contribuant à l'épanouissement des êtres humains et à la consolidation de l'identité européenne* » (*Ibid.*, p. 1). Ce document rappelle aussi que « *le paysage est l'affaire de tous les citoyens et doit être traité de manière démocratique, notamment aux niveaux local et régional* » (Rapport explicatif de la Convention européenne du paysage, p. 4).

Le paysage est donc un concept qui évolue avec la perception de l'homme par rapport à son environnement. Aujourd'hui, il est considéré comme un facteur à prendre en compte dans l'aménagement des territoires mais la manière dont les acteurs s'en saisissent et se l'approprient reste à améliorer. L'équilibre entre la nécessité de développer des infrastructures de réseau à l'échelle nationale pour la transition énergétique, et l'acceptabilité des populations au niveau local qui voient leur paysage évoluer parfois drastiquement, reste difficile à trouver. S'intéresser à la perception du paysage par les populations est une piste d'entrée pour améliorer l'acceptabilité des projets d'infrastructure de réseau.

b. Perception du paysage dans les projets d'infrastructures électriques

La question des paysages et de leur perception est souvent très présente à toutes les étapes d'un projet de développement du réseau.

Les projets d'infrastructures électriques sont soumis à une procédure qui a pour objectif d'encadrer les projets et de permettre un échange entre les parties prenantes pour favoriser leur compréhension et acceptation par tous (voir chapitre sur la gouvernance). Lors des premières phases, le tracé du futur réseau est étudié par les équipes techniques et fait l'objet d'échange avec les parties prenantes et éventuellement le public lors de la phase de concertation, avec une prise en compte des enjeux importants pour les habitants afin d'intégrer au mieux les différentes contraintes. Pourtant, malgré une volonté d'association des acteurs locaux, les contestations semblent se multiplier depuis plusieurs années. Si ces contestations ne sont pas limitées aux aspects paysagers, la perception des paysages est souvent centrale. Il est donc nécessaire de comprendre les enjeux sous-jacents à la perception des

³¹⁴ Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000541949/>

paysages et les méthodologies qui peuvent être déployées pour améliorer l'acceptabilité sociale de ces projets.

[Les paysages comme supports de cultures et identités locales](#)

Comme la Convention européenne le met en avant, les paysages font partie intégrante de la construction identitaire des individus, et ce à plusieurs échelles, à la fois au niveau régional et européen. Ils peuvent également avoir un aspect culturel. La Convention de Florence l'établit clairement, et « reconnaît juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité » (Convention européenne du paysage, 2000, p. 3). Le paysage fait donc partie du cadre de vie des individus, et permet donc d'envisager la relation entre humains et environnement sous un prisme moins administratif et davantage en fonction des liens et des usages (Labussière, podcast CNDP, 2020).

Les paysages sont aussi liés aux notions d'attachement au lieu et d'identité de lieu, qui peuvent être influencées par les intérêts collectifs (Devine-Wright, 2009)³¹⁵. Une altération du paysage peut donc être vécue comme une menace pour, ou une atteinte à son identité et à sa culture, ce qui est un support potentiel d'opposition à un projet d'ouvrage. On dépasse donc bien la seule question de l'esthétisme.

En revanche, le rapport au paysage et aux ouvrages de réseau est dynamique et évolutif dans le temps, et les lignes à haute tension peuvent finir par faire partie du paysage. Ainsi, lors de la concertation avec le public pour la ligne Vandière-Void en 2019, le public a rapporté être habitué à la présence des lignes, et le rapport du garant fait état d'un consensus global « sur le fait que le tracé actuel de la ligne électrique fait partie intégrante du territoire et qu'elle passe quasiment inaperçue » (Trommetter, CNDP, 2019, p. 18). De nombreux habitants indiquent ainsi n'avoir pris conscience de la présence de la ligne que lors du lancement de la concertation, ne plus vraiment y faire attention car ils vivent avec, et la trouver bien intégrée au paysage et à l'environnement, notamment à la forêt environnante. Ainsi, le fait d'être habitué à une infrastructure est un facteur positif d'acceptabilité des ouvrages.

Cela n'empêche cependant pas de faire des recommandations pour améliorer l'intégration des ouvrages dans le paysage. Toujours dans le cadre de la concertation pour la ligne Vandière-Void, le public a indiqué plusieurs éléments qu'il considère comme important pour son cadre de vie et pour l'insertion paysagère, notamment « la mise à profit des lisières de forêts pour l'insertion paysagère de l'ouvrage » (*Ibid.*, p. 18), la cohérence visuelle entre la ligne et les autres éléments du paysage (ici, un massif forestier). Ils recommandent également de « prendre parti du relief en assumant la présence de pylônes au milieu des espaces boisés (mettre en scène le pylône, en faire un point de repère dans le paysage) » (*Ibid.*, p. 19) et d'éviter un effet visuel « paquet de fils » pour le poste électrique de Vandière. Ils apprécient également la mise en œuvre d'actions d'amélioration des perspectives visuelles (qu'ils considèrent comme un bénéfice pour le cadre de vie du territoire) ainsi que l'implantation de haies paysagères, et suggèrent enfin l'option d'enfouir une partie du réseau de distribution pour compenser.

[Les représentations sociales des paysages et de leurs territoires](#)

Le paysage est depuis longtemps un objet de recherche à part entière, notamment en raison de sa capacité à être « un objet fédérateur de l'action locale parce qu'il permet de mobiliser les intérêts d'acteurs variés » (Guisepelli, 2005, p. 2). Des travaux ont essayé de comprendre les représentations sociales des territoires et d'analyser la diversité des points de vue qui s'y réfèrent. Le travail réalisé par Chételat et Ley (2002) sur le paysage jurassien pose l'hypothèse qu'il existe « une approche paysagère

³¹⁵ Ces notions sont davantage détaillées dans le chapitre « Facteurs culture, lieux et identités » de l'éolien terrestre de ce rapport.

commune à tous les acteurs » (p. 2) mais que des interprétations sémantiques diffèrent. Ils énoncent ainsi qu' « à partir du spectacle de la réalité physique, l'observateur opère un tri des éléments en fonction de son vécu, de son attachement au lieu, de ses souvenirs ou encore de ses émotions d'une part, et en fonction de schèmes culturels interprétatifs, de connotations et de symboles collectifs d'autre part », ce qui fait du paysage un concept lié à la conception du monde, à la culture et à l'identité des individus (*Ibid.*, p. 2). Pour leur étude, ils ont créé des idéaux-types d'acteurs avec des perceptions du paysage différentes et ce même s'ils vivent dans le même territoire, et ont repéré trois tendances principales. La première est la tendance conservatrice, une vision traditionaliste et patrimoniale du paysage, qui témoigne d'un « attachement à un héritage » ainsi que « d'une peur en l'avenir » (*Ibid.*, p. 12). Ils ont généralement peur de voir le paysage disparaître ou de le voir altéré. La deuxième est la tendance pragmatique, pour laquelle les acteurs considèrent « le paysage comme le reflet des activités économiques de la société » (*Ibid.*, p. 13). Ses partisans ne considèrent pas le paysage comme immuable mais comme le « témoin du mode de vie présent » (*Ibid.*, p. 13), et opèrent un arbitrage entre héritage et rentabilité. En effet, si « la logique de rentabilisation amène une redistribution des structures territoriales et donc une recomposition du paysage » (*Ibid.*, p. 13), cette tendance prône une vision du paysage par « l'optimisation de l'utilisation du sol et des ressources à disposition » pour « refléter la présence d'activités humaines et les modes de vie associés » (*Ibid.*, p. 13). Enfin, la dernière est la tendance romantique : les acteurs perçoivent « le paysage comme un produit culturel chargé d'émotion » où les activités humaines sont porteuses d'une « symbolique propre » (*Ibid.*, p. 13), qui créent chez l'observateur des émotions diverses. Le paysage a une forte composante identitaire, et le regard qui lui est porté par les acteurs est extérieur, détaché des pratiques du territoire, et « ils sont particulièrement sensibles à la configuration du paysage dans la mesure où elle traduit la qualité du cadre de vie et de son expérience. Pour que l'observateur se sente à l'aise et en harmonie avec son environnement, le paysage doit être diversifié tout en restant structuré et lisible » (*Ibid.*, p. 14). Le paysage peut donc évoluer, ce qui n'est pas perçue négativement tant que cette dynamique ne se traduit pas par un appauvrissement émotionnel ou une uniformisation du paysage et de son territoire.

La modification du paysage peut ainsi heurter les populations et leurs représentations du paysage dans lequel ils vivent, de manière différente selon leur sensibilité. Ces modifications vont également avoir un impact sur leur utilisation du territoire et leurs activités économiques (tourisme, agriculture...) ou la valeur des biens (immobilier). Les acteurs vont alors chercher à faire évoluer les projets d'infrastructures dans le sens qui arrange non seulement leur perception mais également leurs activités, sous peine de contestations et ce même s'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ainsi, la question du paysage dans les projets d'aménagement est un axe de convergence des luttes malgré des intérêts divers (Giusepelli, 2005).

Pourtant, les ingénieurs ont une vision plus mathématique de ce que la ligne devrait être même s'ils ne se sentent pas toujours légitimes d'avoir un avis esthétique en raison de leur statut (Jobert et Merle, 2004 ; Gagnon, 2004). Pour eux, une ligne de réseau devrait être droite et pure, c'est-à-dire qu' « elle ne zigzague pas et [...], sous certains angles, se fond dans le paysage » (Jobert et Merle, 2004, p. 2). La beauté de la ligne aux yeux des ingénieurs ne reflète pourtant pas l'ensemble des tracés existants. Cette réalité s'explique car les tracés sont modifiés à la suite des études d'impacts et de concertations avec les parties prenantes qui mettent en exergue le territoire, son histoire, la représentation du paysage par la population et son rapport à l'infrastructure. La beauté esthétique des ingénieurs ne rencontre donc pas forcément la définition de l'esthétisme local (Jobert et Merle, 2004).

Ces différents acteurs, ceux qui exploitent le territoire et ceux qui en jouissent (habitants, touristes, travailleurs) n'ont pas forcément la même vision, la même définition et les mêmes attentes du paysage d'un même territoire. Il existe donc une superposition de représentations du paysage qui s'effectue à

la fois au niveau de chaque acteur, individuellement, mais aussi au niveau collectif, notamment au sein des débats locaux. Cette superposition des modèles amène une difficulté qui est celle de leur lisibilité dans les actions de développement ou de gestion afin de trouver un équilibre entre toutes les attentes (Giusepelli, 2005).

Des solutions techniques d'adaptation du tracé des lignes et d'esthétisme pour favoriser l'insertion paysagère des ouvrages

Pour répondre aux différences de point de vue sur les tracés des lignes, les chefs de projet chez RTE disposent d'un ensemble d'outils qui favorisent l'insertion des lignes dans les paysages.

Il leur est possible de jouer sur l'effacement du réseau et/ou sur le type (forme) et la couleur du pylône. Plusieurs types de pylônes ont d'ailleurs été développés au fil des années. Ils peuvent être catégorisés de la manière suivante (Jobert et Merle, 2004). D'une part, on a les pylônes de base dits treillis, développés dans les années 1970, qui sont peu chers et fiables et très utilisés. Ensuite, on a les pylônes esthétiques, développés dans les années 1980, comme les monotubes muguet. Ils sont plus chers mais sont suffisamment standardisés pour être utilisés régulièrement. Enfin, les pylônes architecturés, développés dans la fin des années 1990, sont conçus par des architectes. Expérimentaux, ils sont peu utilisés. Certains pylônes peuvent également être spécifiques à certaines lignes, comme c'est le cas du pylône Equilibre, développé pour améliorer l'intégration paysagère de la ligne Avelin-Gavrelle, qui bénéficie d'un design épuré qui donne à la ligne un aspect plus fluide et souple, en concertation avec le territoire. C'est également le cas de certains postes, comme le poste de Saône, dont l'insertion environnementale a été améliorée par un enherbage et la plantation de pruneliers, avec des bâtiments recouverts de peinture verte selon les recommandations des ABF (RTE, 2019, chapitre 13, p. 392).

Dans le même temps, une autre solution souvent employée est l'enfouissement des réseaux. Cette solution est généralement coûteuse pour RTE, mais elle est demandée régulièrement voire systématiquement à la lecture des rapports de la CNDP par les parties prenantes (Jobert et Merle, 2004 ; Gagnon, 2004 ; CNDP, 2006, 2012, 2019).

Malgré la diversité des solutions existantes, Jobert et Merle constatent que « là où l'on découvre (...) des utilisations esthétiques d'outils apparemment utilitaires, on va découvrir à l'inverse un usage purement stratégiques des outils esthétiques ! » (2004, p. 2). Les auteurs sous-entendent ici que les solutions esthétiques sont souvent utilisées comme des outils de négociation ayant pour but d'emporter l'adhésion de certaines parties prenantes, en particulier des acteurs de types aménageurs qui doivent donner leurs accords pour le projet. De plus, le fait de ne pas utiliser les outils esthétiques de manière systématique s'explique par la volonté de limiter les coûts des projets et par conséquent, les dépenses des fonds publics de la part de RTE (*Ibid.*).

La manière de traiter les enjeux d'insertion paysagère des lignes par RTE montre, pour Labussière et de Baere (2007), une confusion entre les enjeux paysagers, environnementaux et patrimoniaux, ainsi qu'une vision très axée sur le camouflage des ouvrages. En effet, la politique environnementale autour des ouvrages de réseau date de 1992, lorsque le réseau était géré par EDF. Cette politique est axée à l'époque autour des questions de concertation et réduction ou compensations des impacts des lignes (substitution, indemnisation lié au préjudice visuel, souterrain dans certains cas), voire à l'emploi local et à l'accompagnement des projets (Labussière et de Baere, 2007). Mais ces mesures environnementales présentent des carences puisqu'elles n'intégraient pas l'effet visuel des lignes (Jobert et Merle, 2004 ; Labussière et de Baere, 2007).

L'étude de Labussière et de Baere en 2007 décrit ainsi les faiblesses de RTE en matière d'insertion paysagère. Selon leur étude, les lignes seraient peu envisagées comme un élément du paysage dans les

études d'impact. Elles seraient surtout considérées comme une infrastructure douce qui laisse peu de traces. Pour illustrer leur propos, ils citent deux exemples issus d'échanges réalisés avec des salariés de RTE. Pour le premier, il s'agit d'une conseillère en communication qui condamne le préjudice visuel des travaux et les impacts environnementaux de long terme générés par une ligne enfouie. Le second est un directeur de projet à Cahors qui affirme que « *le recours au pylône treillis est plus satisfaisant sur le plan visuel que les pylônes architecturés* » (p. 103). Ces différents exemples montrent que l'infrastructure n'est pas considérée comme faisant partie du territoire mais plutôt comme s'y éclipant (Labussière et de Baere, 2007).

Gagnon (2004) énonce lors d'un colloque que le fait de vivre près d'un pylône peut avoir un impact sur l'acceptabilité sociale des projets. « *Nous avons noté une grande différence entre la perception des gens à qui l'on pose des questions et à qui l'on montre des photos, et la perception des gens qui vivent concrètement près des pylônes. Lorsque l'on montre des photos, nous trouvons à peu près les mêmes résultats que vous, à savoir que les treillis sont complètement dépréciés, alors que les autres sont parfois bien perçus. Mais lorsque l'on pose la question, d'une part, à des gens qui vivent près d'un pylône esthétique et, d'autre part, à des gens qui vivent près d'un pylône treillis, les appréciations sont les mêmes. Nous avons vu une différence dans un seul cas : pour un pylône en bois. Le maire avait fait toute une communication autour de ce pylône, avec un sentier de randonnée qui passait exprès devant, des panneaux d'information, etc. Ce pylône était très bien perçu par les riverains* » (de Saint-Martin, citée dans Gagnon, 2004, p. 5). Ainsi, il ne semble pas y avoir de différence d'appréciation pour les riverains entre un pylône classique et un pylône plus esthétique, alors que les personnes qui ne vivent pas près d'un pylône et doivent se baser uniquement sur des photos ont tendance à moins apprécier les pylônes treillis classiques, ce qui suggère un phénomène d'habituation aux pylônes qui change la perception qu'en ont les riverains. En revanche, un effort de communication positive, d'insertion et de mise en scène d'un pylône semble être en mesure de faire une différence. Ce constat rejoint l'hypothèse d'une acceptabilité évolutive et dynamique dans le temps.

Le tracé et le design des ouvrages peuvent donc être des solutions d'aménagement qui améliorent leur acceptabilité, notamment quand elles sont mises en œuvre en concertation avec les riverains ou qu'elles font l'objet d'autres aménagements ou de communication qui les mettent en valeur. Si ces solutions ne sont aujourd'hui mises en œuvre qu'en cas de conflits, elles gagneraient à être systématisées. Elles comportent également des limites importantes, notamment de ne pas assez prendre en compte certaines complexités liées à la construction sociale du paysage.

Pour dépasser ces limites, il faut reconnaître la complexité de la conception des infrastructures puisqu'elles sont imbriquées dans une construction sociale dont le paysage fait partie. L'enjeu est alors de définir la forme de l'équipement selon la représentation des acteurs du territoire. Pour Gagnon, les raisons de cette difficulté sont multiples, « *d'abord parce que la nature de la problématique nous force à replacer un projet de design dans une perspective contextuelle physique mais aussi sociale et, ensuite, parce que le travail du designer consiste de plus en plus précisément à comprendre et à interpréter cette prise en charge dans les stratégies qui dépassent la seule intervention formelle et matérielle de l'équipement* » (2004, p. 4). Le travail de design dans son approche esthétique doit donc s'accompagner d'une démarche globale sur l'ensemble de l'infrastructure s'intégrant à son environnement (*Ibid.*), et pour faire cohabiter les différentes représentations, parfois concurrentes, du paysage par les différents acteurs du territoire.

[Gérer la multiplicité des représentations du paysage](#)

Pour réussir à réaliser une concertation entre ces différentes visions d'un même paysage dans le cadre de projets d'infrastructure structurants pour le territoire, plusieurs méthodes peuvent être proposées.

Giusepelli (2005) propose de mettre en débat les représentations pour avoir des discussions avec les collectivités locales et rendre visible et lisibles les différents modèles de développement en présence et les pratiques qu'ils sous-tendent. Les modèles multi-agents qui étudient l'influence des rapports sociaux sur le territoire, et par conséquent sur le paysage, ouvrent également des perspectives pour évaluer les interactions entre divers systèmes de production dans divers contextes socio-économiques, ainsi que les dynamiques paysagères associées (Michelin, 2000).

Une autre méthode est d'analyser le site où l'infrastructure devra être installée ou modernisée en prenant le point de vue du promeneur grâce au photomontage. Cette méthode a été employée par l'architecte-paysagiste André de Baere lors de l'étude du projet de ligne de 225 kV traversant le Quercy Blanc dans le milieu des années 2000. A cette époque, il mena un travail photographique sur le tracé théorique de la ligne en sélectionnant 33 points analysés sous 4 angles de vue. Les points sélectionnés étaient des points de vue libre d'accès pour le public (chemins, routes, hameaux). L'objectif de ce travail était de montrer la valeur ordinaire du paysage du Quercy Blanc pour ses habitants, c'est-à-dire le paysage tel qu'il peut être perçu, vécu et apprécié par ces derniers en sortant des perceptions mathématiques du maître d'ouvrage (vision plongeante vue d'en haut) (Labussière et De Baere, 2007).

Bien qu'il soit reconnu par de Baere et Labussière qu'il fut difficile d'évaluer avec précision l'impact de l'étude paysagère sur la décision finale du projet, qui s'est traduite par la remise en cause du projet initial, il semble néanmoins que le public ait reçu positivement ces travaux. RTE émit quelques remarques sur la taille du tracé des lignes mais ne remit pas en cause la démarche menée par l'architecte-paysagiste. Ce travail permit de montrer un nouvel éclairage du projet car « *ses photomontages constituent un agencement original comprenant une dimension politique -ils font entendre une parole nouvelle sur le paysage- et esthétique -ils manifestent un bloc d'espace-temps spécifique, un paysage pensé en référence à un mode de vie* » (Labussière et de Baere, 2007, p. 109).

Dix ans plus tard, l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage a travaillé sur la problématique de concilier une infrastructure électrique et un paysage dans le cadre de la candidature au Patrimoine Mondial de l'Unesco du site tectono-volcanique de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne. En effet, la présence d'infrastructures électriques sur le site questionnait les chances de succès de sa candidature. Pour tenter de la favoriser, il a été décidé d'analyser le site à l'échelle du promeneur pour comprendre à quel degré la présence d'éléments électriques peut modifier la perception du paysage. La méthodologie employée fut alors de lister les éléments emblématiques du site, les hiérarchiser et choisir les lieux-clés sur lesquels il est nécessaire de se pencher (Chazelle et al., 2017).

Cette étude a permis de montrer l'importance du regard social, du temps mais également du sens pour comprendre la perception du paysage et faire évoluer la vision de la population sur les infrastructures électriques. Si elles peuvent participer à la mise en scène du paysage, un changement de paradigme entre l'aménagement du territoire dans le passé et le présent font qu'elles ont perdu du sens dans le paysage. Autrefois, les ouvrages étaient implantés sans prendre en compte le contexte local. Or, aujourd'hui, cette manière de procéder n'est plus possible. A la suite de ce travail, les acteurs recommandent de reconsidérer la manière d'implanter des structures électriques. Ils rappellent ainsi que « *chaque nouvel élément, au-delà de son usage, est une nouvelle image. Chaque image donne un nouveau sens qui peut entraîner en opposition avec une mise en scène existante et un certain regard social. Il est nécessaire de faire preuve d'empathie envers les lieux et de prendre la diversité des contextes. C'est ainsi que nous pourrions respecter et valoriser les capacités paysagères des territoires* » (Chazelle et al., 2017).

Ainsi, les paysages peuvent donner lieu à une multitude de représentations sociales et de perceptions, notamment en raison de leur importance dans la construction d'une culture et d'une identité locale. Cette multitude peut rendre difficile de concilier les différentes attentes qui leur sont liées pour proposer une insertion paysagère qui soit satisfaisante pour tous les acteurs d'un territoire, mais inclure les habitants et prendre en compte leurs différents regards peut permettre de proposer une implantation réussie des ouvrages de réseau.

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Le paysage est donc un concept reflétant la perception de l'homme sur son environnement et sur son action sur ce dernier. La subjectivité qui est associée explique que l'acceptabilité sociale d'un paysage peut varier d'un individu ou d'un groupe d'individu à un autre mais que cette variation peut également être faite dans le temps. Il est donc primordial de donner du sens aux évolutions paysagère, et ce quelques soient la nature du paysage (paysage d'exception, naturel, urbain...). Si le cadre réglementaire a évolué pour permettre une meilleure prise en compte du paysage, il est nécessaire qu'il soit approfondi lors des procédures de concertation pour l'installation de nouvelles infrastructures électriques.

Si le paysage peut être le support de vives oppositions en raison de son rapport à la culture et à l'identité locales, il est possible d'impliquer les habitants pour mieux prendre en compte leur point de vue et mieux intégrer les ouvrages à l'environnement et au paysage. Des procédures de concertation avec le public peuvent par exemple donner lieu à des recommandations pour une meilleure insertion paysagère des ouvrages, en fonction des éléments paysagers importants. La mise en scène artistique des ouvrages et du paysage peut aussi être un moyen de favoriser l'acceptabilité. Il faut également noter que la perception des ouvrages dans le paysage évolue avec le temps vers une habitude, ce qui favorise le sentiment d'intégration des ouvrages au paysage et donc leur acceptation.

Plusieurs pistes peuvent être explorées. Il pourrait par exemple être utile d'impliquer davantage les sciences sociales et notamment la sociologie plus en amont des projets, afin de favoriser l'acceptabilité sociale des projets. Actuellement, les sciences sociales sont généralement mobilisées lorsque certains choix sont stabilisés sur le projet, ce qui rend le travail et l'utilité perçue difficile, étant donné que de nombreux éléments du projet ne sont plus modifiables. Développer des méthodologies qui permettent de prendre en compte le point de vue de l'habitant et des acteurs locaux (agriculteurs, secteurs du tourisme...) serait également utile, hors des procédures classiques de concertation. Les photomontages, le choix des lieux incontournables du territoire, la participation des parties prenantes sur leur vision du tracé des lignes sont autant de moyens d'augmenter l'acceptabilité sociale du projet. Enfin, avoir des équipes qui connaissent l'histoire du territoire que ce soit au niveau social, économique, politique et géographique afin de pouvoir accompagner le maître d'ouvrage dans la définition de leviers permettant d'améliorer l'acceptabilité sociale et d'éviter les contestations en montrant qu'il y a eu un travail en amont sur la compréhension du territoire.

Conclusion générale – l’acceptabilité du réseau

Le réseau de transport électrique évolue et par conséquent, il est nécessaire de moderniser les lignes ou d’en construire de nouvelles. Ces projets soulèvent régulièrement des questionnements et des réactions de la part d’une partie de la population, qui sont plus ou moins visibles tout au long de la vie des projets. Pour les prendre en compte, des mécanismes ont été mis en place par les pouvoirs publics et par RTE. Ils visent à favoriser le dialogue avec les populations et à faciliter l’acceptabilité des infrastructures. Mais tous n’ont pas les mêmes chances de succès. En effet, il est essentiel de faire la part entre les contraintes d’acceptabilité, qui pèsent sur les objectifs de développement du réseau, les dynamiques positives, des leviers à favoriser et développer pour améliorer l’acceptabilité des infrastructures de réseau, mais aussi les incertitudes.

Des contraintes d’acceptabilité nombreuses pour le développement du réseau

De nombreuses contraintes d’acceptabilité pèsent sur le développement du réseau. Elles ont principalement trait à une participation dont le déroulé et les modalités ne sont pas optimales, à des effets délétères des infrastructures sur la biodiversité, et une accumulation des contraintes sur le territoire qui provoquent un sentiment d’injustice.

En ce qui concerne les impacts sur la biodiversité, de nombreuses craintes existent sur l’avifaune notamment et la flore. Si peu d’impacts graves sont avérés, il en existe quand même des reconnus et documentés sur des animaux d’élevage à cause des champs électromagnétiques basse fréquence émis par les lignes. RTE a notamment été condamné récemment en raison de graves modifications comportementales observées sur du bétail qui ont été attribuées aux courants induits émis par les lignes, et a dû indemniser des agriculteurs. Pour les risques sur la santé humaine, un effet nocebo existe, qui provoque des symptômes pénibles pour les riverains même sans effet physique des champs sur le corps humain, et des risques de maladies graves sont toujours en attente d’être confirmés ou infirmés, ce qui suscite la méfiance.

D’autres dynamiques défavorables à l’acceptabilité concernent le cumul perçu d’impacts négatifs sur le territoire d’accueil des ouvrages. Les changements observés sur le paysage, la crainte d’une dévaluation immobilière et de conséquences sanitaires, ou encore la possible dégradation des conditions de travail ou de l’activité de certains secteurs, font parties des effets parfois difficiles à assumer sur un même territoire, et qui provoquent un sentiment d’injustice défavorable à l’acceptabilité. En plus de cela, les mécanismes participatifs mis en place par RTE peuvent être défailants. Si une concertation a obligatoirement lieu pour tous les ouvrages, le public n’y est pas systématiquement associé, et les modalités de participation ne sont pas toujours optimales : le public n’est parfois pas suffisamment mobilisé, et la temporalité de la participation, qui a lieu lorsqu’une grande partie des éléments du projet ne sont plus modifiables, peut exacerber les contestations et l’impression que la concertation n’est pas

sincère. Enfin, l'attitude de RTE peut contribuer à aggraver les oppositions : l'opérateur a pu être soupçonné de privilégier des intérêts financiers à ceux du territoire d'implantation de l'ouvrage.

De nombreuses dynamiques aux effets de long terme incertains

Au-delà d'éléments clairement défavorables à l'acceptabilité, certaines dynamiques pourraient, à plus long terme, évoluer dans un sens positif ou négatif pour le réseau. Les actions que RTE mettra en œuvre seront déterminantes à ce sujet.

D'une part, l'amélioration des procédures de concertation et de débats publics pourraient ne pas suffire. Des contestations peuvent malgré cela persister.

D'autre part, le sujet de l'exposition aux champs électromagnétiques des lignes reste sensible. En effet, de nombreux impacts sanitaires ne sont scientifiquement pas encore avérés. La preuve de l'absence de causalité entre ces pathologies et les ouvrages de RTE pourrait être favorable à l'acceptabilité des nouvelles infrastructures de réseau. Cependant, une part non négligeable de la population est méfiante vis-à-vis des études sur le sujet, et n'a pas confiance en leurs résultats. Ainsi, il existe un risque non négligeable que l'accumulation d'études scientifiques fiables sur le sujet ne permette pas de résorber les doutes à ce sujet. RTE reste soumis à certaines mesures qui relèvent du principe de précaution, notamment limiter l'implantation d'ouvrages près de zones fréquentées par des personnes sensibles.

Enfin, la question de l'appropriation locale semble elle aussi incertaine. En effet, les projets d'infrastructures touchent à des éléments du territoire, en premier lieu les paysages, qui ont une importance dans la construction identitaire des individus et dans les cultures locales. À ce titre, elles sont souvent perçues comme des menaces pour le territoire et ses intérêts, qui sont à la base de rejets des infrastructures. Cependant, il est possible que la population s'approprie les ouvrages de réseau, si les outils adéquats sont mis en œuvre. Des exemples existent, notamment pour l'insertion paysagère d'ouvrages ou l'adaptation de tracés et de design d'ouvrages, en concertation avec la population. Pour autant, il est difficile d'être certain des effets sur le long terme, notamment car le paysage est l'objet d'une multitude de représentations sociales divergentes qui compliquent la mise en œuvre d'une appropriation collective des ouvrages de réseau.

Des dynamiques positives qui pourraient être déterminantes

Enfin, il existe des dynamiques positives pour le réseau, qui méritent d'être encouragées et approfondies pour favoriser l'acceptabilité des infrastructures nouvelles.

L'un de ces éléments concerne la participation du public. Il est reconnu que la clarté et la transparence de l'information, de la communication, et le démarrage le plus en amont possible des débats et de la concertation, sont des éléments positifs pour le déroulé d'une concertation. Lorsque le public est convié, la mise en œuvre d'outils de mobilisation innovants et variés semble être une stratégie utile pour l'acceptabilité, en assurant une participation la plus large et représentative possible, afin d'assurer une bonne prise en compte des contraintes et des intérêts du territoire, ainsi que les suggestions du public pour améliorer l'insertion des ouvrages et donc leur acceptabilité (comme les exemples d'insertion paysagère mentionnés auparavant). Des solutions semblent d'ores et déjà prometteuses, comme l'enfouissement des lignes et la mise en souterrain progressive du réseau, qui sont des objectifs mentionnés dans le dernier contrat de service public de 2022, ou encore l'adaptation des tracés ou des

aménagements particuliers. Cependant, RTE tend aujourd'hui à ne proposer ces solutions qu'en cas de conflit important, alors qu'elles gagneraient à être généralisées.

Une autre dynamique très positive pour l'acceptabilité du réseau est l'effort entrepris par RTE pour ancrer localement les retombées économiques de ces projets. Cela passe notamment par l'effet positif des ouvrages de réseau sur les industries des territoires traversés, et par l'engagement à mobiliser le tissu économique local et les entreprises locales, à s'efforcer de créer de l'emploi de manière pérenne, et à maintenir les taxes locales perçues par les collectivités locales, comme la taxe IFR sur les pylônes. La mise en œuvre de fonds de financement pour des projets de territoire, notamment le Plan d'accompagnement de projet (PAP), sont également des leviers majeurs d'acceptabilité. Ces fonds peuvent s'élever à plusieurs millions d'euros selon les projets, et permettent de financer divers projets d'intérêts publics sur le territoire. En parallèle de cela, RTE s'engage à indemniser le préjudice visuel de ces ouvrages, ce qui est un autre levier d'acceptabilité si l'indemnisation est jugée satisfaisante par les acteurs. RTE noue également des partenariats avec des organismes présents dans les territoires, ce qui est utile pour créer de la confiance lors des concertations et pour valoriser les actions de RTE dans les territoires.

Enfin, RTE fait des efforts pour la prise en compte des enjeux environnementaux. Le respect de la séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC), qui est l'objet d'un guide réalisé en partenariat avec France Nature Environnement pour minimiser les impacts des infrastructures, ainsi que l'arrêt de l'utilisation de produits phytosanitaires sous certains ouvrages, sont des exemples d'actions mises en œuvre par RTE pour favoriser la biodiversité sous ses lignes. RTE lance également des projets de sensibilisation du public à la biodiversité, d'adoption de pratiques de gestion innovante (notamment dans les couloirs forestiers), ou encore pour favoriser la biodiversité près de ses ouvrages, notamment le projet LIFE Elia-RTE, lancé en 2011, dont l'objet était la création de corridors écologiques sous ses lignes. La poursuite de ses actions est de nature à améliorer l'acceptabilité, car une part importante des contestations peut venir des associations de défense de l'environnement et parce que RTE reste soumis à des obligations de prise en compte et de réduction de son impact environnemental.

Si ces initiatives sont toutes très positives pour l'acceptabilité du réseau, elles ont cependant un coût important pour RTE car elles peuvent gonfler le coût des projets d'infrastructures, nécessitant alors de bien anticiper.

Références bibliographiques

Acceptabilité réseau - facteurs socio-économiques

Bled, S. (2016, août 20). Hautes- Alpes : No THT ! RTE dégage ! *Gauche révolutionnaire*. <https://www.gaucherevolutionnaire.fr/hautes-alpes-no-tht-rte-degage/>

Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts. (2022). *TFP - Imposition forfaitaire sur les pylônes*, BOI-TFP-PYL. <https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/196-PGP.html/identifiant=BOI-TFP-PYL-20220105>

Carencio, J.-F. & CRE. (2020). *Consultation publique n°2020-005 du 5 mars 2020 relative au schéma décennal de développement du réseau de transport de RTE élaboré en 2019* (Consultation publique N° 2020-005; Numéros 2020-005). Commission de régulation de l'énergie. <https://www.cre.fr/content/download/22058/279939>

Carencio, J.-F., Edwige, C., Fauchoux, I., & Lastelle, J.-L. (2020). *Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 23 juillet 2020 portant examen du Schéma Décennal de Développement du Réseau de transport de RTE élaboré en 2019* (Délibération n°2020-200; Numéro n°2020-200). CRE. <https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/examen-du-schema-decennal-de-developpement-du-reseau-de-transport-de-rte-elabore-en-2019>

Collectif No THT. (2015). *Pétition « Pour l'arrêt des travaux des lignes Très Haute Tension (THT) dans les Hautes-Alpes »*. Change.org. <https://www.change.org/p/sauvons-la-haute-duranc-faites-arr%C3%AAtter-les-travaux-des-lignes-a%C3%A9riennes-tht-en-haute-duranc>

Demolins, L. (2021). *Projet GRIDLINK - Interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni. Concertation post-concertation préalable. 4 septembre 2019 – 25 janvier 2021. 74 pages*. [Rapport du Garant]. CNDP. https://www.archives.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/rapport_garant-cndp_gridlink_concertation_post_concertation_preable_avec_annexes_25_janvier_2021_1.pdf

Garric, A. (2012, mars 6). Cotentin-Maine, une ligne électrique sous très haute-tension. *Le Monde.fr*. https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/03/06/cotentin-maine-une-ligne-electrique-sous-tres-haute-tension_1652090_3244.html

Giblin, J.-P. (2006). *Compte-rendu du débat public sur le projet de ligne à Très Haute Tension Cotentin-Maine. 77 pages*. CPCP du Débat public THT Cotentin-Maine, CNDP. <https://cpdp.debatpublic.fr/cdpdp-tht-cotentin-maine/docs/pdf/comptes-rendus/thtcomptere rendu.pdf>

Joalland, O. (2019). *Les mesures d'accompagnement comme facteurs d'insertion territoriale des infrastructures de transport d'électricité* [Thèse de doctorat en Sciences économiques, Université de Bordeaux]. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02140625>

Jourdaa, F. (2019, mars 28). *THT : RTE ne veut pas racheter la maison*. Ouest-France.fr. <https://www.ouest-france.fr/normandie/tht-rte-ne-veut-pas-racheter-la-maison-6284422>

Leconte, C. (2021, décembre 21). *À Hauteville-la-Guichard, ces maisons achetées par le Réseau transport électricité bientôt détruites*. Ouest-France.fr. <https://www.ouest-france.fr/normandie/hauteville-la-guichard-50570/hauteville-la-guichard-des-maisons-rte-bientot-detruites-fc63793c-6244-11ec-8679-ab0fdb9344df>

Manche : Maisons à petits prix sous des lignes à très hautes tension. (2015, septembre 29). *Le Parisien*. <https://www.leparisien.fr/calvados-14/manche-maisons-a-petits-prix-sous-des-lignes-a-tres-haute-tension-29-09-2015-5137689.php>

- Meunier, C., Pattier, J.-B., & Hamard, J. (2015). Maisons sous la ligne THT: un dossier sous très haute tension. *France info, France 3 Normandie*. <https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/maisons-sous-la-ligne-tht-un-dossier-sous-tres-haute-tension-814561.html>
- RTE. (2008). *Evaluation socio-économique des impacts paysagers des ouvrages électriques* (N° 05-09-00-LONG; Numéros 05-09-00-LONG). http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Eolien/biblio/RTE_etude_socio_eco_externalites_lignes_electriques_juill_2008.pdf
- RTE. (2015a). *Rénovation du réseau électrique de la Haute-Durance. La nouvelle ligne Embrun-Mont-Dauphin permet de débiter le retrait de 200 km de lignes électriques des Hautes-Alpes* [Communiqué de presse]. Réseau de transport d'électricité. https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-07/20151103_cp_rte_suppression_pylone_embrun_mont-dauphin.pdf
- RTE. (2015b). *Rénovation du réseau de transport d'électricité de la Haute-Durance. Le plan d'accompagnement du projet, un levier pour les dynamiques locales* [Communiqué de presse]. Réseau de transport d'électricité. https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-07/20151218_CP_rte_pap_haute-durance.pdf
- RTE. (2016). *Livret d'information. De nouvelles lignes électriques, de nouvelles perspectives pour notre vallée*. <https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-06/rte-livret-01082016.pdf>
- RTE. (2017). *Contrat de service public entre l'Etat et RTE*. <https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-05/Contrat%20de%20service%20public%20CSP%202017.pdf>
- RTE. (2019). *Développement du réseau électrique français à l'horizon 2035 : Un réseau rénové et repensé pour réussir la transition énergétique*. <https://www.rte-france.com/actualites/developpement-du-reseau-electrique-francais-lhorizon-2035-un-reseau-renove-et-repense>
- RTE. (2020a). *Ouverture de la pêche : Soyez attentifs aux lignes électriques*. <https://www.rte-france.com/actualites/ouverture-de-la-peche-soyez-attentifs-aux-lignes-electriques>
- RTE. (2020b). *Réseau de transport – Schéma Décennal de Développement du Réseau. Bilan électrique 2020*. <https://bilan-electrique-2020.rte-france.com/reseau-de-transport-sddr/>
- RTE. (2020c, juillet 28). *Le Plan d'Accompagnement de Projet, un réel levier pour des projets locaux d'intérêt général*. <https://www.rte-france.com/actualites/le-plan-daccompagnement-de-projet-un-reel-levier-pour-des-projets-locaux-dinteret>
- RTE. (2020d). *La CRE approuve le projet d'évolution du réseau électrique français à l'horizon 2035 (SDDR) proposé par RTE* [Communiqué de presse]. https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-08/CP_RTE-Deliberation_CRE_SDDR-29072020.pdf
- RTE. (2021). *Bilan électrique 2020*. https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-03/Bilan%20electrique%202020_0.pdf
- RTE. (2022). *Rénovation électrique de la Haute-Durance*. <https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/renovation-electrique-de-la-haute-durance>
- RTE & Ministère de la Transition écologique. (2022). *Contrat de service public entre l'Etat et RTE*. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/29.03.2022_contratRTE.pdf
- S. B. (2009, juin 13). Castres. Ces nuisances qui plombent le prix de vos maisons. *La Dépêche.fr*. <https://www.ladepêche.fr/article/2009/06/13/623363-castres-ces-nuisances-qui-plombent-le-prix-de-vos-maisons.html>

Sia Partners. (2017). *Enfouissement des lignes à haute tension : Vers la fin des infrastructures aériennes ?* <https://www.sia-partners.com/fr/actualites-et-publications/de-nos-experts/enfouissement-des-lignes-haute-tension-vers-la-fin-des>

Trommetter, V. (2019). *Projet de reconstruction à 225 kV du tronçon à 63 kV de la ligne électrique Vandières-Void. Concertation préalable. 25 février– 25 mai 2019. 28 pages.* [Bilan du Garant]. CNDP. <https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-04/Bilan%20garant RTE Vandieres-Void.pdf>

Références bibliographiques

Acceptabilité réseau - facteurs réglementaires

- CidB. (2007). Réseaux de transport et de distribution de l'énergie électrique : Les critères acoustiques à respecter. *Centre d'information sur le bruit*. <https://www.bruit.fr/production-d-energie/reseaux-de-transport-et-de->
- CNDP. (s. d.). *La démarche « éviter, réduire, compenser » dans le cadre de l'évaluation environnementale* (Débat public Projet éolien en mer en sud-Atlantique, dossier du maître d'ouvrage Fiche Enjeux 15).
- EDF. (2004). *Contrat de service public entre l'Etat et EDF*. https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-epr/docs/pdf/dossier_mo/contrat-service-public-etat-edf-oct2005.pdf
- Fély, J. (2006). L'ouverture européenne des marchés de l'énergie. *Revue Projet*. <https://www.revue-projet.com/articles/2006-3-l-ouverture-europeenne-des-marches-de-l-energie/7133>
- France Nature Environnement & RTE. (2021). *Mieux intégrer la biodiversité en amont des projets de réseaux électriques. Mémento des principaux espaces naturels protégés en France métropolitaine* [Guide pratique]. https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/719b2753-0417-4bf5-a6a1-36dff36b30e/Memento_FNE_RTE_Espaces_Proteges_Edition2021.pdf
- IAC SIM Engineering, & RTE. (2014). *Rapport de mesures acoustiques Reconstruction Ligne AVELIN-GAVRELLE Passage de 1 x 400 kV à 2 x 400 kV* [Mesures ligne existante]. IAC Acoustics, RTE. <https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-06/IACAcoustics-EtudeBruit-septembre-2014.pdf>
- Legendre, T., & Guérin, M. (2019). *Guide d'aide au suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts d'un projet sur les milieux naturels* (Les cahiers de Biodiv' 2050 : Inventer N° 13). Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, CDC Biodiversité, Mission économie de la biodiversité. <http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2019/05/N13-INVENTER-GUIDE-ERC-MD-WEB.pdf>
- Marcangelo-Leos, P. (2013). Principe de précaution et utilité publique : Le Conseil d'Etat précise les modalités de son contrôle. *Banque des Territoires*. <https://www.banquedesterritoires.fr/principe-de-precaution-et-utilite-publique-le-conseil-detat-precise-les-modalites-de-son-controle>
- Ministère de la Transition écologique. (2021). *L'autorisation environnementale*. <https://www.ecologie.gouv.fr/lautorisation-environnementale>
- Ministère de la transition écologique. (2022, mars 29). *Signature du nouveau contrat de service public entre l'Etat et RTE*. <https://www.ecologie.gouv.fr/signature-du-nouveau-contrat-service-public-entre-letat-et-rte>
- Müller, A., Legendre, T., Lemaître, V., & Darses, O. (2017). *La séquence « éviter, réduire et compenser », un dispositif consolidé* (Théma). Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, CGDD. <http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.html?id=Temis-0086377>
- RTE. (2012). *Les champs électromagnétiques générés par les lignes à haute tension. 10 questions, 10 réponses*. Réseau de transport d'électricité. <https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-06/champs-electro-brochure2012.pdf>
- RTE. (2017). *Contrat de service public entre l'Etat et RTE*. <https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-05/Contrat%20de%20service%20public%20CSP%202017.pdf>

RTE. (2020). *Champs électromagnétiques : Quelles sont les mesures disponibles dans ma région ?* <https://www.rte-france.com/riverains/quelles-sont-les-mesures-disponibles-dans-ma-region>

RTE. (2021a). *Pourquoi les lignes électriques font parfois du bruit ?* <https://www.rte-france.com/riverains/pourquoi-lignes-electriques-font-parfois-bruit>

RTE. (2021b). *Que fait RTE pour être transparent sur les CEM ? La Clef des Champs.* <https://www.clefdeschamps.info/que-fait-rte-pour-etre-transparent-sur-les-cem/>

RTE, & AMF. (2010). *Lignes électriques haute et très haute tension et champs magnétiques de très basse fréquence. Un nouveau service d'information et de mesures.* Réseau de transport d'électricité, Association des maires de France. https://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_10097_PLAQUETTE_AMF_RTE.pdf

RTE & Ministère de la Transition écologique. (2022). *Contrat de service public entre l'Etat et RTE.* https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/29.03.2022_contratRTE.pdf

Références bibliographiques

Acceptabilité réseau - facteurs environnement et santé

AFP. (2022, juin 3). Très haute tension : RTE condamné à verser plus de 450.000 euros à des éleveurs. *Agence France-Presse*.

ANSES. (2018). *Hypersensibilité électromagnétique ou intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques* (Avis de l'Anses - Rapport d'expertise collective, édition scientifique Saisine n° 2011-SA-0150).

ANSES. (2019). *Effets sanitaires liés à l'exposition aux champs électromagnétiques basses fréquences* (Avis de l'Anses - Rapport d'expertise collective, édition scientifique Saisine n° 2013-SA-0038). <https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0038Ra.pdf>

Bled, S. (2016, août 20). Hautes- Alpes : No THT ! RTE dégage ! *Gauche révolutionnaire*. <https://www.gaucherevolutionnaire.fr/hautes-alpes-no-tht-rte-degage/>

Bolo, P. (2021). *L'impact des champs électromagnétiques sur la santé des animaux d'élevage* (Rapport n° 4028 Assemblée nationale, n° 487 Sénat). Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b4028_rapport-information.pdf

Comité national avifaune. (2016). *RTE, Réseau de Transport d'Electricité*. Oiseaux et lignes électriques. <https://rapaces.lpo.fr/cna-oiseaux-et-lignes-electriques/reseau-de-transport-delectricite>

CPDP Projet de renforcement de la ligne THT entre Lille et Arras, Vincent-Bufferault, A., Cari, S., Edun Bénabida, S., & Timme, M. (2012). *Compte-rendu du débat public sur le projet de renforcement de la ligne à très haute tension entre Lille et Arras. 12 octobre 2011-13 février 2012*. CNDP. <https://cpdp.debatpublic.fr/cdpd-lille-arras/DOCS/cr-lille-arras-tht.pdf>

Demolins, L. (2018). *Bilan garant de la concertation. Concertation préalable du projet Aquind, 19 mars 2018 – 4 mai 2018. Interconnexion électrique France-Royaume Uni*. CNDP. <https://aquindconsultation.fr/wp-content/uploads/sites/15/2018/06/Bilan-Garant-Projet-Interconnexion-%C3%A9lectrique-F-RU-Aquind.pdf>

Demolins, L. (2021). *Projet GRIDLINK - Interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni. Concertation post-concertation préalable. 4 septembre 2019 – 25 janvier 2021. 74 pages*. [Rapport du Garant]. CNDP. https://www.archives.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/rapport_garant-cndp_gridlink_concertation_post_concertation_preable_avec_annexes_25_janvier_2021_1.pdf

France Nature Environnement, & RTE. (2021). *Mieux intégrer la biodiversité en amont des projets de réseaux électriques. Mémento des principaux espaces naturels protégés en France métropolitaine* [Guide pratique]. https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/719b2753-0417-4bf5-a6a1-36dff36b30e/Memento_FNE_RTE_Espaces_Proteges_Edition2021.pdf

Giblin, J.-P. (2006). *Compte-rendu du débat public sur le projet de ligne à Très Haute Tension Cotentin-Maine. 77 pages*. CPCP du Débat public THT Cotentin-Maine, CNDP. <https://cpdp.debatpublic.fr/cdpd-tht-cotentin-maine/docs/pdf/comptes-rendus/thtcomptere rendu.pdf>

Godeau, J.-F., & Lesigne, J.-F. (2018). Vers une gestion favorable à la biodiversité sous les lignes haute tension. *Revue Sciences Eaux & Territoires, Trame verte et bleue : la continuité écologique en marche dans les territoires*(25), 46-51. <https://doi.org/10.14758/SET-REVUE.2018.25.09>

IBGE. (2011). *Champs électromagnétiques et santé* (Les données de l'IBGE : " Interface Santé et Environnement N° 36). Bruxelles Environnement - Observatoire des données de l'environnement. https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/san_36.PDF

Raoul, D. (2010a). *Lignes à haute et très haute tension, santé et environnement*. [Synthèse]. Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, Sénat. <https://www.senat.fr/rap/r09-506/r09-506-syn.pdf>

Raoul, D. (2010b). *Les effets sur la santé et l'environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension* (Rapport n° 2558 Assemblée nationale, n°506 Sénat). Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. <https://www.senat.fr/rap/r09-506/r09-5061.pdf>

RTE. (2017). *Les balises avisphères* [Vidéo]. Dailymotion. <https://www.dailymotion.com/video/x62d3pl?retry>

RTE. (2020). *Ouverture de la pêche : Soyez attentifs aux lignes électriques*. <https://www.rte-france.com/actualites/ouverture-de-la-peche-soyez-attentifs-aux-lignes-electriques>

RTE, & I-Care & Consult. (2019). *Rapport d'évaluation environnementale du schéma décennal de développement du réseau de transport d'électricité*. https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-07/Rapport_devaluation_enviromentale_2019_Resume_complet.pdf

Trommetter, V. (2019). *Projet de reconstruction à 225 kV du tronçon à 63 kV de la ligne électrique Vandières-Void. Concertation préalable. 25 février– 25 mai 2019. 28 pages*. [Bilan du Garant]. CNDP. https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-04/Bilan%20garant_RTE_Vandieres-Void.pdf

Villégier, A.-S. (2017). Champs électromagnétiques et vulnérabilité cérébrale. Effet des champs électromagnétiques GSM sur des modèles de vulnérabilité cérébrale : Développement et neuro-inflammation. *Les Cahiers de la Recherche. Santé, Environnement, Travail, ANSES*, 9, 33-34.

Walker, M. M., Diebel, C. E., Haugh, C. V., Pankhurst, P. M., Montgomery, J. C., & Green, C. R. (1997). Structure and function of the vertebrate magnetic sense. *Nature*, 390(6658), 371-376. <https://doi.org/10.1038/37057>

Williams, C. P. (2012, juillet 9). A Big Magnet in a Small Fish. *Science*. <https://www.science.org/content/article/big-magnet-small-fish>

Winkhlofer, M., Eder, S. H. K., Muhamad, A., McNaughton, P. A., & Kirschvink, J. L. (2012). Magnetic characterization of isolated candidate vertebrate magnetoreceptor cells. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 109(30), 12022-12027. <https://doi.org/10.1073/pnas.1205653109>

Références bibliographiques

Acceptabilité réseau - facteurs planification et aménagement

- Beltran, A., & Carré, P. A. (2000). Une fin de siècle électrique. *Les cahiers de médiologie*, 10(2), 90-101. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/cdm.010.0090>
- Bento, N. (2012). Le défi du déploiement des nouveaux réseaux énergétiques : Quel rôle de l'État ? *Vie & sciences de l'entreprise*, 190(1), 71-94. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/vse.190.0071>
- Bled, S. (2016, août 20). Hautes- Alpes : No THT ! RTE dégage ! *Gauche révolutionnaire*. <https://www.gaucherevolutionnaire.fr/hautes-alpes-no-tht-rte-degage/>
- Bouneau, C. (2004). Les réseaux de transport d'électricité en Europe occidentale depuis la fin du XIXe siècle : De la diversité des modèles nationaux à la recherche de la convergence européenne. *Annales historiques de l'électricité*, 2(1), 23-37. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/ah.002.0023>
- Bouneau, C. (2006). Réseaux électriques et électrification rurale : Des territoires périphériques de l'innovation ? *Flux*, 63-64(1-2), 85-88. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/flux.063.0085>
- Bouneau, C., Derdevet, M., & Percebois, J. (2007). *Les réseaux électriques au coeur de la civilisation industrielle*. Timée. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02532488>
- Bouttes, J.-P. (1990). Régulation technique et économique des réseaux électriques. *Flux*, 2, 43-55. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/flux.p1990.6n2.0043>
- Carenco, J.-F. (2020). *Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 23 juillet 2020 portant examen du Schéma Décennal de Développement du Réseau de transport de RTE élaboré en 2019* (Délibération n°2020-200; Numéro n°2020-200). Commission de régulation de l'énergie. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC7KiE79T4AhUF9BoKHeKmAM8QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F22693%2F286363&usg=AOvVaw1Z bnV5tmxnvs0y07hrgHs>
- Commission Européenne. (2010). *Priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà— Schéma directeur pour un réseau énergétique européen intégré* (52010DC0677 / COM/2010/0677 final; Numéro 52010DC0677 / COM/2010/0677 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0677&from=EN>
- Commission Européenne. (2011, septembre). *Distribuer les ressources d'énergie pour produire de l'énergie. Projet SOLID-DER*. CORDIS. <https://cordis.europa.eu/article/id/86980-distributing-energy-resources-for-power-generation/fr>
- Commission Européenne. (2012). *Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie* (Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2012) 663 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0663&from=DA>
- Coutard, O. (2001). Imaginaire et développement des réseaux techniques. Les apports de l'histoire de l'électrification rurale en France et aux Etats-Unis. *Réseaux*, 109(5), 76-94. Cairn.info.
- CPDP Projet de renforcement de la ligne THT entre Lille et Arras, Vincent-Buffault, A., Cari, S., Edun Bénabida, S., & Timme, M. (2012). *Compte-rendu du débat public sur le projet de renforcement de la ligne à très haute tension*

entre Lille et Arras. 12 octobre 2011-13 février 2012. CNDP. <https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-lille-arras/DOCS/cr-lille-arras-tht.pdf>

Cruciani, M., Keppler, J. H., & Kérébel, C. (2008). *Le "paquet énergie et climat" du 23 janvier 2008 : Un tournant pour l'Europe de l'énergie* [Note de l'Ifri]. IFRI. https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/paquetenergieetclimat_1.pdf

Curien, N. (2005). *Économie des réseaux*. La Découverte; Cairn.info. <https://www.cairn.info/Economie-des-reseaux--9782707147462.htm>

Derdevet, M. (2015). *Energie, l'Europe en réseaux. Douze propositions pour une politique commune en matière d'infrastructures énergétiques* [Rapport à François Hollande, Président de la République]. La documentation Française. <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/154000135.pdf>

Derdevet, M. (2016, juin 9). La nécessité d'une vraie politique industrielle commune autour des réseaux électriques s'impose. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/06/10/la-necessite-d-une-vraie-politique-industrielle-commune-autour-des-reseaux-electriques-s-impose_4947549_3232.html

Eurelectric. (2012). *Powering investments : Challenges for the liberalised electricity sector* [Full report]. https://cdn.eurelectric.org/media/1770/investment_report_lr-2012-101-0002-01-e-h-01E32C85.pdf

Eurelectric. (2022). *Ahead of the curve – Investments in distribution grids are needed, now. A Eurelectric manifesto* [Distribution & Market Facilitation Committee]. https://cdn.eurelectric.org/media/5682/manifesto_being_ahead_of_the_curve_draft_final_version-2022-030-0026-01-e-h-3F43D8A5.pdf

Gagnon, C. (2004, novembre). *La problématique de l'esthétique des lignes à haute tension : Une problématique paysagère émergente* [Communication]. Colloque-atelier international interdisciplinaire « Design et projets d'équipements publics », Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK EwjYzNfR6M34AhWsx4UKHwKRBalQFnoECAsQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.voirie-pour-tous.info%2FLa-question-de-l-esthetique-au-prisme-de-l-acceptabilite-des-ouvrages.html&usg=AOvVaw0ZR_Zi4pYkCML7hAdW9y5j](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYzNfR6M34AhWsx4UKHwKRBalQFnoECAsQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.voirie-pour-tous.info%2FLa-question-de-l-esthetique-au-prisme-de-l-acceptabilite-des-ouvrages.html&usg=AOvVaw0ZR_Zi4pYkCML7hAdW9y5j)

Gardey, D. (1993). Compte-rendu de « Histoire de l'électricité en France—Tome I, 1881-1918 » (sous la direction de François Caron et Fabienne Cardot). *Flux*, 12, 55-57.

Giblin, J.-P. (2006). *Compte-rendu du débat public sur le projet de ligne à Très Haute Tension Cotentin-Maine*. 77 pages. CPCP du Débat public THT Cotentin-Maine, CNDP. <https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-tht-cotentin-maine/docs/pdf/comptes-rendus/thtcomptere rendu.pdf>

Hirschhausen, C. von, Holz, F., Gerbaulet, C., & Lorenz, C. (2014). European energy sector : Large investments required for sustainability and supply security. *DIW Economic Bulletin*, 4(7), 31-36.

Jobert, A., & Merle, E. (2004, novembre). *La question de l'esthétisme au prisme de l'acceptabilité des ouvrages* [Communication]. Colloque-atelier international interdisciplinaire « Design et projets d'équipements publics », Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK EwjYzNfR6M34AhWsx4UKHwKRBalQFnoECAsQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.voirie-pour-tous.info%2FLa-question-de-l-esthetique-au-prisme-de-l-acceptabilite-des-ouvrages.html&usg=AOvVaw0ZR_Zi4pYkCML7hAdW9y5j

Labussière, O., & de Baere, A. (2007). Entre « insertion » et « mise en situation » paysagère : La mésentente au cœur d'un projet de ligne très haute tension. *Cosmopolitiques*, 99-110.

- Lanthier, P. (2006). Les autorités publiques et l'électrification, de 1870 à 1940. Une comparaison européenne. *Annales historiques de l'électricité*, 4(1), 125-144. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/ahe.004.0125>
- Ministère de la Transition écologique. (2022). *Le SCoT : Un projet stratégique partagé pour l'aménagement d'un territoire*. Ministères Écologie Énergie Territoires. <https://www.ecologie.gouv.fr/scot-projet-strategique-partage-lamenagement-dun-territoire>
- Noam, E. M. (1992). 3. Network Tipping : The Rise and Fall of the Public Network Monopoly. In *Telecommunications in Europe*. Oxford University Press. <https://catalogue.nla.gov.au/Record/608964>
- RTE. (2017). *RTE et l'urbanisme. Construire un avenir commun avec les territoires. Le guide pratique sur l'urbanisme pour contribuer à pérenniser les ouvrages, faciliter leur implantation et la maintenance*.
- RTE. (2018). *Appel à contributions sur l'élaboration du Schéma décennal de développement du réseau (SDDR) 2018*. Réseau de transport d'électricité. https://www.concerte.fr/system/files/concertation/SDDR_AppelContributions_vfin_0.pdf
- RTE. (2019a). *Le schéma décennal de développement du réseau*. RTE France. <https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/le-schema-decennal-de-developpement-du-reseau>
- RTE. (2019b). *Schéma décennal de développement du réseau. Edition 2019. Chapitre 3—Les adaptations* (p. 61-94). Réseau de transport d'électricité. <https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/le-schema-decennal-de-developpement-du-reseau#Documents>
- RTE. (2019c). *Schéma décennal de développement du réseau. Edition 2019. Chapitre 7—La vision régionale* (p. 181-250). Réseau de transport d'électricité. <https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/le-schema-decennal-de-developpement-du-reseau#Documents>
- RTE. (2019d). *Schéma décennal de développement du réseau. Edition 2019. Chapitre 8—Les trajectoires complètes* (p. 251-280). Réseau de transport d'électricité. <https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/le-schema-decennal-de-developpement-du-reseau#Documents>
- RTE. (2019e). *Schéma décennal de développement du réseau. Edition 2019. Chapitre 10—Les incertitudes* (p. 299-322). Réseau de transport d'électricité. <https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/le-schema-decennal-de-developpement-du-reseau#Documents>
- RTE. (2019f). *Schéma décennal de développement du réseau. Edition 2019. Chapitre 12—Les incertitudes* (p. 345-374). Réseau de transport d'électricité. <https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/le-schema-decennal-de-developpement-du-reseau#Documents>
- RTE. (2019g). *Schéma décennal de développement du réseau. Edition 2019. Chapitre 13—L'environnement* (p. 375-402). Réseau de transport d'électricité. <https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/le-schema-decennal-de-developpement-du-reseau#Documents>
- RTE. (2019h). *Schéma décennal de développement du réseau. Edition 2019. Principaux résultats*. 56 pages. Réseau de transport d'électricité. <https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/le-schema-decennal-de-developpement-du-reseau#Documents>
- Salsbury, S. (1995). Grands réseaux techniques, modèles de développement dans le temps : L'exemple des chemins de fer et de l'électricité (E. Watton, Trad.). *Flux*, 31-42. <https://doi.org/10.3406/flux.1995.1045>
- Trommetter, V. (2019). *Projet de reconstruction à 225 kV du tronçon à 63 kV de la ligne électrique Vandières-Void. Concertation préalable. 25 février– 25 mai 2019. 28 pages*. [Bilan du Garant]. CNDP. https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-04/Bilan%20garant_RTE_Vandieres-Void.pdf

Références bibliographiques

Acceptabilité réseau - facteurs gouvernance

- Battaglini, Antonella, Nadejda Komendantova, Patricia Brtnik, et Anthony Patt. « Perception of barriers for expansion of electricity grids in the European Union ». *Energy Policy* 47 (1 août 2012): 254-59. [doi.org](https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.06.011)
- Beltran, Alain, et Patrice A. Carré. « Une fin de siècle électrique ». *Les cahiers de médiologie* 10, n° 2 (2000): 90-101. <https://doi.org/10.3917/cdm.010.0090>.
- Bento, Nuno. « Le défi du déploiement des nouveaux réseaux énergétiques : quel rôle de l'État ? » *Vie & sciences de l'entreprise* 190, n° 1 (2012): 71-94. <https://doi.org/10.3917/vse.190.0071>.
- Bouneau, Christophe. « Les réseaux de transport d'électricité en Europe occidentale depuis la fin du XIXe siècle : de la diversité des modèles nationaux à la recherche de la convergence européenne ». *Annales historiques de l'électricité* 2, n° 1 (2004): 23-37. <https://doi.org/10.3917/ah.002.0023>.
- Bouneau, Christophe. « Réseaux électriques et électrification rurale : des territoires périphériques de l'innovation ? » *Flux* 63-64, n° 1-2 (2006): 85-88. <https://doi.org/10.3917/flux.063.0085>.
- Bouneau, Christophe, Michel Derdevet, et Jacques Percebois. *Les réseaux électriques au coeur de la civilisation industrielle*. Timée, 2007. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02532488>.
- Bouttes, Jean-Paul. « Régulation technique et économique des réseaux électriques ». *Flux*, n° 2 (1990): 43-55. <https://doi.org/10.3917/flux.p1990.6n2.0043>.
- Cohen, Jed, Klaus Moeltner, Johannes Reichl, et Michael Schmidthaler. « An Empirical Analysis of Local Opposition to New Transmission Lines Across the EU-27 ». *The Energy Journal* 37, n° 3 (2016): 59-82. <https://doi.org/10.5547/01956574.37.3.jcoh>.
- Commission particulière du débat public sur le projet de renforcement de la ligne à très haute tension entre Lille et Arras. « Compte-rendu du débat public sur le projet de renforcement de la ligne à très haute tension entre Lille et Arras ». CNDP, 2012. https://cpdp.debatpublic.fr/cdpdp-lille-arras/DOCS/CR_LILLE_ARRAS_THT.PDF.
- Coutard, Olivier. « Imaginaire et développement des réseaux techniques. Les apports de l'histoire de l'électrification rurale en France et aux Etats-Unis ». *Réseaux* 109, n° 5 (2001): 76-94.
- Curien, Nicolas. *Économie des réseaux*. Repères. Paris: La Découverte, 2005. <https://www.cairn.info/Economie-des-reseaux--9782707147462.htm>.
- Demolins, Laurent. « Projet GRIDLINK - Interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni. Concertation post-concertation préalable. 4 septembre 2019 – 25 janvier 2021. 74 pages. » Rapport du Garant. CNDP, 25 janvier 2021. https://www.archives.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/rapport_garant-cndp_gridlink_concertation_post_concertation_preable_avec_annexes_25_janvier_2021_1.pdf.
- ENTSO-E. « ENTSO-E recommendations to help achieve Europe's energy and climate policy objectives », octobre 2014. https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Publications/Position%20papers%20and%20reports/141118_ENTSO-E_Policy_Recommendations_web.pdf.
- Gardey, Delphine. « Compte-rendu de "Histoire de l'électricité en France - Tome I, 1881-1918" (sous la direction de François Caron et Fabienne Cardot) ». *Flux*, n° 12 (1993): 55-57.

Garric, Audrey. « Cotentin-Maine, une ligne électrique sous très haute-tension ». *Le Monde.fr*, 6 mars 2012. https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/03/06/cotentin-maine-une-ligne-electrique-sous-tres-haute-tension_1652090_3244.html.

G.F. « Haute Durance. Le chantier des lignes THT à l'arrêt après une décision de justice ». *Le Dauphiné*. 26 août 2018. <https://www.ledauphine.com/environnement/2018/08/26/le-chantier-des-lignes-tht-a-l-arret-apres-une-decision-de-justice>.

Giblin, Jean-Pierre. « Compte-rendu du débat public sur le projet de ligne à Très Haute Tension Cotentin-Maine. 77 pages. » CPCP du Débat public THT Cotentin-Maine, CNDP, mars 2006. <https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-tht-cotentin-maine/docs/pdf/comptes-rendus/thtcompterendu.pdf>.

Gridlink. « Projet GridLink Interconnector. Enseignements tirés de la phase de concertation préalable », 2018. <https://gridlinkinterconnector.com/wp-content/uploads/2019/11/Projet-GridLink--Dossier-des-enseignements-tires-vdef.pdf>.

Haegel, Annick. « Chapitre 12. Savoir négocier ». In *Toute la fonction Ressources Humaines*, 3e éd.:357-67. Toute la fonction. Paris: Dunod, 2016. <https://www.cairn.info/toute-la-fonction-ressources-humaines--9782100743087-p-357.htm>.

Joalland, Olivier. « Les mesures d'accompagnement comme facteurs d'insertion territoriale des infrastructures de transport d'électricité ». Thèse de doctorat en Sciences économiques, Université de Bordeaux, 2019. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02140625>.

Ménascé, David. « Political power, transparency, and the acceptability of major projects ». *Field Actions Science Reports*, 2016. <https://journals.openedition.org/factsreports/4101>.

Noam, Eli M. « 3. Network Tipping: The Rise and Fall of the Public Network Monopoly ». In *Telecommunications in Europe. Communication and society*. New York: Oxford University Press, 1992. <https://catalogue.nla.gov.au/Record/608964>.

Roudier, Lucie. « Analyse des stratégies géopolitiques attachées au développement des ouvrages majeurs de transport d'électricité ». Présentation de thèse en géographie, mention géopolitique présenté à Cinquièmes journées doctorales sur les expérimentations démocratiques, la participation du public et la démocratie participative, Tours, janvier 2018. <https://www.participation-et-democratie.fr/analyse-des-strategies-geopolitiques-attachees-au-developpement-des-ouvrages-majeurs-de-transport-d>.

RTE. « Concertation préalable du public. Reconstruction de ligne haute tension entre Vandières et Lagney », 31 mai 2022. <https://www.concertation-vandieres-void.fr/>.

Salsbury, Stephen. « Grands réseaux techniques, modèles de développement dans le temps : l'exemple des chemins de fer et de l'électricité ». Traduit par Eric Watton. *Flux*, 1995, 31-42. <https://doi.org/10.3406/flux.1995.1045>.

Trommetter, Valérie. « Projet de reconstruction à 225 kV du tronçon à 63 kV de la ligne électrique Vandières-Void. Concertation préalable. 25 février– 25 mai 2019. 28 pages. » Bilan du Garant. CNDP, 13 juin 2019. https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-04/Bilan%20garant_RTE_Vandieres-Void.pdf.

Références bibliographiques

Acceptabilité réseau - facteurs culture, lieux et identité

Castan, Charlotte. « Évolution du concept de paysage : l'invention du paysage, la révolution mécaniste et la vision systémique du paysage. Contenu de cours téléchargeable. », 2005. eedd.ac-montpellier.fr

Chazelle, Claude, Jérémy Pray, et Laurian Gascon. « Concilier une infrastructure électrique et un paysage exceptionnel. La chaîne des Puys et la faille de Limagne, un ensemble tectono-volcanique candidat à l'UNESCO ». Atelier pédagogique régional. Conseil général du Puy-de-Dôme, RTE, Ecole nationale supérieure du paysage, 2017. http://www.ecole-paysage.fr/site/chaire-entreprises-paysage-energie_fr/Concilier-une-infrastructure-electrique-et-un-paysage-exceptionnel-La-chaîne-des-Puys-et-la-Faille-de-Limagne-un-ensemble-tecton.htm.

Chételat, Joël, et Elise Ley. « Intégration des représentations sociales dans la gestion du paysage jurassien ». *Cybergeo: European Journal of Geography* Environnement, Nature, Paysage, n° document 228 (2002). <https://doi.org/10.4000/cybergeo.2048>.

CNDP Débat Public. « Paysages et acceptation sociale. Avec la participation de Olivier Labussière, géographe chargé de recherche CNRS & laboratoire PACTE à Grenoble, d'Alain Nadaï, sociologue au CIREN, et de Grégoire Souchay, journaliste et auteur de "Les mirages de l'éolien". » Podcast, 2020. <https://soundcloud.com/cndpdebatpublic/paysages-et-acceptation-sociale>.

Commission particulière du débat public sur le projet de renforcement de la ligne à très haute tension entre Lille et Arras. « Compte-rendu du débat public sur le projet de renforcement de la ligne à très haute tension entre Lille et Arras ». CNDP, 2012. https://cpdp.debatpublic.fr/cdpdp-lille-arras/DOCS/CR_LILLE_ARRAS_THT.PDF.

Conseil de l'Europe. « Convention européenne du paysage ». Série des traités européens n° 176. Florence, 20 octobre 2020. <https://rm.coe.int/168008062a>.

Conseil de l'Europe. « La Convention européenne du paysage (Florence, 2000) ». *Convention du Conseil de l'Europe sur le paysage* (blog), 2021. <https://www.coe.int/fr/web/landscape/the-european-landscape-convention>.

Conseil de l'Europe. « Rapport explicatif de la Convention européenne du paysage ». Série des traités européens n° 176. Florence, 20 octobre 2020. <https://rm.coe.int/16800cce8c>.

Devine-Wright, Patrick. « Rethinking NIMBYism: The role of place attachment and place identity in explaining place-protective action ». *Journal of Community & Applied Social Psychology* 19, n° 6 (1 novembre 2009): 426-41. <https://doi.org/10.1002/casp.1004>.

Guisepelli, Emmanuel. « Les représentations sociales du paysage comme outils de connaissance préalable à l'action. L'exemple des Alpes du nord ». *Cybergeo: European Journal of Geography* Epistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique, n° document 309 (2005). <https://doi.org/10.4000/cybergeo.3352>.

Labussière, Olivier. « Le défi esthétique en aménagement : vers une prospective du milieu. Le cas des lignes très haute tension (Lot) et des parcs éoliens (Aveyron et Aude) ». Thèse en géographie, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2007. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00258725>.

Labussière, Olivier, et André de Baere. « Entre « insertion » et « mise en situation » paysagère : la mésentente au cœur d'un projet de ligne très haute tension ». *Cosmopolitiques*, 2007, 99-110.

Larousse. « Paysage », s. d. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paysage/58827>.

Michelin, Yves. « Simulation paysagère : un modèle multi-agents pour prendre en compte les relations sociales ». *Cybergeo: European Journal of Geography* Systèmes, Modélisation, Géostatistiques, n° document 116 (2000). <https://doi.org/10.4000/cybergeo.2242>.

Tabarly, Sylviane. « Le paysage et la loi en France et en Europe : législations et réglementations, une sélection ». *Le paysage dans tous ses états*. Géoconfluences, ENS Lyon, 2007. <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/paysage/PaysageDoc2.htm>.

Trommetter, Valérie. « Projet de reconstruction à 225 kV du tronçon à 63 kV de la ligne électrique Vandières-Void. Concertation préalable. 25 février– 25 mai 2019. 28 pages. » Bilan du Garant. CNDP, 13 juin 2019. https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-04/Bilan%20garant_RTE_Vandieres-Void.pdf.

Conclusion générale – Acceptabilité

S'appuyer sur la littérature scientifique est un exercice utile afin de s'affranchir de la vision communément admise de l'explication des « problèmes d'acceptabilité » par une approche NIMBY. La richesse des travaux scientifiques repose dans la mise en évidence de multiples facteurs pouvant expliquer une situation d'opposition à un projet, bien plus complexes que le seul égoïsme des individus. Parmi ces différents éléments favorables ou défavorables à l'acceptabilité, six grandes catégories de facteurs ont été retenues afin d'identifier les leviers et les freins d'acceptabilité des différentes technologies étudiées (l'éolien terrestre, l'éolien offshore, le photovoltaïque, le nucléaire et le réseau de transport d'électricité) :

- Les facteurs socioéconomiques tels que des préoccupations relatives à l'emploi ou l'impact sur le tissu économique comme pour les zones de tourisme ;
- Les facteurs liés à la réglementation comme la préservation de zones patrimoniales fortes telles que les zones UNESCO, ou encore la proximité vis-à-vis des habitations ;
- Les facteurs liés à l'impact sur l'environnement (comme l'avifaune ou les chiroptères) ou la santé humaine ;
- Les facteurs liés à l'aménagement du territoire et à la planification énergétique ;
- Les facteurs liés à la gouvernance des projets et l'implication des parties prenantes au processus de décision ;
- Les impacts portant sur la représentation culturelle des lieux au travers par exemple des paysages.

Des problèmes, dynamiques sociales positives et incertitudes structurantes

Suite à l'analyse détaillée des enjeux d'acceptabilité liés aux technologies énergétiques, voici une proposition de résumé des principaux points de vigilance relevés. Les éléments répertoriés ci-dessous ne tendent pas à l'exhaustivité et ne reflètent qu'une partie de la littérature abordée. Néanmoins, la régularité des objets d'études nous permet de confirmer l'objectivité des sujets abordés, au moins dans leur approche. Que ce soit pour le photovoltaïque, l'éolien terrestre ou offshore, certains éléments reviennent régulièrement et peuvent donc être placés au-dessus de leurs technologies respectives. Ces catégories transverses permettent de dégager des points de vigilances généraux ainsi que certaines pratiques pour favoriser l'acceptabilité. C'est aussi une synthèse – partielle – des grands enjeux sociaux des transitions énergétiques.

Des contraintes d'acceptabilité nombreuses

Paysages et perturbations visuelles : un enjeu subjectif mais bien présent

La question du paysage est particulièrement abordée et critiquée dans la littérature et dans le débat public. Concernant l'abord esthétique de l'infrastructure, Arnold Berleant (1992) interroge la question de la perception esthétique dans la conception environnementale en revenant notamment sur l'histoire philosophique de l'esthétisme et du « beau ». L'auteur propose une distinction entre deux esthétismes découlant de cette histoire :

- Paysage/esthétisme contemplatif (« *panoramic landscape* »), qui est une expérience visuelle pure, une définition « traditionnelle » et « romantique » de l'esthétisme. Cette vision induit aussi une séparation entre le spectateur et le paysage. Cette vision ne propose qu'un seul point de vue du paysage, reprise par des tableaux de maîtres
- Paysage/esthétisme participatif et de l'engagement (« *participatory landscape* ») qui est le produit d'une expérience environnementale, qui inclue l'utilisation de plusieurs sens et créé une continuité spatiale entre l'individu et le paysage. En urbanisme cela se traduit par des « passerelles » permettant d'intégrer le spectateur dans l'aménagement et le paysage.

Pour autant, la complexité de l'enjeu paysager est qu'il revêt un caractère subjectif et contextualisé. Cela rend donc sa définition complexe. Cette part de subjectivité permet aux acteurs d'exprimer leur rapport au territoire en signifiant ce qui est important pour eux. Ce rapport se construit à la fois avec des « *dimensions matérielles du territoire* », des « *aspects symboliques* » mais aussi autour des rapports sociaux établis entre les acteurs individuels ou collectifs (Fortin et le Floch 2011 ; p. 9). Le rapport des individus à leur environnement est donc bien plus complexe que la simple question esthétique comme le soulignent Ellis et Ferraro (2016). Les oppositions des habitants à des projets rappellent la réalité du paysage vécu, habité, à mi-chemin entre le « *paysage-cadre de vie* » et « *paysage-représentation* » exposé par Marie-José Fortin et Sophie Le Floch. Il s'agit donc d'un enjeu extrêmement complexe et localisé et qui ne peut donc pas faire l'objet d'une priorisation par le haut sans être facteur de tensions.

Plus qu'une réaction égoïste à un refus de l'infrastructure chez soi, le phénomène d'opposition au parc éolien pourrait procéder d'une réaction de « protection » vis-à-vis du lieu où doit s'implanter le parc (Ellis et Ferraro, 2016), une réponse émotionnelle vis-à-vis de la perturbation d'un lieu pour lequel les riverains ont pu développer une relation d'affinité et un sentiment de lien identitaire forts.

L'identité est donc un puissant facteur de mobilisation : perturbations d'un cadre dans lequel on a ses habitudes, attachement au lieu, identité du lieu. Le territoire est empreint de représentations sociales, ces dernières peuvent largement varier selon les populations.

Au prisme des considérations paysagères, les questions de spatialisation des parcs éoliens sont très prégnantes dans les débats. Elles font ressortir l'importance de leur localisation et appellent un traitement de ce sujet par des professionnels du paysage afin d'étudier la mise en relation des éoliennes avec les autres éléments du paysage : la topographie, l'hydrographie, l'occupation des sols, les formes et l'organisation de l'habitat et de la végétation.

Rapport social à l'environnement et cristallisation des conflits autour de ce sujet

La question des impacts environnementaux semble générale dans son rapport social (à la lecture des débats publics, c'est un sujet porteur de débats et qui semble universellement reconnu pour son importance) mais variable géographiquement dans son impact : considérer la question en absolu masquerait des différences entre les différents territoires qui ont des caractéristiques bien spécifiques. Le sujet de l'environnement revient en permanence, sert de porte d'entrée à la conflictualité judiciaire et alimente abondamment le débat public. Le « *green on green* », que l'on peut traduire par une opposition entre une protection de la biodiversité (locale) et une protection du climat (globale) vient signifier un rapport infiniment complexe à l'environnement. La remise en cause de la biodiversité locale au nom d'une protection plus globale est parfois mal comprise et peut cristalliser l'ensemble des tensions.

De plus, la perception de la biodiversité par le public est ambivalente. Elle peut s'inscrire dans un temps court (priorité des ressentis par rapport aux impacts du parc sur la biodiversité) ou plus long (priorité des ressentis par rapport aux impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité). La conséquence

de ce constat est qu'il existe une incompréhension du public quant à l'usage de certaines zones et types de sols (forêts par exemple) pour la production énergétique.

Le déficit de planification sème la discorde

L'absence de planification est un facteur d'incertitudes qui mène à un certain nombre de tensions. Les technologies ne sont pas toutes concernées à la même intensité et de la même manière (l'éolien en mer n'a pas le même type de planification que les énergies renouvelables terrestres), mais les conséquences de ces absences de planification concrètes ont les mêmes débouchés. Entre développement parfois considéré comme anarchique et absence de documents de planification clairs et agencés dans les multiples normes et hiérarchies de documents locaux, régionaux et nationaux, cet enjeu est très fort.

C'est un facteur d'incertitudes premièrement puisque l'absence de vision quantitative et spatialisée à long terme empêche un développement harmonieux des technologies tant du côté des institutions que des développeurs. L'absence de documents de planification est un facteur d'incertitudes opérationnel (enjeux de raccordement, délais, recours) et social (incertitudes, incompréhension des documents).

Facteur de tensions enfin, dans la mesure où le développement parfois considéré comme « *anarchique* » peut entraîner un effet de saturation et/ou de mitage sur les territoires dont les gisements sont considérés prioritaires ou au contraire peu intéressants. Cet enjeu soulève la question plus profonde de la justice énergétique et de la répartition homogène des technologies sur le territoire. De plus, les évolutions législatives et technologiques peuvent porter des projets de plus en plus gros, ce qui ne manquera pas d'entretenir les tensions.

La « mobilisation face à l'étranger », illustration des conflictualités centre/périphérie

La « *mobilisation face à l'étranger* » (venant de l'extérieur du territoire) revêt des formes de réactions différentes : un manque de participation au processus de concertation, une incompréhension, tout en traduisant un sentiment général d'exclusion. Cela ravive les tendances sociologiques qui ne traversent pas uniquement les technologies énergétiques : clivage urbain/rural ; riche/pauvre ; eux/nous. Les opposant déplorent le « sacrifice » de certains territoire plus pauvres, hyper ruraux ou encore peu dynamiques démographiquement quand des territoires qualifiés de plus riches et touristiques semblent épargnés, remettant en question une certaine vision de l'égalité des territoires

Négligés, les populations locales ont le sentiment de faire les frais d'une qualité de vie diminuée sans dédommagement ni écoute adaptée, les parcs éoliens étant assimilés à des infrastructures imposées incarnant une libéralisation économique galopante et liées à des « business avantageux » portés par des acteurs peu scrupuleux. Il est d'ailleurs intéressant de constater que dans les médias, l'éolien terrestre est avant tout caractérisé par son côté « financier » quand l'éolien citoyen est caractérisé par son côté « humain, convivial ».

De nombreuses dynamiques aux effets de long terme incertains

Une différence de prise en compte entre les sondages et la réalité

La confrontation avec les conséquences réelles des installations semble faire fortement baisser son acceptabilité : lorsque l'on demande aux sondés un avis général sur la technologie, ceux-ci répondent généralement de manière favorable. Mais lorsqu'il s'agit de questions placées dans une perspective concrète (en exposant concrètement la personne aux défauts possibles et conséquences de l'installation tels que les déchets, la vue), l'acceptabilité tend à diminuer. Cela souligne que l'opinion dite « abstraite » n'est pas un indicateur entièrement pertinent pour comprendre le rapport des populations aux énergies renouvelables. De plus, cela rappelle que l'acceptabilité est localisée et varie selon des contextes extrêmement divers avec des enjeux de paysages, d'identité, d'emplois etc.

De plus, le positionnement des individus sur l'énergie peut se comprendre par rapport à d'autres technologies et au paysage énergétique global. La technologie est rarement prise telle quelle, et son appréciation fait partie d'un contexte beaucoup plus large, notamment celui de la transition énergétique et des moyens mis en place pour y parvenir. Par exemple dans le cas d'une étude au Royaume-Uni, le projet de centrale au sol était questionné en relation à d'autres alternatives jugées plus adéquates par les populations locales (photovoltaïque sur toits industriels ou domestiques).

Un nouveau cadre de gouvernance à déterminer

Dans le cadre des modèles de gouvernance de l'énergie à construire, François-Mathieu Poupeau et Benoit Boutaud (2021) soulignent plusieurs éléments d'incertitudes à déterminer, à un moment où le système énergétique est soumis à de nombreuses contraintes (crise climatique, construction encore inachevée d'un marché intérieur européen). Ils identifient ainsi le partage des tâches entre acteurs (Etats, opérateurs et collectivité territoriales) ; les modalités d'articulation des formes d'intervention locales ; l'inter-territorialité et les synergies entre les territoires (zones rurales/urbaines) ; les relations avec les opérateurs historiques (EDF, Engie, gestionnaires des réseaux, entreprises locales d'énergie) et les « nouveaux entrants » (acteurs du numérique) ; les questions d'expertise et l'allocation des ressources financières.

Outre la question des cadres de gouvernance, c'est aussi l'enjeu des conflictualités qui se reflètent dans ces nouveaux modes opératoires : François Bafoil (2016) propose de saisir les dynamiques sociopolitiques de l'énergie sur le temps long, notamment à travers le prisme des conflits, de l'action publique et de la décentralisation.

L'auteur décompose en trois parties historiques pour saisir les mobilisations sociales. La première période est celle des « *conflits centraux* » (XIXe siècle). Il s'agit de groupements définis en termes de classes, mobilisation autour de l'entreprise avec la notion d'intérêt de classe et de « *contestation de l'ordre capitaliste dominant* ». L'objectif est celui de la conquête du pouvoir étatique.

La deuxième est intitulée « *période des mouvements sociaux* » (années 70-80-90). Les acteurs d'un groupe social donné se réunissent autour d'enjeux locaux à prétention sociétale plutôt que de classe (lutte étudiante, antinucléaire, régional, lutte contre la technocratie). « *Aux ambitions d'un projet de société porté par une volonté politique se sont substituées celles d'un projet sociétal adossé aux communautés civiles* ». Dimensions locales de l'action collective, où « *le concept d'Etat compris à partir de la classe possédante a laissé place à la technocratie et à l'émergence du groupe d'experts* », ce qui explique les tentatives d'explorations de voies alternatives.

Enfin vient la troisième période dite des « *conflits localisés* » (aujourd'hui). On y observe des conflits « *locaux et disséminés* » autour de groupes locaux (« *qui ne sont qu'une seule partie des acteurs en jeu* »). Typiques de la conflictualité des énergies renouvelables, les notions de décentralisation et de refus d'une décision extérieure s'imposent avec une demande de participation. Elles sont centrées autour des notions de territoire et de bien-être local. Ces perspectives ouvrent de nouvelles conceptions de l'action collective et de l'action publique.

L'acceptabilité est donc complexe, et sortir d'une vision simplificatrice telle que le simple égoïsme des individus est déjà salutaire. Les chercheurs appellent par ailleurs à ne pas considérer que l'épreuve d'acceptabilité ne crée que des contraintes. Elle ouvre ainsi des opportunités au travers des innovations sociales qu'elle peut faire émerger : opportunités socioéconomiques, nouvelles pratiques de gouvernance, aménagement concerté du territoire etc. Enfin, pour le monde académique, il s'avère nécessaire et urgent de considérer l'épreuve d'acceptabilité comme une épreuve politique qui appelle

à une reconsidération de la distribution des pouvoirs et des capacités d'action entre les différents acteurs. Le changement de paradigme proposé par cette vision est extrêmement important, dans la mesure où il confère à l'opposition une existence légitime qu'il ne s'agit plus uniquement de neutraliser.

Des dynamiques sociales positives qui pourraient être déterminantes

Importance du participatif dans l'acceptabilité

Les projets de territoire peuvent se regrouper selon deux grandes catégories, à ne pas confondre. Le financement participatif, qui concerne les projets ouvrant un part de leur capital à la participation locale et l'investissement citoyen, qui concerne les projets « par tous et pour tous » (Rüdinger 2019) et qui sont pour tout ou en partie maîtrisés par les acteurs locaux (collectivités territoriales, citoyens, syndicats d'économie mixte etc). L'investissement citoyen concerne des projets qui ont ouvert l'accès à leur capital permettant aux habitants d'y prendre des parts et d'accéder à la gouvernance, à hauteur de 40 % minimum, ou qui ont été impulsés par les acteurs locaux eux-mêmes (citoyens, collectivités territoriales, développeurs qui ouvrent l'accès à la gouvernance...). Ces projets sont ouverts et participatifs dans leurs processus, locaux et collectifs dans leurs retombées (Walker et Devine-Wright, 2008). Avec des retombées positives pour le territoire, ces projets permettent une participation à la fois financière et décisionnelle des citoyens.

Selon la commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition, « *l'appropriation locale des projets d'installations tend à conforter leur réalisation et conditionne une adhésion durable à la transition énergétique* » (Aubert, Meyner-Millefert 2019). Outre l'association des territoires aux projets, l'adhésion citoyenne pour une consommation locale de l'énergie produite « *est un élément fort de leur acceptabilité et de leur appropriation* » (*ibid.*)

Foisonnement de la délibération, malgré de nombreuses limites

La démocratie délibérative et ses dispositifs (enquête publique, concertation, débat public) est imparfaite. Les habitants ont le sentiment de ne pas être suffisamment informés/inclus face à des opérateurs se trouvant régulièrement en posture de « *décider/annoncer/défendre* ». L'enquête publique n'intervient qu'une fois le projet ficelé et ne permet pas une réelle implication. Pourtant, une gouvernance des projets inclusive localement est pourtant un facteur de succès. Académiques, acteurs locaux, industriels s'accordent sur le fait que les projets qui aboutissent sont ceux où populations et élus ont été écoutés, consultés, où leur connaissance du territoire a été considérée à sa juste valeur dans une logique de co-construction.

C'est le besoin « *d'améliorer la concertation locale* » auquel fait référence E.Macron : la présence de dispositifs participatifs n'est pas en soi une garantie d'acceptabilité. Il y a bien un travail de fond, et de forme, pour que ces dispositifs trouvent un écho favorable dans la population : concertations plutôt en amont qu'en aval (uniquement par l'enquête publique aujourd'hui par exemple), implication plus importante des populations locales aux processus de développement etc.

Il semble donc y avoir un appel général à plus de consultation et de participation (par le biais de dispositifs participatifs tels que le débat public et la concertation) tant pour l'éolien, le nucléaire que le photovoltaïque. La population locale souhaite être convenablement informée et consultée des projets alentours et s'estime généralement exclue de ces processus ou consultée en aval uniquement, une fois le projet délimité et acté. Encore imparfaite, la démocratie délibérative semble être une potentielle ouverture à une meilleure acceptabilité, sans qu'elle ne représente pour autant la condition sine qua non du bon déroulement du projet (la question de l'acceptabilité ne se résumant pas à la délibération

mais à des éléments sociaux plus vastes et complexes que cette dernière ne saurait résoudre à elle seule).

Compensations non financières et non individualisées : mieux perçues, mieux reçues

Selon Batellier (2016), la compensation financière est vue comme un outil clé dans la conduite des projets pour favoriser l'appui des populations. La compensation viendrait ainsi combler la problématique des intérêts individuels lésés. Cette perspective, sous tendue par une approche NIMBY de la question de l'acceptabilité, a ses limites.

Selon Batellier (2016 ; p. 16) la compensation est ancrée dans une vision « *utilitariste du monde* » partant du postulat qu'il existe de « *possibles monétarisations, agrégations et substituabilités des coûts et des bénéfiques des projets pour les individus* ». Or, poursuit l'auteure, des éléments comme « *la qualité de l'environnement, la jouissance d'un paysage, le tissu social, la santé publique, le patrimoine, les dimensions symboliques ou encore des libertés et droits fondamentaux* » se prêtent difficilement à la monétarisation ou la substituabilité. La vision économique de la compensation a dans tous les cas sa limite puisque l'acceptabilité ou l'in-acceptabilité des projets dépend de valeurs fortes comme l'attachement aux lieux, aux identités ainsi qu'à un sentiment de justice et d'équité qui ne sauraient être compensé financièrement (Gendron, 2014).

Ces compensations peuvent être perçues comme des moyens « *d'acheter* » (traduit par un sentiment de corruption) les individus en dédouanant notamment les promoteurs de soigner la concertation avec le public (Batellier, 2016).

Ainsi les compensations d'ordre financier et individuel semblent peu efficaces au contrairement aux compensations de nature collectives et non financières (appelées « *community benefits* » en anglais) (Kermagoret et al., 2015).

Le local, concept fourre-tout mais apprécié

Si la question de la répartition locale des électrons n'a pas en soi de débouchés techniques (l'électricité traversant le réseau national dans tous les cas), le fait de pouvoir consommer l'énergie produite localement semble avoir une importance auprès des populations.

Des chercheurs constatent que malgré l'absence de différences techniques entre l'électricité locale (produite sur le territoire) et exportée (produite sur le territoire mais à destination d'autres Etats/territoires), il y aurait une composante socio-psychologique très forte impliquant notamment l'identité régionale. Les habitants de l'enquête (Allemagne/Pologne) ont montré un attachement à une électricité qui était produite localement plutôt qu'exportée, à laquelle ils peuvent participer au processus de décision (justice procédurale) et la gouvernance (participatif). Le soutien pour l'usage local de l'énergie est le plus fort indicateur d'acceptabilité.

Aussi, le baromètre de l'ADEME pour l'année 2019 souligne que 86 % des Français pensent qu'une production locale d'énergie renouvelable est souhaitable, même à un coût un peu plus élevé.

Ainsi, différents freins et leviers relatifs à l'acceptabilité sociale de l'éolien terrestre et en mer, du nucléaire, du photovoltaïque et du réseau ont pu être identifiés dans ce rapport. Ce travail a également permis de mettre en lumière des enjeux communs, notamment au solaire, au nucléaire et à l'éolien. Toutefois, des incertitudes persistent quant à certaines contraintes futures qui pèseront sur l'acceptabilité à l'avenir, notamment du fait du déploiement massif prévu des énergies renouvelables.

Références bibliographiques – Acceptabilité

Conclusion

Bafoil, F. (2016). *L'énergie éolienne en Europe: Conflits, démocratie, acceptabilité sociale*. Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.bafoi.2016.01>

Berleant, A. (1992). *The Aesthetics of Environment*. Philadelphia. Temple University Press.

Fortin, M.-J., & Le Floch, S. (2011). Contester les parcs éoliens au nom du paysage : Le droit de défendre sa cour contre un certain modèle de développement. *Globe*, 13(2), 27-50. <https://doi.org/10.7202/1001129ar>

Ellis, G; Ferraro G. (2016). The Social Acceptance of Wind Energy : Where we stand and the path ahead. *Publications Office of the European Union*. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC103743>

Poupeau, F.-M., & Boutaud, B. (2021). La transition énergétique, un nouveau laboratoire de l'action publique locale ? Pouvoirs Locaux : les cahiers de la décentralisation / Institut de la décentralisation, I(119), 28-36. <https://shs.hal.science/halshs-03192298/document>

Rüdinger, A. (2019). Les projets participatifs et citoyens d'énergies renouvelables en France—État des lieux et recommandations (N° 03/19). *Iddri*. 38 pages. <https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201906-ST0319-ENR%20citoyens.pdf>

Aubert, J. & Meyner-Millefert, M. (2019) *Rapport sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique*. Assemblée Nationale. 348 pages. https://cibe.fr/wp-content/uploads/2019/12/Rapport_AUBERT.pdf

Walker, G., & Devine-Wright, P. (2008). Community renewable energy : What should it mean? *Energy Policy*, 36(2), 497-500. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.019>

Batellier, P. (2016). Acceptabilité sociale des grands projets à fort impact socio-environnemental au Québec : Définitions et postulats. *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, 16(1). <https://doi.org/10.4000/vertigo.16920>

Kermagoret, C., Levrel, H., & Carlier, A. (2015). La compensation au service de l'acceptabilité sociale : Un état de l'art des apports empiriques et du débat scientifique. *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, 15(3). <https://doi.org/10.4000/vertigo.16798>

Gendron, C. (2014). Penser l'acceptabilité sociale : Au-delà de l'intérêt, les valeurs. *Communiquer [En ligne]*, 11, 117-129. <https://doi.org/10.4000/communiquer.584>

II. Sobriété

Introduction

1. Définition du concept de sobriété

La sobriété est un concept de plus en plus mobilisé dans le débat public comme atout de la transition énergétique. Cependant, il ne dispose pas encore de définition faisant consensus, ce qui rend son utilisation compliquée.

a. Définition et périmètre retenu

Panorama des définitions les plus fréquentes

L'ADEME définit la sobriété comme « *des démarches multiples, dont le dénominateur commun est une recherche de « moins », de modération des biens et des services produits et consommés, tout en recherchant un « mieux », notamment une augmentation de la qualité de vie et du bien-être – où le « mieux » et le « moins » sont des notions relatives* » (ADEME, 2019)

On retrouve les composantes suivantes, illustrées par différentes définitions des acteurs ou institutions s'intéressant au sujet.

La réduction de la consommation d'énergie, et de la consommation au sens large

Pour Virage Energie, la sobriété énergétique peut être définie comme une démarche volontaire et organisée de réduction des consommations d'énergie, par des changements de modes de vie, de pratiques, de valeurs, de comportements et de modes d'organisation collective. (Virage Energie, 2019)

Pour NégaWatt, la sobriété est une démarche de réduction des consommations superflues s'organisant « par une hiérarchisation des besoins ». « *La sobriété favorise les comportements et les activités intrinsèquement peu consommateurs d'énergie, au niveau individuel et collectif. Elle s'inscrit dans une critique plus large de la société de consommation* ». (Toulouse, 2020)

Une réflexion et des pratiques en lien avec les modes de vie

« *La sobriété énergétique a également pour objectif de faire baisser la consommation énergétique mais par une autre voie [que l'efficacité énergétique]. Elle concerne le comportement des consommateurs face à leurs consommations énergétiques. Elle implique donc un changement dans les habitudes de consommation, les modes de vie et les organisations collective* » (Behm, 2018)

Une opposition ou complémentarité à l'efficacité ou la performance énergétique et technologique

« *La transition recherchée ne peut pas procéder des seules innovations, elle doit être confortée par l'évolution des pratiques sociales qui orientent la consommation d'énergie. Sont visés les modes de consommation, les modes d'habiter, la mobilité, en d'autres termes toutes les pratiques constitutives de ce qui est communément appelé le « mode de vie* ». (Maresca et Dujin 2014)

L'importance d'un contexte contraint poussant à l'action

La sobriété est également définie comme « *un processus volontaire de négociation sociale pour réduire les consommations d'énergie, mais qui ne saurait cependant être compris indépendamment du contexte global subi de contraction énergétique et économique qui s'impose aux acteurs* » (Semal and al., 2014)

La notion de « finitude » des ressources (et pas seulement du pétrole mais des autres ressources énergétiques et naturelles) y tient une part importante et est un levier de contraintes (économique, matérielle et sociale) et donc de changement.

La notion de qualité de vie et de bien-être humain

Le concept de sobriété énergétique permet d'examiner la relation entre l'utilisation de l'énergie et le bien-être, et de comprendre ce que signifie « assez ».

« *Energy sufficiency [is defined as]: (1) the maximum quantity of energy use; (2) associated with improvements to human well-being; (3) measured at the aggregate societal level; and (4) a necessary complement to existing efforts to advance renewable energy and energy efficiency for just transitions* » (Burke, 2020)

Cette approche suffisamment large pour être consensuelle constitue la force du concept – une notion partagée autour de laquelle se retrouver et communiquer – mais également son instabilité voire sa faiblesse – avec des projets politiques, sociétaux, économiques ou sociaux parfois divergents pouvant s’y retrouver.

[Définition retenue par les chercheurs Mathias Guérineau & Julie Mayer dans le cadre de leurs travaux sur la sobriété énergétique pour RTE](#)

La sobriété énergétique est un phénomène reposant sur un (i) principe de limitation socialement acceptable des (ii) consommations énergétiques, incarnée dans les (iii) comportements d’usage de l’énergie.

[Une notion importante : celle des échelles d'actions](#)

L'hétérogénéité de l'emploi de la notion de sobriété traduit aussi des différences de niveau d'analyse. Nous en distinguons trois : l'échelle individuelle, collective et institutionnelle.

A l'échelle individuelle, le principe de sobriété s'inscrit dans les niveaux de besoin en énergie, inscrits dans différentes « sphères de vie » (domicile, travail, lieux publics, transport), et dans les pratiques associées à ces besoins. Si le niveau individuel est le plus représenté dans la documentation existante sur la sobriété et dans sa mise en discours médiatique, il n'en demeure pas moins le plus flou, au-delà de l'établissement d'un ensemble d'écogestes, qui fait consensus mais tend à porter l'entière responsabilité de la sobriété entre les mains des individus ;

A l'échelle collective, la sobriété énergétique s'inscrit dans les modalités de gestion d'un collectif organisé (écoquartier, projets, bâtiment etc.), mais aussi plus globalement sur les intentions des organisations (territoires, entreprises, associations,) pour intégrer la sobriété à leur échelle ;

A l'échelle institutionnelle, la sobriété énergétique s'inscrit dans les objectifs des feuilles de route stratégiques et dans les dispositifs de gouvernance : SRADDET, SCRAE, scénarios de sobriété, PPE, et à des niveaux plus méta ou centraux des lois, normes et règlements qui peuvent être institués.

b. Les six grands facteurs sociétaux de sobriété

Pour l'analyse qualitative des mouvements de sobriété dans la société française, on a fait le choix de retenir les six axes stratégiques et transversaux proposés par l'association Virage Energie, qui permet de couvrir l'enjeu des modes de vie mieux qu'une analyse purement sectorielle traditionnellement utilisé en scénarisation quantitative (bâtiment / transport / industrie / agriculture).

Ces axes de sobriété se définissent comme des couples d'opposition, entre une tendance lourde actuelle, peu sobre, et une dynamique sobre souhaitable.

[De la surabondance à la suffisance matérielle](#)

On cherche à caractériser les dynamiques liées à des mouvements de sobriété matérielle, depuis la conception de biens, leur usage et leur fin de vie, par les consommateurs et par les producteurs.

Nous vivons dans une société productiviste et consumériste - l'un alimentant l'autre et réciproquement. Cette société de l'abondance se caractérise par un taux d'équipement très élevé, une culture des objets et du jetable, voire une culture de l'obsolescence et du renouvellement.

Certains signaux faibles vont à l'encontre de cette tendance : des mouvements de sobriété matérielle (par exemple les minimalistes ou les habitats alternatifs tels que les *tiny house*), une recherche d'éco-conception, de robustesse et de durabilité pour aller à l'encontre de l'obsolescence programmée, la réduction des déchets (vrac, famille zéro déchets) et les mouvements de seconde vie des objets (faire et réparer, échanges, trocs et dons). (ADEME et CREDOC, 2015)

[De la centralisation vers la relocalisation des activités](#)

Historiquement, en France, c'est un modèle plutôt centralisé qui a été mis en place, que ce soit au niveau de l'organisation du pouvoir et de sa répartition, de l'organisation territoriale à l'échelle nationale, à l'aménagement du territoire, ou encore la production, le transport et la distribution d'énergie.

Ce modèle centralisé peut avoir des effets délétères sur la consommation d'énergie et plus largement sur la sobriété : principalement du fait des consommations d'énergie du secteur des transports (passagers et fret confondus), qui augmentent avec un accroissement des distances à parcourir.

Derrière le concept de relocalisation, il y a cette idée de rapprocher les lieux de production et de la consommation, que ce soit pour l'énergie, l'agriculture, l'industrie (par comparaison avec une production internationale), et dans l'aménagement urbain, en repensant la mixité des fonctions. L'impact en termes de sobriété énergétique se ressent principalement dans le secteur des transports. D'un point de vue sociétal, il s'agit de promouvoir une société plus autonome, moins dépendante, plus résiliente avec une économie locale, et s'appuyant sur le principe de subsidiarité d'un point de vue politique.

De la propriété vers les services et bien partagés

On cherche à caractériser les dynamiques d'évolution de la consommation de biens, en lien avec la possession ou la non-possession de ces biens. Quelles sont les tendances de développement de l'économie du partage ?

De façon théorique, on constate que la possession non partagée d'un bien entraîne bien souvent un taux d'usage assez faible (voiture, équipements, biens de consommation non-périssables). Autrement dit, on produit et commercialise des biens consommateurs de ressources et d'énergie, et générateurs de déchets, qui ne sont pas utilisés la majeure partie du temps.

L'économie du partage, la mutualisation et l'économie de la fonctionnalité sont des concepts émergents ou en cours de développement qui répondent à une volonté de changer de modes de vie. Un facteur d'accélération et de diffusion à large échelle est identifié, celui de l'essor des technologies de l'information et de la communication.

Dans une logique de sobriété, il s'agit donc de favoriser l'usage à la propriété par le biais des services et de biens partagés ou mutualisés : mutualisation des espaces (jardins, habitats) et des équipements, économie de la fonctionnalité, économie du partage (location, covoiturage, autopartage).

Du culte de la vitesse vers une décentralisation

On cherche à caractériser les dynamiques d'accélération et de décélération dans le secteur des transports et plus globalement du rythme de vie, en lien avec le phénomène de sobriété.

Cette perception d'accélération a été théorisée par Hartmut Rosa dès 2010 (Rosa, 2010) : la thèse centrale de l'auteur s'articule autour du constat partagé qu'aujourd'hui, « nous n'avons pas le temps, alors même que nous en gagnons toujours plus » à cause notamment des technologies de l'information et de la communication qui fluidifient les échanges modifient tous les espaces de vie (travail, espace public, espace privé).

Les études montrent une tendance à l'accroissement de la consommation de biens : les dépenses de consommation des ménages français ont été multipliées par près de trois (en euros constants par habitant) entre 1960 et 2010 (INSEE, 2009), empreinte carbone plus importante : +7% entre 1995 et 2018 (CGDD, 2020), consommation d'espace avec l'étalement urbain : triplement de la superficie du territoire urbain, pour un doublement de la population (Clanché et Racsol, 2011).

Dans une logique de sobriété, l'objectif serait plutôt d'inverser cette tendance à l'accélération, pour « décélérer », ralentir. Cette philosophie s'applique en premier lieu à la vitesse dans les transports, mais aussi et plus généralement dans nos modes et rythmes de vie (mouvement « slow »), dans la durabilité des biens, dans le tourisme local et durable, l'aménagement du territoire, etc.

Du culte de la vitesse vers une décélération

On cherche à caractériser les dynamiques d'accélération et de décélération dans le secteur des transports et plus globalement du rythme de vie, en lien avec le phénomène de sobriété.

Cette perception d'accélération a été théorisée par Hartmut Rosa dès 2010 (Rosa, 2010) : la thèse centrale de l'auteur s'articule autour du constat partagé qu'aujourd'hui, « nous n'avons pas le temps, alors même que nous en gagnons toujours plus » à cause notamment des technologies de l'information et de la communication qui fluidifient les échanges modifient tous les espaces de vie (travail, espace public, espace privé).

Les études montrent une tendance à l'accroissement de la consommation : consommation de biens : les dépenses de consommation des ménages français ont été multipliées par près de trois (en euros constants par habitant) entre 1960 et 2010 (INSEE, 2009) ; empreinte carbone plus importante : +7% entre 1995 et 2018 (CGDD, 2020) ; consommation d'espace avec l'étalement urbain : triplement de la superficie du territoire urbain, pour un doublement de la population (Clanché et Racsol, 2011).

Dans une logique de sobriété, l'objectif serait plutôt d'inverser cette tendance à l'accélération, pour « décélérer », ralentir. Cette philosophie s'applique en premier lieu à la vitesse dans les transports, mais aussi et plus généralement dans nos modes et rythmes de vie (mouvement « slow »), dans la durabilité des biens, dans le tourisme local et durable, l'aménagement du territoire, etc.

[De la vie anthropocentrée marquée par l'artificialité à une adéquation nature-culture](#)

On cherche à caractériser les dynamiques liées à un mouvement de rapprochement, voire d'intégration de la nature dans la vision et les problématiques jusqu'ici centrées sur l'homme.

Le principe est de sortir de l'ère anthropocène, c'est-à-dire une ère dans laquelle l'homme est au centre, domine la nature et en exploite la ressource sans soucis de leur « finitude » ou des impacts d'une telle exploitation. Dans ce schéma également, l'homme transforme la nature, qu'il considère comme externe à lui, pour son propre bien au détriment d'autres considérations plus larges.

Tout cela s'illustre par les dynamiques d'artificialisation des sols et d'étalement urbain, mais aussi d'une agriculture intensive et d'une alimentation très transformée. D'un point de vue énergétique, c'est la logique historique, mais désormais contestée, d'une production d'énergie à base de ressources fossiles.

A contrario, des signaux faibles émergent de façon plus ou moins forte : le développement des énergies de flux sur la base de ressources renouvelable, l'économie circulaire pour prendre en compte la finitude des ressources de la nature, l'essor d'une agriculture biologique, locale et de saison, une alimentation moins carnée et moins transformée, l'apparition des *low tech*, la réduction de la part de la voiture, et de façon plus minoritaire les tentatives de changements de mode vie, au plus près de la nature, telles que dans les éco-hameaux ou éco-villages.

[De l'omniprésence du travail salarié comme vecteur d'émancipation à l'autonomie et la valorisation des activités gratuites](#)

On cherche à caractériser les dynamiques liées aux évolutions de la valeur « travail » et de l'emploi salariés dans la société française.

Dans le modèle actuel, le travail, au sens d'un emploi salarié à temps complet, de préférence en CDI, est valorisé comme l'objectif ultime à atteindre, à titre individuel et à l'échelle de la société et de l'organisation politique (il faut combattre le chômage, donner un travail à tous...).

Cette organisation du travail comme synonyme d'emploi salarié laisse peu de temps pour des activités génératrices de richesses non monétaires ; et fait aussi l'impasse sur un chômage structurel existant depuis plusieurs décennies, dévalorisant de facto toutes les personnes au chômage.

Dans une logique de sobriété, il s'agit de revoir la finalité du travail, pour découpler travail et qualité de vie, travail et sens de la vie. Réduire le temps de travail permettrait de développer d'autres activités riches de sens, pour soi et pour les autres, mais également produire soi-même des biens ou services plutôt que de les acheter.

2. Les facteurs à l'origine d'un mode de vie sobre

L'évolution des modes et modèles de consommation, vers une plus grande sobriété peuvent s'expliquer par différents facteurs.

c. Une contrainte budgétaire croissante

Le revenu disponible brut par ménage a augmenté de façon régulière depuis 1960 en-dehors de trois épisodes de crise majeure (choc pétrolier de 1975, récession de 1993 puis crise des *subprimes* en 2009). Il stagne depuis cette dernière crise il y a 10 ans. Le pouvoir d'achat par unité de consommation, en 2017, avait tout juste rejoint celui de 2007, malgré une reprise significative. Hormis les trois épisodes conjoncturels mentionnés, il n'y a pas de réel recul tendanciel du niveau de vie. (Blanchet et Lenseigne, 2019).

Cependant, la perception des ménages vient contredire ce chiffre. « *Cela fait désormais à peu près dix ans que les enquêtes se succèdent dans lesquelles environ 60 % à 70 % des Français interrogés déclarent ressentir une baisse de leur pouvoir d'achat* ». Cette perception s'explique notamment par une part croissante de postes de dépenses fixes dans le budget total des ménages, et en particulier le poste de dépense du logement et des déplacements, qui ont en effet sensiblement augmenté ces dernières années. Cette perception a nécessairement un impact sur les modes de consommation : accroissement de la sensibilité au prix et réflexion sur les habitudes de consommation. (Moati, 2016)

d. Le processus d'individualisation des consommateurs

Développé par P. Moati, ce processus se caractérise par une individualisation des comportements et donc une individualisation des consommateurs. C'est le principe de « *démassification de la consommation* » et de la société plus largement. Il y a une plus grande hétérogénéité des attentes et des comportements, concernant les biens et les services, ainsi que de fortes attentes en matière de relationnel entre vendeur et acheteur (connaître le vendeur, comprendre sa logique, valider son éthique...). Ce processus s'accompagne d'une volonté des consommateurs de reprendre la main sur leur consommation, on parle de « *consomm'acteur* ». « *Ces nouvelles économies confèrent à l'individu, dans un grand nombre de cas, une place centrale. Il devient tour à tour producteur et consommateur, coproduit avec les industriels les nouveaux usages, diffuse largement son avis sur les biens vers d'autres consommateurs...* ». Ce processus a également pour conséquence une plus grande réflexivité sur les habitudes de consommation et une recherche approfondie de ce qui convient le mieux. (ADEME, 2014)

e. Le rôle facilitateur du numérique

L'essor du numérique et son impact sur les modes de consommation constitue une autre tendance lourde, transversale à l'ensemble des facteurs de sobriété énergétique. Le développement d'Internet et son utilisation grandissante dans tous les pendants de la vie du quotidien impactent les comportements de consommation :

- De nouveaux circuits de distribution avec le développement de l'e-commerce ;
- De nouveaux vecteurs d'information pour les consommateurs (et pour les vendeurs également) ;
- Des possibilités infinies de mise en réseau/relation des consommateurs et des producteurs.

Internet est devenu un outil d'intermédiation entre les différents acteurs de l'économie ; il rend possible l'émergence d'une économie du partage. Plus que cela, c'est aussi un outil de simplification : simplification de la mise en contact, réduction des coûts de transaction. Enfin, il rend également visible, et même « tendance » ces nouveaux modes de consommation, par le biais des blogs, vidéos YouTube®, post Instagram® et autres publications sur les réseaux sociaux (ObsoCo, 2015)

L'ADEME résume le rôle du numérique en ces quelques mots : « *Les outils numériques permettent de s'informer, d'acheter et de communiquer différemment et ont permis de faire émerger une intelligence collective des consommateurs.* » (ADEME, 2017)

f. Une motivation environnementale... à relativiser

La protection de l'environnement et des ressources naturelles apparaît, mais pas prioritairement, comme une motivation à consommer différemment. L'enquête Conditions de vie du CREDOC de décembre 2019 montre en effet que « *l'environnement est devenu un enjeu majeur qui, en 2019, se classe chez les jeunes adultes (18-30 ans) en tête des préoccupations (32% des réponses).* » Dans le même temps, les jeunes adultes restent des consommateurs hédonistes, attirés par les produits innovants et par l'achat malin, lors des soldes par exemple. Ils ne se situent pas vraiment en rupture vis-à-vis du modèle de société consumériste dans lequel ils ont grandi et vivent aujourd'hui.

Ce constat est à nuancer pour certaines pratiques de mobilité partagée émergentes et qui se répandent plus vite dans cette tranche d'âge. À noter cependant que ces pratiques viennent aujourd'hui en cumul davantage qu'en remplacement. (Koschmieder, Brice-Mansencal, et Hoibian 2019)

- Covoiturage : 56 % des jeunes ont déjà eu recours à ce mode de déplacement pour une courte distance (contre 31 % de l'ensemble de la population), et 46 % sur de longues distances (contre 30 %) (Koschmieder, Brice-Mansencal, et Hoibian 2019) ;
- Faible proportion de propriétaire de voiture : sur le long terme, entre 1979 et 2015, la génération des moins de 25 ans est la seule tranche d'âge moins motorisée qu'auparavant (-14 points en 2015 par rapport à 1979), (CREDOC pour RTE, 2020)
- Pratique de la location de particulier à particulier : +12 points au-dessus de la moyenne (Koschmieder, Brice-Mansencal, et Hoibian 2019).

La motivation pour consommer différemment, en faveur de l'environnement, est donc à relativiser.

g. Une aspiration à consommer différemment

Dans son analyse des facteurs d'évolution de la consommation, Philippe Moati ne liste pas directement la motivation environnementale, mais une aspiration à consommer mieux. Celle-ci intègre trois dimensions : la montée en charge déceptive de la consommation ; la conjoncture du pouvoir d'achat et le sentiment persistant de diminution du niveau de vie ; et enfin, la volonté de donner du sens à sa consommation, en lien avec ses valeurs (environnement, économie locale, lien social etc.). (Moati, 2016)

Les enquêtes menées par l'ObsoCo dans le cadre de l'Observatoire des perspectives utopiques montrent que les Français témoignent d'une appétence pour « *une consommation faisant place à la mutualisation et aux partages* ». Ainsi, la proposition « *La consommation est de plus en plus fondée sur la mutualisation ou le partage d'équipements et de ressources, les échanges entre particuliers, le « faire*

soi-même », *l'occasion, le recyclage...* » bénéficie d'une note d'évaluation plus forte que la moyenne. (ObsoCo, 2019)

h. Consommer durable, un marqueur social ?

Le CREDOC a analysé en 2018 les représentations et les pratiques de consommation durable dans la société française, afin de savoir si elles relèvent d'acte de distinction. Les conclusions sont les suivantes (CREDOC, 2018)

- Il y a une prise de conscience des problématiques écologiques et en particulier des impacts de l'hyperconsommation en France. Cette prise de conscience se diffuse dans la société, et en particulier chez les plus diplômés, à fort capital culturel, et dans les jeunes générations. En juin 2018, parmi 11 sujets de préoccupation proposés, 24% des Français déclarent que la dégradation de l'environnement figure parmi leurs deux préoccupations principales. Cette préoccupation passe même devant le chômage (21%), pour la deuxième fois en trente ans et la première fois depuis 2003.
- En termes de pratiques et d'engagements, les signes de transition durable sont faibles. « *L'engagement des ménages dans la modification des pratiques à forte empreinte environnementale est faible* ». Les pratiques de consommation durable sont limitées à certains milieux sociaux spécifiques.
 - Le CREDOC distingue les pratiques dites « d'écologie de standing », s'appuyant sur des innovations, en général au prix plus élevé et permettant une consommation durable, des pratiques plus traditionnelles : économie et maximisation de l'usage des biens
 - Les pratiques qui se diffusent sont les suivantes : la labélisation, les gestes de tri, l'augmentation du bio (déclaratif, désirable plus que réel). Il n'y a pas de réelle progression dans les achats de biens durables. L'achat ou la vente d'occasion par internet s'est largement implantée en France, ainsi que le développement du troc (à plus petite échelle). Les pratiques de mobilité partagée se diffusent largement grâce à la digitalisation.
- Consommer des produits socialement considérés comme durables est un acte fortement distinctif, bien que cela ne soit pas systématiquement corrélé à une consommation globalement plus durable.
 - Le groupe social ayant l'impact écologique le plus faible reste ainsi celui des personnes contraintes économiquement, ayant adopté, indépendamment de considérations écologiques, des pratiques économes, aussi bien pour la planète que pour leur porte-monnaie.
 - L'écologie et les pratiques qui y sont associées restent ainsi une valeur ancrée socialement dans le milieu des élites et politiquement à gauche. Les élites, et particulièrement celles dotées en capital économique, ont su adopter certaines pratiques de consommation durable. Cependant, elles ont un impact écologique important, voire supérieur à la moyenne, lié à leur mobilité et consommation.
 - Les professions intermédiaires, relativement plus dotées en capital culturel, ainsi que les individus politiquement engagés à gauche, font preuve d'une plus grande cohérence entre attitudes et pratiques, à travers une plus grande frugalité ;

- Une transition durable impliquerait ainsi un décloisonnement de l'écologie, pour en faire une valeur partagée à l'échelle de la société, ainsi qu'un réalignement entre étiquetage des pratiques et impact environnemental.

3. Matrice des dynamiques analysées par facteur sociétal

Chaque dynamique de sobriété présentée ci-dessus permet d'appliquer la sobriété aux modes de vie selon un angle différent. De nombreux facteurs sociétaux permettent de mettre l'accent sur une dynamique différente et ainsi induire des changements plus profonds.

Dynamiques de sobriété	Suffisance	Relocalisation	Décélération	Services partagés	Nature-culture	Activités gratuites
(Auto)-réparer et faire faire	✓					
« Fabrication à la forme la plus juste »	✓					
Agriculture urbaine, jardins collectifs		✓				✓
Alimentation moins carnée					✓	
Aménagement dense et sobre		✓			✓	
Aspiration à la déconnexion			✓			
Autoconsommation individuelle et collective		✓				
Autoconstruction et auto-réhabilitation						✓
Auto-fabrication et faire	✓					✓
Autoproduction alimentaire						✓
Bénévolat						✓
Centrales villageoises		✓				
Circuits courts et produits sous signe de qualité		✓				
Cohabitation et habitats partagés				✓		
Commerces de proximité et mixité des fonctions		✓				
Communauté énergétique citoyenne		✓				

Compostage	✓					
Consigne	✓					
Consommation de papier	✓					
Critique de la publicité	✓					
Développement des modes doux			✓		✓	
Eco-conception	✓					
Eco-hameau, éco-lieux, oasis	✓				✓	
E-commerce		✓				
Economie circulaire	✓				✓	
Economie de la contribution						✓
Economie de la fonctionnalité				✓		
EGalim (Etat-Général de l'Alimentation)					✓	
Energies de flux					✓	
Espaces et services partagés dans l'immobilier				✓		
Exode urbain		✓			✓	
Experimentation BIMBY (« Back In My Backyard »)		✓				
Fin de la propriété?				✓		
Fin du plastique à usage unique	✓					
Fret à voile		✓				
Frugalisme / <i>Downshiffters</i>						✓
Gestion « politique » des temps et des rythmes			✓			
Greenwashing	✓					
Habitat alternatif (<i>tiny house</i> , yourte, vans...)	✓					
Indice de réparabilité	✓					
Livraison fluviale		✓				
Logements collectifs et habitats verticaux		✓				

Low Tech	✓				✓	
Lutte contre l'obsolescence programmée	✓					
Made-in-Région		✓				
Mobilité partagée entre modes actifs				✓		
Mobilité partagée entre véhicules thermiques				✓		
Modèles alternatifs à l'agriculture intensive : agriculture biologique, permaculture, agriculture paysanne, agroforesterie, biodynamie, aquaponie					✓	
Monnaies locales		✓				
Mouvement locavore		✓				
Mouvement minimaliste et désencombrement	✓					
Mouvement Zéro Déchets	✓					
Mutualisation organisée des équipements				✓		
Néo-artisans						✓
Nouveaux aliments : les insectes					✓	
Numérique et emplois						✓
Partage de biens et de services et réemploi				✓		
<i>Peak travel</i>			✓			
Poids des véhicules			✓			
Politique européenne de l'alimentation dans le cadre du New Green Deal					✓	
Politiques publiques de réduction des intrants chimiques					✓	
Ralentissement des rythmes de vie			✓			
Recyclage	✓					

Réduction de la consommation d'eau	✓					
Réduction de la température de chauffage	✓					
Réduction du transport aérien			✓			
Remise en cause des grands projets d'aménagement (aérien, autoroutier, commerciaux)					✓	
Réseaux TEPOS « Territoire à Energie Positive »		✓				
Revenu universel						✓
Rien de neuf	✓					
Seconde main	✓					
Slow Cities		✓	✓		✓	
Slow Food			✓		✓	
Slow Fashion	✓					
Slow Life			✓		✓	
SRADDET		✓				
Slow tourisme, <i>slow travel</i>			✓			
Sobriété et numérique			✓			
Systèmes agricoles décentralisés		✓				
Taux de remplissage				✓		
Technologie verte et sobriété	✓					
Télétravail		✓	✓			
Tiers lieux		✓				
Transport alternatif à l'avion			✓			
Troc et échanges sans monnaie	✓					
Végétalisation des toits		✓			✓	
Ville en transition (« <i>transition town</i> »)		✓				
Vivre sans réfrigérateur	✓					
Vrac et réduction des emballages	✓					

4. Identification des dynamiques et tendances lourdes opposées à la sobriété

Pour les six facteurs sociétaux de sobriété, nous avons préalablement cherché à identifier les tendances lourdes actuelles, qui vont majoritairement dans le sens d'une non-sobriété.

Suffisance

- Une société de l'abondance conduisant à une « ébriété matérielle » : consommation à outrance
- Chauffage des logements : une profonde asymétrie entre température recommandée (19°) et confort thermique choisi (21°)
- Des pratiques d'obsolescence programmée
- La consommation ostentatoire (avoir pour être)
- Evolution des normes sociales de consommation
- Greenwashing
- Technologie verte et sobriété

Relocalisation

- Un système politique centralisé jacobin, des mouvements de décentralisation peu efficaces
- Une relative décentralisation énergétique
- Mobilité et aménagement : périurbanisation, métropolisation et étalement urbain
- Agriculture : une spécialisation des systèmes de production
- Développement du e-commerce et impact sur la logistique urbaine

Services partagés

- Hyperconsommation et production de masse : avoir pour être
- Accroissement du taux d'équipement de biens de consommation
- Taux d'usage faible

Nature culture

- Vision occidentale du monde anthropocentrée
- Production et consommation d'énergie : usage majoritaire de ressources fossiles
- Etalement urbain et artificialisation des sols
- Agriculture intensive, accroissement du recours aux intrants chimiques
- Alimentation ultra-transformée

Activités gratuites

- Une valeur « travail » qui se confond avec l'emploi comme source de revenu et de subsistance
- Evolutions de métiers : hausse de contrats précaires (CDD, intérim) et des temps partiels
- Baisse du temps de travail
- Un rapport au travail qui reflète le sujet de la contrainte budgétaire et du pouvoir d'achat

- Essor des bullshit job
- Vers une automatisation et robotisation des emplois

Décélération

- Accélération de la vitesse moyenne dans les transports
- Augmentation du nombre de kilomètres parcourus en moyenne par an en voiture
- Perception de l'accélération du temps
- Augmentation du poids des véhicules particuliers
- Faible développement des modes alternatifs à la voiture
- Etalement urbain et artificialisation des sols
- Attraites pour les destinations touristiques lointaines
- Une tendance à l'hyper-connexion favorisant la perception d'accélération
- Banalisation du transport aérien de voyageurs

Conclusion

La sobriété apparait donc de plus en plus comme un concept clef pour faire face à la crise climatique. Cependant, son manque de définition faisant consensus en fait un processus difficile à qualifier avec précision. Il en résulte des différences sur l'application concrète d'un principe de sobriété sur nos modes de vie. Si, toutefois, nous conservons les six facteurs sociétaux identifiés par Virage Energie, il est nous est alors possible de sectionner les modes de vie en six grands axes transversaux. Chacun de ces axes étant soumis à des dynamiques favorables et défavorables à un mode de vie sobre, il devient alors plus aisé d'identifier des leviers d'actions clairs, afin d'enclencher des mutations profondes de la société vers un mode de vie à la hauteur des enjeux environnementaux.

Références bibliographiques

Sobriété – Introduction

- ADEME. (2014). « Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des Français en 2030 ». [Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des Français en 2030 – Ademe](#)
- Behm, P. (2018). « Sobriété énergétique. Publication du GT Transition Énergétique Citoyenne ». *Labo de l’ESS*. 60 pages. [web_publication_tec_sobrieteenergetique.pdf \(lelabo-ess.org\)](#)
- Blanchet, D et Lenseigne, F. (2019). « Croissance économique et pouvoir d’achat des ménages en France : les principales évolutions depuis 1960 ». *Economie et Statistique*. 510-511512. <https://doi.org/10.24187/ecostat.2019.510t.1>.
- Burke, M. (2020). « Energy-sufficiency for a just transition: systematic review ». *Energies* 13, n°13. [Energies | Free Full-Text | Energy-Sufficiency for a Just Transition: A Systematic Review \(mdpi.com\)](#)
- Cézar, F et Mourad, M (2019). « Panorama sur la notion de sobriété - Définition, mises en œuvre, enjeux ». ADEME. Rapport final, 52 pages. [Panorama sur la notion de sobriété. Définitions, mises en œuvre, enjeux \(ademe.fr\)](#)
- Clanché, F et Rascol, O. (2011). « Le découpage en unités urbaines de 2010 : l’espace urbain augmente de 19 % en une décennie ». *INESS Première (n°1364)*. 4 pages. [Le découpage en unités urbaines de 2010 - Insee Première - 1364](#)
- Colin, J., Gainié, A., Hoiban, S., Mathé, T., Siounandan, N. et Van de Walle, I. (2015). « Usages partagés (location, réemploi, troc et don) comme alternatives à la possession exclusive : cartographie par type de biens, de freins et sociotypes ». ADEME, CREDOC. [Usages partagés \(location, réemploi, troc et don\), comme alternatives à la possession exclusive : cartographie par type de biens, de freins et sociotypes \(economiecirculaire.org\)](#)
- Consales, G., Fesseau, M, Passeron, V. (2009). « La consommation des ménages depuis cinquante ans ». *INSEE Références*. 19 pages. [La consommation des ménages depuis cinquante ans – Cinquante ans de consommation en France | Insee](#)
- CREDOC. (2020), « Fiche prospective - La décélération », 2020.
- Guérineau, M. et Mayer, J. (2020). « Projet de recherche - La sobriété énergétique : quelle(s) trajectoire(s) ? Phase 1 - « Conceptualiser la sobriété énergétique à partir de sa mise en discours et pratiques » ». Rapport intermédiaire
- Koschmieder, A., Brice-Mansencal, L. et Hoibian, S., (2019). « Environnement : les jeunes ont de fortes inquiétudes mais leurs comportements restent consuméristes ». CREDOC. 4 pages. [Environnement: les jeunes ont de fortes inquiétudes mais leurs comportements restent consuméristes \(credoc.fr\)](#).
- Maresca, B. et Dujin, A. (2014). « La transition énergétique à l’épreuve du mode de vie ». *Flux*, n°96. Pages 10 à 23. [La transition énergétique à l'épreuve du mode de vie | Cairn.info](#).
- Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires (2020). « Estimation de l’empreinte carbone de 1995 à 2019 ». [Estimation de l’empreinte carbone de 1995 à 2019 | Données et études statistiques \(developpement-durable.gouv.fr\)](#).
- Moati, P. (2016). « Chapitre 1. Le mouvement consumériste aux prises avec l’évolution du modèle de consommation » in *Protection des consommateurs*, 2535. Versus. Caen : EMS Editions. <https://doi.org/10.3917/ems.roux.2016.01.0025>.

NégaWatt, (2018) : « La sobriété énergétique. Pour une société juste et durable », brochure. 12 pages. [sobriete-scenario-negawatt_brochure-12pages_web.pdf](#).

ObsoCo (2015). « L'Observatoire des consommations émergentes. Focus : le nouveau tournant des pratiques de consommation émergentes à l'heure de la maturité. ». 4 pages. [OBS_focus_TendancesConso2015.pdf \(lobsoco.com\)](#).

Rosa, H. (2010). « Rendre le monde indisponible ». *La Découverte*. 144 pages. [Rendre le monde indisponible - Hartmut Rosa | Cairn.info](#).

Semal, L., Szuba, M. et Villalba, B. (2014). « “Sobriétés” (2010 - 2013) : une recherche interdisciplinaire sur l'institutionnalisation de politiques locales de sobriété énergétique ». *Natures Sciences Sociétés* 22 pages 351 à 358. [« Sobriétés » \(2010-2013\) : une recherche interdisciplinaire sur l'institutionnalisation de politiques locales de sobriété énergétique | Cairn.info](#).

Sessego, V. et Hebel, P. (2018). « Consommer durable est-il un acte de distinction ? Représentations, pratiques et impacts écologiques réels au regard des dynamiques sociales ». *Cahier de recherche, CREDOC*. 75 pages. [Consommer durable est-il un acte de distinction ? Représentations, pratiques et impacts écologiques réels au regard des dynamiques sociales \(credoc.fr\)](#).

Toulouse, E. (2020). « La sobriété énergétique, une notion disruptive de plus en plus étudiée ». *La revue de l'énergie*, n°649. 12 pages. [649-Sobriete-energetique-notion-disruptive.pdf \(larevuedelenergie.com\)](#).

Virage Energie (2020). « Contribution au bilan prévisionnel 2050 de RTE », brochure. *Institution ou journal ou autre*. 102 pages. [Lien](#).

De l'omniprésence du travail salarié comme vecteur d'émancipation à l'autonomie et la valorisation des activités gratuites

MESSAGES CLES

Dans le modèle actuel, le travail, au sens d'un emploi salarié à temps complet est valorisé comme un objectif d'émancipation à atteindre, à titre individuel et à l'échelle de la société et de l'organisation politique (lutte contre le chômage...) (Baudry, 2005)

Cette organisation du travail comme synonyme d'emploi salarié laisse peu de temps et n'offre aucune valorisation pour des activités génératrices de richesses non monétaires (INSEE, 2012) telles que le bénévolat, les tâches ménagères, le temps dédié à la famille, les activités de « faire soi-même ».

Dans une logique de sobriété, la transformation proposée consiste à revoir la finalité et le temps dédié au travail, pour découpler travail de la qualité de vie afin de développer d'autres activités riches de sens, pour soi et pour les autres, mais également afin

de produire soi-même des biens ou services plutôt que de les acheter.

Les dynamiques étudiées dans le cadre de cet axe stratégique sont notamment :

- Dans le bâtiment, la pratique d'auto-construction et d'auto-réhabilitation ;
- La place du bénévolat en France ;
- Le développement des activités liées au faire soi-même (façonnage d'objets, bricolage, couture, cuisine) ;
- Autoproduction alimentaire (jardin collectifs, potager, agriculture urbaine),
- Dans les modes de vie, les évolutions plus globales du travail pour créer de la richesse différemment : travailler pour soi (travail non salarié), travailler moins (temps partiel, congés pour les enfants), travailler différemment (conversion vers l'artisanat) ;

Introduction – Définition du facteur sociétal

L'étude du facteur « *de l'omniprésence du travail salarié comme vecteur d'émancipation à l'autonomie et la valorisation des activités gratuites*³¹⁶ », nous permet de caractériser les dynamiques (tendances, signaux faibles, ruptures et incertitudes) liées aux évolutions de la valeur « travail » et de l'emploi salariés dans la société française.

Dans le modèle actuel, le travail, au sens d'un emploi salarié à temps complet, de préférence en CDI, est valorisé comme l'objectif ultime à atteindre, à titre individuel et à l'échelle de la société et de l'organisation politique (il faut combattre le chômage, donner un travail à tous...). Nous verrons toutefois que cela n'a pas toujours été le cas en retraçant l'histoire de la valeur travail dans les sociétés occidentales.

Cette organisation actuelle du travail comme synonyme d'emploi salarié laisse peu de temps pour des activités génératrices de richesses non monétaires ; et fait aussi l'impasse sur un chômage structurel existant depuis plusieurs décennies, dévalorisant de facto les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui peuvent alors être considérées comme exclues de la société.

Dans une logique de sobriété, il s'agit de revoir la finalité du travail, pour découpler travail et qualité de vie, travail et sens de la vie. Réduire le temps de travail permettrait de développer d'autres activités riches de sens, pour soi et pour les autres, mais également produire soi-même des biens ou services plutôt que de les acheter. Nous verrons ainsi que de nouvelles formes de travail se développent et se multiplient afin de répondre à de nouvelles attentes de la part de la société.

³¹⁶ Facteur librement repris des 6 axes stratégiques transversaux définissant la sobriété, tiré de la contribution de l'Association Virage Energie au BP 2050 de RTE. Voir aussi la fiche technique « Sobriété » sur le site virage-energie-npdc.org

1. Tendance de fond

La signification de la valeur travail a beaucoup évolué depuis l'Antiquité et avec elle, le rapport que les personnes entretiennent avec leur emploi. De plus, la structure de l'emploi par métiers dans l'économie française a connu des bouleversements majeurs ces trente dernières années et de nouvelles formes de travail émergent progressivement.

a. Evolution de la valeur « travail » dans les sociétés occidentales

Définition du travail

Les penseurs étudiant le travail et son impact sur la société démarrent leur réflexion par la définition de ce terme par différenciation avec le terme « emploi ». Le travail est « *un moyen de créer, de produire ou encore d'agir sur quelque chose. Et, en ce qui concerne l'emploi, une occupation exclusive garantie par un contrat. [...] Peu importe quels emplois sont créés et à quoi ils servent puisque l'essentiel est juste de faire baisser le chômage, que les agents échangent des flux entre eux et que l'on puisse comptabiliser une activité croissante dans le PIB* » (Cuissot-Lecoche, 2017)

Gorz différencie le travail et le travail-emploi rémunéré. Selon lui, « *le travail, au sens anthropologique, ne disparaîtra jamais tant que l'humanité existe. Toutes les sociétés sont fondées sur le travail, entendu comme façonnement et entretien du milieu de vie. Mais cette définition [...] concerne le travail que l'on fait et non pas le travail que l'on a ; ce dernier, qui correspond à un emploi, est fait pour un tiers qui le rémunère et en détermine la nature.* » (Gorz, 2017).

Pour Stiegler enfin, « *Le travail désigne tout ce qui ne peut pas être fait par un robot, un algorithme, un automate. [...] la vague d'automatisation en cours fait que, aujourd'hui, l'emploi n'est plus le travail* » (Maillard, 2017).

Perception de la valeur « travail »

La journaliste Constance Baudry (2005) propose un éclairage historique de la valeur travail depuis l'Antiquité. A cette époque, le travail est réservé aux esclaves, les citoyens, eux ne travaillent pas. L'origine de ce terme se trouverait d'ailleurs dans le mot latin « *trepalium* » qui désigne un instrument de torture. Au Moyen-Âge, on considère que seuls les serfs travaillent. Ce n'est pas le cas des guerriers ou encore des prêtres. L'interprétation de la Bible fait du travail une punition divine du péché originel : l'homme travaillera la terre et la femme accouchera dans la douleur.

Sous l'influence du protestantisme, le travail est revalorisé et devient un moyen de s'élever et de se rapprocher de Dieu. Le fait de ne pas travailler est, par opposition, un péché de paresse. La vie contemplative est dénigrée : « *Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus* » disait Saint Paul. Le travail est considéré comme « *faisant partie de la nature humaine, et consiste à transformer et à s'approprier le monde qui nous entoure* ». Il est « *la vocation et l'activité qui permettent à l'individu d'exister et de s'intégrer dans une société* » (Baudry, 2005)

A partir du XVIII^e siècle, on travaille pour créer de la valeur et donc se dégager un revenu, pour se procurer de quoi vivre. Progressivement, « *le travail organise la société puisqu'il devient le système privilégié de distribution des revenus et permet l'émergence d'une bourgeoisie* ». Le travail est au centre de la société, il permet de s'extraire de sa condition initiale. Puis vient le XX^e siècle, avec l'essor du capitalisme qui conduit à la recherche de meilleurs rendements et d'une meilleure productivité. Marx dénonce le capitalisme comme étant aliénant pour le travailleur. En rendant le travail plus productif, il devient aussi plus rare pour les individus, en compétition les uns avec les autres (Baudry, 2005)

Avec la tertiarisation de l'emploi et la forte réduction des systèmes industriels et agricoles en France, on travaille aujourd'hui de moins en moins pour produire de la valeur. Pour le secteur financier, c'est même l'argent qui travaille pour produire de la valeur. Le travail est vécu comme une fin en ce sens qu'il est détaché du besoin. Il faut travailler pour travailler. Désormais, « *le travail occupe une place essentielle dans nos sociétés, même par son absence. C'est une des bases de l'économie. C'est la source principale des revenus qui autorise l'accès à la consommation. C'est aussi la voie principale de l'insertion sociale* » (Royer, 2002)

L'existence d'un chômage structurel en France, difficilement compressible, interroge sur la place donnée aux chômeurs dans la société, et de nouvelles évolutions possibles du « travail », en lien notamment avec l'automatisation et la robotisation (cf. Partie 4).

b. Evolution des métiers en France depuis 30 ans

La structure de l'emploi par métiers dans l'économie française a beaucoup évolué au cours des trente dernières années. Le nombre de personnes en emploi en France métropolitaine a fortement progressé depuis le début des années 1980 (+ 3,4 millions). Il a atteint son pic sur la période 2012-2014 avec une moyenne de 25,8 millions de personnes en emploi (Dares, 2017). Selon l'Organisation de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), « *Les métiers du tertiaire ont été les plus créateurs d'emploi notamment ceux du domaine de la santé et de l'action sociale, culturelle et sportive, et ceux des services aux particuliers. À l'inverse, les effectifs des métiers agricoles, industriels et artisanaux ont fortement reculé. Les métiers les plus qualifiés ont été particulièrement dynamiques au cours des dernières décennies* » (Ibid.).

La Dares ajoute que « *le niveau de diplôme des personnes en emploi s'est élevé rapidement, au sein de la plupart des métiers* ». On observe toutefois que cette élévation a été plus rapide que la montée en qualification des emplois (Ibid).

A ces tendances, s'ajoutent la féminisation de l'emploi, le vieillissement des actifs en emploi, le développement du temps partiel et d'autres formes particulières de contrats (contrats à durée déterminée, intérim...) (Dares, 2017).

Chute des effectifs non-salariés

La Dares observe une diminution du nombre de non-salariés qui sont passés de 3,8 millions au début des années 1980 à 2,9 millions aujourd'hui. En pourcentage, cela représente une baisse de 17 à 11 %. « *Cette diminution est majoritairement due à la chute des effectifs des métiers de non-salariés. En effet, à l'exception des dirigeants d'entreprises, les effectifs des métiers d'indépendants (métiers agricoles, maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce, patrons d'hôtels, cafés ou restaurants) ont fortement diminué. La concentration des exploitations agricoles, la diminution du nombre d'aides familiales (conjoint aidant à l'exploitation du commerce, de la ferme) et le développement de la grande distribution sont les principales raisons de cette chute* » (Dares, 2017).

Hausse des contrats en CDD ou en intérim

Des « *formes particulières d'emploi* » (en opposition à la norme que constituent les contrats à durée indéterminée) se développent. Le nombre de contrats à durée déterminée (CDD) et d'intérim augmente. « *Les jeunes essentiellement sont concernés par le développement de ces formes particulières d'emploi. Ainsi, en 2012-2014, 22 % des moins de 30 ans en emploi le sont sous un contrat à durée déterminée, stages ou contrats aidés et 5 % sont intérimaires, contre respectivement 6 % et 2 % parmi les personnes en emploi âgées de 30 à 49 ans* » (Dares, 2017).

L'intérim a particulièrement augmenté dans les métiers ouvriers de la construction et de l'industrie tandis que les CDD, stages et contrats aidés se sont développés dans les métiers du tertiaire (commerce et services notamment). Il en va de même pour les métiers des services d'intérêt général : « *Les aides-soignants et les professionnels de l'action sociale et de l'orientation sont plus de 13 % à être employés sur contrats à durée déterminée, stages ou contrats aidés* ». Dans le secteur agricole, « *19 % des effectifs de maraîchers, jardiniers et viticulteurs sont employés en CDD en 2012-2014, notamment pour réaliser les tâches saisonnières* » (Dares, 2017).

Développement du travail à temps partiel

Enfin, les emplois à temps partiels ont quasiment doublé entre 1980 et la période 2012-2014, passant de 2,2 millions (10 % des personnes en emploi) à 4,8 millions (18 % des personnes en emploi).

Les femmes demeurent nettement les plus concernées par ces aménagements : « *en 2012-2014, 79 % des personnes à temps partiel sont des femmes (contre 84 % en 1982-1984), et près d'un tiers des femmes sont à temps partiel (contre 20 % il y a trente ans)* » (Dares, 2017).

Logiquement, le temps partiel est très présent dans les métiers du commerce et des services aux particuliers puisqu'ils sont très féminisés : il concerne désormais 30 % des personnes de cette branche, contre 19 % au début des années 1980 (Dares, 2017).

c. Evolution du temps de travail

La sociologue Dominique Méda livre son analyse sur l'évolution du temps de travail (Novel, 2016) : « *Depuis le XIXe siècle, le temps de travail dans les sociétés industrialisées a été divisé par deux, passant d'environ 3 000 heures par an en 1830 à 1 500-1 600 heures aujourd'hui. Depuis une soixantaine d'années en Europe, la durée du travail a baissé de manière uniforme, mais avec des modalités différentes selon les pays. En Allemagne, depuis le début des années 2000, la durée du travail a baissé en raison d'un fort recours au temps partiel (il représente 28 % de l'emploi total et 18 % des actifs occupés travaillent moins de 20 heures), alors qu'en France, les lois du début des années 2000 ont participé à la réduction de la durée de travail à temps plein. Celle-ci est moins élevée que dans d'autres pays, mais il y a moins de temps partiel (18 % de l'emploi total)* »

Les enquêtes européennes montrent qu'« *en 1999, comme en 2008, [les] Français sont parmi les plus nombreux à déclarer que le travail est "très important" pour eux* ». Dans ces enquêtes, on ne note aucune « *dégradation de la valeur travail* ». A l'inverse, les salariés souhaitent pouvoir « *faire un travail de qualité* ». (Novel, 2016)

d. Les Français et leur rapport au travail

Dans son Observatoire des perspectives utopiques d'octobre 2019, l'ObsoCo a enquêté sur le rapport des Français au travail. Il en ressort qu'un tiers de Français est satisfait et ne souhaite pas forcément « *changer de métier, mais être mieux rémunéré* » pour son poste actuel. C'est l'enjeu du pouvoir d'achat qui se dégage donc en premier lieu. 11 % des Français souhaiteraient arrêter de travailler et 7 % travailler moins. Seuls 13% voudraient avant tout changer de métier.

A la question « *Qu'attendez-vous avant tout du travail ?* », la réponse « *une bonne rémunération* » dépasse largement les autres réponses possibles, ayant été choisie en premier par 38 % des répondants et en second par 23 %. Loin derrière une bonne rémunération, c'est « *de la reconnaissance* » qui se classe en deuxième position, retenue par 10 % des répondants en premier et 17 % en second, soit 27 % au total. « *Un travail qui soit en phase avec vos valeurs* » arrive juste après, retenue en premier par 14 % des répondants et par 11 % en second. Le desserrement de la contrainte budgétaire semble favoriser

cette recherche de sens, 35 % des personnes déclarant vivre confortablement ayant choisi cet item. (Moati, 2019)

2. Des signaux faibles

Une multitude de pratiques alternatives émergent et remettent en question la relation au travail et au temps libre. Que l'on cherche à produire soi-même, à travailler moins longtemps ou à recréer un lien avec la nature, de nouveaux concepts rassembleurs permettent de s'accomplir différemment et de trouver un sens à son activité.

a. Bâtiments : autoconstruction et auto-réhabilitation

Autoconstruction

Le souhait des ménages modestes d'être propriétaire conduit à « *un retour de l'autoconstruction* ». Ce marché représenterait « 3 % à 7 % des maisons réalisées chaque année » (Duguet, 2015). On parle de « *retour* » dans la mesure où les pratiques d'autoconstruction existent depuis plusieurs décennies en France.

Le mouvement Castors va participer au développement de l'autoconstruction. Bénévolement et sur leur temps libre, les personnes appartenant à ce mouvement participaient à la construction de lotissements. Entre 1921 et 1940, environ 1000 maisons ont ainsi été construites. La Loi Loucheur de 1928³¹⁷, qui permet aux personnes qui souhaitent devenir propriétaire d'accéder à des prêts à taux faibles, facilite l'autoconstruction (Castors, 2021).

Les Castors se développent réellement après la Seconde Guerre mondiale, lors des travaux de reconstruction. La logique privilégiée est celle des coopératives, fondées sur le principe de l'apport-travail : le travail collectif, effectué pendant les heures de loisirs, vient pallier l'incapacité des personnes à financer l'achat ou la construction d'un logement. Ce mouvement structuré en Union puis en Confédération décline assez rapidement après les années 1955 avec le lancement des grands ensembles de logements portés et financés par l'Etat. Les Castors existent toujours mais sont orientés désormais dans l'accompagnement individuel des ménages, et notamment l'aide à l'achat de matériaux à des conditions préférentielles ou de la formation (Castors, 2021).

Le Moniteur cite le président de l'Association Castors Rhône-Alpes, qui fait partie des associations des Castors les plus dynamiques : « *Depuis notre création, en 1981, nous avons compté plus de 6 000 adhérents pour 150 à 200 réalisations ou rénovations de maisons par an. Notre mission consiste à apporter aux autoconstructeurs, notamment par le biais de nos adhérents - dont une trentaine de professionnels - des conseils, des précisions sur certaines méthodes de construction, comme la paille, le chanvre ou le bois.* » (Duguet, 2015)

La FEDAC (fédération des accompagnateurs à l'autoproduction et à l'entraide dans le bâtiment) accompagne également les autoconstructeurs qu'elle appelle « *auto-producteur de logement* » : elle rassemble « *les acteurs de l'accompagnement à l'auto-production [et à l'entraide] dans le bâtiment* » ; elle sécurise « *l'intervention d'artisans qui accompagnent des particuliers intervenant eux-mêmes sur leur logement* » et améliore les pratiques liées (FEDAC, s.d.).

³¹⁷ LOI du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d'habitations à bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation. (J.O. 17 juillet 1928). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000522962>

Dans son mémoire de recherche sur l'autoconstruction, Marine Sigaud l'analyse comme un moyen de se construire soi-même et d'acquérir de nouvelles compétences, en dehors du travail salarié ouvrier classique du BTP. Bien que cette pratique reste individuelle et choisie, l'idée de groupe reste sous-jacente, puisque l'autoconstructeur s'appuie sur une communauté de savoir et de compétences partagées via les réseaux sociaux et les réseaux associatifs. Sigaud va plus loin en montrant que l'autoconstruction est aussi une pratique qui pose les bases d'une société « conviviale » dans le sens d'Illich. Elle doit alors répondre à trois exigences : « être générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle » ; « être un outil d'élargissement du rayon d'action personnel de l'homme, et enfin, « ne nécessiter "ni maître ni esclave" ». Dans ce cadre, l'autoconstruction permet de se libérer d'une partie des contraintes économiques et financières liées à l'acquisition classique d'un logement. C'est également une innovation sociale et novatrice de pratiquants voulant agir sur la société (changer les modes de pratiques, développer des pratiques collaboratives, dons et contre-dons, échanges de services...) Enfin « la construction de son habitat est une voie reformatrice du travail », elle permet d'acquérir des compétences valorisables et valorisées sur d'autres chantiers similaires. (Sigaud, 2015)

A noter également que ces logements autoconstruits sont hétéroclites (tiny house, van ou camion aménagé, yourte, tipi, cabane, habitat écologique...). Ce sont des logements de petites tailles, moins onéreux à construire que l'achat d'un logement conventionnel : les ménages mettent en avant un argument économique important. (Sigaud, 2015)

Auto-réhabilitation

L'auto-réhabilitation ou auto-rénovation consiste à réaliser soi-même les travaux de rénovation ou de réhabilitation de son logement. Elle bénéficie d'une meilleure presse et d'un cadre institutionnel plus formel, avec le soutien de l'ADEME et du Plan Bâtiment Durable notamment. Elle est perçue comme un levier intéressant pour dynamiser la rénovation énergétique dans l'habitat privé, enjeu majeur de la transition énergétique (ADEME, 2016).

D'un point de vue quantitatif, les actions d'auto-réhabilitation restent négligeables dans le marché de la rénovation. La campagne 2015 OPEN (Observatoire Permanent de l'Amélioration ENergétique du logement) montre un très large recours aux professionnels pour réaliser les travaux, quel que soit le niveau de rénovation (ADEME, 2016)

La campagne met également en avant le fait que l'auto-rénovation soit un comportement plus fréquent parmi les foyers ayant mené une rénovation performante ou très performante. De plus, l'auto-rénovation occupe une place plus ou moins secondaire en fonction du type de travaux. Ainsi un poste moins technique tel que la rénovation des murs se prête-t-il plus à l'auto-rénovation que la pose de fenêtres ou d'un système d'eau chaude sanitaire. Enfin, une part non négligeable des ménages s'investit dans les travaux, en prenant en charge une partie des tâches, notamment sur les travaux touchant à la toiture, aux combles et aux murs : ce sont des pratiques mixtes impliquant professionnels et particuliers (ADEME, 2016).

Gaëtan Briseperre (2018), sociologue spécialiste dans le logement, constate que cette pratique est sous-estimée. « Pendant longtemps, l'auto-rénovation a été ignorée alors qu'elle représente entre un tiers et 40% des travaux réalisés dans les logements. On a ignoré, exclu ce segment énorme de marché, dans la communication mais également dans les aides alors que c'est une réalité sociale ». En 2016, Gaëtan Briseperre identifiait déjà « un désir fort d'auto-rénovation chez les particuliers ».

Les motivations à l'engagement dans des travaux d'auto-réhabilitation

Le PADES (Programme Autoproduction et Développement Social) a réalisé une analyse des auto-réhabilitations accompagnées du logement tous publics sur la base d'une vingtaine de monographies de

chantiers en cours ou finis en 2014. L'analyse fait ressortir plusieurs motivations complémentaires les unes aux autres. La principale motivation est d'ordre économique. On observe également une volonté de « *faire plus et mieux* » dans une enveloppe budgétaire prédéterminée ou au fil des rentrées d'argent. Enfin, certaines personnes ayant recours à l'auto-réhabilitation le justifient par une certaine méfiance quant à la qualité du travail réalisé par les entreprises (Hamon et al., 2014).

Le choix de l'auto-réhabilitation permet ainsi aux ménages de bénéficier de meilleures prestations concernant la qualité des matériaux, la performance énergétique, la qualité des finitions et des éléments « plaisir » de la rénovation, la qualité de l'air intérieur par la mise en œuvre de matériaux biosourcés... (Hamon et al., 2014).

Impact sur la performance énergétique des logements

Si l'ADEME et Plan Bâtiment Durable s'intéressent au phénomène d'auto-réhabilitation, c'est pour son impact sur la performance énergétique des logements après travaux de rénovation. L'enjeu est donc d'« *amener les travaux [en auto-rénovation] vers la performance énergétique* ». L'intérêt de l'auto-réhabilitation est de « *s'adresser à une cible qui est déjà engagée dans une démarche de travaux* » ; le défi étant de « *les amener à intégrer la performance* » (Brisepierre, 2018).

Le travail avec les grandes surfaces de bricolage, comme Leroy-Merlin permet de faciliter cette démarche. Le Plan Urbanisme Construction Architecture³¹⁸ (PUCA) a par exemple mené un travail de recherche sur l'accompagnement des projets d'auto-réhabilitation par les magasins de bricolage, pour l'amélioration énergétique de l'habitat en milieu rural en 2014 – 2015. Il en ressort que les enseignes de bricolage développent déjà des offres de produits et de services permettant de répondre aux questions et aux besoins de ménages se lançant dans de l'auto-rénovation (Brisepierre, 2018).

Sur ces chantiers, « *ce sont surtout les ménages qui sont prescripteurs de performance énergétique, les artisans sont plus frileux en termes d'innovations techniques et réfractaires aux éco-matériaux. Pour certains ménages ce sont justement ces aspirations [écoénergétiques] qui les conduisent à faire de l'auto-réhabilitation car ils ne trouvent pas d'interlocuteur sur le marché* ». (Brisepierre, 2016)

Des chantiers mixtes en lien avec des professionnels

Les études sur les chantiers d'auto-rénovation montrent que « *les professionnels ne sont pas absents, mais présents différemment, notamment en tant qu'accompagnateur. Le particulier peut aussi devenir l'ouvrier du professionnel* ». (Brisepierre, 2018)

Ces chantiers hybrides sont particulièrement importants en milieu rural. « *Dans plus d'un tiers des chantiers qui portent sur plusieurs postes, les ménages réalisent eux-mêmes une partie des travaux et ils font la coordination des différentes entreprises intervenantes. Dans ces chantiers, le rapport avec les artisans va au-delà de la relation marchande, il y a de l'entraide : prêt de matériel, conseil et contrôle des autres postes, mais aussi beaucoup de convivialité (repas...). La relation est beaucoup plus horizontale, chacun est sur un pied d'égalité, l'artisan n'est plus l'expert, et va aussi apprendre des ménages engagés dans le chantier.* » (Brisepierre, 2016)

Pour les entreprises du BTP, ce sont plutôt des marchés qui s'ouvrent à elles que des marchés qui leur échappent. Elles considèrent que dans un contexte de budgets contraints, la pratique de l'auto-

³¹⁸ Le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) est un service interministériel créé en 1998 afin de faire progresser les connaissances sur les territoires et les villes et éclairer l'action publique. Le PUCA initie des programmes de recherche incitative, de recherche-action, d'expérimentation et apporte son soutien à l'innovation et à la valorisation dans les domaines de l'aménagement des territoires, de l'urbanisme, de l'habitat, de l'architecture et de la construction. (<https://www.urbanisme-puca.gouv.fr/spip.php?page=sommaire>)

réhabilitation hybride est une des manières possibles pour que le chantier se fasse. Au-delà de cette captation immédiate d'un marché, les entreprises indiquent également que leur implication sur le chantier, l'aide matérielle et les conseils donnés, le temps « gratuit » ainsi passé, participent aussi de leur action commerciale. (Hamon et al., 2014)

Le RéPAAR (Réseau Pluriel de l'Accompagnement à l'Auto-Réhabilitation) réunit des structures qui pratiquent, ou souhaiteraient pratiquer une activité d'accompagnement à l'auto-réhabilitation. En juin 2017, 577 opérateurs ont été recensés, 53 % d'entre eux appartiennent au secteur privé, 38 % au secteur associatif et 10 % au secteur public. Les structures réalisant ou souhaitant réaliser une activité d'accompagnement à l'auto-réhabilitation sont très majoritairement récentes. Elles sont jeunes et pour presque 70 % d'entre elles ont été créées après 2000. Plus de la moitié des structures font appel à des bénévoles. Ceci est notamment caractéristique des associations, fortement représentées (50 %). Ce chiffre doit encourager à aborder les questions du statut du bénévole, son rôle dans l'activité ainsi que la valorisation de l'apport en industrie. (Compagnons Bâisseurs & Oïkos, 2017)

b. Modes de vie : travailler pour soi, travailler moins, travailler différemment

[Le faire / Faire soi-même](#)

L'activité de « faire » ou autoproduction peut se définir comme « *l'activité que le consommateur développe, en relation plus ou moins étroite avec l'entreprise, afin de satisfaire ses besoins ou ceux de ses proches, et non ceux de l'entreprise* ». (Cova, 2013)

« *L'autoproduction est [...] perçue comme une alternative politique en opposition au monde d'ultraconsommation dans lequel baigne l'individu contemporain* » (Cova, 2013). Cette démarche va ainsi à l'encontre de la logique d'industrialisation, de massification de la consommation et du rôle distinct du consommateur d'une part, et du producteur d'autre part. Cova distingue également ce qu'il appelle l'autoproduction dirigée (par exemple le montage de meubles Ikea) de celle accompagnée (auto-réhabilitation de son logement). Dans les deux cas, il y a une démarche concrète d'accompagnement et de transmission des savoir-faire à travers des ateliers, des chantiers, et plus récemment, à travers les outils numériques (tutoriels vidéo, blogs et forum etc.)

Voir aussi l'analyse du facteur sociétal « Suffisance ».

[L'autoproduction alimentaire](#)

Virage Energie définit l'autoproduction alimentaire comme le fait de « *cultiver pour sa propre consommation un potager, à élever des poules dans un jardin, à faire pousser des herbes aromatiques dans une jardinière sur un balcon, à produire des champignons dans une cave, etc.* » (Virage Energie, s.d.).

L'intérêt, dans une logique de sobriété, est de pouvoir consommer localement, « *maîtriser ce que l'on mange, faire des économies sur le budget, partager des bonnes pratiques* » (ou des semences et plants), et donner une nouvelle place à la nature en ville. (Virage Energie, s.d.)

La dynamique est peu quantifiée, bien qu'elle soit à la mode. Jusque récemment, l'autoproduction / autoconsommation alimentaire était plus marquée dans les zones rurales que dans les zones urbaines, plus importantes chez les ménages modestes et avait tendance à augmenter avec l'âge des personnes.

Entre 2001 et 2006, l'autoconsommation est plutôt faible. Selon Caillavet et al. pour l'INSEE (2009), « *la part de l'autoconsommation est élevée chez les agriculteurs, dépassant même les repas à l'extérieur : un peu plus de 19,3 % contre 14,3 %. Mais l'autoconsommation n'est pas négligeable pour les retraités avec 6,2 % du budget alimentaire, les ouvriers (3,1 %) et même les cadres (1,1 %)* ». De plus, « *valorisée aux*

coûts du marché, l'autoconsommation est importante principalement pour les légumes et pour les fruits. Les légumes autoconsommés représentent en effet 23 % de la dépense par personne en légumes consommés à domicile, et les fruits autoconsommés 12 % de la consommation de fruits » (Ibid.).

On assiste à un engouement marqué depuis quelques années auprès de populations plus jeunes, plus urbaines et plus aisées. Selon un sondage TNS Sofres datant de 2014, « 43 % des Français produisent chez eux des fruits, des légumes, des salades, des herbes aromatiques et même un Français sur dix dispose d'œufs pondus à domicile. Ce phénomène est en croissance et lié à une perte de confiance envers les produits alimentaires (-8 points selon les études de son institut entre 2012 et 2014), notamment après le scandale des lasagnes au cheval » (Le Point, 2014).

De plus et d'après l'INSEE, « en 2017, un ménage sur cinq a consommé des aliments de sa propre production ou de celle provenant d'un autre ménage, qu'il s'agisse de produits du jardin, de la basse-cour, de la cueillette, de la chasse ou de conserves préparées à partir de ces produits. Les légumes sont les aliments les plus fréquemment autoconsommés, devant les fruits, les œufs, le lait ou les produits laitiers. Les deux tiers des ménages concernés disposent d'un jardin avec un potager ou un verger. Les plus âgés autoconsomment davantage. L'autoconsommation est plus fréquente à Mayotte, en Martinique et dans l'Ouest de la France métropolitaine » (INSEE, 2021)

Certaines innovations vont également dans ce sens, que ce soit dans le domaine low-tech ou high-tech : champignons « prêts à pousser » sur du marc de café, kit pour brasser sa bière à domicile, windowfarms³¹⁹, aquaponie³²⁰...

[Frugalisme / downshiffters](#)

Le mouvement de frugalisme ou downshiffters vient des Etats-Unis et de l'Allemagne, et consiste à organiser sa consommation de façon frugale, afin de pouvoir « arrêter de travailler, avant la retraite et précocement, pour vivre modestement et à sa guise » (Delestre, 2019).

Le mouvement se présente comme une réponse aux limites de la société moderne occidentale qui prône « une course à l'argent dans le but de consommer plus, au détriment de l'épanouissement personnel » (Ibid.). C'est ce que les Anglo-saxons ont appelé la « Rat Race ».

Pour en sortir, « la solution des frugalistes est la liberté financière ». Cela passe par deux leviers, le développement de revenus passifs d'une part, et le choix de consommer moins et différemment d'autre part.

Selon un blog sur le frugalisme, cette pratique remet en question la relation au travail (entamer une réflexion sur la qualité de vie professionnelle, sur la question du sens au travail, sur l'idéologie du culte de la performance), la relation à l'argent (recherche de simplicité plutôt que de richesse) ; et la relation au temps (profiter de la vie qui est courte, ne plus être en recherche permanente de productivité) (Fin de la rat race, 2018).

Sous-tendant le frugalisme, il y a des convictions personnelles, parfois même écologiques, « avec la volonté de ne pas participer à la surconsommation de biens » (Dumas, 2022). Il y a aussi une quête du bonheur au travers d'une vie plus simple, sans superflu.

Cependant, le frugalisme n'est fait pour tout le monde. Selon l'anthropologue et spécialiste des modes de consommation Fanny Parisse, « Ce mouvement touche en premier lieu les classes moyennes, voire les

³¹⁹ Potager vertical d'appartement avec arrosage automatisé

³²⁰ Combinaison de l'aquaculture, qui consiste à élever des poissons et autres animaux aquatiques, et de l'hydroponie, qui consiste à faire pousser des plantes sans terre.

classes supérieures. Il est toutefois très symptomatique de l'évolution de notre société. L'idéologie du culte de la performance comme réussite sociale est en train de disparaître » (Bégot, 2018).

c. Evolution des emplois et du travail

Les néo-artisans

Depuis quelques années, on observe un « retour en grâce » des métiers manuels et artisanaux, par des phénomènes de conversion de profils socioprofessionnels CSP +. Ces conversions sont toutefois statistiquement marginales.

Les motivations derrière ces changements radicaux de modes de vie sont avant tout la recherche d'un sens dans sa profession. Ces profils urbains et cadres fuient les « *bullshit jobs* », selon l'expression de l'anthropologue David Graeber (2018). « *Le refus de ces boulots à l'utilité sociale difficile à saisir s'impose* » (Chevalier, 2017), confirme le journaliste Jean-Laurent Cassely dans son enquête *La Révolte des premiers de la classe* (éd. Arkhê), parue en mai 2017. Le socio-historien Hugues Jacquet observe une transformation : « *on retrouve chez les néo-artisans de ces dernières années cette remise en cause des modes de production industriels [...] des années 1970, en rupture avec le mode de vie consumériste de leurs parents* » (Janssens, 2018).

Ces néo-artisans ne se trouvent pas en concurrence avec les filières traditionnelles de l'artisanat, car ils proposent des produits ou des offres répondant à leur propre recherche de sens, notamment dans leur consommation : garantie de l'origine des aliments, attention à la valeur nutritionnelle, vigilance sur l'histoire de leur fabrication ou le contexte culturel. « *Ils répondent à une demande nouvelle et créent leur propre marché* », qui va s'adresser en grande partie à des ménages qui leur ressemblent et dont ils maîtrisent les codes (Chevalier, 2017). Par exemple, les fromageries, boulangerie traditionnelle, métier de la restauration, ébénisterie ou menuiserie, etc.

D'après Bernard Stalter, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, « *le profil des artisans d'aujourd'hui a fortement évolué. Les artisans mettent toujours en avant l'intelligence du geste et leur passion, mais l'artisanat, sous l'impulsion de jeunes diplômés ou de professionnels en reconversion, s'adapte et innove* » (Janssens, 2018).

L'innovation réside aussi dans le recours à Internet et aux outils numériques pour se faire connaître et vendre, avec en particulier les plateformes d'e-commerce dédiées, comme etsy.com, handmade...

La perception des artisans par les Français évolue aussi positivement : « *94 % des Français ont une bonne opinion des artisans, qu'ils considèrent comme des experts dans leur domaine et les dépositaires d'un savoir-faire, et 58 % (parmi lesquels 47 % de cadres) pourraient travailler dans le secteur s'ils en avaient la possibilité* » selon un sondage BVA pour le Fonds national de promotion et de communications de l'artisanat de 2017 (Inigo & Cébille, 2017).

« Bullshit job »

David Graeber (2018), anthropologue américain et économiste, a mis en lumière le nouveau phénomène, d'ampleur grandissante, des « *boulots à la con* » (traduction de l'anglais « *bullshit jobs* »).

Après un premier article ayant suscité de nombreuses réactions, suivi de cinq ans de recherche, il publie un livre, traduit en 2018 en France, *Bullshit Job*. Citant plusieurs études d'opinions parues après son premier article, « *l'anthropologue explique que 37 % à 40 % des personnes interrogées aux Royaume-Uni ou aux Pays-Bas étaient convaincues que leur travail à plein temps n'apportait pas quelque chose d'important au monde. Il n'est pas forcément question de personnes qui n'aiment pas leur travail mais*

du regard qu'ils peuvent avoir sur l'intérêt qu'il représente pour la bonne marche de la société » (Lorenzo, 2020).

Dans son livre, Graeber insiste sur l'importance du sentiment d'être utile aux autres dans la valeur que l'on accorde à son métier. Il définit ainsi les « bullshit job » comme « *une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflue ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu'il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu'il n'en est rien.* » D'un point de vue sociologique, ces métiers sont généralement réalisés par des gens qualifiés, sortis d'une grande école ou de l'université, et qui se trouvent déçus du manque de sens de leur vie professionnelle (Graeber, 2018).

Graeber (2018) identifie trois facteurs explicatifs. Le premier est le facteur économique. On constate l'explosion du secteur financier dans les années 1970, secteur qui regroupe des activités d'information et de communication qui concentrent la plus grande part des « jobs à la con ». On trouve également le facteur politique qui se matérialise par une incitation à recruter toujours plus de managers intermédiaires faisant ainsi grossir l'organigramme de l'entreprise et son prestige. Enfin, le facteur historique et culturel qui explique l'importance de la valeur travail : il faut travailler pour faire partie de la société, peu importe le travail en question.

Toujours selon Graeber, les conséquences de ce mouvement seraient le développement d'un consumérisme compensatoire, des clivages sociaux (et de revenus) grandissant entre une classe populaire ouvrière mal payée ayant des emplois utiles mais peu valorisés, une classe moyenne de salariés confortablement payés, mais faisant des « jobs à la con » ; et enfin une élite culturelle urbaine fermée, qui occupe des postes à la fois intéressants et bien payés.

[Economie contributive / de la contribution](#)

Origine du concept

A l'origine de l'économie contributive se trouve l'idée que « *les robots et les algorithmes sont aujourd'hui à l'origine de la diminution des emplois salariés dans tous les secteurs d'activités et d'un processus de précarisation et de prolétarianisation généralisée* ». La prolétarianisation est comprise dans le sens où les outils au sens large privent les travailleurs de leur savoir ou savoir-faire. Les robots et algorithmes représentent aussi « *ce qui permet de mettre fin à la prolétarianisation et à la précarisation, à condition de sortir progressivement du modèle entropique de l'emploi salarié, pour réhabiliter et revaloriser la pratique des savoirs et le développement des capacités des individus, tout comme l'intelligence collective et l'activité économique des territoires* » (Recherche contributive, s.d.).

En conséquence, « *l'utilisation des automates dans la production permet de gagner du temps en augmentant la productivité : le temps rendu disponible pourrait dès lors être redistribué aux citoyens, et dédié à la création de savoirs vivre, de savoirs faire et de savoirs académiques* » (Recherche contributive, s.d.).

Définition du concept

Bernard Stiegler, philosophe, définit l'économie de la contribution sur son site Ars Industrialis (s.d.) par trois caractéristiques. Tout d'abord, les acteurs économiques n'y « *sont plus séparés en producteurs d'un côté et consommateurs de l'autre* » : on parle de contributeurs. Ensuite, « *la valeur produite par les contributeurs n'est pas intégralement monétarisable* » – elle constitue une externalité positive. Enfin, « *c'est une économie des existences* » (productrice de savoirs et de savoir-vivre) autant qu'une économie des subsistances (*Ibid.*).

Le contributif repose sur des relations de coopération entre les acteurs économiques, sans prolétarianisation. L'organisation du travail se fonde sur l'augmentation du savoir des travailleurs à travers un nouvel agencement entre la machine et le travailleur. La machine sert à augmenter le travail du travailleur et non pas à lui voler son savoir.

Ce modèle, pensé par Bernard Stiegler, reste encore très théorique dans ses applications, à l'exception du modèle du logiciel libre tel que Wikipédia³²¹, qui illustre bien cette économie, ou encore des Fablabs³²² reposant sur le développement partagés de savoirs individuels et collectifs. Ce sont les interactions, quantitatives et qualitatives, qui régulent les contenus, plutôt que les réglementations ou le marché.

Le modèle de l'économie de la contribution est porté et émerge, grâce au développement du numérique et d'Internet, qui facilite les interactions de pair à pair, la formation de communautés de savoirs et donc les contributions. Stiegler (s.d.) parle d'un « *milieu technique dialogique* ».

Dans le cadre de l'analyse de la sobriété, ce modèle est intéressant dans la mesure où il tient compte de la finitude des ressources naturelles, et de l'importance d'accumuler des ressources cognitives.

Applications territoriales

Stiegler propose alors « *l'expérimentation territoriale d'une économie contributive fondée sur un revenu contributif* ». Le concept est le suivant : le temps gagné grâce à l'utilisation d'automates dans la production pourrait être redistribué aux citoyens qui l'utiliseraient pour créer des « *savoirs vivre, [des] savoirs faire et [des] savoirs académiques* » qui leurs sont propres et qui contribuent au développement de la société et du territoire. « *Un revenu contributif pourrait ainsi être délivré aux individus, afin de rémunérer les individus pour le temps mis au service de leur "capacitation", à condition qu'ils puissent justifier d'une période d'emploi intermittent, durant laquelle les capacités acquises sont mises à profit pour le développement sociétal du territoire, dans le cadre d'emplois intermittents labellisés comme contributifs* » (recherche contributive, s.d.).

d. La place du bénévolat en France

Estimation de la dynamique du bénévolat en France

Dans un avis de 1989, le Conseil économique social et environnemental (CESE) a proposé une première définition du bénévolat : « *Est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial* ». En 2022, le CESE revient cette fois avec une proposition plus détaillée : « *Le bénévolat est l'action de la personne qui s'engage librement, sur son temps personnel, pour mener une action non rémunérée en direction d'autrui, ou au bénéfice d'une cause ou d'un intérêt collectif* » (CESE, 2022, p. 17).

Le nombre de bénévoles (en associations et autres organismes) en France est difficile à évaluer en raison de sa définition relativement large. Il est estimé entre 11,4 millions selon l'INSEE (Burrigand & Gleizes, 2016) et 22 millions selon le Laboratoire d'économie et de management de Nantes-Atlantique et le Centre de recherche sur les associations (Prouteau, 2018, p. 70). Le différentiel se joue a priori sur l'intégration ou non du bénévolat sur une courte durée, de façon très ponctuelle ou de manière irrégulière dans l'année.

³²¹ Wikipédia, l'encyclopédie libre, <https://fr.wikipedia.org>

³²² Les fab labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui rendent possible l'invention en donnant aux individus accès à des outils de fabrication numérique (Arts et Métiers, s.d.).

Des enquêtes de France Bénévolat réalisées entre 2010 et 2022 (Pascaud, 2022) montrent que le bénévolat, notamment associatif, varie assez peu depuis plusieurs années. On observe toutefois une diminution du nombre de bénévoles dans une organisation (association et autres organisations) de 2 millions entre 2010 et 2022 en France. Le bénévolat direct (service à la personne, hors association ou autres organisations type politique ou religieuse) progresse toutefois (de 5 millions de bénévoles en 2010 à 7 millions en 2022). Le bénévolat progresse chez les plus jeunes, tandis qu'il régresse chez les plus âgés (+ 10 % entre 2010 et 2022 chez les moins de 50 ans contre -15 % chez les plus de 50 ans sur la même période). Enfin, il est constaté que l'abandon du bénévolat se fait principalement par manque de temps : c'est le cas de 46 % des répondants (*Ibid.*).

Maud Simonet observe dans un livre intitulé « Travail gratuit : la nouvelle exploitation ? » que « *les dispositions au bénévolat augmentent considérablement avec le niveau d'études et le nombre de diplômes. De fait, pour les classes moyennes et supérieures, le bénévolat est perçu comme un engagement aux frontières du militantisme et éventuellement valorisable dans une logique de carrière* » (Simonet, 2018).

[A qui profite le bénévolat ?](#)

La chercheuse Maud Simonet (2018) a travaillé sur le lien entre bénévolat et travail salarié : elle parle de « *phénomène d'appropriation économique de nos activités non-rémunérées* ». Elle cite en exemple le « *travail du clic* » ou « *Digital Labor* » : il s'agit d'utiliser et de faire vivre les réseaux sociaux (poster une photo sur Instagram, faire une recommandation sur TripAdvisor, poster une critique sur un blog...). Les personnes travaillent gratuitement pour le bien-être de la communauté. Or, ces ressources communes qu'ils ont contribué à créer sont captés et monétarisés par les entreprises digitales. Un autre exemple est le bénévolat associatif. Dans un contexte de baisse des dotations publiques, les politiques de soutien au bénévolat ou aux nouveaux statuts de volontaires permettent de pallier le rôle de l'Etat-providence.

Pour Gabriel Attal, alors Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale « *les associations ne sont pas un coût, un boulet, mais une chance. C'est quelque chose qui rapporte économiquement. C'est aussi des coûts évités pour les pouvoirs publics. On prend un exemple, les Restos du Cœur. 70 000 bénévoles réguliers. Si c'était des permanents payés au Smic par l'Etat, ça serait plus de 200 millions d'euros par an. C'est des bénévoles avec les Restos du Cœur, donc c'est aussi une économie* » (Pétillon, 2020). A la seule différence près que les bénévoles recherchent du sens dans les associations caritatives, et qu'ils n'y sont pas rémunérés pour leur temps. Pour Maud Simonet, c'est une forme de gratuitisation des services publics, c'est-à-dire « *des services qui restent dans les mains de l'Etat, mais sont à tel point précarisés que pour continuer à fonctionner, ils reposent en partie sur des formes de travail qui ne sont pas reconnues comme tel* » (*Ibid.*). En résumé, « *certaines de nos activités non rémunérées ont en commun de servir de modèles économiques à d'autres. Services publics et entreprises fonctionnent grâce à la gratuitisation de certaines activités* ». (Pétillon, 2020)

[Le bénévolat, une contrepartie des aides sociales ?](#)

A une époque « *exercer des activités bénévoles pouvait être une raison de se voir couper ses allocations chômage* » (Pétillon, 2020). Depuis 10 ans, cette tendance s'inverse. Certains départements comme celui du Haut-Rhin ont ainsi mis en place un dispositif RSA et bénévolat qui se matérialise dans un « *contrat d'engagements réciproques* » impliquant des heures de bénévolat pour certains allocataires (Le Monde, 2016). Selon Josiane Mehlen-Vetter, vice-présidente (UDI) en charge du projet et du comité de pilotage, ce dispositif permet une « *dynamique doublement vertueuse pour l'allocataire et les territoires : elle apporte de la vitalité dans les associations et les collectivités et favorise l'insertion et l'épanouissement des bénéficiaires* » (Buchy, 2017).

Ainsi, « quand il s'agit de bénéficiaires d'allocations sociales, le travail gratuit est interprété comme une forme de "juste retour" de l'argent perçu, jusqu'à devenir un critère pour distinguer les "pauvres méritants" des "mauvais pauvres" » (Simonet, 2018). Cette évolution, poussée à son extrême, voit le « travail gratuit » inscrit dans les logiques d'emploi. « [...] Le manque de moyens fait qu'il est dur de refuser ce travail gratuit. Car c'est à la fois une aide pour ceux qui sont en place et une promesse d'une embauche future. Il y a toute une économie de la promesse qui s'est mise en place dans le monde du travail. Avec l'idée que si on travaille gratuitement aujourd'hui, peut-être que demain, on obtiendra le travail dont on rêve ». (Simonet, 2018).

3. Facteurs de rupture et incertitudes

a. Valeur monétaire / financière des activités « gratuites »

Bénévolat

La valeur monétaire de la mobilisation bénévole a été estimée par des travaux de Lionel Prouteau et est mesurée en pourcentage du PIB. « La valeur monétaire pour le bénévolat formel dans son intégralité y varie de 0,76 % à 1,10 % du PIB selon les variantes » (Prouteau, 2006)

Travail domestique

L'INSEE a publié en 2012 une estimation monétaire du travail domestique. En partant du constat que plus de 3 heures sont consacrées à des tâches domestiques (cuisine, ménage, courses, soins aux enfants, etc.) quotidiennement, l'INSEE a évalué la valeur de cette production (Roy, 2012).

Les activités retenues comme productives sont hiérarchisées en trois cercles : « Le périmètre restreint correspond au cœur des tâches domestiques (cuisine, ménage, soins matériels aux enfants, entretien du linge, gestion du ménage). Accompagner ses enfants ou une autre personne fait aussi partie du périmètre restreint ; Le périmètre intermédiaire y ajoute des activités à la frontière du loisir (courses, jardinage, bricolage, jeux avec les enfants) ; Le périmètre le plus large y ajoute le fait de promener un animal et les trajets en voiture effectués pour se déplacer soi-même ». Ainsi, « le temps consacré à la production domestique sur une année en France représente une à deux fois le temps de travail rémunéré ». Si l'on rémunérait chaque heure au SMIC (super-brut) sur une année, la production domestique représenterait 33 % du PIB national. L'INSEE constate que « ce travail est majoritairement réalisé par les femmes (64 % des heures de travail domestique) » (Roy, 2012)

b. Fin du salariat et « ubérisation » du travail

L'essor de l'auto-entreprenariat et de l'économie collaborative, facilitée par Internet et les outils numériques, parallèlement aux évolutions des métiers en France, interroge sur la place du salariat en France à moyen terme.

L'arrivée d'entreprises comme Uber ou Deliveroo sur le marché a suscité enthousiasme et question. Enthousiasme face à la perspective d'indépendance et d'autonomie (versus l'asservissement du salariat) ; questionnements face aux dérives de ces entreprises, et un possible retour du travail « à la tâche », sans protection sociale. (Le Goff, 2017)

Le terme « ubérisation » fait ainsi son entrée dans le dictionnaire en 2017, se définissant comme « la remise en cause du modèle économique d'une entreprise ou d'un secteur d'activité par l'arrivée d'un

nouvel acteur proposant les mêmes services à des prix moindres, effectués par des indépendants plutôt que des salariés, le plus souvent via des plates-formes de réservation sur Internet³²³ »

Le phénomène touche de nombreux secteurs, à commencer par les taxis, les librairies, les hôtels, les métiers juridiques et de la finance, les restaurateurs.

Une nouvelle forme de précarisation ?

Si le travail indépendant permet davantage « *de liberté dans l'organisation de son temps de travail, il est aussi vecteur d'incertitudes et d'insécurité* » (Vie Publique, 2018). La précarisation des indépendants « *ubérisés* », qui ne bénéficient pas des protections liées au statut de salarié, est régulièrement dénoncée. « *La loi Travail du 8 août 2016³²⁴ a introduit l'obligation pour les plateformes de prendre en charge une partie de la protection sociale des indépendants qui leur sont affiliés* » (Ibid.)

Les critiques dénoncent également un « *salariat déguisé* » qui accentuerait la sous-traitance et serait un moyen pour les entreprises de se libérer des charges patronales en employant de la main d'œuvre bon marché. La sociologue Sarah Abdelnour montre dans son étude « *Moi, petite entreprise. Les auto-entrepreneurs, de l'utopie à la réalité* » (2017), que « *ce sont souvent les employeurs qui imposent à leurs (potentiels) salariés l'installation sous le régime d'auto-entrepreneur* ».

Se développe aussi une précarisation du marché du travail. Ces nouvelles sociétés créent de l'emploi, mais il s'agit d'un travail essentiellement mal rémunéré et à temps partiel. Le travailleur commence et finit de travailler quand il veut. C'est une flexibilité totale mais également un mode de vie précaire, et peu à même de mobiliser une force de travail sur du moyen-long terme. D'après une étude réalisée par Kantar TNS d'octobre 2018, le taux horaire d'un chauffeur locataire chez Uber est d'environ 9,15 euros, après prise en compte des frais (commissions Uber, essence, assurance, etc.), soit un salaire très légèrement supérieur au SMIC. Le groupe enregistre par conséquent une rotation très importante des chauffeurs, dont les gains sont insuffisants (La finance pour tous, 2020).

Une opportunité de redonner du sens à son activité pour les CSP +

Dans son livre « *la fin du salariat* » (2013), Jean-Pierre Gaudard estime que « *le salariat va, de plus en plus, être confronté à la concurrence de l'activité* ». Grâce à Internet notamment, un individu peut tout à fait « *échanger avec des pairs sur Internet, rédiger son blog, écrire une fiche sur Wikipédia, aider un projet associatif tout en vendant par ailleurs les mêmes compétences en tant que free-lance ou salarié d'une entreprise* ». Il analyse aussi que le « *pacte social entre patrons et salariés, qui reposait sur l'échange protection contre subordination* » a vécu. « *Les structures hiérarchiques sont discréditées, le pouvoir et l'autonomie des individus prennent le dessus* » (Ibid.).

Son analyse s'appuie sur les constats d'essor du télétravail, de recours à la sous-traitance du rôle croissant de l'auto-entrepreneuriat et aussi d'une forme d'individualisation de la société.

La population touchée par cette dynamique se compose surtout des actifs urbains diplômés, scientifiques, enseignants, intellectuels, designers, professionnels du droit, de la finance. Pour cette tranche de la population, le salariat est perçu comme un cadre plus contraignant qu'innovant, ne leur permettant pas de « *se réaliser* », quitte à devoir cumuler plusieurs activités (les « *slashers* » d'après Gaudard). « *Les slashers incarnent une vision transformée du monde du travail, ayant intégré la précarité*

³²³ Dictionnaire Larousse. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ub%C3%A9risation/188213>

³²⁴ LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1). (J.O. 9 août 2016). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032983213>

comme mode d'emploi et ne rêvant plus de salaires mirobolants mais juste des conditions d'une vie épanouie » (Gaudard, 2013)

c. Numérique et emploi ?

Dans la littérature, une forme de consensus se dégage sur l'automatisation numérique : « *Au cours des deux prochaines décennies, l'automatisation numérique, c'est-à-dire fondée sur les algorithmes, qui se concrétise à la fois comme data economy et comme nouvelle robotique (y compris domestique), aura des conséquences considérables sur l'emploi* » (Recherche contributive, s.d.). L'automatisation tend à « *remplacer non seulement les ouvriers dans les usines, mais aussi de nombreux autres emplois dans tous les secteurs y compris ceux de l'éducation, de la médecine, du droit* » (Kyrou, 2017).

On observe également l'amplification d'une polarisation depuis deux décennies dans les pays de l'OCDE qui consiste en « *une réduction de la part des emplois intermédiaires, correspondant à des qualifications moyennes* », tandis qu'augmentent les parts respectives des emplois non qualifiés et des emplois très qualifiés. La robotisation l'accroît en ciblant les emplois de qualification intermédiaire (Mercier, M, et Savary R-P, 2019).

La localisation de l'emploi est aussi bouleversée. L'effet de « *concentration des activités à forte valeur ajoutée autour des grandes métropoles, à proximité des grandes universités et organismes de formation* » se renforce. De plus, certaines activités sont délocalisées, là où l'environnement technologique est plus propice (Mercier, M, et Savary R-P, 2019).

De nombreuses études ont été menées afin d'estimer les impacts en termes de solde net d'emplois gagnés et perdus. Ce calcul est toutefois complexe et les résultats obtenus divergent. Une étude de septembre 2013 estime que plus d'un tiers des emplois au Royaume-Uni et près de la moitié aux Etats-Unis, principalement du secteur tertiaire, seraient menacés par la numérisation (Frey & Osborne, 2017) Le cabinet Roland Berger avance le chiffre de 42 % en France (2014) et l'Institut Bruegel celui de 54 % pour l'Union Européenne (2014). L'OCDE et France Stratégie convergent quant à elle vers le chiffre de 9 % des emplois à risque en France et 10 % aux Etats-Unis (2016) (Mercier, M, et Savary R-P, 2019).

Il est possible de faire une distinction entre le secteur marchand et non-marchand (Mercier, M, et Savary R-P, 2019). Dans le secteur non-marchand, « *70 % des effectifs parmi les plus de 3,5 millions d'agents du périmètre de l'étude (infirmier, enseignant, force de sécurité, métier de l'accueil et métiers administratifs) pourraient voir l'exercice de leur métier sensiblement voire radicalement transformé grâce au numérique* ». L'automatisation n'est pas le seul levier de transformation, mais y joue un rôle important. Dans le secteur marchand en revanche, des transformations lourdes sont à prévoir. Par exemple dans le secteur financier et de la banque, il faudrait anticiper une « *disparition quasi-totale des tâches de gestion administrative et comptable des banques, assurées aujourd'hui par les gestionnaires administratifs et les chargés de clientèle* » (Ibid.).

En cause, de nombreux facteurs de dépendance qu'il est aujourd'hui impossible d'évaluer précisément. Parmi eux, on retrouve les coûts réels de mise en place de l'automatisation et de la robotisation, les bénéfices induits par la substitution, les considérations réglementaires et d'acceptabilité sociale, la disponibilité et la rémunération des travailleurs qui ne seraient pas remplacés... (Kyrou, 2017).

Face à ce phénomène, les solutions qui peuvent être envisagées sont le développement de l'économie de la contribution, la revalorisation de certains métiers où l'humain à une forte valeur ajoutée (métiers du care, de l'éducation, du service à la personne...) et proposer d'autres formes d'activités créatrices de valeur sociale (et pas uniquement l'emploi salarié).

Les constats faits précédemment nous conduisent vers une préoccupation importante : « *avec quel argent les individus qui ne travaillent plus pourront-ils consommer ce que produiront les robots et la data economy ?* » (Recherche contributive, s.d.).

d. Revenu universel, un levier nécessaire ?

Il est intéressant de noter que le sujet du revenu universel, (aussi appelé revenu républicain de base ou revenu de base) est un aboutissement de différents argumentaires politiques et économiques d'origines assez diverses mais globalement convergents. Ce revenu est ainsi considéré comme un moyen de donner une subsistance à tous dans une société en voie d'automatisation et de robotisation, avec la disparition d'un grand nombre d'emplois salariés. Pour Rifkin (1997), c'est une contrepartie de la Troisième Révolution Industrielle et de la « *fin du travail* ». « *La question devient alors d'apprendre à vivre sans travailler et non plus comment mieux organiser ou distribuer le travail* », notion en lien avec « *l'idée de l'émergence d'une civilisation des loisirs, en étant affranchie de la contrainte du travail* » (Baudry, 2005)

Le revenu universel peut également être vu comme une réponse aux « *bullshit jobs* ». Disponible pour tous, sans condition, ce revenu universel de base permettrait aux gens de choisir leur travail et donc de supprimer les « *boulots à la con* ». Il permettrait aussi de donner une rémunération aux personnes travaillant dans le « *care* ».

Il permettrait également de renforcer la protection sociale en période de crise. Il s'agit ici de l'aboutissement des réflexions de Maud Simonet sur les « *dérives* » du bénévolat ainsi qu'un argument du discours de Benoît Hamon en 2017 qui parlait d'une « *nouvelle protection sociale adaptée aux insécurités de notre temps* » (Pietralunga & Bonnefous, 2017). Les failles du système de protection sociale pour la population qui ne relève pas du salariat stable (ménages précaires, travailleurs indépendants, autoentrepreneurs, commerçants...) sont mises en avant.

Toutefois, les questions du financement et de l'acceptation d'un tel revenu se posent, notamment dans un contexte où les responsables politiques dont notamment le chef de l'Etat parlent de « *redonner une valeur nouvelle au travail* » (Bissuel, 2021).

Conclusion

La valeur travail ainsi que le sens qu'elle revêt a beaucoup évolué depuis l'Antiquité et plus particulièrement ces trente dernières années. D'une tâche réservée aux esclaves à une revalorisation religieuse, la notion d'emploi et de travail s'est transformée au fil du temps et est devenue une fin en soi qui permet d'appartenir à la société, marginalisant les personnes non employées. La structure de l'emploi a également subi des modifications : le nombre de personnes en emploi en France métropolitaine a fortement progressé, de même que le nombre de personnes diplômées.

Des dynamiques viennent remettre en question une vision classique du travail. Le type de contrat, la durée du travail, la façon de travailler, l'objectif final... sont autant d'éléments qui s'adaptent afin de répondre à de nouvelles attentes. Un nombre croissant de travailleurs ne souhaitent plus uniquement travailler pour se dégager un revenu mais évoquent également une recherche de sens ou un besoin de contribuer à la société que leur permettrait leur activité.

Le temps de travail moyen des Français ayant diminué progressivement au fil du temps, le rapport au temps libre est également remis en cause avec l'essor d'activités bénévoles ou manuelles. Il est désormais possible de s'accomplir autrement que grâce à sa profession.

Enfin, étant donné que le travail évolue avec la société, il subit ou bénéficie des nouvelles technologies. L'automatisation et la robotisation des processus peuvent à la fois menacer certains emplois et améliorer l'efficacité tout en diminuant la pénibilité. Le numérique occupe une place croissante qui révolutionne sans cesse l'emploi mais qui inquiète également, menant là aussi à des courants alternatifs qui rejettent ces nouveaux modes de fonctionnement.

Références bibliographiques

Sobriété – De l’omniprésence du travail salarié comme vecteur d’émancipation à l’autonomie et la valorisation des activités gratuites

Abdelnour, S. (2017). *Moi, petite entreprise. Les auto-entrepreneurs, de l’utopie à la réalité*. coll. Humensis.

ADEME. (2016). Campagne 2015 OPEN. Travaux achevés en 2014. Observatoire Permanent de l’Amélioration ENergétique du logement. 32 pages. <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28489-travaux-renovation-2014-ademe.pdf>

AFP. « Après le fait-maison, la mode est à l’auto-production, chez soi ». 20 minutes, octobre 2014. <https://www.20minutes.fr/economie/1462985-20141017-apres-fait-maison-mode-a-auto-production-chez>.

APEC. « Quête de sens au travail : une responsabilité de l’entreprise ? », juillet 2020. <https://www.apec.fr/recruteur/accompagner-levolution-professionnelle/accompagner-levolution-pro/fiches-conseils/quete-de-sens-au-travail-une-responsabilite-de-lentreprise.html>.

Arts et Métiers. (s.d.). Qu’est ce qu’un FabLab ? <https://artsetmetiers.fr/fr/quest-ce-quun-fablab>

Baudry, C. (2005). « La valeur du travail depuis l’Antiquité ». *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/economie/article/2003/05/21/la-valeur-du-travail-depuis-l-antiquite_320993_3234.html.

Bégot, A. (2018). Le « Frugalisme », ou ces Français qui choisissent la retraite à 40 ans. *RTL*. <https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/le-frugalisme-ou-ces-francais-qui-choisissent-la-retraite-a-40-ans-7794664830>.

Béraud, P., & Cormerais, F. (2011). Économie de la contribution et innovation sociétale. *Innovations* 34, no 1 : 163-83. <https://doi.org/10.3917/inno.034.0163>.

Bissuel, B. (2021). Emmanuel Macron met la « valeur travail » au centre de son action. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/11/10/emmanuel-macron-met-la-valeur-travail-au-centre-de-son-action_6101617_823448.html

Brisepierre, G. (2016). *Les dynamiques sociales de la « rénovation énergétique » dans l’habitat privé*. Plan Bâtiment Durable <https://gbrisepierre.fr/wp-content/uploads/2016/05/Brisepierre-Les-dynamiques-sociales-de-la-r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-dans-lhabitat-priv%C3%A9-2016.pdf>.

Brisepierre, G. (2018). L’ENTRETIEN COENOVE : Gaëtan Brisepierre, sociologue. *Coénove*. <https://www.coenove.fr/lentretien-coenove-gaetan-brisepierre-sociologue>.

Buchy, F. (2017). Le dispositif RSA et bénévolat à l’heure du déploiement. *L’Alsace*. <https://www.lalsace.fr/actualite/2017/02/07/le-dispositif-rsa-et-benevolat-a-l-heure-du-deploiement>

Burricand, C et Gleizes, F. (2016). Trente ans de vie associative. INSEE. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908144>

Caillavet, F., Lecogne, C. et Michèle, V. (2009). La consommation alimentaire : des inégalités persistantes mais qui se réduisent. Cinquante ans de consommation en France. *INSEE*. <https://m.uneseuleplanete.org/IMG/pdf/la-consommation-alimentaire.pdf>

Cassely, J-L. (2017). *La Révolte des Premiers de la classe*. Arkhé éditions. 208 pages.

Castors. (2021). Notre histoire. <https://les-castors.fr/notre-histoire/>.

- Chevalier, F. (2017). Pourquoi des bac+5 quittent leur “métier à la con” pour conduire un food truck. *Telerama*. <https://www.telerama.fr/sortir/pourquoi-des-bac5-quittent-leur-metier-a-la-con-pour-conduire-un-food-truck,n5182572.php>.
- Chirat, J-P.IN, et Denisart, F. (2016). Groupe de travail « Nouvelles dynamiques de rénovation des logements ». [Rapport de synthèse et proposition]. *Plan Bâtiment Durable*. 62 pages. http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/plan_batiment_durable_rapport_nouvelles_dynamiques_de_renovation_des_logements.pdf.
- Compagnons Bâisseurs & Oïkos. (2017). Les chiffres des accompagnateurs de l’auto-réhabilitation. Réseau Pluriel de l’Accompagnement à l’Auto-Réhabilitation. 29 pages. <https://www.compagnonsbatisseurs.eu/medias/LeschiffresdesoprateursduRPAAR.pdf>
- Conseil économique, social et environnemental. (2022). Engagement bénévole, cohésion sociale et citoyenneté. [avis]. 162 pages. https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_09_engagement_cohesion_citoyennete.pdf
- Cova, B., Ezan, P. & Fuschillo, G. (2013). Zoom sur l'autoproduction du consommateur. *Revue française de gestion*, 234, pp. 115-133. <https://doi.org/10.3166/RFG.234.115-133>
- Cuisot-Lecoecueche, N. (2017). Pour en finir avec la valeur travail. *Usbek & Rica*. <https://usbeketrica.com/fr/article/pour-en-finir-avec-la-valeur-travail>.
- Dares. (2017). Comment ont évolué les métiers en France depuis 30 ans ? Forte progression des métiers du tertiaire et des métiers les plus qualifiés ». *Dares analyses*. <https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/2017-003.pdf>.
- Delestre, S. (2019). Frugalisme : Travailler moins pour vivre mieux, en gagnant moins. *Qapa News*. <https://www.qapa.fr/news/frugalisme-travailler-vivre-mieux-gagnant/>.
- Demoly, E, et Schweitzer, C. (2021). En 2017, 20 % des ménages ont consommé des produits alimentaires de leur propre production ou de celle d’un autre ménage. *INSEE Focus*. n°236 ». <https://www.insee.fr/fr/statistiques/5370353>.
- Drozd, C., Mahé, K. Requena-Ruiz, I. et Siret, D. (2015). *L’accompagnement des projets d’auto-réhabilitation par les magasins de bricolage: état des lieux et prospective pour l’amélioration énergétique de l’habitat en milieu rural*. Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA). http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_partie_1.pdf.
- Duguet, L. (2015). L’autoconstruction, concurrence ou débouché pour les entreprises ? *Le Moniteur*. <https://www.lemoniteur.fr/article/l-autoconstruction-concurrence-ou-debouche-pour-les-entreprises.473704>.
- Dumas, A. (2022). Vivre sans gagner d’argent : les frugaux s’organisent pour ne plus manquer de rien. *Novethic*. <https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/vivre-sans-gagner-d-argent-les-frugaux-s-organisent-pour-ne-plus-manquer-de-rien-150906.html>
- FEDAC. (s.d.). Accueil. *FEDération des ACompagnateurs à l’autoproduction et à l’entraide dans le bâtiment*. <https://www.fedac.fr/>
- Fin de la rat race. (2018). Qu’est-ce que c’est que ça : le Frugalisme ? <https://fin-de-la-rat-race.com/definition-frugalisme/>
- Frey, C B, et Osborne, M. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change* n°114. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>.
- Gardette, H. (2021). Benoît Hamon : « Le revenu universel arrache de la tyrannie du court terme de la pauvreté ». *France Culture*, <https://www.franceculture.fr/emissions/politique/benoit-hamon>.
- Gaudard, J-P. (2013). *La fin du salariat*. Les pérégrines. 200 pages.

- Gorz, A. (2017). Quel type de travail prend fin ? *EcoRev'* 45, n° 2 <https://doi.org/10.3917/ecorev.045.0005>.
- Graeber, D. (2018). *Bullshit jobs*. Les Liens qui Libèrent. 416 pages.
- Hamon, V., Gérard, M-M., Cottreel, F., et Lefebvre, C. (2014). L'accompagnement à l'auto-réhabilitation du logement "tous publics" et l'émergence d'un nouveau métier du bâtiment. *Programme Autoproduction et Développement Social (PADES)*. http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/0_pades_prebat_resume.pdf.
- Inigo, G, et Cébille, P. (2017). Les Français et les artisans - Sondage BVA-FNPCA ». BVA Opinion, novembre 2017. <https://www.bva-group.com/sondages/francais-artisans-sondage-bva-fnpca/>.
- Janssens, B. (2018). Artisanat : de la voie de garage à la voie royale. *Capital*. <https://www.capital.fr/votre-carriere/artisanat-de-la-voie-de-garage-a-la-voie-royale-1281988>.
- Kyrou, A. (2017). Réinventer le travail sans l'emploi. Pourquoi le numérique nous contraint à changer notre conception du travail ? *Institut Diderot*. <https://www.institutdiderot.fr/reinventer-le-travail-sans-emploi/>.
- La finance pour tous. (2020). Ubérisation. <https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/uberisation/>.
- Laurent, M. (2020). Le revenu universel, une idée controversée. *La Croix*. <https://www.la-croix.com/Economie/Le-revenu-universel-idee-controversee-2020-11-23-1201126252>.
- Le Goff, J. (2017). Emploi. Vers la fin du salariat ? *Ouest France*. <https://www.ouest-france.fr/reflexion/editorial/emploi-vers-la-fin-du-salariat-4719678>.
- Le Monde. (2016). Dans le Haut-Rhin, le versement du RSA conditionné à des heures de bénévolat. https://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2016/02/05/dans-le-haut-rhin-le-versement-du-rsa-conditionne-a-des-heures-de-benevolat_4860480_1656968.html
- Le Monde. (2018). Le Conseil d'Etat estime que du bénévolat peut être demandé en échange du RSA. https://www.lemonde.fr/emploi/article/2018/06/16/le-conseil-d-etat-estime-que-du-benevolat-peut-etre-demande-en-echange-du-rsa_5316062_1698637.html
- Le Net, J. (2017). Économie de la contribution — Entretien avec Bernard Stiegler. *Medium*. <https://medium.com/@julienlenet/economie-de-la-contribution-entretien-avec-bernard-stiegler-abbadaba43b>.
- Le Point. (2014). Après le fait-maison, la mode est à l'auto-production, chez soi. https://www.lepoint.fr/societe/apres-le-fait-maison-la-mode-est-a-l-auto-production-chez-soi-17-10-2014-1873317_23.php
- LOI du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d'habitations à bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation. (J.O. 17 juillet 1928). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000522962>
- LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1). (J.O. 9 août 2016). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032983213>
- Lorenzo, S. (2020). Faites-vous un "bullshit job"? Voici les cinq grands types de "boulots à la con". *Le Huffington Post*. https://www.huffingtonpost.fr/entry/faites-vous-un-bullshit-job-voici-les-cinq-grands-types-de-boulots-a-la-con_fr_5f4fa03cc5b6fea87463348f.
- Maillard, C. (2017). Le philosophe Bernard Stiegler, penseur de la révolution numérique et du travail, est mort. *Usine Nouvelle*. <https://www.usinenouvelle.com/article/emploi-aujourd-hui-les-gens-servent-des-systemes-selon-le-philosophe-bernard-stiegler.N485114>.
- Massol, N. (2021). Le revenu universel, panacée du monde d'après ? *Libération*. https://www.liberation.fr/france/2020/05/21/le-revenu-universel-panacee-du-monde-d-apres_1789068/.

- Mercier, M, et Savary R-P. (2019). Demain les robots : vers une transformation des emplois de service. Rapport d'information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur robotisation et emplois de service. *Sénat*. <http://www.senat.fr/rap/r19-162/r19-162.html>.
- Moati, P. (2019). L'observatoire des perspectives utopiques. Vague #1 Octobre 2019. *ObsoCo, avec le soutien de l'ADEME, BPI France, ESCP Europe et E.Leclerc*. <https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5709-observatoire-des-perspectives-utopiques-des-francais-vague-1-de-2019.html>
- Novel, A-S. (2016). Dominique Méda : « Le bon temps de travail, c'est celui qui permet à tous de travailler ! ». *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/tant-de-temps/article/2016/11/07/dominique-meda-le-bon-temps-de-travail-c-est-celui-qui-permet-a-tous-de-travailler_5026842_4598196.html.
- Pascaud, E. (2022). L'évolution de l'engagement bénévole associatif en France, de 2010 à 2022. Enquêtes quantitatives effectuées à partir de sondages de l'IFOP, avec l'appui du Crédit Mutuel et de Recherches & Solidarités. *France Bénévolat*. https://www.francebenevolat.org/sites/default/files/actualites/NOTE_COMPLETE_FranceBenevolat-IFOP-2022_DEF1705.pdf
- Péters, S. (2013). Le salariat a vécu. *La Tribune*. <https://www.latribune.fr/blogs/mieux-dans-mon-job/20130121trib000743851/le-salariat-a-vecu.html>.
- Petillon, C. (2020). Travail invisible, travail gratuit : à qui profitent nos activités non rémunérées ? <https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/travail-invisible-travail-gratuit>
- Pietralunga, C et Bonnefous, B. (2017). Benoît Hamon : « Le revenu universel est la nouvelle protection sociale ». *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/01/04/benoit-hamon-le-revenu-universel-est-la-nouvelle-protection-sociale_5057339_4854003.html
- Prouteau, L. (2006). La mesure et la valorisation du bénévolat. *Université de Nantes*. <https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/2006-prouteau-definitif.pdf>.
- Prouteau, L. (2018). Rapport de recherche Bénévolat et bénévole en France en 2017. Laboratoire d'économie et de management de Nantes-Atlantique et Centre de recherche sur les associations.
- Recherche contributive. (s.d.). Programme – Territoire Apprenant Contributif. <https://recherchecontributive.org/le-projet/>.
- Rifkin, P. (1997). *La fin du travail*. La Découverte. 460 pages.
- Roy, D. (2012). Le travail domestique : 60 milliards d'heures en 2010. *INSEE*. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123967>.
- Royer, D. (2002). Qu'en est-il de la « valeur travail » dans notre société contemporaine ? *Empan 46*, no 2 pp.18-25. <https://doi.org/10.3917/empan.046.0018>.
- Sigaud, M. (2017). *La pratique de l'autoconstruction comme base de mise en place d'une société conviviale*. [Mémoire de recherche]. Université Grenoble-Alpes. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01575706/document>
- Simonet, M. (2018). *Travail gratuit : la nouvelle exploitation ?* Textuel. 152 pages. <https://doi.org/10.4000/nrt.5416>.
- Stiegler, B. (s.d.). Economie de la contribution. *Ars Industrialis*. <https://arsindustrialis.org/vocabulaire-economie-de-la-contribution>.
- Vie Publique. (2018). Qu'est-ce que l'ubérisation ? <https://www.vie-publique.fr/fiches/270196-quest-ce-que-luberisation>.
- Virage Energie. (s.d.). Autoproduction alimentaire. http://www.virage-energie.org/wp-content/uploads/2016/02/Carte_AutoproductionAlimentaire-1.pdf.

Du culte de la vitesse à une décélération de la société

MESSAGES CLES

La dynamique d'accélération, constatée dans les transports avec la recherche d'un gain de vitesse, pour pouvoir aller plus loin (Bigo, 2020), se traduit aussi par une perception d'accélération dans d'autres domaines de la vie, y compris le temps lui-même. Cette perception d'accélération a été théorisée par Hartmut Rosa dès 2010 (Rosa, 2010). La thèse centrale de l'auteur s'articule autour du constat partagé qu'aujourd'hui, « nous n'avons pas le temps, alors même que nous en gagnons toujours plus » à cause notamment des technologies de l'information et de la communication qui fluidifient les échanges et modifient tous les espaces de vie (travail, espace public, espace privé).

Les études montrent une tendance à l'accroissement de la consommation au sens large :

- la consommation de biens avec des dépenses de consommation des ménages français qui ont été multipliées par près de trois (en euros constants par habitant) entre 1960 et 2010 (INSEE, 2009) ;
- l'empreinte carbone qui augmente dans son ensemble avec +7% entre 1995 et 2018 (CGDD, 2020) ;
- la consommation d'espace qui augmente également avec l'étalement urbain caractérisé par un triplement de la superficie du territoire urbain, pour un doublement de la population (Clanché et Racsol, 2011).

Dans une logique de sobriété, l'enjeu de transformation consiste à inverser cette tendance à l'accélération, pour « décélérer », ralentir et ainsi moins et mieux consommer. Cette philosophie s'applique en premier lieu à la vitesse dans les

transports, mais aussi et plus généralement dans les modes et rythmes de vie (mouvement « slow »).

Ce mouvement de décélération trouve des échos en France avec certaines initiatives locales, associatives ou territoriales qui se traduisent par les dynamiques suivantes :

- Baisse de la vitesse moyenne sur la route et « peak car » (stagnation puis diminution de la vente de voitures) ;
- Mouvements associatifs et sociétaux en faveur du « slow », qui se déclinent en slow food, slow life, mais aussi slow cities promouvant un aménagement de qualité ou encore slow tourisme et slow travel, modes de transport alternatif à l'avion pour la longue distance ;
- Développement des modes de transport doux, et réduction de la place de la voiture (journée sans voiture, code de la rue, zone à faible émission...)
- Gestion « politique » des temps de la vie et des rythmes : bureau des temps, ville du quart d'heure ;
- Développement du télétravail ;
- Sobriété et numérique : déconnexion, pratiques sobres, verdissement de l'empreinte carbone du numérique.

Introduction – Définition du facteur sociétal

L'étude du facteur « du culte de la vitesse vers une décélération de la société », nous permet de caractériser les dynamiques d'accélération dans le secteur des transports et plus globalement du rythme de vie, en lien avec le phénomène de sobriété. Quelles sont les tendances en matière d'accélération et de décélération ?

Cette perception d'accélération a été théorisée par Hartmut Rosa dès 2010 (Rosa, 2010) : la thèse centrale de l'auteur s'articule autour du constat partagé qu'aujourd'hui, « *nous n'avons pas le temps, alors même que nous en gagnons toujours plus* » à cause notamment des technologies de l'information et de la communication qui fluidifient les échanges, modifient tous les espaces de vie (travail, espace public, espace privé).

Cette accélération du temps est accompagnée d'une accélération de la consommation, dans tous les sens du terme : c'est la culture du « tout, tout de suite » (ADEME 2017) : « *Le turbo consommateur est devenu un malade de l'urgence. Il veut faire plus, et plus vite. Il ne supporte pas de perdre du temps, veut des produits accessibles, des images et de la communication, de la consommation à toute heure* » (originellement cité dans Lipovetsky, 2006).

Parallèlement, on constate effectivement un accroissement de la consommation : consommation de biens : les dépenses de consommation des ménages français ont été multipliées par près de trois (en euros constants par habitant) entre 1960 et 2010 (INSEE, 2009), empreinte carbone plus importante : +7% entre 1995 et 2018 (CGDD, 2020), consommation d'espace avec l'étalement urbain : triplement de la superficie du territoire urbain, pour un doublement de la population (Clanché et Racsol, 2011).

Dans une logique de sobriété, l'objectif serait plutôt d'inverser cette tendance à l'accélération, pour « décélérer », ralentir. Cette philosophie s'applique en premier lieu à la vitesse dans les transports, mais aussi et plus généralement dans nos modes et rythmes de vie (mouvement « slow »), dans la durabilité des biens, dans le tourisme local et durable, dans l'aménagement du territoire, etc. Cette note cherche ainsi à identifier, de façon complémentaire aux tendances de longs termes, les signaux faibles et les ruptures allant dans le sens d'une telle « décélération ».

1. Dynamique à l'œuvre : une tendance à l'accélération

Nous allons plus vite. Cette idée prend racine dans les progrès technologiques de nos moyens de transports, nous permettant d'atteindre une destination toujours plus lointaine en un temps toujours plus court. Gagner du temps est vu comme une réussite, en perdre comme un échec. Cet effet se retrouve dans d'autres aspects de nos modes de vie, également affectés par cette invective à aller plus vite. Mais cette accélération permanente montre aujourd'hui ses limites, en raison de ses impacts tant sur notre environnement que sur notre psychologie.

a. De l'accélération de la vitesse dans les transports

[Aller toujours plus vite et plus loin](#)

Pour appréhender cette notion « d'accélération », il faut regarder les différents paramètres présents dans l'équation : la vitesse, les distances parcourues, le temps et le budget-temps de transport.

L'histoire des transports, à partir de l'arrivée de la machine à vapeur puis des moteurs thermiques, est marquée par la recherche d'un gain de vitesse ; ceci est vrai aussi bien pour la voiture, que pour le train ou l'avion. Cette amélioration de la vitesse se visualise depuis la vitesse du « pas » au XVIIIe siècle à

l'atteinte d'une vitesse moyenne, tout mode confondu, estimée à 48km/h en 2017 (Bigo, 2020). Cette statistique d'accroissement de la vitesse va dans le même sens que les aspirations des Français. Ainsi, la baisse de la vitesse de transport est perçue comme une régression, car entraînant une perte de temps (qui reste assez limitée dans les faits, le passage de 90 km/h à 80 km/h ajouterait entre 45 secondes sur un trajet de 10 km et 3 minutes sur un trajet de 40 km). Le retour d'expérience récent du passage à 80 km/h sur les routes départementales montre une acceptabilité sociale faible, en particulier quand la baisse de vitesse impacte en premier lieu les populations à forte dépendance de la voiture pour les trajets pendulaires. C'est finalement plus la limitation dans la mobilité et le droit d'aller « vite » qui est mal accepté.

Parallèlement à cet accroissement de la vitesse, les Français parcourent en moyenne davantage de kilomètres par an depuis 10 ans. Les chiffres montrent (Sarron et al. 2018) qu'à l'échelle nationale, nous sommes passés de 849,5 milliards de voyageurs-km en 2005 à 956 milliards en 2016, soit une augmentation de 12,5 % en une dizaine d'années. Le modèle de Schafer, tiré de l'observation des facteurs distance et PIB de différents pays sur la période du XXe siècle montre une corrélation directe entre croissance du PIB/revenu et distances parcourues. (Schafer, 2000). Autrement dit, le revenu des ménages leur permet de parcourir de plus grandes distances. Les Enquêtes Nationales de Déplacement-Transport en France montrent ainsi que les distances augmentent avec le revenu. Sur les trajets quotidiens, les bas revenus, moins équipés en voiture, utilisent davantage la marche et des transports en commun, plus lents, et vont donc moins loin. Sur les longs trajets, les autoroutes sont davantage utilisées par les personnes aux revenus plus élevés, leur permettant d'aller plus loin, plus vite.

Enfin, le temps à disposition, toute activité confondue et en prenant en compte l'augmentation de l'espérance de vie, ne peut pas augmenter de façon similaire à la vitesse et aux distances parcourues. Le temps, dans l'équation, est devenu une ressource rare, un facteur limitant. Le budget de temps de transport reste stable depuis 10 ans – environ une heure par jour (Bigo 2020). Cette relative constance, observée en France, est également vraie ailleurs, d'après le modèle de Zahavi : quel que soit son lieu d'habitation, « *le citoyen consacre environ une heure par jour à se déplacer* ». Les trois sont liés dans le modèle de déplacement actuel : on consacre un temps constant à se déplacer plus vite pour aller plus loin.

L'amélioration de la vitesse et l'augmentation des revenus permet donc de se déplacer plus loin ou de multiplier les déplacements, plutôt que de « gagner du temps ». Pour le reformuler, l'augmentation de la vitesse ne nous fait pas bénéficier de plus de temps, elle nous autorise à aller plus loin, pour réaliser des programmes d'activités plus étoffées. La maîtrise de la mobilité et du temps passé dans les transports, le fait de pouvoir choisir son mode de déplacement et la vitesse associée est un élément de hiérarchie sociale entre les différents groupes de population (Bernard, 2008).

[De plus en plus de kilomètres parcourus en voiture](#)

Ces kilomètres parcourus pour aller plus loin le sont encore très majoritairement avec un véhicule individuel. Un indicateur permet de comprendre cette évolution et leurs impacts : la vitesse économique (Crozet 2019). La vitesse économique permet de comparer les modes de déplacement entre eux, en répondant à la question « *combien de kilomètres je puis faire avec une heure de travail* ». Pour Yves Crozet : « *Le pouvoir d'achat d'une heure de travail au salaire minimum, en termes de litres d'essence, a plus que doublé : 3 litres en 1970 et plus de 6 litres en 2017. Comme la consommation unitaire des véhicules a été presque divisée par 2, le coût relatif d'un kilomètre en automobile a été divisé par 4* ». C'est ainsi que la voiture a pu s'imposer, grâce à la progression de sa vitesse économique.

En termes de « désirabilité », le fait d'être mobile, nomade, tout comme le fait de posséder une voiture sont associés à des images positives dans l'imaginaire français. Posséder sa voiture avec la mobilité

possible associée est perçue comme un vecteur de liberté. À l'inverse, le fait de ne pas avoir de voiture – groupe de ménages franciliens diplômés et à haut revenu excepté – est souvent le résultat d'une situation contrainte, par le revenu modeste ou par l'âge (CREDOC, 2020).

De ce fait, et du fait des politiques d'aménagement en faveur du tout-voiture, le déploiement de modes doux reste encore très limité, ne représentant que quelques pourcents des parts modales de déplacement. Les premiers résultats de l'enquête sur la mobilité des personnes en 2019 estiment à 2,7 % la part modale du vélo en 2019, une part stable depuis 2008 (SDES, 2020). Des mesures de facilitation et d'acceptabilité sont nécessaires pour une ville sobre en déplacement motorisé, avec un usage limité de la voiture : des aménagements urbains pensés pour sécuriser les trajets des piétons et vélos et non pensés pour la voiture uniquement, des mesures incitatives financières et surtout une réglementation de l'usage de la voiture. Les réactions, aussi bien politiques que populaires face à de telles mesures (voir par exemple les actualités autour de la « politique anti-voiture » de la municipalité parisienne) laissent penser que les usagers, dans leur majorité, n'y sont pas encore prêts, particulièrement dans les situations où l'offre en matière de transports en commun reste trop limitée.

b. ... A une perception d'une accélération du temps lui-même

Les enquêtes menées par l'ObsoCo dans le cadre de l'Observatoire des perspectives utopiques relèvent que « 65 % [des Français] disent avoir le sentiment que le monde autour d'eux évolue trop vite et ils ne sont que 32 % à estimer que la vitesse à laquelle tout change est enthousiasmante » ; à l'inverse « 58 % affirment aspirer, dans leur vie quotidienne, à ralentir ». (Moati, 2019)

Cette perception va à l'encontre de l'analyse de l'évolution du temps passé moyen des Français par type d'activité, associé à une amélioration de l'espérance de vie de façon plus ou moins continue depuis plus d'un siècle (Drevon, 2016). Le temps de travail a diminué depuis le milieu du XXe siècle ; alors que le temps pour les loisirs et les vacances augmente, comme l'illustre l'ajout d'une cinquième semaine de congés payés en 1980. À l'inverse, le temps de sommeil diminue de façon sensible (CREDOC, 2020).

Hartmut Rosa, sociologue allemand à l'origine de la caractérisation de cette perception d'« l'accélération du temps », résume ces constats de la façon suivante : « *Nous n'avons pas le temps, alors même que nous en gagnons toujours plus* » (Rosa, 2010). Il l'explique par trois facteurs : l'accélération technique modifiant nos habitus et notre environnement ; l'accélération du rythme de vie ; l'accélération des transformations sociales et culturelles.

Selon Gwiazdzinski (2012), ces accélérations se traduisent par des modifications dans l'organisation de notre temps. Ainsi, ce dernier devient morcelé entre diverses activités avec le développement d'une « une culture du zapping » d'une activité à l'autre. Cette forme de nomadisme dans les activités se retrouve également dans les déplacements physiques. Par le biais des NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication), nous nous rendons constamment disponibles aux autres, développant ainsi une capacité/volonté à répondre immédiatement à toute sollicitation, ce qui tend à abolir la frontière entre vie privée et vie professionnelle en particulier. Notre temps s'en trouve ainsi « densifié », du fait que nous faisons constamment plusieurs choses en même temps.

Ceci a des conséquences sociales, politiques et organisationnelles, à l'encontre de la sobriété (Gwiazdzinski, 2012). Ainsi, le temps long (temps de la décision politique, temps de l'élaboration de la loi...) s'en retrouve dévalorisé au profit de l'éphémère, du temps réel au détriment de la compréhension des systèmes complexes (économiques, sociaux, culturels ou encore climatiques). À l'échelle individuelle, cette nouvelle conception du temps se traduit par des tensions individuelles pour arriver à mener les différents « temps de sa vie » (travail, couple, famille) et des phénomènes de

burn-out associé ; ainsi qu'une mise en compétition et inégalités entre ceux ayant du temps et ceux n'en ayant pas.

c. Quels prolongements de ces tendances émergentes en faveur d'une décélération

De plus en plus de kilomètres parcourus en voiture

Part des transports et de la voiture dans la consommation totale d'énergie

Entre 1990 et 2019, il y a eu un accroissement de la part des transports dans les consommations d'énergie finales de la France, passant de 30 à 32 %. Après avoir cru dans les années 1990, la part des transports est restée relativement stable depuis le début du siècle. Avec 90 % du total, « *les produits pétroliers (gazole, essence, carburateurs) dominant très largement le mix énergétique.* » (Sédillot, 2021)

Ceci s'explique par une large démocratisation de l'usage de la voiture, un accroissement du taux de motorisation des ménages (voire, du taux de multi-motorisation des ménages, qui augmentent également), ainsi que d'une augmentation de la part modale de la voiture au détriment des autres modes.

Augmentation du poids des véhicules

D'après l'ADEME, en 2019, le poids des voitures neuves vendues en France était de 1 240 kg : il a augmenté de 30 % entre 1990 et 2019. Cette évolution s'explique par l'ajout de composants pour améliorer la sécurité et le confort des utilisateurs. Également, la puissance des véhicules a été multipliée par trois sur la période considérée. En revanche, l'augmentation du poids moyen des voitures a eu un impact sur l'efficacité énergétique : celle des moteurs s'est améliorée, mais dans l'ensemble, elle stagne ou baisse en fonction des véhicules. D'autant que le taux d'occupation des véhicules individuels (le nombre moyen de personnes par véhicule par trajet) est en recul.

Cette tendance depuis près de trente ans va être contrebalancée par un amendement au projet de loi de finances pour 2021 (Lelièvre, 2020). Son objectif est d'instaurer une taxe liée au poids des véhicules pesant plus de 1 800 kg. Cette mesure vise à inciter les Français à acheter des véhicules plus légers, moins consommateurs, donc moins polluants, consommant moins de matériaux et moins d'espace public. La Convention Citoyenne pour le Climat souhaitait un seuil plus bas, de 1 400 kg (ce qui aurait touché près de 12 % de la production française). Certaines exceptions seront mises en place : les véhicules électriques, intrinsèquement plus lourds que les véhicules thermiques, et les voitures dites « familiales » pour ne pas trop impacter les ménages avec plusieurs enfants.

Faible développement des modes alternatifs à la voiture

Les transports en commun terrestres (hors transport aérien) représentent 18 % des transports intérieurs terrestres de voyageurs en 2017 (voyageurs-km) : « *12 % pour les transports ferrés et 6 % les transports de type autocars, bus et tramways.* Après plus d'une décennie de baisse (1990-2003), la part des transports en commun terrestres a affiché une hausse continue sur la période 2003-2013 avec une progression de trois points. On observe en revanche depuis 2013 une stabilité de la valeur de cet indicateur autour de 18 %. Les variations observées pour l'ensemble des transports en commun terrestres s'expliquent majoritairement par les variations de la part des transports ferrés ; la part des transports de type autocars, bus et tramways restant stable depuis 1990, autour de 6 % » (Ministère de la Transition Ecologique, 2018)

Cet indicateur connaît une évolution géographique contrastée, en fonction des aires urbaines considérées : « *+ 1,9 points dans les grandes aires urbaines de plus de 200 000 habitants utilisent les transports en commun pour aller travailler ; alors que l'usage des transports en commun pour aller*

travailler reste très faible dans les couronnes des aires urbaines de moins de 5 000 habitants ainsi qu'au sein des communes isolées, les réseaux de transports en commun étant peu développés sur ces territoires (entre 1 % et 3 %, un chiffre qui ne bouge pas depuis 10 ans). L'offre de transport en commun dépend du tissu urbain. » (Brutel et Pages, 2021)

En ce qui concerne les modes doux, la Fédération Française des usagers (2010) de la bicyclette dresse l'état des lieux suivant : sa part globale dans les déplacements reste faible, de l'ordre de 3 %, car l'usage de la voiture continue à progresser. Cette moyenne nationale cache une grande disparité géographique : les actifs résidant dans les villes-centres des grands pôles utilisent plus le vélo (4% de part modale) pour aller travailler que dans les autres zones géographiques (moins de 0,5 % dans les couronnes des grands pôles, communes isolées et autres) (Tallet et Vallès, 2017). C'est donc une pratique qui reste très urbaine ;

Quant à la marche à pied, elle représente entre 6 % et 7 % des modes de transport pour se rendre au travail (Brutel et Pages, 2021). Sans surprise, c'est un mode de transport privilégié pour parcourir de petites ou très petites distances : au-delà de 2 kilomètres, la voiture reprend le pas. Dans les grandes couronnes et en particulier à Paris, la part modale de la marche est en nette croissance depuis une dizaine d'années, tous motifs confondus. A l'inverse, dans les zones urbaines étendues et dans les villes isolées, la marche à pied reste stable.

Un impact fort sur l'aménagement spatial : la croissance de l'étalement urbain

L'accroissement de la vitesse moyenne des transports à budget de temps de transport constant a un impact concret sur la structuration de la ville et de ses activités : les salariés résident de plus en plus loin de leur lieu de travail (Champion et al., 2019). Cela se traduit par une ville diffuse et éclatée, un étalement urbain et une plus grande consommation de ressources (terres agricoles artificialisées, infrastructures de transports).

Gwiazdzinski, chercheur en géographie urbaine et sociale, parle d'« archipel » pour qualifier cette nouvelle organisation spatiale caractéristique de la deuxième moitié du XXe siècle (Gwiazdzinski, 2012) : « *Les villes s'étalent désormais sans bornes à des échelles qui transforment nos espaces de vie en vastes « archipels » de zones fonctionnelles, entre lesquels nous nous déplaçons* ». Cette fragmentation impacte les formes urbaines, car l'espace urbain est éclaté en différents espaces monofonctionnels, ayant chacun une spécialisation (fonctionnelle, socio-économique ou ethnique) : espace où l'on dort / espace où l'on travaille / espace où l'on s'approvisionne... Elle impose un « zapping spatial », une ville « polychronique » que Gwiazdzinski caractérise par un accroissement du trafic dans toutes les directions, pour tout motif et tout au long de la journée, avec une atténuation des périodes de creux et un étalement des périodes de pointe. (Gwiazdzinski, 2012)

L'étalement urbain constitue un facteur d'évolution en défaveur de la sobriété ; en dépit de politiques vieilles de plusieurs dizaines d'années luttant contre ce phénomène et récemment, la loi ALUR et la loi ELAN, il continue de progresser.

Tourisme : attrait pour les destinations lointaines

À l'échelle mondiale, le tourisme continue de croître, avec un nombre record de 1,5 milliards d'arrivées de touristes internationaux en 2019 tous pays confondus. « *La croissance du tourisme à destination des pays de l'OCDE dépasse la moyenne mondiale depuis 2014, sous l'effet d'une forte croissance* » au cours de ces dernières années. En dépit de la crise sanitaire actuelle, les prévisions de l'OCDE restent optimistes (OCDE, 2020).

Cette croissance très forte du tourisme – et très impactante positivement (revenus issus du tourisme, mise en valeur et entretien du patrimoine...) et négativement (déplacement aérien, pollution et

usure/détérioration...) constitue une tendance structurante en France. Le CREDOC (CREDOC, 2020) montre que l'attrait pour les destinations lointaines ne faiblit pas : environ un quart des Français envisage de partir en vacances à l'étranger, cette proportion n'a pratiquement pas varié depuis les années 1990. Le CREDOC souligne aussi que le renoncement à l'avion, même pour des raisons environnementales, semble aujourd'hui difficilement envisageable, voire inacceptable : les modes de transport alternatif à l'avion sont perçus comme étant trop longs, trop fatigants, inadaptés à notre mode de vie. Renoncer au voyage n'est pas une option et s'oppose aujourd'hui à ce que certains sondés appelle le « droit au voyage », qui prime sur les autres considérations (Van de Valle, 2011).

Il est important de rappeler ici l'évolution à travers le temps de la notion de "voyage". Le voyage a longtemps été perçu comme le chemin pour aller d'un point A à un point B, principe du "Grand Tour" pour la noblesse européenne à partir du XVI^e siècle dans le fait de se rendre à Rome dans le cadre d'un voyage censé être initiatique. Le trajet est alors une composante essentielle du voyage, ce qui se différencie très nettement de l'approche actuelle où le trajet est majoritairement décorrélé de l'expérience du voyage dans la perception commune.

Cette tendance de renoncement difficile alimente la dynamique d'accélération, dans le sens où l'on va loin, mais dans un temps qui reste limité, et à des prix de transport (avion low-cost) rarement représentatifs d'un coût réel et encore moins d'un coût social (au sens où il prendrait en compte les impacts négatifs sur l'environnement et la collectivité). Par exemple, les offres d'aller-retour en avion low-cost pour des capitales européennes à moins de 30 euros. Ces déplacements de longue distance en avion sont extrêmement coûteux en énergie et émetteurs de GES.

Une tendance à l'hyper-connexion favorisant la perception d'accélération

La transformation et la démocratisation numérique sont en cours en France depuis la diffusion des ordinateurs de bureau et d'Internet dans les années 1990, au déploiement massif des smartphones depuis les années 2010.

En 2017, 77 % des ménages disposent d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable à domicile. La part de ménages ayant accès à Internet a doublé en une dizaine d'années. En 2017, 93 % des ménages sont équipés d'un téléphone portable dont 75 % un smartphone. Cette progression est notamment liée au développement du réseau mobile haut et très haut débit (3G, 4G). (Tavernier et al., 2019)

Cette démocratisation numérique est à nuancer : l'INSEE relève des disparités, selon le profil des individus (génération, diplôme, niveau de vie) et selon les territoires (18 % de la population est en zone blanche d'après l'ARCEP). Une personne sur cinq en 2017 ne dispose d'aucune capacité numérique (compétences nécessaires pour rechercher des informations sur Internet, communiquer par courriel ou via les réseaux sociaux, utiliser des logiciels, etc.). Cette absence de capacité numérique touche surtout les plus de 75 ans et très peu les moins de 25 ans : le phénomène d'hyper-connexion ne touche donc pas de la même manière toute la population.

Cet équipement massif est corrélé avec un usage de plus en plus important et chronophage de ces outils numériques. Le CREDOC, dans son analyse du phénomène d'accélération / décélération pour RTE note que c'est le temps de loisir consacré aux écrans qui tend à grignoter sur le temps professionnel, et même le temps de sommeil, dans une dynamique continue depuis plus de 10 ans. « Le temps passé sur Internet passant entre 2012 et 2018 de 16h à 21h par semaine en moyenne pour les personnes ayant accès à Internet (13h à 18h en population générale) » (CREDOC, 2020)

De nouvelles pratiques numériques émergent et foisonnent, constituant ainsi un nouveau panel d'activités. L'INSEE recense par exemple le développement des activités d'achats, ventes et échanges

sur Internet, de logements touristiques de particuliers loués via Internet, de la musique et des films (vente, écoute, téléchargement), du financement participatif, des démarches administratives en ligne, des offres d'emploi et recrutements via Internet, ou encore de la pratique du télétravail. Bien qu'étant dématérialisées, ces activités ne sont pas pour autant neutres d'un point de vue énergétique et carbone. Par exemple les modes de livraison des ventes sur Internet multipliant le fret, ou encore la multiplication des datacenters très consommateurs d'électricité pour stocker les données numériques.

Cet essor des NTIC s'accompagne de nouveaux comportements et questionnements, directement liés à la notion d'accélération précédemment décrite.

La notion d'ubiquité, originellement utilisée pour désigner la capacité d'une personne de pouvoir être présente à plusieurs endroits simultanément, est reprise dans le numérique, pour désigner l'omniprésence de celui-ci dans notre environnement. L'utilisateur engage de nombreux systèmes et technologies informatiques, intégrés dans des objets familiers, au cours de ses activités ordinaires. Cela entraîne une hyper-sollicitation numérique voire une dépendance (Gwiadzinski, 2012).

Un phénomène d'hyperconnexion et *Fear Of Missing Out* se développe, avec 50 % de nos concitoyens déclarent ne pas pouvoir passer plus de 3 jours sans Internet sans que cela leur manque (CREDOC, 2020).

Cela se traduit par des impacts sur l'équilibre mental : ces hyper-sollicitations s'intensifient et peuvent avoir des conséquences, allant de la simple fatigue, à la culpabilité, le stress numérique, le burn-out, des addictions ou encore un trouble de la concentration.

2. Des signaux faibles et tendances émergentes en faveur d'une décelération

Depuis maintenant quelques années, la vitesse a montré ses limites, et un nouvel attrait pour la décelération commence à faire son chemin. Impulsée par des acteurs divers, tant publics que privés, cette démarche peut prendre de multiples formes, et s'appliquer à de multiples domaines. La récente pandémie de Covid19 a accéléré ce processus, avec des effets sur le long terme encore incertains.

a. Transports : baisse de la vitesse et essor des « modes doux »

Vitesse de transports : le *peak travel* ?

Si historiquement, la vitesse de déplacement n'a fait qu'augmenter, au cours du XIXe puis au cours du XXe siècle, les études montrent une baisse de la vitesse moyenne sur la route depuis le début des années 2000. Elle est initiée par la mise en place des radars à partir de 2003 et se prolonge avec l'application de la limite de vitesse à 80km/h sur les départementales. Il pourrait s'agir d'un « pic sur les vitesses moyennes de transport » (Bigo, 2020) corrélé à un « *peak car* » bien documenté, voire un « *peak travel* » étudié par exemple dès les années 2010 à une échelle mondiale (Millard-Ball & Lee Schipper, 2011).

Les signaux faibles en faveur d'un ralentissement sont multiples. Le nombre total de déplacements (pour les modes ferroviaires, voiture et camionnette, bus, tramway, métro et avion) par habitant est en stagnation (« *peak travel* »). L'augmentation du nombre de voitures neuves est également à l'arrêt, provoquant un « *peak car* ». Il convient donc de se demander si nous nous dirigeons vers un changement du rapport à la voiture chez les jeunes générations. Le CREDOC constate que les moins de 25 ans adhèrent moins au modèle du « tout automobile ». Plusieurs raisons sont possibles et ne permettent pas encore à ce stade d'affirmer que cette tendance est pérenne : un effet économique – revenu plus faible, augmentation du prix du pétrole ; un effet générationnel – vieillissement de la

population, moindre utilisation de la voiture chez les plus jeunes ; des convictions environnementales traduites en actes. Les moins de 25 ans sont ainsi devenus une catégorie moins motorisée que les 70 ans et plus, au profit de transports alternatifs : transports en commun, modes doux ou actifs, covoiturage (CREDOC, 2020)

Cela conforterait l'émergence de ce phénomène de ralentissement des déplacements, alors que par ailleurs, le taux de multi-motorisation augmente globalement chez les ménages français.

Modes de transport : une volonté politique forte de réduire la part de la voiture

Du côté des politiques publiques et de l'aménagement du territoire, il semble se dégager une volonté politique de limiter la place de la voiture en ville au profit des modes doux ou modes actifs.

La ville de Tours a initié en 2006 une démarche « code de la rue ». Elle aboutit à la parution de deux décrets en 2008 et 2010 instaurant les zones de circulation apaisée, du type aire piétonne, zone de rencontre et zone 30, ainsi que la généralisation du double-sens cyclable dans les rues à sens unique pour les véhicules motorisés, dans les zones de rencontre et les zones 30.

Les métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Paris et Rennes ont expérimenté pendant une année la baisse des vitesses sur les rocades, avant un retour à la normale, le test ayant été déclaré non-concluant d'un point de vue de la pollution atmosphérique.

Partant initialement de la journée mondiale sans voiture tous les ans, les journées sans voiture ont été reprises par la mairie de Paris depuis 2014 ainsi que d'autres communes comme la Rochelle, précurseur sur ce sujet, Montpellier, Biarritz. Pour l'instant, cela reste à l'état embryonnaire.

Des péages limitant l'accès au cœur des villes existent aujourd'hui dans plusieurs métropoles européennes, telles que Londres, Oslo, Bergen et Trondheim en Norvège, Stockholm, Milan, Dublin. En France, la proposition avait été émise et retenue à l'occasion du Grenelle de l'Environnement en 2007. Depuis fin 2019, la loi autorise les grandes villes à pratiquer le péage urbain à un prix plafonné entre 2,5 € et 5 €. Pour l'instant, aucune agglomération n'a passé le cap (Radio France, 2020).

Les zones à faibles émissions ont été créées pour protéger les habitants des villes et métropoles où la pollution de l'air est importante. Dans le périmètre d'une ZFE, seuls les véhicules les moins polluants (en fonction de leur certificat Crit'Air) ont le droit d'y circuler. Des zones à faibles émissions ont été mises en place dans trois agglomérations : l'agglomération parisienne (40 communes dont Paris), la Métropole de Grenoble (27 communes dont Grenoble), la Métropole de Lyon. En 2021, de nouvelles zones à faibles émissions mobilité seront créées dans les métropoles de Aix-Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Toulon-Provence-Méditerranée, Toulouse, Montpellier-Méditerranée, Strasbourg, Rouen-Normandie (Laugier).

Cette limitation de la place de la voiture cible aujourd'hui principalement les trajets de courtes distances pouvant être réalisés à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture.

L'exemple de la ville de Pontevedra (Espagne)

Pontevedra, ville espagnole de la province de Galice a engagé depuis plusieurs années une politique ambitieuse afin de réduire drastiquement la place de la voiture et mettre l'accent sur la qualité de vie en ville en replaçant le piéton au cœur de sa politique de déplacement.

La ville a mis en place un nouveau plan de circulation et de stationnement. Ainsi, 70% des déplacements se font à pied ou à vélo. L'espace public a été repensé sur le principe de la « priorité inversée » : les piétons sont prioritaires, puis les vélos, puis les transports en commun et enfin la voiture. Le centre historique est piétonnisé, les voies de circulation ont été rétrécies, alors que la surface des trottoirs a

doublé. Le stationnement voiture est limité à 15 minutes ; les vitesses sont réduites. En périphérie, des parkings gratuits pendant 24h ont été aménagés, alors que les places de stationnement en centre-ville ont été supprimées. (ADEME, 2021)

[Les politiques en faveur du vélo](#)

Les grandes orientations nationales

Depuis 2018, un Plan vélo à l'initiative de l'Etat vise à développer les usages du vélo. Grâce à 25 mesures, il a pour objectif de passer « de 3 à 9 % de part modale vélo à l'horizon 2024. Ce Plan vélo propose 25 mesures pour passer de 3 à 9 % de part modale vélo à l'horizon 2024. Ce plan intègre les dispositions suivantes : des adaptations du Code de la Route et du statut de la voie verte, des modifications de règles de circulation, des invitations aux stationnements sécurisés vélo, des outils de prescription et d'incitation sur le « Savoir rouler à vélo » à l'école. Ce Plan national vélo doit accélérer et amplifier la création d'axes cyclables structurants dans les territoires. » (Vélo et territoire, 2022)

Il est assorti d'un fonds vélo de 350 millions d'euros sur sept ans pour résorber les coupures et points noirs des aménagements cyclables. Il vise en partie les discontinuités d'itinéraires. Dans le cadre de France Relance, ce Fonds mobilités actives est abondé de 200 millions d'euros sur 2020 – 2021. Quelques exemples d'aides financières ou fiscales (Ministère de la Transition Energétique, 2021) :

Pour encourager la pratique du vélo, l'État a mis en place notamment un forfait mobilité durable en remplacement de l'indemnité kilométrique vélo (IKV), d'un montant de 500 euros par an maximum pour les employés du secteur privé et de 200 euros par an pour les employés du secteur public.

L'État accorde une subvention, sous condition de ressource, pour acheter un vélo à assistance électrique à condition de bénéficier d'une aide obtenue au niveau local. Le montant de l'aide de l'État est identique au montant de l'aide accordée par la collectivité territoriale, dans la limite de 200 €.

La réduction d'impôt pour les entreprises mettant à disposition de leurs salariés une flotte de vélos pour leurs déplacements domicile-travail. « Cette mesure permet aux entreprises de bénéficier d'une réduction d'impôt sur les sociétés égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite de leurs salariés d'une flotte de vélos pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail (dans la limite de 25 % du coût de la flotte de vélos). La flotte de vélo peut avoir été achetée ou louée par l'entreprise. »

De son côté, l'ADEME a mis en place le programme AVELO pour aider les collectivités à s'engager dans une politique cyclable. Depuis 2019, l'ADEME soutient ainsi 227 territoires pour un montant de 15 M€. Un deuxième programme Avelo2 a pour objectif de soutenir 400 territoires sur la période 2021-2023, un appel à candidature a été lancé en mars 2021.

Cet accompagnement permet : « le cofinancement d'études (schéma directeur cyclable) ; le cofinancement d'expérimentation de services vélo (prêt/location de vélos, atelier d'autoréparation, vélo école...) ; le cofinancement de campagne de communication grand public pour promouvoir le vélo ; la création de postes de chargés de mission vélo. »

Le soutien des fédérations et associations

La FUB, Fédération Française des usagers de la bicyclette, défend dix mesures complémentaires pour une politique Vélo, organisée en trois axes stratégiques :

1. Financement public : proposition de créer un fonds national en faveur du vélo (campagne de sensibilisation, appel à projets ambitieux « Territoires cyclables » ; dynamique de résorption des

coupures urbaines, achever les véloroutes et voies vertes inscrites au schéma national d'ici 2030, celles du schéma EuroVelo d'ici 2022 ;

2. Santé, mobilité et sécurité : mettre en place une vraie « culture vélo » à l'école notamment, et des mesures complémentaires comme la sécurisation des vélos contre le vol et le recel (marquage et stationnement sécurisé) ;
3. Aides ciblées : généralisation du Forfait Mobilités Durables, faciliter l'installation d'entreprises qui innovent grâce au vélo, extension de l'aide à l'achat des VAE aux vélos utilitaires, avec des montants cohérents, création d'un « chèque réparation ». Inclure le stationnement vélo, dans les mêmes dispositifs que l'isolation thermique (crédit d'impôt, CEE...).

Les politiques locales

L'enquête Territoire 2019, réalisée avec le soutien de l'ADEME et du CEREMA passe au crible les stratégies de planification, les ressources humaines et les budgets vélo des régions, des départements et des intercommunalités. 524 collectivités ont participé à cette enquête.

L'enquête a permis de mettre en avant des points saillants: des stratégies de planification sont assez avancées en région (85 % des répondants ont adopté une stratégie vélo) et en départements (90 %) mais beaucoup moins dans les EPCI (56 %) ; des moyens humains se structurent et se pérennisent : entre 1 ETP en moyenne dans les EPCI et 2,7 ETP dans les départements ; et des budgets sont très variables en fonction de la nature des collectivités : en régions : 0,94 € par habitant en moyenne par région, pour les départements : 3,75 € par habitant en moyenne par département et pour les EPCI : 9,51 € par habitant en moyenne par EPCI.

De manière générale, les indicateurs relevés dans cette étude montrent une mobilisation de plus en plus importante des collectivités territoriales pour le développement du vélo. L'enjeu sera désormais de mettre en cohérence les politiques cyclables des différents niveaux de collectivités pour construire un écosystème vélo complet.

Vers des politiques durables de développement de pistes cyclables ?

La crise sanitaire a accéléré et donné une visibilité importante à une nouvelle dynamique d'accès ou de création de pistes cyclables. Alors que l'offre de transport en commun s'est trouvée réduite et les usagers étant plutôt réticents à les utiliser par crainte de contagion, plusieurs communes ont créé ex nihilo ou renforcé des pistes cyclables dites « coronapistes ». Mises en place pour fluidifier la circulation urbaine, décongestionner les transports publics, favoriser le respect des distances de sécurité et encourager un mode de transport décarboné, la plupart des grandes villes telles que Paris, Lyon, Nantes, ou Bordeaux les a ensuite pérennisées. En Île-de-France, elles rencontrent un fort succès, en particulier en banlieue où elles sont plébiscitées par les habitants. Une partie de ces aménagements n'a été que provisoire, voire effacée au bout de quelques semaines dès le mois de juin, dans un contexte électoral municipal tendu.

- Réseau express régional vélo (RER V)

39 associations du Collectif Vélo Île-de-France appellent tous les élus de la région à construire un Réseau Express Régional Vélo sur le modèle des transports en commun, le RER V. Ses 9 lignes cyclables relierait les grands pôles de l'Île-de-France. (Collectif Vélo Ile de France)

Le collectif estime que le RER V représenterait 650 km, s'appuyant sur 45% d'aménagements déjà existants. Le budget estimé est de 500 m€, soit moins de 2% du futur métro du Grand Paris Express. La Région a annoncé le 30 novembre le lancement des cinq premiers axes de ce projet : A1 (Paris - La

Défense - Cergy-Pontoise), A2 (Paris - Marne-la-Vallée), B3 (Paris - Massy - Saclay - Plaisir), D1 (Paris - Saint-Denis - Le Mesnil-Aubry) et D2 (Paris - Choisy-le-Roi - Corbeil-Essonnes). Les premiers travaux ont consisté à « mobiliser les territoires autour des choix des tracés et des partis d'aménagement », indique la Région (Radisson, 2020)

Le 27 mai 2020, suite à cet appel des associations réalisé en janvier 2020, la Région a approuvé par délibération au conseil régional, son soutien au RER V, doté d'un budget à hauteur de de 300 millions d'euros.

- Vélopolitain

L'association « Paris en Selle » a également balisé certaines des pistes cyclables parisiennes temporaires à l'aide de panneaux « vélopolitains », reprenant la même charte graphique et intitulé que les lignes de métro, afin de faciliter la lisibilité des déplacements à vélo dans la capitale. Ce projet représenterait 170 km d'itinéraires vélo continus et bien identifiés, un réseau à haut niveau de service couvrant tout Paris, parfaitement intégré au Réseau express régional vélo (RER V), reliant Paris et les communes alentours, pour 250 millions d'euros de budget, soit l'équivalent du budget pour construire 7 km de tramway ou 2 km de métro.

- Marché du vélo

Le secteur du vélo a également vu son chiffre d'affaires augmenter fortement en 2019-2020. Le marché français a connu une progression de plus de 10 % à 2,33 milliards d'euros, selon la fédération Union sport et cycle (USC, 2020).

b. Aménagement urbain sobre

[Slow cities : vers une urbanisation de qualité](#)

Le réseau Cittaslow (*slow cities* en italien) est issu du Slow Food (Mallet, 2018). Les principes du Slow Food sont repris dans la charte des Cittaslow, les premières *slow cities* italiennes, qui développent la réflexion en intégrant plus largement des problématiques urbaines. Les communes adhérentes (plus de 200 dans le monde, 6 seulement en France) se caractérisent par leur relative faible taille – moins de 50 000 habitants. Le label répond à la logique que « *l'urbanisation a peu à peu engendrée une détérioration de la qualité de vie*³²⁵ » et promeut un urbanisme à « taille humaine », le contrôle du rythme de croissance des villes à l'heure de la course au gigantisme, à la métropolisation et à l'accélération. Cette tendance émergente va donc dans le sens d'une décélération aussi bien que d'une relocalisation des activités (voir le livrable sur le facteur sociétal de sobriété « De la centralisation à la relocalisation »).

Parmi les indicateurs requis pour obtenir le label (au nombre de 61, dont au moins 50 % doivent être déjà remplis), on trouve par exemple :

Le label s'obtient en remplissant au moins 50% des 61 indicateurs requis. Parmi ces labels, nous trouvons par exemple des indicateurs en faveur de politiques d'aménagement durable : le développement de pistes cyclables avec des chemins cohérents et des parkings à vélo, la création ou l'extension de réseaux de transports alternatifs (pédibus, bus), des zones piétonnes etc. D'autres indicateurs portent sur la qualité des politiques urbaines : la présence ou la réalisation d'espaces verts et productifs, la présence d'espaces de commercialisation de produits locaux ; mise en valeur du patrimoine urbain historique en évitant la construction de nouveaux bâtiments, création de places

³²⁵ Cf. site Internet de la Ville de Mirande : <http://www.mirande.fr/fr/information/73416/cittaslow>

publiques où l'on peut s'asseoir et converser paisiblement etc. Les autres indicateurs portent sur le tourisme, l'agriculture ou l'artisanat, sur la cohésion sociale, sur l'hospitalité, l'éducation, etc.

Au-delà de la « lenteur » qui ne fait pas forcément recette, car à connotation plutôt négative (manque de rapidité, de vivacité, de rythme, d'animation, voire un retard dans l'action, la réflexion ou la compréhension), les Cittaslow s'affichent comme « Cités du bien-vivre », ville à taille humaine, durable, locale et reflétant une aspiration à la maîtrise des rythmes (Diestchy, 2014).

A noter que le critère de taille de population exigée (moins de 50 000 habitants) restreint aujourd'hui fortement son expansion et sa notoriété en France.

L'émergence d'une gestion « politique » des temps de la vie et des rythmes

Nous avons vu émerger ces dernières années des politiques innovantes sur le temps, les rythmes de vie et la gestion du temps.

Le meilleur exemple est la « Ville du quart d'heure » à Paris : repenser l'aménagement urbain et la mixité des fonctions de sorte à d'atteindre en 15 minutes à pied ou à vélo de chez soi la majeure partie des « motifs » de déplacement et ainsi réduire l'usage de la voiture et l'étalement urbain (Koch, 2020). Le concept, créé par l'urbaniste Carlos Moreno en 2016, connaît un certain succès et intérêt dans les grandes métropoles en France et à l'étranger. La ville de Paris décline le concept en proposant de transformer les lieux existants afin de pouvoir y exercer plusieurs activités, par exemple : l'école, comme « capitale » du quartier, ouverte à d'autres activités le week-end, « *renforcer le maillage des commerces et services de proximité ainsi que de favoriser la production locale et/ou les circuits court, déployer des "kiosques citoyens", nouveaux espaces de proximité où les citoyens pourront se rencontrer, s'entraider, demander des conseils, avoir accès à des agents de la ville ou des associations...* » (Ville de Paris, 2022)

Certaines administrations et collectivités ont créé un « bureau des temps » (Métropole de Lille et de Rennes) ou « Agence des temps » (Grand Poitiers), Espace des temps (Grand Lyon), (Boulin, 2003), avec pour objectif d'identifier des solutions territoriales pour « organiser une société polychronique » et répondre à l'enjeu de la maîtrise du temps. Par exemple à Rennes, « *le bureau des temps de la Ville créé en 2002 porte principalement sur le renforcement de la qualité des services publics, notamment par la définition d'horaires conciliant au mieux demandes des usagers et conditions de travail des salariés assurant les services ; le développement de services innovants pour mieux concilier vie personnelle [et vie professionnelle] et enfin, la prise en compte des questions temporelles dans les opérations d'aménagement et de déplacements.* » (Walckiers, 2016).

Dans le cadre du bureau des temps à la Métropole de Lille, ou du quartier d'affaire de la Défense, des réflexions et expérimentations ont été menées sur les rythmes de vie et horaires des usagers, afin d'éviter des travaux lourds et coûteux de renforcement de réseau de transport (tramway pour Lille, RER pour La Défense). A Lille, il s'agissait d'évaluer la possibilité de « désynchroniser » les horaires de démarrage de l'université par rapport aux entreprises environnantes. Dans le quartier de la Défense, treize grandes entreprises du quartier d'affaires ont expérimenté en 2018 de faire arriver 5 % à 10% de leurs salariés hors de l'heure de pointe du matin dans les transports en commun.

On retrouve dans ces territoires, plutôt urbains, cette même logique collaborative et transversale d'identification des solutions afin d'aider les habitants à mieux articuler vie professionnelle, vie familiale et personnelle ; et d'autre part d'optimiser les équipements publics et l'usage de l'espace public.

c. Mouvements associatifs et sociétaux : « slow life »

Cette tendance au ralentissement (physique) prend également corps de façon éthique et philosophique avec les mouvements « slow ». L'adhésion à ces mouvements reste aujourd'hui assez minoritaire, mais

une tendance est née et se quantifie, avec par exemple le CREDOC qui note que « 8 Français sur 10 aimeraient « ralentir, prendre le temps » » (CREDOC, 2020).

Initialement créé pour l'alimentation, le mouvement « slow » se définit comme un art de vivre et la politisation de revendications autour de la qualité de vie, la santé, la protection de l'environnement, ... Il s'est aujourd'hui étendu à bien d'autres domaines que l'alimentation.

Le Labo de l'Economie sociale et solidaire en dresse le portrait dans une publication dédiée à la sobriété énergétique (Bernon et al, 2018).

Le Slow food se donne pour objectif « *une alimentation de qualité nécessite que soient rassemblées ces trois caractéristiques indissociables que doit posséder tout aliment : bon, propre et juste.* ». Le concept de ville lente, Slow City, entend contrôler le rythme du développement économique et immobilier autant que ralentir celui des flux de circulation de véhicules motorisés. Le concept de slow fashion revisite notre manière de consommer la mode au profit de vêtements de meilleure qualité, éco-conçus et durables. « *La slow tech dénonce la dictature des gadgets électroniques et préconise de s'en dégager afin de retrouver plus de temps pour réapprendre à vivre ensemble* ». Le slow travel se base sur deux principes : « *découvrir un pays demande de prendre le temps de se rapprocher de sa population plutôt que de se contenter d'en visiter les sites touristiques ; minimiser l'impact sur l'environnement du pays visité est le second impératif du voyage* ». « *Le slow made oppose au modèle du tout jetable un modèle visant à produire moins et mieux* ». « *La slow money a été créée en réaction à la crise économique de 2008. Le principe est de réorienter les capitaux et d'en ralentir les flux. Cette branche du slow movement favorise les investissements dans de petites entreprises alimentaires* ». Les mouvements slow prennent également la forme du slow parenting, le slow cosmétique, plus globalement la slow life.

L'exemple du mouvement *Slow City* est intéressant, en lien avec le facteur de décélération et de sobriété : il vient renforcer les premiers signaux identifiés en faveur des politiques de mobilité douce (voir ci-dessous) ainsi que d'un aménagement urbain resserré et accessible.

d. Développement du télétravail

Le télétravail, ou le fait de rester travailler à domicile au lieu de se déplacer sur un lieu-tiers, est un des leviers utilisés dans la quasi-totalité des scénarios de prospective, afin de réduire les déplacements pendulaires domicile-travail des Français. Ces derniers représentent en moyenne 44 % des distances réalisées, et ce majoritairement en voiture. Ils constituent donc un gisement intéressant de sobriété. En plus de réduire les distances parcourues pour les déplacements quotidiens, le télétravail favorise le développement des mobilités douces en relocalisant les différentes activités autour du domicile. C'est ce que relève l'ADEME, citée par le CREDOC pour RTE : « *Concrètement, le nombre de déplacements ne baisserait pas, car certaines étapes doivent être maintenues (trajets vers les écoles, ...) et de nouveaux déplacements apparaissent (activités non professionnelles exercées sur le temps de travail, augmentation des week-ends de villégiature). En revanche, les distances parcourues diminueraient et la relocalisation des lieux de travail, mais aussi des activités non professionnelles (courses, loisirs), amènerait à un report modal vers la marche à pied ou le vélo* ». (CREDOC, 2020). Le télétravail aurait donc un impact positif sur la baisse de la demande en transport.

D'après l'Institut Montaigne (Vitaud, 2020), environ un tiers des Français peuvent télétravailler sans difficulté. La proportion de télétravailleurs reste assez approximative et il n'existe que peu d'études pour venir étayer ce phénomène. Il tend cependant à se généraliser. Le Comptoir de la nouvelle entreprise de Malakoff Médéric Humanis réalise une étude annuelle depuis 2017 et montre des chiffres beaucoup plus élevés qu'anticipés. Ce « rattrapage » est davantage celui de la mesure du télétravail que

du télétravail lui-même. A noter que les télétravailleurs sont majoritairement des cadres (51 %) et travaillent dans une entreprise de plus de 1000 salariés (49 %).

L'impact du télétravail en termes de décélération ou au contraire d'accélération peut s'argumenter dans les deux sens. Pour 85 % des télétravailleurs, l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle figure parmi les principaux bénéfiques ; mais 60 % d'entre eux reconnaissent que le télétravail peut engendrer des difficultés dans la séparation des temps de vie, avec un risque d'empiètement du travail sur la vie personnelle. 54 % des salariés évoquent également des risques pour la santé psychologique tels que la non-déconnexion.

Les effets de la crise sanitaire sur le télétravail sont difficilement prédictibles. Le CREDOC note qu'à la fin 2020, « *le télétravail perdure pour un quart des actifs (24% sont en télétravail, au moins partiellement, contre 31% pendant le premier confinement), et 86% des télétravailleurs souhaitent continuer à être en télétravail, au moins à temps partiel, après la crise sanitaire (contre 62% en mai 2020).* » (CREDOC, 2020)

e. Sobriété numérique

[Des pratiques sobres soutenues par les institutions mais peu répandues chez les Français](#)

D'après une enquête menée en avril 2021 (Institut Odoxa), 70 % des Français n'ont jamais entendu parler du concept de sobriété numérique et 62 % des personnes interrogées admettent ne pas faire attention à l'impact de leurs usages numériques sur l'environnement.

Certaines pratiques de sobriété apparaissent. En effet, 73% des Français suppriment régulièrement leurs anciens courriels et 72% ont aussi pris l'habitude de supprimer/fermer les applications inutilisées sur leur téléphone.

Cependant, elles restent très minoritaires et/ou peu connues : « *Plus de la moitié (52 %) n'envisage pas de regarder des vidéos en basse définition, 51 % ne comptent pas installer un moteur de recherche écoresponsable et 46 % écartent l'idée d'acheter un ordinateur ou un téléphone reconditionné.* » (Institut Odoxa, 2021)

L'ADEME mène régulièrement des campagnes de sensibilisation sur l'empreinte carbone du numérique, dans les usages et dans la production des infrastructures et supports. Voir par exemple la publication du 2021 « La face cachée du numérique » (Bureau, 2021) qui fait le diagnostic de la filière et proposent des éco-gestes simples pour tous les types d'utilisateurs (gestion des boîtes mail, utilisation des moteurs de recherche, durabilité et durée de vie des équipements numériques...)

[Des tentatives pour « verdir » l'empreinte carbone du numérique](#)

Outils législatifs

Faisant suite aux propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat (« accompagner l'évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux »), une proposition de loi a été déposée au Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Celle-ci est en cours de débat et amendement (Ferrand, 2021).

En termes de contenu, la proposition s'appuie en grande partie sur la mission d'information conduite par le Sénat et sur les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC). Le texte vise tous les sujets de l'éducation à l'écoconception des services numériques en passant par le réemploi. Parmi les amendements qui renforcent le texte, citons ceux qui visent à élargir l'enseignement de la sobriété numérique à un public plus large tant en âge qu'en type d'études, à renforcer les dispositifs de collecte

des équipements et leur reconditionnement (par exemple via un système de consigne), ou bien encore à réduire l'impact de certains modèles économiques (Bargeton, 2021)

Activités associatives

En France, les travaux de prospective sur l'empreinte carbone et environnementale du numérique sont principalement portées par deux structures. Green.IT se définit comme une communauté des acteurs du numérique responsable et qui s'intéresse aux questions de sobriété numérique, d'écoconception des services numériques et de *low-tech*. Elle propose des formations et des ressources pour comprendre et trouver des solutions à l'enjeu de la sobriété numérique. The Shift Project réalise des travaux de prospective sur la sobriété numérique (entre autres).

Une aspiration à être moins connecté ?

Le CREDOC constate qu'en 2020, 31 % des Français estiment qu'ils passent trop de temps sur Internet (+7 points par rapport à 2012) (CREDOC, 2020). Derrière ce chiffre apparaît une tendance ou du moins une évolution sur les trente dernières années : le passage d'un plaisir de connexion associé à l'essor des outils informatiques, à un désir latent de déconnexion. Cela peut sembler contradictoire avec les évolutions du temps passés devant des outils numériques (cf. paragraphe 1) mais Jauréguilberry l'interprète plutôt comme une « *sorte de nausée télécommunicationnelle et de fatigue technologique : [...] trop de branchements, trop de connexions, trop d'interpellations, trop de simultanéité, trop de bruits et trop d'informations* ». (Jauréguilberry, 2019)

Cette déconnexion peut se traduire de façon volontaire – le thème du temps retrouvé est important dans la motivation exprimée ; de façon contrainte (burn-out) ou encore automatique (dans un contexte professionnel). En France, depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion oblige les entreprises de plus de 50 salariés à trouver un accord d'entreprise sur la gestion de la disponibilité des employés en dehors des horaires du travail.

f. *Slow tourism, slow travel* : une prise de conscience environnementale ?

Tourisme durable : les premiers pas

Le *slow tourism* ou tourisme durable se caractérise par trois piliers. Le respect des cultures locales et de leurs spécificités, permettant des retombées positives pour l'économie locale (participer à l'économie locale, consommer des productions locales) ; la réduction de l'impact environnemental pour un tourisme plus responsable, principalement dans le choix des transports moins polluants, et dans la consommation locale ; la modération de la consommation, en centrant le tourisme sur l'échange et les rencontres, le retour au plaisir, à l'instant présent.

Le deuxième pilier est particulièrement intéressant, car il pose la question de la normalisation en termes de départ en vacances. Le CREDOC constate que le taux de départ en vacances est relativement stable – modulo les crises économiques – depuis 40 ans. Il note également un effet générationnel : le taux de départ des moins de 40 ans a perdu 10 points depuis 1979. Les causes pourraient être multiples, par exemple économiques, avec la précarisation ou la stagnation du niveau de vie. Cela peut également être dû à une évolution des modes de vie et un rapport aux loisirs qui évoluent (cf. Infra sur les offres de tourisme local et durable. Ou plus généralement, des convictions écologiques.

La crise sanitaire a vu un regain des offres de tourisme local et durable, pour faire face à la limitation des transports internationaux, par exemple les offres de cyclotourisme, la location de camping-car...

(Poncy, 2020) Elle a également été perçue comme une opportunité de faire évoluer les pratiques de tourisme en masse (Barcelone, Venise, Amsterdam...).

Le bikepacking, comme : par exemple, les circuits « Vélo Dépaysant », proposés en Auvergne Rhône-Alpes, invitent les cyclotouristes à « rouler de ferme en ferme pendant cinq à sept jours pour goûter les produits locaux, visiter les fermes et rencontrer les paysans ».

Les vacances nomades (camping-cars, vans...) font exploser : le marché du camping-car, explose en neuf comme en location. C'est un mode de déplacement qui permet de voyager « entre-soi » et d'être autonome.

Avec la tendance « micro » (microhébergement, micromusée, microfestival, microaventure, microvoyage...), tout ce qui permet de rompre facilement avec le quotidien et de garantir la sécurité sanitaire (plus faible densité) s'intensifie depuis la crise Covid. Les produits de microaventure et microvoyage sont particulièrement à la mode. Ils rompent avec l'idée qu'il faut partir loin pour vivre une expérience mémorable ou se sentir en vacances et permettent, de surcroît, de réduire son empreinte carbone.

La pérennité de ces offres et évolutions est questionnable. En effet, le plan de relance France Relance fait le choix d'amplifier cette dynamique, à travers le Fond du Tourisme Durable, dont l'ADEME gère l'enveloppe de 50 millions d'euros. Ce Fond intègre les enjeux de la restauration, de l'hébergement et des offres « *slow tourism* ». L'ADEME a déjà lancé un AMI sur ce sujet, à l'occasion duquel elle a partagé sa vision sur le tourisme durable : il donne priorité aux territoires ruraux, il se déploie sur les quatre saisons, il contribue à la transition agricole avec les circuits court.

Cette dynamique se retrouve également dans les publications de l'OCDE sur le tourisme, qui remarque l'émergence de deux tendances : la première concernant l'appui sur le numérique et la seconde, sur les politiques touristiques durables (OCDE, 2020).

[Développement d'offres de transports alternatifs à l'avion](#)

La tendance « Flygskam/ On reste au sol » soit la honte de prendre l'avion correspond à ce (nouveau) sentiment de culpabilité que ressent une personne informée ou sensibilisée à la protection de l'environnement de se déplacer en avion. Le Flygskam a de la visibilité à la tendance émergente de renoncer à l'avion pour des raisons écologiques. Le CREDOC constate que les jeunes générations ont un peu plus souvent renoncé à un vol par conviction écologique : ce sont les plus touchés par ce mouvement. Selon une enquête de l'Union de banques suisses (UBS) (publiée en octobre 2019), les prévisions de croissance du trafic aérien devront être divisées par deux si le succès rencontré par le phénomène se confirme. (cité dans Courrier International, 2019)

Le développement d'offres de transport alternatif à l'avion connaît un regain d'intérêt (mouvement *slow travel*). Début 2021, la Convention Citoyenne pour le Climat recommande d'interdire les vols intérieurs quand une alternative en train est possible en moins de 2 h 30. Cette proposition a été retenue dans le projet de loi « Climat et Résilience » déposé en février 2021 et actuellement en première lecture devant l'Assemblée nationale et prévoit l'interdiction des vols domestiques quand une alternative en train existe en moins de 2h30 afin d'encourager le recours au train plutôt qu'à l'avion ; la compensation des émissions de 100% des vols intérieurs par les compagnies en 2024 ; l'obligation pour les régions de proposer des tarifs attractifs sur les trains régionaux.

On voit aussi émerger une relance de l'offre de train de nuit vers certaines destinations européennes (Milan, Venise, Varsovie ou Moscou, Russie) ou françaises (Briançon, Brive-la-Gaillarde, ou Rodez). Il existe également une offre touristique lié au train en Europe (InterRail depuis plus de 50 ans) et en France (la tendance Slow Train, pour redécouvrir le France en parcourant les petites lignes du réseau ferroviaire (de Jaeger, 2019)).

Autre report modal possible : l'autocar. Les « cars Macron » issus de la loi du même nom sur la libéralisation des autocars, ont vu leur croissance – en termes de trafic – progresser fortement depuis leur arrivée sur le marché de transports de passagers longue distance. Ceci s'explique par la baisse conjoncturelle du transport ferroviaire ainsi que l'augmentation du prix du carburant (qui pénalise le transport en véhicules particuliers). Le transport en autocars « Macron » croît de 19,2 % entre 2017 et 2018 (pas de données sur les années précédentes) ; il représente 2,7 milliards de voyageurs-kilomètre sur les 58 parcours en transport collectif routier (Brasseur et al., 2020)

3. Facteurs de rupture et incertitudes : des éléments de rupture à la suite de la crise sanitaire ?

La crise sanitaire initiée en 2020 et les nouvelles contraintes sociales associées a entraîné des phénomènes de rupture par rapport aux tendances passées décrites précédemment. De tels changements peuvent grandement impacter notre rapport à la vitesse et réduire notre dépendance. Cependant, la crise sanitaire est encore trop récente pour en évaluer les effets sur le long terme.

a. Vers une généralisation du télétravail ?

La crise sanitaire et les confinements en 2020 ont démocratisé le télétravail, par la contrainte, mais aussi avec une levée de blocage technique et psychologique.

Début 2021, un an après le début de la crise, le télétravail perdure, mais il a tendance à s'éroder, reflétant une certaine lassitude du travail en solitaire et d'être à 100% du temps chez soi. D'après le CREDOC, « *le télétravail perdure pour un quart des actifs (24 % sont en télétravail, au moins partiellement, contre 31 % pendant le premier confinement), et 86 % des télétravailleurs souhaitent continuer à être en télétravail, au moins à temps partiel, après la crise sanitaire (contre 62 % en mai 2020).* »

[Le télétravail, source d'inégalité entre salariés](#)

La pandémie a modifié les conditions de travail des Français, bouleversé l'usage du logement et renforcé les inégalités de genre et entre catégories socio-professionnelles. C'est ce que montre la publication de Lambert and al. (2020) en s'appuyant sur l'enquête Coconel.

Le télétravail a souvent été présenté dans le débat public comme un privilège qui protège des risques sanitaires et bénéficie davantage aux cadres. Il s'exerce pourtant dans des conditions inégales en fonction du lieu de vie et de la position sociale du ménage, ainsi que du genre.

Les actifs de l'agglomération parisienne, plus diplômés, ont été les plus nombreux à passer en télétravail (58 % contre 41 % des actifs occupés en France) ; ceux qui sont restés dans leur logement pendant la durée du confinement disposent pour autant de logements plus étroits et d'un moindre espace vital (9 m² de moins par personne que la moyenne nationale). Cette pression résidentielle se retrouve dans leur espace de travail : dans l'agglomération parisienne, 40 % des télétravailleurs exercent leur activité

dans une pièce partagée avec d'autres personnes (salon, cuisine...), contre 34 % en moyenne sur le territoire métropolitain.

La capacité d'un ménage à mettre en place un espace de travail dans le logement dépend aussi de sa position sociale. Les ménages à dominante cadre et profession intermédiaire (groupe composé de cadres en couple avec des professions intermédiaires, des ouvriers ou des employés) sont les plus nombreux à disposer d'un tel espace ;

Pour les femmes, la crise sanitaire et désormais économique a nettement dégradé leur situation : elles ont plus souvent perdu leur emploi et leurs conditions de travail sont moins bonnes que celles des hommes. Plus souvent entourées d'enfants (48 % des femmes en télétravail vivent avec un ou plusieurs enfants au moment du confinement, contre 37 % des hommes), les femmes disposent moins souvent d'une pièce à elles. En moyenne, un quart des femmes télétravaillent dans une pièce dédiée où elles peuvent s'isoler contre 41 % des hommes : la plupart du temps, elles doivent partager leur espace de travail avec leurs enfants ou d'autres membres du ménage. Les écarts entre les genres atteignent des niveaux maximaux au sein du groupe des cadres : 29 % des femmes cadres disposent d'une pièce spécifique dédiée au travail contre 47 % des hommes cadres.

Le chercheur Guy Tapie, sociologue, souligne aussi les inégalités et déséquilibres provoqués par la crise sanitaire : conditions de logement mal vécues dans les appartements métropolitains, remise en cause de la symbolique de l'habitat, laquelle s'est construite en établissant une coupure avec le travail, problématique de la coupure de l'espace public urbain pour tous les logements sous contraintes (habituellement tolérés sous condition de pouvoir sortir dans les parcs et jardins, les bars, les lieux culturels). (Haehnsen, 2020)

Une proposition de loi a été déposée au Sénat en février 2021 pour pérenniser le recours au télétravail et rendre ses conditions de travail plus équitables pour tous les collaborateurs. Cette proposition intègre notamment : la création de titres-bureaux, inspirés des tickets-restaurant pour permettre à un employeur d'apporter une aide financière à ses collaborateurs dont le logement n'est pas adapté au travail à distance (Hellio, 2021) ; la réduction d'impôts, pour les entreprises utilisant des bureaux de proximité ; le suramortissement pour les entreprises de moins de 250 salariés qui achèteraient de tels locaux ; l'augmentation de l'indemnité versée aux salariés travaillant à distance.

Reste maintenant à savoir si ce texte débouchera in fine sur une loi. Il n'est, pour le moment, pas à l'ordre du jour des sessions du Sénat et devra ensuite passer devant les députés avant d'être éventuellement promulgué.

[Vers une pérennisation à moyen-terme ?](#)

L'essor inattendu du télétravail, dans le contexte contraint de la crise sanitaire pose la question de la pérennité à moyen-terme de ce mode de faire. Les principales enquêtes menées en 2021 sur ce sujet (réseau Anact-Aract, juin 2021 ; CSA, février 2021, Viavoice pour L'Exploratoire 2021) convergent sur plusieurs points : d'un point de vue individuelle, une meilleure efficacité et une plus grande facilité à concilier vie personnelle et professionnelle, et d'un point de vue collectif (pour l'entreprise), des inquiétudes sur le maintien des liens sociaux, des échanges, de la créativité avec la distance. Les opinions divergent entre salariés (la très grande majorité souhaite poursuivre le télétravail) et le management où la différence d'approche est importante en fonction du nombre de salariés. Ainsi, 77 % des chefs d'entreprise employant de 20 à 99 personnes n'ont pas l'intention de faire télétravailler leurs employés. En revanche, 80 % des patrons de grandes entreprises, de plus de 1.000 salariés, sont prêts, eux, à ce que le télétravail entre durablement dans les mœurs à l'avenir dans leur société. Les échanges initiés

sur les accords d'entreprises montrent une trajectoire orientée vers un travail hybride, qui implique avant tout de repenser l'organisation du travail et des équipes.

Facteurs de développement et de limitation du télétravail

L'Institut Montaigne note quelques points saillants liés à la culture d'entreprise, de management et d'organisation (Vitaud, 2020).

Le mode de communication nécessite en France un « contexte » plus élevé qu'aux Pays-Bas ou aux États-Unis. Dans la culture française, le contexte de l'échange est si important qu'il faut apprendre à comprendre l'implicite, le second degré, l'ironie... Ce mode de communication s'accommode moins bien de la distance.

La nature du leadership, hiérarchique ou égalitaire, joue un rôle important. En France, le statut compte beaucoup et la communication doit davantage suivre les voies hiérarchiques. Le télétravail a tendance à « aplatir » la hiérarchie. Mais, en conséquence, la rigidité statutaire et hiérarchique rend le télétravail moins efficace et plus pénible.

La manière dont la confiance se construit au travail varie d'une culture à l'autre. Les travaux d'E. Meyer distinguent la « confiance cognitive » qui repose sur la qualité du travail et la fiabilité professionnelle, de la « confiance affective » qui dépend des sentiments de proximité affective construits autour de moments partagés (en particulier les repas). Les Français se situent entre ces deux extrêmes : les repas gardent en France une grande importance dans la construction de la confiance.

Ces traits culturels expliqueraient pourquoi le télétravail a chuté plus fortement en France depuis la fin du confinement. La question se pose donc de savoir dans quelle mesure et sous quelles conditions le télétravail va-t-il se maintenir dans les années qui viennent.

b. Vers une intensification ou un ralentissement des rythmes de vie ?

Avant même l'arrivée de la crise sanitaire, des enquêtes comme celles du baromètre santé et qualité de vie au travail de Malakoff-Médéric fin 2019 relèvent une tendance à l'intensification du rythme de travail pour un salarié du privé sur deux. En cause, les nouvelles formes du travail (travail le soir, ubérisation, tâches répétitives, demande de flexibilité) et la numérisation galopante, entraînant une difficulté à se déconnecter.

La crise sanitaire a encore accéléré la numérisation de tous les domaines de la vie (travail, loisirs, santé, démarches administratives), avec pour conséquence la poursuite de l'intensification des rythmes de vie. De nombreuses ressources ont parallèlement fleuri sur Internet pour trouver des moyens de ralentir et vivre mieux, résister à l'accélération du monde, trouver son rythme, retrouver le temps de vivre³²⁶ etc.

c. Vers une banalisation des transports aériens de voyageurs ?

Une évolution du trafic en hausse

Le trafic aérien, en dehors du périmètre intérieur (France entière) qui a connu quelques variations depuis 20 ans, est dans une tendance à la hausse. Le trafic français a cru de 4,1% par an sur les cinq

³²⁶ Voir par exemple les 14 ressources pour résister à l'accélération du monde, publié en novembre 2020 : <https://www.jdanimation.fr/actualites/14-ressources-pour-resister-a-l-acceleration-du-monde>

dernières années et a été multiplié par presque cinq depuis 1980 (The Shift Project, 2020). Depuis 2009, « *la part de l'avion dans les voyages à longue distance ne cesse de croître, passant de 8,0 % en 2009 à 9,5 % en 2016. [...] L'avion est principalement utilisé pour des voyages à plus de 1 000 km, et les distances parcourues lors de ces voyages augmentent de 5 %, passant de 97 à 102 milliards de km en 2016* » (Dorolle, 2018)

A l'échelle française, trafic interne et externe confondu, « *l'avion est le mode de déplacement collectif qui connaît la plus forte croissance en France* ». Entre 2008 et 2018, le trafic aérien de passagers a augmenté de manière très significative, tandis que les autres modes de transport collectifs de passagers restaient relativement stables. Le trafic aérien français a augmenté d'un tiers sur cette période, passant de 120 à 160 millions de passages annuels. » (CREDOC, 2020)

Des perspectives de croissance, en dépit de la crise sanitaire

En dépit de la crise sanitaire et économique, la croissance du trafic aérien est tirée vers le haut, pour différentes raisons :

L'aspiration à voyager et un attrait pour les destinations lointaines des Français ne faiblit pas. « *L'enquête Condition de vie montre qu'environ un quart des français envisage de partir en vacances à l'étranger, et que cette proportion n'a pratiquement pas varié depuis les années 1990* », en dépit de la progression de la sensibilité environnementale (CREDOC, 2020).

Les compagnies aériennes, notamment low cost, se multiplient et élargissent leurs offres, grâce à des tarifs accessibles.

Les politiques gouvernementales s'alignent avec la stratégie des industries aéronautiques, ce qui se ressent notamment au niveau de la fiscalité du carburant, particulièrement incitative

Ainsi, l'IATA (International Air Transport Association) a réalisé fin 2020 trois scénarios d'évolution du trafic aérien. Dans ces scénarios, à l'échelle mondiale, la croissance mondiale du nombre de passagers aériens pourrait plausiblement se situer entre 3,2 % et 5,3 % au cours des 20 prochaines années. A court-terme, l'IATA anticipe une reprise de l'activité économique plus lente que prévu à cause du virus, avec une probable aggravation de la pandémie (et donc de la crise économique) que prévu. A long-terme, les trois scénarios vont tous, même le plus conservateur, dans le sens d'une augmentation du trafic de passagers (IATA 2020) : Le scénario "Retour à la mondialisation" construit un ensemble d'hypothèses alternatives cohérentes concernant les politiques gouvernementales en matière de commerce et de transport aérien ; le scénario "Intensification du sentiment climatique" est basé sur l'élargissement et l'approfondissement des développements récents en Europe du Nord, où les consommateurs ont réduit les voyages aériens et où les gouvernements ont introduit des taxes sur le carbone pour les voyages aériens ; le scénario tendanciel se situe à l'intermédiaire entre les deux extrêmes.

Des impacts énergétiques et climatiques non négligeables

« *En 2018, l'aviation civile mondiale a émis environ 1,1 GtCO₂, amont compris, soit 2,6% des émissions mondiales de CO₂ (agriculture, foresterie et autre utilisation des terres inclus). Malgré l'amélioration continue de l'efficacité énergétique des aéronefs, les émissions de CO₂ ont augmenté de 42% entre 2005 et 2019 du seul fait de la croissance du trafic aérien.* » (The Shift Project)

L'aviation a aussi des impacts hors CO₂ sur le climat. Il s'agit des émissions à haute altitude d'oxyde d'azote (Nox), de vapeur d'eau et de particules fines. Celles-ci ont un pouvoir de réchauffement global

deux à trois fois plus fort que le CO₂ émis seul par la combustion du carburant et les autres activités associées au transport aérien.

En prenant en compte ces effets, « *le trafic aérien engendre ainsi un impact climatique équivalent à l'émission de plus de 2,2 GtCO₂ équivalent* » dont 40 MTCO₂ équivalent au départ de France (The Shift Projet, 2021)

Prendre l'avion, un marqueur social fort

Seule une petite partie de la population mondiale peut s'offrir le « luxe » de voyager régulièrement en avion. En France, la moitié des vols sont pris par seulement 2% de la population. (Hopkinson et Cairn, 2021)

L'analyse des enquêtes de la DGAC (2017) entre 1970 et 2008 (dernière édition disponible) sur le profil des passagers du transport aérien permet d'identifier comment ont évolué – ou n'ont pas évolué – la composition sociale des voyageurs aériens et les chances sociales d'accès au transport aérien (Demoli et Subtil, 2019). Les conclusions sont les suivantes :

Evolution de la composition sociale :

La composition sociale des vols au niveau du genre avec une forte féminisation depuis les années 1970 ; de l'âge, car les individus concernés sont de plus en plus concentrés parmi les quinquagénaires, sexagénaires et leurs aînés. En 2008, les plus de 50 ans comptent ainsi pour plus du tiers des passagers, contre un peu moins de 20 % en 1974 ; du revenu, pour les sept premiers déciles, la stabilité est de mise. Toutes dates d'enquêtes confondues, ces déciles représentent 40% des passagers, soit une forte sous-représentation. Le dernier quintile, s'il concentre apparemment moins de voyageurs reste néanmoins très fortement surreprésenté. Le dernier centile occupe dans l'avion une place trois fois plus élevée qu'en population générale ; du statu socioprofessionnel : les cadres supérieurs, ainsi que les professions intermédiaires représentent, en 1974, en 1993 comme en 2008, près de 40 % des individus ayant récemment eu recours à l'avion. Ouvriers et employés, qui représentent plus de la moitié de la population active, concentrent, à chaque date, moins d'un tiers des voyageurs aériens (Roux, 2019).

Evolution de la « chance sociale » de prendre l'avion

La probabilité de prendre l'avion dans la population française a augmenté depuis 1970, toute catégorie confondue. En 1974, 5,5 % des enquêtés ont pris l'avion au cours des deux années précédentes ; en 1993, ce sont 16,8% des Français qui sont montés, au moins une fois au cours de l'année écoulée, dans un avion. En 2008, ce taux atteint 22,2 %. La massification a surtout eu lieu entre 1970 et 1990.

Deux catégories d'individus se distinguent parmi ceux ayant une plus grande chance sociale de prendre l'avion : « *Pour chaque date d'enquête, être diplômé du supérieur, appartenir à la catégorie des cadres, faire partie d'un ménage des fractiles les plus aisés sont des modalités qui ont un effet net important sur la probabilité d'avoir pris l'avion récemment.* » et « *Les classes d'âge les plus jeunes sembleraient bien en 1993, et a fortiori en 2008, toutes choses égales par ailleurs, recourir davantage au transport aérien* »

Les auteurs Demoli et Subtil concluent à une forme de démocratisation ségrégative, qui s'appuie sur une diffusion des voyages de loisirs et une minorisation du voyage professionnel ainsi qu'une multiplication des voyages plutôt qu'une multiplication des voyageurs. « *L'usage du transport aérien à bas prix encourage plutôt les membres des classes moyennes à multiplier les séjours courts dans des lieux plus éloignés.* »

Ce dernier point se traduit par un indice de concentration, appliqué sur l'ensemble des parts modales du transport de longue distance. *« En 1981, les 10 % des individus les plus mobiles parcouraient un peu plus de 30 % du volume de la mobilité de longue distance parcourue par les Français ; en 1993, cette population cumule plus de la moitié de la mobilité de longue distance. En 2008, enfin, les 10 % des Français les plus mobiles voyagent pour 60 % de l'ensemble des kilomètres réalisés par les Français lors de leurs voyages. Parmi eux, près de 95 % avait pris au moins une fois l'avion. »*

Réduire le transport aérien, est-ce possible ? Quelques tendances

Dans son enquête sur les représentations sociales du changement climatique, l'ADEME interroge un panel de Français sur leur appétence à « ne plus prendre l'avion pour ses loisirs » : 40% disent déjà le faire et 23% disent pouvoir le faire facilement ; alors que 18% disent pouvoir difficilement le faire et 15% ne pas pouvoir le faire du tout ; la proportion de Français déclarant ayant déjà arrêté de prendre l'avion ou étant disposé à arrêter de le faire a augmenté de trois points par rapport à la vague précédente (en 2017) ; parmi ceux déclarant qu'il ne pouvait pas arrêter de prendre l'avion pour les loisirs, on trouve 60% de Français de la catégorie socio-professionnelle CSP+, 58% des 25-35 ans, 69% de Français résidant en Ile-de-France. (ADEME, 2019).

Le CREDOC s'est penché sur les raisons d'évitement du transport aérien : elles sont avant tout économiques avant d'être écologiques. Il y a également une incohérence relevée entre les discours d'engagement écologique, et les pratiques de consommation, et en particulier sur le transport aérien. Cette incohérence est présente en particulier chez les moins de 25 ans : *« A l'heure où émerge une prise de conscience de l'impact écologique du secteur aérien, les jeunes n'ont pas encore commencé à faire des compromis avec leur désir de voyages : 28 % des 18-24 ans déclarent avoir pris l'avion deux fois ou plus au cours des douze derniers mois (+9 points au-dessus de la moyenne). »* (Koschmieder 2019)

Mais aussi chez les populations les plus diplômées : une autre étude du CREDOC montre effectivement que *« Ce sont les individus qui prennent le plus l'avion qui sont par ailleurs les plus engagés dans d'autres gestes environnementaux : réduction de la consommation de viande, achat de produits biologiques, souscription à un contrat d'énergie verte »* (CREDOC, 2020).

Le CREDOC a analysé les représentations de ce que serait un tourisme durable idéal. Concernant les transports aériens, l'enquête révèle que l'abandon de l'avion semble chimérique. *« De tels moyens de transports rendraient les voyages à l'étranger trop longs, trop fatigants, inadaptés à notre mode de vie, si ce n'est à nos références culturelles »*. Finalement, les touristes préfèrent suggérer à la recherche aéronautique « des avions moins polluants » ou même « solaires », et aux compagnies aériennes, des vols directs sans escale, la réduction du poids autorisé des bagages et le paiement volontaire d'éco-taxes. » (CREDOC, 2011)

Conclusion

La vitesse de nos moyens de communication a entraîné une accélération de nos modes de vie ces dernières années. Ce phénomène n'est pas sans conséquence, et ses répercussions se font sentir sur notre psychologie et plus encore sur notre environnement : nous voulons aller toujours plus vite pour courir après notre sensation de perte de temps, quitte à épuiser nos ressources ce faisant.

À contrecoup de cette tendance se sont développées de nouvelles dynamiques valorisant le ralentissement. La pandémie de Covid19 nous a fait prendre conscience que de nouvelles habitudes peuvent être adoptées dans le monde professionnel, principalement grâce au télétravail. Par effet de débordement, des questions ont été également posées sur notre rapport à nos vacances, à nos déplacements, au temps de manière générale.

La perte de vitesse de nos modes de vie permet d'alléger les pressions sur notre environnement. Nous nous sommes enfermés dans un culte du "toujours plus vite", ce qui ne peut qu'être porté par des équipements et des infrastructures plus rapides, plus performants. Cette vitesse de nos sociétés a depuis bien longtemps dépassé la vitesse de renouvellement des ressources naturelles sur lesquelles elle s'appuie. Ralentir nos modes de vie est donc devenue la condition pour les pérenniser : aller moins vite pour aller plus loin.

Si cet impératif de décélération se voit déjà dans certaines pratiques, il se heurte néanmoins à d'autres dynamiques, glorifiant la vitesse. Essentielle, la décélération n'en demeure pas moins minoritaire. Elle doit continuer de se répandre, touchant de nouvelles pratiques et s'ancrer durablement dans nos modes de vie.

Références bibliographiques

Sobriété – Du culte de la vitesse à une décélération de la société

- ADEME (2019) « Enquête sur les représentations sociales du changement climatiques - Vague #20 » <https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/1437-representations-sociales-du-changement-climatique-20-eme-vague.html>.
- ADEME (2019) « Car Labelling Ademe : Graphique - Évolution de la masse moyenne ». Car Labelling <https://carlabelling.ademe.fr/chiffrescler/evolutionMasseMoyenne>.
- ADEME (2021) « Développer le réseau piétonnier » *Territoires et Climat: mobilisons nos énergies* [Ademe PTC](#)
- Bareau, H. (2021) « La face cachée du numérique ». Clés pour agir. ADEME, https://cnm.fr/wp-content/uploads/2021/08/ademe_guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
- Bargeton, J. (2021). « proposition de loi tendant à faciliter l'accès à des bureaux de proximité et le maintien de la vie sociale des travailleurs à distance (exposé des motifs) ». <http://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl20-349-expose.html>.
- Bernard, C. (2008) « Toujours plus vite, toujours plus loin - Archives », *Les Echos* <http://archives.lesechos.fr/archives/2008/Enjeux/00245-022-ENJ.htm>.
- Bernon, F. et al. (2018) « Sobriété énergétique ». *Labo de l'ESS*. 60 pages https://www.lelabo-ess.org/system/files/2021-01/web_publication_tec_sobrieteenergetique.pdf
- Bigo, A. (2020). « Vitesse des déplacements : accélération au 20ème siècle, ralentissement au 21ème ? ». *Chaire Energie et Prospérité*. 87 pages. [Vitesse des mobilités : accélération au 20ème siècle, ralentissement au 21ème ? - Chaire Energie et Prospérité \(chair-energy-prosperity.org\)](#)
- Boulin, JY. (2003) « Les temps de la ville | Revue Projet », *Revue Projet*. <https://www.revue-projet.com/articles/2003-1-les-temps-de-la-ville/>.
- Brasseur et al. (2020) « Chiffres Clés du Transport: Edition 2020 » *DataLab Transport. Commissariat Général au Développement Durable* [Chiffres clés du transport - Édition 2020 \(developpement-durable.gouv.fr\)](#)
- Brutel, C., et Pages, J. (2021) « La voiture reste majoritaire pour les déplacements domicile-travail, même pour de courtes distances ». *INSEE Première*,. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868#graphique-figure1>.
- Champion JL. et al (2019) « Les emplois se concentrent très progressivement sur le territoire, les déplacements domicile-travail augmentent ». *INSEE Première*. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4204843>.
- Clanché, F. et Rasco, O. (2011). « Le découpage en unités urbaines de 2010 : L'espace urbain augmente de 19 % en une décennie ». *INSEE Première*. 4 pages. [ip1364.pdf](#)
- Collectif Vélo Ile de France « RER V – le réseau vélo d'Île-de-France ». <https://revv.fr/>
- Consales, G., Fesseau, M, Passeron, V. (2009). « La consommation des ménages depuis cinquante ans ». INSEE Références. 19 pages. [La consommation des ménages depuis cinquante ans – Cinquante ans de consommation en France | Insee](#)
- Courrier International. (2019). « "Honte de prendre l'avion" : comment le "flygskam" est en train de changer nos habitudes » <https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/tendance-honte-de-prendre-lavion-comment-le-flygskam-est-en-train-de-changer-nos>
- CREDOC (centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie). (2020) « Fiche prospective - La décélération »

- Crozet, Y. (2019) « Vitesse des déplacements », *Forum Vies Mobiles*, [Forum Vies Mobiles | Préparer la transition mobile](#)
- De Jaeger, JM, (2019) « Slow Train: découvrir la France sur les chemins (de fer) de traverse » *Le Figaro* [Slow Train: découvrir la France sur les chemins \(de fer\) de traverse \(lefigaro.fr\)](#)
- Demoli, Y., et Subtil, J. « Boarding (2019) « Classes. Mesurer la démocratisation du transport aérien en France (1974-2008) ». *Sociologie* 10, no 2 13151. <https://doi.org/10.3917/socio.102.0131>.
- Diestchy, M. (2014) « Le Slow en actes : critiques, tensions et résistances. Penser le Slow avec Michel Foucault ». Colloque « L’homme pressé : impacts et paradoxes socio-spatiaux », Bordeaux : 12ème colloque pluridisciplinaire Doc’Géo ». [Le slow en actes : critiques, tensions et résistances. Penser le slow avec Michel Foucault » | DIESTCHY mireille - Academia.edu](#)
- DGAC (2017) « Enquête nationale auprès des passages aériens ». https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ENPA_2015_2016.pdf.
- Drevon, G. « Mobilité quotidienne et stratégies d’adaptation spatio-temporelles des ménages ». Thèse dirigée par Marie-Christine Fourny et codirigée par Philippe Gerber et Luc Gwiazdzinski préparée au sein du *Laboratoire PACTE* (UMR 5194) et du *Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER)* dans *l’École Doctorale Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire*. Soutenue le 27 juin 2016 [Daily mobility and households spatio-temporal strategies : a comparing approach between urban areas of Grenoble and Luxembourg - Archive ouverte HAL](#)
- Dorolle, A. (2018) « La mobilité longue distance des Français en 2016 ». *DataLab Transport. Commissariat Général au Développement Durable*, 4 pages. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-essentiel-138-mobilite-longue-distance-2016-fevrier2018.pdf>.
- Fédération Française des Usagers de la Bicyclette « A propos : dix mesures pour une politique vélo » [A propos | Fédération française des usagers de la bicyclette \(fub.fr\)](#)
- Fernandez Rodriguez, L. (2020). « Carlos Moreno : “La ville du quart d’heure offre un rythme de vie apaisé” ». *La Gazette des Communes*. <https://www.lagazettedescommunes.com/684146/la-ville-du-quart-dheure-offre-un-rythme-de-vie-apaise/>
- Ferrand, R. (2021) « Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France », *Senat Pub. L. No. 680* . <http://www.senat.fr/leg/ppl20-680.html>.
- France Info (2020) « Ile-de-France : un collectif de cyclistes réclame un "RER V" avec neuf lignes... de vélo ». https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/ile-de-France-un-collectif-de-cyclistes-reclame-un-rer-v-avec-neuf-lignes-de-velo_3780453.html
- Gwiazdzinski, L. (2012) « Temps et territoires, Les pistes de l’hyperchronie », *Revue Territoires 2040, DATAR*, pp.75-97. 25 pages [Temps et territoires : les pistes de l'hyperchronie - Archive ouverte HAL](#)
- Haehnsen, E. (2020). « “Le télétravail remet en cause la symbolique de l’habitat” | Les Echos », <https://www.lesechos.fr/thema/changer-de-region/le-teletravail-remet-en-cause-la-symbolique-de-lhabitat-1248855>.
- Hellio, M. (2021). « Télétravail : bientôt des titres-bureau sur le modèle des tickets resto ? » *Helloworkplace*. <https://www.helloworkplace.fr/teletravail-titres-bureau-coworking/>.
- Hopkinson, L. et Cairns, S. (2021) « Elite status: global inequalities in flying » *Possible* 54 pages [Elite Status: Global inequalities in flying \(squarespace.com\)](#)
- Jauréguilberry, F. (2019) « Désirs et pratiques de déconnexion ». *Hermès, La Revue* 2019/2, no 84 : pages 98 à 103. [Désir et pratiques de déconnexion | Cairn.info](#)

- Koch, M. (2020) « La ville du quart d'heure, ou le village réinventé », [La ville du quart d'heure, ou le village réinventé \(lettreducadre.fr\)](http://lettreducadre.fr)
- Koschmieder, A., Brice-Mansencal, L. et Hoibian, S. (2019) « Environnement : les jeunes ont de fortes inquiétudes mais leurs comportements restent consuméristes ». *CREDOC. Consommation et modes de vie*, no 308, 4 pages [CMV308.pdf](http://cmv308.pdf)
- Lambert, A., Cayouette-Remblière, J. Guéraud, E., Le Roux, G., Bonvalet, C., Girard, V. et Langlois, L. « Le travail et ses aménagements : ce que la pandémie de covid-19 a changé pour les Français ». *Population & Sociétés* 579, no 7 (2020) : 14. [Le travail et ses aménagements : ce que la pandémie de covid-19 a changé pour les Français | Cairn.info](http:// Cairn.info)
- Laugier, AC. « C'est quoi une Zone à faibles émissions ? ». Blog VivaCar. S.d. <https://blog.vivacar.fr/cest-quoi-une-zone-a-faibles-emissions/>
- Lelièvre, A. (2020) « Malus auto : quatre questions sur le poids des voitures | Les Echos », *Les Echos* [Malus auto : quatre questions sur le poids des voitures | Les Echos](http:// Les Echos)
- Malakoff Médéric Humanis (2019) « Etude: où en est le télétravail en France ? » *Comptoir de la nouvelle entreprise*, 3 pages [Étude : où en est le télétravail en France ? - Newsroom Malakoff Humanis](http:// Étude : où en est le télétravail en France ? - Newsroom Malakoff Humanis)
- Mallet, S. (2018) « Le label Cittaslow et sa diffusion dans les communes françaises : la lenteur pour produire des espaces durables ? » *Territoire en mouvement, Revue de géographie et aménagement* 37 [Le label Cittaslow et sa diffusion dans les communes françaises : la lenteur pour produire des espaces durables ? \(openedition.org\)](http:// Le label Cittaslow et sa diffusion dans les communes françaises : la lenteur pour produire des espaces durables ? (openedition.org))
- Millard-Ball, A. et Schipper, L. (2011) « Are We Reaching Peak Travel? Trends in Passenger Transport in Eight Industrialized Countries », *Transport Reviews*, 26 pages [Millard-Ball Schipper Peak Travel preprint \(ssrn.com\)](http:// Millard-Ball Schipper Peak Travel preprint (ssrn.com))
- Ministère de la Transition Ecologique (2018). « Indicateurs et indices. Part modale des transports collectifs de voyageurs (hors aérien) dans le transport intérieur terrestre de voyageurs », *Indicateurs de la stratégie du développement durable*. [Indicateurs nationaux de suivi de la transition écologique vers un développement durable \(2015-2020\) \(developpement-durable.gouv.fr\)](http:// Indicateurs nationaux de suivi de la transition écologique vers un développement durable (2015-2020) (developpement-durable.gouv.fr))
- Ministère de la Transition Ecologique (2020). « Comment les Français se déplacent-ils en 2019 ? Résultats de l'enquête mobilité des personnes | Données et études statistiques », *Statistique du Développement Durable* <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/comment-les-francais-se-deplacent-ils-en-2019-resultats-de-lenquete-mobilite-des-personnes?rubrique=60&dossier=1345>.
- Ministère de la Transition Ecologique (2021) « Vélo : les différentes aides | Ministère de la Transition écologique ». <https://www.ecologie.gouv.fr/velo-et-marche>.
- Moati, P. (2019) « L'observatoire des perspectives utopiques. Vague #1 Octobre 2019 ». *OBSOCO, avec le soutien de l'ADEME, BPI France, ESCP Europe et E.Leclerc*. [Observatoire des perspectives utopiques des français. Vague 1 de 2019 - La librairie ADEME](http:// Observatoire des perspectives utopiques des français. Vague 1 de 2019 - La librairie ADEME)
- OCDE (2020) « Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE. Edition 2020 ». *Faits saillants* 17 pages. [TENDANCES ET POLITIQUES DU TOURISME DE L'OCDE 2020 \(oecd.org\)](http:// TENDANCES ET POLITIQUES DU TOURISME DE L'OCDE 2020 (oecd.org))
- Odoxa (2021) « Des Français encore peu sensibles à leur empreinte numérique mais prêts à faire des efforts ! - Odoxa : Odoxa ». Consulté le 22 juin 2021. <http://www.odoxa.fr/sondage/francais-sensibles-a-empreinte-numerique-prets-a-faire-efforts/>.
- Poncy, G. (2020) « Tendances et Innovations touristiques 2020 ». *Les carnets de l'ingénierie #10. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme*, 10 pages [ReadkonG](http:// ReadkonG)
- Radio France (2020) « Faut-il instaurer les péages urbains en France ? » Podcast « Le blog de la Mobilité ». <https://www.radiofrance.fr/francebleu/podcasts/le-blog-de-la-mobilite/faut-il-instaurer-les-peages-urbains-en-france-9737220>

- Radisson, L. (2020). « RER Vélo : la région Ile-de-France lance le projet sur cinq lignes ». *Actu-Environnement*, <https://www.actu-environnement.com/ae/news/RER-V-velos-lancement-projet-36621.php4>.
- Rosa, H. (2010). « Rendre le monde indisponible ». *La Découverte*. 144 pages. [Rendre le monde indisponible - Hartmut Rosa | Cairn.info](#).
- Roux, G. (2019). « Les personnes les plus aisées prennent-elles vraiment plus l'avion que les autres ? » *France TV Info*. https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/les-personnes-les-plus-aisees-prennent-elles-vraiment-plus-l-avion-que-les-autres_3598771.html.
- Sarron, C. et al (2018) « Chiffres clés du transports: Edition 2018 » *DataLab Transport. Commissariat Général au Développement Durable*, 72 pages [Chiffres clés du transport - Édition 2018 \(ortl-grandest.fr\)](#)
- Schafer, A. (2000) « Regularities in Travel Demand: An International Perspective ». <https://doi.org/10.21949/1501657>.
- Sédillot, B. (2021) « Les chiffres-clés de l'énergie. Edition 2021 ». *DataLab. Commissariat Général au Développement Durable*. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-de-lenergie-edition-2021>
- Tallet, F. et Vallès, V. (2017) « Partir de bon matin, à bicyclette... » *INSEE Première*, 4 pages. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2557426>.
- Tavernier, JL. et al. (2019) « L'économie et la société à l'ère du numérique. Edition 2019 ». *INSEE*, s. d. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238635>.
- The Shift Projet (2020) « Crise(s), climat : préparer l'avenir de l'aviation. ». 59 pages https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-27_Pr%C3%A9parer-lavenir-de-laviation-Propositions-de-contreparties-Shift-Project.pdf.
- The shift Project (2021) « Pouvoir voler en 2050 - Quelle aviation dans un mode contraint ? », *Supaéro Décarbo*, 10 pages pages. https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/03/Pouvoir-voler-en-2050_Shift-Project_Synthese.pdf.
- Union Sport et Cycle (2020): « Observatoire du cycle : Le vélo, une solution d'avenir incontournable » [Observatoire du cycle : Le vélo, une solution d'avenir incontournable \(unionsportcycle.com\)](#)
- Van de Walle, I. (2011) « Le « tourisme durable » : l'idée d'un voyage idéal ». *Le CREDOC, Consommation et modes de vie*, no N°244. 4 page [244.pdf](#)
- Vélo et Territoires (2022) « Politiques nationales | Vélo & Territoires ». <https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/politiques-nationales/>
- Ville de Paris (2022) « Paris ville du quart d'heure, ou le pari de la - Ville de Paris », <https://www.paris.fr/dossiers/paris-ville-du-quart-d-heure-ou-le-pari-de-la-proximite-37>.
- Vitaud, L. (2020) « Ce qui se cache derrière les chiffres du télétravail en France | Institut Montaigne ». *Institut Montaigne* (blog), <https://www.institutmontaigne.org/blog/ce-qui-se-cache-derriere-les-chiffres-du-teletravail-en-france>.
- Walckiers, J. (2016) « Les bureaux du temps. Vous connaissez ? - Inter-Environnement Wallonie - IEW », *Canopea* [Les bureaux du temps. Vous connaissez ? - Canopea](#)

De la vision anthropocentrée marquée par l'artificialité à la transversalité nature-culture

MESSAGES CLES

Selon la vision anthropocentrique, celle du monde occidental, l'être humain se considère comme séparé de la nature, car différent d'elle, rationnel et libre. Partant de ce principe, l'homme est alors en droit de dominer la nature, de s'en servir comme un propriétaire, sans besoin de réciprocité, sans donner à la nature un caractère sacré ou du moins particulier. Dans l'ère anthropocène, l'homme exploite les ressources naturelles sans soucis de leur « finitude » ou des impacts d'une telle exploitation, et il transforme la nature, qu'il considère comme externe à lui, pour son propre bien au détriment d'autres considérations plus larges (Descola pour Reporterre, 2020).

Dans ce schéma, les enjeux de pic de ressources (pic pétrolier, pic gazier, pic de l'uranium) ne sont pas pris en compte, ou tout simplement repoussé grâce à un jeu sur les prix (où l'être humain est prêt à payer plus cher pour des ressources fossiles non exploitées jusqu'ici). Le prix des biens ne reflète pas forcément la rareté, la qualité non renouvelable ou le niveau d'épuisement du bien ou de ce qui le compose. Les transformations de la nature se traduisent par de fortes dynamiques d'artificialisation des sols et d'étalement urbain, mais aussi par une agriculture intensive et une alimentation très transformée. D'un point de vue énergétique, c'est la logique historique, mais désormais contestée, d'une production d'énergie à base de ressources fossiles (CGDD, 2018).

Le principe de transformation sur cet axe consiste à sortir de l'ère anthropocène par un mouvement de

rapprochement, voire d'intégration de la nature dans la vision et les problématiques jusqu'ici centrées sur l'homme.

Concrètement, cela se traduit par les dynamiques suivantes :

- Le développement des énergies de flux sur la base de ressources renouvelables ;
- Le développement de l'économie circulaire pour prendre en compte la finitude des ressources de la nature ;
- L'essor de pratiques agricoles alternatives, d'une agriculture biologique, locale et de saison, faisant également appel à moins d'intrants chimiques ;
- Le recours à une alimentation moins carnée et moins transformée ;
- L'apparition des low-tech ;
- Un aménagement plus dense et sobre du territoire permettant de limiter l'artificialisation des surfaces, en laissant notamment moins de place à la voiture,
- Les tentatives de changements de mode vie, au plus près de la nature, telles que dans les éco-hameaux ou éco-villages.

Introduction – Définition du facteur sociétal

L'étude du facteur « de la vision anthropocentrée à la transversalité nature-culture³²⁷ », cherche à caractériser les dynamiques (tendances, signaux faibles, ruptures et incertitudes) liées à un mouvement de rapprochement, voire d'intégration de la nature dans la vision et les problématiques jusqu'ici centrées sur l'homme.

Le principe est de sortir de l'ère anthropocène, c'est-à-dire une ère dans laquelle l'homme est au centre, domine la nature et en exploite la ressource sans soucis de leur « finitude » ou des impacts d'une telle exploitation. Dans ce schéma, les enjeux de pic de ressources (pic pétrolier, pic gazier, pic de l'uranium) ne sont pas pris en compte, ou sont tout simplement repoussés grâce à un jeu sur les prix (on est prêt à payer plus cher pour des ressources fossiles non exploitées jusqu'ici). Le prix des biens ne reflète pas forcément la rareté, la qualité non-renouvelable ou le niveau d'épuisement du bien ou de ce qui le compose.

Dans ce schéma également, l'homme exploite et transforme la nature, qu'il considère comme externe à lui, pour son propre bien au détriment d'autres considérations plus larges.

Tout cela s'illustre par les dynamiques d'artificialisation des sols et d'étalement urbain, mais aussi d'une agriculture intensive et d'une alimentation très transformée. D'un point de vue énergétique, c'est la logique historique, mais désormais contestée, d'une production d'énergie à base de ressources fossiles.

A contrario, des signaux faibles émergent de façon plus ou moins forte : le développement des énergies de flux sur la base de ressources renouvelable, l'économie circulaire pour prendre en compte la finitude des ressources de la nature, l'essor d'une agriculture biologique, locale et de saison, une alimentation moins carnée et moins transformée, l'apparition des low tech, la réduction de la part de la voiture, et de façon plus minoritaire les tentatives de changements de mode vie, au plus près de la nature, telles que dans les éco-hameaux ou éco-villages.

1. Tendances de fond : l'ère de l'anthropocène

L'ère de l'anthropocène correspond à « *l'âge de l'homme, au sens où celui-ci est devenu la force géologique dominante* » (Charbonnier, 2017). Les activités humaines ont ainsi un impact significatif sur l'environnement (extraction et épuisement des ressources, artificialisation des sols, recours à des produits chimiques pour l'agriculture...).

a. L'anthropocentrisme : l'approche théorique

Selon la vision anthropocentrique prédominante dans le monde occidental, l'être humain se considère comme séparé de la nature, car différent d'elle, rationnel et libre. Philippe Descola parle d'« *individualisme possessif* », traduisant le fait que les humains possèdent leur corps, et ont de ce fait leur autonomie et indépendance d'action (Lucchese, 2020). Partant de ce principe, l'homme est alors en droit de dominer la nature, de s'en servir comme un propriétaire, sans besoin de réciprocité, sans donner à la nature un caractère sacré ou du moins particulier (*Ibid.*).

³²⁷ Facteur librement repris des 6 axes stratégiques transversaux définissant la sobriété, tiré de la contribution de l'Association Virage Energie au BP 2050 de RTE. Voir aussi la fiche technique « Sobriété », http://www.virage-energie.org/wp-content/uploads/2016/02/Fiche_Sobriete-1.pdf

Pour Philippe Descola, cette vision occidentale - qu'il qualifie d' « *ontologie naturaliste* » - sépare la nature de l'homme et est relativement récente. Elle n'est pas universellement partagée puisque d'autres ontologies existent (animisme, totémisme, analogisme). La notion abstraite de nature sépare artificiellement l'homme du reste du monde et du vivant. La nature est mise à distance, elle est une ressource, un objet pour l'humanité. Y compris dans les approches dites « protectrices » (être gardien ou conservateur de la nature) qui maintiennent cette distance et séparation entre homme et nature.

Dans la vision anthropocentrique, « *la nature est un objet parce que seul l'humain est un sujet* » (Huybens, 2011, p. 83). Cette vision est lourde de conséquences : elle a des impacts sur les rapports que nous entretenons avec les non-humains et conduit à une exploitation de la nature, sans prendre en compte la finitude des ressources.

La critique actuelle de l'anthropocentrisme se développe face aux dégradations environnementales provoquées par l'homme, dénoncées par des auteurs comme Schumacher (1973) (dans « *Small is beautiful* »), Alain Gras (2007) (dans « *Le choix du feu* ») ou Bruno Latour dans nombre de ces travaux (« *Où atterrir ?* », 2017 ou « *où suis-je ?* », 2021).

C'est notamment cette critique qui amène Philippe Bihouix (2014) à promouvoir une « *économie de ressources* », privilégiant un « *comment fait-on nous-mêmes ?* » plutôt que de faire faire par des machines (approche low tech).

b. Les impacts de l'anthropocentrisme sur nos modes de vie

Production et consommation d'énergie : l'usage majoritaire des ressources fossiles dites « de stock »

Le développement industriel du XIX^e puis le développement économique du XX^e siècle se sont appuyés sur des énergies de stock et fossiles telles que le charbon, le pétrole, le gaz et l'uranium. Elles existent en quantité finie sur Terre et leur stock peut être considéré comme fixe. Ne se renouvelant pas, elles sont amenées à s'épuiser : leur production atteindra un maximum – un pic – avant de décroître. En plus de leur épuisement, ces ressources sont soumises à de nombreux aléas (géopolitiques et économiques notamment) remettant en cause toute logique d'approvisionnement pérenne.

Après avoir augmenté jusqu'en 2005 pour atteindre un pic à 271 Mtep, « *la consommation d'énergie primaire, corrigée des variations climatiques, se replie légèrement* » depuis. « *L'évolution de long terme est contrastée selon l'énergie dont il est question : depuis 1990, les consommations de charbon et de pétrole ont reculé* » respectivement de 63 % et 17 %. « *À l'inverse, celles de nucléaire et de gaz naturel ont augmenté* » respectivement de 28 % et 46 %, tandis que celle d'énergies renouvelables a presque doublé. Le bouquet énergétique primaire réel de la France se compose de 40 % de nucléaire, 27,7 % de pétrole, 15 % de gaz naturel, 13 % d'énergies renouvelables et déchets et 3 % de charbon (Beck et al., 2020 ; Phan & Plouhinec, 2020 ; DataLab 2022).

Si l'on regarde la consommation d'énergie finale, les ressources fossiles restent dominantes, en particulier dans les transports (90 % d'énergies fossiles, majoritairement du pétrole), l'industrie (50 % de la consommation), et l'agriculture (75 %). Dans le secteur du bâtiment tertiaire et résidentiel, les énergies fossiles et plus particulièrement le gaz représentent environ un tiers des énergies finales consommées. (*Ibid.*)

Les autres sources d'énergie sont dites « de flux » : énergie solaire, énergie éolienne, énergie marine, énergie hydraulique, biomasse, géothermie. Ces formes d'énergie sont inépuisables (à l'échelle humaine du moins), mais leur flux, c'est-à-dire la quantité d'énergie disponible chaque année – et même à chaque instant – est imposé par la nature. Dès lors, l'utilisation de ces sources d'énergie requiert de

connaître les caractéristiques de ces flux – intenses ou pas, réguliers ou pas – et les possibilités pratiques de les transformer pour nos usages (chaleur, travail, électricité...).

Étalement urbain et artificialisation des sols

D'après le ministère de la Transition Ecologique (2022), « *entre 20 000 et 30 000 hectares de sols sont artificialisés chaque* » année en France. Par artificialisation, on entend la transformation d'un sol naturel, agricole ou forestier par « *des opérations d'aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements publics...)* » (Ministère de la Transition Ecologique, 2022). La surface d'artificialisation augmente presque quatre fois plus vite que la population (*Ibid.*) selon les statistiques officielles mais l'augmentation pourrait être en fait plus importante si l'on élargit la définition en prenant en compte les terres agricoles utilisées en exploitation intensive (notamment à cause des intrants qui nuisent à la biodiversité).

En 2019, l'IDDRI note qu'en dépit du ralentissement économique, l'artificialisation continue de progresser nettement plus vite que la population, ainsi que le produit intérieur brut. Un nombre important de territoires (près d'un tiers des départements français) connaît une forte artificialisation, malgré une faible croissance démographique et économique. Une partie de cet étalement s'explique par la tendance à la décohabitation et à la baisse du nombre de personnes par ménage, mais aussi par la forte augmentation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants. Les zones d'activités économiques et/ou accueillant des commerces et des bureaux progressent aussi beaucoup plus rapidement que la population (IDDRI, 2019).

Les conséquences de l'artificialisation sont multiples. On observe tout d'abord une accélération de la perte de biodiversité due à la réduction des espaces naturels peu transformés. De plus, « *un sol artificialisé n'absorbe plus le CO2* » et les surfaces bétonnées contribuent à l'effet d'îlot de chaleur urbain. On constate également une amplification des risques d'inondations du fait de la faible absorption des sols artificialisés. Enfin, les surfaces pouvant accueillir des terres agricoles réduisent et les dépenses liées aux réseaux s'accroissent (« *un terrain artificialisé demande beaucoup d'entretien et d'efforts d'aménagement* » tels que des routes et de l'assainissement) (Ministère de la Transition Ecologique, 2022)

Agriculture intensive

Les pratiques d'agriculture dites « intensives » se définissent aujourd'hui majoritairement comme les pratiques mises en œuvre après la Seconde Guerre mondiale, dans un objectif d'autonomie alimentaire, en maximisant les rendements et la production (Leclercq, 2019). C'est une agriculture qui s'appuie sur les machines, les intrants chimiques et plus globalement sur une logique d'industrialisation de la production agricole (ferme industrielle, élevage en batterie, réduction des coûts de production, amélioration de la rentabilité) ainsi qu'une logique d'uniformisation des cultures (voir les éléments d'analyse proposés dans le facteur « Relocalisation » sur ce sujet). Le secteur agricole français compte 30 millions d'hectares, ce qui représente 17 % de la production européenne totale (Leclercq, 2019).

En lien avec cette uniformisation, se développe également de grandes plaines de monoculture, généralement du blé et du maïs, dans la Beauce, la Brie, la Champagne ou la Picardie. Entre 1970 et 2000, les surfaces de maïs ont augmenté de 82 % en France, dont une grande partie exploitée en monoculture (OMPE, 2021). Ces parcelles fragilisent les cultures et ont un impact environnemental fort (limitation de la biodiversité, faible rotation et appauvrissement des sols, utilisation d'intrants chimiques et des besoins en eau élevés) (*Ibid.*).

L'agriculture intensive impacte lourdement son environnement. Parmi ses conséquences, on peut notamment citer l'altération de la qualité des eaux souterraines et de l'air du fait des grandes quantités de produits chimiques (engrais et pesticides utilisés), l'appauvrissement de la biodiversité locale et la surexploitation des capacités productives des terres en raison des techniques de labours mécaniques agressives et la pollution provoquée par les engins agricoles (tracteurs, moissonneuses, etc.) qui consomment également beaucoup d'énergies fossiles.

De ce fait, l'opinion des Français sur l'impact environnemental de l'agriculture est aujourd'hui de plus en plus négative. Selon un sondage du Commissariat Général au développement durable (Parijsse, 2017), 45 % des enquêtés estiment que les agriculteurs sont soucieux de l'environnement, alors qu'ils étaient 61 % à émettre un tel avis en 2006. Le baromètre annuel de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) constate de son côté que 65 % des personnes interrogées considèrent les pesticides comme une source de risque élevé pour la population. » (*Ibid.*).

Gestion des intrants chimiques

On distingue différents types d'intrants dans l'agriculture (Parijsse, 2018) :

Fertilisation organique et minérale

La présence d'éléments nutritifs dans les parcelles agricoles est essentielle à la croissance des plantes cultivées. Elle passe le plus souvent par l'apport régulier de fertilisants organiques ou minéraux. Ces derniers peuvent également contribuer, le cas échéant, à la conservation ou à l'amélioration des caractéristiques physico-chimiques des sols. Les fertilisants organiques sont d'origine animale ou végétale. « *Les fertilisants minéraux (azote, phosphore et potassium) sont issus de substances transformées chimiquement à partir de minerais extraits du sous-sol (phosphate, potasse) ou fabriqués à partir de l'azote de l'air. Ils permettent d'augmenter la croissance et le rendement des cultures mais ils n'améliorent pas la fertilité du sol à long terme* » (Parijsse, 2018, p. 33).

Selon l'Observatoire pour la fertilisation minérale et organique (2020), 18 millions de tonnes de fertilisants minéraux et organiques ont été commercialisées en France métropolitaine en 2020, dont 11 millions de tonnes (Mt) d'origine minérale et 7 Mt d'origine organique.

« *Entre 1972 et 2015, les quantités d'azote minéral livrées ont augmenté d'un tiers* », passant de 1,6 Mt à 2,2 Mt, tandis que « *les surfaces fertilisables ont diminué de 11 %* » (25,8 millions en 2015). Dans un même temps, les livraisons de phosphore ont chuté de près de 80 % (Parijsse, 2018, p. 33).

Vente de produits phytopharmaceutiques

En 2016, 73 milliers de tonnes de produits phytopharmaceutiques ont été vendues en France, représentant 2 882 produits différents. Onze départements totalisent un tiers des ventes totales recensées de produits pharmaceutiques. Les substances les plus toxiques représentent 24 % des ventes totales en pesticides (Parijsse, 2018).

Entre 2009 et 2016, la surface agricole utilisée a diminué de 0,9 %. Durant cette période, la tendance des ventes de produits phytopharmaceutiques est globalement à la hausse avec des variations annuelles dues notamment aux variations de la pression exercée par les ravageurs et les adventices (mauvaises herbes, du point de vue agricole), en lien avec les conditions climatiques (*Ibid.*).

On observe ainsi une hausse de la quantité de fongicides et bactéricides vendus entre 2011 à 2014, pour revenir en 2016 à une quantité équivalente à 2013. La quantité d'insecticides et acaricides vendus augmente quant à elle sur la période 2009-2016 et dépasse en 2016 le seuil des 3 000 tonnes. Enfin, la quantité d'herbicides vendus augmente de 2009 à 2014, pour s'infléchir en 2015 et 2016 (*Ibid.*).

Le plan Écophyto dont la première version a été publiée en 2008 vise principalement la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. En 2008, l'objectif fixé était d'atteindre une baisse de moitié de cet usage avant 2018. Il est loin d'avoir été atteint puisqu'en 2018, le bilan montre une tendance à l'augmentation des quantités de produits phytosanitaires vendues (Chambres d'agriculture, s.d.).

Le Plan Écophyto II a été publié le 26 octobre 2015. Il a confirmé l'objectif de réduire de moitié l'utilisation des PPP en 10 ans (avant 2025). Il est renforcé en 2018 par le plan Ecophyto II+³²⁸ (Chambres d'agriculture, s.d.).

Concernant le glyphosate, considéré comme cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) mais comme non cancérigène par l'Agence européenne des produits chimiques (Echa) (Reporterre, 2022), Emmanuel Macron s'était engagé à l'interdire en 2017 (d'ici à 2020). Il est au final revenu sur cet engagement en 2019 face aux protestations des agriculteurs qui l'utilisent (Fleitour, 2021). En décembre 2022, la Commission européenne a prolongé d'une année supplémentaire l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate au sein de l'Union européenne (Le Du, 2022).

Alimentation ultra-transformée

Selon la classification NOVA, on peut classer les aliments en quatre groupes : « *aliments peu ou pas transformés, ingrédients culinaires, aliments transformés, aliments ultra-transformés* ». Le caractère ultra-transformé est lié au procédé industriel (hydrogénation, hydrolyse, extrusion, prétraitement par friture) et/ou à l'intégration de différentes substances : colorants, émulsifiants, texturants, édulcorants, additifs divers.... On parle d'ultra-transformés pour les formulations industrielles contenant cinq ingrédients ou plus. On constate une augmentation du degré de transformation des aliments : de la transformation à l'ultra-transformation. Par exemple, sont considérés comme ultra-transformés : « *les pains et brioches industriels pré-emballés, les soupes de légumes instantanées en poudre, les barres chocolatées, les biscuits apéritifs, les sodas et boissons sucrées aromatisées, les nuggets de volaille et de poisson ou encore les légumes industriels cuits ou frits, marinés dans des sauces et/ou avec des arômes ou texturants ajoutés. De même, les viandes salées, comme les saucisses et le jambon, sont considérées comme des aliments ultra-transformés quand ils incorporent aussi des nitrites et des conservateurs ajoutés* ». (Observatoire des aliments, 2018). 30 % à 35 % des apports caloriques journaliers des Français sont constitués d'aliments ultra-transformés. Leur qualité nutritionnelle est globalement assez faible (pauvre en fibre, riche en sel et sucre).

Ces aliments représentent un gain de temps pour le consommateur qui, dans l'ensemble, passe de moins en moins de temps à cuisiner (Senat, 2020). Ce phénomène est clairement établi par les données sur l'alimentation de la dernière « Enquête Emploi du temps » de l'Insee : « *entre 1986 et 2010, le temps quotidien moyen consacré à faire la cuisine s'est réduit de 18 minutes en métropole, passant de 1h11 à 53 minutes* ». Depuis plusieurs décennies, « *les Français ont modifié leurs habitudes alimentaires : ils consomment moins de produits frais, davantage de plats préparés, se font plus souvent livrer leurs repas* ». Côté offre, « *les établissements de restauration rapide se sont fortement développés* », facilitant la prise de repas rapides à la maison ou en extérieur. Ces nouvelles habitudes sont liées notamment à des changements dans les modes de vie (rythmes soutenus, plus de place pour les loisirs...) (INSEE, 2012).

³²⁸ Ministère de la Santé et de la Prévention. (2018). Plan Ecophyto 2+. 66 pages. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_ecophyto2_.pdf

On constate ainsi les conséquences directes du développement de certaines pratiques, notamment en lien avec l'agriculture. Nos assiettes se remplissent ainsi de produits qui ne sont ni bons pour la santé, ni pour la planète.

2. Des signaux faibles et premières tendances : des modèles alternatifs émergent

Des solutions alternatives émergent afin de ralentir voire stopper les dérives de la vision anthropocentrée. Des réflexions naissent autour du « mieux consommer » et cherchent à replacer la nature au centre.

a. Développement des énergies de flux

Les énergies de flux³²⁹, et notamment le « bois-énergie³³⁰ » ont été utilisées jusqu'à la fin du XVIII^e siècle, pour les différents usages de cette époque (cuisson, chauffage). On parle alors de superposition du système énergétique au système agroforestier.

Elles ont ensuite été progressivement remplacées et dépassées par la production d'énergie de stock³³¹, avant un mouvement récent du début du XXI^e siècle, de soutien aux politiques de développement des énergies renouvelables.

Chiffres-clés des énergies de flux

La production primaire d'énergies renouvelables en France s'élève à 320 TWh en 2019 (Phan, C. & Plouhinec, C., 2020, p. 14). Elle est dominée par la production de bois-énergie (35 %) utilisée principalement pour le chauffage, et la production d'électricité hydraulique (18 %). À cette production, s'ajoutent notamment celles d'énergie éolienne (11 %), de chaleur renouvelable issue des pompes à chaleur (10 %), de biocarburants (9 %) ou encore de déchets renouvelables (5 %).

Stable jusqu'au milieu des années 2000, la production primaire d'énergies renouvelables a progressé de plus de 70% depuis 2005. « Cette croissance résulte principalement du fort développement de l'éolien, des pompes à chaleur et des biocarburants » (Phan, C. & Plouhinec, C., 2020, p. 8). Les filières de production du bois-énergie et de l'hydraulique renouvelable sont à peu près stables depuis 1990 (*Ibid.*).

Un choix de société

Les énergies renouvelables locales (et non centralisées) sont associées à un imaginaire spécifique (Raineau, 2008). Elles correspondent à une unité de lieu et de temps de la production et de la consommation de chaleur et d'électricité. De plus, cette production locale rend « visible » la source de l'énergie et change le comportement des usagers : si la disponibilité locale est en théorie infinie, les modes de consommation s'adaptent à la disponibilité réelle (météo, temporalité). Le facteur d'intermittence oblige aussi les consommateurs à s'adapter et adapter leurs pratiques : pour être moins dépendant à l'énergie mais satisfaire des besoins identiques (se chauffer, s'éclairer), les usagers réduisent la part de l'électricité (moins d'électroménagers par exemple), isolent les bâtiments pour limiter le besoin en chauffage, adoptent une ventilation naturelle, mettent en place des puits canadiens,

³²⁹ Formes d'énergie inépuisables (à l'échelle humaine en tout cas) mais dont le flux est imposé par la nature (« énergie solaire, énergie éolienne, énergie marine, énergie hydraulique, biomasse, géothermie » ; Treiner, 2018, p. 206).

³³⁰ « L'utilisation du bois à des fins énergétiques, pour produire principalement de la chaleur et de l'électricité après transformation. Il peut être d'origine forestière (sylviculture), bocagère, industrielle, paysagère, etc » (ONF).

³³¹ Épuisables et pilotables (les combustibles fossiles et le nucléaire ; Treiner, 2018, p. 205).

privilégient une architecture bioclimatique... Ces pratiques de consommation sont donc en cohérence avec la production d'énergie, formant un « *système technique* » où les éléments ne sont pas réellement indépendants mais harmonieux. Enfin, on constate une évolution du rapport à la nature (et donc du progrès) : il s'agit de passer d'une logique de réduire la dépendance aux aléas naturels (« contrôler » la nature, cf. infra) à une approche par l'utilisation de ressources disponibles mais non appropriables et non gérables.

L'utilisation des énergies de flux implique donc une réelle transition d'un système énergétique fossile aux énergies locales, avec la levée de barrières culturelles et idéologiques, engageant le rapport à l'habitat, à l'énergie, au progrès, à la nature et aux autres.

Les énergies renouvelables exigent des systèmes techniques, politiques, économiques et sociaux radicalement différents de ceux dans lesquels évoluent les énergies fossiles et le nucléaire. Cela a pour conséquence une nécessité de changer nos pratiques et nos institutions (Raineau, 2011).

C'est pourquoi Raineau parle d'un problème plus culturel (système de valeur, capacité à innover – au-delà de l'aspect technologique, évolution des systèmes et des institutions, imaginaire associé à la nature) que technique. Les énergies renouvelables ont du sens « *dans un cadre institutionnel nouveau, conduisant notamment à une réappropriation de la question énergétique par les citoyens et à une décentralisation de son exploitation. [...] . Car, en tissant un nouveau rapport au monde et à la nature, elles ouvrent notre univers des possibles au-delà de la seule innovation technologique* » (Raineau, 2011, p. 133)

b. Agriculture et alimentation

Des modèles alternatifs à l'agriculture intensive

Un argument majeur en faveur d'un changement de modèle est celui selon lequel « *l'agriculture alternative entretient un lien privilégié entre l'Homme et la nature* » (Alternativi, 2019). Son objectif est d'améliorer la qualité de vie des producteurs et des consommateurs, de préserver l'environnement, tout en prenant en compte le bien-être animal. On y trouve également une logique de créer des liens dynamiques entre un territoire, voire un terroir et le consommateur. Enfin, les denrées produites doivent être de meilleure qualité, tout en restant à un prix accessible.

Dans ce groupe des pratiques agricoles alternatives se côtoient différentes pratiques plus ou moins reconnues et développées en France.

Agriculture raisonnée

L'agriculture raisonnée est un mode de culture et d'élevage respectueux de la nature, sans pour autant être biologique. Le taux de production reste plus élevé que son homologue biologique. Les agriculteurs raisonnés ont le droit d'utiliser des produits chimiques lorsque les conditions climatiques et saisonnières les y contraignent, cela afin de maintenir une certaine rentabilité (Alternativi, 2019).

La production en agriculture raisonnée est contrôlée par les organismes certificateurs conformément à l'article 5 du Décret n°2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée³³². Toutefois, ce compromis entre agriculture intensive et agriculture biologique est critiqué pour ses exigences écologiques jugées trop limitées (GEO, 2017).

³³² Décret n°2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée (J.O. 28 avril 2002). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000224876/2021-05-20/>.

Agriculture durable

Il s'agit d'un mode d'agriculture respectueux de l'environnement et de la santé, tout en étant viable, équitable et rentable. L'agriculture durable se situe donc entre l'agriculture biologique et l'agriculture raisonnée. En agriculture durable, la qualité des cultures est importante, tout en préservant le rendement, les ressources naturelles, les agriculteurs et les animaux. On cherche à réduire les intrants (autorisés, mais limités), mettre en place des rotations culturales longues et une gestion optimale des déchets et de l'utilisation de l'eau ou d'énergie. Toutefois, « *le choix des cultures est souvent restreint, car les plantes se doivent d'être résistantes* » (Alternativi, 2019).

Agriculture biologique

L'agriculture biologique est encadrée par deux règlements européens : le règlement cadre la production biologique et de l'étiquetage (un logo propre et commun dans toute l'Union européenne³³³) des produits biologiques CE n° 834/2007³³⁴ et le règlement CE n° 889/2008³³⁵ qui donne les modalités d'application de ce règlement cadre. Au niveau national, elle est précisée par un cahier des charges. Elle doit répondre à des critères précis tels qu'une limitation de l'usage des engrais et autres intrants chimiques, une limitation de l'usage OGM (moins de 1 %), l'utilisation des ressources directes pour agir en autonomie (le fumier devient engrais, etc.), ainsi qu'un élevage raisonné en fonction du lieu d'exercice, des conditions météorologiques, etc. (Alternativi, 2019).

Les chiffres de son développement en France sont plutôt prometteurs : en 2021, 58 413 exploitations sont engagées en bio sur 2,8 millions d'hectares (+ 9 % par rapport à 2020), soit la deuxième surface agricole de l'Union européenne et 8,5 % de la Surface Agricole Utile (SAU) française (Ministère de l'Agriculture, 2021 a).

L'essor de l'agriculture biologique est tel, qu'un large panel de produits bios sont désormais vendus en grandes surfaces. Toutefois, les normes ne sont pas harmonisées au-delà de la zone économique européenne et cela peut entraîner des dérives comme des produits ne respectant pas les règles européennes et qui ont été transportés en avion sur des milliers de kilomètres (Alternativi, 2019). Par ailleurs, certains petits producteurs qui produisent selon les normes du « bio » ne peuvent se payer le label de certification qui représente tout de même un certain coût (*Ibid.*).

Agriculture paysanne

L'agriculture paysanne est définie comme devant permettre « *à un maximum de paysans répartis sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à taille humaine une alimentation saine et de qualité, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain* » (FADEAR, s.d.).

L'agriculture paysanne se distingue par sa relation particulière au milieu rural, puisque les agriculteurs s'engagent à rendre le monde rural vivant et apprécié par tous. Elle s'appuie sur une charte de l'agriculture paysanne³³⁶, et est soutenue par la Fédération associative pour le développement agricole

³³³ Le logo bio européen « Eurofeuille » est obligatoire sur tous les produits biologiques alimentaires pré-emballés vendus comme tels dans l'Union européenne.

³³⁴ Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex:32007R0834>

³³⁵ Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32008R0889>

³³⁶ FADEAR. (1998). Charte de l'agriculture paysanne. 12 pages. <https://www.agriculturepaysanne.org/IMG/pdf/charte-agriculture-paysanne.pdf>

et rural (FADEAR). Elle concerne tout type de production, doit être autonome en protéine pour les besoins de l'élevage, réduire les intrants, proposer des productions fermières, et contribuer à l'entretien de l'espace rural. Les exploitations sont à taille humaine (*Ibid.*).

Permaculture

Le concept de permaculture naît dans les années 1970 en Australie et s'inspire du fonctionnement de la nature. « *La permaculture cherche à concevoir des installations humaines harmonieuses, durables, résilientes, économes en travail comme en énergie, à l'instar des écosystèmes naturels. Ses concepts de design reposent sur un principe essentiel : positionner au mieux chaque élément de manière qu'il puisse interagir positivement avec les autres* » (Ferme biologique du Bec Hellouin, s.d.). Les trois principes éthiques de la permaculture sont : « *prendre soin de la Terre, prendre soin des Hommes, partager équitablement les ressources* » (*Ibid.*).

D'après Charles et Perrine Hervé-Gruyer (2017), elle sera aussi la seule voie pour faire face à « *la fin du pétrole* » qu'ils prophétisent dans leur manuel de permaculture. D'ici quelques décennies, la France sera amenée, écrivent-ils, à « *relocaliser l'agriculture* » et à assurer l'autonomie alimentaire de chaque région : vers 2060, ils imaginent « *3 à 4 millions de micro-fermes de 3 hectares aux productions diversifiées* » couvrant les besoins en nourriture de l'ensemble des Français (hormis les produits exotiques).

La permaculture fait l'objet d'une large couverture médiatique, principalement par le biais de la Ferme du Bec-Hellouin, qui est à la fois une expérimentation de la permaculture, un lieu de formation et un lieu de recherche scientifique grâce à des partenariats avec l'INRA notamment. Cette expérimentation a permis de dégager un revenu supérieur à la moyenne des agriculteurs français. Toutefois, il n'en sera pas forcément de même si ce modèle est répliqué à plus grande échelle et le manque de recul restreint également l'analyse. (Ferme biologique du Bec Hellouin, s.d.).

Agroforesterie

L'agroforesterie recouvre « *l'ensemble des pratiques agricoles qui associent, sur une même parcelle, des arbres (sous toutes leurs formes : haies, alignements, bosquets, etc.) à une culture agricole et/ou de l'élevage*³³⁷ ». Selon l'Association française d'agroforesterie (2021), « *une bonne intégration des arbres et des haies d'agriculture permet à la fois d'augmenter la production, de diversifier les revenus et les services écologiques, d'assurer la préservation et le renouvellement des ressources naturelles : l'eau, les sols et leur fertilité, la biodiversité...* ».

L'INRAe (Institut National de Recherche Agronomique ; 2022), qui mène des expérimentations en France pour évaluer les apports positifs de l'agroforesterie qualifie l'agroforesterie comme « *une pratique d'intérêt pour la transition agroécologique vers des systèmes agricoles et alimentaires durables* », mais estime qu'elle ne pourra se faire sans un vrai changement de mentalité et surtout des pratiques, l'utilisation de tracteurs pour l'épandage des pesticides ou intrants chimiques n'étant pas compatible avec cette méthode.

Aquaponie

L'aquaponie est une pratique qui consiste à cultiver les végétaux en symbiose avec des poissons dans un circuit fermé. Elle s'appuie sur un cercle vertueux : les déjections des poissons sont transformées en nitrates par des bactéries, servant ainsi de nutriments aux plantes. Celles-ci vont en retour filtrer l'eau des poissons qui va revenir propre dans le bassin des poissons (Socquet, 2017).

³³⁷ Définition de l'association française d'agroforesterie. <https://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-definition/>

Les avantages de l'aquaponie concernent principalement la consommation d'eau : près de 90 % d'eau en moins que l'agriculture classique ; elle peut se mettre en œuvre avec des moyens très limités (à condition d'avoir quelques compétences d'ingénierie), avec de très bons rendements à petite échelle (*Ibid.*).

L'aquaponie connaît un certain engouement depuis une quinzaine d'années, portée par la volonté de manger mieux et local. Aujourd'hui, il existe une vingtaine de fermes aquaponiques en France. La plupart d'entre elles présentent des surfaces de culture inférieures à 2000 m², sur un modèle de micro-maraîchage. Ce chiffre ne prend pas en compte les nombreuses micro-installations chez les particuliers (Fédération Française d'Aquaponie, 2021).

Agriculture biodynamique

Il s'agit d'une agriculture alternative née dans les années 20 qui part du principe que la terre doit être au centre de toute préoccupation, car c'est d'elle que naît la plante (la terre cultivable est considérée comme un être vivant en évolution). L'agriculture biodynamique tend à « soigner » en priorité la terre, afin de lui redonner toute sa richesse. Pour cela, la diversité de la culture est privilégiée (plusieurs espèces sont plantées), des préparations biodynamiques à base de plantes médicinales, de fumier et de lisier) sont utilisées afin de fertiliser le sol, le principe du recyclage des déchets et la valorisation du cycle de vie de la biomasse sont prépondérants et « *une attention particulière est apportée au rythme des saisons, de la nature et à l'influence des astres* » (Actu environnement, 2021). Toutefois, certains rituels ésotériques et non scientifiquement prouvés sont montrés du doigt (enterrer du quartz ou des cornes de bovin remplies de bouse par exemple ; Mathiot, 2019).

En France, il y a environ 15 000 ha de cultures certifiées en biodynamie soit environ 6 % des terres agricoles (Actu environnement, 2021).

[De la ferme à la table](#)

Politique européenne de l'alimentation dans le cadre du New Green Deal

La Commission Européenne a publié en juin 2020 sa stratégie « *de la ferme à la table* » qui constitue l'une des 11 composantes du Pacte vert. L'objectif est de « *concilier notre système alimentaire et les besoins de la planète et de répondre positivement aux aspirations des Européens à une alimentation saine, équitable et respectueuse de l'environnement.* » (Commission européenne, 2020)

Cette stratégie expose notamment l'objectif de réduction de la consommation de viande, la baisse du recours aux intrants de synthèse (pesticides, fertilisants et antibiotiques) et la réduction des pertes et gaspillages tout au long des chaînes alimentaires.

L'enjeu pour que cette stratégie réussisse est qu'elle soit la plus systémique et cohérente autour des différentes politiques (agriculture, santé, consommation, environnement, producteurs). A court-moyen terme, elle s'appuie principalement sur la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC). Cette politique d'ampleur représente « *près d'un tiers du budget européen pour 2021-2027* » (EURACTIV, 2019).

Mais « *les États membres auront à réaliser ces objectifs avec une boîte à outils largement inchangée, et toujours centrée sur des subventions à l'hectare* » donc favorisant les grandes exploitations, avec un « *budget réduit pour le développement rural* ». Il y a donc un risque de nivellement par le bas, avec la proposition d'outils peu ambitieux vu le faible budget. « *La séquence de ces réformes implique que la PAC ne sera pas alignée sur la vision de la stratégie alimentaire F2F* » : c'est le risque principal qui pourrait limiter l'impact de la stratégie de la ferme à la table (EURACTIV, 2019).

L'exemple de la ceinture « Aliment-Terre » de Liège

Dans l'agglomération liégeoise, une ceinture « Aliment-Terre » a commencé à prendre forme en 2013. Depuis, le projet s'est amplifié. L'objectif est de « *fournir 50 % de la demande alimentaire liégeoise avec des aliments produits localement dans les meilleures conditions écologiques et sociales* » d'ici 25 à 30 ans. Dans le cadre de cette ceinture, plusieurs projets ont vu le jour : « *création de coopératives (une vingtaine sur l'ensemble de la filière alimentaire), accompagnement de projets alimentaires, participation à des travaux de recherche, organisation d'évènements artistiques et pédagogiques autour de l'alimentation...* » (Energy Cities, 2021)

De nouvelles pratiques alimentaires et agro-alimentaires

Etat généraux de l'alimentation (EGalim) : vers une alimentation saine et durable ?

Chantier clé pour le dynamisme de l'agriculture, de la pêche et de l'agroalimentaire français, les États généraux de l'alimentation (EGalim), lancés le 20 juillet 2017, ont réuni 700 participants pendant 5 mois, autour d'ateliers nationaux, d'évènements territoriaux et d'une consultation publique qui a recueilli 156 000 visiteurs et 17 000 contributions. Ils ont été pilotés par le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministre de la Transition écologique et Solidaire, la ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre de l'Économie et des Finances ainsi qu'avec l'appui de tous les autres ministères concernés (Ministère de l'Agriculture, 2017).

Les quatre principaux objectifs de ces Etats généraux étaient de « *relancer la création de valeur et en assurer l'équitable répartition* », de « *permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes* », d' « *accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre davantage aux attentes et aux besoins des consommateurs* » et de « *promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable* ».

Les EGAlim ont donné lieu à la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable³³⁸ adoptée en octobre 2018. On y retrouve certains des points clés des EGAlim tels que la séparation des activités de vente et de conseil pour les produits phytosanitaires, et interdiction des rabais, remises et ristournes sur ces produits pour mieux contrôler leur utilisation ; la protection des riverains à proximité des zones à traitement phytos ; l'Inscription de l'objectif de 50 % de produits durables ou sous signes d'origine et de qualité (dont des produits bio) dans la restauration collective publique à partir du 1er janvier 2022 ; l'intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec la possibilité étendue à la restauration collective et à l'industrie agroalimentaire de faire des dons alimentaires ; la possibilité d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place dans les restaurants et les débits de boissons, qui doivent mettre à disposition des contenants réutilisables ou recyclables ; l'interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique en restauration collective des collectivités locales en 2025 ; ou encore l'interdiction

³³⁸ LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. (J.O. 1er novembre 2018). <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000036562265/>

des touillettes et pailles en plastique dans la restauration, la vente à emporter, les cantines et les commerces alimentaires en 2020 et interdiction des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires en 2020 (cf. Note d'analyse sur le facteur « Suffisance » à ce sujet).

Concernant le bilan de cette loi *a posteriori*, la plupart des acteurs s'accorde à dire qu'il est plutôt négatif. Le Sénat a ainsi publié un rapport d'information fin 2019 à ce sujet (Gremillet & al., 2019). En novembre 2020, un collectif de 28 syndicats et associations (Que-Choisir, Réseau CIVAM, Les amis de la Terre, Réseau Action Climat, Fondation Nicolas Hulot...) publie un bilan des EGALim et de la loi qui a suivi (Fondation pour la Nature et l'Homme, 2020). Ce bilan est très critique quant à l'atteinte des objectifs affichés. Il dénonce ainsi le fait que le revenu des agriculteurs n'ait pas été revalorisé alors que les profits de l'industrie et de la distribution continuent d'augmenter, le manque d'encadrement toujours constaté des négociations commerciales, la revue à la baisse des ambitions en matière de réduction de pesticides (avec notamment le retour des néonicotinoïdes) et l'absence d'avancée en termes de protection des riverains contre les pesticides. De plus, les objectifs d'au moins 20 % de bio dans la restauration collective et de 15 % de surface en agriculture biologique en 2022 ne pourront être atteints faute de moyens suffisants et on observe eu de transition concernant les modes d'élevage (Fondation pour la Nature et l'Homme, 2020).

Slow food

Cf. facteur « Délocalisation »

Vers une alimentation moins carnée ?

Selon les données de FranceAgrimer (2018), la consommation moyenne de viande par habitant en France a diminué de 10 % depuis 1998, année où elle avait atteint son maximum. Cette baisse s'accompagne d'un double effet de substitution. On constate d'une part une substitution entre types de viandes : la baisse de la consommation de bœuf et de veau a commencé dès le milieu des années 1980 et atteint près de 30 % en trente ans. Pour le porc, la baisse commence « à la fin des années 1990 et atteint 15 % en vingt ans, même si le porc reste la viande la plus consommée en France ». La consommation de volaille continue quant à elle d'augmenter (Cartron & Fichet, 2020). D'autre part, une substitution entre viandes brutes et préparations à base de viande se produit. (Ministère de l'Agriculture, 2016).

Plusieurs explications sociologiques et culturelles éclairent ces évolutions. Le constat de la baisse de la consommation de viande dans les classes sociales supérieures correspond à un réel changement de valeur qui va vers l'objectif de se procurer une alimentation plus saine et vers un plus grand respect du bien-être voire du statut de l'animal. L'impact environnemental de la viande est également progressivement pris en compte (Sénat, 2020). En outre, les recommandations nutritionnelles évoluent, allant dans le sens de moins de protéine animale (diminuer sa consommation de charcuterie... ; Cartron & Fichet, 2020).

Essor des régimes végétariens, végétaliens

Allant de pair avec la baisse de la consommation de viande, quatre courants principaux émergent en matière de régime alimentaire alternatif. (Les définitions sont issues de France Agrimer, 2018) :

- Le régime végétarien : « abstention de la viande, du poisson, mais consommation des œufs, du fromage, du lait » ;
- Le régime végétalien : « abstention de la viande, du poisson, mais aussi de tous les produits laitiers et des œufs. Ne mange que les céréales, les légumes et les fruits » ;

- Le régime végétarien : « *qui s'efforce de vivre sans consommer de produits issus de l'exploitation des animaux, au profit des animaux, des gens et de la planète. Les végétariens se nourrissent d'un régime à base de légumes, avec rien qui soit issu des animaux – pas de viande, ni œufs ou de miel par exemple. Un style de vie végétarien évite aussi le cuir, la laine, la soie et autres produits animaux pour se vêtir ou pour tout autre usage* » ;
- Le régime flexitarien : « *limitant la consommation de viande sans être exclusivement végétarien et sans que ce soit pour des raisons d'argent* ».

Ces régimes ne concernent qu'une faible part de la population : de façon déclarative, on comptabilisait en 2018 4 % de végétariens, 1,2 % de végétariens et végétaliens, et près de 20 % de flexitariens. Bien que relativement faible, il s'agit d'un mouvement en progression. Entre 1998 et 2018, la part des Français se déclarant végétariens a progressé de 0,7 % à 3,2 %. Ces régimes sont les plus présents chez les moins de 35 ans. Le profil type du végétarien est « *jeune, cadre et urbain* » (France Agrimer, 2018). On observe également des disparités entre les pays : seuls 40% des Français disent connaître au moins un végétarien dans leur entourage contre près de 70 % au Royaume-Uni. L'enquête interprète « *ce taux particulièrement bas par une existence possible d'un tabou en France concernant la non-consommation de viande, compte tenu de la place centrale et valorisée qu'occupe la viande dans notre modèle alimentaire* » et gastronomique (France Agrimer, 2018);

Concernant leurs motivations, les individus qui consomment peu ou pas de viande justifient ce comportement avant tout par les considérations de santé (53 % des répondants). Environ deux tiers des adultes en France tiennent compte « *du bien-être animal* » à l'achat d'un bien alimentaire. La motivation environnementale n'est qu'une raison secondaire : « *30 % la mentionnent, mais seuls 7 % la placent en premier comme raison d'éviter la viande* ». Quant à la contrainte financière, « *25 % de ceux qui consomment peu ou pas du tout de viande motivent ce choix par le prix trop élevé de la viande* ». (France AgriMer, 2018).

Alimentation végétarienne et écologie

Certaines études tentent de nuancer l'affirmation selon laquelle le modèle alimentaire végétarien serait le plus écologique. Les arguments avancés reposent tout d'abord sur l'apport de services environnementaux par l'élevage qui permet une valorisation des prairies, le développement de la biodiversité faunistique et florale, le stockage de carbone et la régulation des flux d'eau. De plus, ces études constatent une interdépendance des systèmes alimentaires, de production et de transformation : les animaux consomment les coproduits de l'industrie agroalimentaire et produisent des fertilisants naturels grâce à leurs déjections. Il existe également des produits d'origine animale à faible empreinte écologique : il est possible de produire du bœuf « *zéro-émission* » grâce à des systèmes d'élevage en pâturage permanent spécifiques, l'action des ruminants contribuant à stocker du carbone dans le sol. Enfin, une alimentation composée de produits végétaux mais importés ou aux impacts écologiques élevés (avocat, noix de cajou, quinoa, soja) est plus polluante qu'une alimentation locale issue d'élevages respectueux de l'environnement (Niedercorn, 2019).

De nouveaux aliments : les insectes ?

En réponse à la hausse anticipée de la demande à l'échelle mondiale pour des protéines animales dans les prochaines décennies, se développent des initiatives en faveur des insectes comme aliment et source principale de protéine animale. Les insectes sont en effet une source de protéine de bonne qualité. « *L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) s'est d'ailleurs prononcée en 2013 en faveur du développement de l'élevage d'insectes à grande échelle pour répondre aux besoins de l'alimentation humaine et animale* » (ANSES, 2015)

Ils peuvent servir à plusieurs fins dont l'aquaculture. « Depuis le 1er juillet 2017, l'Union européenne a autorisé la consommation par les poissons d'élevage de farines d'insectes en substitution à des farines de poisson, qui sont une ressource à la fois peu abondante et peu durable » (Sénat, 2020). La farine d'insecte peut également être destinée à l'alimentation des animaux de compagnie. Il s'agit d'un « marché très dynamique, où de surcroît les prix de vente sont élevés » (*Ibid.*). Enfin, l'alimentation des animaux d'élevage terrestres représente un marché gigantesque, qui « croît par ailleurs très vite en raison du dynamisme de la demande mondiale de viande, en particulier dans les pays émergents ». La place des insectes n'y est pas encore acquise du fait d'un manque de compétitivité par rapport au soja mais cela reste une opportunité intéressante (Sénat, 2020).

Quant au marché pour l'alimentation humaine, il s'agit pour le moment d'un volume d'achat très faible. « L'avenir de ces nouveaux aliments reste cependant incertain, car plusieurs questions restent en suspens concernant leur prix, leurs impacts environnementaux et sanitaires, ainsi que leur acceptabilité sociale. » (Sénat, 2020). La Commission européenne est chargée de l'autorisation des nouveaux aliments depuis le 1er janvier 2018 (EFSA, s.d.). Pour cela, elle peut demander une évaluation scientifique du risque à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (*Ibid.*). En mai 2021, les vers de farine jaunes séchés ont obtenu la première autorisation de mise sur le marché d'insectes destinés à la consommation humaine dans l'UE suite à une évaluation positive du risque rendue par l'EFSA (Fortuna, 2021). Les consommateurs seront toutefois informés de la présence d'insectes dans une denrée alimentaire grâce à un système d'étiquetage.

Sobriété et moins manger

La sobriété alimentaire peut prendre aussi la forme d'une réduction des quantités consommées et gaspillées. Les études qui évaluent l'impact environnemental des différents régimes alimentaires montrent que le fait de modifier la composition de son assiette ne diminue pas vraiment l'empreinte carbone. « Il n'est possible d'atteindre des réductions d'émissions significatives, de l'ordre de 20 ou 30 %, qu'à la condition première de moins manger. » (Sénat, 2020).

Le Sénat (2020) recommande ainsi de « ramener ses apports alimentaires, aujourd'hui excessifs, aux niveaux recommandés selon l'âge, le sexe ou l'activité physique » (entre 2 750 à 3 000 kcal/jour par habitant).

Des initiatives se mettent également en place afin de réduire les volumes de produits jetés et ainsi lutter contre le gaspillage. Selon le Ministère de l'Agriculture (2021 b), « En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentaient en 2016, 10 millions de tonnes de produits par an » et « 17% de la production alimentaire mondiale totale est gaspillée ». Dans le cadre du pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire de 2013³³⁹, la France s'est engagée à « réduire le gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025 » (*Ibid.*). Du côté des entreprises, des start'up ont vu le jour afin de récupérer les invendus d'un réseau de commerçant et de les revendre à un prix plus faible (Too Good To Go, Phenix, Optimiam). Les distributeurs s'intéressent également à cette problématique et mettent en place des outils qui facilitent la gestion des produits avec une Date Limite de Consommation (DLC) courte en rayon (Wektoo) ou la logistique du don pour aider les enseignes à gérer les surplus non écoulés et amenés à être détruits (Comerso).

³³⁹ Ministère de l'Agriculture. (2013). Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. 17 pages. <https://agriculture.gouv.fr/pacte-national-de-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-les-partenaires-sengagent>

c. Industrie

[Lutter contre la complexité des systèmes : émergence des low tech](#)

Cf facteur suffisance

[Economie circulaire](#)

Cf Facteur suffisance

d. Aménagement du territoire

[Réduire la part de la voiture](#)

D'après l'INSEE (2021), « En 2017, 74 % des actifs en emploi qui déclarent se déplacer pour rejoindre leur lieu de travail utilisent leur voiture, 16 % prennent les transports en commun et 8 % ont recours aux modes de transport doux³⁴⁰ (6 % à la marche et 2 % au vélo) ». La voiture est utilisée pour 60 % des déplacements domicile-travail de moins de 5 kilomètres bien que son recours ait tendance à diminuer. « En cas de petites distances, plus fréquentes pour les habitants de communes-centres, les employés vont plus souvent travailler à pied ou en transports en commun, alors que les cadres ont plus souvent recours au vélo ou aux transports en commun » (*Ibid.*). L'utilisation des transports en commun a légèrement progressé entre 2015 et 2020 dans les pôles des aires d'attraction des villes ainsi que l'utilisation de la bicyclette pour se rendre au travail dans les communes-centres (*Ibid.*).

Favoriser les modes doux et le recours aux transports en commun implique des modifications de l'aménagement urbain afin de réduire la place de la voiture et sécuriser ainsi que fluidifier les autres modes de transport.

Cf. facteur « Délocalisation »

[Densifier pour réduire l'artificialisation des sols](#)

Cf. facteur « Délocalisation »

[Remise en cause des grands projets d'aménagement](#)

Réalisée en 2013, une étude des conflits d'infrastructures en Ile-de-France tire les conclusions suivantes : les conflits d'infrastructures sont essentiellement localisés dans les espaces périurbains, dans des communes dont la population est relativement aisée (Pham & al., 2013). Ils sont l'expression d'une prise de parole de groupes de riverains désireux de faire entendre leur opposition à des projets qui ne leur paraissent pas acceptables en l'état, mais également de la lutte entre intérêts liés à l'urbanisation et volonté de préservation de l'espace (*Ibid.*).

L'analyse plus récente des oppositions à des projets comme celui de Notre-Dame des Landes en Loire-Atlantique montre que l'opposition se structure au-delà de dynamiques locales, avec l'intervention d'associations ou de structures ayant une assise nationale (comme Greenpeace, Extinction Rébellion) et portant un discours cohérent à une échelle nationale sur l'aménagement urbain.

Concernant les infrastructures aéroportuaires, au-delà de la contestation emblématique de l'aéroport Notre-Dame des Landes, finalement abandonné, de nombreuses oppositions persistent autour des agrandissements des aéroports français actuels : projet d'extension de l'aéroport de Roissy (nouveau terminal), Nice, Montpellier, Bordeaux, Marseille. Les associations (ATTAC, Greenpeace, GIGVN,

³⁴⁰ Définition de Lille Métropole : modes de déplacement alternatifs aux modes de déplacement motorisés : marche à pied, vélo, trottinette, rollers

Extinction Rébellion, Alternatiba) avancent des arguments environnementaux, de bien-être des riverains et climatiques tandis que l'Etat et des collectivités défendent le dynamisme économique apporté par ces infrastructures (Pham & al., 2013).

Les oppositions peuvent également toucher les projets de grands centres commerciaux. La Convention Citoyenne pour le Climat a ainsi proposé de stopper les aménagements de zones commerciales en périphérie des villes afin de lutter contre l'artificialisation des sols. Cette proposition a été inscrite dans un article du projet de loi Climat et Résilience qui a été critiqué comme étant assez éloigné d'une interdiction absolue et qui a par la suite fait l'objet de nouveaux assouplissements le 17 mars lors de son examen en commission spéciale à l'Assemblée nationale. Il y a notamment eu des dérogations pour les surfaces de vente de moins de 10 000m², surfaces qui concernent une large majorité des projets d'aménagement commerciaux (« 80 % des projets de surface commerciale font en moyenne 2.000 mètres carrés » ; Carrette, 2021).

Enfin, les projets d'infrastructures autoroutières ne sont pas non plus épargnés par les oppositions. L'histoire montre une évolution progressive des grands projets routiers : « Présentés dans les années 1960 et 1970 comme des autoroutes urbaines, les projets se transforment progressivement en rocade, puis en voies rapides ou voies express dans les années 1980 et 1990, pour devenir enfin aujourd'hui des boulevards ou des voies urbaines. » (Gardon, 2009). Certains projets actuels sont fortement contestés par les riverains. C'est le cas du Grand Contournement Ouest (GCO) de Strasbourg, une rocade à péage devant faciliter la circulation des poids lourds en transit autour de l'agglomération alsacienne et soulager l'autoroute d'accès actuelle, contesté pour des raisons environnementales et de sauvegarde des terres agricoles (Barroux, 2018). Le Contournement autoroutier d'Arles, dont l'objectif est de désengorger la ville des poids-lourds, est également contesté par les associations de défense de l'environnement selon lesquelles l'infrastructure menacerait 900 hectares de terres agricoles et humides (Barroux, 2019). Enfin, le développement du carrefour Pleyel à Saint-Denis, est décrié par les riverains qui craignent qu'il n'empire le problème local de pollution de l'air (Lieures, 2022).

A noter que l'argumentaire utilisé pour soutenir ces infrastructures routières lourdes, qui est principalement de fluidifier ou réduire le trafic, est contredit par plusieurs études sur ce sujet dont la « loi fondamentale de la congestion autoroutière » développée par Anthony Downs en 1962. « La réponse des gouvernements aux problèmes de congestion a généralement été de construire de nouvelles routes ou d'élargir les routes existantes. Or cette mesure s'avère inefficace, car l'augmentation de la capacité ne fait qu'accroître l'utilisation des véhicules. Les nouvelles routes engendrent une demande supplémentaire équivalente à la nouvelle capacité. Ce quasi-équilibre naturel entre la demande et l'offre explique le fait que les voies atteignent les niveaux de congestion pré-expansion entre cinq et dix ans après la construction de nouvelles voies. » (Tremblay-Racicot, 2019)

Dans le cadre des travaux du Grand Paris, l'Atelier parisien d'urbanisme relève certains facteurs d'acceptabilité susceptibles d'apaiser les oppositions. Parmi eux, une insertion urbaine et des échanges améliorés avec les territoires traversés, une valorisation des paysages, la prise en compte des nuisances environnementales ou encore la valorisation du foncier (Atelier Parisien d'Urbanisme, 2015).

Végétalisation des surfaces et des toitures

Une toiture végétalisée constitue l'équivalent d'un espace vert installé en toiture. Elle comprend donc « un substrat de croissance et des plantes mais également des éléments de protection de la toiture » (SECC, 2019). En fonction du niveau d'intensivité de la toiture végétalisée, la diversité des plantes, l'entretien et l'irrigation varient. On distingue les toits végétalisés extensifs (avec un « tapis végétal qui s'adapte progressivement à son milieu » de façon quasi-autonome) des toits intensifs, s'approchant plus du jardin-terrasse en termes d'entretien (*Ibid.*).

D'après le bureau d'étude SECC (2019), en France, « le concept de végétalisation de toitures est porté par les industriels de l'étanchéité. Les toitures terrasse-jardin sont majoritaires avec un marché annuel de 2 millions de m² en 2004 sur un marché total de l'étanchéité estimé à 20 millions de m² par an ». Depuis les années 2000, la végétalisation des toits connaît une nette progression : selon le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), « 300 000 m² de toitures végétalisées ont été installées en 2006 contre 65.000 m² en 2002. 90 % des installations sont réalisées dans le neuf. La rénovation est souvent pénalisée pour les toitures légères déjà existantes qui ne supporteraient pas la surcharge. » (SECC, 2019)

Le marché français se situe surtout sur les espaces tertiaires à toitures plates ou à faible pente, et sur le secteur public à l'origine de 75 % des toitures végétalisées (SECC, 2019). Le SECC conclut que « les toitures végétalisées entrent en phase avec les attentes de la société française et la technique a trouvé un terrain de développement à travers la démarche HQE®. Toutefois cette technique reste très peu connue en France alors que les intérêts sont loin d'être négligeables. » (SECC, 2019).

Politiques publiques pour réduire les intrants chimiques dans les espaces verts

Depuis 2017, la loi Labbé³⁴¹ interdit à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics d'utiliser des « produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, promenades, forêts et voiries » (Service Public, 2022). Le 1^{er} juillet 2022, de nouveaux lieux se sont ajoutés à la liste des espaces où les produits phytosanitaires étaient interdits. Parmi ces lieux, on retrouve les propriétés privées à usage d'habitation, les hébergements touristiques, les cimetières, les parcs de loisirs, les établissements de santé, les maisons de santé... (Ibid.)

Il existe toutefois une dérogation pour certains types d'équipements sportifs (terrains de grands jeux, pistes d'hippodromes et terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ; golfs et pratiques de golf) pour qui l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires ne sera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2025 (Service Public, 2022).

L'interdiction ne s'applique en revanche pas « aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés » et « aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique » (Service Public, 2022).

Il existe des solutions alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires telles que le recours à des techniques préventives afin de limiter la pousse des plantes non désirées (paillage, végétalisation des couvre-sols, développement d'organismes auxiliaires, prairies fleuries, désimperméabilisation des sols) la mise en place de solutions curatives (désherbage mécanique ou thermique) ou encore l'utilisation de substances actives autorisées par la réglementation. Il est également possible d'installer des éco-pâturages afin que des moutons entretiennent les espaces verts de façon naturelle.

e. Modes de vie plus proches de la nature : les éco-hameau et éco-lieu

Dans une logique d'être au plus près de la nature, se développent des modes de consommation et d'habitat plus sobres, quasiment orientés vers l'autosuffisance alimentaire, voire énergétique.

³⁴¹ LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national (1). (J.O. 8 février 2014). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028571536>

[Les oasis du mouvement Colibris](#)

La Coopérative Oasis porte, en collaboration avec Habitat Participatif France, un réseau de près de 1000 lieux et projets alternatifs qualifiés « d'oasis ». Ces projets se rassemblent autour de 5 critères qui sont l'autonomie alimentaire (« *produire ce qu'on consomme grâce à des méthodes de cultures respectueuses du vivant* »), l'autonomie énergétique (« *pour répondre aux besoins du lieu, tout en limitant les besoins et en travaillant la sobriété* »), la mutualisation (mise en commun des ressources pour limiter l'impact sur les écosystèmes et gagner en confort de vie), la gouvernance partagée (respecter les besoins de chaque membre) et l'ouverture vers l'extérieur (lieux ouverts afin de diffuser les pratiques). Les oasis sont d'une grande diversité, on y trouve aussi bien des lotissements familiaux que des fermes, un monastère, ou des regroupements d'habitat léger (Coopérative Oasis, 2021).

En termes de dynamisme, « *il y a une forte croissance du nombre d'écolieux en général et des Oasis en particulier* ». Le MOOC organisé par le mouvement des Colibris en 2017 sur ce sujet a formé plusieurs milliers de participants ; les Colibris ont aussi réuni deux millions d'euros pour financer des oasis partout en France. Les porteurs de projets ont une sociologie bien particulière : « *de plus en plus d'urbains, qui quittent la ville pour créer un lieu à la campagne alors qu'il s'agissait avant de personnes qui habitaient déjà des espaces ruraux, proches des milieux alternatifs* » (Coopérative Oasis, 2021).

[Retour à la nature ?](#)

Cf. facteur « Relocalisation »

3. Facteurs de rupture et incertitudes

Certaines pratiques peuvent correspondre à des facteurs de rupture : soit on se projette grâce aux nouvelles technologies, soit on s'en remet aux savoirs traditionnels et on freine la course. On constate également des incertitudes : les solutions alternatives peuvent elles aussi présenter des dérives.

a. Agriculture high tech versus low tech : quelle sobriété énergétique ?

En matière d'agriculture, deux grands mouvements s'opposent pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement et du climat : le high-tech versus le low-tech.

[Le high-tech dans l'agriculture](#)

D'un côté, l'agriTech déploie des innovations agricoles s'appuyant sur l'utilisation des nouvelles technologies. Les motivations sont variables (produire plus avec moins, produire mieux plus près, produire à distance sans main d'œuvre, produire durable...) mais toutes se fondent sur l'idée que les nouvelles technologies vont permettre d'y parvenir. On trouve dans cette catégorie des expérimentations ou solutions déjà éprouvées telles que des drones agricoles permettant de pulvériser des traitements chimiques ou organiques de façon précise et sans tracteurs motorisés, des robots désherbeurs pour les agriculteurs engagés dans une démarche de réduction des produits phytosanitaires et contraint de désherber manuellement, des robots en charge du bien-être ou de la gestion des troupeaux (préparation et distribution des compléments alimentaires, traite automatisée... (EURACTIV, 2020 ; Gouvernement, 2021).

Des pratiques agricoles connectées voient également le jour. Parmi elles, le pilotage à distance du tracteur, les alertes par un drone de surveillance du vêlage d'une brebis en pâturage, l'accès à des informations croisées (météo, date de pulvérisation optimale, semences, mise en conformité...) ainsi que la cartographie des terres pour optimiser l'apport d'intrants (EURACTIV, 2020).

Des fermes urbaines monitorées se développent et peuvent prendre la forme de cultures verticales en atmosphère contrôlée. Tous les éléments nécessaires à la croissance de la plante (lumière, eau, engrais,

etc.) sont maîtrisés à l'aide de la technologie et présentent l'avantage d'être peu gourmand en eau et d'utiliser des surfaces urbaines peu « utiles » (Lupieri, 2018).

Cette tendance se chiffre à l'aune du nombre d'entreprises et associations engagées. Le gouvernement français (2021) dénombre ainsi 215 start-ups et entreprises référencées dans le domaine de l'AgriTech et de la FoodTech. 81 % des 824 000 agriculteurs en France « *utilisent quotidiennement internet dans le cadre de leur profession* » et 75 % « *possèdent au moins un outil robotisé* » (Ibid., p. 5).

Plusieurs initiatives se développent à l'image de l'association Ferme digitale, installée en banlieue parisienne regroupe « *45 projets qui tentent d'instiller le numérique dans les fermes* » ou encore du groupe InVi-vo qui fédère 3000 entreprises développant « *une offre technologique renforcée* » (Robert, 2020).

Le low-tech dans l'agriculture

De l'autre côté, le mouvement low-tech prône une démarche radicalement différente, s'appuyant sur des pratiques agricoles et alimentaires alternatives telles que la permaculture, « *le maraîchage biologique intensif, l'agroforesterie, l'agriculture régénératrice des sols, l'utilisation d'outils conviviaux pouvant être auto-construits par les paysans*³⁴², le mouvement slow food »... (La Fabrique Ecologique, 2019).

La Fabrique Ecologique (2019) dénonce les dérives du mouvement « high-tech » telles que la dépendance à des métaux rares et difficilement recyclables, dont l'extraction et le transport peuvent être néfastes pour l'environnement ; la consommation d'énergie de certaines de ces technologies et leurs émissions de CO2 ; le ralentissement de la transition énergétique (les technologies vertes peuvent être difficiles à déployer) ; les risques d'inertie (« *il est plus facile d'empiler les infrastructures, les macro-systèmes techniques, que de les remplacer, les faire muter ou les mettre au niveau des meilleures technologies existantes* ») ou d'effet rebond (« *la croissance continue de la demande, jamais remise en question, annule les maigres résultats obtenus, et les gains d'efficacité unitaire sont même souvent balayés par l'effet rebond* ») ; les potentielles dérives éthiques (hausse des inégalités, conditions de travail discutables dans les mines d'où sont extrait les métaux...). (La Fabrique Ecologique, 2019).

Le mouvement low-tech souhaite donc proposer des alternatives dont l'objectif commun est de « *[réduire] drastiquement la consommation de matières (notamment non renouvelables) et d'énergie, la production de déchets et les impacts environnementaux, sur tout le cycle de vie des produits* » ainsi que de proposer des solutions durables (simplicité technologique, robustesse, réparabilité...) (La Fabrique Ecologique, 2019).

L'Atelier paysan a pour objectif de remobiliser « *producteurs et productrices sur les choix techniques autour de l'outil de travail des fermes* » afin de « *[retrouver] collectivement une souveraineté technique, une autonomie par la réappropriation des savoirs et des savoir-faire* ». En 2021, un livre intitulé « *Reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire* » a été publié par cette coopérative et reprend les grands principes du mouvement low-tech (Atelier Paysan, 2021³⁴³).

Entre ces deux mouvements, c'est bien plus qu'un désaccord technique. C'est avant tout une manière d'aborder les enjeux de l'agriculture et de l'organisation de la société.

³⁴² Voir par exemple la coopérative Atelier Paysan accompagnant les agriculteurs et agricultrices dans la conception et la fabrication de machines et de bâtiments, <https://www.latelierpaysan.org/>

³⁴³ Site internet de l'Atelier Paysan, <https://www.latelierpaysan.org/>

b. La consommation de produits bio est-elle nécessairement signe d'une meilleure alimentation ?

Un article de Que choisir de 2019 sur le sujet du bio et des produits transformés, relève certains ratés de l'agriculture biologique (Delaby & Lasseux, 2019). Selon les autrices, le logo agriculture biologique (AB) se retrouverait fréquemment sur des produits industriels. De plus, une équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (Eren) de Bobigny (93) a démontré que sur 69 000 adultes interrogés, « *les plus forts consommateurs de bio avaient dans leur régime un taux de produits ultra-transformés équivalent aux autres groupes* » (*Ibid.*). Enfin, « *un rapide tour en grande surface permet de constater que bio et ultra-transformé font tout de même la paire pour nombre de produits* ». (Delaby & Lasseux, 2019). Ainsi, le fait de manger bio ne signifie pas nécessairement mieux manger.

Conclusion

Depuis la fin du XX^e siècle, on constate l'émergence de réflexions qui pourraient remettre en question la place centrale de l'Homme dominant la nature, élément constitutif de l'ère anthropocène. L'Homme prend progressivement conscience de la finitude des ressources ainsi que des conséquences parfois irréversibles de ses actions sur l'environnement. L'artificialisation des sols, l'agriculture intensive, l'exploitation sans limite des ressources... sont autant d'éléments qui ont pris en importance ces derniers siècles mais qui sont aujourd'hui dénoncés par une mobilisation croissante.

Pour une partie de la population, la nature est en train de revenir au centre des préoccupations et non plus un élément à dominer afin d'en extraire le maximum souhaité sans se soucier des conséquences. Ce changement de paradigme s'accompagne d'une remise en question des habitudes de vie et des valeurs (prise en compte du bien-être animal, développement de la conscience écologique, désir de retourner à un mode de vie plus simple et plus proche de la nature...).

Pour répondre à ces préoccupations, les secteurs alimentaire, agricole, industriel et de l'énergie ou encore les politiques d'aménagement du territoire sont en train de muter. On observe ainsi un intérêt grandissant pour les énergies renouvelables et, entre autres, une volonté de re-végétaliser certains espaces et de limiter l'artificialisation des sols à des endroits bien précis.

Le rapport à l'agriculture et à l'alimentation est notamment en train d'évoluer. Les Français sont de plus en plus attentifs à la composition de leur assiette et notamment à la provenance de son contenu. Des solutions alternatives à l'agriculture intensive se multiplient afin de répondre aux besoins alimentaires mondiaux de manière plus durable et plus respectueuse de l'environnement (Permaculture, agriculture biologique, agriculture biodynamique, aquaponie, mouvement low-tech...). Du côté de la réglementation, on observe un effort dans ce sens via des limitations ou interdictions de recours à certains produits nocifs pour la santé ou l'environnement (loi Labbé, plan Ecophyto...). Toutefois, ces réglementations ont parfois du mal à prendre effet, se heurtant à de fortes oppositions, ou ne vont pas assez loin aux yeux de certaines associations.

Ces évolutions sont portées par un nombre conséquent de solutions alternatives entreprises par des acteurs individuels ou collectifs, privés ou publics. Toutefois, il est nécessaire de rester vigilant : certaines de ces alternatives peuvent comporter des défauts ou entraîner des dérives.

Références bibliographiques

Sobriété – De la vision anthropocentrée marquée par l’artificialité à la transversalité nature - culture.

Actu environnement. (2021). Biodynamie – définition. https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/biodynamie.php4

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. (2015). Consommation d’insectes : état des lieux des dangers potentiels et des besoins de recherche. <https://www.anses.fr/fr/content/consommation-d%E2%80%99insectes-%C3%A9tat-des-lieux-des-dangers-potentiels-et-des-besoins-de-recherche>

Agro Media. (2021). Manger des insectes : bon pour la planète | Agro Media. <https://www.agro-media.fr/dossier/manger-des-insectes-bon-pour-la-planete-17272.html>

Alternativi. (2019). Agricultures alternatives : biologique, raisonnée, biodynamique, durable, permaculture. <https://alternativi.fr/agricultures-alternatives-biologique-raisonnee-biodynamique-durable-permaculture/30>

ANSES. (2015). Consommation d’insectes : état des lieux des dangers potentiels et des besoins de recherche. <https://www.anses.fr/fr/content/consommation-d%E2%80%99insectes-%C3%A9tat-des-lieux-des-dangers-potentiels-et-des-besoins-de-recherche>

Association Française d’agroforesterie. (2021). Agroforesterie – définition. <https://www.agroforesterie.fr/definition-agroforesterie.php>.

Atelier Parisien d’Urbanisme. (2015). L’évolution des voies rapides et des autoroutes urbaines du Grand Paris. *APUR*. 12 pages. https://www.apur.org/sites/default/files/documents/voies_rapides_autoroutes_urbaines_trame_viaire.pdf

Barroux, R. (2018). L’opposition au grand contournement ouest de Strasbourg ne fléchit pas. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/10/26/les-opposants-au-grand-contournement-ouest-de-strasbourg-intensifient-leurs-actions_5374747_3244.html

Barroux, R. (2019). Le projet de contournement routier d’Arles vivement contesté par les écologistes. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/01/vives-oppositions-au-projet-de-contournement-routier-d-arles_5430123_3244.html

Beck, S., Ribon, O & Riedinger, N. (2020). Chiffres clés de l’énergie. Edition 2020. *DataLab* https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/datalab_70_chiffres_cles_energie_edition_2020_septembre2020_1.pdf

Bihoux. (2014). L’Âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable. Seuil. 336 pages.

Brutel, C, & Pages, J. (2021). La voiture reste majoritaire pour les déplacements domicile-travail, même pour de courtes distances – 1835. *INSEE Première* https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868?mc_cid=f32d7da8d8&mc_eid=3c75a59f67#figure2_radio1

Cahier des charges concernant le mode de production biologique d’animaux d’élevage et complétant les dispositions du règlement (UE) 2018/848 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2018 et de ses actes secondaires. (J.O. 31 décembre 2021). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793347>

Carrette, J. (2021). Loi Climat : trop de dérogations affaiblissent la lutte contre l’artificialisation des sols. *Reporterre*. <https://reporterre.net/Loi-Climat-trop-de-derogations-affaiblissent-la-lutte-contre-l-artificialisation-des-sols>

Cartron, F, & Fichet, J-L. (2020). *Vers une alimentation durable : Un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur pour la France*. Sénat. https://www.senat.fr/rap/r19-476/r19-476_mono.html

Chambres d'agriculture. (s.d.). Plan Ecophyto 2+. <https://chambres-agriculture.fr/agriculteur-et-politiques/ecophyto/plan-ecophyto-2/>

Charbonnier, P. (2017). Généalogie de l'Anthropocène: La fin du risque et des limites. *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 72, 301-328. <https://www.cairn.info/revue--2017-2-page-301.htm>.

Colsaet, A (2019). Artificialisation des sols : quelles avancées politiques pour quels résultats ? *IDDRI*, https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/201902-IB0219-AC%20artificialisation%20France_0.pdf

Commission européenne. (2020). Une stratégie « De la ferme à la table » pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. Communication de la Commission au Parlement Européen, au conseil, au comité économique et social Européen et au Comité des Régions. 24 pages. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF

Coopérative Oasis. (2021). Qui sommes-nous ? <https://cooperative-oasis.org/qui-sommes-nous/>

Décret n°2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée (J.O. 28 avril 2002). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000224876/2021-05-20/>.

Delaby, M-N, & Lasseux, C. (2019) Produits bio - Trop souvent ultratransformés ! *UFC-Que Choisir* <https://www.quechoisir.org/actualite-produits-bio-trop-souvent-ultratransformes-n69487/>

Delval, P. (2021). Glyphosate : du début jusqu'à la fin programmée ? *Ecophytopic* <https://ecophytopic.fr/pic/pour-aller-plus-loin/glyphosate-du-debut-jusqua-la-fin-programmee>.

Descola, Philippe. « Philippe Descola : "La nature, ça n'existe pas" ». *Reporterre*, juillet 2020. <https://reporterre.net/Philippe-Descola-La-nature-ca-n-existe-pas> .

Duhamel, J., Huguet, M. & Tierce, G. (2015). Être autonome en protéine dans son élevage. *Les Cahiers Techniques de Haute-Normandie*. https://produirebio-normandie.org/wp-content/uploads/2016/01/2015-12_CT_E_1Autonomie-proteine_BD.pdf

EFSA. (s.d). Nouveaux aliments. *Autorité européenne de sécurité des aliments*. <https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/novel-food>

Energy Cities. (2021). Systèmes alimentaires locaux : la « Ceinture Aliment-Terre » de Liège. <https://energy-cities.eu/fr/bonne-pratique/systemes-alimentaires-locaux-la-ceinture-aliment-terre-de-liege/>

EURACTIV. (2019). Avec sa stratégie alimentaire « de la fourche à l'assiette », l'UE est-elle enfin à l'écoute de ses citoyens ? <https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/opinion/avec-sa-strategie-alimentaire-%E2%80%89de-la-fourche-a-lassiette-lue-est-elle-enfin-a-lecoute-de-ses-citoyens%E2%80%89/>

EURACTIV. (2020). Comment la high-tech révolutionne l'agriculture. 14 pages. <https://fr.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/3/special-report/EA-SPECIAL-REPORT-DGAGRI-FR-02032020.pdf>

Fabre, M. (2018). Artificialisation des sols : en France, on bétonne même quand ce n'est pas nécessaire. <https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/l-artificialisation-des-sols-progresse-plus-vite-que-la-croissance-demographique-et-economique-147106.html>.

FADEAR. (1998). Charte de l'agriculture paysanne. 12 pages. <https://www.agriculturepaysanne.org/IMG/pdf/charte-agriculture-paysanne.pdf>

FADEAR. (2021). Un réseau engagé et militant pour l'Agriculture paysanne. <https://www.agriculturepaysanne.org/>.

FADEAR. (s.d.). L'agriculture paysanne. 4 pages. <https://www.agriculturepaysanne.org/IMG/pdf/plaquette-agriculture-paysanne-2.pdf>

- Fédération Française d'Aquaponie. (2021). Produire des tomates sans apport d'engrais de synthèse avec des rendements et une qualité proches d'une culture hydroponique conventionnelle. <https://ffdaquaponie.org/2021/01/28/produire-des-tomates-sans-apport-dengrais-de-synthese-avec-des-rendements-et-une-qualite-proches-dune-culture-hydroponique-conventionnelle/>
- Ferme biologique du Bec Hellouin. (s.d.). La permaculture. <https://www.fermedubec.com/la-permaculture/>
- Fleitour, G. (2021). Où en est-on de l'interdiction du glyphosate, cet herbicide controversé ?. *Ouest France*. <https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/ou-en-est-on-de-l-interdiction-du-glyphosate-cet-herbicide-controverse-ff32b49e-2cce-11ec-9285-f388b2ea32b0>
- Fondation pour la Nature et l'Homme. (2020). Loi Alimentation : Deux ans après son adoption, 28 organisations dressent un constat d'échec. <https://www.fnh.org/loi-alimentation-deux-ans-apres-son-adoption-28-organisations-dressent-un-constat-dechec/>
- Fortuna, G. (2021). L'UE donne son feu vert à la première mise sur le marché d'un insecte comestible. *EURACTIV*. <https://www.euractiv.fr/section/alimentation/news/eu-gives-green-light-to-blocs-first-edible-insect/>
- France Info. « La grande distribution seule gagnante de la loi Egalim: "Tout ceci est totalement faux, c'est fantaisiste", répond le président de la Fédération du commerce et de la distribution », avril 2019. [https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/crise-des-eleveurs/la-grande-distribution-seule-gagnante-de-la-loi-egalim-tout-ceci-est-totalement-faux-c-est-fantaisiste-repond-le-president-de-la-federation-du-commerce-et-de-la-distribution_3263925.html#xtor=CS2-765-\[twitter\]-](https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/crise-des-eleveurs/la-grande-distribution-seule-gagnante-de-la-loi-egalim-tout-ceci-est-totalement-faux-c-est-fantaisiste-repond-le-president-de-la-federation-du-commerce-et-de-la-distribution_3263925.html#xtor=CS2-765-[twitter]-).
- France stratégie. (2018). Les enjeux de la transition vers des systèmes alimentaires durables. 37 pages. https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-presentation_webconference_julien_fosse_et_celine_mareuge_-_quels_sont_les_impacts_de_notre_alimentation_sur_lenvironnement.pptx.pdf
- FranceAgriMer. (2018). Combien de végétariens en Europe ? Synthèse des résultats à partir de l'étude « Panorama de la consommation végétarienne en Europe réalisée par le CREDOC pour FranceAgriMer et l'OCHA https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/62309/document/11_Synth%C3%A8se%20Panorama%20v%C3%A9g%C3%A9tarisme%20en%20Europe.pdf?version=1
- Gardon, S. (2009). Impasses et limites dans la ville, les projets d'autoroutes urbaines. *Pour mémoire*, 9 pages. https://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0066/Temis-0066146/PM_7_53.pdf
- GEO. (2017). Agriculture raisonnée vs. agriculture intensive : des modèles qui ont montré leurs limites ? <https://www.geo.fr/environnement/agriculture-raisonnee-vs-agriculture-intensive-des-modeles-qui-ont-montre-leurs-limites-169476>
- Girard, L. (2020). Agricool, la start-up qui fait pousser des fraises et des salades dans des containers. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/11/agricool-la-start-up-qui-fait-pousser-des-fraises-et-des-salades-dans-des-containers_6029137_3234.html
- Gouvernement. (2021). Agriculture et innovation. Lancement de la French AgriTech. 15 pages. https://www.gouvernement.fr/upload/media/default/0001/01/2021_09_310821- dossier_de_presse_-_lancement_de_la_french_agri_tech.pdf
- Gras, A. (2007). Le Choix du feu. Aux origines de la crise climatique, Fayard, 281 pages.
- Gremillet, D., Raison, M., & Loiser, A-C. (2019). Loi Egalim un an après : le compte n'y est pas. Sénat <http://www.senat.fr/rap/r19-089/r19-0891.pdf>
- Guérin, P., & Romanens, M. (2015). La relation Homme/Nature. *Ecopsychologie*. <http://eco-psychologie.com/recherche/la-relation-hommenature/#basdepage>
- Guitton-Boussion, J. & Leussier, H. (2020). La plus grande action jamais menée en France contre le trafic aérien. *Reporterre*. <https://reporterre.net/La-plus-grande-action-jamais-menee-en-France-contre-le-traffic-aerien>.

Hervé-Gruyer C & Hervé-Gruyer, P. (2017). Permaculture : guérir la terre, nourrir les hommes. Actes Sud. 372 pages.

Hu, E. (2019). La loi sur l'alimentation a fait gagner 600 M€ aux distributeurs mais « ni les entreprises de l'alimentation, ni les agriculteurs, n'en ont vu l'ombre d'un centime ». *Business Insider – France*. <https://www.businessinsider.fr/la-loi-sur-lalimentation-a-fait-gagner-600-me-aux-distributeur-mais-ni-les-entreprises-de-lalimentation-ni-les-agriculteurs-nen-ont-vu-lombre-dun-centime-135158>.

Huybens, N. (2011). La forêt boréale, l'éco-conseil et la pensée complexe. Comprendre les humains et leurs natures pour agir dans la complexité, Editions universitaires européennes. 208 pages.

INRAE. (2022). Agroforesterie : des arbres pour une agriculture durable. <https://www.inrae.fr/actualites/agroforesterie-arbres-agriculture-durable>

L'Atelier Paysan. (2021). Coopérative d'autoconstruction. <https://www.latelierpaysan.org/>

L'Atelier Paysan. (2021). *Reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire*. Seuil. 288 pages.

La Fabrique Ecologique. (2019). Vers des technologies sobres et résilientes - Pourquoi et comment développer l'innovation « low-tech » ? 30 pages. <https://www.lafabriqueecologique.fr/app/uploads/2019/03/technologies-sobres-et-r%C3%A9silientes.pdf>.

Lacassagne, S. & Virouvet, G. « Exploration des actions de sobriété dans les démarches territoriales en Europe – Phase 1 de l'étude de la sobriété dans les démarches territoriales ». Expertises. ADEME, juin 2021.

Latour, B. (2017). Où atterrir ? Comment s'orienter en politique. La Découverte. 160 pages.

Latour, B. (2021). Où suis-je ? Leçons du confinement à l'usage des terrestres. La Découverte. 192 pages.

Le blog du jardinier bio. « Maraîcher Bio sur Petite Surface », décembre 2015. <https://www.un-jardin-bio.com/maraicher-bio-sur-petite-surface/>.

Leclercq, N. (2019). Avenir du modèle intensif, du système de distribution et de la profession : trois questions soulevées par la crise du monde agricole. *France TV Info* https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/crise-des-eleveurs/avenir-du-modele-intensif-du-systeme-de-distribution-et-de-la-profession-trois-questions-soulevees-par-la-crise-du-monde-agricole_3675101.html

Le Du, G. (2022). Le glyphosate obtient un sursis d'un an en Europe. *Ouest France*. <https://www.ouest-france.fr/economie/le-glyphosate-obtient-un-sursis-d-un-an-en-europe-d134c89a-7546-11ed-ac18-73d5751915d8>

Lesaffre, P. (2015). La permaculture peut-elle nourrir les Français? *Slate* <http://www.slate.fr/story/97861/permaculture>.

Lieures, A. (2022). À Saint-Denis, débat tendu sur la pollution à Pleyel : «Pourquoi un maire voudrait tuer les enfants de sa ville ?» *Le Parisien*. <https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-saint-denis-debat-tendu-sur-la-pollution-a-pleyel-pourquoi-un-maire-voudrait-tuer-les-enfants-de-sa-ville-17-02-2022-3U43XPHEJFRRKNG7R6Z66H4UE.php>

LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national (1). (J.O. 8 février 2014). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028571536>

LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. (J.O. 1^{er} novembre 2018). <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000036562265/>

- LSA green. « Ces 10 applis qui facilitent l'antigaspi - Enquêtes sur la consommation en France », juin 2020. <https://www.lsa-conso.fr/ces-10-applis-qui-facilitent-l-antigaspi,350924>.
- Lucchese, V. (2020). Philippe Descola : « Il faut combattre l'anthropocentrisme ». *Usbek&Rica*. <https://usbeketrica.com/fr/article/philippe-descola-il-faut-combattre-l-humanisme-comme-anthropocentrisme>
- Lupieri, S. (2018). Quand l'agriculture prend de la hauteur. *Les Echos*. <https://www.lesechos.fr/2018/10/quand-lagriculture-prend-de-la-hauteur-239544>
- Mathiot, C. (2019). L'agriculture biodynamique est-elle une pseudo-science ? *Libération*. https://www.liberation.fr/checknews/2019/09/16/l-agriculture-biodynamique-est-elle-une-pseudo-science_1748023/
- Maurer, M. (2018). Éco-pâturage chez les particuliers : est-ce que votre jardin peut accueillir des moutons ? *18h39*. <https://www.18h39.fr/articles/est-ce-une-bonne-idee-dutiliser-des-moutons-pour-tondre-lherbe-de-son-jardin.html>.
- Mezdour, S. (2017). Les insectes sont-ils l'avenir de la santé de l'homme ? *Le Figaro*. <https://sante.lefigaro.fr/article/les-insectes-sont-ils-l-avenir-de-la-sante-de-l-homme-/>.
- Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation. (2017). Dossier de presse - Etats généraux de l'alimentation. <https://agriculture.gouv.fr/telecharger/86261>
- Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. (2019). EGalim 1 : ce que contient la loi Agriculture et Alimentation. <https://agriculture.gouv.fr/egalim-1-ce-que-contient-la-loi-agriculture-et-alimentation>
- Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. (2021 a). Infographie - L'agriculture biologique en France. <https://agriculture.gouv.fr/infographie-lagriculture-biologique>
- Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. (2021 b). La France veut réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d'ici 2025. <https://agriculture.gouv.fr/la-france-veut-reduire-le-gaspillage-alimentaire-de-50-dici-2025>
- Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. (2019). « Terre saine » : Un label pour valoriser les communes exemplaires et faciliter le passage au zéro pesticide. <https://agriculture.gouv.fr/terre-saine-un-label-pour-valoriser-les-communes-exemplaires-et-faciliter-le-passage-au-zero>.
- Ministère de l'Agriculture. (2013). Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. 17 pages. <https://agriculture.gouv.fr/pacte-national-de-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-les-partenaires-sengagent>
- Ministère de l'Agriculture. (2016). Baisse de la consommation de protéines animales. <https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJl67zjZX9AhWcQ6QEZHSEcNtYQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fagriculture.gouv.fr%2Ftelecharger%2F84019%3Ftoken%3Dad1d7dc28e1f65bfa2dcaf2098e8ba1c5c4207f34e567f07fdbb95a8a6efe57&usq=AOvVaw2lVxIYZoa95A7ybtjGyY44>
- Ministère de la Santé et de la Prévention. (2018). Plan Ecophyto 2+. 66 pages. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_ecophyto2_.pdf
- Ministère de la Transition Ecologique. (2022). Artificialisation des sols. <https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols>.
- Mon quotidien autrement. (2015). Agriculture alternative : pour des cultures qui ont la pêche ! <https://www.monquotidienautrement.com/dossiers/agriculture-alternative/v>
- Mouvement de l'agriculture biodynamique. (2021). Présentation de la biodynamie – MABD. <https://www.biodynamie.org/biodynamie/presentation/#section-8>.

- Nathan, J-C. (2018). Liste indicative d'aliments ultra-transformés. Observatoire des aliments. <https://observatoire-des-aliments.fr/qualite/liste-indicative-daliments-ultra-transformes>
- Niedercorn, F. (2019). Alimentation 100 % végétane : la fausse bonne idée pour sauver la planète. *Les Echos* <https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/alimentation-100-vegane-la-fausse-bonne-idee-pour-sauver-la-planete-1032008>
- Novel, A-S. (2020). Ecolieux ou tiers-lieux, quelles différences ? *Mouvement Colibris*. <https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/ecolieux-ou-tiers-lieux-queelles-differences>.
- Observatoire national de la fertilisation minérale et organique. (2020). Résultats 2020. *UNIFA*. 11 pages. <https://www.unifa.fr/sites/default/files/2020anpea-observatoire-ferti-vf.pdf>
- ONF. Qu'est-ce que le bois énergie ? <https://www.onf-energie-bois.com/qu-est-ce-que-le-bois-energie/>
- Ouest-France. (2021). L'agriculture a-t-elle un impact sur l'environnement ? <https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/l-agriculture-a-t-elle-un-impact-sur-l-environnement-7168959>.
- Parisse, S. (2018). Environnement & agriculture. Les chiffres clés - Edition 2018 ». DataLab. *Commissariat Général au Développement Durable* <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-06/datalab-36-environnement-agriculture-les-cc-edition-2018-juin2018.pdf>
- Perez, J. (2021). La monoculture est-elle vraiment rentable ? *Organisation Mondiale pour la Protection de l'Environnement*. <https://www.ompe.org/la-monoculture-est-elle-vraiment-rentable/>.
- Pham, H., Kirat, T. & Torre, A. (2013). Les conflits d'infrastructures en Ile de France. Des révélateurs des imperfections de la décision publique dans les espaces ruraux et périurbains. *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, 203-229. <https://doi.org/10.3917/reru.131.0203>
- Phan, C. & Plouhinec, C. (2020). Chiffres-clés des énergies renouvelables. Edition 2020. *DataLab*. https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/datalab_69_chiffres_cles_enr_edition2020_juillet2020_0.pdf
- Datalab. (2022). Chiffres clés de l'énergie. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2022/index>
- Produire Bio. (2021). Le cahier des charges. <https://www.produire-bio.fr/cest-quoi-la-bio/le-cahier-des-charges/>
- Queffelec, L. (2020). Qu'est-ce que l'aquaponie ? - *Fédération Française D'Aquaponie* <https://ffdaquaponie.org/definition-aquaponie/>
- Radisson, L. (2021). Le moratoire sur les zones commerciales affaibli par de nombreuses exclusions. *Actu-Environnement*. <https://www.actu-environnement.com/ae/news/moratoire-zones-commerciales-entrepots-logistique-projet-loi-climat-37282.php4>
- Raineau, L. (2008). « L'imaginaire des énergies renouvelables » sous la direction de M-J. Menozzi, F. Flipo, D. Pécaud ». *Énergie et société*. Sciences, gouvernances et usages, Edisud., 2015 2213. Ecologie Humaine SEH, 2008. http://www.ecologie-humaine.eu/DOCUMENTS/SEH_Energie/Energie_24_Raineau.pdf.
- Raineau, L. (2011). Vers une transition énergétique ? ». *Natures Sciences Sociétés*, 19, 133-143. <https://www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2011-2-page-133.htm>
- Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=celex:32007R0834>
- Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits

biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32008R0889>

Reporterre. (2022). Le glyphosate n'est pas cancérigène, prétend une agence européenne. <https://reporterre.net/Le-glyphosate-n-est-pas-cancerogene-pretend-une-agence-europeenne>

Robert, A. (2020). La technologie progresse à grande vitesse dans les champs. *EURACTIV*. <https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/sr-agri-1-la-technologie-progresse-a-grande-vitesse-dans-les-champs/>

Saint-Pol, T., & Ricroch, L. (2012). Le temps de l'alimentation en France. *INSEE Première*. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281016#consulter>.

Santé Publique France. « Recommandations sur l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité pour les adultes. Dossier pédagogique », janvier 2019.

Schumacher, E.F. (1973). Small is beautiful. Une société à la mesure de l'homme. Points.

SECC. (2019). Intérêts de la végétalisation d'une toiture-terrasse. <https://www.secc-france.com/actualites/interets-de-la-vegetalisation-d-une-toiture-terrasse>.

Service Public. (2022). Interdiction des pesticides : de nouveaux lieux concernés depuis le 1er juillet 2022. <https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15788>

Socquet, S. (2017). En plein essor, l'aquaponie marie le potager et l'aquarium. *Reporterre*. <https://reporterre.net/En-plein-essor-l-aquaponie-marie-le-potager-et-l-aquarium>

Stey, N. (2018). Vingt ans d'opposition autour du grand contournement ouest de Strasbourg. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/26/vingt-ans-d-opposition-autour-du-grand-contournement-ouest-de-strasbourg_5360476_3244.html

Tardieu, V. (2021). Le tour de France des écolieux. *Mouvement Colibris*. <https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/tour-france-ecolieux>.

Treiner, J. (2018). Energies de stock, énergies de flux. Bulletin de l'Union des Physiciens. Vol. 112. pp. 205 – 216. 12 pages. https://enseignement-scientifique.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/energies_de_stock_energies_de_flux.pdf

Tremblay-Racicot. (2019). Plus de capacité routière, plus de trafic : il faut revenir à la loi fondamentale de la congestion pour mieux la combattre. *The Conversation*. <https://theconversation.com/plus-de-capacite-routiere-plus-de-traffic-il-faut-revenir-a-la-loi-fondamentale-de-la-congestion-pour-mieux-la-combattre-124836>

UFC Que Choisir. (2020). Deux ans après la promulgation de la loi EGalim, ses ambitions sont définitivement enterrées ! <https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-deux-ans-apres-la-promulgation-de-la-loi-egalim-ses-ambitions-sont-definitivement-enterees-n84727/>

De la centralisation à la relocalisation

MESSAGES CLES

Historiquement, l'organisation des différentes activités et des modes de gouvernance en France repose sur un modèle plutôt centralisé qui a été mis en place et qui perdure, que ce soit au niveau de l'organisation du pouvoir et de sa répartition, de l'organisation et l'aménagement du territoire (périurbanisation et métropolisation), ou encore la production, le transport et la distribution d'énergie (modèle centralisé de production thermique) (ADEME, 2019). L'agriculture française s'est également fortement spécialisée par grands bassins de production (disparition progressive des spécificités des « terroirs » et des « petites régions »).

Ce modèle est fortement impactant en termes de consommation d'énergie. En effet, l'aménagement du territoire est structurant sur ce point : la métropolisation et la spécialisation des espaces (logements, commerces, industries, agricoles) ainsi que l'étalement urbain entraînent un accroissement des besoins de transports (passagers et fret confondus). Actuellement, ce sont encore des véhicules thermiques qui répondent à la majorité de ces besoins. (ADEME, 2014)

Afin de faire évoluer les modes de vie vers plus de sobriété, il s'agit de promouvoir une société plus autonome, moins dépendante, plus résiliente avec une économie locale, et s'appuyant sur le principe de subsidiarité d'un point de vue politique. Cet axe de transformation est transverse à tous les secteurs : bâtiments, transports, industries, énergie. Il recherche les dynamiques sociétales liées à un rapprochement des lieux de production et des lieux de consommation que ce soit pour l'énergie, l'agriculture, l'industrie (par comparaison avec une production internationale), et dans l'aménagement

urbain, en repensant la mixité des fonctions de vie et l'organisation des transports.

Cette société de la proximité se traduit par les dynamiques suivantes :

- Une forme de décentralisation politique et organisationnelle, s'appuyant sur des initiatives territoriales locales ;
- Une production énergétique décentralisée, suivant les aspirations citoyennes et les spécificités locales de production (communautés énergétiques citoyennes);
- Un bâtiment plutôt vertical et dense ;
- Un aménagement sobre et dense, concentrant des zones mixtes en termes de fonctions de vie, des commerces de proximité et tiers-lieu de travail et limitant la nécessité de se déplacer en voiture ;
- Le développement de fret alternatif, de proximité, avec les circuits courts de production agricole d'une part, et des moyens alternatifs de fret d'autre part (ferroviaire, fluvial) ;
- Une agriculture locale, décentralisée, en ville ou à la campagne, mobilisant les circuits courts et dynamisant l'économie locale (essor des monnaies locales).

Introduction – Définition du facteur sociétal

L'étude du facteur « de la centralisation à la relocalisation³⁴⁴ », nous permet de caractériser les dynamiques (tendance, signaux faibles, ruptures et incertitudes) liées à un mouvement de décentralisation et de relocalisation.

Historiquement, en France, c'est un modèle plutôt centralisé qui a été retenu et mis en place, que ce soit au niveau de l'organisation du pouvoir et de sa répartition (état unitaire versus état fédéral), de l'organisation territoriale à l'échelle nationale (une concentration en métropole, dont celle du Grand Paris) à l'aménagement du territoire (centralisation des fonctions dans des « zones » spécialisées avec des infrastructures de transports pour les relier), ou encore la production, le transport et la distribution d'énergie (modèle centralisé avec quelques grosses centrales de production desservant le territoire).

On peut l'illustrer en s'appuyant sur les chiffres-clés du Grand Paris : (Préfecture d'Ile-de-France, 2016) : regroupant moins d'un cinquième de la population française et 2 % du territoire, le Grand Paris rassemble :

- Une concentration de la richesse : 31 % de la richesse nationale et 4 % du PIB de l'Union européenne, 6 millions d'emplois (dont 94 % salariés) et 960 000 entreprises, 33 % de l'impôt sur le revenu
- Un regroupement des emplois hautement qualifié : 40 % des cadres et professions intellectuelles, 40 % des activités de recherche en France, 48 % des postes administratifs et commerciaux, 50 % des sièges sociaux d'entreprises
- Une convergence de la plupart des réseaux routiers et ferroviaires du pays en son centre
- Une concentration des lieux de pouvoir : ministères, ambassades, institutions nationales ou internationales, média, siège d'entreprises du CAC 40.³⁴⁵

Ce modèle centralisé peut avoir des effets délétères sur la consommation d'énergie et plus largement sur la sobriété : principalement du fait des consommations d'énergie du secteur des transports (passagers et fret confondus), qui augmentent avec un accroissement des distances à parcourir.

Derrière le concept de relocalisation, il y a cette idée de rapprocher les lieux de production et de consommation, que ce soit pour l'énergie, l'agriculture, l'industrie (par comparaison avec une production internationale), et dans l'aménagement urbain, en repensant la mixité des fonctions. L'impact en termes de sobriété énergétique se ressent principalement dans le secteur des transports. D'un point de vue sociétal, il s'agit de promouvoir une société plus autonome, moins dépendante, plus résiliente avec une économie locale, et s'appuyant sur le principe de subsidiarité d'un point de vue politique.

Pour ce facteur, on a retenu le périmètre d'analyse suivant : la composante organisationnelle, politique et territorial du pouvoir, la production et consommation d'énergie, l'agriculture et alimentation, l'aménagement urbain et la mobilité, et l'économie locale. Le périmètre de l'industrie et l'enjeu de relocalisation de celle-ci, souhaité par le gouvernement et organisé dans le cadre de France Relance par

³⁴⁴ Facteur librement repris des 6 axes stratégiques transversaux définissant la sobriété, tiré de la contribution de l'Association Virage Energie au BP 2050 de RTE. Voir aussi la fiche technique « Sobriété » sur le site virage-energie-npdc.org

³⁴⁵ Voir la carte du Monde Diplomatique « lieux de pouvoir » <https://www.monde-diplomatique.fr/2019/02/A/59572>

exemple, est traité dans le cadre de la variante « relocalisation de l'industrie » et sera donc volontairement laissé de côté dans le cadre de cet exercice.

1. Tendance de fond : un modèle français historiquement centralisé mais qui a déjà commencé à évoluer

Après avoir historicisé et qualifié le modèle français de centralisation et de décentralisation, cette partie revient sur les conséquences de l'organisation politique et territoriale de la France sur la gouvernance de la production énergétique et l'aménagement du territoire.

a. Politique : une vie de la cité conçue et organisée de façon concentrée, une volonté de décentraliser

Les grands mouvements de décentralisation

Par un long processus toujours en cours (Loi Deferre, loi Raffarin, loi Maptam et NOTRe, projet de loi 3D), la France, qui était un Etat unitaire très centralisé, est aujourd'hui un Etat unitaire déconcentré et décentralisé (Vie Publique, 2021a). L'Etat unitaire se caractérise par l'existence d'un seul pouvoir politique, détenu au niveau national, exerçant la souveraineté, et dont les décisions s'appliquent sur l'ensemble du territoire national. Il existe une citoyenneté unique. L'Etat est aussi déconcentré lorsqu'il existe au niveau local des représentants de l'Etat (par exemple, les préfets, les recteurs, etc.). Enfin, l'Etat est décentralisé car il existe au niveau local des autorités administratives distinctes de l'Etat (par exemple, les communes, départements, régions, etc.).

Cette réalité est désormais consacrée par l'article 1er de la Constitution qui, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, dispose que « l'organisation [de la République française] est décentralisée ».

Le projet de loi « 3D » pour Décentralisation, Différenciation, Déconcentration, a pour ambition d'ajouter une nouvelle approche des relations entre Etat et collectivités territoriales, en partant des besoins, projets et spécificités territoriales, plutôt que d'une solution définie d'en haut et administrée de manière indifférenciée.

Le modèle de décentralisation à la française comporte ses limites, inhérente à la manière dont est définie et mise en œuvre la décentralisation. Qui dit décentralisation et différenciation, dit expérimentation et pouvoir réglementaire des collectivités. Dans le projet de loi 3D, la logique de décentralisation reste « état-orienté » : l'Etat autorise, sur la base de critères qu'il aura définis, tel département ou telle région à expérimenter une nouvelle norme pour lui-même, et définira l'objet de cette expérimentation qui devra être « précis et limité », suivant des orientations nationales.

Principe de subsidiarité et de gouvernance

La logique identifiée et recherchée derrière ces mouvements de décentralisation, est de rapprocher la prise de décision des citoyens et de donner aux collectivités territoriales les moyens d'une meilleure adaptation des politiques publiques aux spécificités locales. On y retrouve deux notions importantes. Tout d'abord, le principe de subsidiarité, ou l'idée selon laquelle la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. C'est la recherche du niveau hiérarchique le plus pertinent pour concevoir et mettre en œuvre une action publique. Ensuite, la notion de gouvernance, qui qualifie un « processus de transformation et de recomposition des modes d'action publique mettant en jeu la construction de mécanismes de régulation des acteurs au sein des sociétés locales » (Claude Jacquier, 2008). Le succès de cette notion se manifeste en accompagnement de deux mouvements concomitants : d'une part, un retrait relatif des pouvoirs centraux et des formes traditionnelles de gouvernement et, d'autre part, une montée en puissance des collectivités territoriales et de leurs instruments (sociétés d'économie mixte,

agences, etc.), au sein des régions et notamment des grandes villes, d'où la notion de gouvernance urbaine (Claude Jacquie, 2008).

Etat, territoires et énergie : quel(s) rôle(s) et leviers pour chacun ?

Cet état des lieux n'est pas figé, il est représentatif d'un modèle de décentralisation à un instant donné et susceptible d'évoluer. Poser la question du rôle des territoires et de la décentralisation, c'est d'abord poser le rôle de l'Etat, et sous-entendre que l'Etat va laisser des compétences à d'autres acteurs. Aujourd'hui, que fait l'Etat, que font les territoires ?

L'Etat détermine la stratégie énergétique (PPE) et bas-carbone (SNBC, budget carbone) à l'échelle nationale. Il instaure les instances permettant la coordination des différentes politiques nationales, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie (ministère en charge de l'environnement, Haut Conseil pour le Climat, Conseil de Défense écologique, Convention Citoyenne pour le climat). Il définit la gouvernance et les compétences de chacun (la « compétence de la compétence »).

L'Etat a également la main sur les outils réglementaires et de politiques économiques : fiscalité et taxes, signal-prix, subvention ; sur les leviers d'éducation des citoyens, des formations, et sur les politiques de recherche et innovation à une large échelle.

Les gouvernements locaux (communes, intercommunalités de projets ou de gestion, métropoles, départements, régions) sont des acteurs-clés de la transition énergétique des territoires, soit car ils sont « *en charge de la planification énergétique locale* » (SRADDET, PCAET, SCoT, PLU), la plupart parce qu'ils mènent « *des politiques ayant un impact majeur en matière d'énergie* » (urbanisme, transports, habitat, production et distribution d'énergie, etc.). (PUCA, 2019)

Les collectivités décentralisées et les EPCI associés ont un rôle stratégique de chef d'orchestre de la dynamique territoriale : ils mettent en place et animent des mécanismes de coopération, de régulation voire d'intégration d'une large diversité d'acteurs, de politiques, de schémas de planification, de règlements, chartes et outils (schéma directeurs des transports en commun des modes doux, ou des IRVE, charte des aides agricoles, PLU – PLUi, SCoT, outils maîtrise foncière, éco-tourisme, bilan Carbone, PLH, OPAH, DSP réseau de chaleur, fiscalité locale, TEPOS, Plan locaux de prévention des déchets, etc.).

Ce cadre étant fixé, la question qui se pose pour cet exercice est de savoir dans quelle mesure ces choix d'organisation politique sont structurants ou non-impactant sur la sobriété énergétique.

Rôle des collectivités : un besoin de structure de pouvoir plus horizontal ?

Le rôle des collectivités territoriales est important, mais pour quoi faire ? Deux grands rôles se dégagent. Tout d'abord, elles mettent en œuvre et relayent des politiques pensées au niveau national, et sont donc garantes d'une forme d'homogénéité. Ensuite, elles élaborent leurs propres stratégies, (notamment via des outils de planification) qu'elles vont ensuite mettre en œuvre à leurs façons.

Cela pose incidemment un certain nombre de questions. En premier lieu, celles des techniques, ingénierie territoriales, capacité à faire et ressources humaines. Ensuite, la question des ressources financières et des moyens financiers mis en place pour l'élaboration d'outils de mise en place et de suivi. Enfin, cela fait émerger des enjeux de gouvernance locale de l'énergie et de nécessité d'un rôle de régulateur (notamment sur les tarifs, les marchés, les boucles locales etc.). En outre, la décentralisation pose la question d'une loi identique pour tous et de l'égalité de tous les citoyens, quel que soit le territoire d'origine.

Les conclusions sont ambivalentes : si un courant principal estime qu'il faudrait plus et mieux décentraliser pour gagner en efficacité dans les politiques publiques énergétiques, on trouve également

des positionnements qui défendent une vision d'un Etat fort, centralisé, régulateur, « homogénéisateur » pour réussir la transition énergétique.

Un courant majeur est incarné par Jérémy Rifkin et considère qu'une transition énergétique réussie est conditionnée par des structures de pouvoir plus horizontales qu'aujourd'hui et d'une organisation politique réellement décentralisée. « *Jeremy Rifkin [...] dessine un pouvoir bénéfique aux citoyens, impulsé par les travailleurs et leurs cotisations, mis en place au sein des localités, à l'image de son système d'assemblées de pairs, des centres de gestion des données interconnectés, dirigés par des responsables locaux.*³⁴⁶ »

On retrouve cette idée d'une décentralisation nécessaire comme système efficient d'un point de vue politique et énergétique, par exemple dans le rapport de la Caisse de Dépôt sur la transition énergétique et les territoires (Caisse des Dépôts et Consignations, 2013) qui émet une quinzaine de recommandations allant dans le sens d'une gouvernance territoriale de la transition énergétique, d'une participation citoyenne plus forte et d'un renforcement des partenariats avec le secteur privé pour mutualiser les risques et capacités d'investissement.

Terra Nova, dans son rapport de proposition d'un service public de l'énergie, pousse également le curseur plus loin dans l'équilibre des pouvoirs entre Etat et territoire, par rapport à aujourd'hui. L'Etat garde l'enjeu de la sécurité d'approvisionnement et de qualité des vecteurs énergétiques. Les collectivités sont cheffes de file, sous condition de plus d'autonomie dans leurs outils, et leurs moyens financiers. L'autonomie territoriale s'accompagnerait d'une évolution de la péréquation tarifaire sur certaines énergies mais aussi d'une forme de solidarité territoriale. (Guillou et Hierochinsky 2020).

L'ADEME, dans ses scénarios pour une ville bas-carbone, appuie sur le rôle central des villes (qui détient une part importante de la population) et des collectivités (en application du principe de subsidiarité, et en tant que porteuse de solutions). (Theys et Vidalenc 2013)

A l'inverse, une institution comme la CRE, si elle ne nie pas le rôle des territoires, associé à l'essor des énergies renouvelables locales, insiste sur le rôle d'un état centralisé a minima pour créer un cadre d'actions commun avec des réglementations nationales. L'Etat est important pour harmoniser et homogénéiser, garantir l'égalité d'accès et redistribuer quand la mobilisation et les innovations sont hétérogènes entre les territoires. Ce positionnement s'illustre avec le sujet de la péréquation tarifaire : la CRE défend un modèle français robuste, sur le principe de solidarité et d'égalité. Les territoires peuvent avoir une part d'autonomie mais qui n'est pas et ne doit pas être de l'autarcie ou de l'autosuffisance. Le réseau national reste le gage de la solidarité nationale, avec une fonction assurantielle forte.

[Analyse croisée des travaux de scénarisation énergétique et de l'enjeu de l'organisation politique](#)

Ce paragraphe synthétise une analyse des travaux de scénarisation énergétique, en essayant d'évaluer l'impact des hypothèses d'organisation politique et territoriale sur la sobriété et la transition énergétique plus largement.

L'AllEnvi, l'alliance nationale de recherche pour l'environnement, a réalisé une analyse de 307 scénarios de prospective environnementale française, européenne et mondiale, regroupés en 11 familles traduisant des visions contrastées du futur. L'AllEnvi a positionné ces 11 familles sur un cadran d'analyse à 2 axes, avec un facteur « évolution de la qualité de l'environnement » et un facteur « intensité de la gouvernance étatique ». La gouvernance est donc identifiée comme l'un des facteurs moteurs

³⁴⁶ <https://www.ecoreseau.fr/societe/enquete-societale/2019/12/11/16136-jeremy-rifkin-la-troisieme-revolution-industrielle-sera-100-renouvelable/>

principaux des scénarios. Sur ce second axe, on trouve une grande variabilité d'hypothèses de gouvernance. Au plus à droite en abscisse, on retrouve des scénarios qui s'appuient sur une gouvernance étatique, portée par des politiques publiques relevant des gouvernements nationaux (voire internationaux dans certains scénarios) ; à l'extrême, on trouve une déliquescence des formes de gouvernance (les scénarios de « chaos »). Entre les deux, trois types de gouvernance : des gouvernements locaux équilibrés avec un Etat unitaire, mais comportant des processus décisionnels plus proches des citoyens, plus « direct » d'un point de vue démocratique ; des gouvernements locaux autonomes, séparés, en archipel, sur un territoire restreint et enfin, une gouvernance fondée sur des communauté d'usagers et d'initiative citoyennes pour coconstruire des politiques publiques.

Du point de vue de la qualité environnementale des différents scénarios, il ressort que l'intensité de la gouvernance étatique peut conduire à des scénarios réussis de transition écologique, de croissance verte, tout comme à des scénarios de chaos, d'inertie ou de repli. Le facteur déterminant est plutôt celui du poids croissant de la société civile dans le jeu politique, par exemple l'influence des ONG dans les négociations sur les grands enjeux collectifs (le climat, la pêche profonde, la biodiversité...). Les échelons de gouvernance locale et régionale ont également leur importance dans leur rôle incontournable de relais et de concertation entre les instances nationales et les citoyens. Finalement, c'est plutôt l'exigence démocratique, le renouvellement du cadre démocratique et l'implication des différents acteurs dans des dynamiques interactives qui semble être un facteur déterminant, via l'implication des citoyen-consommateurs – usagers. (Menthière et al. 2016)

En outre, après élaboration de ses quatre scénarios de transition énergétique en ville, étudiant les possibles répartition des rôles entre Etat, collectivités, entreprises et citoyens, Gilles Debizet conclue au rôle essentiel et croissant du secteur privé dans le domaine de la transition énergétique. De ces 4 scénarios, il émerge que les entreprises sont les véritables acteurs-clés au centre du jeu, par leur capacité à la fois d'innovation et de financement. Côté organisation politique, seul l'échelon du quartier offre, d'après les auteurs, la possibilité aux acteurs politiques de mettre en œuvre des projets urbains ambitieux sur le plan de la transition énergétique. (Debizet, 2016)

b. Energie : une décentralisation relative depuis le début du XXIe siècle

Le système énergétique français a d'abord été relativement décentralisé avant la Seconde Guerre mondiale – il y avait plus de 2500 acteurs notamment dans les zones de production hydrauliques ; puis un mouvement de centralisation s'est mis en place à partir des années 1950, avec les programmes de construction de centrales thermiques. Cette logique de points centralisés de production énergétique et

de grosse taille, se combine désormais avec une logique plus décentralisée : de plus petites unités de production, géographiquement éclatées dans l'espace.

La production française d'énergies renouvelables locales, le solaire et l'éolien en particulier, connaît un certain essor. Les énergies renouvelables sont, par nature territorialisées : en effet contrairement à des énergies de stock qui permettent de s'affranchir des contraintes naturelles, les EnR sont très dépendante du territoire et de leur spécificités (vent, soleil) dans lequel elles s'insèrent. De plus il y a un effet de seuil : il en faut un certain nombre pour entrer en compétition avec des centrales de production plus « conventionnelles » ce qui nécessite de la surface pour les y installer. Dans cette logique de territorialisation, la loi NOTRe donne plus de pouvoir en matière énergétique aux collectivités territoriales, pour favoriser les implantations d'EnR

L'essor des EnR s'explique par ailleurs par un double mouvement, politique et stratégique d'une part, et économique d'autre part.

Les politiques de soutien aux EnR se multiplient : directives européennes (Protocole de Kyoto, Paquet Climat avec le principe des « 3x20 », New Green Deal) et réglementation française (loi POPE, Grenelle de l'environnement, Loi TE-CV puis Loi énergie-climat. Cette dernière a fixé pour objectif une « *réduction de 40 % de la consommation d'énergies fossiles par rapport à 2012 d'ici 2030* » (Ministère de la Transition Ecologique, 2020). D'autre part, le LCOE (Levelized Cost Of Energy) des différentes filières renouvelables, en particulier le solaire, a baissé et devrait continuer à baisser encore d'ici 2050, grâce aux progrès technologiques et aux économies d'échelle (ADEME, 2020). Cet indicateur indique une plus grande maturité de ces filières de production d'énergie locale et une meilleure compétitivité.

Concrètement, la production primaire d'énergies renouvelables a progressé de plus de 70 % depuis 2005. Les chiffres d'installation en puissance en 2020 montrent surtout un développement important de la filière éolienne (34,6 TWh) et solaire (11,4 TWh pour le photovoltaïque et 2,2 TWh pour le solaire thermique) (DataLab, 2020). Ces deux filières, ainsi que celle de méthanisation présentent l'avantage de s'appuyer sur des ressources locales et relativement spécifiques à leur territoire d'implantation (vent, solaire, intrants agricoles et déchets). Le corolaire est que tous les territoires ne portent pas les mêmes potentiels, avec de potentielles grande disparité entre territoires.

On est aujourd'hui dans un système énergétique qu'on pourrait qualifier d'« intermédiaire », combinant centralisation et décentralisation. Selon la CRE, ce système pose des difficultés et des questions pour l'avenir (CRE, 2019). Tout d'abord, la question du raccordement des nouvelles installations décentralisées sur des ouvrages existants ou en créant de nouveaux ouvrages. Ensuite, une modification du transit sur les réseaux, entraînant des évolutions des conditions d'exploitation physique et donc des modèles de financement, sur les réseaux de distribution (il faudra acheminer les « *excédents de production non soutirés localement vers d'autres pôles de consommation* ») que sur les réseaux de transport (*baisse du volume pris en charge si l'énergie injectée sur les réseaux de distribution est consommée à proximité*). Enfin, une « *nouvelle répartition géographique des moyens de production en fonction des conditions locales* » (schématiquement, de l'éolien au nord et du solaire au sud de la France), qui entraîne « *une polarisation entre zones de production et zones de consommation* ». Cela pose la question d'optimisation du système actuel (coût de raccordement, coût de l'énergie), géré au niveau national, dans ces nouvelles conditions d'interdépendance régionale (CRE, 2019)

En sous-jacent, il y a donc l'enjeu entre les territoires et de leur développement, en lien avec leur capacité de production d'énergies renouvelables.

Le SER estime que les territoires sont largement bénéficiaires du développement des énergies renouvelables : retombées fiscales vers les collectivités, activités économiques et emplois non

délocalisables (construction de parcs de production, exploitation des sites de production ou l'exploitation forestière...) Cependant les territoires ne bénéficient par tous de la même manière ou de façon équitable de ces leviers économiques. « *En 2019, le nombre d'emplois pour mille habitants est le plus élevé en Centre-Val-de-Loire, ce qui s'explique par une forte implantation de la filière biocarburants dans cette région [...] Les régions Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire présentent aussi un nombre d'emplois pour mille habitants relativement élevé, ce qui s'explique par une forte implantation des filières bois domestique et bois collectif, tertiaire et industriel. La distribution entre les régions s'équilibre d'autant plus en 2028 avec une montée en puissance des régions Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Cela s'explique par l'activité liée à l'implantation de l'éolien en mer [...].* (SER, 2020)

La CRE nuance cette analyse, en soulignant que « *les coûts et les bénéfices induits par des décisions locales ne sont pas toujours répercutés localement* » : « *des décisions locales affectant la production ou la consommation au niveau local ont des répercussions sur l'ensemble des réseaux d'énergie au niveau national.* » (CRE, 2019).

D'un côté, les territoires ayant une production élevée d'EnR ont bénéficié de subventions nationales pour ce faire. Cependant ils ne bénéficient pas de coûts plus faibles de l'énergie, du fait d'un dispositif « *fondé sur des prix nationaux et des schémas de raccordement régionalisés, dans une logique de solidarité nationale et une recherche d'équité des prix de l'énergie* » et in fine d'équité régionale (CRE, 2019). A l'inverse, les régions moins dotés en EnR (par choix ou par contrainte) doivent bénéficier d'aménagement du réseau d'électricité, dont le coût est mutualisé sur tous les consommateurs nationaux.

La CRE identifie trois problématiques à partir de ces constats et choix d'articulation entre le local et le national. Ces questions vont devenir de plus en plus importante à mesure que le volume d'EnR croît, si l'on maintient « *le système actuel de mutualisation générale à travers des tarifs uniques de transport, de distribution* » :

- i. « *Faut-il ajuster, et comment, la compensation des externalités – positives ou négatives – des infrastructures auprès de ceux qui les subissent ou en bénéficient ?*
- ii. *Faut-il faire bénéficier, et comment, les territoires qui favorisent davantage la production d'énergies d'origine renouvelable de coûts plus faibles, à terme, de l'énergie ?*
- iii. *Comment responsabiliser les acteurs décisionnaires sur des décisions qui impactent l'ensemble de la collectivité ?* »

(CRE, 2019)

Au-delà de la décentralisation de la production d'énergie, les mouvements de centralisation-décentralisation en France transforment les formes urbaines et territoriales, ainsi que notre manière de les investir.

c. Mobilité et aménagement : périurbanisation, métropolisation et l'étalement urbain

En analysant les dynamiques des formes urbaines des cinquante dernières années, quatre grandes tendances émergent (ADEME, 2019). Tout d'abord, des dynamiques de périurbanisation et métropolisation qui a démarré après la Seconde Guerre mondiale avec un exode rural conduisant à une densification urbaine puis le développement de banlieues pavillonnaires, l'étalement urbain et enfin la croissance périurbaine au détriment des cœurs de ville. Depuis 10 ans, le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires relève le prolongement ou l'apparition de nouvelles tendances : une périurbanisation qui se poursuit de façon toujours aussi dynamique et la tendance à la métropolisation

qui se confirme (CGET, 2018). La métropolisation se traduit démographiquement par une concentration de la population dans quelques grandes aires urbaines, mais aussi politiquement avec une concentration de compétences dans les mains de quelques EPCI (transports, logements, énergie, déchets etc.). En troisième tendance, plus lente, est observé « *une lente tendance à l'inversion du rapport individuel/collectif.* » Depuis 2012, la mise en chantier de logements collectifs dépasse la mise en chantier de logements individuels, mais c'est une tendance très lente à inverser. La répartition entre logements individuels et collectifs n'a évolué qu'à la marge depuis 2013. La maison individuelle reste le modèle désirable d'habitation. Enfin, la dernière tendance consiste en « *une augmentation continue de l'artificialisation des sols, trois fois plus importante que la croissance de la population* », et ce, depuis 1993. C'est une des conséquences des deux dynamiques précédemment décrites. La majeure partie de ces nouvelles terres artificialisées se situe dans les villes-centres ou de banlieue, dans les communes rurales et les espaces périurbains. Le développement de l'habitat est en cause, mais pas seulement : « *les zones industrielles et commerciales continuent de s'étendre, ainsi que les réseaux routiers et ferroviaires de large emprise* ». (ADEME, 2019)

Pour compléter ce panorama, il est intéressant de regarder l'évolution des zones commerciales, qui va également impacter les modes de vie, de consommation et surtout de déplacement.

En 2008, le GART constate un « *accroissement des surfaces commerciales en périphérie* », principalement du fait de parc d'activités de type « retail park » de grande taille, c'est-à-dire des parcs d'activités commerciales à ciel ouvert, réalisés et gérés comme une unité (Dagnogo & Crépin, 2008). 10 ans après, il semblerait que cette tendance s'infléchisse légèrement. Entre 2010 et 2017, « *la surface totale des permis de construire accordés a augmenté de 30 %, mais dans la catégorie des projets de plus de 1 000 mètres carrés - les grandes surfaces - les extensions pèsent pour un tiers des dossiers. L'heure n'est plus à la création d'hypermarchés* ». ³⁴⁷ Par ailleurs, les projets de méga-complexe commercial comme celui d'Europa City, finalement abandonné 10 ans après sa création, n'ont plus le vent en poupe : opposition citoyenne, trop de consommation de terres, incohérence écologique et économique ³⁴⁸.

Ces surfaces commerciales n'en restent pas moins l'essentiel des sites d'achats réguliers et constituent ainsi des motifs de déplacement à eux seuls, car ils sont à distance des logements aussi bien que des bureaux. Historiquement, le réseau de transports en commun est conçu de façon radiale : d'un centre avec les emplois vers une périphérie avec les logements. Ce schéma ne correspond pas ou plus aux déplacements domicile-travail et ne prennent pas en compte « *la nouvelle géographie des déplacements urbains : la différenciation des stratégies résidentielles des ménages, l'individualisation croissante des rythmes de vie et l'explosion des déplacements de loisirs qui l'accompagnent* » (ADEME, TRIBUT, NegaWatt, Solagro, 2019). Le CREDOC, dans son analyse sur les courses durables hors de centres-villes note ainsi que la voiture individuelle est intrinsèquement liée aux déplacements liés aux courses (CREDOC, 2013).

Ces dynamiques d'aménagement des logements, des emplois et des commerces, avec les motifs de mobilité associées présentent deux caractéristiques : ce sont des dynamiques, d'une part, qui sont à l'œuvre et mal maîtrisées depuis longtemps déjà, et d'autre part, qui présentent une forte inertie. 85 % du bâti de 2030, tout motif confondu, est déjà construit aujourd'hui. (ADEME, 2014)

³⁴⁷ Voir par exemple l'article des Echos à ce sujet : <https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/la-france-produit-moins-de-metres-carres-de-commerces-1167678>

³⁴⁸ <https://www.la-croix.com/Economie/France/Le-projet-mega-complexe-Europacity-abandonne-2019-11-07-1201059138>

d. Agriculture : une spécialisation des systèmes de production

L'agriculture en France a connu une triple révolution depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : technique (« *mécanisation et motorisation, progrès agronomiques et scientifiques* »), politique (« *à l'échelle nationale puis européenne avec la Politique Agricole Commune* ») et économique (« *généralisation de l'agriculture commerciale et mise en place des filières agroalimentaires* ») (Rieutort, 2009).

L'impact global de ces trois mouvements se caractérise par une tendance à la spécialisation des systèmes de production, qui se tournent vers les produits les plus rémunérateurs au détriment des produits d'implantation et de spécialité locale. Le territoire et les terres agricoles se sont transformés en « bassin de production », marqué par une concentration spatiale et géographique de l'agriculture. Pour Rieutort, dans la dynamique actuelle, on assiste à une disparition progressive des spécificités des « terroirs » et des « petites régions ».

Cette tendance entraîne une réduction du nombre d'agriculteurs : la main d'œuvre permanente a baissé de -13 % entre 2010 et 2016 ; et réduction du nombre d'exploitations (-57 % entre 1988 et 2016). Cette spécialisation a aussi conduit à une concentration des exploitations : réduction de 71 % du nombre de petites exploitations ; en 2016, 42 % des exploitations valorisent 75 % des surfaces. La généralisation de très grandes exploitations a abouti à une croissance des rendements moyens et à un abandon des polycultures traditionnelles et l'essor de bassins spécialisés et en monoculture : zones de grandes cultures céréalières comme le bassin parisien et aquitain, plaines de l'Alsace ; zones de cultures légumières ou maraîchères dans le bassin méditerranéen et le couloir rhodanien, vallée de la Loire ; zones d'élevage intensif en Bretagne et dans le bassin parisien, etc. (AGRESTE, 2020)

Ces évolutions traduisent une forme d'industrialisation de l'agriculture, avec une logique de consommation de masse, relativement « hors-sol » par rapport à des spécificités territoriales historiques³⁴⁹. Qui dit consommation de masse, dit aussi allongement de la filière agroalimentaire et changement d'échelle (internationalisation) : les produits alimentaires voyagent plus loin, en France, et en Union Européenne en particulier pour alimenter un marché international. Conséquence économique, c'est le maillon de l'agro-industrie plutôt que les producteurs qui récupère la majeure partie de la valeur des produits agricoles. Rieutort (2009) synthétise le propos : « *Ce modèle intensif, spécialisé, concentré, financiarisé est en voie de globalisation.* »

L'organisation territoriale de la France est donc globalement centralisée malgré l'évolution du droit en faveur de la montée en compétence des collectivités territoriales (notamment régions et intercommunalités) sur un certain nombre de domaines (production d'énergie, aménagement du territoire, transports...). Cependant, on observe des dynamiques et expérimentations pour tendre vers un autre modèle, plus décentralisé, plus local aussi.

³⁴⁹ Voir par exemple les cartes éducatives de Deyrolle : <https://www.deyrolle.com/laboutique/planches-reeditees/548-carte-de-geographie-n2-les-boissons.html>

2. Des signaux faibles et premières tendances : des modèles alternatifs de proximité émergent

Des initiatives locales permettent à des modèles alternatifs et délocalisés d'émerger. C'est le cas, par exemple, des Territoires à Energie positive, de l'énergie citoyenne,

a. Des mouvements d'initiative territoriale en faveur d'une transition énergétique décentralisée

[Un mouvement en faveur de la résilience et de l'autonomie territoriale : les villes en transition \(« transition town »\)](#)

Le *Mouvement de Transition*³⁵⁰ est né en Grande-Bretagne en 2006, dans la petite ville de Totnes (9 000 habitants). Rob Hopkins, son créateur, avait travaillé le modèle de Transition avec ses étudiants dans la ville de Kinsale en Irlande un an auparavant.

Il s'agit d'inciter les citoyens d'un territoire (bourg, quartier d'une ville, village...) d'une taille raisonnable, à prendre conscience, d'une part, des profondes conséquences que vont avoir sur nos vies la convergence du pic pétrolier et du dérèglement du climat et, d'autre part, de la nécessité de s'y préparer concrètement. Il s'agit de mettre en place des solutions fondées sur une vision positive de l'avenir et qui visent à :

- Réduire fortement, individuellement et collectivement, la consommation d'énergie d'origine fossile et nos émissions de CO₂ ;
- Renforcer la résilience de nos territoires, leur capacité à absorber les chocs à venir, par une relocalisation de l'économie (alimentation, énergies renouvelables...) ;
- Renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre les acteurs du territoire ;
- Acquérir les compétences qui deviendront nécessaires au renforcement de notre autonomie.

Dès lors, chaque groupe local de Transition trouvera par lui-même les solutions qui lui conviendront en fonction de ses ressources et de ses enjeux locaux. Il n'y a pas de réponse toute faite. Le modèle de Transition offre un cadre de travail cohérent, mais non-coercitif. Le fonctionnement des groupes est horizontal et participatif.

Il y a aujourd'hui plus de 2 000 initiatives de Transition à travers le monde, dans 50 pays, dont 150 en France, réunies au sein du réseau international de la Transition.

Le lien avec une organisation décentralisée est un point saillant de la démarche : il s'agit de trouver les solutions adaptées au territoire, solutions qui seront conçues et mises en œuvre par les citoyens, entreprises, structures publiques ou privées elles-mêmes. Agir localement permet d'être au bon niveau pour trouver les ressources, les personnes, en se détachant de l'idée que des lois, réglementations ou un Etat viendront résoudre les problèmes, par le haut. Il y a enfin une hypothèse et un principe sous-jacent fort qui est que l'économie devra inévitablement se relocaliser en grande partie, une conséquence du pic pétrolier et de la réduction nécessaire de la mobilité des personnes et du fret.

³⁵⁰ Les éléments de ce paragraphe sont tirés du site Internet du mouvement français des *Transition Town*, « les villes en transition » : <https://www.entransition.fr/>

[Le réseau Tepos « Territoire à Energie positive »](#)

Le réseau TEPOS a été créé par le CLER - Réseau pour la transition énergétique en 2011, d'une initiative conjointe avec six territoires pionniers, dont le Mené (Côtes d'Armor), et six acteurs locaux. Il réunit les territoires qui visent la couverture de leurs besoins énergétiques, après les avoir réduits au maximum, par les énergies renouvelables locales, selon les trois principes de la démarche négaWatt : sobriété énergétique, efficacité énergétique et énergies renouvelables.

Le Réseau TEPOS rassemble des acteurs engagés en faveur de la transition énergétique dans les territoires. Le réseau est composé de trois types de structures : les collectivités locales, les porteurs de projet et les acteurs qui les soutiennent (associations et agences spécialisées, bureaux d'études, entreprises...).

Il permet aux territoires participants de partager et de capitaliser sur les expérimentations territoriales, de développer des approches, des outils et des projets communs pour réaliser ou accompagner la transition énergétique territoriale et de promouvoir leurs retours d'expérience en matière d'énergie auprès des institutions et pouvoirs publics, afin de participer à améliorer le cadre législatif, réglementaire et financier dans lequel ils inscrivent leur action.³⁵¹

[Les Centrales villageoises](#)

« Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales à gouvernance citoyenne qui portent des projets en faveur de la transition énergétique en s'inscrivant dans une logique de territoire. Elles associent citoyens, collectivités et entreprises locales et contribuent aux objectifs énergétiques en tenant compte d'enjeux territoriaux transverses (développement économique local, intégration paysagère, lien social, etc.).

Les Centrales Villageoises fonctionnent en réseau au sein d'une Association et partagent un modèle commun, basé sur le partage d'un grand nombre d'outils et de services. Ce modèle est aujourd'hui mis en œuvre dans plusieurs régions françaises³⁵². »

Historiquement les Centrales Villageoises sont implantées en région Rhône-Alpes, l'association a désormais essaimé en Bretagne et Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. L'association connaît une dynamique positive depuis 2016. Elle compte 5000 actionnaires, 170 collectivités, et 52 territoires impliqués.

Les projets concernent principalement l'installation d'ombrières photovoltaïques (4,5GWh produit en 2020 pour 340 installations en service) mais aussi l'autoconsommation collective, l'autopartage électrique ou le développement du petit hydraulique.³⁵³

³⁵¹ <https://cler.org/association/nos-actions/tepos/>

³⁵² [Le modèle | Site Centrales Villageoises](#)

³⁵³ Voir le rapport annuel de l'association des Centrales Villageoises <https://www.centralesvillageoises.fr/sites/default/files/public/Rapport%20activit%C3%A9%202020.pdf>

b. Production et consommation décentralisée d'énergie : une aspiration citoyenne à consommer plus localement

Développement de l'autoconsommation individuelle et collective d'électricité

La CRE définit l'autoconsommation comme le fait de consommer sur place tout ou partie de l'énergie produite par une installation. Il se mesure par l'indicateur de taux d'autoconsommation, soit la part de production autoconsommée ou le rapport entre production autoconsommée et production totale du site. Il est également intéressant d'aller regarder la puissance maximale injectée sur le réseau par l'installation de production, lorsque la production excède la consommation, et la puissance maximale soutirée du réseau par le site de consommation³⁵⁴.

A cette définition s'ajoute celle de l'autoconsommation collective : dans ce dispositif, un ou plusieurs consommateurs et un ou plusieurs producteurs à proximité signent une convention d'autoconsommation avec leur GRD pour consommer l'énergie produite localement, avec une logique d'affectation des énergies produites entre consommateurs. Comme pour l'autoconsommation individuelle, la production locale qui n'est pas consommée par les participants est réinjectée sur le réseau public de distribution et peut être valorisée par le(s) producteur(s) ; et les consommateurs doivent être raccordés au réseau pour des besoins de soutirage d'électricité complémentaire. Ce dispositif bénéficie d'une tarification spécifique, reflétant la sollicitation particulière du réseau basse-tension par rapport à un soutirage classique.

En France à la fin de l'année 2020, le phénomène reste encore marginal, mais connaît une dynamique importante. On compte 77 572 installations PV en autoconsommation individuelle (chiffres de septembre 2020), un volume qui a triplé en 2 ans, et un rythme des raccordements s'accroissant chaque trimestre et au premier trimestre 2020, 28 opérations d'autoconsommation collective sont en fonctionnement en France, et une vingtaine sont déclarées en projet.

Le développement des projets en autoconsommation, qu'ils soient individuels ou collectifs, répond à plusieurs dynamiques. Tout d'abord, des aspirations environnementales : « *l'autoconsommation correspond aux aspirations d'une part grandissante de la population en quête de solutions plus respectueuses de l'environnement, de frugalité mais aussi d'une volonté de mieux maîtriser sa consommation* »³⁵⁵. La CRE parle également d'une démarche en faveur des circuits courts, de la production locale (toute ressource confondue) et la recherche d'une certaine autonomie vis-à-vis d'un système centralisé. Cette aspiration est d'autant plus importante pour les opérations d'autoconsommation collective, qui ne sont pas vraiment rentables pour les consommateurs aujourd'hui par rapport à un raccordement classique. Ensuite, les barrières économiques qui s'abaissent progressivement. Premièrement, parce qu'il y a une réduction des coûts financiers d'investissement, « en moyenne, les coûts d'investissement ont diminué de 7 % par an sur les dernières années, grâce à la chute du prix des panneaux qui représente 60 % à 80 % de l'investissement global. » « En moins de 5 ans, le prix des panneaux a été divisé par plus de deux³⁵⁶ ». Deuxièmement parce que l'équilibre entre le coût de production du kWh autoproduit et le coût du kWh soutiré du réseau a été atteint ce qui joue en faveur de l'autoconsommation. Aujourd'hui, le coût de l'électricité tirée sur le réseau reste encore relativement bas, mais ne cesse d'augmenter. En outre, l'autoconsommation, dans la mesure où elle contribue au développement des EnR inscrit dans la stratégie nationale, bénéficie de soutiens financiers

³⁵⁴Voir le site de la CRE dédié aux SmartGrid : <https://www.smartgrids-cre.fr/encyclopedie/autoconsommation/presentation-generale#c851>

³⁵⁵ <https://www.lemondedelenergie.com/energie-solaire-autoconsommation-decollage-modele-energetique/2020/10/21/>

³⁵⁶ [Autoconsommation : décollage d'un nouveau modèle énergétique \(lemondedelenergie.com\)](https://www.lemondedelenergie.com/energie-solaire-autoconsommation-decollage-modele-energetique/2020/10/21/)

qui diffèrent par type d'opérations, allant du contrat d'achat pendant 20 ans aux appels d'offres dédiés, exonération de CSPE et de TCFE etc... Enfin, d'un point de vue du système électrique, l'autoconsommation est intéressante lorsqu'il est moins coûteux de produire localement que de produire de manière centralisée puis d'acheminer l'électricité, ainsi que lorsque les efforts de l'autoconsommateur pour synchroniser sa consommation et sa production conduisent à moins utiliser le réseau dans les périodes où il est chargé.

Il est intéressant de voir qu'en Allemagne, on compte plus de 500 000 autoconsommateurs. Du fait de la parité-réseau (l'électricité y est bien plus chère qu'en France), « *l'autoconsommation s'impose comme le modèle par défaut pour toute nouvelle installation photovoltaïque dans le secteur résidentiel* ». C'est donc une tendance qui pourrait tout à fait se confirmer en France (PWC, 2018)

Emergence des communautés énergétiques

La Loi Energie-climat de novembre 2019 définit ce qu'est une communauté d'énergie renouvelable, en repartant des notions de « *communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes* » définies dans le Clean Energy Package européen de 2018 et 2019³⁵⁷.

« Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

- *Repose sur une participation ouverte et volontaire ;*
- *Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;*
- *A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.*

Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :

- *Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;*
- *Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;*
- *Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur. »*

« Selon le recensement effectué par l'association Énergie partagée – qui rassemble au niveau national la plupart des acteurs de l'énergie citoyenne – il existe en France 315 communautés énergétiques, réunissant 11 000 actionnaires. Ensemble, ils produisaient en 2016 0,2 % de la production annuelle française d'électricité renouvelable. » (Vernay et Sebi 2020) Depuis 2014, le nombre de ces initiatives a été multiplié par quatre (Énergie Partagée, 2019) montrant que le mouvement prend de l'ampleur. Les acteurs des communautés énergétiques françaises aspirent à représenter 15 % des infrastructures renouvelables d'ici 2030.

On observe une consolidation de l'écosystème de l'énergie citoyenne : 10 réseaux régionaux, impulsés par Énergie Partagée, Enercoop, l'ADEME et les régions soutiennent aujourd'hui l'émergence des

³⁵⁷ Ce paragraphe se source des éléments mis à disposition par la CRE : <https://www.smartgrids-cre.fr/encyclopedie/les-communaut-es-energetiques-locales/communaut-es-energetiques-et-systeme-electrique-national-quelle-cohabitation>

projets locaux à travers toute la France. Parallèlement, de nombreuses régions ont mis en œuvre des programmes de soutien aux projets locaux, à l’instar des régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine ou Île-de-France (Rüdinger, 2019).

On peut s’interroger plus en avant sur le potentiel de ces démarches énergétiques citoyennes. Dans son analyse, Andréas Rüdinger relève plusieurs tendances allant dans le sens d’un développement de l’énergie citoyenne (Rüdinger, 2019). En effet, sur le plan financier, il existe un capital non-négligeable détenu via l’épargne par les ménages français. De plus, selon le baromètre Qualit’ENR de 2018, la quasi-totalité des personnes interrogées (96 %) souhaitent que le développement des ENR soit encouragé et 70 % considèrent les ENR comme l’investissement financier le plus pertinent. Cependant une proportion très faible de Français a connaissance de projet dans leur région. Enfin, les avancées techniques sur l’autoconsommation, les EnR décentralisées, la mobilité électrique et le stockage pourraient à terme conduire un nombre croissant de citoyens à devenir des acteurs du système énergétique ou « prosumers ».

c. Logements collectifs : développement des habitats verticaux

La lente inversion du rapport entre logement individuel et collectif (cf. paragraphe 2.3) s’illustre particulièrement avec les tours résidentielles. Dans un article de 2019 sur le retour de l’habitat vertical, des chercheurs constatent « *un retour des tours résidentielles dans les villes françaises (97 unités recensées début 2018)* ». Plus nombreuses que les tours de bureaux, « *les tours résidentielles investissent les espaces cibles de la régénération urbaine* ». L’habitat vertical, après avoir été souvent associé à la relégation sociale des grands ensembles, semble aujourd’hui reconsidéré dans les politiques dites *Transit Oriented Development (TOD)*. Les politiques TOD visent à coordonner le développement des réseaux de transports collectifs à l’urbanisation dans la perspective de réduire le nombre et la longueur des déplacements motorisés. « *Elles se traduisent par une densification et une mixité fonctionnelle à proximité de nœuds de réseaux.* » (Mollé and al, 2019).

Ces « *nouvelles tours résidentielles en France, contrairement aux tours de logement social construites dans les années 1960-70 et qui restent stigmatisées, s’inscrivent cette fois dans les espaces péricentraux des grandes agglomérations françaises, à proximité des nœuds de transport collectif. [A ce titre], ces projets résidentiels sont validés par les pouvoirs publics en regard des politiques dites TOD. [En termes de sociologie], les localisations attractives profitent aux ménages aisés et de petite taille* ». (Mollé and al, 2019).

Pour aller plus loin et favoriser le développement de cet habitat vertical, assez éloigné des aspirations des Français (cf. paragraphe 4.2), l’ADEME, dans sa note d’enjeu sur « les villes de demain » (ADEME, 2018), recommande d’identifier les densités « acceptables » et le niveau de verticalité associé. En effet, la densité peut être perçue très différemment selon l’ambiance, la qualité architecturale d’un quartier ou d’une ville, selon la hauteur des bâtiments, leur disposition, la proportion d’espaces verts, l’accessibilité aux transports et commodités... A une même densité peut correspondre des situations de hauteur de bâtiments et d’emprise au sol très différente (une tour unique, très haute / un quartier pavillonnaire / un bloc d’immeuble intermédiaire).

L’ADEME propose ainsi plusieurs types de solutions pour rendre les villes denses agréables et durables, comme investir davantage les zones desservies par les transports collectifs ; s’inspirer des quartiers parisiens haussmannien, dont la densité bâtie est très élevée tout en proposant un cadre de vie agréable et une mixité fonctionnelle intéressante (commerce au rez-de-chaussée) ; améliorer le cadre de vie des

grands ensemble, construits dans les années 1970 et vieillissant ; surélever les logements existants en levant les barrières réglementaires si besoin.

Les villes d'aujourd'hui font donc face à un défi de reconcentration des activités et de mixité fonctionnelle afin de réduire la place de la voiture individuelle.

d. Aménagement et transport de personnes : relocaliser pour réduire les distances de déplacements

L'évolution de l'aménagement urbain afin de relocaliser les activités, favoriser de la mixité fonctionnelle et ainsi réduire les distances à parcourir, fait face à un enjeu de taille qui est l'inertie : il faut 80 ans pour faire évoluer la structure d'une ville, vu la durée de vie des infrastructures et des bâtiments. (ADEME, TRIBU, Négawatt, Solagro, 2019)

Si des institutions publiques comme l'ADEME ou la Caisse des Dépôts et Consignations promeuvent des nouvelles formes d'aménagement plus denses et plus concentrées, on est encore très loin d'une réelle tendance venant inverser le phénomène de périurbanisation.

[Vers un aménagement plus dense et plus sobre ?](#)

Une nouvelle loi à la suite des travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat

Faisant suite aux travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat, le gouvernement a présenté un projet de loi « Climat et Résilience » le 10 février 2021. Sur le sujet de l'aménagement urbain, le projet de loi propose un ralentissement très fort de l'ouverture de nouvelles terres à l'urbanisation, en privilégiant la mobilisation des logements vacants et le recyclage des friches pour répondre aux besoins en logements.

On peut l'interpréter comme une ambition de « sobriété foncière », liée directement à la nécessité de densifier les villes.

Voici quelques points-clés sur le sujet de la densification et de la lutte contre l'artificialisation présenté dans le projet de loi :

- L'article 47 inscrit dans la loi l'objectif programmatique de réduction par deux du rythme d'artificialisation sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente ;
- L'article 48 inscrit l'objectif de tendre à limiter l'artificialisation des sols et d'aboutir, à terme au « Zéro artificialisation nette » ;
- L'article 49 conditionne l'ouverture à l'urbanisation à la mobilisation préalable des fonciers déjà urbanisés ou artificialisés et à la reconversion des friches ;
- L'article 51 rend obligatoire la détermination d'une densité minimale pour les grands projets d'aménagement mis en œuvre dans le cadre du dispositif de grandes opérations d'urbanisme (GOU) ;
- L'article 52 fixe un principe général d'interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols.

Face à ces propositions, qui ont été adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale le 19 mars 2021, des acteurs comme l'UNAM (Union Nationale des Aménageurs) rappellent combien la priorité à la densité et le renouvellement urbain ne répond pas aux attentes des Français (UNAM, 2021). En effet, 54 % des Français préfèrent des villes moins denses, quitte à vivre plus loin des centres et le rejet de la

densité concerne « toutes les catégories de population, [sans distinction entre celles] qui vivent dans une commune rurale (57 %) ou dans les grandes agglomérations » (54 %).³⁵⁸

Une expérimentation de densification locale : les expérimentations BIMBY

BIMBY, pour « build in my backyard », en référence à NIMBY (Not In My Backyard), est un concept d'urbanisme visant à la densification des espaces résidentiels pavillonnaires. Le projet Bimby est né entre 2009 et 2012 dans le cadre du programme de recherche français « Villes durables » financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR).

« Le projet Bimby vise à démontrer que les quartiers déjà constitués peuvent accueillir de nouveaux logements par une densification douce et ainsi réduire l'étalement urbain ». Les porteurs du projet ont fait le calcul suivant : en 2012, il existe 19 millions de maisons individuelles en France et il s'en construit environ 200 000 supplémentaires chaque année. Ainsi, si un terrain (supportant une maison individuelle) sur 100 est divisé chaque année pour permettre la production d'un nouveau terrain à bâtir, cela permettrait d'assurer la construction de 190 000 logements annuels soit quasiment l'équivalent de la production annuelle de maisons individuelles, et ce sans étalement urbain.

Dans ce contexte, « les collectivités territoriales sont amenées à repenser leur mode d'action pour libérer du foncier et ainsi continuer à voir leur territoire se développer. Ainsi, le concept Bimby désigne toute action ou démarche ayant pour objectif de favoriser la création de logements », dans les conditions suivantes :

- « Sans étalement urbain, sur des parcelles déjà bâties, sans démolition complète des habitations existantes ;
- À l'initiative de l'habitant, dans une démarche architecturale et paysagère respectueuse du voisinage et du projet commun de territoire ;
- Orchestrée par les collectivités locales, dans une démarche de développement territorial fédératrice et intégratrice des projets des habitants ;
- Sans spéculation foncière, dans le cadre d'une communication transparente sur les capacités de valorisation patrimoniale des biens. » (Vigner, 2018)

Depuis 2014, environ 80 territoires en France, de toute taille, se sont engagés dans une opération Bimby. (Vigner, 2018)

Plusieurs articles de journaux publiés début 2021 montrent que la démarche est toujours d'actualité. Par exemple sur le territoire du Creusot-Monceau³⁵⁹, l'opération Bimby est en cours de déploiement dans 9 communes ; dans le pays de Châteaugiron Communauté³⁶⁰, 5 communes ont signé une convention pour tester ce prototype d'opérations.

Emergence des slow cities

Cf. note sur l'accélération

Quelques exemples ailleurs en Europe : la ville de Zürich

Dans le cadre de son objectif « devenir une société à 2000 watts », la ville de Zürich a identifié cinq domaines d'actions (mobilité / approvisionnement énergétique / consommation / zone d'habitation /

³⁵⁸ D'après l'enquête menée par OpinionWay pour Fédération des SCoT et UNAM en janvier 2012 <https://www.unam-territoires.fr/les-francais-les-maires-et-l'objectif-zero-artificialisation-nette/>

³⁵⁹ <https://www.lejls.com/politique/2021/03/17/bimby-125-projets-actuellement-accompagnes-par-le-programme-2019-2022>

³⁶⁰ https://actu.fr/bretagne/chateaugiron_35069/le-pays-de-chateaugiron-veut-limiter-l-etatement-urbain_3977754.html

bâtiment). L'objectif premier de l'action municipale est la sobriété (« suffizienz ») c'est-à-dire la modification du cadre de telle sorte que la consommation des habitants diminue. Deux actions-phare sont notamment mises en place :

- Critères lors de la conception des nouveaux lotissements : la conception de nouveaux lotissements doit respecter des critères de sobriété tels que la réflexion sur la nécessité de chaque infrastructures et espaces partagés. La construction de routes ainsi que les temps de trajet doivent être conscris au minimum
- Réduction de la surface habitable : la surface habitable utilisée en moyenne par chaque habitant doit être réduite via la densification des zones résidentielles, la mise en place de règles concernant l'occupation des logements locatifs gérés par la ville, ainsi que des offres d'échange d'appartement au sein de coopératives de logements.

(ADEME, 2021)

La densification remise en question ?

La densification des espaces urbains, si elle est vivement souhaitée et promue à travers la réglementation, ne fait pas l'unanimité dans la population. Au-delà de l'aspiration à une maison individuelle avec un jardin, les détracteurs de la densité argumentent également qu'elle pourrait accentuer les inégalités sociales. « *Une forte limitation de l'offre foncière vierge en périphérie exacerbe les inégalités d'accès au logement. D'un côté, nous trouvons des populations précarisées, qui vivent dans des quartiers denses continuant à se densifier. D'un autre côté, nous trouvons des populations aisées, qui vivent dans des quartiers peu denses et maintiennent – voire même développent – leurs consommations d'espace.* » (Guignard 2017). Les zones déjà denses et à faible niveau de revenu le deviennent davantage, nuisant à leur qualité de vie et leur attractivité.

Se pose également la question de savoir comment maintenir une qualité de vie dans un espace dense, par exemple avec la disparition des trames vertes, la réduction des espaces verts, l'accroissement de la congestion des transports (sans changement en profondeur des infrastructures). De plus, ceci est à remettre en perspective avec le contexte du changement climatique, alors que les zones fortement urbanisées ont un risque élevé de subir l'effet d'« îlot de chaleur urbain ». Le CEREMA le définit comme « *une élévation des températures de l'air et de surface des centres-villes par rapport aux périphéries, particulièrement la nuit* » (CEREMA, 2019). Il s'explique par plusieurs facteurs³⁶¹ :

- « *Les propriétés thermo-physiques des matériaux utilisés pour la construction des bâtiments, des voiries et autres infrastructures ;*
- *L'occupation du sol (sols minéralisés, absence de végétation) ;*
- *La morphologie urbaine (voies de circulation importantes, « rugosité » urbaine diminuant la convection...);*
- *Le dégagement de chaleur issu des activités humaines (moteurs, systèmes de chauffage et de climatisation...)* » (CEREMA, 2019)

La densification, accompagnée d'une forte artificialisation (pas d'espace vert, du béton, des couloirs urbains...) peut donc avoir un impact négatif si elle ne prend pas en compte la qualité de vie. L'aménagement urbain dense doit donc également intégrer l'adaptation au changement climatique et l'amélioration de la qualité de vie inhérente, si on veut éviter un rejet total des centres urbains denses.

³⁶¹ <https://www.cerema.fr/fr/actualites/ilots-chaleur-agir-territoires-adapter-villes-au-changement>

Mixité des fonctions : favoriser les commerces de proximité

En 2012, « les groupes de distribution réalisent 84 % de l'ensemble des ventes du commerce de détail, alors que le commerce traditionnel n'en réalise plus que 16 % ». Or, le fait de privilégier « l'implantation de zones commerciales en périphérie, plutôt qu'en centre urbain, structure les déplacements de mobilité régulière au profit des véhicules particuliers induisant théoriquement des consommations énergétiques plus importantes ». (ADEME, 2019).

Pour réduire les besoins de mobilité régulière, il est donc important de développer des commerces de proximité, et de faciliter la logistique du dernier kilomètre en ville.

L'hypermarché reste le circuit le plus fréquenté pour faire ses courses : il est en tête de la fréquentation des commerces alimentaires spécialisés devant les supermarchés et les marchés depuis 2005, autour de 90 % (CREDOC, 2013), mais il est en perte de vitesse : -6 points sur la fréquentation hebdomadaire entre 2012 et 2017 (CREDOC, 2018).

Les enquêtes du CREDOC, en 2013 (« *Le difficile pari des « courses durables » hors des centres-villes* ») et 2018 (« *Proximité et qualité, les deux priorités pour faire ses courses alimentaires* ») montrent que la proximité reste un critère de premier choix du magasin, à la fois pour le lien social avec les petits commerçants, et pour la préférence pour les produits fabriqués à proximité (cf. paragraphe suivant sur l'agriculture et l'alimentation locale). Davantage de consommateurs fréquentent plusieurs types de commerces alimentaires, plutôt qu'une seule grande surface : plus d'un Français sur deux (57 %) a fait ses courses dans plus de cinq circuits de distribution alimentaires contre 39 % en 2012 (CREDOC, 2018). Les marchés forains (de plein-air ou couvert), cependant, sont en baisse de fréquentation, car ils font face à la concurrence de magasins spécialisés dans le frais.

En 2010 dans une enquête du CREDOC sur le commerce de demain, les visions d'avenir étaient plutôt en rupture avec le modèle traditionnel du commerce en grande surface, avec une majorité des répondants anticipant un renforcement au cours des dix prochaines années du poids des petites surfaces de proximité (CREDOC, 2010).

En 2019, dans l'Observatoire des Perspectives Utopiques, la vision du commerce idéale par les sondés reste constante par rapport à 2010 : ce sont les représentations d'un espace commercial de centre-ville historique, type centre marchand d'une petite ville ou d'une ville moyenne qui enregistrent la meilleure note. (ObsoCo, 2019)

On voit donc émerger une préférence pour les commerces de proximité, en lien avec la volonté de manger plus local. Ce sont les grandes crises sanitaires comme celle de la viande de cheval qui contribuent à l'émergence de cette tendance.

Le CREDOC relève en 2018 un « nouveau concept de drive piéton » lancé dans le nord de la France, permettant aux individus non motorisés en centre-ville de pouvoir accéder au drive et récupérer leur course. Ce mode de course a explosé pendant le confinement avec par exemple une montée en charge de 50 % en Île-de-France³⁶². Il en existe désormais plus de 600, situés principalement à Paris et dans les grandes villes, géographiquement corrélé avec un taux de motorisation plus faible que la moyenne nationale.

La crise sanitaire a eu un impact variable sur le commerce de proximité³⁶³. D'un point de vue économique, il a été durement touché. Le COVID-19 a entraîné la fermeture de nombreux petits

³⁶² Source : <https://www.lsa-conso.fr/un-bel-avenir-promis-au-drive-pieton,355708>

³⁶³ Les chiffres sont tirés du site Internet : <https://www.oberlo.fr/blog/petits-commerces>

commerces pendant des semaines, mettant à mal la trésorerie des commerçants déjà impactés par les manifestations de gilets jaunes en 2019. Une enquête de *l'échocommerces*³⁶⁴ montre que plus de 12 000 commerçants ont fait faillite entre mars et juin 2020. En revanche, face aux difficultés des petits commerces, les consommateurs se mobilisent pour les soutenir : 67 % des consommateurs prévoient de soutenir les petits commerces davantage qu'ils ne le faisaient avant la pandémie. Lors des périodes de confinements, la limitation des déplacements et la crainte des grandes surfaces potentiellement très fréquentées ont aussi pu avoir un impact positif sur certains commerces de proximité. Se pose la question de la pérennité de ce mouvement de soutien à moyen terme.

Développement des tiers-lieux

Les tiers-lieux sont des espaces ouverts et hybrides (entre le domicile et le travail) ayant pour principale vocation de faciliter la rencontre entre des acteurs hétérogènes d'un territoire, et in fine créer de la valeur (économique, sociale, éducative...) sur ce dernier. (Besson, 2017).

La notion a été créée dans les années 1980 par Ray Oldenburg, sociologue américain spécialisé dans les questions urbaines. Elle répond aujourd'hui aux mutations du monde du travail qui s'imposent sous l'effet du développement du numérique, du télétravail, du nomadisme, de l'accroissement des travailleurs indépendants et du « smart-office » (lieux de travail inspirants, culturellement éloignés des bureaux individuels classiques).

Le phénomène est en pleine croissance. Il répond aux problématiques des collectivités territoriales en créant de nouvelles dynamiques économiques, territoriales et sociales. Le tiers-lieu ne se réduit pas aux espaces de coworking, mais peut aussi être :

- Des tiers-lieux d'activités : espaces de travail partagés et collaboratifs ;
- Des tiers-lieux d'innovation, par exemple les Fablabs (laboratoires de fabrication) et les Living labs (laboratoires vivants) ;
- Des tiers-lieux culturels ;
- Des tiers-lieux sociaux, par exemple Disco Soupe, installé à Sarcelles, ;
- Des tiers-lieux de services et d'innovation publique déployés par les collectivités pour dynamiser leurs territoires.

A partir de 2018, l'Etat s'empare du sujet et annonce un plan de 110 millions d'euros pour renforcer et déployer ces espaces. D'après un article du Monde en 2018³⁶⁵, leur nombre est estimé à plus de 1 400 (1 800 en comptant les projets en gestion) dont près de la moitié hors des métropoles.

Le concept est intéressant dans le cadre de la dynamique de relocalisation, dans le sens où les tiers-lieux permettent tout d'abord de repenser et relocaliser la création d'activités au sein des territoires. En créant de la valeur, ces espaces offrent une réponse à la désertification des villes moyennes, à la désindustrialisation ainsi qu'à la transition numérique et écologique.

Promouvoir le télétravail

Cf. note sur l'accélération

³⁶⁴ <https://lechommerces.fr/enquete-exclusive-plus-de-12-000-faillites-de-commerçants-directement-dues-au-covid-19/>

³⁶⁵ https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/19/le-phenomene-des-tiers-lieux-s-impose-a-l-etat_5357432_3234.html

[Les ambitions des SRADDET en matière d'aménagement sobre](#)

D'après le ministère de la Transition énergétique, la création des Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) issus de la loi NOTRe de 2015 « redonne à la planification territoriale son rôle stratégique (prescriptivité, intégration de schémas sectoriels, co-construction) et renforce la place de l'institution régionale, invitée à formuler une vision politique de ses priorités en matière d'aménagement du territoire³⁶⁶. »

En 2021, les SRADDET sont tous adoptés ou en cours d'adoption, et intègrent un certain nombre d'objectifs et de dispositions sur les enjeux d'aménagement et de transport à l'échelle régionale.

La plupart des régions sont très ambitieuses sur ces deux sujets. Ainsi, dans les Hauts-de-France, en Bretagne et région Grand Est, le SRADDET prévoit un rapprochement entre les différentes activités (loisirs, services et travail). En Bourgogne Franche-Comté, région Grand Est, Nouvelle Aquitaine et Normandie, le SRADDET ambitionne une redynamisation des centres-villes et centres-bourg. En Occitanie, Bourgogne Franche-Comté et Bretagne, le schéma p et les lieux de vie. Voici quelques exemples d'objectifs et ambitions :

- Rapprocher activités et lieu de travail du lieu de vie, recentrer les services (Hauts-de-France, Bretagne, Grand Est)
- Redynamiser les centres-villes et centres-bourg (Bourgogne Franche-Comté, Grand Est, Nouvelle Aquitaine, Normandie)
- Réduire l'étalement urbain (Occitanie, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne)
- Agir sur l'offre et la demande de mobilité, y compris télétravail (Hauts-de-France, Centre Val-de-Loire, Grand Est, Normandie)

e. Fret : des moyens de transport alternatifs

[Fret ferroviaire : inverser la tendance](#)

Le fret ferroviaire, s'il est un instrument potentiellement très puissant pour sa contribution climatique et énergétique (6 fois moins d'énergie consommée et neuf fois moins d'émissions de CO₂ que le fret routier) est dans une situation défavorable et ce depuis déjà une vingtaine d'année. La part du ferroviaire dans l'ensemble du transport de marchandises (9,9 % en 2016) a été divisée par deux par rapport à 1990. « Le fret ferroviaire n'est pas rentable en France », ni en Europe ; les acteurs historiques comme les nouveaux entrants connaissent des pertes importantes. (Fer de France, 2016)

Les projections du Ministère de l'Écologie en 2016 prévoient pour 2030, une stabilité de la part modale du fret ferroviaire, et une légère augmentation à 12% à l'horizon 2050 (CGDD, 2016). Le scénario SNBC 2050 est plus optimiste et compte sur la mise en place d'autoroutes ferroviaires pour développer le fret ferroviaire.

D'après Fer de France, cette situation s'explique par une conjonction de différents paramètres. Tout d'abord, il y a les enjeux concurrentiels. L'ouverture des marchés, la concurrence accrue au sein de la filière du fret ferroviaire, la concurrence routière très forte avec par exemple la suppression de l'écotaxe PL ne jouent pas en faveur du fret ferroviaire. Ensuite, il y a des freins liés au marché. Notamment, le marché du fret ferroviaire en France est en difficulté, et la désindustrialisation associée à une perte de vitesse des ports maritimes historiquement associés au fret ferroviaire ne contribuent pas au développement de ce dernier. Enfin, il y a des enjeux liés aux infrastructures : priorité du trafic de voyageurs, ampleur des travaux sur le réseau, accumulation de retard dans les investissements de

³⁶⁶ [SRADDET : un schéma stratégique, prescriptif et intégrateur pour les régions | Ministères Écologie Énergie Territoires \(ecologie.gouv.fr\)](#)

maintenance, lié à un sous-investissement (priorité aux nouvelles lignes à grande ou très grande vitesse), incertitudes sur le montant des péages, mouvements sociaux impactant le fret etc...

À la suite de la crise sanitaire, des initiatives publiques et privées ont vu le jour pour tenter d'inverser la tendance. La Convention Citoyenne pour le climat a proposé un plan d'investissement pour moderniser les infrastructures, les matériels roulants et les gares pour en faire des pôles multimodaux. La proposition a été reprise dans le plan de relance 2020 : 4,7 milliards d'euros sont alloués au rail. Le fret ferroviaire ne bénéficie pour l'heure que d'environ 200 millions d'euros spécifiquement fléchés, le reste allant à la modernisation et mise en sécurité du réseau ou au maintien de petites lignes. Une initiative lancée par l'Ademe et l'Association des utilisateurs du transport de fret (AUTF), le « Dispositif Fret 21 » a pour objectif d'inciter les entreprises à réduire l'impact de leur transport. En outre, Railcoop, vient de réunir 750.000 euros, soit 50% du capital nécessaire à l'obtention de sa licence ferroviaire. L'entreprise prévoit d'exploiter une première ligne régulière dans le Sud-Ouest en septembre 2021, avec un nouveau mode de tarification. Railcoop vise les relations courtes distances. Enfin, l'Ademe et le Groupement national des transports combinés GNTC ont signé en septembre 2020 un accord sur la décarbonation du transport de marchandises, prévoyant la création d'un Observatoire du transport combiné avec toutes les parties prenantes pour une meilleure connaissance statistique de cette activité. L'accord prévoit aussi d'optimiser la communication à l'intention des utilisateurs de fret, transporteurs routiers et chargeurs, de créer un label valorisant les chaînes logistiques intégrant le transport combiné et d'obtenir de nouveaux modes de financement en faveur des liaisons combinées. Ils s'engagent aussi sur un travail commun sur des innovations techniques favorables au combiné, des matériels de manutention à la numérisation en passant par la création d'outils d'aide à la décision...

L'alliance 4F réunissant les acteurs du fret ferroviaire en France, a présenté fin 2020 son plan détaillé pour doubler la part du rail d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif ambitieux au regard des tendances et des difficultés chroniques de la filière du fret ferroviaire, elle propose quatre axes de travail. Premièrement, l'objectif de trois fois plus de transport combiné rail-route et 50 % de plus de transports de fret conventionnels. Deuxièmement, des trains longs (750 à 1 500 m) et lourds (jusqu'à 3 000 tonnes), transeuropéens et à haute productivité, sur des artères électrifiées et permettant le transport de semi-remorques. En troisième lieu, le projet de plateformes territoriales pour alimenter les trains européens, avec la réappropriation de leur potentiel ferroviaire par les Régions, les métropoles et les territoires. Enfin, l'alliance 4F souhaite une accélération de la modernisation des outils digitaux pour la conception et la gestion opérationnelle des sillons.

Développement de la livraison fluviale

Soutien de l'Etat au fret fluvial

La France compte 8 500 km de voies fluviales, soit le plus long réseau de voies navigables d'Europe. En 2018, « 29,7 millions de tonnes de marchandises ont été transportés³⁶⁷ » : cela ne représente qu'une toute petite part du fret : 1,9 % du fret est réalisé par voie fluviale en France en 2017, contre 7 % en moyenne en Europe.

Très en vogue dans les années 1970, le fret fluvial a été délaissé, pour des raisons de lenteur des acheminements, une diminution de l'industrie lourde, et des infrastructures de plus en plus vétustes.

L'objectif de l'Etat et Voies Navigables de France (VNF) est désormais de « réintégrer le transport fluvial au cœur des chaînes logistiques et de tirer profit du potentiel économique de ce marché³⁶⁸. »

³⁶⁷ [Le fret fluvial : levier de la transition écologique ? - TransportShaker \(transportshaker-wavestone.com\)](https://www.transportshaker-wavestone.com/le-fret-fluvial-levier-de-la-transition-ecologique/)

³⁶⁸ <https://www.transportshaker-wavestone.com/le-fret-fluvial-levier-de-la-transition-ecologique/>

A l'heure de la décarbonation, le fret fluvial présente de nombreux avantages. Un bateau de 44 000 tonnes permet d'éviter 220 camions de 20 tonnes, soit une décongestion du réseau routier ; un bateau consomme trois à quatre fois moins d'énergie qu'un camion et émet jusque cinq fois de CO₂ (en fonction de son taux de charge) ; le transport fluvial est fiable à 98% et recense beaucoup moins d'accident que le transport routier ; enfin, VNF note également que le réseau présente l'avantage d'être non-saturé : « *Il est en capacité d'accueillir un trafic de fret trois à quatre fois plus important qu'aujourd'hui* »³⁶⁹

Plusieurs plans d'aide ont été initiés en faveur du développement du fret fluvial, tels que « *Le Plan d'aide à la modernisation de la flotte fluviale (PAMI), visant à obtenir des bateaux plus économes et écologiques* » et « *Le Plan d'aide au report modal (PARM) ayant pour objectif de convaincre les chargeurs d'étudier la possibilité de faire transporter leurs marchandises par la voie fluviale.* » (Scaglione et Dubourg, 2020)

Des expérimentations de fret par voie fluviale

Le fret fluvial est en pleine croissance et en pleine expérimentation. Le Parisien dans un article de 2018 donne plusieurs exemples³⁷⁰. Ainsi, depuis 6 ans, Franprix utilise le fret fluvial couplé à des camions pour ses livraisons de produits alimentaires. 11 camions bouclent des rotations entre le port de la Bourdonnais (Paris), à deux pas de la tour Eiffel, et les 300 magasins à livrer, pour la plupart dans Paris intra-muros, mais aussi une vingtaine à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Aussi, quelques petites barges indépendantes comme celle de l'association « *Marché sur l'eau* », essaient depuis 2011 d'acheminer ses paniers locavores via le canal de l'Ourcq au bassin de la Villette (XIXe). Le projet Fludis en Ile-de-France met en place un bateau-entrepôt à propulsion 100% électrique depuis 2019. Les colis sont préparés à bord du bateau-entrepôt au cours des phases d'acheminement, puis sont transportés par vélos-cargos pour répondre aux problématiques de dernier kilomètre. Ailleurs qu'en Île-de-France, et de façon similaire au projet Fludis, VNF accompagne la société Urban Logistic Solutions dans la mise en place d'un nouveau service logistique au cœur de Strasbourg par voie d'eau dont le « *dernier kilomètre* » est effectué par des vélos cargos électriques. Le service permet de livrer les bars et restaurants en boisson, les colis aux particuliers et à évacuer en retour les déchets recyclables des magasins en centre-ville³⁷¹. Sur le canal des Deux-Mers entre Toulouse et Castelsarrasin, Spie batignolles Mallet a expérimenté, fin février 2020, le transport fluvial de matériaux de construction, pour analyser les enjeux techniques, environnementaux et financiers de cette alternative au transport routier. L'entreprise a bénéficié du Plan d'aide au report modal³⁷².

Fret à voile : des premières expérimentations

D'après Reporterre, « *le transport maritime représente 90 % des échanges marchands mondiaux. Il est à l'origine de 3,5 % des émissions de CO₂ mondiales et d'environ 10 % des émissions d'oxyde de soufre*³⁷³. Aujourd'hui, la flotte de commerce mondiale est composée de près de 50.000 navires. Polluants, ces derniers ont une espérance de vie d'une vingtaine d'années et vont continuer à naviguer ». L'urgence est

³⁶⁹ <https://www.leparisien.fr/economie/le-grand-retour-du-transport-fluvial-porte-par-la-vague-verte-16-09-2019-8152821.php>

³⁷⁰ <https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-livraison-fluviale-a-tatons-vers-son-boom-04-09-2018-7876086.php>

³⁷¹ <https://www.vnf.fr/vnf/voies-navigables-de-france-et-la-societe-uls-lancent-un-nouveau-service-de-livraison-combinant-fluvial-et-velos-cargos-electriques-a-strasbourg/>

³⁷² <https://www.vnf.fr/vnf/experimentation-de-transport-fluvial-de-marchandises-sur-le-canal-des-2-mers/>

³⁷³ <https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-du-secteur-des-transport>

donc de prouver l'intérêt de mode de propulsion alternatif, et en particulier du vent, avant que de nouveaux investissements ne soient engagés. (Reporterre, 2021)

Dans une logique de réduire l'impact de sa consommation de bien, le transport (longue distance) reste l'un des chaînons manquant pour avoir un produit totalement propre.

Aujourd'hui, deux grandes écoles émergent en matière de fret à voile. Une école plutôt révolutionnaire affirmant que « *Le transport à la voile ne doit pas s'adapter au marché. C'est l'inverse qui doit se passer.* » (Reporterre, 2021). C'est dans cette logique que se développent des entreprises comme la Compagnie des Frères de la côte, FairTransport ou Grain de Sail. Elles font le choix d'utiliser de vieux gréements ou des voiliers-cargos plus modernes, mais sans appoint en moteur, en utilisant uniquement le vent et les courants marins. La logique est de rechercher des produits spécifiques entre la France et un point donné du globe pour remplir les cales, par exemple le fret du rhum et du chocolat contre vin, porto et huile d'olive. Les voiliers utilisés restent de très petite taille et sont peu compétitif d'un point de vue du prix. La deuxième école reste dans la logique de marché. C'est le cas par exemple de Néoline (développement de véritable cargo à voile) ou Transoceanic Wind Transport (TOWT). « *Les vitesses moyennes vendues aux clients oscillent entre onze et douze nœuds (environ 20 à 22 km/h), avec des moteurs d'appoints à l'appui* ». Il s'agit donc de modèle hybride mais permettant tout de même une économie de 80 % à 90 % de fuel. Le coût moyen reste tout de même plus élevé que le fret marin classique de très grosse taille. « *Avec ce navire, le coût du transport va passer en dessous d'un euro. En comparaison, avec un navire classique, ce coût serait de dix centimes* » (Reporterre, 2021)

Ce marché dit de fret vélique reste très petit en comparaison du marché de fret maritime classique : pour l'heure, le fret à la voile ne représente encore qu'une goutte d'eau dans l'océan des 10,5 milliards de tonnes transportés chaque année sur les mers. Cependant, si les plus grandes compagnies commencent à s'y intéresser, c'est un nouveau marché potentiellement propre et durable qui s'ouvre, portant avec lui de nouvelles perspectives d'emploi et de nouveaux modes de navigation entièrement décarbonés.³⁷⁴

TOWT mène une étude de recherche et développement en vue de la construction d'un Voilier-Cargo. Soutenu par l'ADEME, le projet bénéficie du Programme des Investisseurs d'Avenir. Il vise à concevoir une nouvelle génération de grands voiliers pour le transport de marchandises répondant aux critères de coût, fiabilité, capacité et vitesse³⁷⁵

f. Relocaliser l'agriculture

[Alimentation : engouement pour les circuits courts et produits sous signe de qualité](#)

Côté producteurs

Aujourd'hui, une grande diversité d'agriculture cohabite en plus de l'agriculture conventionnelle, tournée vers les marchés internationaux ou l'agro-industrie : agriculture de qualité, agriculture de proximité (circuits courts, restauration collective) ou encore l'agrotourisme.

En 2010, un quart des exploitations agricoles ont au moins une production sous signe de qualité : Indication Géographique Protégée (IGP), Appellation d'Origine Protégée (AOP), Label Rouge et Certification de conformité des produits (AGRESTE 2010).

³⁷⁴ <https://www.wingsoftheocean.com/fret-voile/>

³⁷⁵ <https://www.towt.eu/towt/>

En 2010, 21 % des exploitants agricoles commercialisent en circuits courts.

Le ministère de l'Economie, des finances et de la relance définit les circuits courts de la façon suivante : « *La notion de circuits courts est utilisée pour valoriser un mode de vente limitant le nombre d'intermédiaires mais ne prévoit pas de notion de proximité physique (kilométrage).*³⁷⁶ » Cette définition large inclut plusieurs formes de vente : les produits alimentaires commercialisés en circuits courts où la définition des circuits courts, admise par l'administration, correspond à une vente présentant un intermédiaire au plus » ; les « produits alimentaires commercialisés en vente directe qui correspond à une remise des produits du producteur au consommateur », sans intermédiaire ; les « Points de vente collectifs – magasins de producteurs [où] les magasins de producteurs regroupent plusieurs exploitants agricoles dans un point de vente collectif » ; enfin, les Association pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP). « Déposé à l'INPI, la marque « AMAP » correspond à une démarche entre un groupe de consommateurs et un producteur. Ces associations mettent en place les moyens nécessaires pour permettre la vente de la production : local, heures pour la distribution des produits, etc. Le réseau des AMAP aide les exploitants qui souhaitent des conseils de méthodes de production (rotation des cultures, etc.) » (Ministère de l'Economie, 2022). L'Ademe note que « *Ces exploitations sont de taille inférieure à la moyenne, avec un fort besoin en main d'œuvre. La commercialisation en circuits courts concerne toutes les filières, en premier lieu le miel et les légumes (50 % des exploitations impliquées), puis les fruits et le vin (25 % des exploitations), enfin les produits animaux (10%).* » (ADEME, 2017).

En ce qui concerne l'agriculture biologique, en 2020 11 % des exploitations françaises sont certifiées, et 8 % des surfaces agricoles utiles (SAU) sont converties au bio (soit 2 241 milliers d'hectares) (AGRESTE, 2021)

Côté consommateurs

Le CREDOC note un besoin de réassurance des consommateurs à la suite des crises alimentaires de ces dernières années. Ce besoin initie l'émergence d'une dynamique pour les magasins de vente en direct ou les magasins de vente participatifs (par exemple La Louve, La Cagette, la Ruche qui dit Oui etc.) ; pour les magasins bio (plus d'un Français sur quatre visite un magasin bio au moins une fois par mois) ; pour le frais et le fait-maison, qui constitue un accélérateur de la baisse constatée de fréquentation des magasins de surgelés.

Par le biais de ces circuits, « *les consommateurs recherchent une relation de confiance avec le producteur ou le revendeur* » même si cela n'exclut nullement l'approvisionnement dans des circuits plus classiques (Dembo et al., CREDOC, 2018).

L'ADEME complète ce panorama avec les chiffres d'augmentation du nombre de points de vente en circuits courts : on recense en 2014-2015, 600 à 1200 marchés de producteurs, 1600 AMAP, 650 ruches, 250 magasins de producteurs. Malgré le développement de ces modes de distribution en diversité et en nombre de points de vente, les quantités commercialisées par ce biais évoluent très lentement.

Derrière cette aspiration à consommer local, on retrouve les mêmes dynamiques que dans le mouvement « Slow Food », pour une alimentation saine, de saison, locale et bonne pour l'environnement (cf. note sur l'accélération).

Acceptabilité d'une alimentation plus chère ?

Dans la logique d'une agriculture décentralisée et connectée à son territoire, les circuits courts permettent aux consommateurs de redonner du sens à leur alimentation. Les consommateurs, en

³⁷⁶ <https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/produits-alimentaires-commercialises-en-circuits-courts-0>

comprenant ces enjeux, acceptent de payer plus cher pour des produits plus responsables sur le plan environnemental ou social. Les producteurs peuvent alors percevoir une meilleure rémunération de leur travail et bénéficier d'une reconnaissance sociale différente. (Réseau CIVAM, 2017)

D'après l'IFOP en 2017, 69 % des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des biens fabriqués en France (IFOP, 2017). Cette part n'était que de 57 % en 2010.

Cette acceptabilité d'un prix « plus juste » mais plus élevé constitue l'une des limites du dispositif et pose la question de l'universalité de ce modèle pour les ménages aux revenus plus faibles. Comment faire en sorte de diffuser largement le modèle des circuits courts et d'une alimentation locale et de saison, sans exclure de facto une partie de la population par un facteur économique ?

Des impacts environnementaux relativement limités

En termes d'impact sur l'environnement, l'ADEME note que « *la diversité de ces circuits ne permet pas d'affirmer qu'ils présentent systématiquement un meilleur bilan environnemental* » que les circuits « longs », notamment en matière de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. En effet, « les modes et pratiques de production sont beaucoup plus déterminants en matière de bilan environnemental que le mode de distribution », notamment pour les fruits et légumes (culture de produits de saison).

Par ailleurs, plus de proximité ne signifie pas nécessairement moins d'émissions de gaz à effet de serre si les moyens de transports utilisés sont inadaptés, si la logistique est insuffisamment optimisée ou si le comportement du consommateur est inadéquat.

Cependant, dès lors qu'ils sont optimisés et sous certaines conditions, les circuits courts de proximité présentent un potentiel intéressant en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (ADEME, 2017).

Agriculture : vers des systèmes décentralisés ?

Les réflexions sur une alimentation locale, associée à une production également locale constituent les bases d'un système alimentaire considérant d'un seul tenant l'ensemble des activités et des pratiques qui vont de la production agricole à la consommation alimentaire. C'est le concept de « Food from somewhere » par opposition à l'expression de « food from nowhere » : des aliments issus de dispositifs complexes et opaques de production-transformation-distribution-consommation de l'industrie alimentaire.

Emergence des Systèmes (Alimentaires) Agricoles Décentralisés (SAT ou SAAT)

Les systèmes alimentaires territorialisés (SAT) se positionne comme alternative au système agro-alimentaire conventionnel. Ils ont pour but d'inventer/valoriser des modèles de production et de consommation plus respectueux de l'environnement et de la santé ; de réduire « le gaspillage tout au long de la chaîne alimentaire » ; de valoriser « les produits locaux dans des filières de proximité » ; de permettre « un meilleur partage de la valeur créée dans le territoire. » (Page and al., 2018)

Les SAT visent « *la relocalisation de l'alimentation à l'échelle d'un territoire en prenant en compte les enjeux de son développement durable, s'inscrivant ainsi dans une démarche agroécologique. Ils englobent les organisations de production, de transformation, de distribution, de consommation et de gestion des déchets ainsi que leurs interrelations dans un territoire spécifique* » (dictionnaire d'agroécologie, 2018).

Dans son rapport sur les SAAT, le réseau CIVAM note « une mobilisation frémissante » sur ce type de projets, sans avoir de chiffre plus précis (CIVAM, 2017)

Les projets alimentaires territoriaux

Prévus dans la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (art. 39), les projets alimentaires territoriaux s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du territoire.

Les PAT sont élaborés « *de manière concertée à l'initiative des acteurs d'un territoire* ». Ils ont pour objectif de « *donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. L'alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des politiques sectorielles sur ce territoire* ». ³⁷⁷

En cinq ans, quelque 150 projets alimentaires territoriaux (PAT) ont vu le jour. Répondant à de nombreux enjeux - agriculture, alimentation, santé, environnement -, la formule fait florès et se structure de mieux en mieux. Au regard des nombreux projets en cours, l'objectif de 500 d'ici à 2020 semble à portée de main ³⁷⁸.

Dynamiques d'agriculture urbaine : produire en ville

L'agriculture urbaine est un secteur en cours de définition et de structuration, avec une dynamique croissante, mais encore tâtonnante en France, dont les bénéfices multiples sont toutefois largement reconnus.

Les jardins collectifs

Les jardins collectifs sont en fait un nom générique pour parler de plusieurs types de jardins. « *Historiquement, ils sont tous issus d'une histoire commune que l'on fait remonter aux jardins ouvriers du XIXe. Familiaux, partagés, d'insertion : ils se distinguent par leur mode de gestion collaborative ou non, la diversité de leurs usages, leur ouverture sur le territoire...* ³⁷⁹ ». On distingue ainsi les jardins familiaux où les terrains sont « *divisés en parcelles affectées par les collectivités territoriales ou par les associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial. Certaines parcelles peuvent être utilisées collectivement ou à visée pédagogique* ³⁸⁰ » ; les jardins d'insertion créés ou utilisés en vue de favoriser la réintégration des personnes en situation d'exclusion ou en difficultés sociales ou professionnelles ; et enfin les jardins partagés, conçus, gérés et animés collectivement ayant pour objet de développer les liens sociaux de proximité par le biais d'activités sociales, culturelles, éducatives et étant accessibles au public.

Cette notion de jardins urbains s'élargit aussi et intègre les toit-terrasses sur Paris et en proche banlieue, dans une logique d'agriculture urbaine, avec par exemple le projet « Toits vivants » de Ecole Supérieure d'Agricultures d'Angers ³⁸¹ ou l'étude « *Aménager une toiture-terrasse pour un projet d'agriculture urbaine* » porté par Agro ParisTech. ³⁸²

³⁷⁷ [Projets Alimentaires Territoriaux \(PAT\) - DRAAF Normandie \(agriculture.gouv.fr\)](https://agriculture.gouv.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat)

³⁷⁸ <https://www.banquedesterritoires.fr/alimentation-des-pat-des-pat-oui-mais-comment>

³⁷⁹ [Les différents types de jardins collectifs – Partageons les jardins](#)

³⁸⁰ Ibid.

³⁸¹ Toits Vivants, Projet d'agriculture urbaine sur les toit-terrasses végétalisés de Paris - https://lafontaine.groupe-esa.fr/doc_num.php?explnum_id=1505

³⁸² «Aménager une toiture-terrasse pour un projet d'agriculture urbaine – Aide à la décision», étude de Fanny Provent et Paola Mugnier publiée par la Chaire Ecoconception des Ensembles bâtis et des Infrastructures, partenariat entre VINCI, AgroParisTech, MINES ParisTech et l'Ecole des Ponts ParisTech <https://www.enlargeyourparis.fr/societe/six-toits-potagers-top-grand-paris>

Il est difficile de chiffrer ce que représentent ces jardins en termes d'usagers. A noter que le Conseil national des jardins collectifs et familiaux (CNJCF) touche près de 18 600 personnes à travers leur formation.

AAP Quartiers fertiles

L'ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) a lancé un Appel A Projet³⁸³ à l'automne 2020 intitulé « Quartiers fertiles ». Son objectif est de soutenir la mise en culture, à terme, de 100 quartiers parmi les 450 quartiers prioritaires du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). L'AAP finance des études et missions d'ingénierie, de l'investissement et des dépenses de personnel, et propose un appui technique et opérationnel, individuel et collectif. Il doit permettre de massifier et d'accélérer l'agriculture urbaine sous des formes variées (jardins d'insertion, micro-fermes urbaines, projets complexes). La logique est également de s'associer à des projets accompagnant la structuration de filières locales en associant de manière étroite les habitants et s'inscrivant dans une logique productive.

A l'échelle de Paris, au XIXe siècle, les études historiques montrent que les maraîchers d'Ile-de-France fournissaient la totalité des fruits et légumes consommés à Paris et sa périphérie³⁸⁴, grâce à des techniques de maraichage adaptées à l'environnement, utilisant de la matière organique à disposition (fumier de cheval), le paillage des sols et la rotation des cultures. Ce qui montre que l'agriculture urbaine est tout à fait possible, en s'appuyant sur un arrière-pays riche et bien organisé.

Mouvement locavore

Le locavorisme se définit comme un mouvement « [...] qui prône la consommation de nourriture produite dans un rayon restreint autour de son domicile. ³⁸⁵» Être locavore est un acte respectueux de l'environnement du fait de l'achat des produits aux producteurs locaux grâce aux circuits-courts ; de la prédilection des produits frais et de saison ; de la limitation du gaspillage alimentaire ; du soutien au maintien des populations sur le territoire ; et enfin de la réduction de la monoculture.

Le terme apparaît en Californie en 2005, forgé à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement : il est largement diffusé grâce à un dossier du *Times Magazine* de mars 2007 qui appelle à « oublier l'agriculture biologique » pour « manger local ».

La définition du locavorisme ne fixe par un périmètre géographique à respecter. Le débat continue sur la question du rayon retenu quant à l'origine des produits consommés, oscillant entre 160 kilomètres (proposition de Jessica Prentice et du mouvement *100-mile Diet*) et 250 kilomètres. (Poulot, 2012)

Ce mouvement, qui peut paraître un peu extrême car implique de fortes limitations en termes d'alimentation (café, chocolat, thé par exemple) et beaucoup d'inventivité pour trouver des substituts trouve un écho dans des mouvements à portée plus limitée mais plus abordable. Par exemple le mouvement originaire de Suisse « En février, pas de supermarché ³⁸⁶» qui incite à s'appuyer sur le réseau de commerçants, maraîchers et producteurs locaux pour s'approvisionner pendant un mois.

³⁸³Voir le dossier de l'AAP : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/Agriculture%20urbaine_les%20quartiers%20fertiles.pdf

³⁸⁴ <https://www.cote2boeuf.fr/blog/les-maraichers-parisiens-du-19e-siecle-n35/>

³⁸⁵ Définition proposée par le site <https://locavor.fr/definition-locavore-locavorisme-et-circuit-court>

³⁸⁶ Voir par exemple le blog : <https://envertetcontretout.ch/2018/01/09/fevrier-supermarche-2018/>

g. Economie locale

Développement des monnaies locales

Le mouvement des Colibris³⁸⁷ définit une monnaie locale (ou monnaie locale complémentaire ou monnaie locale complémentaire citoyenne) comme « *une monnaie non soutenue par un gouvernement national et destinée à être échangée dans une zone restreinte. Une fois la monnaie mise en place, les particuliers peuvent acheter des bons d'achat en monnaie locale (1€ = 1 unité de monnaie locale). Ces bons sont acceptés par les professionnels adhérents. Les euros convertis en monnaie locale constituent un fonds de garantie placé dans une banque éthique pour soutenir des projets s'inscrivant dans l'esprit de la charte* ».

Ainsi, l'utilisation de la monnaie locale doit contribuer à dynamiser l'économie locale et tisser des liens avec l'écosystème de producteurs/partenaires locaux. L'impact environnemental est difficile à mesurer, et quand il est mesurable, il reste de faible ampleur : cela dépend vraiment de la catégorie de produits/services consommables avec la monnaie en question.

Une petite dynamique s'est mise en place depuis une dizaine d'années (loi ESS de 2014 reconnaissant le statut des monnaies locales), avec une cinquantaine de monnaies locales en place en France, sur des zones allant d'une ville, un bassin de vie ou une région³⁸⁸. Il semble qu'il y ait un léger rebond lié au contexte COVID afin d'aider les petits commerçants (Telfizian et Toucas-Truyen 2021), par exemple :

- A Brest, certaines entreprises ont commencé à verser le salaire de leurs employés partiellement en Heol, la monnaie locale du pays de Brest, avec leur accord ;
- Fin 2020 en Bretagne, il était possible d'acheter des enveloppes cadeaux de 22, 29, 44 ou 56 Bizh pour Noël, ces montants correspondant au numéro des départements où elles étaient vendues. Des sommes qui pouvaient ensuite être dépensées dans les commerces locaux adhérents ;
- Dans le Pas-de-Calais, la mairie d'une commune de 5 000 habitants, Saint-Pol-sur-Ternoise, s'est investie dans ce dispositif début décembre, avec pour double objectif d'offrir du pouvoir d'achat aux habitants et de soutenir les 70 commerces de la ville acceptant ce mode de paiement.

Les monnaies locales favorisent la logique de circuits courts, d'économie locale, économie du lien, les échanges ; contribuent à la transition énergétique (ADEME, Vertigo Lab, 2016) selon le type de services et de produits qui sont éligibles avec la monnaie locale (on distingue les monnaies « vertes » qui « *flèchent la consommation vers les acteurs économiques plus respectueux de l'environnement et vers l'économie locale* », les monnaies « de récompense » qui « *encouragent l'adoption de comportements plus écologiques en récompense* » d'écogestes, les monnaies « collaboratives » qui « *favorisent l'échange de services, le réemploi et la seconde vie des produits.* ») ; enfin, elles sont aussi des leviers pour les « villes en transition » créées par R. Hopkins (cf. infra)

Plusieurs conditions devront être réunies afin de créer un réel engouement et un impact énergie-climat des monnaies locales (ADEME, Vertigo Lab, 2016)

- « *Un changement d'échelle au-delà du cercle des convaincus, en favorisant des boucles d'échanges élargies (intégration des fournisseurs des prestataires, possibilité de paiement de services publics) ;*
- *Un modèle économique viable, qui englobe une pluralité d'acteurs pour éviter la dépendance aux subventions publiques ;*

³⁸⁷ Voir le site Internet des Colibris : <https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-une-monnaie-locale>

³⁸⁸ Chiffres tirées du site Internet <https://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/courte-histoire-mlc-france/>

- *Le verdissement des dispositifs existants, par des démarches de progrès environnemental ;*
- *Le couplage avec des démarches ou des politiques environnementales existantes (territoires zéro déchets, zéro gaspillage ; familles à énergie positive, ...) ;*
- *La mise en place de méthodologies de suivi et d'évaluation des impacts. »*

Le made-in Région³⁸⁹

En 2015, un collectif d'entrepreneurs et de salariés créé la Fédération Indépendante du Made in France (FIMIF), dont les principaux objectifs sont de favoriser la création d'emplois en France et de préserver l'environnement. Cet organisme entend regrouper les acteurs et les initiatives allant dans ce sens : 1 200 entreprises produisaient en 2014 en France. Pour aller plus loin, on voit fleurir en 2016 un marketing autour du « made-in-région ». Cette tendance trouve un regain d'intérêt avec les difficultés économiques des commerces de proximité liés aux confinements successifs.

Les arguments utilisés en faveur du made-in-région sont proches de celui du made in France : forme de réassurance sur l'origine des produits ; la proximité de fabrication vue comme un gage de qualité ; la défense de l'emploi local.

Au-delà de l'alimentaire (logo « producteurs régionaux » de Jardin Bio ou « Itinéraire des Saveurs » chez Intermarché), le made-in-Région fonctionne aussi pour des marques de vêtement telles que Armor Lux

Selon une étude réalisée par Opinion Way pour a Little Market en 2016, « *les Français sont de plus en plus friands des produits locaux* ». Ainsi, 63% des Français privilégient régulièrement la consommation de produits régionaux et une très grande majorité, 93%, le font de temps en temps. Des disparités régionales sont mises à jour par l'étude : parmi les régions, « *le Sud-Ouest est celle qui attire le plus les consommateurs avec 71% des personnes sondées qui disent privilégier régulièrement les produits du Sud-Ouest ; ce chiffre tombe à 54% pour les produits franciliens et à 66% pour le Nord-Ouest* ». (Golla, 2016)

Depuis le début de la crise sanitaire, des campagnes de communication en faveur des régions émergent, pour soutenir l'emploi local, comme « Offrez du made-in Nouvelle-Aquitaine ! »

3. Facteurs de rupture et incertitudes

a. Au-delà de l'essor des petits commerces, une explosion du e-commerce

L'INSEE note qu'en 2018, 64 % des individus de 15 ans ou plus ont acheté des produits ou des services sur Internet pour leur usage personnel. Une personne sur deux l'a fait dans les trois derniers mois contre un peu moins d'une sur trois en 2009. (INSEE 2019)

Cette tendance est également documentée par la Fevad (fédération du e-commerce et de la vente à distance) qui publie tous les ans les chiffres du e-commerce en France. Entre 2017 et 2020, le chiffre d'affaires du e-commerce (produits et services) a augmenté de 37 % ; il atteint 112 milliards d'euros en 2020. La pandémie a entraîné une accélération de la vente de produits sur Internet ; la vente de produits sur Internet a joué un rôle d'amortisseur économique pour les magasins physiques : « *les ventes en ligne*

³⁸⁹ Sources pour ce paragraphe : Le « made in région » fait recette (lsa-conso.fr) ; Les Français consomment désormais « made in région » (lefigaro.fr)

*des enseignes magasins confirment leur progression : +53 % sur l'année avec des pics à +100 % pendant les deux confinements (accélération des livraisons à domicile, du click & collect et du drive) ».*³⁹⁰

Conséquence du commerce en ligne, la livraison en ville s'est également développée. En France, plus de 505 millions de colis ont été livrés (ou retournés) en 2017, selon la Fevad. « C'est 10,5% de plus qu'en 2016 » : cette croissance est directement corrélée à celle de l'e-commerce. D'après Capital³⁹¹, cette croissance est d'autant plus paradoxale, car le consommateur final paye bien souvent un prix dérisoire, voire nul à partir d'un certain montant, pour sa livraison, très loin du coût réel pour l'entreprise productrice. La logique étant de capturer le plus de clients possibles. Or la logistique d'une livraison ne peut pas être gratuite : ce coût très faible se répercute bien souvent dans les conditions de travail des livreurs à qui cette tâche est sous-traitée.

Estimation de l'impact carbone

Le e-commerce a un impact énergie et carbone : entre la réduction des déplacements individuels et l'exposition de fret en ville, il est difficile de faire la part des choses. L'ADEME a réalisé une étude d'analyse du cycle de vie de l'achat en ligne en 2011. D'un côté, le e-commerce permet de réduire certaines postes d'émissions : les déplacements, en considérant qu'un livreur et son seul camion émettent moins de CO₂ que plusieurs dizaines de consommateurs au volant de leur véhicule personnel ; et le stockage des produits dans des entrepôts est incontestablement plus éco-friendly puisqu'il ne nécessite pas, contrairement aux surfaces de vente traditionnelles, des vitrines très éclairées, du chauffage en hiver, voire des illuminations pendant les fêtes... De l'autre, la navigation sur Internet (consommation énergétique liée à l'alimentation des serveurs hébergeant le site e-commerce, mais aussi ceux qui permettent la navigation de l'utilisateur sur son appareil) et l'acheminement du colis sont deux postes d'émissions de GES non négligeable.

En théorie, la FEVAD estime que le e-commerce divise par 3,55 la pression environnementale par rapport au commerce traditionnel. C'est un calcul théorique, car en pratique, la livraison n'est pas toujours optimisée. En fonction du véhicule choisi (thermique, électrique, gaz) et de l'optimisation des tournées (taux de charge, kilomètres parcourus en ville, taux de refus et colis retourné), la livraison peut avoir un impact énergétique et carbone beaucoup plus fort. L'essor du dépôt de marchandises en point-relai (plus de 20 000 en service début 2017³⁹²) rajoute une hypothèse dans cette équation complexe : le point-relai simplifie la logistique mais quel est son impact carbone réel, en particulier si le consommateur s'y rend en voiture ?

Il faut également évaluer le caractère substituable ou non du e-commerce par rapport aux achats « en physique » : le e-commerce remplace-t-il réellement l'activité de shopping ? Ou les deux progressent-elles de concert ? Les réponses varient en fonction du type d'achat (alimentaire, textile ...)

A ce stade, l'ensemble de ces questions ne trouve pas de réponse claire.

Un rapport de 2019 sur la livraison du dernier kilomètre estime que la demande croissante de livraison liée au commerce électronique entraînera une augmentation de 36% des véhicules de livraison dans les centres-villes d'ici 2030, générant une augmentation des émissions et de la congestion du trafic sans changement efficace. Sans intervention, les émissions des livraisons sur le dernier kilomètre urbain et la congestion du trafic devraient augmenter de plus de 30% dans les 100 premières villes du monde (Fontaine 2020)

³⁹⁰ <https://www.fevad.com/bilan-du-e-commerce-en-2020-les-ventes-sur-internet-atteignent-112-milliards-deuros-grace-a-la-digitalisation-acceleree-du-commerce-de-detail/>

³⁹¹ <https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-business-fou-de-la-livraison-a-domicile-1323365>

³⁹² https://www.voxlog.fr/dossier/48_1/livraison-urbaine-la-france-championne-de-courses-en-relais

Concurrence aux commerces de proximité ?

Il est assez complexe d'évaluer dans quelle mesure cette tendance forte de l'essor du e-commerce va constituer une concurrence directe ou non aux commerces de proximité. Ceux-ci pourraient occuper une place prépondérante pour certains types d'achats (alimentaire par exemple, en lien avec les circuits courts).

La FEVAD relève que 28 % des e-acheteurs ont profité du retrait de leur commande dans un point-relai ou un magasin pour acheter d'autres produits dans cet espace.³⁹³

b. L'aspiration des Français à la possession d'une maison individuelle

Les Français, en matière d'habitat, préfèrent la maison individuelle. Cette préférence est, dans les études, souvent révélée à partir des données INSEE faisant état de la progression du parc de logements individuels. Cette préférence est également déclarée par les personnes interrogées. (Damon, 2017)

Cette aspiration s'inscrit dans une tendance longue : dès 1947 l'INED (Institut National d'Etudes Démographiques) publie les résultats d'une grande enquête sur les désirs de la population française en matière d'habitation au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les chiffres sont éloquentes : la majorité souhaite habiter une maison individuelle avec un jardin et devenir propriétaire. « *La majorité des Français aimerait posséder un morceau de terre, cultiver leur jardin et voir se dresser au milieu des parterres de fleurs et de plants de légumes une maison, à l'écart de la ville, et qui ne soit qu'à eux.* » En 1963, la préférence des Français pour la maison individuelle est confirmée par un sondage d'opinion. Cette aspiration ne trouve pas ou peu d'écho dans les politiques publiques : c'est l'essor des grands ensembles, des « cités radieuses » de Le Corbusier et plus globalement d'une priorité donnée à l'habitat collectif (Bonvalet, 2020)

L'ObsoCo, dans son analyse de ce que signifie « habiter mieux », va plus loin sur le critère logement individuel/collectif. L'étude menée en 2019 relève une aspiration plus large à « *vivre et habiter mieux et autrement* », dans le sillage d'une recherche de naturalité, d'authenticité et de modes de vie plus sains. 6 Français sur 10 aspirent à aller vivre ailleurs dont 26 % « beaucoup ». Cette part grimpe à 72 % chez les habitants de l'agglomération parisienne (contre 50 % seulement des personnes vivant dans des communes rurales). « *Si 32 % des Français qui aimeraient aller vivre ailleurs le feraient pour changer de logement, [...], quasiment la moitié souhaitent déménager dans le but de trouver un cadre de vie alternatif (climat, nature, rythme de vie, ville, insécurité)* ». Paradoxalement, les Français aspirent aussi à une bonne proximité entre habitat et services (santé, commerces, mobilité), qui correspond plutôt aujourd'hui à un mode de vie urbain dense. (ObosCo, 2019).

Les confinements successifs n'ont fait que renforcer cette aspiration, et ont été pour certains l'occasion de tester ou de franchir le pas, comme l'illustrent les chiffres de mouvements urbains post-annonce de confinement à Paris et en proche banlieue par exemple : 800 000 personnes ont quitté Paris et le 92 en mars 2020³⁹⁴ ; ou encore le succès de la plateforme paris-jetequitte.com qui accompagnent les Parisiens souhaitant un nouveau départ.

Cette aspiration est parfois mise en œuvre, dans un mouvement d'exode urbain.

c. Comment interpréter l'exode urbain ?

D'après un article de RadioCulture sur l'exode urbain (2020), quitter la ville « *n'est pas un phénomène nouveau* ». Mais « *ce mouvement vient combattre une vision du progrès qui, depuis le XIXe siècle au*

³⁹³ <https://www.bs-conseils.fr/index.php/2019/08/08/livraison-chiffres-cle-du-e-commerce-en-france-2019/>

³⁹⁴ Source : <https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/confinement-lexode-parisien-rehausse-1225581>

moins, devait conduire des populations précaires à quitter la campagne pour s'installer dans les grands centres urbains (exode rural). »

En 2019, soit bien avant le confinement, 57 % des urbains souhaitent quitter la ville ([sondage IFOP d'avril 2019](#)). Le sondage précise également que les jeunes sont plus désireux de quitter la ville (65 % des moins de 35 ans)

Ce mouvement trouve ses racines beaucoup plus en arrière dans le temps. D'après Pierre Pistre, Maître de conférences en géographie à l'Université de Paris, spécialiste des dynamiques démographiques dans les campagnes françaises, depuis les années 60-70 les soldes migratoires vers les territoires ruraux sont positifs.

La crise sanitaire et les confinements successifs ont accentué ce désir de nature et d'espace. Certains freins se sont également levés : essor du télétravail et réalisation qu'un grand nombre d'activités économiques sont immatérielles ou délocalisables (comme le e-commerce). Les motivations recherchées sont avant tout la qualité de vie, le développement durable, l'autonomie alimentaire, ainsi que la politique du logement en lien avec l'aspiration des Français pour l'accès à la propriété d'un logement individuel avec jardin.

A noter qu'entre les souhaits des Français et la réalité d'un exode rural, il y a un écart. Il est par ailleurs complexe de trouver des éléments chiffrés de cet exode rural.

Aujourd'hui trois dynamiques distinctes de départ peuvent être tracées³⁹⁵. Comme le note Ouest France, « *Certains individus de la classe aisée quittent parfois la ville pour un logement à la campagne ou encore pour des villes plus petites et moins denses* ». Ensuite, il y a également la tendance des « néo-ruraux », qui concerne plutôt une population diplômée et à haut revenu, réalisant un virage à 360 dans leur travail et mode de vie, et qui quittent la ville pour « retourner à la terre ». Enfin, cette tendance touche également « *des individus ou des familles urbaines paupérisées qui voient dans une vie plus rurale un moyen de vivre mieux avec moins* ». Il s'agit parfois d'un éloignement toujours plus important en périphérie ou dans des communes rurales, mais à proximité de pôles d'attractivité. S'agit-il réellement d'un exode rural ou plutôt d'une contrainte liée à la politique du logement et donc d'une autre forme d'étalement urbain ?

Pour ces deux premières catégories, il y a un appel à un renouvellement de l'image de la ruralité, un souhait de valoriser une ruralité positive (voir par exemple les entretiens accordés par Claire Desmares-Poirrier à l'occasion de la sortie de son livre « Exode urbain. Manifeste pour une ruralité positive » en août 2020³⁹⁶). Cette ruralité positive est fortement liée à des comportements de sobriété : Languillon-Aussel et al. (2020) évoquent par exemple l'intérêt de partager, de rencontrer et d'échanger, le « faire », l'entraide, ... Plutôt que de consommer sans se poser de question. C'est en soi une vraie évolution des modes de vie d'un point de vue de la consommation de biens. Dans ces réflexions, il manquerait cependant la vision plus globale de l'impact de ce mode de vie rurale, d'un point de vue énergétique et climatique : moins consommer de biens, mais utiliser plus la voiture, avoir un logement consommateur, être plus loin des commerces et services etc.

³⁹⁵ Ces affirmations sont tirées d'un article de presse : <https://www.ouest-france.fr/societe/exode-urbain-va-t-on-tous-quitter-les-villes-pour-elever-des-chevres-a-la-campagne-6913497>

³⁹⁶ <https://usbeketrica.com/fr/article/vivre-a-la-campagne-c-est-sortir-d-un-systeme-qui-n-est-bon-pour-personne> ou encore <https://magazine.laruchequiditoui.fr/lexode-urbain-est-un-choix-de-vie-qui-peut-entraîner-un-changement-de-societe/>

Conclusion

La France est un état historiquement centralisé politiquement. La décentralisation est un phénomène récent dans la cinquième République. Ainsi, l'aménagement urbain s'est aussi construit sur une forme centralisée avec un grand centre urbain, des zones péri-urbaines et des zones rurales. Parallèlement, se sont développées de grandes zones d'activités commerciales en périphérie. La maison individuelle reste le modèle d'habitation préféré de la population. Ces différentes tendances ont des conséquences sur l'artificialisation des sols et sur les déplacements : allongement des distances, dépendance à la voiture, etc...

De plus, l'évolution du modèle agricole français après la Seconde Guerre mondiale a conduit à une agriculture intensive, spécialisée et concentrée. L'abandon de petites exploitations traditionnelles et plus dispersées a laissé place à une exploitation aux rendements croissants et globalisés, rendant difficile la consommation locale de produits alimentaires.

Cependant, plusieurs initiatives ont vu le jour sur le territoire français ces dernières années. En effet, les initiatives de territoires à énergie positive, de communauté énergétique, ou d'autoconsommation individuelles et collectives tendent, tout d'abord à produire localement de l'énergie, mais aussi à agir sur les consommations locales d'énergie, d'alimentation etc... On observe aussi une inversion de la répartition entre logements individuels et logements collectifs. Les niveaux de densité, l'objectif de « zéro artificialisation nette » et l'installation de nouveaux logements à proximité des transports collectifs sont aujourd'hui pris en compte dans les documents d'urbanisme. La ville de demain semble être celle de la mixité fonctionnelle : logements, services, bureaux et loisirs se rapprochent, limitant les obligations de déplacement. C'est aussi le développement de la mixité fonctionnelle à l'intérieur même des bâtiments : on peut ici, donner l'exemple des « tiers-lieux ». En parallèle, la population aspire à consommer local : la réémergence des petits commerces de proximité, le développement des AMAP et du circuit court en sont des indices. Le développement des monnaies locales est aussi une piste pour la pérennisation des commerces de proximité et de la consommation locale de produits. Cependant, la crise du COVID-19 a mis les petits commerces en grande difficulté et a fait exploser le e-commerce.

Ces différentes dynamiques ont un impact sur les transports, et particulièrement sur le fret : une consommation locale diminue les importations et les transports de marchandises sur des longues distances. Le fret entreprend d'ailleurs également sa transition en donnant plus d'avantages au transport ferroviaire, moins polluant que par camions ou avions.

Références bibliographiques

Sobriété – De la centralisation à la relocalisation

4F Fret Ferroviaire du Futur (2020, juin). Le fret ferroviaire pour concilier relance économique et écologie - es propositions de l'Alliance 4F pour doubler la part de marché du fret ferroviaire en 2030. <https://www.fret4f.fr/wp-content/uploads/2020/06/4f-rapport.pdf>.

ADEME (2019). *40 trucs et astuces pour économiser l'eau et l'énergie*. (2019). Clés pour agir. <https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-economiser-eau-energie.pdf>.

ADEME, TRIBU, Institut Negawatt, Solagro. (2019). *Evaluation prospective des formes urbaines dans le cadre de la Transition Energétique et Ecologique*.

ADEME. (2014). *Alléger l'empreinte environnementale de la consommation des Français en 2030*.

ADEME. (2017). *Alimentation. Les circuits courts de proximité*. Les avis de l'ADEME.

ADEME. (2020). *Coûts des énergies renouvelables et de récupération en France. Données 2019*. Faits et chiffres. <https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts-energies-renouvelables-et-recuperation-donnees-2019-010895.pdf>.

AGRESTE. (2020). *Memento 2020. L'agriculture, la forêt, la pêche et les industries agroalimentaires*. [MementoFrance 2020 V3.pdf \(agriculture.gouv.fr\)](https://www.memento-france.fr/2020/V3.pdf).

Bader, C. (2019, janvier). Le business fou de la livraison à domicile. *Capital.fr*. <https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-business-fou-de-la-livraison-a-domicile-1323365>.

Bavière, A., Becu-Pouradier S., Janin, G., Milesi, N. (2016). *Fret ou pas fret ? Fer de France*. <http://www.ferdefrance.fr/wp-content/uploads/2017/05/Theme-2-Fret-ou-pas-Fret-VF.pdf>.

Beeker, E. (2019). *Les réseaux de distribution d'électricité dans la transition énergétique*. Document de travail. France Stratégie.

Besson R. (2017). Rôle et limites des tiers-lieux dans la fabrique des villes contemporaines. *Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement* [En ligne], 34 | 2017. <http://journals.openedition.org/tem/4184> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/tem.4184>

Blog Côte 2 Bœuf. (2016). Les maraîchers parisiens du 19e siècle. <https://www.cote2boeuf.fr/blog/les-maraichers-parisiens-du-19e-siecle-n35/>.

Bonvalet, C. (2020). *Les aspirations des Français en matière de logement en 1945 : un regard sur l'histoire du modèle pavillonnaire*. Politique du logement.com <https://politiquedulogement.com/2020/03/les-aspirations-des-francais-en-matiere-de-logement-en-1945-un-regard-sur-lhistoire-du-modele-pavillonnaire/>.

Cadoux, M. (2013, mai). Le « made in région » fait recette. *LSA-Conso*, 3. <https://www.lsa-conso.fr/le-made-in-region-fait-recette,145179>.

Cerema. (2019). *Ilots de chaleur : Agir dans les territoires pour adapter les villes au changement climatique*. [Ilots de chaleur : Agir dans les territoires pour adapter les villes au changement climatique | Cerema](https://www.cerema.fr/fr/actualites/ilots-de-chaleur-agir-dans-les-territoires-pour-adapter-les-villes-au-changement-climatique)

CRE. (2020). *Qu'est-ce que l'autoconsommation ?* Smart Grids - Le site édité par la CRE. <https://www.smartgrids-cre.fr/encyclopedie/autoconsommation/presentation-generale>.

Dagnogo, C., & Crépin, O. (2008). *Urbanisme commercial et politiques de déplacements : jalons pour un aménagement économique durable*.

- Damon, J. (2017). *Les Français et l'habitat individuel : préférences révélées et déclarées*. *Sociologies* [En ligne]. <https://doi.org/10.4000/sociologies.5886>
- Dembo, A., S. Bourdon, A. Fourniret, et T. Mathé. (2018, mai). *Proximité et qualité, les deux priorités pour faire ses courses alimentaires*. *Consommation et modes de vie* n°CMV299. CREDOC. [Proximité et qualité, les deux priorités pour faire ses courses alimentaires \(credoc.fr\)](https://www.credoc.fr/Proximite-et-qualite-les-deux-priorites-pour-faire-ses-courses-alimentaires)
- Ducros, V. (2018, mars). *Perspectives de l'autoconsommation collective, vue par le prisme allemand*. *Tendances de la transition énergétique* (publication mars n°2). PWC. [Perspectives de l'autoconsommation collective, vue par le prisme allemand \(actu-environnement.com\)](https://www.actu-environnement.com/actualites/article/108888-perspectives-de-l-autoconsommation-collective-vue-par-le-prisme-allemand)
- Durand-Viel, L. (2019, octobre). *La Transition Énergétique dans les territoires : nouveaux rôles, nouveaux modèles*. *Eclairer l'Avenir*. Comité de prospective de la CRE. [Éclairer l'avenir - La transition énergétique dans les territoires : Nouveaux rôles, nouveaux modèles | Comité de prospective \(eclairerlavenir.fr\)](https://www.eclairerlavenir.fr/la-transition-energetique-dans-les-territoires-nouveaux-roles-nouveaux-modeles)
- Economie.gouv.fr. (2021). *Produits alimentaires commercialisés en circuits courts*. <https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/produits-alimentaires-commercialises-en-circuits-courts-0>.
- Energie Partagée. (2019). *Rapport d'activité 2018*.
- Faure, B. (2021, mars). *L'impossible décentralisation à la française*. *Le Point*. https://www.lepoint.fr/debats/l-impossible-decentralisation-a-la-francaise-29-03-2021-2419803_2.php#xtmc=differenciation&xtnp=1&xtr=1.
- Fédération des SCoT. (2016). *SCoT et territoires : quels acquis ? Quelles perspectives ?* https://www.fedescot.org/images/pdf/ressources_et_publications/docs_autres/SCoT_et_territoires.pdf.
- Ferrieux, C. (2016). *Scénarios de transition énergétique en ville. Acteurs, régulations, technologies*. (dir. Gilles Debizet). *Métropoles* [en ligne]. <https://doi.org/10.4000/metropoles.5398>.
- Floury, S., & Hercé, S. (2020, juillet). *Le Scot prend un virage stratégique*. *Le Moniteur*. <https://www.lemoniteur.fr/article/le-scot-prend-un-virage-strategique.2099169>.
- Fol, S. & Cunningham-Sabot, E. (2010). « Déclin urbain » et Shrinking Cities : une évaluation critique des approches de la décroissance urbaine. *Annales de géographie*, 674, 359-383. <https://doi.org/10.3917/ag.674.0359>
- Fontaine, J. (2020, janvier). *Le futur de la livraison du dernier kilomètre*. <https://julienfontaine.com/2020/01/19/livraison-dernier-kilometre-lmd/>.
- Golla, M. (2016, avril). *Les Français consomment désormais «made in région »*. *Le Figaro*. <https://www.lefigaro.fr/conso/2016/04/27/05007-20160427ARTFIG00008-les-francais-consomment-desormais-made-in-region.php>.
- Guignard, M. (2017, décembre). *Densification en controverse*. *Premier Plan* n° 36. PUCA. http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/pp36_dossier_densification_bat2.pdf.
- Guillou, A., & Hierochinsky, A. (2020, mars). *Des services publics des énergies au service public de la sobriété énergétique*. *Terra Nova* [Note]. [Pour un service public de la sobriété énergétique | Terra Nova \(tnova.fr\)](https://www.tnova.fr/actualites/2020/03/2020-03-20-pour-un-service-public-de-la-sobriete-energetique)
- Hartmanns, R., Petot, P., & Truchi, R. (2017, septembre). *Opportunités de l'alimentation durable & des circuits courts dans l'ESS*. *CRESS Auvergne-Rhône-Alpes*. *Les perspectives*. [cress_note-opportunité_alimentation.pdf \(cress-aura.org\)](https://www.cress-aura.org/ressources/2017/09/2017-09-20-opportunités-de-l-alimentation-durable-et-des-circuits-courts-dans-l-ess)
- IFOP. (2017). *Les Français, la consommation écoresponsable et la transition écologique*. *Sondage IFOP pour WWF*. [Consulté le 30 mars 2021]. https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-10/171010_sondage_wwf_ifop_agriculture%202.pdf.
- INSEE. (2019). *L'économie et la société à l'ère du numérique*. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238635>.

- Jacquier, C. (2008). *Gouvernance, la pluralité des acceptions*. Dph. [Gouvernance, la pluralité des acceptions \(d-ph.info\)](#)
- Kerautem, V., & Cyril P. (2019). Le grand retour du transport fluvial, porté par la vague verte. *Le Parisien*. <https://www.leparisien.fr/economie/le-grand-retour-du-transport-fluvial-porte-par-la-vague-verte-16-09-2019-8152821.php>.
- L'Oasis de Serendip (Qu'est-ce qu'un tiers-lieu ? - L'Oasis de Serendip ». Consulté le 22 mars 2021. <https://oasisdeserendip.net/sources/quest-ce-quun-tiers-lieu/>.
- Lacassagne, S. & Virlovet G. (2021). Exploration des actions de sobriété dans les démarches territoriales en Europe – Phase 1 de l'étude de la sobriété dans les démarches territoriales. Expertises. ADEME.
- Languillon-Aussel, R., Pistre, P., Hugues, F., Guignard, F., Desmares-Poirrier, C. (2020). Va-t-on vers un exode urbain ? Dans *Le temps du débat*. Podcast FranceCulture. <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/va-t-on-vers-un-exode-urbain-1405775>
- Le Guern, Y. (2011). *Analyse comparée des impacts environnementaux de la communication par voie électronique*. ADEME. https://presse.ademe.fr/files/acv_ntic_synthese_resultats.pdf.
- Lemerle, P. (2021). Le transport de marchandises à la voile a le vent en poupe. *Reporterre*, avril 2021. <https://reporterre.net/Le-transport-de-marchandises-a-la-voile-a-le-vent-en-poupe>.
- Lepesant, M. (2014). *Une courte histoire des MLC en France*. Monnaies Locales Complémentaires Citoyennes. <https://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/courte-histoire-mlc-france/>.
- Magnen, J-P., et Fourel, C. (2015). *Mission d'étude sur les monnaies locales complémentaires et les systèmes d'échange locaux*. Secrétariat d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire.
- Menthière, N., Lacroix, D., Schmitt B., et Béthinger, A. (2016). *Visions du futur et environnement : Les grandes familles de scénarios issues d'une analyse de perspectives internationales relatives à l'environnement*. Rapport du GT Prospective au Conseil d'AllEnvi. <https://www.allenvi.fr/>.
- Ministère de la transition écologique (2020). *Chiffres clés des énergies renouvelables - Édition 2020*. DataLab. [Chiffres clés des énergies renouvelables - Édition 2020 \(developpement-durable.gouv.fr\)](https://developpement-durable.gouv.fr/Chiffres-clés-des-énergies-renouvelables-Édition-2020)
- Moati, P. (2019, octobre). *L'observatoire des perspectives utopiques. Vague #1 Octobre 2019*. ObsoCo, avec le soutien de l'ADEME, BPI France, ESCP Europe et E.Leclerc
- MOATI, P., Jauneau, P., & Lourdel, V. (2010). *Quel commerce pour demain ? La vision prospective des acteurs du secteur*. Note de synthèse. CREDOC.
- Mollé, G., Appert, M. & Mathian, H. (2019). Le retour de l'habitat vertical et les politiques TOD (Transit Oriented Development) dans les villes françaises : vers une intensification urbaine socialement sélective ? *Espace populations sociétés* 2019/03. <https://doi.org/10.4000/eps.9256>.
- Mora, O., & Hubert, B. (2012). Agriculture, alimentation et territoire : vers de nouveaux équilibres ? *Revue Territoires 2040*. 83-106.
- Mouvement Colibris. (s.d). *Créer une monnaie locale*. <https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-l'action/creer-son-projet/creer-une-monnaie-locale>.
- Page, A., N'Diaye, A., Duvernoy, I. & Duru, M. (2018). *Système alimentaire territorialisé*. Dictionnaire d'agroécologie. <https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/systeme-alimentaire-territorialise/>.
- Pochez, R., Wagner, N. & Cabanne, I. (2016). *Projections de la demande de transport sur le long terme*. Théma. CGDD - Service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Projections%20de%20la%20demande%20de%20transport%20sur%20le%20long%20terme.pdf>.

- Poulot, M. (2012). Vous avez dit « locavore » ? De l'invention du locavorisme aux États-Unis. *Pour*, 215-216, 349-354. <https://doi.org/10.3917/pour.215.0349>
- Préfecture d'Île-de-France. (2016, juin). *Le Grand Pari(s). L'Île-de-France de demain s'invente aujourd'hui*. [Le Grand Pari\(s\) - L'Île-de-France de demain s'invente aujourd'hui | La préfecture et les services de l'État en région Île-de-France \(prefectures-regions.gouv.fr\)](https://www.iledefrance.gouv.fr/le-grand-pari-s-l-ile-de-france-de-demain-s-invente-aujourd-hui)
- Raildusud : l'observateur ferroviaire du grand Sud-Est. (2020). *Pour le fret : accord Ademe-GNTC, initiatives de Leclerc, du cimentier Cem'In Log, de Railcoop, de Fret SNCF, d'Ambrogio...* <http://raildusud.canalblog.com/archives/2020/12/09/38649974.html>.
- Réseau CIVAM. (2017). *Replacer l'alimentation au coeur des territoires*. https://www.civam.org/wp-content/uploads/2020/10/Civam_SAAT_AlimentationTerritoires.pdf.
- Rieutort, L. (2009). Dynamiques rurales françaises et re-territorialisation de l'agriculture. *L'Information géographique*, 73, 30-48. <https://doi.org/10.3917/lig.731.0030>
- Rolli, L. (2018). DÉFI: FÉVRIER SANS SUPERMARCHÉ 2018. *En vert et contre tout*. <https://envertetcontretout.ch/2018/01/09/fevrier-supermarche-2018/>.
- Rüdinger, A. (2019). *Les projets participatifs et citoyens d'énergies renouvelables en France. Etat des lieux et recommandations*. Etudes. IDDRI.
- Salat, S., Bourdic, L. & Labbe, F. (2013). *Réussir la Transition Energétique dans les territoires*. Institut des Morphologies Urbaines et des systèmes Complexes. Caisse des Dépôts.
- Scaglione, M., & Dubourg, M. (2020). Le fret fluvial : levier de la transition écologique ? *TransportShaker*. <https://www.transportshaker-wavestone.com/le-fret-fluvial-levier-de-la-transition-ecologique/>.
- SER (Syndicat des Energies Renouvelables). (2020, juin). *Evaluation et analyse de la contribution des énergies renouvelables à l'économie de la France et de ses territoires*. https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/basedoc/evaluationeconomiqueenr_rapport_12062020-vf.pdf.
- Soulié, E. (2018). La livraison fluviale en pleine croissance en Ile-de-France. *Le Parisien*. <https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-livraison-fluviale-a-tatons-vers-son-boom-04-09-2018-7876086.php>.
- Suivi de la Convention citoyenne pour le climat. ([Accueil - Suivi de la Convention citoyenne pour le climat \(ecologie.gouv.fr\)](https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/) Consulté le 14 juin 2021.
- Telfizian, L. & Toucas-Truyen, P. (2021). En bref. *RECMA*, 359, 16-27. <https://doi.org.extranet.enpc.fr/10.3917/recma.359.0016>
- Theys, J., & Vidalenc, E. (2013). *Repenser les villes dans la société post-carbone*. ADEME, Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie. <https://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0081/Temis-0081273/21770.pdf>
- Touati, A., (2014). *Quelles gouvernances locales de la transition énergétique? : séminaire d'introduction, 03 juillet 2014*. PUCA. [Quelles gouvernances locales de la transition énergétique ? séminaire du 3 juillet 2014 | Plan Urbanisme Construction Architecture \(urbanisme-puca.gouv.fr\)](https://www.puca.fr/les-actualites/2014/07/03/Quelles-gouvernances-locales-de-la-transition-energetique-seminaire-du-3-juillet-2014)
- TOWT. (2019). Transport à la voile : qui sommes-nous ? ». <https://www.towt.eu/towt/>.
- UNAM. (2021, mars). *Dossier de presse. Projet de loi Climat et Résilience. Lutte contre l'artificialisation des sols*. <https://unam-territoires.fr/uploads/2021/03/Unam-conf%C3%A9rence-de-presse-16-mars-2021-dossier-de-presse.pdf>.
- Van de Walle, I. (2013). *Le difficile pari des « courses durables » hors des centres-villes*. Consommation et modes de vie N°CMV257. CREDOC. [Le difficile pari des "courses durables" hors des centres-villes Sustainable shopping outside city centres, a difficult challenge \(credoc.fr\)](https://www.credoc.fr/le-difficile-pari-des-courses-durables-hors-des-centres-villes)

Vernay, A.-L., & Sebi, C. (2020). « Energy communities and their ecosystems: A comparison of France and the Netherlands ». *Technological Forecasting and Social Change*. Vol. 158 <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120123>.

Viepublique.fr. (2021). *Loi Climat et résilience convention citoyenne climat*. <https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat>.

Vie-publique.fr. (2021a.) *Quelles sont les formes de l'État (unitaire, fédéral) ?* <https://www.vie-publique.fr/fiches/20166-quelles-sont-les-formes-de-letat-unitaire-federal>.

Vie-publique.fr. (2021b.) *Qu'est-ce que la décentralisation ?* <https://www.vie-publique.fr/fiches/20168-quest-ce-que-la-decentralisation>.

Vignerot, R. (2018). *BIMBY*. Géoconfluences - ENS Lyon. <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/bimby>.

Virage Energie. (s.d). *Contribution de l'Association Virage Energie au BP 2050 de RTE* [document inédit].

Wings of the Ocean. (2020, septembre). *Le fret à la voile à de nouveau le vent en poupe !* <https://www.wingsoftheocean.com/fret-voile/>.

De la propriété à des services et biens partagés

MESSAGES CLES

Dans le modèle actuel de consommation, l'utilisation d'un objet par un individu est conditionnée par sa propriété exclusive ou quasi-exclusive. Ce modèle de consommation poussé à l'extrême est qualifié d'« hyperconsommation » : un système fondé sur le « toujours plus » de biens et de produits, tant côté production que consommation. L'hyperconsommation repose sur plusieurs promesses : une amélioration du bien-être, d'épanouissement personnel, associée à la possession ; un idéal démocratique ; un désir d'appartenance et de position sociale, un synonyme de liberté individuelle et de facilité organisationnelle.

En conséquence, en France, les achats de biens durables sont l'un des postes les plus dynamiques de la consommation des ménages ces dernières décennies. Les taux d'équipement en informatique, en électroménager, le taux de motorisation, l'équipement en téléviseurs... ne cessent de croître (INSEE, 2020). En revanche le taux d'usage est plutôt faible, par exemple les voitures sont utilisées 8 % du temps. Autrement dit, on produit et commercialise des biens consommateurs de ressources et d'énergie, et générateurs de déchets, qui ne sont pas utilisés la majeure partie du temps.

L'économie du partage, la mutualisation des biens, espaces et services et l'économie de la fonctionnalité sont des concepts émergents qui répondent à une volonté de changer de modes de vie. Il s'agit donc de favoriser l'usage à la propriété par le biais des services et de biens partagés ou mutualisés. Un facteur d'accélération et de diffusion à large échelle est identifié, celui de l'essor des

technologies de l'information et de la communication.

Cet axe de transformation s'applique aussi bien aux secteurs de l'habitat, des transports ou de l'industrie (biens et équipements). Cette économie du partage au sens large se caractérise par les dynamiques suivantes :

- Les marchés de redistribution : l'émergence des modèles de la location, de la « récup », du « sharing » : partage d'équipements, bricothèque ou ludothèque, seconde main dans le textile ;
- Les systèmes de production de services partagés : la mobilité partagée (location de voiture entre particuliers, associations et clubs d'autopartage), transport à la demande, covoiturage ;
- Les styles de vie collaboratifs : la mise en commun d'objets ou de ressources immatérielles, par exemple avec la mutualisation des équipements en logements collectifs comme les buanderies partagées ou espaces partagés comme un jardin ou une terrasse, un bureau, un équipement sportif... ;
- L'habitat partagé : le logement « kangourou » et la cohabitation intergénérationnelle, la colocation générationnelle, des immeubles intergénérationnels ;
- L'économie de la fonctionnalité : émergence de modèles économiques se fondant sur la location (leasing d'appareils) ou la proposition de services (entretien de pneus) plutôt que l'achat.

Introduction – Définition du facteur sociétal

Le facteur « de la propriété à des services et biens partagés³⁹⁷ », nous permet de caractériser les dynamiques d'évolution de la consommation de biens, en lien avec la possession ou la non-possession de ces biens. Quelles sont les tendances de développement de l'économie du partage ?

De façon théorique, on constate que la possession non partagée d'un bien entraîne bien souvent un taux d'usage assez faible (voiture, équipements, biens de consommation non-périssables). Autrement dit, on produit et commercialise des biens consommateurs de ressources et d'énergie, et générateurs de déchets, qui ne sont pas utilisés la majeure partie du temps.

Par ailleurs, en pratique, l'analyse des évolutions de la société de la consommation aux XXe et XXIe siècles est très bien documentée. Elle montre l'apparition d'aspirations à consommer mieux, à consommer différemment, l'émergence de consommations alternatives, qui sont aujourd'hui étudiées par l'ObsoCo, le CREDOC et l'ADEME. Ces signaux faibles ont été mis en valeur à l'occasion de la crise sanitaire (économie du partage ou collaborative, faire, ...) mais leur implantation et essor au sein de la société de consommation reste à nuancer. La période d'après-Covid permettra de juger de la pérennité de ces mouvements.

L'économie du partage, la mutualisation et l'économie de la fonctionnalité sont des concepts émergents ou en cours de développement qui répondent à une volonté de changer de modes de vie. Un facteur d'accélération et de diffusion à large échelle est identifié, celui de l'essor des technologies de l'information et de la communication.

Dans une logique de sobriété, il s'agit donc de favoriser l'usage à la propriété par le biais des services et de biens partagés ou mutualisés. On étudiera notamment la mutualisation des espaces (jardins, habitats) et des équipements, l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage (location, covoiturage, autopartage).

³⁹⁷ Facteur librement repris des 6 axes stratégiques transversaux définissant la sobriété, tiré de la contribution de l'Association Virage Energie au BP 2050 de RTE. Voir aussi la fiche technique « Sobriété » sur le site virage-energie-npdc.org

1. Tendances de fond : la propriété, un modèle de consommation dominant

La société de consommation s'est construite sur la possession et l'accumulation de biens. Ce modèle est appelé « hyperconsommation ». Synonyme de liberté et de bonheur, la possession privée de biens de consommation se manifeste dans l'évolution du taux d'équipement des ménages depuis le début du XXème siècle.

a. La consommation par le prisme de la possession

Dans le modèle d'accumulation capitaliste, l'utilisation d'un objet par un individu est traditionnellement conditionnée par sa propriété exclusive ou quasi-exclusive (Prieto et Slim 2018). Ainsi, la consommation se mesure de façon quantitative à l'aune de volume des biens possédés Ce modèle est tiré d'une logique capitaliste fordienne côté producteurs et génère une logique d'hyperconsommation côté consommateurs. (Moati 2016)

Logique côté producteurs

Philippe Moati, dans son analyse des facteurs explicatifs de la crise de 2009 pose le cadre et les prémices de la société de consommation, celle du capitalisme industriel fordien. Dans ce cadre initié au début du XXe, « *les salariés acceptaient l'organisation de la production et les conditions de travail tayloriennes en contrepartie de modalités de partage des gains de productivité qui leur ouvraient grand les portes de la société de consommation* ». Concrètement, c'est l'exemple des ouvriers des usines Ford de production de voitures en masse et à bas-prix, qui étaient ensuite les premiers consommateurs de ces voitures. Ce compromis, passé entre salariés et patronat, entraîne « *la croissance de la production [de masse] de biens* » qui trouve ainsi un débouché naturel. (Moati, 2009)

Ce système trouve son apogée pendant la période des « Trente Glorieuses » avec une large démocratisation de l'accès à la société de consommation. La croissance des débouchés alimente la croissance de la production.

Ce modèle de consommation, poussé à l'extrême est qualifié d' « hyperconsommation » : un système fondé sur le « toujours plus » de biens et de produits, tant côté production que consommation.

« *Nous sommes encore dans un modèle de consommation où l'objectif est d'écouler le maximum de produits. C'est le modèle de l'avoir. Toute la communication des marques s'est construite dessus : « Achetez ce produit, vous serez très content avec* ». (Moati, 2018)

Logique côté consommateurs

L'hyperconsommation et son corollaire d'acquisition de biens s'appuie sur plusieurs promesses. Tout d'abord, une amélioration du bien-être, d'épanouissement personnel, de plaisir, de bonheur, ... associée à la possession. Philippe Moati parle de la consommation et de la possession de biens comme d'une « *clé d'accès au bonheur individuel* » (Moati, 2016). L'augmentation de la possession de biens et de services répond au désir d'être riche, qui lui-même répond ainsi au désir d'améliorer son sort (Berthoud 2017). Ensuite, la promesse d'un idéal démocratique. La massification de la consommation dans les sociétés capitalistes et par opposition aux pénuries ou à la faiblesse de l'offre qu'il peut y avoir dans les sociétés communistes du XXe siècle, entraîne, par association d'idées, l'idéal de consommation à celui de la démocratie. De plus, l'hyperconsommation répond à une logique de désir d'appartenance et de position sociale. La consommation permet d'exprimer l'identité des individus et leur appartenance à un groupe social. « *La consommation obéit à un désir de se définir socialement, de marquer sa position à l'intérieur de la société. (Elle) transfère ainsi les enjeux de survie économique à ceux du salut social.* »

(Gall, 2013). Enfin, l'hyperconsommation est aussi dans l'imaginaire collectif synonyme de liberté individuelle et de facilité organisationnelle. « *Ce modèle de la propriété est également un vecteur de [...] facilité organisationnelle, puisque ce qui est possédé est à disposition ici et maintenant.* » (Virage Energie, 2016)

b. Taux de propriété et taux d'usage : surconsommation et sous-utilisation

Evolution du taux d'équipement sur des biens de consommation désormais considérée comme courante

L'INSEE suit l'évolution en équipement des ménages depuis plusieurs décennies. Globalement, les achats de biens durables sont l'un des postes les plus dynamiques de la consommation des ménages ces dernières années, bien que l'INSEE relève une décélération depuis au moins 4 ans. (INSEE, 2020)

Les chiffres d'équipement des ménages sont les suivants (INSEE, 2018)

- Equipement informatique :
 - En 2018, « *le taux d'équipement des ménages en téléphone portable continue de progresser : 95 % des ménages en sont équipés* » ;
 - Le « *taux d'équipement en ordinateur (fixe, portable, tablette ou netbook) continue d'augmenter pour atteindre plus de 82 % en 2018, contre 45 % en 2004* » ;
- Téléviseur : en 2018, « *plus de 96 % des ménages ont au moins un téléviseur. Les jeunes sont de moins en moins équipés d'un téléviseur (79 % en 2018 contre 97 % en 2010)* » ;
- Voiture :
 - Le « *taux de motorisation atteint 84 %. Les 40-59 ans sont les plus motorisés (89 %) contre 81 % pour les 60 ans ou plus et 73 % pour les 16-24 ans* » ;
 - Multi-motorisation : en 2018, « *36 % des ménages disposent d'au moins deux voitures, contre 32 % en 2004* » ;
- Electroménager : le taux d'équipement continue de progresser en particulier pour les biens n'ayant pas atteint un taux proche de 100 % :
 - Lave-vaisselle : le taux d'équipement est de 61 % en 2017 et a progressé de 41 % depuis 2004 ;
 - Micro-onde le taux d'équipement est de 89 % en 2017 et a progressé de 18 % depuis 2004 ;
 - Congélateur : le taux d'équipement est de 92 % en 2017 et a progressé de 10 % depuis 2004.

Des taux d'usage faibles

A contrario de l'évolution des taux d'équipement, le taux d'usage nous renseigne sur l'utilisation concrète d'un bien une fois acquis, sur une durée fixe.

Cet indicateur est particulièrement parlant pour la voiture, un bien dont les Français sont majoritairement équipés et particulièrement impactant en termes d'empreinte carbone. En France, les voitures sont utilisées 8 % du temps (Prieto et Slim, 2018). Autrement dit, le deuxième poste de dépense des ménages après le logement correspondrait finalement à un objet non utilisé 90 % du temps. Par ailleurs, les voitures sont en moyenne sous-occupées : « *le taux d'occupation moyen des véhicules par déplacement n'est que de 1,2 personnes en 2017, en baisse par rapport à 1994 où il s'élevait à 1,5* »³⁹⁸.

Cet indicateur peut se décliner sur d'autres biens :

³⁹⁸ http://www.avery-france.org/Site/Article/?article_id=7447

- Chaque foyer utilise, en moyenne, son lave-linge 3,5 fois par semaine : pour un cycle durant en moyenne 2 heures, cela représente un taux d'usage d'environ 4 % par an (HOP, 2019) ;
 - Tous les foyers ne sont pas équipés en sèche-linge : en 2019, seuls 34% des foyers possèdent un sèche-linge (Statista, 2020). Le calcul du taux d'usage peut également s'y appliquer, bien qu'il ne touche qu'un tiers de foyer : on approche également un taux de 4 % par an, en prenant en compte une hypothèse de type « je mets en route le sèche-linge après avoir fait tourner mon lave-linge » ;
 - Chaque foyer utilise, en moyenne, son lave-vaisselle 4,1 fois par semaine : pour un cycle durant en moyenne 3 heures, cela représente un taux d'usage d'environ 7 % par an. Cette estimation peut être dupliquée pour le sèche-linge (HOP, 2019) ;
 - Une perceuse est utilisée une dizaine de minutes par an (Virage Energie, 2020)

Sobriété et équipement, un rapport ambivalent (ADEME, 2020)

Dès la fin des années 1990, des auteurs s'interrogeaient sur « l'impact possible des préoccupations environnementales sur les dynamiques d'équipement et de consommation électrique. » (ADEME, 2020) « *Il est impossible de savoir si ces nouvelles préoccupations auront un impact durable sur la consommation d'électricité. Certains interviewés déclarent limiter volontairement l'équipement électrique pour cette raison* » (Desjeux 1996). L'ADEME constate que jusqu'aux années 2010, « *la dynamique générale d'équipement n'a pas montré de signes de fléchissement probants, les baisses de taux d'équipement sur certains appareils semblant s'expliquer plus par des phénomènes de saturation et de substitution* ».

Chez des individus engagés dans des pratiques de consommation durable, on observe une « discontinuité avec la dynamique d'équipement électrodomestique » (Brisepierre 2013 cité dans ADEME 2020). Dans une enquête de terrain sur des habitants ayant choisi de vivre dans un logement BBC, il a été observé qu'ils pouvaient très bien être à la fois attentifs à leur consommation quotidienne de chauffage et d'eau chaude, et en même temps suréquipés en électroménager et électronique. Les deux dynamiques sociales sont majoritairement dissociées à date. Le rapport cite l'exemple de l'arrivée d'un enfant versus l'acquisition d'un sèche-linge : « *Ainsi l'arrivée des enfants dans un couple conduit presque mécaniquement à l'acquisition d'un sèche-linge, même si elle peut entraîner des micro-controverses chez les plus sensibilisés* ». L'arbitrage se fait sur le type d'appareil et ses usages : « *l'achat d'un sèche-linge très efficace, ou la restriction saisonnière en limitant son usage à l'hiver* » (Brisepierre 2013). Pour la majorité des consommateurs, « *l'idée d'être moins équipés apparaît encore loin d'être envisageable. La possession de certains équipements électroménagers de base paraît difficilement questionnable* ». (ADEME, 2020)

Les Français ont pourtant conscience de l'accumulation des appareils électriques dans leur logement. « *Les deux tiers des Français estiment qu'ils ont dans leur logement plus d'appareils électriques qu'il y a 10 ans* » (Maresca 2014). L'opinion des Français reste ambivalente : « *la dynamique d'équipement contribue à l'accroissement du confort* », et en même temps « *7 sur 10 sont plutôt d'accord avec l'idée qu'il faut renoncer à une partie de son confort* ». (ADEME, 2020)

A la question de leur vision sur la consommation responsable, ressort l'idée de « *consommer autrement, plus que celle de consommer moins* ». « *Cette vision prend d'ailleurs de l'ampleur depuis 2012 (+ 12,5 points), creusant l'écart avec l'idée de réduire sa consommation (-2,3 points) ou de ne plus consommer de produits ou services superflus (-0,4 points)* » (Greenflex 2017). La notion de sobriété par le non-équipement n'est donc pas un enjeu.

En revanche, il semble possible de travailler sur une forme de sobriété dans l'équipement électrodomestique via « *l'ajustement du dimensionnement des équipements, les pratiques de*

mutualisation des équipements et une attention énergétique se traduisant par l'optimisation de l'utilisation des équipements » (Zélem 1999). Il existe un potentiel : « des travaux ont montré que pour les équipements électrodomestiques, les économies d'énergie mobilisables par la sobriété pouvaient être du même ordre de grandeur que celles apportées par les efforts d'efficacité énergétique » (Attali et al. 2020).

2. Facteurs émergents et signaux faibles

Dans l'économie dite « du partage » ou collaborative, trois groupes distincts émergent, avec un rapport à la propriété et à la consommation qui n'est pas tout à fait le même (Prieto et Slim, 2018) : les systèmes de production de services ; les marchés de redistribution et les styles de vie collaboratifs.

De façon plus empirique, l'ObsoCo a mis en place un Observatoire des Consommations Emergentes en 2012, afin de suivre et d'analyser ces nouvelles pratiques de consommations, dont une grande partie relève de la consommation dite « collaborative » : l'achat et la vente d'occasion, la location entre particuliers, l'achat mutualisé, l'emprunt, le couchsurfing...

Six ans après la première vague, les résultats de l'édition 2018 montrent que la majorité des nouvelles pratiques de consommation identifiées en 2012 continue de progresser. En particulier, 77 % des personnes interrogées se déclarent en accord avec l'affirmation selon laquelle « *aujourd'hui, l'important c'est de pouvoir utiliser un produit plus que de le posséder* ». (ObsoCo, 2018)

a. Les systèmes de production de services : l'exemple de la mobilité partagée

Le CERRE (Center on Regulation in Europe) définit la mobilité partagée ou « *économie de partage appliquée à la mobilité* » comme « *le partage d'un véhicule dont l'utilisateur n'est pas le propriétaire, mais auquel l'accès est rendu possible, généralement via une plateforme numérique* ». La mobilité partagée peut concerner les vélos, les vélos et trottinettes électriques, les motos, les scooters, ainsi que les voitures et minibus.

Contrairement aux autres domaines émergeant de l'économie du partage, une économie du partage de la mobilité est déjà en cours de développement, que ce soit en France, ou à l'étranger. Les pratiques de mobilité partagée sont en effet en croissance continue depuis les années 2000.

Mobilité partagée entre véhicules thermiques

Le CERRE recense quatre modèles avec une estimation de leur dynamique (Crozet, Santos, et Coldefy 2019). Le premier est la location de voiture entre particuliers dont le modèle est en plein essor en France. Aujourd'hui, une voiture sur cinq en circulation est louée par un particulier ou partagée entre amis. Le taux de location de véhicule entre particuliers ne cesse de croître et est estimé à près de 200 % par année.³⁹⁹ En 2018, plus de 1,5 million de journées de location ont été réalisées via Drivy (désormais géré par le groupe GetAround⁴⁰⁰) pour un total d'environ 31 000 voitures. Son concurrent OuiCar (désormais partie intégrante du groupe SNCF) revendique plus de 2 millions d'utilisateurs et un parc de 30 000 voitures à louer dans l'ensemble de la France. Le deuxième modèle est celui de l'autopartage via des clubs ou associations. En Europe, par exemple, le nombre d'utilisateurs de ce modèle est passé de 2,2 millions en 2014 à 4,4 millions en 2016, soit une augmentation de 98 %. Le

³⁹⁹ https://www.senioractu.com/Location-de-voiture-entre-particuliers-quel-avenir-pour-la-location-de-voiture_a23490.html

⁴⁰⁰ <https://fr.getaround.com/press/bilan-2018>

troisième modèle est celui du transport à la demande et des services de type Uber ou VTC qui se sont également considérablement développés. Par exemple, alors qu'Uber n'a été créé qu'en 2009, la société est présente dans 63 pays et dans plus de 700 villes. Chaque jour, 14 millions de trajets sont effectués avec Uber. En Europe, les entreprises du modèle 3 devraient desservir 70,9 millions de passagers d'ici 2023, contre 45,5 millions en 2017. Enfin, le dernier modèle est celui du covoiturage ou des nouveaux transports en commun à la demande. En Europe, BlaBlaCar, qui n'est apparu qu'en 2006, compte 70 millions de membres dans 22 pays et plus de 25 millions de voyageurs chaque trimestre. En France, on observe une double dynamique sur le covoiturage (Ministère de la Transition Ecologique, 2020). Premièrement, chaque jour, 900 000 personnes covoiturent pour aller travailler ; cela représente 3% des déplacements domicile-travail, c'est ce qu'on appelle le covoiturage du quotidien. Le gouvernement souhaite que d'ici 2024, ce chiffre atteignent 3 millions de trajets. Il existe de nombreuses applications pour mettre en relation des salariés d'un même bassin de travail, tels que Klaxit, Covoit'ici ou Karos. Autre innovation intéressante, l'expérimentation de « lignes » de covoiturage, comme n'importe quel transport en commun (Ecov⁴⁰¹). Deuxième dynamique, le covoiturage longue-distance (plus de 80 km) : il représente 3,5 milliards de voyageurs.kilomètres, soit 1,6 % des déplacements longue distance.

Mobilité partagée entre modes actifs

Ces marchés sont donc relativement dynamiques, pour la voiture, mais aussi pour d'autres modes de déplacement, tels que le vélo, la trottinette ou le scooter⁴⁰². Pour le vélo, il existe 33 opérateurs de vélos en libre en fonctionnement en 2018, dont les plus connus sont Vélib (Paris), Vélov (Lyon), Métrovélo (Grenoble), Vélos Toulouse ; et 8 opérateurs de vélos en free floating. Cela représente près de 14 000 vélos en libre-service, rien que sur la métropole de Paris, et environ 30 000 dans les autres métropoles et villes françaises, tout exploitant (public et privé) confondu. On peut y distinguer des services avec des stations pour de la location de courte durée ou de longue durée ou des flottes libres. Concernant les trottinettes, avant la crise sanitaire il existait dix opérateurs de trottinettes implantés en France, principalement concentrés dans Paris. Les trottinettes (majoritairement électriques) en free-floating ont commencé à essaimer dans Paris, à l'été 2018, puis dans d'autres métropoles, comme Nantes ou Lyon. Avant que les municipalités ne durcissent le ton et leur réglementation en matière d'occupation de l'espace public, on estimait leur nombre à plus de 15 000 dans la capitale. En septembre 2020, la ville de Paris a imposé un nombre réduit d'opérateurs de trottinettes en free-floating sur son territoire (trois). Enfin, la France compte près de 5 000 scooters en libre-service en 2018, avec une croissance de ce marché de 132 % entre 2107 et 2018, Cityscoot, est l'une des marques leader sur le marché francilien du scooter électrique en libre-service, il revendique 124 000 abonnés à son service et est également implanté à Nice.

L'impact sur le taux de remplissage

Le taux d'occupation des véhicules est compris entre 1,04 personne par véhicule au sein des unités urbaines du pôle urbain de Paris et de sa couronne et 1,084 pour les déplacements entre communes rurales et communes hors espace rural (ENDT 2008)⁴⁰³. Pour les autocars, « *le taux d'occupation moyen*

⁴⁰¹ <https://www.franceactive.org/stories/faire-du-covoiturage-le-nouveau-transport-en-commun/>

⁴⁰² Sources : <https://blog.inddigo.com/20-ans-velo-modes-actifs/location-de-velos-et-free-floating-les-chiffres-363/> & <https://www.optevenlab.com/index.php/2019/12/19/chiffres-les-vrais-chiffres-du-free-floating-en-france/> & <https://www.journaldunet.com/economie/transport/1422657-la-france-deuxieme-marche-mondial-des-scooters-en-libre-service-selon-statista/>

⁴⁰³ <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-22056-enquete-2008.pdf>

par autocar en France a augmenté entre le troisième trimestre 2015 et le quatrième trimestre 2017, passant de 29,8 % à 53,8 % en France. »⁴⁰⁴

b. Les marchés de redistribution : l'émergence des modèles de la location, de la « récup », du « sharing » : l'économie du partage

Une définition large autour du partage de biens et de services et du réemploi

Vie Publique définit l'économie du partage (à ne pas confondre avec économie de la fonctionnalité cf. infra) de la façon suivante : « Elle repose sur le partage ou l'échange entre particuliers de biens (voiture, logement, parking, perceuse, etc.), de services (covoiturage, bricolage, etc.), ou de connaissances (cours d'informatique, communautés d'apprentissage, etc.), avec échange monétaire (vente, location, prestation de service) ou sans échange monétaire (dons, troc, volontariat), par l'intermédiaire d'une plateforme numérique de mise en relation. »

Dans cette économie du partage, on peut donc y inclure de nombreuses pratiques dans de nombreux domaines, du matérialisé au dématérialisé :

- Mobilité partagée : location entre particulier ou auprès de professionnels, covoiturage, échange ou revente de billets de transport, livraison collaborative, voiture de tourisme avec chauffeur (VTC) ;
- Logement : location entre particuliers, colocation, échange d'appartements, habitat participatif, habitat partagé ou groupé ;
- Alimentation : groupements de consommateurs (groupes de personnes qui s'organisent pour s'approvisionner ensemble, directement à des producteurs locaux ou en passant par des intermédiaires locaux – 2 200 groupes de consommateurs regroupés dans Cagettes par exemple⁴⁰⁵), associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP – plus de 5000 en France⁴⁰⁶), jardins partagés, jardins ouvriers ou familiaux (cf. chiffres présentés dans le facteur « Délocalisation ») ;
- Équipement divers : vente ou achat de matériel d'occasion, don, prêt, échange ou location de matériel ou appareil. L'INSEE note qu'entre 1995 et 2015, la production de la branche de location de biens est passée de 21 à 38 milliards d'euros. Elle a augmenté de 5 % en moyenne annuelle de 1995 à 2008 ; depuis 2009, à la suite de la crise, elle ne progresse plus que faiblement (+ 0,4 %). Les locations de machines-équipements et surtout de biens personnels continuent à croître, prévalant sur l'achat de ces biens. (INSEE, 2017)
- Bibliothèque, ludothèque, bricothèque : dans la logique de la bibliothèque, pour le partage de livres, se développent des modèles alternatifs autour du partage d'outils de bricolage (bricothèque), de jeux de société (ludothèque) ou encore de semences (grainothèque), de séries et films (cinémathèque) ...⁴⁰⁷ Concernant le cas particulier des bibliothèques, une enquête du ministère de la culture de 2016 montre une croissance continue de la fréquentation des équipements : 40% des Français de 15 ans et plus se sont ainsi rendus dans leur bibliothèque en 2016 (ils étaient 26 % en 1997 et 35% en 2005). L'évolution principale concerne les activités menées à la bibliothèque : de moins en moins de personnes s'y inscrivent, les usagers venant aussi pour utiliser des ordinateurs, lire la presse, travailler sur place etc.

⁴⁰⁴ <https://fr.statista.com/statistiques/823753/taux-d-occupation-moyen-par-autocar-france/>

⁴⁰⁵ <https://www.cagette.net/>

⁴⁰⁶ <http://miramap.org/-Les-AMAP-.html>

⁴⁰⁷ <https://www.latheoriesdespetitspas.fr/vive-les-trucs-en-theque/>

- Habillement : location, don, troc, revente/achat de vêtements ;
- Services d'aide entre particuliers : courses, bricolage, ménage, gardiennage, soins aux animaux ;
- Culture, enseignement : cours en ligne, soutien scolaire, etc.

L'intérêt écologique, s'il n'est pas le premier cité en termes de motivation, est indéniable : d'après Vie Publique, les biens « partageables » représentent « *environ un quart des dépenses des ménages et un tiers de leurs déchets* ». Si les modèles de partage étaient utilisés « au mieux », c'est jusqu'à 7 % du budget et 20 % des déchets des ménages qui pourraient être économisés. (Vie Publique, 2021)

[Une tendance qui s'ancre dans le quotidien des Français](#)

Une dynamique s'est enclenchée avec la crise économique de 2009, accélérée par l'essor du numérique favorisant les échanges interpersonnels. Selon le ministère de l'économie, 9 Français sur 10 déclarent avoir déjà réalisé au moins une fois une pratique de consommation collective en 2016. Ces chiffres vont dans la même direction que les enquêtes de l'ObsoCo réalisées dans le cadre de l'Observatoire des consommations émergentes, de la première (2012) à la quatrième vague (2018). « *Les Français sont 93 % à avoir participé au moins à une activité collaborative et 76 % au moins à 5* » L'ObsoCo parle de « *pratiques en voie de banalisation* », d'un « *ancrage profond* » « *à l'heure de la maturité* ».

Le profil des consommateurs impliqués dans ces pratiques est plutôt orienté vers les 18 – 30 ans, favorisé par l'usage des plateformes numériques. L'engagement croît également avec le niveau de revenu et est aussi plus élevé chez les CSP+.

Cette tendance de fond s'installe en France et en Europe. « *En Europe, elle a représenté 28 milliards d'euros de transactions en 2016, un montant qui a doublé en un an. En 2025, elle pourrait atteindre 572 milliards d'euros* ». (ObsoCo, 2015)

A noter cependant que la croissance de ces modes alternatifs de consommation est assez modeste. La vente d'occasion, les achats mutualisés et le crowdfunding fonctionnent bien. « *On assiste à une intensification des usages par les pratiquants, mais le recrutement des nouveaux usagers est limité* ». Les acteurs économiques positionnés sur ce secteur doivent donc innover et trouver de nouveaux leviers pour atteindre davantage de consommateurs. (ADEME, 2017)

[La promesse environnementale du partage](#)

L'impact environnemental se mesure à la production des biens, à leur usage et aux déchets générés. Afin d'avoir un impact environnemental moindre, l'ADEME souligne qu'il faut travailler sur différents aspects (ADEME, 2020). Le premier est une production sobre en ressource et en énergie et durable ; le deuxième est un usage optimisé et maximisé sur la durée de vie ; et enfin, une réduction de la quantité des déchets.

Les entrepreneurs du partage doivent analyser leur bilan environnemental pour ensuite l'améliorer. Ils sont les mieux placés pour élaborer des solutions concrètes et user de leur pouvoir d'influence sur la production des biens pour les éco-concevoir et les recycler.

c. Les styles de vie collaboratifs : la mise en commun d'objets ou de ressources immatérielles

[Mutualisation organisée des équipements](#)

Cette pratique est reprise dans de nombreux exercices de prospective énergétique et climatique à l'horizon 2050 (ADEME, Virage Energie, IDDRI « CLIP », ZEN, scénarios Paris 2050 par Elioth, etc.) afin d'optimiser le taux d'usage d'équipements fortement consommateurs d'énergie et sous-utilisés. Par

exemple, l'ADEME, dans sa fiche « *Nos logements en 2050. Quelles évolutions pour l'habitat ?* » préconise l'organisation suivante : « *Les immeubles comporteront des espaces communs (buanderies, cuisines) dans lesquels les habitants partageront l'usage d'équipements électroménagers très performants.* » (ADEME, 2016)

Dans la réalité aujourd'hui, c'est une pratique très peu développée. Elle consiste à mutualiser des équipements comme les buanderies (lave-linge et sèche-linge), les équipements de jardinage (tondeuses par exemple) ou de bricolage. L'IDDRI cite le développement – très relatif – de site Internet (comme lamachineduvoisin.fr) ou les systèmes de buanderie collective dans certains immeubles (Demailly et Novel, 2014). L'ADEME parle de « possessions collectives », par opposition aux usages sans possession auprès des acteurs économiques, aux usages sans possession auprès des particuliers et aux possessions successives. Les « possessions collectives » sont tellement peu répandues en 2015, qu'elles ne sont pas traitées dans l'étude de l'ADEME relative aux usages partagés. (ADEME, 2015)

Les limites identifiées se situent à la fois lors de la phase de conception des bâtiments : prévoir des espaces partageables comme buanderie ou cuisine ; et dans la phase d'usage : difficulté de fonctionnement en l'absence de règles de gestion adaptées et acceptabilité sociale de la mutualisation assez fragile aujourd'hui.

Espaces et services partagés : futur de l'immobilier ?

Le concept d'espaces ou de services partagés revient à la mode chez les urbanistes et aménageurs, en particulier avec l'essor du numérique qui permet d'organiser et d'optimiser le partage des espaces ou services entre les différents usagers (résidentiel ou tertiaire) d'un même bien immobilier. Il peut s'agir de toit-terrasse, de jardins, stations de vélos, salle de sport, studios... partagés. Pour les usagers, ce sont des espaces ou services valorisable ainsi que des usages augmentés.

Les perceptions de ce type d'évolution au sein des bâtiments résidentiels ou tertiaires sont plutôt positives, soit pour des raisons militantes (protection environnement, recherche de lien social), soit pour des raisons économiques (accès à des services en propriété partagée, qu'il serait trop coûteux d'acheter).

Les dynamiques d'évolution des espaces et services partagés sont assez hétérogènes⁴⁰⁸. On observe tout d'abord un foisonnement des jardins partagés dans les nouveaux programmes neufs ou de rénovation, avec un retour positif sur le cadre de vie et la maîtrise des budgets liés à l'auto-alimentation (voir les nombreux retours d'expérience partagé sur Internet par des opérateurs publics ou privés ou encore des villes à ce sujet). La Banque des Territoire et la Caisse des Dépôt Habitat ont publié un guide en 2020 pour accompagner le développement des espaces partagés. Concernant l'habitat privé incluant des espaces partagés intérieurs ou extérieur, les professionnels de la promotion immobilière sont globalement convaincus de cette tendance et proposent même une offre différenciante pour certaines catégories de population. On y trouve la mutualisation d'une chambre d'amis, d'un atelier partagé, ou d'une terrasse, aux côtés des plus classiques partages de salle de sport ou de piscines. Enfin, la mutualisation entre espaces tertiaires et logements reste surtout théorique à ce jour, mais est envisagée dans des projets urbains, afin de rationaliser l'utilisation du stationnement entre occupants de logements, usagers des bureaux et clients des commerces. Les cas d'usage de conciergeries partagées entre logements et tertiaires sont également à l'étude. Il peut aussi s'agir du partage de salles de réunions entre entreprises sur un même plateau.

⁴⁰⁸ <https://latelier.cogedim.com/2017/12/16/espaces-et-services-partages-le-futur-de-limmobilier/>

Cette tendance au développement d'espaces partagés est poussée plus loin encore par certains acteurs ayant de fortes convictions environnementales, mais de façon beaucoup plus marginale, par exemple l'habitat groupé ou l'habitat intergénérationnel.

Développement de la cohabitation : construire des formes d'habitats partagés

Le principe de l'habitat partagé ou participatif se définit comme la conception, le financement puis le fait de vivre dans un logement à plusieurs familles ou plusieurs générations. Souvent, cette définition est associée à une volonté de mieux respecter l'environnement et de mieux partager les richesses de chacun.

Le mouvement des Colibris propose des formations pour créer des « *écolieux* » collectifs, se définissant comme un espace d'habitat autogéré⁴⁰⁹ composé « *d'espaces privés (habitations ou appartements autonomes) ainsi que d'espaces communs (jardins ou salles communes)* » ; prônant « *l'épanouissement de la vie sociale sans affecter l'intimité de chaque individu* » ; nécessitant « *la volonté de vivre de manière collective* » ; avec des habitants gestionnaires et acteurs et de leur mode de vie ; intégrant « *une construction qui respecte la santé des habitants et la préservation de l'environnement* » et encourageant « *une mixité sociale et générationnelle* ».

Le site Partager La Ville⁴¹⁰ présente différents habitats partagés avec une distinction générationnelle. Il y a tout d'abord le logement « kangourou ». C'est lorsqu'une personne âgée propriétaire d'un logement accueille une famille ou un couple à qui elle loue une partie de son habitat. Ensuite, la cohabitation intergénérationnelle où un étudiant loge chez une personne âgée. En échange de services l'étudiant bénéficie d'un loyer très modéré. L'étudiant s'engage à manger au moins une fois par semaine avec la personne âgée, à dormir toutes les nuits à la maison et à rentrer en semaine à minuit et le week-end entre 1h ou 2h du matin. La colocation générationnelle permet à des personnes âgées de se mettre en colocation, de manière similaire aux colocations étudiantes. Cela permet de diminuer les frais (loyer, services) et de lutter contre l'isolement. Enfin, les immeubles intergénérationnels sont des résidences conçues pour accueillir un public intergénérationnel avec des quotas. La programmation architecturale est adaptée aux besoins des personnes vieillissantes. Des locaux et services communs peuvent être mis à disposition.

Les avantages de ces formes d'habitats sont multiples : mutualisation des ressources, partage des coûts, vie en communauté et entraide. D'un point de vue de l'aménageur, dans la recherche d'une meilleure densité et pour lutter contre la dynamique de décohabitation, ces mouvements sont intéressants. Ils promeuvent aussi une plus grande mixité. La base de données Oasis et habitat participatif en recense plus de mille sur son site Internet⁴¹¹.

Dans l'Observatoire des perspectives utopiques, l'appétence des Français pour la consommation partagée est à nuancer : elle s'affaiblit sensiblement lorsque l'on envisage la formule consistant à « *vivre dans un lieu avec d'autres familles ayant décidé de mutualiser leurs ressources, réaliser et financer leur logement au sein d'un ensemble géré collectivement et disposant d'équipements partagés* ». Seuls 32 % des Français interrogés se disent favorables à une telle formule (dont 8 % « tout à fait »). (ObsoCo, 2019)

⁴⁰⁹ <https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-l'action/creer-son-projet/monter-un-habitat-groupe>.

⁴¹⁰ <https://www.partagerlaville.com/lhabitat-intergenerationnel/>

⁴¹¹ <https://www.basededonnees-habitatparticipatif-oasis.fr/?ListE>

d. Pour aller plus loin : l'émergence de l'économie de la fonctionnalité

Un système économique structuré pour favoriser l'usage plutôt que la propriété

L'ADEME définit l'économie de la fonctionnalité comme l'établissement d'« *une nouvelle relation entre l'offre et la demande qui n'est plus uniquement basée sur la simple vente de biens ou de services. La contractualisation repose sur les effets utiles (bénéfiques) et l'offre s'adapte aux besoins réels des personnes, des entreprises et des collectivités ainsi qu'aux enjeux relatifs au développement durable.* »

L'économie de la fonctionnalité induit des transformations profondes par rapport au système traditionnel 'production – consommation' : susciter la consommation sans propriété des biens, investir dans des ressources immatérielles, développer le réemploi et la réparation des biens, instaurer une nouvelle gouvernance, identifier une nouvelle répartition de valeur entre partenaires de l'offre...

Elle a aussi pour corollaire une externalité positive, celle sur la lutte contre l'obsolescence programmée, dans la mesure où ce sont les producteurs qui restent responsables de la qualité et du bon fonctionnement du bien dans la durée. Le producteur a tout intérêt à rendre son produit plus robuste et durable, ou réparable, afin d'augmenter sa durée de vie.

Le site Economie de la Fonctionnalité présente l'exemple des pneumatiques Michelin⁴¹² : « *Michelin ne vend plus les pneus, mais prend en charge le cycle de vie chez le client utilisateur* ». Il « *ajuste le gonflage qui a une incidence sur la consommation, conseille les chauffeurs en conduite, et recrée et recharge [les pneus au moment optimal]. Le client ne paie plus les pneus, mais le kilomètre parcouru. La durée de vie des pneus est alors bien plus grande : en cumulant les facteurs, on arrive à 20 pneus au lieu de 64* ».

Impact sur une dynamique territoriale

L'ADEME note également, dans ses travaux de prospective sur l'économie de la fonctionnalité, que « *la prise en compte des externalités positives à l'échelle territoriale (environnement, social, emplois) est également d'un élément clé de l'économie de services* ».

La valeur est créée par et pour différentes parties prenantes, en lien avec le développement territorial. Plusieurs collectivités ou institutions soutiennent aujourd'hui l'économie de la fonctionnalité, par exemple la CCI Pays de la Loire ou le Conseil Régional Nord Pas de Calais. Ces accompagnements et soutiens publics ont ainsi « *favorisé les entreprises qui avaient dans leur capital ou leur structure de gouvernance une dimension territoriale forte* », dans une volonté de « *maintenir un ancrage* » local, voire d'initier un mouvement de « *re-territorialisation* », via le « *maintien d'emplois (de services majoritairement) et de savoir-faire locaux* » (ADEME, 2017)

Dans sa note de 2018, l'ADEME et ATEMIS vont plus loin et argumentent de la nécessité d'une organisation sous forme d'écosystème de coopération territorialisé, afin de permettre le développement d'une économie de la fonctionnalité. Cela s'explique par les intérêts à mutualiser des investissements matériels et immatériels, la nécessité de coopérer pour tenir ensemble « *une performance d'usage et la recherche de prise en charge d'externalités* ». (ADEME, 2017)

Une dynamique positive mais très lente à se mettre en place

L'ADEME fait état en 2020 d'un bilan modeste en France avec seulement quelques dizaines d'entreprises ayant réellement commercialisé avec succès une offre en économie de la fonctionnalité. En revanche, la part de chiffre d'affaires qu'atteignent aujourd'hui certains « pionniers » sur leurs offres en économie de la fonctionnalité par rapport à leurs offres classiques de vente permet d'espérer des potentiels de croissance rapide.

⁴¹² <http://economiedefonctionnalite.fr/en-pratique/michelin/>

L'ADEME ne cite pas d'éléments chiffrés venant corroborer cette affirmation (ADEME, 2020).

Côté consommateurs, « *les enquêtes montrent que de plus en plus de consommateurs sont d'accord avec l'idée que c'est l'usage qui compte, pas nécessairement la possession* »

L'ADEME identifie un certain nombre de facteurs de progression pour faire décoller ce modèle : progresser sur « *différents aspects du modèle économique et dans de nombreux domaines connexes, comme leur relation client, leur culture de l'innovation, leur partenariat, leur agilité organisationnelle, leurs ressources immatérielles (compétences de salariés), leur sensibilité environnementale ou encore leur lien au territoire* » ; agir sur la commande publique et plus largement, sur l'action publique et la coopération entre les acteurs à l'échelle des territoires ; sécuriser les acteurs sur les aspects juridiques et assuranciers et enfin développer de nouvelles formes de financement (notamment celle de la transition : décalage de la trésorerie, innovation immatérielle) et de nouvelles formes de partage de la valeur.

Un travail de prospective mené entre l'ADEME et ATEMIS a permis de réfléchir à des modèles économiques aboutis et désirables à l'horizon 2050 (ADEME, 2017). Cette étude a permis d'identifier quatre enjeux majeurs. Le premier est celui de l'amélioration de « *la capacité des entreprises, des acteurs territoriaux et des usagers à développer des solutions intégrées prenant en charge les enjeux du territoire* ». Le second défi est de favoriser « *l'engagement des citoyens dans le travail (formes salariées comme bénévoles)* » pour redonner du sens au travail. Ensuite, l'étude préconise de faire évoluer « *les logiques d'achat des consommateurs, des entreprises et des collectivités : favoriser la mise à distance de la propriété chez les consommateurs, la mise à distance de la matérialité, pour privilégier la dimension immatérielle des offres* ». Enfin, il s'agit aussi de faire « *évoluer les formes de contractualisation et des modes d'engagement : mettre en place de nouvelles formes contractuelles de coopération, plus souples, en particulier dans les marchés* » public.

Vers la fin de la propriété ?

En 2000, l'essayiste américain Rifkin prédisait que « *d'ici à vingt-cinq ans, l'idée même de propriété paraîtra singulièrement limitée, voire complètement démodée, à un nombre croissant d'entreprises et de consommateurs*⁴¹³ » Cette prédiction, qui s'appuyait sur le développement de l'économie de la fonctionnalité aux Etats-Unis, ne s'est pas forcément réalisée, mais pose surtout la question de la place de la propriété privée individuelle dans ces nouveaux modèles.

Les retours d'expérience montrent que l'économie du partage et de la fonctionnalité ne mettent pas fin au modèle de la propriété, mais déplacent le sujet ou le transforment. Dans le premier modèle, la propriété reste entre les mains des producteurs et constitue une rupture ; dans les deux autres modèles, la remise en cause de la propriété est assez secondaire : elle est repensée différemment, mais toujours présente.

Dabadie, dans son approche socio-anthropologique de la consommation collaborative, analyse que « *le développement de la consommation collaborative [ne transforme pas] en profondeur le rapport des consommateurs à la propriété, mais elle leur ouvrirait au contraire plusieurs voies en facilitant l'accès à la propriété ou en permettant de s'en détacher*. In fine, le consommateur reste dans une culture consumériste, mais avec l'émergence de la non-possession dans la consommation. La contre-culture de véritable résistance à la consommation, prônant la sobriété et centrée sur l'être plus que sur l'avoir, reste extrêmement marginale. (Dabadie et Robert-Demontrond 2016)

⁴¹³ https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/jeremy-rifkin-d-ici-vingt-cinq-ans-la-propriete-sera-une-idee-demodee_1449389.html

Conclusion

La propriété privée et l'accumulation infinie de biens sont aujourd'hui le modèle de (hyper)consommation dominant. Issue de la révolution industrielle, de la structuration du capitalisme et d'une « production de masse » à bas prix, l'hyperconsommation est accélérée par les Trente Glorieuses. Synonyme de bien-être, de réussite, de loisir etc. la possession de biens, en opposition aux pénuries des sociétés communistes est aussi l'assurance d'un idéal démocratique. Cependant, un grand nombre de ces équipements (voiture, électroménager, outils de bricolage...) ne sont pas utilisés très fréquemment. A titre d'exemple, la voiture n'est utilisée que 8 % du temps. Or, la surproduction industrielle versus la sous-consommation des ménages ont un impact sur la consommation d'énergie.

Face à cela, des tendances émergent à contre-courant pour passer d'une logique de propriété privée à une logique de partage.

Le premier exemple est celui de la création de services de mobilité : co-voiturage, locations de voiture entre particuliers, micro-mobilité partagée (scooters, vélos) ou auto-partage. Le deuxième exemple est celui de l'échange, du partage, du réemploi ou de l'emprunt. Par exemple, on peut citer les colocations, les locations entre particuliers, l'habitat participatif, les bibliothèques, ludothèques ou bricothèques dont la fréquentation a augmenté ces quinze dernières années. La vente d'occasion s'est aussi largement diffusée ces dernières années. Enfin, le dernier exemple est celui de la mise en commun, c'est-à-dire de la mutualisation des équipements : buanderie et électro-ménager, outils de jardinage ou bricolage notamment. Si les bâtiments anciens ne prévoient souvent pas de telles possibilités, le partage d'espace est beaucoup plus répandu dans les programmes neufs, notamment pour les jardins partagés. La mutualisation entre espaces tertiaires (bureaux) et logements reste aujourd'hui théorique mais certains projets urbains prennent en compte cette possibilité, pour maximiser l'occupation des espaces, notamment pour le stationnement.

Ces tendances restent aujourd'hui minoritaires mais les programmes de politiques publiques en prennent certaines en compte : mise en place de service de vélo partagé ou d'auto-partage, réflexions sur le partage d'espace dans des projets urbains, ... Et les modes de vie ont évolué avec des tendances : recours à la seconde main, fréquentation des bibliothèques, usages de mobilités partagées...

Références bibliographiques

Sobriété – De la propriété à des services et biens partagés

Opteven Lab. (2019, décembre). Chiffres : les vrais chiffres du free-floating en France. <https://www.optevenlab.com/index.php/2019/12/19/chiffres-les-vrais-chiffres-du-free-floating-en-france/>.

CdC Habitat & Banque des territoires. (2020). *Développer les espaces partagés. Guide pratique*. https://groupe-cdc-habitat.com/wp-content/uploads/2020/05/Guide_Espaces_partages_CDC_Habitat.pdf.

Getaround. (s.d.). Drivy devient le premier service d'autopartage en boucle d'Europe, avec une flotte de plus de 3 400 véhicules disponibles en libre-service. *Getaround (ex-Drivy)*. Consulté le 12 avril 2021. <https://fr.getaround.com/press/bilan-2018>.

France Active. (s.d.) Faire du covoiturage le nouveau transport en commun. *France Active*. Consulté le 12 avril 2021. <https://www.franceactive.org/stories/faire-du-covoiturage-le-nouveau-transport-en-commun/>.

Les AMAP. (s.d.) Miramap, mouvement inter-régional des AMAP. Consulté le 12 avril 2021. <http://miramap.org/-Les-AMAP-.html>.

Michelin. (s.d.) Economie de fonctionnalité. Consulté le 12 avril 2021. <http://economiedefonctionnalite.fr/en-pratique/michelin/>.

ADEME. (2014). *Alléger l'empreinte environnementale de la consommation des Français en 2030*. [Alléger l'empreinte environnementale de la consommation des Français en 2030 – Ademe](#)

ADEME. (2015). *Enquête nationale sur l'autopartage entre particulier*. https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/autopartage-particuliers-ena4_synthese.pdf.

ADEME. (2016). *Nos logements en 2050. Quelles évolutions pour l'habitat ?* » [Fiche Evolution Habitat 2050 \(calameo.com\)](#).

Alternativi. (2020). L'habitat partagé séduit de plus en plus de français. <https://alternativi.fr/lhabitat-partage-seduit-de-plus-en-plus-de-francais/84>.

Attali, S., Beck, M., Bouhafs, I., Bourjot, J., Brisepierre, G., et Toulouse, N. (2020). MECAPERF- Mécanique de la décision d'équipement des consommateurs en électroménager performant. Etat de l'art, rapport bibliographique. Expertises. ADEME. <https://gbrisepierre.fr/wp-content/uploads/2020/07/Etat-de-lart-Bibliographie-MECAPERF-diffusable.pdf>.

AVERE France. (2018). *L'édition 2018 du Car Labelling de l'Ademe alerte sur la hausse des émissions de CO2 des véhicules*. http://www.aver-france.org/Site/Article/?article_id=7447.

Berthoud, A. (2017). Chapitre 1. Consommation et bonheur. Dans *Une philosophie de la consommation : Agent économique et sujet moral*, 31-125. *Espaces Politiques*. Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion. <http://books.openedition.org/septentrion/16307>.

Blanchet, D. & Lenseigne, F. (2019). Economic Growth and Household Purchasing Power in France: Key Changes since 1960. *Economie et Statistique / Economics and Statistics*, 510-511-512, 53-68. <https://10.24187/ecostat.2019.510t.1987>

Boulanger, P., Delannoy, E., et Valery, J. (2020). *Panorama national et pistes d'actions sur l'économie de la fonctionnalité*. ADEME, PIKAIA.

Brisepierre, G. (2013). *Analyse sociologique de la consommation d'énergie dans les bâtiments résidentiels et tertiaires*. Bilan et perspectives. ADEME.

- Caraboeuf, G. (2019). Location de vélos et free floating : les chiffres clés. *Inddigo, le blog*. <https://blog.inddigo.com/20-ans-velo-modes-actifs/location-de-velos-et-free-floating-les-chiffres-cles-363/>.
- CGDD, DGE, PIPAMA. (2016). *Prospective. Usages novateurs de la voiture et nouvelles mobilités*. https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/automobile/2016-01-Usages-novateurs-voiture-Rapport.pdf.
- Colin, J., Gainié A., Hoiban S., Mathé T., Siounandan N., et Van de Walle I. (2015). *Usages partagés (location, réemploi, troc et don) comme alternatives à la possession exclusive : cartographie par type de biens, de freins et sociotypes*. ADEME, CREDOC.
- Commissariat Général au Développement Durable. (2010). *La mobilité des Français. Panorama issu de l'enquête nationale transport et déplacement 2008*. <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-22056-enquete-2008.pdf>.
- CREDOC. (2018). *Les comportements et opinion en matière de consommation d'énergie*. [Etude réalisée pour RTE].
- Crozet, Y., Santos G., et Coldefy J. (2019). *La régulation de la mobilité urbaine à l'épreuve de la mobilité partagée et du "MAAS"*. CERRE.
- Dabadie, I., et Robert-Demontrond P. (2016). Posséder autrement : une approche socio- anthropologique de la consommation collaborative. *Management & Avenir* 2016/6 (n°88) p.131-53. <https://doi.org/10.3917/mav.088.0131>.
- Demailly, D., et Novel, A-S. (2014). *Économie du partage : enjeux et opportunités pour la transition écologique*. Studies N°3/14. IDRRI.
- Demoly, E., Pénicaud E., et Schweitzer C. (2021). *En 2017, 36 % des ménages ont acheté, vendu, loué ou échangé avec d'autres particuliers*. Insee Première. INSEE. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/5353843>.
- Desjeux, D. (2006). *De la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui : les nouveaux questionnements de la consommation*. 24-46. Que sais-je ? Paris cedex 14: Presses Universitaires de France. <https://www.cairn.info/la-consommation--9782130535317-p-24.htm>.
- Desjeux, D. *Anthropologie de l'électricité. Les objets électrique dans la vie quotidienne en France*. L'Harmattan. Logiques sociales.
- Du Tertre, C., Vuidel P., et Pasquelin, B. (2018). *Développement durable des territoires : la voie de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération*. ADEME. [Développement durable des territoires : la voie de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération / Ressources transitions économiques / Transitions économiques / Parcours thématiques - Centre Ressource du Développement Durable \(cerdd.org\)](https://www.ade-me.fr/fr/developpement-durable-des-territoires-la-voie-de-l-economie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-cooperation)
- Gall, L. (2013). *L'influence sociale du marketing. Quelle liberté pour le consommateur ?* [Mémoire de master 2 « Sciences humaines et sociales »], UPMF Grenoble, 2013. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01059015/document>.
- Goswinkler, D. (2014). Introduction. Histoire et fonctions de la propriété. *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, 61-1, 7-25. <https://doi-org.extranet.enpc.fr/10.3917/rhmc.611.0007>
- GREENFLEX. (2017). *12ème baromètre. Les Français et la consommation responsable*. [VERSION FINALE MERCREDI \(actu-environnement.com\)](https://www.actu-environnement.com/actualites/12eme-barometre-les-francais-et-la-consommation-responsable)
- Halluin, H. (s.d.). L'habitat intergénérationne. *Partager La Ville* (blog). Consulté le 12 avril 2021. <https://www.partagerlaville.com/lhabitat-intergenerationnel/>.
- Halte à l'obsolescence programmée (HOP) & Murfy. (2019, septembre). *Lave-linge : une durabilité qui prend l'eau ? Rapport d'enquête sur les enjeux et solutions en matière de durabilité des lave-linge*. <https://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2019/09/Rapport-lave-linge.pdf>.
- Harel, C. (2015). *Les pratiques de consommation alternatives arrivent à maturité*. LSA-Conso. <https://www.lsa-conso.fr/les-pratiques-de-consommation-alternatives-arrivent-a-maturite,220803>.

- Hilario, P. (2018). *Taux d'occupation moyen par autocar France 2015-2017*. Statista. <https://fr.statista.com/statistiques/823753/taux-d-occupation-moyen-par-autocar-france/>.
- INSEE. (2018). *Tableaux de l'économie française - Equipement des ménages*. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303447?sommaire=3353488>.
- INSEE. (2020). *Tableaux de l'économie française - Consommation des ménages*.
- Jallet, F., Landru, K., Méot, T., et Varrambier, P. (2017). *Pelleteuses, voitures, smartphones... : louer plutôt qu'acheter ?* INSEE Première. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2736865>.
- Koschmieder, A., Brice-Mansencal L., et Hoibian S. (2019). *Environnement : les jeunes ont de fortes inquiétudes mais leurs comportements restent consuméristes*. CREDOC. Consommation et modes de vie, n° 308.
- L'Atelier COGEDIM. (2017, décembre). *Espaces et services partagés : le futur de l'immobilier ?* <https://latelier.cogedim.com/2017/12/16/espaces-et-services-partages-le-futur-de-limmobilier/>.
- La théorie des petits pas. (2020). *Vive les trucs en -thèque !* <https://www.latheoriesdespetitpas.fr/vive-les-trucs-en-theque/>.
- Lefournier, P., Ville L., et Lechypre, E. (2000). Jeremy Rifkin "D'ici vingt-cinq ans, la propriété sera une idée démodée". *L'Express. L'expansion*, 12 octobre 2000. https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/jeremy-rifkin-d-ici-vingt-cinq-ans-la-propriete-sera-une-idee-demodee_1449389.html.
- Maresca, B. (2014). *Sur le chemin de la sobriété énergétique. Engager les Français au-delà des éco-gestes*. Consommation et modes de vie. CREDOC, 2014.
- Ministère de la culture. (2017). *Les bibliothèques, un lieu privilégié pour décomplexer le rapport à la culture*. <https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Les-bibliotheques-un-lieu-privilegie-pour-decomplexer-le-rapport-a-la-culture>.
- Ministère de Transition écologique. (2020). *Covoiturage : informations à connaître*. <https://www.ecologie.gouv.fr/covoiturage-en-france-avantages-et-reglementation-en-vigueur>.
- Moati, P. (2009). Cette crise est aussi celle de la consommation. *Les Temps Modernes*, 655, 145-169. <https://doi.org.extranet.enpc.fr/10.3917/lm.655.0145>
- Moati, P. (2016). Chapitre 1. Le mouvement consumériste aux prises avec l'évolution du modèle de consommation ». dans *Protection des consommateurs*, p25-35. Versus. Caen: EMS Editions. <https://doi.org/10.3917/ems.roux.2016.01.0025>.
- Moati, P. (2018). Le champ de la relation doit se déplacer de l'avoir vers l'être. *Le Hub*. <https://lehub.laposte.fr/interviews/philippe-moati-obsoco-champ-relation-doit-se-deplacer-avoir-vers-etre>.
- Moati, P. (2019). *L'observatoire des perspectives utopiques. Vague #1*. Obsoco, avec le soutien de l'ADEME, BPI France, ESCP Europe et E.Leclerc.
- Moccia, L. (2011) « Réflexions sur l'idée de propriété ». *Revue internationale de droit comparé* n°63-1, 2011/1 p.7-37. <https://doi.org/10.3406/ridc.2011.20130>.
- Mouvement Colibris. (2021) « Monter un habitat groupé | Mouvement Colibris ». Consulté le 8 mars 2021. <https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/monter-un-habitat-groupe>.
- Obsoco et PICOM. (2018). Résultats de l'Observatoire des consommations émergentes 2018 ». Communiqué de presse.
- Obsoco. (2012). *L'Observatoire des consommations émergentes – Vague 1*. [L'Observatoire des consommations émergentes - Vague 1 - L'Obsoco \(obsoco.com\)](https://www.obsoco.com)

ObsoCo. (2015). *L'Observatoire des consommations émergentes. Focus : le nouveau tournant des pratiques de consommation émergentes à l'heure de la maturité.* https://lobsoco.com/wp-content/uploads/2015/09/OBS_focus_TendancesConso2015.pdf.

Pasquelin, B. (2016). *L'Économie de la fonctionnalité, un nouveau modèle économique pour accompagner la transition énergétique dans la construction tertiaire.* Doctorat en Sciences économiques, Université Sorbonne Paris Cité et Université Paris Diderot. <http://www.atemis-lir.fr/wp-content/uploads/2017/08/THESE-PASQUELIN-2016.pdf>.

Prieto, M. & Slim, A. (2018). « La consommation collaborative, c'est la fin de la propriété. ». Dans : , M. Prieto & A. Slim (Dir), *Idées reçues sur l'économie collaborative* (pp. 43-49). Paris: Le Cavalier Bleu.

Sani, J. (2019). La France, deuxième marché mondial des scooters en libre-service. *Journal du net.* <https://www.journaldunet.com/economie/transport/1422657-la-france-deuxieme-marche-mondial-des-scooters-en-libre-service-selon-statista/>.

Senioractu. (2021). Location de voiture entre particuliers : quel avenir pour la location de voiture ? https://www.senioractu.com/Location-de-voiture-entre-particuliers-quel-avenir-pour-la-location-de-voiture_a23490.html.

Statista (2020, juillet). *Appareils de lavage : équipement des Français 2019.* <https://fr.statista.com/statistiques/994222/lave-linge-seche-linge-lave-vaisselle-equipement-france/>.

Togo, G., Kasbi G, et Collet, A. (2016). *Habiter demain : le logement. Mutualisation et espaces partagés.* Efficacity. https://issuu.com/giovanatogo/docs/note_mutualisation_et_espaces_parta.

Vie-publique.fr. (2019). *L'économie collaborative : un nouveau modèle socio-économique.* <https://www.vie-publique.fr/eclairage/19381-leconomie-collaborative-un-nouveau-modele-socio-economique>.

Virage-énergie Nord-Pas de Calais (2016). *Mieux vivre en Nord-Pas de Calais.* Rapport complet. [Virage-énergie-NPdC Rapport-complet-étude-mieux-vivre mars2016-1.pdf \(virage-energie.org\)](http://www.virage-energie.org/rapport-complet-etude-mieux-vivre-mars2016-1.pdf)

Vuidel, P., et Pasquelin B. (2017). *Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur environnementale et sociale en 2050. Les dynamiques servicielle et territoriale au coeur du nouveau modèle.* ADEME, ATEMIS.

Zélem, M-C., Cauret, L., Colombier, M., Attali, S., Durand, R., Menanteau, P. (1999). *Le froid domestique.* Les Cahiers du CLIP. IDDRI. [Le froid domestique | IDDRI](http://www.iddri.org/fr/publications/le-froid-domestique)

De la surabondance à la suffisance matérielle

MESSAGES CLES

La construction de cet axe de transformation part du constat que la société actuelle est une société de l'abondance, caractérisée par un taux d'équipement très élevé, une culture des objets et du jetable, voire une culture de l'obsolescence et du renouvellement (ADEME, 2014). L'essor du numérique, combiné à la publicité, au marketing et à la communication renforce cette tendance, bien qu'il puisse aussi contribuer à rendre visible des initiatives à contre-courant de l'hyperconsommation. (INSEE, 2019).

Les impacts de ce modèle de consommation se traduisent dans différents domaines :

- Forte consommation d'énergie pour la production et les usages des biens d'équipement de la maison et des appareils de communication
- Consommation de ressources naturelles nécessaires à la fabrication des divers produits : il existe un risque avéré de pénurie, ou *a minima* de difficultés d'approvisionnement à terme, en métaux rares utilisés dans les appareils électriques et électroniques ;
- Production de déchets et faiblesse du recyclage des appareils électriques et électroniques, des vêtements ainsi que des chaussures et des meubles ;
- Une empreinte carbone des biens d'équipement et de communication, meubles, habillements et chaussures amenée à croître sensiblement avec l'explosion des usages des technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble des domaines de consommation, évolution supportée par le développement constant du e-commerce.

L'enjeu de transformation derrière ces tendances lourdes est le passage d'une société productiviste et

consommériste à une société sobre dans sa recherche de « moins » de biens matériels, impactant positivement aussi bien le cycle de consommation que celui de la production, jusque dans la gestion des déchets.

Cet axe transverse aux secteurs du bâtiment, de l'industrie et des déchets approfondit les dynamiques sociétales liées à des mouvements de sobriété matérielle, depuis la conception de biens, leur usage et leur fin de vie, par les consommateurs et par les producteurs. Cette « suffisance matérielle » se caractérise par les dynamiques suivantes :

- Des mouvements de sobriété matérielle : autolimitation des besoins
- La réduction volontaire et souhaitée de la consommation d'énergie pour le chauffage, la climatisation ou la consommation d'eau dans les bâtiments portée par les usagers ;
- Une recherche d'éco-conception, de robustesse et de durabilité pour aller à l'encontre de l'obsolescence programmée, à l'initiative des entreprises qui produisent, et des consommateurs dans leur choix de biens ;
- L'émergence du low-tech soit des technologies visant la sobriété énergétique et matérielle, la durabilité forte et la résilience collective ;
- La réduction des déchets en amont grâce à l'essor de nouvelles pratiques individuelles et commerciales et en aval portée par les acteurs de la filière des déchets. De façon transversale,
- Les mouvements de seconde vie des objets : faire soi-même, réparer ou faire réparer.

Introduction – Définition du facteur sociétal

L'étude du facteur « de la surabondance à la suffisance matérielle » nous permet de caractériser les dynamiques (tendances, signaux faibles, ruptures et incertitudes) liées à des mouvements de sobriété matérielle, depuis la conception de biens, à leur usage et leur fin de vie, par les consommateurs et par les producteurs.

Les tendances lourdes constatées sont similaires à celles développées pour le facteur « services partagés » : nous vivons dans une société productiviste et consumériste - l'un alimentant l'autre et réciproquement. Cette société de l'abondance se caractérise par un taux d'équipement très élevé, une culture des objets et du jetable, voire une culture de l'obsolescence et du renouvellement.

L'essor du numérique, combiné à la publicité, au marketing et à la communication renforce cette tendance, bien qu'il puisse aussi contribuer à rendre visible des initiatives à contre-courant de l'hyperconsommation.

Les enjeux environnementaux et énergétiques de cette tendance sont particulièrement importants. La réduction de la consommation d'énergie pour la production et les usages des biens d'équipement de la maison et des appareils de communication permet de réduire l'énergie grise, c'est-à-dire celle nécessaire à la fabrication des produits et l'énergie consommée directement par les ménages eux-mêmes. Réduire la consommation de ressources naturelles, (minerais métalliques, eau, biomasse, sol...) nécessaires à la fabrication des divers produits (textile, meubles, équipements électriques et électroniques, ...) limite le risque avéré de pénurie, ou a minima de difficultés d'approvisionnement à terme, en métaux rares utilisés dans les appareils électriques et électroniques. Cela entrainera la prévention de la production de déchets (notamment de produits chimiques dangereux), associé au recyclage au mieux des appareils électriques et électroniques, des vêtements ainsi que des chaussures et des meubles.

L'empreinte carbone des biens d'équipement et de communication, meubles, habillement et chaussures demeure relativement limitée, comparée aux émissions du logement (besoins de chaleur surtout), du transport et de l'alimentation. Mais cet impact est amené à croître sensiblement avec l'explosion des usages des technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble des domaines de consommation (mobilité, habitat, loisirs...).

Certains signaux faibles vont à l'encontre de cette tendance : des mouvements de sobriété matérielle (par exemple les minimalistes ou les habitats alternatifs tels que les tiny house), une recherche d'éco-conception, de robustesse et de durabilité pour aller à l'encontre de l'obsolescence programmée, la réduction des déchets (vrac, famille zéro déchets) et les mouvements de seconde vie des objets (faire et réparer, échanges, trocs et dons).

On cherche aussi à montrer au travers de cette analyse le caractère transversal et multi-scalaire de la sobriété : cette dernière peut s'exercer à un niveau individuel (les gestes du quotidien, les choix de vie, la consommation individuelle) mais également à un niveau macro, à travers les choix stratégiques et systémiques portés par les entreprises, les institutions, l'Etat. On pense par exemple aux projets d'aménagement du territoire, aux infrastructures de transport, aux systèmes techniques retenus. L'importance de ces différentes échelles d'actions et leurs imbrications nécessaires pour parvenir à une société sobre et désirable se retrouvent dans la plupart des définitions données de la sobriété (Virage Energie, ADEME, The Shift Project, Le Labo de l'économie sociale et solidaire, des auteurs comme Maresca ou Semal).

1. Tendance de fond

Pendant les premières décennies d'après-guerre, la question de la disponibilité limitée des ressources ne se posait pas, ou très peu. Porté par les trente glorieuses, le développement rapide et brutal de la société de consommation comme nouveau modèle social et économique a mis de côté la prédation humaine sur les milieux naturels, au vu des apports de l'ébriété matérielle. Mais de plus en plus, ce modèle montre ses limites, et les nouveaux impératifs posés par la crise écologique appellent à le réformer en profondeur. Cependant, près de soixante-dix ans de consommation outrancière ont modifié notre rapport à notre consommation et redéfini des notions clefs comme le besoin ou le confort.

a. Une société de l'abondance

Dans son rapport de 2014 intitulé « Alléger l'empreinte environnementale de la consommation des Français », l'ADEME constate que la consommation des Français a triplé depuis 1960.

Portée par les trente glorieuses, ralentie quelque peu par le premier choc pétrolier du début des années 1970 il n'en demeure pas moins que les dépenses de consommation des Français ont été multipliées par trois en un peu plus de 50 ans.

Ainsi les domaines du logement, des transports, des loisirs, de la santé et de communication ont vu leur part relative dans le budget des ménages augmenter. De leur côté la part des dépenses liées à l'alimentation et l'habillement diminue.

b. La notion d'ébriété matérielle

La suffisance matérielle dans l'approche proposée par Virage énergie, s'oppose à la notion d'ébriété, c'est-à-dire de consommation à outrance de biens matériels. Ce constat est soutenu par une logique consumériste et productiviste (Virage Energie 2020) qui engendre la multiplication des consommations d'énergie.

Plusieurs auteurs évoquent cette profusion. Citons à titre d'exemple le philosophe et sociologue Jean Baudrillard (1970), qui dans son ouvrage « La société de consommation » met en avant ce rapport de la société moderne aux objets et l'amoncellement de ces derniers (Baudrillard parle de « jungle » de « végétation proliférante »). L'amoncellement et la profusion sont non seulement le fait du nombre des objets mais également de leur rythme de production. Ainsi Baudrillard déclare que « *nous vivons au temps des objets [...] nous vivons à leur rythme et selon leur succession incessante* ». Cette citation donne à voir un autre volet de la suffisance matérielle, à savoir le rythme des possessions faisant échos aux critiques actuelles relatives à l'obsolescence et les incitations au renouvellement d'objets pourtant encore fonctionnels.

Le nombre et le rythme des productions de biens matériels sont la traduction visible de l'expression de la société de consommation. En renvoyant au terme de consumérisme, l'association Virage Energie (2020) laisse ainsi sous-entendre que cet excès de consommation s'inscrit de manière culturelle dans notre société.

Aussi le consumérisme peut être compris comme le support social et culturel de la consommation contemporaine. Pour Gauthier (2014) le consumérisme est « *l'idéologie et l'éthos* » de la société de consommation. Pour cet auteur « *une culture de consommation est une culture dans laquelle la consommation de biens (matériels ou immatériels) est constitutive des rapports sociaux et des significations sociales* ».

c. Une société consumériste... mais qui commence à évoluer

Une volonté de consommer différemment

La « loi de l'utilité marginale décroissante » des économistes vise à rendre compte du phénomène de satiété qui est associé à la plupart des consommations : plus on consomme d'un produit ou d'un service, plus l'utilité (ou les « plaisirs ») qui en est retirée décline. Ce principe semble pouvoir s'appliquer à la consommation dans son ensemble.

En effet, de nombreux travaux dans le champ de l'« économie du bonheur » ont montré que, dans les sociétés d'opulence, l'accroissement du niveau de richesse de la population ne produit pas un accroissement significatif du sentiment subjectif de bien-être. (ObsoCo, 2017)

Ces travaux semblent corroborer le ressenti et la perception des Français au sujet de la consommation. D'après le baromètre GreenFlex – ADEME publié en 2019, 86 % des Français aimeraient vivre demain dans une société où la consommation prend moins de place. 57 % d'entre eux estiment même qu'il faudrait complètement revoir notre système économique et « *sortir du mythe de la croissance infinie* ». Ainsi, « *67 % des Français disent avoir changé certaines de leurs pratiques au quotidien pour réduire l'impact de leur consommation* » : en consommant autrement (produits éco-labellisés, éthiques, locaux, moins polluants), en évitant de consommer des produits ou services superflus ou en réduisant leur consommation en général – 27 % des Français pensent que consommer moins est nécessaire. (Greenflex, 2019).

Un nouveau rapport à la consommation ?

C'est en tout cas ce que semble promouvoir l'ADEME (2014) dans son rapport « Alléger l'empreinte environnementale de la consommation des français » à l'horizon 2030. Ce nouveau rapport à la consommation se caractérise par une plus grande transparence sur les impacts environnementaux des produits ou la mise en œuvre de principes d'économie circulaire (Cézard et Mourad 2019), dans une optique d'aller du « plus » vers le « mieux ». Si les réflexions promues par l'ADEME reposent en grande partie sur l'efficacité énergétique, la vision de la consommation durable encourage la réflexion sur les besoins préalablement à l'achat en privilégiant comme porte d'entrée l'anti-gaspillage.

Les actions qui font appel à une transformation de la demande et des modes de vie semblent rencontrer plus de difficultés de mise en œuvre. En témoigne l'ADEME, repris par Cézard et Mourad (2019) qui explique la difficulté de promouvoir la vie en logements collectifs alors que l'accès au logement individuel est encore très largement entendu comme un signe d'ascension sociale.

Vers un pic de consommation ?

En prenant appui sur les travaux d'un chercheur anglais, Chris Goodall, concernant un potentiel « pic de consommation » au Royaume-Uni au début des années 2010, Desautay et de Jouvenel (2014) ont réalisé une analyse des évolutions de la consommation en France. L'objectif est d'identifier si une inversion des tendances consuméristes s'observe avec l'arrivée d'un pic de consommation.

La méthodologie s'appuie sur l'évolution de la consommation des ménages français suivie par l'INSEE depuis plusieurs décennies, et l'analyse d'un potentiel découplage avec la croissance économique du pays. C'est ce que Chris Goodall avait observé au Royaume-Uni au début des années 2000 : alors même que la croissance économique du pays restait positive, sa consommation globale de matières et de certains biens (viande, voitures...) par les ménages diminuait depuis le début des années 2000.

Futuribles International conclut de l'analyse des postes de consommation et des indicateurs disponibles qu'il n'y a pas eu de pic de consommation matérielle en France, bien au contraire : en effet, même si

certaines baisses apparemment durables s'observent effectivement pour certains biens et services, globalement la consommation en volume ne cesse d'augmenter (Futuribles International, 2014). Quelques tendances lourdes se dessinent, derrière une croissance globale de la consommation et une diversification de la structure de la consommation. Certaines catégories de biens peuvent connaître des baisses ou des stagnations de consommation qui semblent durables, mais ces évolutions sont généralement compensées par une hausse de la consommation de biens et/ou services offrant des fonctionnalités similaires (effets de substitution). Les évolutions de la consommation ont des impacts différenciés sur les ressources renouvelables et non-renouvelables. Globalement, il semble que la consommation de ces dernières ait tendance à augmenter plus vite que celle des premières. Enfin, les ACV révèlent que des marges de manœuvre pour réduire la consommation de ressources et les externalités associées à la consommation sont donc très nombreuses et concernent, à des degrés divers, toutes les étapes du cycle de vie d'un produit.

d. Chauffage : une profonde asymétrie entre température recommandée et confort thermique ressenti

Evolution des températures recommandées : convergence vers 19°C

Viguié (2020) a réalisé une analyse des températures de chauffage idéales ou recommandées entre 1906 et 2016, sur la base d'une revue bibliographique. Celle-ci oscille être 15° et 20°. Elle suit une pente générale ascendante qui croît de manière irrégulière.

De 1906 jusqu'à 1946, la température recommandée est autour de 15°, le chauffage reste un luxe pour la majeure partie des Français et c'est une rhétorique hygiéniste qui domine (une température intérieure trop élevée n'est pas bonne pour la santé).

Après la Seconde Guerre mondiale, et en particulier dans les années 1970, l'Etat définit et impose une température légale suite au choc pétrolier : adoption d'une température maximum autorisée dans les logements de 20°C en 1974, puis de 19°C en 1979.

Des années 1980 à 2010, les entreprises du secteur énergétique se trouvent à l'interconnexion de mouvements contradictoires entre les effets des chocs pétroliers (hausse des prix de l'énergie, injonctions y compris par la loi aux économies) et la diffusion massive du chauffage dans les logements qui accompagne les revendications des consommateurs pour le confort thermique. Par leur volonté de vendre des équipements de chauffage, ces entreprises contribuent à diffuser une norme de confort thermique (voir par exemple les photos choisies dans les brochures publicitaires pour des équipements de chauffage, où les personnes photographiées sont très souvent à manche courte ou en chemise légère).

Depuis 50 ans, il y a donc une forme de consensus sur la définition du confort thermique ou au moins un arbitrage entre une chaleur revendiquée par une grande majorité de la population, la recherche d'économies d'énergie et la lutte contre le réchauffement climatique.

Ce dernier enjeu ayant une place de plus en plus prépondérante dans le discours public, on aurait pu s'attendre à un retour aux normes de confort de la première moitié du XXe siècle. Si elles se stabilisent autour de 19-20°C, c'est le résultat d'un équilibre, voire d'un compromis entre les enjeux énergétiques et économiques, mais aussi l'équipement des ménages, les habitudes quotidiennes, les usages du chauffage et les pratiques sociales qui font qu'on imagine mal aujourd'hui un retour aux températures préconisées au début du XXe siècle, pourtant bien plus économes et moins polluantes. (Viguié, 2020)

Ecart entre recommandations et pratiques : les Français se chauffent à 20° - 21°C

L'ADEME, relayée par les instances publiques et gouvernementales, conseille de chauffer son intérieur à 19°C et ce depuis maintenant plus de 40 ans. Un degré de différence qui permettrait aux ménages de réaliser jusqu'à 7% d'économies sur leur facture de chauffage.

On pourrait penser que cette injonction structure les comportements des ménages. Les corpus d'analyse menés entre 2000 et 2019, étudiés par Fijalkow et Maresca convergent pour démontrer que « *la température de chauffe dans la pièce de séjour des Français ne se situe pas, en moyenne, à 19 °C mais bien entre 20 et 21 °C.* » De plus, les traitements économétriques de ces enquêtes établissent que l'élévation du niveau de performance énergétique des habitations induit une tendance à la hausse des températures de chauffe. Il semblerait donc que le mode de chauffage des habitations conduit les Français vers le standard de confort à 22°C qui est celui des pays les plus développés, les États-Unis notamment (Fijalkow et Maresca, 2019)

Ainsi, si 69 % des Français se déclarent d'accord pour « *réduire les consommations d'énergie en France, en renonçant à une partie de leur confort, par exemple en se chauffant moins* », la majorité d'entre eux place la température idéale de confort à 20°C quand les recommandations du gouvernement conseillent 19°C. En outre, seulement 52 % disent ne pas partager l'idée qu'il faut réduire les consommations d'énergie « de façon importante ». Des effets de seuils s'ajoutent aux effets rebonds. Les Français ne semblent par exemple pas prêts à accepter volontairement des températures en-deçà de 16 à 17°C. (Maresca et al., 2009)

Logement performant : un effet rebond bien établi

A cette pratique de chauffe supérieure aux recommandations, il faut également ajouter l'existence d'un effet rebond de la consommation d'énergie dans les logements neufs et donc énergétiquement plus performants que la moyenne. De façon synthétique, « *plus le logement est de construction récente, plus la température réelle de chauffe est élevée* » Fijalkow et Maresca, 2019)

L'amélioration des performances énergétiques dans le logement (chauffage, eau chaude, équipements...) n'a pas entraîné de baisse équivalente de la consommation d'énergie des ménages, car cette tendance a été compensée par des effets rebond : hausse de la taille des logements donc, croissance du nombre d'équipements consommateurs d'électricité, hausse du chauffage en hiver, etc. (Futuribles International, 2014)

Une dissonance cognitive qui se maintient

Cette « *dissonance cognitive* » forte entre température idéale et réalité ne conduit cependant pas les ménages à changer leurs valeurs, comme on pourrait s'y attendre. Il y a un « *conflit de valeurs entre l'aspiration à accroître leur confort, notamment en cherchant à mieux se chauffer, et l'injonction à réduire leurs consommations d'énergie.* » Cela interroge sur la pertinence du 19°C et des leviers mis en œuvre pour diffuser et transformer cette recommandation en réalité. Fijalkow et Maresca constatent également que quand cette dissonance est constatée, l'explication la plus fréquemment remontée est celle de l'inadaptation du mode d'habiter de l'occupant aux performances énergétiques, notamment dans les habitations récentes (Fijalkow et Maresca, 2019). Ce sont donc les individus et leurs pratiques qui sont remises en cause et non pas les caractéristiques du logement.

Des analyses outre-Manche sur les profils journaliers de température

Une analysée réalisée sur un ensemble de données de température de 275 foyers en Angleterre pendant trois mois d'hiver a permis de dégager quatre groupes différents de profils de température. La température moyenne des jours de semaine et des week-ends n'est pas significativement différente dans les quatre groupes, elle oscille entre 18,6° / 18,8° / 19° / 19,2°.

L'analyse des maximales et minimales montrent que deux groupes ont effectivement un pic de température à 21° dans la soirée en semaine et en week-end (les deux autres groupes présentant des pics à 20° et 19° respectivement), ce qui ne les empêche pas d'avoir une température minimale moyenne entre 17,5° et 18°, ce qui se rapproche plus des températures recommandées.

Ces résultats remettent en question l'hypothèse selon laquelle un modèle standard s'applique à tous les foyers, avec une même température de chauffe (autour de 21°C) similaire à tous les logements, pour tous les jours de la semaine ou du week-end. (Huebner et al. 2015)

Les clés de compréhension de la notion de confort thermique

Les différents auteurs cités précédemment cherchent à comprendre la notion de « confort thermique », et pourquoi cette notion, dans sa compréhension actuelle, va à l'encontre de la recommandation des 19°C.

Plusieurs facteurs ont été identifiés. Le premier est un faisceau de contraintes techniques dans l'habitat et les modes de vie. Le schéma de consommation d'énergie des ménages articule étroitement les structures de l'habitat (individuel/collectif, date de construction, environnement résidentiel), qui véhiculent des modes de vie différenciés, avec des caractéristiques sociodémographiques telles que le cycle de vie et le revenu, et des processus structurels tels que le renouvellement des équipements, qui reflètent des transformations de l'offre (Zelem, 2016).

Un effet revenus, corrélant le revenu à la température de chauffe (à l'exception du parc de logement social, avec des dynamiques sociologiques et économiques très spécifiques). En bas de l'échelle, la sobriété subie liée à la précarité énergétique est beaucoup plus fréquente qu'une sobriété choisie, raisonnée (très présente dans les discours mais peu représentative de la réalité).

Dans le rapport au confort de l'habitat est à l'œuvre une dimension hédoniste. Il y a une recherche de l'aisance et de l'harmonie au service de l'accomplissement individualiste. Son implicite est l'éthique du développement personnel qui conduit à en rabattre sur les normes imposées par le collectif, au bénéfice d'une culture de l'art de vivre (Fijalkow et Maresca, 2019).

Le confort est perçu comme une norme sociale. Zelem qualifie le confort d'un « *ressenti physiologique, construit socialement* » (*lié à la culture, aux premiers apprentissages, [...] conforté ou modifié par toute une série d'apprentissages secondaires (ceux de la vie au contact d'un collectif (école, travail, loisirs...), ceux de la mise en couple, ceux de l'arrivée des enfants...)* ». Ce ressenti fluctue d'une personne à l'autre, des activités menées ou de l'inactivité, des habitudes domestiques ou professionnelles. La dimension subjective et sensorielle est donc prédominante. Zelem complète cette notion en ajoutant que « *L'idée, ou la sensation de confort, se construit donc sous la forme d'un équilibre entre des besoins individuels ou collectifs, qui renvoient à la fois à des éléments concrets liés à l'espace occupé, mais aussi à des sensations (chaud / froid) et des systèmes techniques (chauffage, ventilation, volets, thermostat...), mobilisés pour satisfaire ces besoins. En réalité, la température est moins un choix que le résultat des contraintes associées à une situation sociotechnique particulière.* » (Zelem, 2018)

Enfin, le confort est lié à une notion de progrès inaliénable : « *le confort est investi comme un bénéfice légitime du progrès se manifestant par des équipements enviables devenant accessibles* » (Fijalkow et Maresca, 2019). « *Les ménages ne conçoivent pas de pouvoir « retourner en arrière » en matière de niveau de confort, ce dont témoigne la faible adhésion aux mesures telles que la baisse de la climatisation ou la limitation du chauffage du logement* » (Maresca, 2009)

e. Moteurs de la consommation des Français

[La satisfaction des besoins « de base »](#)

Les besoins primaires ou vitaux, également qualifiés de besoins physiologiques par Abraham Maslow (1954) dans sa célèbre catégorisation (la pyramide de hiérarchie des besoins selon Maslow), regroupent la satisfaction de la faim, de la soif, le maintien de la température corporelle, la respiration, le logement, le sommeil. Ces besoins physiologiques sont les besoins dont la satisfaction est importante ou nécessaire pour la survie. Maslow note ensuite les besoins de sécurité et protection, le besoin d'amour et d'appartenance, le besoin d'estime de soi et en fin le besoin de se réaliser.

La consommation des ménages, rapportée à la satisfaction des besoins physiologiques (nourriture et boissons, logement, chauffage et eau, santé et vêtement) correspondrait ainsi à 36% des dépenses des ménages en 2018 (INSEE, tableaux de l'économie française. Édition 2020), le logement et chauffage y pèsent pour plus de la moitié. En 10 ans, il n'y a pas eu d'évolution très marquée de ces postes (l'habillement continue de décroître, le logement d'augmenter).

Un accroissement en équipement audio-visuel et informatique

L'ADEME souligne que « *nos modes de vies nous amènent à consommer une multitude d'objets répondant à différentes fonctions* » : l'équipement et l'entretien de la maison (meubles, électroménagers, produits d'entretien...), la communication (téléphones, ordinateurs, téléviseurs...), l'habillement (vêtements, chaussures...), le bricolage (perceuses...) et le jardinage (tondeuses, éléments de décoration, ...) (ADEME, 2014)

La réduction de la taille des ménages et l'accroissement de leur nombre, la hausse du niveau de vie et l'individualisation des comportements se sont accompagnés ces dernières années d'une augmentation du nombre de logements et de la consommation d'équipements domestiques (Gauche, 2017). D'après l'ADEME, « *les marchés de ces biens sont aujourd'hui arrivés à saturation (plus de 90% des ménages sont équipés de réfrigérateurs, télévision, lave-linge...).* [...] *En revanche, les usages des équipements audio-visuels et informatiques se multiplient.* » Ceci s'explique par la baisse des prix des biens et les innovations technologiques, qui rendent possible la diffusion de produits nouveaux, le renouvellement accéléré des appareils et le multi-équipement des foyers. L'ADEME complète ce panorama en ajoutant qu'en 2020, « *les objets connectés (réseau permettant via des systèmes électroniques d'identifier des entités numériques et des objets physiques) seront au nombre de plusieurs dizaines de milliards dans le monde* ». (ADEME, 2014)

Filière du textile : la fast fashion

La « fast-fashion » désigne une pratique de l'industrie du textile, consistant à renouveler de façon extrêmement rapide les collections d'articles de la mode vestimentaire, jusqu'à toutes les deux semaines pour certaines enseignes. Nous sommes passés d'une logique de deux collections par an (été/hiver) à six, voire à huit collections par an (exemple de ZARA qui produit ainsi plus de 12 000 vêtements différents par an). En général moins d'un mois s'écoule entre le moment où le vêtement est dessiné et celui où il se trouve en boutique. Les vêtements sont proposés à un prix bas et à un niveau de qualité médiocre afin d'inciter au maximum au renouvellement de la garde-robe.

Ainsi, en 1950, l'habillement représente un tiers du budget des ménages, contre 5 % en 2020. (ARTE, 2021). Depuis 15 ans, cette dynamique s'accélère encore : nous avons en moyenne doublés nos achats de textiles entre 2000 et 2016. La fréquence des achats s'accélère, mais la durée de conservation des vêtements ne s'allonge pas (ADEME, 2018).

Pour Oxfam, ces pratiques s'inspirent du « lean management » de Toyota poussé à son extrême : il s'agit de « *minimiser les coûts de production, [...] fabriquer en flux tendu et réduire les délais d'approvisionnement, dans une logique de rentabilité accrue* ». De la même manière que le « fast food » dans le secteur alimentaire, la « fast fashion » propose « *au plus grand nombre des produits de moindre qualité, fabriqués rapidement et vendus à l'échelle mondiale.* » (Oxfam, 2022)

Cette pratique contribue au mode du « jetable » côté consommateur, et à un rythme de production effrénée et insoutenable côté producteurs.

En termes de consommation de ressources, l'industrie textile est l'une des industries les plus polluantes au monde. « *Les impacts des vêtements résident surtout dans leur phase de fabrication et d'élimination* », représentant 70% de l'impact en termes d'analyse de cycle de vie, les 30% restant résultant de l'usage (lavage et séchage notamment). (ADEME, 2018)

Dans la phase de production, l'industrie textile est très gourmande en eau (4% de l'eau potable disponible dans le monde est utilisée pour produire les vêtements), mais aussi en pétrole pour produire certaines matières premières comme le polyester (matière première la plus utilisée) ou encore en coton, qui nécessite énormément d'eau douce et de pesticide dans les cycles de production conventionnelle. D'un point de vue social, les impacts sont également dramatiques : des ouvriers sous-payés produisent nos vêtements dans des conditions matériellement et sanitaires dangereuses.

Le transport des vêtements représente également un poste non-négligeable, car ils sont majoritairement produits au Bangladesh et au Pakistan, puis exportés par avion dans les pays consommateurs.

En termes d'usage, « une pièce issue de la fast-fashion continue de polluer » : par exemple lors des cycles de lavage, les tissus relâchent des microparticules de plastiques qu'on retrouve dans les océans (Oxfam, 2022).

Dernier maillon du cycle, la gestion des déchets textiles. Globalement, on achète plus de vêtements qu'on en a besoin et qu'on en utilise. En Europe, on se débarrasse chaque année de 4 millions de tonnes de textiles. Seuls 10 % à 12 % de ces volumes sont revendus en seconde main localement. En France, 210 000 tonnes de textiles et chaussures usagées ont été collectées et triées en 2016 ; cela représente plus de 90 000 tonnes par rapport à 2009. 40 % de ces volumes sont collectés en vue d'être recyclés, et 60% pour une réutilisation. Mais tout le textile n'est pas collecté : la majeure partie se retrouve dans des recharges, est brûlée ou vendue dans des pays en développement. (ADEME, 2018).

Exemple des soldes : consommation effrénée ou nécessité budgétaire ?

Dans une étude menée par le CREDOC en 2016, le recours aux soldes reste un moyen de limiter ses dépenses (9 répondants sur 10) ou de consommer plus (11% des répondants notamment pour les jeunes (Hébel et al. 2016 ; Koschmieder et al. 2019).

Ainsi les jeunes semblent montrer un engagement en retrait sur le sujet de la consommation par rapport à leurs aînés. 56% des 18-24 ans déclarent réduire leurs consommations de biens et de vêtement en prolongeant leur durée de vie (contre 63% de la moyenne), 25% disent déjà le faire contre 19% qui se disent ne pas être prêts à le faire du tout. Les jeunes sont moins nombreux à acheter des vêtements écoresponsables (-7 points en dessous de la moyenne) ou de fabrication européenne (-4 points). Ils ont aussi une forte attirance pour les produits technologiques (+6 points par rapport à la moyenne) conduisant souvent à du gaspillage : 33% des 18-24 ans sont d'accord pour dire qu'ils jettent de manière trop systématique des produits EEE (contre 23% de moyenne).

Arrivé en 2013 en France, le Black Friday est l'évènement de surconsommation par excellence venu des Etats Unis. Alors que des instituts de sondage cités dans un article du Monde en date du 22 novembre 2018 semblent montrer qu'année après année la satisfaction que retirent les Américains du Black Friday diminue. Depuis 2017 un mouvement de résistance se structure. En 2019, plusieurs manifestations se sont tenues devant le siège d'Amazon ou au centre commercial des 4 temps à la Défense.

De son côté, le collectif Green Friday fédère 400 acteurs économiques et associations et est porté par le réseau Envie, un réseau de recyclage et de reconditionnement issu de l'économie sociale et solidaire. Jean Paul Raillard président de l'Envie réaffirme son engagement contre la frénésie d'achat débridé lié à cette date. Avec l'opération *Green Friday*, il dénonce ce jour d'hyperconsommation non responsable. Mais pas question de culpabiliser l'acte d'achat, il faut sensibiliser les consommateurs. Une réflexion qui a d'autant plus de sens afin de ne pas stigmatiser les nombreux ménages aux revenus modestes, le Black Friday reste une occasion permettant des économies non négligeables. En 2016 la recherche du CREDOC portant sur « la réaction des consommateurs face aux promotions » montrait que pour 57 % des ménages ayant un revenu compris entre 750 € et 1200 € les soldes représentent une nécessité pour leur budget.

Obsolescence programmée : une pratique répandue des fabricants ?

En 2019, 88 % des Français considèrent que les entreprises incitent à la surconsommation (GreenFlex, 2019). Au-delà des enjeux de marketing, publicité et communication, cette affirmation met le doigt sur la problématique de l'obsolescence programmée. Il s'agit d'un phénomène visant à renouveler fréquemment les achats de produits neufs.

Plusieurs sources partagent la même « histoire » de la naissance du concept d'obsolescence programmée, par exemple Mtaterre : « *Bernard London a théorisé en 1932 l'obsolescence programmée comme un outil pour dynamiser un modèle économique qui s'essouffle. Selon lui, la croissance économique est permise grâce à la stimulation de la production ainsi que de la consommation. En effet, l'idée serait que plus on consomme, plus les entreprises doivent produire et donc embaucher* ». Dans ce modèle économique, faire durer les objets le plus longtemps possible n'est pas une démarche vertueuse, mais une aberration économique. London imagine donc un système obligeant les consommateurs à acheter des objets neufs pour soutenir l'activité : le concept d'obsolescence programmée est né.

Toujours selon la source Mtaterre, il existe différents types d'obsolescence programmée. L'obsolescence technique, c'est-à-dire quand un bien a cessé de fonctionner, car un des composants a une durée de vie limitée et n'est pas réparable, ou quand la pièce de rechange n'existe plus (obsolescence indirecte). L'obsolescence esthétique, lorsqu'une même entreprise présente en peu de temps un nouveau produit vanté comme plus performant dans ses campagnes, on parle aussi d'« effet de démodage » ou d'obsolescence d'évolution. L'obsolescence logicielle, lorsqu'une nouvelle version d'un logiciel ou d'une application rend désuète l'ancienne. C'est aussi lorsqu'on rend incompatibles, de manière accélérée, les formats de l'ancienne et de la nouvelle version d'un même logiciel ou application.

L'ADEME note également que « *dans l'imaginaire collectif, l'obsolescence programmée recouvre néanmoins une définition plus large que celle proposée dans la loi, en y intégrant la notion de « mauvaise qualité* » (Chauvin, 2016).

Or pour certains produits vendus à très bas-prix, la fin de vie rapide est à mettre sur le compte d'une mauvaise qualité des produits pouvant aller de pair avec le faible prix de vente, sans qu'il existe une réelle volonté de l'industriel de limiter la durée de vie de ces produits. Ainsi, on pourrait distinguer l'obsolescence programmée définie dans la loi qui relève les cas subis par le consommateur tandis que

l'obsolescence relevant de la qualité médiocre de certains produits serait plutôt consentie par le consommateur au moment de l'achat.

Au-delà de l'offre, c'est donc aussi la demande qui entretient ce système. Cette notion de « sous-qualité » pose de problèmes environnementaux à travers la notion du « tout jetable » et soulève la question de la « valeur réelle » des choses. La couverture médiatique à outrance de certains exemples symboliques d'obsolescence programmée (et pas toujours pertinents) joue un rôle dans ces écarts de définition et entretient un climat de méfiance des consommateurs envers les fabricants.

« Cette technique alimente artificiellement la croissance, nourrit la surconsommation ainsi que la surproduction. L'obsolescence programmée nous fait entrer dans la culture du jetable » (Mtaterre, consultée en avril 2021). Elle impacte fortement : La consommation et l'épuisement des ressources, matières premières et énergie; l'accroissement des déchets (y compris neuf ou fonctionnel, par effet de démodage) ; les conditions sociales de ouvriers en production : « pour produire rapidement et à faible coût, les usines sont souvent délocalisées dans des pays où les conditions de travail sont très difficiles », la main d'œuvre moins chère et les réglementations en matière de sécurité, d'hygiène et de santé, moins contraignantes. « La surconsommation accentue aussi les conflits entre les pays qui détiennent des matériaux de plus en plus prisés » notamment pour fabriquer les équipements électriques et électroniques. (Mtaterre, consultée en avril 2021).

[Le rôle de la consommation ostentatoire](#)

Au-delà du nombre de possession matérielle et du rythme d'acquisition, l'un des moteurs de la consommation se situe également dans la valorisation sociale associée à certains biens (par exemple, la taille et la puissance de la voiture individuelle, ou encore le fait de posséder un smartphone dernier cri). Par-là, le consommateur renvoie un message disant « par mon statut, je n'ai pas besoin que ma consommation reflète mes besoins »

Bourdieu, en 1979, mettait en avant dans son ouvrage majeur La distinction, critique sociale du jugement, les logiques de distinction à l'œuvre entre classes sociales par l'analyse de leurs goûts et pratiques culturelles et définissant ce qui caractérise les goûts des dominants. Ainsi le style de vie des élites génère un phénomène d'imitation de la part des autres classes sociale, procédant ainsi à l'intégration culturelle de la société dans son ensemble (Coulangeon 2004), se référant au principe de légitimité culturelle.

Cependant, la logique de distinction sociale est régulièrement requestionnée car il s'avère de plus en plus difficile d'établir des groupes sociaux avec des pratiques et préférences homogènes (Coulangeon 2004) notamment du fait de la forte tertiairisation de l'économie. Le secteur tertiaire présente de fortes disparités en matière de catégorie socioprofessionnelles (cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires et employés) au détriment des agriculteurs du secteur primaire et des ouvriers du secteur secondaire.

[Evolution des normes sociales de consommation](#)

La consommation reste un plaisir pour 7 Français sur 10, contre une nécessité pour les autres. Un taux qui selon le CREDOC a peu évolué depuis les années 1990, époque du lancement de leurs premières enquêtes « tendances de consommation ».

Cependant, le baromètre GreenFlex/ADEME (2019) signale que 86 % des Français aimeraient vivre demain dans une société où la consommation prend moins de place.

Par ailleurs l'ADEME dans son enquête « Représentations sociales du changement climatiques » note que 37 % des Français identifient l'action de « consommer moins ou consommer des produits ayant

moins d'impacts sur l'environnement (écolabels) » comme une action efficace pour la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs dans la même étude, l'ADEME identifie des actions qui pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre comme l'action de consommer moins. Vis-à-vis de cette action, 48 % des Français affirment déjà moins consommer et 32 % disent qu'ils pourraient le faire. A contrario 4 % répondent qu'ils ne peuvent (et non pas ne veulent) pas le faire et 14 % pourraient difficilement le faire. (Boy, 2019)

L'analyse détaillée des résultats de cette enquête met malheureusement peu en perspective les contraintes économiques des individus, ce qui pourrait expliquer une partie de la capacité d'engagement dans la réduction de la consommation. Ainsi il est difficile de déterminer si la réduction de la consommation est plutôt choisie ou subie compte tenu du contexte économique dans lequel évolue l'individu.

Elle met cependant en évidence sans donner des précisions sociodémographiques des tendances de progression de la réduction de consommation depuis deux à trois ans (ADEME, 2019). Pour les Français déclarant déjà réduire leur consommation, une nette progression est constatée par rapport à 2017 : + 11 points. Pour les Français déclarant qu'ils pourraient le faire facilement, la tendance est à la baisse, - 1 point par rapport à 2018 et -12 points par rapport à 2017. Les Français sont ainsi plus nombreux à déclarer des difficultés pour réduire leur consommation : +3 points par rapport à 2018.

Dans la limite de notre capacité d'analyse, cela peut laisser sous-entendre un passage à l'action de la part d'une partie des Français qui se déclaraient pouvoir facilement mettre en œuvre la réduction de leur consommation. Dans un même temps, cela met en évidence qu'une partie des Français est de plus en plus contrainte dans sa consommation et ne pourrait pas la réduire.

2. Facteurs émergents et signaux faibles

La sobriété choisie commence peu à peu à s'imposer dans les modes de vie comme alternative à la société de consommation et ses dérivées. Suivant l'idée qu'il faut séparer l'envie du besoin, en ne gardant que ce dernier, elle se décline en de nombreuses démarches très variées. Elle questionne ainsi la production, l'utilisation, la fin de vie et la pertinence même de la possession d'objets présents dans notre quotidien depuis des décennies.

a. Approche transverse du facteur de suffisance : l'émergence de la « low tech »

Définition(s)

Pour Alan Fustec, fondateur de l'entreprise Goodwill Management et de la Low Tech Skol, développer des technologies low tech consiste à réduire drastiquement la complexité des produits et process pour minimiser la consommation d'énergie et de ressources ainsi que l'émission de polluants. Cela ne s'oppose pas mécaniquement à la high tech, mais implique de l'utiliser en dernier recours et de façon intelligente en fonction des besoins.

Pour Philippe Bihouix, auteur de « L'âge des Low Tech » (2014), la low tech est le choix de la technologie la plus appropriée, robuste, réparable, facile à démanteler et recyclable. Cela implique avant tout de remettre en question ce que nous produisons, pourquoi nous le produisons et comment nous le produisons. Cette réflexion doit être élargie à l'industrie de la production de biens, qui devrait elle aussi utiliser des machines simples et robustes, en articulation avec des réseaux de réparation, de partage, de récupération et de revente. Nous pourrions ainsi présenter le mouvement des low tech comme le jumeau positif de l'obsolescence programmée.

Ces deux définitions ont plusieurs points communs (SocialTer, 2019). Le premier est la volonté d'un changement de rapport aux ressources, à la consommation, au confort et aux autres, dans une logique de sobriété choisie : l'être humain se réintègre à l'écosystème local dans lequel il évolue, les déchets deviennent des ressources (voir aussi le livrable pour le facteur « homme-nature »). La démarche se situe dans un environnement contraint, du fait de la limitation de ressources actuelles ou à venir, mais le mouvement low tech perçoit la contrainte comme source d'opportunité et de créativité. C'est une opportunité de résilience. Cela s'accompagne d'un changement de système de valeurs et d'échelle de valorisation sociale, de la conception à la production, de l'usage à la fin de vie, on valorise un travail humain digne. Une approche par la technique, voire l'ingénierie : que ce soient les « outils conviviaux » (Illich, 1973), les « technologies appropriées » (Schumacher, 1973) ou les « techniques autonomes » (Gorz (1978), l'approche des low tech implique de mettre en œuvre des savoir-faire d'ingénierie et d'utiliser des outils pour construire soi-même. Une logique de territorialisation : la low tech répond à un besoin précis d'une population à un moment donné, elle est ancrée dans un territoire et son écosystème de ressources et d'acteurs. Il y a une logique d'autonomie couplée à un appui sur un écosystème local pour développer des low tech et s'appuyer sur des expertises et des ressources locales.

La sobriété est au cœur de la démarche low tech : dans la conception, la production, dans l'usage, mais aussi dans sa logique de « faire » et réparer, ainsi que l'appui sur les réseaux locaux. Nous ne sommes pas dans la recherche de l'autarcie, mais dans une forme de limitation des dépendances à des hyper-réseaux complexes et fragiles, que ça soit l'énergie, le transport, l'eau, ...

[La low Tech est un principe d'actions](#)

Le Low Tech Lab est une association visant à découvrir, tester et diffuser les low-technologies. Celles-ci doivent répondre à trois critères : utilité (répondant à des besoins essentiels, dans l'énergie, l'eau, la santé, l'alimentation, l'habitat, les transports...), durabilité (robustes, réparables, recyclables, conçus pour être optimisés depuis la conception jusqu'à la fin de vie), et accessibilité (financièrement et techniquement).

Le low tech lab propose une démarche en plusieurs temps, dont la capitalisation et le « mode d'emploi » sont le point culminant. Cela commence par une évaluation de nos consommations et un questionnement de nos besoins. A cela s'ajoute une révision de nos normes pour envisager les options les moins impactantes et les plus robustes. Nous pourrions ainsi implémenter des solutions low tech, dans une optique de prototypage rapide : tester, recommencer, améliorer. Cela permettra de capitaliser et partager largement les low tech expérimentées pour les diffuser afin de changer notre relation à la technologie, la voir comme un moyen plutôt qu'une fin.

Quelques exemples sont à notre disposition. Pour la voiture, ce sont des petits modèles, légers, comportant moins d'électronique, plus durable et réparable (la 4L par exemple). Dans la maison il faut préférer les logements de petites tailles, plus faciles à chauffer (tiny house), utiliser des matériaux alternatifs (chanvre, bois) comme isolant, installer un garde-manger plutôt qu'un frigo. Pour la production d'énergie, cela passe par la mise à disposition libre de mode d'emploi pour construire soi-même son système de production d'énergie, par exemple l'éolienne Low Tech de Pigott, le capteur solaire à air, ou encore le poêle de masse associé à du bois renouvelable. La production alimentaire passe par la promotion d'une agriculture à taille humaine, peu mécanisée (permaculture) ou s'appuyant sur des systèmes simples et reproductibles (aquaponie). Enfin pour le numérique, choisir des téléphones de type fairphone qui travaillent sur la disponibilité des ressources et la réparabilité du téléphone, rationner les données et les moyens de diffusion sur Internet (moins de vidéos, image de moindre qualité, etc.).

Grâce à leur Low Tech Tour (dans le monde, en voilier puis en France en van) le Low Tech Lab a réalisé un grand nombre « d’explorations » (recherche de la low tech adaptée au contexte et au besoin) et a recensé celles-ci dans un atlas : 702 initiatives documentées et détaillées issues de 80 pays différents, dans une logique de capitalisation et de reproductibilité.

[Agir à l’échelle d’une collectivité : l’exemple du Canton de Genève](#)

Le concept de la « Société à 2000 watts sans nucléaire » structure la conception générale de l’énergie adoptée par le Canton de Genève. Le premier axe du Plan directeur de l’énergie qui découle de ce concept cible explicitement la sobriété. L’une des fiche-actions en particulier vise à favoriser les technologies partagées, les cleantech, le low-tech et le no-tech. Cette fiche prévoit notamment : d’inclure la sobriété énergétique dans les critères d’adjudication des appels d’offres des marchés publics (efficacité, réparabilité, mutualisation, durée de vie des appareils, etc.) ; de renforcer les programmes d’actions à destination des gestionnaires d’immeubles pour qu’ils intègrent les critères de sobriété énergétique lors des équipements des bâtiments ; de renforcer les programmes à destination des ménagers pour inciter aux pratiques favorisant le cleantech et le low-tech ; de mettre en place un programme pour inciter les commerces à mettre à disposition (vente ou location) des appareils électriques énergétiquement sobres et efficaces (ADEME, 2021)

b. Des mouvements de sobriété matérielle volontaire

[Les mouvements minimalistes et de désencombrement](#)

La consommation des ménages, en particulier concernant les équipements domestiques (appareils électriques et électroniques, mobilier, textile), a des impacts non-négligeables sur la production de gaz à effet de serre. L’ADEME a réalisé une évaluation du « poids carbone » de nombreux équipements dans l’objectif d’éclairer le consommateur et de l’orienter vers des comportements évitant le suréquipement, le surdimensionnement ou le renouvellement trop fréquent des équipements. Cette évaluation montre que les Français possèdent en moyenne 99 équipements électriques et électroniques. En moyenne, le poids total cumulé de ces objets est de 2,5 tonnes, un poids qui monte à 45 tonnes de ressources quand on prend en compte le poids caché des matières qu’il a fallu extraire, exploiter et transporter pour fabriquer ces objets. (ADEME, 2018)

Cette accumulation et encombrement se traduisent par l’émergence de mouvements de désencombrement et de minimalisme, que ce soit en termes d’équipement ou en termes de logement (Fiévet, 2017).

Désencombrement ou « decluttering »

Le mouvement de désencombrement fait l’objet de nombreux articles de blogs majoritairement féminins, de coach en rangement, en tri, désencombrement, en France et dans les pays anglosaxons avec le mot-clé « decluttering ». L’aspiration inhérente est celle de se détacher du superflu, de revenir à l’essentiel en s’interrogeant sur ce à quoi servent ces objets et ce qu’ils nous apportent réellement.

Marie Kondo est l’une des égéries de ce mouvement, avec sa méthode de rangement KonMari développée, vendue et marketée avec un livre « la magie du rangement » (2016) vendu à 6 millions d’exemplaires et une série sur Netflix d’accompagnement de ménages dans le désencombrement de leur logement. Le critère de sélection pour garder un objet est un peu particulier : il s’agit de « conserver les objets qui inspirent de la joie ». La méthode comporte tout de même un point aveugle majeur : la fin de vie des objets jetés en très grand nombre. Que fait-on de tous ces objets non conservés ? Que peut-on recycler, donner, revendre ? La méthode KonMari ne donne pas de réponse.

Mouvement minimaliste

Les Minimalistes viennent à l'origine de deux amis qui ont créé un site Internet : ils évoquent « *un mode de vie qui ferait sens avec moins d'objets* » (Becker). D'après Calluna Communication « *ce site est aujourd'hui suivi par 4 millions de lecteurs et les Minimalistes ont poursuivi leur projet à travers la parution de différents livres et documentaires* ».

Il consiste à choisir en conscience ce à quoi on donne de la valeur, et ne se centrer que sur ça. Il peut s'agir de temps passé à une activité, de relations humaines ou d'objets. Cela repose sur l'idée que notre vie est précieuse et que chacune de nos ressources ou de nos possessions matérielles et immatérielles, doivent être sagement utilisées.

D'un point de vue des équipements, c'est un mouvement qui promeut la numérisation pour posséder moins d'objets : une tablette de lecture plutôt que beaucoup de livres, un ordinateur pour l'ensemble des fonctions d'écoute de musique, de visionnage de films et de travail etc. Cette approche n'est pas forcément en phase avec ce que promeut le low tech par exemple.

Ces deux mouvements de désencombrement et minimalisme ont un point de départ commun : celui de posséder beaucoup d'objets, d'équipements, de vêtements. Il faut déjà avoir beaucoup pour souhaiter en avoir moins. Cela interroge sur « l'effet de niche » de cette pratique, qui relève d'une sobriété choisie et non pas subie.

Se défaire d'équipements

La sobriété matérielle, ou le fait de se défaire de certains équipements, se traduit aussi dans un mouvement alternatif qui vise à vivre sans réfrigérateur (Moreau, 2015) (ou avec un réfrigérateur, mais de très petite taille). On trouve de nombreux articles de blogs sur le thème « Zéro Déchets » par exemple ayant fait l'expérimentation de se passer de frigo (Remoué, 2015).

Aujourd'hui, la quasi-totalité de la population française possède un réfrigérateur, qui peut représenter jusque 15 % de la consommation d'électricité annuelle d'un foyer. Il s'agit d'un bien nécessaire d'un point de vue hygiénique. Pour éviter la prolifération de micro-organismes, notamment les bactéries responsables de la listériose ou la salmonellose, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) recommande de conserver les denrées périssables à une température comprise entre 0 °C et +4 °C. Le frigo est aussi emblématique d'une cuisine, il va être stylisée et marketée par certaines marques (Anses, 2013).

Suivant une motivation écologique (conserver les produits au plus proche de la nature) ou économique (éviter le gaspillage de nourriture qu'on ne « visualise » plus une fois dans le frigo), certains ménages se convertissent au sans-frigo.

A condition de connaître les bonnes pratiques de conservation des produits, de ne pas acheter en grande quantité et d'éviter les produits transformés ayant besoin de rester au frais, la démarche semble faisable. C'est le grand retour du garde-manger pour conserver les fruits et légumes sans les abîmer, et des astuces de grand-mère (conserver les carottes verticalement dans le sable, mettre les pommes avec les pommes de terre pour limiter leur germination...).

[Tiny house et autres habitats alternatif](#)

Certains ménages font le choix d'un mode de logement alternatif, sédentaire ou nomade, dans une recherche de proximité avec la nature, de simplicité qui va parfois jusqu'au rejet total du modèle capitaliste. Un habitat alternatif est un lieu d'habitation non-conventionnel.

Plusieurs raisons peuvent motiver le choix de vivre autrement : des raisons économiques – de petite taille, ces habitats permettent de faire des économies de chauffage intéressantes, des raisons

écologiques, « *par envie de liberté, par désir de sortir du rang, par besoin de renouer avec la nature, la simplicité* », (Toits Alternatifs) ...

Toits Alternatif définit un habitat alternatif comme « *une construction atypique, respectueuse de l'environnement, auto-construite avec des matériaux de récupération ou des matériaux locaux.* » Il peut être démontable et nomade, c'est le cas par exemple des habitats légers comme les yourtes.

Parmi ces modes d'habiter et de vivre alternatifs, on trouve par exemple les tiny houses, les vans et camions aménagés, les voiliers ou péniches, les yourtes, tipis, roulottes... Ces habitats alternatifs légers s'implantent parfois dans des communautés de petite taille comme les éco-lieux.

Une tiny house est une petite maison de 10 à 30 m² qui peut rouler (La Tiny House, 2018). Le « Tiny House Movement » vient des Etats-Unis et date du début des années 2000, prônant « *simplicité de vie et sobriété volontaire* ». Ce sont des « *maisons à ossature bois et construites avec des exigences de confort pour pouvoir y vivre toute l'année : isolation, étanchéité à l'air, électricité, eau chaude, chauffage, ventilation mécanique* ». Il y a une recherche de simplicité et de minimalisme, car l'espace y est volontairement restreint (la tiny house ne doit pas être trop lourde car elle est en théorie mobile). L'essor de ces mini-maisons reste très limité : quelques centaines en France (Maite, 2021).

La Yourte est l'habitat traditionnel des peuples nomades en Asie centrale. Elle peut être auto-construite (voir par exemple Yourtétoile, une entreprise spécialisée dans l'autoconstruction de yourtes dans le Gers). Une yourte doit être facile à monter et démonter, d'autant que les conditions réglementaires d'installation ne sont pas toujours simples et impliquent parfois de n'occuper un terrain pour une durée limitée.

Les propriétaires de tiny houses et les yourtes dans une moindre mesure subissent cependant de très fortes contraintes réglementaires en termes d'urbanisme (ce qui rend notamment difficile leur décompte, un certain nombre étant implanté sur des terrains de façon illégale vis-à-vis des municipalités). « *La loi considère les micromaisons comme des « habitats mobiles » à l'instar des vans ou des roulottes depuis 1969. Et depuis la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, votée en 2014, le code de l'urbanisme autorise l'installation de n'importe quel type d'habitat sur un terrain constructible pour trois mois maximum. Au-delà, il devient obligatoire d'obtenir l'accord de la mairie sous peine de s'exposer à une amende.* » (Dubesset et Cazé, 2021). Il semble difficile de trouver à la fois des propriétaires de terrains et des municipalités volontaires. C'est aujourd'hui le premier frein à ce type de logements alternatifs.

Une maison en paille et en ossature bois est une habitation alternative se présentant comme « *écologique et également économique* » (Toits alternatifs, s.d.). Le torchis est composé de terre, d'argile et d'eau. La maison en paille et en ossature bois connaît un succès relatif : selon le Réseau français de la construction en paille (RFCP), « *500 de ces écoconstructions alternatives verraient le jour chaque année sur le territoire national* » (20 Minutes, 2020). La paille présente de nombreux avantages : « *c'est un excellent isolant thermique et phonique, elle consomme très peu d'énergie de sa conception à son recyclage. Elle est durable, car on peut faire de la paille tous les ans et elle est économique (la botte de paille coûte en moyenne 2 euros)* ». (Toits alternatifs, s.d.)

[Des pratiques de limitation de la consommation d'énergie à domicile](#)

Des pratiques de réduction de la température de chauffage stable

La recherche d'économies d'énergie au domicile est l'écogeste le plus consensuel dans la population. 68% déclarent déjà y faire très attention, et 19% se disent prêts à le faire. Cette question peut couvrir divers gestes : diminuer le chauffage, éteindre certains appareils électriques au lieu de les laisser en veille, éteindre les lumières en sortant d'une pièce... (CREDOC, 2018)

Les comportements dans ce domaine évoluent peu. En 2010, dans l'enquête Conditions de vie du CREDOC de juin, une proportion très similaire (63%) déclarait avoir volontairement cherché à limiter leur consommation de chauffage dans leur logement. L'enquête EPDM du CGDD/SDES mesure de manière convergente en 2016 un taux de 66% des Français qui « *font toujours attention à limiter la température de chauffage de leur chambre.* »

L'enquête sur les représentations sociales du changement climatique réalisée par l'ADEME qui suit des comportements plus précis et plus engagés montre que seuls un tiers des Français baissent la température de leur logement de deux ou trois degrés l'hiver (taux stable depuis 2005).

Des explications budgétaires plus qu'écologiques

Les motivations économiques semblent, de manière générale, être le principal moteur de la réduction de la consommation d'énergie. L'attention portée à la consommation d'énergie au domicile est plus particulièrement évoquée par les 70% des personnes qui sont obligées de s'imposer régulièrement des restrictions sur certains postes de leur budget, (70% soit 5 points de plus que celles plus à l'aise financièrement). Il y a près de dix ans déjà, en 2010, 63% des Français déclaraient avoir volontairement cherché à limiter leur consommation de chauffage au cours de l'année et, parmi eux, 85% reconnaissent que c'est plutôt pour alléger leur facture d'électricité plutôt que dans le but de contribuer à préserver l'environnement. (CREDOC pour RTE, 2018)

On observe donc l'émergence de la valorisation de comportements frugaux vertueux dans le logement ; cependant le motif écologique n'est présent que dans un contexte économique plus favorable. La sobriété « désirable » s'exerce donc plus facilement sur la fraction superflue des dépenses. (Fijalkow et Maresca, 2019)

S'ils sont prêts à opter pour des équipements plus économes en énergie, les Français ne sont pas disposés à réduire le niveau de confort que permettent d'atteindre les systèmes de chauffage et l'isolation des constructions récentes. Les politiques publiques ne peuvent donc uniquement compter sur le développement de la sensibilité écologique pour que s'infléchisse la consommation de chauffage des ménages. (Dujin et Maresca, 2010)

Une étude sociologique distincte pour les moins de 25 ans

Lorsque les jeunes vivent de manière indépendante (54% des 18-29 ans habitent chez leurs parents en 2013 selon l'Enquête logements de l'INSEE), ils évoquent alors très souvent devoir supporter de lourdes charges de logement (69% des jeunes décohabitants contre 51% en moyenne chez les Français) et accepter souvent des compromis en termes de qualité de logement (12,6% des logements habités par des jeunes présentent trois défauts ou plus contre 6,6% des ménages dont la personne de référence a 65 ans ou plus) et en particulier plus souvent baisser leur chauffage, quitte à avoir froid : les situations de froid ressenti concernent plus souvent des jeunes (INSEE, 2013)

Limitation légale de la température de chauffage des bâtiments collectifs

Pour limiter les consommations énergétiques liées au chauffage des bâtiments collectifs, la réglementation prévoit des températures maximales dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. « *Les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19° C* ». Par ailleurs, les systèmes de refroidissement ne doivent fonctionner que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26°C, ce qui permet de limiter les consommations liées aux systèmes de refroidissement. (Ministère de la Transition Ecologique, 2020)

Proposition de couvre-feu thermique

Cette notion a été mise en avant par le bureau d'étude B&L évolution dans un document publié en décembre 2018. La société de conseil y propose des mesures pour suivre la trajectoire de limitation de

l'augmentation des températures à 1,5°C, proposant notamment une « *coupure des chauffages non décarbonés entre 22h et 6h pour atteindre une température moyenne de 17°C dans les logements* » en 2025.(Mullet 2019)

Des leviers d'actions en faveur de la réduction de consommation d'eau

Pratiques agricoles

L'agriculture est « *l'activité humaine qui utilise la plus grande quantité d'eau,* » et ce principalement pour les usages d'irrigation et d'alimentation du bétail (Centre d'Information sur l'eau - CIEAU, s.d.).

Avec 3 143 millions de m³ d'eau prélevée chaque année (9% des prélèvements mondiaux), l'irrigation est le premier poste d'utilisation de l'eau douce en agriculture. Entre 1970 et 2000, les surfaces irrigables sont passées de 760 000 ha à 2,6 millions hectares de terres équipées pour l'irrigation, engendrant de plus en plus de pressions sur les ressources. Entre 2000 et 2010, la tendance s'inverse, « *la surface des terres irrigables diminue de 12 % par rapport à 2000 et sa part dans la surface des terres dédiées à une activité agricole (SAU) baisse pour avoisiner les 9 %. Cependant, la part des surfaces irriguées (dépendante en partie des variabilités climatiques) demeure stable entre 2000 et 2010. En 2010, en France métropolitaine, 74 000 exploitations ont irrigué 1,6 millions d'hectares de terres sur un total de 29,2 millions cultivés, soit 6% de la superficie agricole utilisée* » (Ibid.)

L'élevage consomme également beaucoup d'eau. La principale raison est le besoin en eau des animaux, variant selon les espèces. « *Une vache laitière consomme en moyenne entre 65 et 90 litres par jour. Un bovin adulte peut consommer jusqu'à plus de 100 litres d'eau par jour, suivant la nature de sa ration, la saison et le type de production (bovins laitiers, bovins de boucherie). La consommation d'eau moyenne des ovins (moutons, brebis...) est estimée entre 5 et 10 litres, moins d'½ litre pour les lapins et autres animaux de basse-cour.* » (Ibid.)

C'est surtout du côté des techniques d'irrigation que des nouvelles pratiques moins consommatrice d'eau se développent. Par exemple, l'irrigation au « goutte-à-goutte » ou micro-irrigation est une technique moderne et économe en eau.

Usages industriels

L'utilisation d'eau est au centre de beaucoup de nombreux procédés industriels. Elle peut, « *participer au processus industriel proprement dit, être utilisée pour le lavage et l'évacuation des déchets, pour le refroidissement des installations ou pour faire fonctionner les chaudières. Les prélèvements pour l'industrie représentent 3,3 milliards de m³ d'eau (soit 10% des prélèvements), liés aux activités industrielles. Ils ont diminué de 20% depuis 1999. Cette diminution progressive et significative des prélèvements depuis 1997 s'explique principalement par le ralentissement de certaines activités industrielles, l'amélioration de process plus économes et au recours à des systèmes de circuits fermés.* » (CIEAU, s.d.)

Usages domestiques

La consommation d'eau pour les usages domestiques est passée, en France, de 106 litres par jour et par habitant en 1975, à 165 litres par jour et par habitant en 2004 (Observatoire SISPCA, cité dans CIEAU). En 2019, « *chaque habitant utilise en moyenne 143 litres d'eau par jour* » (CIEAU, s.d.). En moyenne 93 % de cette eau est utilisée pour l'hygiène corporelle, les sanitaires, la lessive, la vaisselle et l'entretien de l'habitat et 7 % pour la boisson et la préparation des repas. (ADEME, 2019)

La consommation domestique est donc en baisse depuis 10 ans. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. Tout d'abord, les comportements éco citoyens sont en hausse, pour la préservation de la ressource en eau et la lutte contre le gaspillage (récupérer l'eau de pluie, laver sa voiture avec de l'eau non potable, prendre une douche plutôt que prendre un bain, utilisation de stop-douche, régulateur de débit ou robinet thermostatique...). Vient ensuite le renouvellement progressif en équipements sanitaires et appareils électroménagers à consommation d'énergie réduite (lave-linge et lave-vaisselle à faible consommation d'eau). Les infrastructures intègrent également ces questions, avec la surveillance, l'entretien et la rénovation des) et réseaux de distribution d'eau potable contribuant à limiter les pertes d'eau. Enfin, la volonté d'économiser l'eau et de réduire le montant de la facture d'eau.

En matière de low-tech, des installations telles que les toilettes sèches permettent d'économiser l'eau provenant des chasses d'eau (jusqu'à 1/3 de la consommation d'eau d'un foyer).

[Critique de la publicité comme moteur de consommation](#)

En juin 2020, un rapport sur la publicité et transition écologique a été présenté au gouvernement, alors que l'association SPIM (Système Publicitaire & Influence des Multinationales) publiait « BIG CORPO », un rapport sur l'encadrement de la publicité et l'influence des multinationale comme impératif écologique et démocratique. Ces deux rapports démontrent que la publicité a des impacts forts sur la consommation de biens et de ressources : de façon directe, via les supports de communication (papier, écran publicitaire, vidéos et supports Internet). Ainsi le rapport « BIG CORPO », affirme que « *les prospectus correspondent au quart du volume du papier consommé en France.* » (Fossard, 2020). L'influence apparaît également De façon indirecte, la publicité a également des conséquences importantes : création de désirs ou de besoins n'existant pas préalablement, phénomène d'obsolescence esthétique, incitation à la consommation de masse.

Aujourd'hui en matière de publicité, c'est une règle d'auto-régulation qui prime dans ce secteur. Il existe quelques exceptions bien spécifiques (santé publique et interdiction de publicité pour le tabac par exemple), ainsi que des corpus de bonnes pratiques, sur le greenwashing notamment, porté par l'ADEME. L'ARPP (Autorité de Régulation Professionnel de la Publicité) est l'organe indépendant d'auto-régulation qui oriente, conseille et contrôle, le secteur publicitaire.

A l'occasion de la préparation de la loi Anti-gaspillage pour l'Economie circulaire, plusieurs associations comme le SPIM ou HOP (Halte à l'Obsolescence Programmée) ont fait de nombreuses propositions allant dans le sens d'une plus grande régulation et davantage de restrictions dans le secteur publicitaire (HOP, 2020) comme par exemple l'interdiction des publicités incitant à la mise au rebut des produits ; la création d'une écotaxe sur la publicité « *pour financer des campagnes de promotion de la consommation responsable* » ; « *l'introduction de messages de sensibilisation à la durabilité sur les publicités pour des biens neufs* » du type "surconsommer dégrade l'environnement".

La loi promulguée contient finalement sept restrictions en lien avec la publicité, une ambition affichée relativement faible, au regard de l'enjeu de changement culturel dans notre manière de consommer. Les parlementaires ont voté pour l'interdiction des publicités incitant à détruire des produits en état de marche, et pour lutter contre les publicités trompeuses du Black Friday (il sera interdit de donner l'impression de réductions de prix comparables à celles des soldes). Pourtant l'interdiction des publicités poussant à la surconsommation reste timide : il sera toujours possible d'encourager à détruire des produits en panne, à condition d'inciter au recyclage. A noter également quelques dispositions mineures : l'introduction de sanctions en cas de violation du Stop Pub, la fin des campagnes publicitaires sur les pare-brises, l'interdiction d'expédier de la publicité avec un emballage plastique, l'obligation d'imprimer les prospectus et catalogues sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

La Convention Citoyenne pour le Climat a également proposé une disposition de régulation de la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation, partant du constat que « *la publicité a un impact très fort sur la création de besoins et sur la consommation* ». La proposition intègre trois composantes : interdire la publicité des « *produits les plus émetteurs de GES, sur tous les supports publicitaires* » ; réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non-choisies à la consommation. Ceci comprend l'interdiction des panneaux publicitaires dans les espaces publics extérieurs, et en particulier la régulation de la publicité concernant l'affichage avec écran vidéo ; mettre en place des « *mentions pour inciter à moins consommer* » ou consommer des produits éco-responsables. (Avis de la Convention Citoyenne pour le Climat, 2021).

Les deux premières composantes ont été prise en compte partiellement dans le projet de loi Climat et Résilience. La régulation des panneaux publicitaires dans les espaces publics dépend des pouvoirs du maire et des intercommunalités, que le gouvernement souhaite renforcer sur ce point.

c. Des processus de production sobre

Eco-conception

Les concepts de l'écoconception ont été posés au niveau international en 2002, avec la parution de la norme ISO/TR 14062. Celle-ci précise que l'écoconception vise à « *intégrer des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits* ». En 2009, la directive 2009/125/CE, déterminant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, définit l'écoconception comme « *l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie* » (Journal de l'Union Européenne, 2009). L'ADEME a été partie prenante dans cette définition de la norme ISO et soutient différentes initiatives.

Pour justifier son caractère éco-conçu, le produit doit contenir un certain nombre d'informations (ADEME, mise à jour 2022) : « *Une définition de l'écoconception (issue de la directive n° 2009/125 ou de la norme ISO 14062) ; des précisions sur ce qui est écoconçu : le produit, l'emballage ou un composant. À défaut, ce terme vise le produit tel qu'il est commercialisé, c'est-à-dire emballage compris ; les principales caractéristiques environnementales du produit et/ou de son emballage ; la nature, et si possible, l'ampleur des réductions d'impacts environnementaux résultant de la démarche d'écoconception* »

Au-delà de cette définition normée, on trouve d'autres définitions de l'éco-conception, que le pôle Eco-Conception et le réseau européen ENEC ont recensées. Ils distinguent les définitions visionnaires, reprenant les objectifs principaux (holistique, éthique, culture, social, état d'esprit, bon pour la conception et pour les affaires) et les définitions opérationnelles rapportées aux produits (prévention des déchets, éco-efficients, planification du produit coordonnée, approche pro-active, ...) (Pôle Eco Conception, 2014).

On trouve de multiples exemples de produits éco-conçus.

La réduction des emballages, comme l'éco-conception par Léa Nature des emballages en privilégiant l'approvisionnement plastique d'origine végétale, fabriqué à partir de canne à sucre et en plastique recyclé (recyclage de bouteilles en plastique).

L'utilisation de matières issues de sources durables, comme l'utilisation de coton biologique, de coton recyclé et de polyester recyclé pour produire des vêtements chez Décathlon.

L'offre d'éco-conception web et logicielle. C'est le cas de logomotion, qui développe des sites Internet éco-conçus, c'est-à-dire ayant une empreinte carbone plus faible : les pages y sont peu lourdes – 140 ko, soit 10 fois moins que le poids moyen actuel ; chaque image comporte 3 versions dans le but de minimiser au maximum le poids par rapport à l'appareil utilisé, réduction des effets inutiles, etc.

L'économie de la fonctionnalité comme l'offre de location d'appareils culinaires mise en place par l'industriel SEB ou offre de gestion du parc de pneumatiques de Michelin.

L'ADEME a financé en 2010 une enquête, réalisée par BVA auprès de 400 entreprises. Les résultats montrent que « 20 % d'entre elles intégraient une démarche d'écoconception systématiquement ; 13 % démarraient la démarche ; 29 % étaient intéressées, mais n'étaient pas passées à l'action faute de moyens techniques (outils, données), organisationnels et financiers ; 38 % n'étaient pas intéressées ou ne se sentaient pas concernées (pas de conception de produit). » (ADEME, mis à jour en 2022)

D'après le ministère de l'Ecologie (2023), l'éco-conception apporte des gains environnementaux non négligeables. À l'issue d'une démarche d'éco-conception portant sur un produit, il est courant de pouvoir constater des réductions d'impacts environnementaux comprises entre 10% et 40% pour plusieurs indicateurs – ces derniers n'étant pas précisés.

Robustesse et durabilité : lutte contre l'obsolescence programmée

Un délit inscrit dans la loi

Le délit d'obsolescence programmée a été introduit dans la loi de transition énergétique en 2015. L'obsolescence programmée est désormais définie et réprimée par les articles L441-2 et L454-6 du Code de la consommation qui disposent que :

« L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles le metteur sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement.

Ce délit est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

A ce jour, l'association HOP (Halte à l'Obsolescence programmée) précise que « aucune condamnation n'a été prononcée » en s'appuyant sur ce délit. La répression de ce délit suppose d'apporter la preuve de l'intention « délibérée » de réduire la durée de vie du produit « pour en augmenter le taux de remplacement ». Cela semble difficile à prouver, et dépendre de l'interprétation qu'en feront les juges.

Observatoire des pannes de l'UFC Que-choisir

L'UFC Que Choisir a créé un observatoire des pannes en novembre 2019 dans le cadre d'un projet européen PROMPT, qui rassemble les résultats des observatoires des pays membre du projet. Cet observatoire doit permettre de : recenser et analyser les signalements d'un appareil devenu trop vite inutilisable (défaut non réparable, système d'exploitation ne se mettant plus à jour sur les smartphones...) ; apporter une aide individuelle si pertinent ; détecter et agir contre l'obsolescence programmée des appareils en lançant des actions collectives de l'UCF Que-choisir vis-à-vis des fabricants (sensibilisation des fabricants, publication de guides des appareils solides).

Un an après, Que-choisir fait un premier bilan de cet observatoire.

Les imprimantes, les lave-linges et les lave-vaisselles seraient les trois types d'appareils les moins fiables. Au global, les équipements high-techs et le gros électroménager concentrent l'essentiel des pannes. A

terme, cela signifie une réduction de la durée de vie : pour le lave-linge, elle serait passée de 10 à 7 ans (Le Parisien, 2019) (les résultats de cette étude sont fortement contestés par les producteurs – constructeurs des machines). Pour le lave-vaisselle, Que-Choisir retient la durée de 10 ans sans évolution notable.

Les témoignages recueillis (3 493 signalements recensés entre le 28/11/2019 et le 21/09/2020) permettent aussi « *d’alerter sur la faiblesse de la réparation, trop souvent impossible* » (un tiers des recensements), du fait du « *coût de la réparation ou de l’indisponibilité des pièces* ».

Indice de réparabilité

Depuis le 1er janvier 2021, l’affichage d’un indice de réparabilité est obligatoire pour certains produits électriques et électroniques en vertu de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Dans un premier temps, sont concernés : les lave-linges à hublot, les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs et les tondeuses à gazon électriques.

En affichant une note sur 10, cet indice (Gouvernement, 2021) informe les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable des produits concernés. « *L’indice tiendra en effet compte de la disponibilité des pièces nécessaires à la réparation, mais aussi du rapport entre le prix de la pièce détachée la plus chère et le prix du produit* ». (QueChoisir, 2020)

Le calcul de l’indice de réparabilité de chaque modèle de produits repose sur cinq critères (Gouvernement, 2022).

- Documentation : score déterminé par l’engagement du producteur à rendre disponibles gratuitement, en nombre d’années, des documents techniques auprès des réparateurs et des consommateurs ;
- Démontabilité et accès, outils, fixations : score déterminé par la facilité de démontage du produit, le type d’outils nécessaires et les caractéristiques des fixations ;
- Disponibilité des pièces détachées : score déterminé par l’engagement du producteur sur la durée de disponibilité des pièces détachées et sur le délai de leur livraison ;
- Prix des pièces détachées : score déterminé par le rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix du produit ;
- Spécifiques : score déterminé par des sous-critères propres à la catégorie de produits concernée.

L’objectif de cette information est d’allonger la durée de vie et d’utilisation des appareils en se tournant vers des produits plus facilement réparables ou en recourant davantage à la réparation en cas de panne. À ce titre, cet indice constitue un outil pour éviter la mise au rebut trop précoce des produits et préserver les ressources naturelles nécessaires à leur production.

L’objectif est d’atteindre 60 % de taux de réparation des produits électriques et électroniques d’ici 5 ans. À horizon 2024, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire prévoit que cet indice devienne un indice de durabilité, notamment par l’ajout de nouveaux critères comme la robustesse ou la fiabilité des produits.

UFC Que-Choisir présente une initiative de fabricants d’équipement, en faveur de la réparabilité de ses produits : le « forfait réparation ». « *Le client dont le produit est tombé en panne hors garantie (dans la limite de 10 ans après l’achat du produit) se rend sur le site du fabricant, paye un forfait selon son type d’appareil puis dépose l’appareil chez le réparateur le plus proche de chez lui. Les tarifs vont de 18,99 € (grille-pain, cafetière filtre...) à 49,99 € (friteuse sans huile, machine à bière) selon le type de produit. Le forfait comprend pièces et main-d’œuvre. Selon le groupe, les tarifs représentent 20 à 40 % du prix des*

produits neufs. Les appareils réparés sont garantis 6 mois et si d'aventure le produit n'est pas réparable, le client se voit remboursé du prix du forfait. »

Réflexion sur un changement de modèle économique

Mettre fin à l'obsolescence programmée aura-t-il un impact sur les emplois ? Si la fin de l'obsolescence programmée entraînait des mutations en termes d'emploi, elle créerait également de nouvelles opportunités dans d'autres secteurs. La Commission européenne estime que le développement de l'économie circulaire pourrait générer 170 000 emplois supplémentaires d'ici 2030 (Citée par HOP). Grâce à l'économie circulaire, collaborative, sociale et solidaire, il est possible d'envisager de nouveaux types d'emplois dans la réparation, les services, le développement durable, l'agriculture de proximité et de nombreux autres secteurs. Il s'agit parallèlement d'engager une réflexion globale sur les modes de vie, l'échange de biens et services, le design, le travail et la simplicité volontaire.

[« Fabrication à la forme la plus juste » ou Near Net Shape \(NNS\) manufacturing](#)

Ce moyen de conception économe est issu d'un système de production japonais (développé pour Toyota) : le « lean facturing » ou la fabrication « au plus juste », littéralement « la fabrication maigre ». *« Les pièces détachées sont approvisionnées au bon endroit, au bon moment et en quantité suffisante, sans gaspillage. Seule la production répondant à une demande précise sort de la chaîne de fabrication. Cette méthode est à l'opposé du système antérieur de fabrication, qui prévoyait des stocks de pièces importants, indépendamment de la demande réelle ».* (Futuribles International, 2014)

Ce concept a été élargi à la réduction drastique de la consommation de matière premières et de ressources énergétiques nécessaires à une production industrielle : c'est le Near Net Shape Manufacturing. La fabrication des pièces au plus près de leur forme finale consiste à additionner la matière, souvent sous forme de poudre, pour obtenir la forme finale désirée, au lieu d'utiliser des procédés de « fabrication soustractive » (un bloc de matière brute qu'on dégrossit). La diminution des matières premières minérales obtenue par ces méthodes additives est considérable – jusque 50 %, tout en laissant une plus grande liberté dans la conception de pièces aux formes complexes, inenvisageables avec d'autres méthodes de production. Les gains en coûts et en temps de cycle de production peuvent être également conséquents. (Marini et al., 2020)

Sa diffusion est restreinte aujourd'hui à des composants en aéronautique, mais utilisable aussi dans l'industrie automobile. La diffusion à l'horizon 2030 dépendra essentiellement de la rentabilité économique de ces techniques par rapport aux méthodes de fabrication soustractive plus traditionnelles. (Futuribles International, 2014)

d. Le faire, le réemploi et la réparation

[Auto-fabrication et Faire](#)

L'ObsoCo et la MAIF ont créé un observatoire du « Faire » en 2017, dont l'objectif est d'analyser l'engagement des Français dans des activités de loisirs actifs, le « faire » plutôt que l'« avoir ». Dans la première édition de 2017, les enquêtes révèlent que 93 % des Français interrogés déclarent avoir pratiqué, au moins exceptionnellement, au cours des 12 derniers mois, une ou plusieurs des 24 activités du « faire » abordées dans l'enquête. Ramenée à une fréquence de pratique d'au moins 5 à 10 fois par an, cette part, à 87 %, demeure très élevée.

Le périmètre des activités du « faire » est assez large, il inclut 24 activités dont voici les 8 premières (dans l'ordre décroissant d'apparition) : jouer à des jeux de société, faire du bricolage, faire du jardinage, faire de la cuisine ou de la pâtisserie, faire du sport, la photographie, chiner, fabriquer ou bricoler des objets...

L'ObsoCo note qu'une dynamique positive est en cours. « *Toutes activités confondues, 22 % des pratiquants du « faire » entendent intensifier leur pratique au cours des prochaines années (alors que seulement 13 % envisagent de la réduire), mais ils sont 47 % à dire qu'ils aimeraient pouvoir s'investir davantage. 3 Français sur 4 seraient tentés de pratiquer au moins une activité du « faire » qu'ils ne pratiquent pas (ou plus).* » Les deux principaux arguments avancés comme obstacles aux activités de « faire » sont le manque de temps, et beaucoup plus loin, les considérations financières. (ObsoCo, 2017)

La crise de sanitaire de 2020 semble renforcer cette dynamique à court terme. Pendant le confinement, la levure, le sucre et la farine sont les trois produits-phares de vente de la grande distribution, marquant ainsi un fort attrait pour les activités de cuisine et de pâtisserie. Les activités culinaires se développent aussi grâce à l'impact du numérique : Internet et les plateformes numériques de vidéos permettent de vulgariser des gestes, pratiques et techniques, avec la diffusion de tutos, de bonnes pratiques etc. Pour Philippe Moati, fondateur de l'ObsoCo, « *Le "faire soi-même" correspond à toutes les activités qui se substituent à une transaction marchande* » (Niederborn, 2020).

L'essor du « faire » ne se limite pas à l'alimentaire. 31% des Français déclarent cultiver leurs légumes, ou fabriquer eux-mêmes leurs vêtements ou des produits divers (produits ménagers, d'hygiène ou de beauté) (Milot et al., 2018) De nombreuses vidéos, articles de blog et sites Internet fleurissent pour expliquer comment faire ses produits d'hygiène : lessive maison, produits de nettoyage à base de bicarbonate de soude, liquide vaisselle maison, éponges fabriquées à la main, dentifrice et savon maison, shampoing solide... « *40 % des consommateurs affirmaient fabriquer certains produits alimentaires ou d'hygiène en 2019 contre 28 % en 2017* ».

Le « do-it-yourself » trouve aussi ses racines « *dans une certaine défiance vis-à-vis des produits industriels, mis en cause pour leur impact sur la santé ou l'environnement* » (Niederborn 2020). Les applications telles que Yuca pour l'alimentaire ou celle de l'UFC-Que-Choisir pour les cosmétiques (QuelProduit) contribuent à renforcer ce mouvement de défiance vis-à-vis des industriels, et cette volonté de faire soi-même pour contrôler la composition des produits.

[Réparer et faire réparer](#)

Autoréparation

En lien avec le phénomène d'obsolescence programmée décrit précédemment, la réparation des équipements et matériels des ménages se pose comme un réel enjeu de durabilité des produits.

L'ADEME note en 2017 que 20 % des Français tentent d'abord de réparer avant de jeter. Cette affirmation est vraie en particulier pour le matériel extérieur (tondeuse par exemple) mais l'est beaucoup moins sur les appareils multimédias, pour lesquels 50 % des Français renouvellent sans même attendre la panne ou la déficience (l'effet de démodage mentionné précédemment). Les deux tiers des Français estiment globalement que leurs appareils électroménagers ne sont pas facilement réparables. Près de la moitié tente tout de même de les réparer surtout lorsqu'il s'agit de petit électroménager. La motivation est avant tout financière, et assez peu environnementale. (ADEME, 2017)

Repair cafés

En lien avec la volonté de réparer les biens possédés, se développent également des espaces pour faire réparer et apprendre à réparer. Ce sont les « repair cafés », des lieux ouverts, où chacun peut venir avec un objet cassé qu'il souhaite réparer. Les objets réparés sont par exemple du petit électroménager (grille-pain, ventilateurs, mixeurs...), des meubles, des jouets, des vélos, des vêtements...

Sur place, des bénévoles expérimentés en bricolage et réparation proposent leurs services et expliquent comment ils procèdent à la réparation. Des outils (tournevis, machine à coudre...) et des guides sont également à la disposition des personnes qui souhaiteraient réparer seules. La réparation est gratuite,

mais les dons sont acceptés pour améliorer le fonctionnement du café, acheter du matériel, etc. Des boissons et de la nourriture peuvent être vendus pour payer la location du local et l'achat du matériel. Les repair café sont parfois associés à des bricothèques, qui permettent de louer le matériel nécessaire à des réparations ponctuelles.

Ces lieux visent à lutter contre l'obsolescence programmée et le remplacement systématique d'objets dont la réparation par des professionnels coûterait plus cher que son remplacement par un objet neuf. Il s'agit de montrer aux consommateurs que la réparation est souvent possible, voire facile, et qu'elle peut être faite à moindre coût.

En termes de dynamique, le site Internet repaircafe.org dédié recense 1 800 lieux de réparation en Europe, dont plus de 300 en France et 230 dans le reste de monde.

Equipements électriques et électroniques : portail e-reparation

Les déchets issus des équipements électroniques et électriques ménagers (DEEE) constituent l'un des principaux enjeux associés à l'obsolescence programmée des équipements : ce sont dans un tiers des cas ces pièces qui tombent en panne, sont difficilement réparables et sont compliquées à traiter en tant que déchets.

Pour pallier ce problème, l'Etat a créé Ecologic, un éco-organisme (entreprise à but non-lucratif investie par l'Etat d'une mission d'utilité publique consistant à gérer la fin de vie des équipements électriques et électroniques). Elle se charge de collecter, dépolluer et valoriser les DEEE sur l'ensemble du territoire français, en s'assurant que chaque étape soit menée en toute conformité. Ecologic a notamment lancé e-reparation : un portail grand public dédié à la réparation pour réduire les déchets des équipements électriques et électroniques. Il apporte de l'aide pour diagnostiquer une panne, trouver un réparateur ou, si l'équipement n'est pas réparable, trouver une recyclerie où le déposer.

[Réemploi & possession successive : l'échange, le troc, les dons](#)

Slow fashion : une prise de conscience difficile à mettre en œuvre

Le mouvement de slow fashion a émergé dans les années 1990. Il promeut des vêtements produits dans des conditions correctes pour les ouvriers rémunérés correctement, utilisant des matières responsables et limitant les consommations de ressources, de meilleure qualité pour durer plus longtemps. C'est une logique de privilégier la qualité et le sourcing à la quantité. Il existe de nombreuses initiatives pour faire progresser la slow fashion.

Des écolabels reconnus : l'écolabel européen garantit des procédés de fabrication plus propres, une qualité élevée des textiles et leur durabilité ; Ecocert textile garantit au minimum 70 % de fibres naturelles ou issues de matériaux renouvelables ou recyclés, mais aussi la réduction des consommations en eau et en énergie, GOTS (Global Organic Textile Standard) est un label international privé créé en 2008 pour harmoniser les standards internationaux des textiles biologiques : coton, laine, soie et chanvre ; BioRéo certifie que le coton est issu de l'agriculture biologique et qu'aucun produit chimique n'est utilisé pour la teinture ; Oeko – Tex Standard 100 garantit que les tissus labellisés respectent le seuil réglementaire de substances polluantes, cancérigènes et allergènes.

Le label SloWeAre est un nudge anti-greenwashing qui permet au consommateur d'identifier facilement les marques de mode engagées dans une démarche éco-responsable. Il simplifie le décodage entre le discours, les déclarations et les actes concrets. Ses prérequis sont les suivants : des conditions de travail respectueuses de l'humain et de l'environnement, la sauvegarde et la création d'emplois durables, des collections majoritairement produites avec des matières éco-responsables et de manière éco-responsable, une production raisonnée, la sauvegarde et la transmission des savoir-faire matériels et immatériels, la non-appropriation culturelle et l'inclusion sociale.

Acheter moins : vers une déconsommation de vêtement ? Dans un article de 2018, Novéthic remarque une perte de vitesse du secteur des textiles. « *Selon une nouvelle étude de l'Institut français de la mode (IFM), depuis 2007, le marché du textile et de l'habillement a perdu 15 % de sa valeur, tous circuits de distribution confondus* ». Cette baisse se traduit par une potentielle tendance à la « *déconsommation* » d'après Gildas Minvielle, directeur de l'observatoire économique de l'IFM. En 2018, « *44 % des consommateurs interrogés affirment avoir acheté moins de vêtements* » (Fabre, 2018).

Les mouvements opposés au black Friday et autres tendances à la surconsommation associées aux soldes. Depuis 2018 Les Fashion Green Days donnent la parole aux professionnels de la mode (fabricants, marques, start-up, créateurs), aux experts et aux politiques publiques. En réunissant le monde économique, académique et politique, le forum ambitionne de promouvoir toutes les solutions pour réduire l'impact écologique du secteur. Le Green Friday lancé en 2017 par le réseau de réemploi Envie, a pris de l'ampleur et a été rejoint par une centaine de membres et marques responsables telles que La Textilerie, Treez, Gobi ou encore Loom. Pour le Black Friday, les marques du collectif s'engagent à ne faire aucun rabais sur leurs produits et à reverser 15 % du chiffre d'affaires enregistré ce jour-là à des associations de promotion de la consommation responsable (Hop, Éthique sur l'étiquette, Zero Waste...) (Notethic, 2018).

Le développement de la seconde main : par seconde main, on entend tous les processus de vente, de (auto)réparation, de faire, dons, ou trocs permettant d'augmenter la durée de vie des biens textiles. Ce marché est en pleine expansion : de nombreux acteurs se lancent sur ce marché florissant (les « historiques » : Vinted, le Bon Coin, Patatam, Vestiaire Collective, Vide-Dressing ; les nouveaux-venus comme Géo ou Auchan « *qui s'apprête à ouvrir des espaces seconde main en partenariat avec le site Patatam et Zalando* » (Chahine, 2020)³⁶ ; bien que globalement, « *ces actions restent à la marge comparé au volume d'activité global du secteur du textile* ». (Hochart, 2020). Selon l'institut de sondage Kantar, « *en 2018, 16 % des Français ont acheté un article seconde main, le double l'année suivante* ». « *Les motivations sont avant tout économiques, mais on remarque aussi une volonté de consommer plus responsable, de limiter le gaspillage textile* », d'après Hélène Janicaud, directrice du pôle mode de Kantar (Chahine, 2020). Le marché des vêtements d'occasion pesait 24 milliards de dollars (21,2 milliards d'euros) en 2018, aux États-Unis (contre 11 milliards de dollars, soit 9,72 milliards d'euros, en 2012). Il devrait atteindre 51 milliards de dollars (45 milliards d'euros) en 2023. Il n'existe pas de chiffres aussi précis pour la France. L'Institut France de la Mode (IFM) évalue le marché hexagonal à un milliard d'euros (Vibert, 2019). Pour avoir un véritable impact sur la consommation de ce secteur, Greenflex note qu'il y a un tournant de sobriété vestimentaire à prendre : acheter moins et acheter mieux. En effet, pour le moment, les plateformes de revente et corners vintage proposent « *des prix attractifs sans forcément poser la question du besoin* », et risquent par -là de « *maintenir la frénésie de consommer, et d'entretenir les flux de matières et les volumes d'achats plus qu'ils ne les tarissent* » (Greenflex, 2020). Dans la continuité de la crise sanitaire, la seconde main reste très prisée, dans une double logique de recherche de petit prix et de nouveaux modes de consommation. (Fabre, 2020)

Étiquette environnementales sur les vêtements : cette disposition est prévue dans la loi Anti-Gaspillage du février 2020. D'ici à 2022, tous les vêtements vendus en France devront disposer d'une étiquette avec un score environnemental. Le calcul de cette noble englobe tout le cycle de vie du vêtement : les matières premières, la distribution ou encore sa fin de vie, et prend en compte les divers impacts (émissions de CO₂, épuisement des ressources, pollutions de l'air ou pollution de l'eau). La construction de cette étiquette est encore en cours, piloté par l'ADEME. Quelques marques comme Décathlon ou Okaidi en propose une sur la base du volontariat (La Voix du Nord, 2020).

La slow fashion se confond parfois avec le mouvement de mode éco-responsable : transparence pour le consommateur sur l'origine des produits qu'il achète, favoriser une production locale pour limiter

l'impact des transports, développer « l'up-cycling » (ré-utiliser des tissus pour leur donner une seconde vie), l'achat de seconde main, le recyclage ou encore le fait-main. Les enseignes dénoncées pour leur pratique de fast fashion surfent sur ce mouvement de mode éco-responsable pour promouvoir de nouvelles lignes de produits, sans forcément changer leur « fond-de-commerce » habituel (« Join Life » chez Zara, « Committed » pour Mango ou encore « Conscious » pour H&M).

Autre critique vis-à-vis de la mode éco-responsable : le prix plus élevé d'un produit. Celui-ci est effectivement plus proche des coûts réels dans la mesure où l'industrie textile rémunère déceimment les ouvriers, qui travaillent dans des conditions de correctes, souvent en France ou en Europe. Les produits doivent également avoir une durée de vie plus longue (matière première de meilleure qualité, processus moins agressif pour la teinture par exemple, temps de production plus long car production plus minutieuse, etc.). Le principe de sobriété derrière la slow fashion consiste à acheter moins souvent et de façon plus avisée ou précautionneuse. Sur l'ensemble de la durée de vie du produit, la slow fashion revient moins cher que le fast fashion, où l'on achète beaucoup et à petit prix.

Développement de la seconde main

Au-delà des produits textiles, l'achat d'occasion se développe fortement. L'enquête « conditions de vie et aspiration » menée par le CREDOC montre qu'il a ainsi doublé en d'espace de 10 ans (17% en 2005 à 35% en 2015).

Une tendance qui semble se confirmer chez les jeunes qui ont recourt plus que la moyenne à des alternatives en matière d'achat de produits neufs : occasion, location, emprunt, revente etc.). Dans une note de synthèse produite par le CREDOC (2019) plus de la moitié d'entre eux se déclare comme ayant eu recours à des achats d'occasion (+20 points au-dessus de la moyenne) ou en louant de produits (+12 points au-dessus de la moyenne). Pour l'instant, le centre de recherche fait remarquer que ces acquisitions viennent plutôt en cumul qu'en remplacement, mais cela peut à terme représenter une étape dans la réduction des consommations.

De nombreux lieux se créent et se développent pour qui souhaite acheter de la seconde main : les ressourceries, boutiques Emmaüs, boutiques Envie ou encore les brocantes. Il existe également de nombreux sites internet sur lesquels il est possible de trouver tous types d'achats en seconde main comme leboncoin et aussi de nombreux sites spécialisés : Vinted (pour les vêtements), Recyclivre (pour les livres), Backmarket (pour les appareils électroniques) et bien d'autres encore.

Le gouvernement a également lancé un site Internet pour « *trouver le professionnel qu'il vous faut* » pour partager, acheter d'occasion, réparer, donner, revendre : <https://longuevieauxobjets.gouv.fr/>. Le site est porté par l'ADEME.

Le réseau Zero Waste France a lancé en 2018 un défi « Rien de Neuf », défi reproduit en 2019 puis 2020. L'objectif est d'inviter les participant à essayer d'acheter le moins possible d'objets neufs pendant un an. En 2019, il a réuni plus de 30 000 participants. Les résultats d'études menées auprès des participants montrent que le Défi a permis de remplir ses objectifs de départ : faire découvrir les alternatives au neuf (achat d'occasion, réparation, emprunt...) et lever les freins techniques et psychologiques auxquels sont confrontées les personnes qui tentent de résister à la pression consommatrice. Pour preuve, 66 % des participants affirment finalement qu'essayer d'acheter le moins d'objets neufs possibles est une démarche facile, voire très facile à mettre en place (Zéro Waste France, 2020).

Développement du troc et de nouvelles formes d'échanges sans monnaie

De nouvelles formes d'échanges se développent, en dehors de systèmes monétaires classiques. Les trocs aux plantes à l'initiative de communes ou d'associations afin d'échanger entre particuliers des graines, boutures, plantes etc. ...

Le troc au potager, avec par exemple le site « Savez-vous planter chez nous ? » créé en 2011 met en relation les propriétaires d'un potager, mais qui ne peuvent pas s'en occuper ou qui n'ont pas le temps et des personnes passionnées de jardinage, mais qui ne disposent pas de terrain, en échange d'un partage des récoltes.

Les Give and take shop, swap sont des magasins où tous les produits sont gratuits... à condition de donner quelque chose en échange.

Des après-midis trocs sont organisés par des particuliers, appelés « troc parties ».

Les réseaux communautaires dédiés par Internet offrent un éventail des biens et services pouvant faire l'objet de troc par Internet très vaste, comme des plateformes d'échange de maisons ou d'appartements (comme trocmaison.com, guesttouest.fr ou encore echangedemaison.com) qui permettent de partir en vacances à moindre coût ; Trocalimentaire.com propose aux consommateurs de pouvoir s'échanger des biens alimentaires de toute sorte ; d'autres sites plus généralistes permettent de troquer des objets divers, par exemple lecomptoirdutroc.fr ou encore gchangetout.com.

Les réseaux d'échanges inter-entreprises sont promus en France par un rapport ministériel publié début 2013 (PIPAME, 2013).

Les plateformes d'échange entre particuliers, utilisant le Web comme levier et favorisant les échanges de bien, avec ou sans contrepartie financière. Elles promeuvent une consommation responsable, durable et solidaire.

En termes de dynamique, celle-ci dépend fortement de la situation économique « *la propension à faire du troc a progressé : la proportion d'adultes déclarant faire du troc « de temps en temps » ou « régulièrement » est passée de 9 % en 2011, à 11 % en 2013 pour terminer à 14 % en 2015. On retrouve un niveau semblable à ceux constatés à la suite de la crise de 1993 (12 % en 1994 et 1995).* » (ADEME et CREDOC, 2015)

e. Fin de vie des produits : valorisation, évitement

Développement du vrac et réduction des emballages

La lutte contre le suremballage semble trouver un écho chez les Français qui déclarent pour 41 % d'entre eux déjà choisir des produits avec peu d'emballage et 43 % pourraient le faire facilement. A contrario, 12 % pourraient le faire difficilement et 3 % pas du tout.

D'après une enquête Kantar de 2019, la consommation responsable est de plus en plus prégnante dans les ménages français. 47 % de foyers déclarent avoir déjà acheté en vrac durant les 12 derniers mois. Les profils de ces acheteurs sont très larges et ne sont pas cantonnés à un profil sociologique : on trouve aussi bien des ménages de plus de 65 ans, que des familles, ou encore des profils ruraux qui vivent dans des villes de moins de 2 000 habitants (Nicot, 2019).

Le développement du vrac implique des changements d'habitude de consommation : abandonner les produits transformés (non-disponibles en vrac) et donc cuisiner davantage à la maison, et ainsi avoir une alimentation plus saine. A ce jour, les pratiques culinaires des Français n'ont cependant pas encore évolué, comme l'indique l'INSEE, qui note que « *entre 1986 et 2010, le temps quotidien moyen consacré à faire la cuisine s'est réduit de 18 minutes en métropole, passant de 1h11 à 53 minutes* ». (INSEE, 2012)

Réseau Vrac, organisme créé en 2016 qui fédère un millier de professionnels du vrac (fabricants, distributeurs...) est optimiste sur la dynamique de développement : « *Nous anticipons un total de 500 unités en 2022 et un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. À cette date, l'intégralité des GMS devrait*

être équipée de rayons vrac. » (Réseau Vrac, 2018). Ils citent quelques exemples concrets, comme « *Faire Bien (groupe Danone) qui teste un distributeur de yaourt bio en vrac chez Day by Day ; le retour de la consigne et service de livraison comme Loop ; la suppression/réduction des emballages plastiques comme la barquette de tomates sans plastique chez Carrefour ou la nouvelle brique de lait Bio éco-conçue de Candia* », la création en 2013 et développement du réseau Day By Day, le « *premier réseau d'épicerie en vrac pour faire vos courses du quotidien, en quantité à la demande et sans emballage superflu.* » La marque fédère aujourd'hui une cinquantaine de magasins de proximité.

Le Réseau Vrac recense trois enjeux pour favoriser le développement du vrac. Un niveau d'hygiène très exigeant pour éviter les insectes, champignons, et mites alimentaires, impliquant de la main d'œuvre pour nettoyer les silos, mais aussi les remplir et peser la marchandise. Un besoin d'affichage plus clair et transparent, en particulier sur les équivalences en termes de prix. En théorie, le vrac permet de faire des économies sur le packaging. Le réseau Day By Day revendique des prix « *de 5 % à 30 % inférieurs à ceux des marques nationales* », mais la comparaison reste difficile quand on n'a pas l'habitude d'acheter au poids. Une meilleure information nutritionnelle sur les ingrédients, la conservation, l'origine, etc. qui normalement est présente sur les étiquettes de chaque produit et qu'on ne retrouve pas toujours clairement aujourd'hui sur les silos.

Du fait de ces enjeux, il est aujourd'hui complexe d'implanter des magasins de vrac dans des villes de moins de 20 000 habitants, notamment pour disposer de la main d'œuvre nécessaire sur la gestion de silos.

Essor du recyclage

La production de déchets, bien que très conséquente en France, est dans une tendance baissière (Haeusler et Guyot, 2020) : « *39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2017* », soit une baisse de 2 % en 10 ans ; « *63 millions de tonnes de déchets des entreprises* » hors construction soit une baisse de 15 % en 10 ans ; « *224 millions de tonnes de déchets de construction* », soit une baisse de 5 % en 10 ans.

Le devenir de ces déchets est de plus en plus tourné vers le recyclage/remblayage, qui concerne 66 % des déchets, soit une augmentation de 13 % en 10 ans. A l'inverse, la part des déchets éliminés a baissé de 15 % en 10 ans. La filière du recyclage s'insère dans une économie particulière, puisqu'elle vient alimenter en tant que ressource l'industrie française : l'industrie papetière, la sidérurgie et l'industrie du verre. Cela représente près de 111 650 emplois directs.

Ce positionnement du recyclage dans l'économie française est cohérent avec le déploiement de l'économie circulaire, qui a fait son apparition en France en septembre 2013.

L'économie circulaire

Présentée le 10 juillet 2019 en Conseil des ministres, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a été publiée le 11 février 2020 pour une mise en œuvre à partir de 2021. Elle est organisée en quatre chapitres :

Mieux informer le consommateur : informations sur les caractéristiques environnementales des produits, communication sur l'indice de réparabilité, mise à disposition de pièces détachées pour les meubles, perspectives de durée minimale de mise à jour correctives des systèmes d'exploitation ;

Lutter contre le gaspillage des produits alimentaires et des invendus non-alimentaires, vrac : obligation pour le détaillant de fournir un contenant réutilisable ou d'accepter celui du consommateur, s'il est propre et adapté ;

Réduire l'impact environnemental des plastiques : interdiction de produits en plastique à usage unique, interdiction de la distribution gratuite de boissons en bouteilles plastiques hors impératif de santé publique, objectif d'atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029, objectif de réduire de 50 % d'ici 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons mises sur le marché ;

Responsabiliser les producteurs : principe de responsabilité élargie du producteur (REP), éco-conception, création de nouvelles filières REP, création de fonds de soutien aux activités de réemploi et de réutilisation solidaires alimentés par les éco-organismes.

Vers la fin du plastique à usage unique ?

L'Union Européenne prévoit d'interdire d'ici 2021 huit produits plastiques à usages unique : les couverts, les assiettes, les pailles, les contenants alimentaires et gobelets en polystyrène expansés, les touillettes, les coton tiges et les tiges pour ballon (Chatel 2018).

Quid des bouteilles en plastiques ? En effet la France figure dans le top 5 des consommateurs de bouteilles en plastique. Les Français consomment 9,3 milliards de litres d'eau en bouteilles chaque année (France info 2018). Pas moins de 25 millions de bouteilles en plastique sont jetées par jour et seulement 49 % sont recyclées. Une solution pourrait être d'évoluer vers bouteilles en verre avec le rétablissement de la consigne comme en Allemagne où près de 90 % des bouteilles sont ainsi collectées (Kaelblen, 2018). Un amendement a été proposé au projet de loi économie circulaire concernant la consigne des bouteilles en plastique malgré l'opposition des collectivités territoriales. Par ailleurs les objectifs européens visent également à réduire de 50% d'ici 2030 le nombre de boisson en plastique à usage unique (des mesures seront effectuées tous les ans dès 2020 par l'ADEME) (Chauvot 2019).

Recyclage du textile

Pour le textile, la filière s'organise également pour améliorer la collecte des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures usagées des particuliers, via l'éco-organisme Refashion (2022). Son objectif est d'aller vers 100 % de valorisation des textiles usagés. Aujourd'hui, les vêtements usagés déposés dans des points d'apport volontaire sont majoritairement revendus sur les marchés de la fripe, en grande majorité à l'étranger, ou bien donné/vendu à un très faible prix aux personnes dans le besoin. De plus en plus, des enseignes proposent de reprendre en magasin les pièces non désirées, pour revente en friperie ou sur des marchés de recyclage. Les articles non-réutilisables sont transformés afin d'être valorisés en nouvelles matières ou en énergie : chiffon d'essuyage à usage industriel ou ménager, filature pour produire de nouveaux textiles, géotextile pour l'automobile et le bâtiment ou encore plasturgie/composites en tant que matière première secondaire.

Limites du tout-recyclage

Une politique du tout-recyclage peut « *encourager et alimenter un système fondé sur le jetable et l'usage unique, et in fine accentuer le problème des déchets et de la surconsommation, plutôt que d'aider à le résoudre* ». L'association Zero Waste France affirme en effet qu' « *il faut avant tout en finir avec l'ère du jetable, et donner au recyclage sa juste place, celle d'une ultime étape permettant de récupérer la matière d'objets arrivés réellement en fin de vie, après une utilisation pouvant être prolongée par le réemploi ou la réparation* » (Foulon, 2020).

Flore Berlingen, directrice de Zero Waste France et auteure de Recyclage, le grand enfumage (2021) va plus loin. « *Le tout-recyclage est un mythe : impossible à atteindre, il nous conforte dans l'idée qu'il est possible de poursuivre dans notre "ère du jetable", des emballages à usage unique et de l'obsolescence programmée. Et nous empêche de penser une production réellement durable* ».

Concrètement, tous les matériaux ne sont pas recyclables, et en particulier le plastique. Certains sont recyclables mais aucune filière ne les prend en charge en France ou en Europe : il faut donc exporter nos déchets. D'autres sont recyclables, mais la filière de collecte n'existe pas aujourd'hui (les gobelets en plastiques). D'autres encore sont théoriquement recyclables, c'est-à-dire en laboratoire, sous condition, sans garantie d'industrialisation et de rentabilité. Cette rhétorique du « recyclable » a tendance à nous conforter dans l'usage d'objets jetables.

Deuxième critique, celle de l'utilisation du recyclage pour verdir l'image des entreprises. Le recyclage sert d'argument pour déculpabiliser le consommateur d'acheter, voire pour faciliter la vente, comme argument marketing. Flore Berlingen cite l'exemple de la fast fashion, où certaines enseignes font des opérations de communication « *sur le fait de rapporter ses vêtements en l'échange de bons d'achat* » : on est donc toujours dans l'incitation à consommer plus (Seil-Salvan, 2020).

Déchets fermentescibles : développement du compostage

« *La part des déchets putrescibles, en forte hausse en 2007, s'est brutalement réduite* » : les tonnages des déchets compostés ont crû de 129 % entre 2000 et 2014, puis de 1,6 % entre 2014 et 2016, soit « 8,7 millions de tonnes en 2016 ». Cette évolution peut être la conséquence possible de la promotion des composteurs individuels et de la collecte des biodéchets et plus récemment, sans doute de la lutte contre le gaspillage alimentaire. (ADEME, 2020)

Pour expliquer cette dynamique, l'ADEME note plusieurs points (ADEME, 2020). En premier lieu, « *La gestion de proximité des biodéchets (compostage domestique et en pied d'immeuble, paillage, alimentation animale, broyage des végétaux...)* est l'action la plus importante » dans les Plans Locaux de Prévention portés par les territoires. Les guides composteurs et maîtres-composteurs forment et accompagnent les habitants en complément de la distribution de composteurs. Depuis le début des années 2000, le parc de centres de compostage de déchets ménagers et assimilés s'est densifié, passant de 278 sites en 2000 à près de 670 en 2016. Enfin, 50 % des Français compostent leurs déchets de cuisine et de table et/ou leurs déchets verts. Plus de 60% des citoyens seraient prêts à s'engager dans la pratique du compostage avec un accompagnement. Environ 150 collectivités ou EPCI pratiquent la collecte sélective des biodéchets en France. Cela concerne environ 3,5 millions d'habitants. 2,2 millions de composteurs ont été distribués en France. (Semaine du compostage, 2019).

Vers un retour de la consigne ?

A l'occasion des débats sur le projet de loi Anti-Gaspillage pour l'Economie circulaire, la question de la consigne (mise en place d'un système où les consommateurs rapporteraient leurs bouteilles dans des points de collecte contre un coût symbolique représentant l'emballage) a été mise sur le devant de la scène.

A de rares exception, le système de consigne, très répandu en France jusque dans les années 1990, a aujourd'hui quasiment disparu au profit du développement d'une filière de collecte et recyclage du verre, gérés par les collectivités. « *Le producteur doit ainsi verser une contribution financière à des éco-organismes qui la redistribuent aux collectivités* » (Damgé, 2017).

Conséquences : « *la multiplication des emballages en plastique à usage unique alors que la consigne limite l'usage des ressources naturelles utilisées et permet, selon une étude menée en Alsace et reprise par la fondation Nicolas Hulot, d'économiser jusqu'à 75 % d'énergie et 33 % d'eau* » par rapport au recyclage (Ibid.).

Côté producteur, la disparition de la consigne présente aussi l'avantage de pouvoir accroître la distance entre conditionneur et leur de distribution, et de permettre une grande liberté en termes marketing (forme et couleur des bouteilles).

La proposition du retour de la consigne a été repoussée par les parlementaires pour plusieurs raisons.

Pour la consigne du verre, à cause de la destruction de la filière de recyclage du verre et la perte financière sèche pour les collectivités gestionnaires de la collecte, ainsi que refus des producteurs pour des raisons commerciales et marketing, ainsi que d'organisation logistiques.

Pour la consigne du plastique, proposée initialement dans le projet de loi, le rejet était généralisé pour incohérence écologique (cela reviendrait à inciter à consommer du plastique puisque consigné au lieu de contribuer à le faire disparaître).

A noter cependant qu'il existe des initiatives locales en France remettant la consigne au goût du jour, dans une logique de circuit court, dans le secteur de la restauration principalement, ainsi que des festival (consigne des verres). Ces retours sont regroupés au sein du Réseau Consigne (2012) qui soutient les initiatives locales (Taberlet, 2019).

Partout à travers la France, des initiatives apparaissent. A Nantes, l'association « Bout à bout » a relancé la pratique de la consigne en 2017. « La Consigne de Provence » construit depuis 2016 une filière de collecte, de lavage et de distribution de bouteilles de vin. À Lille, l'entreprise « Jean Bouteille » a été fondée en 2014 et est spécialisée dans le réemploi des bouteilles en verre. Dans la Drôme et dans l'Ardèche, naissance d'un service de consigne baptisé « Ma bouteille s'appelle reviens ! », porté par l'association Locaverre qui rassemble des producteurs et consommateurs de la région.

[Consommation de papier et filière de recyclage papier-carton](#)

La filière papiers graphiques, y compris impression-écriture connaît une période difficile. La baisse de la consommation de journaux et de magazines, notamment, impacte les volumes mis en marché (-128 000 tonnes en 2019). (Charlet, 2019)

Pour le papier de presse : *« En 2019, les tirages de la presse imprimée poursuivent leur recul (baisse de 3,6 % du nombre d'exemplaires de la presse grand public), tandis que l'offre numérique, de son côté, continue à attirer un nombre croissant de lecteurs. En parallèle de la baisse des tirages, plusieurs tendances se sont poursuivies en 2019, comme la réduction des grammages, la réduction des formats et des tirages plus courts. »*

Concernant les papiers impression-écriture : *« Le segment de la publicité réalisée par la grande distribution enregistre une baisse en 2019, plusieurs enseignes de la grande distribution ayant abandonné ou fortement réduit les campagnes d'imprimés publicitaires. [...] Sur le segment des papiers bureautiques, la baisse de la demande européenne et française [...] est provoqué par le développement des technologies numériques, dont un des aspects est la transmission électronique des documents (factures, bons de commandes, formulaires divers...). »* (COPACEL, 2020)

Globalement, *« la poursuite du développement du télétravail semble s'accompagner d'un transfert de consommation de l'entreprise vers le domicile. »* (COPACEL, 2020)

[Mouvement Zéro déchets](#)

Des mouvements portés par l'ADEME et des associations engagées

On trouve sur Internet de nombreux témoignages de familles ayant expérimenté le zéro (ou presque) déchets.

Une partie de ces témoignages relève de l'appel à projet « Territoires Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » initialement lancé par le ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie en 2014 et 2015. Après avoir retenu 153 territoires volontaires pour réduire leurs déchets et développer l'économie circulaire, ils ont bénéficié d'une reconnaissance officielle, d'un accompagnement méthodologique et d'un soutien financier de la part de l'ADEME, sur une durée de 3 ans. Dans son rapport de suivi et d'analyse de 12 foyers engagés, l'ADEME conclut que le fait de produire moins de déchets ne conduit pas à des privations de consommation et une attention de tous les instants qui gêne la vie. Pour preuve, les 12 ménages arrivent facilement à diviser par 13 leur production quotidienne de déchets grâce à un accompagnement ciblé. La démarche Zéro Déchet s'inscrit dans une approche plus globale qui peut contribuer au bien-être des foyers quelle que soit leur catégorie d'appartenance sociale. Finalement, que ce soit le point de départ, ou un maillon de la chaîne, le « zéro déchet » en tant que mode de vie est associé au fait de se rendre acteur de sa consommation, de se poser la question de ses besoins, de les recentrer sur des choses moins matérielles, plus durables (Cezard et al, 2017).

De nombreuses initiatives sont portées par l'association Zero Waste France. C'est une association créée en 1997 (anciennement CNIID - Centre national d'information indépendante sur les déchets), et qui est désormais le fer de lance des démarches de réduction des déchets et de gaspillages des ressources naturelles. L'association forme et informe les citoyens et les accompagne dans leur démarche Zéro Déchet, elle réalise des enquêtes, ainsi qu'un travail d'influence sur les réglementations en France et en Europe. Elle accompagne les porteurs de projets, association, collectivités et particuliers.

D'après l'association, depuis 2012, auteurs, blogueurs ou documentaristes se penchent sur ce mode de vie, souvent en l'expérimentant eux-mêmes. On compte en 2018 plusieurs dizaines de groupes de discussions francophones sur ce sujet, des milliers de contributeurs, une vingtaine de blogs de référence, et une offre de consommation qui s'adapte peu à peu à cette nouvelle demande : l'essor des boutiques spécialisées dans la vente en vrac, ou des fabricants proposant des produits lavables/réutilisables est étroitement liés à l'émergence du mode de vie zéro déchet.

Le blog FamilleZeroDechet en est un bon exemple : depuis 2014, il comptabilise près de 4 millions de visiteurs et recense un très grand nombre de bonnes pratiques, recettes et astuces dans un format ludique (produits hygiéniques et de nettoyage, recettes de cuisine pour limiter les achats de produits transformés, vrac, etc.) pour réduire sa production de déchets.

3. Facteurs de rupture et incertitudes

Ces nouvelles dynamiques allant à l'encontre du paradigme de consommation se heurtent néanmoins à des oppositions. La naissance du terme "greenwashing", dénonçant la reprise galvaudée du discours écologiste par des acteurs économiques illustre bien les divergences d'opinions quant aux mutations sociales nécessaires à la transition écologique. La sobriété entre également en concurrence avec le paradigme technologique supposant que les innovations technologiques mènent à une amélioration de notre condition.

a. Le greenwashing : une « simple » adaptation des entreprises aux aspirations des consommateurs ?

Le greenwashing (ou « éco-blanchiment », « verdissage » en français) est « *une méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique de manière trompeuse pour améliorer son image. Les informations transmises sont ainsi une présentation déformée des faits et de la réalité.* » (Ragobert, 2022)

Une partie de ces opérations de verdissage incite les consommateurs, entre autres, à continuer de consommer ou de surconsommer certaines ressources en faisant croire qu'elles sont bénéfiques pour l'environnement.

Dans leur guide sur les grands principes du greenwashing et les principales étapes à suivre pour ne pas en faire à destination des entreprises, l'ADEME et l'ARPP (Autorité de Régulation des Professionnels de la Publicité) identifie différents moyens de faire du greenwashing : faire une promesse excessive (voire complètement mensongère) ; des informations absentes, insuffisantes ou des mots vagues ; utiliser des visuels confus ou trop suggestifs ; valoriser de faux labels ; l'absence de preuve ; une mise en avant hors sujet ; une fausse exclusivité, alors qu'il y a obligation réglementaire et/ou que tous les concurrents le font déjà.

Le greenwashing touche « de nombreuses entreprises et secteurs comme la mode, la cosmétique, les voitures, la politique et même le tourisme ». Quelques exemples de greenwashing en lien avec les sujets abordés dans cette note (Ragobert, 2022).

« H&M vous propose de rapporter vos vieux vêtements pour les recycler. En échange, vous obtenez un bon de réduction de 5 € pour acheter des vêtements neufs et donc polluants dans le magasin... » On peut parler de « détournement d'attention » ;

« L'enseigne de distribution Intermarché a lancé une campagne fin 2011 pour montrer son engagement écolo dans le secteur de la pêche. On pouvait ainsi retrouver le « label pêche responsable » sur certains de leurs produits. Or, le seul éco-label qui existe en France pour la pêche éco-responsable est celui du Marine Stewardship Council (MSC). Et il se trouve que le label utilisé par Intermarché ressemble énormément à celui du MSC... De plus, la pêche profonde industrielle (le type de pêche effectué par Intermarché) ne peut être considérée comme durable. L'ARRP a demandé à la marque de ne pas renouveler cette pub » ;

« La marque Volvic a affirmé qu'une de ses bouteilles était en plastique « d'origine végétale ». Or, seulement 20 % de la bouteille l'était réellement ». Les 20 % d'éthylène glycol de la « bouteille végétale » sont issus d'une mélasse de canne à sucre. La molécule issue du végétal remplace ainsi une des molécules du plastique conventionnel, mais sa composition chimique finale est exactement la même.

L'ADEME et l'ARPP ont publié en juin 2018 leur 9ème enquête « Publicité et Environnement » dont l'objectif est de dresser un état des lieux de la conformité des publicités aux dispositions déontologiques de la Recommandation Développement Durable de l'ARPP. Un volume très conséquent de publicités est analysé : « près de 25 000 en 2017 ». Résultats : 37 manquements aux règles contenues dans la recommandation de l'ARPP en 2017, soit « 5 % du volume de messages environnementaux examinés ». « Le taux de conformité des publicités sélectionnées, de l'ordre de 64 % la première année (2006), est désormais constamment supérieur à 90 % : 94 % en 2017 (93 % en 2015). L'analyse des messages démontre, année après année, que les manquements spectaculaires ont presque disparu, la plupart des professionnels du secteur maîtrisant désormais les textes applicables. » (ADEME, 2018)

b. Les technologies vertes, un moyen de moins consommer ?

On trouve sur Internet, mais aussi dans plusieurs scénarios de prospective énergétique, l'utilisation en appui des technologies vertes comme levier de sobriété énergétique.

L'ADEME dans sa « Vision Energie-Climat 2030 / 2050 – Quels modes de vie pour demain » s'appuie sur la domotique intelligente pour favoriser des comportements de sobriété.

« Il faut reconnaître, leur nouveau réfrigérateur est surprenant : il lit les codes-barres ou puces présents sur les emballages alimentaires. Ainsi, il avertit quant aux dates de péremption des produits, donc cela permet une réduction drastique des pertes alimentaires. Il suggère des recettes en accord avec les ingrédients du frigo, il propose une liste de courses consultable à distance et fait des recommandations santé avec des solutions d'apport en protéines en réduisant notamment le recours à la viande » (ADEME, 2014).

On retrouve des hypothèses de modes de vie similaires dans d'autres scénarios comme dans « ZEN 2050 – Imaginer et construire une France neutre en carbone » : température des logements contrôlée par une domotique externe ou via des applis téléphoniques, ou encore optimisation des systèmes de transport (gestion du trafic, de transferts modaux et des taux d'occupation) via la digitalisation des systèmes techniques (Entreprises pour l'Environnement, 2019).

Dans la presse, on trouve également des articles s'interrogeant sur la domotique, et concluant que ces technologies sont certes gourmandes en électricité spécifique, mais qu'elles permettent des économies d'énergie et surtout le maintien d'un niveau de confort acceptable.

A l'inverse, des structures comme le Low Tech Lab, dans leur MOOC de mars-avril 2021, ou Philippe Bihouix (2018) mettent en garde contre la technologie verte, qui par définition est très consommatrice de métaux rares et utilisent des moyens d'extractions de ressources énergivores et nuisibles pour l'environnement. Ils promeuvent les low tech, respectueuses de l'environnement et de ressources. La question sous-jacente, comme expliquée dans le paragraphe sur le Low Tech, est celle du besoin principal de l'utilisateur : pour réduire nos consommations d'énergie et de ressources, a-t-on vraiment besoin de ce type d'outils numériques ? Et plus largement, pour la majorité de nos usages numériques, aujourd'hui au cœur de nos vies, a-t-on réellement besoin de consommer autant de ressources ? D'avoir autant d'interfaces ? Pour Philippe Bihouix, 95 % de nos usages actuels du numérique pourraient tout à fait exister de façon similaire, mais en consommant jusqu'à 100 fois moins de ressources, en étant plus sobre dans les usages et dans la conception des interfaces numériques par exemple.

The Shift Project dans son rapport sur la sobriété numérique, a souhaité « identifier les apports essentiels du numérique à la transition énergétique et de les mettre en regard du coût environnemental de leur mise en place pour, à terme, être en mesure de construire des stratégies quantitativement pertinentes et efficaces ». Il identifie 4 axes de travail pour trouver le bon équilibre entre sobriété et déploiement du numérique (Ferreboeuf, 2020) :

Démythifier les approches « smart » en montrant « aux acteurs publics (collectivités locales) et privés (entreprises, ménages) que des conditions doivent être remplies pour que leurs impacts environnementaux aient une chance d'être positifs » ;

Intégrer la prise en compte de la dimension environnementale dans les outils et dans la gouvernance de la transformation numérique des entreprises ;

« Identifier les ressorts psycho-sociétaux de la consommation numérique pour alimenter l'élaboration de politiques publiques (information, incitation, réglementation) favorisant des comportements environnementalement responsables ;

Éclairer les conséquences environnementales d'innovations technologiques tout à la fois structurantes et portées par les courants de pensée dominants. »

Conclusion

L'idée de suffisance matérielle est née d'un questionnement sur la pertinence de la possession matérielle outrancière dans un monde de plus en plus contraint par les limites planétaires. Jusqu'à présent, la consommation était principalement motivée par les besoins et les désirs, les deux en venant à se confondre. Cependant, ces dernières années, la distinction entre ces deux notions est de plus en plus mise en avant et les désirs sont sacrifiés au nom de l'impératif écologique. C'est ainsi sept décennies de consommation illimitée qui sont remises en cause.

Cette sobriété dans la consommation prend des formes multiples et questionne toute la chaîne de production, de consommation et de fin de vie d'un produit. Le but est de pouvoir optimiser toutes ces étapes afin d'en limiter la prédation sur l'environnement. La suffisance matérielle peut ainsi apparaître dans des domaines extrêmement variés de nos modes de vie, allant de l'habitat à la mode en passant par l'électroménager. Tout doit être questionné pour ensuite être perfectionné, voire supprimé si cela s'avère incompatible avec les limites planétaires. Il en résulte un mode de vie fondé sur la satisfaction du besoin et la suppression d'un superflu dont les apports sont, sommes toutes, très marginaux.

Ce faisant, ces nouvelles valeurs vont à l'encontre du modèle de production en vigueur jusqu'alors, basé sur la consommation excessive de produits superflus, périssables, non réparables ni recyclables. Elles génèrent donc des pratiques très divergentes et parfois contradictoires, à l'instar du débat autour de l'augmentation ou la réduction de la technologie verte dans la transition écologique.

Références bibliographiques

Sobriété – De la surabondance à la suffisance matérielle

ADEME (2011) « Guide Anti-Greenwashing ». 29 pages. http://antigreenwashing.ademe.fr/sites/default/files/docs/ADEME_GREENWASHING_GUIDE.pdf.

ADEME. (2014). « Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des Français en 2030 ». [Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des Français en 2030 – Ademe](#)

ADEME (2014) « Vision Energie-Climat 2030 / 2050 – Quels modes de vie pour demain ? ». [Visions énergie climat 2030/2050 : quels modes de vie pour demain ? - La librairie ADEME](#)

ADEME (2017) « Perceptions et pratiques des Français en matière d’autoréparation » <https://librairie.ademe.fr/cadic/1702/perceptions-pratiques-autoreparation-enquete-2017-synthese.pdf?modal=false>

ADEME (2018). « Publicité et environnement : Etude ADEME / ARPP ». <https://presse.ademe.fr/2018/06/publicite-et-environnement-9e-rapport-detudes-conjoint-ademe-arpp.html>.

ADEME (2019) «40 trucs et astuces pour économiser l’eau et l’énergie » 6 pages [40 trucs et astuces pour économiser l'eau et l'énergie \(agglo-nevers.net\)](#)

ADEME « La mode sans dessus-dessous ». *Multimédia Ademe* Consulté le 5 avril 2021. <https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qcf/>.

ADEME (2022) « Les enjeux de l’écoconception, les bénéfices pour l’entreprise, pour l’économie et l’environnement – Ademe », <https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/ecoconcevoir-produits/enjeux-lecoconception-benefices-lentreprise-leconomie-lenvironnement>.

ANSES (2020) « Conseils d’hygiène dans la cuisine » [Conseils d'hygiène dans la cuisine : dix gestes simples pour prévenir les risques microbiologiques | Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail](#)

Arte (2021) « Fast fashion - Les dessous de la mode à bas prix - Regarder le documentaire complet | ARTE ». <https://www.arte.tv/fr/videos/089135-000-A/fast-fashion-les-dessous-de-la-mode-a-bas-prix/>.

Baudrillard, J. (1970) « La société de consommation » 5 pages [MIC2012sa0005Fi.pdf \(anses.fr\)](#)

Becker, J « About Becoming Minimalist », *Becoming Minimalist*, [About Becoming Minimalist](#)

Berlingen, F. (2020) « Recyclage: le grand enfumage », Rue de l’échiquier

Bihouix, P. (2014) « L’âge des loch tech : vers une civilisation techniquement soutenable » Paris *Seuil, Anthropocène*

Bourdieu, P. (1979) « La distinction : critique sociale du jugement »

Boy, D. (2019) « Représentations Sociales Du Changement Climatique. 20ème vague. Expertises. » *OPINION WAY SAS, ADEME, RCB*. <https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/enquete-representations-sociales-changement-climatique-20-vague.pdf>.

Calluna Communication « « Décluttering », le désencombrement qui allège le quotidien » [«Décluttering», le désencombrement qui allège le quotidien... - Calluna Communication](#)

- Cezard, F., Mourad, M, et Joncoux, Steve (2017). « Bien vivre en “Zéro déchet” ». *ADEME*. <https://www.ademe.fr/suivi-bilan-lappel-a-projets-territoires-zero-dechet-zero-gaspillage>.
- Cézard, F., Mourad, M. (2019). « Panorama sur la notion de sobriété – définitions, mises en œuvre, enjeux (rapport final) ». 52 pages. [Panorama sur la notion de sobriété. Définitions, mises en oeuvre, enjeux \(ademe.fr\)](#)
- Chahine, V. (2020) « Le marché du vêtement d’occasion se structure - Le Point », *Le Point*. https://www.lepoint.fr/art-de-vivre/le-marche-du-vetement-d-occasion-se-structure-10-10-2020-2395724_4.php.
- Charlet, F. (2019) « Les chiffres du recyclage en France | CITEO », *CITEO*. <https://www.citeo.com/le-mag/les-chiffres-du-recyclage-en-france/>.
- Chatel, L. (2018) « L’UE interdit 8 produits plastiques à usage unique et étend le principe “pollueur-payeur” ». *Zéro Waste France*. <https://www.zerowastefrance.org/lue-interdit-8-produits-plastiques-a-usage-unique-et-etend-le-principe-pollueur-payeur/>.
- Chauvin, C., et Fangeat, E. (2016) « Allongement de la durée de vie des produits ». *Rapport d’étude. ADEME*. https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/allongement_duree_vie_produits_201602_rapport.pdf.
- Chauvot, M. (2019) « Le gouvernement repousse à 2023 la consigne des bouteilles en plastique. » *Les Echos*. <https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-gouvernement-repousse-a-2023-la-consigne-des-bouteilles-en-plastique-1157608>.
- Colin, J., Gainié, A., Hoiban, S. Mathé, T. Siounandan, N. et Van de Walle, I. (2015) « Usages partagés (location, réemploi, troc et don) comme alternatives à la possession exclusive : cartographie par type de biens, de freins et sociotypes ». *ADEME, CREDOC*. 76 pages
- Convention Citoyenne pour le Climat (2021) « Avis de la Convention Citoyenne pour le Climat » [CCC-rapport Session8 GR-1.pdf \(conventioncitoyennepourleclimat.fr\)](#)
- COPACEL (2020) « 2019-2020 : perspectives de l’industrie papetière française à l’heure de l’élaboration du plan de relance ». Dossier de presse. <http://www.copacel.fr/media/document/fichier/dossier-de-presse-copacel-3-juin-2020.pdf>.
- Coulangeon, P. (2004) « Classes sociales, pratiques culturelles et styles... » *Sociologie et sociétés* 36, no 1, 28 pages [Classes sociales, pratiques culturelles et styles de vie : le modèle de la distinction est-il \(vraiment\) obsolète ? \(erudit.org\)](#)
- CREDOC « Enquête conditions de vie et aspirations » [Conditions de vie et Aspirations \(credoc.fr\)](#)
- Damgé, M. (2018) « Recyclage : comment la consigne a disparu en France ». *Le Monde - Les décodeurs*. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/11/15/recyclage-comment-la-consigne-a-disparu-en-france_5215413_4355770.html.
- Desaunay, C., et de Jovenel, F. (2014) « Produire et consommer à l’ère de la transition écologique. Vers un pic de consommation matérielle en France? État des lieux et perspectives de la consommation des ménages ». *Futuribles International*, 65 pages <https://www.futuribles.com/fr/document/vers-un-pic-de-consommation-materielle-en-france/>.
- Dubesset, E., et Cazé, E. (2021). « Habitat alternatif : derrière le rêve, la réalité administrative ». *Reporterre*. <https://reporterre.net/Habitat-alternatif-derriere-le-reve-la-realite-administrative>.
- Dujin, A., et Maresca, B. (2010) « La température du logement de dépend pas de la sensibilité écologique ». *CREDOC*. 4 pages [227.pdf](#)

- EPE (Entreprises pour l'Environnement) (2019) « ZEN 2050 – Imaginer et construire une France neutre en carbone ». [ZEN 2050 - Imaginer et construire une France neutre en carbone | EpE | Entreprises pour l'Environnement \(epe-asso.org\)](#)
- EUR-Lex (2008) « Écoconception pour les appareils consommateurs d'énergie » [EUR-Lex - I32037 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)
- Fabre, M. (2020) « Face à la crise du textile, les marques misent sur les vêtements d'occasion ». *Novéthic*. <https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/face-a-la-crise-du-textile-les-marques-misent-sur-la-seconde-main-148944.html>.
- Fabre, M. (2019) « Les vêtements d'occasion, le nouveau “must have” des magasins et des marques », *Novéthic* <https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/les-vetements-d-occasion-le-nouveau-must-have-des-magasins-et-des-marques-147690.html>.
- Ferreboeuf, H., Efoui-Hess, M., Marraud, L. et Lescop, C. « La sobriété numérique ». Rapport intermédiaire. The Shift Project, 39 pages. [2018-05-17 Rapport intermédiaire Lean-ICT-Pour-une-sobriété-numérique.pdf \(theshiftproject.org\)](#)
- Fievet, C. (2017) « Usbek & Rica - Vivre sans objets : qui sont les “minimalistes” ? », Usbek & Rica. <https://usbeketrica.com/fr/article/vivre-sans-objets-qui-sont-les-minimalistes>.
- Fijalkow, Y. et Bruno Maresca, B. (2019) « Normes de chauffe et transition énergétique : les transactions des habitants ». *Natures Sciences Sociétés* 27, no 4: 11 pages [Normes de chauffe et transition énergétique : les transactions des habitants | Cairn.info](#)
- Fossard, R. (2020) « BIG CORPO. Encadrer la pub et l'influence des multinationales : un impératif écologique et démocratique ». *SPIM*. <https://ncloud.zaclys.com/index.php/s/YJtSfeEFzmYaWdA%20>.
- Foulon, M. (2020) « Le livre qui dévoile les travers du tout recyclage » [Le livre qui dévoile les travers du tout-recyclage | Zero Waste France](#)
- France Info. (2018) « Environnement : La France championne de la consommation de bouteilles en plastique ». <https://www.francetinfo.fr/monde/environnement/environnement-la-france-championne-de-la-consommation-de-bouteilles-en-plastique-2790815.html>.
- Gauche, M. (2017) « Ménages & Environnement. Les chiffres-clés. Edition 2017 ». *DataLab*. 68 pages <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/Datalab-25-menages-environnement-cc-ed-2017-oct2017-b.pdf>.
- Gauthier, F. (2014). « Les ressorts symboliques du consumérisme. Au-delà de la marchandise, le symbole et le don ». *Revue du MAUSS*, 44, 137-157., 20 pages <https://doi.org/10.3917/rdm.044.0137>
- Gorz, A. (1978) « Écologie et Politique, Seuil » coll. Points.
- Gouvernement (2021) « Un indice de réparabilité pour lutter contre l'obsolescence des produits » [Un indice de réparabilité pour lutter contre l'obsolescence des produits | Gouvernement.fr](#)
- GreenFlex, et ADEME (2019). « Baromètre GreenFlex-ADEME 2019 de la consommation responsable » [Les enseignements du baromètre consommation responsable 2019 \(greenflex.com\)](#)
- Haeusler, L, et Guyot, M. (2020) « Déchets chiffres clés – Edition 2020 ». *ADEME*. <https://www.ademe.fr/expertises/dechets/chiffres-cles-observation/chiffres-cles>.
- Hébel, P., Mathé, T. et Vittori, A. (2016) « Comment réagissent les consommateurs face aux promotions ». *CREDOC*. (47 pages) <https://www.credoc.fr/publications/comment-reagissent-les-consommateurs-face-aux-promotions>.

- Hochart, J. et H. (2020) « Marché de la seconde main : prolongement ou rupture avec la fast-fashion ? | Greenflex », *Greenflex*. <https://www.greenflex.com/opinions/marche-de-la-seconde-main%E2%80%AF-prolongement-ou-rupture-avec-la-fast-fashion%E2%80%AF/>.
- HOP (2019) « Loi anti-gaspillage : la publicité à peine plus encadrée - HOP ». <https://www.halteobsolescence.org/loi-anti-gaspillage-la-publicite-a-peine-plus-encadree/>.
- Huebner et al (2015) « The shape of warmth: temperature profiles in living rooms ». *Building Research & Information* 43, n° 2. 11 pages [Citations: The shape of warmth: temperature profiles in living rooms \(tandfonline.com\)](https://doi.org/10.1080/09513743.2015.1053111)
- Illich, I. (1973) « La convivialité », Paris Seuil
- INSEE (2013) « Les conditions de logement en 2013 » [Les conditions de logement en 2013 - Insee Résultats - 176](https://www.insee.fr/fr/statistiques/1201000)
- INSSE (2020) « INSEE, tableaux de l'économie française. Édition 2020 », 266 pages [Tableaux de l'économie française - Tableaux de l'Économie Française | Insee](https://www.insee.fr/fr/statistiques/1201000)
- Kaelblen, C. (2018) « Pollution: vers la fin des bouteilles en plastique? » [Pollution : vers la fin des bouteilles en plastique ? \(rtl.fr\)](https://www.rtl.fr/actualites/actualites-internationales/pollution-vers-la-fin-des-bouteilles-en-plastique_1053111)
- Kantar (2019) « Tendances et perspectives - 2ème trimestre 2019 ». <https://kantar.com/fr/inspirations/consommateurs-acheteurs-et-distributeurs/2019-tendances-et-perspectives--2eme-trimestre>.
- Kondo, M. (2016) « La magie du rangement » *Pocket*
- Koschmieder, A., Brice-Mansencal, L. et Hoibian, S. (2019) « Environnement : les jeunes ont de fortes inquiétudes mais leurs comportements restent consuméristes ». *CREDOC. Consommation et modes de vie, no 308*. 4 pages [Environnement: les jeunes ont de fortes inquiétudes mais leurs comportements restent consuméristes \(credoc.fr\)](https://www.credoc.fr/actualites/actualites-internationales/environnement-les-jeunes-ont-de-fortes-inquietudes-mais-leurs-comportements-restent-consumeristes_1053111)
- La Voix du Nord (2020) « Vêtements : après Decathlon et Okaïdi, le «score environnemental» fait son apparition chez Bonobo » [Vêtements: après Decathlon et Okaïdi, le «score environnemental» fait son apparition chez Bonobo - La Voix du Nord](https://www.lavoixdunord.fr/actualites/actualites-internationales/vetements-apres-decathlon-et-okaidi-le-score-environnemental-fait-son-apparition-chez-bonobo_1053111)
- Le Monde avec AFP. (2018) « Le “Green Friday” en résistance à la consommation débridée du “Black Friday” ». https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/22/le-green-friday-en-resistance-a-la-consommation-debridee-du-black-friday_5387124_3224.html.
- Le Parisien (2019) « Obsolescence programmée : la durée de vie des lave-linge baisse » [Obsolescence programmée : la durée de vie des lave-linge baisse - Le Parisien](https://www.leparisien.fr/actualites/actualites-internationales/obsolescence-programmee-la-duree-de-vie-des-lave-linge-baisse_1053111)
- Logomotion (2015). « L'éco-conception Web ». file:///C:/Users/MARION~1/AppData/Local/Temp/infographie-eco-conception-web_logomotion_transitions.pdf.
- Macé, M. « Connaissez-vous les usages non domestiques de l'eau ? » *CIEAU* [Connaissez-vous les usages non domestiques de l'eau ? | Centre d'information sur l'eau \(cieau.com\)](https://www.cieau.com/actualites/actualites-internationales/connaissez-vous-les-usages-non-domestiques-de-l-eau_1053111)
- Macé, M. « Quelle est la consommation d'eau moyenne dans les foyers ? | Centre d'information sur l'eau ». *CIEAU*. <https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/quels-sont-les-usages-domestiques-de-leau/>.
- Maite (2021) « Tiny house : beaucoup en rêvent mais peu sautent le pas », *Metro*. <https://fr.metrotime.be/2021/04/08/must-read/tiny-house-beaucoup-en-revent-mais-peu-sautent-le-pas/>.
- Maslow, A. (1954) « Devenir le meilleur de soi-même », *Eyrrolles*, 2008.
- Maresca, B., Dujin, A. et Picard, P. (2009) « Consommation d'énergie dans l'habitat: entre recherche de confort et impératif écologique ». CREDOC. 87 pages [C264.pdf](https://www.credoc.fr/actualites/actualites-internationales/consommation-d-energie-dans-l-habitat_1053111)

Marini, D., Cunningham, D. et Corney, J. (2018) « Near Net Shape Manufacturing of Metal: A Review of Approaches and Their Evolutions ». *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture* 232, no 4 : 65069. <https://doi.org/10.1177/0954405417708220>.

Millot, C., Colette Maes, C. et Hoibian, S. « Les comportements et opinions en matière de consommation d'énergie en 2018 ». Rapport d'étude réalisé à la demande de RTE. CREDOC, novembre 2018.

Ministère de la Transition Ecologique (2020) « Chauffage dans les bâtiments » [Chauffage dans les bâtiments | Ministères Écologie Énergie Territoires \(ecologie.gouv.fr\)](#)

Ministère de la Transition Ecologique (2022) « Indice de réparabilité » [Indice de réparabilité | Ministères Écologie Énergie Territoires \(ecologie.gouv.fr\)](#)

Ministère de la Transition Ecologique (2023) « L'éco-conception des produits » [L'éco-conception des produits | Ministères Écologie Énergie Territoires \(ecologie.gouv.fr\)](#)

Moreau, A. (2015) « Et si on se passait de réfrigérateur ? » *Le Monde* [Et si on se débarrassait de nos réfrigérateurs ? \(lemonde.fr\)](#)

Mtaterre « L'obsolescence programmée, c'est quoi ? | Mtaterre ». Consulté le 2 avril 2021. <https://www.mtaterre.fr/dossiers/pourquoi-nos-produits-durent-ils-de-moins-en-moins-longtemps/obsolescence-programmee-cest>.

Mullet, A. (2019) « Est-il interdit de chauffer son logement à plus de 19 degrés ? – Libération », *Libération*. https://www.liberation.fr/checknews/2019/02/13/est-il-interdit-de-chauffer-son-logement-a-plus-de-19-degres_1708905/.

Nicot, M. (2019) « Tendances : en plein boom, le vrac a encore du... - Dossiers LSA Conso ». LSA. <https://www.lsa-conso.fr/tendance-en-plein-boom-le-frac-a-encore-du-chemin-a-faire,326941>.

Niedercorn, F. (2020) « Le « faire soi-même » promis à un bel avenir » *Les Echos* [Le « faire soi-même » promis à un bel avenir | Les Echos](#)

ObsoCo - MAIF, 2017 « L'engagement des Français dans les loisirs actifs Le « Faire » : nouvel horizon de la consommation ». *L'Observatoire du « Faire »* 4 pages. [OBSOCO focus LeFaire2017 v3.pdf \(obsoco.com\)](#)

Oxfam France (2022) « Fast fashion et slow fashion : définitions et enjeux ». [Fast fashion versus slow fashion : tout comprendre - Oxfam France](#)

PIPAME « Potentiel et perspectives de développement des plates-formes d'échanges interentreprises » 120 pages [1 \(entreprises.gouv.fr\)](#)

Pôle Eco Conception (2014) « Définition de l'éco-conception » [Définition de l'éco-conception - Pôle Eco conception \(eco-conception.fr\)](#)

Ragobert, I. (2022) « Greenwashing : 5 exemples concrets pour mieux comprendre ». *HelloCarbo*. <https://www.hellocarbo.com/blog/communaute/greenwashing-exemples/>.

Remoué, L. (2015) « Je vis sans frigo et ça va très bien, merci » *le Journal Minimal* [Je vis sans frigo et ça va très bien, merci ! \(lejournalmminimal.fr\)](#)

Saint Pol, T., Ricroch, L. « Le temps de l'alimentation en France ». *INSEE Première*, 4 pages. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281016#consulter>.

Schumacher, EF. (1973) « Small is Beautiful »

Seil-Salvan, M. (2020) « Flore Berlingen : "Le recyclage ? Une excuse pour gagner du temps sur des réglementations" - WE DEMAIN » *We Demain*. https://www.wedemain.fr/planete/https-www-wmaker-net-wedemain-flore-berlingen-le-recyclage-une-excuse-pour-gagner-du-temps-sur-des-reglementations_a4778-html/.

Semaine du compostage. (2019) « Le compostage de proximité en quelques chiffres ». <https://www.semaineducompostage.fr/storage/doc/fiches-techniques/FICHE-9.pdf>.

SloWeAre « Le Label SloWeAre » [Le label SloWeAre , le label de confiance de la mode éco-responsable](#)

SocialTer (2019) « L'avenir sera low tech ? » *Hors série n°6* <https://www.socialter.fr/produit/hors-serie-n-6>

Taberlet, M. (2021) « Voici ce que vous pensez du retour de la consigne en France ». *Info Durable*. <https://www.linfordurable.fr/conso/voici-ce-que-vous-pensez-du-retour-de-la-consigne-en-france-10236>.

La Tiny house, micro-architecture nomade « Le concept - La Tiny House ». Consulté le 2 avril 2021. <https://latinyhouse.com/le-concept/>.

ThinkerView. (2018) « Philippe Bihoux : Le mensonge de la croissance verte ? [EN DIRECT] - YouTube », <https://www.youtube.com/watch?v=Bx9S8gvNKkA>.

Toits alternatifs « Toits alternatifs - A la découverte d'autres modes de vies ». Consulté le 2 avril 2021. <https://toitsalternatifs.fr/>.

UFC Que choisir « Signalez votre appareil en panne, et participez à la lutte contre l'obsolescence programmée - observatoire des pannes » [Signalez votre appareil en panne – Observatoire des pannes - UFC-Que Choisir](#)

UFC Que choisir « Lave-vaisselle – guide d'achat » [Lave-vaisselle - Guide d'achat - UFC-Que Choisir](#)

Vibert, E. (2019) « Le marché de la fripe dépassera celui de la fast fashion en 2028 ». *Info Durable*. <https://www.linfordurable.fr/conso/le-marche-de-la-fripe-depassera-celui-de-la-fast-fashion-en-2028-10279>.

Viguié, R. (2020). Une courbe pour bien se chauffer. Les températures de chauffage préconisées au XXe siècle. *Flux*, 121, 102-107. <https://doi.org/10.3917/flux1.121.0102>

Zélem, MC (2016). « Les effets pervers de la sobriété énergétique. Une écologisation contrainte des modes de vie ». *Revue des sciences sociales* 55 : 7080. <https://doi.org/10.4000/revss.2001>

Zélem, MC. (2013) « Le confort thermique. Norme technique ou norme sociale ? ». Note 12 DNTE (Débat National sur la Transition Energétique). 2013. fffhal-03617490f <https://hal.science/hal-03617490/document>

Zéro Waste France (2020) « Le Défi « Rien de Neuf » » [Le Défi « Rien de neuf » | Zero Waste France](#)

Zéro Waste France « Adopter le zéro déchet » [Adopter le zéro déchet | Zero Waste France](#)

20 minutes (2020) « Logement : Construction, durabilité... Ce qu'il faut savoir sur les maisons en paille ». <https://www.20minutes.fr/economie/2898791-20201102-ecoconstruction-le-retour-de-la-maison-en-paille>.

L'articulation entre les axes qualitatifs transverses et la modélisation sectorielle quantitative de la consommation d'électricité

Rappels sur le modèle de projection de la consommation électrique

Une fois ces axes de transformation transverses identifiés en faveur d'une société plus sobre, l'enjeu est de les décliner à travers la consommation d'énergie, et en particulier d'électricité telle que considérée par RTE pour ses études prospectives. L'objectif est de quantifier l'impact d'une telle transformation sur la demande adressée au système électrique.

Pour établir ses projections de consommation d'électricité à long terme, RTE modélise la consommation selon un découpage sectoriel : résidentiel, tertiaire, transport, industrie, agriculture et énergie. La modélisation se fonde sur une étude détaillée de l'historique de la consommation totale et une désagrégation sectorielle la plus fine possible établie à partir des données clients, des échanges avec les entreprises de distribution d'électricité, et la concertation avec les acteurs. Les modèles technico-économiques sectoriels s'appuient sur une représentation analytique détaillée de la demande, découpée en usages finaux : éclairage, chauffage, eau chaude sanitaire, commerces, bureaux, processus industriels, transport ferroviaire et véhicules électriques...

Figure 12 : Structure sectorielle du modèle de consommation RTE

Pour chaque usage ou chaque branche sectorielle de la consommation d'énergie sont recensés les équipements ou procédés consommateurs d'énergie : taux d'équipements des ménages en chauffage électrique, en appareils électroménagers, mètres carrés de bureaux à éclairer... ainsi que la consommation unitaire des appareils et équipements à date.

Figure 13 : Principe de calcul de la consommation d'électricité pour un usage ou une branche d'activité

Les demandes sectorielles et la demande totale en résultant sont calculées par agrégation (approche « bottom-up »). Pour les projections, des hypothèses sont établies sur :

- les évolutions socio-économiques : la démographie et la croissance économique notamment,
- les changements technologiques et réglementaires : l'efficacité énergétique entraînée par des réglementations de plus en plus volontaristes, une électrification croissante de certains usages, tel le transport.

Figure 14 : Principaux déterminants de l'évolution de la demande d'électricité

Enjeu méthodologique : *interfacer une approche transversale, qualitative avec un outil de quantification sectorielle*

Comme expliqué dans la présentation des choix méthodologiques, RTE a d'abord privilégié une approche transversale pour comprendre et qualifier les enjeux et dynamiques de sobriété dans la société française actuelle, et pour pouvoir prendre des hypothèses et se projeter à 2050. Cette approche transversale a été interfacée dans un second temps avec le modèle quantitatif. Celui-ci se fonde sur une approche sectorielle, qui est une méthode éprouvée pour modéliser des évolutions prospectives.

Cet interfaçage présente des limites, dans la mesure où les enjeux transversaux ne trouvent pas toujours leur place ou leur équivalent dans l'approche purement sectorielle, ou bien ont des adhérences et impacts différenciés sur plusieurs secteurs.

a. Choix des gisements de sobriété à prendre en compte dans la modélisation

En s'appuyant sur les travaux du projet de recherche « Sobriété énergétique : quelle(s) trajectoire(s) ? » de Mathias Guérineau (LEMNA, Université de Nantes) et Julie Mayer (CRG-i3, Ecole polytechnique), RTE a fait le choix d'une **approche multicritère** afin d'identifier les gisements et les dynamiques de sobriété à retenir dans le modèle.

Figure 15 : proposition de canevas sur les critères d'évaluation des gisements de sobriété (source : Guérineau et Mayer, 2021)

Les différents indicateurs considérés sont les suivants :

- 1) Un indicateur sur le **potentiel de « création de valeur »** du levier permettant d'appréhender la sobriété par ses effets. Visant par définition une modération de recours aux ressources énergétiques, la sobriété énergétique est naturellement associée à des effets sur la consommation d'énergie. Dans le cadre de l'exercice de Bilan prévisionnel, l'effet recherché plus précisément porte sur la consommation d'électricité. Les paramètres retenus sont donc celles ayant avant tout un impact sur le volume de consommation d'électricité. D'autres sources de création de valeur ont été recensées de façon complémentaire mais non pris en compte dans l'exercice :
 - une création de valeur sanitaire et environnementale (ex : amélioration de la qualité de l'air en évitant des pollutions, effets positifs sur la faune et la flore de la diminution de la pollution lumineuse) ;
 - une création de valeur sociale via la satisfaction personnelle des personnes engagées dans la sobriété qui perçoivent une amélioration de leur qualité de vie (ex : rythme de travail ralenti, diminution du stress, sentiment de liberté retrouvée, etc.), la socialisation (ex : convivialité des circuits courts), et le rayonnement (ex : valorisation sociale en renvoyant l'image d'une organisation « vertueuse ») ;
 - une création de valeur économique, par les gains financiers engendrés par la baisse de consommation d'énergie.
- 2) Un indicateur sur la **désirabilité de la sobriété énergétique**. La désirabilité conditionne à la fois le **degré d'acceptation** d'une initiative de sobriété par les parties prenantes (ex : habitants d'une ville, voisinage d'un éco-hameau, élus, etc.) et le potentiel d'adoption des pratiques de sobriété. Cette désirabilité résulte de plusieurs choses : caractéristiques individuelles, type de pratiques de sobriété et de leur connotation sociale et culturelle, contexte et modalités de mise en œuvre des pratiques de sobriété. Le travail de revue bibliographique sur les initiatives / projets / signaux faibles de sobriété énergétique

permet d'identifier ceux qui sont désirables. RTE a également relevé les tendances ou aspirations actuelles vers des dynamiques peu sobres (aspiration à la maison individuelle, désir de voyages lointain, température réelle de chauffage etc.).

- 3) Un indicateur sur le **degré de disruption** des pratiques de sobriété. Une pratique de sobriété peut être plus ou moins aisée à mettre en œuvre, selon son degré de « disruption », c'est-à-dire le degré auquel elle implique une rupture forte avec les structures et modes de fonctionnement existants. Dans les paramètres de scénarisation, RTE a fait le choix de retenir ceux présentant un faible degré de disruption, et donc un plus fort potentiel de massification ou de démocratisation.

Cette grille d'analyse a donc servi de guide pour choisir les gisements de sobriété pertinents à retenir mais aussi dans le paragraphe suivant, les dynamiques sociétales et initiatives en faveur de la sobriété retenues pour expliciter les hypothèses chiffrées du modèle.

b. Modélisation, évaluation et explicitation sociétale des gisements de sobriété considérés par secteur

Ce chapitre présente les résultats de modélisation et d'explicitation des hypothèses de sobriété prises dans les quatre grands secteurs modélisés dans la variante « sobriété » : résidentiel, tertiaire, transport et industrie.

Premièrement, pour chaque secteur, les gisements de sobriété sont identifiés et mis en regard de l'axe de transformation pour une société sobre auxquels ils se réfèrent. L'enjeu pour la consommation d'électricité relatif à ces gisements est explicité.

Deuxièmement, un tableau récapitulatif présente le ou les paramètres précis retenus dans le modèle et **recense plusieurs valeurs** :

- le paramétrage retenu dans la trajectoire de consommation de référence ;
- le paramétrage proposé pour la variante « sobriété » ;
- une ou des hypothèses chiffrées issues d'autres exercices de prospective permettant de situer l'hypothèse RTE par rapport au panorama des autres scénarios existants.

Troisièmement, chaque hypothèse chiffrée s'accompagne d'une explicitation sociétale qui vise à mettre en avant les dynamiques de sobriété qui la soutiennent.

Secteur résidentiel

Pour les bâtiments résidentiels, deux principaux gisements de sobriété ayant un impact sur la consommation d'électricité sont considérés : d'une part, une mutualisation et un partage des espaces et des équipements, permettant de réduire le besoin en logements neufs, et d'autre part, des actions de moindre consommation volontaire pour les usages du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.

Une plus grande mutualisation des espaces et des équipements dans l'habitat

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Personnes par ménage	1,9	2,2	<u>négaWatt</u> : 2,2 <u>Virage</u> <u>Energie</u> : 2,5
Part des logements en mutualisation	Faible	10%	<u>Virage</u> <u>Energie</u> : 5%

La propension des individus à accepter de vivre dans des **habitats comportant des espaces et des équipements partagés**, et potentiellement à disposer de moins de m² par personne, est une des dynamiques de sobriété avec un impact majeur sur la consommation d'électricité.

Cette hypothèse se traduirait en 2050 dans la variante « sobriété » par une **stabilisation du nombre de personnes par ménage** (qui aujourd'hui a tendance à décroître lentement, traduisant une décohabitation progressive), voire une légère hausse. La cohabitation des ménages se traduit par un **accroissement des parts de logements en mutualisation**, dans le collectif.

Ces hypothèses sont soutenues par des dynamiques de développement de la colocation (choisie) dans les villes, l'appétence pour l'habitat partagé des Français et l'émergence de l'habitat participatif¹. **32 % des Français** interrogés se disent favorables à « *vivre dans un lieu avec d'autres familles ayant décidé de*

Logement communautaire construit en autopromotion K'Hutte

L'immeuble K'hutte s'élève dans l'éco-quartier de la Brasserie à Cronenbourg (région de Strasbourg). Le projet rassemble 23 ménages autopromoteurs, deux logements de l'association Familles Solidaires destinés à des personnes en situation de handicap, ainsi que des locaux professionnels pour leurs auxiliaires de vie sociale. Conçu pour favoriser les échanges et la communication entre voisins, l'immeuble K'Hutte propose plusieurs espaces mutualisés (salle de réunion, buanderie, atelier, cuisine, espaces verts et terrasse).

¹ Ceux-ci sont définis par la loi ALUR comme « une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis. »

mutualiser leurs ressources, réaliser et financer leur logement au sein d'un ensemble géré collectivement et disposant d'équipements partagés », et 8 % « tout à fait » favorables (ObsoCo, 2019). Cette appétence se traduit par l'émergence des différentes formes d'habitat partagé, relayée par des structures telles que le mouvement Colibris, les Oasis, Partager la Ville ou Habitat participatif : « écolieux » collectifs ou habitats autogérés, logements « kangourou » (un ménage, souvent plutôt âgé, loue une chambre ou un espace dédié au sein de son logement à un tiers), cohabitation intergénérationnelle (un habitat mélangeant personnes âgées / handicapées / en difficulté avec des ménages plus traditionnels / des étudiants / jeunes pro), colocation générationnelle (entre personnes de même âge et conditions : personnes âgées, entre étudiants ou entre jeunes pro par exemple), immeubles intergénérationnels. La base de données *Oasis et*

Habitat participatif recense sur son site Internet plus de mille habitats partagés.

Une limitation volontaire des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Evolution de la température de consigne de chauffage	Stable par rapport à aujourd'hui	-1°C	<u>négaWatt</u> : -48% de consommation de chauffage, efficacité et sobriété confondues <u>Virage Energie</u> : -100% sur la part « comportementale » (dépassement de la température de consigne conventionnelle)
Volume d'ECS L/pers./jr	37 (stable par rapport à aujourd'hui)	25 (-32%)	<u>négaWatt</u> : Maisons individuelles : -25% / Immeubles Collectifs : -14% <u>Virage Energie*</u> : -55%

*N.B : Les hypothèses de réduction des consommations de Virage Energie représentent l'évolution entre 2010 et 2050

La réduction de la température du chauffage et des volumes d'eau chaude sanitaire utilisés (ECS) dans le logement permet d'agir sur près de 75% des consommations d'énergie dans le logement.

L'hypothèse prise sur le chauffage vise une baisse volontaire de la température de consigne d'1°C d'ici 2050, via l'adoption de systèmes de chauffage intelligents et de comportements vertueux, exprimés par les Français, d'autolimitation du besoin.

Les dynamiques relevées, au-delà des recommandations de l'ADEME de se chauffer à 19°C, sont les suivantes :

- 69 % des Français se déclarent d'accord pour « *réduire les consommations d'énergie en France, en renonçant à une partie de leur confort, par exemple en se chauffant moins* », et 19% se disent prêts à le faire. Cette posture peut couvrir divers gestes : diminuer le chauffage, éteindre certains appareils électriques au lieu de les laisser en veille, éteindre les lumières en sortant d'une pièce... (CREDOC, 2018) ;
- L'enquête sur les représentations sociales du changement climatique réalisée par l'ADEME qui suit des comportements plus précis et plus engagés montre qu'un tiers des Français baissent la température de leur logement de deux ou trois degrés l'hiver (taux stable depuis 2005).

L'hypothèse de réduction de l'usage de l'eau chaude sanitaire, d'environ -30% en 2050 est adossée à la fourchette basse de consommation d'ECS relevée aujourd'hui.

Ceci correspondrait à une gestion volontairement économe de l'eau, portée par des éco-gestes (privilégier des douches aux bains, etc.). La consommation d'eau pour les usages domestiques est dans une tendance baissière depuis plus de 10 ans². Plusieurs facteurs expliquent cette tendance : les comportements éco-citoyens (récupérer l'eau de pluie, laver sa voiture avec de l'eau non potable, prendre une douche plutôt qu'un bain, utiliser des dispositifs de stop-douche, des régulateurs de débit ou des robinets thermostatiques...), le renouvellement progressif en équipements sanitaires et appareils électroménagers à consommation d'énergie réduite ou encore la volonté d'économiser l'eau et de réduire le montant de la facture associée.

Résultat : L'ensemble de ces mesures réduit la consommation du secteur résidentiel d'environ 13%, passant de 135 TWh à environ 118 TWh.

² <https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/quels-sont-les-usages-domestiques-de-leau/>

Figure 16 : effet des mesures de sobriété sur la consommation d'électricité résidentielle

Limites : des dynamiques en défaveur de la sobriété dans le résidentiel

Analyser les changements de modes de vie ne revient pas à identifier uniquement les dynamiques en faveur de la sobriété, bien que pour construire la trajectoire de sobriété ce sont ces dernières qui sont *in fine* modélisées. Ainsi, pour le secteur résidentiel, plusieurs dynamiques pouvant aller à l'encontre de cette trajectoire sont à relever.

En effet, les mesures de sobriété identifiées constitueraient bien une rupture par rapport aux tendances actuelles dans les modes de vie.

- L'aspiration des Français à la maison individuelle est avérée depuis plus d'un demi-siècle (Bonvalet, 2020) ;
- La taille des ménages diminue depuis les années 1970 (3,1 personnes en moyenne en 1968, 2,3 en 2008, 2,2 en 2016). La décohabitation des générations, les mises en couple plus tardives, les unions plus fragiles, la diminution des familles nombreuses et la hausse de l'espérance de vie ont contribué à cette baisse (INSEE, 2019) ;
- La température de consigne effective dans les logements semble être autour de 21°C au lieu des 19°C recommandés (Fijalkow and al., 2019) et ce malgré les enquêtes d'opinions montrant majoritairement les Français comme favorables à une réduction volontaire de la température de chauffage par souci d'économie et d'écologie (Dujin et Maresca 2010) ;
- On note aussi une augmentation de la température souhaitée dans la pièce à vivre entre 1986 à 2003, passant de 18°C à 21°C (Briseperrière, 2013). Le chiffre s'est ensuite stabilisé autour de 20°C chez 40% des ménages. La norme de 20°C est ancrée dans l'imaginaire collectif, des températures basses étant associées à la maladie. Cette valeur du confort s'est tout d'abord répandue dans les classes bourgeoises suite au mouvement hygiéniste de la fin du XIXe siècle puis dans le reste de la population durant les Trente Glorieuses, âge d'or du confort appuyé par le développement d'une « science du confort » aux Etats-Unis (Maresca et al. 2013).
- Par ailleurs, la consommation de biens manufacturés connaît une croissance continue depuis plusieurs années et leur durée de vie n'a pour le moment pas tendance à croître (ADEME, 2014).

Secteur tertiaire

Dans le secteur tertiaire, quatre gisements ont été considérés pour évaluer les effets potentiels de la sobriété. Le premier gisement porte sur le développement accru du télétravail (au-delà des tendances actuelles) qui conduit à une diminution des surfaces dans le tertiaire en 2050. Le second porte sur une autolimitation des besoins énergétiques au bureau. Le troisième repose sur la réduction de la taille des commerces portée par plusieurs dynamiques de sobriété. Enfin le quatrième gisement traite de la limitation des écrans publicitaires dans l'espace public.

Un développement accru du télétravail qui réduit les besoins en surface de bureau et donc en usages électriques associés

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Nombre de jours de télétravail /semaine par branche tertiaire	1 jour/semaine pour les emplois télétravaillables, majoritairement dans la branche Bureau	2,5 jours/semaine pour les emplois télétravaillables : majoritairement dans la branche Bureau	<u>Virage Energie</u> : 3 jours/semaine pour 42% des salariés
Evolution des m ² tertiaires par branche	+7% entre 2019 et 2050 Effet télétravail sur les m ² par emploi : -10% branche bureau, légère baisse autour de 3% dans les autres branches	-6% sur l'ensemble des branches entre 2019 et 2050 Effet télétravail sur les m ² par emploi : -50% branche bureau, légère baisse autour de 5% dans les autres branches	<u>négaWatt</u> : +13% <u>Virage Energie*</u> : -10%

* N.B : Les hypothèses de réduction des consommations de Virage Energie représentent l'évolution entre 2010 et 2050

Le facteur le plus dimensionnant en matière de sobriété dans le tertiaire est le développement du télétravail. Il permet de diminuer les surfaces par emploi, pour la branche Bureau-Administration principalement, et a donc un impact sur la consommation énergétique de la branche, tous usages confondus.

Dans la trajectoire de référence, une certaine pérennisation du télétravail est déjà actée, en comptant environ 1 jour/semaine de télétravail par emploi télétravaillable soit un tiers des actifs (Institut Montaigne, 2020). Ceci se traduit par une baisse d'environ 10% des surfaces de bureaux ainsi qu'une légère baisse dans les autres branches qui comptent également certains emplois télétravaillables (services administratifs ou comptabilité...) – cette baisse est volontairement limitée en comptant que le roulement entre employés sur site n'est pas parfaitement optimisé.

Dans le cas d'une sobriété haute, l'hypothèse est prise que pour tous les emplois télétravaillables, l'ensemble des employés effectuent 50% de leur temps de travail à distance.

Avant la crise sanitaire, le télétravail tendait à se généraliser mais très lentement; l'estimation de la proportion de télétravailleurs était assez approximative et peu d'études venaient éclairer ce phénomène. Seul le Comptoir de la nouvelle entreprise de Malakoff Médéric Humanis réalise une étude annuelle depuis 2017 et montre des chiffres de nombre de jours télétravaillés beaucoup plus élevés qu'anticipés. Ce « rattrapage » reflète néanmoins davantage une amélioration de la mesure du télétravail plutôt qu'une progression forte du télétravail lui-même.

Depuis 2020, les effets de la crise sanitaire sur le télétravail à long terme sont difficilement prédictibles. D'après l'Institut Montaigne en 2020, environ un tiers des Français peut télétravailler sans difficulté. Le CREDOC note qu'à la fin 2020, « *le télétravail perdure pour un quart des actifs (24% sont en télétravail, au moins partiellement, contre 31% pendant le premier confinement), et 86% des télétravailleurs souhaitent continuer à être en télétravail, au moins à temps partiel, après la crise sanitaire (contre 62% en mai 2020).* » (CREDOC, 2020).

Différentes enquêtes menées entre fin 2020 et mi-2021 montrent un souhait des travailleurs concernés par le télétravail de prolonger cette tendance, dans un mode hybride, entre 1, 2 ou 3 jours par semaine (réseau Anact-Aract, juin 2021 ; CSA, février 2021).

Par ailleurs, la question se pose d'un report de consommation électrique du tertiaire vers le résidentiel dans le cas d'une adoption pérennisée et généralisée du télétravail, du fait d'une présence plus importante à domicile. L'estimation d'une consommation accrue en conséquence pour le numérique dans le résidentiel a été menée et s'est avérée très limitée (largement inférieure à 1 TWh). Cette question peut être étendue aux usages tels la cuisson, l'éclairage, le chauffage : si les retours d'expérience de la crise sanitaire ne montrent pas d'augmentation notable de la consommation électrique de chauffage durant cette période, confirmant qu'il s'agit d'un usage en base, les disparités d'habitudes (pour l'alimentation et la cuisson) et en matière de situation des logements (lumière naturelle etc., pour l'éclairage) rendent difficilement quantifiable ce potentiel report.

Une limitation volontaire des besoins énergétiques au bureau

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Consommation unitaire par m ² par branche tertiaire	Quasi-stabilité : baisse liée à l'efficacité énergétique, compensée par l'arrivée de nouveaux usages	-10% toute branche	<p><u>négaWatt</u> :</p> <p>Eclairage bâtiment : -26 % quantité de lumière / m²</p> <p>Informatique : -20% durée d'utilisation moyenne / j</p> <p><u>Virage Energie*</u> : baisse des usages :</p> <p>Equipements de bureau -10%</p> <p>Electroménager -30%</p> <p>Eclairage -20%</p>

* N.B : Les hypothèses de réduction des consommations de Virage Energie représentent l'évolution entre 2010 et 2050

Dans le tertiaire, un gisement de sobriété passe par des comportements vertueux et des écogestes des travailleurs, dans l'usage des équipements de bureau, et plus globalement par les actions de sobriété numérique en lien avec l'équipement informatique.

L'**hypothèse retenue** dans la variante de sobriété à 2050 est celle d'une réduction de 10% de la consommation unitaire d'électricité spécifique pour toutes les branches du tertiaire.

Concernant les équipements informatiques, des pratiques de sobriété numérique se diffusent très lentement dans la société. D'après une enquête menée en avril 2021 (Institut Odoxa), 62 % des personnes interrogées admettent ne pas faire attention à l'impact de leurs usages numériques sur

l'environnement. Certaines pratiques de sobriété apparaissent (73 % des Français suppriment régulièrement leurs anciens courriels et 72 % ont aussi pris l'habitude de supprimer/fermer les applications inutilisées sur leur téléphone). L'ADEME mène régulièrement des campagnes de sensibilisation sur l'empreinte carbone du numérique, dans les usages et dans la production des

Proposition de loi « Sobriété numérique »

Faisant suite aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat (« accompagner l'évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux »), une proposition de loi a été déposée au Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Celle-ci est en cours de débat et amendement. Le texte vise à élargir l'enseignement de la sobriété numérique à un public plus large tant en âge qu'en type d'études, à renforcer les dispositifs de collecte des équipements et leur reconditionnement ou encore à réduire l'impact de certains modèles économiques (Sénat, 2021).

infrastructures et supports, et diffuse des écogestes simples pour tous les types d'utilisateurs (gestion des boîtes mail, utilisation des moteurs de recherche, durabilité et durée de vie des équipements numériques...).

Une réduction de la taille des commerces

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Surface de la branche commerce	Légère hausse tendancielle	-10%	<u>Virage Energie*</u> : - 63% des surfaces commerciales > 300m ² +119% des surfaces de commerce < 300m ²

* N.B : Les hypothèses de réduction des consommations de Virage Energie représentent l'évolution entre 2010 et 2050

La transformation des modes de consommation (circuits courts, produits frais et de saison, manger local, moins consommer de manière globale) entraîne une évolution de la taille des commerces, et en particulier une réduction des surfaces et donc de la consommation d'énergie des très grands commerces alimentaires.

L'hypothèse prise pour la variante « sobriété » concernant ce gisement est une diminution de 10% des surfaces pour la branche commerce, tous commerces confondus.

Les dynamiques sous-jacentes se situent à plusieurs niveaux :

Alimentaire : le développement des circuits courts et de proximité : en 2010, 21 % des exploitants agricoles commercialisent en circuits courts (AGRESTE, 2010). Ce chiffre est en augmentation depuis 2014-2015 (ADEME, 2017). Il y a également un besoin de se rassurer de la part des consommateurs à la suite des crises alimentaires de ces dernières années. Ce besoin initie l'émergence d'une dynamique pour les magasins de vente en direct ou les magasins de vente participatifs (par exemple la Louve, la Cagette, la Ruche qui dit oui, etc.) ; pour les magasins bio : près d'un Français sur trois visite un magasin bio au moins une fois par mois (27 %) ; et pour le frais et le fait-maison, qui constitue un accélérateur de la baisse constatée de fréquentation des magasins de surgelés. Par le biais de ces circuits, « *les consommateurs recherchent une relation de confiance avec le producteur ou le revendeur* » (CREDOC, 2018).

L'ADEME complète ce panorama avec les chiffres d'augmentation du nombre de points de vente en circuits courts : on recense en 2014-2015, 600 à 1200 marchés de producteurs, 1600 AMAP, 650 ruches, 250 magasins de producteurs.

Cette dynamique se traduit aussi dans les mouvements de *slow food* venus d'Italie.

Biens de consommation : des mouvements de sobriété matérielle à l'encontre du modèle d'hyper-consommation. D'après le baromètre GreenFlex – ADEME publié en 2019, 86 % des Français aimeraient vivre demain dans une société où la consommation prend moins de place et 27 % des Français pensent que consommer moins est nécessaire (Greenflex, 2019). Ces mouvements prennent la forme de la recherche du minimalisme et du désencombrement (par exemple réduire la taille ou se passer complètement de réfrigérateur). On trouve également les dynamiques d'allongement de durée de vie des équipements (indice de réparabilité, lutte contre l'obsolescence programmée) permettant de renouveler moins fréquemment ses biens de consommation, le *slow fashion* mais aussi l'essor du « faire » et du réemploi.

Le « faire » plutôt que l'« avoir »

L'ObsoCo et la MAIF ont créé un observatoire du « Faire » en 2017, dont l'objectif est d'analyser l'engagement des Français dans des activités de loisirs actifs. Dans la première édition de 2017, les enquêtes révèlent que 87 % des Français interrogés déclarent avoir pratiqué, au moins 5 à 10 fois, au cours des 12 derniers mois, une ou plusieurs des 24 activités du « faire » abordées dans l'enquête (24 activités dont jeux de société, bricolage, jardinage, cuisine ou pâtisserie, sport, photographie, chiner...). L'ObsoCo note qu'une dynamique positive est en cours (ObsoCo, 2017).

Projets d'aménagement de grands centres commerciaux : à la suite du projet de mégacomplexe Europacity dans le Val-d'Oise (implantation d'un site de loisirs et de commerce sur des terres agricoles, finalement abandonné en 2019) et de la cristallisation des oppositions, la Convention citoyenne pour le climat avait formulé la proposition de stopper les aménagements de zones commerciales en périphérie des villes afin de lutter contre l'artificialisation des sols. Elle s'est traduite par le principe général d'une interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales entraînant une artificialisation des sols dans le projet de loi Climat et Résilience.

Limitation des écrans publicitaires dans l'espace public

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Consommation spécifique dans le tertiaire	Pénétration progressive des écrans publicitaires en remplacement de panneaux publicitaires traditionnels	Pénétration progressive des écrans publicitaires, puis stabilisation en milieu de période et disparition progressive d'ici 2050	Pas de scénario identifié.

La publicité, qui s'avère nécessaire pour un nombre important d'acteurs économiques car génératrice de recettes, est également source d'incitation à la consommation, parfois de façon excessive (exemple de la dénonciation des opérations Black Friday). Réduire les écrans publicitaires, en particulier les affichages vidéo, a un impact sur la consommation d'électricité, et sur la consommation de biens au sens large.

La trajectoire de sobriété prend comme hypothèse d'abord une stabilisation de la pénétration des écrans publicitaires, en forte croissance aujourd'hui, puis une disparition par suppression totale à horizon 2050 par volonté des pouvoirs publics.

A l'occasion de la préparation de la loi Anti-gaspillage pour l'économie circulaire, plusieurs associations comme le SPIM (Système publicitaire et influence des multinationales) ou HOP (Halte à l'Obsolescence Programmée) ont fait de nombreuses propositions allant dans le sens d'une plus grande régulation et davantage de restrictions dans le secteur publicitaire. La loi promulguée contient finalement sept restrictions en lien avec la publicité. Les parlementaires ont voté une série de mesures : l'interdiction des publicités incitant à détruire des produits en état de marche et visant à lutter contre les publicités trompeuses du Black Friday ; dispositions telles que des sanctions en cas de violation du Stop Pub ; la fin des campagnes publicitaires sur les pare-brise ; l'interdiction d'expédier de la publicité avec un emballage plastique ; l'obligation d'imprimer les prospectus et catalogues sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

La Convention citoyenne pour le climat a aussi proposé une disposition de régulation de la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation, partant du constat que « *la publicité a un impact très fort sur la création de besoins et sur la consommation* ». La proposition intègre notamment l'interdiction des panneaux publicitaires dans les espaces publics extérieurs, et en particulier la régulation de la publicité concernant l'affichage avec écran vidéo. La régulation des panneaux publicitaires dans les espaces publics dépend des pouvoirs du maire et des intercommunalités, que le gouvernement souhaite renforcer sur ce point.

Résultat : Au total, l'effet obtenu sur la consommation d'électricité du tertiaire pourrait atteindre environ 14 TWh, passant de 113 TWh à 99 TWh, soit environ 12%.

Figure 17 : effet des mesures de sobriété sur la consommation d'électricité tertiaire

Limites : des incertitudes sur la pérennisation du télétravail et de ses effets à long terme

L'essor inattendu du télétravail, dans le contexte contraint de la crise sanitaire et alors qu'un retour à la normale n'est pas encore d'actualité, pose la question de la pérennité à moyen terme de ce mode de faire. Les principales enquêtes menées en 2021 sur ce sujet (réseau Anact-Aract, juin 2021 ; CSA, février 2021, Viavoice pour L'Exploratoire 2021) convergent sur plusieurs points : d'un point de vue individuel, une meilleure efficacité et une plus grande facilité à concilier vie personnelle et professionnelle, et d'un point de vue collectif (pour l'entreprise), des inquiétudes sur le maintien des liens sociaux, des échanges, de la créativité avec la distance. Les opinions divergent entre salariés (la très grande majorité souhaite poursuivre le télétravail) et le management où la différence d'approche est importante en fonction du nombre de salariés. Ainsi, 77 % des chefs d'entreprise employant de 20 à 99 personnes n'ont pas l'intention de faire télétravailler leurs employés. En revanche, 80 % des patrons de grandes entreprises, de plus de 1 000 salariés, sont prêts, eux, à ce que le télétravail entre durablement dans les mœurs à l'avenir dans leur société. Les échanges initiés sur les accords d'entreprises montrent une trajectoire orientée vers un travail hybride, qui implique avant tout de repenser l'organisation du travail et des équipes.

En outre, le développement du télétravail peut avoir des « effets rebond » à long terme, par exemple s'il s'accompagne d'une augmentation de la distance domicile-travail et d'un étalement urbain. Les effets à long terme restent néanmoins difficiles à évaluer à ce stade.

Secteur des transports

Dans le secteur des transports (de personnes et de marchandises), plusieurs gisements de sobriété sont mobilisés et s'articulent autour de trois objectifs.

D'une part il s'agit de se déplacer moins : dans les navettes quotidiennes pour le travail ou les loisirs (télétravail, ville du quart d'heure), sur la longue distance par exemple en évitant les déplacements professionnels (outils numériques) pour les personnes, via les circuits courts pour le fret.

D'autre part, il s'agit de se déplacer différemment : les reports modaux se font depuis la route vers des modes alternatifs nettement moins consommateurs d'énergie – les modes doux et transports en commun (routier, ferroviaire) pour les personnes, le fret fluvial ou ferroviaire pour les marchandises.

Pour le transport des personnes, la mobilité partagée, notamment dans les zones moins denses où le report modal vers les transports en commun n'est pas possible, permet d'accroître le taux de remplissage des véhicules et donc d'en réduire le nombre sur la route.

Un développement accru du télétravail permet de se déplacer moins sur les courtes distances (navettes domicile-travail)

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Nombre de jours de télétravail par semaine	1 jour/semaine pour les emplois télétravaillables	2,5 jours/semaine pour les emplois télétravaillables	<u>Virage Energie</u> : 3 jours/semaine pour 42% des salariés

Le télétravail constitue (comme pour le secteur tertiaire) un facteur de sobriété de premier plan dans les transports, en diminuant le besoin de mobilité quotidienne sur les trajets domicile-travail.

L'hypothèse du télétravail dans la trajectoire de sobriété est celle déjà décrite dans la section précédente sur le secteur tertiaire : tous les emplois télétravaillables travaillent 50% de leur temps en télétravail. Cette hypothèse suppose également que dans une démarche de sobriété, le temps ainsi gagné au quotidien n'est pas employé pour effectuer des déplacements supplémentaires « autres » en voiture.

Les dynamiques sociétales sous-jacentes pour ce gisement sont les mêmes que celles mentionnées dans le paragraphe « un développement accru du télétravail qui réduit les besoins en surface de bureau et donc en usages électriques associés » dans le secteur tertiaire précédent auquel il convient de se référer.

Courtes distances – tous motifs : une reconcentration des fonctions de vie favorisant l’accessibilité sans voiture

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Evolution du km annuel moyen en voiture	-3%	-5%	<u>négaWatt</u> : - 35% de km/personne en voiture et taxi (déplacements de moins de 5 km)

Sur les courtes distances, la réduction du besoin en mobilité, par une concentration et une mixité des fonctions de vie, permet de réduire le besoin en mobilité et en particulier les distances parcourues en voiture.

L’hypothèse retenue est une baisse de 5% de la mobilité courte distance tous motifs confondus.

Cette transformation implique donc, au-delà de l’évolution des pratiques individuelles (délaisser la voiture ou partager son véhicule, cf. infra), un véritable changement dans les politiques d’aménagement urbain, afin par exemple d’atteindre la « ville du quart d’heure ». Il s’agit de densifier les villes, proposer une mixité des fonctions plutôt qu’une spécialisation des espaces, favoriser le commerce de proximité, et plus globalement, relocaliser les fonctions de vie à faible distance des habitations. Ces transformations peuvent être sous-tendues par des dynamiques en cours :

Développement des logements collectifs : depuis 2012, la mise en chantier de logements collectifs dépasse la mise en chantier de logements individuels, mais c’est une tendance très lente à inverser. La répartition entre logements individuels et collectifs a évolué marginalement depuis 2013. (ADEME, 2019). L’habitat vertical, après avoir été souvent associé à la relégation sociale des grands ensembles, semble aujourd’hui reconsidéré dans les politiques dites *Transit Oriented Development* (TOD) qui visent à coordonner le développement des réseaux de transports collectifs à l’urbanisation. (Mollé and al, 2019).

L’ADEME, dans sa note d’enjeu sur « les villes de demain » (ADEME, 2018), recommande d’identifier les densités « acceptables » et le niveau de verticalité associé : investir davantage les zones desservies par les transports collectifs et s’inspirer des quartiers parisiens haussmanniens, dont la densité bâtie est très élevée tout en proposant un cadre de vie agréable et une mixité fonctionnelle intéressante (commerces au rez-de-chaussée) ;

- **Aménagement dense et sobre** : le projet de loi « Climat et Résilience » propose un ralentissement très fort de l’ouverture de nouvelles terres à l’urbanisation, en privilégiant la mobilisation des logements vacants et le recyclage des friches pour répondre aux besoins en logements. Il est possible de l’interpréter comme une ambition de « sobriété foncière », liée directement à la nécessité de densifier les villes. Des expérimentations comme BIMBY (build in my

Les expérimentations BIMBY

BIMBY, pour « build in my backyard », est un concept d’urbanisme visant à la densification des espaces résidentiels pavillonnaires déjà existants. Le projet Bimby est né entre 2009 et 2012 dans le cadre du programme de recherche français « Villes durables » financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Depuis 2014, environ 80 territoires en France, de toutes tailles, se sont engagés dans une opération Bimby (Vigneron, 2018).

backyard) ou les mouvements de *slow cities* illustrent cette dynamique de redensification ;

- **Mixité des fonctions et commerces de proximité** : l'hypermarché reste le circuit d'approvisionnement le plus fréquenté pour faire ses courses, mais il est en perte de vitesse : -6 points sur la fréquentation hebdomadaire entre 2012 et 2017. La proximité reste un critère de premier choix du magasin, à la fois pour le lien social avec les petits commerçants, et pour la préférence pour les produits fabriqués à proximité (CREDOC, 2018). Davantage de consommateurs fréquentent plusieurs types de commerces alimentaires, plutôt qu'une seule grande surface : plus d'un Français sur deux (57 %) a fait ses courses dans plus de cinq circuits de distribution alimentaires contre 39 % en 2012 (CREDOC, 2018). Dans l'Observatoire des perspectives utopiques, la vision du commerce idéal par les sondés reste constante en 2019 par rapport à 2010 : ce sont les représentations d'un espace commercial de centre-ville historique, type centre marchand d'une petite ville ou d'une ville moyenne, qui enregistrent la meilleure note (ObsoCo, 2019).

La ville du quart d'heure

Ces dernières années des politiques innovantes en lien avec l'aménagement du territoire ont émergé. La « Ville du quart d'heure » consiste à repenser l'aménagement urbain et la mixité des fonctions de vie de sorte à atteindre en 15 minutes à pied ou à vélo de chez soi la majeure partie des « motifs » de déplacement et ainsi réduire l'usage de la voiture et l'étalement urbain. Le concept, créé par l'urbaniste Carlos Moreno en 2016, connaît un certain succès et intérêt dans les grandes métropoles en France et à l'étranger.

Courtes et longues distances : une réduction de la part modale de la voiture au profit des autres modes

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios (négaWatt)	Rappel scénario RTE – Piano 2035
% Voiture	78,7 %	56 %	53,5 %	63 %
% Deux-roues motorisés	1,5 %	2,5 %	5,7 %	1 %
% Vélo	3 %	4 %	3,3 %	6 %
% Avion	1,4 %	0,5 %	0 %	2 %
% Transport collectif	17,7 %	37 %	37,4 %	28 %

Au-delà du besoin en kilométrage, la démarche de sobriété se traduit également par un report modal important de la voiture vers les transports collectifs et les modes doux.

L'hypothèse retenue pour 2050 diminue la part de la voiture, passant d'environ 80% des km parcourus aujourd'hui à 55%-60%, via différents changements : un report des trajets longue distance de l'avion et de la voiture vers le train, un report des trajets de courte distance vers les transports en commun en milieu urbain ou vers le covoiturage en milieu périurbain ou rural, un passage aux modes doux (vélo ou marche) pour les trajets les plus courts.

Les mouvements afférents en faveur des modes alternatifs à la voiture sont les suivants :

- **Développement des modes doux pour la courte distance** : se multiplient les actions en faveur des mobilités dites « actives » : démarche « code de la rue » instaurant les zones de circulation apaisée, du type aire piétonne, zones de rencontre et zones 30 ; baisse des vitesses sur les rocades ; journées sans voiture ; péages limitant l'accès au cœur des villes (testés et pratiqués ailleurs en Europe) ; zones à faibles émissions, etc.

Plus spécifiquement **concernant le vélo**, le Premier Ministre a dévoilé le Plan vélo le 14 septembre 2018 à Angers. Ce Plan vélo propose 25 mesures pour passer de 3 à 9 % de part modale vélo à l'horizon 2024. Ce plan intègre les dispositions suivantes : des adaptations du Code de la Route et du statut de la voie verte, des modifications de règles de circulation, des invitations aux stationnements sécurisés vélo, des outils de prescription et d'incitation sur le « Savoir rouler à vélo » à l'école. Ce Plan national vélo doit accélérer et amplifier la création d'axes cyclables structurants dans les territoires. Il est assorti d'un fonds vélo de 350 millions d'euros sur 7 ans pour résorber les coupures et points noirs des aménagements cyclables. Il vise en partie les discontinuités d'itinéraires. Dans le cadre de France Relance, ce fonds mobilités actives est abondé de 200 millions d'euros sur 2020 – 2021.

Les jeunes générations adhèrent moins au modèle « tout automobile »

Les transports alternatifs à la voiture sont surtout plébiscités par les plus jeunes : 53% des moins de 25 ans empruntent les transports en commun pour leurs déplacements en semaine, contre 30% des 25-39 ans et seulement 20% des 40-59 ans. Ils sont aussi plus adeptes du covoiturage (6% en semaine, 10% le week-end, contre 3% en moyenne) et du vélo (13% en semaine, contre 10% en moyenne). Les jeunes générations sont aujourd'hui celles qui ont le moins souvent l'usage d'une voiture. Sur le long terme, il s'agit de la seule tranche d'âge qui est moins motorisée qu'auparavant (-14 points entre 1979 et 2015) (CREDOC pour RTE, 2020).

Parmi les aides financières il faut noter : la mise en place notamment d'un forfait mobilité durable en remplacement de l'indemnité kilométrique vélo (IKV) ; une aide d'Etat qui vient s'ajouter aux aides des collectivités territoriales pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, une réduction d'impôts pour les entreprises mettant à disposition de leurs salariés une flotte de vélos ou encore le programme AVELO de l'ADEME qui vise à soutenir sur la période 2021-2023 près de 400 territoires dans leurs politiques cyclables.

L'enquête « Territoire 2019 » sur les politiques cyclables des collectivités montre en effet une mobilisation de plus en plus importante des collectivités territoriales pour le développement du vélo. Dans les régions, on constate que quatre ans après la réforme territoriale de 2015, les stratégies vélo ont en grande partie été reconstruites. Côté départements, les moyens humains et les budgets vélo sont en augmentation constante. Les intercommunalités, interrogées pour la première fois dans le cadre de cette enquête, témoignent leur intérêt pour le vélo mais sont globalement peu dotées en stratégies de planification (type schéma directeur vélo, plan vélo, etc.).

La FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette) défend dix mesures pour une politique-vélo active : développement de territoire cyclable, culture vélo scolaire, aides ciblées.

Parmi les initiatives notons le Vélopolitain (collectif « Paris en Selle »), le RER V (Collectif Ile de France avec le soutien de la région), pérennisation des « Coronapistes » dans la plupart des grandes villes de France.

Enfin, le secteur du vélo a également vu son chiffre d'affaires augmenter fortement en 2019-2020. Le marché français a connu une progression de plus de 10 % à 2,33 milliards d'euros, selon la fédération Union sport et cycle (USC).

- **Part des transports en commun** : dans les zones périphériques des agglomérations, l'existence de systèmes de transports collectifs performants permet plus facilement un report modal. La présence d'arrêts de transports en commun à proximité du logement influence également sur l'usage d'une voiture ou d'un deux-roues motorisé pour effectuer les trajets domicile-travail. En effet, ces usages se révèlent bien moindre quand l'offre de transports collectifs est importante (CGDD, 2016). Le transport collectif croît de 3,4 % en 2017, à un rythme près de quatre fois plus rapide que sa moyenne annuelle depuis 2012 (+0,9%) (INSEE, 2019).
- **Transport alternatif à l'avion pour les longues distances** : le choix d'une évolution baissière de la part de l'avion s'appuie sur certains signaux faibles accentués pendant la crise sanitaire :
 - Le développement du *slow tourism / slow travel*, avec un regain des offres de tourisme local et durable, pour faire face à la limitation des transports internationaux en période de crise sanitaire (*bikepacking*, vacances nomades, tendance « micro-aventures », offres de cyclotourisme) ;
 - La relance de l'offre de trains de nuit vers certaines destinations européennes ou françaises (initiative Railcoop) et l'offre touristique liée au train en Europe (InterRail depuis plus de 50 ans) et en France (la tendance *slow train*, pour redécouvrir la France en parcourant les petites lignes du réseau ferroviaire) ;
 - La tendance « Flygskam / On reste au sol » renvoie à la honte de prendre l'avion. Le CREDOC constate que les jeunes générations ont un peu plus souvent renoncé à un vol par conviction écologique : parmi les usagers de l'avion, 16% des moins de 40 ans ont déjà renoncé à un vol par conviction écologique, contre 7% des 40-59 ans et 3% des 60 ans et plus (CREDOC pour RTE, 2020).
 - Le projet de loi « Climat et Résilience » propose d'interdire les vols domestiques quand une alternative en train existe en moins de 2h30 afin d'encourager le recours au train plutôt qu'à l'avion. Il recommande également d'imposer une compensation des émissions de 100% des vols intérieurs par les compagnies en 2024 ainsi qu'une obligation pour les régions de proposer des tarifs attractifs sur les trains régionaux.

Essor des offres de train

France, Allemagne, Suisse et Autriche ont annoncé une relance publique européenne des trains de nuit transfrontaliers à la fin 2020.

En France, la dynamique a été initiée par la loi LOM et complétée par un budget de 100 M€ dans le cadre du plan de relance. Dans ce cadre, le Paris-Nice et le Paris-Tarbes vont être relancés en 2021. Suivront peut-être un jour des liaisons nocturnes Dijon-Marseille, Bordeaux-Marseille, Paris-Toulouse et Tours-Lyon.

En Europe, quatre réseaux européens ont annoncé prévoir le lancement de liaisons entre Paris, Vienne, Berlin et Bruxelles, prenant pour modèle la réussite de la compagnie autrichienne ÖBB avec la constitution d'un véritable réseau (Vienne-

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Taux d'occupation des véhicules légers	1,70 (1,62 aujourd'hui)	1,88 (SNBC)	<u>négaWatt</u> : 2,40 <u>Virage Energie</u> : 2,56 SRADDET Hauts-de-France : +36% SRADDET Bretagne : +41% SRADDET Bourgogne Franche-Comté : 2,4

L'essor de la mobilité partagée a un impact sur le taux de remplissage des véhicules et permet donc, pour une distance donnée, de faire circuler moins de véhicules.

L'hypothèse retenue pour la variante « sobriété » est celle d'un taux de remplissage proche de deux personnes par véhicules (1,88), afin de refléter notamment un développement accru du covoiturage dans les zones rurales et périurbaines où l'offre de transports collectifs reste insuffisante pour un report modal significatif sur ces usages.

Les pratiques de mobilité partagée sont en croissance continue depuis les années 2000, que cela soit pour les modes actifs (vélos, trottinettes) ou les véhicules thermiques (véhicules particuliers en location, autopartage, covoiturage, transport à la demande) (Crozet, Santos, et Coldefy 2019) :

- **La location de voiture entre particuliers** : en France, en particulier, ce modèle est en plein essor. Aujourd'hui, une voiture sur cinq en circulation est louée par un particulier ou partagée entre amis. Le taux de location de véhicule entre particuliers ne cesse de croître. Même s'il connaît une très forte croissance depuis les années 2000, le marché de l'autopartage entre particuliers demeure faible : peu de Français louent un véhicule à un autre particulier en 2014 (ADEME, 2015)
- **Les associations et clubs d'autopartage** se développent également. En Europe, par exemple, le nombre d'utilisateurs en autopartage est passé de 2,2 millions en 2014 à 4,4 millions en 2016, soit une augmentation de 98 % ;
- **Le transport à la demande** s'est également considérablement développé au cours des dernières années. Le TAD est un mode de transport en commun dont les trajets et les points de desserte sont déterminés en fonction des réservations (généralement téléphoniques) des usagers.
- **Le covoiturage ou les nouveaux transports en commun à la demande** se développent aussi rapidement. En Europe, BlaBlaCar, qui n'est apparu qu'en 2006, compte 70 millions de membres dans 22 pays et plus de 25 millions de voyageurs chaque trimestre. En France, la dynamique est la suivante (Ministère de la Transition Ecologique, 2020) : chaque jour, 900 000 personnes covoiturent pour aller travailler ; cela représente 3% des déplacements domicile-travail. Le covoiturage longue distance (plus de 80 km) représente lui 3,5 milliards de voyageurs.kilomètres, soit 1,6 % des déplacements longue distance.

Le développement des circuits courts réduit le nombre de kilomètres du fret

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Evolution des tonnes.km de marchandises	+29% par rapport à 2019	+12% par rapport à 2019	<u>négaWatt</u> : -10% <u>IDDRI</u> ³ : -25% (par rapport à 2010)

Le développement des circuits courts pour les produits agricoles et les dynamiques de consommation locale (made in France ou made in région, monnaies locales) permettent de réduire les distances parcourues par les marchandises.

L'hypothèse retenue est celle d'un impact baissier de 20% des tonnes.km de marchandises dans la trajectoire de sobriété, sachant que la trajectoire de référence inclut déjà un impact baissier de 9% reflétant le fait que le développement des circuits courts est en croissance. Combinée avec la hausse du fret induite par la croissance de l'activité économique, cela se traduit au global par une hausse de 29% du fret dans la trajectoire de référence et de 12% dans la trajectoire de sobriété.

En 2010, 21 % des exploitants agricoles **commercialisent en circuits courts** (AGRESTE, 2010). De plus, les consommateurs sont plutôt favorables à ce mode de commercialisation, comme moyen de se rassurer vis-à-vis de ce qu'ils consomment (CREDOC, 2018). Cf. paramètre « *Courtes distances – tous motifs : une reconcentration des fonctions de vie favorisant l'accessibilité sans voiture* » dans le secteur *Transport de passagers*.

Une dynamique émergente est en cours concernant **les monnaies locales** : une cinquantaine d'entre elles circulent aujourd'hui en France, sur des périmètres géographiques allant de la commune au département, et permettent de favoriser l'économie locale. Enfin, les marques « **made in** » **France ou région** ont été mises sur le devant de la scène à l'occasion de la crise sanitaire, afin de soutenir l'économie locale. Ainsi, 63% des Français privilégient régulièrement la consommation de produits régionaux (Golla, 2016).

Un report modal du grand transport sur le fret

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
% train	12,4 %	20,0 %	<u>négaWatt</u> : 40,8 %
% route	85,2 %	75,0 %	<u>négaWatt</u> : 53,3 %
% fluvial	2,4 %	5,0 %	<u>négaWatt</u> : 5,9 %

³ Briand, Y. et al. (2019). *Trajectoires de décarbonation profonde du transport de marchandises en France, Rapport descriptif, Iddri*.

Le fret peut également être le lieu d'actions de sobriété forte, avec un report modal de la route vers le fret ferroviaire voire fluvial.

Les hypothèses retenues pour la variante « sobriété » s'appuient sur un doublement du fret fluvial, pour se rapprocher de la moyenne européenne sur ce mode, et un quasi-doublement du fret ferroviaire.

Un certain nombre de dynamiques peuvent soutenir ces hypothèses. L'Etat et Voies navigables de France (VNF) souhaitent réintégrer **le fret fluvial** dans les chaînes logistiques. Ainsi plusieurs plans d'aide ont été initiés en faveur du développement du fret fluvial (PAMI et PARM) (Scaglione et Dubourg, 2020). Le réseau fluvial présente l'avantage d'être non saturé : il a la capacité d'accueillir un trafic de marchandises trois à quatre fois plus important qu'aujourd'hui (Le Parisien, 2019). Le fret fluvial est en pleine phase d'expérimentation : fret fluvial pour livraisons alimentaires à Paris, projet Fludis en Ile-de-France, société Urban Logistic Solutions à Strasbourg, transport fluvial de matériaux de construction par Spie Batignolles Mallet sur le canal des Deux-Mers entre Toulouse et Castelsarrasin...

Le fret ferroviaire est en difficulté depuis plusieurs décennies. Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés : la concurrence de la route, le mouvement de désindustrialisation et les enjeux d'investissement dans les infrastructures. La Convention citoyenne pour le climat a émis une proposition de plan d'investissement pour moderniser les infrastructures, les matériels roulants et les gares pour en faire des pôles multimodaux, repris dans le plan de relance 2020. Ainsi, 4,7 milliards d'euros sont alloués au rail. Le fret ferroviaire ne bénéficie pour l'heure que d'une enveloppe budgétaire d'environ 200 millions d'euros spécifiquement fléchés, le reste allant à la modernisation et mise en sécurité du réseau ou au maintien de petites lignes. L'alliance 4F réunissant les acteurs du fret ferroviaire en France propose quelques axes de travail pour atteindre une part modale de 18% en 2035 : développement du transport combiné rail-route ; mise en place de trains longs (750 à 1 500 m) et lourds (jusqu'à 3 000 tonnes), transeuropéens et à haute productivité, sur des artères électrifiées et permettant le transport de semi-remorques ; des plateformes territoriales pour alimenter les trains européens, avec la réappropriation de leur potentiel ferroviaire par les régions, les métropoles et les territoires et une accélération de la modernisation des outils digitaux pour la conception et la gestion opérationnelle des sillons.

En pratique, le report modal du fret routier vers le fret ferroviaire a plutôt tendance à faire augmenter la consommation d'électricité liée au fret puisque le fret routier est loin d'être entièrement électrifié dans les projections à 2050. Cet effet vient donc diminuer les économies de consommation électrique projetées pour le report modal du trafic de passagers par ailleurs.

Fret fluvial : quelques expérimentations

- ✓ Depuis six ans, Franprix utilise le fret fluvial couplé à des camions pour ses livraisons de produits alimentaires. 11 camions bouclent des rotations entre le port de la Bourdonnais (Paris) et 300 magasins à livrer ;
- ✓ Quelques petites barges indépendantes comme celle de l'association « Marché sur l'eau », acheminent depuis 2011 leurs paniers locavores via le canal de l'Ourcq (XIXe)
- ✓ VNF accompagne la société Urban Logistic Solutions dans la mise en place d'un nouveau service logistique au cœur de Strasbourg par voie d'eau dont le « dernier kilomètre » est effectué par des vélos cargos électriques. Le service permet de livrer les bars et restaurants en boisson, les colis aux particuliers et d'évacuer en retour les déchets recyclables des magasins en centre-ville

Résultats : L'ensemble de ces mesures pourrait permettre l'économie d'environ 13 TWh en passant de 99 TWh à 86 TWh sur l'ensemble du secteur des transports soit environ 13%.

Figure 18 : effet des mesures de sobriété sur la consommation d'électricité du secteur des transports

Limites : des dynamiques en défaveur de la sobriété dans le transport

Transport de passagers : densification versus aspiration des Français à la possession d'une maison individuelle

Les Français, en matière d'habitat, préfèrent la maison individuelle. Cette préférence est, dans les études, souvent révélée à partir des données INSEE faisant état de la progression du parc de logements individuels. Cette préférence est également déclarée par les personnes interrogées. (Damon, 2017). Cette aspiration s'inscrit dans une tendance longue : dès 1947 la majorité des Français souhaitent habiter une maison individuelle avec un jardin et devenir propriétaire (Bonvalet, 2020). L'ObsoCo, dans son analyse de ce que signifie « habiter mieux », va plus loin sur le cadre de vie souhaité par les Français. L'étude menée en 2019 relève une aspiration plus large à « vivre et habiter mieux et autrement », dans le sillage d'une recherche de naturalité, d'authenticité et de modes de vie plus sains. Les modes de vie désirés sont ceux en contact avec la nature, en phase avec la montée des préoccupations environnementales, et l'appétence pour les petites échelles, par opposition aux aménagements très denses de grande hauteur. 6 Français sur 10 aspirent à aller vivre ailleurs dont 26 % « beaucoup ». Cette part grimpe à 72 % chez les habitants de l'agglomération parisienne (contre 50 % seulement des personnes vivant dans des communes rurales).

Transport de marchandises : Au-delà de l'essor des petits commerces, une explosion du e-commerce

L'INSEE note qu'en 2018, 64 % des individus de 15 ans ou plus ont acheté des produits ou des services sur Internet pour leur usage personnel (INSEE, 2019) : une tendance qui explose. Entre 2017 et 2020, le chiffre d'affaires du e-commerce (produits et services) a augmenté de 37 % ; il atteint 112 milliards d'euros en 2020 (FEVAD, 2020). Conséquence du commerce en ligne, la livraison en ville s'est également développée. En France, plus de 505 millions de colis ont été livrés (ou retournés) en 2017 selon la Fevad. Le e-commerce a un impact énergie et carbone : entre la réduction des déplacements individuels et l'exposition de fret en ville, les études ne permettent pas aujourd'hui de faire la part des choses. Un rapport de 2019 sur la livraison du dernier kilomètre estime que la demande croissante de livraisons liées au commerce électronique entraînera une augmentation de 36% des véhicules de livraison dans les centres-villes d'ici 2030, générant une augmentation des émissions et de la congestion du trafic sans changement efficace. Sans intervention, les émissions des livraisons sur le dernier kilomètre urbain et la congestion du trafic devraient augmenter de plus de 30% dans les 100 premières villes du monde (Fontaine 2020).

Secteur industriel

L'industrie étant un secteur intermédiaire, les effets de la sobriété chez les consommateurs vont influencer directement la production : le moindre besoin de surfaces résidentielles et tertiaires va ralentir le secteur de la construction, impactant toutes les branches industrielles concernées : ciment, verre, acier... Les allongements de durée de vie des équipements occasionnent également un ralentissement de la production de ces biens par rapport à la trajectoire de référence. Un moindre besoin de mobilité se répercute sur la fabrication dans le secteur automobile principalement, ainsi que le reste des équipements liés au transport. Le réemploi et recyclage de matières dans l'industrie permet également de réduire la consommation d'énergie pour la fabrication de certains matériaux. Au niveau de l'alimentation, le fait de privilégier les produits frais et non transformés réduit la demande pour l'industrie agroalimentaire en faveur des produits agricoles directement. Enfin les mesures de sobriété autour de la réduction du plastique, en particulier des plastiques d'emballage à usage unique mais aussi les papiers et les cartons, diminuent également la consommation d'électricité de l'industrie, bien que le plastique sous d'autres formes reste par ailleurs en usage (plastique dans la construction, les équipements électroniques...).

Un engouement pour une alimentation moins transformée, moins carnée et à base de plus de produits bruts et locaux entraîne une diminution de la production agroalimentaire

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Dépense annuelle moyenne par personne en produits de l'industrie agroalimentaire	+ 28% en 2050 par rapport à 2019	Stabilisation au niveau actuel jusqu'en 2050	(négaWatt) Conso énergie : IAA laiterie -33% IAA sucre -15% IAA Autres -18%

Un argument en faveur d'un changement vers un modèle de société plus sobre est celui selon lequel « *l'agriculture alternative entretient un lien privilégié entre l'Homme et la nature* » (Alternativi, 2018). Son objectif est d'améliorer la qualité de vie des producteurs et des consommateurs, de préserver l'environnement et les ressources naturelles, tout en prenant en compte le bien-être animal. S'y retrouve également une logique de créer des liens dynamiques entre un territoire, voire un terroir et le consommateur. Réduire la production et la consommation des aliments ultra-transformés, issus de l'industrie agroalimentaire, au profit de produits agricoles moins transformés (local, frais, de saison) constitue un gisement de sobriété et va impacter la consommation énergétique de cette branche.

Si la trajectoire de référence suit l'augmentation tendancielle de la demande en produits alimentaires issus de l'industrie agroalimentaire, **la trajectoire de sobriété** suppose une stabilisation des dépenses *per capita* dans l'alimentation transformée au niveau actuel.

Parmi les dynamiques identifiées figure le développement des circuits courts Cf. paramètre « *Courtes distances – tous motifs : une reconcentration des fonctions de vie favorisant l'accessibilité sans voiture* » dans le secteur Transport de passagers. Derrière cette aspiration à consommer local, on retrouve les mêmes dynamiques que dans le mouvement « *slow food* », pour une alimentation saine, de saison, locale et bonne pour l'environnement. Selon ce mouvement, « *une alimentation de qualité nécessite que soient rassemblées ces trois caractéristiques indissociables que doit posséder tout aliment : bon, propre et juste⁴* ». De plus, selon les données de FranceAgrimer, **la consommation moyenne de viande** par habitant en France a diminué de 10 % depuis 1998, année où elle avait atteint son maximum. On constate en particulier une baisse de la consommation de viande dans les classes sociales supérieures. Il s'agit d'un réel changement de valeur par rapport aux précédentes décennies, dans un objectif d'aller vers une alimentation plus saine, vers un plus grand respect du bien-être voire du statut de l'animal et la prise en compte de l'impact environnemental de la viande (Sénat, 2020). Par ailleurs, les recommandations de nutrition évoluent aussi, allant dans le sens de moins de protéine animale dans l'alimentation.

Essor des régimes moins carnés

Allant de pair avec la baisse de la consommation de viande, quatre courants principaux émergent en matière de régimes alimentaires alternatifs : régimes végétariens, végétaliens, végans et flexitariens. Ces mouvements sont en progression dans la population : entre 1998 et 2018, la part des Français qui se déclarent végétariens a progressé sur cette période de 0,7% à 3,2%. C'est chez les moins de 35 ans que le flexitarisme et les différentes formes de végétarisme sont le plus présents (23%) (France AgriMer, 2019).

Le développement de pratiques agricoles alternatives réduit le recours aux engrais azotés

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Usage d'intrants azotés dans l'agriculture	-35% par rapport à 2019 (SNBC)	-60% par rapport à 2019 (d'après scénario <u>Afterres2050 de Solagro</u>)	(négaWatt) Consommation énergie : Engrais -39% Phytosanitaire -28%

La production industrielle de produits phytosanitaires et d'engrais chimiques fait partie des industries consommatrices d'énergie. La réduction de ces intrants chimiques, dans les espaces publics, dans les jardins et dans des modèles d'agriculture non conventionnels est un gisement de sobriété.

Les objectifs affichés par les pouvoirs publics et les réglementations à venir laissent déjà pressentir une réduction significative des engrais azotés. Ainsi une hypothèse de réduction de 35% par

⁴ [Slow Food : Bon, propre et juste ; les valeurs et les idées du mouvement pour l'alimentation et la biodiversité | Slow Food en France](#)

rapport à aujourd'hui est prise dans la trajectoire de référence. La trajectoire de sobriété prend **comme hypothèse une réduction renforcée, de 60%** par rapport à aujourd'hui, basée sur l'hypothèse de Solagro dans son scénario de transition alimentaire, agricole et climatique « Afterres2050 ».

La réduction des intrants chimiques se justifie par plusieurs dynamiques :

Le développement de pratiques agricoles alternatives, limitant leurs intrants chimiques (cf. infra) ;

Une réduction des intrants chimiques dans les espaces publics : La loi de Transition Energétique de 2015 prévoit une interdiction de l'application des produits phytosanitaires dans les espaces publics (exception faite des cimetières et des terrains de sports) ainsi que la vente en libre-service de ces produits aux utilisateurs non-professionnels. Des initiatives se développent pour la gestion de ces espaces : label « terres saintes », « objectif Zéro Phyto », plan de gestion différenciée, installation d'éco-pâturage...

Des nouvelles pratiques agricoles émergent au côté de l'agriculture intensive : l'agriculture raisonnée, l'agriculture biologique, l'agriculture paysanne, l'agriculture durable, la permaculture, la biodynamie, l'agroforesterie ou encore l'aquaponie. L'agriculture biologique, en particulier, est en fort développement. En 2020, 47 000 exploitations sont engagées en bio (+ 13 % par rapport à 2018), cela représente 2,3 millions d'hectares, soit la deuxième surface agricole de l'Union européenne et 8,5 % de la surface agricole utile (SAU) française (ministère de l'Agriculture, 2020). L'essor de l'agriculture biologique est tel, que des produits bios de toutes sortes sont désormais vendus en grandes surfaces. La loi issue des Etats généraux de l'alimentation prévoit également d'atteindre un objectif de 50 % de produits durables ou sous signes d'origine et de qualité (dont des produits bio) dans la restauration collective publique à partir du 1^{er} janvier 2022.

Le Plan Écophyto II : une réduction des produits phytosanitaires dans l'agriculture

Le Plan Écophyto II a été publié le 26 octobre 2015. Il a confirmé l'objectif de réduire de moitié l'utilisation de ces produits en 10 ans (avant 2025). Le plan Ecophyto II+ apporte une nouvelle impulsion pour atteindre l'objectif de réduire les usages de produits phytopharmaceutiques de 50% d'ici 2025 et de sortir du glyphosate d'ici fin 2020 pour les principaux usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des

La limitation volontariste du recours aux plastiques à usage unique qui impacte la branche de la plasturgie

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Consommations de plastiques d'emballages	Diminution de la quantité des plastiques d'emballages suite aux évolutions réglementaires de l'ordre de 50% par rapport à aujourd'hui	Diminution de la consommation de plastiques d'emballages de 70%	<u>négaWatt</u> : -36% d'emballage plastique <u>Virage Energie</u> : Substitution plastique > Verre : 50 % Plastique : 50% réutilisation

La réduction de l'utilisation de plastique à usage unique est un gisement de sobriété dans la mesure où la production du plastique, depuis son origine à sa constitution, puis la gestion des déchets plastiques, sont consommateurs d'énergie et plus globalement de ressources naturelles.

Les évolutions réglementaires conduisent à considérer déjà une diminution de la quantité de plastiques d'emballages de l'ordre de 50% par rapport à aujourd'hui dans la trajectoire de référence. **Dans la trajectoire de sobriété l'hypothèse retenue pousse cette réduction encore plus loin, jusqu'à 70%.**

La limitation volontariste du recours au plastique s'observe déjà par certaines pratiques et évolutions de la réglementation :

Développement du vrac et réduction des emballages plastiques : d'après une enquête Kantar de 2019, la consommation responsable est de plus en plus prégnante dans les ménages français. 47 % de foyers déclarent avoir déjà acheté en vrac durant les 12 derniers mois. La création d'un écosystème sur ce sujet « Réseau Vrac » illustre la structuration de cette filière ;

Fin du plastique à usage unique : l'Union européenne prévoit d'interdire d'ici 2021 huit produits plastiques à usage unique : les couverts, les assiettes, les pailles, les contenants alimentaires et gobelets en polystyrène expansés, les touillettes, les coton tiges et les tiges pour ballon (Chatel 2018). Les objectifs européens visent également à réduire de 50% d'ici 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique (des mesures seront effectuées tous les ans dès 2020 par l'ADEME) (Chauvot 2019).

Vers un retour de la consigne ? Un amendement avait été proposé au projet de loi Economie circulaire concernant la consigne des bouteilles en plastique. Il a été repoussé en partie par l'opposition des collectivités territoriales qui tirent des revenus de la collecte et traitement des déchets. En revanche, la consigne de verre fait son retour via quelques initiatives locales, dans le cadre de la restauration et des festivals principalement. Ces retours sont regroupés au sein du Réseau Consigne qui soutient les initiatives locales.

Une réduction de la demande et de la taille des véhicules qui impacte l'industrie automobile

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Nombre de véhicules particuliers vendus par an & part de marché des citadines	- 4% de ventes de véhicules particuliers par rapport à 2019 & statu quo sur les parts de marché	-35% de ventes de véhicules particuliers par rapport à 2019 + 10% de part de marchés des citadines	<u>négaWatt</u> : -28% <u>Virage Energie*</u> : -32%

* N.B : Les hypothèses de réduction des consommations de Virage Energie représentent l'évolution entre 2010 et 2050

Un des gisements de sobriété, impactant d'un côté l'industrie automobile et de l'autre la consommation d'énergie à l'usage, est la réduction du poids et du nombre de véhicules.

La trajectoire de référence suppose une quasi-stabilité des ventes de véhicules particuliers en 2050 par rapport à aujourd'hui, avec un statu quo sur les parts de marché des citadines par rapport aux gammes de véhicules plus massifs, telles les berlines. **La trajectoire de sobriété**, sous l'effet combiné de la diminution du besoin de mobilité, du report modal et du développement du covoiturage, voit une baisse de 35% de ventes des véhicules particuliers à horizon 2050 ; la sobriété se manifeste également par une plus forte part de marché des citadines, qui gagnent 10 points.

Cet enjeu sur le poids des véhicules se retrouve dans le débat public et la littérature. D'après l'ADEME, en 2019, le poids des voitures neuves vendues en France était de 1 240 kg : il a augmenté de 30 % entre 1990 et 2019. La puissance des véhicules a également été multipliée par trois sur la période considérée. Cette tendance depuis près de 30 ans va être contrebalancée par un amendement au projet de loi de finances pour 2021. Son objectif est d'instaurer une taxe liée au poids des véhicules pesant plus de 1 800 kg. Cette mesure vise à inciter les Français à acheter des véhicules plus légers, moins consommateurs, donc moins polluants, consommant moins de matériaux et moins d'espace public. La Convention citoyenne du climat souhaitait un seuil plus bas, de 1 400 kg (ce qui aurait touché près de 12 % de la production française).

L'allongement de la durée de vie des équipements conduit à une baisse de la production globale

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Durée de vie moyenne des équipements électroménagers & demande par ménage en équipements électriques et électroniques	Stabilité des durées de vie des équipements & croissance de 75% de la demande par ménage en équipements électriques et électroniques	Allongement de 50% des durées de vie des équipements & baisse de 15% de la demande par ménage en équipements électroménagers / stabilité de la demande par ménage en équipements électroniques (et nombre de ménages plus bas de 10% via la mutualisation des espaces).	Pas d'autres scénarios identifiés

L'allongement de la durée de vie des biens, par l'écoconception, leur réparation ou la seconde vie des objets, impacte le volume de biens consommés et donc la production côté industrie.

La trajectoire de sobriété prend en compte un allongement de la durée de vie d'équipements électroménagers (réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge) d'environ **1,5 fois la durée de vie actuelle**, d'après le constat fait sur les durées les plus longues observées.

La durée de vie des équipements s'allonge. Ceci est dû à :

L'émergence de l'écoconception. Les concepts de l'écoconception ont été posés au niveau international en 2002, avec la parution de la norme ISO/TR 14062. En 2009, la directive 2009/125/CE, déterminant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, définit l'écoconception comme « *l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie* ».

Une meilleure **réparabilité des équipements** avec la mise en place d'indices de réparabilité mais également de lieux où faire réparer les objets comme les repair cafés ou les bricothèques.

Le **développement de la seconde main** : les équipements se voient offrir une seconde vie, avec le développement de filières de seconde main, favorisé notamment par les outils numériques (plateforme d'achat telle que Le Bon Coin, échanges, trocs et dons). L'achat d'occasion se développe fortement. L'enquête « conditions de vie et aspiration » menée par le CREDOC montre qu'il a ainsi doublé en l'espace de 10 ans (17% en 2005 à 35% en 2015).

Cependant, ces dernières dynamiques ont tendance à augmenter légèrement la consommation d'énergie dans le résidentiel, puisque faisant perdurer dans le parc des équipements plus anciens et donc moins performants (augmentation largement inférieure au térawattheure).

Une réduction de la construction de logements neufs et de nouvelles surfaces tertiaires

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Evolution des tonnages de matériaux à destination de la construction	Acier : - 35% (-10% sur la production totale d'acier) Ciment : -35%	Acier : - 50% (-12% sur la production totale d'acier) Ciment : -50%	<u>négaWatt</u> : Acier : -20% tonnages de matières consommées par la production industrielle Ciment : -30% tonnages de matières consommées par la production industrielle

Certains gisements de sobriété mobilisés pour le bâtiment résidentiel et tertiaire impactent la dynamique de construction neuve. Il s'agit de la mutualisation d'espaces et de logements d'une part, et de la réduction des surfaces des branches tertiaires bureau-administration et commerce d'autre part. Ces deux gisements ont pour conséquence un moindre besoin de logements neufs et de nouvelles surfaces tertiaires (reconversion de l'existant). Ceci réduit le besoin en matériaux de construction dans l'industrie et donc la consommation d'électricité associée.

Le développement des matériaux biosourcés s'intensifie avec les nouvelles exigences réglementaires, le développement de formes d'habitat alternatif et de l'auto-construction

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Evolution des tonnes de matériaux à destination de la construction	Tendanciel	Part de marché de 30% de matériaux biosourcés Bois : -14% (la hausse de la consommation unitaire ne compense pas la baisse de la construction neuve)	<u>négaWatt</u> - Bois : +6% tonnages de matières consommées par la production industrielle ADEME ⁵ scénario « Bois et biosourcés » : parts de marchés des matériaux biosourcés comprise entre 20% et 50% selon les applications

La nouvelle réglementation environnementale prévoit le développement des matériaux biosourcés dans une logique d'amélioration de l'empreinte carbone des bâtiments. Au-delà de ces mesures réglementaires, le développement des habitats alternatifs ou habitats légers, ainsi que les dynamiques de rénovation (auto-réhabilitation ou rénovation par des tiers) vont également dans le sens de leur emploi plus systématique. Des dynamiques sociétales font appel à des matériaux biosourcés qui diffèrent des matériaux conventionnels tels que le ciment ou l'acier. Cette demande en matériaux biosourcés tels que le bois ou la paille impacte la demande côté industrie.

La trajectoire de sobriété fait l'hypothèse d'une pénétration importante des matériaux biosourcés dans les matériaux de construction, de l'ordre de 30% au global.

Certains ménages font le choix d'un mode **de logement alternatif**, sédentaire ou nomade, dans une recherche de proximité avec la nature, de simplicité, écologique, et pour des raisons économiques. De petite taille, ces habitats permettent de faire des économies de chauffage intéressantes. Parmi ces habitats alternatifs, on trouve par exemple les *tiny houses*, les vans et camions aménagés, les voiliers ou péniches, les yourtes, tipis, roulottes mais aussi les maisons en paille avec ossature en bois. Le nombre de ménages concernés est difficilement quantifiable, mais connaît une certaine dynamique, en particulier avec le vote de la loi ALUR 2014, qui a apporté une définition juridique à l'habitat léger.

« **L'auto-réhabilitation ou auto-rénovation** bénéficie d'une bonne presse et d'un cadre institutionnel formel, avec le soutien de l'ADEME et du Plan Bâtiment Durable notamment ». Gaëtan Brisepierre, sociologue spécialiste du logement, estime que cette pratique d'auto-réhabilitation est sous-estimée. Elle représenterait entre un tiers et 40% des travaux réalisés dans les logements (Brisepierre, 2018). Le choix de l'auto-réhabilitation permet aux ménages – entre autres – de bénéficier de meilleures prestations concernant la qualité des matériaux ; la performance

⁵ ADEME, 2019. *Prospectives 2035 et 2050 de la consommation de matériaux pour la construction neuve et la rénovation énergétique BBC.* <https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/439-prospectives-2035-et-2050-de-consommation-de-materiaux-pour-la-construction-neuve-et-la-renovation-energetique-bbc.html>

énergétique ; la qualité des finitions et le choix et la mise en œuvre de matériaux biosourcés. (Hamon, 2014)

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Evolution des tonnes de matériaux à destination de la construction	Tendanciel	Part de marché de 30% de matériaux biosourcés Bois : -14% (la hausse de la consommation unitaire ne compense pas la baisse de la construction neuve)	<u>négaWatt</u> - Bois : +6% tonnages de matières consommées par la production industrielle ADEME ⁶ scénario « Bois et biosourcés » : parts de marchés des matériaux biosourcés comprise entre 20% et 50% selon les applications

Le développement de l'économie circulaire

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Taux d'incorporation de matières premières à recycler	Acier : 80% Aluminium : 70% Verre : 80%	Acier : 82% Aluminium : 72% Verre : 85%	<u>Virage Energie</u> taux de recyclage acier : 90% <u>négaWatt</u> : taux de recyclage acier : 90% Aluminium : 86%

Le développement de l'économie circulaire, promouvant le réemploi et recyclage des matériaux plutôt que l'utilisation de nouveaux matériaux bruts, a un impact sur les industries de production de ces matériaux, ainsi que les industries les utilisant comme matières premières.

La **logique de l'économie circulaire** est désormais inscrite dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, publiée le 11 février 2020 pour une mise en œuvre à partir de 2021. Elle est organisée en quatre chapitres :

- **Mieux informer le consommateur** : informations sur les caractéristiques environnementales des produits, communication sur l'indice de réparabilité, mise à disposition de pièces détachées

⁶ ADEME, 2019. *Prospectives 2035 et 2050 de la consommation de matériaux pour la construction neuve et la rénovation énergétique BBC.* <https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/439-prospectives-2035-et-2050-de-consommation-de-materiaux-pour-la-construction-neuve-et-la-renovation-energetique-bbc.html>

pour les meubles, perspectives de durée minimale de mise à jour correctives des systèmes d'exploitation ;

- **Lutter contre le gaspillage** des produits alimentaires et des invendus non-alimentaires, vrac : obligation pour le détaillant de fournir un contenant réutilisable ou d'accepter celui du consommateur, s'il est propre et adapté ;
- **Réduire l'impact environnemental des plastiques** : interdiction de produits en plastique à usage unique, interdiction de la distribution gratuite de boissons en bouteilles plastiques hors impératif de santé publique, objectif d'atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029, objectif de réduire de 50 % d'ici 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons mises sur le marché ;
- **Responsabiliser les producteurs** : principe de responsabilité élargie du producteur (REP), écoconception, création de nouvelles filières REP, création de fonds de soutien aux activités de réemploi et de réutilisations solidaires alimentés par les éco-organismes.

Une baisse de la production dans le secteur papier et carton due à un moindre recours à la publicité et limitation des emballages

Indicateurs de référence issus du modèle	Trajectoire de référence	Hypothèse de sobriété	Autres scénarios
Consommation de papier à usage graphique & de papier-carton d'emballages	-20% : consommation de papier à usage graphique par rapport à 2019 + 10% de papier-carton d'emballage	+ 50% : consommation de papier à usage graphique par rapport à 2019 - 15% du papier-carton d'emballage	-80% emballage et papiers imprimés -60% papier d'impression

La réduction de l'usage des papiers et cartons (par numérisation des processus et par évolution des usages) permet d'agir sur la consommation d'énergie de cette branche industrielle.

La trajectoire de sobriété retient l'hypothèse d'une réduction de 50% de la consommation intermédiaire de papier, à usage graphique notamment.

La filière papiers graphiques, y compris impression-écriture connaît une période difficile. La baisse de la consommation de journaux et de magazines, notamment, impacte les volumes mis en marché (-128 000 tonnes en 2019) (Charlet, 2019).

- **Papiers de presse** : en 2019, les tirages de la presse imprimée poursuivent leur recul (baisse de 3,6 % du nombre d'exemplaires de la presse grand public), tandis que l'offre numérique, de son côté, continue à attirer un nombre croissant de lecteurs ;
- **Papiers impression-écriture** : le segment de la publicité réalisée par la grande distribution enregistre une baisse en 2019, plusieurs enseignes de la grande distribution ayant abandonné ou fortement réduit les campagnes d'imprimés publicitaires. Le développement des technologies numériques, dont un des aspects est la transmission électronique des documents

(factures, bons de commandes, formulaires divers...) impacte aussi le segment des papiers bureautiques. (COPACEL, 2020)

Le développement du vrac (cf. infra) contribue également à cette dynamique de réduction des papiers et cartons d'emballage.

Côté publicité, la loi Anti-gaspillage pour l'économie circulaire contient quelques restrictions en lien avec la publicité : l'interdiction des publicités incitant à détruire des produits en état de marche et des publicités trompeuses du Black Friday par exemple (il sera interdit de donner l'impression de réductions de prix comparables à celles des soldes). A noter également quelques dispositions mineures : l'introduction de sanctions en cas de violation du Stop Pub, la fin des campagnes publicitaires sur les pare-brise, l'interdiction d'expédier de la publicité avec un emballage plastique, l'obligation d'imprimer les prospectus et catalogues sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

A l'autre bout de la chaîne de valeur, celle des déchets, des initiatives se développent pour réduire les déchets à la source, avec notamment les familles Zéro Déchet ou l'association Zéro Waste. D'après l'association⁷, depuis 2012, auteurs, blogueurs ou documentaristes se penchent sur ce mode de vie, souvent en l'expérimentant eux-mêmes. On compte **en 2018 plusieurs dizaines de groupes de discussions francophones sur ce sujet, des milliers de contributeurs, une vingtaine de blogs de référence et une offre de consommation** qui s'adapte peu à peu à cette nouvelle demande : l'essor des boutiques spécialisées dans la vente en vrac, ou des fabricants proposant des produits lavables/réutilisables.

Résultats : L'ensemble de ces mesures pourrait permettre une économie d'environ 16 TWh sur l'ensemble du secteur de l'industrie soit environ 10%.

⁷ <https://www.zerowasteFrance.org/passer-a-laction/adopter-zero-dechet/>

Figure 19 : effet des mesures de sobriété sur la consommation d'électricité de l'industrie

Limites : des dynamiques en défaveur de la sobriété dans l'industrie

Des dépenses de consommations multipliées par trois en 50 ans

Les évolutions du volume de production industrielle, en dehors des enjeux de délocalisation, vont beaucoup dépendre des tendances en matière de consommation matérielle des Français. La revue bibliographique réalisée pour l'enjeu transversal « suffisance » montre une tendance à la surconsommation plutôt qu'à la baisse de la consommation. Dans son rapport de 2014 intitulé « Alléger l'empreinte environnementale de la consommation des Français », l'ADEME constate que la consommation des Français a triplé depuis 1960, portée par les Trente Glorieuses et ralentie quelque peu par le premier choc pétrolier du début des années 1970.

Ainsi les domaines du logement, des transports, des loisirs, de la santé et de communication ont vu leur part relative dans le budget des ménages augmenter. Le philosophe et sociologue Jean Baudrillard (1970), dans son ouvrage « La société de consommation » met en avant ce rapport de la société moderne aux objets et l'amoncellement de ces derniers (Baudrillard parle de « jungle » de « végétation proliférante »). L'amoncellement et la profusion sont non seulement le fait du nombre des objets mais également de leur rythme de production. Le nombre et le rythme de production de biens matériels sont la traduction visible de l'expression de la société de consommation.

Conclusion générale – Sobriété

Malgré un usage de plus en plus courant, le concept de sobriété peine à trouver une définition unanime. Nombreux sont les acteurs ayant proposé un résumé de ce que “sobriété” signifie pour eux. Cette multiplication de définitions rend le concept difficile à appréhender, donc pas toujours aisé à mettre en avant pour inciter un nombre croissant d’individus et d’acteurs à y adhérer. À termes, cela pourrait nuire à la diffusion de ce concept pourtant fondamental dans la lutte contre le changement climatique.

En s’appuyant sur la littérature scientifique et grise, il est toutefois possible de dégager six grandes tendances, revenant régulièrement dans les débats sur la sobriété. Chacune applique ce concept sur un domaine différent de nos modes de vie :

- **De la surabondance à la suffisance matérielle** : ce facteur s’intéresse aux remises en question du paradigme de surconsommation en faveur d’une consommation plus orientée sur les besoins que les envies.
- **De la centralisation vers la relocalisation des activités** : suivant la même logique que les lois de décentralisation, la relocalisation vise à redonner de la valeur au local.
- **De la propriété vers les services et biens partagés** : alors que la surconsommation et la propriété exclusive renforcent la prédation humaine sur les ressources naturelles, l’essor des services et biens partagés vise à faire muter le modèle économique pour mettre plus en avant la location, le prêt et l’aide.
- **Du culte de la vitesse vers une décélération** : l’amélioration technique des technologies de transport et de communication nous entraîne dans une constante accélération de nos modes de vie. Les conséquences sont multiples et ont donné naissance à des mouvements promouvant un ralentissement généralisé
- **De la vie anthropocentrée marquée par l’artificialité à une adéquation nature-culture** : le développement des villes et l’artificialisation massive des sols ont coupé l’être humain de contacts récurrents avec le monde naturel, effaçant de l’imaginaire collectif la dépendance humaine à son environnement. La protection de ce dernier passe donc par une distanciation avec l’artificiel pour renouer avec le naturel.
- **De l’omniprésence du travail salarié comme vecteur d’émancipation à l’autonomie et la valorisation des activités gratuites** : cette partie s’interroge sur la pertinence du travail sous sa forme actuelle et explore des alternatives.

Comme nous avons pu le voir précédemment, la diffusion de la sobriété est un chemin semé d’embûches, qui nécessite un questionnement rigoureux sur la pertinence de tous les aspects de nos modes de vie. Cela suppose donc de remettre en question plusieurs décennies de pratiques et d’habitudes ayant forgé le système politique, économique et social que nous connaissons aujourd’hui.

Cependant, au vu de l’urgence de la crise climatique et du potentiel présenté par les différents gisements de sobriété, ce questionnement apparaît de plus en plus indispensable.

Des problèmes, dynamiques sociales positives et incertitudes structurantes

Un attrait toujours fort pour l'ébriété sociale

Des mouvements à contre-courant surtout d'initiative citoyenne ou locale.

Pour chacun des six facteurs étudiés, les dérives du système économique sont contrées par la montée en puissance de modèles alternatifs fondés sur la valorisation sociale et environnementale et pas uniquement économique. Cependant, si ces initiatives sont de plus en plus nombreuses, beaucoup restent marginales, éloignées du monde politique, parfois cherchant à sortir du système économique qu'elles critiquent et dénoncent bien souvent. Certaines peuvent trouver écho auprès du monde politique local (commune ou communauté de communes), mais rarement à une échelle plus large. Si cela peut en faire des creusets de pensées sur le modèle économique et de gouvernance actuel, leur portée demeure limitée, et leur légitimité difficile à asseoir auprès d'acteurs sceptiques.

Cette question renvoie au débat sur une transition écologique initiée par les hautes sphères du pouvoir et descendant vers la population (*top down*) ou par les citoyens et remontant dans le monde politique (*bottom up*). Chacune de ses deux approches présente des avantages et inconvénients, opposant principalement l'efficacité dans l'application d'une idée à la dilution de ses principes fondateurs.

La surconsommation reste le modèle dominant

Si l'émergence de mouvements allant à l'encontre du paradigme de surconsommation est loin d'être anecdotique, elle est toutefois à relativiser. Comme cela a été développé dans ces pages, une prise de conscience grandissante de la crise écologique ne s'accompagne pas toujours d'actions permettant de limiter le réchauffement climatique.

Que ce soit pour des raisons financières (manque de moyens), sociales (éducation) ou plus structurelles (incitations à consommer), les modes de vie de la population française peinent à s'affranchir d'un modèle économique productiviste. Ce dernier cherche à produire plus, toujours à moindre coût financier, quitte à augmenter les coûts environnementaux (prédation sur les ressources naturelles et consommation d'énergie, principalement fossile) et sociaux (conditions de travail difficiles pour un salaire trop bas).

Des régulations commencent à apparaître pour encadrer et améliorer ces pratiques, mais leur promulgation et leur application chronophages sont des freins à leur efficacité.

Le progrès de la précarité et des inégalités

La multiplication des crises (financières, sanitaires, énergétiques) ces dernières années a renforcé les écarts de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, plongeant une part croissante de ces derniers dans la précarité, voire la grande précarité. Dans ce contexte, la sobriété comme démarche volontaire de réduction de sa consommation est difficile à mettre en avant auprès de personnes l'appliquant déjà, mais de manière subie.

Le grand défi de la sobriété est de faire comprendre qu'elle n'est pas une contrainte vectrice d'inégalités mais bien une solution à la crise climatique. Comme nous l'avons vu, elle peut prendre des formes multiples, donc s'adapter aux besoins et contraintes de chacun. L'enjeu est donc de la raccrocher de manière intrinsèque à des questions de justice sociale.

De nombreuses dynamiques aux effets de long terme incertains

Les effets à long terme de la pandémie de Covid19

Il apparaît désormais indéniable que la pandémie de Covid19 marque une profonde rupture dans notre rapport à la sobriété. Elle a ainsi permis au télétravail de s'imposer auprès des grandes entreprises, de repenser la manière d'habiter la ville, de revaloriser le local au détriment du global. Si ces dynamiques ne se revendiquent pas toujours d'une démarche de sobriété, elles participent, même inconsciemment, à un questionnement de plus en plus rigoureux sur nos modes de vie et leur pertinence.

Cependant, cette pandémie a également accentué des dynamiques inverses. C'est le cas, par exemple, avec le commerce en ligne, qui a connu un essor fulgurant pendant les confinements successifs. Or, cette pratique de consommation rapide, outrancière et très énergivore s'oppose radicalement au modèle de sobriété, fondé sur la retenue, la pondération et le local.

Les effets de la pandémie de Covid19 sont donc à tempérer. La crise étant encore trop récente, il n'est pas encore possible d'en tirer des conclusions définitives. Il apparaît néanmoins clair que cet événement est une fenêtre d'opportunité qu'il serait pertinent d'exploiter pour diffuser des idées de sobriété plus généralement.

Un nouveau cadre de gouvernance à déterminer

Comme nous avons pu le voir, les nouvelles idées avancées par le concept de sobriété peinent à trouver un écho politique et économique à grande échelle. Certaines dynamiques y arrivent peu à peu, comme la décentralisation du système politique. Mais d'autres, comme la consommation ou le culte de la vitesse, demeurent soutenues par des acteurs politiques et économiques puissants, et la sobriété est portée par des acteurs de la société civile, comme des citoyens ou des organisations non gouvernementales.

Cela paraît logique, aux vues des profondes mutations nécessaires pour intégrer ces concepts dans un programme à grande échelle. La sobriété va à l'encontre du paradigme politique et économique en place depuis très longtemps. L'adopter pleinement supposerait d'aller à l'encontre de plusieurs décennies de pratiques ancrées profondément dans nos habitudes.

Cependant, considérant l'ampleur des conséquences futures de la crise climatique, ces mutations s'avèrent de plus en plus nécessaires.

Des dynamiques sociales positives qui pourraient être déterminantes

Une redéfinition des critères d'une "bonne vie"...

Toutefois, comme nous avons pu le voir, la diffusion de l'idée de sobriété est en constante progression. La très grande diversité de formes qu'elle peut prendre en fait un outil idéal, adaptable à beaucoup de situations très variées.

Tous les facteurs étudiés dans ce chapitre ont en commun l'idée de repenser la place de chacun dans son environnement, et les relations que nous entretenons avec via notre consommation, nos déplacements, notre cadre de vie etc.

Les réflexions sur la sobriété donnent naissance à un questionnement plus global sur notre modèle économique, le rôle de l'Etat, la pertinence du travail dans sa conception actuelle, et même de notre

place sur Terre, en tant qu'être humain. Des questions sans précédent sont posées, et rencontrent un écho de plus en plus important.

...qui se traduit par des actions concrètes

Et ces questions ne s'arrêtent pas là. Cette réflexion de plus en plus fournie donne lieu à des modifications significatives du mode de vie d'un nombre croissant de personnes. Ces actions vont de la simple vigilance sur les achats à une sortie partielle ou totale du système économique.

Si, pour l'instant, ces actions restent dans l'ensemble minoritaires, elles ont pris une très grande ampleur en l'espace de quelques années. Les conclusions à tirer de l'étendue de leurs impacts sont donc à relativiser, et risquent de fortement évoluer dans les années à venir. Nous commençons seulement à envisager l'ampleur de ce que la sobriété peut nous apporter.

III- Flexibilité de la consommation résidentielle

Les facteurs influençant l'acceptabilité sociale de la flexibilité de la consommation résidentielle d'électricité

MESSAGES CLES

Isolation du bâti : Le chauffage résidentiel est la première source de consommation d'électricité. L'isolation et l'inertie des bâtiments est donc un enjeu crucial : il permet à l'effacement d'être presque transparent pour l'utilisateur. On sait aujourd'hui que ce sont les classes moyennes et supérieures qui réalisent le plus de travaux d'isolation alors que les classes populaires résident dans des logements moins bien isolés. Cependant, se pose aussi la question de l'efficacité énergétique de ces rénovations, quand on sait que le geste le plus effectué concerne les fenêtres et a peu d'impacts sur l'efficacité énergétique.

Normes de consommation et représentations sociales : la norme de confort à 20°C est très présente dans l'imaginaire collectif, malgré des appels à abaisser ce chiffre à 19°C. 40% des ménages choisissent la température de 20°C comme température idéale pour la pièce à vivre. Cette norme est issue, à la fois, d'un principe de distinction sociale, de conformité et de représentations. L'électricité étant un bien « invisible », les changements d'habitude se heurtent à la perception que les individus ont de leur consommation. Enfin, l'apprentissage d'éco-geste représente un coût en termes de temps, de compétences et de charge mentale.

Rythmes de vie assez contraints : le rythme des modes de vie et leur forte synchronisation influe à la fois sur la consommation d'énergie, mais aussi sur la rigidité de cette consommation. Ainsi, à 13h, 50% des français sont en train de déjeuner. Le pic du soir, aux alentours de 19h, est dû, d'une part au retour à la maison et à la préparation du dîner mais aussi à la multiplicité des activités possibles, au sein du ménage et en dehors (transports, magasins, restaurants, loisirs à la maison, cuisine...). Enfin, les activités ne doivent pas être vues comme étant isolées mais séquencées, par exemple courses/préparation du repas/démarrage du lave-vaisselle. Toutes ces contraintes rendent l'acceptabilité de la flexibilité inégale selon les équipements.

Volonté forte de garder le contrôle sur ses équipements : un effacement piloté par un tiers de certains équipements peut se heurter, d'une part, à la volonté par les individus de garder le contrôle sur les derniers, et d'autre part, à l'attachement fort à la vie privée et aux données personnelles.

Phénomène de "spatial spillovers" : Traduit littéralement comme « contagion spatiale », aussi dit « effet pair », le "spatial spillovers", constaté par plusieurs études, correspond au fait qu'observer une installation photovoltaïque voisine a une influence positive sur une décision d'investir dans du photovoltaïque sur sa toiture. Ce phénomène conduirait donc à favoriser l'acceptabilité locale du photovoltaïque toiture, dans la mesure où c'est par un plus grande familiarité que se déploierait petit à petit des centrales dans un quartier.

Introduction

La demande résidentielle en France représente aujourd'hui 149,6TWh par an, soit 38 % de la consommation finale d'électricité (Bilan électrique 2020 de RTE). Cette consommation est responsable des pointes saisonnières lors des vagues de froids et journalières en début et fin de journée. A titre indicatif, la pointe de consommation annuelle en 2020 a été atteinte le mercredi 22 janvier à 9H30 et correspondait à 83,2GW.

Dans un contexte de forte pénétration des EnR non pilotables dans le réseau, la flexibilité du système électrique devient un enjeu essentiel pour l'équilibre offre-demande, à l'échelle annuelle, hebdomadaire et journalière.

La flexibilité se définit comme étant la « *capacité du système à s'adapter aux variations de la consommation et de la production, qu'elles soient prévisibles ou incertaines* » (RTE, 2019, p. 20). On peut distinguer quatre leviers de la flexibilité :

- La modulation de la production
- La modulation de la consommation
- Le stockage
- Le développement du réseau et des interconnexions avec des pays voisins (Heggarty et al., 2018).

Nous nous concentrerons ici sur la modulation de la consommation résidentielle. Cette flexibilité a pour but d'agir sur les pointes horaires et saisonnières. Chaque jour, des pics de la consommation sont observés en semaine entre 8H et 10H et 18h et 21h. Ces horaires correspondent aux heures de début d'activités le matin ainsi qu'aux horaires de retour de travail et de préparation des dîners. Des pointes saisonnières sont aussi observées durant les vagues de froid en hiver. Dans un contexte d'incertitude concernant la disponibilité des EnR, il apparaît que le pilotage de la demande résidentielle en temps réel est un levier essentiel pour assurer l'équilibre offre-demande journalière.

Certaines incitations ont déjà été réalisées mais elles ne concernent qu'un seul levier, celui du signal prix, sur des périodes de plusieurs jours et non en temps réel, il s'agit notamment de l'abonnement EDF TEMPO. C'est pourtant cet effacement durant les heures de pointe qui est en jeu ici. L'objectif n'est pas de déterminer la faisabilité technique d'un effacement de la consommation résidentielle mais d'aborder les facteurs sociétaux qui peuvent freiner ou contribuer à sa flexibilité en temps réel, soit par un signal du réseau et une automatisation des effacements et du pilotage des équipements à distance, soit manuellement par le consommateur via des incitations financières ou communicationnelles (Ecowatt). Tout comme il existe deux méthodes d'effacements (pilotée ou manuelle), on désigne par « acceptabilité » l'accueil favorable des ménages du pilotage à distance (accord donné à l'opérateur ou au gestionnaire et taux de dérogation à l'effacement) ou la réponse positive à une communication d'un opérateur ou d'un fournisseur d'électricité (effacement manuel) (Chaffardon & Cordier, 2021).

La compréhension des enjeux sociétaux de la flexibilité est au carrefour de plusieurs thèmes : habitudes de consommations, efficacité et sobriété énergétiques et évolution des appréhensions politiques derrière (protection de l'environnement, connaissance du réseau et des énergies...). Ces trois dimensions permettent d'aborder l'acceptabilité de la flexibilité de la consommation, pilotée à distance ou non, des différentes catégories de la population selon 5 facteurs :

- Des facteurs démographiques : âge du consommateur et composition du ménage
- Des facteurs géographiques : type d'habitat et taux d'accès à la propriété
- Des facteurs socio-économiques : catégorie socio-professionnelle et normes sociales
- Des facteurs politiques et d'aménagement du territoire : prise de conscience des enjeux écologiques, diffusion des éco-gestes et enjeux de politiques publiques quant à la rénovation et aux constructions neuves
- Des facteurs techniques et technologiques : développement des pompes à chaleur, domotique et normes de construction des bâtiments neufs

Chaque facteur pouvant influencer l'acceptabilité de la flexibilité de la consommation résidentielle, il sera accompagné d'une analyse sur les dynamiques actuelles et d'une liste d'indicateurs à 2050.

Le facteur démographique

a. Analyse du facteur

Les habitudes de consommation des Français évoluent tout au long de la vie en fonction de l'âge et de la composition du ménage.

La pyramide des âges

Tout d'abord, l'âge du consommateur a une influence sur ses habitudes et exigences en matière de consommation d'électricité. Les personnes de plus de 65 ans et retraitées sont plus présentes à leur domicile que les personnes actives. La consommation électrique du chauffage et des équipements d'éclairage est donc plus importante. De plus, les besoins physiologiques en chaleur augmentent avec l'âge (Brisepierre, 2013). Enfin, les seniors sont plus souvent dans des logements mal isolés.

Cependant, les seniors sont aussi plus économes que les actifs, habités par des normes d' « anti-gaspillage ». Les jeunes en première installation sont aussi plus économes car ils ont moins de pouvoir d'achat que le reste de la population active.

Paradoxalement, ce sont les jeunes de moins de 25 ans les plus « mauvais élèves » en termes d'éco-gestes (réduire sa consommation d'électricité, d'eau, de vêtements, trier ses déchets...). 20 % d'entre eux ne se sentent « pas du tout sensibles » à l'environnement. Ceci s'explique par la diffusion d'un discours fataliste et anxiogène chez les jeunes. Ainsi, ils sont moins nombreux à penser qu'ils peuvent agir à l'échelle individuelle et sont portés par des projets collaboratifs, comme par exemple le co-voiturage, qu'ils pratiquent plus que leurs aînés (Brisepierre, 2013).

La composition des ménages

Au-delà du moment de la vie, la composition des ménages a aussi une incidence sur les habitudes de consommation d'électricité. En effet, les ménages avec des bébés ou des jeunes enfants ont tendance à chauffer plus que les personnes seules ou couples sans enfants ou avec des enfants grands, de peur que leur(s) enfant(s) ai(en)t froid.

b. Dynamiques actuelles

Tout d'abord, les personnes nées dans les années 1990-2000 ont vécu avec l'émergence des problèmes environnementaux et donc de critique de la société de consommation. C'est une tranche de la population plus à même d'adopter la flexibilité rendue possible par les nouvelles technologies (Millot et al., 2018). 14 % des 15-25 ans d'aujourd'hui estiment qu'ils feront attention à leur consommation d'énergie lorsque les nouvelles technologies le leur permettront (*Ibid.*).

Ensuite, nous assistons depuis plusieurs décennies à un vieillissement global de la population. D'après l'INSEE, en 2000, les plus de 65 ans représentaient 16% de la population, contre 20,6% en 2020¹. Concernant le nombre d'enfants par femme, il diminue légèrement depuis environ vingt ans, il était selon l'INSEE, en 2020, de 1,8 enfant par femmes, chiffre stable depuis 2015².

¹ INSEE, Bilan démographique, février 2021 disponible [ici](#)

² INSEE, Tableaux de l'économie française, édition 2020, Chapitre Natalité-Fécondité disponible [ici](#)

Enfin, nous observons également une augmentation de la population du fait de la baisse de la mortalité. Cette augmentation de la population se couple avec une tendance à la décohabitation, faisant augmenter le nombre de ménages en France.

c. Indicateurs à 2050

L'évolution de la pyramide des âges de la population française à 2050

D'après les prévisions de l'INSEE, les plus de 65 ans représenteront 27,1% de la population d'ici 2050 contre 20,6% aujourd'hui³.

Un indicateur intéressant quant à l'acceptabilité du pilotage à distance de la consommation d'électricité serait la part des personnes nées après 1990 dans la population globale.

La composition des ménages français à 2050

Le nombre d'enfants par femme est aujourd'hui stable. Il y a trois hypothèses sur le futur : il diminue, et dans ce cas le nombre d'enfants par ménage diminue, il reste stable et dans ce cas les observations faites aujourd'hui resteront valables, il augmente et dans ce cas le nombre d'enfants par ménage augmentera aussi, entraînant un plus grand nombre de foyers s'opposant aux mécanismes de flexibilité.

Le facteur géographique

a. Analyse du facteur

La possibilité de flexibilité du chauffage électrique dépend en grande partie de l'inertie du bâtiment et de sa bonne isolation thermique. Ces éléments sont influencés par deux facteurs : le type d'habitat et le taux d'accession à la propriété.

Type d'habitat

On distingue deux types d'habitats : les maisons individuelles et les logements collectifs. Les maisons individuelles se trouvent plus généralement dans des zones moins urbanisées que les logements collectifs. Elles ont une surface plus grande et sont par conséquent plus difficiles à chauffer. Un ménage parisien dépense presque deux fois moins en électricité qu'un ménage vivant en zone rurale (Brisepierre, 2013).

Les logements collectifs disposent aussi plus souvent de chauffage collectif plus difficile à piloter à distance. Aussi, le nombre de ménages dans les logements avec chauffage collectif augmente la probabilité d'une dérogation à l'effacement.

Le taux d'accession à la propriété

Les ménages en logement collectif sont nettement moins souvent propriétaires que les ménages en logement individuel (Maresca et *al.*, 2009). Or, les propriétaires sont généralement plus frileux pour faire des travaux de rénovation thermique pour leurs locataires car ils ne bénéficient pas des retombées économiques des travaux engagés (Brisepierre, 2013).

Les syndicats de copropriété entreprennent rarement des travaux visant à l'économie d'énergie. Leurs missions consistent à voter des travaux rendus obligatoires par des dysfonctionnements ou la réglementation. Les entreprises qui gèrent les syndicats ont souvent plusieurs immeubles à gérer. Or,

³ INSEE, Tableaux de l'économie française, édition 2020, chapitre Population par âge, disponible [ici](#)

entreprendre des travaux de rénovations thermiques est très chronophage (il faut trouver les entreprises, les aides financières etc...)

b. Dynamiques actuelles

La part de logements collectifs dans les constructions neuves est plus importante que la part de maisons individuelles. On observe cette tendance depuis 2008. En 2019, la maison individuelle restait cependant majoritaire dans le type d'habitat, représentait 56 % du parc de logements.

On observe aussi une augmentation du taux de propriétaires depuis 1984, passant de 51,8 % à 57,7 % des ménages en 2019 selon l'INSEE. Cependant, ce taux est en stagnation depuis 2010, année qui marque la fin du mythe « *Tous propriétaire* » de Nicolas Sarkozy.

c. Indicateurs à 2050

[Répartition du parc de logements](#)

Un premier indicateur pourrait être la répartition entre maisons individuelles et logements collectifs à 2050.

[Taux d'accès à la propriété](#)

Un deuxième indicateur pourrait être les prévisions sur la répartition entre propriétaires et locataires pour les résidences principales.

Facteurs socio-économiques

a. Analyse du facteur

La consommation, la tendance à faire des rénovations thermiques, la sensibilité au signal prix sont fortement corrélées à la catégorie socio-professionnelle et au niveau de revenu des individus. De plus, les habitudes de consommation sont régies par des normes et pratiques sociales très ancrées dans nos sociétés

La catégorie socio-professionnelle

Tout d'abord, les catégories socio-professionnelles supérieures (les cadres, chefs d'entreprise, professions intermédiaires et en partie les artisans et commerçants) ont plus d'équipements (domotique, électroménager etc...). Leur consommation globale est donc plus élevée. Selon l'ADEME, le niveau de consommation d'électricité croît avec le niveau de diplôme et donc de revenu (Brisepierre, 2013). Concernant le chauffage, cette catégorie de la population a plus tendance à faire des rénovations thermiques (Maresca et *al.*, 2009). Ainsi, pour atteindre la même température dans un logement similaire, un ménage de CSP supérieure aura besoin de moins d'énergie qu'un ménage de CSP inférieure. Aussi, lors d'un effacement de la consommation d'électricité liée au chauffage, un bâtiment mieux isolé gardera la chaleur accumulée plus longtemps, ce qui facilite l'acceptabilité de la flexibilité et limite l'effet rebond ensuite. Cependant, les travaux les plus courants concernent les fenêtres, par distinction sociale et normes de confort des classes supérieures (fenêtres modernes, réduction du bruit etc...). La rénovation des fenêtres a peu d'impact sur l'efficacité thermique du logement.

Ainsi, les catégories socio-professionnelles plus modestes (ouvriers, employés, agriculteurs, retraités et inactifs) consacrent une part deux fois et demi plus élevée de leur budget à l'énergie que les plus riches. Du fait de moyens économiques plus restreints et donc de possibilités de rénovations thermiques moins accessibles malgré les aides, cette catégorie de la population est plus touchée par de la sobriété subie, qui peut se définir comme étant une obligation de limiter sa consommation d'énergie pour des raisons économiques. D'après une étude du CREDOC, la sobriété subie concerne 17 % des Français. Parmi les plus bas revenus, 30 % déclarent être obligés de limiter leur consommation d'énergie pour des raisons économiques. La précarité énergétique représente 5,6 millions de ménages en France (12 millions d'individus ; Millot et *al.*, 2018). En outre, les ménages les plus modestes ont une culture de « *bonne gestion domestique* » beaucoup plus présente que chez les catégories supérieures. Ils sont aussi plus sensibles aux variations de prix que les ménages les plus aisés.

Normes et pratiques sociales

Les pratiques de consommation d'électricité des Français sont régies par des normes sociales, au-delà des besoins physiologiques (s'éclairer, se doucher, manger, se chauffer). La consommation d'électricité est régie avant tout par le besoin de confort. Les individus arbitrent entre confort, préservation du pouvoir d'achat et efficacité des équipements. Ainsi, la norme de confort à 20°C est très présente dans l'imaginaire collectif, malgré des appels à abaisser ce chiffre à 19°C. Le poids des habitudes prend le dessus sur les communications d'organisations politiques et associatives.

L'organisation de la journée et l'emploi du temps des individus déterminent aussi la temporalité de la demande. Ces rythmes de vie sont aussi le fait d'habitudes sociales s'agissant du lever, du retour à la maison après le travail et de l'occupation de la soirée (cuisiner, dîner, regarder la télévision, utiliser des appareils électroniques).

Premièrement, on observe un effet de synchronisation quant à l'heure de départ et de retour à la maison après une journée de travail. On trouve aussi une synchronisation quant à l'heure des repas, celle du déjeuner étant la plus synchronisée puisque 50 % des Français sont en train de déjeuner à 13 heures. Quant à l'heure du dîner, on observe un pic à 20H15 (contre 20 heures en 1986) et un étalement dans le temps avec des dîners tardifs. Ceci s'explique par une pause méridienne relativement fixe pour les actifs et étudiants tandis que l'heure du dîner est influencée par la composition du ménage (jeunes enfants, couples sans enfants, célibataires etc...). On peut noter que 33 % des Français déjeunent chez eux (contre 57 % en 1974) ce qui explique que le pic de consommation pour le déjeuner est moins

important que pour le dîner. Le temps de préparation des dîners a aussi diminué ces dernières décennies pour laisser plus de places aux livraisons de repas et aux plats surgelés. Ainsi, le taux d'équipement en micro-onde et congélateur a explosé depuis les années 1980 (Brousse, 2015).

En parallèle de la synchronisation d'activités à l'échelle nationale, on observe un « *effet de séquençage* ». L'utilisation de certains équipements électriques est conditionnée par une activité. Par exemple, l'ouverture du réfrigérateur avant le dîner, la mise en route du lave-vaisselle après le dîner, le lancement du sèche-linge après un cycle de lave-linge etc (Cass et al., 2019).

Ainsi, on observe que certains équipements ne sont pas flexibles ou très peu du fait de leur usage et des conséquences d'un effacement (tableau 1)

C'est le cas par exemple des plaques de cuisson dont l'usage peut techniquement être décalé mais l'approbation d'un tel décalage par les ménages serait difficile à obtenir parce que les heures de repas et de leurs préparations sont issues de conventions très établies et des caractéristiques du ménage.

Ces normes changent d'un pays à l'autre et peuvent évoluer au cours de l'histoire. Au Royaume-Uni, le pic de la consommation à l'heure du dîner était plus important en 1974 qu'aujourd'hui (Cass et al., 2019).

Les équipements de chauffage et climatisation ont trait au confort thermique qui découle de normes sociales établies. C'est pourquoi leur degré d'acceptabilité d'un effacement dépend de l'inertie du bâtiment, du degré de sensibilité environnementale, de l'intention de réduire sa consommation énergétique et de l'accompagnement par des politiques publiques (agences locales de l'énergie, associations locales, collectivités territoriales) ou des entreprises privées (opérateurs d'effacement, entreprises domotiques...)

Comme dit précédemment, les équipements de cuisson (plaques, four, micro-onde) sont très peu flexibles. Il en est de même pour l'éclairage qui est utilisé à la nuit tombée pour des raisons physiologiques. On note cependant que le fait d'éteindre la lumière en quittant une pièce est aujourd'hui un éco-geste largement adopté.

Enfin, concernant la flexibilité manuelle, il faut soit être chez soi, soit être disponible pour un effacement piloté par smartphone. La possibilité d'une réaction à un signal d'un opérateur est dépendante des rythmes de vie.

b. Dynamiques actuelles

L'évolution des catégories socio-professionnelle est quasiment stable depuis 2007 avec une très légère augmentation des catégories supérieures et une très légère baisse des catégories inférieures, selon l'INSEE :

	2007	%	2012	%	2017	%
Ensemble	51 811 645	100,0	53 160 029	100,0	54 461 382	100,0
Agriculteurs exploitants	545 269	1,1	473 713	0,9	430 844	0,8
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise	1 678 286	3,2	1 826 972	3,4	1 922 243	3,5
Cadres et professions intellectuelles supérieures	4 301 431	8,3	4 742 885	8,9	5 094 705	9,4
Professions intermédiaires	7 053 268	13,6	7 473 200	14,1	7 678 010	14,1
Employés	8 675 475	16,7	8 838 599	16,6	8 828 370	16,2
Ouvriers	7 151 108	13,8	6 963 902	13,1	6 651 271	12,2
Retraités	13 119 187	25,3	14 086 972	26,5	14 662 765	26,9
Autres personnes sans activité professionnelle	9 287 622	17,9	8 753 788	16,5	9 193 174	16,9

Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2020.

Les Français ne sont que 12 % à envisager de se chauffer moins (Brisepierre, 2013). Une solution basée sur le signal prix ne suffira pas à créer un effacement de consommation à certaines heures du fait de pratiques et normes sociales très ancrées. De plus, une augmentation des prix de l'énergie est un facteur d'accroissement des inégalités sociales.

Concernant les normes de confort, la température privilégiée dans la pièce à vivre a évolué à la hausse entre 1986 et 2003, passant de 18°C à 21°C (Brisepierre, 2013). Depuis presque vingt ans, ce chiffre des 20°C est stable.

c. Indicateurs à 2050 :

[Structure des catégories socio-professionnelles en 2050](#)

L'évolution des catégories socio-professionnelles à 2050 est un bon indicateur quant aux pratiques et normes de consommation de l'électricité.

[Evolution des temps de la vie](#)

Les habitudes de consommation dépendent fortement des différents temps de la vie (travail, école, heure des repas etc...). Ces temps de la vie sont fortement liés à la culture du pays et évoluent dans le temps (Cass *et al.*, 2019). Ainsi il serait intéressant d'estimer les pratiques structurantes : télé-travail, heure des repas, loisirs domestiques liés à la consommation d'électricité (informatique, télévision...), équipements collectifs... Pour Elizabeth Shove, Stanley Blue et Peter Forman (2020), une « *pratique flexible* » se définit comme étant « *des usages détachés (non entravés par des contraintes spatio-temporelles), découplées (non dépendants d'autres personnes ou choses) et capables d'être interrompus, reportés ou suspendus* ».

Facteurs politiques et d'aménagement du territoire

a. Analyse du facteur

L'acceptabilité de la flexibilité de leur consommation d'électricité par les ménages en France dépend en grande partie de leur sensibilisation politique. Tout d'abord, il y a une phase de prise de conscience des enjeux écologiques, ensuite une volonté d'agir par des éco-gestes et un mode de vie plus sobre. Ensuite,

l'acceptabilité de la flexibilité étant corrélée à l'inertie des bâtiments, elle dépend également des politiques publiques locales et nationales en matière de rénovations et de constructions neuves.

[Prise de conscience des enjeux écologiques](#)

En 2018, d'après une étude du CREDOC, la dégradation de l'environnement figurait parmi les préoccupations principales d'un Français sur quatre, contre un Français sur dix en 2000. Selon la même étude, 85 % des Français estiment qu'en tant qu'individu, ils peuvent jouer un rôle dans la protection de l'environnement en France. Ainsi, 74 % des Français déclarent limiter leur consommation d'énergie au quotidien. Ce chiffre est très lié à la catégorie socio-professionnelle : si 62 % des plus hauts revenus déclarent que la sobriété fait partie de leur mode de vie, ce chiffre tombe à 45 % s'agissant des plus bas revenus (Millot et *al.* 2018).

[Diffusion et normalisation des éco-gestes](#)

Si 68 % des Français déclarent réduire leur consommation d'énergie en se chauffant moins, on observe que le niveau de consommation d'énergie à domicile stagne depuis 2010. Certains éco-gestes comme éteindre la lumière lorsque l'on quitte une pièce se sont normalisés tandis que d'autres, comme éteindre un appareil plutôt que de le mettre en veille, sont en recul depuis 2005 (Millot et *al.* 2018).

On note deux freins à la normalisation de comportements économes. D'une part, le coût de mise en place des éco-gestes (charge mentale, coût d'apprentissage, temps etc...) est souvent rédhibitoire car supposé trop important par rapport aux bénéfices individuels de leur mise en place (Brisepierre, 2013). D'autre part, les enjeux environnementaux liés à l'électricité se heurtent à de faibles connaissances citoyennes sur cet objet technique. Tout d'abord parce que, contrairement à l'eau par exemple, l'électricité est un concept abstrait dont on ne peut « voir » ni « vérifier » à l'œil nu le gaspillage par exemple. Les unités de mesures liées à la production et à la consommation d'électricité (Watt, Joule, Volt et Amper) ne parlent pas à tous, loin de là (Desjeux et *al.*, 1996). Ensuite, parce que les citoyens ont du mal à estimer les postes de dépenses énergétiques par équipement. Enfin, le fonctionnement et les contraintes des moyens de production et du réseau d'électricité sont aussi méconnus du grand public et l'enjeu est peu vulgarisé.

Ainsi, les personnes soucieuses de l'environnement auront pour priorité et principe de changer leurs comportements dans des domaines leur paraissant beaucoup plus concrets : réduire sa consommation de viande et de vêtements, se déplacer à vélo, manger bio et local etc... (Millot et *al.* 2018).

Certains « coups de pouce » techniques ou politiques peuvent encourager l'adoption de nouvelles normes et d'éco-gestes. Par exemple, les chauffages électriques les plus récents s'allument en mode éco « 19°C » par défaut. Des associations locales, soutenues par les métropoles, sont de plus en plus présentes sur tout le territoire. Elles inscrivent les éco-gestes dans une dynamique collective et non plus individuelle, en organisant, par exemple, des concours de sobriété entre familles. La gamification comparaison de consommation avec d'autres ménages peut encourager à adopter des éco-gestes. En revanche, elle peut aussi provoquer une consommation plus importante des ménages qui ont une consommation en-deçà de la moyenne. Enfin, nous n'avons pas encore assez de recul pour savoir si les éco-gestes appris durant les concours de sobriété restent dans les habitudes de consommation.

[Politiques publiques des bâtiments et efficacité énergétique](#)

La réglementation thermique RT 2005 imposait une consommation maximale de 110kWh/m²/an et 190kWh/m²/an pour le chauffage électrique. Elle prend aussi en compte l'environnement dans lequel

s'inscrit la construction (exposition, terrain...) pour tirer parti au mieux de sources naturelles de confort (éclairage, chaleur etc.)

La RT 2012 abaisse la consommation maximale à 50kWhEP/m²/an quelle que soit la solution de chauffage utilisée. Elle impose aussi une consommation d'EnR d'au moins 5kWhEP/m²/an. Elle doit aussi permettre de réduire les besoins de chauffage de 50 % par rapport à la réglementation de 2005.

Enfin, la réglementation environnementale de 2020 (RE2020) entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Elle inclue des obligations de limitation des émissions de gaz à effet de serre et, par conséquent, doit permettre d'augmenter la part du chauffage électrique dans les logements.

Ces réglementations sont décidées à l'échelle étatique mais ce sont les collectivités territoriales qui, dans les faits, les appliquent et gardent la maîtrise du foncier et de l'aménagement sur leur territoire.

Les intercommunalités disposent de plusieurs leviers de planification des constructions et rénovations. En effet, différents documents servent ces prescriptions :

- Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui définit le zonage et peut rendre une zone constructible ou donner la possibilité de réhabilitation de friches industrielles. Les permis de construire sont accordés en fonction des PLU. Le PLU peut contenir des prescriptions sur la performance énergétique des bâtiments (matériaux utilisés, orientation...) mais cela reste rare. Le PLU doit être compatible avec le Programme Local de l'Habitat et le Schéma de Cohésion Territoriale et doit prendre en compte le Plan Climat Air Energie Territorial
- Le Programme Local de l'Habitat (PLH) « *définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.* » (Art. L302-1 du code de la construction et de l'habitat). Le PLH doit être compatible avec le Schéma de Cohésion Territoriale.

En revanche, concernant la politique énergétique, on observe que généralement, les documents de planification sont plus souvent sur le registre de l' « *orientation* » que sur celui de la proposition de solutions concrètes.

La prescription en matière de performance énergétique à l'échelle d'un projet de construction passe de deux manières : Soit la collectivité est propriétaire du terrain et les prescriptions se trouvent dans le dossier de consultation et le cahier des charges des aménageurs. La collectivité peut avoir des exigences plus élevées que les réglementations étatiques (BEPOS, taux de consommation d'EnR)... L'aménageur décline ces prescriptions pour le promoteur. On se trouve donc dans une logique descendante avec des exigences à chaque intermédiaire et des déclinaisons, avec le risque de perdre une vision claire et d'avoir des réticences de certains corps de métiers (urbanistes, architectes, entreprises du BTP...).

Une deuxième approche et qui est de plus en plus privilégiée est la co-construction du contrat d'urbanisme et des prescriptions dans les cahiers des charges.

Les collectivités territoriales ont donc un grand rôle à jouer dans la construction et la rénovation de logements et de bâtis neufs en général. L'Etat fixe les règles minimales et les collectivités territoriales déclinent de manière opérationnelle en prescrivant des normes au-dessus (Haller 2019).

b. Dynamiques actuelles

Tout d'abord, on assiste à une diffusion et une montée en compétence citoyenne quant aux problèmes environnementaux. Un exemple récent est la large médiatisation du rapport du GIEC sur les scénarios à +1,5°C en moyenne sur la planète.

Ensuite, l'expérimentation Smart-grid Solenn (Innocent, 2018) auprès d'un panel de plus de 300 consommateurs en région Bretagne observe et quantifie les effets d'un accompagnement sur la diffusion et l'adoption d'éco-gestes. Le panel « témoin » est réparti en deux groupes :

- Un groupe témoin ayant accès au suivi de sa consommation sur le site d'Enedis
- Un groupe témoin ayant accepté une modulation de sa puissance en cas de pic de consommation et de danger pour le système électrique. Le groupe est alerté par SMS des jours de modulation de puissance

Le panel « accompagnés » est réparti en trois groupes :

- Un groupe « domotique » qui a accepté l'installation d'appareils mesurant leur consommation par équipement de manière fine. Ces groupes sont accompagnés par les entreprises

domotiques et ont la possibilité de suivre de manière fine et désagrégée leur consommation sur les sites des entreprises. Ils ont aussi accès au site d'Enedis

- Un groupe « accompagnement collectif » qui bénéficie d'ateliers collectifs de sensibilisation avec l'agence locale de l'énergie. Les consommateurs ont accès à une plateforme Ti-SOLENN
- Un groupe « accompagnement individuel » qui bénéficie d'un suivi personnalisé par l'agence locale de l'énergie, de visites à domicile et peut aussi participer aux ateliers collectifs.

Le panel de consommateurs « accompagnés » a accès à une plateforme d'accompagnement nommée Ti-SOLENN.

L'expérimentation vise à tester plusieurs dynamiques grâce à une étude longitudinale sur trois hivers (2015-2018) : l'adoption d'éco-gestes, la culture énergétique et l'intention à pratiquer de la maîtrise de consommation de l'énergie. Pour mesurer ces évolutions, les participants sont soumis à un questionnaire tous les ans. Chaque item est noté sur cinq en faisant la moyenne des scores obtenus à chaque question.

Concernant l'intention d'adopter des pratiques de maîtrise de la consommation d'énergie, le score est relativement stable pour tous les groupes entre le premier et le troisième hiver. Les participants avaient un niveau d'intention assez élevé dès le départ. En revanche, on notait une ambivalence entre leur intention et leurs pratiques. En effet, la pratique d'éco-gestes a été adoptée dans tous les groupes à l'exception du groupe domotique qui n'a pas bougé entre les hivers. Les groupes témoins ont augmenté leur score de 2 %, ce qui est relativement faible comparé au panel accompagnement individuel qui augmente sa note de 13,55 %. Le panel accompagnement collectif a progressé quant à lui de 5%. Enfin, la note moyenne de culture énergétique a augmenté de 14,89 % chez les ménages accompagnés contre 10,03% dans le groupe témoin. On note un déclin de la note dans les groupes accompagnés après un arrêt de l'accompagnement, ce qui démontre une nécessité de « piqure de rappel » régulièrement.

Enfin, le rythme de renouvellement du parc de logements est de 1 % par an, ce qui est assez faible. En observant la part de logement équipé en chauffage électrique, on note que la réglementation RT2012 privilégie le gaz dans les logements collectifs, au détriment de l'électrique. Ainsi, dans les logements collectifs, la part du chauffage électrique est supérieure à 50 % entre 1991 et 2012 dans les constructions neuves puis redevient minoritaire à partir de 2012. A l'inverse, dans les maisons individuelles, c'est l'installation de pompes à chaleur qui est privilégiée à partir de 2012, avec 55 % des constructions neuves équipées (RTE & ADEME, 2020). Le nombre de constructions neuves chaque année depuis les années 1980, est d'environ 422 000 par an, ce qui peut laisser présager une augmentation rapide des logements RT 2012 et RT 2020. Cependant, on note chez les ménages habitants des logements récents une difficulté d'appropriation des équipements neufs et une insatisfaction quant au fonctionnement du chauffage qui ne permet pas d'atteindre 21°C (Brisepierre, 2013). Ceci conduit à l'utilisation de convecteurs électriques, beaucoup plus énergivores. La part d'utilisation de chauffage électrique d'appoint a augmenté de 74,6 % dans les logements collectifs depuis 2005 (multiplication par 11,8 dans les logements neufs entre 2012 et 2020). Si les habitants des logements neufs ne sont pas accompagnés dans l'utilisation des équipements de ces habitations, le chiffre pourrait augmenter encore.

D'après l'ADEME, il y avait en 2020 environ 400 000 rénovations thermiques de bâtiments résidentiels par an.

c. Indicateurs à 2050

Intensification du rythme de constructions neuves et de rénovations

Les travaux de rénovations et la construction de logements neufs sont capitaux pour l'acceptation d'un effacement sur le chauffage. Ils permettent aux bâtiments d'avoir une meilleure inertie et ainsi de mieux garder la chaleur dans le logement. La flexibilité de la consommation de chauffage dépend en grande partie de l'inertie des bâtiments (Da Silva, 2011).

Nombre de chauffages d'appoints et consommation de ces équipements

Etant donné que les nouvelles normes de construction ne permettent pas toujours d'atteindre une température intérieure à 21°C, on peut s'attendre à ce que le nombre de chauffages d'appoints augmente, en l'absence d'accompagnement des occupants de ces logements.

Efficacité des campagnes de sensibilisation et de formations des citoyens

Un dernier indicateur serait de mesurer la pérennité des éco-gestes appris durant des concours de sobriété ou des campagnes de sensibilisation.

Développement des agences locales de l'énergie et du climat (ALEC)

Les ALEC sont des associations, pilotées par les collectivités territoriales et qui ont pour mission phare l'information et la sensibilisation des citoyens et des élus. En 2019, le territoire français comptait 39 ALEC, recouvrant 22,3 millions d'habitants et pour un budget cumulé de 25,4 millions d'euros. Toutes les agences ont mené des actions de sensibilisation et d'information. Sur la même année, 13 000 familles ont été « coachées » pour changer leurs habitudes et 1900 événements de sensibilisation ont été organisés dans toute la France⁴.

Facteurs technologiques et techniques

a. Analyse des facteurs

Les gisements de flexibilité et son acceptabilité sociale sont influencés par le développement de nouvelles technologies (pompes à chaleur et domotiques) et techniques de constructions d'équipements.

En effet, selon la technologie utilisée, l'équipement sera plus ou moins efficace. Une efficacité accrue et une utilisation moindre diminue, d'une part le besoin en flexibilité, et d'autre part le gisement technique de flexibilité. La domotique quant à elle permet de privilégier un pilotage à distance de certains équipements, en fonction des temps de la vie (présence ou non à domicile).

Développement du chauffage électrique Joule et pompes à chaleur

Le chauffage électrique représentait environ 40 % des modes de chauffage pour les résidences principales en 2018. Pour 40 % du parc de logements en résidence principale, le chauffage était assuré par le gaz (RTE & ADEME, 2020).

Différentes formes de chauffage électrique, plus ou moins innovantes existent :

- Le radiateur électrique à effet Joule qui produit de la chaleur à partir d'une résistance électrique.

⁴ L'observ'ALEC. <https://www.federation-flame.org/observalec/>

- La pompe à chaleur électrique qui restitue l'énergie thermique d'un milieu basse température (terre, extérieur...) vers un milieu à haute température. La pompe à chaleur électrique est plus efficace que le radiateur électrique à effet Joule. La pompe à chaleur consomme environ trois fois moins d'électricité pour une même production de chaleur que le radiateur électrique à effet Joule

Aujourd'hui, c'est le radiateur électrique à effet Joule qui est majoritaire, bien que les pompes à chaleur connaissent un fort développement, au fil des rénovations énergétiques d'une part et dans le bâti récent d'autre part. Du fait de son efficacité, la pompe à chaleur réduit la consommation énergétique en chauffage des ménages et, par conséquent, diminue le gisement technique de flexibilité (RTE & ADEME, 2022).

En revanche, le démarrage des compresseurs peut créer des pics de puissance cinq à sept fois la puissance nominale, ce qui peut créer un effet rebond important (Da Silva, 2011).

Développement de la domotique

Le développement des objets connectés permet de piloter à distance ses équipements électriques. Le compteur Linky est une première étape, il permet au consommateur de suivre en temps réel sa consommation. Cependant, les compteurs intelligents se trouvent généralement dans des endroits peu accessibles, en dehors de la maison ou de l'appartement. Le consommateur n'a donc pas le réflexe d'aller voir sa consommation. C'est pourquoi, le compteur Linky ne peut être efficace qu'à condition qu'un afficheur déporté soit installé dans une pièce centrale du logement et que le ménage soit formé et accompagné (cf partie 4). Ainsi, le consommateur pourrait être incité à réduire ou reporter sa consommation. L'afficheur déporté permet de voir en temps réel l'effet d'éco-gestes et facilite leur apprentissage. Cependant, ces appareils restent réservés aux catégories socio-professionnelles supérieures du fait de leur coût, non pris en charge par Enedis (Dolcerocca, 2020). Il faut compter environ cinquante euros pour un appareil.

En outre, le compteur Linky permet aussi une communication en temps réel entre acteurs du réseau, usagers et équipements. On distingue quatre formes d'interactions entre acteurs du réseau, utilisateurs et équipements. Dans chaque cas, un acteur externe (gestionnaire de réseau, fournisseur ou producteur) envoie un signal au compteur intelligent (Da Silva, 2011) :

- 1er système : Le client reçoit un signal via le compteur intelligent et peut décider s'il arrête ou pas un appareil. Ce système est manuel.
- 2e système : le client programme un gestionnaire d'énergie (par exemple un délesteur) qui va contrôler plusieurs équipements automatiquement, sur communication du compteur Linky. Le client peut facilement piloter ses équipements en accord avec la grille tarifaire. Le client peut aussi arrêter le gestionnaire.
- 3e système : le client configure une « Energy box ». L'energy box communique avec le compteur intelligent et un « agrégateur » (GRD, fournisseur, tiers) le potentiel d'effacement. L'agrégateur décide ou non de faire usage de ce potentiel. L'Energy Box permet aussi une utilisation optimale des équipements de la maison et les pilote en fonction de la grille tarifaire. L'utilisateur peut arrêter à n'importe quel moment cette gestion à distance.
- 4e système : contrôle direct par le compteur intelligent et par des figures externes d'appareils. Seul cas de figure où l'utilisateur ne configure pas un appareil IoT et ne peut pas avoir d'action sur le contrôle par des figures externes.

Sur les quatre systèmes, seul le quatrième ne permet pas à l'utilisateur de déroger à l'effacement.

Efficacité énergétique des équipements

La performance énergétique concerne aussi les appareils domestiques. Une directive européenne de 1992 oblige les fabricants à indiquer la performance d'un appareil via une « étiquette énergétique ». Cette étiquette ne concerne pas les équipements informatiques (smartphones, tablettes et ordinateurs). Les réfrigérateurs qui n'ont pas l'étiquette A+ sont interdits à la vente en France, ce qui fausse la comparaison entre appareils. Cette obligation d'afficher l'étiquette énergie influe plus sur l'offre que sur la demande. Au niveau du ménage, les principaux critères d'achats restent le prix, les fonctionnalités et la qualité (Maresca et *al.*, 2009).

b. Dynamiques actuelles

Concernant l'installation d'afficheurs déportés, la Loi relative à l'énergie et au climat du 8 novembre 2019⁵, a rendu obligatoire dans son article 13, la mise à disposition gratuite par les fournisseurs d'électricité d'un afficheur déporté pour les ménages bénéficiant du chèque énergie, soit 5,8 millions de ménages⁶. Cependant, ce dispositif n'a toujours pas été déployé.

Ensuite, les Français restent tout de même fortement attachés à la notion de vie privée, en témoigne la médiatisation du RGPD européen en 2018 ainsi que l'existence d'un organisme dédié au respect de la vie privée numérique, la CNIL, créé dès 1978 et qui a reçu 14000 plaintes en 2019⁷. Cet attachement au respect de la vie privée se couple d'un désir de « garder le contrôle » sur les équipements, rendant un pilotage externe très impopulaire et délicat.

Enfin, la présence d'équipements économiseurs d'énergie dans les logements est corrélée au degré de sensibilité écologique des ménages et donc au niveau de revenus. Ainsi, les classes sociales supérieures sont mieux équipées en termes d'équipements basse consommation mais sont aussi plus équipées. Le nombre d'équipements dépend de la surface du logement, du niveau de revenus et de l'âge (les personnes entre 35 et 65 ans sont les plus équipées ; Maresca et *al.*, 2009).

c. Indicateurs à 2050

Part de pompes à chaleur et de chauffage à effet Joule dans les logements

Etant donné que les pompes à chaleur permettent globalement de réduire la consommation d'électricité, la part de ces dernières dans les logements à 2050 aura une influence sur les gisements techniques de flexibilité. Le rendement des pompes à chaleur est affecté par la température extérieure, il serait donc aussi intéressant d'avoir un indicateur sur les vagues de froid.

Nombre d'équipements par ménage

On peut s'attendre soit à une tendance au suréquipement des ménages, soit à la mutualisation des équipements type machine à laver ou sèche-linge à l'échelle d'un immeuble ou d'un quartier.

⁵ LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1). (J.O. 9 novembre 2019).

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039355955>

⁶ Question écrite n° 09215 de M. Patrick Chaize Déploiement de l'afficheur déporté connecté au compteur Linky – Sénat. <https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190209215.html>

⁷ Jeu de données. Plaintes reçues par la CNIL. <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/plaintes-recues-par-la-cnil/> consulté le 28/04/2021

Conclusion et dynamiques porteuses de changement

Tout d'abord, comme dit précédemment, l'acceptabilité de la flexibilité dépend en partie de changements dans les habitudes de consommation et de la notion très ancrée de normes de confort. Pour être efficace et s'inscrire dans une logique de changements durables des normes et habitudes, et face à la complexité de l'humain et de la société, les politiques publiques doivent adopter une stratégie systémique incluant tous les acteurs (citoyens, associations, élus locaux, acteurs de l'énergie...) et mobilisant des instruments informatifs, incitatifs et coercitifs. Les leviers d'information élargissent le champ de connaissances et de compétences des individus et favorisent l'acceptabilité de mesures prises et consolident le sentiment d'implication et de responsabilité individuelle. Les incitations, par exemple financières, permettent d'offrir des conditions matérielles favorables au changement. Elles portent à la connaissance de l'individu certaines solutions. Enfin, les leviers coercitifs permettent d'encadrer et d'orienter les pratiques (Rocci, 2018). Ces trois instruments doivent être utilisés à chaque étape d'une politique publique pour rendre cette dernière efficace dans le temps.

Les politiques publiques de maîtrise de la demande en énergie depuis les années 1970 se sont fondées sur la croyance d'un consommateur rationnel avec pour but de réconcilier ce dernier avec le citoyen. L'illustration la plus probante est celle des étiquettes énergies, qui finalement n'ont eu que peu d'impact sur les habitudes de consommations d'équipements. Ainsi, les politiques publiques se sont orientées vers des instruments de sensibilisation aux écogestes et d'incitations financières.

Ces politiques publiques restent inefficaces en termes de changements durables des comportements, en témoigne le décalage entre opinions publiques sur les économies d'énergie et attitudes des consommateurs. Cependant, les intentions sont là et l'action publique peut en tirer parti en prenant en compte les enseignements de Smartgrid Solenn : s'appuyer sur des associations locales pour développer la culture énergétique des individus qui permet une prise de conscience et accompagner ces derniers dans leurs changements d'habitudes en accord avec les intentions exprimées. Dans tous les cas, la participation à une expérimentation de maîtrise de la consommation de l'énergie augmente la connaissance énergétique des ménages ainsi que l'adoption d'éco-gestes, dès lors que les intentions sont déjà là. On note qu'un suivi personnalisé est un facteur d'accélération dans la diffusion de la maîtrise de la consommation d'énergie ainsi que dans la culture énergétique globale des ménages (Innocent, 2018). L'accompagnement individuel est un fort contributeur à l'acceptabilité de la flexibilité par les ménages puisqu'il semble influencer des comportements et normes à court termes (trois ans) qui paraissaient jusqu'alors presque immuables.

Ces changements dans les habitudes et normes de consommations permettraient aux opérateurs de s'appuyer sur une flexibilité manuelle. En effet, une automatisation des effacements par pilotage à distance par un tiers des équipements risque d'être vue comme très intrusive par les individus et seulement 20 % des Français sont disposés à accepter un pilotage automatisé par un tiers (Millot et al., 2018). Il est primordial de laisser la possibilité de déroger et d'opter pour une flexibilité manuelle.

Un effacement manuel de la consommation peut tout de même se faire à distance par l'individu lui-même en tirant parti du développement de la domotique. Ce développement de la domotique nécessite également un accompagnement, soit de la part des entreprises, soit de la part d'acteurs de l'énergie ou encore par des organisations publiques. On note qu'un jeune de moins de 25 ans sur quatre est prêt à

utiliser des applications smartphones permettant de piloter lui-même à distance ses équipements (Millot et al., 2018).

Le développement de la domotique peut aussi être un levier pour les politiques publiques informatives, notamment via les afficheurs déportés. En effet, nous avons noté que les compteurs Linky étaient souvent positionnés à un endroit peu accessible, en dehors du logement, et que les données affichées étaient peu lisibles. Les afficheurs déportés dans une pièce de la maison permettent une meilleure connaissance de sa consommation et peuvent venir en complément de campagnes d'informations visant à élargir la culture énergétique des ménages.

En termes de politiques publiques d'incitations, nous pouvons citer celles concernant les aides à la rénovation énergétique. Des aides existent à chaque échelon territorial : étatique, régional et intercommunal. Cependant, ces politiques publiques ne s'accompagnent pas des deux autres instruments exposés précédemment : l'information et la coercition. Ainsi, les aides sont peu lisibles pour les ménages, il n'y a pas d'information coordonnée entre les acteurs, d'où l'importance d'une approche systémique. Sur la partie coercitive, les rénovations énergétiques ne sont soumises à aucune norme, contrairement à la construction de logements. On considère une rénovation comme étant « efficace », dès lors qu'elle permet un gain de 15 à 20 % d'énergie sur le chauffage. En prenant cette définition, on compte environ 400 000 rénovations par an, bien en-deçà de l'objectif des 800 000 fixés par la SNBC. Un instrument incitatif efficace à la fois sur le court terme et le long terme est celui du bonus-malus. Ce levier d'action publique a déjà fait ses preuves dans le domaine de l'automobile.

Enfin, il est possible de cibler l'action publique sur des publics prioritaires. Par exemple, les personnes âgées ayant des besoins physiologiques importants en termes de chaleurs et étant plus souvent dans des maisons mal isolées et leurs valeurs plus axées sur l'anti-gaspillage, leur potentiel de flexibilité manuelle pourrait être important. On peut donc, par exemple, prioriser les passoires thermiques occupées par des personnes âgées.

Références bibliographiques

Flexibilité

- Barthe, J-F., Beslay, C., & Minoutschin, M. (2015). Acceptabilité et appropriation sociale de la flexibilité énergétique par les consommateurs. In *Sociologie de l'énergie : Gouvernance et pratiques sociales* (CNRS Éditions). <http://books.openedition.org/editions-cnrs/25989>
- Blue, S., Shove, E., & Forman, P. (2020). Conceptualising flexibility : Challenging representations of time and society in the energy sector*. *Time & Society*, 29(4), 923-944. <https://doi.org/10.1177/0961463X20905479>
- Brisepierre, G. (2013). *Analyse sociologique de la consommation d'énergie dans les bâtiments résidentiels et tertiaires : Bilan et perspectives*. ADEME. 51 pages. <https://gbrisepierre.fr/wp-content/uploads/2013/12/Brisepierre-Synth%C3%A8se-socio-%C3%A9nergie-ADEME-2013.pdf>
- Brousse, C. (2015). La vie quotidienne en France depuis 1974. Les enseignements de l'enquête Emploi du temps (Economie et statistique No 478-479-480). *INSEE*. https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_2015_num_478_1_10559
- Caron, C., & Durand-Daubin, M. (2016). « L'engagement dans une expérimentation d'effacement : Des attitudes aux projets énergétiques des ménages », in *Garabuau-Moussaoui I. & Pierre M., Pratiques sociales et usages de l'énergie*, Lavoisier. https://www.researchgate.net/profile/Cecile-Caron-2/publication/332470000_L'engagement_dans_une_experimentation_d'effacement_des_attitudes_aux_projets_energetiques_des_menages_in_Garabuau-Moussaoui_I_Pierre_M_Pratiques_sociales_et_usages_de_l'energie_Lavoisier/links/5cb73fa0299bf120976c303f/L'engagement-dans-une-experimentation-deffacement-des-attitudes-aux-projets-energetiques-des-menages-in-Garabuau-Moussaoui-I-Pierre-M-Pratiques-sociales-et-usages-de-lenergie-Lavoisier.pdf
- Cass, N F. & Shove, E A. (2019). Time, Practices and Energy Demand: Implications for flexibility. *Lancaster University*. <https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/130369>
- Chaffardon, G. & Cordier, H. (2021). Le concept d'acceptabilité. [note de synthèse]. *R&D de RTE*.
- Clément, M. & Rolland, A. (2017). La facture énergétique du logement a baissé depuis 2013 malgré la hausse de la fiscalité (INSEE Références). *INSEE*. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3280930/Enviro17b_D1_Facture-energie.pdf
- Da Silva, D. (2011). *Analyse de la flexibilité des usages électriques résidentiels : Application aux usages thermiques* [École Nationale Supérieure des Mines de Paris,]. <https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00678316>
- Desjeux, D., Berthier, C., Jarrafoux, S., Orhant, I., & Taponier, S. (1996). Les représentations de l'électricité : Perception et imaginaire. In *Anthropologie de l'électricité*. Les objets électriques dans la vie quotidienne en France (l'Harmattan).
- Dolcerocca A. (2020). *Flexibilité des consommateurs domestiques et tertiaires*. [Rapport de stage]. RTE.
- Haller, H. (2019). Concevoir des bâtiments performants : Prescriptions publiques, coordination, apprentissage [Géographie, Université Grenoble Alpes]. tel-02378447. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02378447>
- Heggarty, T., Bourmaud, J-Y., Game, D. (2018). La flexibilité du système électrique. Les fiches pédagogiques de RTE.
- Innocent, M. (2018). Livrable L7.1_10bis : Rappel méthodologique et Résultats de l'étude quantitative après dispositifs de l'hiver 3 dite étude n°9 du projet SOLENN [[Rapport de recherche]]. *Université de Bretagne Sud*. 81 pages. <https://hal.science/hal-02016557/document>

Maresca, B., Picard, R., & Dujin, A. (2009). La consommation d'énergie dans l'habitat entre recherche de confort et impératif écologique. CREDOC, Cahier de recherche, 264.

<https://www.credoc.fr/download/pdf/Rech/C264.pdf>

Millot, C, Maes, C., & Hoibian, S. (2018). Les comportements et opinions en matière de consommation d'énergie en 2018 [Rapport réalisé pour RTE]. CREDOC.

Poquet, G. & Dujin, A. (2008). Pour les ménages, la recherche du confort prime encore sur les économies d'énergie. CREDOC, Consommation et modes de vie, 210.

Rocci, A. (2018). « L'apport des SHS pour accompagner la transition vers les nouvelles mobilités ». In Les nouvelles mobilités à la lumière des sciences humaines et sociales (MSH Paris-Saclay Editions).

RTE. (2019). Groupe de travail « interfaces entre l'électricité et les autres vecteurs ». [Document de cadrage]. 38 pages.

https://www.concerte.fr/system/files/document_travail/2019%2012%2019%20-%20GT%20interfaces%20%C3%A9lectricit%C3%A9%20autres%20vecteurs%20-%20document%20de%20travail%20v2.pdf

RTE & ADEME. (2020). Evaluation de scénarios possibles pour décarboner le chauffage dans le secteur du bâtiment à l'horizon 2035. [Rapport RTE-ADEME].

https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-02/Rapport%20chauffage_RTE_Ademe.pdf

Conclusion générale

Cette revue de littérature qui a servi de matière au chapitre 13 « L'analyse sociétale : représenter les dynamiques de la transition et leurs implications sur les modes de vie » des Futurs énergétiques 2050 s'attache à décrire et analyser les dimensions sociétales des modifications profondes des modes de consommation et de production d'énergie en allant ainsi au-delà des considérations techniques ou économiques. Il est important de rappeler que ce travail répond à une forte demande exprimée dans le cadre de la concertation. Une attention spécifique aux implications sociétales des différentes trajectoires énergétiques et aux propositions des acteurs du débat sur la décarbonation de l'énergie en France a par conséquent été portée lors de la réalisation de cette revue de littérature.

Sans prétendre à restituer de manière exhaustive les enjeux sociétaux associés aux différents scénarios de transition du système énergétique considérés, l'analyse menée dans le cadre des Futurs énergétiques 2050 s'est resserrée autour de trois grandes problématiques d'étude. Ces problématiques sont celles qui ont généré le plus de remarques au cours de la concertation (réunions des groupes de travail et réponses à la consultation publique) et qui ont montré des clivages assez forts entre les parties prenantes : L'acceptabilité des infrastructures et des technologies de production d'électricité (i), l'évolution des modes de vie au prisme de la sobriété (ii) et la flexibilité des usages électriques (iii). Ce rapport avait ainsi pour objectif d'analyser les ressorts des dynamiques sociétales sous-jacentes de ces problématiques.

Acceptabilité

Tout comme le sujet de l'évolution de la consommation d'électricité en fonction des modes de vie projetés, celui du mix de production d'électricité a fait l'objet de nombreux commentaires dans le cadre de la concertation. Outre leurs conditions technicoéconomiques de validité, les scénarios impliquent aussi un critère de « réception sociale » des différentes technologies qu'ils mobilisent, condition *sine qua non* à leur déploiement sans heurts sur le territoire. Pour autant, l'étude n'a pas pour objectif de hiérarchiser les technologies selon leur degré plus ou moins fort d'acceptabilité. L'acceptabilité est un facteur complexe, contextualisé et dynamique dans le temps. Il n'est donc pas possible, à un horizon de trente ans, de tracer avec certitude les différents chemins que prendront les rapports sociaux aux différentes technologies. Le travail d'analyse sur l'acceptabilité des infrastructures effectué décrit de manière problématisée les différents arguments discutés dans la concertation.

Dans ce rapport, six grandes catégories de facteurs ont été retenues afin de d'identifier les leviers et freins d'acceptabilité des différentes technologies étudiées

(l'éolien terrestre, l'éolien en mer, le photovoltaïque, le nucléaire et le réseau de transport d'électricité) :

- Les facteurs socioéconomiques tels que des préoccupations relatives à l'emploi ou l'impact sur le tissu économique comme pour les zones de tourisme ;
- Les facteurs liés à la réglementation comme la préservation de zones patrimoniales fortes telles que les zones UNESCO, ou encore la proximité vis-à-vis des habitations ;
- Les facteurs liés à l'impact sur l'environnement (comme l'avifaune ou les chiroptères) ou la santé humaine ;
- Les facteurs liés à l'aménagement du territoire et à la planification énergétique ;
- Les facteurs liés à la gouvernance des projets et l'implication des parties prenantes au processus de décision ;
 - Les impacts portant sur la représentation culturelle des lieux au travers par exemple des paysages.

A travers l'étude de ces différents facteurs, certains éléments sont revenus régulièrement et peuvent donc être placés au-dessus de leurs technologies respectives. Ainsi, l'un des principaux points de vigilance relevés porte sur la question du paysage. Il s'agit d'un enjeu complexe car subjectif et contextualisé. Le paysage peut également revêtir une importance identitaire significative. Plus qu'une réaction égoïste à un refus de l'infrastructure chez soi, le phénomène d'opposition au parc éolien pourrait procéder d'une réaction de « protection » vis-à-vis du lieu où doit s'implanter le parc, une réponse émotionnelle vis-à-vis de la perturbation d'un lieu. Un autre enjeu est le sujet de l'environnement qui revient en permanence dans le débat et sert de porte d'entrée à la conflictualité judiciaire. La remise en cause de la biodiversité locale au nom d'une protection plus globale est parfois mal comprise et peut cristalliser l'ensemble des tensions. L'absence de planification est également facteur de tension et d'incertitude, à la fois car l'absence de vision quantitative et spatialisée à long terme empêche un développement harmonieux des technologies tant du côté des institutions que des développeurs et car le développement parfois considéré comme « anarchique » peut entraîner un effet de saturation et/ou de mitage sur les territoires dont les gisements sont considérés prioritaires ou au contraire peu intéressants.

La problématique de l'acceptabilité peut toutefois contribuer à la création d'opportunités au travers des innovations sociales qu'elle peut faire émerger : opportunités socioéconomiques, nouvelles pratiques de gouvernance, aménagement concerté du territoire etc. Enfin, pour le monde académique, il s'avère nécessaire et urgent de considérer l'épreuve d'acceptabilité comme une épreuve politique qui appelle à une reconsidération de la distribution des pouvoirs et des capacités d'action entre les différents acteurs. Parmi les dynamiques sociales positives qui sont à l'œuvre, il est possible de citer l'implication croissante des citoyens que ce soit au niveau économique (financement participatif) que de la

gouvernance (investissement citoyen mais aussi participation aux débats publics) contribuant ainsi à la meilleure acceptabilité des technologies.

Toutefois, des incertitudes persistent quant à certaines contraintes futures qui pèseront sur l'acceptabilité à l'avenir, notamment du fait du déploiement massif prévu des énergies renouvelables.

Sobriété

La sobriété énergétique touche à l'implication des individus dans leurs comportements et pratiques de consommation mais également à l'organisation collective de la société et aux modes de vie. Elle est une opportunité pour maîtriser la demande d'énergie et atteindre la neutralité carbone, qui implique une transformation majeure des comportements individuels, des modes de vie et des organisations collectives.

Au vu des évolutions de la société au cours des dix dernières années, la construction d'un avenir énergétique fondé sur la sobriété des usages ne s'inscrit pas dans la prolongation d'un certain nombre de tendances actuelles. Dans le détail, l'analyse des dynamiques sociétales mises en œuvre pour la construction du scénario « sobriété » s'appuie sur une étude transversale des modes de vie, selon une vision systémique. Ce scénario ne doit ainsi pas être lu comme une simple accumulation de petits gestes

individuels mais comme une transformation de la société cohérente dans son ensemble et reposant sur six grandes tendances sélectionnées à cet effet qui sont :

- De la surabondance à la suffisance matérielle : cette tendance s'intéresse aux remises en question du paradigme de surconsommation en faveur d'une consommation plus orientée sur les besoins que les envies.
- De la centralisation vers la relocalisation des activités : suivant la même logique que les lois de décentralisation, la relocalisation vise à redonner de la valeur au local.
- De la propriété vers les services et biens partagés : alors que la surconsommation et la propriété exclusive renforcent la prédation humaine sur les ressources naturelles, l'essor des services et biens partagés vise à faire muter le modèle économique pour mettre plus en avant la location, le prêt et l'aide.
- Du culte de la vitesse vers une décélération : l'amélioration technique des technologies de transport et de communication nous entraîne dans une constante accélération de nos modes de vie. Les conséquences sont multiples et ont donné naissance à des mouvements promouvant un ralentissement généralisé
- De la vie anthropocentrée marquée par l'artificialité à une adéquation nature-culture : le développement des villes et l'artificialisation massive des sols ont coupé l'être humain de contacts récurrents avec le monde naturel, effaçant de l'imaginaire collectif la dépendance humaine à son environnement. La protection de ce dernier passe donc par une distanciation avec l'artificiel pour renouer avec le naturel.
- De l'omniprésence du travail salarié comme vecteur d'émancipation à l'autonomie et la valorisation des activités gratuites : cette tendance interroge sur la pertinence du travail sous sa forme actuelle et explore des alternatives.

La diffusion de la sobriété est un chemin semé d'embûches et difficile à accepter pour une partie de la population, d'autant plus que sa définition n'est pas communément admise et laisse à chacun le soin de l'interpréter à sa façon.

Pour une petite partie de la population, l'atteinte de la sobriété passe par l'adoption de modèles alternatifs fondés sur la valorisation sociale et environnementale et pas uniquement économique. Cependant, si ces initiatives sont de plus en plus nombreuses, beaucoup restent marginales, éloignées du monde politique, parfois cherchant à sortir du système économique qu'elles critiquent et dénoncent bien souvent. De plus, les modes de vie de la population française peinent à s'affranchir d'un modèle économique productiviste et la surconsommation reste dominante. Enfin, si la sobriété pourrait être vue comme une façon de faire des économies aux consommateurs, elle est difficile à mettre en avant auprès de personnes l'appliquant déjà, mais de manière subie. L'enjeu de justice sociale est donc prépondérant.

Les réflexions sur la sobriété donnent naissance à un questionnement plus global sur notre modèle économique, le rôle de l'Etat, la pertinence du travail dans sa conception actuelle, et même de notre place sur Terre, en tant qu'être humain. Des questions sans précédent sont posées, et rencontrent un écho de plus en plus important.

Et ces questions ne s'arrêtent pas là. Cette réflexion de plus en plus fournie donne lieu à des modifications significatives du mode de vie d'un nombre croissant de personnes. Ces actions vont de la simple vigilance sur les achats à une sortie partielle ou totale du système économique.

Si, pour l'instant, ces actions restent dans l'ensemble minoritaires, elles ont pris une très grande ampleur en l'espace de quelques années. Les conclusions à tirer de l'étendue de leurs impacts sont donc à relativiser, et risquent de fortement évoluer dans les années à venir. Nous commençons seulement à envisager l'ampleur de ce que la sobriété peut nous apporter.

Flexibilité

En complément des transformations attendues sur les volets de la consommation et de la production énergétique, l'évolution du système électrique est marquée par un besoin de flexibilité accru, en lien avec la part croissante des énergies renouvelables variables dans le mix. Ce besoin de flexibilité peut être couvert en s'appuyant sur des moyens de stockage ou de production mais également via la modulation de la demande électrique associée à certains usages. Cette flexibilité des usages électriques ne sera accessible à terme que si elle est bien acceptée par les consommateurs, notamment chez les particuliers. Elle suppose en effet certains changements de paradigmes dans les normes, habitudes et comportements de consommation : en cela, la flexibilité des usages revêt des enjeux sociétaux.

Bien que présentant une opportunité de bénéfice économique pour les consommateurs, la flexibilité peut également être perçue comme une forme de pénurie ou de privation. Son acceptabilité présente ainsi un certain nombre d'incertitudes. D'une part, le développement de la flexibilité de la consommation électrique s'inscrit dans un contexte d'évolution des usages électriques, avec l'apparition de nouveaux usages présentant des opportunités de flexibilisation comme la recharge des véhicules électriques. Certains usages font l'objet d'un pilotage permettant de valoriser la flexibilité pour le système électrique, depuis déjà de nombreuses années : il s'agit en particulier de l'eau chaude sanitaire, pour laquelle l'essentiel des installations électriques fait l'objet d'un asservissement tarifaire qui déclenche la recharge des ballons d'eau chaude en heures creuses. S'agissant de la recharge des véhicules électriques, la capacité de pilotage dépendra fortement des comportements des consommateurs et de leur rapport à ce nouveau type de véhicule : souhait de disposer d'une batterie complètement chargée dès que possible ou volonté d'optimiser la recharge sur le plan économique, ou encore appétence pour la flexibilité en vue de contribuer à l'insertion des énergies renouvelables, etc. D'autre part, l'évolution des technologies ainsi que des dispositions réglementaires ou tarifaires jouera un rôle déterminant dans le développement de la flexibilité de la consommation électrique. En effet, les modalités de déploiement et d'activation de cette flexibilité peuvent être variées (flexibilité activée via des dispositifs automatiques gérés par des agrégateurs spécialisés ou restant à la main du consommateur, de manière quotidienne ou seulement dans les situations de forte tension comme moyens exceptionnels...), de même que les incitations et finalités pour les consommateurs (incitations économiques via un signal-prix, volonté de favoriser l'autoconsommation d'une production renouvelable locale, volonté de contribuer à l'équilibre du système électrique et à la transition énergétique...). Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec en particulier le développement des compteurs communicants ou encore la domotique, constituent des moyens de faciliter l'accès à la flexibilité des usages électriques, avec toutefois des incertitudes sur l'appropriation effective de ces technologies par les usagers : celles-ci peuvent constituer un atout pour faciliter l'activation de la flexibilité en limitant les gestes à opérer par les utilisateurs mais peuvent aussi être difficilement acceptées par certains consommateurs (rejet de la technologie dans l'organisation de la vie des ménages).

Ainsi, l'acceptabilité des infrastructures et des technologies nucléaire, photovoltaïque, éolien en mer et terrestre est un sujet complexe dans un contexte de transformation du système de production

d'électricité et du réseau électrique. Différents freins et leviers ont toutefois pu être identifiés, et bien que chaque technologie soit confrontée à ses propres enjeux, des facilitateurs communs de l'acceptabilité ont pu être mis en lumière, tels que la transparence et la concertation.

La sobriété est quant à elle un levier désormais bien identifié pour atteindre les objectifs climatiques en réduisant la demande d'énergie et qui est pensé comme complémentaire aux solutions technologiques. Elle nécessite une inflexion des modes de vie. Différentes manières d'être sobre ont ainsi été étudiées, que ce soit au niveau de l'emploi, de l'agriculture, des transports ou encore de l'habitat.

La flexibilité, enfin, comporte des opportunités qui s'accroissent avec le développement des nouveaux usages électriques mais qui nécessiteront d'impliquer plus largement les consommateurs.